

PROGRAMAÇÃO E CADERNO DE RESUMOS

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

*Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas
em um mundo digital e não digital*

ALED

FALE
FACULDADE
DE LETRAS

UFMG

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, Brasil

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Ficha catalográfica elaborada pela Editora.

C661p

Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso (16. : 2025 : Belo Horizonte, MG).

Programação e Caderno de resumos [do] XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso : discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital, Belo Horizonte, Brasil, 08 a 11 de julho de 2025 / organizadores : Wander Emediato... [et.al.]. – Belo Horizonte - MG : E-Nativa, 2025.

790 p. : il.

Textos em português e espanhol.

Inclui bibliografia.

ISBN: 978-65-80002-08-5 DOI: 10.5281/zenodo.18474829

1. Análise do discurso – Congressos. I. Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso. II. Universidade Federal de Minas Gerais. III. Faculdade de Letras. Belo Horizonte - MG - Brasil. IV. XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso.

CDD : 401.41

Os resumos publicados neste caderno são de inteira responsabilidade de seus autores.

E-Nativa.

<http://www.e-nativa.com.br>

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SUMÁRIO

ORGANIZADORES	5
Organizadores	
COMITÊ CIENTÍFICO	6
Comité científico	
APRESENTAÇÃO DO CONGRESSO	7
Presentación del Congreso	
SOBRE A ALED	9
Acerca de ALED	
APOIO	11
Apoyo	
PROGRAMAÇÃO GERAL	
Programación general	
08/07/25	13
09/07/25	15
10/07/25	17
11/07/25	19
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES COORDENADAS	
Sesiones de Comunicaciones Coordinadas	
09/07/25	21
10/07/25	33
SESSÕES DE COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS	
Sesiones de Comunicaciones Individuales	
09/07/25	43
10/07/25	53
11/07/25	63

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SESSÕES DE PÔSTERES

Sesiones de Carteles

11/07/2571

LANÇAMENTO DE LIVROS

Lanzamiento de libros

08/07/2575

MINICURSOS80

Minicursos

RESUMOS

Resúmenes

MESAS REDONDAS81

Mesas redondas

COMUNICAÇÕES COORDENADAS 119

Comunicaciones coordinadas

COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS..... 351

Comunicaciones individuales

PÔSTERES 747

Carteles

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ORGANIZADORES

COORDENADOR GERAL

Doutor Wander Emediato (Faculdade de Letras da UFMG, Brasil)
(Vice-presidente da ALED e Coordenador do Núcleo de Análise do Discurso da UFMG)

SECRETARIA EXECUTIVA

Doutora Lorena Tavares de Paula (Escola de Ciências da Informação da UFMG, Brasil)
Doutor Stener Carvalho Fernandes Barbosa (UFMG, Brasil)
Doutor Marcos Filipe Zandonai (UFMG, Brasil)
Doutor André William Alves de Assis (Universidade Estadual de Maringá, UniCV, Brasil)
Doutora Helcira Maria Rodrigues de Lima (Faculdade de Letras – UFMG, Brasil)

MESA DIRETORA DA ALED

Presidente: Doutora María Eugenia Flores Treviño (UANL-México)
Vice-presidente: Doutor Wander Emediato de Souza (UFMG - Brasil)
Secretaria: Doutora Karen Miladys Cárdenas Almanza (UNAM - México)
Tesoureira: Doutora Maria Carmen Aires Gomes (UNB - Brasil)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Reitora: Doutora Sandra Regina Goulart Almeida
Vice-reitor: Doutor Alessandro Fernandes Moreira

FACULDADE DE LETRAS DA UFMG

Diretora: Doutora Sueli Maria Coelho
Vice-diretor: Doutor Georg Otte

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

COMITÊ CIENTÍFICO

Doutora Adriana Bolívar (Universidad Central de Venezuela y Universidad Autónoma de Querétaro)
Doutora Alejandra Vitale (Universidad de Buenos Aires – Argentina)
Doctor Anier López Pérez (Universidad de la Habana, Delegado Regional de ALED Cuba).
Doutor Antônio Augusto Braico (CEFET-MG, Brasil)
Doutora Beatriz dos Santos Feres (Universidade Federal Fluminense – UFF, Brasil)
Doutor Cláudio Humberto Lessa (CEFET-MG, Brasil)
Doutora Danielle Zaslavsky (Colégio de México, México)
Doutora Denize Elena Garcia da Silva (Universidade de Brasília, Brasil)
Doutora Daniele de Oliveira (Universidade Federal da Bahia, Delegado Regional ALED – BRASIL)
Doutor Enrique Sologuren, Universidad de los Andes (Chile), Delegado Regional ALED Chile
Doutora Gláucia Muniz Proença Lara (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)
Doutora Helcira Maria Rodrigues de Lima (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)
Doutor Henry Hernandez Bayter (Université de Lille, França)
Doutora Ida Lucia Machado (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Brasil)
Doutora Irene Madfes (Universidad de la República, Delegada Regional de ALED Uruguay)
Doutor José Luiz Fiorin (Universidade de São Paulo, Brasil)
Doctora Julieta Haidar (Escuela Nacional de Antropología e Historia – México)
Doutora María Laura Pardo (CONICET- Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Doutor Luciano Magnoni Tocaia (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)
Doutora Maria Carmen Aires Gomes (Universidade de Brasília, Brasil)
Doutora Maria das Graças Soares Rodrigues (Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Brasil)
Doutora María Eugenia Flores Treviño (Universidad Autónoma de Nuevo Leon – Monterrey – UANL México)
Doutora Maria Teresa Oteiza (Universidad Católica de Chile)
Doutora Neyla Pardo Graciela Abril (Universidad Autónoma de Colômbia)
Doutor Nino Angelo Rosanía Maza (Universidad San Buenaventura, Delegado Regional ALED México)
Doutora Raquel Abreu Aoki (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)
Doutora Rocío Flax (Universidad de Buenos Aires, Delegada Regional ALED Argentina)
Doutora Sara Camacho Estrada (Universidad Técnica de Ambato – Delegada Regional ALED Equador)
Doutor Sírio Possenti (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)
Doutora Teresita Eugenia Carbó Perez (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – Mexico)
Doutora Viviane de Melo Resende (Universidade de Brasília, Brasil)
Doutora Yosely Briceño Velazco (Universidad Central de Venezuela e Delegada Regional de ALED Venezuela)

Website do Evento:

[http://](http://aledinternacional.com/) <https://aledinternacional.com/>

Redes Sociais do Evento:

@aled_2025

#aledBR2025

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

APRESENTAÇÃO DO CONGRESSO

O **XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DA ALED** é uma edição especial que celebrará os 30 anos da fundação da ALED, ocasião para refletir sobre as discursividades contemporâneas, as redes de pesquisa e as problemáticas que se desenvolvem hoje no campo dos estudos do discurso e das ciências da linguagem, com abertura para a interdisciplinaridade que sempre constituiu a essência dos estudos discursivos.

A realização do XVI Congresso Internacional da ALED busca fomentar o desenvolvimento das pesquisas e o intercâmbio científico, no espírito de uma sociedade aberta, democrática, crítica e pluralista. As discussões serão potencializadas pela presença de pesquisadores de variadas regiões, países, instituições e redes de pesquisa internacionais, além da esperada contribuição das diferentes áreas do conhecimento, dada a interdisciplinaridade dos estudos discursivos e do tema escolhido.

O tema central, a resistência, permite-nos uma reflexão plural e fundamental sobre os desafios do mundo atual, diante das transformações no cenário político, das mudanças climáticas, do avanço da comunicação digital e, parafraseando Michel Foucault, sobre os poderes e perigos que vêm junto com essas novas formas e práticas discursivas, sua emergência, seu exercício e sua ordem. Nesse sentido, os estudos do discurso têm um papel importante na compreensão dos vários fenômenos socio-linguísticos em pauta, que implicam resistência, embates discursivos, retrocessos e avanços.

Destaca-se que o congresso está aberto a temas transversais, e não necessariamente vinculados à temática central, que induzam problematizações, abrindo-se sobre dimensões consideradas importantes na contemporaneidade em que vivemos:

- a resistência como uma dimensão relevante dos discursos sociais em ação, tema que, abarca uma pluralidade de possibilidades de intervenção, reflexão e pesquisa;
- as redes de sentido, subtópico que abarca o problema da construção social e dialógica da linguagem e dos sentidos produzidos nas e entre as comunidades discursivas;
- as diversidades discursivas, subtema que acolhe a grande pluralidade de dispositivos, gêneros e modelos de situação de comunicação em que os discursos se manifestam, se estruturam e são estruturados;
- os discursos digitais, que se expandem globalmente como um universo fascinante para as pesquisas e para o exercício da linguagem, estruturando novas práticas discursivas, formas de ação social, de circulação dos discursos, de manipulações e de desafios públicos e políticos de toda sorte.

Esse conjunto de temas indutores permite ao congresso acolher diferentes reflexões sobre os modos de constituição, de circulação dos discursos, suas formas de interação, seus modos de configuração, de influência, de regulação, de incitação à ação. Entendemos que, ao fomentar tais problematizações, a ALED, como sociedade científica, e a Análise do Discurso, como campo (inter)disciplinar, contribuem para a construção de sociedades mais críticas e abertas ao debate democrático.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ESTRUTURA ACADÊMICA DO CONGRESSO

Visando propiciar uma discussão que torne possível assegurar o entendimento da Análise do Discurso, seja numa relação interna com disciplinas linguísticas de fronteira, seja numa localização externa com disciplinas que têm buscado a AD, seja em uma localização de problemas conceituais e metodológicos, o simpósio foi estruturado a partir de vários tipos de atividades distintas, mas integradas:

Conferências Plenárias: espaço reservado aos convidados do XVI Congresso Internacional. Destinam-se à reflexão sobre os problemas, desafios e alternativas que vêm determinando o desenvolvimento teórico e metodológico da AD, bem como sua aplicação e/ou para a problematização da temática do evento. Na próxima circular, divulgaremos os conferencistas convidados e confirmados.

Mesas-Redondas: Constituídas por pesquisadores convidados do XVI Congresso Internacional da ALED. Destinam-se, especialmente, à discussão de: (i) plenárias internacionais das Redes de pesquisa da ALED, com apresentação de estudos em curso (ii) palestrantes nacionais e internacionais convidados, líderes nacionais e internacionais de pesquisas emergentes com interfaces teórico-metodológicas sobre discursos digitais e outros (iii)

Comunicações Coordenadas : propostas por professores doutores, filiados à ALED. Destinam-se, especialmente, à (i) apresentação de coordenadores de grupos de pesquisa, para apresentação, mapeamento e descrição de grupos de pesquisas nas universidades latinoamericanas (balanço, perspectivas dominantes, resultados de pesquisas realizadas e teses defendidas); (ii) comunicações propostas por líderes de pesquisas de diferentes instituições sobre temáticas relacionadas, pesquisas em rede, etc. Os professores coordenadores podem convidar estudantes de pós-graduação para a atividade.

Comunicações Individuais: propostas por pesquisadores doutores ou estudantes de pós-graduação sobre a temática do evento ou em torno dos diferentes eixos listados a seguir. –

Pôster: destinados a estudantes da Graduação (ou BIC-júnior, de Ensino Médio) que queiram expor resultados de suas pesquisas em estudos do discurso. - Minicursos: minicursos ministrados por convidados do evento.

Minicursos.

Concurso de dissertações e teses: conforme edital próprio que será divulgado posteriormente.

Lançamento de livros e Feira de livros: com participação das grandes editoras comerciais e universitárias.

Programação cultural.

Exposição Imagens de 30 Anos da Aled: imagens, depoimentos, publicações, memórias, etc.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SOBRE A ALED

ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE ESTUDOS DO DISCURSO
<https://comunidadealed.org>

1. A ALED, CONSTITUIÇÃO, OBJETIVOS E DELEGAÇÕES NACIONAIS

A Associação Latino-americana de Estudos do Discurso – ALED – foi criada em Caracas, na Venezuela, em 1995, congregando estudiosas e estudiosos do discurso de diversas tendências teóricas em países latino-americanos. Neste ano de 2025, a ALED celebrará seus 30 anos de existência.

Os objetivos da ALED são:

- Promover o desenvolvimento científico dos estudos do discurso na América Latina.
- Promover a circulação de conhecimento para confrontar pesquisas na área do discurso.
- Articular Centros de Pesquisa para estimular a cooperação latino-americana através do intercâmbio de profissionais.
- Promover projetos de investigação em áreas deficientes.
- Intensificar e sistematizar a interdisciplinaridade.
- Promover o intercâmbio com outras instituições globais.
- Manter um órgão de divulgação, através de um sítio WEB, com informações e notícias de sua atuação e de todas as delegações nacionais.
- Manter um centro de informação e documentação, com dados de eventos realizados, publicações, estudos, redes de pesquisa, etc.

O estatuto da ALED pode ser consultado no endereço <https://comunidadealed.org/estatutos/>

2. PAÍSES MEMBROS DA ALED E SUAS DELEGAÇÕES

Os seguintes países da América Latina têm hoje representação na ALED. Em cada país membro atua um delegado regional. (<https://comunidadealed.org/delegades-nacionais/>)

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, México, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela

3. REDES DE PESQUISA DA ALED

Com o objetivo de fomentar a pesquisa articulada em redes regionais e interinstitucionais, a ALED possui atualmente 5 redes de pesquisa:

- REDLAD - Rede Latino-Americana de Estudos Críticos sobre Discurso e Pobreza

Esta Rede é formada por um grupo interdisciplinar de pesquisadores. A iniciativa, nascida em 2005, investiga o campo da pobreza extrema no continente a partir de diversos contextos – social, econômico, cultural, político e discursivo, entre outros – com o propósito de cooperar no desenvolvimento de políticas públicas; analisar as políticas dos setores organizados da sociedade civil; apoiar políticas linguísticas/educativas que promovam o respeito pelos direitos humanos; e promover a reflexão e a sensibilização sobre o flagelo da desigualdade no nosso continente.

- REDEJUR - Rede de Estudos do Discurso Jurídico

Esta rede de pesquisa foi criada com o propósito de explorar experiências interseccionais de comunidade da ALED, incluindo as condições das mulheres, dos povos racializados, dos povos indígenas, LGBTQI+ e outras minorias, nos discursos jurídicos, uma vez que o momento atual na América Latina exige um olhar especial para esta relação de poder naturalizada nos discursos jurídicos.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

- REDIGE - Rede de Pesquisa em Discurso e Gênero

A Redige foi fundada em 2022, por meio do projeto de pesquisa “Rede de Pesquisa em Discurso e Gênero: cartografia para integração Brasil e América Latina. Vinculou-se formalmente à ALED por ocasião do Seminário Discurso e Gênero, realizado na mesma universidade e com presença de pesquisadoras e pesquisadores de vários países membros.

- REDMETS - Rede de Métodos em Análise do Discurso

Esta Rede contribui para traçar o panorama atual dos métodos latino-americanos em estudos do discurso, oferecer um espaço de conhecimento sobre o que está sendo feito em cada país membro da ALED e incentivar a discussão e a reflexão teórica e metodológica.

- REDPOL - Rede de Estudos do Discurso Político

O discurso político tem sido objeto de pesquisa privilegiado para diversas abordagens dos estudos do discurso, desde os primórdios do campo disciplinar, e continua a ter importância central no campo acadêmico latino-americano. Esta Rede se dedica a desenvolver pesquisas sobre o discurso político em diferentes contextos geográficos e históricos, buscando uma integração e divulgação desses estudos entre os países membros da ALED.

4. CONGRESSOS INTERNACIONAIS E NACIONAIS

Desde a sua criação, a ALED INTERNACIONAL realiza, de dois em dois anos, em um dos países membros, congressos internacionais com a participação da comunidade latino-americana e convidados de outros continentes, alguns sócios honorários da ALED. As delegações nacionais também realizam, no ano anterior ao da realização do Congresso Internacional, seus colóquios nacionais. Até hoje foram realizados 15 congressos internacionais da ALED. Este ano de 2025, realizamos o XVI Congresso Internacional da ALED, na UFMG, em Belo Horizonte, Brasil.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

APOIO

FALE
FACULDADE
DE LETRAS

UFMG

ALED 2025

PROGRAMAÇÃO

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

PROGRAMAÇÃO GERAL

DIA 08/07/2025

MANHÃ

8:00	Início do credenciamento	
9:00	SESSÃO DE ABERTURA	Presidenta da ALED: Dra. Maria Eugenia Flores Treviño (Universidad Autónoma de Nuevo León - México) Vice-presidente e Coordenador Geral do Congresso da Aled: Dr. Wander Emediato (UFMG Brasil) Pró-reitora de pós-graduação da UFMG, representando a Reitoria da UFMG: Dra. Isabela Almeida Pordeus Vice-diretor da Faculdade de Letras da UFMG : Dr. George Otte
10:00	<i>Intervalo- café – Coffee Break (Hall do CAD 1)</i>	
10:30 às 12:00	CONFERÊNCIA DE ABERTURA	Nilma Lino Gomes (Faculdade de Educação UFMG) “Discursos de resistência, pluralidades discursivas e lutas por equidade” Moderador: Wander Emediato (FALE-UFMG)
AUDITÓRIO NOBRE – CAD 1		

12h00 às 14h00 - Intervalo – almoço

TARDE

	Início do credenciamento	
14:00 às 15:30	CONFERÊNCIA 2	Sílvia Gutierrez Vídrio (Universidad Autónoma Metropolitana - México) “El estudio de las emociones en entornos digitales” Moderador: Nino Rosanía Maza ((Universidad de San Buenaventura - México)
15:30	<i>Intervalo- café – Coffee Break (Hall do CAD 1)</i>	

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

16:00 às 17:30	MESA REDONDA 1	“Discursos e memórias: 30 anos de ALED” Ex- presidentas ALED Denize Elena Garcia da Silva (Universidade de Brasília - UNB) Neyla Pardo Graciela Abril (Universidad Nacional de Colômbia) Adriana Bolívar (Universidad Central de Venezuela y Universidad Autónoma de Querétaro) Maria Laura Pardo (Universidade de Buenos Aires) Viviane de Melo Resende (Universidade de Brasília - UNB) Moderadora: María Eugenia Flores Treviño (Universidad de Nuevo León – Mexico)
17:30 às 18:45	CONFERÊNCIA 3	Adriana Bolívar (Universidad Central de Venezuela y Universidad Autónoma de Querétaro) “ALED a los 30 años de su fundación. Celebrando logros y buscando nuevos caminos” Moderadora: Rocío Flax (Universidad de Buenos Aires)
LOCAL : AUDITÓRIO NOBRE – CAD 1		

18:45

LANÇAMENTO DE LIVROS

**LOCAL: HALL do CAD 1 –
(ver lista de obras ao final desta programação)**

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DIA 09/07/2025

MANHÃ

	FACULDADE DE LETRAS
8:00 às 10:00	SESSÕES DE COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS

10:00	<i>Intervalo- café – Coffee Break (Hall do CAD 1)</i>	
10:30 às 12:00	CONFERÊNCIA 4	Patrick Charaudeau (Universidade de Paris-Nord – CNRS) “Balanço de 45 anos de análise do discurso” Moderadora: Ida Lucia Machado (UFMG)
AUDITÓRIO NOBRE – CAD 1		

12h00 às 14h00 - Intervalo – almoço

TARDE

	FACULDADE DE LETRAS	
14:00 às 16:00	SESSÕES DE COMUNICAÇÕES COORDENADAS	
16:00	<i>Intervalo- café – Coffee Break – Saguão térreo Faculdade de Letras</i>	
16:30 às 18:30 – MESAS REDONDAS		
	MESA REDONDA 2 LOCAL: AUDITÓRIO 2001 – FALE	O discurso da extrema-direita e os desafios para a democracia brasileira José Luiz Fiorin (USP) Oriana Nadai Fulaneti (UFPB) Paolo Demuru (Universidade Mackenzie – SP)
	MESA REDONDA 3 LOCAL: SALA 4063 -FALE	Narrativas de resistência Gláucia Muniz Proença Lara (UFMG/CNPq) Luciano Magnoni Tocaia (UFMG) Ida Lucia Machado (CNPq/UFMG). Helcira Maria Rodrigues de Lima (UFMG/RETORAR)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

<p>MESA REDONDA 4</p> <p>LOCAL: ECI - AUDITÓRIO DA ESCOLA DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO</p>	<p>Rede de pesquisa sobre Metodologias REDMETS</p> <p>Adriana Bolívar (Universidade Central de Querétaro, Venezuela); Martha Shiro (Universidad de Venezuela, Caracas) María Laura Pardo (Universidad de Buenos Aires, Argentina) Julieta Haidar (Escuela Nacional de Antropología e Historia - Mexico)</p>
<p>MESA REDONDA 5</p> <p>LOCAL: AUDITÓRIO 2003 – FALE</p>	<p>Rede Latino-americana de Discurso Político REDPOL</p> <p>Alejandra Vitale (Universidad de Buenos Aires, Argentina) Maria Eugénia Flores Treviño (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) - Wander Emediato (UFMG) Henry Hernandez Bayter (Université de Lille, France) –</p>
<p>MESA REDONDA 6</p> <p>LOCAL: SALA 4073 – FALE</p>	<p>Rede Latino-americana de análise do discurso jurídico – REDEJUR</p> <p>Virgínia Colares (Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) Alicia Carrizo (Universidade de Buenos Aires (UBA) Maria das Graças Soares Rodrigues (Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)</p>

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DIA 10/07/2025

MANHÃ

	FACULDADE DE LETRAS
8:00 às 10:00	SESSÕES DE COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS

10:00	<i>Intervalo- café – Coffee Break (Hall do CAD 1)</i>	
10:30 às 12:00	CONFERÊNCIA 5	<p>Dominique Maingueneau (Universidade de Paris-Sorbonne)</p> <p>"A pluralidade dos regimes do discurso"</p> <p>Moderadora: Gláucia Muniz Proença Lara (UFMG)</p>
AUDITÓRIO NOBRE – CAD 1		

12h00 às 14h00 - Intervalo – almoço

TARDE

	FACULDADE DE LETRAS	
14:00 às 16:00	SESSÕES DE COMUNICAÇÕES COORDENADAS	
16:00	<i>Intervalo- café – Coffee Break (Saguão térreo Faculdade de Letras)</i>	
16:30 às 18:30 – MESAS REDONDAS		
	MESA REDONDA 7 LOCAL: AUDITÓRIO 2003 – FALE	<p>Rede Latino-americana Discurso e Gênero – violência e resistência – REDIGE</p> <p>Viviane de Melo Resende (UNB) Daniele de Oliveira (UFBA) María Eugenia Flores Treviño (Universidad de Nuevo Leon, Mexico) Maria Carmen Aires Gomes (UNB)</p>

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MESA REDONDA 8 LOCAL: SALA 4063 -FALE	Rede Latino-americana de Análise do Discurso da pobreza extrema – REDLAD Karen Cárdenas (UNAM – México) Alicia Carrizo (UBA - Argentina) Gersiney Santos (UnB – Brasil) María Laura Pardo (CONICET-UBA – Argentina)
MESA REDONDA 9 LOCAL: - SALA 4073 – FALE	Memoria y discurso em contextos de trauma, exílio y colonialidad en Chile Paola Lilian Franzani Cerda (Pontificia Universidad Católica de Chile) Evelyn Andrea Matus Madrid (Universidad de Playa Ancha, Chile) Yesenia Ramírez Fuentes (Pontificia Universidad Católica de Chile).
MESA REDONDA 10 LOCAL: AUDITÓRIO 2001 - FALE	As diversas faces do Humor Sírio Possenti (Unicamp) Patrick Charaudeau (Univerdade de Paris-Nord - CNRS) Cellina Rodrigues Muniz (UFRN)
MESA REDONDA 11 LOCAL: ECI - AUDITÓRIO DA ESCOLA DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO	Informação e Desinformação: diálogos interdisciplinares Maria Aparecida Moura (PPGCI- UFMG) Carlos Alberto Ávila Araújo (PPGCI- UFMG) Rodrigo Moreno Marques (PPGCI- UFMG) Mediação - Profa. Lorena Tavares de Paula (PPGCI- UFMG)
MESA REDONDA 12 LOCAL: SALA 4079 – FALE	Políticas da pós-verdade nos discursos políticos Roberto Leiser Baronas (UFSCar) Marco Almeida Ruiz (Universidade Federal de Goiás) Luzmara Curcino (UFSCar)
LOCAL : FACULDADE DE LETRAS	
19H30 (JUEVES-QUINTA-FEIRA) Jantar ALED (por adesão) – <u>Restaurante Xapuri (comida típica mineira)</u> Reservar até o dia 30 de junho através do email aledinternacionalbrasil2025@gmail.com Valor: R\$ 200,00 (Inclui petiscos de entrada, prato principal, bebidas sem e com álcool e sobremesa)	

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DIA 11/07/2025

MANHÃ

FACULDADE DE LETRAS

8:00 às 10:00	SESSÕES DE COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS	
10:00	<i>Intervalo- café – Coffee Break (Hall do CAD 1)</i>	
10:30 às 12:00	CONFERÊNCIA 6 (Online) (Com tradução simultânea)	Alain Rabatel (Universidade de Lyon 2- CNRS) “De la résistance aux postures de résistance” Moderadora: Maria das Graças Soares Rodrigues (UFRN)
AUDITÓRIO NOBRE – CAD 1		

12h00 às 14h00 – Intervalo almoço

TARDE

14h00 às 15h30	CONFERÊNCIA 7 (Online)	(Vídeo-conferência ao vivo) Teun Van Dijk (Pompeu Fabra University, Barcelona) "Movimentos Sociais e Ideologias" Moderadora: Viviane de Melo Resende (UNB)
AUDITÓRIO NOBRE – CAD 1		

Intervalo- café – Coffee Break (Hall do CAD 1)

15h30 às 16h15	SESSÃO DE PÔSTERES – CARTELES Local: HALL CAD 1	
-------------------	---	--

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

16h00 às 17h30	ASSEMBLEIA GERAL DA ALED Concurso de Dissertações e teses
AUDITÓRIO NOBRE – CAD 1	
17h30 às 18h30	MESA DE ENCERRAMENTO Associações de estudos discursivos e suas articulações Delegados regionais ALED, Discourse NET, ADAL ... —
AUDITÓRIO NOBRE – CAD 1	

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES COORDENADAS
SESIONES DE COMUNICACIONES COORDINADAS
09/07/2025 - QUARTA-FEIRA - MIÉRCOLES -
14:00 às 16h00 - FACULDADE DE LETRAS

Sessão C1: SALA 4073

POLÊMICAS PÚBLICAS SOBRE TEMAS SOCIAIS SENSÍVEIS 1

Coordenador: Wander Emediato (UFMG)

1. DISCURSOS TÓXICOS ELEITORAIS: DESINFORMAÇÃO E VIOLÊNCIA VERBAL

Wander Emediato (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG) -

2. A POLÊMICA DO ESCOLA SEM PARTIDO NA MÍDIA: DIZERES E ANTAGONISMOS NA DISSIDÊNCIA ENUNCIATIVA

Mariza Gabriela de Lacerda (Universidade Federal de Minas Gerais) -

3. A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA VERDADE NO RELATÓRIO DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE DO BRASIL

Jaqueline Aparecida Nogueira (Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) -

4. A ANÁLISE DO DISCURSO FRENTE À “ONDA CONSERVADORA” AUTODIALÓGICA.

Stener Carvalho Fernandes Barbosa (Universidade Federal de Minas Gerais) –

Sessão C2: SALA 4079

GÊNERO E DISCURSO: ENTRE MARGENS E ENTRELINHAS

Coordenadora: Daniele de Oliveira (Universidade Federal da Bahia)

1. GRUPO DE PESQUISA MARGENS E ENTRELINHAS (UFBA/CNPQ): BREVE HISTÓRICO

Daniele de Oliveira (Universidade Federal da Bahia)

2. DO ONLINE À MUDANÇA SOCIAL: UM ESTUDO CRÍTICO DO DISCURSO EM POSTAGENS NO INSTAGRAM DE COLETIVOS DE MULHERES NEGRAS

Alexandra Soares dos Santos (Universidade Federal da Bahia)

3. EU NÃO SOU UMA MULHER: PERSPECTIVAS LÉSBICAS SOBRE A FAMÍLIA ESTRUTURAL A PARTIR DOS ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO

Neila Priscila dos Santos Costa (Universidade Federal de Pernambuco)

4. ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO: INVESTIGAÇÃO DISCURSIVA EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA NA BAHIA

Tatielle Gomes Rodrigues (Universidade Federal da Bahia)

Sessão C3: SALA 4071

INTERACCIÓN DISCURSIVA EN EL NORTE DE MÉXICO. ESTUDIOS EN ÁMBITOS EDUCATIVOS

Coordenadora: María Eugenia Flores Treviño (Universidad Autónoma de Nuevo León)

1. ¿CÓMO HABLAMOS LOS UNIVERSITARIOS? COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EL NORESTE DE MÉXICO

Gabriel Ignacio Verduzco Arguelles (Universidad Autónoma de Coahuila)

Manuel Santiago Herrera Martínez (Universidad Autónoma de Nuevo León)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2. CONVERSAR SOBRE PELÍCULAS Y SERIES. (DES)CORTESÍA, FORMACIONES IMAGINARIAS Y PRECONSTRUIDOS CULTURALES

Lariza Elvira Aguilera Ramírez (Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”)

Alfonso Ramírez Reyes (Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”)

3. INTERACCIÓN DISCURSIVA CONVERSACIONAL: LA NARRACIÓN, LAS ACCIONES LINGÜÍSTICAS Y LAS ACTIVIDADES DE IMAGEN EN CONVERSACIONES DE ESTUDIANTES DEL NORESTE MEXICANO

María Eugenia Flores Treviño (Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

Sessão C4: Sala 4081

ACOLHETIVA: ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO COLABORATIVA EM ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO NO LabEC/UnB

Coordenadora: Viviane de Melo Resende (Universidade de Brasília)

1. SEMIOSE COMO PRESENÇA ESPECTRAL: OCUPAÇÃO DO MOVIMENTO LGBTQIAP+ EM BRASÍLIA

Raylton Carlos de Lima Tavares (Universidade de Brasília) -

2. VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO EM CHAVE INTERSECCIONAL NOS ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO

Ana Gabriela de Souza Silva (Universidade de Brasília) -

3. A FALÁCIA PRÓ-VIDA EM DISCURSOS DE UM DEPUTADO CONSERVADOR: UMA ANÁLISE DISCURSIVA CRÍTICA

Lara Macêdo da Silva / Viviane de Melo Resende (Universidade de Brasília)

4. MENOPAUSA EM METÁFORA: ANÁLISE DE REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS EM ARTIGOS MIDIÁTICOS

Jacqueline Fiuza da Silva Regis (LabEC/IL/UnB; INCT Caleidoscópio)

Sessão C5: Sala 4069

PROCESOS DE RESISTENCIA DE LO ANALÓGICO A LO DIGITAL. LA LUCHA INTERMINABLE POR LOS SENTIDOS.

Coordenadora: Julieta Haidar (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México)

1. LOS PROCESOS DE RESISTENCIA DESDE LA COMPLEJIDAD, LA TRANSDISCIPLINARIEDAD, LA DECOLONIALIDAD: ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES SEMIÓTICO-DISCURSIVAS

Julieta Haidar (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México) -

2. LA DISPUTA POR EL SENTIDO DE LO COMÚN: RESISTENCIAS TECNOLÓGICAS FRENTE A LA MEDIACIÓN ALGORÍTMICA

Paola Ricaurte Quijano (Tecnológico de Monterrey, México)

3. SUBVERSIONES GRÁFICAS DEL GÉNERO PERFORMATIVIDAD DEL GÉNERO DESDE EL CARTEL MEXICANO EN EL SIGLO XXI

Oscar Ochoa Flores (Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco, México)

4. ESCRITORES DE GRAFFITI. MÁS DE 50 AÑOS DE RESISTENCIA DE UNA FORMACIÓN SEMIÓTICO-DISCURSIVA

Marco Tulio Pedroza Amarillas (Posgrado en Antropología Social, Escuela Nacional de Antropología e Historia)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Sessão C6: SALA 4067

ANÁLISIS CONTRASTIVOS DE RECURSOS DISCURSIVOS EN INTERACCIONES MEXICANAS Y FRANCESAS EN EL ACTO DE OPINAR, ACONSEJAR Y ENCUENTROS

Coordenador: Dan Isaí Serrato Salazar (Universidad Autónoma de Nuevo León)

1. ANÁLISIS DISCURSIVO Y DE INTERACCIÓN EN ACTOS DE OPINAR DENTRO DE LA CULTURA FRANCESA Y MEXICANA

Orlando Valdez Vega (Universidad Autónoma de Nuevo León)

Dan Isaí Serrato Salazar (Universidad Autónoma de Nuevo León)

2. EL ACTO DE ENCUENTRO: UN ANÁLISIS INTERCULTURAL DE LOS RECURSOS DISCURSIVOS EN INTERACCIONES MEXICANAS Y FRANCESAS

Aurora Guadalupe Martínez Cantú (Universidad Autónoma de Nuevo León)

Elsa Yaneth Carranza Mercado (Universidad Autónoma de Nuevo León)

3. INTERACCIONES COMUNICATIVAS EN CONTEXTOS COMERCIALES DE BAJA CALIFORNIA: ANÁLISIS DE PATRONES DISCURSIVOS

Eldon Walter Longoria Ramón (Universidad Autónoma de Baja California)

Jorge Gustavo Gutiérrez Benítez (Universidad Autónoma de Baja California)

4. CONVERSAR SOBRE PELÍCULAS Y SERIES: (DES)CORTESÍA, IMAGINARIOS Y PRECONSTRUIDOS CULTURALES

Lázaro Gabriel Márquez Escudero (Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

Eldon Walter Longoria Ramón (Universidad Autónoma de Baja California (UABC) –

Sessão C7: SALA 4063

VIGIAR E PUNIR 50 ANOS DEPOIS: DISCURSOS, RESISTÊNCIAS E VULNERABILIDADES NA MÍDIA DIGITAL

Coordenadora: Maria Regina Baracuhy Leite - (Universidade Federal da Paraíba – UFPB)

1. CARTOGRAFIAS DAS DESIGUALDADES: VIGILÂNCIA ININTERRUPTA E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL EM ESPAÇOS MIDIÁTICOS

Maria Regina Baracuhy Leite (Universidade Federal da Paraíba – UFPB) -

2. POR UMA ANATOMOPOLÍTICA DE CORPOS NEGROS NO DIGITAL

Jefferson Campos (Universidade Federal de Rondônia) -

3. “AONDE ESTÃO MEUS OLHOS DE ROBÔ?” DISCURSO SOBRE CORPO, CORPOREIDADES E TRANSMANIDADES

Josenildo Soares Bezerra (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) -

4. DISCURSO, CORPO E PODER: O BRILHO DAS DRAG QUEENS NA ABERTURA DOS JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS, 2024

Denise Gabriel Witzel (UNICENTRO-Guarapuava-PR)

Sessão C8: SALA 4011

OBSERVATÓRIO DE NARRATIVAS: PAISAGENS DISCURSIVAS DO BRASIL CONTEMPORÂNEO 1

Coordenadora: Liana Biar (PUC-Rio)

1. PERFORMANCES NARRATIVAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A LUTA DE MÃES BRASILEIRAS E AMERICANAS

Etyelle Pinheiro de Araújo (PUC-Rio/UNIGRANRIO) -

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2. TENSÕES ENTRE CORDIALIDADE E HOSTILIDADE EM NARRATIVAS DE DESLOCAMENTO DE VENEZUELANOS PARA O BRASIL

Liana Biar e Maressa Fernanda (PUC-Rio)

3. DA RAÇA À IDENTIDADE: PERSPECTIVAS NEGRAS ESTUDANTIS E TERRITORIALIDADES DE PERTENÇA A PARTIR DE NARRATIVAS

Natália Barreto Felix da Silva (PUC-Rio)

4. AVALIAÇÕES SOBRE GÊNERO E MATERNIDADE NAS DECISÕES JUDICIAIS DE PRISÃO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Deise Ferreira Viana de Castro (UCP)

Sessão C9 : SALA 4004

RETÓRICA E ARGUMENTAÇÃO NA POLÍTICA, NA MÍDIA E NAS INTERAÇÕES DIGITAIS

Coordenadora: Helcira Lima (Faculdade de Letras - FALE/UFMG)
RETORAR(FAFICH/FALE/CNPq)

1. EXPLOSÕES DE BOMBAS, EXPLOSÕES DE NARRATIVAS: UM CASO RECENTE DE CONSTRUÇÃO COMLOTISTA

Helcira Lima (Faculdade de Letras - FALE/UFMG - RETORAR(FAFICH/FALE/CNPq)

2. RETÓRICA DIPLOMÁTICA: SOBRE O PROCEDIMENTO *REDUCTIO AD HITLERUM*

Renan Mazzola (Faculdade de Letras - FALE/UFMG) -

3. A CONSTRUÇÃO DA POLARIZAÇÃO POR MEIO DE ALIANÇAS DE POSICIONAMENTO: O CASO DO *PODCAST FLOW*

Rubens Damasceno-Morais (Universidade Federal de Goiás – UFG)

4. O PRIMADO DO MOMENTO DISCURSIVO DA CIRCULAÇÃO: O DIGITAL COMO FERRAMENTA DE RESISTÊNCIA

Fábio Ávila Arcanjo (FAPESP/UNICAMP)

Sessão C10 : SALA 4006

DISCURSO POLÍTICO, ESTEREÓTIPOS E POLARIZAÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS

Coordenador: Ernani Cesar de Freitas (Universidade de Passo Fundo (UPF))

1. DESINFORMAÇÃO E PÓS-VERDADE: UMA ANÁLISE DAS CENOGRAFIAS E ETHOS DE UMA PSEUDO-AGÊNCIA DE CHECAGEM

Maria Joana Chiodelli Chaise Universidade de Passo Fundo (UPF) - Ernani Cesar de Freitas (Universidade de Passo Fundo (UPF))

2. O DISCURSO DO “COACH” E SUAS REPERCUSSÕES POLÍTICAS: UMA ABORDAGEM ENUNCIATIVO-DISCURSIVA

Luis Henrique Boaventura (Colégio Salvatoriano Bom Conselho)

3. CENA VALIDADA E ESTEREÓTIPOS NO CASO HENRY BOREL: DESDOBRAMENTOS DO ETHOS COMO IMAGEM DE SI NO TRIBUNAL DO JÚRI

Briane Schmitt (Universidade de Passo Fundo (UPF))

4. POLARIZAÇÃO DISCURSIVA NO *FACEBOOK*: UMA ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS EM POSICIONAMENTOS IDEOLÓGICOS

Gabriela de Oliveira Zimmermann (Universidade de Passo Fundo)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Sessão C11: SALA 3055A

CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO DISCURSO LITERÁRIO EM DOMINIQUE MAINGUENEAU

Coordenador: Sérgio Arruda de Moura (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF))

1. “E MEU PAI LHE MOSTROU A LÍNGUA COMO UMA FLOR MURCHA ENTRE AS MÃOS”: A LÍNGUA LITERÁRIA E O INVESTIMENTO DISCURSIVO NO ROMANCE *TORTO ARADO* (2019) DE ITAMAR VIEIRA JUNIOR

Thiago Eugênio Loredo Betta (Instituto Federal Fluminense (IFF-Campos))

2. *ESCREVIVÊNCIA* COMO PROCESSO DE CRIAÇÃO: ETHOS E PARATOPIA NO DISCURSO LITERÁRIO EM CONCEIÇÃO EVARISTO

Nanine Renata Passos dos Santos Pereira (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)) -

3. AS ANOTAÇÕES INSENSATAS DE CAIO FERNANDO ABREU: UMA CRÔNICA BIO/GRÁFICA PELO VIÉS DO DISCURSO LITERÁRIO

Marcos Vinicius Rodrigues Gomes (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)) -

Sessão C12: SALA 3002

DISCURSIVIDADES EM TERRITÓRIOS SENSÍVEIS: PRÁTICAS BIOGRÁFICAS E RESISTÊNCIAS

Coordenadora: Sônia Caldas Pessoa (Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG))

1. CORPOS, EXPERIÊNCIAS E AFETOS: CORPUS SENSÍVEL E DESAFIOS CONTRA- HEGEMÔNICOS PARA A ANÁLISE DO DISCURSO

Sônia Caldas Pessoa (Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG))-

2. DISCURSIVIZAÇÕES DA DIFERENÇA: AS NARRATIVAS DE VIDA COMO PRÁTICAS E REGISTROS DE (RE)EXISTÊNCIA

Mariana Ramalho Procópio (Universidade Federal de Viçosa (UFV)) -

3. ENTRE A DOR E A RESISTÊNCIA: O PODER DOS TESTEMUNHOS NA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA

Raquel Abreu-Aoki (Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG))-

4. TRAVESSIAS: OS AFETOS E AS REPRESENTAÇÕES DE SI NO DISCURSO DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA

Dilma Maria Campelo Rio Verde (Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-MG))

Sessão C13: SALA 3000

DISCURSOS DE RESISTENCIA ANCESTRAL-POPULAR DESDE LA COMPLEJIDAD Y LA TRANSDISCIPLINAREIDAD

Coordenador: David Terrazas Tello (Escuela Nacional de Antropología e Historia) -

1. DISCURSOS RACISTAS, CLASISTAS Y DE DISCRIMINACIÓN EN LOS MEDIOS MASIVOS EN MÉXICO: TELEVISIÓN Y TELEVISIÓN AZTECA

David Terrazas Tello (Escuela Nacional de Antropología e Historia) -

2. LA LÍRICA-MUSICAL POPULAR: DE LA SUBVERSIÓN Y LA RESISTENCIA A LA APROPIACIÓN SIMBÓLICA COMO FACTOR DE EJERCICIO DEL PODER

Fermín Monroy Villanueva (Escuela Nacional de Antropología e Historia) -

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

3. ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL MAGNETISMO PARA LA SALUD FRENTE AL DISCURSO MÉDICO ALOPÁTICO

Dr. Pedro Reygadas Robles Gil (Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos - Universidad Intercultural Indígena de Michoacán) -

4. LOS SABERES ANCESTRALES COMO DISCURSOS TRANSMODERNOS EN LOS CONCEPTOS FUNDANTES DE LA CULTURA P'URHE: JARHOMPERHA, MITSIJPRAKUA, KAXUMPIKUA, ARITSKPERHATA, JURHENKUARINI, JAKAJKUKUA Y WANTONSKUARIKUA.

Josefina Guzmán Díaz (Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (México) -

Sessão C14: SALA 3019

JUSTICIA, POLÍTICA, DERECHOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Coordinadora: Danielle Zaslavsky – (El Colegio de México)

1. “¿REALMENTE NECESITO IR A ESA FIESTA?” - ENCUADRES MEDIÁTICOS DE IRRESPONSABILIDAD JUVENIL DURANTE LA COVID-19 EN ARGENTINA Y MÉXICO

Carlos Arturo Martínez-Carmona (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)

2. LÉXICO Y DERECHOS VULNERADOS. PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO TESTIMONIAL

Karen Miladys Cardenas Almanza – (Universidad Nacional Autónoma de México) -

3. IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS Y ESTEREOTIPOS EN EL DEBATE EN REDES ACERCA DEL LENGUAJE IGUALITARIO

Verónica Cuevas – (ENALLT-UNAM)-

4. MEDIATIZACIÓN DE LA REFORMA JUDICIAL: LOS UNIVERSOS DISCURSIVOS EN JUEGO

Danielle Zaslavsky – (El Colegio de México) -

Sessão C15: SALA 3017

ESTUDOS DISCURSIVOS E LINGÜÍSTICA POPULAR: ENTREMEIOS E ENTRELACES

Coordinadora- Livia Maria Falconi Pires - (Universidade Federal de São Carlos -UFSCar)

1. GUERRA DE DENOMINAÇÕES - A PROPOSTA LINGÜÍSTICA DE ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA UMA LINGÜÍSTICA POPULAR DO BRASIL

Nayhara Juliana Aniele Pereira Thiers Vieira – (Universidade Federal de Alfenas-UNIFAL-MG/Universidade Federal de São Carlos-UFSCar)

2. EXPECTATIVAS DOS TERAPEUTAS ANTÁLGICOS: UMA FÓRMULA DISCURSIVA APENAS?

Sandra Miranda Goraieb – (LEEDIM – UFSCAR- Universidade Federal de S. Carlos)

3. ABECEDÁRIO DE LINGÜÍSTICA POPULAR NO BRASIL: HORIZONTES DE PESQUISA

Marcelo Rocha Barros Gonçalves – (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul -UFMS)

4. LINGÜÍSTICA POPULAR E ESTUDOS DISCURSIVOS: DELINEAMENTOS SOBRE PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS E DISCURSOS ATIVISTAS

Livia Maria Falconi Pires - (Universidade Federal de São Carlos-UFSCar)

Lígia Menossi Araújo – (Universidade Federal de São Carlos-UFSCar)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Sessão C16: SALA 3053

LOS DISCURSOS DE LA RESISTENCIA Y RE-EXISTENCIA. MODELO DISCURSIVO PARA UNA ECOLOGÍA COMPLEJA

Coordenadora: Graciela Sánchez Guevara (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)
José Cortés Zorrilla (Universidad Autónoma Metropolitana)

1. CÓMPUTOS DE IDENTIDAD(ES) TRANSFEMENINAS EN EL DISCURSO LITERARIO MEXICANO

Daniel Jhovani Arzate Díaz (Universidad Autónoma del Estado de México/ Escuela Nacional de Antropología e Historia)

2. EL NAHUAL, ANIMAL PROTECTOR EN EL DISCURSO FILOSÓFICO SAGRADO DEL PENSAMIENTO ANCESTRAL EN MÉXICO

José Luis Valencia González (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México ICONOS, México)

3. COSMOESTÉTICAS RITUALES CIMARRONAS: RE-EXISTENCIA DE VOCES EN ALTARES AFROFEMINISTAS EN UBUNTU

Lorena Marisol Cárdenas Oñate (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México e Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador)

Sessão C17: SALA 2002

DISCURSO DA POLÍTICA E POLÍTICA DO DISCURSO: DEBATES E ANÁLISES DISCURSIVAS NO/DO CENÁRIO POLÍTICO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO

Coordenadora: Maria Luiza M S Coroa (Universidade de Brasília)

Sóstenes Lima – (Universidade Estadual de Goiás) -

Juliana de Freitas Dias (Universidade de Brasília) -

1. EU NÃO SOU O QUE VOCÊ É – OU EU SOU O QUE VOCÊ NÃO É: A POLARIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA NA DISPUTA PELO PODER NOS DEBATES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gisele Azevedo Rodrigues (Universidade de Brasília) -

2. (IN)VISIBILIDADE E (RE)CONHECIMENTO: DISCURSOS RELACIONADOS À IDENTIDADE QUILOMBOLA NO GOVERNO LULA 3

Eliene Ferreira de Araújo (Universidade Estadual de Goiás)

Sóstenes Lima (Universidade Estadual de Goiás)

3. DISCURSO, GÊNERO E MATERNIDADE: A REPRESENTAÇÃO DAS MÃES NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Brenda Gonçalves dos Reis (Universidade de Brasília)

4. OPRESSÕES DE GÊNERO NO TRABALHO: REFLEXIVIDADE, DE MICRORESISTÊNCIAS E DE NOVOS AGENCIAMENTOS CRIATIVOS E CRÍTICOS

Gabriela de Castro Trajano Serralvo (Universidade de Brasília)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Sessão C18: SALA 2000

PRÁTICAS DISCURSIVAS DO/NO DIGITAL: MEMÓRIA, SUJEITOS, DESLOCAMENTOS

Coordenadora: Evandra Grigoletto (Universidade Federal de Pernambuco)

1. O QUE PODE, O QUE DEVE, O QUE CABE SER DITO NO ENUNCIADO “DEUS, PÁTRIA, FAMÍLIA”? EFEITOS DE SENTIDO E DA MEMÓRIA NO FUNCIONAMENTO DE OBJETOS PARADOXAIS

Evandra Grigoletto (Universidade Federal de Pernambuco)

2. O DISCURSO JORNALÍSTICO SOB O PAR ANALÍTICO ESPECISMO-ANTROPOCENTRISMO: EFEITOS DE SENTIDO DO ENUNCIADO “ATAQUE DE TUBARÃO”

Ricardo Melo (Universidade Federal de Pernambuco)

3. O COMUNISMO NO TWITTER/X: EFEITOS DE MEMÓRIA E DE PRÉ-CONSTRUÍDO SOBRE OS ATOS GOLPISTAS DE 8 DE JANEIRO DE 2023

Thiago César da Costa Carneiro (Universidade Federal de Pernambuco)

4. “TENTARAM ME MATAR COM UM COPO DE VENENO”: DESLOCAMENTOS DA MEMÓRIA NO/PELO DIGITAL

João Victor da Silva Carvalho (Universidade Federal de Pernambuco)

Sessão C19: SALA 2007

LÍNGUAS E SUJEITOS (EM) DISCURSO: MIGRAÇÕES, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Coordenadora: Fabiele Stockmans De Nardi (Universidade Federal de Pernambuco)

1. DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE A AD E O PENSAMENTO DECOLONIAL: GESTOS DE LEITURA SOBRE EDUCAÇÃO E(M) LÍNGUAS

Fabiele Stockmans De Nardi (UFPE)

2. ENTRE O SABER ESSENCIAL E O SABER ACESSÓRIO: O FUNCIONAMENTO DO CONTRADITÓRIO NA PRESENÇA-AUSÊNCIA DAS LÍNGUAS OUTRAS NA REDE ESTADUAL DE PERNAMBUCO

Marina Maria da Glória Gomes (UFPE)

3. OS DESAFIOS DO ACOLHIMENTO E O DIREITO À APRENDIZAGEM PARA OS MIGRANTES/REFUGIADOS VENEZUELANOS EM PERNAMBUCO: SILENCIAMENTOS, INVISIBILIDADE INDÍGENA E A DECOLONIZAÇÃO DOS DISCURSOS

Camila da Silva Lucena (UFPE)

4. O TRABALHO COM ARQUIVOS PEDAGÓGICOS SOBRE LINGUAGEM NÃO-BINÁRIA NO ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA

María Esperanza Izuel (UFPE)

Sessão C20: SALA 2003

DISCURSO, VERDADE, SUJEITO 1

Coordenador: Johannes Angermuller (The Open University)

1. ONDE ESTÁ A VERDADE? PERCEPÇÕES SOCIAIS DE SUJEITOS DA LINGUAGEM SOBRE POST EM REDES SOCIAIS

Coordenadora: Fabiana Komesu (Unesp)

Juliana Alves Assis (PUC Minas) -

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2. REFUGIADOS CLIMÁTICOS SÃO REFUGIADOS? DISPUTA DE SENTIDOS E PRODUÇÃO DE VERDADES

Marluza da Rosa (Universidade Federal de Santa Maria) -

3. “O LEITOR ESTÁ NA MODA”: A DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO DE LEITURA DE FAKE NEWS EM MANUAIS QUE VISAM AO SEU COMBATE

Daniella Lopes Dias Ignácio Rodrigues (PUC Minas) -

4. SENTIDOS E EFEITOS DE VERDADE NA TRAMA ARGUMENTATIVA DO DISCURSO ANTIVACINA

Jane Quintiliano Guimarães Silva (PUC Minas) -

Sessão C21: SALA 2001

DISCURSO JURÍDICO EM PERSPECTIVA LINGUÍSTICA - ABORDAGENS ENUNCIATIVA, TEXTUAL E DISCURSIVA.

Coordenadora: Maria das Graças Soares Rodrigues (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

1. POLÊMICA, INTERAÇÃO DIGITAL E ARGUMENTAÇÃO: O DISCURSO MISOGINO E MACHISTA PRESENTE EM UM POST DA REDE SOCIAL INSTAGRAM SOBRE O CHAMADO “PL DO ESTUPRO”

Alexandro Teixeira Gomes (Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Brasil) -

2. DECISÕES CONTRADITÓRICAS SOBRE CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA: ESCOLHAS LINGUÍSTICAS, ARGUMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS

Ana Lúcia Tinoco Cabral (IP-PUCSP) -

3. MIGRAÇÕES E SUAS MANIFESTAÇÕES DISCURSIVAS EM DECISÕES JUDICIAIS: UMA ABORDAGEM ENUNCIATIVO-INTERACIONAL DE BASE RETÓRICO-ARGUMENTATIVA.

Rosalice Pinto (IFILNOVA – Lisboa)

4. O ASSÉDIO MORAL E /OU SEXUAL E DECISÕES JUDICIAIS ACERCA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DE TRABALHO

Maria das Graças Soares Rodrigues (Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Brasil)

SESSÃO C22: sala 2096 (ECI)

DISCURSOS DE RESISTENCIA A TRAVÉS DEL CINE Y EL DISEÑO GRÁFICO. PERSPECTIVA MEXICANA

Coordenadora: Karina Gabriela Ramírez Paredes (Universidad Autónoma de Nuevo León)

1. EL CINE MEXICANO ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Eréndira Rebeca Villanueva Chavarría (Facultad de Artes Visuales, Universidad Autónoma de Nuevo León)

2. CUALIDADES DE LA RESISTENCIA EN EL CINE LATINOAMERICANO. REPARTOS DE LO SENSIBLE Y POSIBILIDADES DE LO REAL EN EL DISCURSO AUDIOVISUAL

Raúl Roydeen García Aguilar (Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa)

3. RESISTENCIA EN EL DISCURSO ACADÉMICO DEL DISEÑO GRÁFICO

Rosa Elizabeth Cisneros Ríos (Facultad de Artes Visuales, Universidad Autónoma de Nuevo León)

4. RESISTENCIA EN EL DISCURSO VISUAL. ESTRATEGIAS DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA CREACIÓN DE REDES DE SENTIDO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Karina Gabriela Ramírez Paredes (Facultad de Artes Visuales, Universidad Autónoma de Nuevo León)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SESSÃO C23: Sala 2020 (ECI)

GÊNERO DISCURSIVO E PODER: ANÁLISE CRÍTICA DE PRÁTICAS INTERACIONAIS

Coordenadora: Viviane Vieira (Universidade de Brasília)

1. GÊNEROS DISCURSIVOS EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE MULTILETRAMENTO: DESIGN IDENTITÁRIO EM AUTORRETRATOS PRODUZIDOS POR ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Ofélia Maria Imaculada (Universidade Federal de Viçosa, Universidade de Brasília)

2. A BRINCADEIRA DO INVISÍVEL: RECURSOS DISCURSIVOS MULTIMODAIS NO ENTRETENIMENTO INFANTIL MEDIADO PELO YOUTUBE

Helena Sarmento (Universidade de Brasília)

3. ANÁLISE CRÍTICA DE DISCURSOS TRANSFÓBICOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Marcos Antônio Rodrigues Nascimento (Universidade de Brasília)

4. ANÁLISE INTERACIONAL CRÍTICA DE GÊNEROS DISCURSIVOS

Viviane Vieira (Universidade de Brasília)

SESSÃO C24: Sala 2018 (ECI)

MULHER E DISCURSOS MIDIÁTICOS DE RESISTÊNCIA: UMA LEITURA DISCURSIVA FOUCAULTIANA

Coordenadora: Carla Luzia Carneiro Borges (Universidade Estadual de Feira de Santana)

1. MULHER, DISCURSO E RELIGIÃO: QUAL O LUGAR DE UMA TEOLOGIA FEMINISTA NA MÍDIA?

Carla Luzia Carneiro Borges – (LINSPP/PPGDCI/UEFS) -

2. MICRO-HISTÓRIAS DAS MÃES NO PRESENTE: CORPO, DISCURSO E DESPRAZER EM VÍDEOS DO YOUTUBE DE 2011 A 2018

Rebeca Nascimento – (Universidade do Estado da Bahia) -

3. A LEITURA E A ESCRITA DE AUTORIAS FEMININAS E AS CONTRACONDUTAS POÉTICAS NO LEIA MULHERES

Mayane Santos Amorim – (Instituto Federal da Bahia (IFBA) -

4. DISCURSO, LITERATURA E RESISTÊNCIA: ANÁLISE DAS ESCRITAS DE SI DA POETA NEGRA BAIANA JÚLIA SUZARTE

Edna Ribeiro Marques Amorim – (Universidade Estadual de Feira de Santana) -

SESSÃO C25: (Sala 2016 (ECI)

MITOS E ESTIGMAS MENSTRUAIS NO ESPAÇO ESCOLAR: RESSIGNIFICAÇÃO DE NARRATIVAS COMO PROMOÇÃO À DIGNIDADE MENSTRUAL

Coordenadora: Maria Carmen Aires Gomes (CEAM/AFECTO/LabEC/UnB)

1. LETRAMENTO EM EDUCAÇÃO MENSTRUAL NO ENSINO MÉDIO: ENREDANDO DECOLONIALIDADES, METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIAS DIGITAIS

Elisa Mattos (UFV/AFECTO/LabEC)

2. CURADORIA SOBRE POBREZA E DIGNIDADE MENSTRUAIS: UM ESTADO DA ARTE DE PRÁTICAS SOCIODISCURSIVAS

Alexandra Bittencourt de Carvalho (IFNMG campus Almenara /AFECTO/LabEC) -

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

3. ANALISANDO NARRATIVAS MENSTRUAIS POR MEIO DE ACRÓSTICOS

Maria Carmen Aires Gomes (CEAM/AFECTO/LabEC/UnB) -

4. EMBALAGENS DE TECNOLOGIAS MENSTRUAIS: UM RELATO PRÁTICO COM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIAS

Thayane Silva Campos (UFRN)

SESSÃO C26: Sala 1000 (auditório) (ECI)

DESINFORMAÇÃO E PRÁTICAS TEXTUAIS-DISCURSIVAS: ESTRATÉGIAS E CONTEXTOS DE SIGNIFICAÇÃO

Coordenadora: Vanda Maria Elias – (Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

1. DESINFORMAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE (DES)CONSTITUIÇÃO: CONTEXTOS E SENTIDOS

Vanda Maria Elias – (Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) -

2. REVISITANDO A INFORMATIVIDADE: UMA AMPLIAÇÃO CONCEITUAL NECESSÁRIA DIANTE DE CENÁRIOS DE DESINFORMAÇÃO

Rodrigo Albuquerque - (Universidade de Brasília (UnB))

3. O GERENCIAMENTO DO TÓPICO DISCURSIVO EM DESINFORMAÇÃO NA INTERNET: FOCALIZANDO COMENTÁRIOS NO INSTAGRAM

Maria da Penha Lins – (Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) -

4. ESTRATÉGIAS DE TEXTUALIZAÇÃO EM MEMES DE DESINFORMAÇÃO

Rivaldo Capistrano Junior (Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) -

Monitores responsáveis: Richardson e Alexandra

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

*Discursos de resistência, redes de sentido e
pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital*

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES COORDENADAS

SESIONES DE COMUNICACIONES COORDINADAS

10/07/2025 - QUINTA-FEIRA - JUEVES

14:00 às 16h00 - FACULDADE DE LETRAS

Sessão C1: SALA 4073

POLÊMICAS PÚBLICAS SOBRE TEMAS SOCIAIS SENSÍVEIS 2

Coordenador: Wander Emediato (UFMG)

1. O DISCURSO POLÊMICO EM POSTAGENS DA REVISTA VEJA NO INSTAGRAM COMO PROPULSOR DA VIOLÊNCIA VERBO-VERBAL EM CIBERCOMENTÁRIOS DE RESISTÊNCIA

Ana Paula Cordeiro Lacerda Franco (Universidade Federal de Minas Gerais) -

2. A GESTÃO INTERACIONAL DE PONTOS DE VISTA EM CONFRONTO SOBRE A GRAVIDADE DA COVID-19 EM VÍDEOS DE CIÊNCIA NO YOUTUBE

Marcos Filipe Zandonai (Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) -

3. VALE DO LÍTIQ: DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NEOEXTRATIVISMO SOB A ÓTICA DA TEORIA DOS PONTOS DE VISTA

Simone de Paula dos Santos (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri)

Sessão C2: Sala 4079

ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO EM DIFERENTES MATERIALIDADES DISCURSIVAS

Coordenadora: Daniele de Oliveira (UFBA)

1. DISCURSO, WEBJORNALISMO E A LEI DE COTAS 10 ANOS DEPOIS: O CASO FOLHA

Daniele de Oliveira (UFBA) -

2. “[...] É UM SUICÍDIO”: ANÁLISE DISCURSIVA DE METÁFORAS DO SUICÍDIO NA REDE SOCIAL X

Cleinton Gaudêncio Vieira dos Santos (UFBA) -

3. NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS ENQUANTO SABERES ANCESTRAIS DE BIXAS PRETAS DOCENTES: ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO EM PERSPECTIVA DECOLONIAL

Eric Silva dos Santos (UFBA) -

4. AVALIAÇÃO E DESCORTESIA VERBAL NA CONFIGURAÇÃO DO DISCURSO DE ÓDIO NOS COMENTÁRIOS NO INSTAGRAM DO JORNAL CORREIO DA BAHIA

David Pérez-Retana (UFBA) -

Sessão C3: Sala 4071

DISCURSO Y DERECHOS VULNERADOS. UNA PERSPECTIVA CRÍTICA Y LINGÜÍSTICA SOBRE LA JUSTICIA EN ARGENTINA

Coordenadora: María Laura Pardo (CONICET-FFyL-UBA)

1. DISCURSO, JUSTICIA Y ALIMENTO: UNA CUESTIÓN DE TERRITORIO Y PODER

María Laura Pardo (CONICET-FFyL-UBA) -

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2. LA JUSTICIA Y LOS CUERPOS TRAVESTIS: ANÁLISIS DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS SOBRE EL TRAVESTICIDIO DE DIANA SACAYÁN

Matías Soich (CONICET-UBA-UNTREF)-

3. ESTUDIO CONTRASTIVO DE REPRESENTACIONES DISCURSIVAS ACERCA DE LA JUSTICIA EN EL CONTEXTO ARGENTINO

Mariana C. Marchese - (CONICET-UBA) -

Sessão C4: Sala 4081

PESQUISAS DISCURSIVAS EM PERSPECTIVA CRÍTICA DE GÊNERO: ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO E INTERSECCIONALIDADE NO INCT CALEIDOSCÓPIO

Coordenadora: Viviane de Melo Resende (Universidade de Brasília)

1. QUEM É O PÚBLICO DO ESPAÇO PÚBLICO? OCUPAÇÃO SOCIOSSEMIÓTICA LGBTQIAP+ EM BRASÍLIA

Raylton Carlos de Lima Tavares (Universidade de Brasília) -

2. “TANTO FAZ SE VOCÊ GOSTA OU NÃO DE MENSTRUAR”: UMA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA INTERSECCIONAL DO VÍDEO SOBRE POBREZA MENSTRUAL DO CANAL NÁTALY NERI

Alexandra Bittencourt de Carvalho (Instituto Federal do Norte de Minas Gerais) -

3. DISCURSOS SOBRE POBREZA MENSTRUAL EM EVENTOS DE LETRAMENTO SOBRE EDUCAÇÃO MENSTRUAL EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NO BRASIL

Maria Carmen Aires Gomes – (Universidade de Brasília) -

4. DISCURSOS SOBRE RAÇA E INTERSECCIONALIDADES: PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS EM AÇÃO NA LUTA ANTIRRACISTA

Glenda Cristina Valim de Melo (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Sessão C5: Sala 4069

DISCURSO, SUJEITO, ETHOS: TEMAS DA CONTEMPORANEIDADE

Coordenadora: Ana Carolina Vilela-Ardenghi – (Universidade Federal de Mato Grosso)

1. ETHOS DISCURSIVO EM UMA SUBDIMENSÃO GENTÍLICA: APONTAMENTOS SOBRE DEBATES ELEITORAIS EM RONDÔNIA

Lucas Martins Gama Khalil (Universidade Federal de Rondônia)

2. MATERNIDADE E TRABALHO: SUBJETIVIDADES E POLÊMICA NAS REDES SOCIAIS

Ana Carolina Vilela-Ardenghi (Universidade Federal de Mato Grosso)

3. SEMIOLOGIAS DOS GESTOS: ENTRE CIÊNCIA, CONHECIMENTO POPULAR E PSEUDOCIÊNCIAS

José Wesley Vieira Matos (Universidade Federal de Mato Grosso)

4. ESPOSA TRADICIONAL E ESPOSA TROFÉU: ETHOS E MUNDOS ÉTICOS NA PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES CONTEMPORÂNEAS

Ellen Gomes da Silva (Universidade Federal de Mato Grosso)

Sessão C6: Sala 4067

DISCURSO DIGITAL: NOS MEANDROS DA RESISTÊNCIA, DA RESSIGNIFICAÇÃO, DA REVASCULARIZAÇÃO DISCURSIVA E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Coordenador: Roberto Leiser Baronas (Universidade Federal de São Carlos – UFSCar)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

1. ENTRE RESISTÊNCIA, RESSIGNIFICAÇÃO E REVASCULARIZAÇÃO DISCURSIVA AOS DISCURSOS DE ÓDIO: POSSIBILIDADES TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Roberto Leiser Baronas (UFSCar)

Lilian Pereira de Carvalho (IFSP – Sertãozinho)

2. LLMS E O SUJEITO DISCURSIVO: UMA RELAÇÃO DE TENSÃO

Jackelin Wertheimer Cavalcante (UFSCar)

Renata de Oliveira Carreon (Unicamp)

3. A CIBERVIOLÊNCIA DISCURSIVA: ÓDIO ÀS MULHERES NO FACEBOOK E NO INSTAGRAM

Sidney Fernandes dos Santos Silva (Universidade do Estado da Bahia)

4. ANÁLISE DO DISCURSO DIGITAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: PERSPECTIVAS PARA A PESQUISA E A EDUCAÇÃO

Lafayette Batista Melo (IFPB)

Sessão C7: Sala 4063

ARQUEOLOGIA COMO MÉTODO DAS RELAÇÕES DE PODER E RESISTÊNCIA

Coordenador: Adéli Bortolon Bazza (Universidade Estadual do Paraná- Unespar)

1. A DISCURSIVIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DO PARANÁ

Adéli Bortolon Bazza (Universidade Estadual do Paraná- Unespar)

2. CONSTRUÇÃO DE VERDADE(S) SOBRE O CAMPO E O SUJEITO SECRETARIAL

Juliana P. V. Hortelã (Universidade Estadual de Maringá-UEM)

3. DAS MUSICALIDADES E SENSIBILIDADES: A TRILHA SONORA CINEMATOGRÁFICA COMO DISPOSITIVO NA DISCURSIVIZAÇÃO DAS EMOÇÕES

Íngrid Lívero (Universidade Estadual de Maringá-UEM)

4. LÁGRIMAS NO FUTEBOL BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO: EMOÇÕES NO DISCURSO SOBRE AS MASCULINIDADES

Victor Hugo dos Santos Gabriel (Universidade Estadual de Maringá- UEM)

Sessão C9: Sala 4004

CIRANDA DE DISCURSOS: PRECARIZAÇÃO E RESISTÊNCIA DE GÊNERO E SEXUALIDADE

Coordenador: Iran Ferreira de Melo (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

1. DÍADE LEXICAL COMO PRÁTICA DISCURSIVA E GLOTOPOLÍTICA DE GÊNERO

Iran Ferreira de Melo (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

2. A POLÊMICA DA LINGUAGEM NEUTRA/INCLUSIVA/NÃO BINÁRIA NO HINO NACIONAL

Daniel Mazzaro (Universidade Federal de Uberlândia)

3. FAZER-BANHEIRÃO: PRÁTICAS DISCURSIVAS PARATÓPICAS NO BLOG “BANHEIRÃO POR AÍ”

Marcos da Silva Cruz (Universidade Federal do Pará)

4. A CATEGORIA “MULHERIDADE” COMO POTÊNCIA LINGUÍSTICO-DISCURSIVA NOS MATERIAIS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Ana Lorena dos Santos Santana (Secretaria de Educação do Município de Fortaleza – CE)

Sessão C10: Sala 4006

GRUPO ESTÚDIO (GRUPO DE ESTUDOS DO DISCURSO)

Coordenadora: Luana Alves Luterman (Grupo Estúdio/POSLLI/UEG)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Guilherme Figueira Borges (GEDIN/Grupo Estúdio/UEG/UFCat)

1. RESISTÊNCIA E RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA NEGRA NO CÁRCERE GOIANO: DIAGNÓSTICO POR MEIO DAS INTERSECÇÕES ENTRE DISCURSO, GÊNERO E SEXUALIDADE

Jéssika Aparecida Santos Ferreira – (CAPES/POSLLI/UEG)

Luana Alves Luterman (Grupo Estúdio/POSLLI/UEG)

2. O DISPOSITIVO DE RACIALIDADE NA OBRA DE CRIOLO: UMA ANÁLISE DO VIDEOCLÍPE *PRETOS GANHANDO DINHEIRO INCOMODA DEMAIS*

Alexandre Almeida (Grupo Estúdio/POSLLI/UEG)

Luana Alves Luterman (Grupo Estúdio/POSLLI/UEG)

3. DISCURSO, PODER, NORMALIZAÇÃO E SUJEITO NO MATERIAL EDUCACIONAL *REVISA GOIÁS*

Juliene Moreira Cardoso Silva (Grupo Estúdio/POSLLI/UEG)

Luana Alves Luterman (Grupo Estúdio/POSLLI/UEG)

4. A PERMANÊNCIA DAS ASSIMETRIAS SOCIAIS NO NOVO ENSINO MÉDIO: INVESTIMENTOS SEGREGATÓRIOS NO PROJETO DISCURSIVO NEOLIBERAL DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA/MATERNA

Luana Alves Luterman (Grupo Estúdio/POSLLI/UEG)

Guilherme Figueira Borges (GEDIN/Grupo Estúdio/UEG/UFCat)

Sessão C11: Sala 3055A

ANÁLISE FOUCAULTIANA DE DISCURSOS: O SUJEITO, O PODER E A PRODUÇÃO DE VERDADES

Coordenador: Pedro Navarro (Universidade Estadual de Maringá/CNPq)

1. O SILÊNCIO COMO ENUNCIADO RIZOMÁTICO NO DISCURSO DAS MASCULINIDADES

Pedro Navarro (Universidade Estadual de Maringá/CNPq) -

2. PERCURSO ANALÍTICO DE JOGOS DE PODER NOS PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO DE NEGROS MARABAIXEIROS AMAZONICOS

Ednaldo Tartaglia Santos (Universidade Federal do Amapá – UNIFAP)

3. PODER E RESISTÊNCIA: O SUJEITO MULHER EM AMBIENTES ACADÊMICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Claudinéia Cristina Valim-Schiavon (Universidade Estadual de Maringá – UEM)

4. A VONTADE DE VERDADE COMO UM EVENTO DE PODER NO DISCURSO MANIFESTO NO RELATÓRIO CIASE

Izabelle Diniz (Universidade Estadual de Maringá)

Sessão C12: Sala 3002

AUTORIA CRIATIVA, EDUCAÇÃO E CONSCIÊNCIA LINGUÍSTICA: ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO

Coordenadora: Juliana de Freitas Dias (Universidade de Brasília)

Maria Luíza Monteiro S. Coroa (Universidade de Brasília)

1. O DESPERTAR PARA O CAMINHO DA AUTORIA

Roseane Cristiane Correia Lima dos Reis (Universidade de Brasília)

Maria Luíza M S Coroa (Universidade de Brasília)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2. PROJETO ESCRITA JOVEM - COMUNIDADES DE ESCRITA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Lorena Eufrazio Cardoso (Universidade de Brasília)

Juliana de Freitas Dias (Universidade de Brasília)

3. REPRESENTAÇÕES FEMININAS E ETÁRIAS NO AMBIENTE ESCOLAR

Jeane Maria da Silva Xavier (Universidade de Brasília)

4. AUTORIA *QUEER*: (RE)PENSANDO E (RE)ESCREVENDO IDENTIDADES *QUEER* NA UNIVERSIDADE

Kaio de Sousa Ribeiro (Universidade de Brasília)

Sessão C13: Sala 3000

DISCURSO, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: A CONSTRUÇÃO DE IMAGENS DE SI E DO OUTRO EM NARRATIVAS DE VIDA EM CONTEXTOS DE OPRESSÃO EM MINAS GERAIS

Coordenador: Paulo Henrique Aguiar Mendes (Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

1. MULHERES PRETAS NO ESPAÇO EDITORIAL E LITERÁRIO: AS NARRATIVAS DE VIDA DA EDITORA MARIA MAZARELLO E DA ESCRITORA CONCEIÇÃO EVARISTO

Letícia Santana Gomes – (UFOP) -

2. NARRATIVIDADE, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA NO GÊNERO ENTREVISTA: A CONSTRUÇÃO DO *ETHOS* DE UMA LÍDER COMUNITÁRIA “ATINGIDA POR ROMPIMENTO DE BARRAGEM”.

Paulo Henrique Aguiar Mendes (Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

3. LINGUAGEM, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: CONTRIBUIÇÃO E RELEVÂNCIA DO JORNAL *A SIRENE* NA CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA COLETIVA E NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS ATINGIDOS E ATINGIDAS PELO CRIME SOCIOAMBIENTAL DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO DAS MINERADORAS SAMARCO/VALE/BHP, EM MARIANA (MG).

Flávia Aparecida Ribeiro Soares (Universidade Federal de Ouro Preto) -

4. O PARAÍSO ATINGIDO: O DISTRITO HISTÓRICO ANTÔNIO PEREIRA/OURO PRETO/MG: DESTERROS DE UMA COMUNIDADE ATINGIDA POR BARRAGENS E MINERAÇÃO.

Sara Helena Quintino (UFOP) -

Aisllan Assis (UFOP) -

Sessão C14: Sala 3019

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA PESQUISA CIENTÍFICA EM DISCURSOS DE RESISTÊNCIA: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS

Coordenadora: Adriana do Carmo Figueiredo (FUNDAÇÃO CEFETMINAS / IESLA)

1. DESAFIOS DA PESQUISA CIENTÍFICA EM DIREITO, LINGUAGEM E DISCURSO

Adriana do Carmo Figueiredo (FUNDAÇÃO CEFETMINAS / IESLA)

2. A FALHA COMO O DEVIR PARA A INSCRIÇÃO DE GESTOS DE RESISTÊNCIA

Fábio Ávila Arcanjo (FAPESP/UNICAMP)

3. GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE LENGUAJE (GIELE): UN CAMINO HACIA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO

Karen Miladys Cárdenas Almanza (Universidad Nacional Autónoma de México) -

4. ENSINO DAS ARTES COMO RESISTÊNCIA NO CONTEXTO DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ATRAVESSADAS PELA LINGUAGEM MIDIÁTICA

Mirele Castanheira Brant (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Sessão C15: Sala 3017

DISCURSOS, CORPO E A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES

Coordenadora: Luciana Fernandes Nery (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte)

1. A CORAGEM DA VERDADE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA FALA DE AILTON KRENAK NA POSSE NA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

Rafaela Cláudia dos Santos (Universidade Federal da Paraíba)

2. A SUBJETIVAÇÃO DAS MULHERES INFAMES NO INSTAGRAM: BREVÍSSIMA ANTOLOGIA DE EXISTÊNCIAS

Luzineide Sousa (Universidade Federal da Paraíba (UFPB) -

3. DE QUE É FEITO ESSE CORPO?: REPRESENTAÇÕES CORPORAIS ARTIFICIAIS FEMININAS NO INSTAGRAM

Laís Sousa Di Lauro (Universidade Federal da Paraíba (UFPB) -

Regina Baracuh (Universidade Federal da Paraíba (UFPB) -

Sessão C16: Sala 3053

ANÁLISES SEMIOLINGUÍSTICAS DA REPRESENTAÇÃO DO FEMININO

Coordenadora: Beatriz dos Santos Feres (Universidade Federal Fluminense)

1. ANÁLISE DO DISCURSO LITERÁRIO DE ELIANE BRUM E ANGÉLICA FREITAS: A QUALIFICAÇÃO PARA (NÃO)SER E (NÃO)PARECER MULHER

Beatriz dos Santos Feres (Universidade Federal Fluminense) -

2. SILÊNCIO E PERDÃO, PASSADO E PRESENTE: VOZES E FIGURAÇÕES DO FEMININO DISCURSIVIZADAS NA NARRATIVA CONTEMPORÂNEA

Luciana Paiva de Vilhena Leite (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

3. CORTESÃS, FEITICEIRAS, LOUCAS E BURRAS: REPRESENTAÇÕES CRISTALIZADAS DO FEMININO NA CENA POLÍTICA BRASILEIRA

Patricia Ferreira Neves Ribeiro (Universidade Federal Fluminense)

4. LUGAR DE MULHER É... ONDE ELA QUISER: ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DA REPRESENTAÇÃO DO FEMININO

Rosane S. Mauro Monnerat (Universidade Federal Fluminense) -

Sessão C17: Sala 2002

MEMÓRIA, RESISTÊNCIA E VIOLÊNCIA: O FUNCIONAMENTO DO (POLÍTICO) DIGITAL

Coordenadora: Renata de Oliveira Carreon (Unicamp)

1. #MARIELLEPRESENTE: PODE UMA HASHTAG RESISTIR?

Deborah Pereira –(Unicamp)

2. OCUPAR AS REDES, DISPUTAR AS REDES: A MILITÂNCIA DIGITAL DO (IM)POSSÍVEL

Evelin Fomin – (Unicamp)

3. CIBERVIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO NAS ELEIÇÕES DE 2022: DISCURSO E SILENCIAMENTO FEMININO

Juliana Andina Batista – (Unicamp)

4. ALUCINAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UM CASO DE FABRICAÇÃO DE MEMÓRIA

Renata de Oliveira Carreon – (Unicamp)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Sessão C18: Sala 2000

ANÁLISE DE DISCURSO E EMERGÊNCIA CLIMÁTICA: CIÊNCIAS, MÍDIA, POLÍTICA EM LITÍGIOS DE SENTIDO

Coordenador: Maurício Beck (PPGL-UESC)

1. O FUTURO DE UMA DESILUSÃO: EMERGÊNCIA CLIMÁTICA, NATUREZA, VIDA E CIÊNCIA ENQUANTO OBJETOS PARADOXAIS

Maurício Beck (PPGL-UESC) -

2. TRABALHO E DESIGUALDADE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE AS REDES DE SENTIDO ESTRUTURANTES DE RELAÇÕES SOCIAIS CAPITALISTAS

Naiara Souza da Silva (UNIPAMPA/ Campus Jaguarão)

Mariana Jantsch de Souza (IFSul/ Campus Venâncio Aires)

3. SOBRE OS EFEITOS DE SENTIDO NA RELAÇÃO DISCURSO E MEIO AMBIENTE QUANDO DE UMA TRAGÉDIA CLIMÁTICA

Cristina Zanella Rodrigues (IFSul – Pelotas)

Rodrigo Oliveira de Fonseca (UFSB - Porto Seguro)

4. “RIO” OU “LAGO”? O POLÍTICO NO FUNCIONAMENTO DA DESIGNAÇÃO EM TEMPOS DE CATÁSTROFE CLIMÁTICA

Aline Reinhardt da Silveira (UFPEL - Pelotas / UNIPAMPA – Bagé)

Luciana Vinhas (UFRGS - Porto Alegre / UFPEL – Pelotas)

Sessão C19: Sala 2007

PARA REFLETIR E DECOLONIZAR: PESQUISAS CRÍTICAS NOS E SOBRE OS CONTEXTOS BRASILEIROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Coordenador: Leonardo da Cunha Mesquita Café (universidade de Brasília – UNB)

1. REPRESENTAÇÕES SOCIODISCURSIVAS DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO NOS DISCURSOS DE ESTUDANTES

Marcelo Rodrigues de Lima (Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG))

2. ENTRE O *LOW PROFILE* E A ESCRITA PADRONIZADA: INVISIBILIDADE DISCURSIVA NO CONTEXTO ESCOLAR E DIGITAL

Bruna Oliveira dos Santos (Universidade de Brasília (UnB))

3. PROFESSORAS/ES LGBTQIAPN+ E ALIADES NA ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL: O FORTALECIMENTO DE REDES NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO ESTRATÉGIA DE EMANCIPAÇÃO

Leonardo da Cunha Mesquita Café (Universidade de Brasília (UnB) e SEEDF)

Sessão C20: Sala 2003

DISCURSO, VERDADE, SUJEITO 2

Coordenador: Johannes Angermuller (The Open University)

1. PODER E CONHECIMENTO NAS CONTROVÉRSIAS CIENTÍFICAS PÚBLICAS. A DIMENSÃO EPISTÊMICA DO DISCURSO

Johannes Angermuller (The Open University)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2. NORMA DA LÍNGUA E A NORMA DO CORPO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA LÍNGUA PORTUGUESA NAS REDES

Marco Antonio Almeida Ruiz (Universidade Federal de Goiás) -

Edna Silva Faria (Universidade Federal de Goiás) -

3. REFLEXIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE DISCURSO Y REALIDAD EN EL ACD

Rocío Flax (Universidad de Buenos Aires) -

4. INFORMAÇÕES FALSAS E LEITORES ENVERGONHADOS

Luzmara Curcino (Universidade Federal de São Carlos) -

5. UM ASCENDENTE SEGMENTO EDITORIAL À SERVIÇO DE UM ASCENDENTE SEGMENTO POLÍTICO, OU VICE E VERSA.

Thiago Augusto C Pereira (Universidade Federal de São Carlos -)

Sessão C21: Sala 2001

DISCURSOS DE CONTESTAÇÃO SOBRE DESAFIOS AMBIENTAIS EM PORTUGAL

Coordenadora: Isabel Roboredo Seara (Universidade Aberta de Lisboa e CLUNL – Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa)

1. DISCURSO DE CONTESTAÇÃO EM MANIFESTAÇÕES PELO CLIMA

Maria Aldina Marques– (CEHUM- Universidade do Minho – Portugal)

2. A NOSSA CASA ESTÁ A ARDER! ARGUMENTAÇÃO E CONTESTAÇÃO EM DOIS MANIFESTOS DO MOVIMENTO COLETIVO PORTUGUÊS “SALVAR O CLIMA”

Ana Sofia Souto – (Universidade Nova de Lisboa/CLUNL) -

3. DISCURSOS DE CONTESTAÇÃO AO AMBIENTALISMO NA IMPRENSA PORTUGUESA: CASOS EXEMPLARES

Rui Ramos – (Universidade do Minho) -

4. O SLOGAN AMBIENTALISTA: DA IDENTIDADE MILITANTE À CONTESTAÇÃO

Isabel Roboredo Seara – (Universidade Aberta de Lisboa e CLUNL – Portugal) -

Sessão C22: Sala 2096 (ECI)

PLURIDISCURSIVIDADES CONTEMPORÂNEAS SOB AS LENTES DA TEORIA DIALÓGICA DA LINGUAGEM

Coordenadora: Sônia Virginia Martins Pereira (Universidade Federal de Pernambuco)

1. #SOMOSTODOSNANDO: “RESPONSIBILIDADE” DE RESISTÊNCIA NA CHARGE CONTINUADA DIGITAL

Aline Milena Borges da Silva Dias (Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)) -

2. HORIZONTES AXIOLÓGICOS DIGITAIS: A FORMAÇÃO DE UMA CIDADANIA DIGITAL À LUZ DA FILOSOFIA BAKHTINIANA DO ATO RESPONSÁVEL

José Lucas do Nascimento Barbosa (Universidade Federal de Pernambuco (UFPE))

3. HETERODISCURSO E ESTRATIFICAÇÃO DA LINGUAGEM NO ROMANCE-REPORTAGEM: O CASO DE ROBERTO SAVIANO

Luis Carlos Venceslau Vieira de Lima (Universidade Federal de Pernambuco (UFPE))

4. O ETHOS MERITOCRÁTICO-NEOLIBERAL NO DISCURSO DE PABLO MARÇAL: UMA ANÁLISE DIALÓGICA

Ivana Siqueira Teixeira (PROLING/UFPB/Capes) -

Renata Valéria de Araujo Lima (PPGL/UFPE/Capes) -

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Sessão C23: Sala 2020 (ECI)

ANÁLISE DO DISCURSO DIGITAL: SUJEITO, SOCIEDADE E RESISTÊNCIA

Coordenadora: Cristiane Costa Dias (Unicamp)

1. A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO NO CAMPO DE DISPUTAS DO DISCURSO JURÍDICO DA REGULAMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS NO BRASIL

Cristiane Costa Dias – (Unicamp)

2. MOVÊNCIAS DISCURSIVAS DO DIGITAL NA EDUCAÇÃO: PLATAFORMIZAÇÃO DO ENSINO, SUJEITO LOGADO, ACESSO DE (A) DADOS E USO DE CELULARES NEGADO

Denikid Araújo Albino – (Unicamp) -

3. LEITURA NO SUPORTE DIGITAL: UM ESTUDO SOBRE OS TEXTOS MULTIMODAIS NO TIKTOK

Marianna Seixas Greca e Teresa Cristina Wachowicz (Universidade Federal do Paraná)

4. EFEITOS DA COLONIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DO GENOCÍDIO CONTRA OS YANOMAMI

Fernanda Pimentel – (Unicamp)

Sessão C24: Sala 2018 (ECI)

A PERSPECTIVA BAKHTINIANA SOBRE A AFETIVIDADE NO DISCURSO

Coordenador: Luciano Novaes Vidon (UFES/GEBAKH) -

Vívian Pinto Riolo (UFES/GEBAKH/CNPQ) -

1. PROFESSOR POLVO – UM OLHAR DE CONSENTIMENTO DO SUJEITO

Sandra Mara Moraes Lima (UNIFESP) -

2. A DIMENSÃO VALORATIVA DO DISCURSO DOCENTE: O QUE ENTOA O PROFESSOR AO DIZER DE SUA TRAJETÓRIA, FORMAÇÃO E PRÁTICA DE ENSINO?

Gisele de Freitas Paula Oliveira (CMBH)

3. SEJA ELEGANTE! DIÁLOGOS SOBRE A CONFIANÇA NO INSTAGRAM DE @CINTIACHAGAS

Vívian Pinto Riolo (UFES/GEBAKH/CNPQ) -

4. DA AFETIVIDADE NO DISCURSO: O SER TONAL EM M. BAKHTIN

Luciano Novaes Vidon (UFES/GEBAKH) -

Sessão C 25: Sala 2016 (ECI)

DIVERSAS MIRADAS EN TORNO AL ANÁLISIS DISCURSIVO

Coordenador: Manuel Santiago Herrera Martínez (Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

1. HACIA LA DESCRIPCIÓN DE UN CONCEPTO ALTERNO DE LO ESTÉTICO: EL PUEBLO NDÉ LIPÁN APACHE, COAHUILA, MÉXICO

Mercedes Luna Fuentes (Universidad Autónoma de Nuevo León)

María Eugenia Flores Treviño (Universidad Autónoma de Nuevo León) -

2. DISCURSO E IDENTIDAD CULTURAL EN UNA CAMPAÑA POLÍTICA EN EL NORESTE DE MÉXICO

Manuel Santiago Herrera Martínez (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) -

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

3. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y LA REVOLUCIÓN DE LAS CONCIENCIAS EN MÉXICO

Ernesto de los Santos Domínguez (Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”)

Oscar Mario Benavides Puente (Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”)

4. “NUEVO ORDEN” COMO DISTOPÍA BIOPOLÍTICA: CONTROL, PODER Y LA ESTÉTICA DE LA VIOLENCIA

Oscar Andrés Treviño Contreras (Universidad Autónoma de Nuevo León) -

Sessão C26: Sala 2002 (ECI)

RESISTÊNCIAS E REEXISTÊNCIAS: PESQUISAS DISCURSIVAS CRÍTICAS SOBRE RAÇA E GÊNERO NO BRASIL

Coordenadora: Elisa Mattos (UFV/APECTO/LabEC)

1. DICIONÁRIOS DE LÍNGUA PORTUGUESA BRASILEIROS: UM OLHAR INTERSECCIONAL DOS VERBETES QUE REPRESENTAM A POPULAÇÃO NEGRA

Francisco Higo de Amorim (Universidade de Brasília (UnB))

2. BRASILIDADE EM TRANSFORMAÇÃO: ANÁLISE DISCURSIVO-CRÍTICA E INTERSECCIONAL DE CAPA DA REVISTA VOGUE VEICULADA NO INSTAGRAM

Anna Beatriz Mormetto Alvarenga – (Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG))

3. POBREZA MENSTRUAL E MIGRAÇÃO DE CRISE – UMA REVISÃO TEMÁTICA DE BASE DISCURSIVO-CRÍTICA INTERSECCIONAL

Elisa Mattos (UFV/APECTO/LabEC) -

Marcos Augusto Fonseca Rodrigues (Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG))

4. O PODER JUDICIÁRIO E A VIOLÊNCIA DE GÊNERO: O CASO MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES

Micheli Rosa (Universidade de Brasília (UnB)) -

Sessão C27: Sala 3057 (FALE)

DISCURSIVIDADES À MARGEM NA PERSPECTIVA ENUNCIATIVA DE DOMINIQUE MAINGUENEAU

Coordenadora: Maria das Dores Nogueira Mendes (Universidade Federal do Ceará)

1. DESTACAMENTO AFORIZANTE NO YOUTUBE

Maria das Dores Nogueira Mendes ((Universidade Federal do Ceará))

2. MERCADORIAS FALANTES E O CORPO: O “EU” EM ENUNCIADOS ADERENTES DE EMBALAGENS

José Wesley Vieira Matos (Universidade Federal de Mato Grosso)

3. A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO NO ÁLBUM ROTEIRO PRA AÏNOUZ VOL. 2, DE DON L

Luis Felipe Moura da Silveira (Universidade Federal do Ceará)

4. PARATOPIA, ETHOS E TRAVESTILIDADE EM CANÇÕES DE LINN DA QUEBRADA

Alanna Freitas Santos (Universidade Federal do Ceará)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS
SESIONES DE COMUNICACIONES INDIVIDUALES
09/07/2025 - QUARTA-FEIRA - MIÉRCOLES
08h00 às 10h00 - FACULDADE DE LETRAS

Sessão CI-1: SALA 4073

1. LETRAMENTO ESPACIAL CRÍTICO E ARQUITETURA DECOLONIAL: DISCURSOS INSUBMISSOS

Atauan Soares de Queiroz (IFBA)

Enia Pereira de Souza (IFBA)

2. A DISCURSIVIZAÇÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 5668 NO ENFRENTAMENTO DAS DISCRIMINAÇÕES POR GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS

Adriana do Carmo Figueiredo (Fundação CEFETMINAS / IESLA)

3. QOHELET/O PREGADOR NÃO É MISÓGINO: ARTICULAÇÃO DO SENTIDO EM ECLESIASTES 7:25-26

Alessandra Castilho Ferreira da Costa (Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN))

4. A CONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPO DA MULHER ESPORTISTA NAS ATUAIS MÍDIAS DIGITAIS

Alessandra Martinez Galego Mestranda (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP))

5. MUÇULMANA E LÉSBICA: NARRATIVA DE VIDA E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE NO LIVRO DE FATIMA DAAS.

Tatiana Emediato Corrêa (UNIUBE)

Sessão CI-2: SALA 4079

1. MEU CORPO DARIA UM ROMANCE: PERFORMATIVIDADE DE UM CORPO MENOR DESTERRITORIALIZADO

Alan Martins (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB)

Marcus Antônio Assis Lima (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB)

2. VACINA É VIDA, VACINA É PRA TODOS: A PATEMIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO

Ana Cláudia Mello da Silva (Universidade Federal de Viçosa)

Mariana Ramalho Procópio (Universidade Federal de Viçosa)

3. ESTRATÉGIAS RETÓRICO-CRÍTICAS EM POSTAGENS E COMENTÁRIOS DA REDE SOCIAL INSTAGRAM SOBRE TEMAS SOCIAIS SENSÍVEIS

Deywid Wagner de Melo (Universidade Federal de Alagoas (UFAL-PPGLL))

4. GÊNERO, PODER Y CORRUPCIÓN EN EL PERÚ: UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS CNM AUDIOS

Lucía E. Fernández Bravo (Pontifícia Universidad Católica del Perú)

5. UM MODELO TEÓRICO PARA ANÁLISE DE DISCURSOS DE RESISTÊNCIA? A ARGUMENTAÇÃO NO DISCURSO DO HOMO NARRANS

Gabriel Fernandino (Universidade Federal de Minas Gerais)

Sessão CI-3: SALA 4071

1. O RÉU E A VÍTIMA: PROJEÇÃO DE IMAGENS NA SÉRIE COISA MAIS LINDA

Bruna Carvalho Zarattini (Universidade Federal de Minas Gerais)

2. TRAS LAS HUELLAS DEL VIAJE: REPRESENTACIONES SOCIALES DESDE LO DISCURSIVO EN LA OBRA: IMPRESIONES DE UN VIAJE A AMÉRICA DE JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ DE ALBA.

Elimelech García Zapata (Institución: Universidad de Antioquia)

3. MARCADORES DISCURSIVOS: A CONSTRUÇÃO DE UM ATO RESPONSÁVEL NO JULGAMENTO DO MENSALÃO

Magno Santos Batista (Universidade do Estado do Amapá-UEAP)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

4. DISCURSOS E PÓS-VERDADES: O PANOPTICO MIDIÁTICO NA VIGILÂNCIA E CONTROLE DO FATO OU FAKE

Maria Eliza Freitas do Nascimento (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN)

5. VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES: DISCURSOS DE RESISTÊNCIA NAS REDES SOCIAIS

Micheline Mattedi Tomazi (Universidade Federal do Espírito Santo)

Sessão CI-4: Sala 4081

1. LOS ACTOS DE HABLA EN EL DISCURSO EDUCATIVO PARA LA FORMACIÓN CONTINUA EN EL CAMPO FORMATIVO LENGUAJES. DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A LA REALIDAD

Yolanda Salazar Franco (Universidad Autónoma de Nuevo León)

Alfonso Ramírez Reyes (Escuela de Graduados de la Normal Superior “Prof. Moisés Sáenz Garza”)

2. ARQUIVOS PESSOAIS E NOVAS MATERIALIDADES PARA A ANÁLISE DO DISCURSO: O ACERVO MARIA DA GLÓRIA SÁ ROSA

Aline Saddi Chaves (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)

Rosana Cristina Zanelatto Santos (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)

3. O FUTURO DO TURISMO É FEMININO: ANÁLISE SEMIOLINGÜÍSTICA DE ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS E IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS EM REPORTAGEM DO NATIONAL GEOGRAPHIC

Anna Clara Arcanjo Fonseca (Universidade Federal de Viçosa)

4. DESIGN GRÁFICO E DISCURSO: UMA ABORDAGEM DO DESIGN DE EMBALAGENS PELA VIA DISCURSIVA

Bruno Leal Viveiros Vieira e Sérgio Arruda de Moura (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF))

5. OS ESTEREÓTIPOS E SUAS IMPLICAÇÕES NA PROMOÇÃO DO TURISMO BRASILEIRO NAS MÍDIAS DIGITAIS

Carla Severiano de Carvalho (Universidade do Estado da Bahia (UNEB))

Sessão CI-5: Sala 4069

1. MULHERES EM MOVIMENTO - OLHARES SOBRE AS NARRATIVAS DE UM GRUPO REFLEXIVO DIANTE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO RIO DE JANEIRO

Alice Santos (PUC- RJ)

Liana Biar (PUC-RJ)

2. EFEITOS DE EVIDÊNCIA EM DISCURSOS SOBRE A VIRGINDADE FEMININA NA COLEÇÃO “OS BRIDGERTONS”, DE JULIA QUINN

Aline Oliveira Amorim (Universidade Federal de São Carlos (UFSCar))

3. SOY LO QUE SOY POR LA FAMILIA QUE TENGO. LA COSTRUCCIÓN IDENTITÁRIA DE MEXICANAS COMO MUJERES MODERNAS CON O FRENTE A SU FAMILIA.

Etzal Ayahana Hinojosa Palomino (Universidad Nacional Autónoma de México)

4. VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA DE POLÊMICA FOCADA NO PATHOS

Ana Paula Rabelo (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afrobrasileira – Unilab)

5. DISCURSO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES: UMA ANÁLISE DE PROCESSOS ENUNCIATIVOS NAS MÍDIAS SOCIAIS

Márcio Rogério de Oliveira Cano (Universidade Federal de Lavras)

Angelita Pereira dos Santos (Universidade Federal de Lavras)

Sessão CI-6: SALA 4067

1. O QUE SE ENSINA QUANDO SE DIZ ENSINAR ARGUMENTAÇÃO: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES

Allana Mátar de Figueiredo

2. A CARTILHA DE EDUCAÇÃO DOMICILIAR: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DOS APOIADORES DO HOMESCHOOLING

Amanda Dias Leite Resende (Universidade Federal de Ouro Preto)

Paulo Henrique Aguiar Mendes (Universidade Federal de Ouro Preto)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

3. CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO EN PÓSTERS ACADÉMICOS DE PRIMER AÑO DE INGENIERÍA: TEMÁTICAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES, DESDE UNA PERSPECTIVA MULTIMODAL

Carmen Luz Maturana (Universidad Católica de Chile)

4. OS ITINERÁRIOS FORMATIVOS NOS DOCUMENTOS OFICIAIS DO NOVO ENSINO MÉDIO: OS SENTIDOS RELACIONADOS À SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Víctor Schlude (PPGLA/Unicamp)

5. CONCEPCIONES EN TORNO A NORMA(LIDAD) Y CISHETERONORMATIVIDAD EN NOTICIAS SOBRE EL LENGUAJE INCLUSIVO EN URUGUAY

Caroline Trevisan (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República)

Sessão CI-7: SALA 4063

1. PROJEÇÃO DE IMAGENS NO X: O “NORDESTINO” NAS ELEIÇÕES DE 2022

Ana Alzira Maia Machado Cavalcante (Universidade Federal de Minas Gerais)

2. O SIGNO RESISTÊNCIA EM MARIGHELLA (2019) E AINDA ESTOU AQUI (2024)

Ana Beatriz Maia Barissa (Unesp)

José Antonio Rodrigues Luciano (Unesp/FCLAr)

3. A PALAVRA POLÍTICA NO SÉCULO XXI: DISCURSOS E CONTRADISCURSOS EM REDE(S) NA AMÉRICA LATINA

Argus Romero Abreu de Moraes (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS)

Ana Carolina Gonçalves Reis (Universidade Federal de Viçosa – UFV)

4. DEUS, PATRIA, FAMÍLIA E LIBERDADE: UMA ANÁLISE SEMIOLINGÜÍSTICA DE TWEETS DO EX-PRESIDENTE JAIR BOLSONARO NAS ELEIÇÕES DE 2022

Ana Luiza Soares Cortes Silva (Universidade Federal de Viçosa)

5. LULA 3: A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO PORTA-VOZ DO CUIDADO

Larissa da Silva Fontana (UNICAMP/MULHERDIS/CNPq)

Jefferson Fernando Voss dos Santos (UFBA)

Sessão CI-8: SALA 4011

1. O SENTIDO DE "CAOS" NA ANTIGUIDADE, A PARTIR DA TEOGONIA DE HESÍODO, ECOANDO NA CONTEMPORANEIDADE

Ana Lúcia Souza Goiana (PPGLinC-UFBA)

2. DISCURSO INTERIOR E A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM

Cláudio Primo Delanoy (PUC/RS)

Samuel Sérgio Freitas Facundo (Faculdade Sudamérica)

3. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DISCURSO: A CONSTRUÇÃO TEÓRICA DE MICHEL PÊCHEUX E EUGENIO COSERIU

Clemilton Lopes Pinheiro (Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

4. DA CULTURAL ORAL AO ADVENTO DA HIPERMÍDIA

Cristia Rodrigues Miranda (Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR)

5. A PARATOPIA EM HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DOCUMENTAIS

Diego Figueira (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo)

Sessão CI-9 : SALA 4004

1. ARGUMENTAR E RESISTIR – O GÊNERO DO DISCURSO “MANIFESTO” DO PRÉ-DIGITAL AO DIGITAL

Ana Sofia Souto (NOVA/FCSH – CLUNL, Lisboa, Portugal)

2. MITO, REVOLUCIÓN E IMAGINARIOS DE LA IDENTIDAD EN DISCURSOS SOBRE EL DIEZ DE OCTUBRE

Anier López Pérez (Universidad de La Habana, Facultad de Lenguas Extranjeras)

3. O DISCURSO DOS DIREITOS E DEMOCRACIA NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DO BRASIL EM 2022

Cláudia Araújo (UniAndes; Universidad de Barcelona)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

4. ETHOS POLÍTICO: UM OLHAR SOBRE POSTAGENS DE BOLSONARO NO X

Guilherme Rocha Brent (Escola Bom Sucesso Montessoriana)

5. A IDENTIDADE POLÍTICA DE BOLSONARO E A CONSTRUÇÃO DE UM ETHOS ANTI-ESTABLISHMENT

Leilane Morais Oliveira (Universidade Federal de Viçosa)

Sessão CI-10 : SALA 4006

1. MINANDO A RESISTÊNCIA: O DISCURSO EMPRESARIAL COMO ESTRATÉGIA DE SILENCIAMENTO EM TERRITÓRIO DE MINERAÇÃO.

Ana Vitória Alkmim de Souza Lima – (Universidade Nova de Lisboa)

Janaina Alves More – (Universidade Positivo)

2. SUSTENTABILIDADE EM DEBATE: A REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA DA SUSTENTABILIDADE NO JORNALISMO BRASILEIRO

Carolina Lopes Araújo (Universidade de Brasília)

3. “CRÉDITOS DE CARBONO” COMO FÓRMULA NO DISCURSO ORGANIZACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Éric Alan de Azevedo Santos (Universidade Federal de São Carlos – PPGL/UFSCar)

Tamires Cristina Bonani Conti (Universidade Federal de São Carlos – PD/CNPq/UFSCar)

4. AGROINDUSTRIA Y CONSUMO DE FRUTA FRESCA. UNA CRÍTICA DE SUS DISCURSOS, REPRESENTACIONES Y NARRATIVAS.

Claudia Cerda Becker (Universidad Austral de Chile)

Hernán Cuevas Valenzuela (Universidad Austral de Chile)

5. NEGACIONISMO CLIMÁTICO: ESTRATÉGIAS RETÓRICAS E MANIPULAÇÃO NA ERA DA DESINFORMAÇÃO

José Yan Maciel Dias (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

Sessão CI-11: SALA 3055^a

1. QUE LÍNGUA É ESSA? SABERES SOBRE LÍNGUAS A PARTIR DA PERSPECTIVA DOS POVOS ORIGINÁRIOS

André Cavalcante (UFPE/CNPq/UESC)

2. UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO RELATÓRIO FINAL – XI KUÑANGUE ATY GUASU, GRANDE ASSEMBLEIA DAS MULHERES KAIOWÁ E GUARANI DE MS

Fernanda Menezes Barbosa e Vanessa Arlésia de Souza Ferretti (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Uems)

3. DISCURSO E PODER NA EDUCAÇÃO: ANÁLISE DOS GÊNEROS DE GOVERNANÇA A PARTIR DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS LATINO-AMERICANAS

Henrique Campos Freitas (Universidade de Uberaba (PPGPE Uniube) / Prefeitura Municipal de Uberaba)

4. ARGUMENTAÇÃO, DEMOCRACIA E DIPLOMACIA EM PRONUNCIAMENTOS PRESIDENCIAIS NA ASSEMBLEIA GERAL DA ONU

Jonatas Henrique da Silva (Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG))

5. O DISCURSO COMO EXPROPRIAÇÃO: UM ESTUDO DA VIOLÊNCIA VERBAL DIRECIONADA AOS INDÍGENAS DA ALDEIA MATA VERDE BONITA (TEKOA KA'AGUY OVY PORÃ)

Julia Farias de Mesquita(UERJ/FFP)

Sessão CI-12: SALA 3002

1. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/ 2015 E O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO JURÍDICO

Virgínia Colares (Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP))

2. GEOTOPÍAS SEMIÓTICAS Y DISCURSOS TERRITORIALES: RENOVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO Y PRÁCTICAS DISCURSIVAS DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Andrés Castiblanco Roldán (Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colômbia)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

3. DISCURSO, RESISTÊNCIA, SENTIDOS IMPLÍCITOS: METAFORONÍMIAS NA LINGUAGEM DE TRABALHADORES(AS) EM FERROVIAS E METRÔS

Antônio Augusto Moreira de Faria (Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG)

4. LINGUAGEM E TRABALHO EM UMA ABORDAGEM ERGODISCURSIVA: PRÁTICAS LABORAIS DA ATIVIDADE DOCENTE NOS PERÍODOS PANDÊMICO E PÓS-PANDÊMICO DA COVID-19

Emanuele Rostirolla Mascarello (Universidade de Passo Fundo – UPF)

5. NEOLIBERALISMO E O GERENCIAMENTO DO INDIVÍDUO: UMA ANÁLISE DO DISCURSO DO DEPUTADO MARCO FELICIANO SOBRE A PROPOSTA DE REDUÇÃO DA JORNADA 6X1

Brenda Pereira de Souza (Universidade Federal de São João del Rei)

Sessão CI-13: SALA 3000

1. DISCURSOS SOBRE O ENVELHECIMENTO NA MPB: MODOS DE SUBJETIVAÇÃO DO SUJEITO-IDOSO NA CONTEMPORANEIDADE

Anísio Batista Pereira (Universidade do Estado do Amapá – UEAP)

Éderson Luís da Silveira (Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS)

2. “¿REALMENTE NECESITO IR A ESA FIESTA?” ENCUADRES MEDIÁTICOS DE IRRESPONSABILIDAD JUVENIL DURANTE LA COVID-19 EN ARGENTINA Y MÉXICO

Carlos Arturo Martínez-Carmona (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Mexico)

3. IDENTIDADE, MÍDIA, DIREITOS HUMANOS: PACIENTES TERMINAIS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL

Carmem Jená Machado CAETANO (Universidade de Brasília (PPGL/UnB))

4. CONSTRUÇÃO DISCURSIVA EM REDE NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE SAÚDE NO JORNALISMO DIGITAL

Carlos Alexandre Molina Nocchioli (Instituto Federal do Sul de Minas)

5. REPRESENTAÇÃO DOS ATENDIMENTOS EM SAÚDE NA NARRATIVA DE PAIS DE CRIANÇAS COM ATRASOS DE NEURODESENVOLVIMENTO:

Lilian dos Anjos Lordelo (Universidade de Brasília / Secretaria de Saúde do Distrito Federal)

Sessão CI-14: SALA 3019

1. A PRODUÇÃO DE SENTIDO NA MÍDIA JORNALÍSTICA INTERNACIONAL: UMA ANÁLISE DA COBERTURA DOS DISCURSOS DOS PRESIDENTES BRASILEIROS NAS ASSEMBLEIAS GERAIS DA ONU

Antonio Genário Pinheiro dos Santos (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

2. LAS REDES SOCIALES COMO DISPOSITIVOS PARA DISCURSOS DE RESISTENCIA: SOY_LALIF Y LA REPRESENTACIÓN DE LAS NEGRITUDES EN COLOMBIA

Karen Edith López Rico e Sebastián Fernando Gracia Algarra (UNIMINUTO Rectoría Virtual, Colômbia)

3. DISCURSOS SOBRE OS PROCESSOS MIGRATÓRIOS LATINO- AMERICANOS CONTEMPORÂNEOS: CENA DE ENUNCIÇÃO, MEMÓRIA DISCURSIVA E ESTEREÓTIPOS EM ANÁLISE

Daiane Rodrigues de Oliveira Bitencourt (Centro de Pesquisa FEsTA - IEL/Unicamp)

4. A NEGRITUDE NOS DICIONÁRIOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO

Francisco Higo de Amorim (Universidade de Brasília)

5. A (CO) CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO RISCO POR MULHERES DENUNCIANTES E ATENDENTES NA CMB-MS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO GÊNERO FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO (FNAR)

Gabriela Piovesan Leitão Tibola (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)

Sessão CI-15: SALA 3017

1. A CONFIGURAÇÃO DO ESTILO NO DISCURSO PUBLICITÁRIO NAS CAMPANHAS DE 2024: DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS DE O BOTICÁRIO

Anyhelen Padilha da Cruz (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2. CONSTRUINDO CONCEITOS ENTRE O SILÊNCIO E O SILENCIAMENTO, O JUDICIÁRIO E O CONCEITO VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: UMA ANÁLISE DISCURSIVO ARGUMENTATIVA.

Bárbara Tuanni Veloso da Silva (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG)

3. CONTRADISCURSO DIGITAL FEMINISTA NA CAMPANHA #CRIANÇANÃOÉMÃE

Camila Florencio (Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade | Universidade do Minho)

4. MATERNIDADE E MATERNAGEM – PERSPECTIVAS DISCURSIVAS SOBRE O ENCARCERAMENTO FEMININO NO BRASIL

Deise Ferreira Viana de Castro (Universidade Católica de Petrópolis – UCP)

Sessão CI-16: SALA 3053

1. SILENCIAMENTO E RESISTÊNCIA: A POLÊMICA EM “O AVESSE DA PELE”

Benedicto Roberto Alves Carlos (Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG))

2. PROBLEMATIZANDO A DISCURSIVIZAÇÃO DE REALIDADES NÃO DISCURSIVAS NA PROPAGAÇÃO DO PRECONCEITO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Cláudio Márcio do Carmo (UFSJ/CNPq)

3. NARRATIVAS DE LO AFRO EN EL DISCURSO DIGITAL: RESISTENCIA Y REIVINDICACIÓN DESDE EL CARIBE COLOMBIANO

Danilo José de la Hoz Páez (Universidad de Cartagena)

4. DISCURSO E SITUAÇÃO DE RUA NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE BAIANO: IRECÊ

Ramom Barreto Andrade Filho (Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus X))

Décio Bessa (Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus X))

5. REINSERCIÓN LABORAL POST CÁRCEL EN LA CIUDAD DE MÉXICO: UNA FORMACIÓN IMAGINARIA.

Erick Armando Villa Torres (Universidad Nacional Autónoma de México)

Sessão CI-17: SALA 2002

1. EXPLORANDO EL DISCURSO ARGUMENTATIVO: CLAVES PARA LA COMPRESIÓN Y EL APRENDIZAJE EN AULAS CHILENAS

Claudia Guerra (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)

2. O DISCURSO DO MOVIMENTO TODOS PELA EDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO “REAL” PRECÁRIA E EDUCAÇÃO IDEAL NEOLIBERAL

Edmundo Narracci Gasparini (Universidade Federal de São João del-Rei)

3. POR UMA ABORDAGEM SOCIOSEMIÓTICA DO DISCURSO POLÍTICO NA ESCOLA

Fernando Fidelix Nunes (Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF))

4. TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA: DISCURSOS SOBRE ADOECIMENTOS MENTAIS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO

Francisco Leilson da Silva (Psicologia- UFRN)

5. LOS TIPOS DE CONOCIMIENTO EN LA ESCRITURA DE TEXTOS ACADÉMICOS

Sandra Viviana Mahecha Mahecha (Universidad Pedagógica Nacional, Grupo GIPELEC: Grupo de Investigación em Pedagogía del Lenguaje y la Comunicación)

Sessão CI-18: SALA 2000

1. DISCURSO PRESIDENCIAL SOBRE LAS PROTESTAS EN PERÚ 2022- 2023: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA DESDE LA LEGITIMACIÓN Y EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO

Edelmira Ccoto Curi (Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú)

2. VOZES FEMININAS DE (RE)EXISTÊNCIA: ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO CRÍTICO EM AGARRARME O SOL POR TRÁS (OUTROS ESCRITOS E MELODIAS), DE TÂNIA TOMÉ

Marta Pedro Matsimbe (Universidade Federal de Uberlândia-UFU)

3. FALACIAS EN EL DISCURSO POLÍTICO: EL CASO DE LOS ANALISTAS DE MEDIOS

Héctor Angel Unzueta Granados (Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM))

4. AGRESIÓN Y VIOLENCIA VERBAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ETHOS POLÍTICO DE CONTRINCANTES Y DEFENSORES DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO

Julio Escamilla Morales (Universidad del Atlántico, Colômbia)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Sessão CI-19: SALA 2007

1. ANÁLISE SEMIÓTICA DE IMAGENS GERADAS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Daniervelin Renata Marques Pereira (Universidade Federal de Minas Gerais/Université de Liège)
Silvane Aparecida Gomes (UFMG)

2. UM AGENTE DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O ENSINO DE ANÁLISE DO DISCURSO DIGITAL

Lafayette Batista Melo (IFPB)

3. REPENSANDO EL ROL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DESDE LA ACADEMIA COMO HERRAMIENTA ANALÍTICA EN LA ERA DIGITAL.

Landysh Ziyatdinova (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

4. A CENA DE ENUNCIÇÃO COMO LÓCUS TEÓRICO-METODOLÓGICO DE ABORDAGEM DA RELAÇÃO LINGUAGEM-COGNIÇÃO

Fernanda Mussalim (Universidade Federal de Uberlândia/CNPq)

5. ANÁLISE SEMIÓTICA DE INTERAÇÕES REALIZADAS PELO CHAT GPT PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

Gabriel Magalhães Siston (Universidade Federal de Minas Gerais)

Sessão CI-20: SALA 2003

1. O ABORTO NAS REDES DE SENTIDO MIDIÁTICAS: UMA ANÁLISE TEXTUAL-DISCURSIVA DA RESTRIÇÃO SOB A ÓTICA SEMIOLINGUÍSTICA

Eveline Coelho Cardoso (Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ))

Nadja Pattresi de Souza e Silva (Universidade Federal Fluminense (UFF))

2. A (I)LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA: REENUNCIÇÃO E REENQUADRAMENTO EM DISCURSOS SOBRE A MULHER

Fernanda Ábila (Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR))

3. O FUNK COMO ESPAÇO DE EXPRESSÃO PARA MULHERES INVISIBILIZADAS: UM CONTRADISCURSO À HEGEMONIA OPRESSORA

Fernanda Silva Oliveira (Universidade Federal de São João del-Rei)

Cláudio Márcio do Carmo (Universidade Federal de São João del-Rei/CNPq)

4. LUGAR DE MULHER É... DISCURSOS DE CONSENSOS E DISSENSOS NO MUNDO CORPORATIVO

Flávio Roberto Gomes Benites (Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT)

Sessão CI-21: SALA 2001

1. A DESPOLITIZAÇÃO DA RELIGIÃO: ANÁLISE DE DISCURSOS DE PARLAMENTARES EVANGÉLICOS “ROMPIDOS” COM O BOLSONARISMO

Emanuel Freitas da Silva (Universidade Estadual do Ceará)

2. ESTRATÉGIAS RETÓRICAS NA REPRESENTAÇÃO DO CONFLITO ENTRE CIÊNCIA E RELIGIÃO NO DOCUMENTÁRIO OUIDORES DE VOZES

Filipe Martins de Souza (Universidade Federal de Minas Gerais)

3. QUEM TEM LEGITIMIDADE PARA FALAR EM NOME DA CIÊNCIA NO BRASIL E NA FRANÇA? UMA ANÁLISE DE PODCASTS PRODUZIDOS POR UNIVERSIDADES

Isabela Maria Guiduci da Silva Vieira (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP))

4. A “TERRA PROMETIDA”: CAMINHOS DA NARRATIVA EVANGÉLICA DA GUERRA ISRAEL-HAMAS-PALESTINA NAS MÍDIAS DIGITAIS BRASILEIRAS

Ariane Oliveira (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ)

5. “BÍBLIA NAS ESCOLAS”: RELIGIÃO E POLÍTICA NO PARLAMENTO CEARENSE

Kerolaine de Castro Oliveira (UECE)

Emanuel Freitas da Silva (UECE)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Sessão CI-22: Sala 2096 (ECI)

1. DO AUTORITARISMO À INCERTEZA: A MODALIDADE E O ETHOS NO DISCURSO DE BOLSONARO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Émerson Henrique da Silva Magalhães (Unesp – Ibilce)

2. ARGUMENTACIÓN VISUAL Y MEMORIAS DISCURSIVAS. UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SPOTS DE CAMPAÑA DE JAIR BOLSONARO Y JAVIER MILEI

Emilia Janica (Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Lingüística)

3. UN ANÁLISIS DEL DISCURSO SOCIAL ARGENTINO EN 1972 A TRAVÉS DE DOS DISCURSOS CONSTITUYENTES

Facundo Exequiel Romero (CONICET-Universidad de Buenos Aires (UBA))

4. FALAR COMO UM HOMEM: A RETÓRICA DA HIPERVIRILIDADE NO DISCURSO DE JAIR BOLSONARO

Filipo Figueira (Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR)

5. “MEU PARTIDO É O BRASIL”: O DISPOSITIVO VITIMÁRIO E A ORDEM DISCURSIVA DO CINISMO

Fernando Ferreira da Silva Ananias (UNICAMP)

Sessão CI-23: Sala 2020 (ECI)

1. ESTUDO DOS MECANISMOS RETÓRICOS EM DISCURSOS DA DEPUTADA FEDERAL ERIKA HILTON PROFERIDOS NO PARLAMENTO BRASILEIRO

Fábio Antônio Ferreira dos Santos (Universidade Federal de Alagoas (UFAL))

Deywid Wagner de Melo (Universidade Federal de Alagoas (UFAL))

2. RUPTURAS DISCURSIVAS E RESISTÊNCIA: GÊNERO, SEXUALIDADE E VIVÊNCIAS EM EU SOU UMA LÉSBICA, DE CASSANDRA RIOS

Gabriela Souza Silva (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb))

Marcus Antônio Assis Lima (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb))

3. OS CONFLITOS DA LINGUAGEM NÃO-BINÁRIA POR LINGUISTAS BRASILEIROS

Gustavo José Barbosa Paraíso (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

Iran Ferreira de Melo (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

4. POLÍTICAS QUEER E A EPIDEMIA DO HIV/AIDS: APROXIMAÇÕES E LUTAS DISCURSIVAS

José Augusto Simões de Miranda (Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC))

Sessão CI-24: Sala 2018 (ECI)

1. O DISPOSITIVO DA RACIALIDADE: CONTRIBUIÇÕES DA FILOSOFIA DE SUELI CARNEIRO AOS ESTUDOS DO DISCURSO

Fabio Sampaio de Almeida (Cefet/RJ)

2. EL CONCEPTO DE FRATERNIDAD UNIVERSAL DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADORA DE LOS ASPECTOS CONTEXTUALES Y CULTURALES EN EL DISCURSO DE CHIARA LUBICH

Giovanna Caimi (Universidad Central de Venezuela)

3. ETHOS E ESTEREÓTIPOS NO DISCURSO DE RIGOBERTA MENCHÚ: RESISTÊNCIA, IDENTIDADE E DECOLONIALIDADE

Jair Ferrari Júnior (Universidade Estadual Paulista – UNESP)

4. RELAÇÕES DIALÓGICAS EM MACABÉA, FLOR DE MULUNGU: VOZES FEMININAS DE ANCESTRALIDADE EM DISCURSO

Kelli Machado da Rosa (Universidade Federal do Rio Grande (FURG))

5. USO DA IRONIA COMO REALCE DO Oponente EM CRÔNICAS DE CARMEN DOLORES

Luíza Álvares Dias (Universidade Federal de Goiás)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Sessão CI-25: Sala 1000 (auditório) (ECI - Térreo)

1. A FORMAÇÃO DO IMAGINÁRIO DA (IN)SEGURANÇA NO DISCURSO MIDIÁTICO

Filipe Siqueira Fermino (PPGEL/Ufes)

2. A VISADA PATÊMICA EM NOTÍCIAS PUBLICADAS PELO JORNAL PIAUIENSE “O DIA” SOBRE O SANATÓRIO MEDUNA

Francisco Herbert da Silva (Universidade Federal do Piauí)

3. ENTRE EL OCULTAMIENTO Y EL AUTORITARISMO: ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS DISCURSOS GUBERNAMENTALES SOBRE EL TURISMO SEXUAL EM CARTAGENA, COLOMBIA

Freddy David Ávila Domínguez (Universidad de Cartagena, Colômbia)

4. A ARGUMENTAÇÃO EM VOTAÇÕES DE DEPUTADOS FEDERAIS ALAGOANOS NO PROCESSO DE IMPEACHMENT DA EX-PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF

Isabella Sotero Medeiros Teixeira (Universidade Federal de Alagoas (UFAL-PPGLL))

5. “OPERACIÓN MEDUSA EN EL DISCURSO PERIODÍSTICO DOMINICANO EN CONTEXTOS DE LAWFARE Y DE LA OPERACIÓN LAVA JATO BRASIL: INTERACCIONES, IDEOLOGÍAS Y ABUSOS DE PODER”. 2021-2024.

Marina Aybar Gómez (Escuela de Comunicación Social, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, República Dominicana)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

*Discursos de resistência, redes de sentido e
pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital*

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS
SESIONES DE COMUNICACIONES INDIVIDUALES
10/07/2025 - QUINTA-FEIRA - JUEVES
08h00 às 10h00 - FACULDADE DE LETRAS

Sessão CI-1: SALA 4073

1. ARGUMENTAÇÃO, POLÊMICA E RETÓRICA NO DISCURSO POLÍTICO: EM CENA, AS ELEIÇÕES DE 2022 PARA PRESIDENTE DO BRASIL

João Benvindo de Moura (Universidade Federal do Piauí (UFPI))

2. ENUNCIÇÃO E ARGUMENTAÇÃO NO DISCURSO DE POSSE DO PARLATÓRIO DO PLANALTO DO PRESIDENTE LULA EM 2023

Guilherme José Salgado Rodrigues (Universidade Federal de Viçosa)

Mariana Ramalho Procópio Xavier (Universidade Federal de Viçosa)

3. EFEITOS DE SENTIDO “LACRAÇÃO” EM MATERIALIDADES SIGNIFICANTES DE FORMAÇÕES DISCURSIVAS TEXTUALIZADORAS DA ESQUERDA NO BRASIL

José Magno de Sousa Vieira (Universidade Federal do Maranhão)

4. ANÁLISE DE PROVAS RETÓRICO-CRÍTICAS EM DISCURSOS DE ÓDIO NA INTERNET

Marcos Vinícius Lúcio Fragoso (PPGLL/UFAL)

Deywid Wagner de Melo (PPGLL/UFAL)

5. UMA ANÁLISE RETÓRICO-DISCURSIVA DE SESSÕES SIMULADAS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Patrícia Rodrigues Tomaz (Universidade Federal do Piauí)

João Benvindo de Moura (Universidade Federal do Piauí)

Sessão CI-2: Sala 4079

1. REPRESENTACIÓN DISCURSIVA DE “LO TRANS” EN COLUMNAS DE PRENSA DIGITAL HISPANOHABLANTE A PARTIR DE MECANISMOS LÉXICOS DE COHESIÓN

Hernán Robledo Nakagawa (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)

2. PROCESSOS ACTANCIAS E ORIENTAÇÕES ARGUMENTATIVAS: DIVERGÊNCIAS NO MUNDO DIGITAL

Ilana da Silva Rebello (Universidade Federal Fluminense)

Rafael Guimarães Nogueira (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro)

3. PROGRAMA “PÉ-DE-MEIA”: REPRESENTAÇÕES SOBRE ENSINO MÉDIO PÚBLICO E/EM GÊNEROS DISCURSIVOS

Renata Rena Rodrigues (Universidade Federal de Viçosa)

Gabriel Galembo Cruz (Universidade Federal de Viçosa)

4. REPRESENTACIONES DEL ESTALLIDO SOCIAL CHILENO EN MEDIOS DE CIBERPRENSA INTERNACIONALES

Juan Carlos Rosillo-Villena (Universidad de Santiago de Chile)

5. ENUNCIACIÓN DISRUPTIVA EN TIEMPOS DIGITALES: EL IMPACTO DE X EN LA MEDIACIÓN PERIODÍSTICA

Leticia Gambetta (Universidad de la República)

Agustina Huertas (Universidad de la República)

Sessão CI-3: Sala 4071

1. FEMININO REPRESENTATIVO COMO PRÁTICA DISCURSIVA E GLOTOPOLÍTICA DE GÊNERO

Iran Ferreira de Melo (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2. REPRESENTAÇÃO LGBTQIA+ NOS VIDEOGAMES: 'CAPER IN THE CASTRO' E 'TELL ME WHY' SOB UM OLHAR SEMIOLINGÜÍSTICO E QUEER

Júlia de Oliveira Marcelino (Universidade Federal de Uberlândia)

3. MACHONARIA: UM ESTUDO SOBRE O ETHOS DISCURSIVO DE VIRILIDADE NO INSTAGRAM DA "CONFRARIA NACIONAL DE HOMENS"

Larissa Gonzaga Branco (Universidade Federal de Rondônia)

4. ANÁLISE COMPARATIVA DA REPRESENTAÇÃO DA MULHER E DO HOMEM EM POSIÇÃO DE PROTAGONISMO POLÍTICO NO "GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DOS PRESIDENTES DA REPÚBLICA"

Layla Tonon Reis (Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-MG))

5. DISCURSOS E IDENTIFICAÇÕES SOBRE MENSTRUAÇÃO EM NARRATIVAS DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Carina Aparecida Lima de Souza (Universidade Federal de Viçosa – CAp Coluni)

Sessão CI-4: Sala 4081

1. NARRATIVAS, VOZES E INTENÇÕES: APONTAMENTOS SOBRE O EMPREGO DOS RELATOS DE VIDA NO DISCURSO JORNALÍSTICO

Janaina Dias Barcelos (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

2. HERBERT DANIEL E AS NARRATIVAS SOROPOSITIVAS SOBRE HIV/AIDS

Marcus Antônio Assis Lima (PPGCEL/UESB)

3. OS NARRADORES NA AUTOBIOGRAFIA "MEU CORPO DARIA UM ROMANCE" DE HERBERT DANIEL: UMA ANÁLISE DOS SUJEITOS NARRATIVOS

Rodrigo Ribeiro dos Santos (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)

Marcus Antônio Assis Lima (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)

4. ACERVO MARIA DA GLÓRIA SÁ ROSA COMO DISCURSO E LUGAR DE MEMÓRIA

Mariana Freitas Cisneiros (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS))

5. "O BOY DOENTE DE PATRIARCADO": NARRATIVAS DE MULHERES E A REPRESENTAÇÃO DA MASCULINIDADE HEGEMÔNICA EM QUADRINHOS DIGITAIS

Nara Bretas Lage (Universidade do Estado de Minas Gerais)

Marco Túlio Pena Câmara (Universidade Federal do Tocantins)

Sessão CI-5: Sala 4069

1. CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA FRENTE AL PATRIMONIO EN PERSONAS ADULTAS MAYORES: CULTURA FERROVIARIA EN EL EJE LAJATALCAHUANO DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE.

Jorge Matamala Cid (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)

2. "THE BEAR": CENOGRAFIA E ETHOS DISCURSIVO PROJETADOS NO USO DRAMÁTICO DE SI NO TRABALHO.

Luciana Simor Verardi (Programa de Pós-graduação em Letras / Universidade de Passo Fundo (PPGL/UPF))

Ernani César de Freitas (Programa de Pós-graduação em Letras / Universidade de Passo Fundo (PPGL/UPF))

3. SENTENÇAS JUDICIAIS VOLTADAS PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RECLUSÃO NO DF: UMA PERSPECTIVA CRÍTICA

Ana Cláudia Camargo Carvalho (Universidade de Brasília)

4. LA CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO: EL PROCESO DE HOSTIGAMIENTO AL POLO OBRERO EN EL DISCURSO

Verónica Torres (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina))

Sessão CI-6: Sala 4067

1. REPRESENTAR, EXHORTAR, PREDECIR. NUEVAS OBSERVACIONES SOBRE LA ENUNCIACIÓN POLÍTICA

Mariano Dagatti (CELES (CONICET/UNSAM) – UNER – UBA, Argentina)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2. ESTRATEGIAS CONTRADISCURSIVAS PARA DENUNCIAR LA DESAPARICIÓN FORZADA EN REVISTAS DE OPOSICIÓN EN LA DICTADURA CIVIL MILITAR CHILENA EN 1978

Marcela Ruiz Zúñiga (Universidad Alberto Hurtado, Chile)

3. A SUBVERSÃO NO DISCURSO DA DITADURA MILITAR BRASILEIRA: UMA ANÁLISE SEMÂNTICO-DISCURSIVA A PARTIR DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS DO SNI

Michele Pordeus Ribeiro (Diálogo (GP-CNPq/USP)

4. AS REDES SOCIAIS E A DITADURA CHILENA: AS ANÁLISES DO DISCURSO E AS FAKE NEWS

Matheus Sena de Azevedo (PPGLEN/UFRJ)

5. “O TRABALHO LIBERTA”: UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES INTERDISCURSIVAS ENTRE O DISCURSO NAZISTA E O DISCURSO DA POLÍTICA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

Luciano Taveira de Azevedo (Instituto Federal de Alagoas)

Sessão CI-7: Sala 4063

1. OS DESAFIOS DA ANÁLISE DE DISCURSO NO CONTEXTO MULTIMODAL

Edma Regina Peixoto Barreto Caiafa Balbi (Instituto Federal Fluminense – IFF)

Edda Maria Peixoto Barreto (SEEDUC -RJ)

2. GESTÃO DE FACES EM BATALHAS DE SANGUE MISTAS: A ARGUMENTAÇÃO NAS RINHAS DE RAP

Letícia Maria de Jesus Teixeira (Universidade Federal de Goiás)

3. UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA RELAÇÃO ENTRE CORPO E AUTORIA NA PRODUÇÃO QUADRINÍSTICA DE LAERTE COUTINHO

Lucas Piter Alves-Costa (Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG – Unidade Carangola)

Angélica Mello da Silva (Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG - Unidade Carangola)

4. O DESTACAMENTO EM MEMES: SOBRESASSEVERAÇÃO E INTERPRETAÇÃO

Luís Rodolfo Cabral (Instituto Federal do Maranhão)

5. ANÁLISE DO FILME ESCRITORES DA LIBERDADE: DISCURSO, RETÓRICA, MULTIMODALIDADE

Marilene Pereira de Oliveira (UFMG/UEMG)

Suely Aparecida Dias Garcia (UFMG/E.E Interventor Alcides Lins)

Sessão CI-8: Sala 4011

1. A PALAVRA ESTEREOTIPADA: INTERSECÇÕES ENTRE SEMIOLINGÜÍSTICA E PSICANÁLISE LACANIANA

Liz Feré (Université Paris VIII)

2. UMA CLÍNICA ENTRE A LINGÜÍSTICA E A ANÁLISE DO DISCURSO: A PSICANÁLISE E UM ESTUDO DA FALA

Paulo Lobemvein (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG)

3. O DISCURSO MÍSTICO CONTEMPORÂNEO COMO RESISTÊNCIA E OLHARES “OUTROS” SOBRE A REALIDADE

Maria Regina Mossini (Instituto Universitário Sophia em Latinoamérica e Caribe)

4. A PRAÇA-PRAIA DE BELO HORIZONTE EM SUA POTÊNCIA POLÍTICA E POÉTICA DE CAPTURA SIMBÓLICA

Mateus Silveira Bello (Unicamp)

5. GÊNERO E DISCURSO EM LIVROS DIDÁTICOS NO BRASIL

Amanda Monteiro da Silva (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

Sessão CI-9: Sala 4004

1. A CARTOGRAFIA DAS DIFERENTES FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER REPRATADAS NA MÍDIA BRASILEIRA

Luciana da Silva Gomes (Universidade Federal Fluminense)

2. BRANQUITUDE E PRODUÇÃO DO “HOMEM EMPRESARIAL”: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE CARTOGRÁFICA DO DISCURSO

Maria Cristina Giorgi (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Ariane Oliveira (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ)

3. EQUIDADE SALARIAL ENTRE HOMENS E MULHERES: OS SENTIDOS EM MEIO À NORMATIZAÇÃO

Maria do Rosario Alves Leite (Universidade Federal de Pernambuco)

4. DISCURSO DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES MERETRICES ARGENTINAS EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES DE 2019

Lucía María Niklison (CONICET/Instituto de Lingüística, FFyL, UBA)

Sessão CI-10: Sala 4006

1. O OBJETO DE PESQUISA EM DIÁLOGO COM O JÁ DITO DE UM CAMPO TEÓRICO E A RELAÇÃO DO ESTUDANTE COM A METALINGUAGEM TEÓRICA

Manoel Luiz Gonçalves Corrêa (Universidade de São Paulo)

2. OS CADERNOS DE ATIVIDADES ESCOLARES IMPRESSOS EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

Marcelo Luiz Bezerra da Silva (Universidade do Estado do Pará)

3. EL ESQUEMA ARGUMENTATIVO PARA CONSTRUIR EL CONOCIMIENTO EN EL ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Martha Shiro (Universidad Central de Venezuela - Florida Atlantic University)

4. O DICIONÁRIO COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE ARGUMENTAÇÃO: UM MERGULHO NO PROCESSO DE TRADUÇÃO DO DICTIONNAIRE D'ARGUMENTATION DE CHRISTIAN PLANTIN

Rubens Damasceno-Morais (Universidade Federal de Goiás – UFG)

5. NOÇÕES DE DISCURSO: A FORMAÇÃO TEÓRICA PRECONIZADA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS

Mateus Parducci Soares de Lima (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

Sessão CI-12: Sala 3002

1. O DISCURSO DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS: IMPACTOS DA AGENDA 2030 NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO BRASIL

Luciana Aparecida Silva de Azeredo (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG))

Márcia Aparecida Amador Mascia (Universidade São Francisco (USF))

2. RESERVAS DE LA BIOSFERA Y CAMBIOS CLIMÁTICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMBLEMAS DISCURSIVOS

María Luisa Ballinas Aquino (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México)

3. DISCURSOS E CATÁSTROFE: O CASO DA EXPLOÇÃO DE UMA FÁBRICA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO EM SANTO ANTONIO DE JESUS – BA

Mauricio Santana de Sousa (Universidade Católica do Salvador)

4. O DISCURSO INSTITUCIONAL SOBRE O REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO URBANO: ANÁLISE DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DA PREFEITURA DE PARAUPEBAS/PA

Jéssica do Carmo Borges Mousinho e Maysa de Pádua Teixeira Paulinelli (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa))

5. DO ESTATUTO AO VLOG DE OPINIÃO: CONSTRUINDO ESPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DA ARGUMENTAÇÃO EM SALA DE AULA

Laudinéia Veras Almeida Lobato (Profletras/Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa))

Maysa de Pádua Teixeira Paulinelli (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa))

Sessão CI-13: Sala 3000

1. ENUNCIÇÃO, CENOGRAFIA E ESPAÇO MÍTICO: UM ESTUDO SOBRE A OBRA CONTOS E LENDAS DA AMAZÔNIA

Maria do Perpétuo Socorro Moraes Beleza (Universidade Federal de Rondônia)

2. CONTRATOS E VERDADES: ANÁLISE SEMIÓTICA DE MITOS NO LIVRO “DECOLONIALISMO INDÍGENA” DE ÁLVARO DE AZEVEDO GONZAGA

Mayara Benevenuto Duarte (Universidade de São Paulo (USP))

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

3. A REPRESENTAÇÃO ESCOLA NAS PRÁTICAS SOCIAIS E DISCURSIVAS EM UMA VILA DE RIBEIRINHOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Chislene Moreira Cardoso (Universidade de Brasília (UnB))

Maria Luiza Monteiro Sales Coroa (Universidade de Brasília (UnB))

4. A LÍNGUA ESPANHOLA NO CURRÍCULO ESCOLAR BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE A EXCLUSÃO DO ESPANHOL COMO ARGUMENTO EM FAVOR DO PLURILINGUÍSMO

Marina Maria da Glória Gomes (UFPE)

Camila da Silva Lucena (UFPE)

5. AUTORIA CRIATIVA: ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO, COLAGEM E ESCRITA AUTORAL PARA (MICRO)R-EXISTÊNCIAS COTIDIANAS

Paula Gabriella Silva Gomes Lima (Universidade de Brasília)

Juliana de Freitas Dias (Universidade de Brasília)

Sessão CI-14: Sala 3019

1. DISCURSO DE RESISTÊNCIA NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS: LIMITES E POTENCIALIDADES

Michelle Gomes Alonso Dominguez (UERJ)

2. O SIGNO IDEOLÓGICO “BALBÚRDIA” EM HASHTAG NO TWITTER (X): UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO IDEOPOLÍTICO

Maria Aparecida da Silva Izídio (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

3. O REGISTRO POLÊMICO NO HIPERGÊNERO X

Maria das Dores Nogueira Mendes (Universidade Federal do Ceará)

4. ARGUMENTAÇÃO E RETÓRICA NO PERFIL VÍTIMAS DA BRASKEM NO INSTAGRAM

Maria Darliana Vilela Ferro (Universidade Federal de Alagoas (UFAL))

5. UN PRESIDENTE CON CUERPO DE LEÓN: ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN MULTIMODAL DE JAVIER MILEI EN TWITTER/X

María Gabriela Mazzuchino (Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM))

Sessão CI-15: Sala 3017

1. O LUTO E A LÍNGUA: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA OBRA LITERÁRIA DE ANNIE ERNAUX

Maria Eduarda Freitas Moraes (PUCRS/CNPq)

2. AMOR GRABADO EN LA ALTURA: UN ESTUDIO DISCURSIVO DE LOS MENSAJES DE AMOR DEL MONTÍCULO DE LA PAZ

Mario Alejandro Gómez Sánchez Ramos (Sociedad Científica de Estudiantes de Lingüística e Idiomas Universidad Mayor de San Andrés)

3. DO SILÊNCIO À AUTOACEITAÇÃO: COLE MACKENZIE E A IDENTIFICAÇÃO COM JOSEPHINE BARRY

Moacir Paulino de Negreiros (PPGEL-UFU)

4. LA REPRESENTACIÓN DE LOS PUEBLOS PREHISPÁNICOS EN LA VORÁGINE DE JOSÉ EUSTASIO RIVERA

Pedro José Vargas Manrique (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia)

5. “ENTREDITOS”: O (des)FEITO DAS MULHERES NA OBRA “O AVESSO DA PELE”

Gabrielle Ribeiro Oliveira (Universidade Estadual de Goiás)

Sessão CI-16: Sala 3053

1. NEGOCIAÇÕES DE SENTIDO DE RECONSTRUÇÃO: UMA ANÁLISE DE DISCURSO DA REVISTA VEJA

Maria Eduarda dos Santos Carvalho (Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ))

Stefânia Moreira de Paula (Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ))

2. ANÁLISE SEMIOLINGÜÍSTICA DOS IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS DE CRIMINALIDADE EM “EU SOU 157”, DE RACIONAIS MC’S

Sofia Mendes (Universidade Federal de Viçosa – UFV/Capes)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e

pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

3. NOVA EXTREMA DIREITA E A TENTATIVA DE RUPTURA DEMOCRÁTICA: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DONALD TRUMP E JAIR BOLSONARO

Solange M. de Barros (Universidade Federal de Mato Grosso)

4. REPARAÇÃO HISTÓRICA: UMA ABORDAGEM DA SEMÂNTICA DE FRAMES E ANÁLISE DO DISCURSO FRANCESA EM MANCHETES DE NOTÍCIAS

Stefânia Moreira (Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ))

Maria Eduarda dos Santos Carvalho (Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ))

5. DEMOCRACIA EM DEBATE NA FOLHA DE S. PAULO E NO LE MONDE: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DE DISCURSOS COMPARATIVA

Alessandra Folha Mós Landim (Universidade de São Paulo)

Sessão CI-17: Sala 2002

1. ARGUMENTAÇÃO E RETÓRICA NO DISCURSO NEOPENTECOSTAL DA IGREJA SANTA DE JESUS CRISTO, EM ARAPIRACA, ALAGOAS

Max Silva da Rocha (Universidade Federal do Piauí (UFPI - Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL))

2. “EVANGELHO DE FARISEUS”: ANÁLISE DO DISCURSO DA CANÇÃO DE AYMEÉ ROCHA EM UMA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Rayana Machado Vicente dos Santos Cruz (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF))

Eliana Crispim França Luquetti (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF))

3. HUMOR, RELIGIÃO E SHALALASÚBIA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA RITUALIZAÇÃO NO PSEUDO-CULTO ONLINE DA IGREJA EVANGÉLICA PICA DAS GALÁXIAS

Said Slaibi Araujo (Universidade Federal de Viçosa)

Rony Petterson Gomes do Vale (Universidade Federal de Viçosa)

4. ARTE CRÍTICO SOBRE LA PAZ: “CASINO ROYALE”, UNA PIEZA SOBRE EL ATAQUE A LA SOCIEDAD CIVIL DURANTE LA GUERRA CONTRA EL NARCO EN MÉXICO

Futuro Moncada Forero e Oscar Treviño Contreras (Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

5. AUTORIA QUEER: (RE)PENSANDO E (RE)ESCREVENDO IDENTIDADES QUEER NA UNIVERSIDADE

Kaio de Sousa Ribeiro (Universidade de Brasília)

Juliana de Freitas Dias (Universidade de Brasília)

Sessão CI-18: Sala 2000

1. IMAGINÁRIOS DISCURSIVOS EM PRODUÇÕES JUVENIS ATRAVESSADAS PELA MUDIATIZAÇÃO

Mirele Castanheira Brant (Cefet – MG)

2. ENTRE OS PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E O CAPITALISMO: NOÇÕES DE LEITURA DO/NO BOOKSTAGRAM @LITOMANDOCHA

Natália de Lima Ferreira Papais (Universidade Federal de Pernambuco (UFPE))

3. PUBLIPOSTS DE INFLUENCIADORAS DIGITAIS NO INSTAGRAM: CONSIDERAÇÕES SOBRE ETHOS E ESTEREÓTIPOS

Nathália Soares de Lima (Universidade Estadual Paulista (UNESP))

4. A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO EM JOGOS DE RPG: UMA ANÁLISE DAS FORMAÇÕES DISCURSIVAS EMERGENTES NA CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Péricles da Cunha Lopes (CEFET-MG)

5. ENTRE A VOZ E A CULTURA JUVENIL: A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO NO AUDIOLIVRO JUVENIL

Renan Luis Salermo (Pontifícia Universidade Católica - São Paulo (PUC-SP))

Sessão CI-19: Sala 2007

1. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LAS EMOCIONES DE LOS MEMES QUE CIRCULAN EN INTERNET

Margarita Reyna Ruíz (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Silvia Gutiérrez Vidrio (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco)

2. REPRESENTACIONES SOCIALES Y DISCURSO PROTESTA. EL CASO DE LOS GRUPOS “PRO-PALESTINA” EN LATINOAMÉRICA

Nino Angelo Rosanía Maza (Universidad de San Buenaventura/Delegado ALED-México)

Karen Miladys Cárdenas Almanza (Universidad Nacional Autónoma de México)

3. BETH BRAIT: UNA VOZ IMPRESCINDIBLE DEL PENSAMIENTO DIALÓGICO

Ramón Alvarado (UAM Xochimilco, México)

4. REPRESENTACIONES EN TORNO A LA ENSEÑANZA DE LA DISCURSIVIDAD ESCRITA EN ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE PROFESORADO EN NIVEL PRIMARIO

Cecilia Castro Llomparte (Facultad de Filosofía y Letras – UNT)

Lizondo Ana Inés (Facultad de Filosofía y Letras – UNT)

5. REPRESENTACIONES DISCURSIVAS DE LA TARTAMUDEZ EM PERSONAS CON TARTAMUDEZ

Rocío Alatrística del Águila (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Sessão CI-20: Sala 2003

1. VIGIAR E NÃO EDUCAR: UM ESTUDO DISCURSIVO FOUCAULTIANO DA LEI MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA N.º 14.004/2023

Igor Campos de Andrade (UFU – CAPES)

2. DA TRAMA AO GOLPE, DA INVESTIGAÇÃO AO INDICIAMENTO: VARIAÇÕES DE UM CRIME NAS PRIMEIRAS PÁGINAS DOS JORNAIS

Ricardo Augusto Orlando (Universidade Federal de Ouro Preto)

3. FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO “GLOBALISMO”: ENTRE “IDEOLOGIA DE GÊNERO” E “AMBIENTALISMO” NA “EXTREMA DIREITA LATINO-AMERICANA”

Rick Afonso-Rocha (UESC)

4. DESCONSTRUINDO A DEMOCRACIA: O DISCURSO DE ÓDIO DE JAIR BOLSONARO NA TV

Rosangela de Jesus Fernandes (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

5. TENSIONES EN EL DISCURSO PRESIDENCIAL CHILENO SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 1990-2021: ENTRE LA REPRESENTACIÓN Y LA EXCLUSIÓN POLÍTICA.

Simón Favi (Universidad de Chile)

Sessão CI-21: Sala 2001

1. “NÃO AO PATRIARCADO E A SIM À IGUALDADE”: ANÁLISE CRÍTICO DISCURSIVA DAS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DAS IDENTIDADES “PROFISSIONAL” E “FEMINISTA” EM ENTREVISTAS DE MULHERES GESTORAS

Pauline Freire Pimenta (UFLA)

2. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MULHERES SOLTEIRAS BRANCAS SOBRE SER SOLTEIRA: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA

Marizita Saraiva Rabelo (Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC))

3. ACONTECIMENTO JORNALÍSTICO DE FEMINICÍDIOS: UM ESTUDO (DIACRÔNICO DO DISCURSO MIDIÁTICO SOBRE O CASO ÂNGELA DINIZ

Romyna Lara Valadares Almeida Lanza (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG))

4. PARIR PALAVRAS: A CONSTRUÇÃO DO ETHOS MATERNO EM TEXTOS DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE

Thays Carvalho Cesar (Universidade Tecnológica Federal do Paraná)

5. ESCRITA AUTORAL COMO PRÁTICA DISCURSIVA DE MICRORRESISTÊNCIA AO SILENCIAMENTO DA MULHER NO TRABALHO

Gabriela de Castro Trajano Serralvo (UNB)

Sessão CI-22: Sala 2096 (ECI)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

1. ESTUDO DO GÊNERO MEMÓRIAS PARA A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DE ALUNOS INGRESSANTES NO ENSINO TÉCNICO-INTEGRADO

Rafael Batista Andrade (Instituto Federal de Minas Gerais/Ibirité (IFMG-Ibirité))

2. REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO

Renata Freitas Siqueira (Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT)

3. LA INTERACCIÓN ÁULICA EN CLASES DE FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA: ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Sofía Lizeth Barrientos Martínez e Orlando Valdez Vega (Universidad Autónoma de Nuevo León)

4. PLATAFORMIZAÇÃO, MULTIMODALIDADE E SEMIÓTICA: UMA ANÁLISE DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA PELO PORTAL NET ESCOLA

Tânia Beatriz da Silva Oliveira (Universidade Estadual de Goiás)

5. DISCURSO Y RETÓRICAS AUDIOVISUALES EN YOUTUBERS DE EDUCACIÓN FINANCIERA. ¿DESMONTANDO EL ALGORITMO?

Tanius Karam Cardenas (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)

Sessão CI-23: Sala 2020 (ECI)

1. O POSICIONAMENTO DOS SUJEITOS NAS INTERAÇÕES DIGITAIS: O USO DA HASHTAG (#) E DO ARROBA (@) COMO UMA AFILIAÇÃO ARGUMENTATIVA

Mayara Arruda Martins (UNILAB)

Roberto Hellenson Mariano (UFC)

2. PROPOSTA DE PERCURSO METODOLÓGICO NA CONSTRUÇÃO DE OBSERVÁVEIS NO DISCURSO DIGITAL

Stelyo Rubens de Souza Nogueira (Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN)

3. A PROPÓSITO DA FORMA-PROTESTO: CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES

Tiago Alves da Silva Lopes (IEL/Unicamp)

4. O EVENTO ORIENTAÇÃO ACADÊMICA NO CONTEXTO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGÜÍSTICA E O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA): PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES DE UMA PESQUISA EM ANDAMENTO

Wallace Dantas (Universidade Federal de Campina Grande – UFCG)

5. MULTIMODALIDADE E MULTILETRAMENTOS NAS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA: A ECOLOGIA DO TECNODISCURSO EM OBRAS LITERÁRIAS DIGITAIS INFANTIS

Wesley Pinto Hoffmann (Universidade de Passo Fundo)

Sessão CI-24: Sala 2018 (ECI)

1. MULTICULTURALISMO NEOLIBERAL Y CORRECCIÓN POLÍTICA: EL DISCURSO SOBRE MIGRANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ARGENTINA

Rocío Flax (Universidad Pedagógica Nacional / CONICET, Argentina)

2. REPRESENTACIONES DE ECOANSIEDAD EN DISCURSOS SOBRE LOS INCENDIOS FORESTALES DE BOLIVIA DURANTE 2024

Gómez Sánchez Ramos Mario Alejandro y Stefany Ruby Calvetti Mendez (Universidad Mayor de San Andrés)

3. FATOR ESTÁSICO DO RACIOCÍNIO JURÍDICO: ANÁLISE DE SITUAÇÕES ARGUMENTATIVAS DE MINISTROS DO STF EM JULGAMENTO SOBRE A SUSPEIÇÃO DO JUIZ SERGIO MORO

Tatiane Silva Figueiredo (Universidade Federal de Goiás (UFG))

4. O ESTUDO DISCURSIVO E COMPARADO DE POLICY-FRAMEWORKS “CONTRA-HEGEMÔNICAS” PARA A INOVAÇÃO

Tiago Brandão (Universidade Federal do ABC Paulista | UFABC)

5. ENTRE EDUCAÇÃO E REMÉDIOS: ALGUMAS REFLEXÕES (MUITO PESSOAIS) SOBRE O DESCOMPASSO DO DISCURSO ESCOLAR E A REALIDADE DO ALUNO GRAVEMENTE ENFERMO

Júlia Venturelli Machado (Universidade de Brasília)

Sessão CI-25: Sala Sala 2016 (ECI)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

1. TERRITÓRIOS DISCURSIVOS NEGROCONTRADIASPÓRICOS: A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO EM INSTÂNCIAS DISCURSIVAS DA SOCIEDADE BRASILEIRA

Rodrigo Pires Paula (Núcleo de Análise do Discurso da UFMG)

2. O DISCURSO MIDIÁTICO E A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA NO BRASIL ATUAL: O SLAM COMO SUPORTE ANALÍTICO E FORMA DE REEXISTÊNCIA

Rogério Alexandre das Dores (Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAPES))

3. FOTONARRATIVAS SOBRE A MÃE DO BARRO: UMA ANÁLISE DA MEMÓRIA DISCURSIVA PRESENTE NO PROCESSO DE CRIAR-SABER- FAZER DAS LOUCEIRAS DO MARUANUM

Teresinha Rosa de Mescouto (Centro de Pesquisa sobre Cerâmica do Maruanum, Mulherismo, Decolonialidade e Relações Étnico-raciais (CPCM) do Instituto Federal do Amapá)

4. CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS DE RAÇA EM UMA ESCOLA DE ELITE: UM OLHAR PARA A FORMAÇÃO BÁSICA DE QUEM MANDA NO BRASIL

Thais Regina Santos Borges (PIPGLA/UFRJ – CNPq)

5. O QUE E COMO SE FALA SOBRE A REPRESENTATIVIDADE NEGRA NAS NOVELAS DA GLOBO

Vitória Maria Faria Lelis Duarte (CEFET-MG)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

*Discursos de resistência, redes de sentido e
pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital*

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS SESIONES DE COMUNICACIONES INDIVIDUALES 11/07/2025 - SEXTA-FEIRA - VIERNES 08h00 às 10h00 - FACULDADE DE LETRAS

Sessão CI-1: SALA 4073

- 1. A RETÓRICA DO TEMOR E DINÂMICA DO COLAPSO NO SISTEMA DE SAÚDE: UMA ANÁLISE COGNITIVO-DISCURSIVA DA COMUNICAÇÃO DA GESTÃO DA PANDEMIA NO ESPÍRITO SANTO**
Jacimara Ribeiro Merizio Cardozo (Instituto Federal do Espírito Santo)
- 2. AUTISTAR É RESISTIR: ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS NA CONSTRUÇÃO DO MANIFESTO DA NEURODIVERSIDADE INTERSECCIONAL BRASILEIRA**
Janine Marta Pereira Antunes da Silva (CEFET-MG)
- 3. DISCURSO E INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO**
Eliamar Godoi (Universidade Federal de Uberlândia – UFU)
- 4. DISCURSO E SUBJETIVIDADE NUM ESTUDO DE CASO DE LETRAMENTO: “AMOR SÓ DE MÃE”**
Ligia Karina Martins de Andrade (UNILA)
- 5. MULHERIDADES NA FRONTEIRA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA CRÍTICA COM MULHERES TRANS VENEZUELANAS EM BOA VISTA- RR**
Adriana de Oliveira Teixeira Kato (Universidade de Brasília – UNB)

Sessão CI-2: Sala 4079

- 1. FAMÍLIA HOMOAFETIVA, RESISTIR PARA EXISTIR: OS IMPACTOS DA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA A REGULAMENTAÇÃO DO CASAMENTO HOMOAFETIVO**
Édina Marinho dos Santos (PPG-IELT – UEG/GO)
- 2. MULHERES EMPREENDEDORAS E PROFISSIONAIS, PORÉM VIOLENTADAS: O CASO DA ADVOCACIA**
Glenda Cristiana Pereira Oliveira (Universidade Estadual do Tocantins, UNITINS).
Jorge Leal da Silva (UNITINS, Departamento de Administração)
- 3. #MEUFILHONOCURRÍCULO: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA SOBRE MATERNIDADE E TRABALHO REPRODUTIVO-PRODUTIVO EM UMA CAMPANHA PUBLICITÁRIA**
Lidia Noronha Pereira (Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG)
- 4. OS RELATÓRIOS KUÑANGUE ATY GUASU, GRANDE ASSEMBLEIA DAS MULHERES KAIOWÁ E GUARANI DE MS: UMA ANÁLISE À LUZ DOS ESTUDOS CRÍTICOS DE LINGUAGEM**
Ariadne de Roque Pires (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)
- 5. ENUNCIADOS-SENTENÇA SOBRE MULHERES ESTUPRADAS**
Fernanda Bonomo Bertola (Universidade Estadual de Maringá (UEM))

Sessão CI-3: Sala 4071

- 1. O GÊNERO DISCURSIVO E A DISPUTA PELAS FORMAS DE (RE) CONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS SOCIAIS**
Vanessa Arlesia de Souza Ferretti (UEMS)
- 2. O SUJEITO CONTEMPORÂNEO NA ERA DOS ALGORITMOS: UMA ANÁLISE DOS RESULTADOS DE BUSCA NA CONSTRUÇÃO DE DIZIBILIDADES E VISIBILIDADES NAS PLATAFORMAS A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA FOUCAULTIANA**
Iasmin Walchan (Universidade Federal de Uberlândia)
- 3. NARRATIVAS DE VIDA EM CONTEXTOS ORGANIZACIONAIS: REFLEXÕES SOBRE SENTIDOS MULTIMODAIS NO SUPORTE VÍDEO**
Graciele Martins Lourenço (UFMG)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

4. A (SUB)REPRESENTAÇÃO DA(S) IDENTIDADE(S) NEGRA(S) NA PUBLICIDADE SOB A ÓTICA DA ANÁLISE DE DISCURSO MATERIALISTA

Maria da Conceição Gomes da Silva Dério (UFPB)

Douglas de Oliveira Domingos (UFPB)

5. CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS PARA A POTENCIALIZAÇÃO DA LEITURA CRÍTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Douglas de Oliveira Domingos (Universidade Federal da Paraíba (UFPB / PROLING))

Laurênia Souto Sales (Universidade Federal da Paraíba (UFPB / PROLING))

Sessão CI-4: Sala 4081

1. UNIDADES FRASEOLÓGICAS E METAFÓRICAS SOBRE A MENSTRUÇÃO EM CORPUS COMPARÁVEL PORTUGUÊS / ESPANHOL

Mayra Natanne Alves Marra (IFTM/UFU)

2. ANÁLISE DISCURSIVA DA VIOLÊNCIA NOS PARATEXTOS DA OBRA MEA CULPA (2006), DE DOCA STREET

Júlia Demétrio Xavier (CEFET-MG)

3. GÊNERO, FAMÍLIA E ESPAÇO DOMÉSTICO: A INTERSEÇÃO ENTRE CUIDADO E CRIMINALIDADE EM JULGAMENTOS DE MULHERES ENVOLVIDAS COM DROGAS

Luiza Regina Ferreira da Costa (Universidade Federal de Santa Catarina)

4. PROGRAMA FEDERAL DIGNIDADE MENSTRUAL: UMA ANÁLISE CRÍTICA DISCURSIVA COMPARATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESULTANTES DO PROGRAMA NOS ESTADOS DO PARÁ E SANTA CATARINA

Rosangela do Socorro Nogueira de Sousa (Universidade Federal do Pará)

Litiane Barbosa Macedo (Universidade Federal de Santa Catarina)

5. REPRESENTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS DE VIDA E DE FORMAÇÃO DE MULHERES INDÍGENAS EM MEMORIAIS ACADÊMICOS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO

Thaysa Maria Braide de Moraes Cavalcante (Universidade Federal de Pernambuco)

Sessão CI-5: Sala 4069

1. DEL FASCISMO AL POSFASCISMO: DISCURSOS EMERGENTES DE LA DERECHA DIGITAL EN MÉXICO

Gustavo Bravo Rubio (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México)

2. “¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE LOS INTELLECTUALES Y ARTISTAS SON DE IZQUIERDA?” MEMORIA DISCURSIVA Y PATHOS EN EL DISCURSO DE LA DERECHA ARGENTINA SOBRE LA CULTURA

Paulina Bettendorff (Facultad de Filosofía y Letras, UBA)

3. LOS DERECHOS EN DISPUTA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCENA POLÍTICA GLOBAL EN EL DISCURSO PRESIDENCIAL DE JAVIER MILEI

Sara Pérez (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

Ana Aymá (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

4. CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE SI EM CONTEXTO DIGITAL: O ETHOS TECNODISCURSIVO DE JAIR BOLSONARO E JAVIER MILEI COMO LIDERANÇAS DA EXTREMA DIREITA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA NA AMÉRICA LATINA

Júlia Klein Caldas (Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB))

Dieila dos Santos Nunes (Unisinos)

5. A ANÁLISE DO DISCURSO FRENTE À “ONDA CONSERVADORA” AUTODIALÓGICA.

Stener Carvalho Fernandes Barbosa (Núcleo de Análise do Discurso da UFMG)

Sessão CI-6: Sala 4067

1. A MIGRAÇÃO DE VENEZUELANOS PARA O BRASIL: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E IMAGINÁRIOS (SOCIO)DISCURSIVOS EM NARRATIVAS DE VIDA E TEXTOS JORNALÍSTICOS

Maíra Ferreira Sant'Ana (Universidade Federal de Minas Gerais)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2. A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO “RACISMO REVERSO” NA MÍDIA: SILENCIAMENTOS, EUROCENTRISMO E INVERSÃO SEMÂNTICA

Fernando da Silva Silveira (Unespar)

André William Alves de Assis (Unespar)

3. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE SI E DO OUTRO: ANÁLISE DE RELATOS DE REFUGIADOS VEICULADOS EM MÍDIAS SOCIAIS

Márcia Fonseca de Amorim (Universidade Federal de Lavras)

4. A LÍNGUA COMO MEIO DE EMANCIPAÇÃO SOCIAL E DE RECONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES DE REFUGIADOS VENEZUELANOS ATRAVÉS DO MATERIAL DIDÁTICO DE PORTUGUÊS

Larisse Lázaro Santos Pinheiro (Centro Universitário de Brasília – CEUB, Universidade de Brasília – UnB)

5. A PROJEÇÃO DO IMAGINÁRIO SOCIODISCURSIVO SOBRE O MIGRANTE E REFUGIADO VENEZUELANO NO BRASIL NA PERSPECTIVA DA FOLHA DE SÃO PAULO

Beatriz Guimarães Dias (CEFET-MG)

Sessão CI-7: Sala 4063

1. A RELAÇÃO MÍDIA-POLÍTICA-RELIGIÃO E O NEOLIBERALISMO: UMA REFLEXÃO SOBRE A DISCURSIVIDADE VISUAL DE LÍDERES NEOPENTECOSTAIS NO INSTAGRAM

André Luiz de Castro Silva Nascente (Universidade Federal de Uberlândia)

2. A FÉ COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA: ANÁLISE CRÍTICA DO USO RELIGIOSO NA CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS POLÍTICAS NO BRASIL

Tiago Leite Pereira (Centro Universitário de Brasília)

Larisse Lázaro Pinheiro (Centro Universitário de Brasília)

3. COMIDA E(M) DISCURSO: A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA IDENTIDADE ALIMENTAR NO BRASIL

André William Alves de Assis (UEM/UniCV)

4. A COMIDA COMO ESPETÁCULO E O ESPETÁCULO DA COMIDA: PERCURSOS SEMIÓTICOS NA CONSTRUÇÃO VISUAL DO SABOR

Paulo Jefferson Pereira Barreto (Universidade Federal do Ceará)

5. ANTECIPAÇÃO DE SABORES E REFORÇO DE IDENTIDADE NA EXPERIÊNCIA CERVEJEIRA: UMA ANÁLISE SEMIÓTICA DE RÓTULOS DE CERVEJA

Rebeca Casemiro de Oliveira e Carolina Lindenbergl Lemos (Universidade Federal do Ceará (UFC))

Sessão CI-8: Sala 4011

1. NO CORPO: A INSCRIÇÃO DA HISTÓRIA E A ESCRITA DA HISTÓRIA EM “O PEQUENO PRÍNCIPE PRETO”.

Roselene de Fatima Coito (Universidade Estadual de Maringá (UEM))

2. A LEITURA COMO DISPOSITIVO DE RESISTÊNCIA: SUBJETIVIDADE E CRÍTICA SOCIAL EM O AVESSE DA PELE

Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais)

Wagner Ernesto Jonas Franco (Secretaria de Educação de Vinhedo)

3. REGULARIDADES ARGUMENTATIVAS EM DISCURSOS DE ACUSADOS DE FRAUDE À LEI DE COTAS NA UFMG

Douglas Ribeiro de Moura (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG))

4. O DISCURSO DA PL 1904/2024: POLÊMICA, MEMÓRIA DISCURSIVA E PODER SOBRE O CORPO FEMININO

Tatyanne Silveira da Rocha (Universidade Federal de Goiás – UFG)

5. AS “BOAS RAZÕES” DA ARGUMENTAÇÃO: UMA HERMENÊUTICA COGNITIVO-DISCURSIVA PARA O ESTUDO DE POLÊMICAS SENSÍVEIS

Rodrigo Seixas (Universidade Federal de Goiás)

Sessão CI-9: Sala 4004

1. ATRIBUCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LOS ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LINGÜÍSTICA EN LATINOAMÉRICA

Liliana Vásquez-Rocca (Universidad de Andrés Bello, Chile)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2. PRÁTICAS DE LEITURA E CULTURA CIENTÍFICA NO ENSINO SUPERIOR: GESTOS DE LEITURA DE SUJEITOS-UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS E FRANCESES

Tamiris Vianna da Silva (Unesp e Université de Lille)

3. ESTRATÉGIAS POLÍTICAS ENTRE A LEITURA PERIFRÁSTICA E A LEITURA POLISSÊMICA

Carlos Maroto Guerola (UNILAB/UFPB)

4. EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN Y LA REVISIÓN EN LA ESCRITURA ACADÉMICA: IMPACTO EN EL PROCESO Y EL DESEMPEÑO

Ángel Valenzuela (Universidad de Talca, Chile)

5. DA OPRESSÃO À AÇÃO: O PAPEL DA ARGUMENTAÇÃO MULTIMODAL NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Milena Maria Nunes de Matos Carmona (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP))

Sessão CI-10: Sala 4006

1. SELETIVO VERDE: ENTRE O DISCURSO ECOLÓGICO E A REALIDADE ORÇAMENTÁRIA – UMA ANÁLISE CRÍTICA DA (DES)VINCULAÇÃO TRIBUTÁRIA

José Pereira da Silva Neto (Universidade Católica de Pernambuco)

2. O DISCURSO DA CATÁSTROFE ECOLÓGICA

Carlo Andrea Tassinari (Unibo/Unesp)

3. COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SANTANA E O PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO - PISF: O QUE AS METÁFORAS FALAM?

Pedro Fernando dos Santos (Universidade de Brasília – UnB)

4. INSUBMISSAS VOZES DE MULHERES: DISCURSOS, RESISTÊNCIAS E VIOLÊNCIAS A PARTIR DA LEITURA DE AUDIOVISUAIS DE CAMPANHAS BRASILEIRAS

Gabriela Lamego (Universidade Federal da Bahia)

5. MATERNIDADE PRESCRITA: DISCURSO MÉDICO NA IMPRENSA PARA MULHERES NO SÉCULO XIX

Mariana Jafet Cestari (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET MG))

Sessão CI-12: Sala 3002

1. UM ESTUDO DISCURSIVO-MIDIOLÓGICO (DA FORÇA DISCURSIVA) DA DESVALORIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO BRASIL

Marina Delege (UFSCar)

2. LAS CONCEPCIONES SOBRE ESCRITURA CIENTÍFICA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO COLOMBIANO

Adriana Gordillo Alfonso (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colômbia)

3. OS PONTOS DE VISTA MIDIÁTICOS SOBRE A “EDUCAÇÃO” PÓS-PANDEMIA

Lívia de Sousa Lima Ramos (UFMG)

4. A JUSTA RAIVA FREIRIANA: UMA ANÁLISE SEMIÓTICA

Paulo Ricardo Sousa de Oliveira (Universidade Federal do Ceará – UFC)

5. ARGUMENTAÇÃO E IMAGINÁRIOS SOBRE O PROFESSOR NAS TIRINHAS DO ARMANDINHO

Fabíola Nunes Tavares (Universidade Federal do Ceará)

Maria Margarete Fernandes de Sousa (Universidade Federal do Ceará)

Sessão CI-13: Sala 3000

1. COBERTURA MIDIÁTICA DO JULGAMENTO DA BHP BILLITON NA JUSTIÇA BRITÂNICA: PERSPECTIVAS DISCURSIVO-CRÍTICAS EM REPORTAGENS DA BBC E THE TELEGRAPH

Marianna Ribeiro da Silva (Universidade Federal de Ouro Preto)

2. CPI DO MST: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS DE JOÃO STÉDILE E RICARDO SALLES

Lucimara Grandó Mesquita (POSLING/CEFET – MG.)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

3. SEMIÓTICA DO DISCURSO: AS CAPAS DA REVISTA VEJA SOBRE PRESIDENTES DENUNCIADOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Éthylla Suzanna Corrêa Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto Federal do Piauí)

4. ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICO E MULTIMODAL NAS CAPAS DA IMPRENSA DA OPOSIÇÃO ANTERIORES AOS GOLPES DE ESTADO NO BRASIL 1964, CHILE 1973 E ARGENTINA 1976

Miguel Fuentes Cortés (Pesquisador independente - Chile)

5. CANNABIS MEDICINAL EM PERNAMBUCO: UMA ANÁLISE DO DISCURSO DA LEI 18.757/2024

Robson Rodrigo Freire Evangelista (Universidade Católica de Pernambuco)

Sessão CI-14: Sala 3019

1. ONTOLOGIA SOCIAL BIG DATA E NET-ATIVISMO: O TIKTOK COMO ESPAÇO DE INFLUÊNCIA DIGITAL E NET-ATIVISMO SOBRE HIV/AIDS

Fábio de Sousa Fernandes (Universidade Federal do Oeste da Bahia)

Samuel Souza de Oliveira (Universidade Federal do Oeste da Bahia)

2. ENUNCIÇÃO ANTIPREDICATIVA: SAÍDA PELA CONTRADIÇÃO DO DISCURSO NORMATIZADO EM CANÇÕES DE CAETANO VELOSO.

José Américo Bezerra Saraiva (Universidade Federal do Ceará)

3. O SIGNIFICADO REPRESENTACIONAL NA CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA IDENTIDADE DO CANDIDATO LULA EM GRUPOS DE WHATSAPP DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES DE 2022

Yuri Barbosa de Moraes Pessoa (UNILAB)

Maria Leidiane Tavares (UNILAB)

4. LA MEDIATIZACIÓN DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS EN EL GOLFO DE MÉXICO.

María de Lourdes Berruecos Villalobos (UAM-Xochimilco, México)

5. ATIVISMO ARTÍSTICO NA ITÁLIA: PERTENCIMENTO EM NUANCES ARGUMENTATIVAS SOBRE A TEMÁTICA DAS MIGRAÇÕES EM MASSA

Antônio Augusto Braighi (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG))

Sessão CI-15: Sala 3017

1. MUTACIONES DE SIGNIFICADO EN EL CINE DE TERROR LATINOAMERICANO. DIALÉCTICAS DE LO IMPLÍCITO EN MENARCA Y HUESERA

Rodrigo Martínez Martínez (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa)

2. O DISCURSO DO LIVRO DE CONTOS, O LIVRO DE CONTOS COMO DISCURSO

Vinícius Façanha (Universidade Federal do Ceará)

3. ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO: POPULISMO Y POLARIZACIÓN EN LA NARRATIVA SOBRE EL TREN MAYA EN X

Leonor Torio Hernández (Universidad Autónoma de Querétaro, Venezuela)

4. A DENEGAÇÃO EM TEXTOS DE CHEGAGEM DE FAKE NEWS: MOVIMENTOS ARGUMENTATIVOS POR MEIO DA REORIENTAÇÃO DE OLHARES

Renata Palumbo (Universidade de São Paulo)

5. DISCURSOS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A DIGITALIZAÇÃO DO MUNDO E A PERDA E PERMANÊNCIA DAS LÍNGUAS INDÍGENAS DO MÉXICO

Elin Emilsson Ingvarsdóttir (México)

Sessão CI-16: Sala 3053

1. AS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS E SUAS INTERFACES COM A EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA, A MULTIMODALIDADE E O DISCURSO

Záira Bomfante dos Santos (Universidade Federal do Espírito Santo)

Máyra Camila Gomes Leite (Instituto Federal do Espírito Santo)

2. REPRESENTACIONES DISCURSIVAS Y DE CONTEXTUALIZACIÓN EN EL VOCABULARIO DE UN VIAJE A AMÉRICA DE GUTIERREZ DE ALBA (1884)

Wilfer León Arias Loaiza (Universidad de Antioquia, Colômbia)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

3. CENA, CORPO, DISCURSO: EFEITOS DE ESTRANHAMENTO DO/NO TEATRO BRECHTIANO

Pedro Henrique Carvalho de Arruda (Universidade Federal de Pernambuco)

4. MEMÓRIA E ESQUECIMENTO: UMA ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DA PROFESSORA E SINDICALISTA LÍGIA MARIA MAGALHÃES NOGUEIRA

Jussaty Luciano Cordeiro Junior (FUNDAC)

5. PROJETO ESCRITA JOVEM: UMA INVESTIGAÇÃO ACERCA DO IMPACTO DE COMUNIDADES DE ESCRITA NAS PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA DE DISCENTES EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Lorena Eufrazio Cardoso e Juliana de Freitas Dias (Universidade de Brasília)

Sessão CI-17: Sala 2002

1. OS RELATÓRIOS KUÑANGUE ATY GUASU, GRANDE ASSEMBLEIA DAS MULHERES KAIOWÁ E GUARANI DE MS: UMA ANÁLISE À LUZ DOS ESTUDOS CRÍTICOS DE LINGUAGEM

Ariadne de Roque Pires (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)

2. A LÍNGUA OMÁGUA-KAMBEBA DE SINAIS: UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS SOCIAIS E DA RESSEMIOTIZAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DO LÉXICO

Marcos Roberto dos Santos (Universidade do Estado do Amazonas (UEA))

Janaína de Aquino Ferraz (Universidade de Brasília (UnB))

3. PERFORMANCE Y DISCURSO: LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA EXPERIENCIA EN “UN VIOLADOR EN TU CAMINO”

Valentina Tretti Beckles (Universidad de Costa Rica)

4. A NÃO MATERNIDADE POR OPÇÃO: REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA

Maria Alcione dos Santos (Universidade Federal de Alagoas-Ufal)

Lorena Araújo de Oliveira Borges (Universidade Federal de Alagoas-Ufal)

5. DIALÉCTICA DEL RECONOCIMIENTO IDEOLÓGICO EN EL NEOLIBERALISMO AUTORITARIO

Werner Vásquez von Schoettler (FLACSO, Ecuador)

Sessão CI-18: Sala 2000

1. ACTITUDES Y PERCEPCIONES DEL CABILDO INDÍGENA ZENÚ SOBRE EL ESPAÑOL HABLADO EN COLOMBIA: UNA PERSPECTIVA IDEOLÓGICA

Paula Andrea Álvarez Bossio (Universidad de Cartagena, Colômbia)

2. IRONÍA Y SARCASMO COMO ESTRATEGIAS DISCURSIVAS: UN ANÁLISIS PRAGMÁTICO EM COMUNIDADES DIGITALES

Alan Emmanuel Pérez Barajas (Universidad de Colima, México)

José Gilberto Márquez Romero (Universidad de Colima, México)

3. CENA QUE ENSINA: UMA ANÁLISE EPISTEMOLÓGICA DA INTERAÇÃO SOBRE O HOLOCAUSTO EM “ESCRITORES DA LIBERDADE”

Suely Aparecida Dias Garcia (UFMG/E.E Interventor Alcides Lins)

Wesley Sousa Rodrigues (Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG/Fapemig))

4. “UNA SOLA NACIÓN”: ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS EN EL DEBATE EN LÍNEA RELACIONADO CON LA PROPAGANDA ELECTORAL TELEVISADA DEL PLEBISCITO CHILENO DE 2022

Daniela Ibarra Herrera (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)

5. DISCURSO Y POLÍTICA A LA LUZ DE LA PRAGMÁTICA INTERCULTURAL

Héctor Chávez Gutiérrez y Carlos González Di Pierro (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)

Sessão CI-19: Sala 2007

1. TEXTO E PROTESTO: MULTIMODALIDADE E ARGUMENTAÇÃO NA REVISTA PIF-PAF

Helena Miyazaki Fonseca (Universidade Federal de São Paulo)

Profa. Dra. Vanda Maria da Silva Elias (Universidade Federal de São Paulo)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2. ARTE, CORPO, SUJEITO-ARTISTA: SENTIDOS SOBRE AS ESCULTURAS DE BRENNAND

Fernanda Correa Silveira Galli (Universidade Federal de Pernambuco (UFPE))

3. LENGUAJE INCLUSIVO: EL ARTE EN EL OJO DE UNA TORMENTA MEDIÁTICA

Irene Madfes (FHCE – Udelar)

4. O FUNK COMO ESPAÇO DE EXPRESSÃO PARA MULHERES INVISIBILIZADAS: UM CONTRADISCURSO À HEGEMONIA OPRESSORA

Fernanda Silva Oliveira (Universidade Federal de São João del-Rei)

Cláudio Márcio do Carmo (Universidade Federal de São João del-Rei/CNPq.)

5. DISCURSOS DE RESISTENCIA. NARRATIVAS DE LA PRISIÓN POLÍTICA CHILENA EN LA PRACTICA ARTISTICA AUTOBIOGRAFICA

Hugo Osorio Riveros e Francisca Durán Mateluna (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile)

Sessão CI-20: Sala 2003

1. “AHORA A CASA QUE HAY QUE HACER LA CENA”: ANÁLISIS CRÍTICO Y AUTOMÁTICO SOBRE LA VALORACIÓN Y EL ROL DE LAS MUJERES EM COMENTARIOS DE REDES SOCIALES.

Adrián Vergara Heidke (Universidad de Costa Rica)

Valentina Tretti Beckles (Universidad de Costa Rica)

2. IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS EN TORNO AL OBJETO LENGUA Y SU ENSEÑANZA EN ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE PROFESORADO EM NIVEL PRIMARIO

Cecília Castro Llomparte (Facultad de Filosofía y Letras – UNT)

Ana Inés Lizondo (Facultad de Filosofía y Letras)

3. LA CIRCULACIÓN DE DISCURSOS RACISTAS EN LOS MEDIOS: EL CASO DE INSULTOS DIRIGIDOS A UN FISCAL AFRODESCENDIENTE EM URUGUAY

Mariana Achugar (Facultad de Información y Comunicación- Universidad de la República, Uruguay)

Amparo Fernández Guerra (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación- Universidad de la República, Uruguay)

4. EPISTEMOLOGÍA POLÍTICA Y DISCURSO: NOTAS ACERCA DE LAS CONTRIBUCIONES TEÓRICAS DE LA EPISTEMOLOGÍA DE LA RESISTENCIA AL ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO.

Magdiel Gómez Muñiz (Universidad de Guadalajara, Mexico)

Nino Angelo Rosanía Maza (Universidad de San Buenaventura/Delegado ALED-México)

5. LA RESPONSABILIDAD DEL ARTE Y SUS ARTISTAS: EL CASO DE +57

Humberto Alexis Rodríguez (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colômbia)

Sessão CI-21: Sala 2001

1. EMBATES CULTURAIS NA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA: ANÁLISE DOS PRONUNCIAMENTOS OFICIAIS DE CELSO AMORIM

Frederico Rios C. dos Santos (Universidade Federal de Minas Gerais)

2. LA CIUDAD PUERTO MODERNA Y SU DECADENCIA. UNA CRÍTICA DE SUS DISCURSOS, REPRESENTACIONES Y NARRATIVAS

Hernán Cuevas Valenzuela (Universidad Austral de Chile)

Jorge Budrovich Sáez (Universidad de Valparaíso)

3. O ÓDIO QUE VOCÊ SEMEIA: UM ESTUDO DAS EMOÇÕES A PARTIR DO WEBTOON SUL-COREANO DARK HEAVEN

Iara Oliveira (Universidade Federal de Goiás)

4. XENOFOBIA E ÓDIO NOS COMENTÁRIOS: O RASTRO DOS DISCURSOS PRESENTES E AUSENTES NAS REDES SOCIAIS

Lidia Gurgel Neves-Hora (Universidade Federal do Espírito Santo)

5. O DISCURSO DE ÓDIO ENDEREÇADO À IDENTIDADE DOCENTE: UMA ANÁLISE SEMIOLINGÜÍSTICA DA PÁGINA “ESCOLA SEM PARTIDO” NO INSTAGRAM

Ana Carolina dos Santos (Universidade Federal Fluminense)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

*Discursos de resistência, redes de sentido e
pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital*

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SESSÃO DE PÔSTERES

SESIONES DE CARTELES

15h30 às 16h15 - FACULDADE DE LETRAS

11/07/2025 - SEXTA-FEIRA - VIERNES

HALL do CAD 1

APRESENTAÇÃO: Os participantes inscritos na modalidade Pôster deverão comparecer no horário e no local definidos para a apresentação dos pôsteres (**dia 11/07, 15h30 às 16h15**). A confecção e a apresentação do pôster são de responsabilidade do(a) autor(a) e poderá ser fixado no painel indicado *a partir do dia 08/07* e deverá ser retirado pelo(a) participante no dia **11/07**.

PRESENTACIÓN: Los participantes inscritos en la modalidad Póster deberán presentarse en el horario y lugar definido para la presentación de los carteles (**11/07, 15:30 a 16:15 horas**). La creación y presentación del poster son responsabilidad del autor y podrá ser colocado en el panel indicado a partir del 08/07 y deberá ser retirado por el participante el 11/07.

SESSÃO ÚNICA

1. “PROJETO ABRAÇOS DE UM LIVRO”, PROABL: RESSOCIALIZANDO MENORES INFRATORES ACOLHIDOS PELA FUNDAÇÃO CASA DE RIBEIRÃO PRETO (SÃO PAULO)

Ana Helena Turko Petruzza (Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo)

2. ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO ACTITUDINAL EN EL TESTIMONIO DEL GENERAL (R) MARIO MONTOYA ANTE EL CASO 03 DE LA JEP: UM ESTUDIO BASADO EN LA TEORÍA DE LA VALORACIÓN

Ana María Bermúdez Otero (Universidad de Cartagena)

3. UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA SAUDADE E DO AMOR NAS LETRAS DO SERTANEJO RAIZ AO SERTANEJO POP

Angélica Mello da Silva (Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG - Unidade Carangola)

Lucas Piter Alves Costa (Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG - Unidade Carangola)

4. VARIACIÓN FORMAL DE LOS MARCADORES DEL DISCURSO: ANÁLISIS DE UN CORPUS DE INTRODUCCIONES DE TRABAJOS DE TITULACIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA

Antonia Rodríguez Jara (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)

5. ANÁLISE DO DISCURSO DE ENRIQUECIMENTO NAS REDES SOCIAIS

Camila Alves Melo Ferreira (Universidade Federal de Minas Gerais)

6. ARGUMENTAÇÃO POLÊMICA EM TORNO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO NO CONTEXTO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018

Camila Madureira (Universidade Federal de Minas Gerais)

7. DISCURSO, ARTE, CULTURA: EFEITOS DE SENTIDO NA PROVA DO ENEM 2023

Déborah Vitória de Souza Silva (Universidade Federal de Pernambuco)

8. CONFIGURANDO A MULHER NO ESCURO: A REPRESENTAÇÃO DO ETHOS FEMININO NO DARK ROMANCE SICK OBSESSION

Diane Almeida da Silva (Instituto Federal do Amapá)

Teresinha Rosa de Mescouto (Instituto Federal do Amapá)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

9. OBSERVAÇÕES SOBRE O POTENCIAL DOS CHATBOTS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA DE APRENDIZADO NA AQUISIÇÃO DO INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

Georgia Kathleen Narcisa Gomes (UEMG)

10. AS IMAGENS DE LEITOR NO LIVRO DIDÁTICO KEYNOTE 1 – UM ESTUDO DISCURSIVO

Iranan Flavio do Nascimento (Universidade Federal de São João del-Rei)

11. MEMES Y CULTURA POPULAR: LENGUAJE VISUAL Y HUMOR EN REDES SOCIALES

Jeison Fernando Santiago Zabaleta (Universidad de Cartagena, Colômbia)

12. AMIZADE OU RIVALIDADE? UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA RELAÇÃO BRASIL-ARGENTINA E A SÉRIE 'INVEJOSA

Janaina Pimentel Lopo Dantas e Laisa Stephanie Sousa Lessa (Universidade do Estado da Bahia (UNEB))

13. CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA MEMÓRIA E DA RESISTÊNCIA: REPRESENTAÇÕES PARA EUNICE PAIVA EM AINDA ESTOU AQUI, ESCRITO POR SEU FILHO MARCELO RUBENS PAIVA

Marcia Elisia Matos Aguiar (Universidade Federal de Minas Gerais)

Raquel Abreu-Aoki (Universidade Federal de Minas Gerais)

14. QUANTOS SUJEITOS PODE HABITAR EM UM SÓ? UMA ANÁLISE DO PAPEL DO TRAVESTIMENTO

Maria Clara Sousa Silva e Marcus Antônio Assis Lima (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB)

15. A FÓRMULA DA ISCA: AS ESTRATÉGIAS TEXTUAIS E DISCURSIVAS DO CLICKBAIT

Maria Emília Nunes Matos (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG)

Wander Emediato (UFMG, orientador)

16. DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA ANTE LA JEP EN EL CASO “03” DE FALSOS POSITIVOS EN EL CATATUMBO: UN ANÁLISIS POSITIVO DEL DISCURSO BASADO EN LA TEORÍA DE LA VALORACIÓN

María José Ruz Aragón (Universidad de Cartagena)

17. CONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADES FEMININAS NA PUBLICIDADE BRASILEIRA NO PERÍODO ENTRE 1960 E 2020: MANUTENÇÃO E MUDANÇA DE ESTEREÓTIPOS

Marina Fernandes Moreira Evangelista (Universidade Federal de Uberlândia – UFU)

18. ERRÂNCIA DA LÍNGUA EM “É PROIBIDO JOGAR LIXO NESTE LOCAL”, DE WAGNER MELO

Raphael dos Santos Fraga Zanella Dias (Universidade do Estado do Amazonas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas)

Arthur Ribeiro Costa e Silva (Universidade do Estado do Amazonas)

19. NARRATIVA DA AUTOACEITAÇÃO: JOÃO SILVÉRIO TREVISAN E A SOMBRA DE SEU PAI

Steffany Viana Almeida e Marcus Antônio Assis Lima (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)

20. ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS NO DISCURSO RELIGIOSO DE NOSSA SENHORA DE ANGUERA

Tayla Tays Siqueira Sá (Universidade Federal do Piauí (UFPI))

21. AS POSIÇÕES-SUJEITO-MULHER EM TIETA DO AGRESTE: UMA LEITURA DISCURSIVA SOBRE AS NORMAS DE GÊNERO

Tayná Maria Sales de Arruda (Universidade Federal de Pernambuco)

22. CASSANDRA RIOS: EM UMA ANÁLISE SEMIOLINGÜÍSTICA DE SUAS NARRATIVAS DE VIDA

Thais Maria de Jesus (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB)

Marcus Antônio Assis Lima (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

23. LETRAMENTO RACIAL: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Anni Gabriely Santos Alves e Vanessa Arlésia de Souza Ferretti (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS))

24. DISCURSOS DA MATERNIDADE NO CONTEXTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): O QUE DIZEM AS PESQUISAS?

Andrea de Lima Monteiro (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul)
Vanessa Arlesia de Souza Ferretti (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul)

25. ENTRE CICLOS E ESTUDOS: COMO ESTUDANTES DE UM INSTITUTO FEDERAL VIVENCIAM O UNIVERSO DA MENSTRUÇÃO EM SUAS VIDAS

Ana Karina Tertuliano da Conceição (UFRN)

26. “PROJETO MEINSTRUÇÃO” E LETRAMENTO MENSTRUAL: ANALISANDO AS NARRATIVAS DOS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE FLORIANÓPOLIS SOBRE DIGNIDADE E PRECARIÉDADE MENSTRUAL.

Keyla Patrícia Gomes de Carvalho (Universidade Federal de Santa Catarina)
Litiane Barbosa Macedo (Universidade Federal de Santa Catarina)

27. O QUE É DIGNIDADE MENSTRUAL (?): NARRATIVAS DE ESTUDANTES PARAENSES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Ana Gabriela Miranda Fernandes e Rosângela do Socorro Nogueira (Universidade Federal do Pará)

28. DISCURSO ORGANIZACIONAL DA INEFICIÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL: A ILUSTRAÇÃO DO APLICATIVO “O PODER DO VOTO”

Jorge Leal da Silva (Universidade Estadual do Tocantins)
Marina Parreira Barros Bitar (Universidade Estadual do Tocantins)
Rebecca Bianca de Melo Magalhães Brasileiro (Universidade Federal do Pampa)
Glenda Cristiana Pereira Oliveira (Universidade Estadual do Tocantins)

29. HIPERCONTO: EFEITOS DE SENTIDO NA OBRA DIA DE FOLGA

Jamily Barbosa Vilhena e Teresinha Rosa de Mecouto (IFAP- Macapá/AP)

30. PERSONAGENS NEGROS: UM BREVE PERFIL NA LITERATURA INFANTO- JUVENIL

Jaqueline Pereira da Costa (Universidade Federal do Mato Grosso)
Steffany Lemes da Silva (Universidade Federal do Mato Grosso)
Orientador: Paulo Alberto dos Santos Vieira-UNEMAT

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

*Discursos de resistência, redes de sentido e
pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital*

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LANÇAMENTO DE LIVROS

LANZAMIENTO DE LIBROS

08/07/2025 - TERÇA-FEIRA - MARTES

18h30 - HALL do CAD 1

ORIENTAÇÕES - ORIENTACIONES

Caberá às editoras responsáveis e aos autores trazer os livros para o lançamento e, posteriormente, para a exposição durante o evento. Para os livros eletrônicos disponíveis na WEB, recomendamos que os autores façam um banner para divulgação que poderá ser exposto durante o lançamento e o congresso. Autores e editoras podem também trazer banners e materiais de publicidade para expor ou distribuir durante o evento. Haverá um espaço de exposição das editoras.

Corresponderá a los editores y autores responsables traer los libros para su lanzamiento y, posteriormente, para su exhibición durante el evento. Para libros electrónicos disponibles en la WEB, recomendamos que los autores creen un banner promocional que pueda exhibir durante el lanzamiento y el congreso. Los autores y editores también pueden traer pancartas y materiales publicitarios para exhibirlos o distribuirlos durante el evento. Habrá un espacio de exposición para editoriales.

ALMANZA, Karen Miladys Cárdenas, MAZA, Nino Angelo Rosanía, SALGADO, Elizabeth Flores, CIRNE, Alexcina Oliveira, **Estudios del Discurso. Política, violencia y crisis sanitaria**. Campinas: Pontes Editores, 2024.

ANDRADE, Rafael Batista. **Analisar o discurso diplomático**: ensino, pesquisa e extensão. São Paulo: Pontes Editores, 2024.

BAPTISTA, Patrícia Rodrigues Tanuri. **Tudo o que me esperou na esquina**. Belo Horizonte: Impressões de Minas: 2023.

CHARAUDEAU, Patrick. **O sujeito falante em ciências da linguagem**: restrições e liberdades - uma perspectiva interdisciplinar. São Paulo: Editora Contexto, 2025.

DAMASCENO-MORAIS, Rubens e SEIXAS, Rodrigo (Org.). **Argumentação, discurso e polêmica em ambientes digitais**. Prefácio de Marie-Anne Paveau; Posfácio de José Luiz Fiorin. 1 Ed. Campinas: Pontes editores, 2025.

DIAS, J. F. (Org.). **Comunidades de escrita autoral** – abraçando a mudança no Gecria. São Paulo: Pontes editores, 2024.

EMEDIATO, Wander. **Análise do discurso numa perspectiva enunciativa e pragmática**. Campinas: Pontes editores, 2022.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

EMEDIATO, Wander (org.), **Interações polêmicas e violência verbal em temas sociais sensíveis**. Campinas: Pontes editores, 2023.

FLORES, M.E. & Herrera, M.S. (coords.) **Lengua, Lenguajes, Educación y Cultura**. Miradas interdisciplinarias. Buenos Aires: SB Editorial.

FRAGOSO, E. A. KHALIL, L. M. G. (orgs.). **Perspectivas do texto e do discurso: conceitos e análises**. Campinas: Pontes, 2024.

GOMES, Luciana da Silva. **Um roteiro midiático para a pandemia do novo coronavírus**. São Paulo: Editora Dialética, 2023.

LOPES, Maraisa; MOURA, João Benvindo de (org.). **Direita e esquerda: da polarização discursiva no Brasil recente**. Campinas, SP: Pontes editores, 2024.

MAINGUENEAU, Dominique. **As margens do discurso**. Organização de Nelson Barros da Costa, Maria das Dores Mendes e José Wesley Matos. Traduções de Nelson Barros da Costa et al.. São Paulo: Contexto, 2025.

MAINGUENEAU, Dominique. **Enunciados aderentes**, São Paulo: Parábola, 2025.

MAZA, Nino Rosanía; GORRA, Daniel; Karen Cárdenas; OLIVEIRA, Alexcina **Argumentación, Discurso jurídico y Ética**.

MELO, Iran Ferreira de. **Linguística Queer**. Campinas: Pontes Editores, 2024. *Argumentación, Discurso jurídico y Ética*.

MIRANDA, José Augusto Simões de. **The discursive construction of the biopolitical governance in the HIV epidemic**. 1. ed. Campinas, São Paulo: Pontes Editores, 2024.

MUNIZ, Cellina Rodrigues; MEDEIROS, Célia Maria. **"Textualidade": ensino e aprendizagem com gêneros humorísticos**. Natal: EdUFRN, 2024.

MUSSALIM, Fernanda. **Reescrita de textos na escola: um espaço de interação**. Uberlândia: Autorar Editora, 2024.

PÉREZ, Blanca Estela, PÉREZ Mendoza, ARACELI y UNZUETA Granados, Héctor Ángel. **El discurso informativo de la violencia en México en la era digital**. Miradas de un sexenio. México: UACM, 2024.

PIOVEZANI, Carlos; CURCINO, Luzmara; SARGENTINI, Venice. **O discurso e as emoções: medo, ódio, vergonha e outros afetos**. São Paulo, Parábola, 2025.

PLANTIN, Christian, **Dicionário de argumentação**. Tradução de Rubens Damasceno-Morais et al. São Paulo: Contexto, 2025.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

POSSENTI, Sírio. **Ler: descrever e interpretar** - e outros ensaios. Uberlândia: Autorar Editora, 2024.

RABATEL, Alain. **Por uma análise linguística, discursiva e crítica das mídias**. Empatia, ética, ponto(s) de vista. Tradução de Wander Emediato et al. Campinas: Pontes editores, 2025.

SANTOS, Simone de Paula, GYSEL, Edelweiss. **Resistência Pedagógica em crônicas**. São Paulo: Pontes Editores, 2024.

TAVERA Fenollosa, Ligia, Carlos Arturo Martínez Carmona, Rosa Ynés Alacio-García (coords.). **Efectos políticos de los movimientos sociales**: Mecanismos y procesos, México, AMECIP, IIEPA, Tirant lo blanch.2025.

VEGA, Orlando Valdez, RAMON, Eldon Walter Longoria y SALAZAR, Dan Isaí Serrato, Hacia la educación 4.0: **Diagnóstico para el fortalecimiento de las competencias digitales de profesionistas de lenguas**.

Libros de la COLECCIÓN TRANSCOMPLEXA

Aguilera Ramírez, Lariza Elvira (2024). *Ser profesor(a): “Yo ya me enamoré de esta carrera, yo ya me la quedo”*. Un estudio semiótico-discursivo. Argentina: ENAH/Editorial Sb. ISBN: 978-631-6593-91-7.

<https://editorialsb.publica.la/library/publication/ser-profesora-yo-ya-me-enamore-de-esta-carrera-yo-ya-me-la-quedo-un-estudio-semiotico-discursivo>

Cárdenas Oñate, Marisol (2024). *Cosmoestética ritual. Mujeres metáfora, mantas zapotecas, sirenidad nómada*. Argentina: ENAH/Editorial Sb. ISBN: 978-631-6593-69-6.

<https://editorialsb.publica.la/library/publication/cosmoestetica-ritual-mujeres-metaphora-mantas-zapotecas-sirenidad-nomade>

Cocho, Manuel (2024). *In-disciplina: arte y complejidad*. Argentina: ENAH/Editorial Sb. ISBN: 978-631-6503-88-6.

<https://editorialsb.publica.la/library/publication/in-disciplina-arte-y-complejidad>

Fernández de Mello, María y Vitoria Mendonça de Barros (Coords.) (2023). *Um caminho transdisciplinar: experiências e compreensões*. Argentina: ENAH/Editorial Sb. ISBN: 978-631-6503-79-4.

<https://editorialsb.publica.la/library/publication/um-caminho-transdisciplinar-experiencias-e-compreensoes>

Flores Treviño, María Eugenia y Gabriel Ignacio Verduzco Arguelles (Coords.) (2023). *Fronteras semiótico-discursivas en distintas manifestaciones culturales. Estudios Inter y Transdisciplinares*. México: ENAH/Analéctica. ISBN: 978-987-88-9804-9.

<https://zenodo.org/records/8114276>

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Fragoso Susunaga, Olivia; Maria Teresa Olalde Ramos y Gustavo Garduño Oropeza (Coords.) (2022). *Tejiendo diálogos. Reflexiones contemporáneas sobre la expresión y el sentido*. ENH/Analéctica. ISBN: 978-987-88-7230-8.

<https://zaloamati.azc.uam.mx/items/e1997bd8-14b7-4a59-add2-6e3889118139>

Galindo Aguilar, Isabel (2021). *Tejedores de sabiduría insurgente. Cine documental y narrativas desobedientes contra el destierro*. México: ENAH/Analéctica. ISBN: 978-987-88-2796-4

<https://acortar.link/ovsSFN>

Guzmán Díaz, Josefina (2024). “*Conmigo poco bla bla bla y mucho tru cu tru*”. *Representación del cuerpo femenino en la publicidad visual*. Argentina: ENAH/Editorial Sb. ISBN: 978-631-6593-32-0.

<https://editorialsb.publica.la/library/publication/conmigo-poco-bla-bla-bla-y-mucho-tru-cu-tru-representacion-del-cuerpo-femenino-en-la-publicidad-visual>

Haidar, Julieta; Marco Tulio Pedroza y Oscar Ochoa Flores (Coords.) (2023). *Miradas Transdisciplinarias a procesos transculturales contemporáneos. Sembrando esperanza par un nuevo mundo. Tomo I*. ENAH/Analéctica. ISBN: 978-631-00-0381-8.

<https://acortar.link/BRUtiz>

Haidar, Julieta (Coord.) (2023). *Cosmosemióticas de la resistencia y la decolonialidad*. Argentina: ENAH/Editorial Sb. ISBN: 978-631-6503-76-3.

<https://editorialsb.publica.la/library/publication/cosmosemioticas-de-la-resistencia-y-decolonialidad>

Ochoa, Oscar (2021). *Reconstruir las memorias del agua. Resistencia al olvido en el Lago de Texcoco*. México: ENAH/Analéctica. ISBN: 979-987-88-2443-7

<https://acortar.link/SyaOgW>

Orefice, Paolo y Carlo Orefice (Coords.) (2024). *Desafío transdisciplinario para la civilización sostenible*. Argentina: ENAH/Editorial Sb. ISBN: 978-631-6593-91-7.

<https://editorialsb.publica.la/library/publication/desafio-transdisciplinario-para-la-civilizacion-sostenible>

Reygadas Robles Gil, Pedro (2023). *Amo tlacohualli in tlahtolli “La palabra no se vende”. Sentipensares del lenguaje y de la argumentación en Abya Yala*. México: ENAH/Analéctica. ISBN: 978-987-88-8172-0.

<https://acortar.link/ERefC9>

Terrazas Tello, David (2022). *La semiosfera del diablo transcultural-transfronterizo: aethesis-ritual-comunal-decolonial*. México: ENAH/Analéctica: ISBN: 979-884-128-193-1.

<https://acortar.link/4teAmf>

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Treviño Contreras, Oscar Andrés (2024). *Cuando la distopía nos alcance: la semiosis compleja del cine de ciencia ficción*. Argentina: ENAH/Editorial Sb. ISBN: 978-631-6593-32-0.

<https://editorialsb.publica.la/library/publication/cuando-la-distopia-nos-alcance-la-semiosis-compleja-del-cine-de-ciencia-ficcion>

Verduzco Arguelles, Gabriel Ignacio (2022). *No ha de ser cosa buena. Análisis discursivo-semiótico de relatos orales sobre brujería*. México: ENAH/Analéctica. ISBN: 979-884-920-073-6.

<https://acortar.link/6Rfl6U>

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MINICURSOS

INSTITUTO PRÉ-CONGRESSO

Dia 07/07/2025 – Minicursos – 08h00 às 11h00 e 14h00 às 17h00

Os minicursos terão duração de 6 (seis) horas. Três horas pela manhã, intervalo para almoço e três horas a tarde.

MINICURSO 1 Sala 3055 A Faculdade de Letras	LOS DISCURSOS DE ODIOS CON LOS QUE CONVIVIMOS Responsável: Maria Laura Pardo (Universidade de Buenos Aires - UBA - CONICET)
MINICURSO 2 SALA 2007 Faculdade de Letras	DISCURSO, IMAGEN Y GÉNERO: VIOLENCIA SIMBÓLICA EN EL ÁMBITO SOCIO CULTURAL Responsável: María Eugenia Flores Treviño (Universidad Autónoma de Nuevo León, México, FFYL, UANL).
MINICURSO 3 SALA 3017 Faculdade de Letras	ARGUMENTAR E RESISTIR – O QUE PODEMOS APRENDER COM O GÉNERO DO DISCURSO ‘MANIFESTO’ Responsável: Dra. Ana Sofia Couto – (Universidade Nova de Lisboa - NOVA/FCSH – CLUNL, Portugal)
MINICURSO 4 SALA 2003 Faculdade de Letras	“SEMIOLINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO” Responsáveis: Professoras doutoras Beatriz Feres, Patrícia Ribeiro e Rosane Monnerat (Universidade Federal Fluminense - UFF)
MINICURSO 5 MINICURSO 5 SALA 2000 Faculdade de letras	ANALÍTICA DISCURSIVO-CRÍTICA INTERSECCIONAL EM TEXTOS DE RESISTÊNCIA E REEXISTÊNCIA Responsáveis: Professoras Maria Carmen Aires Gomes – Universidade de Brasília - UNB; Alexandra Bittencourt de Carvalho – IFNMG.
MINICURSO 7 Auditório 2001 Faculdade de Letras	ANÁLISE DO DISCURSO E ARGUMENTAÇÃO PARA ENSINO MÉDIO Responsável: Stener Carvalho (Núcleo de Análise do Discurso da UFMG) GRATUITO : <i>Exclusivo para alunos de ensino médio</i>

ALED 2025

MESAS REDONDAS

-RESUMOS-

Ctrl + F

Os resumos das mesas redondas estão classificados por ordem das mesas (programação geral).

Los resúmenes de las mesas redondas están clasificados por orden de las mesas (programación general).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MESA REDONDA 1:

DISCURSOS E MEMÓRIAS: 30 ANOS DE ALED

LA ALED: UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL CONSOLIDADA

Adriana Bolívar
Universidade Central de Querétaro, Venezuela

En esta Mesa Redonda mi participación tiene tres objetivos. Primero, recordar cómo se fundó la ALED en el año 1995 en Caracas, especialmente para que las nuevas generaciones conozcan como un pequeño grupo de iniciadores/ras de diferentes países de América Latina pusimos las bases de un proyecto que ahora está consolidado y es reconocido internacionalmente a través de las investigaciones y producción intelectual de nuestros autores/as de América Latina. Segundo, resumir y explicar brevemente qué he investigado, por qué, cómo, y para qué, a lo largo de estos 30 años, con especial atención al discurso académico, científico, y político. Tercero, dejar preguntas para la discusión, que considero fundamental para los nuevos desarrollos en el análisis del discurso latinoamericano, ante los cambios en la comunicación, en la educación, y en las prácticas sociales, políticas y culturales.

Palabras clave: fundación ALED, investigación 30 años, preguntas para discusión

EXPERIÊNCIAS Y CAMINHOS FUTUROS PARA LA ALED

Maria Laura Pardo
UBA- CONICET, Argentina

Mi presentación se centrará en narrar algunos de los objetivos alcanzados durante mi gestión en la presidencia de ALED. Asimismo, recordar cómo la pandemia llevó a un fuerte impulso al área de las comunicaciones. Estas menciones apuntan a delinear posibles caminos futuros para nuestra Asociación.

LOS ESTUDIOS DISCURSIVOS EN AMÉRICA LATINA: TREINTA AÑOS TRAS LA TRANSDISCIPLINARIEDAD

Neyla G. Pardo Abril
Universidad Nacional de Colombia

La propuesta para la mesa de expresidentas de ALED, para la cual participo, está nucleada en el objetivo de recuperar un breve panorama sobre la transversalidad de los Estudios del Discurso, y sus diversos desarrollos en América Latina. En este propósito, se hace una breve disertación sobre la importancia de las integraciones transdisciplinarias en los Estudios del Discursos, los distintos posicionamientos epistémicos en la región, y avances significativos para recuperar el sentido de lo latinoamericano, desde la discursividad.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ALED: CELEBRAR MEMÓRIAS, IMAGINAR FUTUROS

Viviane de Melo Resende
Universidade de Brasília

Nesta breve fala na mesa de ex-presidentas que celebra os 30 anos da Associação Latino-americana de Estudos do Discurso pretendo, como me foi solicitado, trazer memórias do período em que estive à frente da Junta Diretiva da ALED, de 2021 a 2023. Nesse período, destaco os seguintes logros. A reorganização do site da ALED, tornando-o mais informativo sobre a história e a atuação da associação, e a reordenação do trabalho da Comissão de Comunicação da ALED foram ações que permitiram ampliar a visibilidade da associação e incrementar a comunicação com as sócias e sócios. Foram criadas e geridas contas da ALED em redes sociais, ampliando significativamente os/as seguidores/as orgânicos/as e o impacto das postagens. Os relatórios de audiência permitiram à ALED conhecer melhor seu público nas redes sociais e direcionar o planejamento de conteúdo no sentido de aumentar o engajamento de suas publicações. Ainda em termos de comunicação científica, o trabalho pela manutenção do padrão da revista nos levou ao Scopus e ao Qualis A1, ampliando também o reconhecimento de nossa produção acadêmica. Demos continuidade a colaborações com outras associações de estudos do discurso, tais como a DiscourseNet e a EDiSo, com grupos conjuntos de investigação (EDiSo) e de estudos (DiscourseNet), e realização do DNC5ALEL em 2023. Além de celebrar essas memórias, nesta breve fala também pretendo, como o título indica, imaginar futuros. Na segunda metade de minha exposição pretendo considerar alguns desafios, tais como fazer comunidade; promover mais redes temáticas e favorecer sua continuidade e ampliação, apoiando seus colóquios; promover colaboração intergeracional não hierárquica e criar espaços de criatividade e experimentação (em termos de formatos, relações, teorias e métodos). Para além das agendas acadêmicas, uma associação como a nossa deve pensar com cuidado suas políticas internas, garantindo a continuidade do que nos constitui como grupo singular, como o princípio estatutário da diversidade nas Juntas Diretivas à frente da associação no presente e no futuro, e as relações horizontais entre as pessoas associadas e a Junta Diretiva, com escuta ativa. ALED deve ter especial atenção à manutenção do bilinguismo da associação em toda sua comunicação institucional, e ainda mais a nossa capacidade de comunicação oral interlíngua. Deve também aproveitar oportunidades para enfrentar desigualdades reconhecidas no campo, especialmente as desigualdades raciais e regionais, mas também promovendo visibilidade de pessoas trans e pessoas com deficiências, ainda subrepresentadas ou não representadas na nossa associação. Por fim, não se furtar ao compromisso explícito em defesa da democracia, posicionando-se diante de ameaças, e defendendo a instituição universitária em sua autonomia, e a ciência como lugar posicionado de relações entre saberes e poderes, fomentando orientação social engajada e espaços de debate sobre o compromisso ético e político inerente ao fazer científico.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MESA REDONDA 2:

O DISCURSO DA EXTREMA-DIREITA E OS DESAFIOS PARA A DEMOCRACIA BRASILEIRA

OPERAÇÕES ENUNCIATIVAS DO DISCURSO DA EXTREMA-DIREITA E OS DESAFIOS PARA A DEMOCRACIA

Jose Luiz Fiorin
Universidade de São Paulo

As operações enunciativas utilizadas para construir um discurso dão-lhe sua feição particular. O discurso da extrema-direita apresenta as seguintes operações enunciativas: universalização abstrata, identificação entre nação e governo, superposição de uma isotopia nacionalista e uma religiosa. A primeira dessas operações cria a ideia de uma nação indivisa, sem separações nem divisões. Dessa noção decorre a naturalização dos valores nacionais, o culto à tradição, a recusa da modernidade, o anti-intelectualismo, a rejeição ao desacordo e a criação de inimigos internos, o desprezo por aqueles vistos como mais fracos (o machismo, a homofobia, por exemplo) e assim por diante. Esse discurso exprime-se por uma retórica marcada por exemplos salientes, hipérboles, eufemismos e oximoros. As características desse discurso são marcas do que Umberto Eco chamou o “fascismo eterno”.

O DISCURSO DA EXTREMA-DIREITA: COMPREENSÃO E ENFRENTAMENTO PARA A DEFESA DA DEMOCRACIA

Paolo Demuru
Universidade Mackenzie – SP

Como funcionam os discursos extremistas do século XXI? O que funda teorias de conspiração como o antivacinação, a Nova Ordem Mundial, o Globalismo? Como elas foram mobilizadas por líderes e movimentos populistas de extrema-direita, como Jair Bolsonaro e Donald Trump? Do que depende seu sucesso? E, sobretudo, como podemos enfrentá-las? Este trabalho busca responder a estas perguntas. Com base no arcabouço teórico- metodológico da semiótica discursiva de linha francesa, defende-se a tese de que o êxito do populismo extremista e das teorias conspiratórias que o sustentam depende da dimensão encantadora e afetiva de suas narrativas. Longe de serem discursos políticos tradicionais, eles são verdadeiros “contos maravilhosos”, “magias políticas” que seduzem menos pelos seus argumentos e mais pelo fascínio que provocam. Contra fábulas como essas – extraordinárias, encantadoras, extasiantes – não adianta lutar apenas com as armas da razão, usando dados, checagem de fatos e argumentos. Para vencer esta batalha é preciso reconquistar a fantasia, mudar os ventos da imaginação social. A luta política da vez é a luta pela maravilha.

ESTRATÉGIAS SEMIÓTICAS NOS DISCURSOS DE EXTREMA DIREITA

Oriana Fulaneti
UFPB

A presente comunicação, partindo de uma análise comparativa dos discursos eleitorais veiculados nas redes sociais pelos líderes populistas Jair Bolsonaro (Brasil) e Marine Le Pen (França) durante a campanha presidencial dos respectivos países em 2022, tece reflexões acerca de algumas estratégias discursivas da extrema direita. Considerando que a crise das democracias se encontra associada ao fortalecimento de partidos e governos de direita em todo o mundo, este trabalho insere-se no conjunto de pesquisas que procura melhor compreender tais fenômenos no intuito de combatê-los. A análise, desenvolvida sob o aporte teórico-metodológico da Semiótica Francesa, tem como objetivo mostrar as configurações actanciais e modais desses discursos, seus revestimentos temático-figurativos, bem como as estratégias de conquista de adesão

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

do eleitor, observando as diferenças e possíveis correspondências entre os discursos analisados. Ou seja, verifica-se a configuração de aliados e inimigos, os motivos pelos quais eles devem ser amados ou odiados e quais as formas de construção dessas paixões. Resultados revelam que a candidata francesa aposta no amor e em paixões benevolentes, enquanto o candidato brasileiro enfatiza o ódio e paixões malevolentes e apontam para uma nova relação epistêmica entre político e eleitor, muito mais baseada em emoções e na confiança do que na razão.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MESA REDONDA 3:

NARRATIVAS DE RESISTÊNCIA

A NARRATIVA DE VIDA COMO UM MEIO DE RESISTIR À OPRESSÃO E AOS DETERMINISMOS SOCIAIS

Ida Lucia Machado – CNPq
NAD/UFMG

Nossa comunicação toma por base a materialidade discursiva “narrativa de vida”, que se diferencia dos relatos autobiográficos. De modo geral, a autobiografia propõe um relato completo da vida de uma pessoa, com datas e fatos historicamente descritos. Já a narrativa de vida realça a subjetividade/liberdade do narrador/a que escolhe algum episódio especial de sua existência para ser o tema de seu relato. Tal recorte pode estar ligado ao seu trabalho, a um acontecimento amoroso etc. Esse tipo de escrita aparece em diversos veículos: livros teóricos, romances que oscilam entre o real e a ficção, entrevistas, poemas etc. Geralmente neles se vê o retrato de uma mobilidade social do sujeito-narrador. Tal sujeito procura mostrar ao leitor (ou convencer a si mesmo) sua luta para escapar da reprodução de uma história familiar que lhe parece desagradável. Classificamos tais narradores como *transclasses* (Jaquet, 2015, 2021). Para ilustrar esta comunicação, ou seja, nossas pesquisas via análise do discurso sobre seres que deixam uma determinada classe ou um modo de vida para entrar em outro(a), utilizaremos trechos vindos de dois escritores franceses cuja escrita relata parte de suas vidas, com bastante ousadia: Annie Ernaux e Édouard Louis. Para tanto, após uma rápida apresentação de seus romances, analisaremos alguns de seus enunciados, suscetíveis de mostrar a rebeldia dos autores-narradores diante de discursos cristalizados e autenticados por “bons costumes”, que obedecem a regras arcaicas e conformistas impostas por instituições, tais como a família, a religião etc. Tais enunciados irão expor as ações interiores e exteriores dos referidos narradores, seus fracassos e sucessos para (auto)construírem uma nova identidade. No âmbito da análise do discurso, aplicaremos princípios vindos da Semiologia de Charaudeau (1992, 2023), além de alguns acréscimos que a ela trouxemos. Nos livros de Ernaux e Louis, o emprego da linguagem é um índice que coincide com o espírito crítico dos eu(s)-narradores, seres que resistem e não hesitam em seguir (e contar) como conseguiram realizar seus desejos mais profundos. O narrador transclasse em geral, ao elaborar seu “romance de vida” (Freud, 1908) expõe de forma simples e direta “o peso de sua história, de sua subjetividade e a interferência de sua própria memória familiar” (Muxel, 1996, p.10). Interessa-nos o embate discursivo entre os sujeitos que pregam a continuidade de uma ordem social limitada e as vozes inovadoras e resilientes, tais como as dos personagens criados pelos dois escritores, vozes que, cada uma com seu estilo, desmitificam escritas mais tradicionais como as que vemos em autobiografias. Desse modo, nossa comunicação visa analisar as estratégias empregadas pelos narradores para resistirem e escaparem da norma geral, dos lugares comuns do ato de narrar-se. Ora, como estudar tais discursos por meio da análise do discurso? Eis o desafio que lançamos.

NARRATIVAS DE VIDA DE REFUGIADOS NA FRANÇA: ENTRE TESTEMUNHO E DISCURSO DE RESISTÊNCIA

Gláucia Muniz Proença Lara – CNPq
NAD/UFMG

Diante da constatação de que houve um aumento substancial dos fluxos migratórios para o continente europeu a partir de 2015, nosso objetivo no presente trabalho, que é parte de uma pesquisa maior, financiada pelo CNPq (em andamento), é “dar voz” a dois refugiados que se deslocaram para a França, a fim de que eles próprios contem sua experiência migratória. Os relatos em questão foram recortados do livro *La parole est aux migrants* (Geai, 2015). Nessa perspectiva, as histórias contadas, que tomamos como narrativas de vida, serão examinadas e, posteriormente, comparadas à luz da Análise do Discurso de linha francesa, por meio de alguns planos da semântica global de Maingueneau (2005). São eles: os temas (que podem ser impostos, específicos, silenciados etc.); o vocabulário (compreendido, de forma ampla, como as

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

designações/nomeações, os índices de avaliação, os modalizadores, entre outras categorias); a dêixis enunciativa (que engloba as coordenadas espaciotemporais – a que acrescentamos a categoria de pessoa); e o modo de enunciação (uma “maneira de dizer” que remete a uma “maneira de ser”, o que permite a articulação com a noção retórica de *éthos* (Maingueneau, 2008; 2020; Amossy, 2004). Com isso, buscamos desestabilizar os “discursos sobre” os refugiados, que são ditos dos lugares de autoridade (mídias, Estado, especialistas etc.), e restituir a palavra aos próprios sujeitos para que eles (se) contem ao outro, resgatando, assim, os “discursos dos” refugiados. Um segundo objetivo é o de discutir a noção de narrativa de vida para verificar sua condição (ou não) de gênero de discurso e sua relação com a noção próxima de testemunho. Em relação ao primeiro objetivo, os resultados da análise mostram que, se cada narrativa é única e seu sujeito, singular, há aspectos que as aproximam, remetendo a um discurso comum. Entre esses aspectos podemos citar: a recorrência de temas como violência, desumanização, xenofobia; a predominância de um *eu*, desdobrado entre um aqui-agora e um lá-então; a construção de um *éthos* de resiliência. Quanto ao segundo objetivo, a discussão empreendida permite, a nosso ver, considerar a narrativa de vida como um gênero discursivo com teor testemunhal, que, nessa condição, pode funcionar como um gesto (e um discurso) de resistência face às injunções do poder instituído, à invisibilidade/inaudibilidade social e aos estereótipos que cercam os sujeitos em situação de vulnerabilidade, no caso deste trabalho os refugiados, tomados, frequentemente, como invasores, delinquentes e terroristas.

TESTEMUNHOS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA COMO GESTOS DE RESISTÊNCIA EM HORIZONTE DISCURSIVO

Luciano Magnoni Tocaia
NAD/UFMG

Nesta comunicação, visamos a apresentar análises enunciativo-discursivas de testemunhos colhidos junto a pessoas em situação de rua na cidade de Paris, no quadro de uma pesquisa de pós-doutorado (CAPES-PRINT) mais ampla sobre o gênero discursivo testemunho como discurso de resistência no Brasil e na França. Cada vez mais adotado como instrumento de pesquisa entre os sociólogos e os estudiosos da linguagem, em virtude do caráter “humano” que confere aos *corpora* analisados, o gênero discursivo testemunho pode ser interpretado como uma forma de resistência por indivíduos que pertencem a diferentes grupos minorizados, uma vez que permite, por meio da multiplicidade de vozes e de sujeitos, a manifestação de questões e problemáticas coletivas de classes sociais periféricas vítimas das práticas de exclusão social, história e cultural que permeiam as sociedades de nosso tempo. Esta pesquisa se ancora no quadro epistemológico estabelecido pela Análise do Discurso de linha francesa (MAINGUENEAU, 2007, 2008) circunvizinhado por alguns conceitos desenvolvidos pela Semiótica discursiva (GREIMAS; COURTÉS, 2006; BARROS, 2008; FIORIN, 2008, 2009), pelos estudos bakhtinianos sobre gêneros discursivos (BAKHTIN, 2006), e pelas reflexões relacionadas ao preconceito e à intolerância na/pela linguagem (TOCAIA, 2018, 2023, 2024). Dessa forma, ao adotar uma abordagem qualitativo-interpretativista, que observa quatro categorias propostas pelo conceito de “semântica global” em Análise do Discurso (o vocabulário, os temas, a dêixis enunciativa e o modo de enunciação), associados a dois planos da teoria semiótica, a “sintaxe discursiva” e a “semântica discursiva”, consideraremos os testemunhos como discursos e buscaremos mostrar, prioritariamente, como se dão as projeções da enunciação nos testemunhos colhidos, definir o quadro de valores ideológicos nos quais esses testemunhos se inserem, verificar como se reproduzem nos testemunhos alguns imaginários sociais e, por fim, tentar construir, em rápidas pinceladas, o ator da enunciação (um *éthos*) de um grupo periférico considerado “sem voz”: a população de rua. Os resultados desta pesquisa permitem identificar, nos testemunhos analisados, as adversidades e as mazelas de pessoas em situação de rua que, em diferentes contextos de vulnerabilidade, procuram reunir os fragmentos de memória para dar-lhes sentido em circunstâncias de luta contra a exclusão, a invisibilidade, a perda de identidade e outras inúmeras desigualdades sociais.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

(RE)MEMORAR PARA RESISTIR: O CRIME DA PRAIA DOS OSSOS

Helcira Lima
UFMG/RETORAR

O trabalho objetiva apresentar uma análise da narrativa colocada em cena no podcast *Praia dos Ossos* (Rádio Novelo, 2020) a respeito do emblemático feminicídio de Ângela Diniz (1976). Partimos do pressuposto de que essa construção narrativa pode ser compreendida como um *lugar de memória* (NORA, 1989) e, portanto, funcionaria como um discurso de resistência, no qual narrar se configura como um ato necessário tanto para resistir quanto para perpetuar a resistência. Através da análise de excertos selecionados, buscamos delimitar os contornos desse discurso de resistência e demonstrar como a narradora constrói um *éthos* testemunhal, essencial a essa configuração discursiva. Pretendemos, ainda, articular a ressignificação histórica do caso com os persistentes padrões de violência contra a mulher no Brasil. Revisitar esse crime, em seus desdobramentos políticos, jurídicos e sociais, permite não apenas reconstruir uma imagem mais justa da vítima, mas também estabelecer um diálogo urgente com os dados contemporâneos do *Atlas da Violência contra a Mulher* (2023), evidenciando a permanência de estruturas de violência de gênero. Dessa forma, o podcast se revela como uma importante construção discursiva que, ao resgatar a memória de Ângela Diniz, atualiza o debate sobre feminicídios no Brasil.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MESA REDONDA 4:

REDE DE PESQUISA SOBRE METODOLOGIAS - REDMETS

LOS MÉTODOS EN ALED. INVENTARIO Y DISCUSIÓN SOBRE NOCIONES CENTRALES

Adriana Bolívar
Universidade Central de Querétaro, Venezuela

La ALED ha sido prolífica en la propuesta de métodos y metodologías para practicar el análisis del discurso desde una perspectiva descriptiva y crítica. Dichas propuestas se han hecho en una gran cantidad de publicaciones en español y portugués. Por lo tanto, el objetivo de esta Mesa es reflexionar sobre los avances de la ALED con respecto de los métodos propuestos y desarrollados en los últimos 30 años, con el objetivo de presentar un inventario y reflexionar sobre nociones centrales como las siguientes y otras relacionadas con ellas: ¿cómo se construye un problema de investigación en los estudios del discurso?, ¿qué es un método y qué es metodología? ¿Cómo se definen? ¿qué significa trabajar con métodos cuantitativos, cualitativos, cuanti-cualitativos? ¿cuál es su rango de aplicación? ¿cómo se valida un método? ¿cómo se aplica un método? ¿cómo se construyen categorías de análisis y una teoría? ¿qué nuevos métodos se han gestado en ALED?. ¿Qué los caracteriza como métodos? Los participantes en la Mesa responderán a estas preguntas y discutirán aspectos fundamentales para la construcción de métodos.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÉTODO LINGÜÍSTICO, INTERACCIONAL Y CRÍTICO

Adriana Bolívar
Universidade Central de Querétaro, Venezuela

En esta Mesa Redonda de la Red de Métodos mi objetivo general es explicar cómo llegué a construir un método lingüístico, interaccional y crítico a partir del estudio del discurso académico, científico y político. Discutiré el proceso de investigación como una tarea de búsqueda de explicaciones que requieren diferentes abordajes en diferentes momentos de la investigación, porque el discurso cambia a medida que cambian los actores sociales que lo mueven y, también, la perspectiva de quien investiga. Explicaré cómo los inicios en la lingüística sistémica funcional, con base en investigaciones empíricas, me llevaron a construir nuevas categorías del discurso. Explicaré por qué es necesario analizar el discurso en un plano micro para identificar situaciones y patrones textuales y/o retóricos en los géneros discursivos y, también, en un plano macro para poder estudiar el cambio social y político centrado en los actores responsables de los cambios. Discutiré la necesidad de las categorías clave: *diálogo-texto-evaluación y cambio*, aplicables a cualquier tipo de discurso.

UN MÉTODO MULTIDIMENSIONAL E INTERDISCIPLINAR

Martha Shiro
Universidad Central de Venezuela, Florida Atlantic University

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el enfoque que adopto para estudiar cómo los miembros de una determinada comunidad discursiva desarrollan sus habilidades discursivas. La idea que subyace a este enfoque es que las prácticas discursivas se entienden mejor si se conocen los procesos de las habilidades emergentes que conducen a los usos "maduros" o "expertos" del discurso estudiado. Desde este enfoque interdisciplinar, presento las implicaciones en las decisiones metodológicas tales como: formular el problema de investigación, construir un corpus para el estudio empírico y las categorías de análisis que permiten responder a las preguntas de investigación. Reflexionaré acerca de las ventajas y limitaciones de los análisis cualitativos y cuantitativos, o una combinación de los mismos, y acerca de las maneras en que la tecnología puede facilitar dichos análisis. Al mismo tiempo, haré referencia al estado de la cuestión de este tipo de estudios discursivos en América Latina, presentando lo que se está haciendo y lo que falta por hacer.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LA TRANSDICIPLINARIEDAD, LA COMPLEJIDAD: APORTES PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO

Julieta Haidar
Escuela Nacional De Antropología E Historia, Enah, México

En esta ponencia, vamos a plantear las dimensiones que implican las metodologías, abordadas desde la Transdisciplinarietà y la Complejidad. 1. Una dimensión epistemológica: Las epistemologías críticas de vanguardia; 2. Una dimensión teórico-metodológica: de donde salen los ejes teóricos y las rutas analíticas; 3. Una dimensión operativa: construcción y aplicación de modelos y categorías transdisciplinarios.

EL MÉTODO SINCRÓNICO DIACRÓNICO DE ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE TEXTOS (MSDALT), NUEVOS AVANCES Y DESAFÍOS

María Laura Pardo
CONICET-FFyL-UBA

El objetivo de esta presentación en la mesa redonda REDMET es presentar en primer lugar y de manera breve el *Método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos* (MSDALT). Este método pretende aportar una metodología de profunda raigambre latinoamericana, con una perspectiva crítica y decolonial. El MSDALT permite aunar la práctica textual, con la discursiva y con la social. Posibilita mediante categorías semántica-discursivas y gramaticalizadas dar cuenta de las representaciones socio-discursivas que maneja cada hablante. Asimismo, aúna una serie de teorías que han sido reformuladas para su aplicación en los textos como la teoría de la argumentación, la teoría de los paradigmas argumentativos, la de la Jerarquización de la información, la de la tonalización, y la de los desplazamientos. Este método ha sido probado en una gran diversidad de géneros y de lenguas (español, portugués e inglés). Para el análisis de grandes corpora se ha desarrollado mediante Procesadores de Lenguaje Natural el MSDALT-PRO y el JIPRO. La aplicación de ambos programas se realizó en sentencias de violencia doméstica.

Palabras clave: MSDALT- MSDALT-PRO- JIPRO- crítico- decolonial- interseccional.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MESA REDONDA 5:

REDE LATINO-AMERICANA DE DISCURSO POLÍTICO REDPOL

LOS ESTUDIOS DE DISCURSO POLÍTICO EN MÉXICO

María Eugenia Flores Treviño
Universidad Autónoma de Nuevo León, México

La situación política en México, que se encuadra bajo un régimen de izquierda que recién ha asumido el poder el año anterior se presenta convulsa, con un matiz asistencialista y populista, aunado a la violencia estructural y física que domina la región: doméstica, de género, aquella causada por el narcotráfico, y las presiones económicas y políticas ejercidas por el gobierno de Estados Unidos por temas de tráfico de drogas y migración. Ante este panorama los estudios del discurso que se realizan en el país se han enfocado en estudios sobre la violencia en el arte, violencia de género en el discurso político, en la prensa, en las redes sociales, el discurso de las narcomantas, estudios contrastivos sobre la política de seguridad en Latinoamérica, el discurso político sobre la diversidad sexual, el uso de los medios y redes sociales en el discurso político de la corriente ideológica del partido oficial y del discurso presidencial; la relación entre discurso y democracia, el panorama general del discurso político en México y América latina, la decolonización en la educación, activismos, diversidades y derechos humanos; el odio en discursos políticos, el discurso como práctica socioepistémica. En la intervención, se pretende ofrecer un esbozo de los temas abordados en el Congreso Nacional ALED del 2024 en México.

Palabras clave: Discurso. Político. México. Eje(s) temático(s): Discurso y Política

ANÁLISE DO DISCURSO POLÍTICO NA ERA DA DESINFORMAÇÃO E DO ÓDIO

Wander Emediato
UFMG

O objetivo é de refletir, a partir de dados de pesquisas em curso, sobre os desafios da Análise do Discurso na investigação de certos aspectos discursivos que marcam a contemporaneidade, como a desinformação e a proliferação, em nível mundial, de discursos políticos de ódio e apelos abusivos. O estudo do ódio como objeto da retórica política não é novo, ele data, pelo menos, de Aristóteles, que problematizou, em sua tópica das emoções, os fundamentos dessa emoção, traduzida ora como Ira, ora como Cólera. Nosso objetivo será o de levantar alguns aspectos que vêm caracterizando discursos políticos que se utilizam de estratégias de desinformação (fake news, deformação do real, cortinas de fumaça, construção de perspectivas insólitas, conspiratórias, etc.) e de uso intensivo e abusivo de emoções primárias, como o ódio (e emoções subjacentes, como a inveja, o ressentimento, a desesperança, a insegurança, a angústia, a desonra, o medo, etc.). Ao mesmo tempo, buscaremos promover uma reflexão sobre as consequências dessas estratégias do discurso político na erosão do sistema democrático, assim como iniciativas diversas que vêm sendo elaboradas, por diferentes instituições e países, para fazer face a esses discursos e mitigar os seus efeitos.

HACIA UNA AGENDA PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DISCURSO DE LAS NUEVAS DERECHAS EN ARGENTINA Y BRASIL

María Alejandra Vitale
Universidad de Buenos, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Lingüística, Buenos Aires, Argentina

El protagonismo de los discursos de las nuevas derechas en Argentina y Brasil ha despertado el interés académico (Piovezani y Gentili, 2020; Vitale, 2024). Empero, no se registran muchos trabajos que hayan emprendido en el marco del análisis del discurso un estudio comparativo de esas discursividades. En esta mesa redonda, organizada por la Red de Estudios del Discurso Político (REDPOL) de la Asociación

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED), mi comunicación tiene el propósito de plantear una serie de ejes problemáticos como punto de partida para discutir una agenda compartida para desarrollar estudios que contribuyan a conocer y comprender las similitudes y diferencias de los discursos de las nuevas derechas en Argentina y Brasil. Estos ejes son los siguientes: a. las aforizaciones (Maingueneau, 2012) “batalla cultural” / “guerra cultural” y otras que resulten relevantes; b. la interdiscursividad con el discurso religioso (Orlandi, 1987); c. la violencia verbal, los discursos de odio y el pensamiento complotista (Lorenzi Bailly et Moïse, 2021; Taguieff, 2021); d. los arsenales argumentativos y el empleo de emociones (Plantin, 2011); e. la posverdad y las fake news (Charaudeau, 2020); f. los usos del pasado como estrategia de legitimación de políticas en el presente (Vitale y Montero, 2022); g. discursividades vinculadas con los archivos de la represión (Vitale, 2017); h. construcción del objeto discursivo MERCOSUR y de otros organismos supranacionales (Salerno y Buisán, 2017); i. construcción identitaria de políticas mujeres en los discursos políticos y mediáticos (Vitale, 2016); j. las polémicas públicas y las resistencias a las nuevas derechas (Amossy, 2014).

DEL FANTASMA IDEOLÓGICO A LA ESTRATEGIA DISCURSIVA: EL CASTROCHAVISMO COMO DISPOSITIVO DE POLARIZACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO COLOMBIANO

Henry-Hernandez-Bayter
Université de Lille, França

En esta intervención se propone un análisis del término “castrochavismo” como una fórmula discursiva de resistencia conservadora y un dispositivo de polarización ideológica en Colombia, particularmente desde el ámbito digital-mediático hacia el político-electoral. A partir de un corpus empírico de prensa, redes sociales y discursos de campaña (2009-2022), se examina cómo esta noción ha sido movilizada como etiqueta estigmatizante, destinada a deslegitimar opositores y aglutinar identidades políticas de derecha. La presentación se articula en torno a tres ejes: (1) el rastreo de la circulación del término y sus resignificaciones en medios escritos y digitales; (2) el análisis de su funcionamiento en los discursos políticos como operador de simplificación y movilización afectiva; y (3) una reflexión sobre sus efectos en la configuración del espacio público colombiano. La propuesta se inscribe en el marco del análisis del discurso y de los estudios sobre la fraseología discursiva, y busca contribuir a una comprensión crítica de las retóricas de resistencia conservadora en América Latina, en particular en Colombia, así como de las lógicas de viralización, memificación y cooptación ideológica en contextos digitales y no digitales.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MESA REDONDA 6:

REDE LATINO-AMERICANA DE ANÁLISE DO DISCURSO JURÍDICO - REDEJUR

OS ESTUDOS DO DISCURSO JURÍDICO E OS DESAFIOS DAS INTERSECÇÕES DE EPISTEMOLOGIAS DISTINTAS

Virgínia Colares
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP)

A REDEJUR tem com o propósito explorar e estudar as experiências interculturais e interseccionais que inquietam a comunidade da ALED, tais como feminismo, racismo, direitos indígenas, movimentos LGBTQIA+ e demais minorias nos discursos jurídicos. Agregamos, nessa rede, as diversas abordagens do discurso pois, não são meras metodologias qualitativas como afirmam alguns manuais, a análise do discurso é uma disciplina de interpretação fundada pela intersecção de epistemologias distintas. Os estudiosos do Direito podem e devem participar da REDEJUR, tendo em vista não só o status do Direito como ciência social aplicada, mas também o fato de que, mais do que as demais ciências sociais, o campo jurídico se constitui e é constituído por materiais de linguagem como meios simbólicos de exercício do poder.

DISCRIMINACIÓN SOCIAL Y AGENTIVIDAD EN EL DISCURSO JURÍDICO. ANÁLISIS CRÍTICO DE UNA DEMANDA CIVIL POR VIH/SIDA

Alicia E. Carrizo
Instituto de Lingüística (UBA)

El propósito es dar cuenta de un fenómeno social, la discriminación, a través de una práctica lingüística, la argumentación retórica en el discurso jurídico, enfocando los recursos que se ponen en juego en las representaciones discursivas del contagio de VIH/sida. El sida activa un modelo sociocognitivo de prejuicio negativo (Allport, 1979; Margulis, 2010; Romero, 2020) con múltiples efectos en el análisis de los efectores judiciales. Se analizará la demanda de un caso por daños y perjuicios desde el análisis del discurso argumentativo con perspectiva crítica (van Dijk, 1999; van Leeuwen, 2007, 2008; Pardo 2011; Lavandera, 2014).

DISCURSO JURÍDICO EM PERSPECTIVA

Maria das Graças Soares Rodrigues
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Com este trabalho, proponho-me a focalizar estudos que conjugam áreas diferentes, entre elas, a linguística teórica com o direito, objetivando, assim, descrever, analisar e interpretar *corpora* do domínio jurídico. Para tanto, anoro-me em abordagens teóricas que se complementam, a saber, a Análise Textual dos Discursos, fundada por Jean-Michel Adam; a Enunciação, no que diz respeito ao Ponto de vista, na perspectiva de Alain Rabatel; a Análise do Discurso, na esteira de Ruth Amossy, no que concerne às modalidades argumentativas, entre outros teóricos e categorias que os dados vão revelando em sua constituição. Além desses autores, também acompanho autores que descrevem *corpora* do direito, entre eles, Vincent Forray e Sébastien Pimont; o foco na argumentação jurídica, Jean-Marie Denieul e Laurent D'Hervé, assim como Robert Alexy.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MESA REDONDA 7:

REDE LATINO-AMERICANA DISCURSO E GÊNERO - VIOLÊNCIA E RESISTÊNCIA - REDIGE

REDIGE: REDE DISCURSO E GÊNERO – VIOLÊNCIA E RESISTÊNCIA

Viviane de Melo Resende
Universidade de Brasília

A Rede Discurso e Gênero (Redige), terceira rede temática de pesquisa da ALED, foi fundada em 2022 na Universidade de Brasília, por meio do projeto de pesquisa “Rede de Pesquisa em Discurso e Gênero: cartografia para integração Brasil e América Latina”, apoiado pelo CNPq e coordenado por Viviane de Melo Resende e Maria Carmen Aires Gomes. Vinculou-se formalmente à ALED por ocasião do I Seminário Discurso e Gênero, realizado na mesma universidade e com presença de pesquisadoras e pesquisadores de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Uruguai. A Redige pretende articular grupos de pesquisa de gênero em análise de discurso dos países latino-americanos que compõem a ALED e já realizou três seminários internacionais na Universidade de Brasília. Como resultado da articulação, produziu uma cartografia de grupos de pesquisa em discurso e gênero nas cinco regiões brasileiras, na Argentina, no México e no Uruguai. Os estudos de gênero e discurso incluem temas como a agenda midiática e as redes sociais como espaços de construção discursiva sobre gênero, as violências de gênero, sexismo e misoginia, a articulação com questões raciais e étnicas. Pesquisas em discurso e gênero, sendo estudos interseccionais e interdisciplinares, têm potencial para propiciar o desenvolvimento teórico e metodológico do campo, para além da evidente relevância social do tema. Nesta mesa, serão apresentados três trabalhos vinculados à Redige, dois do Brasil e um do México. Entendemos que violência e resistência não devem ser percebidas e analisadas como polos em oposição, selecionando-se uma ou outra como foco de estudos discursivos, mas sim como mutuamente estruturantes, e portanto um foco simultâneo. Já que de todo abuso de poder decorre resistência, e toda resistência é resposta a abuso de poder, os trabalhos nesta mesa orientam-se para lutas travadas no discurso. O primeiro trabalho apresentado na mesa será o da doutora Daniele de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, que nesse sentido falará sobre a dinâmica entre conservadorismo e resistência no âmbito da Lei Maria da Penha em um caso baiano. Em seguida, a doutora María Eugénia Flores Treviño, da Universidad Autónoma de Nuevo León, apresentará um panorama dos grupos de pesquisa em discurso e gênero mapeados no México para a cartografia da Redige, mostrando a diversidade de abordagens e temas estudados pelos grupos mapeados no país. Por fim, a doutora Maria Carmen Aires Gomes, da Universidade de Brasília, apresentará um recorte de sua pesquisa sobre dignidade menstrual, abordando violência e resistência desde uma perspectiva simbólica, já que pautada pela tecnologia do tabu menstrual. Todas as autoras nesta mesa apresentarão seus trabalhos em suas línguas maternas, fomentando a comunicação interlíngua, tão cara à ALED.

Palavras-chave: Rede Discurso e Gênero. Violência. Resistência.

RESISTÊNCIA E CONSERVADORISMO NO DISCURSO DA POLÍCIA MILITAR BAIANA SOBRE A RONDA MARIA DA PENHA

Daniele de Oliveira
Universidade Federal da Bahia

Os números sobre a violência contra a mulher são estarrecedores: entre 2011 e 2021, mais de 49 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, de acordo com o Atlas da Violência de 2023. No período pandêmico, entre 2020 e 2021, enquanto a taxa geral de homicídios caiu 4,8%, os homicídios de mulheres aumentaram 0,3%. Além disso, estima-se que, em média, acontecem 822 mil casos de estupros por ano no Brasil, sendo 80% de mulheres e apenas 8,2% desses casos chega ao conhecimento das polícias. Sobre interseccionalidade com a raça, o Atlas informa que a violência letal é mais prevalente entre mulheres negras. O risco relativo de sofrer um homicídio é 1,8 vez maior entre as mulheres negras do que entre as não negras. Diante desse

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

cenário, a proposta desta fala é refletir sobre a violência contra a mulher, a partir do discurso da Coronel Denice Santiago, comandante da Ronda Maria da Penha da Polícia Militar da Bahia, em entrevista à jornalista Luana Assiz, ambas mulheres negras, tendo em vista quais discursos fundamentam esse diálogo. O corpus foi coletado no Canal Vrá!!!, hospedado no YouTube, projeto da jornalista baiana Luana Assiz. A Ronda Maria da Penha (RMP-BA) é criada no escopo da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), na Bahia, em março de 2015, quando esse Estado ocupava o segundo lugar no ranking de homicídios de mulheres, portanto, um dos piores cenários do país. A RMP-BA é especializada na prevenção e no enfrentamento à violência contra a mulher que é inegavelmente um problema social que pode ser representado no discurso. Nos termos de Fairclough (2009), a ordem social brasileira “precisa” da violência de gênero para manter os privilégios dos homens que se beneficiam amplamente da sujeição de mulheres. Sendo assim, a perspectiva crítica de estudos dos discursos se configura como adequada para a análise proposta neste trabalho. Para tanto, apresento um breve histórico sobre o surgimento da Lei da Maria da Penha e também da Ronda Maria da Penha, no contexto específico da Bahia, além de dados sobre a violência contra a mulher no Brasil. Discuto também os pressupostos teóricos que orientam a análise, a saber, os fundamentos da perspectiva relacional de Norman Fairclough e da perspectiva sociocognitiva de Teun van Dijk, ambos expoentes dos Estudos Críticos do Discurso. Em um segundo momento, passo à análise da entrevista propriamente dita tecendo algumas considerações sobre os discursos identificados, tais como a resistência observada no discurso da coronel Denice ao mesmo tempo que essencialista ao, por exemplo, posicionar a mulher em papéis tradicionais e conservadores. A coronel fala em nome de uma corporação, portanto seu discurso também reflete o discurso tradicional e conservador da Polícia Militar da Bahia, discurso que muitas vezes fundamenta a própria violência contra a mulher e que é preciso combater.

Palavras-chave: Violência de gênero. Ronda Maria da Penha. Estudos Críticos do Discurso.

EMERGENCIAS EN LOS ESTUDIOS DE GÉNERO Y DISCURSO EN MÉXICO

María Eugenia Flores Treviño
Universidad Autónoma de Nuevo León

La violencia de género se incrementa cada vez más en el ámbito mexicano: los medios notifican diariamente de múltiples casos de agresiones a la comunidad transgénero, violencia doméstica y feminicidios. Y a pesar de que se realizan esfuerzos desde diferentes sectores: las Organizaciones no Gubernamentales, las Universidades, el gobierno y otras instancias, siempre surgen nuevas formas de sometimiento para este sector de la población. Los estudios del discurso y el género en México tienen mucho que ver con las interseccionalidades (López-Portilla, 2022), pues esas diferencias entre las personas, ideológicamente creadas, son “justificantes” que generan la estigmatización (Goffman, 2006) que sufren las víctimas de los distintos tipos de violencia, por ello, resulta emergente aportar para su visibilización desde la academia. El objetivo de la ponencia es sintetizar la labor que realizan las y los investigadores de Aled México al respecto, para ofrecer una panorámica de los estudios que desarrolla la REDIGE en el país. Se aprovechan las posturas de los estudios críticos del discurso que se ocupan de la ideología (van Dijk, 2005), el poder (Foucault, 1970) y sus relaciones con el lenguaje (Reboul, 1986), y las representaciones sociales (Moscovici y Jodelet, 1986) entre otros; mismos que, a partir de una metodología cualitativa, mediante codificación abierta, estudios de caso, historias de vida, crítica del arte, etc., se aplican al discurso político, al de la prensa, de la publicidad, de las redes sociales, del cine, de la literatura, de la educación, de historias de mujeres, de mujeres migrantes, y otros. Entre las categorías de análisis se encuentran las violencias (simbólica y estructural, física), la discriminación, el sexismo y la estigmatización. Entre los resultados preliminares se cuenta con estudios sobre género, sexismo y publicidad, género, sexismo y música popular, sexismo en el discurso político, ética, género y feminicidio, revictimización en la prensa, violencia contra la comunidad trans, sexismo en el discurso oral, y otros temas. Las y los estudiosos involucrados tienen antecedentes de investigación y divulgación de sus trabajos, que, poco a poco, pero de manera firme y constante, mantienen abierta la brecha de los estudios de discurso y género -desde el sector académico- para dar paso a la conciencia social sobre estos problemas.

Palabras clave: Discurso. Género. México.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

TECNOLOGIA DO TABU MENSTRUAL: OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONHECIMENTOS SOBRE A MENSTRUACÃO

Maria Carmen Aires Gomes
Universidade de Brasília

Para Vasquez (2022), a tecnologia do tabu menstrual está ancorada no mito, que se desenvolve e se reproduz por meio de crenças, imposições, julgamentos e estigmas culturais, que são socioculturalmente naturalizados, através de conhecimentos do senso comum, pelas pessoas em suas mais variadas práticas sociais (Gomes, 2024). O tabu e o estigma em torno da saúde menstrual são ainda sustentados, sentidos e contabilizados na sociedade brasileira. Não há, ainda, muitos estudos e literaturas disponíveis sobre o tema no contexto brasileiro, porém em outros países da América Latina já se percebe uma mobilização epistêmico-política em torno desse fenômeno tão multidimensional, complexo e interseccional, como por exemplo no México, Colômbia, Argentina, que desenvolvem não só menstruatismo mas também eventos de letramento em educação menstrual, principalmente, em escolas. Nesta comunicação, pretendo mostrar como a tecnologia do tabu menstrual se operacionaliza discursivamente construindo e sustentando relações entre saberes e poderes, por meio de estratégias linguísticas selecionadas na léxico-gramática, na organização do diálogo e nas narrativas, na entonação, nos gestos, entre outras semioses. É importante estudar a operacionalização da tecnologia do tabu menstrual porque uma das dimensões da precariedade menstrual é a falta de informações sobre a menstruação, ou mesmo a desinformação gerada, principalmente, pela reprodução dos mitos e estigmas culturais (Gomes, 2023; Gomes, 2022). Os conhecimentos que a sociedade tem sobre o ciclo menstrual ainda são perpassados por uma lógica heteropatriarcal moderno-colonial que a impede de compreender a menstruação como algo fisiologicamente natural e também sociocultural (Gomes, Carvalho, 2024). Ao estudar a maneira como a tecnologia do tabu funciona e se operacionaliza semioticamente e ideologicamente, podemos entender a forma como as pessoas “pressupõem e expressam (ou deixam implícito) os seus conhecimentos” sobre a menstruação (van Dijk, 2011, p.25). Assim que é preciso, inicialmente, entender o que é conhecimento. Para Teun van Dijk (2011, p.27): “o conhecimento tem sido tradicionalmente definido como ‘crenças justificadamente verdadeiras’. No entanto, essa definição universal tão abstrata tem muito pouco a ver com o conhecimento real das pessoas ou com a comunicação do conhecimento através do discurso”. Fato é que as pessoas produzem ou reproduzem aquilo em que elas acreditam ser verdades, lógicas, coerentes ou adequadas para seus propósitos, desejos e finalidades, ou seja, o “conhecimento é relativo à comunidade (de conhecimento)” (p.28). Também é preciso pensar como se constroem os conhecimentos das atitudes sociais, ideologias, que são as crenças compartilhadas por membros de distintos grupos sociais. Por exemplo, para certas comunidades religiosas e culturas, o sangue menstrual é impuro, por isso durante o ciclo mulheres não podem ser tocadas e nem podem interagir com outras pessoas; já para a comunidade ecofeminista, o sangue menstrual é sagrado, estabelecendo uma relação entre as mulheres e a natureza. Alguns aceitarão as crenças pela perspectiva religiosa, outros, não a aceitarão, mas elas, de alguma forma, serão (re)produzidas pelas comunidades. Tais narrativas são construídas e operadas tecnologicamente por meio dos tabus, podendo resultar em lutas sobre o que se aceita ou não como conhecimento.

Palavras-chave: Dignidade menstrual. Discurso. ODS. Tabu menstrual.

RESISTÊNCIA E CONSERVADORISMO NO DISCURSO DA POLÍCIA MILITAR BAIANA SOBRE A RONDA MARIA DA PENHA

Daniele de Oliveira
UFBA

Os números sobre a violência contra a mulher são estarrecedores: entre 2011 e 2021, mais de 49 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, de acordo com o Atlas da Violência de 2023. No período pandêmico, entre 2020 e 2021, enquanto a taxa geral de homicídios caiu 4,8%, os homicídios de mulheres aumentaram 0,3%. Além disso, estima-se que, em média, acontecem 822 mil casos de estupros por ano em nosso país, sendo 80% de mulheres e apenas 8,2% desses casos chega ao conhecimento das polícias. Quando se refere à

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

interseccionalidade com a raça, o Atlas informa que a violência letal é mais prevalente entre mulheres negras do que entre não negras. O risco relativo de sofrer um homicídio é 1,8 vez maior entre as mulheres negras do que entre as não negras. Diante desse cenário, a proposta desta fala é refletir sobre a violência contra a mulher, a partir do discurso da Coronel Denice Santiago, comandante da Ronda Maria da Penha da Polícia Militar da Bahia, em entrevista à jornalista Luana Assiz, ambas mulheres negras, tendo em vista quais discursos fundamentam esse diálogo. O corpus foi coletado no Canal Vrá!!!, hospedado no YouTube, projeto da jornalista baiana Luana Assiz. A Ronda Maria da Penha (RMP-BA) é criada no escopo da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), na Bahia, em março de 2015, quando esse Estado ocupava o segundo lugar no ranking de homicídios de mulheres, portanto, um dos piores cenários do país. A RMP-BA é especializada na prevenção e no enfrentamento à violência contra a mulher que é inegavelmente um problema social que pode ser representado no discurso. Nos termos de Fairclough (2009), a ordem social brasileira “precisa” da violência de gênero para manter os privilégios dos homens que se beneficiam amplamente da sujeição de mulheres. Sendo assim, a perspectiva crítica de estudos dos discursos se configura como adequada para a análise proposta neste trabalho. Para tanto, apresento um breve histórico sobre o surgimento da Lei da Maria da Penha e também da Ronda Maria da Penha, no contexto específico da Bahia, além de dados sobre a violência contra a mulher no Brasil. Discuto também os pressupostos teóricos que orientam a análise, a saber, os fundamentos da perspectiva relacional de Norman Fairclough e da perspectiva sociocognitiva de Teun van Dijk, ambos expoentes dos Estudos Críticos do Discurso. Acrescento a essa base teórica a perspectiva crítica feminista, tal como propôs Michelle Lazar (2007). Em um segundo momento, passo à análise da entrevista propriamente dita tecendo algumas considerações sobre os discursos identificados, tais como a resistência observada no discurso da coronel Denice ao mesmo tempo que essencialista ao, por exemplo, posicionar a mulher em papéis tradicionais e conservadores. A coronel fala em nome de uma corporação, portanto seu discurso também reflete o discurso tradicional e conservador da Polícia Militar da Bahia, discurso que muitas vezes fundamenta a própria violência contra a mulher e que é preciso combater.

Palavras-chave: violência de gênero; Ronda Maria da Penha; Estudos Críticos do Discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MESA REDONDA 8:

LA RED LATINOAMERICANA DE ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO DE Y SOBRE LA POBREZA - REDLAD

En el año 2005 se creó la Red Latinoamericana de Estudios Críticos del Discurso y Pobreza (REDLAD). Dicha Red está constituida por un grupo interdisciplinario de investigadoras e investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Venezuela y República Dominicana. Esta RED indaga en el ámbito de la pobreza extrema y la indigencia en el continente desde los diversos contextos –sociales, económicos, culturales, políticos y discursivos, entre otros– con el propósito de cooperar en la elaboración de políticas públicas; analizar las políticas de sectores organizados de la sociedad civil; apoyar políticas lingüísticas/educacionales que promuevan el respeto a los derechos humanos; y promover la reflexión y la toma de conciencia sobre el flagelo de la desigualdad en nuestro continente. En esta ocasión nos aúnan cuatro objetivos: a) analizar discursivamente el derecho al alimento y el rol de la justicia frente a la situación de vulnerabilidad que sufren los comedores en Argentina desde diciembre de 2023; b) presentar las categorías epistémicas empleadas para la construcción del problema de la pobreza en la Guajira (Colombia) por parte de los representantes oficiales del Estado Colombiano; c) dar cuenta de los dispositivos discursivos de legitimación del uso de la violencia en el discurso político y d) reflejar sobre la práctica de textos discursivamente orientada como estrategia de reflexividad no contexto de pessoas adolescentes em situação de pobreza atendidas pela socioeducação no Brasil. Todos nuestros trabajos se realizan en el marco del Análisis Crítico del Discurso con una perspectiva latinoamericana y desde una metodología cualitativa.

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, UN DERECHO HUMANO UNIVERSAL. DISCURSO, JUSTICIA Y COMEDORES

María Laura Pardo
CONICET-FFyL-UBA

La Argentina enfrenta grandes cambios especialmente ligados al campo político, económico y cultural que impone el gobierno del ultraderechista Javier Milei. Gran parte de la sociedad enfrenta situaciones de extrema pobreza e indigencia. En diciembre de 2023, la situación de los comedores se volvió prácticamente insostenible cuando la Ministra de Capital Humano (ex Ministerios de Desarrollo, Salud y Educación), Sandra Petovello decidió no repartir los 5 millones de alimentos comprados por el Presidente de la gestión anterior, Alberto Fernández. La justificación de este hecho es que muchos de los comedores eran fantasmas. Ante esta situación el juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, que en 72 horas elabore un plan para distribuir los alimentos que estaban en un depósito. Si bien, en un primer momento, dicho Ministerio incumplió esta medida, este primer fallo contiene una serie de argumentos basados en el derecho al alimento y a distintas fuentes jurisprudenciales que ameritan su análisis. El propósito de este trabajo es analizar, desde el Análisis Crítico del Discurso con una perspectiva latinoamericana (GARCÍA DA SILVA, 2007; PARDO ABRIL, 2007; PARDO y LORENZO-DUS, 2010; MONTECINO y ARANCIBIA, 2015; OTEIZA y PINUER, 2019; PARDO, MARCHESI y SOICH, 2019; PARDO y SOICH 2021; PRENDERGAST, 2018; RESENDE, 2020; PARDO Y MARCHESI, 2022; SANTOS, 2022; CARRIZO, 2024) y mediante una metodología cualitativa, el fallo del Dr. Casanello en defensa de las personas que asisten a los comedores y que se encuentran en situaciones de una enorme vulnerabilidad. Se utilizará la noción de Nexos de Valor del Método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos (PARDO, 2011) al igual que la noción de foco del mismo método.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO Y POBREZA EN LA GUAJIRA (COLOMBIA). UN ANÁLISIS SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS RECURSOS EPISTÉMICOS

Karen Miladys Cárdenas Almanza
Universidad Nacional Autónoma de México

Para el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en el año 2023 en la Guajira el 66,3% de la población se encuentra en pobreza monetaria (757.097 personas) y en cuenta a pobreza extrema 39,7% (454.246 personas). Lo anterior, aunque para cierto sector de la población colombiana no resulta una estadística alarmante, debido a que constantemente dicho departamento ha sido uno de los más afectados y abandonados – en cuanto a políticas públicas, desvío de recursos, corrupción, entre otras – por parte de los gobiernos de turno. No obstante, ello no implica que la desigualdad y la injusticia social sean evidentes. Por ende, en este contexto, la presidencia actual ha mostrado un interés en disminuir la brecha de la pobreza, así como también en resolver otros asuntos como la educación y la alimentación en esta parte del territorio colombiano. En los discursos proferidos por los representantes oficiales del Estado Colombiano, donde se ha abordado el tema de la pobreza en este Departamento, se han empleado una serie de elementos lingüístico-discursivos los cuales sirven para caracterizarlo, pero también para hacerlo comprensible al interlocutor, por lo que están cargados de elementos epistémicos que funcionan como una estrategia de posicionamiento. Dada lo anterior, el presente trabajo, enmarcado en el Análisis Crítico del Discurso (ACD) con perspectiva Latinoamericana, tiene como objetivo presentar las categorías epistémicas empleadas para la construcción del problema de la pobreza en la Guajira (Colombia), a fin de vislumbrar la manera en la que se comprende el asunto en mención. El corpus está conformado por una serie de materiales escritos, entre ellos el reporte de la Cámara de Comercio de la Guajira (2023), así como el informe socioeconómico del Departamento de la Guajira 2023 (2024) y el Balance de Gobierno de Gustavo Petro del año 2024. Para dar cuenta de los recursos epistémicos utilizados partiremos de los trabajos lingüísticos de DOROTA KOTWIKA (2018) y WILLET (1988), así como los planteamientos del ACD de VAN DIJK (2016).

LA VIOLENCIA COMO RECURSO POLÍTICO: LIMPIEZA URBANA EN BUENOS AIRES

Alicia E. Carrizo
Instituto de Lingüística - UBA

A inicios de 2024, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementó una nueva Red de Atención para responder a la problemática de las personas en situación de calle como parte de un programa social que incluye, entre otras iniciativas, el "Operativo especial Orden y Limpieza" que llevó al desalojo de personas que vivían en la vía pública. La campaña de comunicación del gobierno utilizó estrategias de legitimación de emoción moral (*Libertad es que tengamos una convivencia en orden*). En el discurso político, los valores a los que se hace hincapié son los que asumimos que otros necesitan o quieren (Reyes, 2011). La tarea de una gestión política, entonces, es evitar la discriminación en beneficio de todos. Sin embargo, el desalojo compulsivo no condice con el mensaje de convivencia. La violencia se justifica en tanto se propone erradicar aquello que se asocia con lo inaceptable, irracional e, incluso, bestial (RICHES, 1988). La expulsión se dirige a construir caudal político, en tensión con los que viven en la calle, configurando un conflicto social de una ciudad conceptualizada de manera prohibitiva y excluyente (MARTELL Y GONZÁLEZ REDONDO, 2013; OSZLAK, 2019). Conforman una práctica política que relaciona el uso del espacio público en tándem con subjetividades marcadas como legítimas y no legítimas, en función de estereotipos sociales asociados a la pobreza, delincuencia y la supuesta inseguridad, entre otros. Activar estereotipos de prejuicio negativo (ALLPORT, 1979; PETTIGREW, 1998; VAN DIJK, 1984) afecta el modo en que interpretamos la situación en su conjunto y sostiene conductas sociales de discriminación. El trabajo se propone entender la red discursiva que legitima la práctica política. El corpus está constituido por los textos jurídicos que acompañan el programa social del "Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático", aprobado por Resolución Conjunta N°1/SECSEG/24 teniendo en cuenta además el marco legal de la ley 27654, que determina los derechos de las personas en situación de calle. El material será analizado desde el análisis del discurso argumentativo con perspectiva crítica (CARRIZO, 2019; REYES, 2011; VAN LEEUWEN, 2007) usando la lingüística sistémica funcional (HALLIDAY

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Y MATTHIESSEN, 2004) como teoria base. El análisis se enmarca en el estudio integral de la violencia (BOURDIEU Y PASSERON, 1995; BOURGOIS, 2009; GARVER Y FRIEDENBERG, 1968; HARVEY, 2013; WIEVIORKA, 2001) que, lejos de constituir una conducta disruptiva, se explica en una racionalidad política que le da sentido (Riches, 1988) y naturaliza la producción social de indiferencia. Se aborda el estudio de la violencia sociopolítica, cultural y estructural como un *continuum* con consecuencias en las distintas dimensiones del cuerpo social.

ADOLESCÊNCIA, VIOLÊNCIAS E DISCURSOS ENTRECruzADOS: CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS SOBRE A SOCIOEDUCAÇÃO NO BRASIL A PARTIR DAS REDES PRAGMÁTICAS

Gersiney Santos
NELIS-CEAM-UnB

A presente reflexão está relacionada com considerações obtidas a partir de um projeto-piloto, realizado em 2023, como parceria entre universidade pública e governo no âmbito da socioeducação no Distrito Federal. A partir da experiência de coordenação-geral de uma equipe multidisciplinar (baseada na Universidade de Brasília), o intuito do referido projeto – intitulado “Observatório de Violência e Socioeducação no Distrito Federal (OVES-DF)” – foi investigar a trajetória de adolescentes que experienciavam medidas de ressocialização, focando o lugar do processo educativo antes e durante o cumprimento de medidas de internação, semiliberdade e de acompanhamento socioeducativo em meio aberto. Para tanto, foram aplicadas, juntamente com o trabalho de campo e estratégias de pesquisa qualitativa (DENZIN & LINCOLN, 2006; FLICK, 2009; MASON, 2006; RESENDE, 2008), técnicas que configuram a proposta metodológica das Redes Pragmáticas (RP) (SANTOS, 2017; 2019; 2022) – mais especificamente, a Prática de Textos Discursivamente Orientada (PTDO) (SANTOS & RABELO, 2024) –, a qual, por sua vez, localiza-se no campo teórico-metodológico dos Estudos Críticos do Discurso (PARDO, 2011; PARDO ABRIL, 2007; PARDO, MARCHESE & SOICH, 2020; RESENDE, 2019). Como resultados, procedendo à análise discursiva crítica na interpretação dos dados gerados, observou-se que condições de desigualdade socioeconômica peculiares ocuparam lugares de diferentes níveis de violência para a então realidade das pessoas adolescentes atendidas. A partir de seus relatos, na condição de pessoas em pleno desenvolvimento físico-emocional e em situação de pobreza, tais adolescentes pouco percebiam a natureza de formação intelectual e cidadã ordenada pelas políticas públicas referentes a contextos da socioeducação. Diferentemente da percepção de um período propiciador de potencial transformação, foram recorrentes descrições bastante relacionadas à manutenção de violências, a despeito da reinserção social. Ademais, chamou a atenção o fluxo de discursos que se inter-relacionavam com práticas paradoxadas de poder (ora indulgentes, ora punitivas), mesmo havendo orientações legais (BRASIL, 2012), oriundas do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, por parte das pessoas servidoras públicas que acompanhavam tais adolescentes. Desse modo, esta proposição expositiva-reflexiva objetiva debater os eventuais pontos de confluência entre a conjuntura de pobreza (especialmente, de suas consequências em termos de violências) e a falta de investimento em práticas emancipatórias efetivamente fundamentadas na educação cidadã, a fim de debater como a negligência acerca dessa interconexão contribui para a configuração de realidades de exclusão – como a liberdade vigiada e até mesmo de privação do convívio social – de adolescentes pobres na Capital Federal.

Palavras-chave: *Redes Pragmáticas; Socioeducação; Estudos Críticos do Discurso; adolescentes em situação de pobreza; violência.*

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MESA REDONDA 9:

MEMORIA Y DISCURSO EN CONTEXTOS DE TRAUMA, EXILIO Y COLONIALIDAD EN CHILE

Coordinadora: Paola Lilian Franzani Cerda
Pontificia Universidad Católica de Chile

La memoria histórica de una sociedad constituye una realidad subjetiva y cambiante que transforma y determina las interpretaciones del presente y del futuro (Jelin, 2002, 2007; Ricoeur, 2010; Wodak, 2011; Stern, 2013; Oteíza, 2023; Achugar, Fernández & Morales, 2014). Las memorias son consideradas formas de acción que se encuentran mediadas por los discursos de legitimación y deslegitimación del pasado reciente que circulan y se enfrentan en la sociedad como 'memorias emblemáticas' y 'contra memorias' (Stern, 2013). En este contexto, la presente mesa explora distintas dimensiones de la memoria, la identidad y los discursos intergeneracionales en contextos de trauma histórico, exilio y colonialidad en Chile. Desde una perspectiva sociosemiótica del lenguaje en el marco de los Estudios Críticos del Discurso desde una perspectiva latinoamericana, las tres investigaciones que conforman esta mesa trabajan el ejercicio de la memoria en discursos de distinta naturaleza. La investigación de Paola Franzani examina las representaciones multimodales del pueblo Mapuche en textos escolares de historia oficiales en Chile. A partir del modelo semántico-discursivo de VALORACIÓN (Martin y White, 2005; Oteíza y Pinuer, 2019; Oteíza, 2023), la Gramática del diseño visual de Kress y van Leeuwen (2006/2021) y teorías historiográficas, se examinan los recursos visuales y lingüísticos que interactúan en los textos de estudio a fin de construir diálogos multimodales que transmiten determinadas narrativas sobre el pueblo Mapuche y su pasado histórico (Franzani, 2022; Oteíza y Franzani, 2022). La investigación de Evelyn Matus da cuenta de los resultados de un estudio sobre mujeres mapuche urbanas, centrado en la trasmisión de las memorias de forma intergeneracional y su rol en la configuración de la identidad étnica (Matus, 2023, 2024). A través del análisis discursivo basado en teorías decoloniales y con las herramientas analíticas del sistema de VALORACIÓN, se destaca cómo estas mujeres resisten mediante discursos que reivindican su existencia-agencia y articulan su ser indígena en contextos urbanos. Por último, la investigación de Yesenia Ramírez analiza las historias de vida de hijos de exiliados políticos por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con un foco en las valoraciones identitarias y su vínculo con la cultura chilena. Desde el modelo de VALORACIÓN de la Lingüística Sistemática Funcional (Martin & White, 2005), se abordan las tensiones entre el pasado traumático y las reconstrucciones discursivas marcadas por el silencio.

DIÁLOGOS MULTIMODALES EN TEXTOS ESCOLARES DE HISTORIA CHILENOS: LA CONSTRUCCIÓN DEL PASADO HISTÓRICO MAPUCHE

Paola Lilian Franzani Cerda
Pontificia Universidad Católica de Chile

Este trabajo busca examinar las representaciones multimodales de la experiencia del pueblo Mapuche en los textos escolares de historia oficiales utilizados actualmente en el sistema educativo chileno. Los textos escolares licitados y distribuidos año a año por el gobierno chileno, a los establecimientos con subvención estatal a lo largo del país, funcionan como un artefacto semiótico cultural portador de un saber autorizado. En este sentido, se producen, circulan y consumen en calidad de documentos oficiales que recogen las versiones admisibles sobre el pasado para mantener, reproducir y compartir un determinado sistema de creencias y valores en la sociedad (Fontaine y Eyzaguirre, 1997; Martins, 2006; Narvaja de Arnoux 2008; Oteíza, 2011, 2014). En vista de su carácter oficial y de su significativa distribución para su uso en las aulas chilenas, el estudio de las representaciones multimodales sobre los Mapuche negociadas en los textos escolares responde a la necesidad de acceder, al menos parcialmente, al pasado que ha sido institucionalmente legitimado para su transmisión. Es decir, al pasado que se desea recordar y enseñar y, de ese modo, al pasado en referencia al que se entiende el presente y se busca mirar hacia el futuro. El modelo teórico-metodológico utilizado para el análisis de significados verbales y visuales se constituye por el sistema de VALORACIÓN propuesto en el marco de la Lingüística Sistemática-Funcional por Martin y White (2005) y

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

expandido posteriormente para el abordaje de eventos históricos, sociales y culturales que caracterizan los discursos de las ciencias sociales (Oteiza, 2023; Oteiza y Pinuer, 2016, 2019), y por los principios postulados para un análisis visual desde la semiótica social (Kress y van Leeuwen, 2006/2021; Painter et al, 2013) expandido también para el análisis de testimonios históricos visuales (Oteiza, 2021; Oteiza y Franzani, 2022). En trabajos anteriores (Franzani, 2022; Oteiza y Franzani, 2022; Franzani et al, 2022), hemos demostrado que la construcción del pasado del pueblo mapuche en el discurso pedagógico de la historia ha estado, de manera general, fuertemente marcada por conceptualizaciones estereotipadas y por la negociación de posicionamientos intersubjetivos que desde la evidencialidad histórica presentada se alinean entre sí al interior del texto escolar a fin de presentar una visión más o menos homogénea de los hechos del pasado en la que apenas tiene cabida la voz de los Mapuche. Desde un posicionamiento crítico y comprometido con la realidad histórica y social del pueblo Mapuche, este trabajo apunta a poder continuar avanzando en la comprensión del diálogo entre recursos lingüísticos y visuales que permiten negociar determinadas miradas sobre su pasado en un material pedagógico clave en la educación primaria y secundaria en Chile.

Palabras clave: textos escolares de historia; discurso pedagógico de la historia; VALORACIÓN; multimodalidad; pueblo mapuche.

LAS MEMORIAS INTERGENERACIONALES Y SU RELEVANCIA EN LA CONFIGURACIÓN INTERSUBJETIVA DE LA IDENTIDAD ÉTNICA EN MUJERES MAPUCHE URBANAS

Evelyn Matus M.
Universidad de Playa Ancha

La colonialidad del ser (Maldonado-Torres, 2007) y los procesos de etnocidio han afectado directamente a los pueblos indígenas en Abya Yala, cuya existencia-agencia es segregada al espacio de la otredad o al silenciamiento. Las políticas de asimilación forzada del Estado chileno han determinado procesos diaspóricos que interfieren con la trasmisión de la cultura de forma tradicional (Matus, 2023, 2024; Matus y Oteiza, 2024). En este contexto las mujeres mapuche urbanas que participaron de este estudio experimentan procesos identitarios tardíos en conjunto con otras mujeres de diferentes generaciones. Frente a esta problemática es que surgen preguntas sobre el rol que poseen las memorias intergeneracionales para la configuración de la identidad étnica en estas mujeres. El objetivo del presente trabajo es explorar la dimensión intersubjetiva de la configuración discursiva de la identidad étnica en un grupo de mujeres mapuche urbanas. El estudio de carácter cualitativo posee diseño interpretativo que implica la reflexión desde teorías decoloniales (Paredes, 2020; Cumes, 2014; Rivera-Cusicanqui, 2010) y se posiciona desde los Estudios Críticos del Discurso con énfasis en los desarrollos latinoamericanos (Resende, 2019, 2021; Pardo, 2019; Matus, 2024) el corpus se compone de un grupo focal en el que participaron cuatro mujeres mapuche urbanas. Los resultados presentados surgen del análisis realizado con las herramientas analíticas del sistema de VALORACIÓN (Martin y White, 2005) con énfasis en el subsistema de COMPROMISO (Oteiza 2023a, 2023b, White, 2010; 2021). Los resultados evidencian el rol de la construcción colectiva e intergeneracional de la memoria en la configuración de la identidad. Así como también dan cuenta de una poderosa resistencia frente al etnocidio a través de los discursos contruados de forma intersubjetiva y que les permite a estas mujeres unir los trazos identitarios de su ser indígena con el fin de reivindicar su existencia-agencia.

Palabras clave: memoria. identidad étnica. VALORACIÓN. mujeres mapuche.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANÁLISIS DEL DISCURSO EN LA MIGRACIÓN FORZOSA: CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD Y NARRATIVAS DE DESPLAZAMIENTO

Yesenia Ramírez Fuentes
Pontificia Universidad Católica de Chile

Esta investigación examina los relatos de memoria reciente de los hijos de exiliados políticos debido a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990). Estos relatos forman parte de la práctica social de la transmisión intergeneracional de la memoria histórica relacionada con la dictadura y el exilio. Los sujetos analizados, víctimas del exilio forzado de sus padres, enfrentan una experiencia compleja en la que confluyen la cultura de su pasado y presente. Esto nos lleva a cuestionarnos ¿cuál sería el vínculo que los participantes establecen en su discurso con la cultura e historia chilena y cómo evalúan sus propias construcciones identitarias? Por lo tanto, el objetivo es caracterizar, en el discurso de los hijos de exiliados, las valoraciones construidas del aspecto identitario y su vínculo con la cultura chilena desde el marco teórico de la Lingüística Sistemática Funcional (LSF). Este objetivo se pretende llevar a cabo teniendo en cuenta, particularmente, el modelo teórico-metodológico de VALORACIÓN (Martin y White, 2005; Oteíza, 2017; Oteíza y Pinuer, 2012, 2019; Oteíza, 2023). El corpus de la investigación consiste en seis historias de vida de hijos de exiliados políticos en Suiza, Austria, Bulgaria, Francia y Canadá. La muestra destaca por su valor subjetivo, ya que son reconstrucciones interpretativas de los narradores sobre sus experiencias (Gajardo, 2018). Además, como se tratan de testimonios de memoria de un pasado traumático, nos encontramos con dos maneras de narrar: la visible y explícita en el discurso y la del silencio o el testimonio mudo (Hirsch y Spitzer, 2009; Aznárez, 2019). La relación de los entrevistados con la cultura chilena muestra un quiebre temporal en su discurso, ya que el golpe de Estado se convierte en un parteaguas. La entidad "Chile" adquiere una carga valorativa negativa, estrechamente vinculada a los eventos que llevaron a la dictadura cívico-militar. Así, la identidad de los entrevistados se construye en función de un "otro" materializado discursivamente por la nominalización "golpe de Estado". Durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, la prosodia evaluativa era negativa, con una actitud afectiva asociada a la infelicidad e insatisfacción. Más adelante, esa prosodia comienza a tornarse más positiva al referirse "Chile", pero con dos condicionamientos importantes: se omiten las menciones a los organismos de la dictadura en el discurso y "Chile" se construye desde la remembranza del espacio familiar.

Palabras clave: memoria. VALORACIÓN. LSF. dictadura cívico militar chilena. identidad.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MESA REDONDA 10:

DIVERSAS FACES DO HUMOR

O campo do humor pode ser analisado de inúmeros ângulos de vista: suas técnicas, seus temas, sua circulação, seus limites, sua relação com outros campos. Nesta mesa redonda, merecem destaque a questão dos limites do humor em relação ao direito e à moral; a questão da resignificação de termos originalmente ofensivos, especialmente nas redes sociais, e, finalmente, a própria questão da natureza do humor, em casos como o humor dito negro, o humor cínico e o humorismo, que incluem toques trágicos.

O HUMOR PODE TER LIMITES? PARA UMA REFLEXÃO ÉTICA

Patrick Charaudeau

Professor Emérito da Universidade de Paris 13/ CNRS Laboratório de Comunicação Política

O humor pode ser expresso livremente, sem limites, mesmo quando ele tem como alvo pessoas ou ideias que representam religiões, etnias ou grupos comunitários? Pode fazê-lo sem considerar os efeitos que produz sobre essas pessoas e comunidades? Em outras palavras, podemos rir de tudo com todos? É uma questão que exige uma dupla resposta: jurídica em relação ao direito; moral em relação aos valores humanos. Esta intervenção propõe-se a examinar a questão do humor em relação com a liberdade de expressão deste duplo ponto de vista: por um lado, questionando o modo como a jurisprudência francesa condena ou liberta os humoristas e caricaturistas, segundo o critério de “intenção de prejudicar”; por outro lado, mostrando como funciona, do ponto de vista comunicativo, o ato humorístico e em que sentido é, por definição, um ato *transgressivo*.

Palavras-chave: limites do humor ; humor e cultura ; humor e direito

HUMOR E RESSIGNIFICAÇÃO

Cellina Rodrigues Muniz
UFRN

A resignificação, compreendida como prática linguageira, linguística e material de resposta a um enunciado ofensivo, tem sido observada como exercício de resistência de sujeitos e grupos sociais, sobretudo em contextos digitais (Butler, 2019; Paveau, 2021). Esta comunicação tem por objetivo avaliar alguns casos de coocorrência entre humor e resignificação. A partir de uma coleção de exemplos das redes sociais, interessa analisar casos em que designações identitárias são resignificadas por meio de diferentes técnicas humorísticas (Propp, 1992; Possenti, 1998). Os exemplos selecionados tratam de duas temáticas de grande repercussão na contemporaneidade, a saber: gênero e saúde mental. Interessa demonstrar como expressões estereotipadas e originalmente ofensivas (bruxa, vadia, sapata, bicha, doida, louco) são resignificadas a partir de variados procedimentos do humor, tais como, por exemplo, ironia, exagero cômico e autoderrisão. Conforme a classificação proposta por Paveau (2021), indicam, sobretudo, um dos três tipos observados pela autora para a prática de resignificação em geral: a resignificação por produção de um dispositivo cultural, em que os sujeitos usam de suas competências tecnodiscursivas em novas criações midiáticas (como o vídeo paródia da novela “Água Bixa” ou como o meme de uma menina sorridente e satisfeita em que se lê “eu quando me chamam de bruxa”).

Palavras-chave: humor; resignificação; internet.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O QUE DÁ PRA RIR DÁ PRA CHORAR

Sírio Possenti
UNICAMP / FEStA / CNPq

Em geral, associam-se as mais diversas formas de humor ao riso. Também é de certa forma um consenso que a charge é um gênero humorístico. Assim, deveria provocar – ou favorecer – o riso. No entanto, há charges cujo efeito parece estar longe do riso. Algumas chegam mesmo a se aproximarem do trágico, como é o caso de uma obra de André Dahmer, publicada quando do assassinato de um indigenista e de um jornalista inglês na Amazônia: um “cientista” apresenta um trabalho no qual mostrava uma caveira. A legenda (sua fala) era THIS REPRESENTS BRAZIL MORE THAN SOCCER AND SAMBA. Esta apresentação se dedicará a tentar verificar se há aspectos técnicos típicos do humor nessas charges, que sustentariam sua classificação corrente, ou se, alternativamente, se trata de humorismo, no sentido de Pirandello, e/ou de humor cínico, conforme Freud, ou mesmo do chamado humor negro. O corpus analisado é composto de obras de André Dahmer, um “humorista” cujas personagens produzem frequentemente enunciados com tais características. Seja outro exemplo: um militar, Aníbal, em um relatório a um interlocutor não especificado com informes sobre seu batalhão, escreve: “a situação é caótica; a tropa está exausta e faminta; banho, só de sangue”. O final é surpreendente, como é típico das piadas, mas é trágico, como aparentemente não deveria ser.

Palavras-chave: humorismo; charges; Dahmer

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MESA REDONDA 11:

INFORMAÇÃO E DESINFORMAÇÃO: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES

Maria Aparecida Moura (PPGCI- UFMG)
Carlos Alberto Ávila Araújo (PPGCI- UFMG)
Rodrigo Moreno Marques (PPGCI- UFMG)
Mediação - Profa. Lorena Tavares de Paula (PPGCI- UFMG)

Nesta mesa teremos apresentação de pesquisas do campo da Ciência da Informação em suas dimensões interdisciplinares tanto em uma perspectiva teórica quanto metodológica. A professora Maria Aparecida Moura possui estudos em interlocução com a semiótica, algoritmos e Inteligência artificial. O professor Rodrigo Moreno Marques possui pesquisas em interlocução com os regimes da informação sob uma perspectiva dialética, debatendo condições materiais de existência do fenômeno da desinformação. E o professor Carlos Alberto apresenta estudos contemporâneos que problematizam questões filosóficas e das humanidades com os desafios do combate à desinformação. A mediação deste profícuo debate será feita pela professora Lorena Tavares, coordenadora do Observatório Fake News da UFMG.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MESA REDONDA 12:

POLÍTICAS DA PÓS-VERDADE NOS DISCURSOS POLÍTICOS

DA NATURALIZAÇÃO À INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MENTIR VERDADEIRO NA POLÍTICA BRASILEIRA

Roberto Leiser Baronas
DL/PPGL-UFSCar/CNPq

Nossa participação nessa mesa redonda tem como objetivo refletir sobre a institucionalização da mentira na política. Partimos do livro *A arte da mentira política*, atribuído a Jonathan Swift. Nesse opúsculo, o suposto autor propõe uma espécie de gramática/manual da mentira política, nos moldes de *O Príncipe* de Maquiavel, que deveria orientar as ações dos governantes junto aos seus súditos e adversários. Numa espécie de testagem atualizada das proposições de Swift, exploramos aqui discursivamente dois casos emblemáticos de mentira política, ocorridos durante as eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2024. O primeiro caso é um suposto laudo médico, postado numa rede social do então candidato Pablo Marçal, no dia do primeiro turno das eleições, atestando que o seu adversário, o então candidato Guilherme Boulos seria usuário de cocaína. O segundo também envolvendo Boulos é a interceptação de supostos bilhetes por parte do serviço de inteligência do governo de São Paulo, em que o Primeiro Comando da Capital – PCC - pede aos seus familiares, que votem em Boulos para prefeito da capital paulista. Essas supostas cartas atribuídas ao PCC foram tornadas públicas pelo próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no dia do segundo turno das eleições.

RESISTÊNCIAS E(M) DISCURSOS NA MODERNIDADE LÍQUIDA BRASILEIRA: CENSURA, MEMÓRIA E LITERATURA

Marco Antonio Almeida Ruiz
PPGL/FL-UFG

Há, ainda, quem afirme, no Brasil, que não houve ditadura militar, recorrendo, para tanto, ao argumento de que se trataria de uma “questão de interpretação”, de acordo com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Esse tipo de censura revela estratégias discursivas utilizadas para silenciar experiências, memórias e vozes dissonantes, particularmente nas manifestações artísticas e literárias. Este trabalho propõe uma reflexão crítica sobre o papel da modernidade na (re)atualização de regimes censório-autoritários, particularmente no contexto brasileiro contemporâneo. Por um lado, a partir das contribuições de Bauman (2001) acerca da modernidade líquida, verificamos como o poder se torna ainda mais fluido, enquanto mantém mecanismos de controle; por outro, na perspectiva da Análise do Discurso de Michel Foucault (2008), revela-se como relações de saber-poder estão envolvidas nessa dinâmica. Como material de análise, examinamos a obra literária *O Averso da Pele*, de Jefferson Tenório, assim como os comentários nas mídias que manifesta(ra)m resistência às ideologias conservadoras presentes na sociedade brasileira. Palavras-chave: Brasil, Censura, Discurso, Modernidade, Redes digitais.

LIVES, LIVROS E MENTIRAS NA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL BRASILEIRA DE 2018

Luzmara Curcino
Universidade Federal de São Carlos
luzmvara_curcino@ufscar.br

O representante da extrema direita que chegou à presidência do Brasil nas eleições de 2018 construiu a viabilidade de sua candidatura contando com recursos tecnológicos da atualidade, alguns deles até então

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

nunca usados na mesma escala e sofisticação para a propaganda política. O recurso às *lives* é um bom exemplo disso. Ele, no entanto, também dispôs de um meio insuspeito, à moda antiga, o dos livros impressos, distribuídos por editoras comerciais de alcance nacional no país. Nessas transmissões ao vivo por meio de canais digitais, a equipe de marketing político do candidato e depois presidente, Jair Bolsonaro, soube explorar com talento o valor simbólico do livro, mobilizado como fonte de verdade, ostentando esse objeto cultural no cenário dessas *lives* de campanha e posse, do candidato e depois presidente eleito. Os livros, nesse cenário das *lives*, serviram como “prova” do que se afirmava. Outros, cumpriram o protocolo que o cargo exigia. Outros, promoveram obras e autores desse então pujante segmento editorial ao gosto da “nova direita”. A presença desse objeto foi estrategicamente eloquente nessas suas *lives*: em seu valor simbólico e em seu usos ilustrados, os livros promovem efeitos de legitimidade e veracidade ao que se enuncia, dão verniz e sustentação para o que se argumenta, e consolidam a adesão promovendo identificação entre os leitores de um segmento. Neste trabalho, abordaremos esses usos dos livros nas *lives* do candidato e depois presidente representante da direita e da extrema direita brasileiras, e discutiremos, à luz dos estudos discursivos, o seu papel como uma espécie de *habeas corpus* para informações distorcidas, declarações caluniosas e mentiras propriamente ditas.

Palavras-chave: Discurso. Livros. Lives. Pós-verdade.

ALED 2025

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES COORDENADAS

-RESUMOS-

Os resumos das sessões coordenadas estão classificados por ordem das sessões coordenadas (programação geral).

Los resúmenes de las sesiones coordinadas están clasificados por orden de las sesiones coordinadas (programación general).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 -SESSÃO C1

POLÊMICAS PÚBLICAS SOBRE TEMAS SOCIAIS SENSÍVEIS

Coordenador: Wander Emediato
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
wemediato@hotmail.com

Com a ampliação dos meios e tecnologias de representação, circulação e mediação da informação, das opiniões e dos conflitos sociais, a sociedade contemporânea, especialmente nos países democráticos em que a liberdade de expressão é um valor social e constitucional, passou a conviver com um debate social intenso cuja visibilidade aumenta significativamente a percepção e a experiência individual e coletiva com temas sociais sensíveis. Um tema social sensível pode ser definido como uma questão de interesse público que se caracteriza por um grande potencial agonial, pois evoca, em sua discussão, crenças cristalizadas e valores diversos, pensados e hierarquizados de forma distinta pelos agentes sociais. Essa característica faz do tema social sensível um componente fundamental da polêmica pública e dos discursos polêmicos. O adjetivo “sensível” possui um triplo sentido: ele mostra que o tema é percebido diferentemente pelos agentes sociais (*percepção sensível*); ele revela um *ethos sensível*, uma *identidade axiológica* (de crença e de caráter) para o agente em relação ao tema; ele circunscreve zonas do *pathos social*, o que dá ao tema social sensível um conjunto de emoções. Nossa pesquisa busca captar a pluralidade que dá corpo às interações polêmicas nos debates de sociedade. Mais do que julgar a pertinência e o valor de uma ou outra opinião circulante a propósito de um tema sensível, o que procuramos é entender o funcionamento enunciativo, a gestão e a circulação das diferentes posições subjetivas em torno deles, ou seja, os diferentes pontos de vista que compõem constitutivamente a polêmica, identificando, ainda, eventuais modos de produção de posições hegemônicas e minoritárias, seus eventuais níveis hierárquicos, o capital verbal ou visual adquirido, ou ainda a vulnerabilidade de posições cujas vozes são excluídas ou relativamente silenciadas pelos dispositivos institucionais.

Palavras-chave: Argumentação. Dialogismo. Polêmica.
Eixo (s) temático: Discurso e Política

Resumo do currículo do autor:

Professor Titular da Faculdade de Letras da UFMG. Graduado em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (1992), mestre em Estudos Linguísticos pela UFMG (1996) e doutor em Ciências da Linguagem pela Universidade de Paris XIII (Paris-Nord, orientação P. Charaudeau) (2000). Possui dois pós-doutorados (2010-2011 e 2017-2018) pela Universidade de Lyon II (Laboratoire ICAR/CNRS, com Christian Plantin e Alain Rabatel). Atua na área de Linguística do Texto e do Discurso. Líder do Grupo de Pesquisa em Análise do Discurso do CNPq. Coordenador do Núcleo de Análise do Discurso da UFMG. Delegado regional da ALED no Brasil (Associação Latino-americana de Estudos do Discurso) por dois mandatos - período 2009-2013. Vice-presidente da SBR - Sociedade Brasileira de Retórica, 2023-2025; Vice-Presidente da ALED - Associação Latino-americana de Estudos do Discurso, Autor dos livros *A Fórmula do Texto*. redação, argumentação e leitura (Geração editorial); *Análise do Discurso numa perspectiva enunciativa e pragmática* (Pontes editores).

DISCURSOS TÓXICOS ELEITORAIS: DESINFORMAÇÃO E VIOLÊNCIA VERBAL

Wander Emediato
Universidade Federal de Minas Gerais
wemediato@hotmail.com

Nos últimos anos, a polarização política e o aumento de discursos hostis e de desinformação têm gerado preocupações em torno da integridade dos processos eleitorais. Em muitos países, discursos tóxicos tornaram-se uma característica central nas campanhas, contribuindo para a disseminação de desinformação

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

e o aumento da violência política, tanto online quanto offline. Este fenômeno, que afeta negativamente a democracia e a participação cívica, destaca a importância de investigar os elementos que compõem tais discursos e as estratégias adotadas para espalhar narrativas prejudiciais.

A toxicidade discursiva não é uma noção totalmente consolidada nos estudos do discurso, mas vem sendo objeto de reflexão e problematização, e está integrada a outras noções tais como as de violência verbal (Seara, Recuero, Charaudeau, Emediato), violência simbólica (Bourdieu), desinformação, impolidez, entre outras. Alguns autores vêm discutindo a noção, que já circula em publicações da área, como Tavares e Recuero (2023), Pavlopoulos (2023), Tyrrel (2017). Em outras áreas, a noção se desenvolve também, como é o caso dos estudos sobre inteligência artificial, especialmente na análise da interação da IA com as pessoas. Cathy O’Neil fala de Modelos Tóxicos de inteligência artificial, construídos com base em representações abstratas que não abarcam a complexidade do real e refletem formas de julgamento, ideologias e representações de seus criadores. Tais modelos tóxicos seriam opacos (*blackboxes*), reduzem a experiência humana em algoritmos e desprezam feedbacks, exceções e falsos positivos. Um modelo tóxico contribui para um ciclo vicioso tóxico e ajuda a mantê-lo. O problema levantado por O’Neil sobre a IA não é estranho aos discursos difundidos em redes sociais e, como no caso que nos interessa aqui, nas campanhas eleitorais. O presente projeto busca investigar as dinâmicas por trás dos discursos tóxicos eleitorais e seu impacto na disseminação de desinformação e na escalada da violência verbal e da violência política. A relevância deste estudo reside na necessidade urgente de compreensão das consequências desses discursos no comportamento eleitoral e seu impacto social, além de identificar e propor estratégias para mitigar esses efeitos.

Palavras-chave: Discurso político, toxicidade discursiva, violência verbal, argumentação

Eixo (s) temático: Discurso e Política

Professor Titular da Faculdade de Letras da UFMG. Graduado em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (1992), mestre em Estudos Linguísticos pela UFMG (1996) e doutor em Ciências da Linguagem pela Universidade de Paris XIII (Paris-Nord, orientação P. Charaudeau) (2000). Possui dois pós-doutorados (2010-2011 e 2017-2018) pela Universidade de Lyon II (Laboratoire ICAR/CNRS, com Christian Plantin e Alain Rabatel). Atua na área de Linguística do Texto e do Discurso. Líder do Grupo de Pesquisa em Análise do Discurso do CNPq. Coordenador do Núcleo de Análise do Discurso da UFMG. Delegado regional da ALED no Brasil (Associação Latino-americana de Estudos do Discurso) por dois mandatos - período 2009-2013. Vice-presidente da SBR - Sociedade Brasileira de Retórica, 2023-2025; Vice-Presidente da ALED - Associação Latino-americana de Estudos do Discurso, Autor dos livros *A Fórmula do Texto*. redação, argumentação e leitura (Geração editorial); *Análise do Discurso numa perspectiva enunciativa e pragmática* (Pontes editores).

A POLÊMICA DO ESCOLA SEM PARTIDO NA MÍDIA: DIZERES E ANTAGONISMOS NA DISSIDÊNCIA ENUNCIATIVA

Mariza Gabriela de Lacerda
Universidade Federal de Minas Gerais
marizalacerda_@hotmail.com

Este trabalho apresenta um recorte da tese “As faces e as vozes da polêmica: uma abordagem enunciativo-argumentativa sobre a temática do Programa Escola Sem Partido na mídia”. Concluído em 2023 e orientado pelo Prof. Dr. Wander Emediato de Souza, o estudo foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (POSLIN) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Integrou a linha de pesquisa Análise do Discurso com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A princípio, a pesquisa justificou-se pela necessidade de compreender o fenômeno do Escola Sem Partido como uma polêmica pública relevante para a sociedade, que pode se manter por meio da encenação discursiva do antagonismo (AMOSSY, 2017), centrando-se nas tensões de seu componente dialógico e na adoção de um registro polêmico multifacetado dotado de traços linguísticos específicos, os quais conferem à polêmica uma feição multiforme (MAINGUENEAU, 2010). Por conseguinte, ao também se

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

constituir como um tema social sensível (EMEDIATO, 2013), a temática volta-se para a mobilização de subjetividades e sensibilidades em meio à dissensão e à representação de disputas antagônicas que tendem a pautar a natureza do debate, atribuindo aos seus participantes papéis de inimigos (MOUFFE, 2003), o que reforça a necessidade de investigá-la. Diante desse cenário, consideramos que a Análise do discurso permite estabelecer a descrição de fatos linguísticos e disponibilizar categorias de análise pertinentes, considerando tanto a natureza linguístico-discursiva do seu funcionamento interno quanto a natureza social e as problemáticas diversas do seu funcionamento externo de maneira integrada (EMEDIATO, 2020). Sob essa ótica, propomos investigar quais seriam as facetas e as vozes dessa polêmica pública em 10 textos opinativos veiculados em mídias informativas digitais. Com essa finalidade, a pesquisa buscou analisar a organização enunciativa do *corpus*, partindo principalmente da disjunção do locutor e do enunciador na gestão interacional de pontos de vista, na gestão do dialogismo interno e externo, na adoção de posturas enunciativas e na construção de objetos de discurso na referenciação (RABATEL, 2012, 2013, 2014, 2016 e 2021), além dos comportamentos e valores modais e dos subjetivemas (CHARAUDEAU, 2013, 2014, 2016); (KERBRAT-ORECCHIONI, 1999) em meio a processos como a dicotomização, polarização (AMOSSY, 2017) e os discursos circulantes do espaço público (CHARAUDEAU, 2013). Para isso, adotamos a pesquisa qualitativa e a análise documental interpretativa como abordagem metodológica. Após a etapa de análise dos dados, que foram previamente descritos, percebemos que a polêmica operou como uma modalidade sociodiscursiva funcional na interação de pontos de vista conflituosos, demonstrando a relevância do dissenso na discussão democrática e na expressão de perspectivas plurais. O componente enunciativo revelou-se favorável à encenação de papéis e dizeres antagônicos, permitindo a atribuição de ações, a distribuição de processos e a expressão de nuances da subjetividade. Por sua vez, a representação do antagonismo trouxe à tona a necessidade de aprofundar o entendimento não só do funcionamento da polêmica, mas também da construção discursivo-midiática por parte de agentes polemistas/polemizadores (PLANTIN, 2003) em meio à assunção ou não assunção da responsabilidade enunciativa (RABATEL, 2012, 2013 e 2016) de vozes que contribuíram para a persistência de rupturas no corpo social, por serem respaldadas pela legitimidade institucionalizada do dizer e pela manutenção de um espectro de discussão envolto por embates discursivos resistentes.

Palavras-chave: Escola Sem Partido. Polêmica. Enunciação. Dialogismo. Mídia
Eixo (s) temático: Discurso e política, discurso em mídias

Possui bacharelado e licenciatura plena em Letras - Português e Inglês - pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MINAS), especialização em Design Instrucional para EAD pela Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), mestrado em Estudos de Linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) e doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Nessa instituição, integrou seu núcleo de Análise do Discurso (NAD) e desenvolveu pesquisa sobre processos enunciativos e argumentativos relacionados à polêmica do Programa Escola Sem Partido em textos opinativos veiculados em mídias digitais no Brasil. Possui interesse em estudos discursivos, enunciativos e argumentativos voltados para temáticas polêmicas e sensíveis.

A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA VERDADE NO RELATÓRIO DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE DO BRASIL

Jaqueline Aparecida Nogueira
Universidade Federal de Minas Gerais
jaqueline.ufla@gmail.com

Vinculada à linha de pesquisa Análise do Discurso, esta comunicação apresenta uma discussão sobre a construção discursiva da verdade no Relatório da Comissão Nacional da Verdade do Brasil (CNV), com base nos resultados obtidos com a tese *Heterogeneidade Enunciativa, Gestão de Vozes e Orientação Argumentativa no Relatório da Comissão Nacional da Verdade do Brasil*, defendida no ano de 2022, junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação do Prof. Dr. Wander Emediato de Souza. O objetivo geral é analisar as marcas dialógicas da

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

construção discursiva do Relatório da CNV, colegiado responsável por investigar as graves violações aos direitos humanos cometidas pela ditadura militar no Brasil. Esta pesquisa se justifica, visto que uma possível crise da construção da verdade tem sido objeto de estudos para diversas áreas do conhecimento, em especial para a Análise do Discurso e História. Além do mais, o material de pesquisa é um documento de extrema relevância para a sociedade brasileira. A produção do relatório envolveu uma grande rede de pessoas e de instituições, e reuniu diferentes vozes e pontos de vista. Em resumo, o documento contextualizou o período investigado, apresentou o arcabouço legal de proteção aos direitos fundamentais nacionais e internacionais, provas documentais sobre os crimes cometidos contra os direitos humanos durante a ditadura militar e reproduziu as lembranças das vítimas e de seus familiares por meio de testemunhos e depoimentos. Para compreender as marcas dialógicas identificadas no material, caracterizamos o corpus como uma prática social, considerando as condições concretas de sua produção; relacionamos o ato de contar sobre si à sua dimensão dialógica e memorial; identificamos as presenças dos locutores/enunciadores e verificamos as suas responsabilidades e posturas enunciativas; analisamos o papel do funcionamento enunciativo e da gestão do dialogismo interno de pontos de vista dentro de uma problemática argumentativa; e investigamos os imaginários sociodiscursivos movimentados a partir da materialização dos pontos de vista. A base teórico-metodológica foi centrada em Mikhail M. Bakhtin (2009, 2011, 2015), Alain Rabatel (2016), Wander Emediato de Souza (2001, 2013, 2019), José Luiz Fiorin (2015), Ruth Amossy (2018), Patrick Charaudeau (2010, 2012a, 2012b; 2013, 2015) e em Jacqueline Authier-Revuz (1990, 2004, 2008). Ao estudar as heterogeneidades enunciativas, avaliamos em que medida a construção discursiva do relatório orientou as visadas argumentativas que defendem a tese de uma verdade histórica sobre os períodos autoritários. Constatamos que a verdade foi apresentada aos leitores por meio de traços e modalidades evidenciais em um discurso predominantemente objetivo. E, apesar de manter essa característica, o relatório também ilustrou crenças e imaginários que circulavam na época, revelando histórias impactantes e emocionantes por meio das heterogeneidades enunciativas, as quais acionaram diferentes momentos da história e imaginários sociodiscursivos interligados dialogicamente. Os resultados demonstraram que determinadas marcas do dialogismo detectadas em construções autodialógicas e heterodialógicas sinalizaram o intercâmbio entre papéis sociais e enunciativos exercidos pelos testemunhantes no passado e no ato de enunciação concretizado ao contar as suas vivências aos investigadores. Nessa comunicação, aprofundaremos as discussões sobre tais resultados, através da apresentação de novas análises discursivas/enunciativas de testemunhos e depoimentos do Relatório da CNV e/ou da reinterpretação de análises já realizadas na tese.

Palavras-chave: Dialogismo. Pontos de Vista. Imaginários. Argumentação. Ditadura Militar.

Eixo (s) temático: discurso e política; discurso e mídias

Doutora em Estudos Linguísticos pela UFMG (2022); Mestre em Letras, na linha Análise do Discurso, pela Universidade Federal de São João del Rei (2016); Licenciada em Letras - Português/Inglês e suas Literaturas pela Universidade Federal de Lavras (2017); Graduada em Comunicação Social pelo Centro Universitário do Sul de Minas (2009); Especialista em Gestão e formação pedagógica em: administração, inspeção, supervisão e orientação escolar pelo Centro Universitário do Sul de Minas (2011). No doutorado analisou o Relatório da CNV balizada nos Estudos do Discurso com ênfase no Dialogismo bakhtiniano, nos estudos sobre enunciação de Alain Rabatel e de Jacqueline Authier-Revuz e também na Teoria Semi linguística de Patrick Charaudeau. No mestrado analisou o livro "Infância Roubada, crianças atingidas pela Ditadura Militar do Brasil", balizada na área de análise do discurso com ênfase na Teoria Semi linguística de Patrick Charaudeau. Na licenciatura realizou pesquisas em análise do discurso com ênfase em estados de violência discursiva na mídia escrita.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A ANÁLISE DO DISCURSO FRENTE À “ONDA CONSERVADORA” AUTODIALÓGICA

Stener Carvalho Fernandes Barbosa
Universidade Federal de Minas Gerais
stenercarvalho@gmail.com

Resistir é divergir dos demais. Por definição, a resistência é a ruptura com as opiniões dominantes (Badiou apud Charaudeau, 2013). Aquele que resiste está contra a corrente que desce o rio das práticas discursivas e sociais. Em outras palavras, resistir é enfrentar a correnteza. Ter uma opinião que resiste, portanto, é resistir à maioria, ou ao menos resistir aos domínios discursivos em voga. Os discursos dominantes surgem e desaparecem e fazem entoar suas preferências: isso é totalmente plausível de se aceitar. O que não se pode aceitar, em uma Democracia, são os discursos nocivos ou contraproducentes ao funcionamento das suas instituições. No Brasil houve a eclosão de um discurso conhecido pelos ataques abusivos às instituições democráticas. Uma dessas instituições atacadas foi a “escola”. Nesse sentido, os professores se defrontaram com um discurso que os insultava. Por sua posição, esse discurso abusivo foi designado por vários adjetivos: uns diziam se tratar de “neofascista”; outros de “pós-democrático”; outros ainda de “fundamentalista religioso”. Contudo, os seus locutores, eles mesmos, são sedizentes, ou melhor, eles se autoproclamam “conservadores”. Podemos dizer então que o heterodialogismo resiste aos “fascistas”, mas o autodialogismo “conservador” insiste em dizer que está dentro das regras democráticas. Em muitos casos, é assim mesmo que ele se diz ser: “conservador democrático”. Não deixa de ser um traço de identidade. Se a identidade é a forma como cada um se vê, então a identidade depende do ponto de vista (PDV) que cada um tem de si mesmo (Charaudeau, 2013). Com efeito, tratá-lo-emos pela sua designação ensimesmada. Vamos chamá-los pelo que eles se chamam. Em suma: vamos tratá-los como “onda conservadora”. Isso só pra dizer que se trata de um movimento em voga presente no Brasil caracterizado pelas incitações polêmicas. Além do fato social, temos um fato linguístico: com a “onda” vieram os textos e o ponto de vista do discurso “conservador”. Dentre eles, especificamente, os projetos de lei (PL) da “Escola Sem Partido” e o do “criacionismo” nas escolas. Iremos analisá-los pragmaticamente para dizer que a Análise do Discurso resiste às campanhas negacionistas da ciência e também resiste às perseguições inquisitoriais dessa “onda”. Estão os professores a salvo? Ninguém parece estar inteiramente confortável. Resistir parece ser a única saída. Propomos uma análise dialógica, enunciativa e argumentativa desses PL, no limite de uma “mobilidade empática” (EMEDIATO, 2023; RABATEL, 2013). Propomos deslindar suas intenções nocivas ao debate democrático. Analisar, nesse sentido, é manifestar resistência em favor da ciência, da pedagogia e da educação democrática.

Palavras-chave: resistência; Análise do Discurso; dialogismo; “onda conservadora”.

Eixo (s) temático: discurso e política; discurso e mídias

Stener Carvalho Fernandes Barbosa é pesquisador pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é dedicado ao estudo da Análise do Discurso com ênfase na geração pragmática. É doutorando em linguística, pela AD, com ênfase em análise dos discursos políticos em temas sociais sensíveis (UFMG/2021). É, também, bacharel em Direito pela Faculdade de Minas (FAMINAS-BH/2019) e graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG/2007).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C2

GÊNERO E DISCURSO: ENTRE MARGENS E ENTRELINHAS

Coordenadora: Daniele de Oliveira
Universidade Federal da Bahia
danieleoliveira99@gmail.com

A relação entre gênero e discurso é profundamente permeada por questões de poder, sendo o discurso uma prática que constrói e reconstrói a realidade social. No caso das relações de gênero, os discursos normativos que sustentam o patriarcado e a cisheteronormatividade predominam frequentemente, ignorando vozes dissidentes a espaços socialmente marginais. Essas vozes, que desafiam as normas de gênero hegemônicas, são frequentemente representadas de forma subvertida ou deslegitimada no discurso. Discutir gênero, sexualidade e raça na contemporaneidade, especialmente sob a ótica dos Estudos Críticos do Discurso, é essencial para compreender as complexas dinâmicas de relações abusivas de poder que atravessam nossas sociedades. Essas interseccionalidades também influenciam as estruturas sociais, políticas e econômicas, revelando desigualdades persistentes e muitas vezes invisíveis. No contexto atual marcado por tensões sociais e políticas, a análise crítica desses discursos permite visibilizar as vozes historicamente marginalizadas e desafiar narrativas hegemônicas que insistem na discriminação. No intuito de discutir como essas subversões ocorrem no âmbito discursivo, abordaremos algumas pesquisas realizadas por integrantes do Grupo de Pesquisa Margens e Entrelinhas (GME) da Universidade Federal da Bahia, que se dedica ao diálogo entre áreas, promovendo reflexões sobre os discursos e suas implicações sociais, tais como a relação entre discurso e gênero. Desse modo, na primeira comunicação, a professora Daniele de Oliveira se dedica a apresentar um breve histórico do GME, ressaltando suas atividades mais relevantes, bem como as pesquisas de seus integrantes. Na sequência, Alexandra Soares dos Santos propõe a análise das estratégias discursivas usadas por coletivos de mulheres negras para ocupar a rede social Instagram e, também por esta via, promover a valorização de mulheres negras e combater as formas de discriminação e opressão. Para tanto, volta-se o olhar para algumas postagens, publicadas por um Coletivo de Mulheres Negras, tendo como percurso teórico-metodológico a luta das mulheres negras, abarcando história, pautas e práticas mobilizatórias, o debate sobre interseccionalidade, e os Estudos Críticos do Discurso. Neila Priscila dos Santos Costa discute a temática da família estrutural, a partir de análises de relatos e narrativas de lésbicas sob o prisma de teorias das ciências humanas e sociais, sobretudo, dos Estudos Críticos do Discurso e Estudos de Gênero, Sexualidades e Feminismos, discorrendo sobre temas que emergem das análises, como colonização discursiva, cisheteronormatividade e homonacionalismo. Por fim, Tatielle Gomes Rodrigues trata da violência de gênero por meio da análise discursiva de boletins de ocorrências que registram crimes contra mulheres na Bahia, relacionando gênero e poder no interior das instituições estatais. A análise será conduzida a partir da ótica interseccional, abordando as questões estruturais e culturais que perpetuam desigualdades e abusos de poder, resultantes dos sistemas capitalista e patriarcal. Essa mesa coordenada propõe um debate que une os estudos críticos do discurso aos estudos de gênero e sexualidade, oferecendo uma leitura das complexas dinâmicas que moldam as narrativas de coletivos de mulheres negras, famílias lésbicas e da violência de gênero na sociedade brasileira.

Palavras-chave: Discurso. Gênero. Interseccionalidade. Estudos Críticos do Discurso.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade.

GRUPO DE PESQUISA MARGENS E ENTRELINHAS (UFBA/CNPQ): BREVE HISTÓRICO

Daniele de Oliveira
Universidade Federal da Bahia
danieleoliveira99@gmail.com

O Grupo de Pesquisa Margens e Entrelinhas – GME – nasceu em 2017, mesmo ano em que foi cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq. O GME surgiu do desejo de professoras pesquisadoras em estudos discursivos se reunirem para discutir e aprofundar conhecimentos sobre suas respectivas áreas. Atualmente é liderado pela professora Daniele de Oliveira (UFBA) que conta com a parceria

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

da professora Adriana Pucci (UFBA) na condução dos trabalhos do grupo. Dessa forma, a base teórica do grupo se divide entre os Estudos Críticos do Discurso (ECD) e a Análise Dialógica do Discurso (ADD), o que nos mostra que essas áreas têm diferenças, mas também muitos diálogos possíveis. Tal percepção nos convida a refletir sobre a importância dos diálogos entre as diferentes vertentes de discurso, o que amplia nossos horizontes enquanto pesquisadoras/es. O grupo envolve também as/os orientandas/os das professoras mencionadas (PIBIC, mestrado e doutorado), bem como estudantes de graduação e da pós interessadas/os em desenvolver pesquisas nas áreas de discurso mencionadas. O GME tem como proposta a consolidação dos estudos do discurso na Universidade Federal da Bahia (UFBA), oferecendo às/aos estudantes envolvidas/os oportunidades de reflexão e de discussão sobre os discursos e suas consequências sociais, a partir de suas pesquisas individuais e principalmente nas reuniões mensais do grupo, espaço rico de interação com outras/os pesquisadoras/es e com outras temáticas que vão além do tema de pesquisa de cada uma/um. Integrantes do GME apresentam seus trabalhos em congressos nacionais e internacionais, além de publicarem em diversos periódicos, tanto nacionais quanto internacionais também. Além disso, nesse período, já tivemos 4 defesas de mestrado e 2 defesas de doutorado de integrantes do grupo. Em 2022, o GME lançou seu primeiro livro com trabalhos de algumas/uns de suas/eus membras/os: “Análises de discursos: margens e entrelinhas”. Esse livro é fruto do trabalho não só das professoras envolvidas, mas também das/os demais membras/os do grupo e reflete a qualidade e consistência do trabalho que vem sendo feito por essas pessoas. Além disso, integrantes do GME estiveram envolvidos na organização da XIV Jornada Linguagem, Identidade e Memória e no Encontro Anual Nacional GT/ANPOLL/Estudos Bakhtinianos que aconteceu em setembro de 2019, na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Estamos envolvidas/os também com a organização do XI Colóquio e V Instituto ALED Brasil que vai acontecer em dezembro de 2024, também na UFBA. Em suma, o GME atua na formação de pesquisadoras/es, na disseminação de conhecimento e, também, no desenvolvimento de uma visão mais crítica da sociedade e de seus problemas entre suas/eus integrantes.

Palavras-chave: Análise Dialógica do Discurso. Estudos Críticos do Discurso. Grupo Margens e Entrelinhas.

Daniele de Oliveira é professora da Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (ILUFBA), onde atua também no Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura (PPGLinC). É líder do Grupo de Pesquisa Margens e Entrelinhas (GME). Com formação na área de estudos discursivos, desenvolve pesquisa nessa mesma área, tendo em vista como problemas sociais, notadamente questões raciais, se manifestam no discurso.

DO ONLINE À MUDANÇA SOCIAL: UM ESTUDO CRÍTICO DO DISCURSO EM POSTAGENS NO INSTAGRAM DE COLETIVOS DE MULHERES NEGRAS

Alexandra Soares dos Santos
Universidade Federal da Bahia
alexandrasantos@ufba.br

Este trabalho intitulado “Do online à mudança social: um estudo crítico do discurso em postagens no Instagram de coletivos de mulheres negras” é fruto da pesquisa de doutoramento, com previsão de conclusão em 2025. Sob a orientação da Profa. Dra. Daniele de Oliveira (ILUFBA), situa-se na área de Concentração Linguagem e Interação, linha de pesquisa Linguagem, Cognição e Discurso, e integra o Grupo Margens e Entrelinhas – GME. A proposta desse estudo é analisar quais estratégias discursivas coletivos de mulheres negras utilizam para ocupar a rede social Instagram e, também por esta via, promover a valorização de mulheres negras e combater as formas de discriminação e opressão. O objetivo é debater como essas mulheres negras vão sendo posicionadas, mencionadas, e como os discursos e as ideologias sobre elas percorrem e movimentam essa rede social. Para tanto, volto o olhar para algumas postagens, publicadas por um Coletivo de Mulheres Negras, no período da pandemia da Covid-19, época que se mostrou com tamanha complexidade, sendo ainda mais delicada para esses corpos negros, dentro de uma sociedade tão desequilibrada. É válido lembrar que durante a pandemia houve uma intensificação do uso de mídias digitais, em decorrência da necessidade de distanciamento social, e o Instagram se mostrou nesse contexto a rede social de maior uso no Brasil, conforme indicado pela mLabs Gestão de Mídias Sociais (2023). O percurso teórico-metodológico que subsidia a análise ao longo da pesquisa de doutoramento, por ora em

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

desenvolvimento, inclui a luta das mulheres negras, com base em Gonzalez (1984), Carneiro (2019), hooks (2019) e Akotirene (2020), abarcando história, pautas e práticas mobilizatórias, as quais fundamentam o desenvolvimento do movimento de mulheres negras na contemporaneidade, bem como sua atuação nos diferentes campos da vida cotidiana. Também os Estudos Críticos do Discurso, propondo um diálogo entre Norman Fairclough (2001), o qual sustenta suas pesquisas na relação entre linguagem e sociedade, considerando as relações de poder e as assimetrias por ele geradas na sociedade; e Teun A. van Dijk (2010; 2021), que relaciona discurso, sociedade e cognição, postulando a tese de que tudo aquilo que praticamos discursivamente está situado socialmente, mediado pela cognição. Considera-se ainda Oliveira (2013), e Vieira e Resende (2016), que exploram conceitos basilares dos estudos críticos da linguagem, a partir de exemplos de práticas de análise e os efeitos da linguagem em textos veiculados na mídia. Tal discussão tem servido de aporte para evidenciar as estratégias linguístico-discursivas de coletivos de mulheres negras na luta contra as estruturas racistas, sexistas, capacitistas, dentre outras que evidenciam marcadores sociais de grupos socialmente marginalizados, em postagens no Instagram.

Palavras-chave: Coletivos de mulheres negras. Estudos Críticos do Discurso. Rede social Instagram.

Doutoranda em Língua e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia – PPGLinC/UFBA, linha Linguagem, Cognição e Discurso. Mestre em Estudos Linguísticos (2012) pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana - PPGEL/UEFS (município de Feira de Santana - BA), instituição que lhe conferiu título de Graduação em Licenciatura em Letras Vernáculas (2009). Professora da rede estadual de ensino do estado da Bahia. Tem experiência na área de Estudos Linguísticos, com ênfase nos seguintes temas: Análise de Discurso Crítica; Práticas textuais e discursivas; Questões de gênero, raça e poder; Representação discursiva da mulher; Ensino de língua portuguesa e livro didático de língua portuguesa. É integrante do Grupo de Pesquisa Margens e Entrelinhas (UFBA/CNPq).

EU NÃO SOU UMA MULHER: PERSPECTIVAS LÉSBICAS SOBRE A FAMÍLIA ESTRUTURAL A PARTIR DOS ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO

Neila Priscila dos Santos Costa
Universidade Federal de Pernambuco
neila_priscila@yahoo.com.br

Este trabalho aborda a temática da família, insituição relevante na vida de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo tão polêmica, sobretudo, para grupos minoritarizados como é a população LGBTQIAP+, o que a coloca entre os lugares que mais violentam essa comunidade, simbólica e materialmente. Associada a uma formação cis-hetero-patriarcal-monogâmica-cristã, a análise da instituição em questão se desenvolve a partir da realidade e da existência de relações lésbicas, com base em perspectivas, relatos e narrativas de lésbicas. O objetivo geral foi investigar, através desses relatos e narrativas, a configuração do discurso sobre a família estrutural, também chamada de tradicional, considerando a (re)produção de violências contra elas, suas feminilidades, transfeminilidades e masculinidades, e o universo do feminino do qual participam. Esta pesquisa também buscou realizar a: 1) análise da representação das lésbicas sobre o modelo de família hegemônico, 2) análise das modalizações contrahegemônicas sobre a representação, 3) análise dos processos de identificação das participantes sobre a representação a partir de avaliações. A análise de dados aconteceu sob o prisma de teorias das ciências humanas e sociais, sobretudo, Estudos Críticos do Discurso em sua abordagem textualmente orientada e Estudos de Gênero, Sexualidades e Feminismos. Os resultados mostraram que este grupo social de lésbicas avalia e entende família, no geral, a partir de afirmações com processos relacionais como sendo um grupo de pessoas, nutrido por cuidado, afetos e afinidades, que pode ou não ter laços consanguíneos, podendo apresentar vários formatos, desde *single* a multiespécie, formada por amigos, casais hetero/homo com ou sem filhos, avós e netos, bem como outros arranjos. Também modalizaram a necessidade de a instituição em análise ser lida tendo em vista suas diversas dinâmicas sociais, de modo interseccional, considerando categorias como raça, classe, território, gênero, uma vez que a diversidade é fato inquestionável e tais categorias desenham peculiaridades e diferenças significativas na experiência de família. A ideia de famílias desestruturadas levantou a questão sobre a

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

discursividade/representação do modelo único de família, aquele hegemônico, que estaria por trás dos processos de desqualificação dos diversos modelos familiares, implicitamente ditos “sem estrutura”, quando o que existem são estruturas familiares, no plural. Essa discursividade do modelo único, que cria o mito da uniformidade familiar, é motor de práticas e políticas higienistas do Estado, que vitimizam outros formatos de família. As participantes também afirmaram não se identificar com o modelo de família hegemônico, embora muitas precisem reproduzi-lo. A reprodução da heteronormia é vista como parte de experiências vividas por lésbicas e experiências de ser e existir enquanto família lésbica permeadas por estigmas, opressões, barreiras, dificuldades cotidianas extrínsecas e intrínsecas, de modo que seguir a heteronormia se torna uma tentativa de (sobre)viver, embora não apague tais estigmas, opressões e barreiras. Ainda é importante destacar a ocorrência do item lexical “emprestadas”, para “irmãs emprestadas”. Tal discursividade aponta para a construção social dos papéis de membros de família, membros “emprestados”, pessoas sem relação consanguínea. Essa lógica apresentada derruba mais uma vez a ideia de família como construção biológica. Além desses, outros resultados também foram alcançados.

Palavras-chave: Famílias. Violências. Perspectivas Lésbicas. Estudos Críticos do Discurso.

Neila Priscila dos Santos Costa – Professora no Departamento de Letras/Língua Inglesa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Doutora em Linguagem, Cognição e Discurso pelo PPGLinC/UFBA. É integrante do Grupo de Pesquisa Margens e Entrelinhas (UFBA/CNPq).

ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO: INVESTIGAÇÃO DISCURSIVA EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA NA BAHIA

Tatielle Gomes Rodrigues
Universidade Federal da Bahia
tatiellegr@gmail.com

A violência de gênero é um problema social profundamente enraizado na sociedade brasileira, sustentado por questões estruturais e culturais que perpetuam as desigualdades e abusos de poder. Esse não é um problema pontual, mas sistêmico, resultado do patriarcado e do capitalismo consolidados, que estruturam relações de poder desiguais entre os gêneros e reproduzem normas e práticas que marginalizam e oprimem mulheres e outros grupos que fogem à norma cisheteronormativa. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise crítica do discurso em boletins de ocorrências (BO) que registram crimes de violência contra mulheres na Bahia. A pesquisa é conduzida à luz dos Estudos Críticos do Discurso, com o intuito de analisar como o crime de violência de gênero é discursivamente apresentado nos registros feitos por profissionais da segurança pública no Estado da Bahia. Este estudo é um recorte da tese de doutorado em andamento, que propõe como objetivos específicos investigar a estrutura genérica por meio de aspectos que caracterizam o gênero discursivo boletim de ocorrência e analisar como a voz da mulher declarante é reconfigurada nesse gênero discursivo através da intertextualidade, investigando como as referências a outros discursos, influências institucionais e narrativas sociais são integradas nos relatos de crimes contra mulheres. A pesquisa baseia-se na teoria dos Estudos Críticos do Discurso (ECD), com referências às discussões de Fairclough (2003), Wodak (2004), van Dijk (2018), Ramalho e Resende (2011), e no conceito de ideologia proposto por Thompson (2009). De abordagem qualitativa e caráter interpretativista, o *corpus* da pesquisa é composto por BOs registrados entre agosto de 2021 a agosto de 2022, período que, além de ser marcado pela pandemia, também registra o primeiro ano de implementação do Sistema de Procedimento Policial Eletrônico. A análise dos dados utilizada para este recorte parte de duas categorias de análises propostas por Fairclough (2003). A estrutura genérica reflete as práticas sociais mediadas pelo gênero discursivo BO, que reflete o que as pessoas estão fazendo, com qual propósito comunicativo e as ações descritas. Já a intertextualidade evidencia a relação dialógica entre os textos, especificamente quando a/o locutor/a opta por articular sistematicamente a voz das denunciadas no discurso, ao utilizar as palavras supostamente ditas por elas durante a denúncia do crime, marcando assim a presença da voz da mulher no texto, e não a de quem registra o crime. Constatamos que os BOs são marcados por vozes articuladas através do discurso indireto, característicos de sua estrutura genérica, e operam como ferramentas de poder das autoridades policiais, influenciando a representação e a interpretação dos crimes de violência contra as mulheres.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso. Boletim de ocorrência. Violência contra mulheres.

Doutoranda e Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia (PPGLinC/UFBA). Graduada em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia e especialista em Educação em Direitos Humanos pela UFBA. É integrante do Grupo de Pesquisa Margens e Entrelinhas (UFBA/CNPq).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C3

INTERACCIÓN DISCURSIVA EN EL NORTE DE MÉXICO. ESTUDIOS EN ÁMBITOS EDUCATIVOS

Coordinadora: María Eugenia Flores Treviño
Universidad Autónoma de Nuevo León
maria.florestr@uanl.edu.mx

Interacción discursiva en el norte de México. Estudios en ámbitos educativos. Las competencias comunicativas pragmáticas son un contenido permanentemente incluido en los programas de estudio de las Instituciones de Educación Superior en México, ya que la eficiencia en la comunicación resulta una herramienta de supervivencia en el entorno social. Presentamos los trabajos mexicanos pertenecientes a una investigación coordinada y derivada del Proyecto DOC (Didáctica, Oral, Corpus investigación) de la Universidad de Lille, coordinado por Emmanuelle Canut, que pretende la comparación intercultural y lingüística; la compilación de archivos didácticos para la enseñanza de la competencia oral; con materiales auténticos de interacciones que puedan compartirse entre los grupos participantes mediante una plataforma virtual. El objetivo de esta Mesa es presentar los avances de investigación de tres grupos de dos universidades y uno de una Esc. Normal de la región norte de México, adscritos al proyecto internacional. Las y los investigadores sustentan el examen de sus materiales en la Pragmática (Austin, 2010; Leech, 1983, van Dijk, 1985), la Sociopragmática (Bravo y Briz, 2004; Briz, 2005, Hernández Flores, 2013) y las estrategias en las prácticas discursivas para la interacción (Grice, 1967, Pécheux, 1970) y la argumentación (Haidar, 2006) en situaciones comunicativas reales y espontáneas. Bajo un enfoque metodológico mixto, se analizan materiales transcritos de comentarios en conversación, sobre películas o series. Las muestras oscilan entre 10 y 20 grabaciones (con duración de entre 10 y 15 minutos cada una) en las que se buscará como categorías de análisis: la negociación, la argumentación, la descripción y las actividades de imagen; así como la operación de condensación semántica. Los resultados preliminares son diversos en tipologías ya que, en una de las universidades se examinarán intercambios entre estudiantes y también de profesores de la Licenciatura en Letras; en otra entre estudiantes de Letras y educación, y en la Normal, entre profesor-profesor y alumno-alumno. Estas variables con respecto a los hablantes ofrecerán un rico panorama de recursos y procesos de comunicación, que brindará información sobre su competencia pragmática conversacional.

Palabras clave: Interacción discursiva. Materiales auténticos. Competencia comunicativa.
Eje(s) temático(s): Discurso e interacción.

María Eugenia Flores Treviño. Doctora en Humanidades y Artes (UAZ). Investiga: Pragmática, Análisis del discurso (político y de género); Competencia comunicativa del español. Profesora investigadora Titular B, Facultad de Filosofía y Letras, UANL. Premio a la Mejor Tesis de Maestría en Humanidades (UANL, 2005) Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONAHCYT Nivel II. Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (2023-2025). Directora y Codirectora de 48 tesis de licenciatura y posgrado. Publicaciones: 23 libros publicados (como autora, co-autora, coordinadora y co-editora) sobre persuasión, función poética del lenguaje, enseñanza del Español como LM/LE, Análisis del discurso político y de género y (des)cortesía.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

¿CÓMO HABLAMOS LOS UNIVERSITARIOS? COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EL NORESTE DE MÉXICO

Gabriel Ignacio Verduzco Arguelles
Universidad Autónoma de Coahuila
gabrielverduzco@uadec.edu.mx

Manuel Santiago Herrera Martínez
Universidad Autónoma de Nuevo León
mshm_1999@yahoo.com

Esta investigación forma parte de un proyecto macro, a nivel internacional, que tiene como objetivo construir un corpus comparable en varias lenguas, con un análisis lingüístico y una finalidad didáctica, que pueda así proporcionar a los investigadores de la didáctica de la lengua y la cultura y de la lingüística oral y el análisis de las interacciones, datos multilingües comparables, consistentes en interacciones verbales espontáneas. Se busca trabajar a partir de datos orales: espontáneos ya que las formas de decir las cosas no son evidentes a primera vista, y a menudo es necesario trabajar sobre los datos, especialmente en contraste, para identificar los procesos y mecanismos relevantes. Así, los enfoques comunicativos y orientados a la acción favorecen la identificación -y enseñanza- de las competencias pragmáticas y sociolingüísticas centradas en el dominio de la comunicación oral. En esta investigación se analizan las interacciones discursivas entre estudiantes universitarios del noreste de México, en un ámbito privado, a partir de conversaciones sobre películas o series de televisión para poder inferir cómo hablan los estudiantes universitarios y cuáles competencias sociopragmáticas se destacan en ellos. El objetivo de este trabajo es analizar y caracterizar cómo se produce la interacción oral espontánea e intercultural entre las personas participantes. Además de contribuir así la integración de elementos y datos para la enseñanza y mejora de las competencias orales interculturales, se busca identificar los marcadores discursivos (Lozano, 2013), los diversos actos de habla (Austin, 2010; Searle, 2000), y los mecanismos de lo no dicho (Reygadas, 2009). Además, se busca explorar cómo se muestran los procesos argumentativos (Haidar, 2006) en los discursos de los participantes para contrastar las diferencias y señalar las semejanzas, si las hubiera. Los sujetos participantes son estudiantes de las licenciaturas en Educación y en Letras. Se espera que los estudiantes, al pertenecer a diferentes áreas de formación disciplinaria, muestren diferencias en el empleo de los recursos y mecanismos discursivos orales, en la prevalencia de algún tipo de acto de habla y de lo que no dicen, así como en las formas de argumentar con respecto a un objeto semiótico - discursivo común y el contenido ideológico de trasfondo.

Palabras clave: Discurso. Oralidad. Pragmática.

Eje(s) temático(s): Discurso e interacción.

Manuel Santiago Herrera Martínez. Doctor en Filosofía con Estudios de la Cultura (UANL). Investiga: Género, Análisis del discurso y literatura. Profesor Investigador Titular A. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Nivel I. Miembro del Cuerpo Académico Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria. Publicaciones: editor del libro electrónico Lengua, lenguaje, cultura e interculturalidad en coautoría con María Eugenia Flores Treviño. Últimas publicaciones: Actividades de imagen en la expresión sexista de la violencia simbólica y la descortesía verbal en informantes del Área Metropolitana de Monterrey, México SOPRAG 2022, 10(2).

Gabriel Ignacio Verduzco Arguelles

Doctor en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura (UANL). Profesor investigador de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de Coahuila. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Responsable del Cuerpo Académico "Discursos, semióticas y Lenguajes. Estudios de la cultura en la región". Trabaja análisis del discurso, semiótica visual, violencia y política. Es autor del libro "No ha de ser cosa buena" (ENAH-Analéctica) y coeditor y coautor de los libros "Fronteras semiótico-discursivas en distintas manifestaciones culturales" (ENAH-Analéctica) y "Zorra y poco hombre. Violencia simbólica y representaciones discursivas de género en interacciones verbales" (Fontamara).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CONVERSAR SOBRE PELÍCULAS Y SERIES. (DES)CORTESÍA, FORMACIONES IMAGINARIAS Y PRECONSTRUIDOS CULTURALES

Lariza Elvira Aguilera Ramírez
Escuela Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza"
laguilera@normalmsg.edu.mx

Alfonso Ramírez Reyes
Escuela Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza"
alfonsoramrey@gmail.com

Conversar sobre películas y series. (des)cortesía, formaciones imaginarias y preconstruidos culturales. Este estudio examina intercambios comunicativos auténticos entre docentes de Nuevo León, México. Se analizan grabaciones de interacciones discursivas en las que se conversa sobre películas o series que abordan el tema de la educación en diversos niveles educativos, proporcionando una visión de las prácticas discursivas cotidianas entre profesores. La investigación tiene por objetivos a) establecer cómo los integrantes de esa comunidad de práctica negocian sus interacciones en el ámbito informal, b) examinar las estrategias discursivas y de cortesía que se ponen en juego entre conocidos, compañeros y amigos que pertenecen a una misma comunidad y, c) caracterizar el imaginario que los participantes construyen de sí mismos y del otro, así como del referente. Los presupuestos teórico-metodológicos que sustentan el estudio discursivo de la conversación cotidiana son las categorías propuestas por Pêcheux acerca de las Formaciones imaginarias, Bravo y Hernández quienes desde la sociopragmática aportan al estudio de la (Des)cortesía, de Leech retomamos el Principio de Cortesía y de Grice las máximas conversacionales. Además, se estudian las emociones en el discurso con las propuestas de Michel Gilbert y los preconstruidos culturales desde la lógica natural de Grice. El corpus está integrado de 20 intercambios comunicativos, la muestra de análisis consta de diez conversaciones, cinco se realizan entre profesores de educación básica en escuelas secundarias de Nuevo León y cinco entre alumnos y profesores de la Escuela de Graduados de la Normal Superior de Nuevo León; se grabaron en audio mediante grabadora o teléfono celular, la extensión es de máximo diez minutos y se transcribieron mediante el programa Transcriber. Este estudio contribuye a la comprensión de las normas sociolingüísticas y pragmáticas que rigen las interacciones verbales en Nuevo León, destacando cómo el imaginario social, el referente y los factores contextuales macro, meso y micro marcan las relaciones interpersonales e influyen en la elaboración de estrategias discursivas por parte de los hablantes y en la construcción de los objetos discursivos. Este trabajo pretende contribuir al PROYECTO DOC (Didáctica, Oral, Corpus) a cargo de Juliette Delahaie et Emmanuelle Canut de la Universidad de Lille (Francia) cuyos objetivos son constituir una plataforma multilingüe en diversos idiomas (español, inglés, francés, portugués italiano y chino), accesible a investigadores y docentes, con el propósito de contribuir a la enseñanza de la competencia oral y favorecer la competencia intercultural y lingüística.

Palabras clave: Conversación cotidiana. (Des)cortesía. Formaciones imaginarias.

Eje(s) temático(s): Discurso e interacción.

Lariza Elvira Aguilera Ramírez. Doctora en Investigación e Innovación Educativas, Profesora de Tiempo Completo Titular C. Miembro del Cuerpo Académico Consolidado ENSMSG-3 "Discurso, Educación y Sociedad". Desarrolla las líneas de investigación Estudios del discurso y educación y Discurso y sociedad. Publicaciones: Aguilera, L. De los Santos, E., Flores, M. E. y Infante, J. (2017). El análisis del discurso en la formación de docentes. Una experiencia. UANL/ENSMSG; coeditora Aguilera, L. De los Santos, E., Flores, M. E. y Haidar, J. (2021). Enfoques alternativos en los estudios del discurso. UANL/ENSMSG/Fondo Editorial Nuevo León; y capítulos en publicaciones con dictaminación, artículos en revistas.

Alfonso Ramírez Reyes. Egresado de la Normal Miguel F. Martínez "Centenaria y Benemérita", en Monterrey, N. L. Licenciado en Pedagogía y Maestría en Formación y Capacitación de Recursos Humanos, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; y Dr. en Investigación e Innovación Educativas por la Escuela de Graduados de la Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza". Catedrático en esta misma institución, con 33 años de servicio. Exdirector de la Normal Ing. Miguel F. Martínez; Perfil PRODEP, por tercera ocasión; autor

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

de 14 libros referidos a: lengua escrita, pedagogía y literatura. Director de tesis de maestría y doctorado, Medalla "Ignacio M. Altamirano".

INTERACCIÓN DISCURSIVA CONVERSACIONAL: LA NARRACIÓN, LAS ACCIONES LINGÜÍSTICAS Y LAS ACTIVIDADES DE IMAGEN EN CONVERSACIONES DE ESTUDIANTES DEL NORESTE MEXICANO

María Eugenia Flores Treviño
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
maria.florestr@uanl.edu.mx

Interacción discursiva conversacional: La narración, las acciones lingüísticas y las actividades de imagen en conversaciones de estudiantes del noreste mexicano. La interacción comunicativa ofrece múltiples oportunidades de descifrar los elementos de la construcción de sentido. En esta ponencia estudiamos intercambios comunicativos de estudiantes universitarios del noreste de México, en el estado de Nuevo León. Adscrito al Proyecto de investigación DOC de la Universidad de Lille que significa: Didáctica, Oral, Corpus, dirigido por Emmanuelle Canut, es un proyecto que pretende la comparación intercultural y lingüística; la compilación de archivos didácticos para la enseñanza de la competencia oral; basado en intercambios auténticos (no fabricados) que puedan compartirse entre los grupos participantes mediante una plataforma virtual que brindará accesibilidad a la comunidad de investigadores/docentes participantes. Recopila material lingüístico sobre 3 situaciones comunicativas grabadas y con autorización firmada por las personas interactuantes: Un encuentro fortuito e inesperado; la opinión sobre una película y el aconsejar en una tienda sobre la compra. Nuestro corpus comprende 30 grabaciones transcritas de interacciones discursivas con una duración que varía de 10 a 15 minutos, en las que nuestros hablantes interactúan bajo las 3 situaciones comentadas. Para esta ponencia, retomamos donde comentan películas o series; este material nos brindará la oportunidad de estudio de prácticas discursivas en el ámbito universitario de esta región. La aproximación a esta macro operación discursiva permitirá examinar distintos fenómenos pragmáticos, sociopragmáticos y discursivos: la negociación, la argumentación, la descripción y las actividades de imagen; así como la operación de condensación semántica que en esas interacciones se espera encontrar. La muestra que diseñamos es de 10 conversaciones, cinco se realizan entre profesores universitarios y cinco entre estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nuevo León; grabadas mediante el teléfono celular, se transcribieron usando el programa Elan. Nuestros sustentos teórico-metodológicos para el estudio discursivo de la conversación son las categorías propuestas por Pêcheux acerca de las Formaciones imaginarias, Bravo y Briz desde la sociopragmática aportan al estudio de la (Des)cortesía, Leech retomamos el Principio de Cortesía y de Grice las máximas conversacionales. Además, se estudian las emociones en el discurso con las propuestas de Michel Gilbert y los preconstruidos culturales desde la lógica natural de Grice.

Palabras clave: Interacción comunicativa. Conversación. Competencia comunicativa.

Eje(s) temático(s): Discurso e interacción.

María Eugenia Flores Treviño. Doctora en Humanidades y Artes (UAZ). Investiga: Pragmática, Análisis del discurso (político y de género); Competencia comunicativa del español. Profesora investigadora Titular B, Facultad de Filosofía y Letras, UANL. Premio a la Mejor Tesis de Maestría en Humanidades (UANL, 2005) Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONAHCYT Nivel II. Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (2023-2025). Directora y Codirectora de 48 tesis de licenciatura y posgrado. Publicaciones: 23 libros publicados (como autora, co-autora, coordinadora y co-editora) sobre persuasión, función poética del lenguaje, enseñanza del Español como LM/LE, Análisis del discurso político y de género y (des)cortesía.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C4

ACOLHETIVA: ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO COLABORATIVA EM ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO NO LABEC/UNB

Coordenadora: Viviane de Melo Resende
Universidade de Brasília
resende.v.melo@gmail.com

O Laboratório de Estudos Críticos do Discurso (LabEC/ UnB) foi fundado no Instituto de Letras da Universidade de Brasília em 2015. É um centro dedicado à investigação científica de aspectos discursivos de diversas práticas sociais, portanto um espaço focado nos procedimentos metodológicos e analíticos de pesquisa discursiva. Credenciado no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o LabEC tem organizado eventos nacionais e internacionais vinculados à ALED, como as edições de 2018 e 2020 do Colóquio e Instituto da ALED-Brasil, as edições de 2016 e 2022 do Colóquio Internacional da REDLAD e os Simpósio da Redige em 2022 e 2023 (estes últimos em parceria com o NELiS/UnB). No contexto da pandemia e do âmbito do LabEC, em 2020 constituímos um espaço de construção colaborativa em estudos críticos do discurso a que chamamos Acolhetiva. Trata-se de uma coletiva de estudo e pesquisa, mas é mais que isso: congrega também afetos e cuidados a que temos nos dedicado na busca de um espaço acadêmico mais afetuoso e menos competitivo. Seguindo o calendário acadêmico da Universidade de Brasília, nossas reuniões semanais são realizadas sistematicamente desde a criação do grupo em 2020. Não se trata de um grupo de orientação no âmbito do PPGL/UnB, pois o grupo acolhe também participantes de outras universidades e pessoas sem vínculo formal com universidades, inclusive de fora do Brasil. Para isso, realizamos nossos encontros de forma híbrida: presencialmente na sala do LabEC na UnB e à distância pela plataforma Teams da Acolhetiva. Em nossos encontros, propomos orientações coletivas em que todas ensinamos e aprendemos, numa comunidade de prática intergeracional que inclui pesquisadoras e pesquisadores da graduação ao pós-doutorado. Nesta sessão de comunicação coordenada, após a apresentação da Acolhetiva pela coordenadora e breve síntese de pesquisas já concluídas no âmbito do LabEC, apresentaremos três recortes de pesquisas em andamento, todas elas debatidas no âmbito da Acolhetiva/LabEC/UnB e desenvolvidas junto a programas de pós-graduação. Trata-se das comunicações “Semiose como presença espectral: ocupação do movimento LGBTQIAP+ em Brasília”, por Raylton Tavares; “Violência política de gênero em chave interseccional nos estudos críticos do discurso”, por Ana Gabriela de Souza Silva, e “Pilares do esquecimento: análise discursiva de entrevistas com prostitutas (Recife, 1960-1970)”, por Maria Eduarda Alves de Andrade. Olhando para dados de naturezas distintas – paisagem semiótica, discurso político e entrevistas etnográficas –, o que esses trabalhos têm em comum é a perspectiva crítica de gênero a partir da qual as análises discursivas se desenvolvem. Com essa comunicação coordenada, queremos dar a conhecer não apenas as pesquisas em andamento, mas também o ambiente acadêmico acolhedor que logramos construir em nossa Acolhetiva.

Palavras-chave: Acolhetiva. LabEC. Estudos Críticos do Discurso. Perspectiva crítica de gênero.

Eixo temático: Discurso, Gênero e Sexualidade.

SEMIOSE COMO PRESENÇA ESPECTRAL: OCUPAÇÃO DO MOVIMENTO LGBTQIAP+ EM BRASÍLIA

Raylton Carlos de Lima Tavares
Universidade de Brasília
rayltoncarlos@gmail.com

O direito à cidade de pessoas dissidentes de gênero e sexualidade, embora há muito pleiteado, ainda hoje é um dilema social, porque para muitos alguns corpos não devem ocupar certos espaços, mas sim ser relegados ao lugar das sombras e do esquecimento, ao lugar abjeto (BUTLER, 2018, 2019). Ocupar um espaço público é pleitear o direito de aparecer, de lutar por condições de uma vida vivível. O direito de aparecer é parte do direito de ser. Como os elementos da vida social se relacionam dialeticamente, é interessante pensar como os grupos sociais deixam suas marcas identitárias no espaço público por meio da semiose. Um conceito emergente em sociolinguística é o espectro, que busca compreender a relação entre ausências-presenças de grupos minorizados, semioses e espaços públicos (DEUMERT, 2022; VOLVACH,

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2023). Para esses estudos, as múltiplas semioses, quando postas em ação no espaço público, marcam a presença dos seres que as mobilizam, como se as semioses pudessem manter uma presença espectral daqueles que lá se marcam (ROJO, 2024). Tal presença espectral escancara a diferença de acesso que diferentes grupos sociais têm ao espaço público; é como um marcador simbólico que comunica o status de privilégio ou opressão daquele grupo. Essas reflexões embasam teórica e metodologicamente a investigação Semioses de resistência: ocupação queer de espaços públicos de Brasília, levada a cabo no Laboratório de Estudos Críticos do Discurso e no Centre of Discourse Studies. O objetivo é analisar aspectos semióticos da relação entre a ocupação dos espaços públicos de Brasília e a identificação de pessoas queer nessa cidade, especialmente no âmbito da ação promovida pela Brasília Orgulho. Interessa-me saber i) Como a Brasília Orgulho age para efetivar intervenções artísticas nos espaços públicos de Brasília?; ii) Que formas de representação membros da Brasília Orgulho e pessoas participantes usam em referência às intervenções artísticas nos espaços públicos de Brasília?; e iii) Que aspectos da identificação de membros da Brasília Orgulho e de pessoas participantes são postos em relevo quando das intervenções artísticas nos espaços públicos de Brasília? Neste trabalho, tomarei os textos de notas de campo da pesquisa, que se somam aos dados de observação participante e entrevistas.

Palavras-chave: Ocupação. Movimento LGBTQIAP+. Paisagem semiótica.

Discente do Doutorado em Linguística da Universidade de Brasília. Técnico no INCT Caleidoscópio. Bolsista do CNPq.

VIOÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO EM CHAVE INTERSECCIONAL NOS ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO

Ana Gabriela de Souza Silva
Universidade de Brasília
anagabrielaunb@gmail.com

A violência política de gênero tornou-se uma pauta relevante para entender como a polarização política no Brasil assume novas formas a partir de 2023. Após as últimas disputas eleitorais, o domínio de partidos com posicionamentos conservadores transformou-se em uma realidade no cenário político brasileiro. O percentual de mulheres na Câmara dos Deputados, inferior a 18%, somado a denúncias de violência política de gênero por deputadas federais que sofrem com sucessivas ameaças a seus mandatos indicam a necessidade de se observarem questões de gênero no poder legislativo federal. Este é o escopo da pesquisa de Mestrado “Perspectivas interseccionais e decoloniais para entender a violência política de gênero nos estudos críticos do discurso”, atualmente desenvolvida junto à Universidade de Brasília. Neste trabalho, proponho investigar este problema com ferramentas dos estudos críticos do discurso (FAIRCLOUGH, 2003; RESENDE, 2017) e a partir de chaves analíticas interseccionais (COLLINS, 2022) e decoloniais (SEGATO, 2008; CUIEL, 2022), com vistas a produzir conhecimento sobre a disputa discursiva em torno de gênero e ideologia no discurso parlamentar brasileiro, incluindo as formas como as parlamentares atingidas pela violência política de gênero constroem resistência por meio da mobilização social. Considerados os três campos – estudos do discurso, estudos decoloniais e estudos interseccionais –, neste trabalho pretendo analisar possíveis relações teóricas e metodológicas, e construí-las. Então, além do suporte teórico dos estudos de gênero, também utilizo conceitos e ferramentas analíticas oferecidas pelos estudos críticos do discurso, para buscar compreender as abordagens distintas da violência política de gênero e da resistência a ela nos âmbitos do parlamento e da mobilização social. Os dados da citada pesquisa são discursos parlamentares, coletados no portal do Congresso Nacional por meio do termo-chave “violência política de gênero”. As análises buscam compreender disputas discursivas em torno de gênero e ideologia no âmbito legislativo federal. A pesquisa entende discurso como prática, não apenas de representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado. A análise de textos como material empírico para a abordagem de problemas sociais entende a produção discursiva como ação, representação e identificação, buscando categorias analíticas nesses diferentes campos de significação para a construção de uma crítica explanatória.

Palavras-chave: Discurso Político. Violência Política de Gênero. Estudos Críticos do Discurso.

Discente do Mestrado acadêmico em Linguística da Universidade de Brasília. Membro da Acolhética/LabEC/UnB. Bolsista da CAPES.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A FALÁCIA PRÓ-VIDA EM DISCURSOS DE UM DEPUTADO CONSERVADOR: UMA ANÁLISE DISCURSIVA CRÍTICA

Lara Macêdo da Silva
Universidade de Brasília
laramacdo12@gmail.com

Viviane de Melo Resende
Universidade de Brasília
resende.v.melo@gmail.com

Este trabalho tem como temática central as estratégias discursivas da articulação “pró-vida” no cenário político conservador do legislativo brasileiro. Aborda o cruzamento entre domínios tribuna parlamentar e redes sociais, em filiação com os estudos críticos do discurso conforme praticados no LabEC/UnB. A pesquisa é motivada pelas crescentes manifestações acerca da descriminalização e legalização do aborto no cenário político brasileiro. O episódio norteador e objeto de estudo são dois pronunciamentos de Nikolas Ferreira, deputado federal conservador pelo PL, na tribuna da Câmara dos Deputados, posteriormente divulgados em sua página no Instagram nos dias 2 e 23 de agosto de 2023. Os eventos foram estimulados pelo voto a favor da descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação da então ministra e presidenta do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), de autoria do PSOL e do Instituto de Bioética Direitos Humanos e Gênero (Anis). A análise se justifica na compreensão do direito de escolha como uma questão social, política e, sobretudo, de saúde pública, que, no entanto, é frequentemente interpretada a partir de argumentos morais, ofuscando questões relevantes à agenda pública e à deliberação jurídica sobre o tema, inclusive pelo cruzamento interdiscursivo entre o domínio do discurso parlamentar e o das redes sociais. Daí a relevância do estudo sobre a apropriação dessa pauta como estratégia de visibilidade parlamentar conservadora. Para isso, são utilizados como fundamentação teórica os estudos críticos do discurso (Chouliaraki e Fairclough, 1999; Fairclough, 2003; van Dijk, 2009; Resende, 2017) e as categorias analíticas estrutura genérica; intertextualidade; avaliação; metáfora, e léxico, a fim de promover uma análise interdiscursiva do corpus. O trabalho é organizado a partir do percurso metodológico, com propósito descritivo-analítico e interpretativo-explanatório, em três seções: contexto histórico e sociopolítico; linhas gerais dos estudos críticos do discurso, e análise dos dados. A construção da persona política do deputado está ligada à culminância da expansão de um ecossistema de mídia digital evangélica no país e uma forte participação política conservadora evangélica; além da apropriação da crise da identidade jovem em meio às crises do capitalismo e do imaginário de modelo universal de ser humano imposto durante o processo colonial na América Latina. Os resultados analíticos apontam as manifestações nomeadas “pró-vida” moldadas para angariar um público específico no debate polarizado e pouco comprometidas com a agenda pública. Em ambos os textos analisados, o deputado utiliza da interdiscursividade estratégica, com efeito potencial de reforço da polarização política. Assim fazendo, desvia o foco e enfraquece o debate público sobre o tema do direito ao abortamento seguro no Brasil. A isso também serve a subversão dos limites genéricos entre debate legislativo e plataforma política em redes, pois a radicalização social em torno do assunto limita a capacidade dos poderes constituídos de garantir o que já preconiza a lei ou ampliar as garantias legais. O termo “pró-vida” e afins nos textos constituem uma falácia que mascara o agenciamento do tema do direito ao aborto por grupos conservadores fechados ao debate na agenda pública, visto que as vidas das pessoas verdadeiramente impactadas pelo impedimento do aborto legal e seguro no país em nenhum momento são trazidas para o discurso.

Palavras-chave: Abortamento. Extrema direita. Polarização política. Estudos críticos do discurso.

Eixo (s) temático: Discurso e Política; Discurso e Redes Sociais; Discurso e Mídias; Discurso, Gênero e Sexualidade.

Lara Macêdo da Silva é estudante de Licenciatura em Letras pela Universidade de Brasília. Membro do Laboratório de Estudos Críticos do Discurso (LabEC) da Universidade de Brasília e participante da Acolhética.

Viviane de Melo Resende é doutora em Linguística, professora da Universidade de Brasília, coordenadora do Laboratório de Estudos Críticos do Discurso (labec.unb.br) e do INCT Caleidoscópio – Instituto de Estudos Avançados sobre Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas Múltiplas Insurgências (caleidoscópio.unb.br).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C5

PROCESOS DE RESISTENCIA DE LO ANALÓGICO A LO DIGITAL. LA LUCHA INTERMINABLE POR LOS SENTIDOS

Coordinadora: Julieta Haidar
Escuela Nacional de Antropología e Historia, México
jurucuyu@gmail.com

En esta mesa, hay convergencia de varios ejes temáticos, principalmente porque las investigaciones realizadas se ubican desde las Epistemologías de Vanguardia que establecen un marco cognitivo importante para el Siglo XXI. Es necesario mencionar que otras dos mesas también se ubican desde estas perspectivas. La mesa del Dr. David Tarrazas Tello, y la mesa de la Dra. Graciela Sánchez Guevara. Los objetivos enunciados en los diversos trabajos se relacionan con las diferentes resistencias generadas en la actualidad frente a la hiperbolización de los conflictos, de las injusticias, de la destrucción general del planeta, aunada a la profunda crisis civilizatoria. En este sentido, los desafíos generados por estos problemas críticos que enfrenta la humanidad se materializan en múltiples procesos de resistencia que se desarrollan en todos los continentes, utilizando todas las herramientas posibles que van de lo analógico a lo digital. En los trabajos de esta mesa, los análisis se enfocan en destacar como los diferentes grupos socio-culturales- políticos utilizan varias formas de resistencia que abarcan lo semiótico-discursivo en varias prácticas que van desde los carteles, los graffitis, las marchas, y la lucha más complicada desde lo digital, en donde la manipulación casi no puede ser dominada por los algoritmos de la Inteligencia Artificial, que son armas del mundo digital altamente peligrosas. En efecto, de las guerras clásicas pasamos a las guerras digitales, mucho más depredadoras porque conllevan a la destrucción simbólica de los sujetos, instaurando sentidos desde las posverdades que inundan la cultura, el espacio-tiempo digitales. El antropoceno, mejor denominado capitaloceno, se ha instaurado y su lógica no sale de la destrucción. Por todo lo anterior, es tan importante investigar analizar y trabajar con los procesos de resistencia que se generan en todas las dimensiones, en todas las prácticas que luchan contra estos poderes hegemónicos, para superar la destrucción, entre las cuales se destacan las producciones semiótico-discursivas. En estos momentos, debemos situarnos en los horizontes de esperanza a partir de todos los procesos de resistencia, en los cuales es un pilar la lucha por los sentidos para superar las posverdades. En síntesis, en los trabajos presentados, está presente siempre a dimensión ética, fundamental para la construcción de una nueva humanidad.

LOS PROCESOS DE RESISTENCIA DESDE LA COMPLEJIDAD, LA TRANSDISCIPLINARIEDAD, LA DECOLONIALIDAD: ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES SEMIÓTICO-DISCURSIVAS

Julieta Haidar
Escuela Nacional de Antropología e Historia, México
jurucuyu@gmail.com

En esta ponencia, tenemos algunos objetivos nucleares ligados a los ejes temáticos del evento. El primero objetivo se centra en la exposición de las Epistemologías Críticas de Vanguardia que constituyen el marco de nuestra reflexión analítica, para lograr abordar los complejos y profundos problemas del mundo contemporáneo, inundado por una crisis civilizatoria que desdibuja todos los horizontes de esperanza. En este primer núcleo, exponemos algunas premisas de las siguientes epistemologías: Ancestrales, de la Complejidad, de la Transdisciplinariedad, de la Decolonialidad, del Sur, la Materialista Revisitada, que comparten las siguientes características: 1. Asumen la necesidad de reconocer todos los procesos cognitivos, que se desarrollan en todas las culturas, las de Occidente y las del Oriente; 2. Se sitúan en la vanguardia porque aceptan varios tipos de conocimientos: no solo el racional, sino también el emocional, el mítico, el mágico, el intuitivo, el práctico, el artístico, 3. Proponen escenarios distintos, relacionados a un pensamiento crítico en donde se defiende la igualdad de todos los seres humanos, de todas las culturas; 4. Colocan la dimensión ética como fundamental, para lograr superar los obstáculos y las contradicciones de la humanidad, de las civilizaciones actuales. En el segundo objetivo, abordamos los procesos de resistencia desde estos marcos epistemológicos, para lograr analizar las prácticas semiótico-discursivas de la resistencia que se ubican en una posición contrahegemónica, ocupando otras trincheras, con varias características peculiares.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

En este sentido, las condiciones de producción, circulación, recepción de estas prácticas se ubican contra el ejercicio del poder/saber hegemónicos, lo que implica una lucha constante en varias dimensiones, para visibilizar las contradicciones e injusticias generadas y sostenidas por la hegemonía. En el tercer objetivo, nos detenemos en las características de los Sujetos de la Resistencia, para lo cual recurrimos a una redefinición de la categoría de sujeto desde la complejidad, la transdisciplinariedad, la decolonialidad, para analizar la arquitectura subjetiva transdimensional, en donde se materializan las emociones con todas sus implicaciones, en el enfrentamiento con la muerte. En el cuarto y último núcleo, realizamos el análisis de algunas prácticas semiótico-discursivas de la resistencia, en las cuales se genera una semiosis compleja que integra muchos elementos, como los espacios, los tiempos, los escenarios, las marchas, los colores, la producción visual, posvisual digital, que utilizan las múltiples herramientas de las tecnologías generadas por la inteligencia artificial, lo que introduce nuevos desafíos para la producción de los sentidos. Es muy interesante todos los sentidos generados en el mundo digital, que casi subordina el mundo real, y el impacto en todas las dimensiones de la vida.

Palabras -clave: Complejidad. Transdisciplinariedad. Decolonialidad. Procesos de Resistencia. Prácticas semiótico-discursivas de la resistencia. Sujetos complejos transdisciplinarios de la resistencia.
Eje temático: Discursos y Semiosis de la resistencia.

Profesora Investigadora de Tiempo Completo, Titular en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, División de Posgrado. Posgrado en Antropología Social. Coordina la Línea de Investigación Transdisciplinaria: Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura, así como el Seminario Permanente de Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura. Una de las primeras Inicadoras de los estudios de Iuri Lotman, en Semiótica de la Cultura en México, desde principios de la década de 1980, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha construido el Modelo Transdisciplinario de Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura, desde la Epistemología de la Complejidad y de la Transdisciplinariedad desde finales de la década de los 80, en la División de Posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha recibido varias becas, premios y reconocimientos. Ha organizado y participado en varios Congresos, Simposios, Coloquios relacionados con las Ciencias del Lenguaje, con las Ciencias Antropológicas, y en otros campos a nivel nacional e internacional, exponiendo desde seis Epistemologías de Vanguardia: Complejidad, Transdisciplinariedad, Decolonialidad, Epistemología del Sur, Epistemologías Ancestrales, Epistemología Materialista revisitada. Ha publicado 4 libros: Discurso sindical y procesos de fetichización, INAH, México, 1990; El Estructuralismo. Lévi-Strauss y la fascinación de la razón, México, Juan Pablo Editor, 1990; El Debate CEU-Rectoría. Torbellino Pasional de los Argumentos, México, UNAM, 2006, Fronteras Semióticas de la Emoción, Los procesos del sentido en las culturas, México, INAH/ENAH y UNAM, 2019. Ha editado y compilado varios libros colectivos y antologías. Ha publicado capítulos de libros y artículos en varios países, como México, Canadá, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, España, Estonia, Italia, Inglaterra. Es miembro de varias Asociaciones y Redes Académicas nacionales e internacionales, relacionadas con las Ciencias del Lenguaje, como las de Análisis del discurso, Semiótica General, Semiótica de la Cultura, Semiótica Visual, Transdisciplinariedad. Fue presidente del III Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, que se realizó virtualmente de Octubre de 2020, a Octubre de 2021.

LA DISPUTA POR EL SENTIDO DE LO COMÚN: RESISTENCIAS TECNOLÓGICAS FRENTE A LA MEDIACIÓN ALGORÍTMICA

Paola Ricaurte Quijano
Tecnológico de Monterrey, México
pricaurt@tec.mx

Después de una ola inicial de esperanza en torno a la articulación política a través de las redes sociodigitales, hoy nos enfrentamos a un estrechamiento de las posibilidades para construir redes de sentido y formas de resistencia social en la región mediante la mediación sociotécnica. Este estudio se desarrolla en el marco del proyecto de investigación "Incubando Inteligencia Artificial Feminista en América Latina". La motivación principal surge de la necesidad de comprender cómo las dinámicas de poder, tecnológicas y discursivas impactan las posibilidades de resistencia en una región marcada por la desigualdad, violencia e injusticia. El objetivo principal es explorar las oportunidades para la articulación política, social y discursiva en la era de la

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

inteligencia artificial (IA), desafiando las fracturas en las redes de sentido mediadas por estas tecnologías. Teóricamente, el estudio se basa en las aportaciones críticas del análisis del discurso, especialmente en su capacidad para explicar las relaciones entre poder/saber y la producción de subjetividades mediadas por la tecnología. Se analiza cómo los sistemas de IA, como sistemas de producción de conocimiento, instauran órdenes sociales, discursivos y epistémicos hegemónicos, y cómo las comunidades feministas y de derechos digitales impulsan mecanismos de resistencia tecnopolítica como acciones contrahegemónicas para la producción del sentido de lo común. Metodológicamente, se trata de un estudio cualitativo, utilizando el análisis del discurso como herramienta para abordar estudios de caso paradigmáticos en la región. Las categorías de análisis incluyen las relaciones de poder/saber mediadas algorítmicamente, la producción de subjetividades y la disputa de sentido a través de prácticas contrahegemónicas. Aunque el proyecto se encuentra aún en desarrollo, los primeros resultados sugieren que, a pesar de los procesos de producción de sentido hegemónico mediados algorítmicamente, se generan espacios de resistencia, producción de sentido y acción tecnopolítica. Así, para disputar la construcción del sentido de lo común en sociedades profundamente fragmentadas y violentadas, donde se instauran regímenes algorítmicos de poder/saber, los movimientos activan mecanismos que articulan formas de resistencia contra el orden hegemónico mediado por algoritmos. Este estudio ofrece una reflexión crítica sobre los desafíos que enfrenta América Latina en términos de resistencia y construcción de sentido en el contexto de la mediación algorítmica. Sugiere que la disputa por el sentido de lo común requiere de estrategias contrahegemónicas capaces de desafiar los regímenes de verdad impuestos por los sistemas de IA.

Palabras clave: Inteligencia Artificial. Epistemología. Hegemonía. Derechos Humanos. Tecnopolítica.
Eje(s) temático(s): Discurso e Inteligência artificial

Paola Ricaurte es investigadora titular del Tecnológico de Monterrey, investigadora afiliada al Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard y cofundadora de la red Tierra Común. Coordina el nodo de América Latina y el Caribe de la Red Feminista de Investigación en Inteligencia Artificial. Es experta en la Alianza Global para la IA, integrante de la red AI Ethics Experts Without Borders y la plataforma Women for Ethical AI, W4EAI de la UNESCO.

SUBVERSIONES GRÁFICAS DEL GÉNERO PERFORMATIVIDAD DEL GÉNERO DESDE EL CARTEL MEXICANO EN EL SIGLO XXI

Oscar Ochoa Flores
Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco, México
foscar@hotmail.com

Esta investigación se centra en la producción semiótico-discursiva del cartel mexicano generado por jóvenes universitarios que participaron en un concurso de cartel, para sensibilizar a la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco sobre la problemática de la violencia de género contra mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ+, evidenciando entre otros elementos la dimensión performativa del género. Tal problemática articula tres campos analíticos para ahondar en su comprensión, como son : la antropología del performance y los estudios del género, los estudios del discurso y las epistemologías de la complejidad y la transdisciplinariedad. Este análisis retoma el principio de recursividad, centrándose en la relación discurso-performance, lo que impacta en los distintos niveles de Realidad, yendo de las Condiciones de Producción, Circulación y Recepción (CP, CC, CR) a las representaciones colectivas de una comunidad. El primer campo analítico, centrado sobre antropología del performance retoma los trabajos de Richard Schecher (2002, 1973) y de Víctor Turner (2002, 1987), así como los estudios del género, impulsados por Judith Butler (2007), evidenciando la performatividad del género como un constructo sociocultural. El segundo campo, enfocado en los estudios del discurso, considera las investigaciones de Foucault (1980, 1972), de Pêcheux (1969) y de Haidar (2006), para analizar las Condiciones de Producción, Circulación y Recepción (CP, CC, CR) y las materialidades de estos carteles. Se destacan las condiciones de violencia institucional de estos carteles que se filtran a través del discurso-semiosis de una visión hegemónica de lo heteronormativo y patriarcal de la sociedad occidental. El último campo se conforma por las propuestas de Morin (2003, 2001, 1997), de las que se recupera el principio recursivo en el cual los efectos retroactúan en las causas que los originan, siendo a su vez productores de aquello que los produjo. Tal principio sirve para entender cómo el

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

performance de género expresado por los sujetos de la comunidad LGBTIQ+ va más allá de la representación de la identidad, sino que se vuelve parte constituyente de la misma a partir de la diversidad de gestos corporales que permiten reconocerse y ser reconocidos. A su vez, los conceptos de niveles de Realidad y tercero incluido, propuestos por Nicolescu (2012,1998) advierten la transdimensionalidad de la mediación comunicativa en el cartel, ya que involucran: autor, mensajes, soportes, canales y públicos. Pero en un nivel más profundo, la medición comunicativa aparece como un salto cualitativo de un nivel a otro, operando como tercero incluido, yendo de lo individual a lo social, y de lo social a lo histórico para ubicarse en lo cultural como un nivel distinto que puede transformar formas de comprender la diversidad centrada en el género.

Palabras Clave: Performance, Género. Cartel. Complejidad. Transdisciplinariedad
Eje temático: Discurso, Antropología y Etología.

Es profesor-investigador por la UAM-Azcapotzalco en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Tiene los grados de Diseñador de la Comunicación Gráfica (UAM), Etnólogo (ENAH), Maestro en Comunicación y Política (UAM) y Doctor en Antropología Social (ENAH). Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (CINCCO) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Ha publicado el libro "Reconstruir las memorias del agua. Resistencias al olvido en el Lago de Texcoco" (2021). Además de varios artículos académicos y de divulgación científica relacionados con la memoria colectiva, la defensa territorial y la expresión gráfica artesanal entre los pintores nahuas del Alto Balsas, Guerrero desde la complejidad, transdisciplinariedad y decolonialidad.

ESCRITORES DE GRAFFITI. MÁS DE 50 AÑOS DE RESISTENCIA DE UNA FORMACIÓN SEMIÓTICO-DISCURSIVA

Marco Tulio Pedroza Amarillas
Escuela Nacional de Antropología e Historia
ckibkafe@gmail.com

Esta ponencia tiene como objetivo hacer un recorrido por diferentes semiosferas (Lotman, 1996) de graffiti con la finalidad de comprender los distintos desarrollos históricos de la formación semiótico-discursiva (Haidar, 2006) de los graffiteros o escritores de graffiti. El recorrido comienza por su primigenia semiosfera neoyorkina; pasa por las de Filadelfia, San Francisco, San Diego, Los Ángeles, Tijuana, Guadalajara, Toluca, y llega finalmente a la de la Ciudad de México. La investigación documental revela que de manera histórica se reconoce a la ciudad de Nueva York como el lugar donde se origina esta formación semiótico-discursiva. Sin embargo, la ciudad de Filadelfia ha sido reconocida también por la incidencia que tuvo en el desarrollo de la semiosfera neoyorkina. A principios de la década de 1970 Nueva York era reconocida por la prolífica cantidad de tags elaborados en su mayoría con marcadores indelebles y en menor cantidad con pintura en aerosol. Simultáneamente, Filadelfia ya era considerada una ciudad donde los artistas del graffiti preferían utilizar la pintura en aerosol para desfigurar edificios y monumentos. Desde la década de 1970 tal formación semiótico-discursiva implica la producción de una semiosis visual particular que opone una resistencia cultural histórica hacia una diversidad de prácticas semiótico-discursivas (Haidar, 2006) de carácter artístico-cultural que han sido aceptadas, absorbidas y fomentadas por la hegemonía. Esta semiosis visual se caracteriza por la prolífica escritura de un nombre artístico sobre todo tipo de soportes, utilizando para ello una abundante cantidad de estilos. Emplear las condiciones ilegales de producción es una cualidad imprescindible para poder ser considerado un graffitero o escritor de graffiti entre sus pares. La ponencia se ha dividido en tres apartados: 1. La formación semiótico-discursiva de los escritores de graffiti. 2. Otras semiosferas de graffiti en la década de 1990. 3. La semiosfera de los escritores de graffiti de la Ciudad de México. En el primer apartado se revisan algunos de los fundamentos históricos de la primigenia formación semiótico-discursiva de los artistas del graffiti en las décadas de 1970 y 1980. En el segundo se consideran los fundamentos históricos de otras semiosferas de graffiti de California y México que incidieron en la semiosfera graffitera de la Ciudad de México en la década de 1990. Finalmente, en el tercero se muestran evidencias de cómo la semiosferas de los escritores de graffiti de la ciudad de Los Ángeles y de la Ciudad de México han estado en constante comunicación desde la década de 1990 hasta la actualidad. Gracias a dichos recorridos analíticos, puede entenderse que la semiosis visual propia de esta práctica semiótico-discursiva opone una resistencia histórica a las prácticas artístico-culturales fomentadas por la hegemonía.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Palabras clave: Semiosferas de graffiti. Escritores de graffiti. Formación semiótico-discursiva. Semiosis visual. Resistencia.

Marco Tulio Pedroza Amarillas cuenta con estudios de Licenciatura en Etnología, de Maestría y Doctorado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor del Posgrado en Antropología Social en la misma institución. Su tema de investigación desde que era estudiante de la Licenciatura en Etnología es el graffiti de escritores en la Ciudad de México. Actualmente realiza una estancia posdoctoral en el ICSyH de la BUAP. Durante sus estudios de posgrado amplió su tema de investigación al graffiti de escritores y la pixação en distintas ciudades de Brasil. Desde el año 2013 es coordinador del Comité Organizador del “Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle”, el cual se realiza anualmente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha publicado artículos sobre esta temática en revistas de circulación nacional e internacional, así como en distintos libros de producción nacional e internacional. A partir del año 2023 amplía su zona de investigación al graffiti de escritores en la Sierra Otomi-Tepehua y al graffiti de escritores en la ciudad de Puebla. Desde el año 1998 es conocido dentro de la cultura de los escritores de graffiti, como Ckib Kafe.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C6

ANÁLISIS CONTRASTIVOS DE RECURSOS DISCURSIVOS EN INTERACCIONES MEXICANAS Y FRANCESAS EN EL ACTO DE OPINAR, ACONSEJAR Y ENCUENTROS

Coordinador: Dan Isai Serrato Salazar
Universidad Autónoma de Nuevo León
dan.serratoslz@uanl.edu.mx

En esta mesa se presentan trabajos de análisis contrastivo intercultural tanto del uso de los recursos lingüísticos de des(cortesía) en la negociación de una identidad de imagen adecuada dentro de la cultura mexicana y francesa como del uso de mecanismos atenuantes en los actos comunicativos, los cuales son parte fundamental de las actividades de cortesía e imagen (Bravo, 2005). Se consideran las aportaciones de Bravo (2005) sobre la interacción entre lo lingüístico y lo social en la cortesía, así como de Albelda y Contreras (2009) sobre la variación cultural de la imagen de afiliación para entender cómo estas estrategias contribuyen a la construcción de identidades comunicativas en cada cultura. Los estudios siguen una metodología mixta y se utilizan corpus orales discursivos recogidos en México y Francia con interacciones comunicativas en espacios de convivencia habitual para expresar opinión, consejos y encuentros en situaciones diversas. Los corpus utilizados para realizar el contraste lingüístico son parte de la base de datos del Proyecto DOC, por sus siglas en francés corresponde a Didáctica, Oralidad y Corpus de l'Université de Lille, Francia, el cual contiene interacciones orales en el contexto francés y contexto mexicano que se obtuvo del estado de Nuevo León y otra parte, del estado de Baja California. Se registraron conversaciones que se grabaron en formato de audio mediante un dispositivo móvil. Para la transcripción y análisis, se utilizó el software de transcripción lingüística ELAN, por sus siglas en inglés corresponde a Eudico Linguistic Annotator. Como conclusiones preliminares de los estudios de esta mesa, se identifica que los participantes emplean estrategias discursivas complejas para suavizar conflictos, reforzar alianzas y negociar su posición dentro del grupo. Asimismo, se identifican patrones que muestran cómo el entorno cultural influye en la percepción y manejo de las emociones durante las interacciones, proporcionando valiosas perspectivas, además del uso de los recursos discursivos de atenuación y de des(cortesía) encubierta para la construcción de la identidad de imagen.

Palabras clave: Opinión. Atenuación. Intensificación. (des)cortesía. Imagen.
Eje temático: Discurso e interacción

ANÁLISIS DISCURSIVO Y DE INTERACCIÓN EN ACTOS DE OPINAR DENTRO DE LA CULTURA FRANCESA Y MEXICANA

Orlando Valdez Vega
Universidad Autónoma de Nuevo León
orlando.valdezvg@uanl.edu.mx

Dan Isai Serrato Salazar
Universidad Autónoma de Nuevo León
dan.serratoslz@uanl.edu.mx

En este estudio se realiza un análisis contrastivo de intercambios comunicativos auténticos en Francia y México. Para la presente indagación, se identifican similitudes y diferencias en los recursos discursivos que utilizan los hablantes de lengua francesa y de español mexicano, en interacciones verbales espontáneas focalizadas en la discusión argumentativa, para expresar su opinión sobre situaciones diversas ya que, dentro de cada cultura, los hablantes tienen arraigadas ciertas costumbres y formas de hablar que se manifiestan en las interacciones comunicativas (Scollon y Scollon, 1995). Este estudio se enfoca en el acto de opinar, ya que emitir un juicio o una opinión, representa una valoración en la que el hablante evalúa un estado o realidad que puede ir en contra o a favor de lo que cree el interlocutor (Flores Salgado y Ramírez Cabrera, 2014). Se presenta un análisis contrastivo intercultural del uso de los recursos lingüísticos de des(cortesía) en la negociación de una identidad de imagen adecuada dentro de la cultura mexicana y francesa. El uso de mecanismos atenuantes en los actos comunicativos son parte fundamental de las actividades de cortesía e

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

imagen (Bravo, 2005). Asimismo, Bravo (2004) afirma que “el análisis del discurso de cortesía nos impone relacionar lo lingüístico con lo social” (p. 9). El estudio sigue un enfoque metodológico mixto y se utilizan corpus orales discursivos recogidos en México y Francia con interacciones comunicativas en espacios de convivencia habitual para expresar su opinión sobre situaciones diversas. La muestra de análisis consta de diez conversaciones que se grabaron en formato de audio mediante un dispositivo móvil, con duración aproximada de cinco minutos cada una. Para realizar el contraste lingüístico en el acto de opinar, se utilizaron corpus del Proyecto DOC, por sus siglas en francés corresponde a Didáctica, Oralidad y Corpus de l'Université de Lille, Francia, el cual es una base de datos de interacciones orales para la enseñanza del francés como lengua extranjera, con un objetivo comparativo entre lenguas (francés, chino, español, portugués, italiano). Para la transcripción y análisis, se utilizó el software de transcripción lingüística ELAN, por sus siglas en inglés corresponde a Eudico Linguistic Annotator. Como conclusiones preliminares, se identificó, el uso de los recursos discursivos de atenuación y de des(cortesía) encubierta (Kaul de Marlangeon, 1995) para la construcción de la identidad de imagen (Hernández, 2013). Para reconocer la atenuación hay que tener en cuenta factores formales y externos. Una expresión terminará siendo revestida por una capa de suavidad, donde el autor no se sienta rechazado y garantice que lo dicho va a ser aceptado. Y esto puede variar entre diferentes culturas.

Palabras clave: Opinión. Atenuación. Intensificación. (des)cortesía. Imagen.

Eje temático: Discurso e interacción

Orlando Valdez Vega es profesor investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Enseñanza y Traducción del Francés y en la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. En 2019 obtuvo el grado de Doctor en Ciencias del Lenguaje en *Texas A&M University Kingsville*. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), nivel I; posee el reconocimiento al Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP); es miembro de la Organización Mexicana de Traductores (OMT); es líder del Cuerpo Académico UANL-CA-465 “Estudios de la lengua francesa: pragmática, enseñanza y traducción” y cuenta con la certificación en lengua francesa, DALF nivel C2.

Dan Isaí Serrato Salazar es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras, UANL. Realizó sus estudios de licenciatura en Lingüística Aplicada con énfasis en Didáctica, maestría en Lingüística Aplicada para la Enseñanza de Lengua Extranjera y concluyó su doctorado de Psicología con orientación en Educación. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), nivel candidato; posee el reconocimiento al Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es miembro del Cuerpo Académico Estudios de la lengua francesas: Pragmática, enseñanza y traducción. Colabora dentro del cuerpo en la edición de libros, construcción de capítulos, organización de eventos internacionales, ponencias, moderación, asesoría de tesis y proyectos de investigación.

EL ACTO DE ENCUENTRO: UN ANÁLISIS INTERCULTURAL DE LOS RECURSOS DISCURSIVOS EN INTERACCIONES MEXICANAS Y FRANCESAS

Aurora Guadalupe Martínez Cantú
aurora.martinezcnt@uanl.edu.mx
Universidad Autónoma de Nuevo León

Elsa Yaneth Carranza Mercado
elsa.carranzamrc@uanl.edu.mx
Universidad Autónoma de Nuevo León

El acto de encuentro, entendido como el momento inicial de una interacción donde los participantes establecen su rol comunicativo y construyen relaciones interpersonales, es un fenómeno que refleja aspectos socioculturales fundamentales. Este estudio analiza las estrategias discursivas empleadas en el acto de encuentro en contextos mexicanos y franceses, explorando las diferencias y similitudes en el uso de recursos

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

como la atenuación y la (des)cortesía encubierta. Partiendo de las aportaciones de Bravo (2005) sobre la interacción entre lo lingüístico y lo social en la cortesía, así como de Albelda y Contreras (2009) sobre la variación cultural de la imagen de afiliación, se busca entender cómo estas estrategias contribuyen a la construcción de identidades comunicativas en cada cultura. La investigación plantea la siguiente pregunta: ¿cómo se manifiestan las estrategias discursivas de atenuación y (des)cortesía en el acto de encuentro en las culturas mexicana y francesa, y qué revelan sobre las diferencias culturales en la interacción? Se utilizó un diseño con enfoque mixto, basado en el análisis de un corpus de interacciones reales. En el contexto mexicano, se recolectaron datos de cinco conversaciones espontáneas grabadas en entornos cotidianos, con una duración promedio de diez minutos cada una. Estas grabaciones se transcribieron utilizando el software ELAN, asegurando una segmentación precisa de los turnos de habla y recursos discursivos. Para el análisis francés, se empleó el corpus del Proyecto DOC de la Université de Lille, que incluye interacciones comparativas en diferentes lenguas. Se codificaron los datos para identificar patrones de uso en los recursos de atenuación, cortesía y des(cortesía) encubierta, y se analizaron estadísticamente para establecer diferencias significativas entre ambos contextos. Los resultados preliminares destacan una mayor frecuencia de atenuación en los actos de encuentro franceses, reflejando una orientación hacia la preservación de la imagen del interlocutor, en contraste con el uso más directo y expresivo observado en las interacciones mexicanas, donde la afiliación se construye a través de estrategias menos marcadas por la mitigación. Asimismo, se observó un uso significativo de des(cortesía) encubierta en ambos contextos, aunque con variaciones en la intencionalidad y la interpretación cultural de estos actos. Estas diferencias sugieren que el acto de encuentro no solo establece el tono de la interacción, sino que también refleja valores culturales subyacentes relacionados con la construcción de relaciones sociales y el manejo de la imagen personal y colectiva. En conclusión, el estudio subraya la importancia del acto de encuentro como un espacio clave para analizar los procesos de interacción intercultural. Las estrategias discursivas empleadas en este contexto no solo revelan diferencias lingüísticas, sino también concepciones culturales sobre la cortesía, la afiliación y la identidad. Este trabajo aporta nuevas perspectivas al análisis contrastivo del discurso y promueve una comprensión más profunda de los procesos comunicativos en lenguas y culturas diversas.

Palabras clave: acto de encuentro, interacción intercultural, cortesía, atenuación, análisis discursivo.

Aurora Guadalupe Martínez Cantú. Doctora en Filosofía, especializada en Educación y profesora de Educación Superior en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, donde imparte cursos a nivel licenciatura sobre métodos de enseñanza de idiomas, evaluación e investigación en lingüística aplicada. Actualmente es miembro del cuerpo de investigación CAUANL-465 Estudios de la lengua francesa: pragmática, enseñanza y traducción. Sus intereses de investigación se centran en las estrategias de enseñanza, la tecnología educativa y el pensamiento crítico en el aprendizaje del francés como lengua extranjera en la educación superior.

Elsa Yaneth Carranza Mercado. Es licenciada en Lingüística Aplicada en Didáctica del Inglés, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (1995). Posee el grado de Maestría en Didáctica del Francés Lengua Extranjera y Segunda, Universidad Blaise Pascal en Francia (2011). Actualmente, estudios de Doctorado en Educación, Consorcio Educativo Internacional, CEI-WARDEN (2022). Coordinadora de Francés de la Lic. en Enseñanza del Francés de 2006- 2012. Actualmente, a cargo de la Secretaría de Internacionalización e Intercambio Académico de la Fac. de Filosofía y Letras, UANL, mayo 2023-2026. Miembro del Cuerpo Académico en consolidación (CA 465) Estudios de la lengua francesa. Ha traducido al francés de libros en Nivel Medio Superior, UANL: La vie au Mexique : Politique, Économie et Histoire (2021 y 2024) . Appréciation aux Arts (2022 y 2024). Guide d'apprentissage. La vie au Mexique : Politique, Économie et Histoire (2023). Guide d'apprentissage. Appréciation aux Arts (2023).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

INTERACCIONES COMUNICATIVAS EN CONTEXTOS COMERCIALES DE BAJA CALIFORNIA: ANÁLISIS DE PATRONES DISCURSIVOS

Eldon Walter Longoria Ramón
Universidad Autónoma de Baja California
eldon@uabc.edu.mx

Jorge Gustavo Gutiérrez Benítez
Universidad Autónoma de Baja California
gutierrez.jorge@uabc.edu.mx

En este estudio se realiza un análisis de intercambios comunicativos auténticos en contextos de la vida cotidiana, en el estado de Baja California en México. El corpus discursivo que se examina abarca un compendio de grabaciones que recopilan, específicamente, las interacciones discursivas en la que se aborda un diálogo de recomendaciones de algún producto o productos en un espacio comercial o tienda departamental, proporcionando una visión de prácticas discursivas en esta región del país, misma que se ve inmersa en prácticas multiculturales. Este trabajo tiene como propósito describir cómo los hablantes de la zona noroeste del país interactúan en un ambiente informal. Las interacciones en espacios de convivencia habitual como lo son las recomendaciones en contextos comerciales permiten identificar y analizar patrones lingüísticos recurrentes, estrategias de comunicación, formas de cortesía, los turnos de palabra y las implicaturas conversacionales. Los corpus están integrados por diez intercambios comunicativos, la muestra de análisis consta de cinco conversaciones, realizándose en establecimientos de distintos giros comerciales de la región. Se grabaron en formato de audio mediante un dispositivo móvil, con duración de cinco minutos cada una. Para su transcripción se utilizó el software *ELAN*. El marco teórico que da sustento a los propósitos de este estudio tiene como referentes a Leech, Brown y Levinson quienes abordan los principios de cortesía, por otro lado, Sacks, Schegloff y Jefferson proveen los principios en torno a la organización de los turnos de palabra, así mismo la implicatura conversacional se analiza desde el sustento propuesto por Grice. El principal aporte al campo de estudio de este trabajo se ve manifiesto en la comprensión de aquellas normas sociolingüísticas y pragmáticas que son el sustento e hilo conductor en las interacciones verbales que se dan en la zona noroeste de México, particularmente en Baja California, estado con una riqueza cultural considerable por múltiples factores además de su ubicación geográfica. Destacan así aspectos como las formas de cortesía y los turnos de palabra, mismos que inciden de manera directa en la construcción de estrategias de comunicación de los hablantes. Aunado a esto, esta investigación contribuye al Proyecto DOC (Didáctica, Oral, Corpus) de la Universidad de Lille (Francia) con la colaboración de la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Nuevo León (ambas de México), con el fin de constituir una plataforma multilingüe, en este caso, español y francés. Investigadores y docentes tendrían acceso a ella con el objetivo de contribuir a la enseñanza de la competencia oral y favorecer la competencia intercultural y lingüística.

Palabras clave: Implicaturas. Interacción verbal. Patrones lingüísticos. Cortesía.
Eje temático: Discurso e interacción.

Eldon Walter Longoria Ramón es Doctor en Educación por el Centro de Estudios Universitarios de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió formación de profesores de francés en la Universidad de Caen, Basse Normandie, Francia. Realizó un Máster en Ciencias Humanas y Sociales, especialidad en Didáctica de Lenguas y Culturas, énfasis en Enseñanza de Francés Lengua Extranjera en la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Francia. Trabaja la línea de investigación Procesos de Traducción e Interpretación (2022). Ha sido profesor/investigador de tiempo completo en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) desde 1997.

Jorge Gustavo Gutiérrez Benítez es Doctor en Innovación en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro (Mención honorífica). Especialidad en evaluación estandarizada del aprendizaje. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Profesor Investigador de la Facultad de Idiomas Tijuana extensión Tecate de la UABC. Trabaja las líneas de investigación de evaluación estandarizada del aprendizaje, psicometría, evaluación mediada por tecnología, ingeniería de software y tecnologías

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

emergentes con fines educativos, evaluación educativa, evaluación en la enseñanza de lenguas, lingüística aplicada y la estadística inferencial. Ha presentado ponencias, publicado capítulos de libro y artículos en revistas nacionales e internacionales de alto impacto.

CONVERSAR SOBRE PELÍCULAS Y SERIES: (DES)CORTESÍA, IMAGINARIOS Y PRECONSTRUIDOS CULTURALES

Lázaro Gabriel Márquez Escudero
Universidad Autónoma de Baja California
gabrielmarquez@uabc.edu.mx

Eldon Walter Longoria Ramón
Universidad Autónoma de Baja California
eldon@uabc.edu.mx

La convivencia en espacios públicos ofrece una oportunidad única para explorar las dinámicas sociopragmáticas que estructuran las relaciones interpersonales, especialmente en situaciones cotidianas. Este estudio se centra en conversaciones informales capturadas fuera de un cine en Baja California, un contexto donde las discusiones sobre películas y series se convierten en un terreno fértil para analizar la negociación de la cortesía, los preconstruidos culturales y los imaginarios sociales que los participantes elaboran en sus intercambios. La elección del cine como espacio de observación permite una reflexión sobre cómo los intereses comunes, como el cine y la televisión, favorecen la construcción de relaciones y la gestión de desacuerdos en un ambiente social. Con base en 12 interacciones espontáneas registradas en una plaza pública, se examinan los recursos discursivos utilizados por los hablantes para manejar desacuerdos, expresar afinidades y construir identidades individuales y colectivas. Las grabaciones, realizadas con dispositivos móviles, permitieron capturar conversaciones auténticas, lo que asegura que los datos reflejan interacciones naturales, sin intervención artificial. Posteriormente, las grabaciones fueron analizadas mediante herramientas digitales de transcripción, lo que permitió un análisis detallado de las estrategias discursivas empleadas. El enfoque teórico se fundamenta en la perspectiva de la cortesía lingüística propuesta por Bravo D. (2005) quien ha realizado investigación sobre la redefinición de la cortesía comunicativa, así como los estudios hechos por Flores M.E. (2018) en relación a los hábitos comunicativos y sociales, cuyos trabajos sirven de soporte teórico al momento de analizar las interacciones cotidianas en el contexto planteado en el presente estudio con el fin de compartir las conclusiones propiciadas por los resultados obtenidos en este proyecto. Este trabajo se alinea con los objetivos del Proyecto DOC (Didáctica, Oral, Corpus), una colaboración entre la Universidad de Lille (Francia), la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Nuevo León (México). El Proyecto DOC busca desarrollar una plataforma multilingüe que abarque el español y el francés, proporcionando recursos didácticos accesibles para la enseñanza de la competencia oral. Esta plataforma tiene como objetivo fortalecer la competencia intercultural y lingüística, promoviendo un espacio para la colaboración entre docentes e investigadores, que permita crear materiales educativos enfocados en habilidades comunicativas esenciales en contextos multilingües. Los resultados de este análisis reflejan que los participantes emplean estrategias discursivas complejas para suavizar conflictos, reforzar alianzas y negociar su posición dentro del grupo. Asimismo, se identificaron patrones que muestran cómo el entorno cultural influye en la percepción y manejo de las emociones durante las interacciones, proporcionando valiosas perspectivas para el estudio del discurso cultural y sus implicaciones en la comunicación cotidiana. Estos hallazgos subrayan la importancia de los contextos específicos en los que se desarrollan las interacciones y cómo estos pueden influir en la dinámica social y lingüística de los participantes.

Palabras clave: interacción cotidiana, cine, cortesía, discurso cultural, análisis discursivo.

Lázaro Gabriel Márquez Escudero es licenciado en Docencia del Idioma Inglés por la Facultad de Idiomas, Universidad Autónoma de Baja California. Especialista como profesor de inglés con estándar internacional, Universidad de Cambridge, Inglaterra. Maestro en Educación por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior. Doctor en Educación por la Universidad Virtual Hispánica de México. Especialista en Traducción e Interpretación por la FI de la UABC. Profesor investigador y docente de tiempo completo de Facultad de

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Idiomas, UABC desde agosto de 1997. Miembro del Cuerpo Académico Estudios de Traducción e Interpretación, cultiva la línea de investigación: Procesos de Traducción e Interpretación.

Eldon Walter Longoria Ramón es Doctor en Educación por el Centro de Estudios Universitarios de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió formación de profesores de francés en la Universidad de Caen, Basse Normandie, Francia. Realizó un Máster en Ciencias Humanas y Sociales, especialidad en Didáctica de Lenguas y Culturas, énfasis en Enseñanza de Francés Lengua Extranjera en la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Francia. Trabaja la línea de investigación Procesos de Traducción e Interpretación (2022). Ha sido profesor/investigador de tiempo completo en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) desde 1997.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C7

VIGIAR E PUNIR 50 ANOS DEPOIS: DISCURSOS, RESISTÊNCIAS E VULNERABILIDADES NA MÍDIA DIGITAL

Coordenadora: Regina Baracuhy
Universidade Federal da Paraíba
mrbl@academico.ufpb.br

Em 2025, comemora-se os 50 anos da publicação do livro de Michel Foucault “Vigiar e Punir”. As reflexões foucaultianas sobre os processos de sujeição, disciplinamento e normatização nos possibilitam refletir sobre as práticas discursivas e não-discursivas do sujeito contemporâneo na sociedade midiática. A teoria do discurso subjacente ao pensamento foucaultiano deriva do seu objetivo fundamental de compreender como se articulam os processos de subjetivação e as verdades no âmbito da produção discursiva. Foucault pretendeu elaborar uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos. Interessava-lhe investigar a constituição histórica do sujeito a partir de três domínios: o do saber, o do poder e o da ética. Para tanto, lança mão de uma arqueogenealogia do sujeito. Indagado se a expressão “arqueologia do saber” faz referência a uma metodologia, a um novo método ou se funciona simplesmente como uma metáfora, Michel Foucault explica que, etimologicamente, a palavra remete tanto a “começo” como a “arquivo”. O termo abrange o tipo de pesquisa que se dedica a extrair acontecimentos discursivos registrados em um arquivo para fazer um diagnóstico do presente, a partir da escavação histórica de saberes e poderes que produzem o sujeito social no e pelo discurso. As pesquisas, a serem apresentadas nesta sessão coordenada, são desenvolvidas por professores-pesquisadores, líderes de grupos de pesquisa e parceiros acadêmicos do Grupo interinstitucional CIDADI – Círculo de Discussões em Análise do Discurso, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba. As discussões teóricas, que nos permitem alcançar os objetivos pretendidos, estão no âmbito do campo dos Estudos Discursivos Foucaultianos, que possibilitam pensar as articulações entre regimes de discursividades, a produção de verdades e de subjetividades, a fim de problematizarmos o tempo presente para recusarmos formas de conduta impostas e discutirmos formas de resistências agonísticas, que reinventem modos de existência do sujeito do cotidiano. Para tanto, mobilizamos amplamente a caixa de ferramentas foucaultianas, utilizando os conceitos de discurso, sujeito, relações de saber-poder, verdade, dispositivo e governamentalidade, dentre outros, que nos permitem cartografar os diagramas sociais de força e evidenciar os modos como os sujeitos são objetivados por saberes advindos das instituições, que legitimam condutas pautadas em regimes de verdade da nossa época, ao mesmo tempo que se subjetivam por meio de fraturas, brechas, rearranjos nos dispositivos de saber-poder.

Palavras-chave: Foucault. Discurso. Vigilância. Resistências. Mídia Digital.

Eixo (s) temático: Discurso e Mídias

CARTOGRAFIAS DAS DESIGUALDADES: VIGILÂNCIA ININTERRUPTA E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL EM ESPAÇOS MIDIÁTICOS

Profa. Dra. Regina Baracuhy
Universidade Federal da Paraíba - UFPB
mrbl@academico.ufpb.br

Subsidiada pelo aparato teórico-metodológico dos Estudos Discursivos Foucaultianos, esta pesquisa objetiva discutir as relações entre espaço, vigilância digital e poder, para analisar como os *sujeitos infames*, sobretudo aqueles em estado de vulnerabilidade resistem e se subjetivam no espaço midiático, mesmo tendo seus dizeres organizados, normalizados e seus corpos continuamente vigiados por dispositivos de saber-poder. Vivemos em uma sociedade de controle em que os mecanismos de comando se tornam cada vez mais democráticos e imanentes ao corpo social, distribuídos por cérebros e corpos dos cidadãos. Em contraste com a sociedade disciplinar, o controle se estende para além das instituições sociais, mediante redes flexíveis e flutuante. A vigilância se democratizou, diluiu-se no olhar do outro; o controle se exerce, sobretudo no meio digital, de tal modo que todos estão autorizados a vigiar e a punir. O poder está cada vez menos localizável,

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

pois regula elementos imateriais, como informação, conhecimento e comunicação. Não se trata apenas do controle dos corpos, mas das mentes e das almas. Caracterizada pela intensificação e síntese dos aparelhos de normalização, a sociedade de controle elegeu a mídia como um dos mais importantes vetores no aprimoramento das técnicas e táticas, que passaram a não mais utilizar o controle-repressão, mas um controle imperceptível e desejado. Esta é uma grande astúcia da sociedade de controle: o poder controlador passa a ser desejado como algo positivo e prazeroso. Esse tipo de controle é mais nefasto do que a disciplina. Podemos afirmar, grosso modo, que o século XX foi disciplinador e o século XXI é controlador. A sociedade de controle ganhou contornos sofisticados com os dispositivos de informação instantânea e de valorização da visibilidade das ações e dos corpos dos indivíduos por meio das redes sociais. Segundo Zygmunt Bauman, vivemos na era pós-panóptica, caracterizada pelo uso das tecnologias de ponta, algoritmos, filtragem de informações, influenciadores digitais, fluxos de dados. Como resultados parciais da pesquisa, podemos afirmar que os sujeitos infames midiáticos produzem saberes insurgentes e transgressores que promovem pequenas fraturas nos dispositivos de saber-poder que compõem a racionalidade neoliberal.

Palavras-chave: Foucault. Discurso. Cartografia digital. Sujeito infame. Vigilância.

Possui Pós-Doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Uberlândia-UFU (2023), Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela UNESP-Araraquara (2004); Graduação em Letras e Mestrado em Língua Portuguesa na Universidade Federal da Paraíba. Orienta pesquisas em nível de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. Professora vinculada ao Departamento de Língua Portuguesa e Linguística (DLPL) e membro permanente do Programa de Pós-graduação em Linguística (PROLING/UFPB). Adota, como aporte teórico-metodológico, os pressupostos da área dos Estudos Discursivos Foucaultianos. Desenvolve pesquisas que envolvem questões relacionadas ao discurso, sujeito, governamentalidade e movimentos de resistência na mídia digital, além da cartografia de espaços urbanos. É membro do GT Estudos Discursivos Foucaultianos da ANPOLL e coordena o Grupo de Pesquisa interinstitucional (CIDADI) - Círculo de Discussões em Análise do Discurso.

POR UMA ANATOMOPOLÍTICA DE CORPOS NEGROS NO DIGITAL

Jefferson Campos
Universidade Federal de Rondônia
jefferson.santos@unir.br

Em *Vigiar e punir*, Michel Foucault define a noção de disciplina como uma “anatomia política do detalhe”. Com isso, o estudioso, em suas reflexões acerca das práticas de vigilância e de controle dos corpos – no interior da história das prisões, propunha uma ferramenta analítica robusta para a compreensão dos modos de articulação dos discursos às práticas de controle e objetivação dos sujeitos. Neste trabalho, que acena para o cinquentenário desta obra valiosa, o objetivo é o de esquadriñar os modos de constituição das condutas a partir das quais se formulam a existência do corpo nas dinâmicas sociais de poder. Para tanto, constituiu uma série de recortes audiovisuais em circulação pelo digital, cartografando os rastros das minúcias que estabelecem como deve ser/proceder/falar uma pessoa negra nas relações sociais a que é exposta na contemporaneidade. As materialidades, oriundas sobretudo do *Instagram*, descrevem, ensinam, encenam conjuntos mais ou menos finitos de regras que recaem sobre o corpo negro, seus dizeres e suas práticas ante a contextos de tensionamento das relações sociais que ora se justificam pelo (auto-)cuidado com a vida, ora pela necessidade de reivindicar direitos como o de poder falar. Este processo analítico, aos modos de uma dissecação das práticas discursivas (e não discursivas) sobre as condutas se formula a partir dos pressupostos teórico-metodológicos dos Estudos Discursivos Foucaultianos, mais precisamente, norteados pelos conceitos de disciplina, docilização dos corpos e de norma. Neste movimento, avento a hipótese de que os corpos negros, para assumirem o discurso na ordem pública do digital, precisam atender a um conjunto de medidas de ordem corporais, linguísticas, e de conduta que, se de um lado, retomam o fio tático de manutenção das relações dissimétricas de poder (mesmo nas instâncias mais capilares do trato humano), de outro, delimitam as condições para a composição das forças de resistência de resistência desses corpos. Em ambos os casos, como pretendo esquadriñar, há uma dominância normalizadora de existência do corpo negro, sobretudo na ordem do digital, que institui as táticas de docilização desse corpo. Por fim, pretendo demonstrar que este processo normalizador é parte do funcionamento tático do que venho chamando de

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“enunciação epidérmica”, formulação conceitual que visa descortinar as condições de possibilidade dos discursos de e sobre a população negra, na relação (in)tensa demarcada pela história e pela memória da negritude em diáspora.

Palavras-chave: Corpo negro. Instagram. Disciplina. Enunciação Epidérmica. Diagnóstico do presente.

Doutor em Letras, Área de contratação: Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual de Maringá (PLE/UEM). Docente lotado no Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas (DALV) e professor permanente do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Letras (PPGML) da Universidade Federal de Rondônia. É líder do Grupo de Estudos sobre Discurso e Cultura na Amazônia (GEDisCA/UNIR/CNPq) e vice-líder do Grupo de Estudos em Análise de Discurso da UEM (GEDUEM/UEM/CNNPq). Membro da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso (ALED), da Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN), da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN) e do Grupo de Estudos Linguísticos Literários do Norte (GELLNORTE).

“AONDE ESTÃO MEUS OLHOS DE ROBÔ?”: DISCURSO SOBRE CORPO, CORPOREIDADES E TRANSUMANIDADES

Josenildo Soares Bezerra
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
josenildo.bezerra@ufrn.br

O que pode o corpo? Esse questionamento vem atravessando tempos, permanecendo como uma pergunta central para aqueles que se dedicam a pesquisar o corpo e sua constituição. No entanto, a busca por uma resposta parece impossível, pois o corpo é mutável e fluido. Ele desafia categorizações fixas e exige continuamente novas produções de discurso que tentem apreendê-lo em suas transformações. Este estudo sobre o corpo não é apenas uma análise do corpo-carne mas também um imersão em suas representações enquanto corpo-discurso e corpo supranumerário no mundo. A pesquisa tem como foco os corpos das influenciadoras digitais, mais especificamente as configurações e os desdobramentos do E-corpo de Lu do Magalu, uma personagem digital que simboliza o entrecruzamento do corpo físico e virtual. A partir das suas atualizações mediadas pela Inteligência Artificial, investiga como essa figura sintetiza questões contemporâneas sobre o corpo, o consumo e a subjetividade. Este estudo encontra sua relevância pela possibilidade de compreender as dinâmicas discursivas que produzem "verdades" sobre o que significa ser ou ter um corpo na contemporaneidade, especialmente a partir de uma lógica que enfatiza a utilidade, o consumo e a performance. A análise é conduzida por um referencial teórico que articula múltiplas perspectivas sobre o corpo. Utiliza as contribuições de Michel Foucault (1971, 2004, 2008, 2011, 2013, 2017) para pensar os discursos, as tecnologias do eu e os corpos dóceis, que são moldados por práticas sociais e estruturas de poder. Foucault apresenta teorizações para compreender como os corpos são disciplinados e integrados a sistemas econômicos e culturais que visam a torná-los úteis e produtivos. O conceito de corpo transumano, cunhado por David Le Breton (2015), discute a relação entre corpo, tecnologia e subjetividade em uma era marcada pela expansão dos limites humanos por meio de inovações tecnológicas. A Lu do Magalu, como figura de um E-corpo, exemplifica uma interseção dessas ideias, desafiando as fronteiras entre o humano e o digital. Por fim, esta artigo dialoga com Maestrutti (2015) na perspectiva dos corpos na era das nanotecnologias e do imaginário utópico do mito da imortalidade. A busca por transcendência e a tentativa de superar os limites biológicos têm sido temas recorrentes em sociedades contemporâneas, especialmente à medida que a tecnologia promete ampliar as capacidades humanas e aproximar-nos da imortalidade simbólica. Este estudo, portanto, não se limita a observar as influenciadoras digitais como fenômeno social mas também propõe uma reflexão ampla sobre o corpo como conceito em constante reconstrução. A figura de Lu do Magalu representa um ponto de inflexão nesse debate, evidenciando como os corpos digitais, alimentados pela Inteligência Artificial, são veículos de discursos que reforçam e transformam as formas de ser, existir e consumir.

Palavras-chave: Corpo. Corporeidade. Transumanidades. Discursos. Poder

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Doutor em Estudos da Linguagem/PPgEL/UFRN. Realiza pós-doutorado no Institut d'Études Avancées de l'Université de Strasbourg/France, supervisionado por David Le Breton, pesquisa as heterotopias corporais contemporâneas no espaço digital. Professor do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professor permanente do Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia (PPgEM/UFRN). Diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Membro fundador do Red Latinoamericana de Investigadores em Publicidade/Colômbia (RELAIP). Líder do grupo CORPOLÍTICA - grupo de estudos interdisciplinares, prática discursiva e políticas dos corpos. Desenvolve estudos em discurso e corpo nas esferas digitais/virtuais, publicidade, corpo e questões de gênero, análise foucaultiana e construção das subjetividades pela mídia.

DISCURSO, CORPO E PODER: O BRILHO DAS DRAG QUEENS NA ABERTURA DOS JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS, 2024

Denise Gabriel Witzel
UNICENTRO-Guarapuava-PR
denise@unicentro.br

Para além dos valores de liberdade, igualdade e fraternidade, a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, abordou em suas apresentações artísticas a sororidade, a paridade e a inclusão, legando-nos um espetáculo grandioso com importantes contribuições na luta contra o preconceito e na valorização das práticas sociais inclusivas. Contudo, a presença de Drag Queens na suposta paródia da famosa obra *Última Ceia*, de Leonardo da Vinci, desencadeou nas redes sociais uma enormidade de discursos que, de um lado, exaltaram a diversidade e a representatividade da performance; mas de outro, consideraram a encenação uma ofensa aos cristãos. Interessada em analisar e descrever esses jogos de verdades em relação à presença e ao brilho das Drag Queens nesse evento, focalizarei: (i) os aspectos históricos e sociais que fundamentam a disciplinarização dos sujeitos, considerando prioritariamente certa ortopedia moral e religiosa que visa controlar os gestos e os comportamentos de todos corpos em todos os espaços; (ii) as práticas de resistência que permitem a fuga do dispositivo de poder que visa a fabricação de corpos dóceis e a produção de novas subjetividades. O material de análise é constituído por matérias jornalísticas que arremeteram os enunciados disseminados nas redes sociais, notadamente os que se dedicaram à polêmica gerada pela associação da performance a um importante símbolo religioso e provocaram comentários que visavam atingir, negativamente, a comunidade LGBTQIA+. No gesto de análise, priorizarei a relação incontornável entre o discurso, corpo e poder interrogando sobre as condições de emergência dos dispositivos que sustentam a profusão e circulação dos discursos. Por se tratarem de corpos compreendidos como singularidades históricas, presos no interior de poderes muito apertados, pretendo aproximar a emergência desses corpos das reflexões foucaultianas acerca dos corpos dóceis, em *Vigiar e Punir*, mais precisamente da resistência desses mesmos corpos (agora pensados como indóceis) no horizonte de uma aproximação em que é possível destacar as práticas de liberdade em choque com o poder que perpetuou regimes de verdade formadores de estereótipos e preconceitos no seio social. Felizmente, passíveis de serem quebrados.

Palavras-chave: Foucault. Corpo. Poder. Drag queens. Jogos Olímpicos 2024

Possui graduação em Letras Português Francês pela Universidade Estadual Paulista -UNESP-Assis (1989), mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Maringá (2003) e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista – FCL/UNESP-Araraquara-SP (2011). Em 2009, realizou estudos em programa de doutorado sanduíche na Universidade Louis Lumière de Lyon II, França. Desde 1998, é professora na Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO-Guarapuava/Pr). Líder do Grupo de Pesquisa Laboratório de Estudos do Discurso da Unicentro (LEDUNI/CNPQ); Membro do GT de Estudos Discursivos Foucaultianos da ANPOLL. Diretora da Editora UNICENTRO (EDUNI). Coordenadora Institucional do Programa Paraná Fala Francês (PFF) na UNICENTRO. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise do Discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino da língua portuguesa, discurso, corpo e história das mulheres.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C8

OBSERVATÓRIO DE NARRATIVAS: PAISAGENS DISCURSIVAS DO BRASIL CONTEMPORÂNEO 1

Coordenadora: Liana Biar
PUC-Rio
lianabiar@puc-rio.br

A proposta desta mesa, dividida em duas sessões, é apresentar os resultados de pesquisa do projeto de pesquisa levado a cabo pelo grupo de pesquisa Narrativa e Vida Social (NAVIS/CNPq). Nos últimos 3 anos, as membras e membros do grupo estiveram empenhados na constituição de um observatório de narrativas que buscou mapear, na complexa paisagem discursiva do Brasil contemporâneo, pontos de atenção que retroalimentam sistemas de crença vigentes e suas brechas de resistência e contestação. Os trabalhos reunidos nesta sessão reúnem diferentes contextos de pesquisa e objetos discursivos: narrativas de entregadores de aplicativo; narrativas de estudantes negras/os universitários de uma universidade de elite do Rio de Janeiro; narrativas de mães militantes que lutam contra a violência de estado e narrativas do sistema de justiça que nega prisão domiciliar a mulheres apenas no sistema carcerário do RJ. Todas as pesquisas lançam mão de perspectiva discursiva informada pela Análise de Narrativa de base interacional (De Fina, 2020; Georgakopoulou, 2006; Biar, Orton e Bastos, 2020), que compreende a prática narrativa como ação que constitui a realidade social. Os trabalhos também operam um instrumental teórico-metodológico que combina práticas etnográficas e análise discursiva que se desdobra em 3 lâminas de observação: (i) uma de natureza pragmático-interacional, que lança luz sobre a ordem interacional e o evento narrativo em que os dados foram gerados; (ii) uma de natureza discursiva que identifica e descreve a estrutura das narrativas, suas características composicionais, sequencialidade e relações de causalidade; (iii) e uma de natureza macrodiscursiva, que procura mapear os discursos emergentes na cadeia de enunciados da qual as narrativas participam. Propõe-se, a partir dessa abordagem, um diálogo produtivo entre diferentes tradições de pesquisa discursiva, buscando avançar sobre as possibilidades e limitações dessa articulação tendo em vista as reflexões sobre a contemporaneidade. Como objetivos gerais, o observatório de narrativas procura contribuir para a compreensão das questões humanas, formação cidadã e desenvolvimento de uma sociedade saudável, atenta às relações de poder e injustiças estruturais. Assim, o empreendimento está afinado à agenda político-social da Linguística Aplicada contemporânea, privilegiando reflexões que dão visibilidade a grupos minorizados em situações de exclusão social, ao cenário político-institucional e às formas de resistência que esses grupos operam em suas atividades cotidianas.

Palavras-chave: Práticas Narrativas. Interação. Paisagens Discursivas. Populações minorizadas.
Eixo (s) temático: Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros

TENSÕES ENTRE CORDIALIDADE E HOSTILIDADE EM NARRATIVAS DE DESLOCAMENTO DE VENEZUELANOS PARA O BRASIL

Liana Biar
PUC-Rio
lianabiar@gmail.com
Maressa Fernanda
PUC-Rio

Nos últimos anos, o mundo passou a observar o agravamento de uma das maiores crises políticas e humanitárias já vistas na Venezuela. O país enfrenta instabilidades políticas, econômicas e sociais que resultaram em altos índices de violência e desemprego, na falta de recursos e, conseqüentemente, no crescimento exponencial da imigração venezuelana, com parte de sua população partindo em busca de melhores oportunidades em outros países. Visto que os estados de Roraima e do Amazonas constituem área fronteiriça com a Venezuela, o Brasil se tornou uma importante opção de rota da população venezuelana. Frente a tais condições, a pesquisa – resultado de um trabalho de campo realizado nos anos de 2018 e 2019 pela Cátedra Sérgio Vieira de Mello no estado de Roraima – buscou aprofundar-se na intensificação desse fenômeno migratório. Com base na perspectiva discursiva informada pela Análise de Narrativa, partimos de um corpus composto por entrevistas qualitativas realizadas na ocasião com venezuelanos e brasileiros, que interagem nas cidades de Roraima e Pacaraima na condição de solicitantes de refúgio, moradores da região,

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

além de gestores da administração pública e da sociedade civil. Nas entrevistas, os participantes de que apresentaram suas perspectivas acerca do espaço fronteiriço e da experiência migratória. A análise dos dados nos mostra de que forma o estigma da população refugiada é construído em meio a interações sociais, baseadas em estereotipização, aplicação de rótulos e discriminação. A adesão e o reforço em relação aos estigmas contribuem para a instauração de um ambiente hostil e inseguro para a recepção de populações socialmente marginalizadas, pondo em xeque a noção de cordialidade brasileira. Paralelamente, as histórias de deslocamento contadas por venezuelanos desafiam em vários aspectos a própria definição de refúgio, dando a ver o caráter situado dos processos de rotulação e o modo como a crise venezuelana foi instrumentalizada pela política brasileira do período.

Palavras-chave: Refúgio. Venezuelanos. Hostilidade. Cordialidade.

Resumo do currículo do autor: Liana Biar é professora e pesquisadora da PUC-Rio.

Mareisa Fernanda atualmente cursa o segundo ano de mestrado em Estudos da Linguagem na mesma instituição.

PERFORMANCES NARRATIVAS DE MOVIMENTOS SOCIAIS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A LUTA DE MÃES BRASILEIRAS E AMAERICANAS

Etyelle Pinheiro de Araújo
PUC-Rio/UNIGRANRIO
etyelle.araujo@gmail.com

Todos os anos, milhares de pessoas são mortas pela polícia no Brasil – a maioria delas, pessoas negras. O Rio de Janeiro é a cidade com o maior número. Em resposta a isso, algumas mães dessas vítimas têm se engajado em movimentos sociais, como o Mães de Manguinhos, para lutar por justiça. De forma semelhante, nos Estados Unidos, pessoas negras frequentemente são alvo de brutalidade policial. Movimentos como o Mothers Against Police Brutality e o Black Lives Matter têm lutado contra o racismo estrutural e a violência do Estado. Movimentos sociais, de forma geral, demandam mudanças e denunciam problemas na esfera pública, utilizando diferentes repertórios de contestação (Tarrow, 2009). Argumento que movimentos como esses têm mais em comum do que apenas a luta por justiça em um contexto de brutalidade policial racializada – a narrativa é um dos repertórios mais importantes que eles utilizam. Contudo, essas narrativas contam com um modo habilidoso de discurso, uma performance que coloca o ato de falar em evidência (Bauman; Briggs, 1990), no qual mulheres negras, ao mesmo tempo em que expressam dor e luto pela perda de um filho, fortalecem a resistência contra a invisibilização ou banalização dos assassinatos de jovens. O objetivo desta pesquisa qualitativa-interpretativa é realizar uma análise comparativa das performances de mães negras brasileiras e afro-americanas em movimentos sociais que lutam por justiça. Para isso, observamos como as narrativas contadas por essas mães, em diferentes contextos de produção, abordam questões mais amplas de racismo estrutural e estruturante em seus respectivos países, bem como a banalização da violência contra comunidades negras. O corpus deste estudo inclui narrativas contadas por mães negras brasileiras e afro-americanas em eventos e manifestações disponíveis em sites (por exemplo, YouTube); etnografias de manifestações no Brasil e nos EUA entre 2018 e 2020. Compreendendo a narrativa como um dispositivo organizador da experiência humana (Linde, 1993; Bruner, 1997) e como uma lente discursiva produtiva para examinar a vida social (Bastos; Biar, 2015), os achados iniciais sugerem a existência de uma performance narrativa prototípica que organiza o sofrimento pela perda de um filho e chama atenção tanto para o ato de expressão quanto para a performance. O paralelismo observado, quando analisamos todas as performances de mães afro-brasileiras e afro-americanas, enfatiza não apenas a repetição das mesmas tragédias e a coletivização da dor dessas mulheres, mas também a compreensão de que essas lutas não são individuais ou relacionadas a um problema de um único país, mas podem ser percebidas como redes transnacionais lutando contra o mesmo problema – o racismo estrutural.

Palavras-chave: Violência Policial. Racismo. Análise de Narrativa.

Resumo do currículo do autor

Etyelle Pinheiro de Araújo tem mestrado e doutorado em Estudos da Linguagem pela PUC-Rio. Atualmente, é professora da UNIGRANRIO e faz Estágio de Pós-Doutorado na PUC-Rio.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DA RAÇA À IDENTIDADE: PERSPECTIVAS NEGRAS ESTUDANTIS E TERRITORIALIDADES DE PERTENÇA A PARTIR DE NARRATIVAS

Natália Barreto Felix da Silva
PUC-Rio
nbarretofelix@hotmail.com

O presente trabalho reflete acerca da construção identitária de estudantes negros pertencentes ao ambiente acadêmico da PUC-Rio (instituição privada, localizada na Gávea, bairro nobre do Rio de Janeiro) bem como as categorias acessadas para compor suas performances e a construção de seus discursos na universidade. Interessa-nos perceber como esses estudantes constroem sentido sobre suas trajetórias na instituição e de que forma o componente racial aparece em suas narrativas de maneira a salientar ou neutralizar as disparidades raciais presentes na universidade. Por se tratar de uma instituição privada com as particularidades já apresentadas e por ter ainda, um processo seletivo de difícil acesso, o corpo discente da PUC-Rio é composto, em sua maioria, por um alunado branco. Nesse sentido, nosso trabalho objetiva, por meio do arcabouço teórico-metodológico da Análise de narrativas (BASTOS E BIAR 2015; MOITA LOPES, 2006; RIBEIRO E GARCEZ, 2002; FREEMAN, 2006) refletir sobre as histórias de vida de estudantes negros pertencentes à PUC-Rio, procurando compreender como estes se apropriam -ou não- da espacialidade/territorialidade da PUC e como o fazem através das mais diversas intersecções, como raça, gênero, faixa etária e classe social. (FANON, 2008; NASCIMENTO, 2019; MELO, G.; JESUS, D., 2022). Para além das categorias supracitadas, importa-nos compreender os efeitos da branquidade (BENTO, 2022; SCHWARCZ, 2013) na construção das identidades negras e de que maneira esta corrobora para a manutenção de determinados acordos sociais e garante a perpetuação de um status quo racista e excludente. Assim, nos debruçamos no Discurso como instrumento de negociação das construções sociais e identitárias que são realizadas através de contextos interacionais. Orientados para a temática da linguagem e sua relação com a vida social (MOITA LOPES, 2006), entendemos que a Análise de narrativas pode funcionar como lente analítica a partir da qual enxergamos as lutas sociais e raciais.

Palavras-chave: Raça. Identidade. Territorialidade. Narrativa.

Resumo do currículo do autor:

Natália Barreto Felix da Silva tem mestrado em Relações Étnico-Raciais pelo CEFET/RJ e cursa atualmente o terceiro ano de doutorado em Estudos da Linguagem da PUC-Rio.

AVALIAÇÕES SOBRE GÊNERO E MATERNIDADE NAS DECISÕES JUDICIAIS DE PRISÃO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Deise Ferreira Viana de Castro
UCP
deise.castro@ucp.br

O Esta pesquisa, de caráter discursivo, analisa como as decisões sobre prisão domiciliar para mulheres, mães de crianças menores de 12 anos e/ou gestantes, são construídas discursivamente por juízes e desembargadores. Parte-se das leis e normas nacionais constantes no Artigo 318 do Código de Processo Penal brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Habeas Corpus 143.641/SP com decisão do Supremo Tribunal Federal e também as Regras de Bangkok - Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras – das quais o Brasil é signatário para, então, se analisar um corpus constituído de 16 Acórdãos, compreendidos entre os anos de 2017 e 2019, da comarca da cidade do Rio de Janeiro, para os casos de concessão ou não de prisão domiciliar como pena alternativa. As decisões em primeira instância são referenciadas em alguns momentos da análise tendo em vista as entextualizações feitas pelos profissionais no decorrer dos procedimentos judiciais. Também são analisadas as leis e documentos oficiais citados acima. Trata-se de uma análise discursiva, qualitativo-interpretativista e interdisciplinar, que articula os estudos da Linguagem e do Direito do âmbito da

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Linguística Aplicada, mais especificamente da Linguística Forense. Após avaliar a relação sócio-histórica entre maternidade, feminismo e encarceramento e descrever o gênero acórdão com apoio das noções de cronotopo, cronotopo jurídico e entextualização, a lente discursiva desta tese se volta, com apoio do Sistema de Avaliatividade, para os índices avaliativos e morais sobre o comportamento feminino presentes nas decisões. Embora as normas nacionais e internacionais sejam convergentes em relação a (i) importância do convívio entre mãe e filho na primeira infância; (ii) especificidades em relação à prisão de mulheres e de gestantes e (iii) crítica ao encarceramento feminino, que vem aumentando consideravelmente no Brasil e no mundo, o que se observa, como resultados de pesquisa, é que: (i) os discursos construídos pelos julgadores são, muitas vezes, moralizantes, baseados na ideia de que a mulher perde a capacidade de ser mãe uma vez que comete um delito e (ii) os magistrados desconsideram os discursos presentes nas normas e leis existentes, mantendo a orientação punitivista que contribui diretamente para o aumento do quantitativo de mulheres encarceradas no Brasil.

Palavras-chave: Prisão Domiciliar. Maternidade. Análise de Discurso Jurídico.

Resumo do currículo do autor.

Deise Ferreira Viana de Castro é professora da Universidade Católica de Petrópolis. Tem mestrado em Linguística Aplicada pela UFRJ e doutorado em Estudos da Linguagem pela PUC-Rio.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C9

RETÓRICA E ARGUMENTAÇÃO NA POLÍTICA, NA MÍDIA E NAS INTERAÇÕES DIGITAIS

Coordenadora: Helcira Lima
Faculdade de Letras - FALE/UFMG
RETORAR(FAFICH/FALE/CNPq)
helciralima@gmail.com

Na era digital, o discurso político-midiático tem se transformado rapidamente, impulsionado pelo avanço das tecnologias de comunicação e pela expansão das redes sociais. Essas plataformas não só democratizaram o acesso à informação, mas também reconfiguraram a forma como o discurso é produzido, disseminado e consumido. Nesse contexto, emergem desafios inéditos relacionados à autenticidade das fontes, polarização de grupos sociais, manipulação da informação e a relação entre discurso político, mídia e democracia. A relevância do tema se justifica pela crescente influência da comunicação digital na esfera pública, redefinindo as interações entre atores políticos, mídia e cidadãos; e obrigando os estudos retóricos e da argumentação a se movimentarem de acordo com essas novas práticas discursivas. Assim, esta mesa coordenada visa fomentar a troca de experiências e perspectivas entre pesquisadores da retórica, da argumentação e do discurso, promovendo uma compreensão mais ampla sobre os desafios e oportunidades do discurso político e midiático na era digital. A mesa "Retórica e argumentação na política, na mídia e nas interações digitais" tem como objetivo geral acolher e proporcionar um espaço de discussão acadêmica sobre as diferentes dimensões e impactos dessa transformação. Serão contempladas temáticas sobre i) as técnicas e estratégias retóricas mobilizadas pelo discurso político-midiático nas redes sociais; ii) o complotismo e o discurso de ódio; iii) a diplomacia política e suas polarizações; iv) o papel da mídia digital na construção de narrativas políticas; v) a disseminação de fake news; vi) a intersecção entre argumentação e outras áreas na investigação dessas novas práticas discursivas; e vii) os efeitos dessas dinâmicas na participação política e na opinião pública. Os objetivos específicos são: a) analisar as transformações do discurso político e midiático em ambientes digitais e seu impacto na formação da opinião pública; b) discutir as estratégias de comunicação política utilizadas em plataformas digitais e suas implicações para a democracia; c) investigar os fenômenos do complotismo, do negacionismo, das fake news, das polarizações e suas relações com o discurso político; e d) fomentar o intercâmbio acadêmico entre pesquisadores de diferentes áreas dos estudos retórica, da argumentação e do discurso que estudam as manifestações políticas, midiáticas e digitais. Desse modo, esperamos contribuir para uma melhor percepção desses territórios moventes hoje, revisitando os princípios e as ferramentas da retórica e da argumentação para análises dessa natureza.

Palavras-chave: Retórica. Argumentação. Discurso Político. Discurso complotista. Interações digitais.
Eixo (s) temático: Discurso e Política

EXPLOSÕES DE BOMBAS, EXPLOSÕES DE NARRATIVAS: UM CASO RECENTE DE CONSTRUÇÃO COMLOTISTA

Helcira Lima
Faculdade de Letras - FALE/UFMG
RETORAR(FAFICH/FALE/CNPq)
helciralima@gmail.com

A crise política, econômica e social, associada a uma conjuntura histórica já em conflito, e ao fato de que a internet facilitou a difusão de todo e qualquer tipo de narrativa, com o uso de poucos caracteres nas redes sociais, contribuiu para o aumento da disseminação de narrativas do complô, de discursos negacionistas e de fake news. Essas construções discursivas se aproveitam habilmente de determinadas conjunturas históricas, de mudanças sociais e, além disso, se alimentam do acirramento das disputas ideológicas em momentos de grande polarização social, para tecer alianças nacionais e internacionais. Grupos pequenos reivindicam seus interesses próprios, dando eco e fortalecendo um movimento mundial maior. Nessa conjuntura, o negacionismo histórico, o negacionismo científico e até mesmo o jurídico, além das narrativas

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

complotistas, ganham cada vez mais terreno na voz de lideranças políticas da extrema-direita no Brasil e em todo o mundo.

Não se trata de construções desinteressadas, mas de uma articulação falaciosa que, amparada na incitação de polêmicas e no uso de fake news, visa desestabilizar a democracia. Sujeitos e grupos que sempre estiveram à espreita, aguardando o momento oportuno para se manifestar, fazem (e fizeram) eco a essas vozes nas redes sociais, o que justifica a importância de se buscar caminhos para uma melhor compreensão de suas manifestações no discurso digital.

Nesse sentido, este trabalho visa analisar uma notícia divulgada por um veículo de comunicação na rede social X e os comentários dos usuários, para empreender uma reflexão mais ampla sobre a dinâmica de funcionamento do complô. No dia 13 de novembro de 2024, ocorreu mais uma tentativa de ataque ao governo e à Suprema Corte (STF) em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Um homem tentou entrar no prédio do STF, mas sem sucesso, e lançou um explosivo sob uma marquise do edifício. Em seguida, acionou artefatos explosivos presos ao seu corpo, o que resultou em sua morte. No mesmo dia, e quase imediatamente, alguns veículos de comunicação brasileiros e estrangeiros noticiaram o ocorrido de forma a abrir caminho para a construção de narrativas complotistas.

A partir desse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar uma das notícias e os comentários dos usuários, focando nos tipos de argumentos utilizados na construção dessas narrativas, a partir das contribuições de Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958/1996), Plantin (2017), Doury (2016), Di Cesare (2022), Taguief (2007), Danblon e Nicolas (2010), além de Lima (2023, 2024).

Palavras-chave: argumentação, tipos de argumento, complotismo, negacionismo, fake news.

Resumo do currículo do autor: Helcira Maria Rodrigues de Lima é professora associada IV na área de Linguística do Texto e do Discurso da FALE/UFMG. Realizou pesquisa de doutorado sob a supervisão de Patrick Charaudeau, na Université Paris XIII, em 2005, além de pós-doutorados na Universidad de Buenos Aires (2016-2017) e na Université Paris Cité (2022-2023), os quais resultaram em artigos, capítulos de livros e coletâneas. Atua, em especial, nos seguintes domínios: análise de discurso, retórica, argumentação, discurso jurídico, emoções. Presidente da Sociedade Brasileira de Retórica (SBR) (2016–2018), membro do Conselho Deliberativo e Consultivo da SBR (2019–2024), membro da Associação Latino-Americana de Retórica (ALR) e da Organização Ibero-americana de Retórica (OIR). Líder do grupo de pesquisa RETORAR (Retórica e argumentação) e vice-coordenadora do GT Argumentação da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL).

RETÓRICA DIPLOMÁTICA: SOBRE O PROCEDIMENTO REDUCTIO AD HITLERUM

Renan Mazzola
Faculdade de Letras - FALE/UFMG
mazzola.renan@gmail.com

Em 17 de fevereiro de 2024, Lula participou da 37ª cúpula da União Africana em Adis Abeba, na Etiópia. Em seu discurso, manifestou intenção de ampliar relações com os países africanos, afirmou que o Brasil tem "dívida histórica" com a África e condenou as ofensivas israelenses na Faixa de Gaza. No dia seguinte, 18, falou com a imprensa e fez uma afirmação que iria repercutir na imprensa nacional e internacional nos próximos dias. Lula disse: "O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus". Após essa afirmação, no mesmo dia, o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu escreveu em uma rede social que as palavras de Lula são "vergonhosas e graves". O premiê convocou imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma "dura conversa de repreensão". A crítica do premiê israelense gerou uma série de reações nos âmbitos da diplomacia internacional, da política brasileira, nas mídias jornalísticas e nas mídias sociais nos dias que se seguiram. Foi matéria de jornais, tema de colunas e artigos de opinião, objeto de disputa em debates na tevê, tópico de entrevistas com especialistas, etc. Enfim, essa afirmação gerou polêmica em função de sua natureza controversa. A afirmação de Lula (proposição) e a crítica de Netanyahu (desacordo em relação à proposição) fundaram a questão retórica (chamada de quaestio) a ser debatida, que pode ser formulada da seguinte forma: a comparação de Lula foi adequada? Essa quaestio gera posicionamentos distintos e divergentes, inscrevendo a polêmica no interior dessas interações. Um grupo irá defender que as

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ofensivas israelenses em Gaza podem ser comparadas às ações dos nazistas no Holocausto, pois há elementos comuns. Outro grupo irá condenar essa comparação, alegando que os contextos são completamente diferentes. Nesse cenário, o objetivo desta comunicação é analisar a configuração da polêmica desta comparação a partir de três mirantes: a) o gênero epidítico, b) os conflitos entre Israel x Palestina na história, c) o emprego do recurso ad Hitlerum na fala de Lula. A relevância do tema se justifica pelo importante papel da polêmica político-diplomática na esfera pública, sobretudo nas interações digitais, redefinindo posicionamentos entre atores políticos, mídia e cidadãos. A fundamentação teórica desta pesquisa ancora-se nos trabalhos de Aristóteles (2011) e Perelman e Tyteca (2014) sobre os discursos epidíticos, e nos trabalhos de Angenot (2013) sobre a compreensão da retoricidade dos discursos contemporâneos. Metodologicamente, propomos coletar um corpus de artigos de opinião, notícias, posts em redes sociais, pronunciamentos e debates que comentam/debatem o fato, expondo uma opinião argumentada. Para Ferreira (2015, p. 29), "como a notícia suscita polêmica, o auditório se verá diante de uma situação concreta, que exige uma opinião, que envolve cada um na discussão da natureza da verdade e da mentira, do justo e do injusto, do moral e do imoral, do certo e do errado, do nobre e do desprezível, do legal e do ilegal, do humano e do desumano". Desse modo, nosso corpus será composto por textos que avaliarão se a comparação realizada por Lula foi justa ou injusta. Os resultados preliminares apontam para a fecundidade do tema do conflito como combustível para opiniões exaltadas na mídia, e para a confirmação da natureza polêmica em torno da comparação entre o povo judeu e seu algoz, Hitler.

Palavras-chave: Discurso diplomático. Técnicas argumentativas. Reductio ad Hitlerum.

Resumo do currículo do autor: Renan Mazzola é professor adjunto da Faculdade de Letras (FALE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Belo Horizonte, Brasil. Possui mestrado e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp de Araraquara/SP. Durante o doutorado, realizou período de pesquisas na Université Sorbonne Nouvelle, em Paris, onde foi membro da École Doctorale Langage et Langues e do Grupo de Pesquisas Histoire des théories linguistiques. É autor e organizador dos seguintes livros: O cânone visual - as belas artes em discurso (2015, Ed. Unesp); Democracia, ditadura e direitos humanos em perspectiva discursiva (2018, Ed. Unifran); Gestão, planejamento e ensino - diálogo com professores e gestores escolares (2020, Ed. Appris); Retórica, argumentação e emoções - itinerários convergentes (2023, Pontes). Pesquisa retórica, argumentação e discurso.

A CONSTRUÇÃO DA POLARIZAÇÃO POR MEIO DE ALIANÇAS DE POSICIONAMENTO: O CASO DO PODCAST FLOW

Rubens Damasceno-Morais
Universidade Federal de Goiás - UFG
damasceno.morais@ufg.br

É nítido que os meios tecnológicos propiciaram condições de maior repercussão às polêmicas. Nesse sentido, o discurso neonazista de Monark, publicado no podcast Flow em 2022, permite uma análise da estase e da forma como os papéis atuantes se configuram nesse ambiente conflituoso. Assim, o presente trabalho se concentra na aplicação dos conceitos do Modelo dialogal da argumentação (MDA), proposto por Christian Plantin (2008, 2016), por meio da seleção de três trechos retirados do referido podcast e que serão minuciosamente explorados nesta apresentação. O aparato metodológico inclui a transcrição do referido podcast e classificação e análise dos excertos à luz das categorias do referido modelo dialogal, visto que se caracterizam como uma interação dialogal informal virtual. Nesse contexto, são observadas as trajetórias do tríptico argumentativo (proponente – oponente – terceiro) no diálogo entre as três figuras que compõem o vídeo, a deputada Tábata Amaral, o deputado Kim Kataguiri e Monark, um autodenominado "influencer" que tem gerado bastante alvoroço nas redes sociais. Os resultados desta pesquisa indicam de que forma os papéis atuantes do MDA se configuram no diálogo exibido no podcast, em que se fazem presentes comportamentos polarizantes, tais como a presença de dois oponentes que agem em conjunto, formando uma aliança de posicionamento, fazendo uso até mesmo de perguntas retóricas na intenção de contradizer o proponente, além de outros recursos retóricos que desvelaremos. Além disso, também é possível notar o silêncio calculado de uma das figuras, o que se deve principalmente ao papel social que ela ocupa na sociedade, levando em conta o ambiente conflituoso que é formado e o assunto polêmico abordado. A análise

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

toma em consideração ainda termos da análise do discurso digital de M.-Anne Paveau (2016), assim como busca compreender de que forma alianças de posicionamento incitam a polarização e alimentam bolhas específicas (Angenot, 2012), acirrando o clima de polarização política que tem incendiado o atual cenário político brasileiro. O discurso de ódio, como mostraremos é responsável por azeitar esse contexto polarizante, como mostraremos no estudo de caso a ser apresentado.

Palavras-chave: Discurso de ódio. Monark. Modelo dialogal da argumentação. Estase.

Resumo do currículo do autor: Rubens Damasceno-Morais é pesquisador e professor da Graduação e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás/UFG. Coordenador do Grupo de Pesquisa “Teorias de Argumentação e Retórica – TEAR”, é ainda membro do Grupo de Pesquisa: “Estudos de Linguagem, Argumentação e Discurso ELAD” e do Grupo de Trabalho (GT) “Argumentação” da ANPOLL. Atua na equipe editorial da Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação - EID&A e, também, como membro e conselheiro fiscal (gestão 2023-2025) da recém-instituída Associação Brasileira de Argumentação - ABA.

O PRIMADO DO MOMENTO DISCURSIVO DA CIRCULAÇÃO: O DIGITAL COMO FERRAMENTA DE RESISTÊNCIA

Fábio Ávila Arcanjo
FAPESP/UNICAMP
fabioarcanjo1981@hotmail.com

Esta comunicação tem por objetivo estabelecer uma relação entre as ferramentas acionadas pelo suporte digital com as possibilidades de construir distintas estratégias de resistência. A questão primeva a ser feita consiste em delinear possíveis gestos de leitura que nos ajudem a entender a que devemos resistir e como fazê-lo. Falar em resistência implica lidar com disputa por sentidos (opacos, porém construídos, muitas vezes, mediante efeitos de evidência) e, claro, com uma batalha memorialística, que consiste no municiamento de uma memória discursiva que interpenetra distintas formações discursivas articulando a inscrição da noção, nomeada por Henry (1975), de pré-construído. A resistência, portanto, na esteira do que pensava Michel Pêcheux, deve ser direcionada para o mecanismo de dominação, acionado por formações discursivas hegemônicas, que primam pelo silenciamento de grupos minorizados e outrificados. Nessa comunicação, os sujeitos inseridos em tais grupos fazem parte da comunidade LGBTQIAP+, que lutam por uma legitimidade, muitas vezes negada por imaginários e crenças operacionalizados por classes sociais que detêm o poder econômico e que mobilizam valores tradicionalistas e reacionários. O segundo eixo a ser pensado gira em torno das possíveis formas de resistência e, aqui, entramos propriamente no centro de nossa proposta, qual seja, pensar o digital como uma ferramenta de articulação do contraditório. Para darmos vazão a esse intento, elencamos como objeto de pesquisa a revista brasileira Híbrida, veículo direcionado à comunidade LGBTQIAP+, cujo formato é completamente amparado pelo digital. Há duas lógicas construídas em torno de nosso trabalho: em primeiro lugar, partimos do princípio de que a argumentação funciona, justamente, como uma estratégia de resistência, no sentido de mobilizar pontos de vista que primam pelo conflito, possibilitando abertura de fissuras nos discursos oficiais homogeneizantes. Em segundo lugar, defendemos a ideia de que o digital contribui nesse processo, uma vez que há uma maior visibilidade e alcance de discursos de resistência, por intermédio de uma primazia do momento discursivo da circulação (Dias, 2018). Com isso, faremos uma análise que privilegiará o perfil do Instagram do periódico, que parece acionar uma estratégia de captação do leitor, focalizando assuntos tidos como mais impactantes. Quando se pensa em argumentação, normalmente um dos efeitos mais considerados é a possibilidade de obter a adesão junto a um determinado público. Ao contrário, pensamos que, mais do que a busca pela adesão, estratégias argumentativas como as praticadas pelos idealizadores da revista Híbrida parecem primar por aquilo que Micheli (2012) entende como uma visada de justificação, que, levando em consideração nosso corpus, parte por uma busca pela formulação e circulação de um discurso marcado pela resistência contra um estado de coisas opressor.

Palavras-chave: Homossexualidade. Digital. Circulação. Resistência.
Eixo (s) temático: Retórica, política e contextos digitais

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Resumo do currículo do autor:

Pesquisador colaborador em nível de Pós-doutorado junto ao Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP - Departamento de Teoria Literária -, com financiamento FAPESP. Mestre e doutor em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG. Vinculado ao Núcleo de Discurso da UFMG (NAD-UFMG), além de fazer parte dos grupos de pesquisa *Témoignage et Discours de Résistances* (Université Cergy-Paris; UFMG); *Retorar* (UFMG) e *Agnus Guei* (UNEB). Sua produção científica tem como ponto de partida a análise de discurso, estudos em argumentação, teoria literária e teorias da comunicação.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C10

DISCURSO POLÍTICO, ESTEREÓTIPOS E POLARIZAÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS

Coordenadora: Ernani Cesar de Freitas
Universidade de Passo Fundo (UPF)
ernanicesardef@gmail.com

Esta comunicação coordenada contempla pesquisas de cunho interdisciplinar que investigam a polarização discursiva político-ideológica em interações verbais nas redes sociais. Os estudos situam-se no escopo do projeto de pesquisa Linguagem e discurso: cartografias do ódio e da intolerância em discursos sociopolítico-culturais nas redes sociais, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo. A presente conjuntura social, política e cultural, sobrevivendo à pandemia da Covid-19, aos conflitos bélicos na Europa e no Oriente Médio e aos processos eleitorais de 2022 e 2024, justifica uma abordagem enunciativa e semiolinguística quanto às pluralidades discursivas que se erigem em ecossistemas digitais. O objetivo é compreender e analisar discursos que orbitam em torno da polarização político-ideológica brasileira de acordo com as noções de contrato de comunicação, estratégias discursivas e encenação do ato de linguagem, cenografia e ethos, sobretudo quanto à mise-en-scène de tecnodiscursos que circulam nas redes sociais. A fundamentação teórica tem amparo nos pressupostos da Teoria Semiolinguística conforme Patrick Charaudeau (2014, 2017); da teoria enunciativo-discursiva de Dominique Maingueneau (2020, 2022), principalmente quanto à cenografia, ao ethos e aos enunciados aderentes; da polêmica, identidade e estereótipos conforme Ruth Amossy (2010, 2017), bem como da análise do discurso digital de Marie-Anne Paveau (2017, 2021). As pesquisas abarcam como corpus materialidades tecnodiscursivas coletadas em mídias sociais digitais. A problematização apresenta-se mediante os seguintes questionamentos: como ocorre a implementação do contrato de comunicação e quais estratégias discursivas são encenadas na produção e pluralização de sentidos repercutindo na polarização sociocomunicativa? Que fatores de natureza ideológica e cultural contribuem para a assimetria do ato de linguagem entre os lados opostos da polarização nos discursos políticos que transitam nas redes sociais? Que ethos e estereótipos são mobilizados na construção de cenografias que projetam imagens de si dos atores do tecnodiscurso nas redes sociais digitais? Os estudos apresentados nesta comunicação coordenada oferecem as seguintes contribuições: (1) a cenografia instituída na circulação de enunciados gerados por conteúdos de desinformação instaura-se como uma estratégia discursiva para obtenção de ganhos políticos e, conseqüentemente, econômicos; (2) o discurso “coach” parece ganhar tração junto ao eleitorado e figurar com destaque nos próximos processos eleitorais, prometendo retirar o Estado do caminho para que o trabalhador alcance suas pretensões com suas próprias mãos e que tem na figura do “coach” o fiador incorporado pelo público; (3) a cenografia do discurso do réu no caso Henry Borel foi construída em espiral, ora aproximando-se de modelos aceitos no mundo ético de tal discurso, ora afastando-se dos mesmos modelos aceitos, o que gera um efeito de contradição, colocando em xeque a estratégia do enunciativo de se pautar de maneira exacerbada em cenas validadas e estereótipos; e (4) contratos cuja finalidade orientam-se ao convencimento para a votação e adesão à opinião dos interlocutores, em visadas que mobilizam estratégias de captação e credibilidade na formação de ethos de identificação, com comportamentos enunciativos elocutivos fundamentados na argumentação, desqualificação do adversário, e discursos que se sustentam na religiosidade e valores partilhados entre a sociedade, como a rejeição à corrupção e à violência.

Palavras-chave: Análise do discurso. Mídias. Redes sociais. Discurso político. Polarização política.
Eixo (s) temático: Discurso e política.

Resumo do currículo do proponente:

Ernani Cesar de Freitas, doutor em Letras (PUCRS, 2006); pós-doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (PUC-SP, 2011); professor pesquisador permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo (RS).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DESINFORMAÇÃO E PÓS-VERDADE: UMA ANÁLISE DAS CENOGRÁFIAS E ETHOS DE UMA PSEUDO-AGÊNCIA DE CHECAGEM

Maria Joana Chiodelli Chaise; Ernani Cesar de Freitas
Universidade de Passo Fundo (UPF); Universidade de Passo Fundo (UPF)
mariajoana@upf.br; ernanicesardef@gmail.com

A legitimação do jornalismo enquanto instituição social está intrinsecamente ligada à relação de verdade que o discurso jornalístico é capaz de construir e, portanto, da correlação direta entre o discurso produzido e os fatos apresentados. Nos últimos anos, no Brasil, porém, temos acompanhado se multiplicarem sites e redes sociais que se travestem de publicações jornalísticas, cujo conteúdo aponta o principado das versões, interpretações e narrativas em detrimento dos fatos e acontecimentos. Essa realidade instala a desinformação no meio digital de forma estratégica, tornando-a mais constante, abrangente, penetrante e de rápida circulação, muito em função da intensidade de circulação, da abertura e desregulamentação da produção, bem como da mediação algorítmica. Os acontecimentos sociais que decorrem dessa massificação da desinformação tornam seu debate essencial, justamente por impactarem as instituições basilares e que oferecem garantias ao funcionamento democrático da nação, as quais têm sua credibilidade posta à prova, como é o caso do jornalismo. Esta pesquisa tem como objetivo analisar as cenografias que se depreendem das narrativas de uma pseudoagência de checagem, denominada “A verdade dos fatos”, identificando os ethos discursivos resultantes desses discursos destacados e travestidos de checagens, tanto como uma representação individual, a imagem de si, quanto como uma construção coletiva fundamentada nos preceitos da cultura da pós-verdade. O marco teórico se situa sobre as conceituações de Dominique Maingueneau relativas à cenografia, ao ethos, à destacabilidade e simulacro (2008b, 2008c, 2011, 2020). Ainda, o estudo se apropria de contribuições de Traquina (2005), Bucci (2019a) e Charaudeau (2012) para discutir a produção jornalística da verdade e de Bucci (2019b), Ferrari (2019) e Wardle (2020) para compreender a desinformação, assim como D’Ancona (2018), Santaella (2019), Kakutani (2018) e Dunker (2017) na formulação do conceito de pós-verdade. A pesquisa classifica-se como descritiva, bibliográfica e documental com abordagem qualitativa. O corpus que permite este estudo é a pseudoagência intitulada Verdade dos Fatos, a qual conta com um perfil na rede social Twitter (https://twitter.com/v_dosfatos). A análise será efetivada por meio de duas publicações, selecionadas em função da presença de termos ideologicamente carregados e reveladores da natureza hiperpartidária da agência (‘left checking’ e ‘extrema imprensa’). Os resultados apontam que a cenografia instituída na circulação de enunciados gerados por conteúdos de desinformação instaura-se como uma estratégia discursiva para obtenção de ganhos políticos e, conseqüentemente, econômicos. Essa dinâmica ocorre muito em função de um processo de desqualificação dos órgãos tradicionais de imprensa, ocasionado pela circulação de representações e simulacros disfarçados de checagens de fatos e articulada ao fenômeno da pós-verdade. A pseudoagência Verdade dos Fatos incorpora, na construção das cenografias, falas políticas de circulação do contexto da pós-verdade, que simulam verificação e manipulam informações, o que leva à projeção de um ethos negacionista e conservador, antímodo das agências de checagem profissionais.

Palavras-chave: Discurso midiático. Desinformação. Cenografia e ethos.

Resumo do currículo do(s) autor(es):

Maria Joana Chiodelli Chaise, doutora em Letras pela UPF (2022), Mestre em Ciências da Comunicação pela Unisinos (2010), graduada em Comunicação Social - habilitação Jornalismo pela UPF (2002). Atualmente é professora do curso de Jornalismo da UPF.

Ernani Cesar de Freitas, doutor em Letras (PUCRS, 2006); pós-doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (PUC-SP, 2011); professor pesquisador permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo (RS).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DISCURSO DO “COACH” E SUAS REPERCUSSÕES POLÍTICAS: UMA ABORDAGEM ENUNCIATIVO-DISCURSIVA

Luis Henrique Boaventura
Colégio Salvatoriano Bom Conselho
luishboaventura@hotmail.com

Os anos recentes trouxeram mudanças importantes na forma como o discurso político é absorvido, incorporado e reproduzido pelas massas: o espírito que anima as pretensões ou mobiliza os sonhos das classes média e baixa parece ser, hoje, muito diferente do que no período anterior à democratização da internet (ou mesmo antes da popularização das grandes redes sociais). O interesse pelo tema se justifica porque entendo que os processos eletivos recentes, sobretudo a última eleição municipal para a prefeitura da cidade de São Paulo, demonstram que um tipo novo de discurso, afeito às dinâmicas do empreendedorismo “coach”, vem surgindo e se mostrando capaz de fazer números relevantes nas urnas, o que faz convir uma perspectiva enunciativo-discursiva de análise. O objetivo deste estudo é analisar a encenação do ethos discursivo e os estereótipos ativados pelo discurso político do então candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal. Como marco teórico, tomo por base a teoria enunciativo-discursiva de Dominique Maingueneau (2018, 2020), sobretudo quanto a cenas de enunciação e à noção de ethos, e as propostas de Ruth Amossy (2017, 2018, 2019) sobre apologia da polêmica e argumentação, além de Amossy e Pierrot (2022) quanto à noção de estereótipo. A pesquisa é de natureza aplicada, exploratória, bibliográfica e documental com abordagem qualitativa por meio de enunciações do candidato Pablo Marçal na rede social Instagram durante sua campanha à prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024. O que se conclui é que o ethos discursivo mobilizado por Pablo Marçal ativa o estereótipo do candidato “outlier”, antipolítica, que se oporia ao modus operandi dos chamados “políticos tradicionais” e traria consigo, por consequência, as mudanças ansiadas pelo povo. O fiador que o discurso de Marçal elicia é o do empreendedor “self-made”, avesso a castas políticas e às tradicionais oligarquias familiares brasileiras, um fiador facilmente incorporado pelo eleitor de classe média e de classe baixa por se parecer com ele e por cultivar um ideal de motivação que pode ser resumido em algo como “se ele conseguiu, eu também consigo”, o que está no coração do discurso “coach” tão amplamente consumido nas redes sociais do brasileiro médio. Como contribuição, espero demonstrar que há uma mudança cultural em curso, de acordo com a qual o discurso político que mais se aproxima do povo não parece ser mais aquele que promete utilizar o arcabouço estatal para conferir proteção ao trabalhador, mas um que promete retirar o Estado do caminho para que o trabalhador alcance suas pretensões com suas próprias mãos — um tipo de discurso enunciado por Pablo Marçal mesmo antes de sua candidatura e que parece ressoar positivamente com parte relevante do eleitorado.

Palavras-chave: Ethos discursivo. Estereótipo. Discurso político.

Resumo do autor:

Pós-doutorado em Letras (PNPD/CAPES, UPF-2023). Doutor em Letras (UPF-2017). Mestre em Letras (UPF-2013). Possui graduação em Comunicação Social — Habilitação em Jornalismo (UPF-2009) e em Letras — Português e Inglês — Licenciatura (Uniderp-2024). Professor de Língua Portuguesa e Literatura (Ensino Médio) no Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo, RS).

CENA VALIDADA E ESTEREÓTIPOS NO CASO HENRY BOREL: DESDOBRAMENTOS DO ETHOS COMO IMAGEM DE SI NO TRIBUNAL DO JÚRI

Briane Schmitt
Universidade de Passo Fundo (UPF)
brianeletras@gmail.com

Esta pesquisa apresenta como cenário o caso Henry Borel, um crime de repercussão nacional que ocorreu em 8 de março de 2021, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Na ocasião, um menino de apenas 4 anos de idade, Henry Borel, perde a vida dentro de casa e de maneira violenta. Os suspeitos do crime: a mãe e o padrasto da criança. Em junho do ano seguinte ao crime ocorre a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o padrasto de Henry, Jairo Souza Santos Júnior, também conhecido como Jairinho, dá seu

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

depoimento perante a juíza de direito designada ao processo, em uma audiência que durou mais de oito horas. Tal manifestação discursiva é repleta de cenas validadas e estereótipos, que dominam grande parte do depoimento e que deixam entrever certos efeitos de sentido. Esta pesquisa justifica-se em relação tanto à sua contribuição para os estudos discursivos quanto à sua relevância no âmbito da linguagem no mundo jurídico, configurando-se, portanto, como uma pesquisa de caráter interdisciplinar. O objetivo geral deste trabalho é analisar a interferência das cenas validadas e dos estereótipos acionados no discurso do réu Jairo Souza Santos Júnior em relação à construção da cenografia e à mobilização do ethos como imagem de si. O marco teórico encontra seu alicerce em estudiosos da Análise do Discurso, de cunho sócio-histórico, como Maingueneau (2008, 2013a, 2013b, 2018), em relação às noções de cenografia, ethos discursivo, fiador e antifidador; Amossy (2008, 2018) e Amossy e Pierrot (2022), no que concerne às cenas validadas e estereótipos. Em relação ao universo do Tribunal do Júri, referencia-se Nucci (2014). Esta pesquisa se caracteriza como exploratório-descritiva, de cunho bibliográfico e documental, mediante o estudo de caso com abordagem qualitativa. O corpus é composto por recortes dos depoimentos do réu quando da audiência de instrução e julgamento. Como resultado, constata-se que a cenografia do discurso do réu foi construída em espiral, ora aproximando-se de modelos aceitos no mundo ético de tal discurso, ora afastando-se dos mesmos modelos aceitos, o que gera um efeito de contradição, colocando em xeque a estratégia do enunciador de se pautar de maneira exacerbada em cenas validadas e estereótipos.

Palavras-chave: Cena validada. Estereótipos. Ethos discursivo.

Resumo do autor.

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras (UPF) na linha de pesquisa Constituição e Interpretação do Texto e do Discurso. Mestre em Constituição e Interpretação do Texto e do Discurso (UPF/2019).

POLARIZAÇÃO DISCURSIVA NO FACEBOOK: UMA ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS EM POSICIONAMENTOS IDEOLÓGICOS

Gabriela de Oliveira Zimmermann
Universidade de Passo Fundo
gabrielazimmermann0@gmail.com

Este estudo tematiza o discurso político no Facebook nas circunstâncias de polarização política e discursiva das eleições presidenciais de 2022, através de uma análise semiolinguística das estratégias discursivas encenadas pelos interlocutores, que acionam, em seus atos de linguagem, posicionamentos ideológicos ancorados a imaginários sociais. O objetivo geral consiste em descrever os possíveis interpretativos que decorrem das estratégias discursivas desdobradas pelos termos político-partidários centro, esquerda e direita, em interações no Facebook no período eleitoral presidencial de 2022. Os questionamentos que amparam esta investigação são os seguintes: como são encenadas as estratégias discursivas que incorporam os posicionamentos centro, direita e esquerda no Facebook durante o último período eleitoral? De que maneira estas estratégias produzem possíveis interpretativos? A aplicação teórico-metodológica fundamenta-se na Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau (2004, 2005, 2019a, 2019b), Emediato (2022) e Pauliukonis (2004, 2016), que concebe o ato linguagem como o resultado de um implícito e explícito, realizado por dois sujeitos em circunstâncias de discurso específicas. A interface ocorre mediante considerações acerca do Discurso Político e os imaginários que compõem as ideologias (Charaudeau, 2018, 2020, 2022); Soares (2022) e Bobbio (1995), junto a considerações sobre a comunidade virtual Facebook e as interações nas redes sociais de Castells (2011) e Recuero (2005). A pesquisa classifica-se como aplicada quanto à natureza, exploratória e descritiva em relação aos objetivos, com procedimentos bibliográficos e documentais, junto à uma abordagem qualitativa do problema. O corpus constitui-se de três postagens do Facebook, realizadas por usuários aleatórios no mês de outubro de 2022, período de eleição presidencial. Os resultados obtidos revelam contratos cuja finalidade orientam-se ao convencimento para a votação e adesão à opinião dos interlocutores, em visadas que mobilizam estratégias de captação e credibilidade na formação de ethos de identificação, com comportamentos enunciativos elocutivos fundamentados na argumentação, desqualificação do adversário, e discursos que se sustentam na religiosidade e valores partilhados entre a sociedade, como a rejeição à corrupção e à violência. Verifica-se, ainda, que por mais convincentes possam

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ser as estratégias, elas nem sempre são aceitas no processo de interpretação, o que, a partir das interações, gera a polarização política e discursiva no Facebook.

Palavras-chave: Estratégias discursivas. Discurso político. Polarização discursiva.

Resumo do autor.

Mestranda em Letras pela Universidade de Passo Fundo; possui graduação em Letras pela Unijuí (RS).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C11

CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO DISCURSO LITERÁRIO EM DOMINIQUE MAINGUENEAU

Coordenador: Sérgio Arruda de Moura
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
arruda.sergio@gmail.com

A proposta desta Mesa Coordenada objetiva a análise da literatura pela via do discurso literário tal como proposta por Maingueneau em *Discurso Literário* (2006) e *O contexto da obra literária* (1995), na perspectiva da ampliação do campo da atividade analítica da literatura, considerando demandas e expansões diversas incluindo o ensino. Trata-se de considerar a literatura (ficção e poesia, mas também a crônica) não apenas na perspectiva textual, mas, sobretudo, discursiva. Para tanto, insere-se no campo da enunciação da literatura a figura do escritor/autor, dos contextos de criação e produção, do papel da imprensa e de outros aparelhos culturais, produção editorial, distribuição e consumo, enfim, do campo literário. Portanto, a análise discursiva da literatura pretende revitalizar a obra trazendo-a para contextos atualizados de discussão e apreciação em detrimento do ensino meramente historiográfico, estilístico e do ideário de época como determinante da criação. Diante disso, esta Mesa encontra-se proposta a partir da relação que se sustenta socialmente entre três possíveis vertentes convergentes à criação literária, sendo elas o trabalho final em si ou a obra; o autor como pessoa que reuniu as condições necessárias para sua produção; e as circunstâncias sociais que geraram aquelas condições, na sua totalidade, embora esta totalidade jamais seja apreendida. O discurso literário em Maingueneau (2006; 1995) parte de uma nova concepção de contexto da obra literária assumindo que tanto a filologia, quanto a crítica marxista, a sociocrítica e o estruturalismo concebiam esse campo à revelia do conceito de enunciação, conceito esse que abrange o seu campo de análise do discurso literário. É assim que Maingueneau (1995) procura mostrar que “o que é impropriamente chamado de ‘conteúdo’ de uma obra é atravessado, na realidade, pelo retorno às suas condições de enunciação”. Nesses termos, a presente mesa coordenada pretende acolher trabalhos que reflitam sobre as condições de uma análise do discurso literário, priorizando a literatura como discurso constituinte que reclame para si as implicações de uma situação de enunciação. Desse modo, tais propostas deverão estar pautadas em abordagens que priorizem conceitos fundamentais do discurso literário em Maingueneau, tais como paratopia do escritor, campo literário, ethos, gêneros e posicionamentos, a bio/grafia, ritos genéticos e de escrita, cenário de enunciação, código de linguagem e interlíngua, dentre outros.

Palavras-chave: Discurso Literário. Paratopia. Ethos. Enunciação. Autoria.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes

Sérgio Arruda de Moura é doutor em Literatura Comparada pela UFRJ (1992). Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. Graduado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e em Letras (Inglês e Português) pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado em Letras pela mesma universidade. Professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Atua no Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem (mestrado e doutorado) como professor efetivo desde 1999.

“E MEU PAI LHE MOSTROU A LÍNGUA COMO UMA FLOR MURCHA ENTRE AS MÃOS”: A LÍNGUA LITERÁRIA E O INVESTIMENTO DISCURSIVO NO ROMANCE TORTO ARADO (2019) DE ITAMAR VIEIRA JUNIOR

Thiago Eugênio Loredó Betta
Instituto Federal Fluminense (IFF-Campos)
thiago.eugenio@gmail.com

Considerando a grande repercussão positiva de público e crítica de *Torto Arado* (2019) de Itamar Vieira Junior, obra aqui lida à luz da perspectiva teórica da *Análise do Discurso Literário* de Dominique Maingueneau (2001, 2005, 2006), que trata do regime de produção discursiva no campo literário, a presente pesquisa buscou demonstrar que as principais narradoras do romance, ao relatarem em primeira pessoa – no texto – suas

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

experiências pessoais de acesso e domínio da língua escrita, contribuem para legitimar a enunciação – no contexto histórico-social – da obra no campo literário brasileiro contemporâneo. Tratando-se, portanto, de um gesto discursivo do autor, uma forma complexa da gestão do texto e do seu contexto de produção. Para tanto, procedeu-se à seleção e à análise discursiva de sequências enunciativas nas quais as personagens Bibiana e Belonísia contam experiências com a língua escrita, especialmente a formação escolar necessária ao domínio deste registro linguístico e ao valor social atribuído à leitura e à escrita. Partiu-se das teses de que o escritor investe em um gênero no interdiscurso e na interlíngua e de que a enunciação literária está inscrita na ordem dos discursos. Nesse sentido, conforme Maingueneau (2005), o escritor não se apropria do seu idioma apenas como um instrumento para representar a realidade, ele se situa no interior de uma interlíngua negociando um código linguageiro compatível com o universo que a narrativa instaura, definindo “soberanamente, por meio de seu estilo, o que há de literário numa língua” (Maingueneau, 2005, p. 20). Observou-se que o domínio da escrita formal materializado na voz das narradoras – acentuadamente lírica e poética – produz efeitos de sentido de verossimilhança no interior da narrativa e, em sua exterioridade, de legitimidade da enunciação literária, o que permitiu concluir que há dois interdiscursos em jogo: a estética do regionalismo na literatura brasileira e o contexto histórico e cultural em que o romance emerge; posto que sua inscrição no arquivo literário rompe com o paradigma do falar estereotipado da população rural brasileira na literatura, ruptura que se instaura também como resistência às acentuadas desigualdades sociais, culturais e econômicas que perpetuam historicamente a exclusão da população rural e, especificamente, negra do país.

Palavras-chave: Discurso Literário; Interlíngua; Torto Arado

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes.

Thiago Eugênio Loredó Betta é doutor e mestre em Cognição e Linguagem pela UENF. Especialista em Literatura, Memória Cultural Sociedade, pelo IFF (2016) e em Estudos de Gramática, pela UNOESTE (2017). Licenciado em Letras, Português e Literatura Brasileira, pela UNESA (2013) e bacharel em Ciência da Educação (Pedagogia) pela UENF (2006). Professor efetivo do Instituto Federal Fluminense de Campo – RJ (IFF Campos).

ESCREVIVÊNCIA COMO PROCESSO DE CRIAÇÃO: ETHOS E PARATOPIA NO DISCURSO LITERÁRIO EM CONCEIÇÃO EVARISTO

Nanine Renata Passos dos Santos Pereira
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
naninerenatapassos@gmail.com

O estudo a que nos propomos busca investigar a poética da escritora Conceição Evaristo tomando por referência dois conceitos essenciais na análise do discurso literário, ethos e paratopia. Entendemos que a escritora constrói seu discurso trazendo de forma recorrente a figura da mulher negra brasileira como protagonista de seus textos (contos, poemas e romances), criando o que consideramos ser um ethos poético para o que Evaristo insiste se tratar de sua escrevivência. Essa palavra se refere a uma escrita na qual o sujeito se insere no seu espaço de pertença, que pode ser o seu lugar de vivência, mas que também pode ser o do outro. Nesse sentido, Conceição se propõe não só a uma escrita de resistência para si mesma, mas também para a de seus ancestrais e para a resistência de tantas outras mulheres negras, ressignificando narrativas, memórias e experiências de si e dos outros e outras. Portanto, encontramos nos pressupostos teóricos de Dominique Maingueneau (2001, 2006), pontos significativos de convergência e similaridade entre o conceito de paratopia e de escrevivência, que nos levam a pensar a escrevivência de Conceição como paratopia para a construção do discurso da autora no campo literário. Se o discurso literário tem suas próprias regras e suas nuances, nessa perspectiva a paratopia deve ser compreendida como um lugar e, ao mesmo tempo, um não-lugar de pertencimento do enunciador ou autor na criação do seu texto. Destacam-se, para tanto, os principais objetivos desse trabalho: (i) apresentar os conceitos de ethos e paratopia à luz da produção de Maingueneau; (ii) relacionar o conceito de paratopia ao conceito de escrevivência; (iii) buscar compreender de que forma os conceitos de ethos, paratopia e escrevivência se coadunam para a elaboração do discurso literário de Conceição Evaristo. Maingueneau agrupa o discurso filosófico, religioso, científico e literário utilizando a mesma lógica: a atividade criadora de quem os produz. O discurso literário de Evaristo se

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

fundamenta em um regime com regras próprias, fundando um ethos de escrita feminina e negra. Como resultado dessa proposta, podemos depreender que, a despeito das semelhanças existentes entre as formas de pertencimento de escritores brancos e negros ao campo literário, não é possível esquecer que, ao se tratar de uma autora que é mulher negra, as distinções são muito mais claras e as barreiras muito mais específicas, o que torna essa questão bastante relevante para a pesquisa que nos norteará. Por fim, o discurso literário pode sim nos retirar de um lugar de conforto e de acomodação e nos fazer refletir sobre as possíveis contradições existentes nos discursos e nos não-discursos, que se constituem a partir dos textos de Conceição Evaristo. Eles nos convidam a repensar a sociedade e as relações entre grupos e etnias.

Palavras-chave: Paratopia. Ethos. Escrivência. Discurso Literário.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes.

Nanine Renata Passos dos Santos Pereira é graduada em Letras (1995), mestra em Estudos Literários pela Universidade Federal do Espírito Santo (2009), doutoranda em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), atua como professora de educação básica técnica e tecnológica no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), campus Venda Nova do Imigrante. Coordenou, entre os anos de 2020 e 2022, o curso superior de Licenciatura em Letras com Habilitação em Português da instituição e atualmente é membro do Núcleo de Estudos Afro- Brasileiros e Indígenas (NEABI).

AS ANOTAÇÕES INSENSATAS DE CAIO FERNANDO ABREU: UMA CRÔNICA BIO/GRÁFICA PELO VIÉS DO DISCURSO LITERÁRIO

Marcos Vinicius Rodrigues Gomes

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

marcos.rod.gomes@gmail.com

O presente estudo tem o objetivo de analisar de que maneira a crônica “Anotações insensatas” de Caio Fernando Abreu funciona como um relato bio/gráfico do autor. O conceito de bio/grafia, oriundo da Análise do Discurso Literário de Dominique Maingueneau, esclarece a relação entre a vida e a obra do escritor, afirmando que deve haver um alinhamento entre um projeto estético e um determinado modo de vida. Publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 1987, a crônica discute a incompatibilidade entre ser escritor e viver uma vida de acordo com as exigências sociais, no que diz respeito aos relacionamentos e à família. Desse modo, a escolha da crônica para análise é justificada por sua possibilidade de associação à vida e à obra do escritor Caio Fernando Abreu, o que faz dela um valioso material discursivo para compreender como o autor produziu sua efetuação bio/gráfica na literatura. A crônica mencionada constitui o corpus da análise, que será respaldada por uma pesquisa bibliográfica. Esse levantamento bibliográfico envolve as principais obras que abordam o Discurso Literário, como Maingueneau (2001, 2006), além de publicações sobre a vida e a obra de Caio Fernando Abreu, como Callegari (2008), Castello (2007) e Dip (2009). Outros estudos sobre o gênero crônica e sua relação com o escritor literário também serviram de suporte à pesquisa: Candido (1992), Castello (2007) e Moura (2008). A análise da crônica confirma a complexa relação entre vida e obra, produzindo um movimento que vai da vida rumo à escrita e da escrita rumo à vida do autor, como sugere Maingueneau com o conceito de bio/grafia. A escrita de Caio Fernando Abreu não reflete suas vivências e experiências. De outro modo, o escritor gaúcho vive de maneira que possa ser enunciador de um discurso literário que seleciona temas como a solidão e o sentimento de não pertencimento diante do mundo e dos regimentos sociais. Embora a crônica apresente semelhanças com um texto fictício, Caio se vale dela para falar de situações que realmente vivia, como os relacionamentos amorosos sempre passageiros e o isolamento para se dedicar à escrita. Por conseguinte, constatou-se que a escrita da crônica não é um gesto exterior à sua obra, pois, por meio dela, ele posiciona-se no campo literário.

Palavras-chave: Caio Fernando Abreu. Crônicas. Discurso Literário.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes.

Marcos Vinicius Rodrigues Gomes é Licenciado em Letras – Português/Literaturas pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Pós-graduando em Literatura, Memória Cultural e Sociedade pelo Instituto Federal Fluminense de Campos - RJ (IFF Campos) e mestrando em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C12

DISCURSIVIDADES EM TERRITÓRIOS SENSÍVEIS: PRÁTICAS BIOGRÁFICAS E RESISTÊNCIAS

Coordenadora: Sônia Caldas Pessoa
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
soniacaldaspessoa@gmail.com

As práticas biográficas podem ser concebidas a partir de uma dimensão sensível em seus aspectos discursivos e intersubjetivos, que forjam a materialização de uma série de experiências de vida ordinária nas quais emergem discursividades diversas e de resistências. Os gêneros biográficos, apesar de serem consolidados em estudos do discurso, ocupam, cada vez mais, a atenção de pessoas pesquisadoras tendo em vista a expansão crescente de suas diversas possibilidades epistêmicas, tais como narrativas de vida, escritas de si, testemunhos, biografias, autobiografias, autohistórias, entrevistas, relatos, entre outros. As práticas biográficas nos apresentam pistas dos afetos, em seus efeitos de sentido múltiplos, como emoções e sentimentos, e processos de afetação dos sujeitos e suas existências, em constantes tensões entre o individual e o coletivo. Se, por um lado, encontramos rastros das memórias das experiências individuais, que visam à procura incessante de identidades em mundos cada vez mais hostis, por outro lado, é possível identificar gêneros discursivos que indicam a diversidade de corpos em busca da visibilidade de vozes plurais com e a partir de vivências singulares. Neste cenário, os sujeitos que se propõem a se narrar, seja em produções midiáticas, nas redes sociais digitais, na literatura ou em entrevistas de pesquisas, por exemplo, desvelariam um estado de coisas com o qual não se pode compactuar. Reside, em questões sociais importantes relacionadas à diversidade dos corpos e às suas situações de vulnerabilidade, uma problemática que merece o nosso olhar cuidadoso. De que modo corpos diversos vulneráveis constituem os seus discursos com vistas a estratégias de combate a situações que marcam a vida ordinária em seus eventos extraordinários? Em territórios sensíveis, narrar-se é desvelar-se ao mundo, é desnudar-se para o enfrentamento de dor e violência em dinâmicas discursivas cuja instabilidade oscila entre enredos individuais de casos narrados e gêneros discursivos. A dor, para a doxa, estaria no campo dos afetos pessoais e individuais dos sujeitos enquanto a violência se apresentaria como marco de relações sociais. Para além de considerarmos a dor de sujeitos que enfrentam doenças raras ou incuráveis, de pessoas com deficiência e daquelas cujas histórias de vida poderiam ser pensadas como "destino" individual, gostaríamos de propor a articulação da dor às complexas dinâmicas sociais em discursos. Já a violência, mesmo que em território doméstico, pode ser concebida como grave problema social tendo em vista os inúmeros fatores relacionados ao gênero e suas interseccionalidades, por exemplo. Há ainda a violência do Estado que, em períodos de exceção, intercambia não apenas posturas, ideologias e decisões políticas, como também discursos e ações opressoras, que minam existências vulneráveis em um jogo que ultrapassa o discursivo e ganha contornos nos corpos fragilizados e subalternizados. A nossa proposta pretende abarcar um conjunto de pesquisas realizadas no Afetos: Grupo de Pesquisa em Comunicação, Discursos e Experiências / UFMG; DIZ: Grupo de Pesquisa em Discursos e Estéticas da Diferença e NIEG: Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero / UFV, em três instituições de ensino federais, em suas diversidades de abordagens sobre práticas biográficas e discursividades em territórios sensíveis e suas interrelações com dinâmicas de resistência contra a dor e a violência.

Palavras-chave: Práticas biográficas. Territórios sensíveis. Discursos de resistência.

Eixo (s) temático: Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros

Resumo do currículo da autora:

Sônia Caldas Pessoa é Professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e professora permanente do PPGCOM (UFMG). Bolsista de Produtividade (Bolsa PQ) do CNPQ. Professora visitante no Institut Mines-Télécom (França), entre 2023 e 2024, com bolsa Capes-Print. Co-coordenadora da Rádio Terceiro Andar, do Laboratório de Experimentações Sonoras (FAFICH/UFMG) e do Afetos: Grupo de Pesquisa em Comunicação, Discursos e Experiências. Mestre e Doutora em Estudos Linguísticos (FALE/UFMG). Autora dos livros Imaginários sociodiscursivos sobre a deficiência: experiências e partilhas e Afetos de mãe: amor, morte e vida, e organizadora de 16 livros

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

científicos. Pesquisa corpus sensível, discursos, experiências e afetos há dez anos em projetos financiados pela Capes, CNPq e Fapemig.

CORPOS, EXPERIÊNCIAS E AFETOS: CORPUS SENSÍVEL E DESAFIOS CONTRA-HEGEMÔNICOS PARA A ANÁLISE DO DISCURSO

Sônia Caldas Pessoa
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
soniacaldaspessoa@gmail.com

Nosso objetivo é colocar em diálogo noções de discursos, experiências e afetos associadas às narrativas de vida e testemunhos como proposta epistemológica contra-hegemônica para pesquisas que associam a Análise do Discurso e a Comunicação Social. Massumi (1995; 2020) nos alerta que os afetos serviriam a um jogo político, e podem ser manipulados por grupos hegemônicos. Os afetos podem ser percebidos como intensidades, ou como as forças que aumentam ou diminuem a capacidade ou a potência do corpo de agir. O discurso, para Foucault (1997, 1970, 2012), pode ser entendido como uma ordem na qual se encontra um campo de experiência com as representações construídas cultural e socialmente, os imaginários e estereótipos (Charaudeau, 2007), a partir de interseccionalidades. Faz-se necessário observar as pistas de colonialidade de ser, em concordância com Maldonado-Torres (2014), que concerne tanto à mentalidade de pessoas subalternizadas quanto à experiência vivida, muitas vezes sutis e em outras evidentes, que se materializam no que Marie-Anne Paveau chama de colonialidade do discurso: a dimensão opressiva das produções discursivas que denotam diferentes formas de poder e de dominação, com exploração, desumanização e estigmatização de determinados sujeitos e grupos. Paveau (2023) defende a necessidade de acionar propostas decoloniais de pensamento com uma revisão crítica das teorias do discurso e caminha em direção ao que ela denomina de análise do discurso contra-hegemônica: reconhecer as particularidades, com diálogo horizontal, igualdade e negociação. Ela se baseia em Hurtado Lopez (2017) e em Dussel (2009), que criticam o universalismo moderno, eurocentrado, que ocorre desde invasões e ocupações como a das Américas. Marie-Anne aciona feministas negras e um amplo campo de teorias decoloniais. Há mais de uma década, me pareceu coerente a "tropicalização da Análise do Discurso", assim batizada por Ida Lúcia Machado e Emília Mendes, para dar conta de um universo próprio e que naquele momento não se fazia disruptivo, mas que uma leitura cuidadosa compreende como fundamental para a libertação da reprodução de leituras teóricas reprodutivas, permeadas por hierarquias de pensadores, na maioria homens. A tropicalização do discurso não rompe com os teóricos da AD francesa, pensa e põe em prática a operacionalização com visada brasileira da AD. Ultrapassa os limites hierárquicos do que foi pensado a partir de uma ótica colonial. O discurso sobre o outro constitui um componente importante na problematização em voga. Por isso, recorreremos ao espaço biográfico de Leonor Arfuch (Arfuch, 2010), às narrativas de vida pensadas por Ida Lucia Machado (Machado, 2020), e aos testemunhos estudados por Veena Das (Das, 2020), que ocupam uma dimensão fundamental de um pensar investigações em Comunicação Social em articulação com a Análise do Discurso, a partir do vivido pelo corpo. Se aceitamos a perspectiva de que as narrativas se situam sempre na fronteira do eu e do outro, do seu lugar e do mundo, então a pesquisa exige uma reflexão sobre a comunicação entre ambos. Do ponto de vista de pesquisadores, gostaria de sugerir que pensar em gestos epistemológicos pode ser trazer corpo, experiência e afetos para o debate científico. A noção de corpus sensível (Pessoa, 2015, 2018, 2023) mobiliza um conjunto de pesquisas que voltam o seu olhar para o diálogo e a análise de discursos de pessoas subalternizadas, levando-se em consideração afetos entrelaçados às experiências e às discursividades.

Palavras-chave: Corpus sensível. Discursos. Experiências.

Resumo do currículo da autora:

Sônia Caldas Pessoa é Professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e professora permanente do PPGCOM (UFMG). Bolsista de Produtividade (Bolsa PQ) do CNPQ. Professora visitante no Institut Mines-Télécom (França), entre 2023 e 2024, com bolsa Capes-Print. Co-coordenadora da Rádio Terceiro Andar, do Laboratório de Experimentações Sonoras (FAFICH/UFMG) e do Afetos: Grupo de Pesquisa em Comunicação, Discursos e Experiências. Mestre e Doutora em Estudos Linguísticos (FALE/UFMG). Autora dos livros Imaginários sociodiscursivos sobre a

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

deficiência: experiências e partilhas e Afetos de mãe: amor, morte e vida, e organizadora de 16 livros científicos. Pesquisa corpus sensível, discursos, experiências e afetos há dez anos em projetos financiados pela Capes, CNPq e Fapemig.

DISCURSIVIZAÇÕES DA DIFERENÇA: AS NARRATIVAS DE VIDA COMO PRÁTICAS E REGISTROS DE (RE)EXISTÊNCIA

Mariana Ramalho Procópio
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
mariana.procopio@ufv.br

A diferença, enquanto categoria analítica, é costumeiramente mobilizada para circunscrever indivíduos em agrupamentos organizados em torno dos marcadores sociais, tais como gênero, raça, classe, orientação sexual, etc. Contudo, o objetivo desta comunicação é refletir sobre como as discursivizações da diferença são reveladoras de disputas, tensionamentos e acomodações sobre vidas de si e de outrem. Conforme Mafra e Marques (2019), as diferenças emergem discursiva e esteticamente com o poder de afetar contextos e anunciar indícios de nosso tempo. Nesse sentido, entendemos as diferenças como “[...] quaisquer desejos que insurgem como contrapontos à ordem estabelecida, visando atualizá-la (desde marcadores clássicos como gênero, raça/cor, sexualidade, até diferenças ligadas à saúde, a expressões religiosas, à circulação territorial etc.)” (Mafra; Marques, 2019, p. 12). A discursivização, tomada como o processo pelo qual as palavras engendram discursos, nos revela contextos e situações de comunicação envolvidas no processo de enunciação da diferença. Propomos uma leitura comunicacional de indícios (Braga, 2010), centrada em aspectos discursivos (Charaudeau, 2008), de objetos midiáticos inscritos no espaço biográfico (Arfuch, 2010) e reveladores de disputas discursivas acerca da diferença. Tais indícios nos revelam narrativas de vida que transitam em afirmar uma realidade normativa fabricada e organizada, mas também reveladores de escapes discursivos em torna da diferença, que fazem torcer, redefinir, sujar, reinventar aquelas apelações identitárias e universais. As narrativas de vida podem ser tomadas como um ponto de encontro privilegiado entre a vida íntima do indivíduo e sua inscrição numa história social e cultural. Tais narrativas constituem o que a Arfuch (2010) nos aponta como espaço biográfico, isto é, a existência simultânea dos desdobramentos das diversas formas tradicionais de relatos de vidas e das irrupções de novas formas biográficas, entendidos, analisados e explorados em suas relações e nos diferentes usos comunicacionais e, num constante deslocamento entre os eixos público/privado de uma vida. Em suas diferentes manifestações genéricas, os textos circunscritos no espaço biográfico contam, de diferentes modos e em intensidade diversa, uma história de vida. No que se refere aos aspectos constitutivos das narrativas atreladas ao espaço biográfico, parece-nos que a maneira pela qual a vida se apresenta retoma algumas formas narrativas canônicas (Procópio, 2016, 2019), o que, em alguma medida contribui para normalização e universalização das subjetividades. Todavia, no exercício crítico de observação dessas narrativas, é possível perceber que os sujeitos também encontram modos de fazer ruir a suposta estabilidade identitária e dão espaço ao imbricamento de singularidades e multiplicidades, partidas das experiências. Neste sentido, a diferença discursivizada nas narrativas de vida atualiza discursos e ações em razão dos movimentos que desencadeiam ao aparecer e possibilita: (i) a materialização discursiva de experiências do corpo e sua historicidade; (ii) a afirmação de um lugar de enunciação a partir da diferença experienciada; (iii) a possibilidade de (re)significação da existência ou mesmo de uma (re)existência a partir da demarcação da diferença, do controle narrativo da própria história e da legitimação dos corpos e da experiência vivida.

Palavras-chave: Narrativas de vida. Diferença. Discurso.

Resumo do currículo da autora:

Mariana Ramalho Procópio é professora do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Mestre e Doutora em Estudos Linguísticos (FALE/UFMG). Realizou pós-doutorado no Center of Gender and Women Studies, na Lancaster University, Inglaterra. Co-líder do Diz - Grupo de Pesquisa em Discursos e Estéticas da Diferença e integrante do grupo Estudos Discursivos e do NIEG - Núcleo Interdisciplinares de Estudos de Gênero da UFV.. Pesquisa narrativas de vida, diferença, gênero e sexualidade, maternidade, em perspectivas discursivas.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ENTRE A DOR E A RESISTÊNCIA: O PODER DOS TESTEMUNHOS NA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA

Raquel Abreu-Aoki
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
abreuaoiki.raquel@gmail.com

Os testemunhos têm um papel central na argumentação, pois conectam experiências individuais a questões sociais mais amplas. Conforme Olmos (2013), as narrativas possuem valor argumentativo ao legitimarem pontos de vista e promoverem empatia entre os interlocutores. Elas não apenas refletem realidades, mas as moldam, oferecendo novas perspectivas sobre questões culturais, políticas e éticas. Essa reconfiguração discursiva manifesta-se claramente quando as narrativas são utilizadas na formação de identidades, na mobilização de movimentos sociais e na promoção de mudanças em diversos contextos socioculturais. No Brasil, as Comissões da Verdade, especialmente durante o governo de Dilma Rousseff, foram fundamentais para o resgate das memórias dos eventos da ditadura civil-militar. Essas comissões revelaram atrocidades anteriormente encobertas por sigilos oficiais, permitindo que as vítimas tivessem suas histórias ouvidas. Esse processo ressaltou o papel do testemunho na restauração da dignidade humana daqueles que sofreram sob o regime. O ciclo de audiências “Verdade e Infância Roubada” deu voz aos descendentes de presos políticos e desaparecidos, evidenciando a resistência ao silenciamento dessas memórias. A atuação dos sobreviventes e de seus familiares como guardiões da memória reforça a luta contínua contra o esquecimento e a importância de promover um debate ativo sobre justiça e reconhecimento. O estudo desses testemunhos, à luz dos modos de organização do discurso descritos por Charaudeau (2009), demonstra como recursos linguísticos e verbais auxiliam na criação de imagens mentais vívidas das experiências relatadas. A precisão descritiva presente nos testemunhos é essencial para manter a relevância dessas memórias na construção da identidade nacional e na busca por justiça. Segundo Todorov (2002), a memória representa “a vida do passado no presente”, moldando a compreensão dos eventos passados e tornando-os significativos para as lutas sociais contemporâneas. Seligmann-Silva (2002) complementa essa perspectiva ao afirmar que a memória é um campo de disputa, onde diferentes narrativas competem para prevalecer no espaço público. Ele defende que, ao recontar histórias de violência e opressão, os indivíduos não apenas preservam suas identidades, mas também resistem a tentativas de apagamento e distorção histórica. A memória, portanto, emerge como uma forma de resistência contra o esquecimento e a manipulação de eventos traumáticos. Walter Benjamin (1996), ao propor que os eventos históricos devem ser “escovados a contrapelo”, sugere a necessidade de reinterpretá-los sob novas perspectivas, desafiando as narrativas tradicionais. Esse conceito se reflete nas práticas biográficas contemporâneas, que buscam revelar as histórias ocultas e marginalizadas de sujeitos oprimidos. Veena Das (2020) reforça a relevância do testemunho, destacando que ele transcende o simples relato de fatos, carregando as marcas da violência sofrida e se transformando em uma ferramenta de resistência e transformação social. Este trabalho tem como objetivo demonstrar como as práticas biográficas, incluindo testemunhos, funcionam como instrumentos poderosos de argumentação que desafiam discursos hegemônicos e promovem novas formas de resistência. Essas narrativas de dor e violência criam espaços para vozes plurais e vulneráveis que buscam visibilidade e reconhecimento. A articulação entre memória, narrativa e resistência é fundamental para compreender como indivíduos e grupos marginalizados lutam para que suas histórias sejam contadas e lembradas, contribuindo, assim, para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Palavras-chave: Memória. Testemunho. Discursividade.

Resumo do currículo da autora:

Raquel Abreu-Aoki é professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e atua em três frentes: ensino, pesquisa e extensão. Suas áreas de especialização incluem Linguística do Texto e do Discurso, com ênfase em Leitura, Compreensão e Produção Textual; Análise do Discurso; Argumentação; Retórica e Narrativas Contemporâneas. Além disso, coordena o projeto Redigir/UFMG. Em 2023, realizou pesquisas em lugares de memória na Argentina, como os centros clandestinos ESMA, Ex-Atlético e Olympio, e foi Professora visitante na Universidade de Buenos Aires (UBA), onde ministrou curso e palestra. Dentre as atividades, destaca-se a conferência intitulada “Dever de Memória, Pós-memória e Emoções nos Testemunhos de Crianças Atingidas pela Ditadura Militar no Brasil”. Em 2024, concluiu o pós-doutorado na

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo (USP), cujo tema abordou os testemunhos, a memória e a resistência.

TRAVESSIAS: OS AFETOS E AS REPRESENTAÇÕES DE SI NO DISCURSO DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA

Dilma Maria Campelo Rio Verde
Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-MG)
dilmarioverde@gmail.com

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama feminino é o mais incidente no Brasil, com maior risco na região Sudeste, de 84,46 por 100 mil mulheres. Para o triênio de 2023 a 2025, espera-se 73.610 casos no país, com risco estimado de 66,54 por 100 mil mulheres, segundo o Inca (2022). Diante dessa realidade alarmante, apresentaremos, neste congresso, uma pesquisa de doutorado em fase de conclusão, vinculada à Linha II: Discurso, Mídia e Tecnologia – do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (POSLING) do CEFET-MG, sob orientação da Dra. Lilian Aparecida Arão. A pesquisa fundamenta-se em campos distintos, mas complementares: Etnossociológico, recursivamente por meio de relatos de teor biográfico, Análise do Discurso, que envolve as relações entre língua e discurso, e Tecnologia Social em Câncer de Mama. Investigamos os imaginários sociodiscursivos e a construção das imagens de si em narrativas de vida de dois grupos de mulheres diagnosticadas com câncer de mama, pertencentes a diferentes realidades socioeconômica e cultural. Um grupo é composto por três mulheres autoras de obras autobiográficas de domínio público, que narram suas trajetórias de vida, do diagnóstico ao restabelecimento da saúde. O outro grupo é formado por três mulheres que estão em tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e são assistidas pela Associação de Prevenção do câncer na Mulher (ASPRECAM), em Belo Horizonte– MG, instituição envolvida na pesquisa. A análise dos dados está ancorada em teorias da Análise do Discurso e do campo biográfico, com destaque para contribuições da Semiologia, de Charaudeau (1996, 2001, 2006, 2007, 2009), Amossy (2008a, 2008b), Arnoux (2006, 2019, 2021), Maingueneau (2008a, 2008b, 2015, 2020), Arfuch (2010, 2013), Bertaux (2005), Lessa (2013), Machado (1996, 2006, 2016) e Meccia (2020). Nosso principal objetivo é analisar os imaginários sociodiscursivos das mulheres envolvidas, para compreender o sujeito enunciativo em face da doença, na relação Eu – o Outro – o Mundo. Os objetivos específicos incluem: (a) analisar como as entrevistadas discursivizam as emoções de medo e de ansiedade, (b) como ambos os grupos projetam as representações de si, a patemização e os *ethé* em suas narrativas, (c) como as mulheres significam ou ressignificam o corpo em relação à sexualidade e (d) como gerenciam as informações a que têm acesso sobre a doença. Esperamos que os dados obtidos possam auxiliar o trabalho social da ASPRECAM e o de outras organizações do terceiro setor, que atuem contra esse tipo de câncer, além de contribuir para a ampliação de políticas públicas relacionadas à informação, à redução da incidência e da mortalidade por câncer de mama. Um aspecto já constatado na pesquisa é a evidência de que o autoexame das mamas é um importante aliado para a detecção precoce do câncer de mama. Outro é que, mesmo com grandes avanços na medicina, dois desafios ainda se evidenciam nas análises. O primeiro refere-se ao fato de o diagnóstico de câncer de mama ainda ser visto pela paciente como uma sentença de morte iminente. O segundo está relacionado a alguns problemas sociais, como as dificuldades na assistência à saúde e a falta de informações mais efetivas sobre a doença e os novos tratamentos mais conservadores da mama gerarem um “medo paralisante”, como afirmam as mulheres nas entrevistas. Isso as motiva a quererem desistir do tratamento e se entregarem à depressão.

Palavras-chave: Análise do discurso. Narrativas de teor biográfico. Câncer de mama feminino. Ethos. Imaginários sociodiscursivos.

Resumo do currículo da autora:

Dilma Maria Campelo Rio Verde é Professora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Doutoranda em Análise do Discurso no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Mestre em Estudos de Linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), pós-graduada em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), em Educação Ambiental e em Alfabetização e Letramento pela Universidade Castelo Branco (UCB), graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Pesquisadora nos campos: Linguística, Semiótica, Análise do Discurso, Literatura, Edição. Membro do grupo de pesquisa Credenciado pelo CNPq “Mulheres na Edição”, do CEFET-MG. Conselheira Consultiva e membro da Comissão Científica da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher (ASPRECAM).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C13

DISCURSOS DE RESISTENCIA ANCESTRAL-POPULAR DESDE LA COMPLEJIDAD Y LA TRANSDISCIPLINAREIDAD

Coordinador: David Terrazas Tello
Escuela Nacional de Antropología e Historia
david.terrazas@gmail.com

La mesa que lleva por título “Discursos de resistencia ancestral-popular desde la complejidad y la transdisciplinareidad” muestra a través de sus cuatro ponencias, un abanico de propuestas en donde la resistencia ancestral y la popular son el eje principal de sentido. En la ponencia “Discursos racistas, clasistas y de discriminación en los medios masivos en México: Televisa y Televisión Azteca” presentada por David Terrazas Tello, se analiza el papel que han desempeñado las dos principales televisoras mexicanas en la colonialidad del ser, ya que a través de la creación de personajes “cómicos” caricaturizan la condición de pertenencia a los pueblos originarios, lo cual ha mantenido un discurso racista por décadas. La ponencia que presenta Fermín Monroy Villanueva, que lleva por título “LA LÍRICA-MUSICAL POPULAR: DE LA SUBVERSIÓN Y LA RESISTENCIA A LA APROPIACIÓN SIMBÓLICA COMO FACTOR DE EJERCICIO DEL PODER” subraya como el contraste de las diversas producciones lírico-musicales, pueden ser usurpadas simbólicamente y utilizadas por el poder con fines hegemónicos, para ello se dirige a diferentes géneros musicales como el rock, la ranchera, el reggaetón y el narcocorrido. Por su parte Pedro Reygadas a través de su ponencia “ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL MAGNETISMO PARA LA SALUD FRENTE AL DISCURSO MÉDICO ALOPÁTICO”, plantea una posición epistémica en la cual existe una alternativa para el tratamiento de la enfermedad, que va más allá de la medicina alopática, dicha propuesta busca poner a la historia de la clínica y al biopoder. Finalmente, Josefina Guzmán Díaz, nos presenta la ponencia “LOS SABERES ANCESTRALES COMO DISCURSOS TRANSMODERNOS EN LOS CONCEPTOS FUNDANTES DE LA CULTURA P’URHE: JARHOMPERHA, MITSIJPRAKUA, KAXUMPIKUA, ARITSKPERHATA, JURHENKUARINI, JAKAJKUKUA Y WANTONSKUARIKUA”, nos muestra como las prácticas y saberes ancestrales se mantienen vigentes, resistiendo a través de la transmisión de dichos saberes de una generación a otra; para mostrar dicha resistencia recurre a la cultura p’urhe y siete conceptos fundamentales: Jurhenkuarini (aprender y enseñar); Aritskperhata (pensamiento profundo y kosmopercepción); Jakajkukua (festividades y formas de pasar el tiempo); Wantonskuarikua (diálogo y acción); Mitsijprakua (confianza, apoyo y reciprocidad); Jarhomperha (ayuda mutua y solidaridad) y Kaxumpikua (todo aquello que es valorado en mi lengua y cultura).

Palavras-chave: Racismo. Discriminación. Usurpación simbólica. Ancestral. Popular. Discurso Médico. Alopátia. Magnetismo. Saberes. Semiótica. Discurso.

Eixo (s) temático: Discurso y política, Discurso y raza, Discurso literatura y otras artes, Discurso y salud, Discurso y medios, Discurso y antropología.

DISCURSOS RACISTAS, CLASISTAS Y DE DISCRIMINACIÓN EN LOS MEDIOS MASIVOS EN MÉXICO: TELEvisa Y TELEVISIÓN AZTECA

David Terrazas Tello
Escuela Nacional de Antropología e Historia
david.terrazas@gmail.com

Los medios masivos de comunicación son un espacio de lucha de sentidos, una arena en donde se tejen discursos clasistas, racistas y de discriminación hacia los pueblos originarios, desde hace décadas. En pleno siglo XXI, existe un continuum en dichos discursos, el lugar de la enunciación por antonomasia sigue siendo el mismo: la televisión mexicana. ¿Cómo se explica este continuum? Baste recordar la frase célebre de Emilio Azcárraga Milmo: “México es un país de una clase modesta muy jodida... que no va salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad. La clase media, la clase media baja, la media alta. Los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madres.” El objetivo de esta ponencia es hacer un recorrido de estos discursos que son enunciados en viva

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

voz de personajes cómicos, y mostrar que la arena de disputa entre el México Imaginario y el México Profundo sigue vigente, para ello se recurrirá al análisis de cómo es que se ha presentado a los sujetos de los pueblos originarios, desde el personaje de “La India María” como eje de sentido, y pasando por otros personajes como “Chano y Chon”, “Maclovio Hudson Travolta”, Regulo y Madaleno”, “Lencha”, etcétera, que tienen vigencia actual en los programas matutinos de entretenimiento tanto de Televisa como de Televisión Azteca, que son las empresas privadas que mantienen el monopolio de audiencia desde hace décadas. Los discursos clasistas, racistas y discriminatorios cuyo lugar de la enunciación es la televisión mexicana, han sido desde su creación y origen, aliados de los poderes hegemónicos. De esta manera, queda en evidencia que el continuum del discurso racista, funciona como un dispositivo que durante décadas ha buscado naturalizar las condiciones de desigualdades e injusticias contra los pueblos originarios. Naturalizar las prácticas discriminatorias a través de personajes que pretenden ser “humorísticos”, buscan atenuar la fuerte carga ideológica discriminatoria, lo que bien podría ser considerado como una forma masiva de colonización del ser. La televisión que desde un inicio fue pensada y diseñada para “los jodidos”, nos muestra que en realidad ha cambiado muy poco su fuerte carga discriminatoria.

Palabras clave: Colonización del ser. Clasismo. Racismo. Discriminación.

Eje(s) temático(s): Discurso y Raza, Discurso y Política.

Resumen de la hoja de vida

David Terrazas Tello es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha sido Investigador Asociado en la Universidad Andina Simón Bolívar sede Quito Ecuador, y merecedor a la Beca ERASMUS para la Escuela de Otoño en la Faculty of Humanities en Tartu, los resultados de sus investigaciones se han presentado en Estados Unidos, China, Turquía, Bulgaria, Bolivia, Ecuador, Polonia y Estonia. Sus temas de investigación exploran el arte popular en sus dimensiones estéticas, rituales, comunitarias y transgresoras. Ha publicado en revistas científicas y en capítulos de libros en México, Colombia, Cuba, Chile, Polonia y España. Recientemente ingreso al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Actualmente realiza una Estancia Posdoctoral en la Línea de Investigación Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura, del Posgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

LA LÍRICA-MUSICAL POPULAR: DE LA SUBVERSIÓN Y LA RESISTENCIA A LA APROPIACIÓN SIMBÓLICA COMO FACTOR DE EJERCICIO DEL PODER

Fermín Monroy Villanueva
Escuela Nacional de Antropología e Historia
fer.monroy.villanueva@gmail.com

Esta propuesta, que lleva como título “La lírica-musical popular: de la subversión y la resistencia a la apropiación simbólica como factor de ejercicio del poder”, tiene como propósito mostrar por medio del contraste de diversas producciones lírico-musicales populares (tipos de canción popular) la forma cómo el sentido proscrito y subversivo también obedece a las condiciones contextuales cambiantes, y cómo puede ser apropiado y resemantizado para ser adaptado al propio ejercicio del poder, de distintas formas. Dicha propuesta se desprende de la investigación actual como doctorante en Antropología Social de la línea de investigación Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura, dirigida por la Doctora Julieta Haidar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Así pues, esta investigación está motivada por la capacidad que tiene el elemento lírico-musical popular, no sólo para entretener, relajar o divertir a los escuchas, sino para generar imaginarios y generar diversas concepciones de la realidad. De este modo, la propuesta tiene entre sus justificaciones las características que constituyen a las producciones lírico-musicales, que son textos breves, abundantes, de amplia circulación social entre diversos estratos, con gran capacidad de síntesis de sentido y de fácil aprendizaje, con cualidad de ser aprendidos fácilmente y que no necesitan de la capacidad de lectura. La presentación tiene como objetivos: mostrar cómo ha cambiado la producción de sentido en el ámbito de la creación lírico-musical popular y su posible implementación como un mecanismo relacionado con el ejercicio de poder; así como sostener e incentivar la importancia en el mantenimiento de una vigilancia analítica sobre el elemento discursivo lírico-musical. La investigación y análisis se fundamentan en la propuesta teórico-metodológica de la producción semiótico-discursiva propuesta por Julieta Haidar, a la cual se suma el análisis de las condiciones contextuales y coyunturales en las que fueron producidos los productos

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

semiótico-discursivos lírico-musicales: ranchera, rock, reggaetón y narcocorrido. De este modo, el objeto de estudio comprende específicamente un par de composiciones que versan sobre la sexualidad como elemento discursivo proscrito en la primera mitad del siglo XX, un par de composiciones de rock nacional mexicano de la década de los 70, proscrito por ser subversivo al discurso de orden y moral del Estado; y en contrapartida, un par de composiciones de reggaetón que versan libremente sobre la hipersexualización, y un par de composiciones de narcocorrido que versan abiertamente sobre la proliferación de la violencia-crueldad y ataque al Estado, tipo de producciones difundidas ampliamente por corporativos mediáticos transnacionales. Así pues, además de las categorías mencionadas se integra la propuesta Usurpación-Simbólica y Campo de lucha de Sentidos de Patricio Guerrero. Hasta el momento, se ha podido constatar de qué modo la producción semiótico-discursiva lírico-musical popular se encuentra directamente vinculada con las condiciones contextuales y coyunturales imperantes, lo cual nos ayuda a comprender de forma recursiva su impacto sobre la sociedad en sus correspondientes épocas.

Palabras clave: Lírico-Musical. Producción Semiótico-Discursiva. Usurpación Simbólica.

Eje o ejes temáticos: Discurso Literatura y otras artes, Discurso y Medios, Discurso Antropología y Etología.

Resumen de la hoja de vida

Doctorante en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, en la Línea Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura. Especialización en investigaciones a partir del análisis de la lírica-musical popular. En la licenciatura en Etnología, realizó una investigación acerca del discurso e imaginarios de violencia y narcotráfico, denominada El México Regional: Narcocultura e Imaginarios Sociales. El Caso de la Música de Banda. En la maestría, partiendo de un enfoque Transdisciplinario, ha realizado una investigación sustentada en la transubjetividad, generada a partir de la obra del distinguido cantautor de la música ranchera, José Alfredo Jiménez, por medio de la cual obtuvo el grado de Maestro en Antropología Social, denominada: ¡Que hasta tu alma llegue mi voz! Transdimensionalidad de la Canción Popular-Tradicional de José Alfredo Jiménez. Actualmente, está desarrollando una investigación para obtener el grado de Doctor en Antropología Social, enfocada en la transculturalidad del elemento lírico-musical popular-tradicional latinoamericano, que lleva por título Transculturalidad de lo Lírico-Musical Popular-Tradicional: Condición de Existencia de una Identidad Compleja-Transdimensional Latinoamericana.

ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL MAGNETISMO PARA LA SALUD FRENTE AL DISCURSO MÉDICO ALOPÁTICO

Pedro Reygadas Robles Gil

Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

reygadas@rocketmail.com

Frente al discurso médico alopático, que se ubica en el horizonte racionalista y empirista del siglo XVII, así como en la Física newtoniana del siglo XVIII, el magnetismo para la salud se ubica en los saberes del siglo XIX, XX y XXI con el Electromagnetismo y la Física Cuántica. Plantea una nueva epistemología y un nuevo tratamiento centrado en el campo energético de la persona enferma en lugar de en la sola dimensión física (Goiz Durán, 2004). Es una medicina esencialmente libre de daños y de consecuencias secundarias frente a los múltiples procedimientos invasivos y la extensión generalizada de los daños secundarios de la alopátia. Atiende al ser humano individualmente en forma interdisciplinaria: desde la dimensión energética de la Física y de la Neurología (Pérez Martínez, 2017); desde la dimensión psicoemocional de las ciencias Psi (Castro León, 2022); desde la dimensión carnal de la Medicina (David Goiz, 2017 a y b). Entiende el cuerpo como un todo y es capaz de aplicar una terapéutica holográfica a través de la Auriculoterapia con imanes (Oleson, 1996) y del aprovechamiento de puntos de acupuntura y de puntos reflejos (Pérez Martínez, 2017). Este enfoque es radicalmente opuesto a la sola atención disciplinaria alopática y a la división cuerpo-mente, que escinde la atención de la salud entre la medicina y las ciencias Psi. Atiende a la conexión con la semiosfera (Lotman, 1996) del campo in-formativo global humano, el Campo A (Lazlo y Peake, 2016), considerando las dimensiones de la biografía, la vida prenatal, la herencia más allá de los rasgos físicos y la conexión con otras experiencias conforme a la Psicología Transpersonal (Stanislav Grof, 1998; Nelson, 2007), en lugar de atender solo los aspectos biográficos postnatales. Atiende individualmente la gran mayoría de los males que en los procedimientos alopáticos son observados sin distinción de la persona, convirtiéndose en una nueva

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

perspectiva filosófica, teórica y terapéutica, un discurso que pone fin a la historia de la clínica y al biopoder (Foucault, 1966), al preguntar directamente al Campo Energético In-formacional Humano mediante la respuesta muscular de la Kinesiología (George J. Goodheart, 1964). Puede tratar a las personas en presencia y a distancia, de acuerdo al principio cuántico de no localidad de los campos, convirtiéndose en una alternativa de salud mundial (Goiz Durán, 2004), como se demostró en la coyuntura del Coronavirus (David Goiz, 2021). El magnetismo aplicado a la salud opera a partir del electromagnetismo como una de las cuatro fuerzas generales que atraviesan toda la Naturaleza, es en tal sentido una medicina natural frente al negocio de la Gran Farmacia (Gotzche, 2014). Una medicina que contemplada en sus distintas escuelas terapéuticas, además de seguir un enfoque transdisciplinario, integra las Ciencias de la Naturaleza (Goiz Durán, 2003) y las Ciencias del Espíritu (Nelson, 2007 y 2024; Pérez Martínez, 2017 y 2019; Arribalzaga, 2006).

Palabras clave: Discurso médico. Alopátia. Magnetismo.

Eje temáticos: Discurso y Salud

Resumen de la hoja de vida

Dr. en Antropología y Nueva Antropología de la Salud, Diplomado en Estudios a Profundidad en Ciencias del Lenguaje, Master en Filosofía, Maestro y Licenciado en Lingüística, Licenciado en Cinematografía. Investigador SNI 1 desde 2005. Premio de Investigación Lingüística Wigberto Jiménez Moreno 2008. 24 libros, numerosos artículos académicos arbitrados, más de 500 guiones de televisión y radio. Largometrajes El Edén bajo el fusil y La quimera del oro negro. Principales libros académicos: El rizoma de la racionalidad: el sustrato emocional del lenguaje; El arte de argumentar: sentido, forma, diálogo y verosimilitud; Las vetas del lenguaje minero: viaje al centro del inframundo; Argumentación y discurso; Ser Human@: Nueva Antropología; Amo tlacohualli in tlahtolli. "La palabra no se vende". Filosofía del lenguaje y de la argumentación en Abya Yala; Sentir, pensar, hablar y argumentar en nuestras lenguas originarias; La protofilosofía griega (siglos VIII-V a.C.) entre el Mediterráneo, el Egeo y el Jónico: mapas de la historia mundial de las filosofías y Sentipensares: el co-razon-ar de las filosofías amerindias, 3 vols., con Juan Manuel Contreras Colín; De refranes y cantares tiene el pueblo mil millares, vol. I y II, con Josefina Guzmán Díaz. Co-coordinador de los doctorados en Nueva Antropología en Sentipensar e Historia de los Pueblos Originarios, y en Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos (CIET-FPFV). Ha sido defensor de los derechos humanos y el desarrollo comunitario en Respuesta Alternativa y la asociación civil El Tiempo que Resta desde 2007.

LOS SABERES ANCESTRALES COMO DISCURSOS TRANSMODERNOS EN LOS CONCEPTOS FUNDANTES DE LA CULTURA P'URHE: JARHOMPERHA, MITSIJPRAKUA, KAXUMPIKUA, ARITSKPERHATA, JURHENKUARINI, JAKAJKUKUA Y WANTONSKUARIKUA.

Josefina Guzmán Díaz

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (México)

josefaguz@gmail.com

Nuestras culturas son depositarias de prácticas y saberes ancestrales y aunque en muchas culturas se están perdiendo las lenguas, nuestros ancestros y ancestas perviven en nuestras prácticas cotidianas, también conocidas como usos y costumbres, conocimiento heredado por tradición oral, de generación en generación. En este trabajo nuestro cómo estas prácticas son vigentes en la actualidad. Tomando como eje el tema central de este congreso, "La resistencia", el objetivo general es mostrar la pertinencia de los saberes ancestrales, los cuales son prácticas que trascienden el tiempo, conectando el pasado con el presente y a estos con el futuro. El corpus de análisis es visto con la lente teórica del discurso, la semiótica y la argumentación. El estudio de caso. la cultura p'urhe a través de siete conceptos fundamentales (no únicos): Jurhenkuarini (aprender y enseñar); Aritskperhata (pensamiento profundo y kosmopercepción); Jakajkukua (festividades y formas de pasar el tiempo); Wantonskuarikua (diálogo y acción); Mitsijprakua (confianza, apoyo y reciprocidad); Jarhomperha (ayuda mutua y solidaridad) y Kaxumpikua (todo aquello que es valorado en mi lengua y cultura, en relación a mí y a mi forma de vivir en comunidad). En el discurso cotidiano de la política y de la academia, se hace referencia a los pueblos originarios, a la cultura y los saberes ancestrales, a los usos y costumbres, a las prácticas del buen vivir, a la cosmovisión que se transfiere desde la lengua materna; sin embargo es claro que son discursos vacíos, pues cada cultura se sostiene en sus propias prácticas y

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

saberes, así como los usos y costumbres cambian, incluso de comunidad en comunidad aunque sean de la misma cultura. Los saberes ancestrales se sostienen en una gran diversidad de saberes de transmisión oral, en la narrativa a través de su música, en la comida ritual, en la indumentaria, en los juegos tradicionales, en la medicina ancestral, en la gobernanza, etc. La perspectiva teórico-metodológica se fundamenta principalmente en la propuesta de Haidar desde la Transdisciplinariedad, considerando las cinco Epistemologías Críticas de Vanguardia: la Complejidad, la Decolonialidad, la Epistemología del Sur, la Materialista Revisitada y las Epistemologías Ancestrales, poniendo énfasis en esta última. El marco teórico-metodológico está basado en la teoría del discurso, la argumentación y la semiótica, del modelo operativo de Haidar (1996, 2006, 2013), Reygadas (2009, 2015) y Gilbert (1994). Se emplea la Teoría de la argumentación lúdica, un enfoque desarrollado en mi trabajo (2007, 2011, 2022, 2024), así como el aporte de diversos autores de las culturas originarias.

Palabras Clave: Saberes Ancestrales. Discurso. Argumentación. Semiótica.

Ejes Temático: Discurso, Antropología, Etología.

Resumen de la hoja de vida

Profesora Investigadora de Tiempo Completo Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Perfil deseable PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. 2019: Doctorado Nueva Antropología CIET; 2007 Doctorado en Ciencia Política UNAM; 2000: Maestría en Lingüística ENAH. 1997: Licenciada Lingüística ENAH. Cuerpo Académico: Lengua cultura, naturaleza y saberes ancestrales y locales. He publicado lo siguiente: libro "Conmigo poco bla bla bla y mucho tru cu tru": Representación del cuerpo femenino en la publicidad visual (2024). "De refranes y cantares tiene el pueblo mil millares" Libro I. El refrán mexicano y discurso: Tipología, campos y estructuras recurrentes en el universo de la oralidad; Libro II. Refranes y dichos de la muerte en México, -enunciación, semiótica y argumentación-; Artículo Lítote-hipérbole como argumentos lúdicos en la caricatura política con el tema de la migración (México-EUA). Capítulo de libro CIET: UN modelo de educación universitaria desde la Transdisciplina y la Complejidad. Capítulo del libro: "Yo lo coloco y ella loquita" -análisis semiótico argumentativo del uso del albur en la publicidad. Capítulo de libro La muerte viva en México: Refrán, memoria, y argumentación en situación comunicativa. Capítulo "Mujeres juntas, sólo difuntas -Ideología, poder y refrán-". Artículo "Los géneros cortos y su tipología en la oralidad". (2005). "Habla poco, escucha más y noerrarás" -el refrán y el lugar común en el habla-. En revista de Cultura Urbana. La Inteligencia Revisitada. En REMO, (2010) ¡Inteligencia! Inteligencia ¿Inteligencia? Colección Galatea UACM.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C14

JUSTICIA, POLÍTICA, DERECHOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Coordinadora: Danielle Zaslavsky
El Colegio de México
dzasla@colmex.mx

La mesa aborda cuatro temáticas distintas en torno a derechos sociales y políticos: una reflexión sobre las ideologías en las que descansa el lenguaje igualitario a partir de intercambios en la Red X durante 2024; la representación estigmatizante de los jóvenes durante la epidemia de Covid 19 en la prensa mexicana; una investigación sobre el discurso testimonial de mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia; y un análisis de la mediatización del debate en torno a la reforma judicial en los días previos a su votación en el Congreso mexicano.

Por más distintas que parezcan, las cuatro investigaciones involucran el discurso mediático, el discurso en redes, el discurso social en torno a los derechos, la justicia y los distintos actores que la practican o la exigen. Por otra parte, las investigaciones descansan en marcos conceptuales que enfatizan distintos aspectos de las relaciones entre discurso y sociedad. La investigación sobre la representación de la juventud se hace desde una perspectiva sociológica, más que discursiva; las investigaciones sobre lenguaje igualitario y el debate en torno a la reforma judicial movilizan un marco argumentativo y lingüístico discursivo que destacan los universos discursivos en los cuales se mueven los actores sociales implicados; la investigación sobre discurso testimonial en el que se destaca la violación de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia presenta un estudio léxico, cualitativo y cuantitativo, que involucra tanto categorías discursivas como semánticas que dan cuenta del funcionamiento sintáctico y semántico del testimonio.

El objetivo de esta mesa plural es presentar varias dimensiones del derecho, de los derechos, que involucran a distintos actores sociales y sus universos discursivos. Los marcos teóricos utilizados muestran que la relación entre discurso y sociedad se puede abordar desde variados enfoques que no son incompatibles. Tanto la sociología como la lingüística sistémico funcional o la argumentación discursiva y las teorías de la enunciación son herramientas analíticas imprescindibles que todas pueden dar cuenta del funcionamiento político y jurídico de nuestras sociedades latinoamericanas.

Palavras-chave: Derecho. Testimonio. Lengua. Ideología. Léxico. Argumentación. Mediatización.
Eixos temático: Discurso y Derechos humanos. Discurso y medios

“¿REALMENTE NECESITO IR A ESA FIESTA?” ENCUADRES MEDIÁTICOS DE IRRESPONSABILIDAD JUVENIL DURANTE LA COVID-19 EN ARGENTINA Y MÉXICO

Carlos Arturo Martínez-Carmona
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
cmartinez@sociales.unam.mx

Los medios de comunicación en América Latina suelen generar imaginarios en términos negativos sobre los jóvenes (véase Martínez-Carmona y Medina, 2025). En el estudio realizado por Suarez-Villegas (2011, p. 359) señala que los “jóvenes representan con frecuencia un ícono de la ruptura del orden social establecido con lo que se incurre con facilidad a especular sobre autoría en cualquier hecho de carácter delictivo... Por otro lado, se refleja una imagen lúdica desproporcionada con su realidad”. Otras investigaciones ilustran el carácter pasivo e irracional de los jóvenes (Sánchez Rivera, 2007), además, se les asocia con la violencia o la criminalidad (Alcoceba, 2010), en tanto que aquellos jóvenes que se les otorga voz son aquellos pertenecientes a los grupos más privilegiados (Chmiel, 2009). En momentos de crisis como la situación presentada por la pandemia del COVID-19, los medios permiten que cada uno de los imaginarios anteriores se refuerce y diversifique. El análisis de la prensa realizado por Araya y sus colegas (2020) en Chile arrojó que los jóvenes son descritos desde una perspectiva adultocentrista cuyos comportamientos se fundan en una herencia biologicista, generando la estigmatización de la juventud, destacando una confrontación intergeneracional. Ante la pandemia por COVID-19 una de las narrativas que los funcionarios internacionales

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

impulsaron consistió en el llamado a actuar de manera solidaria y responsable ante la gravedad de las circunstancias, en donde los jóvenes ocuparon un papel relevante. Ante el alarmante registro de 17 millones de casos de coronavirus en julio de 2020, el Director General de la OMS señaló enfáticamente: “los picos de casos en algunos países están siendo impulsados en parte por personas más jóvenes que bajan la guardia durante el verano del hemisferio norte [además] los jóvenes [deben] protegerse a sí mismos y a los demás... deberían ejercer el liderazgo y ser los motores del cambio” (AFP, 30 de julio de 2020). En un contexto en el que los organismos internacionales atribuyeron una importante responsabilidad a los jóvenes por la propagación del virus y en el que los medios de comunicación suelen construir categorías negativas sobre ellos ¿Cómo es que los medios digitales producen y reproducen la idea de irresponsabilidad durante la COVID-19 en este grupo etario? ¿Qué argumentos emplean los periodistas para explicitar las razones que motivan la irresponsabilidad de los jóvenes? Con la finalidad de responder a estas preguntas empleamos la teoría de encuadre bajo la cual se construye un marco de interpretación conformado por una problemática, su motivo y posible solución (Ardèvol-Abreu, 2015). Nos apoyamos en el análisis de los encabezados y los balazos de 57 notas periodísticas de once medios digitales ubicados en México y Argentina durante la primera ola de COVID-19. Los medios destacan cuatro marcos de sentido en los que los jóvenes actúan irresponsablemente debido a que son inconscientes; violentan los ordenamientos legales distinguiéndose como infractores; actúan con aversión al riesgo: temerariamente, y se les considera como parte de la culpabilidad en el aumento de los contagios y sus mortales efectos. Estas son representaciones mediáticas que se imputan al grupo etario a razón de su ineludible necesidad de socializar, su condición biológica que los hace menos vulnerables, su aversión al riesgo y en algunos casos debido al grupo socioeconómico pauperizado en el que se encuentran situados. Estos marcos de sentido proveen una metanarrativa que no es exclusiva del periodo pandémico que requiere ser revisada y discutida.

Palabras clave: jóvenes. COVID-19. Encuadre.

Eje(s) temático(s): Discurso y Medios.

Resumen de la hoja de vida de los autores.

Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; realizó estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM (2018-2020); Maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por El Colegio Mexiquense A. C., actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Sus trabajos de investigación han sido reconocidos en el XVII Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil (2017), el XXII Certamen de Investigación y Ensayo Político (2019), y el XI Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública (2021). Sus líneas de investigación son: movimientos sociales, sociedad civil, derechos sexuales y reproductivos, y jóvenes.

Entre sus publicaciones más recientes se encuentran:

(2022) "Changing the Moral Policies on Abortion and Marriage in the Mexican States. Social Movements and Involved Causality", en VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.

(2022) "Mujercitos: The Profane of Mexican Citizenship" en Canadian Journal of History.

(2020) El Movimiento LGBT en la Ciudad de México. Una mirada sociológica a su institucionalización. Publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

LÉXICO Y DERECHOS VULNERADOS. PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO TESTIMONIAL

Karen Miladys Cardenas Almanza
Universidad Nacional Autónoma de México
karencardenasalmanza@gmail.com

Los trabajos sobre discurso testimonial han sido escasos, por lo menos desde la perspectiva Lingüística. Solo encontramos en la Literatura los abordajes teóricos de Beverley (1987), Pizarro (2017), Lackey (2008) y Prada Oropeza (2018), quienes desde la sociología, antropología y la Filosofía han dado cuenta de la caracterización del mismo. Esto nos ofrece un terreno fértil para cosechar ideas desde los parámetros y herramientas proporcionadas en las Ciencias del lenguaje, específicamente la Lingüística en sus niveles léxico-semántico y pragmático-discursivo. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo ofrecer una propuesta de

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

análisis del Discurso Testimonial a partir de un estudio léxico con la finalidad de develar el constructo lingüístico en el que se basan las hablantes víctimas del conflicto armado en Colombia para configurar sus experiencias traumáticas y con ello la Injusticia social (Prada Oropeza, 2018). Esta investigación se decanta por un análisis Mixto (cuantitativo y cualitativo). El corpus está compuesto por 13 discursos del texto "Testimonios de la Rosa Blanca. Historias de mujeres víctimas de reclutamiento forzado, violencia sexual y basada en género por parte de las FARC-EP" del año 2022, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia. Este fue analizado utilizando la herramienta AntConc de Lawrence Anthony (2019), la cual nos permitió tener un análisis de frecuencia y dispersión del léxico empleado en dichos discursos. Además, destacamos temáticas recurrentes en las narrativas de las hablantes, las cuales agrupamos en nueve (9) categorías: epistemicidad, accionar, expresiones locativas, expresiones de temporalidad, cuantificadores, emociones, léxico violento, instrumentos de tortura y agentes involucrados. Una vez identificadas dichas categorías pasamos a la función que cumplen cada una de ellas en la construcción del discurso testimonial. También nos interesa la conexión entre Forma y Función, es decir, no sólo las palabras empleadas, sino cómo son utilizadas para dar sentido al testimonio. Esperamos que los resultados expuestos puedan servir a los interesados en la caracterización del Discurso testimonial desde una perspectiva Lingüístico-discursiva.

Biodata:

Karen Cárdenas es Doctora en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Docente del Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (SNI-CONAHCyT, México). Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED). Áreas de especialidad: Lingüística general (Sintaxis y semántica del español), Pragmática y Análisis del discurso.

IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS Y ESTEREOTIPOS EN EL DEBATE EN REDES ACERCA DEL LENGUAJE IGUALITARIO

Verónica Cuevas
(ENALLT-UNAM)
verocluna@hotmail.com

El fenómeno del lenguaje igualitario es un hecho discursivo de relevancia actual, que genera un acendrado debate entre diversos actores sociales, pues, como dice Adriana Bolívar (2019), "es mucho más complejo de lo que parece a primera vista, porque se trata de un problema ideológico que involucra a la lingüística y a la política". Los actores del debate, miembros de distintos grupos sociales y comunidades de habla al interior del mundo hispánico, muestran actitudes y posturas distintas sobre la cuestión del llamado lenguaje igualitario, no sexista o incluyente, a las que subyacen ideas sobre la lengua y los hablantes que forman parte de sistemas de creencias rastreables en su discurso. Las diversas formas de lenguaje igualitario son las propuestas de usuarios de la lengua que pretenden contribuir a proteger los derechos de varias comunidades, que consideran lesionados por una representación discursiva androcéntrica; mientras que los usuarios que se manifiestan en contra apelan a ideas sobre la imposibilidad de modificar de la lengua de manera consciente, así como la inutilidad de las propuestas para incidir en la realidad social.

El objetivo de esta ponencia será hacer una revisión de las principales ideas sobre la lengua que emergen en el debate sobre las muchas formas de lenguaje igualitario que se proponen y utilizan en las redes sociales, con la finalidad de esbozar las principales estructuras ideológicas que las sustentan, los estereotipos mediante los que se expresan y los universos discursivos que representan. Se analizará un corpus proveniente de posts sobre el tema y los comentarios a éstos, intercambiados en la red social X durante 2024. El análisis del corpus se hará con base en los conceptos de estereotipo (Amossy 2001), ethos (Amossy 2010), estructura ideológica (van Dijk 1999) e ideas sobre la lengua. Las preguntas de investigación que se intenta responder mediante el análisis son las siguientes: ¿Cuáles son las ideologías sobre la lengua que se evidencian en el debate sobre el lenguaje igualitario en twitter? ¿Cuál es el ethos de los actores del debate? ¿Cuáles son los estereotipos que se construyen sobre los hablantes que se posicionan a favor y en contra del uso del lenguaje igualitario?

Referencias bibliográficas

Biodata:

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Verónica Cuevas Luna es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la UNAM, donde imparte diversas asignaturas en la Licenciatura en Traducción, el Diplomado en Formación de Traductores Literarios y el Diplomado en Traducción de Textos Especializados. Es Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, por la UNAM; Maestra en Traducción y Maestra en Lingüística, ambas por El Colegio de México, y tesisista del Doctorado en Lingüística, de El Colegio de México. Su tesis de maestría, titulada "Lujo, salud y traducción: estrategias argumentativas en la traducción de la publicidad dirigida a las mujeres", obtuvo el primer lugar en el Concurso de Tesis 2011 de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED). Sus líneas de investigación son la sintaxis del español desde un enfoque funcional y tipológico, la interfaz sintaxis-discurso y los efectos discursivos de las estrategias traductológicas.

MEDIATIZACIÓN DE LA REFORMA JUDICIAL: LOS UNIVERSOS DISCURSIVOS EN JUEGO

Danielle Zaslavsky
El Colegio de México
dzasla@colmex.mx

A mediados de este año 2024, dos meses después de la elecciones que dieron una amplia victoria a Claudia Scheinbaum como Jefa de Gobierno y a su partido Morena en el Congreso, el presidente saliente pero todavía en función hasta el 1 de octubre 2024 propuso una reforma del poder judicial, en la que los jueces y los magistrados serían sometidos a elección popular. A esta reforma se opuso gran parte del poder judicial, incluyendo a parte del personal administrativo y los profesionistas en formación, futuros abogados, jueces y magistrados que se manifestaron durante varios días, cerrando incluso el acceso al recinto en el que se tenía que dar la votación de la nueva ley constitucional. El proyecto y su discusión en el congreso dieron lugar a una mediatización sin precedente en la que se invocó por un lado el entierro de la democracia, el fin de la justicia en México, la violación de la constitución, y por el otro la justa decisión del pueblo, la democratización e independencia del poder judicial, el fin de la corrupción y los privilegios de una casta. ¿Cómo abordar desde un enfoque discursivo las temáticas abordadas en la prensa? Hubo por supuesto algunas estrategias como entrevistar o publicar a los representantes del derecho en el país, con fuerte imagen de credibilidad, para sustentar la no viabilidad de la reforma, o bien, como lo hizo La Jornada, defensor casi incondicional del actual gobierno, publicar diario un testimonio de gente generalmente de bajos recursos, encarcelada sin justificación, o esperando desde hace más de 10 años una sentencia. La selección de los entrevistados por los periódicos descansa en una estrategia de captación que tiene que ver con el mercado de la información y la lógica de cada uno de los periódicos. Se trata como dice Simone Bonnafous de una estrategia que tiene que ver con la lógica propiamente mediática del mercado de la información. Desde el punto de vista discursivo y argumentativo, tendremos distintos objetos y temáticas construidos por un bando u otro. Los defensores del poder judicial se centrarán en el proceso político, para ellos antidemocrático, que promueve la reforma, así como en su incidencia en la vida política del país y sus repercusiones económicas; los partidarios del poder legislativo y del gobierno se centrarán en la corrupción actual del sistema judicial y la democratización del país para justificar la reforma. Ambos bandos movilizarán distintos universos discursivos. Si bien surgieron algunos términos propios del ámbito judicial a lo largo del debate previo a la votación tanto en un bando como el otro, la mediatización del debate fue ante todo de orden político en el que se buscaron redefinir conceptos como democracia, constitucionalidad, libertad, pueblo, derechos, víctimas, etc., mediante estrategias discursivas que permitirán identificar a los usuarios. El análisis descansa en un corpus de unos cincuenta artículos de prensa y primeras planas publicados al día siguiente del último informe del Presidente López Obrador, el 1 de septiembre de 2024. La descripción de los datos y su interpretación se hacen a la luz de la llamada Escuela francesa de AD, rotomando los postulados de la argumentación discursiva desarrollados por Ruth Amossy y Sophie Moirand, así como las propuestas más recientes en torno a la polémica y la controversia desarrolladas por Patrick Charaudeau.

Biodata:

Danielle Zaslavsky es doctora en ciencias del lenguaje por la Universidad de Paris XIII y profesora investigadora de El Colegio de México desde 1992, donde se ha desempeñado como Coordinadora de la Maestría en Traducción del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios (CELL) entre 2004 y 2015. Sus líneas de investigación y su actividad docente atañen al análisis del discurso político mediatizado y la traductología,

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

y es autora y coeditora de varios textos en ambas disciplinas. También ha traducido varios libros y artículos del francés al español, del español al francés y del ruso al francés. Ha sido miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED) y delegada de Aled México entre 2003 y 2007. También es miembro fundador de la RED Latinoamericana de Estudios de la Traducción y la Interpretación (RELAETI), la cual, como Aled en el campo del análisis del discurso, estimuló el desarrollo de la investigación en Estudios de Traducción en nuestro continente. Actualmente coordina el seminario de la Red México de Análisis del Discurso que sesiona desde hace varios años los últimos viernes de cada mes en El Colegio de México.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C15

ESTUDOS DISCURSIVOS E LINGÜÍSTICA POPULAR: ENTREMEIOS E ENTRELACES

Coordenadora: Livia Maria Falconi Pires
Universidade Federal de São Carlos -UFSCar
liviafalconi@ufscar.br

A presente proposta de mesa coordenada intitulada “Estudos discursivos e linguística popular: entremeios e entrelaces” tem como objetivo principal demonstrar os estudos, em desenvolvimento, da Linguística Popular e seu entrelace com os estudos discursivos levando em consideração o fato de que as duas perspectivas teóricas-metodológicas se constituem por entremeios e interfaces. A Linguística Popular, um campo de estudos que vem se desenhando no Brasil, tem ganhado contornos, caminhos e parcerias nas mais diversas instâncias. Acreditamos que esse movimento se dê em virtude de a teoria propor que se considere saberes das mais diversas ordens acerca da língua que possamos “quebrar os muros” e construir pontes ao invés de construir mais dos muros com os quais tivemos que lidar acerca do fazer científico e da produção acadêmica. Nesse caminho, pensar na estabilidade cartesiana dos campos científicos, quando se entende que para ser considerado ciência é preciso que aquele fenômeno ou objeto de pesquisa tenha perpassado instâncias que o possam legitimar enquanto tal, torna-se algo que promove um certo desconforto para aqueles que ainda se sentem seguros em manter um único olhar sobre a língua. Contudo, diante de afirmações científicas que afastam e negam o que é produzido no senso comum e desconsideram toda comprovação que esteja fora dos parâmetros da ciência, é que nasce a Linguística Popular. Tal teoria que nasce, então, sob a égide do “olhar antieliminativo dos saberes populares” (Oliveira; Falconi-Pires, 2021), também se entrelaça com os estudos discursivos na medida em que analisa fazeres linguísticos nos fazeres languageiros. Dessa maneira, a Linguística Popular proporciona o entrelaçamento entre saberes científicos e populares de maneira integrada, constituindo um campo específico de estudos no conjunto disciplinas já consolidadas e desenvolvidas no país, como é o caso da Dialetologia, da Sociolinguística e mais especificamente cara a essa nossa proposta, as que se inserem nos estudos discursivos, como a Análise do Discurso. Para esta presente mesa coordenada, passaremos pelas discussões que Antônio Bispo dos Santos (linguista popular) realiza sobre a linguagem como ferramenta de exercício da contracolonialidade; pela descrição e análises de comentários web produzidos por não linguistas (falantes comuns) sobre língua e linguagem na rede social Instagram entrelaçado ao conceito de cena de enunciação proposto por Maingueneau (2015) e pelos efeitos de sentidos produzidos pela fórmula “qualidade de vida”, mobilizada por não linguistas. Portanto, são nesses entrelaces com os estudos discursivos que pretendemos delinear as faces e interfaces da Linguística Popular que vem se construindo no Brasil.

Palavras-chave: Estudos discursivos. Linguística Popular. Entrelaces.

Eixo (s) temático: Outros

GUERRA DE DENOMINAÇÕES - A PROPOSTA LINGÜÍSTICA DE ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA UMA LINGÜÍSTICA POPULAR DO BRASIL

Nayhara Juliana Aniele Pereira Thiers Vieira
Universidade Federal de Alfenas-UNIFAL-MG/Universidade Federal de São Carlos-UFSCar
nayharajaptvl@gmail.com

O trabalho que será apresentado é parte de uma investigação em torno da obra do mestre quilombola Antônio Bispo dos Santos, e tem como foco analisar como a linguagem é percebida, compreendida e teorizada no interior da contracolonialidade. A corrente contracolonial criada por Antônio Bispo se vale, como ferramenta essencial para seu funcionamento, de uma teoria linguística forjada em seu próprio interior. A guerra de denominações, que emerge no seio da contracolonialidade, se caracteriza por um movimento que tem como objetivo geral enfraquecer termos coloniais e potencializar termos contracoloniais. Para esse movimento, essa teoria é necessariamente perpassada por um modo de existência específico, que traz para o centro do debate a necessidade de compreender a guerra de denominações a partir e em função de uma cosmologia particular. Sob o prisma da Linguística Popular (Baronas; Cox, 2020; Achard-Bayle; Paveau, 2020 [2008]), tenho me

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

dedicado a estudar a guerra de denominações procurando alinhar a prática linguística de Antônio Bispo às práticas categorizadas por Marie-Anne Paveau (2020) para classificar práticas linguísticas de não-linguistas. Ao mesmo tempo, tendo por base discussões que colocam em debate o estatuto eurocêntrico e antropocêntrico das ciências e das disciplinas e ciências da linguagem, (Nascimento, 1980; Simas; Rufino, 2018, 2020; Stengers, 2018; Latour, 1994; 2012; Nascimento, 2019; Severo; Buzato, 2023; Butturi Junior; Buzato; Camozzato, 2024) busco investigar e propor como a prática linguística desenvolvida pelo mestre quilombola se nutre e reflete a perspectiva de mundo da qual parte, apontando que as práticas já elencadas no interior da Linguística Popular não são suficientes para a ampla compreensão da teoria linguística que Antônio Bispo desenvolve. Nesse sentido, proponho um olhar local, para uma prática linguística brasileira, que vise contribuir também para o empreendimento de uma Linguística Popular do Brasil. Para ilustrar as questões elucidadas, apresentarei um levantamento e análise de termos que Bispo coloca em oposição no exercício da contracolonialidade, justificando o acréscimo de uma prática contracolonial às práticas já propostas na teoria da Linguística Popular. Procurarei, deste modo, por meio dessa explanação, trazer à luz pontos que tanto interferem na sociedade quanto nas ciências da linguagem, almejando demonstrar que Antônio Bispo foi também um linguista popular. Por meio da guerra de denominações é possível observar tanto uma interferência no quadro social colonial e colonialista, no qual ainda nos encontramos, quanto no nosso próprio campo acadêmico, a partir da inserção da problemática cosmológica como elemento inescapável para sua compreensão. Esses tipos de interferências permitem visualizar uma proposta teórica que funciona e deve ser analisada a partir de uma posição integracionista, ou, já arriscando a aplicação da guerra de denominações, confluyente. A possibilidade de comprovar mais uma vez a eficácia dessa posição, proposta nos estudos europeus de Linguística Popular (Paveau, M-A. 2008/2020), torna os trabalhos em Linguística Popular ainda mais relevantes e promissores, apesar de recentes no âmbito das ciências da linguagem praticadas no Brasil.

Palavras-chave: Linguística Popular. Análise de Discurso. Contracolonialidade.

Resumo do currículo da autora

Nayhara J. A. Pereira T. Vieira é graduada em Letras, pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestra em Letras, pela Universidade Federal de São João del-Rei, e doutoranda, pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos. É servidora, Técnica em Assuntos Educacionais, da Universidade Federal de Alfenas, atuando na Pró-reitoria de Extensão e Cultura, desenvolvendo também atividades junto ao Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas - NEABI, desta mesma universidade, além de eventos, projetos e programas de extensão. Integra ainda os grupos de pesquisa Heranças Cosmológicas e Devires Extramodernos - Hecosdex/UNIFAL-MG, e Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais - LEEDIM/UFSCar.

EXPECTATIVAS DOS TERAPEUTAS ANTÁLGICOS: UMA FÓRMULA DISCURSIVA APENAS?

Sandra Miranda Goraieb
LEEDIM – UFSCAR- Universidade Federal de S. Carlos
sangoraieb@gmail.com

Para o estudo das expectativas dos terapeutas antálgicos no Brasil desenvolvemos “ad hoc” um questionário contendo 50 itens que abordavam diferentes aspectos relativos à prática laboral. Entre esses foram contemplados: a identificação da amostra, o conceito de dor, a expectativa com o uso de ferramentas e escalas, a dissonância cognitiva e as percepções das valências da dor, o efeito placebo e nocebo, a psicofobia no ambiente laboral, os estereótipos e os tabus em relação ao paciente e a própria satisfação com a carreira (inclusive abordando a pandemia recente). O trabalho foi realizado no âmbito de um curso de Especialização Interdisciplinar em Dor na UFSCar nos anos de 2022 e 2023 onde pudemos observar nos achados diversos aspectos discursivos interessantes e que necessitariam de análise e aprofundamento. Para a aplicação do questionário usamos a plataforma Google, com acesso por um período de três meses. Este período concluiu-se em 31 de maio de 2023. O acesso era aberto aos participantes desde que cumprissem com os seguintes pré-requisitos: a) o participante deveria trabalhar com pacientes portadores de dores crônicas; b) o participante deveria ser portador de diploma de curso superior completo em qualquer modalidade terapêutica, e preferivelmente, mas não obrigatoriamente, ter formação específica em estudos da Dor. Para o tratamento

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

dos “corpora” utilizamos inicialmente plataformas de acesso aberto (linguística.insite.com.br e word cloud) de modo a auxiliar-nos na contagem da frequência das palavras e dos padrões de conteúdo presentes na amostra. De posse destes dados, extraímos os núcleos conceituais. Entre os achados observados no referido questionário observamos a ocorrência de uma fórmula discursiva (“qualidade de vida”) com ocorrência significativa em relação ao total da amostra, representando 44,6% das respostas coletadas. O termo “Qualidade de vida” preencheu os critérios de Krieg-Planque (2010), ou seja: inscrever-se numa dimensão discursiva; ter um caráter cristalizado; funcionar como referente social e comportar um aspecto polêmico (disputa de sentidos). O conceito “qualidade de vida” é um conceito pregnante, subjetivo, de difícil conceituação quando questionado diretamente ao entrevistado, uma vez que pressupõe parâmetros variáveis e nem sempre claros. Apresenta, sim, aspectos codivididos, porém não uniformes. Cabe informar que a Organização Mundial da Saúde dispõe de uma escala específica para a mensuração “objetiva” de parâmetros de qualidade de vida que orientariam quantitativamente para uma maior clareza sobre o seu significado, a chamada WHOQOL (World Health Organization Quality of Life scale - já validada para o português brasileiro), mas os profissionais não fizeram quaisquer referências a ela apesar de reconhecerem a utilidade do uso de escalas na prática profissional para finalidades de documentação temporal e demonstração de progresso terapêutico. Isto sugere um desconhecimento do instrumento específico.

Palavras-chave: Dor. Expectativa. Fórmula Discursiva.

Resumo CV: a autora é médica anesthesiologista (TEA-SBA), intensivista (TETI-AMIB), fellow em Medicina Intervencionista da Dor (FIPP-WIP). Atualmente é mestranda desenvolvendo pesquisa em Análise do Discurso/Linguística Popular com a temática da Dor. Membro do Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais-LEEDIM.

ABECEDÁRIO DE LINGUÍSTICA POPULAR NO BRASIL: HORIZONTES DE PESQUISA

Marcelo Rocha Barros Gonçalves
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul -UFMS
marcelo.barros@ufms.br

A presente proposta de comunicação trata do desenvolvimento da Linguística Popular (Folk Linguistics) no Brasil. Entendemos que a Linguística Popular (Niedzielsky; Preston, 2003 e Achard-Bayle; Paveau, 2019) pode mostrar que as crenças, as atitudes (Freitag et al, 2016) e os comentários sobre linguagem realizados por falantes comuns (os não linguistas), são interessantes e pertinentes ao campo de estudos linguísticos, propiciando o fortalecimento dos estudos teóricos e aplicados de linguagem. Duas tipologias, inicialmente propostas por Paveau (ver Baronas; Cox, 2020) para organização do campo de estudos, são fundamentais para as investigações em Linguística Popular especialmente para responder a duas questões de base: a) Quem são os não especialistas, os não linguistas? e b) Que tipo de trabalho os não linguistas realizam sobre a língua e linguagem? De um lado, a primeira tipologia diz respeito à gradiência de falantes comuns, num espectro que vai do não especialista (Visser, 2018) ao linguista profissional; e de outro, aos tipos de práticas linguísticas realizadas por estes não especialistas, caracterizadas como práticas normativas, descritivas, intervencionistas e militantes. Dessa maneira, a Linguística Popular proporcionaria o entrelaçamento entre saberes científicos e populares de maneira integrada, constituindo um campo específico de estudos no conjunto de disciplinas já consolidadas e desenvolvidas no país, como é o caso da Dialetologia, da Sociolinguística e da Análise do Discurso. A partir do aparato teórico-metodológico da Historiografia Linguística, especialmente a partir daquilo que Swiggers (2013) chamou de estudos “ecolinguísticos”, pretendemos analisar como se constituiu e consolidou os estudos em Linguística Popular no Brasil. Aproveitamos também o dispositivo analítico elaborado pela Análise do Discurso Digital, nos termos em que propôs Dias (2016) e Paveau (2021) para a interpretação dos dados produzidos por não especialistas em diferentes mídiuns, como por exemplo na rede social Instagram. Nesta comunicação, aproveitamos para descrever e analisar comentários web produzidos por não linguistas (falantes comuns) sobre língua e linguagem na rede social Instagram, a partir do conceito de cena de enunciação proposto por Maingueneau (2015) em meio aos seus apontamentos sobre as formas de textualidade na web (a textualidade imersa, a textualidade planejada e a textualidade navegante). Tomamos como base teórica de nosso trabalho as questões levantadas sobre não especialistas e sobre comentários e crenças linguísticas na Linguística

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Popular (Hoenigswald 1966; Gonçalves 2021; Niedzielski; Preston 2003) de um lado e, de outro, os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Análise do Discurso Digital (Paveau 2020; Dias 2020), especialmente sobre a questão dos comentários web e do sujeito de dados.

Palavras-chave: Teoria e Análise Linguística. Linguística Popular. Historiografia Linguística.

Resumo do currículo do autor.

Marcelo Rocha Barros Gonçalves possui graduação (1999), mestrado (2002) e doutorado (2012) em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Pós-Doutorado em Linguística pela UFSCar. Atualmente é professor Associado do Câmpus de Coxim da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) desde 2005. Foi Coordenador de Graduação do Curso de Letras Português/Espanhol (Licenciatura) entre 2005 e 2006, durante o Reconhecimento de Curso e entre 2012 e 2017. Foi Coordenador de Graduação do Curso de Letras Português (Licenciatura) entre 2014 e 2018, durante o Reconhecimento de Curso. Tem experiência na área de Ensino de Língua Portuguesa e Linguística Geral, com ênfase em Semântica, Pragmática, História das Ideias Linguísticas, Sociolinguística, Linguística Computacional e Linguística Popular. Nos últimos anos tem trabalhado na área de Tecnologias da Informação e Comunicação e suas relações com o Ensino de Língua Portuguesa. De 2012 a 2017 foi Diretor Substituto do Câmpus de Coxim, responsável pela Unidade de Administração Setorial. Atualmente é membro do Grupo de Pesquisa Laboratório de Estudos Epistemológicos e Discursividades Multimodais (LEEDIM), membro da Comissão de Historiografia Linguística da ABRALIN e Coordenador do GT em Linguística Popular da ANPOLL. Professor sócio da Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN) e da Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB). Professor credenciado ao Programa de Pós-Graduação em Letras do Câmpus de Três Lagoas (PPG Letras CPTL/UFMS) e Campo Grande (PPGL/UFMS). Atualmente é vice-presidente do Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Centro-Oeste (GELCO) - 2023/2024, Coordenador do Curso de Letras - Português/Espanhol EAD/UFMS - 2023/2024 e Bolsista Produtividade Fundect/CNPq 2024/2027.

LINGUÍSTICA POPULAR E ESTUDOS DISCURSIVOS: DELINEAMENTOS SOBRE PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS E DISCURSOS ATIVISTAS

Livia Maria Falconi Pires
Universidade Federal de São Carlos-UFSCar
liviafalconi@ufscar.br

Lígia Menossi Araújo
Universidade Federal de São Carlos-UFSCar
ligiamenossi@ufscar.br

A atualidade é campo de emergência de resistências, é nesse lugar, o da resistência, que emerge o ativismo e suas discursividades. Assim como os anos de 1960 na Europa foram palco da multiplicação dos discursos com a evidência, por exemplo, dos novos movimentos sociais, entre eles o feminismo, ousamos aqui dizer que os anos 2000 veem se tornando palco da emergência do discurso ativista no Brasil, tanto que o ano de 2005 foi marcado pela imprensa como a “primavera feminista.” Nesse contexto, é preciso assinalar, no campo da linguística, uma questão levantada pelo discurso do ativismo, o dizer sobre a língua, ou seja, observações metalinguísticas principalmente as que tangem questões lexicais e semânticas. Essas discursividades se constituem, entre outras coisas, por discussões sobre os usos de termos e sobre as maneiras de falar, evidenciando discussões linguísticas produzidas por não-linguistas, ou como denomina a Linguística Popular, por linguistas populares. A Linguística Popular campo de estudos da linguagem já bem constituído no contexto estadunidense, a partir dos trabalhos de Niedzielski e Preston (1999 e 2003), e no francês com Paveau (2008 e 2019), vem se desenhando no Brasil com os trabalhos de Baronas e Cox (2020); Baronas, Gonçalves e Santos (2021); Baronas, Falconi-Pires e Conti (2021). Esse campo de estudos, dentre outras coisas, se debruça reflexivamente sobre as práticas linguísticas dos não-linguistas, isto é, busca entender o funcionamento de práticas descritivas, prescritivas, intervencionistas e militantes de sujeitos que não tem formação em letras ou em linguística, mesmo assim, produzem saberes sobre a própria língua e a língua dos outros. Essas práticas abarcam um conjunto de fenômenos linguísticos que vão da percepção passando pela avaliação e chegam aos metadiscursos produzidos pelos sujeitos sobre a sua língua e a língua dos outros.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Neste presente trabalho, procuraremos mostrar um pequeno conjunto de práticas linguísticas denominadas por Paveau (2008/2019) de militantes/emancipatórias que circulam no ambiente digital, notadamente na rede social Instagram, buscando, verificar em que medida, para além do politicamente correto, as práticas militantes/emancipatórias produzem reconfigurações linguísticas nas falas das pessoas ao incentivar ou até proibir alguns usos ou mobilizações, bem como na maneira de os linguistas pensarem o seu objeto de estudo.

Palavras-chave: Práticas emancipatórias. Estudos discursivos. Linguística Popular

Resumo do currículo da autora.

Livia Maria Falconi Pires. Graduada em Licenciatura Plena em Letras português/espanhol pela Universidade Federal de São Carlos-UFSCAR no ano de 2009, titulada Mestre em Linguística no ano de 2012 pelo Programa de Pós-graduação em Linguística (PPGL) da mesma universidade, doutora em Linguística pelo mesmo PPGL no ano de 2017 e concluiu o pós-doutoramento em 2023. Fez Estágio de Pesquisa (BEPE-FAPESP) na Université de Toulouse 2 (Jean-Jaurès) desenvolvendo pesquisa em discurso, mídia e política. Participou do grupo de estudos em Análise do Discurso-Labor desenvolvendo pesquisas relacionadas com as mudanças no discurso político na esteira da teoria da Análise do Discurso de linha francesa. Em 2010 foi vice-representante discente da pós-graduação em linguística da UFSCar e em 2013 foi representante discente do mesmo programa. É docente do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP- São Carlos), docente substituta do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e integrante do Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais-LEEDIM.

Resumo do currículo da autora.

Lígia Menossi Araújo. Doutora (2015) e mestre (2011) em Linguística pela UFSCar ambos com apoio da Fapesp, especialista em Linguística de Texto e Ensino pela Unesp - Araraquara (2004) e graduada em Letras pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (2002). Realizou estágio de pós-doutorado em Filologia e Língua Portuguesa na USP (2016 - 2018) e em Linguística na UFSCar (2019) com bolsa Capes. Atuou como professora no ensino fundamental II, no ensino médio, no ensino técnico e no ensino superior. É Professora Adjunta do Departamento de Letras e do Programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos e editora de seção da revista Linguagem - Revista Eletrônica de Popularização Científica em Ciências da Linguagem. É uma das coordenadoras do LEEDIM - Laboratório de Estudos Epistemológicos e Discursividades Multimodais e membro integrante do UPLiP - Unidade de Pesquisa em Linguística Popular. Líder do grupo de pesquisa e também do programa de extensão intitulado: GESTAR: Grupo de estudos, análise e reflexão sobre maternidade e ciência. É embaixadora do Movimento Parents in Science e integrante do Grupo de Trabalho - Mulheres UFSCar. Dedicar-se à pesquisa da análise do discurso da maternidade, da análise do discurso humorístico, da análise do discurso digital e da linguística popular

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C16

LOS DISCURSOS DE LA RESISTENCIA Y RE-EXISTENCIA. MODELO DISCURSIVO PARA UNA ECOLOGÍA COMPLEJA

Coordinadora: Graciela Sánchez Guevara
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
graciela.sanchez@uacm.edu.mx

José Cortés Zorrilla
Universidad Autónoma Metropolitana
jocz@xanum.uam.mx

En esta comunicación abordamos los discursos de los campesinos, productores de alimentos mexicanos, quienes preocupados por la Revolución Industrial y la Revolución Verde han querido acabar con el maíz nativo y la milpa, en donde no solo se conservan las lenguas vernáculas, sino también el pensamiento, las costumbres, los ritos y rituales, además de los conocimientos que han adquirido a través de los milenios para producir mejores productos para llevar a las grandes ciudades y alimentar a la población. Yo la dijo el agrónomo Heriberto Rodríguez: “Con cada campesino que deja de sembrar, se muere una población nativa de maíz...se acaba la lengua, se acaba el maíz, y nos morimos, ya no tenemos identidad. El maíz es el parteaguas, es el punto de partida para recuperar lo nuestro”. Esta investigación es producto de varios años de investigación acerca de la producción alimentaria en la Ciudad de México y de sus representaciones socioculturales en los libros de texto escolares y otros ritos y rituales investigados in situ. Para comprender los discursos de la agricultura en nuestro país, urdimos una red teórico-metodológica con base en los conocimientos de los Estudios del Discurso, de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas, geográficas y antropológicas. El carácter transdisciplinario y complejo que define esta investigación permite acercarnos a la discursividad de la producción alimentaria con otras miradas más constructivas, agroecológicas y más esperanzadoras en cuanto que puede resignificar no solo su alimentación más sana, sino los espacios donde se siembra la vida de las plantas, de los animales, de los hombres y de las mujeres, de los niños y de las niñas, de todo ser vivo y de la vida total. La investigación se realizó en Xochimilco, San Gregorio y Villa Milpa Alta, centros rurales y urbanos a la vez. Rurales porque conservan los campos destinados para el cultivo y actividades agropecuarias y agrosilvopastoriles, mientras que las zonas urbanas se identifican por tener una gran concentración de población, cuentan con drenaje, luz y todo tipo de comunicaciones. Estos escenarios necesariamente cambian las miradas discursivas de los sujetos que nombran las cosas y construyen discursos de resistencia y de re-existencia en el caso de los hombres y mujeres que viven en, por, para y de los cultivos, son discursos en los que están inmersas las costumbres, los ritos, los rituales, las formas de pensar de los pueblos y sobre todo conservar las lenguas vernáculas. Como resultado logramos un modelo que articula compleja y recursivamente los discursos de tres grupos que se pretenden sean complementarios: el de los hombres y mujeres con sus saberes empíricos a quienes se les debe respetar sus competencias lingüísticas, ambientales, socio-culturales, costumbres; su ser étnico, su ser alter-nativo, es decir su alteridad, pues en tanto que ellos son para los occidentalizados ‘el otro’, para los nativos, los occidentalizados también representan ‘el otro’. Mutuamente somos el ‘otro’, y en esa otredad, el modelo propone el respeto mutuo de las creencias, valores, formas de vida, costumbres, etc. sin menoscabar los saberes y conocimientos adquiridos en cada una de las esferas que representan los subsistemas de cada grupo.

Palabras clave: Discursos del campo. Resistencia. Re-existencia. Alter-nativo.

Eje(s) temático(s): Discurso y resistencia

Graciela Sánchez Guevara. Doctora en Antropología y Maestría en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH); Primera Licenciatura en Literatura Clásica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó estudios postdoctorales en Estudios de Género en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Argentina. Es Profesora-Investigadora de Tiempo Completo desde 2007 en el Departamento de Comunicación y Cultura. A partir de 2023, es miembro de la Academia de Graduados en Estudios Semióticos. Ha sido coordinadora de la Diplomatura en Estudios del Discurso de la UACM. Coordinó el simposio Complejidad en Innovación Tecnológica en Agricultura Urbana (SCITAU) junto

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

con la UAM Iztapalapa, Xochimilco y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor). Actualmente coordina el programa de posgrado de Maestría y Doctorado en Estudios Semióticos. Ha graduado a 10 estudiantes de doctorado, 6 estudiantes de maestría y 31 estudiantes de licenciatura. Ha publicado 6 libros, 26 artículos en revistas especializadas e indexadas, 26 capítulos de libros de forma individual y en coautoría. Ha impartido 5 conferencias magistrales y ha participado en 96 congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son: Análisis Transdisciplinario del Discurso, Semiótica Cultural y Visual, Biosemiótica, Pensamiento Complejo. Algunas publicaciones transdisciplinarias: Guevara, G. & Cortés, J. (2023), *Semiótica y Agroecología: Diálogos Transdisciplinarios*. En *Semiótica Abierta*. Editado por Amir Biglari. París: L'Harmattan. Guevara, G. & Cortés, Z. J. (2023) "Rural-Urban Cactus Production - A Biosemiotic Study" en coautoría. *Revista Internacional de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación (IJHSSE)*, vol 10, no. 4, 2023, págs. 1 -8 DOI: <https://doi.org/10.20431/2349-0381.1004001> Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2.

El Doctor José Cortés Zorrilla nació en 1945 en la Ciudad de México. Licenciatura en Medicina Veterinaria (1971) en la UNAM. Máster en Reproducción Animal (1984) en la UAM supervisado por S. Fernández-Baca, asesor de la FAO. Doctor en Producción Animal (1993) en la UNAM bajo la dirección de L. Zarco. Ayudante de cátedra de Fisiología (1966 a 1969), Profesor de Fisiología (1973, de 1976 a 1977) de la UNAM. Asistente de Investigación en Reproducción Animal (1971 a 1973) Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Investigador y Docente en Fisiología (1973-1975) Departamento de Zootecnia, Escuela Nacional de Agricultura. Investigador y Profesor en Fisiología y Producción Animal (1976 a la fecha) Jefe de Departamento (1981-1985), Organizador de Posgrado en Producción Animal (1987-1995), Organizador de Postgrado en Reproducción Animal (1998-2001), Departamento de Biología de la Reproducción, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Científico postdoctoral (1995-1996) Departamento de Neurobiología, Instituto Babraham. Experiencia investigadora en Agricultura Urbana con corpus académico (grupal) Sistemas de Producción Animal y Desarrollo Agropecuario Sostenible (UAM). jocz@xanum.uam.mx

CÓMPUTOS DE IDENTIDAD(ES) TRANSFEMENINAS EN EL DISCURSO LITERARIO MEXICANO

Daniel Jhovani Arzate Díaz

Universidad Autónoma del Estado de México/ Escuela Nacional de Antropología e Historia
daniel.arzat@gmail.com

Los estudios queer y de género han abierto camino a la reflexión sobre el ser humano, sus relaciones y sus cuidados. En distintos espacios artísticos, como el cine o la literatura, la existencia de personajes trans, homosexuales o lésbicos, por ejemplo, dan cuenta de distintas formas de ser humanos y de variadas maneras de concebir el género, pero también de encontrar posibilidades estéticas de expresión. En ese sentido, la reflexión analítica transdisciplinaria abre posibilidades de lectura que engrosan el conocimiento de nuestras existencias y de la complejidad narrativa, cultural, histórica, estética del arte literario o de cualquier otra índole. Por lo anterior, esta propuesta plantea una genealogía de identidades transfemeninas en la literatura mexicana del siglo XX e inicios del XXI, mediante una articulación metodológica transdisciplinaria, donde dialoguen las ciencias del lenguaje, la antropología, la decolonialidad y el transfeminismo, para trazar rutas analíticas sobre la representación de las mujeres trans por escritores y escritoras mexicanas que amplíen los estudios pertenecientes a una tradición de la literatura queer. Para ello, uno de los ejes analíticos es la categoría cómputo de Edgar Morin vinculada con la concepción sobre la realidad y la transdimensionalidad de Basarab Nicolescu, a fin de analizar las estrategias discursivas de la literatura mexicana para representar al sujeto transfemenino. Asimismo, partimos de las propuestas de Susan Stryker, Sayak Valencia y Siobhan Guerrero, cuyos aportes al transfeminismo son fundamentales. El interés de la presente ponencia es dar cuenta de cómo la diversidad escritural mexicana de temática queer construye sujetos transfemeninos y, de forma recursiva, reconstruye concepciones socio-histórico-cultural-estéticas sobre el género. Al mismo tiempo, busca dar cuenta de que la narrativa mexicana trans (de la mano de la latinoamericana) es una potente voz de protesta que busca, en muchas ocasiones, reivindicar una lucha por el respeto de la identidad de género y el alcance justo de los derechos humanos y de vida; pero que, sin duda, también se vuelve un testimonio transfóbico o estereotípico de identidades no hegemónicas que se oponen al dictado patriarcal del ser hombre o ser mujer. En suma, la literatura es un documento histórico-antropológico-cultural-estético que

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

permite observar la complejidad del género, sus expresiones e identidades, así como procesos históricos que combaten el sistema sexo-género colonial.

Palabras clave: Sujeto transfemenino. Literatura queer. Narrativa mexicana, Identidad. Discurso. Cómputo.

Ficha curricular resumida:

Egresado de la licenciatura en Letras Latinoamericanas (UAEMEX), de la maestría en Ciencias del Lenguaje (BUAP) y del doctorado en Antropología Social (ENAH). Se desempeña como profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), en el ámbito lingüístico (fonética, morfología, sintaxis, semántica, pragmática; análisis del discurso y usos del lenguaje); así como Coordinador de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la misma institución. Es director de la Revista digital Tlamatini. Mosaico humanístico. Ha sido coordinador editorial y jefe del Programa Editorial de la misma facultad; ha impartido cursos en torno al estudio del español, redacción profesional, citación y ortografía; así como inclusión, género y transculturalidad. Sus temas de interés son la literatura y el cine de temática queer, así como las epistemologías de vanguardia como la complejidad, la transdisciplinariedad y la decolonialidad. Se interesa además por los estudios de género, transfeminismo y la violencia.

EL NAHUAL, ANIMAL PROTECTOR EN EL DISCURSO FILOSÓFICO SAGRADO DEL PENSAMIENTO ANCESTRAL EN MÉXICO

José Luis Valencia González
Escuela Nacional de Antropología e Historia, México / ICONOS, México
tzikury@yahoo.com

El presente texto es parte de una pesquisa mucho más amplia, que involucra la semiosfera de la danza conchera de tradición precuahtémica realizada en México y en los EUA. El Corpus de la pesquisa después de 30 años de estudio es muy amplio, en virtud de que incorpora a varios grupos de México y algunos de los EUA. Como se sabe, este tipo de danza tiene como función fundamental la producción y reproducción verbal, paraverbal y no verbal de una práctica sagrada ancestral y con ella transmitir los sentidos semiótico-discursivos del pensamiento y sabiduría filosófica de los antiguos mexicanos, que no es únicamente a modo de teorizaciones, sino de una praxis social, que bien se podría clasificar como una bioética alternativa, de resistencia, resiliencia y decolonizadora que permitan corregir con lo que las civilizaciones occidentales han devastado al planeta o madre Tierra. Los estudios están orientados bajo el panorama de la epistemología de la complejidad ⇔ transdisciplinariedad, y regidos por los modelos operativos del Análisis del Discurso y la Semiótica de la Cultura que permiten atravesar en todas direcciones los nuevos textos producto de una dialógica histórica de larga duración. Asimismo, se consideran los ejes epistémicos los ejes: sincrónico–sintagmático–metonímico y el diacrónico–paradigmático–metafórico con la finalidad de revisar, con diferentes cortes temporales, el comportamiento de los planos de expresión y de contenido de los paradigmas seleccionados para la investigación. Para este caso, se tiene como objetivo fundamental analizar el paradigma del nahual, un término con el que el pensamiento unidualista de los antiguos mexicanos discurrían a que todo sujeto al nacer traía consigo un animal protector que vendría viajando por la eternidad en su proceso evolutivo, por lo que ese animal es parte integral de cada uno de nosotros se definía según el día en que se nace de acuerdo con el Tonalamatl o Calendario corto de 260 días. Nuestro deber, de acuerdo con la cosmovisión ancestral en México, es que, durante nuestra permanencia en esta vida, junto con nuestro Tonal (o destino), debemos reconocer nuestro nahual, y de esta manera, volveremos a ‘partir’ a la otra vida –porque venimos de un ‘parto’ y vamos a tener otro–, y nuestro camino será más fácil y liviano. Pero la pregunta sería ¿cómo podría reconocer cuál es nuestro nahual?, desde luego que debe haber varios caminos, pero para los danzantes concheros la vía de luz es precisamente a través de la danza, considerando que se van identificando con nuestro movimientos, al representar el comportamiento de los distintos animales, hasta identificar con se ‘acomoda uno mejor’, y entonces el sentir de cada danzante será más pleno, con lo que se adquirirá mentalmente un estado de mayor seguridad para su vivir actual y para su paso seguido al Mictlan, que según la filosofía de los antiguos mexicanos, en realidad e independientemente de nuestro comportamiento durante nuestra presencia aquí en la Tierra, haya sido uno bueno o malo, todos vamos al mismo lugar. Es decir, la diferencia serán los obstáculos que el cada uno de nosotros tendremos que enfrentar en el camino para llegar allá, a ese lugar mítico que será el hogar de nuestra nueva existencia.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Palabras-clave: Tradición precuahtémica. Nahuatl. Danza conchera. Resiliencia. Decolonización.
EjeTemático: Discurso, antropología y etología

Resumen Curricular

Psicólogo por la UNAM; licenciado en lingüística, maestría y doctorado en Antropología Social por la ENAH. Profesor–Investigador Independiente. Miembro del Seminario permanente de Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura ENAH; Membro de la International Association of Studies Semiotics IASS/AIS; Miembro de la Asociación Latinoamericana de Análisis del Discurso ALED; Miembro de la Organización Iberoamericana de Retórica OIR. El tema de investigación es la Danza conchera de tradición prehispánica, que ha sido expuesto en distintos foros académicos nacionales: Universidades de Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Puebla, Morelos; e internacionales: Finlandia, Estonia, España, Cuba, Brasil, Argentina, China, Portugal, Bulgaria, Lituania, USA, Perú, Rumanía y Polonia. Publicaciones nacionales por: el Instituto de Investigaciones Filológicas e Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto Nacional de Antropología e Historia-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; Universidad Autónoma de México-Iztapalapa, Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Intercultural, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Colegio de Morelos y SB-ENAH de Iberoamérica; e internacionales: Universidad de Granada, España; Universidad de Budapest, Hungría; Universidade do Estado de Mato Grosso, Brasil; y Universidad de Kunas, Lituania y Universidad de Buenos Aires, Argentina; Revista Refracción, de la Universidad de Murcia, España, Revista Solaris de INOS, Perú.

COSMOESTÉTICAS RITUALES CIMARRONAS: RE-EXISTENCIA DE VOCES EN ALTARES AFROFEMINISTAS EN UBUNTU

Lorena Marisol Cárdenas Oñate

Escuela Nacional de Antropología e Historia, México / Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador
lorena.marisol.cardenas@gmail.com

Muñequitas Piel Canela es una agrupación de mujeres afroecuatorianas cuya sede está en El Juncal, Valle del Chota, en la provincia de Imbabura, con quienes construimos este emprendimiento de elaboración e inflexión de este arte popular. Al “decolonizar el poder (Quijano, 2000), el “saber”(Maldonado Torres, 2004) y “el ser” (Walsh, 2005) mientras se desarrolla la práctica comunitaria y sorora de hacer muñecas de trapo. Ahí se evidencian estereotipos de representación de una de las corporeidades más discriminadas e invisibilizadas en América Latina y se sitúan interseccionalidades. De este hilo se han seguido destejendo impuntadas normalizadas desde un “juego” de empoderamiento libertario basado en el trabajo con la concienciación, la energía y emociones de sus creadoras. Este grupo de arte-sanas aprenden desde 2011 y enseñan a otras mujeres afro a elaborar muñecas de trapo negras generando una política feminista de afectividad que encarna la sabiduría africana-afrodescendiente del “soy porque tú estás en mí” por tanto “el todo de todes” en lengua Xulú, conocido como Ubuntu, que desde la raíz indígena sería el sentido de armonía comunitaria y por ende belleza máxima: sumak kawsay(Kichwa) o suma qamaña(Aymara). Por tanto, es una política etnoestética decolonial que interpela el ejercicio del derecho imaginativo auto y hetero- creativo que se nutre de múltiples tramas, hilos y encajes simbólicos que funcionan como discursos de una traducción intersemiótica, intersubjetiva e interestética de memorias de ancestros: las tuyas, de sus madres, abuelas y otras congéneres. Al hacerse cargo de estas historias, estas mujeres tejen un ‘aquí y ahora’ esperanzador desde el empoderamiento del conocimiento integral como una forma de emancipación, sanación y transmutación de violencias, pero en sororidad a través de la complicidad que genera las condiciones de producción artesanal y permiten: confianza, secreteo, cooperación, transmisión de conocimientos, concientización, hermandad. A través de esta cosmoestética ritual emergen sentidos de identidad, religiosidad, afectividad, y nuevos parentescos. Estas narrativas han derivado en la producción de argumentos plásticos expuestos en altares, que desde el inicio del Decenio de la Afrodescendencia, declarado por la UNESCO, vienen homenajeando la lucha de mujeres afrodiaspóricas insurrectas, de Ecuador, América Latina y el mundo, quienes han contribuido a los principios de libertad, equidad, justicia social, reparación, diversidad y acción comunitaria. Estos talleres han recorrido, desde la perspectiva feminista nómada (Braidotti, 2000) además de varias regiones de Ecuador, California, New Jersey, Cuba. Esta ponencia compartirá algunos de los espirales discursivos de estas trans-

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

narrativas de empoderamiento, ejerciendo el derecho auto y heterocreativo de todos y todas, no sólo de quienes se dedican al círculo del arte. Las “muñequitas” de trapo cuentan micro biografías de momentos significativos que interpelan varias modalidades discursivas en lógicas “otras”. Esto nos ha llevado a arribar a una política de autocuidado basada en la insurgencia de la ternura (Guerrero, 2007) en clave de interculturalidad decolonial crítica como práctica semiótico discursiva (Haidar, 2006) malungueando en Ubuntu.

Nota: Esta propuesta se complementa con el taller-curso de esta metodología etnográfica transdisciplinaria que se ofrece para las mujeres afro de Minas Gerais.

Palabras-clave: Cosmoestéticas Rituales Cimarronas. Muñecas de trapo. Traducción intersemiótica, intersubjetiva, interretética.

Resumen Curricular

Profesora investigadora ecuatoriana en varias universidades latinoamericanas vinculada a proyectos internacionales. Historiadora del Arte, Antropóloga simbólica especialista en Arte y Género, formada en Cuba (Universidad de La Habana), México (Escuela Nacional de Antropología e Historia- Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, India (English and Foreign Language University, Hyderabad), USA University of California, Berkeley). Especialista en el campo de los Estudios del Sentido, retórica metafórica, semiótica visual, y de la Cultura, interculturalidad y retóricas ancestrales, originarias y afrodescendientes, desde la comunicación Intercultural y Decolonialidad. Miembro del Seminario transdisciplinario Análisis del Discurso y semiótica de la cultura de la ENAH. Sus líneas de investigación articulan las estéticas rituales como los derechos creativos, formas de conocimiento y resiliencia. Incluye las interseccionalidades con enfoque de género, epistemología transdisciplinaria, de la complejidad, y lógicas alternativas, como las de la emoción, corporales, kisceral o espiritual. Cuenta con varios artículos en revistas de estudios del sentido, y actualmente su libro “Cosmoestética ritual. Mujeres metáfora, mantas zapotecas, sirenidad nómade.”

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C17

DISCURSO DA POLÍTICA E POLÍTICA DO DISCURSO: DEBATES E ANÁLISES DISCURSIVAS NO/DO CENÁRIO POLÍTICO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO

Coordenadora: Maria Luiza M S Coroa
Universidade de Brasília
mlcoroa@uol.com.br

Sostenes Lima
Universidade Estadual de Goiás
sostenes.lima@ueg.br

Juliana de Freitas Dias
Universidade de Brasília
ju.freitas.d@gmail.com

Esta mesa busca discutir as relações entre discurso e política. Nesta proposta, situamos teoricamente a política em dois planos: a) esfera das relações de poder e b) esfera do poder governamental. A primeira dimensão, mais ampla, compreende quaisquer práticas sociais nas quais estejam implicadas questões de poder. A segunda dimensão, mais restrita, enfoca as práticas sociais voltadas para o exercício do poder do Estado e de seus agentes especializados, os políticos. Buscamos, assim, discutir as práticas discursivas que constituem, atravessam, moldam, modificam, reproduzem as práticas políticas em geral. Será debatida a maneira como o poder e as relações políticas são constituídas, exercidas e/ou resistidas nas ações de linguagem e no discurso em geral. Concebemos o discurso como uma prática social que contribui decisivamente para a constituição de todas as esferas da estrutura social, sendo não apenas um instrumento de representação da realidade, mas sobretudo uma ação socio-semiótica de (re)ação, (re)construção e (re)significação no/do mundo (Fairclough, 2001). Partindo desses pressupostos conceituais relativos a discurso e política, esta mesa reúne pesquisas que tematizam questões políticas da sociedade brasileira contemporânea, a qual apresenta um cenário de forte tensão e disputa político-ideológica. Essa disputa pode ser caracterizada, de forma sucinta, como uma disputa entre forças reacionárias – que reivindicam a manutenção e/ou o retorno a um estado social marcado por hierarquias/desigualdades violentas (de natureza social, racial, sexista, econômica, política etc.) – e forças revolucionárias – que reivindicam o rompimento das estruturas sócio-históricas de violência, que têm subjugado, maltratado, matado pessoas, ao lançá-las às margens sociais. Esse cenário impõe ao campo acadêmico o desafio de um engajamento sociopolítico, assumindo, desse modo, uma postura científica crítica, que tomando como ponto de partida os problemas sociais e se posicionando em favor das pessoas que estão sendo, de alguma forma, vitimadas por injustiças e desigualdades (Wodak, 2004). No campo dos estudos do discurso em particular, o desafio de engajamento pode assumir duas expressões: a) por um lado, busca-se denunciar os diversos modos como a linguagem (o discurso) tem sido usada para dominação, constituindo um instrumento poderoso para a instauração e manutenção de desigualdades e injustiças; b) por outro, busca-se fazer com que o campo acadêmico, um espaço social de poder, esteja aberto à manifestação de pessoas que estão lutando contra as desigualdades e injustiças. Em relação a esta segunda forma de engajamento, esperamos mostrar formas em que pesquisadores sociais participem ativamente das lutas sociais, estabelecendo parcerias com outros agentes sociais, a fim de fazer ecoar as lutas sociais na universidade e em outros 'espaços legitimados' pelos poderes.

Palavras-chave. Discurso. Dimensões políticas. Poder.
Eixo (s) temático: Discurso e política

Resumo do currículo dos autores.

Maria Luiza M S Coroa é professora aposentada da UnB, com atuação no Programa de Pós-graduação em Linguística. Tem pesquisas no campo de discurso e identidades e de reflexão crítica no que concerne à leitura e escrita.

Sostenes Lima é docente na Universidade Estadual de Goiás (UEG), atuando na graduação em Letras e no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias (PPG-IELT).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Desenvolve pesquisa nas áreas de Escrita Acadêmica e Estudos Críticos do Discurso. Atualmente está pesquisando os discursos da direita populista radical no Brasil.

Juliana de Freitas Dias é professora da Universidade de Brasília e coordenadora do Grupo de Pesquisa GECRIA- Educação Crítica e Autoria Criativa (CNPq/UnB). É pesquisadora no Programa de Pós-graduação em Linguística e organizadora das seguintes obras inspiradoras para o ensino crítico e criativo: Autoria Criativa, 2021; No espelho da linguagem, 2021; Comunidades de escrita autoral, 2024.

EU NÃO SOU O QUE VOCÊ É – OU EU SOU O QUE VOCÊ NÃO É: A POLARIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA NA DISPUTA PELO PODER NOS DEBATES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gisele Azevedo Rodrigues
Universidade de Brasília
giseleardo@gmail.com

Este trabalho analisa discursos de deputados e deputadas federais produzidos no bojo dos debates legislativos que ocorreram na Câmara dos Deputados ao longo dos anos de 2023 e 2024, período que corresponde ao primeiro biênio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a sua vitória nas eleições de 2022 contra o então presidente Jair Bolsonaro. A amostra estudada reúne discursos de parlamentares do campo conservador e do campo progressista registrados durante a discussão de temas que, desde as eleições de 2018, têm ensejado forte polarização política e ideológica entre os eleitores, tais como as pautas de costume e aquelas relacionadas ao conceito de liberdade, especialmente o de liberdade de expressão. A disputa que se coloca é marcada pela rivalização entre dois grupos que definem, como parte fundamental de sua identidade, o fato de não terem as crenças, valores e atitudes de seus adversários, em um jogo argumentativo onde prevalecem estratégias de deslegitimação do oponente em detrimento da afirmação da própria identidade. Nesse contexto, a análise a ser empreendida tem como objetivo identificar as principais estratégias argumentativas e os correspondentes recursos linguístico-discursivos mobilizados pelos parlamentares dos espectros políticos de direita e de esquerda na evocação do antagonismo de suas ideologias. Entre os recursos a serem observados, está a seleção lexical, que pode revelar as crenças, valores e atitudes em oposição no debate, como ocorre, por exemplo, na decisão de substituir os itens “gênero” e “etnia” por “sexo biológico” e “raça” nas emendas apresentadas por parlamentares de direita aos textos dos projetos de lei que versam sobre identidade de gênero e sobre cotas raciais, respectivamente. Os textos e pronunciamentos legislativos integrantes do corpus da pesquisa serão observados à luz da análise do discurso crítica (ADC) enquanto campo teórico transdisciplinar que se volta ao estudo das relações entre discurso, poder e transformação social, na perspectiva que entende o discurso como interação social materializada no uso da língua, por meio da qual se forjam e se revelam identidades e ideologias (Fairclough, 2003; van Dijk, 2008). Para se aprofundar na análise dos recursos linguístico-discursivos mais frequentes nas estratégias argumentativas selecionadas, o trabalho baseia-se em estudos da argumentação (Amossy, 2022) e da cognição (Lakoff, 2002), alinhado às premissas da análise do discurso de viés sociocognitivo (van Dijk, 2012), segundo as quais não é possível observar a relação entre discurso e atores sociais sem se considerar a mediação exercida pelos processos mentais de representação que atravessam a produção de sentido.

Palavras-chave: Discurso. Política. Cognição. Argumentação. Crítica.

Eixo temático: Discurso e Política

Currículo resumido da autora: Gisele Azevedo Rodrigues é jornalista, licenciada em Letras, mestre e doutoranda em Linguística pela Universidade de Brasília

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

(IN)VISIBILIDADE E (RE)CONHECIMENTO: DISCURSOS RELACIONADOS À IDENTIDADE QUILOMBOLA NO GOVERNO LULA 3

Eliene Ferreira de Araújo
Universidade Estadual de Goiás
professora.eliene.ar@gmail.com

Sostenes Lima
Universidade Estadual de Goiás
sostenes.lima@ueg.br

Este trabalho analisa os discursos relacionados às identidades quilombolas no contexto do terceiro mandato do governo Lula. Busca-se analisar o modo como essas identidades são construídas em discursos de agentes políticos do governo em contraste com o modo como são reafirmadas pelas práticas discursivas internas das comunidades quilombolas. O corpus a ser analisado será constituído de matérias jornalísticas que tematizam a relação do governo Lula 3 com comunidades quilombolas. A pesquisa é motivada pela necessidade de se discutir as tensões entre modos de identificação externos – frequentemente marcadas por identificações que associam às comunidades quilombolas traços de invisibilidade e vulnerabilidade – e modos de identificação internos – marcados pela representação de identidades construídas a partir de lutas históricas e demandas por reconhecimento. Justifica-se pela importância de investigar como essas práticas discursivas identitárias internas desafiam os discursos de agentes políticos que tentam enquadrar as comunidades em estereótipos que ignoram sua autonomia e suas resistências. O objetivo é analisar de que forma as práticas discursivas internas tensionam/resistem as representações externas, articulando identidades que rompem com estereótipos impostos e reforçam a luta por visibilidade, direitos e reconhecimento social. A fundamentação teórica dialoga com a Análise Crítica do Discurso (Fairclough, 2001) e trabalhos de Moita Lopes (2002), Tadeu da Silva (2000) e Lima et al. (2016), dentre outros que compreendem as identidades como processos dinâmicos, constituídos em disputas simbólicas e enraizados em práticas discursivas. A abordagem metodológica segue a perspectiva crítica do discurso, conforme Fairclough (2001), articulada à metodologia de Ramalho e Rezende (2011), que enfatizam a relação entre discurso e prática social para analisar relações de poder em diferentes contextos. O corpus foi construído a partir da frase-chave “Discursos no governo Lula em relação aos povos quilombolas”, com quatro links midiáticos que refletem os discursos governamentais e as práticas discursivas internas das comunidades quilombolas. O artigo organiza-se em duas análises principais: a primeira examina como os discursos governamentais, acessados por registros midiáticos, frequentemente reforçam representações tuteladas que associam as comunidades quilombolas à dependência e estereótipos; a segunda aborda como as práticas discursivas internas tensionam essas representações, articulando demandas baseadas em suas histórias de resistência e reivindicações de direitos sociais. Os resultados indicam que, enquanto os discursos governamentais buscam enquadrar as comunidades em representações limitantes, as práticas internas reafirmam identidades fortalecidas pela luta e pela resistência histórica. Essas práticas fortalecem as vozes das comunidades, tornando-as mais audíveis e capazes de desafiar as representações hegemônicas que tentam silenciá-las. Por meio dessas ações, as comunidades quilombolas ocupam espaços discursivos que ampliam sua visibilidade e reforçam suas demandas no debate público. Assim, as práticas discursivas internas consolidam a autonomia das comunidades fortalecendo a luta por visibilidade e reconhecimento de direitos.

Palavras-chave: Identidades. Quilombolas. Discursos. Relações de poder.
Eixo temático: Discurso e Política

Resumo do currículo dos autores:

Eliene Ferreira de Araújo é mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias (PPG-IELT) da Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Sostenes Lima é docente na Universidade Estadual de Goiás (UEG), atuando na graduação em Letras e no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias (PPG-IELT). Desenvolve pesquisa nas áreas de Escrita Acadêmica e Estudos Críticos do Discurso. Atualmente está pesquisando os discursos da direita populista radical no Brasil.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO, GÊNERO E MATERNIDADE: A REPRESENTAÇÃO DAS MÃES NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Brenda Gonçalves dos Reis
Universidade de Brasília
prof.brenda.unb@gmail.com

Essa apresentação é um recorte da pesquisa de mestrado em desenvolvimento sobre os desafios enfrentados pelas mulheres mães nas universidades. Nossos objetivos centrais são: (i) investigar os modos como as mães (servidoras e estudantes) são representadas nos discursos institucionais (resoluções, normativas etc.) na Universidade de Brasília e analisar as possibilidades de resistência e de mudança nas práticas discursivo-identitárias a partir de oficinas de escrita autoral criativa. A temática da maternidade no ambiente acadêmico emerge como um tema relevante, evidenciando barreiras estruturais e culturais que impactam a permanência dessas mulheres na universidade. Essas barreiras vão desde a falta de suporte institucional até preconceitos enraizados, que ignoram as complexidades da maternidade e perpetuam desigualdades no espaço acadêmico. Documentos institucionais, como resoluções e normas, oferecem uma visão oficial que, muitas vezes, não dialoga com as experiências concretas das mães acadêmicas e das mães servidoras. O referencial teórico baseia-se nos Estudos Críticos de Discurso (Fairclough, 2001, 2003; Resende & Ramalho, 2006, 2011, Dias, 2015, Gomes, 2022), que enfatizam a linguagem em sua relação dialética com a sociedade, como um espaço tensionado de luta de poder e de transformação. Por meio dessa lente, a pesquisa focaliza as práticas discursivo-identitárias que estruturam as percepções sobre maternidade e universidade, promovendo uma leitura crítica que possibilita novas ações com viés reflexivo crítico. Ao mesmo tempo, dialoga com as teorias decoloniais de Chandra Talpade Mohanty e Patricia Hill Collins (1994) que expande as noções tradicionais de maternidade para abarcar dimensões intelectuais e afetivas, por meio dos conceitos de "outra maternidade" e "maternidade da mente". Mohanty (2003) analisa como a experiência de "ser mulher" é moldada por estruturas coloniais e neocoloniais, oferecendo um panorama para discutir as múltiplas opressões vividas por mulheres-mães no ambiente acadêmico. A pesquisa adota a metodologia da pesquisa-ação, com oficinas literárias como ferramenta para promover intervenções e discutir as políticas institucionais das mães na universidade. As oficinas serão realizadas em 2025 e buscaremos não apenas compreender, mas contribuir com transformações nos significados representacionais e identificacionais das mulheres-mães no espaço acadêmico. A construção identitária dessas mães é central para o estudo, especialmente no que tange à autoria, ao discurso e às questões de gênero. Essas categorias permitem articular a luta por reconhecimento no ambiente universitário com a construção de uma prática autoral que amplifique suas vozes e experiências. Nesse comunicação focalizaremos textos que trazem a ressignificação das narrativas das mães pesquisadoras, conectando sua vivência acadêmica com a maternidade de forma inclusiva e transformadora. Por meio do diálogo entre a análise de discurso, perspectivas decoloniais e práticas pedagógicas inovadoras, pretendemos romper com as limitações impostas por discursos hegemônicos

Palavras-chave: Maternidade. Discurso. Gênero. Resistência.

Resumo do currículo dos autores: Possui graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Católica de Brasília (2016). Atualmente graduanda em Letras - Língua Portuguesa e respectiva Literatura pela Universidade de Brasília e mestranda no Pós-graduação em Linguística da Universidade de Brasília. É membro do grupo de pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa (GECRIA/CNPq). Em 2022 ministrou a oficina "Rodas de escrita curativa e criativa para mulheres: constelando maternidades", no âmbito da extensão universitária da Universidade de Brasília. Pesquisa sobre autoria criativa, maternidade e gênero, estudos discursivos e decoloniais.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

OPRESSÕES DE GÊNERO NO TRABALHO: REFLEXIVIDADE, DE MICRORESISTÊNCIAS E DE NOVOS AGENCIAMENTOS CRIATIVOS E CRÍTICOS

Gabriela de Castro Trajano Serralvo
Universidade de Brasília
gabrielaserralvo@gmail.com

Essa comunicação é parte da pesquisa em desenvolvimento sobre escrita autoral como prática discursiva de microrresistência diante das opressões de gênero vivenciadas por mulheres no mundo do trabalho. Trata-se de uma pesquisa de mestrado, de base qualitativa etnográfica-crítica, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília. O arcabouço teórico-metodológico que ancora a pesquisa é a Análise de Discurso Crítica – ADC (FAIRCLOUGH, 1992, 2003; CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999), que concebe uma relação dialética entre a linguagem e a sociedade. Essa investigação procura compreender a dinâmica das relações de trabalho marcada por desigualdades de gênero e assimetria de poder com foco no processo transformacional a partir da consciência crítica discursiva. O problema social é materializado através de discursos androcêntricos que hierarquizam o trabalho, silenciam as trabalhadoras gerando sua sobrecarga física e cognitiva, além de imprimir marcas sobre sua identidade social é construída. Tendo em vista que o arcabouço teórico metodológico escolhido, pretendemos realizar uma análise de discurso situada, por meio das análises da conjuntura e da prática particular. Para analisar a conjuntura dialogamos com a abordagem da psicodinâmica do trabalho para analisar os conflitos, contradições e exigências relacionados ao trabalho feminino. Procuramos verificar como o discurso se articula com a atividade material, como as crenças e ideologias interferem nas relações sociais e de que forma todos esses elementos, em relação dialética entre si, impedem a superação do problema, reforçando práticas hegemônicas. Ante a vocação dos estudos críticos do discurso à transdisciplinaridade, a pesquisa conta com as contribuições dos estudos decoloniais, considerando os padrões hegemônicos em uma permanência apenas relativa. Investigamos, dessa forma, se a agência humana pode contribuir para redimensionar as relações assimétricas de poder no trabalho da mulher e se a reflexividade crítica pode provocar insurgências e resistências, contribuindo para equidade de gênero. Os dados serão coletados no primeiro semestre de 2025, tomando por base os textos produzidos em uma comunidade de escrita autoral formada por colaboradoras do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI. A comunidade de escrita adotará as práticas metodológicas, teóricas e ontológicas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa - GECRIA/UnB. A contribuição esperada diz respeito aos modos como as práticas de escrita criativa autoral podem ancorar mudanças nos significados representacionais, acionais e identificacionais relacionados às dinâmicas vivenciadas no mundo do trabalho das servidoras do MCTI e como a vivência em uma comunidade de escrita autoral pode se constituir em um espaço/tempo reflexivo capaz de criar redes de apoio entre as participantes, gerando processos de reflexividade, de microresistências e de novos agenciamentos criativos e críticos.

Palavras-chave: Mulheres. Trabalho. Opressão de gênero. Reflexividade. Políticas públicas.

Resumo do currículo do autor

Gabriela de Castro Trajano Serralvo é analista em Ciência e Tecnologia e trabalha no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI. É mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística na Universidade de Brasília e é pesquisadora do Grupo de Pesquisa GECRIA (CNPq/UnB).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C18

PRÁTICAS DISCURSIVAS DO/NO DIGITAL: MEMÓRIA, SUJEITOS, DESLOCAMENTOS

Coordenadora: Evandra Grigoletto
Universidade Federal de Pernambuco
evandra.grigoletto@ufpe.br

Considerando as atuais condições de produção, em que a nossa formação social é atravessada pelas relações de poder que as mídias exercem sobre as práticas discursivas, a proposta desta mesa é discutir o funcionamento de discursos que circulam e/ou se formulam tanto nas mídias jornalísticas, como nas mídias sociais digitais. Mais especificamente, pretendemos observar como funcionam as noções de memória, sujeito, pré-construído, entre outras, nas diferentes materialidades discursivas selecionadas para análise: i) postagens no Instagram; ii) publicações no Twitter/X; iii) matérias de jornal; e iv) recortes de vídeos curtos do TikTok e Instagram. Observamos que, no funcionamento dessas mídias, comparece uma heterogênea relação com o ideológico, que produz efeitos no social, determinando, entre outras questões, os trajetos de leitura dos sujeitos. Teoricamente, a proposta se inscreve na Análise de Discurso materialista, formulada por Michel Pêcheux, na França, no final da década de 60, com atualizações e deslocamentos na década de 70 e início da década de 80, e trazida aqui para o Brasil, no início da década de 80, pela professora Eni Orlandi. No escopo da Análise de Discurso materialista, entendemos a noção de memória não como “[...] uma esfera plena, cujas bordas seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório: é necessariamente um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização... Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos” (Pêcheux, [1983] 2015, p. 50). Já, o pré-construído “[...] consistiria numa discrepância pela qual um elemento irrompe no enunciado como se tivesse sido pensado “antes, em outro lugar, independentemente”.” (Pêcheux, [1975] 2014, p. 142) de modo que seu efeito se apaga no fio do discurso, isto é, no nível intradiscursivo (Pêcheux, [1980] 2016). Além disso, pontuamos a relação dessas duas noções com a noção de sujeito em AD. Sendo duplamente determinado pela ideologia e pelo inconsciente (Pêcheux, [1975] 2014), o sujeito não acessa o pré-construído, uma vez que esse se produz como o sempre já-lá da interpelação ideológica; já, o acesso à memória, que é lacunar, se dá pelo viés da identificação ideológica. Dessa forma, pondo em relação sujeito, memória e pré-construído, em condições de produção do digital, constituídas por relações tecno(ideo)lógicas (Gobatto, 2023), alguns deslocamentos teóricos podem ser produzidos, de maneira a reiterar o dispositivo teórico-metodológico em funcionamento nos diferentes corpora do/no digital, o qual recobre as práticas discursivas dos sujeitos (Gallo, 2019) na atual forma de expressão do modo de produção capitalista.

Palavras-chave: Discurso midiático. Sujeito. Memória. Digital.

Eixo (s) temático: Discurso e mídias

O QUE PODE, O QUE DEVE, O QUE CABE SER DITO NO ENUNCIADO “DEUS, PÁTRIA, FAMÍLIA”? EFEITOS DE SENTIDO E DA MEMÓRIA NO FUNCIONAMENTO DE OBJETOS PARADOXAIS

Evandra Grigoletto
Universidade Federal de Pernambuco
evandra.grigoletto@ufpe.br

Como recorte de um projeto maior que está em desenvolvimento, intitulado Entre o controle tecnológico e os deslizamentos de sentido: o discurso de movimentos conservadores (Processo CNPq: 315509/2021-0), e que tem como objetivo refletir sobre movimentos conservadores que circulam nas mídias sociais digitais, observando os modos como se materializam as relações de contradição a que os sujeitos que aderem e/ou se identificam com esses movimentos estão submetidos, elegemos para análise, para esta apresentação, diferentes formulações, que circulam no Instagram, acerca do enunciado “Deus, Pátria, Família.” O efeito de origem desse enunciado, tomado aqui na perspectiva de Courtine (2009), se marca no neofascismo europeu, liderado por Mussolini e Hitler, e se produz(iu) como um lema que reflete os valores tradicionais de movimentos políticos conservadores, de expressão cristã. No Brasil, esse enunciado está ligado à Ação

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Integralista Brasileira (AIB) que, na década de 30, lançava um manifesto em que pregava o caráter cristão da sociedade brasileira como o norte de orientação política da nação. O manifesto se inicia com o enunciado “Deus dirige os destinos dos povos”. “Ao longo do texto, a força sobrenatural cristã será enaltecida repetidas vezes como o dogma a ser seguido para se alcançar um modelo ideal de família, de sociedade, de uma pretensa indivisibilidade de classes e, logo, do próprio funcionamento econômico social.” (Almeida, 2022, p. 355). Considerando essa memória (social, mas também discursiva) na qual se inscreve esse enunciado, meu objetivo é analisar como ele tem sido retomado em discursos políticos da extrema direita na atualidade, em postagens do Instagram. Mais especificamente, busco analisar o funcionamento da memória e do pré-construído (Pêcheux, 1975, 1983) em reformulações desse enunciado, como “Deus, pátria, família e liberdade”, “Família, projeto de Deus”, “Deus, família e testosterona”, entre outras. Quais os sentidos de família, de Deus, de liberdade, de pátria que estão aí presentes? Em que perfis do Instagram, normalmente, esses enunciados circulam? Que apropriação se faz da religião nessas formulações? E como a memória e o pré-construído vão ser (ou não) determinantes para esses sentidos? Que identificações ideológicas são colocadas em jogo? Estamos diante de uma rede parafrástica? Ou de efeitos metafóricos? Essas e outras questões servirão de norte para as análises. Destaco, em termos de resultados preliminares, que Deus, Pátria, Liberdade - e, quiçá, família - funcionam como objetos paradoxais, os quais, segundo Pêcheux ([1982], 2011, p. 115), “são, simultaneamente, idênticos consigo mesmos e se comportam antagonicamente consigo mesmos. [...] Esses objetos (sob o nome de Povo, direito, trabalho, gênero, vida, decência, natureza, paz, liberdade...) paradoxais funcionam em relações de força móveis, em mudanças confusas, que levam a concordância e oposições extremamente instáveis.”

Palavras-chave: Discurso político conservador. Memória. Pré-construído. Objeto paradoxal

Resumo do currículo do autor

Doutora em Teorias do Texto e do Discurso pela UFRGS (2005). Realizou pós-doutorado na UNICAMP (2020). É docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE. Líder do Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual (NEPLEV/CNPq) e bolsista produtividade do CNPq.

O DISCURSO JORNALÍSTICO SOB O PAR ANALÍTICO ESPECISMO-ANTROPOCENTRISMO: EFEITOS DE SENTIDO DO ENUNCIADO “ATAQUE DE TUBARÃO”

Ricardo Melo
Universidade Federal de Pernambuco
dermeval.ricardo@ufpe.br

Os designados “ataques de tubarão” são acontecimentos que aparecem em jornais e portais jornalísticos com certa frequência. Pernambuco é o estado brasileiro com o maior número de “ataques” não-provocados registrados, líder em casos em toda a América do Sul: 65 casos, de acordo com o International Shark Attack File. Partindo de uma perspectiva que busca compreender as relações entre espécies, esta pesquisa visa desconstruir as evidências desse “encontro” entre humano e tubarão como um acontecimento que envolve uma vítima e um vilão, aliando os pressupostos teórico-metodológicos da Análise de Discurso materialista (AD) com os estudos multiespécie e as teorias do jornalismo. Tomamos o discurso como um objeto linguístico-histórico (Pêcheux, 2009), no qual se dá a materialização da ideologia, e o sujeito como duplamente determinado: pela ideologia e pelo inconsciente. A partir disso, mobilizamos, para as análises, o conceito de pré-construído, que dá conta dos processos de sentido em relação ao que é construído antes, em outro lugar, independentemente (Pêcheux, 2009), como manifestação da história na língua; de articulação, que funciona como uma sustentação do discurso no eixo da formulação; de memória, em seu âmbito simbólico, como aquilo que remete a um retorno do saber (do sentido); e formação discursiva (FD), que diz respeito ao que deve e pode ser dito a partir de certas condições de produção (CP) do discurso. Juntos, pré-construído e articulação formam o interdiscurso, explorado aqui por meio do par analítico especismo-antropocentrismo, que diz respeito ao complexo imaginário das relações entre seres humanos e as demais espécies. Dessa relação, destacamos: a) a hierarquização humana; b) o estabelecimento de fronteiras entre espécies; e c) os processos de subordinação e exploração das espécies pela humanidade. Como objeto de análise, selecionamos uma reportagem do portal jornalístico Diário de Pernambuco (DP), chamada “Ataques de tubarão: 25 anos de medo nas praias”, publicada em 21 de novembro de 2017, a partir da qual buscamos compreender como o enunciado que figura no título da reportagem produz significação, por meio de suas relações interdiscursivas e intradiscursivas, no que diz respeito ao animal tubarão no discurso jornalístico

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

(DJ). A partir da análise, foi possível registrar e interpretar os seguintes pontos: 1) os significantes “medo” e “praias” podem ser entendidos como marcadores semânticos que materializam a relação entre espécies – ser humano com medo dos tubarões – e os espaços, ou ambientes, em que tal relação se dá, visto que o segundo elemento é formulado no plural e estende a relação para mais de uma praia. 2) Essas formas de significar o acontecimento também significam o animal, e aqui a noção de memória discursiva serve para compreender como o DJ produz tais significações a partir de determinadas CP: por meio dos critérios de noticiabilidade, os quais estabelecem valores-notícia, o DJ seleciona e exclui certos aspectos discursivos, afetado pelo esquecimento nº 2, que diz respeito à ilusão do sujeito de que o dizer só poderia ser daquele jeito e não de outro (Orlandi, 2020). Desse modo, estabelece-se uma relação “natural” entre as palavras e as coisas: a significação do animal é realizada por “ataque”, “medo” e “praias”, na medida em que seu aparecimento é evocação da história, indicada por “25 anos”, e, portanto, apenas desse modo e não de outro a relação humano-tubarão pode ser significada.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Jornalismo. Estudos Multiespécie.

Resumo do currículo dos autores.

Mestrando em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Graduado em Jornalismo (Bacharelado) pela Universidade Federal da Paraíba.

O COMUNISMO NO TWITTER/X: EFEITOS DE MEMÓRIA E DE PRÉ-CONSTRUÍDO SOBRE OS ATOS GOLPISTAS DE 8 DE JANEIRO DE 2023

Thiago César da Costa Carneiro
Universidade Federal de Pernambuco
thiago.costacarneiro@ufpe.br

Nas atuais condições de produção (Pêcheux, [1969] 2019), o capitalismo tem incidido sobre as práticas discursivas de maneira que seus efeitos têm produzido um apagamento de sua própria estrutura-funcionamento, sendo os sujeitos conduzidos a crer na neutralidade das tecnologias digitais. Isto é, no contexto das mídias sociais digitais, “[...] o ideológico [tem funcionado] na sua forma mais perversa, aquela que produz o efeito de liberdade, de livre escolha do sujeito.” (Grigoletto, 2017, p. 167). Nesse sentido, a partir das condições materiais das mídias sociais digitais, observo que o Twitter/X se constitui como um espaço para a produção de discursividades diversas, inclusive sobre o político e a política, dando espaço para que diferentes sentidos se (re)produzam; lugar em que a contradição e o embate pela memória entre distintas tomadas de posição são fundantes. Dessa forma, neste trabalho, inscrito no dispositivo teórico-metodológico da Análise de Discurso, objetivo analisar como o significante comunismo se produz no interior de diferentes discursividades do/no Twitter/X. Para isso, concebo o trabalho analítico sob uma dupla forma: pesquisar o significante “comunismo”, por meio de uma rede VPN, inserindo como cidades de busca Recife, onde reside e Lula ganhou, e Brasília, sede do governo federal e onde Bolsonaro ganhou, considerando a data de 8 de janeiro de 2023, quando eleitores(as) e apoiadores(as) de Jair Bolsonaro, ex-presidente da república, invadiram a sede do governo federal em Brasília, buscando instaurar um golpe de Estado. A internet VPN trata-se de um modo de conexão com a internet (sob contratação/pagamento do serviço) que produziria um apagamento dos rastros do sujeito nas redes. De acordo com Lima et al (2013, p. 31), “[...] ao se falar em VPN, as noções de segurança, integridade e confidencialidade estão intimamente ligadas à composição dessa rede virtual [...]”. Este movimento metodológico-analítico tem como finalidade observar como a evidência do sentido sobre determinado significante se produz em cada um dos territórios, visto que “[...] o simbólico, enquanto parte da linguagem que constitui e estrutura o sujeito, não supõe apenas a linguagem, mas, na linguagem, a dimensão do discurso.” (Henry, [1971] 2013, p. 174-175), de modo que se busca questionar: como o pré-construído, enquanto relação da discursividade com o discurso transversal (Pêcheux, [1975] 2014), atravessa a formulação, o nível intradiscursivo, sob a determinação dos sistemas de recomendação? Como a memória discursiva atua na linearização do fio do discurso, sob a determinação dos sistemas de recomendação? Quais saberes são mobilizados nas retomadas do significante comunismo? Se/Como a reflexão de Marx e Engels atravessa (ou não) essas retomadas? A partir desses questionamentos, viso a construir uma análise que ponha em relação as noções de pré-construído e de memória discursiva, entendida como “[...] um espaço móvel de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização... Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos.” (Pêcheux, [1983a] 2015a, p. 50), tendo como horizonte a comparação entre diferentes formulações, de diferentes cidades sobre

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

um mesmo acontecimento histórico (Pêcheux, [1983b] 2015b), interrogando o funcionamento da máquina, do algoritmo, visto que “É o estatuto autônomo desta maquinaria [...] que a análise de discurso tal qual aqui assumida põe em causa.” (Pêcheux, [1990] 2015c, p. 149).

Palavras-chave: Discurso político. Memória discursiva. Pré-construído.

Resumo do currículo do autor: Doutorando e Mestre em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Graduado em Letras - Português (Licenciatura) também pela UFPE. Professor de Língua Portuguesa pela Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco. Membro do Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual (NEPLEV/CNPq) e do Grupo de Estudos do Texto (GESTO/CNPq). Editor Assistente e de Layout da Revista Investigações (UFPE) e membro da Comissão Científica de Análise do Discurso da Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN). Bolsista CAPES 001.

“TENTARAM ME MATAR COM UM COPO DE VENENO”: DESLOCAMENTOS DA MEMÓRIA NO/PELO DIGITAL

João Victor da Silva Carvalho
Universidade Federal de Pernambuco
joao.silvacarvalho@ufpe.br

Dentre a imensa massa de textualidades que transbordam pelas telas dos dispositivos móveis, os vídeos curtos (tiktoks, shorts, reels dentre outros) têm se popularizado por reproduzirem um padrão linguístico-discursivo, cujo projeto enunciativo implica no intenso potencial de compartilhamento pelos sujeitos nas/pelas mídias digitais. Esses vídeos colocam em funcionamento um efeito viral, através de algoritmos de gestão especializados em tornar mais visíveis os conteúdos alinhados às “tendências” (trends), gerando monetização para empresas, marcas e criadores de conteúdo (Junqueira; Freitas, 2023). Emergem, desse conjunto de práticas heterogêneas, modos de interpelação dos sujeitos pela linguagem em condições simbólicas midiáticas; práticas e condições essas que apontam para a urgência em descrever e interpretar (Pêcheux, 2015) diferentes discursividades da rede. Tomando essas considerações, essa reflexão busca compreender os deslocamentos de sentido em torno do enunciado “Tentaram me matar com um copo de veneno”, que desestabiliza redes de memória sobre as pombagiras, entidades femininas de esquerda que se apresentam em diversas religiões afro-indígenas brasileiras. Teoricamente, situo esta reflexão no campo discursivo materialista (Pêcheux 2010, 2014, 2015; Orlandi, 2015, 2016, 2020), procurando construir uma posição entremeada, que dialoga com a descolonização (Rufino, 2019, 2021; Simas, 2021, 2023). O corpus analítico parte de um gesto de composição com recortes do viral “Copo de Veneno Remix” e de publicações no Instagram e TikTok. Para o trabalho de análise, procuro responder às seguintes questões: I. Quais os deslocamentos discursivos possíveis quando tomamos a materialidade desse enunciado e suas condições de produção? II. O que sobressalta e o que é silenciado no discurso digital sobre as religiões afro-indígenas brasileiras? A partir desses questionamentos, é possível dar consequência à tensão entre a constituição, a formulação e a circulação dos discursos (Orlandi, 2001), explicitando o funcionamento da memória digital (Dias, 2018). Assim, o deslocamento é efeito da deriva, pois, na perspectiva discursiva “todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro”. (Pêcheux, 2015, p. 53). Das análises, resulta a compreensão de que, embora seja estruturada pela quantidade, dada a circulação viral dos vídeos curtos, a memória digital demanda uma relação entre o(s) sujeito(s) e uma exterioridade constitutiva, que irrompe na ordem do seu discurso e produz formas de inscrição material na espessura da linguagem, inclusive nos espaços em que se (con)fundem as redes digitais e de sentido (Carvalho, 2023). Em conclusão, a presente abordagem busca deslocar e, como consequência, descolonizar, os modos de ver/ler as ressignificações produzidas na/pela internet nos/sobre os discursos (in)tolerantes e inquisidores.

Palavras-chave: Memória Digital. Deslocamentos Discursivos. Descolonização.

Resumo do currículo do autor: Mestre em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco. Graduado na Licenciatura em Letras - Português pela mesma instituição. Membro do Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual (NEPLEV/CNPq). Atua como professor de Língua Portuguesa no quadro efetivo da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco e é vice-líder do Núcleo de Estudos de Gênero e Enfrentamento da Violência Contra Mulher (NEG MALALA) da EREM Senador Francisco Pessoa de Queiroz.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C19

LÍNGUAS E SUJEITOS (EM) DISCURSO: MIGRAÇÕES, POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Coordenadora: Fabiele Stockmans De Nardi
Universidade Federal de Pernambuco
fabiele.snardi@ufpe.br

Esta comunicação coordenada reúne trabalhos desenvolvidos no âmbito do Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual, da UFPE, do qual a proponente é vice-líder, mais especificamente atrelados a duas linhas de pesquisa, a saber, Ensino de Línguas e Literatura: Práticas de Letramento e Movimentos de Interlocução e Práticas de Subjetivação e Movimentos Identitários. O Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual é um grupo multidisciplinar, que reúne pesquisadores de diferentes instituições de ensino superior de nosso país. Desde 2012, o Núcleo realiza, bianualmente, o SEPLEV - Seminário de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual, que teve sua VII edição realizada em 2024, na UESC. Trata-se o evento de um momento de reunir os pesquisadores que integram suas diferentes linhas, bem como receber convidados e apresentar a produção do conjunto de seus integrantes à comunidade. Desses eventos, resultam, entre outros produtos, Anais e Ebooks que reúnem os trabalhos do coletivo de pesquisadores. Nesta Comunicação Coordenada, temos como intuito trazer para discussão recortes de nossas pesquisas que têm se desenvolvido no sentido de apontar as contribuições da análise do discurso materialista (Pêcheux, 1969, 1975, 1978; Orlandi, 1998, 2005, 2023; Payer, 2021), em diálogo especialmente com as abordagens decoloniais (Linera, Mignolo, Walsh, 2014; Quijano, 2014), para a compreensão de processos discursivos que se produzem em torno da educação, com ênfase para o que temos chamado de educação em línguas (DE NARDI, 2023), bem como para a análise de fenômenos relacionados aos processos migratórios, com ênfase para as práticas de escolarização dos sujeitos migrantes, e das políticas linguísticas e seus efeitos sobre os discursos-práticas sobre-com as línguas na relação Estado-Escola. Nesse sentido, trazemos, para esta comunicação, reflexões teóricas que dizem do encontro possível entre a AD materialista e as abordagens decoloniais, especialmente no campo da educação e das línguas, com vistas a: (a) fazer avançar os movimentos teórico-analíticos que envolvem o referido diálogo, analisando as possíveis tensões que podem surgir mas, especialmente, espaços de confluência e colaboração a se produzirem por esse encontro; (b) analisar os discursos e práticas sobre as línguas que se produzem, de modo especial, em espaços educativos, mas também nas mídias e nas redes a partir dos modos de dizer as língua e sua relação com a educação, o trabalho e os sujeitos; (c) analisar os movimentos migratórios em sua complexidade e, com eles, as práticas de acolhimento, especialmente no que concerne à escolarização de sujeitos migrantes; (d) avançar na proposição de práticas de leitura-escrita, na escola, produzidas à luz das contribuições da análise do discurso e das teorias decoloniais, com vistas a contribuir para o avanço e a consolidação de um trabalho com as línguas (no plural) em espaços escolares, considerando seu caráter formativo. Por fim, visamos mostrar como, apesar da especificidade de cada trabalho desenvolvido pelas integrantes dessa comunicação, nos une o desejo de olhar para línguas, sujeitos e espaços educativos no que eles nos trazem como desafios e possibilidades para se pensar uma educação em línguas e sua contribuição para a construção de espaços escolares-sociais em que se possa trabalhar com a diversidade e a alteridade.

Palavras-chave: Línguas. Discursos. Sujeitos. Educação.

Eixo (s) temático: Discurso e Educação. Discurso e Migrações.

DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE A AD E O PENSAMENTO DECOLONIAL: GESTOS DE LEITURA SOBRE EDUCAÇÃO E(M) LÍNGUAS

Fabiele Stockmans De Nardi
UFPE
fabiele.snardi@ufpe.br

Esta comunicação visa apresentar alguns resultados alcançados no âmbito dos projetos Gestos de leitura sobre educação (e)m língua(s): diálogos possíveis entre a Análise do Discurso e a Teoria Decolonial e

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Educação e(m) discurso: sujeitos, políticas e práticas, que temos desenvolvidos nos últimos anos e que abrigam um conjunto de pesquisas que, por um lado, buscam fazer avançar o diálogo teórico entre a AD e o pensamento decolonial e, por outro, se debruçam, sobre os discursos acerca da educação e, portanto, dos sujeitos e das línguas. A partir de um apanhado geral das questões teórico-analíticas desenvolvidas no âmbito dos projetos mencionados, no escopo dos quais temos buscado aprofundar as reflexões teórico-políticas em torno das relações possíveis entre a AD e o pensamento decolonial, com destaque para a importância fundamental da retomada dos textos fundadores dessas abordagens teóricas e de escritos de analistas do discurso brasileiros que, no trabalho com e sobre a teoria do discurso materialista, a inscrevem em nossa formação social com vistas a compreender as especificidades dos discursos e práticas que aqui se engendram, apresentaremos um gesto de leitura sobre documentos oficiais que orientam-normatizam as práticas educativas no Brasil, a exemplo dos PCN (1996), Orientações Curriculares para o ensino médio (2006), BNCC (2017) e do Currículo de Pernambuco (2021), entre outros. Para esta comunicação, trataremos como recorte analítico o trabalho de observação acerca do modo como tem sido discursivizada nos documentos mencionados a noção de criticidade em sua relação com os sujeitos, as línguas e a leitura. Neste trabalho, temos observado, de forma predominante, o que chamamos de um esvaziamento da noção de criticidade como efeito de saturação-repetição, a qual se produz pelo uso reiterado do termo, em enunciados diversos, sem que no entanto se encontre, no fio do discurso, modos de precisar aquilo que efetivamente se entende como criticidade e como um trabalho que leve ao seu desenvolvimento. A partir desse gesto analítico, busca-se, portanto, compreender os efeitos desses modos de dizer para a prática da leitura na escola e o lugar das línguas no trabalho com o que se nomeia como criticidade (formação do sujeito crítico, leitura crítica). Pretendemos, ainda, trazer reflexões que, ao colocar em relação a AD e o pensamento decolonial, apontam caminhos para o trabalho com a leitura na escola por meio, especialmente, da exploração da noção de arquivo, conforme já temos feito em trabalhos anteriores (De Nardi, Izuel, Nascimento, 2024). Por fim, vale ressaltar que nestes projetos, retomamos uma trajetória de pesquisa que se caracteriza por um movimento constante de pensar as línguas e as práticas educativas, seu lugar, os imaginários que as cercam, entre outras questões. A partir, portanto, dessas questões amplas que foram se colocando, alguns escritos iniciais (DE NARDI, NASCIMENTO, 2020; DE NARDI, NASCIMENTO, 2022; DE NARDI, 2023) ganharam corpo e contorno até dar forma a estes projetos cujos resultados, ainda parciais, pretendemos apresentar nesta comunicação.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Decolonialidade. Criticidade. Leitura.

Resumo do currículo do autor

Professora Associada IV do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, atua nos cursos de Graduação, na área de Língua Espanhola, e Pós-graduação em Letras, na área de Linguística. Pesquisadora do NEPLEV Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual, Grupo de Estudos em Práticas de Linguagem Latino-americanas e do LaDo-ELE - Laboratório de Formação Docente - Espanhol como Língua Estrangeira, dedica-se, especialmente, a investigações relacionadas ao ensino de línguas e à análise do discurso materialista, com ênfase em questões de língua, memória e cultura. Doutora em Estudos da Linguagem/ Teorias do texto e do Discurso pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2007), nos últimos anos coordenou os núcleos de Língua Espanhola dos Projetos PIBID (2018-2020) e Residência Pedagógica (2020-2022) da UFPE e a Especialização em Ensino de Língua e Literaturas Hispânicas (UFPE/CAPES/UAB - 2022-2024). Atualmente coordena o curso de Licenciatura em Letras-Espanhol da Universidade Federal de Pernambuco e o Núcleo de Língua Espanhola do Programa PIBID - CAPES/UFPE (2024-2026).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ENTRE O SABER ESSENCIAL E O SABER ACESSÓRIO: O FUNCIONAMENTO DO CONTRADITÓRIO NA PRESENÇA-AUSÊNCIA DAS LÍNGUAS OUTRAS NA REDE ESTADUAL DE PERNAMBUCO

Marina Maria da Glória Gomes
UFPE
marina.ggomes@ufpe.br

As condições de produção das políticas públicas para o ensino de línguas no Brasil, marcadas por mudanças legislativas, promove uma série de deslocamentos sobre o ensino de línguas no currículo escolar, como a mais recente reforma educacional, que estabelece o inglês como a única LE a ser ofertada obrigatoriamente nas escolas. A propósito das reestruturações no campo educacional brasileiro, chama-nos a atenção o desencontro entre as políticas linguísticas que apontam para o monolinguismo e a crescente oferta de programas de intercâmbios para estudantes de instituições públicas de ensino, com claro objetivo de aprendizagem de línguas estrangeiras (LE). Dentre os diversos programas ofertados para jovens do ensino básico, recebe destaque o Programa Ganhe o Mundo (Governo de Pernambuco, aprovado em 2011), por gerar bastante apelo midiático até a atualidade. Entretanto, também (r)existe no Estado de Pernambuco o Núcleo de Estudos em Línguas (NEL), projeto fundado por professores da rede com o objetivo de atender à comunidade geral, e, em 1993, instituído enquanto Programa da Rede Estadual. Ainda que o Estado de Pernambuco fomente espaços para cursos de idiomas e intercâmbio, partimos de uma observação inicial: há uma ausência do ensino plurilíngue no currículo escolar, ausência essa que parece ser suturada pela presença dos núcleos de línguas. Partindo das inquietações sobre a relação entre a presença de uma única LE com oferta obrigatória no currículo e o crescimento das oportunidades de intercâmbio para alunos de escolas públicas de Pernambuco, analisamos o funcionamento do contraditório nos modos de dizer a importância das línguas outras (DE NARDI, 2023) no espaço escolar. Interessa-nos compreender como as línguas outras são ditas pelo Estado de Pernambuco. Para tanto, partiremos da retomada de trabalhos advindos da AD, como Pêcheux (1997, 2014, 2015), Courtine (2009), Rodrigues (2012), De Nardi (2007, 2023), Grigoletto (2020) e Pfeiffer e Grigoletto (2018). Além disso, contaremos com as contribuições de Dardot e Laval (2016), Laval (2019, 2020) que apresentam importantes leituras para acrescentar reflexões sobre como a lógica liberal e empresarial, que tem sido levada ao sistema escolar brasileiro, pode ter relação com o lugar das políticas plurilíngues no ensino básico. O corpus do trabalho é composto por sequências discursivas advindas de materiais de publicização de políticas linguísticas do Estado de Pernambuco, mais especificamente, as materialidades que publicizam o NEL, o PGM e o lugar das LE a partir do Novo Ensino Médio. Como amplamente discutido por Rodrigues (2012), tratar sobre a presença-ausência das línguas outras na escola brasileira exige de nós uma leitura sobre a instabilidade desses saberes no currículo escolar através de decisões que ocorrem no campo jurídico e legislativo. Propomos, portanto, uma leitura sobre como esses eventos significam, fazendo retornar, sob efeito da memória discursiva, sentidos que reforçam imaginários sobre as línguas outras enquanto saber dispensável, acessório para a formação do aprendiz. No percurso analítico, compreendemos que a relação entre o apagamento das línguas no currículo escolar e seu prestígio no extracurricular esteja vinculada a um discurso neoliberal, que produz efeitos de naturalidade sobre a revogação do acesso igualitário ao ensino de línguas na formação escolar em detrimento de cursos voltados à proposta da oferta da LE como oportunidade de qualificação profissional.

Palavras-chave: Línguas. Políticas Linguísticas. Pernambuco.

Resumo do currículo do autor

Doutoranda em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mestra em Linguística e graduada em Letras- Espanhol (Licenciatura) também pela UFPE. Desenvolve pesquisas na perspectiva teórica da Análise do Discurso de linha pecheuxtiana, com ênfase no ensino de línguas e é integrante do Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual (NEPLEV-CNPq). Paralelamente às pesquisas, desenvolveu trabalhos de docência na rede básica e superior de ensino. Atualmente, é professora efetiva da Rede Municipal do Cabo de Santo Agostinho, atuando no Núcleo de Línguas Municipal.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

OS DESAFIOS DO ACOLHIMENTO E O DIREITO À APRENDIZAGEM PARA OS MIGRANTES/REFUGIADOS VENEZUELANOS EM PERNAMBUCO: SILENCIAMENTOS, INVISIBILIDADE INDÍGENA E A DECOLONIZAÇÃO DOS DISCURSOS

Camila da Silva Lucena
UFPE
camila.slucena@ufpe.br

Considerando as migrações venezuelanas recentes no Brasil, este trabalho tem como objetivo analisar como é desenvolvida a escolarização de migrantes/refugiados venezuelanos na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Assim, busco pensar sobre os processos de subjetivação do sujeito aluno venezuelano, em contexto de acolhida escolar, observando os discursos sobre a infância migrante, que muitas vezes é silenciada e invisibilizada nos processos migratórios, bem como busco compreender e analisar a invisibilidade discursiva impostas às crianças indígenas Warao e seu acesso à educação. Para isso, parto de algumas observações iniciais que fiz em sala de aula, registradas em um diário de campo, a fim de observar o discurso do(a) aluno(a) migrante/refugiado(a) venezuelano(a), com textos e desenhos dos(as) alunos(as) elaborados em uma oficina proposta para crianças e adolescentes. Este trabalho justifica-se pela necessidade de promover visibilidade e integração para crianças e adolescentes migrantes, especialmente os refugiados/migrantes venezuelanos em Pernambuco, cujas trajetórias têm sido invisibilizadas e silenciadas nas instituições escolares. Diante de um cenário de intensas crises migratórias, é essencial que o sistema educacional se adapte para acolher essas crianças, proporcionando-lhes não apenas o aprendizado da língua local, mas também o respeito e a valorização de suas culturas de origem (Moscoso, 2013). O estudo parte da Análise do Discurso pecheuxiana, buscando compreender os processos discursivos que atravessam o acolhimento escolar e suas implicações para a subjetividade e resistência dos jovens migrantes, dando luz à temática da migração infantil sob uma ótica decolonial (Walsh, 2007, 2008, 2012; Quijano 2005), questionando práticas assimilacionistas (Diniz, 2015), e coloniais que tendem a silenciar as memórias e identidades dos sujeitos migrantes. Sendo assim, esta pesquisa espera gerar um entendimento mais profundo sobre o acolhimento escolar de crianças e adolescentes migrantes venezuelanos em Pernambuco, especialmente no que se refere à invisibilidade discursiva enfrentada por esses jovens, como as crianças indígenas Warao. Através da análise dos discursos institucionais e das práticas na escola e das próprias crianças sobre o processo migratório e educativo, espera-se revelar as dinâmicas de silenciamento e exclusão que permeiam o ambiente escolar. Espera-se que os resultados tragam uma reflexão crítica sobre o papel da escola na integração dos migrantes, apontando a necessidade de um currículo que valorize a diversidade cultural e linguística.

Palavras-chave: Migrantes. Venezuelanos. Escolarização. Subjetivação. Infância.

Resumo do currículo do autor

Professora do Departamento de Letras da UFPE. Doutora em Letras/Linguística pela UFPE. Desenvolve pesquisas no âmbito teórico da Análise do Discurso pecheuxiana, com ênfase em questões latino-americanas, com pesquisa sobre migração, educação e ensino de línguas. É integrante do NEPLEV (Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual) e do MIGRA/UFPE (Núcleo de Estudos sobre Migrações, Mobilidades e Gestão Contemporânea de Populações).

O TRABALHO COM ARQUIVOS PEDAGÓGICOS SOBRE LINGUAGEM NÃO-BINÁRIA NO ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA

María Esperanza Izuel
UFPE
esperanza.izuel@ufpe.br

Esta comunicação surge como uma continuidade de trabalhos anteriores nos quais apresentamos uma discussão teórico-metodológica sobre as noções de arquivo (Pêcheux, 2010), arquivos de leitura e arquivos pedagógicos (Indursky, 2019) para explorar as potencialidades desses conceitos no trabalho com a leitura na

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

aula de língua espanhola na escola brasileira. A partir dessas indagações, realizamos uma proposta inicial orientada à construção de um arquivo de leitura sobre as discussões acerca da linguagem não-binária em diferentes países latino-americanos. O objetivo desta apresentação é ampliar essa proposta pedagógica, articulando o trabalho em torno dos arquivos pedagógicos com uma reflexão sobre as políticas linguísticas, fundamentada na perspectiva discursiva e em diálogo com os estudos decoloniais. Com isso, visamos explorar a produtividade dos arquivos pedagógicos como ferramenta para promover práticas de leitura discursivas e decoloniais, enfatizando seu papel na educação em línguas e na construção de conhecimento com e sobre as línguas no espaço escolar brasileiro. Ancorada nas contribuições de Indursky (2019), esta investigação destaca como os arquivos pedagógicos, criados e alimentados por professores e alunos, podem funcionar como espaços de significação e promover nos alunos gestos de interpretação que desnaturalizem as relações de poder materializadas nas línguas e nos discursos. Metodologicamente, propomos a construção de um arquivo pedagógico em sala de aula, incorporando textos que abordam a linguagem não-binária, com destaque para notícias recentes, como as relacionadas à proibição de seu uso nas escolas da Argentina. Essa abordagem visa analisar criticamente os discursos que emergem na relação Estado-Escola, problematizando as políticas linguísticas e suas formas de apropriação e realização nos sistemas educativos. Nossa análise inicial revela que os discursos sobre a linguagem não-binária mobilizam, de um lado, concepções prescritivas e normativas de língua, frequentemente associadas a uma visão colonial e eurocêntrica, e, de outro, posicionamentos políticos que a utilizam como símbolo de resistência e questionamento do machismo linguístico e das estruturas de poder naturalizadas. Assim, propomos construir, junto com os alunos, uma reflexão que lhes permita identificar os mecanismos de naturalização do discurso normativo, as tensões ideológicas subjacentes e as possibilidades de ruptura com os imaginários coloniais sobre a língua. Com esta proposta, buscamos demonstrar a relevância do trabalho com arquivos pedagógicos na formação de leitores críticos na aula de língua espanhola e no fortalecimento de práticas discursivas que ampliem os horizontes de interpretação dos sujeitos-alunos em suas relações com as línguas e os discursos.

Palavras-chave: Arquivos pedagógicos. Ensino de língua espanhola. Linguagem não-binária. Políticas linguísticas. Decolonialidade.

Resumo do currículo do autor

Doutora em Letras/Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professora Substituta do Departamento de Letras da UFPE. Professora Formadora na Especialização em Ensino de Língua e Literaturas Hispânicas (UFPE). Professora Colaboradora no Instituto Cervantes de Recife. Desenvolve pesquisas orientadas ao ensino-aprendizagem de língua espanhola e aos processos de identificação dos sujeitos em condição de imigração, a partir da perspectiva da Análise do Discurso. É integrante do NEPLEV (Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C20

DISCURSO, VERDADE, SUJEITO 1

Coordenador: Johannes Angermuller
The Open University
Johannes.angermuller@open.ac.uk

A ideia de que o discurso é entendido como o meio pelo qual a verdade é comunicada foi problematizada por muitos teóricos contemporâneos. No trabalho de Michel Foucault, por exemplo, a verdade não é vista como um fato imutável que aguarda reconhecimento, mas como um produto de práticas discursivas específicas inseridas em estruturas de poder. Estudos recentes voltaram a se interessar pelas interconexões entre discurso, verdade e sujeito, especialmente no contexto da chamada era da “pós-verdade”. À medida que a mídia digital e as redes sociais desempenham um papel cada vez mais dominante na formação da percepção pública, os limites entre fato e ficção tornaram-se indistintos. A proliferação de desinformação, desinformação e “fatos alternativos” complicou ainda mais nossa compreensão da verdade. A pesquisa agora está lidando com a forma como as verdades e pós-verdades são produzidas por meio de discursos específicos na mídia, na política e também na ciência. A relação entre a verdade e o sujeito não pode ser separada do poder e da crítica. A verdade não é neutra, mas é produzida em contextos em que o poder é exercido - seja na forma de instituições, mídia ou narrativas culturais. O sujeito, portanto, não é apenas um produto da verdade, mas também um local onde a verdade é contestada, resistida e criticada. O trabalho de análise do discurso tem sido fundamental para examinar como a linguagem e o poder se cruzam para produzir verdades e sujeitos em vários domínios sociais. Seja em discursos políticos, representações da mídia, controvérsias públicas ou conversas cotidianas, a linguagem é o campo de batalha no qual as afirmações de verdade são feitas e o sujeito é constituído. Este painel analisa as formas como o discurso, a verdade e a subjetividade estão interligados nas muitas práticas linguísticas por meio das quais constituímos a ordem social ou a criticamos.

Palavras-chave: Verdade e pós-verdade. Discurso publico. Identidades políticas.

ONDE ESTÁ A VERDADE? PERCEPÇÕES SOCIAIS DE SUJEITOS DA LINGUAGEM SOBRE POST EM REDES SOCIAIS

Fabiana Komesu
Unesp
fabiana.komesu@unesp.br

Juliana Alves Assis
PUC Minas
juassis@pucminas.br

Em investigações que tratam de desinformação de uma perspectiva da linguagem, as fronteiras entre o verdadeiro e o falso/enganoso são colocadas em questão (Alexandre, 2024; Assis; Komesu, Pollet, 2021; Komesu; Alexandre; Silva, 2020). No âmbito dessa discussão, observa-se que o problema da desinformação é visto, de forma restrita, como notícias falsas ou enganosas que podem ser verificadas, as chamadas *fake news*. De maneira ampla, esse problema avança as fronteiras do que pode ser empiricamente verificado com base em números ou fatos oficialmente registrados, na exploração dos limites da verossimilhança na linguagem – portanto, na indicação de um deslocamento da transparência para a opacidade constitutiva da linguagem. Assim, estratégias de manipulação de notícias, de produção de efeitos de um verdadeiro em atividades de publicidade e propagação que simulam gêneros de discurso noticiosos são cada vez mais comuns de serem visto em circulação em redes sociais digitais (mas não somente). Com base, por um lado, em pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de linha francesa, por outro, de estudos de letramentos, o objetivo deste trabalho é discutir percepções sociais que sujeitos da linguagem apresentam quando da confrontação com informações e notícias que não são prontamente verificáveis, considerados os parâmetros dos quais se valem na avaliação do que seja ou do que não seja “verdade”. O conjunto do material é formado de uma (01) instrução de atividade e de cinquenta (50) produções textuais escritas por

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

universitários brasileiros (estudantes de graduação e de pós-graduação), participantes de projetos de pesquisa internacionais (CAPES/COFECUB, Processo 88881.712050/2022-01; CNPq, Processo 4009249/2023-8; FAPESP, Processo 2022/05908-0; FAPEMIG, Processo APQ-05058-23), cujo objetivo é descrever e analisar modos de participação de aprendizes em atividades específicas no enfrentamento da desinformação. A instrução consistiu da leitura de texto verbovisual (*post*) que versa sobre a suposta extinção de sete diferentes tipos de abelhas e as consequências de seu desaparecimento na produção de alimentos como morangos, abacate e café. O texto do *post* solicitava ao usuário leitor o compartilhamento dessa informação/notícia, mediante a seguinte orientação: “Você leu essa informação que foi compartilhada por um(a) amigo(a) no seu ‘feed’ do Instagram. Nessa mensagem, seu(sua) amigo(a) pediu para o maior número de pessoas possível compartilhá-la. Você acredita no desaparecimento dessas 7 espécies de abelhas? Em resposta a esse *post*, você decide comentar essa publicação para explicar ao(à) seu(sua) amigo(a) o porquê de você escolher compartilhar ou não essa informação”. Os resultados apontam para a presença e a força de valores associados a determinados campos de conhecimento e/ou à materialidade linguística-discursiva no reconhecimento e na defesa da verdade, da não verdade ou do enganoso.

Palavras-chave: Desinformação. Verdade. Não verdade. Redes sociais.

Resumo do currículo dos autores

Fabiana Komesu é doutora em Linguística e professora do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). Fez pós-doutorado em Linguística Aplicada na Universidade de São Paulo (USP). É docente e pesquisadora do Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos da mesma instituição. É líder do Grupo de Pesquisa Práticas de leitura e escrita em contexto digital (Unesp/CNPq). Atualmente, é gestora da área de Ciências Humanas e Artes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Tem experiência na área de Linguística, atuando sobretudo nos temas: letramentos acadêmicos, letramentos digitais, discurso, desinformação e *fake news*.

Juliana Alves Assis é doutora em Linguística e professora adjunta IV do Departamento de Letras da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Fez pós-doutorado na Université Grenoble Alpes, França. É docente e pesquisadora do Programa de Pós-graduação em Letras da mesma instituição e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. É líder do Grupo de Pesquisa Práticas formativas e profissionais: identidades e representações nos discursos (PUC Minas/CNPq) e coordenadora do NELLF – Núcleo de Estudos em Linguagens, Letramentos e Formação (PUC Minas/ CNPq). Tem experiência na área de Linguística, no domínio da Linguística Aplicada, atuando sobretudo nos temas: escrita acadêmica, formação de professores e tecnologia digital.

REFUGIADOS CLIMÁTICOS SÃO REFUGIADOS? DISPUTA DE SENTIDOS E PRODUÇÃO DE VERDADES

Marluza da Rosa
Universidade Federal de Santa Maria
marluza.rosa@ufsm.br

Nos últimos anos, tem ressoado com frequência e ganhado destaque, no Brasil e no mundo, o que parece ser uma “nova” categoria discursiva: a de refugiados climáticos. Por vezes reformulada em refugiado do clima ou refugiado ambiental (com variações no feminino e no plural), essa categoria nos parece particularmente significativa e premente de efeitos de sentido e de relações de poder-saber no discurso institucional, nele compreendido também o midiático/jornalístico, enquanto discurso que institui e cristaliza verdades. Este estudo decorre de nossa participação como pesquisadora em dois outros projetos ainda em andamento: “Observatório de práticas sociais e linguageiras: produção de sentidos em tempos de pandemia”, o qual nos permite tomar os dispositivos midiáticos como observatório das relações discursivas estabelecidas contemporaneamente, e “Discursos de/sobre Acolhimento: Saber-Poder, Refúgio e Alteridade”, o qual possibilita o aprofundamento teórico-analítico sobre as questões concernentes ao deslocamento forçado. Temos como amparo conceitual os estudos do discurso, pela via prioritária da leitura foucaultiana realizada no Brasil. Por meio dessa perspectiva, tomamos como ponto de partida as noções de acontecimento e

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

dispositivo, para desenvolvermos uma reflexão sobre os dispositivos midiáticos, bem como sobre o processo de produção de verdades por eles intermediado. A categoria de refugiado, compreendida no cruzamento de diversos discursos, como o jurídico e o midiático, é também colocada em questão nesse movimento investigativo. O *corpus* do estudo será constituído de textos midiáticos, presentes em portais de notícias de veículos atrelados à mídia corporativa, bem como em sites de organizações não caracterizadas como pertencentes à imprensa tradicional, como os de divulgação científica e de órgãos nacionais e/ou internacionais, a exemplo da ONU/ACNUR. O recorte temporal abrange o período de abril a julho de 2024, caracterizado pela cobertura jornalística e pelos desdobramentos midiáticos posteriores às enchentes ocorridas nas regiões do Vale do Taquari e da Grande Porto Alegre (RS). O propósito central desta pesquisa está em analisar e compreender como se dão as disputas de sentido em torno da referida categoria, as quais constroem diferentemente verdades sobre o refugiado enquanto sujeito. As controvérsias sobre quem pode e quem não pode ser chamado de refugiado, assim, permitem atualizar a questão de saber o que se pode/deve e o que não se pode/deve dizer em distintos discursos, como práticas sociais, nos últimos tempos.

Palavras-chave: Refugiados climáticos. Discurso midiático. Disputa de sentidos.

Resumo do currículo do autor

Professora do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria - Campus Frederico Westphalen (UFSM/FW) e docente do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSM. É graduada e Mestre em Letras pela UFSM e Doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Atuou como pesquisadora (PNPD/CAPES) junto ao Departamento de Linguística Aplicada da UNICAMP e como pesquisadora visitante no Centro de Estudo dos Movimentos Sociais (CEMS/EHESS). Atualmente, coordena o projeto de pesquisa interinstitucional DiASPoRA - Discursos de/sobre Acolhimento: Saber, Poder, Refúgio e Alteridade. Atua nas linhas de pesquisa "Língua, Sujeito e História" e "Psicanálise e migrações: efeitos clínico-políticos dos deslocamentos", dedicando-se à compreensão dos processos de subjetivação e de in-visibilização social no discurso institucional e midiático.

"O LEITOR ESTÁ NA MODA": A DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO DE LEITURA DE FAKE NEWS EM MANUAIS QUE VISAM AO SEU COMBATE

Daniella Lopes Dias Ignácio Rodrigues
PUC Minas
daniellalopesrodrigues@gmail.com

O cenário da hiperinformação e da desinformação, que se sustenta pela e na cultura digital, tem criado métodos de leitura voltados para a detecção de notícias falsas e enganosas, conhecidas como "fake news", a "palavra-maná" de Roland Barthes. De um lado, vivenciamos uma exigência de novas formas de controle da circulação da informação, como as agências de *fact-checking*. De outro, com o intuito de "combater as fake news", várias instituições, incluindo escolas, governos, mídia e ONGs, têm buscado regular as ações de interpretação de notícias por meio de manuais que estabelecem como se interpreta, o que se interpreta, quem interpreta e em quais circunstâncias, fundamentando-se no princípio fundamental da Web 2.0: democrática e com conhecimento acessível a todos. Essas práticas editoriais definem estratégias específicas de interpretação e eliminam outras, estabelecendo modos de ler e fazendo, ao mesmo tempo, prevalecer suas "vontades de verdade". Tendo em vista esse contexto, este estudo se concentra no tratamento que instituições jornalísticas ou universitárias, por meio de práticas didáticas, dão à leitura de notícias falsas e enganosas, com o objetivo de detectá-las e barrar sua circulação. Especificamente, desejo compreender os modos de discursivização de práticas editoriais de "treinamento" para a leitura do discurso da desinformação, com a finalidade de colocar em suspenso duas ilusões com as quais elas operam: *o sujeito é a fonte do sentido*, que carrega consigo os sentidos de onipotência, completude e *a linguagem é transparente*, capaz de revelar o mundo. Para guiar essa reflexão, baseio-me em preceitos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de orientação francesa, particularmente nas contribuições de Foucault apresentadas em *A ordem do discurso* e em *Arqueologia do Saber*, cujos estudos se concentram sobre a relação entre as práticas discursivas e os poderes que as legitimam, orientados pela hipótese de que há certa ordem do discurso, ou seja, há determinadas regras que sancionam e/ou interdita a produção e a circulação de determinados saberes, bem como em aportes teórico-metodológicos de analistas do discurso brasileiros. Os resultados deste estudo

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

buscam apontar segundo que regras práticas discursivas, centradas na leitura de notícias falsas e enganosas, organizam tipos de enunciações, os conceitos sobre leitura que mobilizam e as estratégias que utilizam para fazer valer suas “verdades”.

Palavras-chave: Desinformação. Verdade. Não Verdade. Manuais.

Resumo do currículo da autora

Daniella Lopes Dias Ignácio Rodrigues é professora adjunto IV da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde atua no Programa de Pós-graduação em Letras e coordena o curso de especialização em Revisão de Textos em EAD. Graduada em Letras - Português/Francês - pela Universidade Estadual de Montes Claros (1996), mestra em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2001) e doutora em Linguística Aplicada pelo LAEL (PUC/SP - 2010). Realizou estágio de Doutorado na Université de Genève/Suíça e de Pós-doutorado na

Université Lille 3/França. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise do Discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: escrita de pesquisa, discurso e revisão de textos.

SENTIDOS E EFEITOS DE VERDADE NA TRAMA ARGUMENTATIVA DO DISCURSO ANTIVACINA

Jane Quintiliano Guimarães Silva
PUC Minas
janequinguiaraes@yahoo.com.br

Na contemporaneidade, assalta-nos uma avalanche de discursividades, produzidas e postas em circulação na cultura digital, as quais, a um só tempo, vêm ganhando e dando corpo a discursos que atuam como propagadores de falsas teorias e inverdades. Nesse cenário, a pós-verdade é avassaladoramente potencializada, fazendo aí seu palco de atuação, onde se protagonizam as práticas discursivas da desinformação, no interior das quais correm às soltas os discursos antivacina, procedendo a um falseamento de ditos e já-ditos do campo das ciências, à omissão ou silenciamento de conhecimentos produzidos, à difamação de cientistas, forjados em narrativas verbais e não verbais, inventadas ou manipuladas. No Brasil, particularmente, no contexto da pandemia da Covid-19, nos seus anos iniciais 2020 - 2021, fomos interpelados pela voz de um governo engajado em políticas do negacionismo, cujo discurso se assentava notadamente na indiferença à verdade, sob o ideário de uma liberdade de expressão. Considerando esse contexto, em que se joga com a interdição de sentidos outros, sentidos anteriores, mas inevitavelmente coexistentes, em que as palavras se contaminam de medo e incertezas, despontando-se em uma disputa por sentidos, a nossa atenção no texto que se propõe para esta comunicação volta-se para examinar um conjunto de enunciados proferidos àquela época pela figura do então ex-presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, em suas lives, declarações ou pronunciamentos à nação. O interesse nessa empreitada, respaldado em pressupostos da teoria materialista do discurso, é o de criar uma escuta a esses enunciados, tomando-os pela via do jogo discursivo da argumentação. Assume-se essa direção metodológica por entender que o jogo discursivo que aí se instaura resulta de um trabalho com a ideologia, de uma tomada de posição do sujeito, em que os dizeres e ditos formulados estão sob a injunção de saberes e sentidos de uma dada formação discursiva dominante, que regula o que pode e dever ser dito. É um jogo discursivo cujos sentidos formulados, para dar corpo aos argumentos, têm uma história de sentido, ou dito, de outra maneira, estão inscritos em uma historicidade. Dessa perspectiva, com base nos resultados construídos por essa escuta, nosso propósito é mostrar que discurso negacionista antivacina se sustenta por e em uma argumentação se faz na tensão entre o verdadeiro e o falso. Nessa tensão, os argumentos se fundam em dizeres e ditos que ou (de)negam ou silenciam sentidos, fazendo-os deslizarem para outras tramas de sentido, produzindo, num jogo de repetibilidade, uma identificação ao que se diz, assegurando na formulação desses dizeres um efeito de verdade, buscando tornar-se óbvio, evidente, o que possui espessura histórica.

Palavras-chave: Discurso antivacina. Argumentação. Efeitos de verdade.

Resumo do currículo do autor

Jane Quintiliano Guimarães Silva possui graduação em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1983), mestrado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (1995) e doutorado em

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais (2002). Realizou estágio de Pós-doutorado no Teachers College - Columbia University, NY, (2012), desenvolvendo pesquisa sobre as práticas de leitura e escrita acadêmicas e o processo de inserção de estudantes na vida universitária. Professora Adjunto IV da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), atuando na graduação e na pós-graduação em Letras. É líder do Grupo de Pesquisa, cadastrado no CNPq, Subjetividades e modos de dizer nas práticas discursivas da esfera acadêmica. Membro pesquisadora do NELLF - Núcleo de Estudos em Letramentos, Linguagens e Formação (PUC Minas). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em estudos da Análise de Discurso, atuando principalmente no estudo de temas: formação de professor, práticas discursivas de escrita e de leitura, letramentos acadêmicos e discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C21

DISCURSO JURÍDICO EM PERSPECTIVA LINGUÍSTICA - ABORDAGENS ENUNCIATIVA, TEXTUAL E DISCURSIVA.

Coordenadora: Maria das Graças Soares Rodrigues
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
gracasrodrigues@gmail.com

Esta sessão de comunicações coordenadas reúne trabalhos que focalizam a violência em diferentes perspectivas, a saber: (1) interação em ambiente digital; (2) contra criança; (3) violação dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos em contexto de migração e (4) assédio moral e/ou sexual em ambiente de trabalhos de instituições públicas e privadas. Esses estudos apresentam interseção temática, ou seja, a violência e a análise da argumentação que orienta as decisões nas diferentes instâncias da justiça, contribuindo, assim, com o processo de construção do sentido pelos interlocutores. Nessa direção, os autores objetivam analisar, de modo especial, a questão das mulheres, crianças e imigrantes que, em decorrência do ódio que ancora os gestos dos agentes, como, por exemplo: (1) criminalizar o aborto após 22 semanas de gravidez em qualquer que seja o cenário, em decorrência de um discurso misógeno, machista; (2) no âmbito dos direitos humanos, na sociedade brasileira, o crescimento dos casos de violência contra a criança e o adolescente, apesar da Constituição Federal, em seu Artigo 227, estabelecer como dever da família, da sociedade e do Estado proteger as crianças e os adolescentes contra discriminação, exploração, violência, opressão, assegurando-lhes um desenvolvimento saudável e digno; (3) a questão dos imigrantes, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2023, observou-se o número mais elevado de imigrantes permanentes (estrangeiros que se deslocam para um país e aí se fixam) na União Europeia: cerca 6,5 milhões. Portugal, inclusive, é um dos destinos privilegiados dessas migrações (OCDE, 2024); recebendo, principalmente, nacionais tanto da Europa quanto de países lusófonos. No primeiro caso, citam-se, em termos quantitativos, emigrantes da Suíça, Países Baixos, Bélgica, Espanha e França; no segundo, os do Brasil e de Angola. Contudo, existe um despreparo da administração pública de, ao receber os cidadãos, acolhê-los, respeitando preceitos constitucionais e (4) a questão do assédio moral e/ou sexual no ambiente de trabalho que a despeito das campanhas, das denúncias e das sanções as vítimas aumentam. Apesar das decisões judiciais reconhecem as denúncias das reclamantes, condenando as partes reclamadas, a pagarem às reclamantes os valores deferidos na fundamentação, há o adoecimento psicológico. O quadro teórico que dá sustentação aos trabalhos se constitui de diversas abordagens, são elas: Linguística Textual em diálogo com a Teoria da Argumentação na Língua; modalidade argumentativa polêmica; recursos argumentativos de natureza retórica; a argumentação direta ou indireta; dimensão/visada argumentativas e ponto de vista.

Palavras-chave: Discurso jurídico. Violência. Argumentação.

Eixo (s) temático: Discurso Jurídico.

POLÊMICA, INTERAÇÃO DIGITAL E ARGUMENTAÇÃO: O DISCURSO MISOGINO E MACHISTA PRESENTE EM UM POST DA REDE SOCIAL INSTAGRAM SOBRE O CHAMADO “PL DO ESTUPRO”

Alexandro Teixeira Gomes
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
alexteigomes@yahoo.com.br

Partindo do pressuposto de que todo discurso é ideológico e marcado argumentativamente e considerando com Adam (2011) que todo enunciado possui um valor argumentativo, este trabalho tenciona refletir sobre as marcas do machismo e da misoginia em recortes de enunciados proferidos por usuários do sexo masculino na rede social Instagram em comentários de um post sobre o avanço do Projeto de Lei (PL) 1904/2024, apelidado de "PL do Estupro", na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal dos Deputados. No Brasil, a interrupção voluntária da gravidez é permitida em casos de gestação com risco de vida para a mãe, casos de estupro e de fetos anencéfalos. O referido PL, proposto pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, do Partido Liberal, partido de extrema-direita do Brasil, invalida essas permissões ao

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

criminalizar o aborto após 22 semanas de gravidez em qualquer que seja o cenário. Metodologicamente, delimitamos como corpus de análise enunciados proferidos por usuários do sexo masculino na rede social Instagram em comentários de um post do jornal potiguar Tribuna do Norte, no dia 28 de novembro de 2024, sobre o avanço do Projeto de Lei (PL) 1904/2024, apelidado de "PL do Estupro", na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal dos Deputados, observando as ações linguísticas de desqualificação da mulher nos processos de interação digital e verificando como tais ações atuam argumentativamente enquanto discurso orientado por seus anteriores, agindo sobre a percepção dos interlocutores e categorizando o mundo. Do ponto de vista teórico, ancoramo-nos na discussão promovida por Amossy (2017) no que concerne à desqualificação do outro, enquanto elemento constituinte da modalidade argumentativa polêmica, aliando à noção desenvolvida por Lima (2024) sobre interação digital. Completam o quadro teórico dessa investigação autores como Amossy (2018, 2020), Cavalcante et al (2020) e Adam (2011) e Chapanski (2020). Os resultados apontam que, nos enunciados analisados, há, de forma muito presente, um flagrante caso de violência verbal e desconstrução da mulher a partir de um discurso misógino e machista, metaforizado como defesa da vida, que deve ser combatido, assim como todo e qualquer discurso de ódio, pois coloca as mulheres em situação de grave vulnerabilidade social.

Palavras-chave: Combate à misoginia e ao machismo. Argumentação. Discurso. Interação digital.

Resumo do currículo do autor

Alexandro Teixeira Gomes é doutor em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte com doutorado sanduiche na Universidade de Barcelona. Atualmente é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lotado na Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais do Seridó – FELCS/UFRN. É fundador e líder do Grupo de Pesquisa Laboratório de Estudos Linguísticos - LABLING - FELCS – UFRN e membro do corpo docente do Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS. Tem experiência na área de Linguística e desenvolve pesquisas, sobretudo, em Linguística Aplicada, Linguística de Texto, Linguística da Enunciação, Linguística Forense e Ensino de Espanhol como Língua Estrangeira.

DECISÕES CONTRADITÓRICAS SOBRE CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA: ESCOLHAS LINGUÍSTICAS, ARGUMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS

Ana Lúcia Tinoco Cabral
IP-PUCSP
altinococabral@gmail.com

Nossas pesquisas dedicam-se ao estudo dos discursos que envolvem problemas de sociedade, observando como se constrói o processo argumentativo, na microtextualidade, ou seja, por meio de escolhas de palavras que se articulam para o arranjo linguístico e semântico para a construção dos sentidos. Uma problemática bastante sensível na sociedade brasileira, no âmbito dos direitos humanos, encontra-se no crescimento de casos de violência contra a criança e o adolescente. A Constituição Federal, em seu Artigo 227, estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado proteger as crianças e os adolescentes negligência, discriminação, exploração, violência, opressão, assegurando-lhes um desenvolvimento saudável e digno. Constitui violência qualquer ação ou omissão de pais, parentes pessoa conhecidas ou não, ou instituições que cause algum dano físico, sexual, psicológico. A violência pode ocorrer fora do ambiente familiar, mas é bastante comum que ela ocorra no contexto familiar, na própria casa ou na residência de parentes. E a forma mais comum de violência é a violência física, que, conforme o nível de agressão, pode levar à morte, especialmente considerando a fragilidade da criança perante o agressor adulto. Um exemplo de violência no contexto familiar que se tornou notícia no país ocorreu no Rio de Janeiro, causando a morte de uma criança. Trata-se de Henry Borel, um menino de que faleceu no dia 8 de março de 2021; a vítima tinha muitas marcas de violência física e o exame do legista constatou que elas foram a causa da morte. Um mês após a morte do menino, sua mãe e o namorado dela tiveram decretada a prisão preventiva e foram presos como suspeitos do crime. O crime motivou a criação de uma lei que estabelece medidas protetivas a crianças vítimas de violência doméstica, conhecida como Lei Henry Borel. Apesar de medidas para coibir esse tipo de crime e de agravantes nas condenações quando acusados, os agressores buscam, com frequência, medidas judiciais para escapar à prisão. Assim ocorreu com a mãe de Henry Borel, que conseguiu a anulação de sua prisão preventiva pelo STJ. Essa situação se reverteu definitivamente pelo STF, com voto do Ministro Gilmar

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Mendes. Vale, pois perguntar: O que argumentam os juízes que decidem de forma contraditória? O objetivo deste trabalho é analisar os textos da anulação da prisão e do voto que reverteu essa anulação, a fim de observar as estratégias argumentativas de duas decisões contraditórias. Entendemos que o produtor de um texto opera escolhas, em função de seus objetivos frente a determinada situação; nosso ponto de vista teórico é, pois o da Linguística Textual em diálogo com a Teoria da Argumentação na Língua. O levantamento das marcas linguísticas permite verificar o posicionamento dos produtores frente a seus enunciados, suas crenças e os valores que eles convocam para sustentar suas decisões.

Palavras-chave: Discurso Jurídico. Argumentação. Violência contra criança.

Resumo do currículo do autor

Ana Lúcia Tinoco Cabral é Doutora em Língua Portuguesa pela PUCSP (2005). Realizou estágio de pós-doutoramento na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris, do qual resultou o livro “A força das palavras” (Contexto, 2010). É pesquisadora colaboradora do IP-PUCSP e coordenadora do GTLTAC (Grupo de Trabalho Linguística de Texto e Análise da Conversação), ANPOLL (2018-2021; 2021-2023; 2023- 2025). Suas pesquisas inserem-se área da Linguística Textual, em confluência com a linha teórica da Semântica Argumentativa e os estudos da Linguística da Enunciação. Atua nos seguintes temas: linguagem argumentativa, interação verbal escrita, linguagem jurídica, polidez linguística e uso da linguagem em ambientes digitais.

MIGRAÇÕES E SUAS MANIFESTAÇÕES DISCURSIVAS EM DECISÕES JUDICIAIS: UMA ABORDAGEM ENUNCIATIVO-INTERACIONAL DE BASE RETÓRICO-ARGUMENTATIVA.

Rosalice Pinto
IFILNOVA
rosalicepinto@gmail.com

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta que, em 2023, observou-se o número mais elevado de imigrantes permanentes (estrangeiros que se deslocam para um país e aí se fixam) na União Europeia: cerca 6,5 milhões. Portugal, inclusive, é um dos destinos privilegiados dessas migrações (OCDE, 2024); recebendo, principalmente, nacionais tanto da Europa quanto de países lusófonos. No primeiro caso, citam-se, em termos quantitativos, emigrantes da Suíça, Países Baixos, Bélgica, Espanha e França; no segundo, os do Brasil e de Angola. Contudo, existe um despreparo da administração pública de, ao receber os cidadãos, acolhê-los, respeitando preceitos constitucionais. Face a esse enquadramento, esta contribuição, centrada em uma abordagem interdisciplinar e transdisciplinar, visa a pontuar de que forma os enunciadores, construídos e representados em decisões judiciais (no caso acórdãos), fundamentam retórico-argumentativamente, de forma explícita ou implícita e até de forma emocionada, os seus posicionamentos. Para tal, considera-se aqui, à semelhança de Rabatel (2008), a relevância de uma abordagem enunciativo-interacional do estudo dos discursos, em que a relação sujeito-objeto-sujeito, socio-historicamente instanciada, manifesta-se discursivamente por meio de enunciados (implícitos ou explícitos), pensamentos, sentimentos e ações (Pinto e Cortez, 2017). A partir desse jogo enunciativo, diversos pontos de vista são construídos ou inferidos a partir da orquestração mediada pelo locutor/enunciador primeiro. Este, inclusive, pode invocar emoções (Rabatel, 2017; Rodrigues, 2021) imputadas a um outro, até para atender o objetivo pretendido e afetar os outros. É nesse quadro enunciativo complexo que vários recursos argumentativos de natureza retórica (Pinto, Rodrigues e Damele, 2018) são mobilizados, construindo uma argumentação direta ou indireta (Rabatel, 2018), ou uma dimensão/visada argumentativas (Amossy, 2000). Partindo desses pressupostos, este estudo centra-se em uma metodologia qualitativa de análise, de cunho experimental, baseada em um estudo de caso: um acórdão de 2024 do Tribunal Central Administrativo Sul (Processo no. 3860/23.3BELSB), versando sobre o Tema Migração. Resultados sinalizam que as escolhas retórico-argumentativas dos atores envolvidos no processo decisório, sejam elas explícitas ou implícitas, podem vir a indiciar uma clara violação dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Evidentemente, trata-se de um exemplar prototípico sobre a temática abordada, não permitindo generalizações. Este, no entanto, fornece pistas relevantes para futuras incursões em um corpus mais alargado.

Palavras-chave: Migração. Ponto de vista. Argumentação direta ou indireta.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Resumo do currículo da autora

Rosalice Pinto é investigadora integrada do Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa (IFILNOVA) e colaboradora do Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (CEDIS) e do grupo PROTEXTO da Universidade Federal do Ceará. É doutora em Teoria do Texto/Linguística pela Universidade Nova de Lisboa, com pós-doutorado em Ciências da Comunicação pela mesma Universidade e pela Universidade de Genebra. É pós-graduada em Direito da Igualdade pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É docente convidada em universidades nacionais e estrangeiras. É autora de várias publicações em Linguística Textual, Análise do Discurso, Multimodalidade em Contextos Profissionais, Linguagem e Argumentação Jurídicas, Empreendedorismo, Retórica e Comunicação Empresarial.

O ASSÉDIO MORAL E /OU SEXUAL E DECISÕES JUDICIAIS ACERCA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DE TRABALHO

Maria das Graças Soares Rodrigues
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Brasil
gracasrodrigues@gmail.com

Este trabalho se situa no contexto de um projeto internacional que focaliza o discurso da violência, envolve pesquisadores brasileiros, portugueses entre outras nacionalidades, tem sede na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (sob a coordenação da Profa. Maria das Graças Soares Rodrigues) e na Universidade Aberta de Portugal (sob a coordenação da Profa. Isabel Maria Loureiro de Roboredo Seara). Ressalto que esse trabalho dá continuidade à temática da violência contra mulher no ambiente de trabalho, tanto em instituições públicas como privadas, que venho me dedicando. Nessa esteira, estabeleci por objetivos descrever, analisar e interpretar o ponto de vista (PDV) em decisões judiciais acerca da violência contra mulher no ambiente de trabalho, tanto no que diz respeito à materialização do problema em situações de sincretismo do assédio moral e sexual, como na ocorrência de uma dessas modalidades de assédio. Para tanto, coletei os corpora em diferentes fontes oficiais, entre eles, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª. Região, 13ª. Vara do Trabalho de Brasília – DF, no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal Regional Federal da 5ª. Região, no Banco de Sentenças e Decisões com aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, entre outros. Igualmente, considerei o Decreto Nº 4.377, de 13 de setembro de 2002 e outros atos normativos a respeito da questão. O quadro teórico se constitui de abordagens sobre o ponto de vista (PDV) em linguística, no que concerne à perspectiva postulada por Rabatel (2016, 2017, 2021a, 2021b, 2024) e estudos de pesquisadores que se alinham ao seu quadro teórico, entre eles, Rodrigues (2021, 2022). Nessa direção, a teoria rabateliana pragma-enunciativa e discursiva e suas noções conexas (locutor, enunciador, sincretismo, fonte e suporte dos PDV, posturas enunciativas e argumentação). No que diz respeito à violência, fundamentei-me em Moïse et al.(2008), além de Platin (2011, 2016) e Rodrigues (2021, 2022). A metodologia adotada foi a qualitativa de natureza interpretativista, bem como o método indutivo. Os resultados mostram decisões judiciais que reconhecem as denúncias das reclamantes, condenando as partes reclamadas, a pagarem às reclamantes os valores deferidos na fundamentação, conforme estabelece a Lei em vigor. Em suma, apesar da indenização, há a questão do adoecimento psicológico.

Palavras-chave: Violência contra mulher. Assédio sexual no trabalho. Assédio moral no trabalho.

Resumo do currículo do autor

Maria das Graças Soares Rodrigues é professora e pesquisadora do Departamento de Letras (DLET) e do Programa de pós-graduação em Estudo da Linguagem (PPgEL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atua na área de Linguística Teórica e Descritiva, na linha Estudos Linguísticos do Texto. Desenvolve pesquisas, no âmbito da Linguística de Texto, da Enunciação, da Análise Textual dos Discursos (ATD), interessando-se, principalmente, por gêneros discursivos / textuais acadêmicos, digitais jurídicos, políticos, midiáticos, acadêmico, religioso, do meio ambiente, entre outros, focalizando o ponto de vista e a responsabilidade enunciativa (a assunção e a mediação). É coordenadora do Projeto 30 - Estudos sobre Linguagem Jurídica e Comunicação junto à ALFAL. É líder do GP/CNPq/UFRN Análise Textual dos Discursos. É membro da REDEJUR da ALED, da ABRALIN, ANPOLL, ABA, Rede Ibero-americana de Formação de Professores com sede na Universidade Rey Juan Carlos, em Madri. É tradutora do francês para o português.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C22

DISCURSOS DE RESISTENCIA A TRAVÉS DEL CINE Y EL DISEÑO GRÁFICO. PERSPECTIVA MEXICANA

Coordenadora: Karina Gabriela Ramírez Paredes
Universidad Autónoma de Nuevo León
karina.ramirezprd@uanl.edu.mx
karinarmzparedes@gmail.com

La Mesa “Discursos de resistencia a través del cine y el diseño gráfico. Perspectiva mexicana” tiene como objetivo general examinar cómo diversas cualidades de resistencia y violencia se manifiestan en el cine y el diseño gráfico, para ello se recurre al análisis del discurso, la semiótica, la transdisciplina y los estudios de género. Se muestran proyectos transdisciplinarios con un corpus de diversas producciones, con el fin de construir muestras de investigación que abarcan diferentes medios y contextos que permiten observar el análisis del discurso desde diversas aristas. En primera instancia se discute la violencia de género denunciada en filmografía realizada por cineastas mexicanas contemporáneas, la muestra se toma a partir de aquellos filmes que actualmente son exhibidos en plataformas de streaming y se explica la importancia de la denuncia cultural sobre los ataques de las mujeres sin importar su edad o clase social; posteriormente se analiza la manera en que el filme sale de sus lindes diegéticos y formales para poner en crisis algunas de las estructuras imaginarias o político-culturales del mundo social y ambiental al que refiere, la muestra se toma de los filmes de tres cineastas latinoamericanas a través de los cuales se integra una tipología abierta de formas de resistencia discursiva que sugieren posibilidades y limitaciones de acción, tanto para los sujetos representados como para los espectadores; en tercer lugar, se examina cómo el discurso desde la formación académica de los diseñadores gráficos puede convertirse en un vehículo para la resistencia y la transformación social, abriendo paso a perspectivas críticas y alternativas frente a los discursos dominantes en la industria creativa y cultural. Finalmente, se aborda un análisis de las manifestaciones de resistencia en el discurso visual con el fin de establecer estrategias de diseño gráfico que faciliten la creación de redes de sentido con el fin de promover oportunidades de comunicación de forma sostenible, accesible e inclusiva, donde el diseñador gráfico se convierte en un intérprete de conceptos complejos a mensajes visuales, otorgando una visión de la disciplina que va más allá de una imagen. La relevancia de este proyecto reside en la reflexión que se genera a partir de estos trabajos, con el fin de contribuir a la toma de conciencia sobre los discursos de la resistencia en el ámbito visual, promoviendo así un cambio social desde el ámbito académico.

Palabras clave: Análisis del discurso. Cine. Diseño Gráfico. Discurso de Resistencia. Violencia
Eje(s) temático(s): Discurso, Literatura y otras artes

EL CINE MEXICANO ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Eréndira Rebeca Villanueva Chavarría
Facultad de Artes Visuales, Universidad Autónoma de Nuevo León
erendira.villanuevachv@uanl.edu.mx

Este trabajo tiene como objetivo discurrir sobre la violencia de género denunciada en filmografía realizada por cineastas mexicanas contemporáneas, la muestra se toma a partir de aquellos filmes que actualmente son exhibidos en plataformas de streaming. Este proyecto tiene la necesidad de categorizar y explicar la normalización de la violencia, la diversidad de ésta y la sensibilización ante la sororidad en los nuevos relatos fílmicos. Los textos seleccionados versan sobre el imaginario de las maternidades y sus diferentes formas de ser construido en el contexto de la sociedad mexicana. Además, como apoyo teórico se identifica desde el GynoCine (Zecchi, 2013), resultar imperativa la mirada de quien analiza, más que el producto o el discurso del creador, en el corpus se realiza la pesquisa de los tipos de violencia de género que se viven, lo cual se presenta desde los conceptos de dominación explorado por Bourdieu (2000), así como la exposición de las características que conforman la violencia de género (Lagarde, 2006). Además, se presenta una revisión del

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

discurso visual y su manejo semiótico (Barthes, 2002) para entender cómo se construye el discurso fílmico. En segundo término, se recurre a las intertextualidades que sirven como soporte a esta historia que representa una realidad contemporánea en el país, sin ser exclusiva. En conclusión, se explica la importancia de la denuncia cultural sobre los ataques de las mujeres sin importar su edad o clase social. Entendiendo que la violencia de género es un tema apremiante para las sociedades actuales.

Palabras clave: Análisis del discurso. Cine. Género

Eje(s) temático(s): Discurso, Literatura y otras artes / Discurso, Género y Sexualidad

Resumen de la hoja de vida.

Licenciada en Letras hispánicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con Maestría en Artes Visuales con especialidad en educación en el arte y Doctor en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura por la Facultad de Filosofía y Letras, obteniendo el summa cum laude. Ha participado en congresos internacionales y publicado varios capítulos de libros nacionales sobre el análisis del discurso cinematográfico, la semiótica y el género. Miembro activo de la ALED, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONAHCYT.

CUALIDADES DE LA RESISTENCIA EN EL CINE LATINOAMERICANO. REPARTOS DE LO SENSIBLE Y POSIBILIDADES DE LO REAL EN EL DISCURSO AUDIOVISUAL

Raúl Roydeen García Aguilar

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa

rgarcia@cua.uam.mx

El cine articula, a partir de su discurso, lo real posible. Es decir, hace presente y disponible para la reflexión aquello que los espectadores difícilmente podrían percibir fuera de la pantalla pues, como lo señala Ivakhiv (2013), al ser un medio que se asemeja a lo real en sus caracteres plurales, procesuales y divergentes, ambos – cine y realidad– son percibidos de formas diferentes por observadores diferentemente situados. Al presentarse como relatos las imágenes y sonidos cinematográficos formulan relaciones y posiciones de vidas, subjetividades y territorios que delatan diversas formas de poder. En esta ponencia partimos de las ideas de Jacques Rancière sobre lo sensible, entendido como todo aquello que un dispositivo técnico, capaz de producir imágenes en movimiento, nos habilita a percibir y proponemos, con apoyo en las propuestas de Charles Sanders Peirce sobre lo diagramático y la iconicidad metafórica, una descripción semiodiscursiva de la resistencia en la imagen, lugar del cruce de subjetividades de quienes observan, quienes son observados y lo observable y audible en general en las coordenadas al interior y exterior de la pantalla. En este sentido, las confluencias de presencias, miradas y audiciones propician la conformación discursiva de mundos posibles que resisten y desafían las estructuraciones habituales de poder social; en concordancia con lo propuesto por Lizarazo (2024), analizamos la manera en que el filme sale de sus lindes diegéticos y formales para poner en crisis algunas de las estructuras imaginarias o político-culturales del mundo social y ambiental al que refiere. Para poner en acción esta propuesta de descripción teórica nos servimos de filmes latinoamericanos de ficción y no ficción recientes que, por el tratamiento audiovisual de temáticas sociales, son ejemplares para motivar lecturas novedosas o dislocadas del conflicto, la subalternidad y la opresión al figurar diagramas y ensamblajes capaces de cuestionar las explicaciones habituales de lo social contingente. Por su potencia expresiva –en sus dimensiones estética, referencial y enunciativa– los filmes de las cineastas Laura Mora, Eliza Capai y Tatiana Huerdo conforman el corpus analítico de este trabajo y nos permiten integrar una tipología abierta de formas de resistencia discursiva que sobrepasan el plano lingüístico y sugieren posibilidades y limitaciones de acción, tanto para los sujetos representados como para los espectadores.

Palabras clave: Discurso cinematográfico. Conflicto. Resistencia. Diagrama discursivo. Cine latinoamericano. Enunciación audiovisual.

Eje(s) temático(s): Discurso, Literatura y otras artes

Resumen de la hoja de vida.

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y Maestro en Comunicación por la UNAM. Actualmente adscrito al Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico. Miembro del Sistema Nacional de investigadores, nivel 1. Autor del libro: La semiosis del cine digital. Síntesis intensificada y atribución de sentido (2020). Profesor de las líneas de investigación en teoría y análisis cinematográfico en la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de UAM Cuajimalpa y UAM Xochimilco. En 2023 realizó una estancia como Investigador visitante en el Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación (TAC) de la Universidad Complutense de Madrid

RESISTENCIA EN EL DISCURSO ACADÉMICO DEL DISEÑO GRÁFICO

Rosa Elizabeth Cisneros Ríos
Facultad de Artes Visuales, Universidad Autónoma de Nuevo León
elizabeth.cisneros.rios@gmail.com
rosa.cisnerosrs@uanl.edu.mx

En el contexto de las prácticas académicas de la disciplina del Diseño gráfico, surgen espacios de resistencia discursiva donde se cuestionan las narrativas hegemónicas que moldean los enfoques pedagógicos, epistemológicos y profesionales. Esta ponencia analiza cómo el discurso desde la formación académica de los diseñadores gráficos puede convertirse en un vehículo para la resistencia y la transformación social, abriendo paso a perspectivas críticas y alternativas frente a los discursos dominantes en la industria creativa y cultural. A través de una propuesta metodológica en la que se considera entre otras herramientas sociopragmáticas como el acto de habla, las actividades de imagen, su direccionalidad (Hernández Flores, 2013), el análisis del discurso como unidad observacional (Van Dijk, 1996) que favorece la interpretación de significados, la comprensión de la realidad y la construcción del mundo, al distinguir las actitudes, creencias y emociones a través de la suposicionalidad (Levinson, 1983) a través de las visiones de los diseñadores que se encuentra presente en el corpus de 32 entrevistas semiestructuradas que forman parte de una investigación doctoral en curso. Además, esta ponencia busca evidenciar cómo el Diseño gráfico académico no solo reproduce saberes, sino que también los reconfigura, posicionándose como un agente activo de cambio cultural, al indagar en la epistemología de la resistencia revisando como las instituciones académicas pueden desafiar las lógicas dominantes que priorizan un enfoque mercantilista, explorando las prácticas pedagógicas para romper con modelos educativos tradicionales al incentivar proyectos que prioricen la justicia social, la sostenibilidad y la representación inclusiva como pilares del quehacer gráfico. Se concluye que la resistencia discursiva que se encuentra presente en la formación académica de la disciplina del Diseño gráfico es fundamental para garantizar una formación profesional que no solo forme diseñadores técnicamente competentes, sino también individuos conscientes de su capacidad para incidir en las estructuras sociales y culturales, y transformar la disciplina en un motor de cambio social, capaz de articular nuevas narrativas visuales que reflejen y promuevan una sociedad más justa, plural e inclusiva. De esta manera, el discurso académico se convierte en una herramienta clave para transformar el diseño gráfico en una disciplina más ética, crítica y socialmente comprometida.

Palabras clave: Análisis del discurso. Diseño gráfico. Academia. Resistencia

Eje(s) temático(s): Discurso, Literatura y otras artes / Discurso y Educación

Resumen de la hoja de vida.

Licenciada en Diseño Gráfico, Maestra en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y Doctorante en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Docente en la Facultad de Artes Visuales, colaboradora en el Cuerpo Académico Consolidado 480-UANL. "Estudios de la Cultura. Literatura, Discurso, Género y Memoria" y miembro activo en la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

RESISTENCIA EN EL DISCURSO VISUAL. ESTRATEGIAS DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA CREACIÓN DE REDES DE SENTIDO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Karina Gabriela Ramírez Paredes
Facultad de Artes Visuales, Universidad Autónoma de Nuevo León
karina.ramirezprd@uanl.edu.mx

Se parte de la idea del diseño gráfico como vínculo transdisciplinar (Nicolescu, 1996), el cual permite el conocimiento integral sobre aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento por medio de su integración con otras disciplinas. A partir de lo anterior, la ponencia tiene como objetivo analizar manifestaciones de resistencia en el discurso visual con el fin de establecer estrategias de diseño gráfico que faciliten la creación de redes de sentido con el fin de promover oportunidades de comunicación de forma sostenible, accesible e inclusiva. En primer lugar, el proyecto se enmarca desde la semiótica de la cultura (Lotman, 1996) en la necesidad de articular la cultura visual con las narrativas de desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2018), en donde el diseñador gráfico se convierte en un intérprete de conceptos complejos a mensajes visuales, otorgando una visión de la disciplina que va más allá de una imagen. Posteriormente se analizan discursos visuales desde la semiótica visual (Haidar, 1996) y la teoría del campo (Bourdieu, 2009) en donde se consideran las relaciones entre producción, distribución, consumo y legitimación de las piezas. Es a través de este análisis de estrategias discursivas que desafían estereotipos en pro de la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones que es posible entender al diseño gráfico como un ejercicio que va más allá de los sistemas de signos considerando las prácticas discursivas dentro de contextos culturales. Lo anterior dota al creador de herramientas analíticas y recursos metodológicos que le permiten evaluar al discurso visual y sus interacciones con el público y la cultura en la que se inserta. Finalmente, se proponen directrices para un diseño ético y responsable que fomenten el entendimiento y la resolución de conflictos en contextos sensibles, en el entendido de que el diseño gráfico tiene como fortaleza la capacidad de dialogar con otras áreas del conocimiento y es cambiante y adaptativo por lo que su intervención tiene efectos socioculturales.

Palabras clave: Diseño Gráfico. Transdisciplina. Resistencia. Discurso Visual. Redes de Sentido
Eje(s) temático(s): Discurso, Literatura y otras artes / Discurso y Medios

Resumen de la hoja de vida.

Licenciada de Diseño Gráfico y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Doctora en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura por la misma institución. Adscrita a la Facultad de Artes Visuales de la UANL y encargada del área académica del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de Artes (CAESA). Sus investigaciones se desarrollan en el área de Diseño Gráfico, Análisis del Discurso, Investigación, Semiótica de la Cultura, Transdisciplina y Educación. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (nivel 1), bajo la Línea de Investigación: Discurso, identidad y formación en el diseño gráfico.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C23

GÊNERO DISCURSIVO E PODER: ANÁLISE CRÍTICA DE PRÁTICAS INTERACIONAIS

Coordenadora: Viviane Vieira
Universidade de Brasília
vivi@unb.br

No marco dos Estudos Críticos do Discurso de perspectiva decolonial (Vieira, 2019, 2023, 2024; Resende, 2019, com base em Chouliaraki e Fairclough, 1999 e Fairclough, 2003), nesta mesa apresentamos resultados iniciais do projeto Gênero discursivo e poder: análise crítica de práticas interacionais. Apresentamos análises de textos-interações de diferentes pesquisas como gêneros discursivos socialmente situados, assumidos como eventos e processos sociodiscursivos e sociomateriais e de subjetivação histórico-culturais, geopolíticos, inseridos em práticas sociais. Discutimos possíveis abordagens teórico-metodológicas de análise de gêneros discursivos situados que contemplam seu aspecto material mais estável (temático, composicional, estilístico) no nível das práticas sociais, mas também sua produção, circulação, distribuição, recursividade situadas, em eventos sociais contextualizados (Fairclough, 2003; van Dijk, 2010, 2012; Vieira, 2023, 2024). A partir de uma noção relacional-dialética de poder como potencialização de vida, o que abarca diferentes lutas hegemônicas, potencialidades criadoras de agência e subjetivação, posições e relações sociais situadas (Deusdará, Rocha, 2021; Passos, Kastrup, Escóssia, 2020; Rolnik, 2018), analisamos maneiras sociodiscursivas e sociomateriais situadas de agir, interagir, identificar-se, relacionar-se em eventos sociais institucionais, culturais, como processos de produção da vida subjetiva e social e de seus significados inter-acionais, relacionais, representacionais, estilístico-identificacionais (Chouliaraki e Fairclough, 1999; Rolnik, 2018), a exemplo do que fizemos inicialmente em Fernandes e Vieira (2022); Pereira e Vieira (2024); Kizam da Silva (2023) assim como dos resultados que apresentamos aqui das pesquisas sobre práticas pedagógicas situadas de multiletramento, sobre conteúdo de entretenimento infantil mediado pela plataforma Youtube e também acerca de discursos transfóbicos proferidos na Câmara dos Deputados do Brasil em 2023.

Palavras-chave: Análise interacional crítica. Gêneros discursivos situados. Práticas discursivas. Relações de poder.

Eixo (s) temático: Discurso e Interação

GÊNEROS DISCURSIVOS EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE MULTILETRAMENTO: DESIGN IDENTITÁRIO EM AUTORRETRATOS PRODUZIDOS POR ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Ofélia Maria Imaculada
Universidade Federal de Viçosa
Universidade de Brasília
ofelia@ufv.br

Considerando o processo de reforma da etapa do Ensino médio da educação básica instituído pela Lei 13415/2017 e pela Base Nacional Comum Curricular/2018, o objetivo deste estudo é investigar interações e seus gêneros discursivos; representações e identificações de estudantes do ensino médio nas práticas escolares e de ensino-aprendizagem de leitura e produção de textos no âmbito da disciplina de Língua Portuguesa. Partimos do entendimento de que o discurso, enquanto momento semiótico das práticas sociais (ação/interação, representação, identificação), pode contribuir para a problematização de questões relacionadas a poder e justiça social. Assim, as práticas dos agentes escolares, materializadas em gêneros discursivos e seus modos de agir interagir, conhecer e ser no curso dos eventos de multiletramento, podem contribuir para manter, mas também para problematizar e superar, relações de opressão sustentadas pela racionalidade capitalista-legal-patriarcal hegemônica que caracteriza o sistema da colonialidade-modernidade (Vieira, 2019, 2022, 2023, 2024). Visando analisar uma prática de multiletramentos críticos, desenvolvida com estudantes da primeira série do ensino médio, centrada na leitura e produção de autobiografias e autorretratos, este estudo tem como base a abordagem teórico-metodológica dos Estudos Críticos do Discurso (Fairclough, 2003; Chouliaraki; Fairclough, 1999; Vieira, 2019; 2022, 2023, 2024; Resende, 2019) articulados à abordagem dos multiletramentos (Rojo, 2009, 2012, 2014; Kalantzis; Cope;

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Pinheiro, 2020), aos pressupostos da semiótica social (Kress; Leeuwen, 2006; Leeuwen, 2022) e às abordagens da pedagogia crítica (Freire, 2018; Walsh, 2013). Para isso, desenvolvemos uma pesquisa etnográfico-colaborativa (Denzin; Lincoln, 2006; Magalhães; Martins; Rezende, 2017) no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa com foco em práticas didático-pedagógicas discursivas em multiletramentos críticos. A metodologia de geração de dados envolveu pesquisa etnográfico-discursiva com registro de notas de participação colaborativa, coleta de textos que circulam na ordem discursiva político-educacional e escolar e dos textos autorais produzidos pelos/as estudantes nas práticas de multiletramentos, assim o corpus de análise nesse estudo será composto pelos autorretratos produzidos pelos estudantes. A análise discursiva-semiótica consistirá, portanto, de análise social e de análise textual dos autorretratos com base na crítica explanatória (Fairclough, 2003; Chouliaraki; Fairclough, 1999) e nos pressupostos da semiótica social (Kress; Leeuwen, 2006; Leeuwen, 2022) para o estudo de uso de imagens para investigar os efeitos constitutivos desses textos nas formas de interação, de representação e de identificação político-identitária nas práticas escolares (Vieira, 2019; 2022), relacionando aspectos semióticos a mecanismos simbólicos de poder. A interação/ação por meio de autorretratos, oportuniza aos estudantes espaço para expressão e autorreflexão sobre sentimentos, angústias, anseios e sobre como se veem e se situam no âmbito das instituições sociais, em especial a instituição escolar e suas práticas, em um processo de autoidentificação com a identidade institucional na organização do design multimodal dos autorretratos.

Palavras chave: Discurso. Gêneros discursivos. Multiletramentos. Multimodalidade.

Resumo do currículo da autora: Doutoranda em Linguística do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília, Membro do Grupo de pesquisa Laboratório de Estudos Críticos do Discurso (LabEC-UnB/CNPq), integrante do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade (NELIS – UnB) e mestra em Teoria Literária e Crítica da Cultura pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ). Professora de Língua Portuguesa do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (CAp-COLUNI/UFV).

A BRINCADEIRA DO INVISÍVEL: RECURSOS DISCURSIVOS MULTIMODAIS NO ENTRETENIMENTO INFANTIL MEDIADO PELO YOUTUBE

Helena Sarmiento
Universidade de Brasília
helenasarmbar@gmail.com

Neste trabalho apresentamos resultados iniciais do projeto de pesquisa de mestrado A brincadeira do invisível: recursos discursivos multimodais no entretenimento infantil mediado pela plataforma Youtube. O objetivo do projeto é investigar aspectos composicionais e funcionais do macrogênero discursivo narrativa infantil de entretenimento-publicitária em canais do Youtube infantil brasileiro. Dada a crescente relevância do YouTube no entretenimento direcionado a crianças, analisamos a construção multimodal e sociosemiótica do affordance da plataforma, que permite a distribuição de conteúdos promocionais por meio de diversos modos de interação, maximizando sua vocação modal. Isto é, o potencial especializado de cada modo e recurso (descrições, cards, comentários e avatares) para diferentes objetivos discursivos. Com base na Análise de Discurso Crítica, em especial as discussões sobre gênero discursivo de Fairclough (2003) e Vieira (2016, 2019, 2023, 2024), e na abordagem sociosemiótica de Kress e van Leeuwen (1996), van Leeuwen (2003), Tonnessen e Forsgren (2019), buscamos problematizar processos discursivos na utilização dos recursos da plataforma e possíveis significados socioculturais na composição da narrativa infantil mediada por tecnologia, em vídeos dos youtubers Luccas Neto - LuccasToon, Maria Clara e JP, Geleia, Nicolas Gomes e Enaldinho.

Palavras-chave: Youtube infantil. Gêneros discursivos. Etnografia digital.

Resumo do currículo da autora: Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília, bacharel em Comunicação Social também pela UnB. Membro do Grupo de pesquisa Laboratório de Estudos Críticos do Discurso (LabEC-UnB/CNPq), integrante do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade (NELIS – UnB).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANÁLISE CRÍTICA DE DISCURSOS TRANSFÓBICOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Marcos Antonio Rodrigues Nascimento
Universidade de Brasília
mrcosantoniorn@gmail.com

Nesta comunicação apresentamos resultados iniciais da pesquisa de Iniciação Científica Análise crítica de discursos transfóbicos na Câmara dos Deputados, especificamente sobre o discurso político do deputado Nikolas Ferreira (PL) em ataque às pessoas trans, no dia das mulheres, de 08 de março de 2023, transmitido pela TV Câmara e, também, disponível em plataformas virtuais, como Youtube, Facebook, X. Tendo em vista os efeitos potencialmente ideológicos dos discursos políticos transfóbicos na manutenção dos sistemas de saber-poder-ser hegemônicos, articulamos neste estudo pressupostos teórico-metodológicos da Análise de Discurso Crítica (Fairclough, 2003; Chouliaraki e Fairclough, 1999; Vieira e Resende, 2016; Vieira, 2023) e de Estudos de Gênero (Bento e Pelúcio, 2012; Bento, 2008; Butler, 2022 e 2024; Louro, 199; De Baere e Zanello, 2023). Problematizamos relações dialéticas de significação representacional, identificacional e acional-relacional por meio da análise da intertextualidade, das macrorrelações semânticas e gramaticais e da atividade social e semiótica (Vieira, 2023).

Palavras-chave: Transfobia. Discurso político. Ideologia. Análise interacional crítica.

Resumo do currículo do autor: Graduando em Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura pela Universidade de Brasília (UnB). Ex-bolsista CAPES no Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) e, atualmente, pesquisador de Iniciação Científica do CNPq na área de Análise de Discurso Crítica. Membro do Grupo de pesquisa Laboratório de Estudos Críticos do Discurso (LabEC-UnB/CNPq), integrante do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade (NELIS – UnB).

ANÁLISE INTERACIONAL CRÍTICA DE GÊNEROS DISCURSIVOS

Viviane Vieira
Universidade de Brasília
vivi@unb.br

No marco dos Estudos Críticos do Discurso de perspectiva decolonial (Vieira, 2019, 2023, 2024; Resende, 2019, com base em Chouliaraki e Fairclough, 1999 e Fairclough, 2003), o objetivo desta comunicação é apresentar reflexões teórico-metodológicas desenvolvidas no projeto Gênero discursivo e poder: análise crítica de práticas interacionais. Vinculado ao Laboratório de Estudos Críticos da UnB (LabEC), no projeto analisamos textos-interações de pesquisa como gêneros discursivos socialmente situados, assumidos como eventos e processos sociodiscursivos e sociomateriais e de subjetivação histórico-culturais, geopolíticos, inseridos em práticas sociais mais amplas. Construímos coletivamente abordagens teórico-metodológicas de análise de gêneros discursivos situados que contemplem tanto seu aspecto material mais estável (temático, composicional, estilístico) no nível das práticas sociais, como sua produção, circulação, distribuição, recursividade, em eventos sociais situados (Fairclough, 2003; van Dijk, 2010, 2012). As práticas de análise discursiva crítica tomam os gêneros discursivos situados como materialização de modos sociomateriais e subjetivos de exercer poder: poder-ser, poder-saber, poder-fazer, poder-falar, poder-agir, poder-interagir em diferentes campos e suas práticas sociais (Fairclough, 2003; Vieira, 2023, 2024).

Palavras-chave: Palavras. Separadas. Por Ponto.

Resumo do currículo da autora: Professora Associada do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília (PPGL-UnB), onde orienta Mestrado e Doutorado. Doutora e Mestra em Linguística-Linguagem e Sociedade pela UnB com Pós-doutorado em Ensino de Língua Portuguesa pelo Programa de Estudos Pós-graduados em Língua Portuguesa da PUC-SP. Vice-líder do Grupo de pesquisa Laboratório de Estudos Críticos do Discurso (LabEC-UnB/CNPq), membro do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade (NELIS-UnB), do qual foi Vice-coordenadora de 2012-2022.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C24

MULHER E DISCURSOS MIDIÁTICOS DE RESISTÊNCIA: UMA LEITURA DISCURSIVA FOUCAULTIANA

Coordenadora: Carla Luzia Carneiro Borges
Universidade Estadual de Feira de Santana
clcborges@uefs.br

A mulher nas redes midiáticas e o modo como é discursivizada numa rede feminista de sentidos é o tema desta sessão coordenada, cujo objetivo principal é dar visibilidade a práticas de liberdade e aos discursos de resistência de mulheres em situações diversas. Perguntamos: Quem somos nós mulheres hoje? Qual os sentidos produzidos para o feminino nas mídias? Quais as práticas de liberdade e resistência insurgem como contracondutas nas mídias? Para atingir este objetivo geral, procederemos ao que chamamos de leitura discursiva, que segue as seguintes diretrizes: 1) Iniciamos com a identificação dos sujeitos, procurando responder quem fala, de que lugar, qual seu status. 2) Em seguida, separamos os enunciados que tenham um funcionamento central – o que é falado, como funciona para manutenção ou rejeição a um discurso. 3) Depois, procuramos elaborar uma cartografia dos enunciados, estabelecendo as relações entre os enunciados imediatos e os demais, que se encontram na dispersão da história. 4) Num quarto momento, relacionamos os saberes produzidos. 5) A seguir, apontamos condutas de controle. 6) buscamos apontar condutas de resistência (contracondutas). Por fim, atentas a este ritual de leitura discursiva, acreditamos termos condições para diagnosticar o presente, explicando quem somos nós mulheres, caracterizando os modos como vemos a nós mesmas e aos outros, o mundo e suas relações de saber e de exercício do poder de modo a possibilitar a análise dos enunciados produzidos, os quais são responsáveis pela produção de subjetividades femininas no mundo digital. Tomamos o espaço midiático em sua natureza heterotópica, pois possibilita a experiência de estar em outros lugares, numa diversidade de saberes, de espaços e temporalidades. A síntese é o diagnóstico do presente, observando as práticas produzidas por mulheres e que são regulares, se repetem, ao tempo que buscamos sua atualidade, identificando aquilo que as torna diferentes e a distanciam de si mesmas, ou seja, do que não desejam mais ser. A abordagem está fundamentada nos Estudos Discursivos Foucaultianos, mobilizando noções como enunciado, sujeito, resistência, prática de liberdade, diagnóstico, contracondutas. O trabalho se justifica pelo fato de ainda hoje a mulher estar no palco de muitas lutas, em diversos espaços sociais, desde os lugares privados aos espaços públicos. Também pelo fato de esta discussão fortalecer uma rede de pesquisa no Brasil e no mundo acerca da mulher, nas mais diversas perspectivas, inclusive, nos estudos discursivos Dar visibilidade a esta rede de sentidos é colaborar com esta luta historicamente atravessada por relações de saber/poder, de exclusão/interdição e resistências.

Palavras-chave: Mulher. Discurso midiático. Resistência.

Eixo (s) temático: 1. Discurso e mídia; 2. Discurso, literatura e outras artes; ou 3. Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros.

MULHER, DISCURSO E RELIGIÃO: QUAL O LUGAR DE UMA TEOLOGIA FEMINISTA NA MÍDIA?

Carla Luzia Carneiro Borges
LINSPI/PPGDCI/UEFS
clcborges@uefs.br

A mulher religiosa, muitas vezes, tem sua subjetividade produzida na vida privada e na vida pública das instituições religiosas, desde que sua conduta esteja dentro desta ordem discursiva estabelecida pela doutrina à qual está sujeita. Por outro lado, quando esta mulher questiona seu lugar no interior de uma teologia, quais as práticas e seu lugar num movimento de contraconduta (pastoral, Foucault 2023), amparada no feminismo que reivindica um lugar também legitimado para sua inserção neste lugar do religioso? Este é o tema e problema central da pesquisa iniciada no LINSPI, grupo de pesquisa que coordeno na UEFS. Trata-se de uma abordagem amparada nos Estudos Discursivos Foucaultianos e que tem como materialidade discursiva postagens (audiovisualidades, Milanez, 2019) de mulheres religiosas feministas, disponíveis publicamente

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

nas redes midiáticas, como Instagram e YouTube. O objetivo central é analisar, pela metodologia de leitura discursiva foucaultiana, que venho elaborando, os modos como os discursos de uma teologia feminista são produzidos numa rede de sentidos que caracteriza a contraconduta destas mulheres, dando visibilidade a práticas de liberdade e aos discursos de resistência de mulheres religiosas feministas em situações diversas. Pergunto: Quem somos nós mulheres religiosas hoje no interior de uma teologia feminista? Quais as práticas de resistência e de liberdade que traduzem esta luta histórica? Que enunciados são produzidos para fortalecer e promover uma insurreição do feminino num espaço ainda marcado pelo patriarcado das igrejas? Tomarei noções teóricas como mulher (Beauvoir, xxxx; Rago, 1985; 2017), teologia feminista (Gebara, xxxx), discurso, enunciado, (contra) conduta, prática de resistência/de liberdade, loucura, linguagem, no âmbito da arqueogenealogia foucaultiana, para compreender este movimento discursivo, cartografando os discursos em circulação nas mídias digitais. A abordagem metodológica como já apontada é a arqueogenealogia foucaultiana, num recorte para uma metodologia de leitura específica, que tem as seguintes diretrizes: 1) identificação das mulheres religiosas, procurando responder de que lugar falam, qual seu status. 2) separação dos enunciados teólogo-feministas, identificando seu funcionamento para rejeição a um discurso de poder. 3) elaboração de uma cartografia dos enunciados, estabelecendo as devidas relações na dispersão histórica. 4) estabelecimento das relações entre os saberes produzidos. 5) identificação das condutas de controle, buscando apontar contracondutas de resistência. Por fim, atenta a este ritual de leitura discursiva, esboçarei as condições para diagnosticar o presente, explicando quem somos nós mulheres religiosas, no interior de uma teologia feminista, caracterizando os modos como vemos a nós mesmas e aos outros neste campo de práticas que prestigia os homens, o mundo e suas relações de saber e exercício do poder (pastoral), de modo a possibilitar a análise dos enunciados produzidos, os quais são responsáveis pela produção de subjetividades religiosas femininas e feministas no mundo digital da atualidade.

Palavras-chave: Mulher. Discurso. Religião. Audiovisualidades.

Resumo do currículo do autor

Doutora em Linguística (UNICAMP), professora Titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, líder do grupo de pesquisa LINSPI/CNPq (Linguagem, Sociedade e Produção de Discursos). Professora no Programa de Pós-graduação em Desenho, Cultura e Interatividade (PPGDCI/UEFS). Integra o Núcleo de Leitura Multimeios (UEFS) e o Círculo de Discussões em Análise do Discurso (CIDADI/CNPq/UEFS). Desenvolve o Projeto de pesquisa Modalidades do saber/poder em práticas de leitura, concebendo leitura/letramento como prática discursiva, na perspectiva de Michel Foucault e realiza atividade de extensão no Projeto Círculos de leitura: uma alternativa de mobilização de leitores e no Programa em construção Saberes das ruas: população em situação de rua, migrantes e refugiados. Orienta trabalhos na área dos Estudos Discursivos Foucaultianos, com ênfase nas práticas de leitura de materialidades verbais ou imagéticas/audiovisual, letramento e na produção de subjetividades no espaço escolar, midiático e em outros espaços. Coordena o SELINSPI (Seminário do LINSPI) e as Oficinas de Leituras Foucaultianas.

MICRO-HISTÓRIAS DAS MÃES NO PRESENTE: CORPO, DISCURSO E DESPRAZER EM VÍDEOS DO YOUTUBE DE 2011 A 2018

Rebeca Nascimento
Universidade do Estado da Bahia
corpusrebecanascimento@gmail.com

Este trabalho analisa vídeos de curta duração do Youtube, nos quais mulheres enunciam posicionamentos sobre suas experiências como 'Mães' com depressão pós-parto e/ou *baby blues*, estabelecendo matrizes de conduta para seus corpos, materializando contenções e resistências. Para tanto, considerarei o arcabouço teórico-metodológico foucaultiano com o objetivo de estabelecer o encadeamento de enunciações, ao observar, por meio do estabelecimento de série, a relação das mães dos vídeos em processos de subjetivação na experiência da maternidade, a relação entre as materialidades discursivas, língua e corpo, ou seja, as formas de enunciar do sujeito 'Mãe' pelo viés do corpo, sobre a problematização do 'ser Mãe' como um fator social e histórico enredado a saberes em torno do controle dos corpos, das condições de possibilidades dos sujeitos e relações de poder institucionais sobre o sujeito, disponibilizados nesse espaço virtual. De forma a demarcar os limites discursivos da constituição da mãe na história que é desdobrada na aparição dos vídeos

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

como experiência, propus, uma investigação inicial analítico-imagética sobre a família, com base no trabalho de Courtine sobre intericonicidade, a partir de 20 fotografias de famílias dos séculos XIX e XX selecionadas a partir do seguinte critério: imagens veiculadas em sites de acervos artísticos e históricos, museus e instituições educacionais que sejam caracterizadas como familiares, contendo, também, dados como data aproximada e local. Esse processo de análise primário parte da necessidade de recuperação das imagens das mulheres/mães na história para o delineamento das condições de possibilidade desses corpos. O corte temporal que escolhi justifica-se pelo entendimento de que, conforme pensado por Courtine, o século XIX possui grande importância nas condutas dos sujeitos na história através da consolidação da virilidade e seu sistema de representações, valores e normas que nos dizem muito sobre a função das mulheres nas relações entre os sujeitos. O sistema de representações que nos diz sobre o que homens e mulheres podem ser se impõe de forma significativa para a ordem discursiva ainda hoje existente. Entendendo os movimentos socio-históricos pela perspectiva da fluidez, estabelecimento, também, o século XX como espaço temporal de continuidades e desdobramentos fundamentais para alicerçar o trabalho de análise do corpus. Estabelecidos os recortes necessários, tomando como ponto de partida as inquietações que motivaram esse projeto, propus, então, o seguinte problema de pesquisa: quais lugares podem ser caracterizados como constitutivos no tornar-se mãe enquanto experiência a partir da materialidade corporal presente em relatos de mulheres sobre depressão pós-parto e baby blues em vídeos do Youtube? Identifiquei, neste estudo, diálogos que complementam a problemática do lugar de atualidade no discurso das 'Mães' do Youtube como um modo de praticar a si na sociedade, possibilitando a emergência de posicionamentos historicamente silenciados.

Palavras-chave: Ser Mãe; Corpo; Controle; Resistência.

Resumo do currículo do autor

Doutora em Estudos Linguísticos na Universidade Estadual de Feira de Santana, mestra em Estudos Linguísticos e graduada em Letras Vernáculas, também pela mesma instituição, além de graduada em Letras com Inglês pela Universidade de Maringá, atua como docente na Universidade do Estado da Bahia - Campus II, na área de Língua Inglesa, Prática Pedagógica e Estágio. Atua, ainda, como professora bilíngue do Colégio Helyos, situado na cidade de Feira de Santana. Foi articuladora da área de inglês do Yazigi Feira de Santana e coordenadora de Língua Inglesa do colégio COC Feira de Santana. Possui certificação internacional Cambridge e atua na área de educação com foco em Ensino Bilíngue desde 2009. Está vinculada aos grupos de pesquisa Linsp (UEFS/ CNPq), sob a coordenação da Profa Dra Carla Luzia Carneiro Borges, e Labedisco (Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo - Uneb/Cnpq), sob a coordenação do Prof Dr. Nilton Milanez, nos quais atua como pesquisadora e professora assistente no quadro de atividades de pesquisa. Possui publicações em âmbito nacional e internacional nas áreas dos Estudos do Discurso, Educação e Psicologia.

A LEITURA E A ESCRITA DE AUTORIAS FEMININAS E AS CONTRACONDUTAS POÉTICAS NO LEIA MULHERES

Mayane Santos Amorim
Instituto Federal da Bahia (IFBA)
mayaneamorim@ifba.edu.br

As práticas de leitura sempre estiveram relacionadas a espaços de prestígio e a um contexto elitista, que remonta as famílias burguesas, como também, uma prática vinculada a um espaço institucional, academicista, e ainda voltado para determinado grupo, predominantemente masculino. Nesse sentido, as referências a essa prática contribuíram para a reprodução de privilégios, para estabelecer demérito a alguns sujeitos e manter uma categorização social. Contudo, sempre houve e há práticas de leitura que rompem com esses discursos dominantes, e que irrompem como leituras de resistência, que implementam uma diferente ordem discursiva para a leitura. Pensando nos espaços de leitura exclusivamente voltados para mulheres, temos acompanhado diferentes iniciativas de incentivo dessa prática por parte das mulheres, um exemplo é o projeto Leia Mulheres. O Leia Mulheres é uma iniciativa que busca promover a leitura de livros escritos por mulheres e incentivar a reflexão sobre a representatividade feminina na literatura. Promovendo esta prática de leitura, está praticando atos de resistência, pois aponta escolhas, objetos, lugares, sujeitos e saberes. Neste estudo, busca-se discutir sobre o funcionamento do clube de leitura Leia Mulheres como lugar de subjetivação da mulher, considerando que a leitura e a escrita de autorias femininas, naquele espaço, subvertem os discursos dominantes com

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

atitudes de resistência aos padrões de feminilidade construídos ao longo de gerações. Ao voltarmos nosso olhar para a literatura de autoria feminina, identificamos narrativas que refletem a luta contínua das mulheres contra os efeitos das relações de poder instituídas que as assujeitam e aviltam a vida. Essas narrativas também produzem rupturas e instauram contracondutas. Como recorte analítico, foi selecionado um corpus composto por um conjunto de enunciados presentes em postagens, no Instagram, do grupo Leia Mulheres Feira de Santana, Bahia. Este estudo ancora-se teórica e metodologicamente na perspectiva dos Estudos Discursivos Foucaultianos, que se pauta no método arqueogenalógico, o qual nos dá o aporte necessário para discutir as relações entre sujeito, discurso, saber e poder e produção de subjetividades, a partir de uma acepção de discurso enquanto prática constituída historicamente. Por meio da análise, podemos vislumbrar a leitura de obras de autoria feminina e a literatura produzida por mulheres como um movimento de encontros e desencontros com os modelos de representação que moldam suas subjetividades. Uma prática discursiva que institui outra subjetividade feminina, tendo em vista que se configura como um campo de saber que também produz subjetivação pela leitura, provocando fissuras nesses espaços tidos como predominantemente masculinos.

Palavras-chave: Autoria feminina. Contracondutas. Leitura de mulheres.

Resumo do currículo do autor

Doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS/2024). Mestre em Estudos Linguísticos pela UEFS (2015). Possui Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (UEFS - 2011) e graduação em Letras com Língua Inglesa (UEFS - 2009). Professora do Instituto Federal da Bahia (IFBA). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa e línguas estrangeiras modernas. Integra o grupo de pesquisa LINSF - Linguagem, Sociedade e Produção de Discurso (UEFS/CNPq), coordenado pelas professoras Dra. Carla Luzia Carneiro Borges e Dra. Edna Ribeiro Marques Amorim. Também é membra fundadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares na Chapada Diamantina (IFBA/CNPq). Atua como docente do Instituto Federal da Bahia (IFBA) no campus Santo Amaro.

DISCURSO, LITERATURA E RESISTÊNCIA: ANÁLISE DAS ESCRITAS DE SI DA POETA NEGRA BAIANA JÚLIA SUZARTE

Edna Ribeiro Marques Amorim
Universidade Estadual de Feira de Santana
ednamar@uefs.br

Este trabalho analisa os poemas da escritora negra Júlia Suzarte, por meio de suas postagens no Facebook e no Instagram, como prática discursiva de resistência, a partir da qual se pode fazer o diagnóstico do presente. Nesse universo em que as relações de poder controlam e constituem o sujeito, mesmo em suas ações mais singulares, estudar o papel da escrita feminina como voz insurgente na sociedade de controle, torna-se imperativo, uma vez que este sujeito considerado subalternizado emerge das brechas da história oficial, arriscando-se nessa teia perigosa que é o discurso, produzindo novos olhares e dizeres. Esta investigação tem, como objetivo geral, analisar o discurso da poeta negra e seus modos de subjetivação ao produzir literatura, atravessado pelo universo midiático, centralizando a discussão nos textos postados em suas redes sociais, de 2015 a 2020. Observaremos o processo de constituição de si e suas condições de emergência, identificando enunciados, descrevendo seu funcionamento e as regularidades presentes na produção literária da mulher negra poeta. Questionamos qual o espaço ocupado pela poética dessa escritora, pensando a literatura como lugar de constituição dos sujeitos e levando em conta as experiências estéticas da mulher negra nordestina hoje, mobilizando o método arqueogenalógico, o qual aponta para uma complementaridade da arqueologia com a genealogia, conforme definido por Foucault (2016). Como recorte do *corpus* analisamos cinco postagens de fotos do Facebook e cinco fotos do Instagram da poeta, que foram selecionadas pelos temas mais frequentes e por elementos discursivos, com atenção aos corpos que aparecem, observando o cabelo, o modo de apresentar-se, as expressões do rosto, o espaço, as cores, além de observar os enunciados produzidos e as regularidades encontradas neste discurso. Analisamos, ainda, as diferenças existentes, os espaços, a temática, a apresentação dos corpos. Como resultados, percebemos que o discurso dessa escritora ocupa um lugar de resistência a práticas disciplinares – o que permite a sua autoinserção no mundo, que tenta colocá-la em um lugar de invisibilidade, como sujeita subalterna que não

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

pode falar. Outra questão a que chegamos é que a literatura aqui tratada é uma prática histórico-discursiva de constituição dessa sujeita, possibilitando fazer o diagnóstico da realidade (Foucault, 2014), a partir da escrita de si (Foucault, 2017) e da *escrevivência* (Evaristo, 2020).

Palavras-chave: Discurso. Literatura negra. Resistência.

Resumo do currículo do autor

Doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), onde atua como Professora Adjunta, no Departamento de Letras e Artes. Na UEFS, é vice-coordenadora do grupo de pesquisa LINSPI/CNPq (Linguagem, Sociedade e Produção de Discursos), além de integrar o Núcleo de Leitura Multimeios, através do Projeto de Extensão Leitura Itinerante. Possui graduação em Licenciatura em Letras pela Universidade Estadual de Feira de Santana (1992) e mestrado em Letras - Área de Análise do Discurso pela Universidade Federal da Bahia (2001). Orienta trabalhos na área de Estudos Discursivos Foucaultianos, com ênfase nas práticas de leitura e na produção de subjetividades, além de orientar pesquisas em literatura de autoria negra feminina.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C25

MITOS E ESTIGMAS MENSTRUAIS NO ESPAÇO ESCOLAR: RESSIGNIFICAÇÃO DE NARRATIVAS COMO PROMOÇÃO À DIGNIDADE MENSTRUAL

Coordenadora: Maria Carmen Aires Gomes
CEAM/AFFECTO/LabEC/UnB
maria.carmen@unb.br

Nesta sessão coordenada, apresentaremos os resultados de 4 ações desenvolvidas em eventos de letramento em educação menstrual (Gomes, 2024), realizados em 2024, que tinham como foco problematizar sociodiscursivamente as ressignificações de mitos e estigmas menstruais. Tais eventos fazem parte do projeto de extensão/pesquisa/ensino Enredando o Caleidoscópio no debate sobre as relações entre discurso, pobreza menstrual, meio ambiente e ciência em escolas de ensino médio no Brasil (CNPq/FAPDF), alocado no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM), e vinculado ao INCT Caleidoscópio, ambos sediados na Universidade de Brasília (UnB). Da ação 1, apresentamos a análise das narrativas menstruais contadas por alunas e alunes, por meio da produção do acróstico MENSTRUACÃO, já da ação 2, mostraremos os resultados da análise multimodal feita com as diferentes embalagens de tecnologias menstruais, quais sejam: absorventes internos e externos, as calcinhas e shorts e coletores e discos; ambas atividades aconteceram na Semana Universitária, UnB, em novembro de 2024. Apresentaremos também uma discussão acerca do conceito de “letramento em educação menstrual” (Gomes, 2024), e, por fim, divulgaremos o trabalho de curadoria científica, realizado entre os meses de abril a setembro de 2024, com as bolsistas de Iniciação Científica do projeto, que mapeou textos que versam sobre a pobreza e dignidade menstruais. Para as análises aqui empreendidas, foi aplicada a metodologia da analítica discursivo-crítica interseccional (Carvalho, 2024; Gomes, Carvalho, 2024), uma abordagem brasileira dos estudos discursivos críticos que se debruça sobre a análise de práticas sociodiscursivas de resistência e de reexistências. Nossos resultados apontam não só para uma necessária prática de ressignificação de mitos e estigmas que são baseados em discursos biomédicos, religiosos, higienistas, mercadológicos, binários, para a promoção da dignidade menstrual de corpos menstruantas.

Palavras-chave: Dignidade Menstrual. Analítica discursivo-crítica interseccional Separadas. Discurso.
Eixo (s) temático:

O CONCEITO DE “LETRAMENTO EM EDUCAÇÃO MENSTRUAL” – UMA BREVE DISCUSSÃO

Elisa Mattos
UFV/ AFFECTO/LabEC
elisa.mattos@ufv.br

Partindo de um diálogo entre a Linguística Aplicada Crítica (Pennycook, 1997, 2017, 2021; Moita Lopes, 2006), principalmente os estudos sobre letramentos (e.g., Barton; Hamilton, 2012 [1998]; Street, 2003, Heath, 1982), e os Estudos Discursivos Críticos (Chouliarakí; Fairclough, 1992; Fairclough, 2003) brasileira para a analítica discursivo-crítica interseccional (Carvalho, 2024; Gomes; Carvalho, 2024), a presente comunicação discute o conceito de “letramento em educação menstrual”, articulado por Gomes (2024). Desse modo, com base na noção de letramento como prática social (Street, 2003), entendemos que é também por meio do contato e pela interação com processos e conhecimentos das culturas letradas contemporâneas, no seio familiar, na escola, em uma série de espaços geográficos (urbanos, rurais) e nas redes sociais, que significamos nossas experiências com a menstruação, construindo representações e crenças acerca do menstruar ou não menstruar, inclusive estigmas sobre a menstruação como algo impuro, relegado exclusivamente ao foro íntimo, ou puramente biológico ou fisiológico, como se a menstruação não envolvesse corpos situados ideológica e sócio-historicamente nas esferas de atividade humana e não se relacionasse a questões de ordem coletiva e pública (e.g., saúde, impacto ambiental, acesso e conhecimento sobre as tecnologias menstruais). Em direção semelhante, mitos sobre a menstruação são tecidos e perpetuados nessas mesmas esferas, por meio também de nossa interação com culturas letradas variadas, dando contorno às nossas experiências com o menstruar (e/ou não menstruar) em um mundo ‘moderno’

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

atravessado por discursos patriarcais e capitalistas nos quais a colonialidade do ser (Maldonado-Torres, 2007) se mantém viva e opressora. Nesse cenário, a educação menstrual surge como uma resposta a esses discursos e como uma possibilidade de emancipação para corpos menstruantes (e não menstruantes!), configurando-se, de acordo com Ramirez (2021, 2022, s.p.), como “um conjunto de práticas destinadas a transformar as narrativas menstruais que condicionam”, de maneira intencionalmente negativa, as experiências de “meninas, mulheres e outras pessoas que menstruam”. Como mencionado, nossas experiências com a menstruação passam pela interação com uma variedade de textos e conhecimentos das culturas letradas com as quais temos contato e, nesse sentido, entendemos que as práticas de educação menstrual podem ser desenvolvidas por meio de ações pedagógicas materializadas em eventos de letramento direcionadas a esse fim, compondo o que Gomes (2024) denomina de “letramento em educação menstrual”. Para ilustrar o conceito, serão apresentados exemplos de eventos de letramento em educação menstrual realizados em setembro e outubro de 2024 nas cinco regiões do Brasil, no âmbito do Projeto MEInstrução, integrante do projeto de pesquisa, extensão e ensino Enredando o Caleidoscópio no debate sobre as relações entre discurso, pobreza menstrual, meio ambiente e ciência em escolas de ensino médio no Brasil (CNPq/FAPDF), alocado na Universidade de Brasília (UnB), no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM), do INCT Caleidoscópio.

Palavras-chave: Menstruação. Letramento. Educação Menstrual.

Resumo do currículo do autor: Professora Adjunta do Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Doutora e Mestra em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Fez mestrado em English Language Teaching na Universidade NOVA de Lisboa e especialização em Ensino de Inglês na UFMG. É licenciada em Letras - Português e Inglês pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Faz pesquisa em Linguística Aplicada Crítica, concentrando-se em ensino crítico de inglês e de português como línguas adicionais e em letramento acadêmico. Seus interesses de pesquisa recentes se voltam para escrita acadêmica, gêneros acadêmicos, internacionalização e práticas decoloniais. Participa dos seguintes grupos de pesquisa: AFECTO: Abordagens Faircloughianas do Corpo/Discorso Textualmente Orientadas, ligado ao LabEC: Laboratório de Estudos Críticos do Discurso e ao CEAM: Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, da Universidade de Brasília (UnB), IndisciPLAr: Português como Língua Adicional em uma perspectiva indisciplinar, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), NALET: Núcleo de Aprendizagem e Ensino Tecnológico, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), e NECLLE: Núcleo de Estudos Críticos sobre Linguagens, Letramentos e Educação (UFMG). Tem mais de 20 anos de experiência em ensino de línguas e em tradução.

CURADORIA SOBRE POBREZA E DIGNIDADE MENSTRUAIS: UM ESTADO DA ARTE DE PRÁTICAS SOCIODISCURSIVAS

Alexandra Bittencourt de Carvalho
IFNMG campus Almenara /AFECTO/LabEC
alexandraportugues@yahoo.com.br

A pobreza menstrual é um fenômeno social complexo e multidimensional e uma pauta que entra em discussão no congresso brasileiro recentemente. Assim, apesar de saberes populares e ancestrais há tempos reconhecerem a menstruação como uma experiência positiva, práticas sociais hegemônicas insistem em representá-la, e por extensão os corpos menstruantes, como algo sujo, impuro e da esfera do privado. A dignidade menstrual é, portanto, uma necessidade política para mitigar, e até mesmo coibir e demolir, estas representações. Partindo dessa conjuntura, a presente comunicação tem como objetivo apresentar uma ação interna, realizada entre os meses de abril e de setembro de 2024, do projeto de pesquisa, extensão e ensino Enredando o Caleidoscópio no debate sobre as relações entre discurso, pobreza menstrual, meio ambiente e ciência em escolas de ensino médio no Brasil (CNPq/FAPDF), alocado no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM), na Universidade de Brasília (UnB), do INCT Caleidoscópio. Tal ação foi realizada pelas bolsistas de Iniciação Científica do projeto, de todas as regiões do Brasil, coordenadas por mim, cujo objetivo era mapear práticas sociodiscursivas que versavam sobre a pobreza e dignidade menstruais. Essa ação é fruto de discussões prévias feitas no projeto sobre a importância de identificar os mais diferentes discursos sobre a pobreza e a dignidade menstruais como a finalidade de analisar as maneiras pelas quais estas temáticas circulam no Brasil. As práticas sociodiscursivas mapeadas foram de movimentos artísticos;

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

de movimentos sociais; audiovisuais coletadas no YouTube; parlamentares e de redes sociais, contabilizando 148 textos. Para a análise destes textos, fizemos, tendo como base o texto de Ottoni e Magalhães (2020), um estado da arte, a fim de sistematizar, mapear e identificar temáticas e lacunas, orientado pelas perguntas: (i) quais temas foram encontrados? (ii) quais abordagens e teorias podemos identificar/inferir? (iii) quais categorias e pressupostos metodológicos de coleta de dados? (iv) quais contribuições dessas curadorias? Para a explanatória-crítica, os questionamentos foram discutidos a partir do que Sala (2022) propõe como exercícios de colonialidade sobre a menstruação, também orientadas por questionamentos: como as práticas sociodiscursivas reiteram a colonialidade do poder, do saber e do gênero? Como as práticas decolonizam tais saberes a partir de narrativas ressignificadas? Compartilharemos os resultados dessas produções, a saber: a predominância da temática da pobreza menstrual em detrimento da dignidade menstrual, a importância da ressignificação de mitos e estigmas; a necessidade de divulgar e criar narrativas decoloniais sobre a menstruação assim como de desbinarizar a experiência do ciclo.

Palavras-chave: Pobreza e Dignidade Menstruais. Estado da Arte. Ressignificação.

Resumo do currículo do autor: Doutora em Linguística do Texto e do Discurso pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Minas Gerais, mestra em Estudos do Texto e do Discurso e graduada em Letras Habilitação Português e Literaturas em língua portuguesa, ambas pela Universidade Federal de Viçosa. É membra do grupo de estudos Afecto e do Labec - UNB e professora de Linguagens no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – campus Almenara. Áreas de interesse: Análise de Discurso Crítica, Análise de Discurso Crítica Interseccional, Linguística Sistêmico-Funcional aplicada ao ensino de Língua Portuguesa, Corpos, Militância digital, Pensamento Feminista Negro, Interseccionalidades e perspectivas teóricas decoloniais e afrodiaspóricas.

ANALISANDO NARRATIVAS MENSTRUAIS POR MEIO DE ACRÓSTICOS

Maria Carmen Aires Gomes
CEAM/AFFECTO/LabEC/UnB
maria.carmen@unb.br

O tabu e o estigma em torno da saúde menstrual são ainda sustentados, sentidos e contabilizados na sociedade brasileira. Não há, ainda, muitos estudos e literaturas disponíveis sobre o tema no contexto brasileiro, porém em outros países da América Latina já se percebe uma mobilização epistêmico-política em torno desse fenômeno tão multidimensional, complexo e interseccional, como por exemplo no México, Colômbia, Argentina, que desenvolvem não só menstruativismo mas também eventos de letramento em educação menstrual. O campo educacional tem sido apontado, seja por movimentos sociais, seja por estudos acadêmicos, como importante esfera de atuação para tentar mitigar a precariedade menstrual, por meio da educação menstrual, ou de eventos e práticas de letramento em educação menstrual, já que uma das dimensões, informadas pelo Relatório UNFPA/UNICEF (2021, p. 11), que mais impedem o acesso à dignidade menstrual é a “insuficiência ou incorreção nas informações sobre a saúde menstrual e autoconhecimento sobre o corpo e os ciclos menstruais”, em função, principalmente, do tabu e do estigma culturais. Segundo UNFPA (2023, p. 16), Tabu ou Estigma Menstrual são “normas culturais que proíbem discussões (tabu) e/ou perpetuam percepções negativas (estigmas) sobre a menstruação, potencialmente isolando ou marginalizando pessoas que menstruam.” Ainda que os tipos de tabus e estigmas menstruais variem de cultura para cultura, alguns são bastantes semelhantes, principalmente, nos países da América Latina, como observamos nos estudos desenvolvidos por Sala (2020), Rea (2019), Valdés Padilla (2017), Vasquez (2022), Cândido, Saliba (2022), Tarzibachi (2017) cujos resultados mostram que alguns estigmas menstruais estão associados à doença, maldição, impureza. O projeto MEInstrução é uma iniciativa que tem como objetivo identificar e analisar as narrativas de estudantes sobre as experiências e os conhecimentos sobre o ciclo menstrual para subsidiar ações e práticas emancipatórias e decoloniais para ressignificar as experiências e vivências com a menstruação (tabus e estigmas) de forma a criar outras narrativas para um problema que assola as pessoas que menstruam: a falta dignidade menstrual. Nesta comunicação, apresentarei a análise de narrativas menstruais contadas por alunas e alunes, por meio da produção do acróstico MENSTRUÇÃO, no âmbito da Semana Universitária da UnB, aplicando a analítica discursivo-crítica interseccional (Carvalho, 2024; Gomes, Carvalho, 2024) em diálogo com os estudos multimodais (Kress, van Leeuwen, 1996).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Palavras-chave: Dignidade Menstrual. Letramento em educação menstrual. ADCI.

Resumo do currículo do autor: Doutora em Estudos Linguísticos/Análise do Discurso. Estágio de Pós-Doutorado (PUCSP), 2011 e em 2016 na UnB. Professora Titular da Universidade de Brasília, docente no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com experiência na área de Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: Estudos Discursivos Críticos, Multimodalidade, Relações entre corpo, discurso, práticas sociais a partir de perspectivas decoloniais e interseccionais. Coordena GP AFECTO/LABEC. Pesquisadora PQ 2 CNPq

EMBALAGENS DE TECNOLOGIAS MENSTRUAIS: UM RELATO PRÁTICO COM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIAS

Thayne Silva Campos
UFRN
thayne.campos@ufrn.br

A pobreza menstrual é uma realidade que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com o Banco Mundial, mais de 500 milhões de mulheres e meninas não têm acesso a instalações para fazer a higiene menstrual no mundo. Dados da ONU apontam que uma em cada dez meninas faltam às aulas durante o período menstrual. No Brasil, uma em cada quatro estudantes já deixou de ir à escola por não ter absorventes. Além disso, 28% das pessoas de baixa renda entre os 14 e os 45 anos são afetadas pela pobreza menstrual, sendo que 32% dos jovens de 14 a 24 anos já não tiveram dinheiro para comprar absorvente. Em contrapartida, no país, é possível encontrar uma variedade de tecnologias menstruais que vai desde a mais comum, como o absorvente descartável, até as calcinhas menstruais de diferentes modelos. O projeto de extensão/pesquisa/ensino Enredando o Caleidoscópio no debate sobre as relações entre discurso, pobreza menstrual, meio ambiente e ciência em escolas de ensino médio no Brasil (CNPq/FAPDF), alocado no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM), e vinculado ao INCT Caleidoscópio, ambos sediados na Universidade de Brasília (UnB) tem como um de seus objetivos levar a discussão da pobreza menstrual, a fim de promover o letramento em educação menstrual, desde uma perspectiva decolonial, além de analisar as tecnologias menstruais atuais juntamente com diferentes grupos escolares/universitários em diversas regiões do Brasil. Diante disso, este trabalho tem como objetivo relatar uma atividade aplicada em uma oficina, à estudantes universitárias, na Semana Universitária da UnB. A atividade em questão teve como foco analisar embalagens e produtos das seguintes tecnologias menstruais: absorvente interno, absorvente descartável sem abas, absorvente sustentável, coletor, disco e calcinha menstrual, considerando a análise discursivo-crítica interseccional (Carvalho, 2024; Gomes, Carvalho, 2024), a Semiótica Social e a Gramática do Design Visual (GDV), de Kress e Van Leeuwen (2006). Para isso, foram elencados para análise o formato das embalagens; se as informações contidas eram claras e objetivas; quais cores eram predominantes nas embalagens; se contemplava todos os corpos menstruantes ou se eram considerados apenas os corpos classificados como femininos; se a tecnologia menstrual era voltada para corpos de diferentes biotipos; se as embalagens contemplavam opções de descartes e se a marca considerava opções sustentáveis para o produto e para a embalagem.

Palavras-chave: Tecnologias Menstruais. Embalagens. Gramática do Design Visual.

Resumo do currículo do autor: Doutora em Linguística Aplicada ao Ensino/Aprendizagem de Línguas Estrangeiras pelo POSLIN/UFMG, tendo realizado o mestrado e a graduação pela mesma instituição. Professora Adjunta no Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas (DLLEM) da UFRN e docente do curso de Letras - Língua Espanhola e Literaturas. Experiência com formação de professores em pré-serviço e formação continuada. Experiência na área de português como língua adicional a nível universitário e para fins específicos. Produção e análise de materiais didáticos para escolas regulares brasileiras, para cursos de idioma e para ensino de português como língua adicional para fins específicos e para refugiados. Atua principalmente em pesquisas na área da educação prisional, como formação de professores de espanhol para esse público. Coordenadora regional nordeste "Enredando o Caleidoscópio no debate sobre as relações entre discurso, pobreza menstrual, meio ambiente e ciência em escolas de ensino médio no Brasil", aprovado pelo CNPq.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

09/07/2025 - SESSÃO C26

DESINFORMAÇÃO E PRÁTICAS TEXTUAIS-DISCURSIVAS: ESTRATÉGIAS E CONTEXTOS DE SIGNIFICAÇÃO

Coordenadora: Vanda Maria Elias
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
vanda.elias@gmail.com

Os constantes avanços nas tecnologias digitais de informação, comunicação e interação têm propiciado significativa mudança no modo de produção, circulação e consumo de informações, sem a intermediação dos órgãos midiáticos tradicionais. Esse fator torna o ambiente digital, em especial o das plataformas digitais (Facebook, X, Instagram, WhatsApp, entre outras) mais propício à produção de conteúdos imprecisos, manipulados ou falsos, e, conseqüentemente, à propagação do discurso de ódio; à obtenção de vantagens indevidas; à manipulação de opiniões; à deterioração dos campos jornalístico, político e científico; e à suspeição sobre a legitimidade das instituições em geral. É, pois, considerando esse contexto e o impacto da desinformação na sociedade, que trazemos para discussão, nesta sessão de Comunicação Coordenada, o tema “Discurso e desinformação”. Compreendemos a informação falsa, a informação tóxica ou a desinformação (Wardle; Derakhshan, 2019) como um fenômeno social complexo cuja compreensão demanda atenção: a práticas textuais e discursivas, suas configurações e funcionalidades sociais; a sujeitos, suas intencionalidades e crenças; a estratégias persuasivas; e a contextos possibilitados por tecnologias digitais atuais. Na reflexão da temática, pressupomos que: i) desinformações são produzidas com a intenção de enganar/prejudicar e de promover algum ganho a quem a produz (Alcott & Gentzow, 2017; Bucci, 2019; Aimeur; Amri; Brassard, 2023).; ii) quem produz desinformação aposta em um trabalho de apagamento ou escamoteamento de pistas textuais que possam levantar suspeitas sobre a confiabilidade e a aceitabilidade do dizer; iii) quem verifica/cheça textos desinformativos aposta no desvendamento das estratégias usadas para promover o engano/ o prejuízo; iv) a arquitetura da internet se, por um lado, possibilita a construção e a propagação em escala amplificada de desinformação, por outro lado, favorece condições para a checagem de informações e, portanto, para a análise e discussão de conteúdos falsos ou tóxicos; v) a análise de conteúdos falsos exige um trabalho com textos em rede ou hipertextos (Elias, 2022; 2023); vi) estratégias linguísticas, textuais e discursivas usadas na fabricação de conteúdos falsos põem em saliência o conhecimento de/ sobre textos e o conhecimento sociocognitivamente existente por meio de textos (Antos; Wieser, 2005; Koch, 2004); vii) estudos do texto, como desenvolvidos na contemporaneidade no âmbito da Linguística Textual, contribuem para a descrição e a explicação de processos envolvidos na (des)constituição da desinformação, haja vista o caráter interdisciplinar desses estudos. Considerando o aspecto multifatorial da desinformação, o nosso objetivo maior nesta sessão é congrega pesquisadores de diferentes campos dos estudos do texto e do discurso na promoção de um debate que possa gerar, sob múltiplos olhares, uma compreensão mais alargada da desinformação do ponto de vista do uso da linguagem e efeitos de significação. Considerando esse objetivo, a desinformação será estudada e analisada, numa abordagem qualitativa, em textos de contextos digitais.

Palavras-chave: Desinformação. Contexto. Texto. Discurso. Significação.

Eixo (s) temático: Outros: Discurso e desinformação

DESINFORMAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE (DES)CONSTITUIÇÃO: CONTEXTOS E SENTIDOS

Vanda Maria Elias
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
vanda.elias@gmail.com

A internet possibilita o acesso a um grande volume de informações que provêm de pontos difusos sem a intermediação dos órgãos tradicionais de mídia. É verdade que essas características permitem maior democratização da produção, mas não podemos ignorar que também possibilitam, de forma mais aguda, a produção, a circulação e o consumo de conteúdos ilícitos que se multiplicam de maneira viral. De maneira particular, as redes sociais digitais são caracterizadas por alta interatividade e os seus usuários, ao terem

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

acesso ao que é produzido nesse ambiente, engajam-se nos processos de compartilhamento de conteúdo, discussão, modificação e aprimoramento, estabelecendo intensas relações comunicativas entre si (Biolcati, 2022). É nesse contexto que situamos a noção de desinformação como um resultado desejado de um processo em que pessoas lançam mão de estratégias as mais variadas (semânticas, psicológicas, tecnológicas etc.) para enganar e persuadir, com o objetivo de obter benefícios próprios ou para outros (Alcott & Gentzow, 2017; Bucci, 2019; Gonçalves-Segundo, 2021; Bentes e Souza-Santos (2023); Aimeur; Amri; Brassard, 2023). Considerando que investigar o fenômeno social da desinformação não é uma tarefa simples, haja vista os aspectos multifatoriais envolvidos na constituição e propagação do fenômeno, neste trabalho, tenho por objetivos identificar estratégias usadas na (des)constituição da desinformação e analisar como as estratégias identificadas contribuem para a compreensão dos processos de descontextualização e recontextualização (Blommaert, 2008) implicados na construção do fenômeno e dos processos de leitura e produção de sentidos. Pressuponho, portanto, que a análise da desinformação demanda atenção: i) às intenções dos sujeitos em jogo no processo interacional; ii) às intertextualidades que apontam para (des)conhecimentos implicados na (des)constituição do fenômeno; iii) a contextos que são compreendidos em sua dimensão sociocognitiva (Van Dijk, 2012), de modo especial pensando que o ambiente da internet se, por um lado, oferece ferramentas que possibilitam fácil e rapidamente a manipulação de dados para a produção e reprodução da desinformação, incluindo nesse conjunto o uso de bots para alterar resultados de busca e impulsionar certas mensagens nas redes sociais digitais; por outro lado, também favorece o desmantelamento desta prática. O corpus da análise é composto por textos de temas variados (saúde, ciência, meio ambiente, política, entre outros), que circularam em redes sociais digitais em 2024, foram verificados por agências de checagem brasileiras (Lupa, Aos Fatos, Fato ou Fake, Comprova) e avaliados como desinformativos. Quem produz desinformação tem a intenção de enganar/ prejudicar o seu interlocutor e de ganhar/ lucrar alguma coisa com o engano promovido, recorrendo a estratégias de natureza variada. Em sua atuação, agências de checagem promovem o desvendamento das estratégias escamoteadoras e da intencionalidade que compõem o processo desinformativo. Conhecer estratégias de que produtores de desinformação lançam mão para produzir um efeito verdade e envolver seus interlocutores é uma ação necessária e urgente nesses tempos de desinformação e incertezas.

Palavras-chave: Desinformação. Estratégias textuais e discursivas. Contexto. Sentidos.

Resumo do currículo do autor

Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui Pós-Doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (2003) e pela Universidade Federal do Ceará, (2016). É professora no curso de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Foi professora associada do Departamento de Português e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), onde atuou de 1993 até 2014, dedicando-se ao ensino na graduação e na pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), à pesquisa e à extensão universitária. Desenvolve pesquisas em Linguística Textual relacionadas à produção escrita, leitura, hipertextualidade e ensino de língua portuguesa. É líder do grupo de pesquisa Texto, Hipertexto e Ensino de Língua Portuguesa (THELPO- UNIFESP/CNPq). É membro do GT Linguística do Texto e Análise da Conversação, da Associação Nacional de Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL). É coautora das obras “Ler e compreender: os sentidos do texto”; “Ler e escrever: estratégias de produção textual”; “Escrever e argumentar”. Organizou a obra “Ensino de língua portuguesa: oralidade, escrita e leitura”. Coordenou a coleção “Linguagem Ensino”. Realiza (2024-atual) um pós-doutorado no Departamento de Humanidades da Universidade Aberta, sob a supervisão da Professora Doutora Isabel Roboredo Seara (Universidade Aberta e CLUNL – Portugal).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REVISITANDO A INFORMATIVIDADE: UMA AMPLIAÇÃO CONCEITUAL NECESSÁRIA DIANTE DE CENÁRIOS DE DESINFORMAÇÃO

Rodrigo Albuquerque
Universidade de Brasília (UnB)
rodrigoalbuquerqueunb@gmail.com

Em plena sintonia com Koch (2015), assumimos que a coerência é um fator que encapsula todos os outros fatores, o que implicaria considerar que a informatividade não contempla tão somente as informações (in)esperadas e (des)conhecidas na materialidade textual, como propuseram Beaugrande e Dressler (1981), mas, especialmente, abrange a negociação da informatividade em instâncias (inter)subjetivas. Além de (in)esperado e de (des)conhecido acionarem essa dimensão subjetiva, há, em domínio discursivo e político-ideológico, relações de poder e intencionalidades distintas nas interlocuções, o que afeta a seleção de estratégias textuais para persuadir (da parte de quem escreve e compartilha) e a decorrente aceitabilidade (da parte de quem lê). Sob esse prisma, pressuponho que as denominadas fake news se valem de níveis distintos de informatividade para manipular a percepção do/a leitor, distorcendo-se o equilíbrio entre o dado e o novo, a fim de persuadir e viralizar. Além disso, esses níveis de informatividade podem ser acompanhados pelo sensacionalismo, pelo exagero, pela emotividade e pela baixa qualidade informacional, o que nos inspira a ratificar que as fake news intencionam provocar cenários de violência. Por vezes, tais fake news se valem de um nível de informatividade aparentemente elevado, na medida em que se explicitam detalhes específicos ou dados falsificados, com vistas a criar no/a potencial leitor/a uma sensação de novidade, de credibilidade e de alerta; e, ao mesmo tempo, manipulam contextos e suprimem informações legítimas. Em decorrência de a informatividade congrega dimensões mais objetivas (informação ou desinformação) e mais subjetivas (sentidos construídos pelo/a leitor/a), almejo, ao visitar esse fator de textualidade, trazer certa ampliação conceitual, ao encontro das demandas emergentes das interações mediadas on-line (Thompson, 2018). No plano teórico, articulo as discussões relativas à informatividade e à desinformação à luz da Linguística de Texto, ressaltando o estado da arte no assunto e, em especial, projetando-o para o fator sob análise. No plano metodológico, proponho uma pesquisa qualitativo-crítica que adota como categorias, em afiliação a Fairclough (2001), o modelo tridimensional (texto, prática discursiva e prática social) em fake news relacionadas à falsa alegação de que as urnas eletrônicas teriam sido fraudadas para favorecer dado/a candidato/a presidencial. No plano analítico, evidencio que a análise das informações poderia passar por dois estágios: o primeiro seria o exame minucioso do texto, com vistas a encontrar vestígios de manipulação das informações; e o segundo seria a consulta a especialistas no assunto, que, muito provavelmente, veiculam informações fidedignas. Como Linguista do Texto, avalio que o trabalho pedagógico com gêneros discursivos na Educação Básica e no Ensino Superior deva contemplar análises acuradas das informações contidas nos textos lidos e checagem de informação nos textos produzidos.

Palavras-chave: Informatividade. Fatores de textualidade. Desinformação. Ensino.

Resumo do currículo do autor

É professor adjunto III no Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas (LIP) da Universidade de Brasília, credenciado ao Programa de Pós-graduação em Linguística (PPGL). Atua, especialmente, nas áreas da Sociolinguística Interacional, da Pragmática e da Linguística de Texto no âmbito do ensino de Português Brasileiro como Primeira Língua e como Língua Adicional. Sobre a formação acadêmica, é Doutor em Linguística pela Universidade de Brasília; Mestre em Linguística pela mesma universidade e Graduado em Letras Português do Brasil como Segunda Língua também pela UnB. Realizou Pós-Doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Goiás (UFG), sob a supervisão da professora Joana Plaza Pinto (2017-2018), e realiza Pós-Doutorado em Linguística pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob a supervisão da professora Vanda Maria da Silva Elias (2024-atual). É líder do grupo de pesquisa "TESSITURAS: interação, gênero e (con)texto" e membro do grupo THELPO (Texto, Hipertexto e Ensino de Língua Portuguesa). É também membro do GT de Linguística de Texto e Análise da Conversação (da Associação Nacional de Pesquisa em Letras e Linguística - Anpoll).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O GERENCIAMENTO DO TÓPICO DISCURSIVO EM DESINFORMAÇÃO NA INTERNET: FOCALIZANDO COMENTÁRIOS NO INSTAGRAM

Maria da Penha Lins
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
mpenhalins@gmail.com

Com a atenção voltada para o fenômeno social da desinformação, pretendemos discutir neste trabalho a seguinte questão: como o tópico discursivo, focalizado por internautas em seus comentários, corrobora a propagação da desinformação em sites das redes sociais digitais? Considerando essa questão norteadora, definimos como objetivo do trabalho descrever, analisar e interpretar a organização do tópico discursivo em um conjunto de comentários da rede social Instagram, com vistas a verificar a manipulação e a propagação da desinformação. No que diz respeito ao nosso arcabouço teórico-metodológico, apoiamos-nos nos trabalhos de Brown e Yule (1983); Goutsos (1996); Gorski, (1994); Mentis (1998); Pinheiro (1996, 2006); Jubran (2006). Conceptualmente, o tópico é tratado com base textual, em que a ideia central de um texto é a que permanece do início ao fim, aceitando-se o fato de que tudo que produz sentido completo é um texto. Nessa visão, o que caracteriza esse modelo de texto em relação à noção de tópico é o princípio da(s) continuidade(s). No entanto, observando os textos produzidos e veiculados em ambientes digitais, percebemos que a noção de tópico discursivo vai além do assunto a ser tratado na interação, na medida em que há uma constante flutuação de tópicos, o que não é tido como incoerente, já que uma série de relevâncias pode ser detectada ao ser selecionada por diferentes usuários (Fávero, 2010). Um exemplo a ser citado são as publicações de postagem e comentários derivados dessa postagem, produções caracterizadas como textos polilogais. Nessa perspectiva, o modelo de texto, em relação a tópico, nos mostra descontinuidade(s) e traz consigo a necessidade de se propor um alargamento da noção de tópico que favoreça a relação intertópicas (Paulikonis; Cavalcante, 2018) e a compreensão de texto como uma rede de nós conectados em rede; uma cadeia temática (Oliveira, 2019). O ambiente textual polilogal transforma-se no tempo e no espaço, apresentando diferentes nós, diferentes textos, o que indica o desenvolvimento de tópicos discursivos (Capistrano, 2022) por ações emparelhadas e multilineares, típicas de um texto polilogal on-line, orientado pela(s) interação(ões): uma organização textual que se mostra “em se fazendo”, não pronta; não um todo, mas vários nós. Constitutivamente definida por ter a intenção de enganar ou manipular pessoas ou públicos, visando os seus produtores obter para si ou para outros algum tipo de benefício (Bucci, 2023; Santaella, 2023), a desinformação é amplamente produzida e disseminada, principalmente em redes sociais digitais, podendo assumir configuracionalmente nesses espaços digitais diversas formas (postagens, comentários, recursos imagéticos etc). Do conjunto variado de fatores envolvidos na produção de textos que desinformam, elegemos o tópico discursivo, considerando se tratar de um componente cuja análise de seu gerenciamento pode nos fornecer dados significativos para a compreensão da dinâmica da desinformação em redes de comunicação e interação tão características desses tempos de cultura digital.

Palavras-chave: Tópico discursivo. Desinformação. Comentários. Instagram.

Resumo do currículo do autor

Possui graduação em Letras Português Inglês pela Universidade Federal do Espírito Santo (1968), Mestrado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1997), Doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2004) e Pós Doutorado em Linguística pela UNICAMP (2010). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Texto e Discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: texto, discurso, humor, linguagem e interação, quadrinhos e tópico discursivo.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ESTRATÉGIAS DE TEXTUALIZAÇÃO EM MEMES DE DESINFORMAÇÃO

Rivaldo Capistrano Junior
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
r.capistrano@uol.com.br

Nesta comunicação, elegemos como objeto de análise memes veiculadores de desinformação e definimos a seguinte pergunta de investigação: em que medida a atividade referencial e as relações intertextuais se constituem como pistas deflagradoras de desinformação em memes de Internet? Em busca de resposta a essa questão, buscamos investigar a veiculação da desinformação por trás de memes produzidos e compartilhados por internautas em sites de redes sociais digitais, visando descrever, analisar e interpretar a natureza textual e discursiva dos memes selecionados. Para a consecução dos objetivos delineados, buscamos discutir o conceito e a natureza constitutiva dos memes de Internet, fundamentando-nos teoricamente em trabalhos de Dawkins (1976), que introduziu o conceito de meme como unidade cultural transmitida por imitação; de Chagas et al. (2017); Chagas (2017); Shifman (2014); Lima (2024); Lima e Capistrano Júnior (2024). Entendemos o meme de internet como um gênero textual-discursivo, constitutivamente humorístico, multimodal, que se utiliza do remix, uma vez que sua organização textual é formada por elementos de diferentes produções culturais, reorganizados em um novo layout (Lima, 2024). Em relação à remixagem usada na construção de memes, supomos que se trata de uma estratégia utilizada com intenção enganosa e manipulativa, o que torna o meme um relevante objeto analítico veiculador da desinformação. Para tratarmos da referenciação como atividade textual-discursiva de construção e reconstrução de objetos de discurso, valemo-nos de estudos realizados no âmbito da Linguística Textual de abordagem sociocognitiva. Com base nessa ancoragem teórica, consideramos que as atividades referenciais evidenciam crenças e valores compartilhados, podendo indiciar intenção enganosa e manipulativa. Ainda no que se refere à cobertura teórica deste trabalho, também são salientadas as relações intertextuais, com o anteparo teórico de estudos feitos por Carvalho (2018) e Cavalcante et al. (2023). Segundo essas autoras, a intertextualidade pode ser considerada estrita (quando há retomada de textos específicos) e ampla (quando é retomado um conjunto de textos inespecíficos e compartilhados socialmente). Por meio de relações intertextuais diversas (alusão, referência, paródia etc.), um meme pode apresentar traços do texto fonte e algo dissonante dele (Horta, 2014), tendo-se em vista a intenção comunicativa. O corpus da análise é composto por memes que ganharam repercussão em redes sociais digitais no ano de 2024 e foram avaliados por órgãos da imprensa como desinformativos. Compreendemos que a desinformação é produzida intencionalmente para ser potencialmente enganosa e visa a algum tipo de benefício para quem a produz ou para terceiros (Alcott; Gentzow, 2017; Bucci, 2019), podendo com esse intento assumir diferentes configurações textuais. O meme é uma delas.

Palavras-chave: Desinformação. Memes. Referenciação. Intertextualidade.

Resumo do currículo do autor

Doutor em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui Pós-Doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. É professor Adjunto IV do Departamento de Línguas e Letras e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística, da Universidade Federal do Espírito Santo. É líder do Grupo de Estudos em Linguística Textual (GELT - CNPq/UFES), vice-líder do Texto, Hipertexto e Ensino de Língua Portuguesa (THELPO - CNPq/UNIFESP) e integrante dos grupos de pesquisa Texto, Escrita e Leitura (CNPq/PUC-SP) e Prottexto (CNPq/UFC). É vice-coordenador, para os biênios 2018-2020 e 2021-2023, do Grupo de Trabalho Linguística de Texto e Análise da Conversação (GT LTAC)-ANPOLL. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Linguística Textual. É coorganizador da obra Linguística Textual: diálogos interdisciplinares.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C1

POLÊMICAS PÚBLICAS SOBRE TEMAS SOCIAIS SENSÍVEIS

Coordenador: Wander Emediato
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
wemediato@hotmail.com

Com a ampliação dos meios e tecnologias de representação, circulação e mediação da informação, das opiniões e dos conflitos sociais, a sociedade contemporânea, especialmente nos países democráticos em que a liberdade de expressão é um valor social e constitucional, passou a conviver com um debate social intenso cuja visibilidade aumenta significativamente a percepção e a experiência individual e coletiva com temas sociais sensíveis. Um tema social sensível pode ser definido como uma questão de interesse público que se caracteriza por um grande potencial agonial, pois evoca, em sua discussão, crenças cristalizadas e valores diversos, pensados e hierarquizados de forma distinta pelos agentes sociais. Essa característica faz do tema social sensível um componente fundamental da polêmica pública e dos discursos polêmicos. O adjetivo “sensível” possui um triplo sentido: ele mostra que o tema é percebido diferentemente pelos agentes sociais (percepção sensível); ele revela um ethos sensível, uma identidade axiológica (de crença e de caráter) para o agente em relação ao tema; ele circunscreve zonas do pathos social, o que dá ao tema social sensível um conjunto de emoções. Nossa pesquisa busca captar a pluralidade que dá corpo às interações polêmicas nos debates de sociedade. Mais do que julgar a pertinência e o valor de uma ou outra opinião circulante a propósito de um tema sensível, o que procuramos é entender o funcionamento enunciativo, a gestão e a circulação das diferentes posições subjetivas em torno deles, ou seja, os diferentes pontos de vista que compõem constitutivamente a polêmica, identificando, ainda, eventuais modos de produção de posições hegemônicas e minoritárias, seus eventuais níveis hierárquicos, o capital verbal ou visual adquirido, ou ainda a vulnerabilidade de posições cujas vozes são excluídas ou relativamente silenciadas pelos dispositivos institucionais.

Palavras-chave: Argumentação. Dialogismo. Polêmica.
Eixo (s) temático: Discurso e mídias

Resumo do currículo dos autores.

Professor Titular da Faculdade de Letras da UFMG. Graduado em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (1992), mestre em Estudos Linguísticos pela UFMG (1996) e doutor em Ciências da Linguagem pela Universidade de Paris XIII (Paris-Nord, orientação P. Charaudeau) (2000), Possui dois pós-doutorados (2010-2011 e 2017-2018) pela Universidade de Lyon II (Laboratoire ICAR/CNRS, com Christian Plantin e Alain Rabatel). Atua na área de Linguística do Texto e do Discurso. Líder do Grupo de Pesquisa em Análise do Discurso do CNPq. Coordenador do Núcleo de Análise do Discurso da UFMG. Delegado regional da ALED no Brasil (Associação Latino-americana de Estudos do Discurso) por dois mandatos - período 2009-2013. Vice-presidente da SBR - Sociedade Brasileira de Retórica, 2023-2025; Vice-Presidente da ALED - Associação Latino-americana de Estudos do Discurso, Autor dos livros A Fórmula do Texto. redação, argumentação e leitura (Geração editorial); Análise do Discurso numa perspectiva enunciativa e pragmática (Pontes editores).

DISCURSO DE RESISTÊNCIA EM CIBERCOMENTÁRIOS DE POSTAGENS DE VIÉS POLÍTICO DA REVISTA VEJA NO INSTAGRAM

Ana Paula Cordeiro Lacerda Franco
Universidade Federal de Minas Gerais
ana.paula.clfranco@gmail.com

O ambiente virtual da internet transformou a comunicação entre os cidadãos e, nesse espaço, destaca-se a rede social Instagram. Indivíduos, instituições, empresas e outras instâncias, ao comporem esse aparato de comunicação, projetam suas representações, sejam elas culturais, identitárias, doxais etc. e, constantemente, voltam-se para uma interação-resposta a conteúdos veiculados nesse ambiente. Ao realizarem tais ações, os interactantes, frequentemente de maneira intencional, compartilham mensagens cujos atos enunciativos são marcados por violência verbal, em que o objetivo, geralmente, é desqualificar o outro, estabelecendo um discurso de resistência. Nesse sentido, a proposta deste trabalho visou, inicialmente, demonstrar como os

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

elementos multissemióticos em postagens da revista VEJA no Instagram apresentavam marcas de discurso polêmico, os quais são propulsores de cibercomentários com marcas de violência e resistência. Tais postagens envolvem assuntos de ordem conflituosa (neste trabalho, os referentes à esfera político-eleitoral), que, rotineiramente, provocam um engajamento mais intenso e dissensual entre internautas. As postagens foram coletadas no ano eleitoral para a presidência da República do Brasil em 2022, em que os referentes principais nessas publicações foram os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, ambos figuras políticas reconhecidas. Em seguida, descrevemos de que modo a violência verbal é encenada nos cibercomentários deixados por diferentes usuários nas respectivas postagens. Isso foi realizado por meio de categorias de discurso violento verbal (por vezes iconográfico), aplicado pelos internautas nesses espaços e, por fim, delineaemos a projeção do ethos dos cibercomentaristas em relação a si. Para isso, adotamos como base teórica principal pontuações sobre o discurso, de Bakhtin (2018 [1979]), Maingueneau (2004) e Charaudeau (2001), teorias acerca dos estudos sobre o discurso, de Emediato (2020), o conceito de polêmica, de Amossy (2017), as concepções acerca da violência verbal, de Charaudeau (2019) e Seara (2020), definições sobre o ethos, de Amossy (2005) e Maingueneau (2005) e as noções de redes sociais, de Recuero (2009). Por fim, constatamos a construção, intencional, de discursos polêmicos em postagens compartilhadas pela revista VEJA, a ocorrência abundante e variada de manifestações ofensivas e de resistência a partir de registros verbais, não verbais e/ou verbo-visuais nos cibercomentários do veículo jornalístico em questão e o ethos de zombaria como a imagem protagonista projetada pelos internautas em relação a eles próprios.

Palavras-chave: Revista VEJA; Discurso polêmico; Discurso de resistência; Violência verbal.

A GESTÃO INTERACIONAL DE PONTOS DE VISTA EM CONFRONTO SOBRE A GRAVIDADE DA COVID-19 EM VÍDEOS DE CIÊNCIA NO YOUTUBE

Marcos Filipe Zandonai
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
mfzandonai@ufmg.br

Esta comunicação apresenta recorte dos resultados de uma pesquisa de doutorado que investiga o modo como youtubers divulgadores da ciência respondem à desinformação sobre covid-19. Concluída em 2025, esta pesquisa tem como orientador o Prof. Dr. Wander Emediato de Souza, vinculado à linha de pesquisa Análise do Discurso, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG. Mais precisamente, o objetivo geral da pesquisa é verificar de que maneira o ato de youtubers de ciência de determinarem-se em relação ao adversário, no dialogismo intradiscursivo, conduz a um modo de legitimação deles. O estudo se justifica pela conveniência de entendermos as condições e o funcionamento estratégico de uma Divulgação Científica Politizada e Débunkage - que faz fact checking da desinformação e debate temas sensíveis - como discurso de resistência em plataformas digitais que desafiam a saúde coletiva e instanciam ataques à ciência. O corpus da apresentação é constituído de fragmentos de vídeos de Divulgação Científica (DC) de dois canais do YouTube que têm certificação científica e respondem a polêmicas sobre a covid-19. Para a primeira etapa de análise, valemo-nos das categorias de Rabatel (2016), que nos possibilitam centrar em como são orquestradas as instâncias enunciativas nos textos. Identificamos, de um lado, os pontos de vista (doravante PDVs) assumidos - o que majoritariamente é uma articulação do youtuber, enquanto locutor/enunciador primário (L1/E1) -, e, de outro, os PDVs imputados, porquanto atribuídos ao negacionista, por esse locutor. É imperiosa, assim, a disjunção, que prevê atualizações modais na dinâmica interacional; por exemplo, o locutor (L) youtuber, L1/E1, evocar outros centros de perspectiva. Mas cada PDV ganha investimentos diferenciados no curso do texto, que os orientam argumentativamente (RABATEL, 2018). Por isso, os PDVs também são concebidos segundo seus efeitos pragmáticos oriundos da modalização (DESCLÉS, 2009; RABATEL, 2017). É a partir disso que passamos para a segunda etapa: a argumentação indireta, haja vista a face cognitiva e psicossocial do PDV. Admitimos que o youtuber, em interferindo nos PDVs, cria relações inter-enunciadores pautadas, por exemplo, na indignação, em proveito de um projeto argumentativo de DC, lido segundo parâmetros integradores (EMEDIATO, 2022). Os vídeos são transcritos (JEFFERSON, 1984), valorizando o componente multimodal e paraverbal, que também expressa atitudes modais (BODOLAY, 2009), e a análise é qualitativa (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2008). Os resultados evidenciam que as camadas entre consenso e dissenso (posturas enunciativas) constróem as atuações dramatizantes de L1/E1 para responder a e2; entre elas, chama atenção o PDV empático de L1, o qual, por meio de concessões ao e2, faz emergir um provisório ethos não autoritário (ethos e-penser). Constatamos, ademais, os recursos de ironia e vitimização por parte

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

da ciência (de L1/E1), entre outros que ratificam que as operações veridictórias e axiológicas na heterodialogização contribuem para a orientação argumentativa/emocionada do texto do youtuber, em prol da finalidade de inculcar a defesa da ciência.

Palavras-chave: Divulgação Científica. Dialogismo. Responsabilidade Enunciativa.

Resumo do currículo do autor.

Mestre (2016) em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Rio Grande do Sul. Licenciado em Letras (2013) pela UNISINOS. Atualmente (2021-2025), é doutorando na área de concentração Linguística do Texto e do Discurso, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais (POS LIN–UFMG). Nesse âmbito, integra o grupo Núcleo de Análise do Discurso (NAD), coordenado pelo Prof. Dr. Wander Emediato de Souza.

VALE DO LÍCIO: DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NEOEXTRATIVISMO SOB A ÓTICA DA TEORIA DOS PONTOS DE VISTA

Simone de Paula dos Santos
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
simone.s@ufvjm.edu.br

O presente trabalho objetiva analisar a temática da extração do Lítio na Região do Vale do Jequitinhonha sob a ótica da teoria dos pontos de vista de Alain Rabatel (2016), no que tange à maneira como os agentes sociais envolvidos se manifestam sobre o assunto nas redes sociais (instagram). Utilizaremos fragmentos de discurso da canadense Sigma Lithium, uma das empresas mais expressivas no ramo de extração de lítio na região do Vale, buscando contrastá-los com fragmentos de discurso de moradores atingidos pelo trabalho da mineradora, evidenciando a relação entre desenvolvimento regional e o neoeextrativismo. Convém enfatizar que o conceito de desenvolvimento é uma ideia força, ou seja, traz consigo uma ideia positiva de forma inerente, dificultando posicionamentos contrários e justificando ações e políticas públicas em seu nome. Entretanto, esse conceito contém muitos significados, dependendo da corrente teórica, política e ideológica a que se vincula quem o está utilizando. Conceitos como progresso, crescimento, industrialização, transformação, modernização têm sido usados frequentemente como sinônimos de desenvolvimento. De modo geral, existem duas grandes correntes de pensamento sobre o tema: a primeira encara o crescimento econômico como sinônimo de desenvolvimento, enquanto para a segunda, o crescimento é condição indispensável para o desenvolvimento, mas não é condição suficiente. Em termos contemporâneos e de forma resumida, o desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, política e, principalmente, humana e social. Desenvolvimento nada mais é do que o crescimento – aumento do PIB e da renda – transformado para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano, tais como: saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, entre outras. Trataremos a temática como tema sensível (Emediato, 2023, p. 20), o qual pode ser caracterizado por possuir “um grande potencial agonístico, pois evoca crenças cristalizadas e valores diversos”, hierarquizados pelas comunidades discursivas, de acordo com seus interesses. O Brasil tem protagonismo na cadeia industrial de extração do lítio, o qual tem sido o principal produto utilizado para a produção de carros elétricos no mundo todo, embora a extração sistemática desse mineral tenha pouco mais de 6 anos. A intensificação da atividade de extração tem potencializado os conflitos com as comunidades tradicionais, as quais têm sido afetadas de diversas formas, a exemplo do barulho constante causado pelas explosões e da escassez de acesso à água potável. Analisar como os pontos de vista são projetados no discurso nos permitirá perceber os pontos de tensão por trás do marketing da empresa face às queixas apresentadas pelos atingidos direta e indiretamente pela atividade mineral.

Palavras-chave: Análise do Discurso; Teoria dos PDVs; Extração de Lítio; Vale do Jequitinhonha.

Resumo do currículo do autor

Simone de Paula dos Santos é professora associada de Linguística do curso de Letras da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Atualmente, realiza pós-doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos pelas UFMG, sob orientação do professor Wander Emediato.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C2

ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO EM DIFERENTES MATERIALIDADES DISCURSIVAS

Coordenadora: Daniele de Oliveira
UFBA
danieleoliveira99@gmail.com

Na mesa intitulada Estudos Críticos do Discurso em diferentes materialidades discursivas, apresentam-se quatro trabalhos que se enquadram dentro dos ECD. Eles visam a revelar as tensões de poder que atravessam distintos fenômenos sociais. O primeiro deles, Discurso, webjornalismo e a Lei de Cotas 10 anos depois: o caso Folha, de Daniele de Oliveira, analisa produções discursivas sobre a Lei de Cotas, no discurso jornalístico online, a partir do webjornal Folha de S. Paulo, na ocasião dos 10 anos da Lei. Responde à relevância da LC no cenário brasileiro, como instrumento de mudança social e na ampliação do acesso da população negra e parda a espaços antes predominantemente dominados pela branquitude. A análise evidencia a dificuldade no enfrentamento do racismo estrutural presente na sociedade brasileira, uma vez que um dos maiores jornais do país contribui para esse cenário ao se furta a aprofundar o debate. O segundo trabalho, “[...] É um suicídio”: Análise discursiva de metáforas do suicídio na rede social X, de Cleinton Guadêncio dos Santos, vê o suicídio como um problema de saúde pública e também um fenômeno social que atravessa a linguagem. Neste contexto, a metáfora do suicídio, enquanto “morte de si”, pode ser mobilizada em diversas situações, refletindo a forma como o fenômeno é percebido pela sociedade. Salienta-se a pertinência da seguinte reflexão: Como as metáforas do suicídio são expressas discursivamente nas redes sociais? Sendo assim, este estudo, fundamentado nos ECD tem como objetivo geral analisar os discursos presentes nas metáforas do suicídio na rede social X. Espera-se que esta pesquisa contribua para a compreensão das atitudes sociais em relação ao suicídio, fornecendo dados relevantes para a Suicidologia. O terceiro trabalho, Narrativas autobiográficas enquanto saberes ancestrais de bixas pretas docentes: Estudos críticos do discurso em perspectiva decolonial, visa contribuir com o giro decolonial dos Estudos Críticos do Discurso a partir das ferramentas ancestrais oriundas de narrativas autobiográficas de Bixas Pretas. A justificativa social da pesquisa se dá a partir da observação da fragilidade de pessoas negras em interseccionalidade com sexualidades dissidentes. A proposta metodológica procura preencher uma lacuna, dos estudos críticos do discurso, em se tratando de outras vozes para a desestabilização da colonialidade, visando a superação de opressão interseccionadas. Metodologicamente, se propõe uma radicalização da metodologia etnográfica-discursiva, a partir de uma autoetnografia. Finalmente, o trabalho de David Pérez-Retana, Avaliação e descortesia verbal na configuração do discurso de ódio nos comentários no Instagram do Jornal Correio da Bahia, busca compreender o papel que desempenham as formas avaliativas e de descortesia verbal na configuração do discurso de ódio nos comentários de notícias publicadas no Instagram do Jornal Correio da Bahia. Como eixos norteadores da discussão do fenômeno, foram definidos os seguintes conceitos: discurso de ódio, cortesia e descortesia verbal, avaliação e avaliatividade, no escopo dos ECD. Portanto, o desenvolvimento do trabalho baseia-se nas contribuições de autores como Fairclough, van Dijk, Michele Paschoal, Kaul de Marlangeon, e Haverkate, dentre outros. Metodologicamente, o estudo é de caráter qualitativo, com trabalho de campo em redes sociais realizado a partir da perspectiva dos ECD. Sobre os resultados preliminares, é possível afirmar que as relações de poder podem ser incorporadas na linguagem, influenciando a percepção, a tomada de decisões e a distribuição de recursos em diferentes contextos sociais. Ademais, conseguem evidenciar o caráter interseccional que comportam ditas relações de poder.

Palavras-chave: Discurso. Estudos Críticos do Discurso. Mídias.

Eixo (s) temático: Discurso e mídias

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO, WEBJORNALISMO E A LEI DE COTAS 10 ANOS DEPOIS: O CASO FOLHA

Daniele de Oliveira
UFBA
danieleoliveira99@gmail.com

A Lei de Cotas (LC) completou 10 anos em 2022, embora, na prática, a reserva de vagas para estudantes pretos, pardos e indígenas (PPI) já venha acontecendo desde o início dos anos 2000 em algumas universidades brasileiras. Compreendida como uma discriminação positiva, o propósito da Lei é superar ou ao menos minimizar desigualdades sócio-raciais. Dada a relevância da LC no cenário brasileiro, como importante instrumento de mudança social, mais especificamente na ampliação do acesso da população negra e parda a espaços antes predominantemente dominados pela branquitude, meu objetivo, nesta comunicação, é analisar produções discursivas sobre a Lei de Cotas, no discurso jornalístico online, a partir do webjornal Folha de S. Paulo, na ocasião dos 10 anos da Lei. Em função de seu viés explicitamente crítico, este estudo está ancorado nos Estudos Críticos do Discurso, mais especificamente na abordagem sociocognitiva proposta por Teun van Dijk (1995, 2009, 2021, entre outros), embora acione também algumas das categorias analíticas propostas por Norman Fairclough (2003): representação de atores sociais, avaliação e metáfora. Nessa perspectiva, compreende-se o racismo, e também o antirracismo, como fundamentalmente discursivo, já que funciona por meio de uma cadeia de imagens e palavras (Kilomba, 2019) a partir da ideologia de um grupo social (van Dijk, 2008). Para uma retomada do histórico e da importância da Lei de Cotas, lanço mão, principalmente, do trabalho de Vaz (2022). O corpus em tela foi coletado no website do jornal em tela, utilizando as palavras-chave: cota, cotas, ação afirmativa, ações afirmativas, no buscador do próprio webjornal. Os textos selecionados foram publicados no ano de 2022. Tendo em vista o objetivo de investigar como o webjornal Folha de S. Paulo discute a questão das cotas, foi possível identificar aspectos textual-discursivos que apontam para uma discussão superficial e, portanto, capaz de (re)formar modelos mentais também superficiais acerca da temática por suas/eus leitoras/es, reforçando e perpetuando, dessa forma, a estrutura racista da sociedade. Além disso, esse discurso destaca principalmente um dos problemas a serem enfrentados na aplicação da LC, qual seja, a questão das fraudes, e não a importância da reparação histórica, bem como em explicar para as/os leitoras/es os reais motivos de sua existência. Essa análise evidencia, em suma, a dificuldade no enfrentamento do racismo estrutural presente na sociedade brasileira, uma vez que um dos maiores jornais do país contribui para esse cenário ao se furta a aprofundar o debate e, desse modo, instrumentalizar suas/eus leitoras/es a um debate mais crítico em relação à desigualdade racial no país.

Palavras-chave: Lei de Cotas. Estudos Críticos do Discurso. Webjornalismo.

Daniele de Oliveira é professora da Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (ILUFBA), onde atua também no Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura (PPGLinC). É líder do Grupo de Pesquisa Margens e Entrelinhas (GME). Com formação na área de estudos discursivos, desenvolve pesquisa nessa mesma área, tendo em vista como problemas sociais, notadamente questões raciais, se manifestam no discurso.

“[...] É UM SUICÍDIO”: ANÁLISE DISCURSIVA DE METÁFORAS DO SUICÍDIO NA REDE SOCIAL X

Cleinton Gaudêncio Vieira dos Santos
UFBA
cleitongaudencio@gmail.com

O suicídio é um problema de saúde pública e também um fenômeno social que atravessa a linguagem, sendo frequentemente representado de diferentes formas nas práticas sociais. Neste contexto, a metáfora do suicídio, enquanto "morte de si", pode ser mobilizada em diversas situações, refletindo a forma como o fenômeno é percebido pela sociedade. Nas redes sociais, por exemplo, o suicídio é frequentemente abordado por meio de expressões que suavizam sua gravidade, como "quero sumir" ou "chegar ao limite" por exemplo, refletindo o estigma e o tabu em torno do tema. Dessa forma, ao tratar o suicídio de maneira indireta, elas podem tanto reforçar o estigma quanto abrir espaço para discussões mais empáticas sobre saúde mental e

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

prevenção. Semelhantemente, nas metáforas, tal como em “ter sentimentos hoje em dia é um suicídio emocional e psicológico”, também é possível observar esse tipo de abertura. Outrossim, ao considerar esse contexto, salienta-se a pertinência da seguinte reflexão: Como as metáforas do suicídio são expressas discursivamente nas redes sociais? Sendo assim, este estudo, fundamentado nos Estudos Críticos do Discurso (Fairclough, 2003), tem como objetivo geral, analisar os discursos presentes nas metáforas do suicídio na rede social X e, de forma específica, avaliar como essas representações discursivas moldam a percepção social sobre o suicídio; examinar a Interdiscursividade (Ramalho; Resende, 2011) presente nessas metáforas; e pretende contribuir, dessa forma, com a prevenção do suicídio. Este estudo justifica-se pela necessidade de compreender os padrões de significado nas interações online e como as representações do suicídio nessas plataformas influenciam atitudes e comportamentos em relação ao tema. Além disso, destaca-se que as redes sociais desempenham um papel central na formação de opiniões, especialmente entre os jovens, e podem moldar percepções sobre saúde mental, estigmatizando ou promovendo maior empatia. Destarte, trata-se de um estudo qualitativo que terá como corpus as postagens realizadas na rede social X em 2023, através dos resultados obtidos pela busca exata da expressão “é um suicídio”, na plataforma. Deste modo, será considerado unicamente o conteúdo textual das publicações, sem levar em conta outros textos, como aqueles inseridos em imagens, por exemplo. Em seguida, o material será analisado a partir dos Estudos Críticos do Discurso (Fairclough, 2003) e pela categoria de análise Interdiscursividade (Ramalho; Resende, 2011). Portanto, espera-se que as metáforas sejam listadas, categorizadas e analisadas discursivamente, de maneira que seja possível observar como elas se relacionam com diferentes visões sociais, como o estigma, a normalização ou a busca por ajuda. Essa categorização contribuirá para a compreensão das atitudes sociais em relação ao suicídio, fornecendo dados relevantes para a Suicidologia.

Palavras-chave: Discurso. Redes sociais. Ideação suicida.

Cleinton Guadêncio dos Santos é Psicólogo, Doutorando e Mestre em Língua e Cultura pela UFBA e Licenciado em Letras - Português pela Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL.

NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS ENQUANTO SABERES ANCESTRAIS DE BIXAS PRETAS DOCENTES: ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO EM PERSPECTIVA DECOLONIAL

Eric Silva dos Santos
UFBA
espoliin@gmail.com

A pesquisa visa contribuir com o giro decolonial dos Estudos Críticos do Discurso a partir das ferramentas ancestrais oriundas de narrativas autobiográficas de Bixas Pretas. A justificativa social da pesquisa se dá a partir da observação da fragilidade que pessoas negras em interseccionalidade com sexualidades dissidentes se encontram. Por sua vez, a justificativa acadêmica se dá à medida que o campo das linguagens, linguística e linguística aplicada apresentam apenas 2 pesquisas que estude a Bixa Preta, enquanto identidade social, ainda que as identidades sociais estejam imbricadas com os estudos da linguagem. Além disso, a proposta metodológica deste projeto pode preencher uma lacuna, dos estudos críticos do discurso, em se tratando de outras vozes para a desestabilização da colonialidade, visando a superação de opressão interseccionadas. Para este fim, a pesquisa terá suporte no referencial teórico-metodológico dos Estudos Críticos do Discurso (CHOULIARAKI E FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2001[1992], 2003, 2006; MAGALHÃES, MARTINS E RESENDE, 2017; RESENDE, 2019). Metodologicamente, proponho uma radicalização da metodologia etnográfica-discursiva, a partir de uma autoetnografia (SANTOS, 2007; SOUZA, 2007; PASSEGI, 2021 e FERRAROTI, 1991). De origem grega, o termo já indica a proposta do método: auto (self = “em si mesmo”), ethnos (nação = no sentido de “um povo ou grupo de pertencimento”) e grapho (escrever = “a forma de construção da escrita”). A autoetnografia pretendida ocorrerá em três momentos distintos: a construção da identidade do negro gay estudante, a construção da identidade da bixa preta professora e a construção da identidade da bixa preta pesquisadora (no mestrado). A partir disso, e tendo como compreensão, a prática dialética, observar-se-á as interações na sala de aula e seus atores sociais que compõem a minha narrativa nestes três momentos distintos e como essas relações e interações passam a constituir a minha narrativa autobiográfica. O relato autobiográfico será um meio de documentar as desigualdades vividas a partir das múltiplas de uma bixa preta. Para atender ao objetivo geral aqui proposto, as perguntas que guiarão essa

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

pesquisa serão: a) Quais são as ferramentas ancestrais que as bixas pretas utilizam para a construção das narrativas de si?; b) Como as ferramentas ancestrais em autoetnografia podem contribuir para os estudos críticos do discurso em perspectiva decolonial?; e; c) Qual o potencial criativo de bixas pretas em sala de aula ao reconhecer as ferramentas ancestrais das suas identidades? A construção da identidade de uma bixa preta docente, legitimamente constituída a partir das suas memórias em narrativas autobiográficas, está intrinsecamente vinculada a uma prática de eventos sociais que dialeticamente constitui e altera a estrutura social.

Palavras-chave: Bixas Pretas; Autoetnografia; Estudos Críticos do Discurso.

Eric Silva dos Santos é entusiasta de uma educação antirracista, antissexista, militante e politizada. Acredita no ensino de línguas de qualidade universalizado através da escola pública. Professor de formação, vocação e teimosia. Pesquisador interdisciplinar. Possui experiência na área de Letras, com ênfase em Inglês; Educação antirracista e antissexista; Linguística Aplicada e Estudos Críticos do Discurso. Professor na Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza como docente em Língua Inglesa. Possui graduação em Letra-Português/Inglês pela Universidade Católica do Salvador - UCSAL (2015), especialização em Impactos da Violência na Escola pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ e Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP (2018), especialização em Ensino de Língua Inglesa pela Universidade Estadual do Ceará - UECE (2019). Mestre Interdisciplinar em História e Letras na Faculdade de Educação, Letras e Ciências do Sertão Central - FECLESC/UECE(2022). Doutorando em Língua e Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia - PPGLinC/UFBA.

AValiação e Descortesia Verbal na Configuração do Discurso de Ódio nos Comentários no Instagram do Jornal Correio da Bahia

David Pérez-Retana
UFBA
dprako@gmail.com

A pesquisa doutoral Avaliação e descortesia verbal na configuração do discurso de ódio nos comentários no Instagram do Jornal Correio da Bahia, orientada pela doutora Daniele de Oliveira (UFBA), nasce do desejo de compreender o papel que desempenham as formas avaliativas e de descortesia verbal na configuração do discurso de ódio nos comentários de notícias publicadas no Instagram do Jornal Correio da Bahia. Tal interrogação se desdobra em objetivos que conduzem à compreensão deste fenômeno. Dentre eles, destacam: (1) compreender de que maneira os comentários participam na configuração do gênero discursivo notícia publicadas em redes sociais; (2) analisar as diversas formas avaliativas utilizadas pelos usuários nos comentários do Instagram do Jornal Correio da Bahia; (3) analisar os tipos de estratégias discursivas de descortesia verbal utilizadas pelos usuários nos comentários do Instagram do Jornal Correio da Bahia; (4) analisar como os atos de descortesia e as estruturas avaliativas vinculam-se aos discursos de poder existentes gerando dinâmicas de marginalização e exclusão social através do chamado discurso de ódio. Como eixos norteadores da discussão do fenômeno, se estabeleceram os seguintes: discurso de ódio, cortesia e descortesia verbal, avaliação e avaliatividade. O desenvolvimento do trabalho baseia-se nas contribuições de autores como Fairclough (2003), van Dijk (2016), Michele Paschoal (2014), Kaul de Marlangeon (2008), e Haverkate (1994), dentre outros. Metodologicamente, o estudo é de caráter qualitativo, com trabalho de campo em redes sociais (Finkel, Gordo, Guarino, 2013), realizado a partir da perspectiva dos ECD, focado nas categorias de avaliação (Fairclough) e da descortesia (Kaul de Marlageun, 2008, e Culpeper, 2011). No seu desenvolvimento, se analisam em profundidade o corpus discursivo compilado, constituído por casos representativos de violência e discriminação, de acordo com os parâmetros definidos no problema e nos objetivos da pesquisa. Em relação ao processo de coleta, foram registrados casos de violência verbal nos comentários das notícias do Instagram do Jornal Correio. Os casos foram compilados durante o primeiro semestre de 2022. Finalmente, sobre os resultados preliminares, podemos afirmar que as relações de poder podem ser incorporadas na linguagem, influenciando a percepção, a tomada de decisões e a distribuição de recursos em diferentes contextos sociais. Ademais, conseguem evidenciar o caráter interseccional que comportam ditas relações de poder.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Palavras-chave: Discurso de ódio. Descortesia verbal. Avaliatividade.

David Pérez-Retana é formado em Filología Espanhola, pela Universidad de Costa Rica (UCR). Nesta mesma instituição, cursou o Mestrado Académico em Linguística, na área de Linguística Textual. Posteriormente, veio ao Brasil, onde fez um Mestrado em Educação (UFBA). Atualmente, é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da UFBA, na área de ECD.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C3

DISCURSO Y DERECHOS VULNERADOS. UNA PERSPECTIVA CRÍTICA Y LINGÜÍSTICA SOBRE LA JUSTICIA EN ARGENTINA

Coordenadora: María Laura Pardo
CONICET-FFyL-UBA
pardo.linguistica@gmail.com

El sistema jurídico de raíz occidental implementado en Argentina posee cualidades positivas y colabora a mantener el orden social, pero se enfrenta a la problemática de las permanentes demandas de justicia por parte de la población. Estas demandas manifiestan las deficiencias y las restricciones que, también, posee dicho sistema. Existe copiosa bibliografía sobre el tema. Estos estudios provienen de diferentes zonas del globo donde prima el modelo occidental. Entre ellos, cabe mencionar a Zehr (1999, 2010) en América del Norte y a Domingo de la Fuente (2012, 2013, 2017) en Europa, quienes sostienen que existe una frecuente percepción de falta de correspondencia y de adecuación entre el sistema jurídico y la necesidad de justicia planteada por la población. Para esta presentación, se presentan algunos de los resultados del proyecto de investigación Discurso y derechos vulnerados. Una perspectiva crítica y lingüística sobre la justicia en Argentina (CONICET). Este tiene como objetivo general ahondar, desde el discurso, en el vínculo entre ciudadanía y justicia, especialmente en relación con personas que sufren situaciones de vulnerabilidad. Este objetivo se enmarca en una perspectiva crítica y en la importancia que revisten las herramientas lingüístico-metodológicas a la hora de aportar datos discursivos concretos de naturaleza cualitativa que colaboren en la discusión sobre alternativas para resolver posibles discordancias entre las expectativas de la población y el ejercicio del derecho. Estas disonancias reflejan una situación profunda y compleja: la posibilidad de que el derecho, basado en las exigencias fundamentales de la naturaleza humana, pueda encontrar una manera de hacer “sentir” que se hace efectiva justicia. Para esta presentación, se presentan los análisis discursivos de tres casos representativos de dichas disonancias: el primero vinculado al derecho al alimento y los comedores a los que asisten personas en situación de vulnerabilidad; el segundo ligado a un caso emblemático de crimen de odio de clase y racial, “el caso Báez Sosa”; y, por último, un caso de travesticidio, el asesinato de Diana Sacayán. El marco teórico de todos los trabajos es el Análisis Crítico del Discurso y la metodología es cualitativa. Para el análisis de los diferentes corpora se utiliza el Método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos (Pardo, 2011); la tonalización y jerarquización de la información (Lavandera, 1986; Pardo, 2011, así como la noción de metáfora conceptual en el género jurídico (Mattila, 2006; Cucatto, Sosa y Rojas, 2024).

Palavras-chave: Discurso. Derecho. Justicia. Argentina.
Eixo (s) temático: Discurso jurídico

DISCURSO, JUSTICIA Y ALIMENTO: UNA CUESTIÓN DE TERRITORIO Y PODER

María Laura Pardo
CONICET-FFyL-UBA
pardo.linguistica@gmail.com

En un contexto de extrema pobreza e indigencia en Argentina, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023, los comedores dejaron de recibir alimentos del Estado, en medio de una devaluación con una escalada de precios exorbitante, que afectó a miles de familias que dependen de dichos comedores. De hecho, el gobierno anterior de Alberto Fernández había dejado 5 millones de alimentos para que fueran repartidos por la Ministra Petovello del actual gobierno. Sin embargo, solo fueron repartidos, de modo parcial, cuando el juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, que en 72 horas elabore un plan para distribuir los alimentos que estaban en un depósito. El Ministerio incumplió esta medida, luego solo repartió parte del alimento a Caritas y a una fundación llamada CONIN, dirigida por el polémico médico Abel Albino, sin experiencia y capacidad para repartir alimentos en toda la Nación. Finalmente, el Ministerio de Capital Humano apeló el fallo de Casanello, medida que fue revocada por el Tribunal de Casación.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

El propósito de este trabajo es analizar, desde el Análisis Crítico del Discurso con una perspectiva latinoamericana expresada por la Red Latinoamericana de Análisis Crítico del Discurso de y sobre la pobreza (REDLAD) (Resende y Ramalho, 2006; García da Silva, 2007; Montecino, 2010; Pardo Abril, 2007; Pardo, 2011) y mediante una metodología cualitativa, la resolución de la Sala II, de la Cámara Federal, en especial los argumentos del Juez Irurzun, en respuesta a la apelación articulada por la Secretaria Legal del Ministerio de Capital Humano del Poder Ejecutivo Nacional, Dra. Leila D. Gianni frente al fallo del Dr. Casanello. Para este fin, se utiliza el Método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos (Pardo, 2011) y la teoría de la metáfora conceptual desde una perspectiva jurídica (Mattila, 2006; Cucatto, Sosa y Rojas, 2024). Los resultados preliminares muestran un género jurídico que no habilita un diálogo con las víctimas, desagentivadas en el fallo y en el que las metáforas conceptuales evidencian un imaginario en el que la justicia es un territorio en disputa. Las personas que padecen hambre, el alimento, los comedores, quedan fuera de todo este escenario.

Palavras-chave: Derecho al alimento. Discurso Jurídico. Argentina.

Resumo do currículo do autor: María Laura Pardo es doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Profesora a cargo de la Cátedra Análisis de los lenguajes masivos de comunicación (FFyL-UBA). Directora del Departamento de Lingüística del Centro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural (CIAFIC). Expresidenta de la Sociedad Argentina de Lingüística. Expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED. Co-Fundadora de la Red Latinoamericana de Análisis del Discurso de la Pobreza (REDLAD). Miembro Honoraria de la Asociación de Mujeres para la Justicia. Miembro fundador de la Asociación de Lingüística Forense Argentina (ALFA). Miembro asociado por invitación al Language Research Center. Research Institute for the Arts and Humanities (RIAH). University of Swansea. UK. Miembro Asociado del Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade - NELiS. Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares Universidad Nacional de Brasília. Miembro co-fundador de la Rede de estudos do discurso jurídico REDEJUR. Miembro asociado del Núcleo de Estudos e Investigação Emancipatória em Lenguaje – NEPEL, de la Universidad Federal del Mato Grosso (UFMT). – Colaboradora extranjera del grupo de investigación INCT Caleidoscópico, de la Universidad de Brasília.

LA JUSTICIA Y LOS CUERPOS TRAVESTIS: ANÁLISIS DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS SOBRE EL TRAVESTICIDIO DE DIANA SACAYÁN

Matías Soich
CONICET-UBA-UNTREF
matias.soich@gmail.com

Los travesticidios y transfemicidios se definen como crímenes cometidos contra travestis y mujeres trans por prejuicio u odio contra sus identidades de género. La mayor parte de estos crímenes de odio no es investigada por el sistema judicial argentino; y cuando esto sí ocurre, la investigación generalmente se realiza sin tener en cuenta la perspectiva de géneros y diversidades. Esta situación se modificó notablemente en 2018, con el juicio por el asesinato de Diana Sacayán (reconocida dirigente travesti y militante por los derechos humanos): en este caso, no sólo se incorporó la perspectiva de género a lo largo de la investigación y el proceso, sino que la sentencia –prisión perpetua– aplicó por primera vez el agravante de odio a la identidad de género utilizando una nueva figura, promovida por las organizaciones sociales: el travesticidio. A pesar de este avance, apenas dos años después, en 2020, dicha figura fue revocada de la sentencia por la Cámara Nacional de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires. En este trabajo, se analizan las representaciones discursivas y los argumentos utilizados para demostrar la necesidad de aplicar la figura del travesticidio, entendida como parte de las condiciones básicas de acceso a la justicia y a la reparación simbólica de estos crímenes. El marco teórico es el Análisis Crítico del Discurso en la vertiente latinoamericana expresada por la REDLAD. La investigación se enmarca en el paradigma interpretativista y la metodología es cualitativa e inductiva. El análisis lingüístico-discursivo se llevó a cabo mediante el Método Sincrónico-Diacrónico de Análisis Lingüístico de Textos y su profundización con el Método de Abordajes Lingüísticos Convergentes, con énfasis en la interacción entre las categorías discursivas y los encadenamientos argumentativos de tesis, datos y

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

garantías. El corpus está compuesto de cuatro crónicas periodísticas que siguen el proceso judicial. Su autora es Adriana Carrasco, reconocida periodista feminista, y fueron publicadas en el diario de circulación nacional *Página/12*. Como resultado se encontraron dos cadenas principales de argumentos: una en torno a la figura del travesticidio y la otra en torno a la relación entre el sistema judicial y las organizaciones sociales travestis-trans. Ambas cadenas movilizan y jerarquizan diversas categorías semántico-discursivas.

Palavras-chave: Travesticidio. Crímenes de odio. Justicia. Representaciones discursivas. Argumentación.

Resumo do currículo do autor

Matías Soich es Doctor en Lingüística y Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet). Docente a cargo de la asignatura “Lenguaje, discurso y discriminación” de la Maestría en Estudios y Políticas de Género de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y Jefe de Trabajos Prácticos en la materia “Análisis de los lenguajes de los medios” del Departamento de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es socio fundador de la Asociación Civil Mocha Celis y coordinador de la Biblioteca “Lohana Berkins”. Realiza actividades de transferencia, extensión y divulgación en diferentes ámbitos sociales e institucionales.

ESTUDIO CONTRASTIVO DE REPRESENTACIONES DISCURSIVAS ACERCA DE LA JUSTICIA EN EL CONTEXTO ARGENTINO

Mariana C. Marchese
CONICET-UBA
marianacmarch@yahoo.es

Esta ponencia aborda la problemática social respecto de la justicia en Argentina y su objetivo es presentar datos cualitativos concretos que dan cuenta de la existencia de una “brecha” entre las representaciones discursivas construidas por la ciudadanía y por el aparato judicial en torno al concepto justicia. La investigación se realizó, a modo de estudio de caso, a partir del homicidio de Fernando Báez Sosa. Este hecho sucedió en una discoteca de Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, Argentina, la madrugada del 18 de enero del año 2020. Luego de una discusión en el interior del local, un grupo de jóvenes de edades similares a la de Fernando lo golpearon en la vía pública y terminaron con su vida. El grupo fue identificado, detenido y se dio inicio a un proceso judicial penal. Este caso de vulneración del derecho a la vida fue seleccionado, debido a que tuvo amplia repercusión dentro de la sociedad argentina. El paradigma en el cual se posicionó la investigación es interpretativista (Lincoln, Lynham y Guba, 2012), el marco teórico es el Análisis Crítico del Discurso en la línea de la Red Latinoamericana de Análisis Crítico del Discurso de y sobre la pobreza (Resende y Ramalho, 2006; García da Silva, 2007; Montecino, 2010; Pardo Abril, 2007; Pardo, 2011), la metodología es cualitativa e inductiva (Pardo, 2011) y el corpus total de la investigación estuvo compuesto por: a) la sentencia completa del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores (Provincia de Buenos Aires), b) un comunicado publicado pocas horas antes del comienzo del juicio por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, c) una serie de comentarios digitales acerca del caso producidos por la ciudadanía en Facebook y d) una petición generada en Change.org. El análisis se efectuó mediante el estudio de la tonalización y de la jerarquización de la información (Lavandera, 1986; Pardo, 2011), dado que, en función de los corpus, resultaron las aproximaciones más apropiadas. Los resultados obtenidos dieron cuenta de que, mientras que la sentencia (corpus a) construye una representación discursiva de la justicia enfocada, fundamentalmente, en el castigo (la pena), los discursos de la ciudadanía (corpus b, c y d) amplían dicha representación al incluir consideraciones sobre las circunstancias y los factores sociales que llevaron al homicidio.

Palavras-chave: ACD. Representaciones discursivas. Justicia. Ciudadanía. Aparato judicial.

Resumo do currículo do autor

Mariana C. Marchese es Doctora en Letras (Mención Lingüística) por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Investigadora Adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Jefa de Trabajos Prácticos regular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Además, fue delegada regional de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED) durante el período 2021-2023. Lleva a cabo

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

proyectos de investigación desde el marco del Análisis Crítico del Discurso y es miembro de organizaciones que propenden hacia el desarrollo de los estudios del discurso en relación con los derechos humanos y sociales en América Latina, como la Red Latinoamericana de Análisis Crítico del Discurso de y sobre la pobreza (REDLAD), la Rede de Estudos do Discurso Jurídico e Grupos Minorizados (REDEJUR) y la Red de Discurso y Género (REDIGE).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C4

PESQUISAS DISCURSIVAS EM PERSPECTIVA CRÍTICA DE GÊNERO: ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO E INTERSECCIONALIDADE NO INCT CALEIDOSCÓPIO

Coordenadora: Viviane de Melo Resende
Universidade de Brasília
resende.v.melo@gmail.com

Nesta comunicação coordenada, apresentamos trabalhos de pesquisa e extensão que focalizam o discurso em perspectiva crítica de gênero, vinculando os estudos críticos do discurso aos estudos interseccionais. Os trabalhos apresentados nesta sessão têm em comum, além da abordagem discursiva e interseccional de temas ligados a gênero e sexualidade, seu vínculo com o INCT Caleidoscópio, o Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas Múltiplas Insurgências. Criado em 2022 e instalado em 2023 com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o INCT Caleidoscópio é um projeto de desenvolvimento científico que visa compreender e enfrentar desigualdades, violências e iniquidades interseccionais. Com sede na Universidade de Brasília e congregando núcleos e laboratórios de pesquisa de instituições de ensino superior em âmbito nacional, o INCT Caleidoscópio atua em quatro frentes: 1) Observatório de indicadores de violências e vulnerabilidades que atingem mulheres no contexto acadêmico; 2) Tecnologias sociais e de comunicação e informação como subsídios para políticas públicas; 3) Incubadoras sociais fortalecendo relações entre universidade e sociedade, com ênfase na colaboração intergeracional entre níveis de formação do pós-doutorado ao ensino médio; 4) Política de transferência de conhecimento e comunicação científica voltada para a sensibilização sobre a importância de mulheres nas ciências e das ciências para a melhoria de vida de todas as mulheres. Em perspectiva feminista interseccional, levantamos iniciativas institucionais pioneiras em direitos humanos e justiça social em instituições de ensino superior com o objetivo de fomentar experiências exitosas nas universidades parceiras, assim como mapeamos situações de violência que mulheres enfrentam em sua atuação acadêmica; criamos espaços seguros para pesquisas feministas de corte crítico, decolonial, antirracista e interseccional, e fomentamos pesquisas sobre temas vinculados a gênero e sexualidade, com foco no apoio a trajetórias acadêmicas de pesquisadoras em desvantagens interseccionais; realizamos ações extensionistas com foco na educação básica, debatendo temas de acesso ao ensino superior e de desigualdades educacionais; promovemos uma comunicação científica feminista, com foco também na transferência de conhecimento para informar políticas públicas em gênero, sexualidade e educação superior. Esta comunicação coordenada apresenta algumas das iniciativas do INCT Caleidoscópio no âmbito dos estudos do discurso. Além de uma apresentação inicial do INCT Caleidoscópio e suas possibilidades para pesquisas discursivas interdisciplinares, serão apresentadas na sessão de comunicações coordenadas quatro trabalhos. Os três primeiros apontam diferentes modos de se pensar o discurso a partir de abordagens interseccionais de gênero e sexualidade: “Quem é o público do espaço público? Ocupação sociosemiótica LGBTQIAP+ em Brasília”, por Raylton Tavares; “‘Tanto faz se você gosta ou não de menstruar’: uma análise de discurso crítica interseccional do vídeo sobre pobreza menstrual do canal Nátaly Neri”, por Alexandra Bittencourt de Carvalho; “Discursos sobre pobreza menstrual em eventos de letramento sobre educação menstrual em escolas de ensino médio no Brasil”, por Maria Carmen Gomes. O quarto trabalho na sessão é uma participação convidada: Glenda Cristina Valim de Melo apresenta o trabalho “Discursos sobre raça e interseccionalidades: práticas emancipatórias em ação na luta antirracista”, inaugurando relações entre o primeiro INCT explicitamente feminista do Brasil e o primeiro exclusivamente voltado à luta antirracista, de que Glenda Melo faz parte.

Palavras-chave: INCT Caleidoscópio. Pesquisa e extensão. Gênero e sexualidade.
Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

QUEM É O PÚBLICO DO ESPAÇO PÚBLICO? OCUPAÇÃO SOCIOSEMIÓTICA LGBTQIAP+ EM BRASÍLIA

Raylton Carlos de Lima Tavares
Universidade de Brasília
rayltoncarlos@gmail.com

Os espaços públicos não se reduzem a suas características materiais, são, antes de tudo, espaços sociais. Isso significa dizer que eles organizam a experiência social das pessoas que interagem neles e com eles. Esses espaços estão ordenados sob a guarda de instituições públicas e/ou privadas, e por isso atendem a seus interesses morais, estéticos e políticos (GALLY, 2013). Para dizer com todas as palavras, as instituições regulam a entrada, participação ou exclusão de certos grupos sociais, elas selecionam quem é o público do espaço público. Não é novo apontar que a natureza da vida social é a luta hegemônica, uma contínua disputa sobre o controle nos diversos domínios sociais (MOUFFE, 2018). A realização do Festival do Orgulho é uma ação de resistência à organização do espaço público que afasta pessoas LGBTQIAP+ no intuito de não deixar ver outros modos de vida que não se enquadram na cisheteronormatividade. O Festival é levado a cabo pela Brasília Orgulho, movimento social LGBTQIAP+ da cidade de Brasília. Na pesquisa doutoral *Semioses de resistência: ocupação queer de espaços públicos de Brasília*, debruço-me sobre as intervenções artísticas realizadas pela Brasília Orgulho durante o Festival. O objetivo é analisar aspectos semióticos da relação entre a ocupação dos espaços públicos de Brasília e a identificação de pessoas *queer* nessa cidade. Ocupação e identificação são postas lado a lado, entendendo que as intervenções artísticas ocupam o espaço público e deixam marcas identitárias do grupo social, ao mesmo tempo em que essas ocupações incidem sobre o modo como o grupo social se identifica enquanto pessoas LGBTQIAP+ e moradoras de Brasília. A arquitetura teórica da pesquisa é desenhada principalmente em estudos críticos discurso (RESENDE, 2018, 2019; VAN DIJK, 2023) e paisagem semiótica (PENNYCOOK, 2018, 2022; ROJO, 2024). É uma pesquisa etnográfica, que lança mão de notas de campo, observação participante e entrevistas. Para esta comunicação, tratarei do aspecto epistemológico da pesquisa, que será cotejado com dados empíricos de entrevista com um dos organizadores do Festival do Orgulho. A categoria temática emergida do *corpus* é a emoção, como uma força que impulsiona e convida à ação de resistir por meio da ocupação.

Palavras-chave: Ocupação. LGBTQIAP+. Paisagem semiótica.

Resumo do currículo do autor: Discente do doutorado em Linguística da Universidade de Brasília. Pesquisador do LabEC/UnB. Técnico no INCT Caleidoscópico. Bolsista do CNPq.

“TANTO FAZ SE VOCÊ GOSTA OU NÃO DE MENSTRUAR”: UMA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA INTERSECCIONAL DO VÍDEO SOBRE POBREZA MENSTRUAL DO CANAL NÁTALY NERI

Alexandra Bittencourt de Carvalho
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
alexandraportugues@yahoo.com.br

A presente comunicação tem o objetivo de apresentar uma análise discursiva crítica interseccional do vídeo postado na rede social Youtube em 26 de outubro de 2021 no canal de Nátaly Neri. Tal material empírico faz parte da curadoria realizada pelo projeto de pesquisa, extensão e ensino “Enredando o Caleidoscópico no debate sobre as relações entre discurso, pobreza menstrual, meio ambiente e ciência em escolas de ensino médio no Brasil” (CNPq/FAPDF), vinculado ao Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade (NELIS) do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) da Universidade de Brasília (UnB), e realizado no âmbito da iniciativa extensionista do INCT Caleidoscópico. O vídeo situa-se, histórica e conjunturalmente, logo após o veto, ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, da distribuição de absorventes para a população socioeconomicamente vulnerável no Brasil. Pode, então, ser admitido como uma reflexão-resposta da autora sobre o veto. Nátaly Neri é uma cientista social negra brasileira vegana que, a partir de seu canal, compartilha “uma vida vivida com mais AUTONOMIA e INTENÇÃO (NERI, 2015, grifos no original), com vídeos predominantemente curtos e com muitas informações, de linguagem simples e ao mesmo tempo profundas. O vídeo a ser analisado se intitula “Pobreza Menstrual – TANTO FAZ se você gosta ou não de

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MENSTRUAR”, no qual divulga dados sobre pessoas que menstruam no Brasil, assim como as definições multidimensionais sobre a pobreza menstrual. Nesta comunicação, utilizarei como base teórica e metodológica, a Análise de Discurso Crítica Interseccional (CARVALHO, 2024; GOMES, CARVALHO, 2024), uma abordagem discursiva brasileira que tem como ponto de partida a identificação de práticas sociodiscursivas de resistência e de reexistência (SANTOS, 2011) para discutir as formas de re-significação discursiva de agir/interagir, de representar e de identificar a si e a outras/es/os (CARVALHO, 2024), produzidas por agentes decoloniais. Assim, algumas perguntas me orientam: (i) Quais potenciais acionais de re-significação são encontrados no vídeo?; (ii) Quais potenciais representacionais de re-significação são mobilizados, como, por exemplo, as formas de nomeação das pessoas que menstruam?; (iii) Quais potenciais identificacionais re-significam as identidades dos corpos menstruantes, e, finalmente, (iv) Como a pobreza menstrual é definida? Alguns resultados serão compartilhados, quais sejam: a desbinarização dos corpos menstruantes; a construção multidimensional sobre a pobreza menstrual e algumas perspectivas em disputa sobre tal conceito.

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica Interseccional. Pobreza menstrual. Nátaly Neri.

Resumo do currículo da autora: Docente do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais no campus de Almenara. Membro do grupo de pesquisa AFECTO. Membro de ação extensionista vinculada ao Caleidoscópio Enredado nas Escolas.

DISCURSOS SOBRE POBREZA MENSTRUAL EM EVENTOS DE LETRAMENTO SOBRE EDUCAÇÃO MENSTRUAL EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NO BRASIL

Maria Carmen Aires Gomes
Universidade de Brasília
maria.carmen@unb.br

Nesta comunicação, apresento resultados da análise discursivo-crítica de uma amostra discursiva de quatro nuvens de palavras produzidas por estudantes do ensino médio de quatro escolas brasileiras que participaram de eventos de letramento em educação menstrual no âmbito do projeto “MEInstrução: enredando o Caleidoscópio no debate sobre as relações entre discurso, pobreza menstrual, meio ambiente e ciência em escolas de ensino médio no Brasil” (CNPq, FAPDF, 2023). Nosso objetivo, nos eventos de letramento crítico desenvolvidos, é criar situações para que os/as/es estudantes reflitam sobre as dimensões que atravessam o fenômeno da pobreza menstrual, de modo que se sintam desafiados/as/es a usarem seus conhecimentos para buscar explicações (mais) críticas. Os letramentos em educação menstrual propostos têm uma dimensão cívica e democrática fundamental, que é levar os/as/es estudantes, e por extensão escola e família, a tomarem ciência de assuntos de interesse público e coletivo para que compreendam que a gestão menstrual não é um assunto estritamente individual, já que ela pode afetar a saúde de outras pessoas e também o meio ambiente (PEREZ ET AL., 2021; GOMES, 2023; GOMES, CARVALHO, 2024). Como instrumentos metodológicos, organizadas em sequências didáticas, são usadas as rodas de conversa, que, para Afonso e Abade (2008) e Figueiredo e Queiroz (2013), caracterizam-se como um tipo de instrumento participativo que favorece a construção de uma prática dialógica e possibilita o exercício do pensar compartilhado em torno de uma temática. Nas rodas de conversas, usamos recursos metodológicos ativos e atrativos, como ferramentas digitais, audiovisuais e recursos manuais. Nosso foco é fazer dos/as/e estudantes protagonistas de seu próprio conhecimento ao refletirem sobre a pobreza menstrual. Na roda de conversa 1, discutimos como o tabu e os estigmas menstruais são uma das dimensões que levam à pobreza menstrual, impedindo acesso à saúde digna. Para compreender como os/as/es estudantes definem, explicam ou conceituam pobreza menstrual, usamos a ferramenta Mentimeter, a partir da pergunta: “o que vem à cabeça de vocês quando o assunto é pobreza menstrual”, seguida de uma roda de conversa, em pequenos grupos, para debater sobre as palavras indicadas na nuvem e os seus significados e representações. A amostra discursiva nos revela que as palavras associadas à pobreza menstrual para as/es/os estudantes são: dinheiro, dificuldade, desigualdade, falta de produtos, mulheres, acesso/falta absorvente, higiene, desinformação, falta de conhecimento, lugares remotos, negligência, política pública. Há uma maior recorrência de palavras dos campos semânticos da economia e da saúde, no entanto precisamos compreender que não se trata apenas de um problema econômico, ou de taxaço das tecnologias menstruais, mas da falta de direitos e

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

necessidades que deverão ser apropriadas e atendidas pelas pessoas que menstruam. O acesso à dignidade menstrual perpassa pela lente interseccional (COLLINS, 2022), pois está enraizado nas histórias intergeracionais de desigualdades de gênero, etnia, raça, geopolítica e classe social, colocando em relevo o gênero junto a outras dimensões identitárias.

Palavras-chave: Dignidade menstrual. Projeto MeInstrução. Estudos Críticos do Discurso.

Resumo do currículo da autora: Professora titular da Universidade de Brasília, lotada no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, onde coordena o Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade. Coordenadora do grupo de pesquisa Afecto.

DISCURSOS SOBRE RAÇA E INTERSECCIONALIDADES: PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS EM AÇÃO NA LUTA ANTIRRACISTA

Glenda Cristina Valim de Melo
Universidade Federal do Rio de Janeiro
glendamelo09@gmail.com

A luta racial, que existe há séculos no Brasil, também se dá na linguagem/ discurso. Ela é constitutiva de ordens discursivas, criando hierarquias sociais, estabelecendo silêncios e tabus, e, também, performando arenas de disputa, resistência e reinvenção que buscam alianças, reconhecimento e emancipação das normas socialmente impostas aos corpos (ALENCAR, 2017; MUNIZ, 2021; MELO, 2022). Com base nesta perspectiva, este trabalho visa propor uma reflexão sobre discurso e raça como perspectivas emancipatórias tais como a proposta de Movimento Negro Educador trazida por Nilma Lino Gomes (2025).

Palavras-chave: Discurso. Raça. Movimento negro educador.

Resumo do currículo da autora: Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professora Permanente do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do Programa de Pós-Graduação em Memória Social, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C5

DISCURSO, SUJEITO, ETHOS: TEMAS DA CONTEMPORANEIDADE

Coordenadora: Ana Carolina Vilela-Ardenghi
Universidade Federal de Mato Grosso
vilela.ardenghi@gmail.com

Estabelecida sobre a premissa de que são as relações entre as estruturas dos textos e os lugares sociais que os tornam possíveis que interessam diretamente à Análise do Discurso, esta mesa explora temas e corpora diversos que integram pesquisas realizadas no NEADE (Núcleo de Estudos em Análise do Discurso e Ethos), grupo de pesquisa interinstitucional sediado na UNIR e que também reúne pesquisadores da UFMT. Criado em 2020, os trabalhos do grupo contemplam pesquisas que investigam a produção de sentido em práticas discursivas de diversos campos, como o político, o artístico e o religioso, considerando questões que vão desde a constituição da imagem de enunciadores em discursos cujos quadros cênicos se apresentam como mais estáveis até a problematização acerca do funcionamento de cenas enunciativas em ambientes como o digital. Para esta mesa, apresentamos pesquisas vinculadas à UFMT e que se dedicam a temas como: a produção de subjetividades online, fratura discursiva (Maingueneau, 2020), pseudociências, política, ethos, gênero, feminismo(s) e trabalho. O arcabouço teórico mobilizado envolve essencialmente conceitos de uma análise do discurso de base enunciativa (Maingueneau, 2006, 2010, 2015, 2020, 2021), mas também articula diálogos com produções como as de Paveau (2009, 2013, 2013, 2021), que, recentemente, vem buscando aproximações com outras teorias a fim de dotar a AD de outras dimensões (cognitiva, filosófica...). A proposta aqui é, portanto, através da convergência teórica que organiza a produção do referido grupo de pesquisa, dar um panorama da diversidade de temas e mesmo de abordagens dos diversos fenômenos aí estudados. Nesse sentido, Khalil propõe, ancorado no quadro de Maingueneau acerca do ethos, uma “subdivisão gentílica” capaz de dar conta de fenômenos situados no campo político-eleitoral em Rondônia. Já Vilela-Ardenghi debruça-se sobre a questão da maternidade e da presença feminina no mundo do trabalho a partir do modo como as discussões acerca do tema vêm ocupando os espaços digitais na contemporaneidade. Sua pesquisa dialoga também, no que tange às questões de gênero, com a de Silva, na medida em que esta analisa a produção de sentidos nas redes sociais de dois grupos de mulheres, a saber: as “esposas tradicionais” e as “esposas troféu”, ainda que aqui estejamos diante da quase recusa do trabalho feminino remunerado. Por fim, Matos discorre acerca de “teorias”, validadas pela ciência ou não, que abordam a relação entre corpo/gesto e simbologias/significação/linguagem a fim de investigar as relações entre elas a partir da hipótese da existência de uma fratura discursiva entre divulgadores científicos e especialistas em linguagem corporal e programação neurolinguística, enfrentamento bastante marcado no YouTube, por exemplo. A mesa pretende lançar luz, portanto, sobre temas essencialmente contemporâneos que suscitem interesses da própria disciplina, inclusive do ponto de vista teórico.

Palavras-chave: Discurso. Ethos. Sujeito.

Eixo(s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade; Discurso, Ciência e negativismos.

ETHOS DISCURSIVO EM UMA SUBDIMENSÃO GENTÍLICA: APONTAMENTOS SOBRE DEBATES ELEITORAIS EM RONDÔNIA

Lucas Martins Gama Khalil
Universidade Federal de Rondônia
lucas.khalil@unir.br

O trabalho “Ethos discursivo em uma subdimensão gentílica: apontamentos sobre os debates eleitorais em Rondônia”, vinculado ao grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Análise do Discurso e Ethos – NEADE, tem como proposta discutir a pertinência e a especificidade do que se poderia denominar uma “subdimensão gentílica” do ethos. Tal categorização pretende se articular à proposta de Dominique Maingueneau em textos como “Retorno crítico ao ethos” e obras como “Variações sobre o ethos”, em que o autor delimita possíveis designações relacionadas a imagens de enunciador e as classifica em três dimensões: categorial (que incluiria, na proposição inicial do teórico, predicados gentílicos), experiencial e ideológica. Esta investigação

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

partiu, inicialmente, da composição de um corpus com cinco debates ocorridos em três processos eleitorais diferentes, mas localizados em um mesmo âmbito regional: em 2016, para a prefeitura de Porto Velho; em 2018, para o governo de Rondônia; e em 2020, para a prefeitura de Porto Velho. Ao longo da pesquisa, também foram considerados alguns materiais de campanha para além dos debates, como jingles e vídeos de divulgação em redes sociais. No discurso político-eleitoral, um elemento que emerge, em variados graus, é a constituição de uma relação de pertencimento – não significando necessariamente um vínculo de proveniência, nascimento – que o candidato estabelece com a localidade na qual disputa o cargo. Como hipótese, isso se amplificaria em cidades e regiões nas quais a população foi significativamente formada, tendo em vista dado recorte temporal, por movimentos migratórios. O estado de Rondônia, como grande parte da Amazônia Sul-Occidental brasileira, e sua capital Porto Velho são exemplos de localidades com um aumento populacional relativamente recente, sobretudo, a partir das décadas de 1970 e 1980. A análise realizada objetivou descrever os modos de constituição de um ethos “gentílico” – um ethos nortista, por exemplo –, o qual adquire certas especificidades na comparação com outras designações possíveis articuladas à dimensão categorial. Tal descrição suscitou como questões: a relação dessa imagem de enunciador com o que Maingueneau define como ethos pré-discursivo; a proeminência da topografia na constituição da cena enunciativa; a instauração de uma dêixis espacial que opõe um dentro e um fora; e a presença de índices de alocação que engendram um nós inclusivo em referência aos que se identificam a dada localidade; dentre outras. Por fim, destaca-se que esta pesquisa gerou como desdobramentos a orientação de dois trabalhos de iniciação científica: um deles analisando o ethos porto-velhense na programação televisiva local e o outro focalizando esse funcionamento na cena musical do município.

Palavras-chave: Ethos discursivo. Debate eleitoral. Dimensão gentílica.

Resumo do currículo do autor: Lucas Martins Gama Khalil é docente do Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e atua no Programa de Pós-Graduação em Letras dessa instituição. É mestre e doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e, em 2022, realizou pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará (UFPA). Atualmente, é um dos líderes do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Análise do Discurso e Ethos (NEADE).

MATERNIDADE E TRABALHO: SUBJETIVIDADES E POLÊMICA NAS REDES SOCIAIS

Ana Carolina Vilela-Ardenghi
Universidade Federal de Mato Grosso
vilela.ardenghi@gmail.com

Este trabalho parte de reflexões em torno dos modos de constituição e circulação das subjetividades no tempo presente. Questão essa que é, como bem se sabe, fundante para a AD, cuja concepção de sentido passa justamente pelas posições sustentadas por aqueles que enunciam. Particularmente, tem me interessado mais de perto o modo como “ser mulher” vai sendo “formatado” na contemporaneidade. Este projeto surge, na verdade, como um desdobramento de um projeto anterior que investigou a circulação de estereótipos sobre a mulher no contexto brasileiro. A partir desse interesse, detectou-se, no período pandêmico, grande número de textos que debatiam as diferenças entre o trabalho de homens e de mulheres (dentro e fora de casa, especialmente em relação ao home office), os trabalhos formais e informais, as novas possibilidades de trabalho sem vínculo empregatício (por exemplo através de plataformas de transporte e de delivery). Tudo isso motivou o desejo de aprofundamento a partir de uma visão discursiva da questão. Se, como defende uma certa análise do discurso, os sujeitos são levados a ocupar certos lugares numa sociedade dada — a partir dos quais enunciam — é preciso compreender que lugares são esses e como eles produzem possibilidades de dizeres. Na imbricação que norteia o projeto, dois eixos têm se destacado: i) num deles reúnem-se dados que discutem a igualdade de gênero no mundo do trabalho; ii) noutro estão dados relativos à dimensão da maternidade e do trabalho. Para esta apresentação, destaco especialmente aqueles relativos ao segundo eixo extraídos de duas redes sociais (X e Threads). As análises assentam-se nas discussões empreendidas por Paveau (2021) acerca do que a autora chama de discurso digital, articuladas com noções como hipergênero e semântica discursiva (Maingueneau, 2005, 2015). Além disso, a noção de estereótipo também ganha destaque nas análises preliminares empreendidas até aqui, uma vez que vem sendo crescente

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

a recorrência a traços de uma alegada “natureza” feminina, especialmente atrelada a posicionamentos mais conservadores identificados nas referidas redes. A pesquisa pretende contribuir para uma descrição mais acurada dos modos de circulação desses estereótipos no contexto brasileiro contemporâneo, bem como para as discussões acerca das materialidades que circulam nos ambientes digitais, destacando, inclusive, as diferenças entre as redes sociais em que circulam tais dados e que impactam nos próprios modos de dizer, receber e comentar.

Palavras-chave: Subjetividade. Polêmica. Estereótipos.

Resumo do currículo do autor: Mestre e doutora em Estudos Linguísticos, respectivamente pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem (PPGEL) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), onde orienta pesquisas em Análise do discurso. É pesquisadora vinculada ao Centro de Pesquisa FEsTA (Fórmulas e Estereótipos: Teoria e Análise), com sede na Unicamp, e, juntamente com Lucas Martins Gama Khalil, líder do NEADE (Núcleo de Estudos em Análise do Discurso e Ethos), com sede na UNIR (Universidade Federal de Rondônia).

SEMILOGIAS DOS GESTOS: ENTRE CIÊNCIA, CONHECIMENTO POPULAR E PSEUDOCIÊNCIAS

José Wesley Vieira Matos
Universidade Federal de Mato Grosso
jose.matos1@sou.ufmt.br

Este trabalho é uma parte do nosso projeto de tese no qual buscamos investigar a hipótese de uma fratura discursiva (Maingueneau, 2020) entre a comunidade de divulgadores científicos e a dos especialistas em linguagem corporal e programação neurolinguística, em vídeos do YouTube. Nesta apresentação, detemo-nos em compor um panorama de “teorias”, validadas pela ciência ou não, que abordam a relação entre corpo/gesto e simbologias/significação/linguagem. Enquanto as abordagens sobre o gesto e a comunicação recebem pouca atenção das ciências da linguagem, as normas sociais dos gestos (como demonstram a liturgia corporal religiosa, a “ordem unida” militar, a etiqueta aristocrática e os gestos obscenos) e a ascensão desses especialistas (em um tipo de retorno da “retórica”) na Web demonstram um interesse coletivo popular significativo que se opõe ou não se vê representado pelo ponto de vista institucional da ciência. Fundamentados no movimento reflexivo de uma filosofia do discurso (Paveau, 2009, 2015) influenciada por uma perspectiva discursiva da Linguística Popular (Paveau, 2020), objetivamos: i) rastrear teorias da Linguística e de outras abordagens científicas reconhecidas que tomem o objeto corpo como significante, tais como a Semiótica discursiva, a filosofia de Merleau-Ponty e a sociologia de Le Breton; ii) coletar um conjunto de proposições sobre teorias espontâneas acerca da comunicação corporal difundidas como saberes populares, como o dito “quando a boca cala, o corpo fala” ou “os olhos são a janela da alma”; iii) procurar as bases de teorias sobre linguagem corporal invalidadas pela ciência, mas que fundamentam uma comunidade de especialistas na Web, como os textos de Paul Ekman e de Grinder e Bandler. Com isso, mais do que constituir um “arquivo” dessas formas ou propostas de conhecimento, intentamos perceber e organizar as relações entre elas, propondo um contínuo entre saberes institucionais e saberes não validados. Nossa hipótese é: que os conhecimentos institucionais, como defende a epistemologia clássica, se opõem aos saberes espontâneos, mas também se apoiam neles, apesar do papel majoritariamente secundário que aqueles designam para o corpo como materialidade significante; e que os saberes populares propriamente não são a fundamentação das teorias invalidadas (que embasam os especialistas da Web), apesar destas últimas explicitamente as articularem para se constituir. Desse modo, acreditamos que uma revisão integrativa dessas propostas semiológicas (científicas; populares; e invalidadas), apesar de relativizar uma posição identitária ortodoxa da ciência, possam auxiliar outra compreensão do fenômeno da popularização das ditas pseudociências da linguagem na Web sob a ótica de um ressentimento epistêmico.

Palavras-chave: Gestualidade. Linguística Popular. Semiologia.

Resumo do currículo do autor: Doutorando em Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso. Mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Membro do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Análise do Discurso e Ethos – NEADE (UNIR/ UFMT) e Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais – Grupo Discuta (UFC).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ESPOSA TRADICIONAL E ESPOSA TROFÉU: ETHOS E MUNDOS ÉTICOS NA PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES CONTEMPORÂNEAS

Ellen Gomes da Silva
Universidade Federal de Mato Grosso
ellen.silva1@sou.ufmt.br

As redes sociais de modo geral têm testemunhado um fenômeno interessante que nos pareceu curioso: mulheres que manifestam publicamente o interesse em se tornarem "esposas tradicionais" ou "esposas troféu" em seus contextos familiares, ou que já adotam comportamentos correspondentes a cada perfil e compartilham suas experiências em postagens online. Essencialmente a partir da divulgação de vídeos (mas eventualmente de publicações de outras naturezas), esses perfis materializam diferentes sentidos sobre o que significa ser esposa, configurando distintos mundos éticos. A aceitabilidade dos seguidores aos enunciados vai além de uma simples identificação com a figura da esposa tradicional ou de esposa troféu. Esse processo implica uma inserção em um mundo ético, do qual o fio do discurso é parte constitutiva e oferece acesso a esse universo de valores. Um mundo ético pode ser entendido como um conjunto de normas, comportamentos e valores culturais estereotípicos que regulam as práticas discursivas em um determinado contexto. Nas representações das "esposas tradicionais", nota-se a valorização de hábitos conservadores, onde as obrigações domésticas e os papéis convencionais de gênero são altamente exaltados. Em contrapartida, as mulheres que se apresentam como "esposas troféu" tendem a focar no cuidado pessoal, enfatizando a aparência e o bem-estar, enquanto se distanciam das responsabilidades domésticas. Cada mulher que adere a um desses mundos éticos realiza, consciente ou inconscientemente, uma incorporação de valores e práticas discursivas que constroem e sustentam suas identidades sociais. O interesse em explorar esses perfis de esposa se justifica pela relevância de compreender como a feminilidade e os papéis de gênero são reproduzidos, aderidos, contestados, incorporados ou reformulados em espaços digitais em um contexto histórico em que os avanços nos direitos das mulheres convivem com movimentos contrários a essas conquistas, como o backlash descrito por Faludi (2001). Observando como a imprensa, a partir da década de 1980, passou a circular notícias e estatísticas que, ao fim e ao cabo, relacionavam os sentimentos de angústia e insatisfação de mulheres a um suposto excesso de independência, Faludi (2001) argumenta que, se houve avanços no que diz respeito aos direitos das mulheres, esses estavam sob ataque, como que por um backlash, reação negativa contra o progresso da emancipação feminina nas últimas décadas. Sob a perspectiva da Análise do Discurso de base enunciativa, esta pesquisa visa compreender a construção das identidades dessas mulheres como esposas e mães em seus respectivos contextos, utilizando postagens de perfis femininos que refletem tais características como fonte primária de investigação. A hipótese inicial é que as mulheres inseridas nesses contextos vivenciam uma espécie de backlash contemporâneo, de natureza digital, e sendo profundamente influenciadas por outros fatores, como a religião e o machismo. Para realizar essa investigação, assumiremos os conceitos de ethos, cena de enunciação e mundos éticos, bem como todo arcabouço teórico e metodológico adequado para a análise de dados provenientes do ambiente digital, especialmente como proposto por Paveau (2021).

Palavras-chave: Esposas tradicionais. Esposas troféu. Ethos. Cenas de enunciação. Mundos éticos.

Resumo do currículo do autor: Formada em Letras - Português e Literaturas pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), atualmente é mestranda em Estudos de Linguagem pela mesma instituição. Atua na área de Análise do Discurso, com foco em temas como estudos de ethos e cenas de enunciação.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C6

DISCURSO DIGITAL: NOS MEANDROS DA RESISTÊNCIA, DA RESSIGNIFICAÇÃO, DA REVASCULARIZAÇÃO DISCURSIVA E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Coordenador: Roberto Leiser Baronas
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
baronas@ufscar.br

O discurso digital pode ser abordado a partir de diferentes perspectivas teórico-metodológicas. Neste simpósio, mobilizaremos três dessas perspectivas: a proposta por Marie-Anne Paveau (2017/2021); a por Cristiane Pereira Dias (2018) e a perquirida por Dominique Maingueneau (2015). Inicialmente, mobilizamos um conjunto de discursos injuriosos, os que ferem a dignidade humana, buscando compreender as estratégias que os sujeitos injuriados mobilizam para lidar com esses discursos de ódio sem ficar preso à sua genealogia e/ou à sua descrição/ interpretação – aspectos muito relevantes, do ponto de vista linguístico-discursivo, mas pouco potentes. A partir do exame de práticas discursivas engendradas pelos sujeitos ofendidos e injuriados, que buscam responder contra as ofensas e injúrias que lhe são desferidas, transformando essas respostas em lugares ativos de memória, nossa questão de fundo é produzir um gesto teórico sobre essas práticas. Na sequência, buscamos ainda que ensaísticamente, analisar o resultado de prompts em linguagem natural para dois chatbots baseados em Inteligência Artificial (IA) Generativa, isto é, LLMs (Large Language Models, na sigla em inglês), o ChatGPT e a Meta IA, que atua dentro de um aplicativo de mensageria da Meta, o WhatsApp. Depois, buscamos descrever e interpretar os modos discursivos como a violência contra mulheres se dá no espaço cibernético, desenvolvemos esta pesquisa pautada no quadro conceitual da Análise do Discurso Digital (PAVEAU, 2021) e da Análise do Discurso (MAINGUENEAU, 2015; PAVEAU, 2013). Metodologicamente, trabalhamos com a categoria percursos, proposta por Maingueneau (2008; 2015) e a seleção do corpus analítico se dá a partir da noção acontecimento discursivo. Selecionamos tecnoacontecimentos de violência contra as mulheres em duas redes sociais: Facebook e Instagram com um recorte temporal de quatro (4) anos: 2021 a 2024. Por último, nos concentramos na análise de postagens no Facebook e no Instagram durante períodos das eleições brasileiras, marcadas com avisos das próprias plataformas que alertavam sobre possíveis desinformações e redirecionavam os usuários ao site da Justiça Eleitoral para informações oficiais. Um exemplo analisado envolveu uma postagem com a imagem da bandeira do Brasil acompanhada do texto “Acesse o site da Justiça Eleitoral para encontrar informações oficiais” seguido de um link. A integração entre ADD e IA apresenta grande potencial, tanto para acelerar processos analíticos em pesquisa quanto para ampliar as possibilidades didáticas em educação. Ainda assim, o uso da IA requer atenção às limitações interpretativas e aos desafios éticos, garantindo que sua aplicação complemente, mas não substitua, a análise crítica humana.

Palavras-chave: Análise do Discurso Digital. Inteligência artificial

Eixo (s) temático: Discurso e Política. Discurso e redes sociais. Discurso e Inteligência artificial.

ENTRE RESISTÊNCIA, RESSIGNIFICAÇÃO E REVASCULARIZAÇÃO DISCURSIVA AOS DISCURSOS DE ÓDIO: POSSIBILIDADES TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Roberto Leiser Baronas
UFSCar
baronas@ufscar.br

Lilian Pereira de Carvalho
IFSP – Sertãozinho
lilian.carvalho@ifsp.edu.br

Segundo Doueiri (2008), estamos vivendo na era da grande conversão do digital que tem mudado radicalmente as nossas práticas discursivas, conseqüentemente também a maneira como nos relacionamos com as pessoas. Uma dessas mudanças é a presença muito forte de discursos de ódio sobre os que consideramos diferentes de nós. Esses discursos injuriosos, que ferem a dignidade humana, estão presentes nos mais diferentes contextos – dos mais simples aos mais sofisticados tecnologicamente – e circulam desde a parte interna das portas dos banheiros das universidades brasileiras, notadamente os masculinos, ao ambiente digital. No final do primeiro quartel do século XXI, denunciar e desconstruir esse tipo de discurso de

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ódio se impõe como um projeto político incontornável, primordialmente (mas não só) aos discursivistas – mais ou menos na esteira acadêmica do que desde alhures têm feito, cada um a seu modo e com as suas ferramentas teórico-metodológicas, Marie-Anne-Paveau (2019a, 2019b), Michel Pêcheux (1990), somente para ficar em dois eminentes autores do lado de lá do Atlântico. Nesta comunicação, nosso trabalho toma esses autores como ins(trans)piração e busca discutir formas de como tratar teórico-metodologicamente esses discursos injuriosos sem ficar preso à sua genealogia e/ou à sua descrição/ interpretação – aspectos muito relevantes, do ponto de vista linguístico-discursivo, mas pouco potentes. A partir do exame de práticas discursivas engendradas pelos sujeitos ofendidos e injuriados, que buscam responder contra as ofensas e injúrias racistas que lhe são desferidas, tal como o fizeram em suas redes sociais, os jogadores Vini Jr, do Real Madrid e Edenilson, à época, no Internacional de Porto Alegre, bem como os alunos da Universidade Federal de São Carlos, a partir de discursos racistas textualizados em banheiros de prédios da UFSCar no último dia da Consciência Negra (20/11), que transformaram essas respostas antirracistas em lugares ativos de memória, nossa questão de fundo é produzir um gesto teórico sobre essas práticas. Para tanto, colocamos em rançamento as categorias de resistência (Pêcheux, 1990), resignificação (Paveau, 2019a, 2019b; Paveau; Baronas; Lourenço, 2021) e revascularização discursiva (Baronas; Costa, 2022; Baronas; Costa; Conti, 2021; Baronas; Souza, 2024). O objetivo último do trabalho é contribuir para a construção de uma sociedade decente (Margalit, 2007).

Palavras-chave: Discursos pejorativos. Resignificação. Revascularização discursiva.

Resumo do currículo do autor:

Roberto Leiser Baronas é professor Titular no Departamento de Letras e orientador de dissertação de mestrado, de tese de doutorado e de supervisão de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e de dissertação e de tese no PPGEL – da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT e Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 1 D. Foi presidente e membro da Comissão Assessora para Análise de Novos Cursos de Pós-Graduação na UFSCar – 2019. Foi um dos coordenadores da Comissão de Análise de Discurso da ABRALIN. Traduziu diversos artigos e livros relevantes no campo dos estudos discursivos. É organizador e autor de diversos livros e artigos no domínio dos estudos discursivos. É um dos editores responsáveis pela Revista de Popularização em Ciências da Linguagem – Linguasagem da UFSCar. Foi Editor da Revista da Associação Brasileira de Linguística – ABRALIN de 2014 a 2017. Foi Delegado Regional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso – ALED – Brasil de 2014 a 2018. Foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística – ANPOLL, no período de 2016 a 2018. É também um dos coordenadores do Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais – LEEDIIM – UFSCar/CNPq.

Resumo do currículo da autora: Lilian Pereira de Carvalho é doutora e mestra em Linguística na área de Análise do Discurso pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, graduada em Letras - Bacharelado e Licenciatura, com habilitação em português/Inglês pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Professora efetiva no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Sertãozinho. Em 2020, realizou doutorado sanduíche na School of Languages and Applied Linguistics, Open University (Reino Unido), sob a coorientação do Prof. Dr. Johannes Angermuller e financiado pelo programa CAPES-PrInt. É integrante do Grupo de Estudos Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais (LEEDIIM/ UFSCar). Tem interesse nos seguintes temas: discurso político, redes sociais, discurso digital e divulgação científica.

LLMS E O SUJEITO DISCURSIVO: UMA RELAÇÃO DE TENSÃO

Jackelin Wertheimer Cavalcante
UFSCar
jackelinwertheimer@gmail.com

Renata de Oliveira Carreon
Unicamp
renatacarreon@gmail.com

Nesta comunicação, que se filia à Análise do Discurso, buscamos, ainda que ensaisticamente, analisar o resultado de prompts em linguagem natural para dois chatbots baseados em Inteligência Artificial (IA)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Generativa, isto é, LLMs (Large Language Models, na sigla em inglês), o ChatGPT e a Meta IA, que atua dentro de um aplicativo de mensageria da Meta, o WhatsApp. Para tanto, elaboramos comandos de diferentes complexidades e especificidades para, em seguida, comparar e analisar discursivamente os outputs obtidos e realizar uma triangulação com a cobertura midiática e discursos oficiais de estadistas. O assunto sobre o qual demandamos a sintetização de textos relacionam-se às discussões empreendidas por líderes de quatro países diferentes, a saber, o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o argentino Javier Milei, o francês Emmanuel Macron e o estadunidense Joe Biden. O potencial da utilização de LLMs para os mais diversos fins já é uma realidade amplamente aceita, estimulada e frequentemente aventada como uma solução eficiente para a obtenção de informações tidas como corretas, objetivas e supostamente desprovidas de vieses ideológicos, uma vez que fundamentadas unicamente em dados e sofisticados modelos estatísticos. Partimos da hipótese de que isso pode servir para consolidar visões de mundo hegemônicas, bem como para servir a interesses específicos ligados ao jogo (geo)político, inclusive aquele ligado à política institucional. Partimos do princípio de que tal processo pode ter consequências e custos sociais mais ou menos evidentes: entre a eficiência e a pretensa objetividade de textos significados como fruto de ferramentas infalíveis e a intensificação de danos ambientais para populações já vulnerabilizadas, tais conteúdos podem desencadear problemas materiais, que ameaçam direta ou indiretamente a lida com a emergência climática patente na contemporaneidade. Buscamos, dessa forma, observar esse fenômeno tecnolinguageiro que é da ordem da máquina, mas também da ordem do discurso. Como analistas, cabe sempre observar o lugar da falha, da deriva, do equívoco e, agora, dos deslocamentos conceituais produzidos por um novo objeto que se impõe à Análise do Discurso: o discurso digital. Compreendendo o discurso digital como efeito de sentidos entre locutores produzido pelas tecnologias digitais enquanto exterioridade constitutiva do dizer, afetando a relação pensamento-linguagem-mundo (Dias, 2018), é que podemos nos debruçar para um objeto de análise pouco explorado em Análise do Discurso - as IAs. E é no lugar de entremeio, próprio à Análise do Discurso, que este trabalho se localiza, articulando saberes da ciências da linguagem e da ciências da computação. Para tal empreendimento, mobilizamos noções da Análise do Discurso de base enunciativa, preconizada sobretudo por Dominique Maingueneau (2015), ao dispositivo teórico da Análise do Discurso Digital materialista proposta por Cristiane Dias.

Palavras-chave: Análise do Discurso Digital. Inteligência Artificial. Sujeito de dados.

Resumo dos currículos das autoras

Jackelin Cavalcante é publicitária graduada e pós-graduada pela Universidade Mackenzie. Com fomento da CAPES, fez seu mestrado com foco em Análise do Discurso Enunciativa e Ergologia no LAEL, da PUC-SP, sob a orientação da professora doutora Maria Cecília Perez Souza-e-Silva. Atualmente está cursando doutorado em Linguística na PPGL-UFSCar, com fomento do CNPq, sob a orientação do professor Roberto Leiser Baronas, no LEEDIM e está pesquisando o papel das Inteligências Artificiais na neutralização de sentidos relacionados ao desenvolvimento econômico face à emergência climática. Entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025, cursou estágio doutoral na Université Sorbonne Paris Nord 13, com apoio da CAPES, sob orientação da professora doutora Marie-Anne Paveau.

Renata Carreon é professora permanente do Mestrado em Divulgação Científica e Cultural (MDCC) - LABJOR. Pós-doutoranda em Linguística na Universidade Estadual de Campinas (Labeurb/Unicamp - FAPESP processo 2021/07055-1) sob a supervisão da Profa. Dra. Cristiane Dias. Mestrado (2013) e Doutorado (2018) pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL - CAPES) da UFSCar sob orientação do Prof. Dr. Roberto Baronas. Estágio doutoral em Buenos Aires (UBA - Argentina) com o Prof. Dr. Mariano Dagatti (CAPES/PDSE). Formada em Licenciatura Plena em Letras com habilitação em português e espanhol pela Universidade Federal de São Carlos (2010).

A CIBERVIOLÊNCIA DISCURSIVA: ÓDIO ÀS MULHERES NO FACEBOOK E NO INSTAGRAM

Sidnay Fernandes dos Santos Silva
Universidade do Estado da Bahia
sfsantos@uneb.br

Os movimentos das mulheres por equidade, pelo direito de manutenção da vida e pela proteção de sua integridade física e psíquica inserem-se no âmbito de lutas históricas por justiça social. No cenário brasileiro, o conceito de “legítima defesa da honra” – herança da legislação portuguesa e legitimada no Brasil pela

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

sociedade masculina dominante da época – oferecia a absolvição de homens cuja motivação para o feminicídio fosse a “defesa da honra”. A permissão para matar era sustentada pela própria legislação brasileira, produzida pela cultura patriarcal, na qual as mulheres eram consideradas propriedades dos maridos. A história da violência contra mulheres está amparada numa conjuntura social perversa e romper com tal cultura antiga, ainda na década 2020, é um desafio mesmo após a Lei 11.340/2006 – conhecida como Lei Maria da Penha – uma conquista legislativa de proteção às mulheres. Na contemporaneidade, com práticas discursivas que se materializam pela web 2.0, os espaços para práticas de violência e de ódio diversificaram-se e amplificaram os alcances. Com a proposta de descrever e interpretar os modos discursivos como a violência contra mulheres se dá no espaço cibernético, desenvolvemos esta pesquisa pautada no quadro conceitual da Análise do Discurso Digital (PAVEAU, 2021) e da Análise do Discurso (MAINGUENEAU, 2015; PAVEAU, 2013). Metodologicamente, trabalhamos com a categoria percursos, proposta por Maingueneau (2008; 2015) e a seleção do corpus analítico se dá a partir da noção acontecimento discursivo. Selecionamos tecnoacontecimentos de violência contra as mulheres em duas redes sociais: Facebook e Instagram com um recorte temporal de quatro (4) anos: 2021 a 2024. A ciberviolência (Paveau, 2021) engloba várias tipologias dos tecnodiscursos violentos, dentre estes: diversos tipos de assédio, difamações, farsas, ódios. Considerando essa tipologia, agruparemos posts e comentários publicados no Instagram, com a finalidade de compreender também como o “discurso agente” (de ódio e misoginia) significa o “discurso paciente” (de enfrentamento às opressões de gênero) no interior de sua formação discursiva sexista sob o viés do simulacro. As justificativas para este estudo pautam-se na urgência de analisar tecnodiscursividades que dão a circular sentidos de ódio às mulheres e, de certo modo, de produzir ciência com base na articulação entre linguagem e luta social contra as opressões ao gênero feminino.

Palavras-chave: Análise do Discurso Digital. Ciberviolência. Mulheres.

Resumo do currículo da autora:

Em 1994, concluiu a Licenciatura em Letras pela Universidade do Estado da Bahia, quando já lecionava a disciplina Língua Portuguesa no Ensino Fundamental e Médio no Instituto de Educação Anísio Teixeira pela Rede Estadual da Bahia, onde atuou durante 14 anos. Em 2001, ingressou, como professora de Língua Portuguesa, na Universidade do Estado da Bahia, função que exerce até o presente momento. Em 2010, diploma-se Mestra em Linguística e, em 2014, Doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos sob a orientação do Prof. Dr. Roberto Leiser Baronas. Em 2018, participa da comissão de elaboração do Projeto do Mestrado Profissional em Ensino, Linguagem e Sociedade que foi aprovado pela Capes e, desde 2019, atua como docente permanente deste Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNEB (DCH – Campus VI). Atua como pesquisadora no Laboratório de Estudos Epistemológicos e Discursividades Multimodais – LEEDiM (UFSCar/CNPq) e coordena o Laboratório de Estudos do Discurso – LAEDis (UNEB). Atualmente, suas pesquisas, com alicerce teórico na Análise do Discurso, na Análise do Discurso Digital e na Linguística Popular, priorizam os espaços institucionais midiáticos e digitais e de ensino de língua portuguesa, com ênfase em materialidades discursivas multimodais. Suas pesquisas estabelecem ainda articulação com teorias sociais que buscam compreender diversos movimentos, tais como: estudos de gênero e feminismos, comunidades de negras e negros, quilombolas e povos do campo.

ANÁLISE DO DISCURSO DIGITAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: PERSPECTIVAS PARA A PESQUISA E A EDUCAÇÃO

Lafayette Batista Melo
IFPB
lafayette.melo@ifpb.edu.br

A Análise do Discurso Digital (ADD), conforme proposta por Marie-Anne Paveau, oferece um referencial teórico-metodológico robusto para investigar práticas discursivas em ambientes digitais, caracterizados por grande volume e complexidade de dados. Este trabalho explora o potencial da Inteligência Artificial (IA) como ferramenta complementar à ADD, contribuindo para análises discursivas mais ágeis e abrangentes. Para isso, foi realizado um estudo exploratório que utilizou o ChatGPT, configurado por meio de prompts específicos para atuar como “especialista” em Análise do Discurso de Linha Francesa, com foco nos conceitos de Paveau,

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

como composição, deslinearização e relacionalidade. A pesquisa concentrou-se na análise de postagens no Facebook e no Instagram durante períodos das eleições brasileiras, marcadas com avisos das próprias plataformas que alertavam sobre possíveis desinformações e redirecionavam os usuários ao site da Justiça Eleitoral para informações oficiais. Um exemplo analisado envolveu uma postagem com a imagem da bandeira do Brasil acompanhada do texto “Acesse o site da Justiça Eleitoral para encontrar informações oficiais” seguido de um link. A IA foi instruída a aplicar os conceitos de ADD para descrever a interação entre elementos textuais, visuais e técnicos. A análise do ChatGPT destacou o tecnodiscurso da postagem, evidenciando traços como composição, devido à integração entre texto, imagem e hiperlink; deslinearização, pela navegação promovida pelo link; e relacionalidade, na conexão discursiva entre os usuários e as instituições. Adicionalmente, foi solicitado que a IA sugerisse a aplicação de outros conceitos da Análise do Discurso francesa contemporânea. A IA apontou, por exemplo, a interdiscursividade como uma abordagem útil para examinar como a postagem dialoga com valores cívicos, discursos institucionais e práticas democráticas. No entanto, foi observado que, embora a IA aplique conceitos com precisão técnica, suas respostas são predominantemente descritivas, sem críticas mais contundentes ou interpretações aprofundadas. Os resultados indicam que a IA pode atuar como uma ferramenta útil nas etapas iniciais da ADD, auxiliando na organização e análise preliminar de dados discursivos em grande escala. No entanto, destaca-se a necessidade de curadoria crítica do pesquisador, tanto para validar os resultados quanto para evitar possíveis alucinações da IA. Além disso, o modo como a IA aplica conceitos técnicos oferece oportunidades pedagógicas, podendo ser utilizado no ensino de análise do discurso como exemplo prático para a aplicação inicial de teorias. Conclui-se que a integração entre ADD e IA apresenta grande potencial, tanto para acelerar processos analíticos em pesquisa quanto para ampliar as possibilidades didáticas em educação. Ainda assim, o uso da IA requer atenção às limitações interpretativas e aos desafios éticos, garantindo que sua aplicação complemente, mas não substitua, a análise crítica humana.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Análise do Discurso Digital. Ensino.

Resumo do currículo do autor: Professor Titular dos Cursos de Tecnologia em Sistemas para Internet e do Mestrado Profissional em Ciência da Computação do Instituto Federal da Paraíba. Atua nas áreas de Interação Humano-Computador, Informática na Educação e Análise do Discurso, publicando também na área de Linguística. As pesquisas atuais têm foco em Metodologias Ativas, Gamificação, Análise do Discurso Digital, Linguística Popular, Fake News e Aplicação de Novas Inteligências Artificiais em Educação.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C7

ARQUEOLOGIA COMO MÉTODO DAS RELAÇÕES DE PODER E RESISTÊNCIA

Coordedora: Adélli Bortolon Bazza
Universidade Estadual do Paraná- Unespar
adellibazza@hotmail.com

Esta sessão coordenada reúne pesquisas guiadas pelo propósito de, à esteira do proposto pelo pensamento foucaultiano, traçar um diagnóstico do presente. Isso implica em problematizar a formulação e a colocação de discursos em circulação, interrogando 'quem somos nós hoje' e "o que é o hoje em que vivemos", considerando tanto sujeitos quanto discursos como singularidades históricas. O conjunto de pesquisadores do Grupo Interinstitucional de Estudos Foucaultianos da Universidade Estadual de Maringá (GIEF-UEM) tem atuado de forma a descrever esse diagnóstico, a partir de distinções depreensíveis em jogos de saber e de poder, partindo do método arqueogenealógico e de sua proposta de centralidade do enunciado como unidade de análise. Nesse sentido, a interrogação sobre 'quem somos nós hoje' se desdobra em problematizações sobre as práticas discursivas presentes e regulares em diferentes contextos sociais, as regras para formação de um saber e jogo discursivo que lhe confere o status de verdade. Questionar os discursos produzidos sobre a inserção de plataformas digitais nas escolas, os saberes produzidos sobre um campo de conhecimento, as práticas que discursivizam uma verdade sobre certas emoções bem como a formas de produzir uma verdade sobre as emoções possíveis para determinadas masculinidades são investigações que contemplam um trabalho de reconstrução do passado e de retrato do presente. Esse gesto analítico é possível quando se compreende que é na comparação com os discursos que não são mais os nossos que se encontra a possibilidade situarmos nosso pensamento atual. Essas propostas ora apresentadas partem da análise dos enunciados e buscam suas regras de formação e de emergência. Diante das séries enunciativas, questiona-se a sua unidade e descreve-se um jogo das regras que garante as condições para o aparecimento dos objetos, as posições-sujeito delimitadas por esses discursos e as memórias retomadas, interdidas ou esquecidas para que seja posto em circulação determinado enunciado e não outro. O conjunto de pesquisas, ora posto em tela, demonstra a dispersão de discursos que constituem e atravessam os sujeitos na atualidade, seja em campos institucionalizados da atuação social, como a educação e o secretariado, seja em campos do domínio das sensibilidades, como as canções e a construção de masculinidades.

Palavras-chave: Enunciado. Saber. Poder.
Eixo(s) temático: Discurso e Mídias

Adélli Bortolon Bazza possui graduação em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (2004), mestrado em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (2009) doutorado na mesma instituição (2016). Atualmente, é professora no Curso de Letras da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), participa do Grupo de Estudo Foucaultianos GEF-UEM e do Grupo de Pesquisa Práticas Discursivas na Escola (PRÁDIS-UNESPAR). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise do Discurso e Formação de Professores.

A DISCURSIVIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DO PARANÁ

Adélli Bortolon Bazza
Universidade Estadual do Paraná- Unespar
adellibazza@hotmail.com

Nas três últimas décadas, observou-se um boom no desenvolvimento de produtos digitais, a partir da popularização dos computadores e da criação da web. Esse fenômeno acarretou a formação de uma produção discursiva acerca da relação entre os sujeitos e as tecnologias digitais. Dispersos nessa formação, circulam discursos de entusiasmo, de receio com as novas criações e até mesmo discursos que preveem catástrofes como consequência delas. Fazem parte desse processo a popularização de computadores, tablets e aparelhos celulares do ponto de vista de hardwares e o desenvolvimento de sites, plataformas

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

digitais, aplicativos, bem como a acessibilidade a eles, do ponto de vista dos softwares. Considerando uma grande efervescência de novas tecnologias digitais, na atualidade, e os discursos a respeito delas, esta pesquisa propõe analisar a discursivização das tecnologias digitais e a forma como isso afeta na produção dos sujeitos e de suas condutas. Neste trabalho, recortam-se as formas de discursivização da introdução de plataformas educacionais na rede de educação pública do Estado do Paraná. A análise volta-se a uma série composta de 8 sequências enunciativas colhidas em meios jornalísticos, com publicação entre 2023 e 2024, nos quais se noticia a implantação desses recursos, e tem o objetivo de rastrear o saber posto em circulação a respeito deles e o jogo de poderes estabelecido nesse processo. Para tanto, ampara-se em uma perspectiva discursiva de análise, embasada nos estudos discursivos de linha foucaultiana, considerando sua constituição a partir de três eixos: o da formação dos saberes, o dos sistemas de poder e o das formas de subjetividade. Sob a perspectiva desses três eixos, que se entrecruzam a todo o momento, objetiva-se elencar alguns aspectos teóricos que possibilitam compreender como o sujeito é constituído no interior dos saberes e é moldado conforme determinadas relações de poder. Essa análise parte de um visível para descrever as possibilidades do que é enunciável em dado momento histórico. Dessa forma, toma como ponto de ancoragem teórica e metodológica o enunciado, mobilizando noções como: discurso, saber, poder, resistência, dispositivo. A descrição das sequências em análise demonstrou uma polêmica instaurada discursivamente em relação à implantação de plataformas digitais nas escolas públicas do Estado. De um lado, o governo propõe e defende a prática, usando suas redes e publicações para isso. De outro, professores contestam a forma como a implementação se dá. Esses discursos resistentes encontram nas matérias jornalísticas sua superfície de emergência.

Palavras-chave: Discurso. Poder. Tecnologias Digitais.

Adélli Bortolon Bazza possui graduação em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (2004), mestrado em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (2009) doutorado na mesma instituição (2016). Atualmente, é professora no Curso de Letras da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), participa do Grupo de Estudo Foucaultianos GEF-UEM e do Grupo de Pesquisa Práticas Discursivas na Escola (PRÁDIS-UNESPAR). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise do Discurso e Formação de Professores.

CONSTRUÇÃO DE VERDADE(S) SOBRE O CAMPO E O SUJEITO SECRETARIAL

Juliana P. V. Hortelã
Universidade Estadual de Maringá-UEM
juhortela@gmail.com

O secretariado executivo é, para a ciência, um campo de saber em construção. O que nos leva a investigar com base no aporte teórico dos Estudos Discursivos Foucaultianos como este saber está sendo constituído. Assim, ao escavar saberes sobre o objeto Secretariado, adentamos em um solo que tramita entre a relação de poder e a construção de verdades acerca das coisas. Para isto, nos apropriamos do método arqueogenealógico que congrega as duas primeiras fases de Michel Foucault (saber + poder). Os resultados que apresentaremos neste momento, abarca documentos dos campos científico/Acadêmico e Jurídico/pedagógico, estudo realizado na tese de doutoramento, defendida em agosto de 2023. Para este feito, apresentamos os seguintes objetivos: a) discutir como a construção do objeto de estudo do Saber Secretarial está materializada nos discursos científicos publicados no período de 2017 a 2021; b) escalonar os acontecimentos discursivos a respeito do Secretariado Executivo como campo de saber nos discursos oficiais do Código Brasileiro de Ocupações (CBO), da Lei de Regulamentação da Profissão e do Código de Ética. A primeira série enunciativa empreende análises do discurso científico. Para tanto, foi reunido um compilado de 13 artigos, cujas temáticas tratam do Saber Secretarial e direcionam discussões sobre um objeto de estudo no e do secretariado. A segunda série enunciativa discute sobre o dispositivo jurídico-legal-pedagógico e corresponde ao primeiro objetivo específico, que trata de analisar os discursos denominados aqui como oficiais. O recorte feito na respectiva seção reúne enunciados do Código Brasileiro de Ocupações (CBO), da Lei de Regulamentação da Profissão e do Código de Ética da profissão de Secretariado Executivo. O direcionamento teórico reuniu os seguintes conceitos: os conceitos de dispositivo, formação discursiva, discurso, enunciado, resistência, produção de verdade. Os resultados dos campos de saberes analisados permitiram constatar como regular, a objetivação do sujeito profissional de Secretariado como: Assessor direto

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

dos executivos que desempenha funções que envolvem a comunidade interna e externa da empresa e, por isso, se apropria dos elementos da Administração e gestão para gerir informações, controlar e elaborar documentos físicos e eletrônicos (arquivística), prestar serviços em idioma estrangeiro, atuar na organização de eventos e viagens, supervisionar equipes, gerar suprimentos, dentre a execução de tarefas administrativas no seu contexto organizacional. Assim, a pesquisa apresenta como regular a Assessoria como atuação secretarial, de acordo com as demandas do contexto organizacional em que o profissional de Secretariado está inserido.

Palavras-chave: Sujeito Secretarial. Poder. Produção de verdades.

Juliana Ortelã é doutora e Mestre em Letras/ Linguística - Linha de pesquisa Texto e Discurso da Universidade Estadual de Maringá. Bacharel em Secretariado Executivo Trilingue pela UNESPAR-FECEA - Faculdade de Ciências Econômicas de Apucarana (2007). Especialista em "Gestão Estratégica de Empresas" (2010), e também "Docência no Ensino Superior"(2012), ambas pelo Instituto Paranaense de Ensino. Atualmente se dedica em pesquisas nas áreas de Estudos Linguísticos e Estudos do Secretariado Executivo. Trabalha desenvolvendo pesquisas calcadas no campo teórico dos Estudos Discursivos Foucaultianos, utilizando essa teoria para contribuir nos estudos epistemológicos em Secretariado. É integrante dos grupos de estudos: Grupo de Estudo Foucaultianos GEF-UEM, e Grupo de Estudo em Secretariado Executivo Trilingue - GESET-UEM.

DAS MUSICALIDADES E SENSIBILIDADES: A TRILHA SONORA CINEMATOGRAFICA COMO DISPOSITIVO NA DISCURSIVIZAÇÃO DAS EMOÇÕES

Íngrid Lívero
Universidade Estadual de Maringá-UEM
ingridlivero@hotmail.com

O presente trabalho se constitui uma continuidade do estudo, feito a nível de mestrado na linha de Estudos do Texto e do Discurso e orientado pelo professor doutor Pedro Navarro, que toma a trilha sonora musical de filmes e séries como dispositivo discursivo, de acordo com as características elencadas por Michel Foucault a respeito dessa ferramenta de estudo dos discursos. Partiu-se da hipótese de que canções e acompanhamentos musicais dos produtos fílmicos estabelecem relações específicas com a imagem e outros elementos da produção e, assim, constatou-se o funcionamento de processos de subjetivação a partir da experiência cinematográfica, pela qual são produzidos saberes sobre uma sociedade, subsidiados pelas regulagens técnicas do âmbito sonoro. Tais regulagens são o preenchimento estratégico do intitulado dispositivo musical-cinematográfico em atendimento às urgências históricas da atualidade, constituição a qual é passível de ser descrita por meio do método arqueogenalógico foucaultiano, que toma o enunciado como unidade mínima para formar séries enunciativas e delas extrair aquilo que se diz sobre a sociedade/o sujeito. Atualmente em nível de doutorado, essa proposta de leitura discursiva das melodias do cinema é motivada à sua continuação e aprofundada pela perspectiva de que diferentes preenchimentos estratégicos do referido dispositivo, microfisicamente regulado, se realizam em materialidades fílmicas de diferentes naturezas e gêneros, de maneira que a descrição das subjetividades que imagem e som fazem emergir em tela pode apontar a distintos modos de ver e enunciar sujeitos de uma coletividade, bem como produzir verdades e exercer resistências. Complementando a originalidade dessa entrada analítica à música do cinema como dispositivo, a seleção do corpus, ainda em andamento, tem priorizado a escolha de produções fílmicas advindas de países de fora do eixo de prestígio da ordem hollywoodiana, instituída como parâmetro de qualidade na indústria cinematográfica, tendo em vista que diversos desses produtos "à margem" têm adentrado essa ordem com maneiras diferenciadas de abordar a sensibilidade humana. Uma vez que o discurso fílmico é um meio de acesso aos conjuntos sociais, coloca-se o objetivo de descrever os modos pelos quais o dispositivo musical-cinematográfico se regula em produções de diferentes gêneros para produzir saberes junto à imagem e agir na manutenção de ordens discursivas; para persegui-lo, este empreendimento se vale do arcabouço teórico-metodológico foucaultiano sobre dispositivo e enunciado, aliado a considerações sobre agenciamento, visível e enunciable de leituras deleuzianas de Foucault. Por esses meios, está sendo organizada uma série enunciativa a ser composta de recortes de cenas que materializam um objeto de análise a ser explorado pelas características do dispositivo musical-cinematográfico, dentre as quais estão as já

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

verificadas na pesquisa anterior – som que corrobora a imagem, som que enuncia inversamente à imagem, músicas-tema, som sinestésico – e as que eventualmente serão delineadas por uma configuração diferente do dispositivo manifestada nas novas produções escolhidas. Na posição de estruturação teórica e seleção de materialidades em que se encontra o estudo, espera-se que o caminho analítico defenda a tese de que o referido dispositivo organiza a produção de afetos e saberes sobre sujeitos em camadas enunciativas distintas, bem como age na manutenção de quadros referência às condutas humanas ao definir posições de sujeito mutáveis conforme a interpelação é feita no meio de entretenimento fílmico, que não por isso está avesso à formação de “quem somos nós hoje?”.

Palavras-chave: Discurso cinematográfico. Trilha Sonora. Subjetivação.

Íngrid Lívero é licenciada em Letras – Português/Inglês e Literaturas pela Universidade Estadual de Maringá. Mestra em Estudos do Texto e do Discurso pelo Programa de Pós-graduação em Letras da mesma universidade (PLE/UEM), onde atualmente cursa o doutorado. Integrante do Grupo Interinstitucional de Estudos Foucaultianos (GIEF/UEM), junto ao qual realiza pesquisas sobre o discurso musical, com ênfase em trilhas sonoras no campo cinematográfico. Professora de língua portuguesa e língua inglesa atuante na rede privada de ensino.

LÁGRIMAS NO FUTEBOL BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO: EMOÇÕES NO DISCURSO SOBRE AS MASCULINIDADES

Victor Hugo dos Santos Gabriel
Universidade Estadual de Maringá- UEM
victorhsg31@gmail.com

Este estudo de doutorado, em atual nível de pesquisa teórica e análise do corpus, orientado pelo professor doutor Pedro Navarro sob a linha dos estudos do texto e do discurso, intitulado “Lágrimas no Futebol Brasileiro Contemporâneo: emoções no discurso sobre as masculinidades” investiga, sob a perspectiva foucaultiana, como a expressão emocional de jogadores do futebol brasileiro contemporâneo (do início do século XX à atualidade), especificamente no que tange às lágrimas, atravessa e reconfigura as normas hegemônicas de masculinidade no Brasil. A pesquisa se concentra em enunciados midiáticos e de redes sociais, buscando compreender as continuidades e rupturas entre as masculinidades tradicionais, mais próximas da hegemônica, e as chamadas “novas masculinidades”, como denominada pelo corpus. A análise teórica está ancorada nos conceitos de poder, subjetivação e regimes de verdade de Michel Foucault, com complemento da noção de rizoma de Deleuze e Guattari (1980). O objeto de estudo é composto por perfis midiáticos esportivos e publicações de redes sociais que discutem e abordam masculinidades e emoções no futebol brasileiro contemporâneo. Entre os objetivos estão: realizar uma análise crítica de como a emoção, simbolizada pelo choro, emerge como um possível ponto de resistência ou de ruptura às normas patriarcais do esporte, bem como investigar se possíveis reconfigurações das masculinidades no contexto contemporâneo do futebol são discursivizadas através dos enunciados ao mapear como esses discursos da emoção se opõem ao padrão dominante de masculinidade, ao se aproximarem de novas subjetivações. Resultados preliminares apontam que, embora o choro seja frequentemente interpretado como sinal de fraqueza e docilidade, ele também pode ser visto como uma prática discursiva de resistência e/ou ruptura no cenário esportivo brasileiro. Assim, as lágrimas dos jogadores brasileiros contemporâneos, sob uma perspectiva rizomática, oferecem uma nova visão sobre as tensões e reconfigurações de poder no campo da masculinidade e dos discursos sobre a concepção do que é ser homem nesse contexto. Em nossa visão, a análise foucaultiana do discurso em colaboração com os afetos e emoções de Courtine (2020) - e demais autores do discurso - nos permite compreender como as práticas discursivas constroem e legitimam subjetividades e como elas são atravessadas por relações de poder. Ao focar nas práticas discursivas sobre masculinidade e emoções no futebol, a pesquisa também evidenciou como tais discursos produzem regimes de verdade que ora reforçam, ora se opõem aos padrões tradicionais de masculinidade, o que corrobora à justificativa desse projeto.

Palavras-chave: Foucault. Masculinidade. Futebol. Lágrimas. Discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Victor Hugo dos Santos Gabriel é graduado e laureado em Letras Português/Inglês pela UEM. Pesquisador em Análise do Discurso, estudando na área de Linguística, com ênfase na Linha de estudos do Texto e do Discurso. É mestre pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente, seus temas de pesquisa e de publicação são: (1) discurso e construção de identidades. (2) práticas discursivas de obediência/desobediência; (3) discurso e novas masculinidades

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C9

CIRANDA DE DISCURSOS: PRECARIZAÇÃO E RESISTÊNCIA DE GÊNERO E SEXUALIDADE

Coordenador: Iran Ferreira de Melo
Universidade Federal Rural de Pernambuco
iranmelo@hotmail.com

A história dos estudos científicos da linguagem se apresenta como fundamentalmente normativa (Taylor, 1990). Desde suas origens, a Linguística tem se dedicado a descrever e normatizar o uso da linguagem, muitas vezes ignorando a forma como as práticas discursivas reforçam hierarquias sociais e mantêm grupos marginalizados em posições de subordinação. No entanto, podemos desenvolver uma Linguística cuja perspectiva de investigação social adote a linguagem como um elemento de olhar agudo sobre as desigualdades sociais e fazer dela um objeto e um saber acerca das operações que tornam precários determinados corpos, principalmente aquelas que exterminam vidas por ódio à diferença de gênero (Melo, 2020). Com a crescente conscientização sobre a interseccionalidade das opressões, fica evidente que o discurso não é apenas um reflexo da realidade, mas também uma prática ativa de produção e reprodução de desigualdades. A Linguística, sobretudo a Linguística do Discurso, hoje se vê convidada a colocar a sua tradição de estudos sobre textos, variação linguística, enunciação e outros tantos conhecimentos já descobertos à disposição de uma ciranda subversiva, na quebra dos modelos autoritários sobre as vidas humanas dissidentes de gênero e sexualidade. Ao invés de continuar focada exclusivamente em fenômenos linguísticos internos, a Análise do Discurso se compromete com a análise das condições sociais de (re)produção de discurso, investigando como o poder se manifesta através das escolhas discursivas e das normas linguísticas que favorecem determinados grupos em detrimento de outros. Com isso, ela quer somar forças para, numa relação de troca irmanada pelos ideais de uma sociedade mais justa, dividir as suas lentes epistêmicas com todas as pessoas tributárias aos estudos queer (Butler, 1990; Louro, 2001). Isso exige uma autocrítica na própria Linguística, que historicamente negligenciou ou marginalizou questões de gênero e sexualidade dissidentes. O diálogo com os estudos queer não só enriquece o campo, mas constitui também uma responsabilidade ética e política, dado o papel central da linguagem na formação de identidades e na estruturação social. Esta Comunicação Coordenada se propõe, diante disso, a reunir estudos de linguistas que entram nessa roda, de mãos dadas com diferentes outras perspectivas, para somarmos na reflexão sobre os mecanismos que precarizam corpos considerados abjetos de gênero e sexualidade. Esses corpos são subjugados não apenas por violência física e legal, mas também pela violência simbólica do discurso, que perpetua sua precariedade ao reforçar estereótipos e negar sua legitimidade como sujeitos sociais. A proposta aqui não é apenas a denúncia dessas práticas discursivas, mas também a ativação da potência desses mesmos mecanismos para subverter as normas estabelecidas. As discussões sobre precarização e/ou resistência de gênero e sexualidade por meio de diferentes abordagens das análises de discurso serão centrais nesta Comunicação Coordenada. Tais discussões visam, além de tudo, apontar questões contemporâneas em linguagem e gênero no rol das exposições da XVI Congresso Latino-Americano de Estudos do Discurso, contribuindo para o debate acadêmico e ativista sobre a necessidade de repensar as estruturas discursivas que sustentam a exclusão social.

Palavras-chave: Gênero. Discurso. Sexualidade.
Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo dos autores.

Iran Ferreira de Melo. Doutor em Linguística (USP). Professor de Linguística Queer, Análise Crítica do Discurso e Educação em Direitos Humanos (UFRPE/UFPE). Coordenador do Núcleo de Estudos Queer e Decoloniais (NuQueer). Docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (Progel-UFRPE) e do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL-UFPE). Pesquisador do Núcleo de Estudos em Análise Crítica do Discurso (NEAC-USP). Membro da Rede Nacional de Evidências em Direitos Humanos (ReneDH) do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Presidente da Comissão para Elaboração de Políticas Dirigidas à População LGBTQIAPN+ da UFRPE.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DÍADE LEXICAL COMO PRÁTICA DISCURSIVA E GLOTOPOLÍTICA DE GÊNERO

Iran Ferreira de Melo
Universidade Federal Rural de Pernambuco
iranmelo@hotmail.com

O termo “gênero” foi usado pela primeira vez pelo filósofo grego Protágoras, por volta de 450 a.C. Significa etimologicamente “tipo”, “espécie” e chegou a nós pela palavra latina “genus”. Protágoras criou as subcategorias do gênero – masculino, feminino e neutro – e fez com que elas servissem para se referir respectivamente a homem, mulher e aos dois gêneros. Mas, com o tempo, gênero extrapolou essa função e não serviu apenas para as línguas designarem pessoas. Ele pode ser entendido como um dispositivo de poder que regula as pessoas, definindo-as apenas como homens ou mulheres, no Ocidente ou em lugares ocidentalizados. Mas também podemos entendê-lo como tudo aquilo que fazemos na relação com o nosso corpo: um discurso categorizador fundamental do corpo – que pode ser regulador ou emancipatório. Nesta comunicação, vamos tratar de uma realização de gênero típica da maneira como construímos as nossas subjetividades: a linguagem disruptiva de gênero, qual seja, aquela que questiona, por meio do discurso, as normas de gênero tidas como universais. Neste estudo, abordaremos a linguagem inclusiva de gênero binária (LB) – modos de uso linguísticos que se utiliza de recursos gramaticais de marcação daquilo que é chamado de feminino gramatical ao lado do compreendido como masculino gramatical, para dar representatividade à mulher e ao feminino. A disrupção da LB pode ser por Substituição ou Acréscimo de forma e ela possui dois tipos: Linguagem Inclusiva de Gênero Binária Convencional (LB Convencional), a qual não rompe com norma culta da língua, e Linguagem Inclusiva de Gênero Binária Não Convencional (LB Não Convencional), que rompe com a norma culta da língua. Neste estudo, vamos abordar exclusivamente a LB convencional, demonstrando resultados de uma cartografia sobre um mecanismo em particular desse tipo: a Díade Lexical. Esta ocorre quando duas palavras de gênero gramatical diferentes são usadas uma ao lado da outra. Sua disrupção ocorre por Acréscimo. Por exemplo em ocorrências como: Bom dia a todos e todas / Bom dia a todas e todos. Ela tem sido comum em várias áreas, mas a Educação, os Movimentos Sociais e os Direitos Humanos são os campos que mais a adotam. Sua realização acontece textualmente de algumas maneiras. Por exemplo, num título de notícia como “Professores e professoras protestam contra condições precárias de escolas”, ao longo do texto, podemos substituir “professores e professoras” das seguintes formas: mantendo a díade, como “eles e elas”; por Torneio Linguístico, palavras que unem masculino e feminino, a exemplo de “o movimento de docentes”; por Neopronomes, que também representam união de gêneros, por exemplo “iles”. Entendo que tratar da Díade Lexical é mostrar estratégias de resistência das mulheres e do feminino num mundo marcado pelo patriarcado e pela misoginia. Os dados apresentados nesta pesquisa são encarados como práticas discursivas e glotopolíticas lidos no bojo da Análise Crítica do Discurso em diálogo com a Linguística Queer.

Palavras-chave: Gênero. Discurso. Díade Lexical.
Resumo do currículo do autor

Doutor em Linguística (USP). Professor de Linguística Queer, Análise Crítica do Discurso e Educação em Direitos Humanos (UFRPE/UFPE). Coordenador do Núcleo de Estudos Queer e Decoloniais (NuQueer). Docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (Progel-UFRPE) e do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL-UFPE). Pesquisador do Núcleo de Estudos em Análise Crítica do Discurso (NEAC-USP). Membro da Rede Nacional de Evidências em Direitos Humanos (ReneDH) do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Presidente da Comissão para Elaboração de Políticas Dirigidas à População LGBTQIAPN+ da UFRPE.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A POLÊMICA DA LINGUAGEM NEUTRA/INCLUSIVA/NÃO BINÁRIA NO HINO NACIONAL

Daniel Mazzaro
Universidade Federal de Uberlândia
daniel.mazzaro@gmail.com

Em 24 de agosto de 2024, durante um comício do candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), a cantora Yurungai fez uma adaptação da letra do Hino Nacional Brasileiro, substituindo termos tradicionais por formas neutras de gênero. Entre os versos modificados, surgiram frases como “verás que es filhes teus não fogem à luta” e “des filhes deste solo és mãe gentil”. Essa adaptação chamou atenção imediata do público e da mídia, intensificando os debates sobre o uso da linguagem neutra, inclusiva ou não binária, que já ocupavam um espaço relevante nas discussões sociais e políticas contemporâneas. A intervenção de Yurungai não só provocou reações diversas, mas também ampliou o campo de visibilidade sobre a forma como o gênero é marcado ou apagado nas práticas linguísticas cotidianas e em símbolos nacionais de grande importância, como o Hino. No entanto, essa intervenção também suscitou controvérsias de diferentes ordens, especialmente no que diz respeito à alteração de um símbolo nacional. Diante dessa conjuntura, minha proposta nesta comunicação é investigar como a linguagem se torna uma arena de disputa ideológica, funcionando como um reflexo e uma prática social imersa em normas culturais, posições políticas e tensões entre grupos. A linguagem neutra/inclusiva/não binária, em particular, representa um ponto de tensão evidente, pois seus defensores e detratores frequentemente extrapolam os limites de um debate regrado, optando por ataques diretos à posição oposta, conforme analisado por Amossy (2017), que observa a agressividade e a intenção de influência explícita nos discursos polêmicos. A análise aqui proposta se concentra em textos midiáticos e de redes sociais que comentaram o evento no comício de Boulos, observando como essas plataformas construíram narrativas sobre a intervenção de Yurungai. Utilizo, como ponto de partida, os conceitos de “linguagem” subentendidos nas contracapas de dois livros brasileiros recentes que tratam da temática: Linguagem “Neutra”: Língua e Gênero em Debate, organizado por Fábio Ramos Barbosa Filho e Gabriel de Ávila Othero (Parábola, 2022), e Não Existe Linguagem Neutra: Gênero na Sociedade e na Gramática do Português Brasileiro, de Raquel Freitag (Contexto, 2024). A partir dessas obras, realizo um cotejamento com os textos midiáticos e de redes sociais que discutiram o episódio. Além de analisar as tentativas de definição e delimitação da linguagem neutra/inclusiva/não binária, investigo como esses textos constroem a polêmica em torno do tema, opondo discursos conservadores e progressistas. Finalmente, apresento algumas considerações sobre como essa disputa se conecta com estudos sobre precarização e resistência de gênero e sexualidade, tanto no campo da Linguística quanto na Análise do Discurso, explorando como a linguagem se torna um espaço de luta por poder e visibilidade.

Palavras-chave: Linguagem neutra. Polêmica discursiva. Normas culturais.

Resumo do currículo do autor

Daniel Mazzaro é mestre e doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais na área de Linguística do Texto e do Discurso. É Professor Adjunto na Universidade Federal de Uberlândia, onde atua como docente de disciplinas relacionadas ao ensino e à aprendizagem de Língua Espanhola, e está credenciado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL) da mesma universidade, atuando na linha de Linguagem, Sujeito e Discurso. Sua atual pesquisa tem o objetivo de descrever as bases teóricas de um estudo discursivo na perspectiva das teorias queer.

FAZER-BANHEIRÃO: PRÁTICAS DISCURSIVAS PARATÓPICAS NO BLOG “BANHEIRÃO POR AÍ”

Marcos da Silva Cruz
Universidade Federal do Pará
marcoscruz.digital@gmail.com

Fazer-banheirão, processo de práticas sexuais entre homens cisgêneros em espaços públicos, confronta as regulações sociais sobre as subjetividades sexuais e de gênero, bem como os espaços de encontros sexuais, borrando as normas sociais sobre as formas de interação entre sujeitos. Essa lógica de desejabilidade é tecida pela vigência de discursos constituintes/normativos sobre as identidades de gênero e as práticas

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

sexuais, circunscrevendo-as às atividades heterossexuais e a espaços privados. Com a regularidade desse fenômeno na vida cotidiana, narrativas verbo-visuais sobre a preparação para os encontros, os comportamentos dos participantes e suas formas de concretização emergem com frequência em diferentes sítios eletrônicos (Twitter, Facebook, Blogspot, etc.). Embora a regularidade, ainda é pouco expressiva a quantidade de pesquisas pautadas em uma visada discursiva, em que sejam mapeadas as condições discursivas temporais, espaciais e de subjetividades negociadas nos encontros, bem como os pontos de articulação entre os discursos normativos e os processos de ressignificação das práticas sexuais. Nesse sentido, descrevo as atividades de fazer-banheirão como uma prática discursiva paratópica a partir do das publicações no blog “Banheirão por aí”. A partir do mirante teórico da análise do discurso de base enunciativa, mobilizo os conceitos de prática discursiva (Maingueneau, 1993 e 2008) e paratopia (Maingueneau, 2001 e 2010), bem como de teorias de gênero e sexualidade (Butler, 2019; Preciado, 2014), investindo na caracterização de relações teórico-metodológicas possíveis entre os conceitos de paratopia e de fazer-banheirão. Em termos metodológicos, analiso quatro publicações do blog supracitado, observando o funcionamento da embreagem paratópica materializada pela descrição da ritualística dos encontros e a composição ética e estética dos participantes, correlacionando-as às formações discursivas contornadas pelos discursos constituintes. As análises evidenciaram que i) a concepção de larga experiência sexual delinea os momentos de encontro; ii) há a projeção de imagens múltiplas sobre os participantes (como sexualmente desejantes e, ao mesmo tempo, preocupados com os riscos da exposição pública); iii) a centralidade das representações do pênis avantajado ou não; (iv) a importância de uma ritualística do olhar sobre o espaço, os horários e os comportamentos dos sujeitos; e (v) o uso de modalizadores lexicais remissivos ao ato sexual. Concluo que o funcionamento das atividades de fazer-banheirão configuram-se como uma prática discursiva paratópica na medida em que manifesta o duplo acionamento enunciativos, entre os discursos constituintes e as ressignificações.

Palavras-chave: Banheirão. Práticas discursiva. Paratopia.

Resumo do currículo do autor

Marcos da Silva Cruz é doutorando e mestre em Letras pela Universidade Federal do Pará. Especialista em Linguagens, Tecnologia e Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atua como docente de Língua Portuguesa e Inglesa na rede estadual de educação do Estado do Pará.

A CATEGORIA “MULHERIDADE” COMO POTÊNCIA LINGUÍSTICO-DISCURSIVA NOS MATERIAIS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Ana Lorena dos Santos Santana
Secretaria de Educação do Município de Fortaleza - CE
alorena.santana@gmail.com

As subjetividades que dizem respeito ao ser mulher ficaram à margem da maioria das decisões envoltas nos contextos dos quais fazemos parte, quer sejam eles de cunho sócio-histórico e/ou cultural, e no contexto escolar não foi diferente. Os discursos que envolvem as conquistas de grupos minorizados, de diferentes segmentos sociais, como as mulheres, embora contribuam para um fazer pedagógico reflexivo e questionador, buscando garantir a deslegitimação de hegemonias e a aproximação de práticas sociais renovadoras, inclusive no âmbito dos materiais didáticos, ainda ocupam um lugar de subalternidade na tessitura do ensino-aprendizagem. Diante do exposto, trago um recorte da minha pesquisa de doutorado em Linguística Aplicada que objetiva analisar os estereótipos veiculados por representações sociais sobre a “Mulheridade” no livro didático de Língua Portuguesa. A partir de uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada, o trabalho verificou, por meio da articulação dos eixos de ensino, que se interpõem às proposições das unidades didáticas, as atribuições/classificações (materiais ou simbólicas) destinadas às mulheres, partindo do entendimento de que os estereótipos servem a propósitos opostos entre grupos sociais. Do ponto de vista conceitual, apoio-me em teorias alicerçadas na Psicologia Social e na Linguística Aplicada, a partir da interface entre pressupostos da Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2015; JODELET, 2001), dos Estudos Críticos do Discurso (VAN DIJK, 2003, 2008) e dos Estudos de Gênero (BUTLER, 2003; LOURO, 2018; SCOTT, 1995; FEDERICI, 2015). A categoria “Mulheridade”, que atravessa toda a pesquisa, distancia-se de representações que introjetam o ser-mulher na periferia do feminino e das feminilidades e

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

subverte o que compreendemos compulsoriamente sobre as mulheres, distanciando-se de imagens de controle que foram impostas a nós, como forma de ressignificar uma situação sócio-historicamente construída. Portanto, pode-se identificar a “Mulheridade” como toda forma de ser e estar no mundo sob o signo mulher, por meio da ótica das relações sociais, semioses e hierarquias em desconstrução, entendida sobretudo fora dos referenciais de prestígio e estruturada a partir de uma subjetividade insurgente. Concluo, portanto, reconhecendo que ainda não é possível considerar um arcabouço didático que contradiga as diferenciações de gênero estruturadas e consolidadas por processos históricos, sociológicos e políticos, mas é possível tensionar o status quo, com análises engajadas e combativas.

Palavras-chave: Gênero. Discurso. Mulheridade.

Resumo do currículo do autor

Doutora em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada (PosLA) da Universidade Estadual do Ceará - UECE. Possui mestrado em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, especialização em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa pela Faculdade 7 de Setembro-FA7, atual Centro Universitário 7 de Setembro-UNI7, graduação em Letras (Português-Espanhol) pela Universidade Federal do Ceará-UFC e graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza-UNIFOR. Professora de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME). Desenvolve pesquisas na área dos Estudos Críticos do Discurso, com foco na Análise de Discurso Crítica, Letramento Crítico, Gramática do Design Visual, Identidade, Decolonialidade e Relações de Gênero. Membro do Grupo de Pesquisa em Análise de Discurso Crítica: Representações, Ideologias e Letramentos (GPADC/UECE/CNPq), coordenado pelo Professor Doutor Lucineudo Machado Irineu (UECE) e do Núcleo de Estudos Queer e Decoloniais (NuQueer/UFRPE/CNPq), coordenado pelo Professor Doutor Iran Ferreira de Melo (UFRPE).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C10

GRUPO ESTÚDIO (GRUPO DE ESTUDOS DO DISCURSO)

Coordenadora: Luana Alves Luterman
Grupo Estúdio/POSLLI/UEG
luana.luterman@ueg.br

Guilherme Figueira Borges
GEDIN/Grupo Estúdio/UEG/UFCat
guilherme.borges@ueg.br

Nosso Grupo de Pesquisa vincula-se ao Câmpus Cora Coralina (Cidade de Goiás) e à UnU Inhumas, partícipes da UEG. Congregamos investigações plurais em relação aos corpora e aos objetos de pesquisa mobilizados pelos pesquisadores atuantes na graduação (iniciação científica/TCC) e na Pós-Graduação Stricto Sensu, aderidas à Análise do Discurso como campo transdisciplinar convocado pela área de estudos linguísticos. Os mais diversos referenciais teóricos que fomentam as pesquisas sobre discurso desenvolvidas pelos membros permanentes do Grupo Estúdio são bem-vindos para descrever e analisar os temas e objetos selecionados em determinados corpora, por meio das mais diversas ferramentas investigativas, por meio de metodologias variadas, baseadas numa hermenêutica incentivada pelas reuniões. Os eixos temáticos das nossas pesquisas abordam preferencialmente língua, discurso, corpo, gênero, classe e ensino de línguas. Nosso foco descritivo e analítico é, especialmente, a Análise do Discurso foucaultiana, preferencialmente o método arqueogenealógico, mas não são interditados aportes teórico-metodológicos das outras vertentes da Análise do Discurso (derivadas, por exemplo, de Maingueneau, Charaudeau, Alice Krieg-Planque, Pêcheux, Bakhtin) e das outras áreas concernentes ao campo das ciências humanas, como a Sociologia, a Antropologia, a História (especialmente a Nova História, pelo primado da descontinuidade), as teorias decoloniais e a Linguística Aplicada, dado o caráter transdisciplinar das pesquisas. Abarcamos projetos de pesquisa que traçam interfaces com a educação (currículo, metodologias de ensino e aprendizagem, documentos oficiais do MEC/Secretarias Estaduais de Educação, políticas educacionais e materiais didático-pedagógicos), com a política, com a mídia publicitária, com interculturalidade indígena, com gênero e sexualidade, com o racismo, com o feminismo, com o cárcere. Escavamos como certos saberes taxionomizam, fomentam, classificam e organizam as coisas por meio de vontades de verdade, que circulam e clivam efeitos sob os sujeitos por meio de poderes específicos, capilares, difusos, sócio-historicamente determinados. Integramos projetos que perscrutam sujeitos clivados por condições de vulnerabilidade social, partícipes de nichos considerados minoritarizados devido à raça, à classe, ao gênero. Mobilizamos corpora de pesquisa de base documental e também, esporadicamente, de base etnográfica, com o objetivo de democratizar as vozes que secularmente foram silenciadas na História e que conservam/resistem à regularidade discursiva em meio à dispersão enunciativa, considerando as práticas de (des)subjetivação, a ética e a estética dos sujeitos e a multiplicidade dos efeitos de sentido como condições de existência heteróclitas.

Palavras-chave: Discurso. Sujeito. História.

Eixo (s) temático(s): Discurso, Gênero e Sexualidade. Discurso e Raça. Discurso e Mídia. Discurso e Educação.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

RESISTÊNCIA E RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA NEGRA NO CÁRCERE GOIANO: DIAGNÓSTICO POR MEIO DAS INTERSECÇÕES ENTRE DISCURSO, GÊNERO E SEXUALIDADE

Jéssika Aparecida Santos Ferreira
CAPES/POSLLI/UEG
jfjessikaruy2015@gmail.com

Luana Alves Luterman
Grupo Estúdio/POSLLI/UEG
luana.luterman@ueg.br

Esta pesquisa, realizada no curso de mestrado em Língua, Literatura e Interculturalidade (POSLLI) da Universidade Estadual de Goiás está inserida na linha de pesquisa de Língua e Interculturalidade, sob o viés da Análise do Discurso. O estudo descreve como certos saberes são fomentados e possibilitam como pode e deve ser a identidade de mulheres negras encarceradas no estado de Goiás. Para a análise e a descrição do nosso corpus de pesquisa, baseado em documentos oficiais e em postagens de redes sociais que regulam e refletem as práticas e discursos no sistema prisional. mobilizaremos as intersecções entre discurso, gênero e sexualidade. A abordagem metodológica consiste na análise arquegenealógica foucaultiana do discurso, na escavação dos saberes para a constituição de séries enunciativas racistas e misóginas e nas relações de poder que atravessam a conservação desse acontecimento de longa data, racista e misógeno, em relação às mulheres negras no sistema prisional. A motivação central para esta pesquisa decorre da necessidade de apresentaras vivências de mulheres negras em situações de cárcere, cujo silenciamento histórico e social contribui para a permanência de estigmas e desigualdades. A justificativa da investigação está ancorada na urgência de se compreender como a rede discursiva impacta essas mulheres, marginalizando-as e limitando suas possibilidades de ressignificação identitária obliterada pelo controle social que normaliza a exclusão do nicho social mulher negra. O objetivo é investigar como os discursos presentes em documentos oficiais, como relatórios e diretrizes penitenciárias, e as postagens das redes sociais e jornais clivam a identidade das mulheres negras encarceradas, reforçando ou desafiando as estruturas de poder e opressão de gênero e raça. O embasamento teórico recorre às contribuições de autores como Davis (2016; 2024) e Akotirene (2023), que discutem a intersecção de raça, gênero e encarceramento, e Foucault (2010; 2014; 2023; 2024a; 2024b), que fornece ferramentas metodológicas para a compreensão do poder disciplinar e do controle sobre dos corpos. A metodologia da pesquisa é quantitativa para cotejar a quantidade de mulheres brancas e mulheres negras nas prisões e a metodologia qualitativa será mobilizada ao envolver a descrição e a análise de documentos oficiais, selecionados a partir de critérios que priorizam materiais diretamente relacionados ao tratamento de mulheres no sistema prisional. As categorias de análise incluem identidade, gênero e resistências enunciados apresentados, permitindo uma leitura crítica das dinâmicas de controle e opressão vivenciadas por essas mulheres. Os resultados preliminares indicam que os documentos oficiais e os enunciados não só perpetuam discursos de desumanização, como também reforçam a invisibilidade das mulheres negras numa arquitetura própria, o sistema carcerário. No entanto, os indícios de resistência e estratégias de sobrevivência sugerem que essas mulheres encontram formas de ressignificar suas identidades, apesar das adversidades.

Palavras-chave: Identidade. Mulheres Negras. Cárcere.

Resumo do currículo das autoras:

Jéssika Aparecida Santos Ferreira. Mestranda em Língua, Literatura e Interculturalidade (UEG), sendo bolsista de produtividade da CAPES. Especialista em Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e Artes. Possui Licenciatura em Letras pela Universidade Estadual de Goiás, UnU Jussara (2022) e Pedagogia na Universidade Paulista (2024). Tem experiência no Ensino Fundamental e Médio com as disciplinas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa.

Luana Alves Luterman. Possui graduação em Letras- Português/ Vernáculos pela Universidade Católica de Goiás (UCG) (2004). É especialista em Formação de Professores de Língua Portuguesa pela Universidade Católica de Goiás (UCG) (2005). É mestre em Linguística (Análise do Discurso) pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (UFG) (2009). É doutora em Linguística (Análise do Discurso) pelo

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (UFG) (2014). É pós-doutora pela Universidade Federal de Goiás (UFG) (2016) - supervisora: Eliane Marquez da Fonseca Fernandes. É pós-doutora pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar - PNP/CAPE) (2018) - supervisora: Luzmara Curcino Ferreira. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: Análise de Discurso, Linguística, Cinema, Tridimensionalidade, Práticas de Ensino de Língua Portuguesa e Educação. Tem experiência no Ensino Superior em cursos de graduação em Letras, Secretariado Executivo, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jornalismo e Marketing. Atuou em diversos cursos de pós-graduação lato sensu vinculados à UEG e a um da UFG. É professora da UEG - UnU Inhumas - e do POSLLI (Pós-Graduação Stricto Sensu em Língua, Literatura e Interculturalidade), no Câmpus Cora Coralina (Cidade de Goiás), vinculado à UEG.

O DISPOSITIVO DE RACIALIDADE NA OBRA DE CRIOLO: UMA ANÁLISE DO VIDEOCLÍPE PRETOS GANHANDO DINHEIRO INCOMODA DEMAIS

Alexandre Almeida
Grupo Estúdio/POSLLI/UEG
alexandre.almeida@aluno.ueg.br

Luana Alves Luterman
Grupo Estúdio/POSLLI/UEG
luana.luterman@ueg.br

Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver uma análise discursiva de enunciados verbo-visuais presentes na linguagem verbo-visual do videoclipe Pretos ganhando dinheiro incomoda demais (Criolo, 2023), faixa integrante do álbum Sobre viver (Criolo, 2022). A obra escolhida destaca-se por ser a única do álbum que recebeu uma produção de videoclipe até o momento, o que proporciona uma linguagem adicional de elementos verbais e visuais a serem analisados. O corpus de pesquisa será examinado com base na metodologia arqueogenealógica de Michel Foucault (2010, 2020, 2023), abordagem que permite investigar as condições históricas de emergência dos discursos e suas articulações com relações de saber/poder. A Análise do Discurso de linha francesa será a principal ferramenta metodológica, possibilitando a descrição e a interpretação dos enunciados verbo-visuais presentes na obra. Além disso, mobilizaremos o conceito de gênero do discurso de Mikhail Bakhtin (2003) para compreender a materialidade enunciativa do rap como gênero musical e suas potencialidades discursivas no âmbito das práticas sociais e culturais. Nesse sentido, o rap será analisado não apenas como uma forma artística, mas como um espaço de resistência e expressão crítica frente às desigualdades sociais e ao racismo. Um dos conceitos centrais a serem abordados é o de dispositivo de racialidade (Carneiro, 2023), que será utilizado para investigar como os enunciados da obra de Criolo dialogam com as questões de raça, racismo e poder. Focaremos nos aspectos relacionados ao racismo e à cultura, conforme explorado por Fanon (2018), para entender as formas como a obra retrata e responde a essas dinâmicas sociais. No que se refere à análise das imagens, as pesquisas de Courtine (2011) e Milanez (2013) sobre as relações entre discurso e imagem serão acionadas para fornecer uma base teórica que permita articular as dimensões visuais e discursivas da obra. Os resultados parciais sugerem que a descrição e a análise do material linguístico e semiológico contribuem para uma compreensão mais profunda da articulação do dispositivo de racialidade na sociedade contemporânea. A descrição e a análise dos enunciados revelam também o modo como mecanismos de biopoder e racialidade operam, visando perpetuar a dominação sobre os sujeitos negros, produzindo e circulando saberes que afetam diretamente a construção de subjetividades negras e suas resistências.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Dispositivo de racialidade. Rapper Criolo.

Resumo do currículo dos autores

Alexandre Almeida. Mestrando no Programa de Pós-graduação em Língua, Literatura e Interculturalidade - POSLLI/UEG. Aluno do curso de especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas pela UFMS (2023 - 2025). Graduado em Letras - Português/Inglês pela Universidade Estadual de Goiás - Unidade Cora Coralina (2022), especialista em Formação Docente em História e Cultura das Africanidades Brasileiras pela Universidade Estadual de Goiás - UEG (2018).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Luana Alves Luterman. Possui graduação em Letras- Português/ Vernáculas pela Universidade Católica de Goiás (UCG) (2004). É especialista em Formação de Professores de Língua Portuguesa pela Universidade Católica de Goiás (UCG) (2005). É mestre em Linguística (Análise do Discurso) pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (UFG) (2009). É doutora em Linguística (Análise do Discurso) pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (UFG) (2014). É pós-doutora pela Universidade Federal de Goiás (UFG) (2016) - supervisora: Eliane Marquez da Fonseca Fernandes. É pós-doutora pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar - PNP/CAPE) (2018) - supervisora: Luzmara Curcino Ferreira. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: Análise de Discurso, Linguística, Cinema, Tridimensionalidade, Práticas de Ensino de Língua Portuguesa e Educação. Tem experiência no Ensino Superior em cursos de graduação em Letras, Secretariado Executivo, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jornalismo e Marketing. Atuou em diversos cursos de pós-graduação lato sensu vinculados à UEG e a um da UFG. É professora da UEG - UnU Inhumas - e do POSLLI (Pós-Graduação Stricto Sensu em Língua, Literatura e Interculturalidade), no Câmpus Cora Coralina (Cidade de Goiás), vinculado à UEG.

DISCURSO, PODER, NORMALIZAÇÃO E SUJEITO NO MATERIAL EDUCACIONAL REVISTA GOIÁS

Juliane Moreira Cardoso Silva
Grupo Estúdio/POSLLI/UEG
juliane.moreira@hotmail.com

Luana Alves Luterman
Grupo Estúdio/POSLLI/UEG
luana.luterman@ueg.br

Essa pesquisa, vinculada ao Grupo Estúdio (UEG) e ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Língua, Literatura e Interculturalidade (POSLLI), objetiva investigar as estratégias discursivas e as relações de poder presentes nos discursos sobre a recomposição da aprendizagem no material educacional do estado de Goiás, especificamente o Caderno Educacional Revisa Goiás, nosso corpus de pesquisa. A pesquisa discutirá como esse material promove práticas de normalização da aprendizagem e quais saberes podem e devem circular no processo de nivelamento para ajustar quais saberes demandam ser apreendidos para possibilitar um efeito de homogeneização também nos protocolos de ranqueamento dos estudantes. Neste sentido, a descrição e a análise dos dados focarão na identificação das estratégias discursivas utilizadas para legitimar e implementar políticas educacionais, bem como as implicações dessas práticas na rotina pedagógica e no desenvolvimento dos alunos. Nesta perspectiva, a escolha do corpus de pesquisa no material educacional de Goiás Revisa é justificada pela sua utilização nas escolas do estado de Goiás e suas adaptações no decorrer dos anos; ferramenta crucial na implementação de políticas educacionais, especialmente no contexto da recomposição da aprendizagem. Esse material é veículo de disseminação de discursos que não apenas informam, mas também formam, normalizam práticas pedagógicas e produzem as subjetividades dos alunos. Para fundamentar a descrição e a análise dos dados da pesquisa, são utilizadas a teoria da Análise de Discurso de Foucault (1971; 2005), além das contribuições de Fernandes (2012), Courtine (2006), Gregolin (2007), entre outros estudiosos. Para isso, empregamos a metodologia de pesquisa bibliográfica de Paiva (2021) para a revisão epistemológica e uma análise qualitativa do material estudado. Por fim, a pesquisa almeja contribuir com estudos na literatura acadêmica sobre a análise crítica do material educacional, especialmente no contexto goiano, colaborando para um debate mais amplo sobre Educação, Poder e Normalização discursiva na contemporaneidade, especialmente sob o crivo de um projeto neoliberal na Educação.

Palavras-chave: Discurso. Poder. Normalização. Revisa Goiás.

Resumo do currículo das autoras:

Juliane Moreira Cardoso Silva. Graduada em Letras - Português e Inglês pela Universidade Estadual de Goiás (2012/2015) e Pedagogia pela Claretiano (2020 - 2021). Atuou como professora de português e coordenadora da área de Linguagens, Códigos e Sinais no CEPI Prof. João Rezende de Araújo (2018-2022), e como

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

coordenadora pedagógica da mesma instituição (2023-2024). Possui especialização em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura (2015); em Educação, Arte e Cultura pela Universidade Estadual de Goiás (2020); e no Ensino de Língua Portuguesa pela Faculdade Única de Ipatinga (2021). Atualmente, está cursando especialização em Coordenação Pedagógica pelo Instituto Ânima e é mestranda em Língua, Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual de Goiás no Câmpus Cora Coralina na Cidade de Goiás.

Luana Alves Luterman. Possui graduação em Letras- Português/ Vernáculas pela Universidade Católica de Goiás (UCG) (2004). É especialista em Formação de Professores de Língua Portuguesa pela Universidade Católica de Goiás (UCG) (2005). É mestre em Linguística (Análise do Discurso) pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (UFG) (2009). É doutora em Linguística (Análise do Discurso) pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (UFG) (2014). É pós-doutora pela Universidade Federal de Goiás (UFG) (2016) - supervisora: Eliane Marquez da Fonseca Fernandes. É pós-doutora pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar - PNPd/CAPES) (2018) - supervisora: Luzmara Curcio Ferreira. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: Análise de Discurso, Linguística, Cinema, Tridimensionalidade, Práticas de Ensino de Língua Portuguesa e Educação. Tem experiência no Ensino Superior em cursos de graduação em Letras, Secretariado Executivo, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jornalismo e Marketing. Atuou em diversos cursos de pós-graduação lato sensu vinculados à UEG e a um da UFG. É professora da UEG - UnU Inhumas - e do POSLLI (Pós-Graduação Stricto Sensu em Língua, Literatura e Interculturalidade), no Câmpus Cora Coralina (Cidade de Goiás), vinculado à UEG.

A PERMANÊNCIA DAS ASSIMETRIAS SOCIAIS NO NOVO ENSINO MÉDIO: INVESTIMENTOS SEGREGATÓRIOS NO PROJETO DISCURSIVO NEOLIBERAL DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA/MATERNA

Luana Alves Luterman
Grupo Estúdio/POSLLI/UEG
luana.luterman@ueg.br

Guilherme Figueira Borges
GEDIN/Grupo Estúdio/UEG/UFCat
guilherme.borges@ueg.br

Esta pesquisa investiga a permanência das assimetrias sociais no Novo Ensino Médio como um domínio do saber contemporâneo no projeto discursivo neoliberal de ensino de língua portuguesa/materna. Investigamos como se conduz a docência de língua materna no ensino médio também por meio da Lei nº 13.415/2017 (Nova Reforma do Ensino Médio) e da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018). As práticas de ensino/aprendizagem de línguas são balizadas por um regime de saberes e poderes que instituem e constituem como podem e devem ser convocados os conhecimentos de língua portuguesa, encontrados em documentos oficiais do MEC, como a BNCC, o mais recente e em vigor. São mobilizados os repertórios discursivos que engendram os documentos oficiais para verificar como funcionam os saberes regulares em meio à dispersão sobre a operacionalização das práticas de ensino de língua materna, que estabelecem o direito à educação como direito à cidadania, justiça e sensibilidade (formação humana). Perscrutamos, por meio de uma escavação arqueológica, como o domínio dos saberes circula para fomentar, taxionomizar, classificar, organizar e redistribuir epistemes que clivam as práticas discursivas e produzem subjetividades. Por meio da metodologia genealógica, investigamos como os poderes se incrustam nos saberes para validá-los/legitimá-los e, assim, inscrever os sujeitos em modulações singulares, utilizando e docilizando gestualidades por meio de uma ordem da memória fisiognomônica. Assim, cartografamos, mapeamos, descrevemos e analisamos, pelas metodologias da Análise do Discurso francesa/brasileira e da Linguística Aplicada, as condições epistêmicas de utilidade, docilidade e adestramento docente validadas num contexto neoliberal. No levantamento e análise dessas representações, empreendemos a leitura e a seleção dos enunciados com referências diretas/indiretas ao direito à cidadania, justiça e sensibilidade. Posteriormente, cotejamos formulações, identificamos relações parafrásticas com enunciados presentes no mesmo texto e de um texto para outro. Essa descrição, interpretação e análise dos dados coletados do corpus de pesquisa

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

contribuem para empreendermos uma rede discursiva de enunciados, a partir das regularidades e das dispersões enunciativas, que fomentam a formação discursiva ensino de língua portuguesa e o modo como essa categoria seleciona, organiza, fomenta e redistribui saberes que se sustentam por meio de poderes capazes de legitimar o que pode e deve ser ensinado/aprendido nas aulas dessa língua. Como resultados parciais, apontamos que, nos documentos selecionados, há uma pretensa dedicação à humanização dos estudantes: apenas a educação dos leitores poderá ascender à cidadania, ao discernimento crítico. Percebemos em reportagens que circulam na mídia como ocorre o recrudescimento da restrição de aprendizagem em escolas periféricas pela oferta de certos itinerários formativos em detrimento de outros.

Palavras-chave: Novo Ensino Médio. Língua Portuguesa. Discurso.

Resumos dos currículos dos autores

Luana Alves Luterman. Possui graduação em Letras- Português/ Vernáculas pela Universidade Católica de Goiás (UCG) (2004). É especialista em Formação de Professores de Língua Portuguesa pela Universidade Católica de Goiás (UCG) (2005). É mestre em Linguística (Análise do Discurso) pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (UFG) (2009). É doutora em Linguística (Análise do Discurso) pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (UFG) (2014). É pós-doutora pela Universidade Federal de Goiás (UFG) (2016) - supervisora: Eliane Marquez da Fonseca Fernandes. É pós-doutora pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar - PNPd/CAPES) (2018) - supervisora: Luzmara Curcino Ferreira. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: Análise de Discurso, Linguística, Cinema, Tridimensionalidade, Práticas de Ensino de Língua Portuguesa e Educação. Tem experiência no Ensino Superior em cursos de graduação em Letras, Secretariado Executivo, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jornalismo e Marketing. Atuou em diversos cursos de pós-graduação lato sensu vinculados à UEG e a um da UFG. É professora da UEG - UnU Inhumas - e do POSLLI (Pós-Graduação Stricto Sensu em Língua, Literatura e Interculturalidade), no Câmpus Cora Coralina (Cidade de Goiás), vinculado à UEG.

Guilherme Figueira Borges. Doutor (2014) em Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos, Universidade Federal de Uberlândia - UFU. Atualmente, é Docente de Ensino Superior Doutor (DES IV) da Universidade Estadual de Goiás (UEG) no Câmpus Inhumas, atuando no Curso de Licenciatura em Letras. Está credenciado, também, no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL/UFG Catalão). É coordenador do grupo de pesquisa: Grupo de Estudos do Discurso e de Nietzsche (GEDIN/UEG/CNPq).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C11

ANÁLISE FOUCAULTIANA DE DISCURSOS: O SUJEITO, O PODER E A PRODUÇÃO DE VERDADES

Coordenador: Pedro Navarro
Universidade Estadual de Maringá/CNPq
navarro.pl@gmail.com

Os debatedores desta mesa coordenada filiam-se ao Grupo Interinstitucional de estudos foucaultianos da Universidade Estadual de Maringá (GIEF-UEM), cujo propósito tem sido realizar uma cartografia dos processos de objetivação e de subjetivação, tendo como norte o enunciado, inserido em domínios associativos distintos e atravessado por poderes que tentam gerir a vida, ao mesmo tempo em que se investem sobre os sujeitos, na tentativa de controlar e disciplinar seus corpos. Partindo da premissa de que o poder só se exerce sobre sujeitos livres, contemplam-se, nessa direção, análises que interrogam e descrevem as possibilidades de resistência. A proposição desta mesa coordenada justifica-se, dessa forma, pelo fato de o conjunto de trabalhos oferecer um diagnóstico sobre quem somos, sobre o que as práticas discursivas dizem como devemos ser e sobre como podemos ser inventivos em nossa existência, tendo em vista a dimensão ética. Para que esse objetivo maior seja realizado, a sessão reúne pesquisas que se voltam para a relação entre produção de subjetividades nos seus embates discursivos com os efeitos de poder e as vontades de verdade, tendo como norte o método arqueogenealógico, depreendido do pensamento de Michel Foucault, em diferentes obras, nas quais o filósofo se põem a problematizar a experiência dos sujeitos em relação às práticas discursivas que os constituem como objeto do pensamento, ao exercício do poder sobre os corpos e os movimentos de contraconduta implicados, bem como no que diz respeito ao cuidado e ao bom governo de si e dos outros, do modo como tais elementos encontram-se articulados com a linguagem, em suas diferentes manifestações. Nesse sentido, colocam-se três grandes interrogações, a saber: (1) haveria um feixe de relações que o discurso emprega para que a experiência da subjetividade se efetue na forma de saber?; (2) haveria uma relação de forças genealógicamente dirigida que arruinaria a experiência do sujeito com seu corpo?; e (3) haveria um conjunto de práticas ascéticas pelas quais o sujeito possa quebrar a relação consigo, perder sua identidade, isto é, encontrar outras formas de experiência como sujeito de uma ética do cuidado de si e dos outros? Em última instância, a análise foucaultiana de discursos apresentada procurará dar evidência ao modo como os sujeitos são produzidos no e pelo discurso, sendo, ao mesmo tempo, constituídos pelas regras de formação, objetivados nas relações de poder, contudo podendo encontrar brechas para viver outra vida, deixando-se transformar em direção a uma espiritualidade e a uma verdade, que seria aquela efetivamente dita pelo sujeito, em sua atitude parresiástica.

Palavras-chave: Sujeito. Poder. Verdade.
Eixo temático: Discurso e Direitos Humanos.

O SILÊNCIO COMO ENUNCIADO RIZOMÁTICO NO DISCURSO DAS MASCULINIDADES

Pedro Navarro
Universidade Estadual de Maringá/CNPq
navarro.pl@gmail.com

A intervenção que faço nesta mesa coordenada recorta uma parte da incursão que venho fazendo pelo tema da experiência dos sujeitos com as masculinidades, com o objetivo de investigar como o silêncio se comporta como um enunciado rizomático circulante em postagens feitas nas redes sociais, sobretudo no Instagram, que apresentam conteúdos que estimulam a prática de uma masculinidade positiva e plural. Para dar um acabamento mais teórico ao meu objeto de investigação, formulo-o a partir da seguinte hipótese: o silêncio normaliza o padrão hegemônico de masculinidade, manifestando, assim, uma vontade de verdade do que é ser homem, o que acaba por manter os laços entre esse padrão e a violência, seja ela física ou simbólica. Outrossim, no quadro enunciativo sob análise há um chamamento para que os homens realizem gestos de contraconduta que possam descontinuar o rizoma da violência, expresso pela trama enunciativa do silêncio. Para que a análise foucaultiana de discursos sobre o silêncio dos homens na experiência das masculinidades

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

possa ser realizada, apoio-me nos conceitos de rizoma, desenvolvido por Deleuze e Guatarri (2006), e de enunciado, tal como formulado por Foucault (1972), em *A arqueologia do saber*. A perspectiva arqueológica postula que as homogeneidades e as heterogeneidades enunciativas se entrecruzam com continuidades e descontinuidades, sem que elas caminhem no mesmo ritmo ou se dominem necessariamente, havendo, contudo, um certo número de relações e interdependências que deve ser descrito, postulando esse que vai ao encontro da visada rizomática, segundo a qual um rizoma não é, exclusivamente, linguístico, visto que pode se conectar a diferentes formas de constituição, tais como: cadeias biológicas, políticas, sociais, econômicas e culturais. Nessa esteira, as pautas feministas e a crescente sensibilidade para a diversidade na esfera dos gêneros sociais podem ter certo poder sobre as formas de violência praticadas pelos homens, sobretudo quando elas se manifestam na forma de um silêncio constitutivo do dispositivo da virilidade. Isso posto, as análises preliminares mostram que, no corpus discursivo, manifesta-se uma tensão entre o imperativo “homem não fala” e a orientação para que os homens expressem, em primeira pessoa, algo que é da ordem das emoções e dos afetos, desencadeado por reportagens, notícias e por textos os mais diversos sobre seu papel como provedor. A justificativa para o desenvolvimento dessa análise está na defesa de que a prática discursiva masculina de contraconduta é um caminho para descontinuar a violência expressa pela repressão das emoções, por isso a necessidade de investigar seu caráter de acontecimento.

Palavras-chave: Estudos discursivos foucaultianos. Silêncio como enunciado. Masculinidades.

Resumo do currículo do autor:

Pedro Navarro possui doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Araraquara, SP (2004) e pós-doutorado em Estudos da Linguagem, pela Unicamp, SP (2011). É professor associado da Universidade Estadual de Maringá e pesquisador do CNPq. É líder do GIEF – Grupo interinstitucional de estudos foucaultianos da UEM. Atua no Programa de pós-graduação em Letras dessa instituição, orientando pesquisas sobre discurso, sujeito e poder, a partir de temas como sexualidade, masculinidades, velhice e cuidado de si, em texto e imagens que circulam nos mais diferentes meios de comunicação na internet.

PERCURSO ANALÍTICO DE JOGOS DE PODER NOS PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO DE NEGROS MARABAIXEIROS AMAZONICOS

Ednaldo Tartaglia Santos
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP
ednaldo.santos@unifap.br

A comunicação “Percurso analítico de jogos de poder nos processos de subjetivação de negros marabaixeiros amazônicos” consiste na compilação de recortes do percurso de análise discursiva que estamos desenvolvendo desde 2015 sobre os sujeitos negros marabaixeiros do Amapá, localizado no extremo norte da Amazônia. O Marabaixo é uma manifestação festivo-religiosa em devoção aos santos da Igreja Católica, que acontece há mais de 260 anos na região centro-sul do estado do Amapá, e se constitui por elementos da cultura afro. Seus praticantes são chamados de marabaixeiros e, muitos deles, são remanescentes de negros escravizados e refugiados no período colonial brasileiro. A Igreja Católica, nos séculos XIX, XX e início do XXI, manteve atrito com os esses sujeitos, pois objetivou suas práticas como profanas e imorais e as proibiu dentro das igrejas, na tentativa de silenciar e ceifá-las. A motivação para esse estudo emergiu a partir do desencontro de saberes de parte população local em relação às práticas de marabaixo, pois, alguns sujeitos, no século XXI, ainda categorizavam o Marabaixo como profano e associado ao diabo. Em um primeiro momento, questionamos: por que há uma luta por autoafirmação dos marabaixeiros em Macapá? Quais técnicas a Igreja usou ao tentar silenciar e apagar as práticas ritualísticas do Marabaixo? Posteriormente, investigamos os processos de subjetivação dos negros no município de Mazagão-AP. A historicidade do município remete à transferência dos sujeitos negros da cidade de Mazagão, no Marrocos, para o interior do estado do Amapá, no período colonial brasileiro. A colonização dessa localidade iniciou-se com a chegada desses sujeitos. Diante disso, questionamos: quem são esses sujeitos marabaixeiros que se constituem pelas raízes ancestrais africanas e pelas dobras da subjetivação em solo amazônico-amapaense? Atualmente, nossas pesquisas incidem sobre as relações de poder do Estado (esfera municipal, estadual e federal) na manipulação de práticas festivas e religiosas dos sujeitos negros do Amapá no século XXI. Assim, indagamos:

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

quais jogos de poder estão funcionando na reversão estatal em relação a legitimação e divulgação das práticas Marabaixo no Amapá? O objetivo geral do nosso percurso de pesquisa é compreender os processos de subjetivação dos sujeitos negros amapaenses praticantes de festividades tradicionais que envolvem os saberes da cultura afro-amapaense. Os objetivos específicos procuram: i. analisar como os negros do Marabaixo de Macapá se constituem como sujeitos marabaixeiros, no atrito com a Igreja Católica; ii. entender como as práticas discursivas de subjetivação envolvendo o Marabaixo promovem a constituição dos sujeitos negros mazaganenses; iii. investigar quais jogos de força estão envolvidos nos processos de resistência dos negros ao defenderem suas festividades culturais e religiosas; iv. compreender os exercícios de poder do Estado (municipal, estadual e federal) na guinada legitimadora do Marabaixo no século XXI. Nossas pesquisas se inscrevem nos Estudos discursivos foucaultianos e recorreremos ao método arqueogenealógico para entender os saberes, os jogos de poder e a subjetivação dos sujeitos marabaixeiros. Elas mostram um movimento de resistência dos sujeitos negros contra os ataques da Igreja e contra uma parcela do corpo social amapaense em relação ao modo como os negros se reconhecem sujeitos marabaixeiros. Além do mais, as festividades religiosas e culturais com elementos da cultura afro-amapaense também constroem esses sujeitos. No que diz respeito ao Estado, encontramos várias leis municipais e estadual, a partir de 2004, pró-Marabaixo, além do reconhecimento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

Palavras-chave: Discursos. Relações de poder. Marabaixeiros.

Resumo do currículo do autor:

Ednaldo Tartaglia Santos é Professor Adjunto da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP. Possui graduação e mestrado em Letras pela Universidade Federal de Rondônia - UNIR e doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual de Maringá – UEM. É coordenador do Núcleo de Estudos Linguísticos na Amazônia – NELAN (UNIFAP/CNPq) e integrante do Grupo Interinstitucional de Estudos Foucaultianos – GIEF (UEM/CNPq).

PODER E RESISTÊNCIA: O SUJEITO MULHER EM AMBIENTES ACADÊMICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Claudinéia Cristina Valim-Schiavon
Universidade Estadual de Maringá - UEM
claudineia.valim@gmail.com

A desigualdade de gênero no campo da Tecnologia da Informação (T.I.), materializada em práticas discursivas do ambiente digital, é a temática central desta comunicação, que compõe parte da pesquisa de doutorado, intitulada “Código feminino: as (in)visibilidades de gênero na área de tecnologia da informação”, em desenvolvimento no Programa de Pós-graduação em Letras, da Universidade Estadual de Maringá. As motivações que sustentam o desenvolvimento da referida pesquisa partem, em primeiro plano, da necessidade de ampliação do debate sobre a desigualdade de gênero em T.I. em práticas acadêmicas e científicas, fato esse que foi atestado na estruturação do “estado da arte”. Trata-se de uma tentativa de dar visibilidade à temática, visto ser um assunto que relevância social, pois a Tecnologia da Informação é uma área promissora ao desenvolvimento profissional e econômico, que pode contribuir com a independência financeira das mulheres. Nesta comunicação coordenada, fazemos um recorte e nos propomos a analisar as relações de poder que determinam as formas de subjetivação da mulher em ambientes acadêmicos de T.I. e as formas como o sujeito mulher exerce práticas que apontam para formas de resistência. Para tanto, elencamos como material de análise os discursos de duas profissionais da área de T.I. sobre suas trajetórias como acadêmicas. Tais discursos estão materializados no episódio #16 – A presença feminina na tecnologia, do podcast Fala, Coruja!, produzido e veiculado pelo PET-SI (Programa de Educação Tutorial aplicado ao curso de Sistemas de Informação na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH)). Este recorte analítico é norteado pelos Estudos discursivos foucaultianos, especialmente, com base nos conceitos de sujeito, saber, poder e verdade, mobilizados em conjunto com as relações de gênero e de poder compreendidas por Butler (1993), Scott (1994;1995) e Rago (2020). Em caráter preliminar, as análises demonstram que as relações de poder sobre o sujeito mulher em ambientes acadêmicos contribuem com a falta de reconhecimento e de valorização desse sujeito no campo da Tecnologia da Informação, estendendo-se aos ambientes laborais.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Ademais, as possíveis práticas de resistência estão associadas ao modo como esses sujeitos valem-se de estratégias, tais como: criar redes de apoio, compartilhar suas experiências e conhecimentos, e defender a igualdade de gênero nas práticas acadêmicas. Em outras palavras, a mulher, em ambientes acadêmicos de T.I., encontra-se diante de desafios que superam o saber técnico para sua formação, visto lidar, antes, com o preconceito e com a ausência de igualdade de gênero.

Palavras-chave: Mulheres. Tecnologia da Informação. Poder.

Resumo do currículo do autor:

Licenciada em Letras Português/Inglês (2011) e em Pedagogia (2018); Especialista em Docência no Ensino Superior pelo Unicesumar - Centro Universitário Cesumar (2013); Mestra em Letras pela Universidade Estadual de Maringá - UEM, área de concentração Estudos Linguísticos, linha de pesquisa Estudos do Texto e do Discurso (2017); doutoranda do Programa de Pós-graduação em Letras (PLE), da Universidade Estadual de Maringá (2020-atual).

A VONTADE DE VERDADE COMO UM EVENTO DE PODER NO DISCURSO MANIFESTO NO RELATÓRIO CIASE

Izabelle Diniz
Universidade Estadual de Maringá
bellediniz11@gmail.com

O Relatório CIASE, que investiga casos de abuso sexual cometidos por clérigos da Igreja Católica, abordou o tema do rompimento do silêncio imposto pelas estruturas de poder, com destaque para a necessidade de dar visibilidade às vítimas e legitimar seus testemunhos. Diante disso, a intervenção a ser feita nesta mesa coordenada parte de um recorte feito de uma pesquisa mais abrangente, que se motivou pela necessidade de entender como as relações de poder e saber estruturam os discursos sobre esses abusos, buscando evidenciar como tais práticas de silenciamento foram sustentadas ao longo do tempo. A justificativa central reside na importância de confrontar a opressão exercida pela Igreja, ao abafar as denúncias de abuso, o que pôde promover, no relatório, a responsabilização dos culpados e a reparação das vítimas. O objetivo desse recorte é analisar como o Relatório CIASE desafia as estruturas de poder, ao permitir que vozes silenciadas sejam ouvidas, além de propor um processo de verdade e de reparação como forma de justiça restaurativa. A fundamentação teórica está ancorada nos Estudos discursivos foucaultianos, em especial, nas noções de poder, verdade, discurso e como elas se manifestam por meio de símbolos em um determinado sistema. No contexto da pesquisa, analisa-se o modo como, discursivamente, as formas jurídicas de verdade se comportam como mecanismos de poder e de reconhecimento. Em vista disso, a premissa de que o silêncio possa ser rompido por técnicas de validação e de autenticidade, como a técnica do símbolo, em que ocorre a fragmentação e a reunião de partes de um objeto, confirma a veracidade de uma mensagem ou poder. Essa analogia sustenta a ideia de que os relatos das vítimas, ao serem reunidos no referido relatório, constituem uma forma de resistência ao controle institucional da Igreja que, historicamente, silenciou essas vozes. A metodologia mobiliza a análise qualitativa do discurso presente no relatório, examinando como ele agencia elementos jurídicos, sociais e midiáticos para contestar o poder eclesiástico. A pesquisa também se utiliza de uma abordagem rizomática, conforme delineado por Deleuze e Guattari (1995), mediante a qual é possível verificar as conexões e as interações entre os diferentes discursos que emergem do relatório, com a finalidade de propor uma reconfiguração das práticas da Igreja. A análise incluiu o estudo de enunciados específicos que reforçam a necessidade de reformar as políticas de confidencialidade e de negligência das vítimas, incentivando um processo de participação ativa e solidariedade mútua na formação de redes de apoio. Os resultados indicam que o Relatório CIASE não apenas dá voz às vítimas, mas também desafia as estruturas de poder da Igreja, por promover uma cultura de responsabilidade e de transparência. Ao utilizar uma simbologia específica, o relatório valida os testemunhos reunidos, configurando um novo discurso de poder que se opõe ao autoritarismo e à cultura de silêncio mantida pela instituição católica. Assim, a pesquisa sinaliza para a existência de uma configuração diferente nas relações institucionais, pelo fato de instituir um modelo de justiça que prioriza a verdade e a reparação, rompendo com as práticas de silenciamento e de negligência do passado.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Palavras-chave: Relatório CIASE. Abuso Sexual. Igreja Católica.

Resumo do currículo do autor:

Professora de literatura e gramática na educação básica. Atua também como integrante do Grupo Interinstitucional de Estudos Foucaultianos (GIEF/UEM). Mestre em Letras, linha de pesquisa Estudos do Texto e Discurso, do Programa de Pós-Graduação em Letras da UEM, Maringá, PR.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C12

AUTORIA CRIATIVA, EDUCAÇÃO E CONSCIÊNCIA LINGÜÍSTICA: ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO

Coordenadora: Juliana de Freitas Dias
Universidade de Brasília
ju.freitas.d@gmail.com

Maria Luíza Monteiro S. Coroa
Universidade de Brasília
mlcoroa@uol.com.br

Esta comunicação coordenada traz discussões de pesquisas-vida construídas através de práticas de escrita criativa autoral e ancoradas em estudos sobre letramentos críticos e criativos. A condução é realizada pelas coordenadoras do Grupo de Pesquisa da UnB GECRIA – Educação Crítica e Autoria Criativa (PPGL/UnB CNPq) e nosso objetivo é partilhar as pesquisas desenvolvidas ao longo dos últimos anos em comunidades de aprendizagem, que se desenvolvem por meio de múltiplas e diversificadas ações. Seguimos diálogos transdisciplinares e indisciplinados, no bojo dos estudos linguísticos/discursivos decoloniais e da educação crítica, ancorados em práticas (auto)etnográficas discursivas, com foco em processos de escrita autoral, leitura crítica e autoria criativa. Partimos da concepção de autoria criativa como um modo protagonista e crítico de ação consciente do sujeito escritor no mundo vivido e imaginado. Nossos diálogos teóricos se dão especialmente sobre vários eixos: (i) agência, sob o viés dos estudos críticos de discurso (Bazerman, 2006; Possenti, 2002; Archer, 2003); (ii) escrita criativa autoral (Dias, Coroa e Lima, 2018); (iii) protagonismo dos textos (Magalhães, 2017); e (iv) contribuições da pedagogia engajada e crítica (Freire, 1987, 1991, 1999; Giroux, 1995; hooks, 2013 e outras/os). Em dimensões de pesquisa crítica e reflexiva, os diálogos se apoiam em perspectivas qualitativas, em que a prática teórica se reveste de teoria prática. Como resultados imediatos, compõem esta sessão coordenada trabalhos-pesquisas de vida que partilham bases teóricas e propósitos de reflexão, mas se revestem de uma ampla diversidade de realizações. Nossa contribuição para a comunidade científica em geral se dá, sobretudo, em promover reflexões discursivas e inspirações ancoradas em emoções e impulsos identitário-discursivos capazes de movimentar práticas transformadoras do ser escritor/a e do ser humano em sua vida social.

Palavras chave: Discurso. Escrita. Autoria. Letramento crítico.

Eixo temático: Discurso e educação

O DESPERTAR PARA O CAMINHO DA AUTORIA

Roseane Cristiane Correia Lima dos Reis
Universidade de Brasília
cristianeagora@gmail.com

Maria Luiza M S Coroa
Universidade de Brasília
mlcoroa@uol.com.br

Para além da língua e da gramática, despertar para o caminho da autoria pressupõe, em primeiro lugar, uma tomada de consciência linguística que permite fazer uma leitura crítica de si e do mundo em que se vive. Somos socializados a partir de uma programação social de viés colonial, que impõe discursivamente seus modos de dominação ditando quem pode viver, quem pode morrer, quem pertence, quem não pertence, quem pode falar e escrever e quem não, quais saberes são validados e quais não são. No sistema mundo moderno colonial branco, masculino e europeu, há um processo de “outrificação” que dita quem é o “eu” e quem é o “outro” que compõe os grupos identitários que podem, ou não, existir. Se a escrita escolarizada que vivenciamos nas instituições de ensino é um dos dispositivos coloniais que reproduz as relações de poder e apaga identidades, então é necessário reimaginar o território da escrita como sendo um espaço de decolonização do ser e do saber. Com um referencial teórico que se fundamenta numa perspectiva decolonial,

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

na Análise de Discurso Crítica (ADC) e em seus diálogos interdisciplinares, especialmente com conceitos de escrita e de identidade, ações desenvolvidas pelo GECRIA/UnB – Grupo de Pesquisa em Educação Crítica e Autoria Criativa – propõem uma metodologia autoral que possibilita às/aos participantes acessar novas epistemologias e entrar em contato com outras narrativas capazes de emancipar o pensamento, fortalecer as identidades e reposicionar a palavra escrita como um discurso que age sobre a realidade para transformá-la. Assim, esta pesquisa tem o objetivo geral de analisar, segundo uma metodologia qualitativa-interpretativista, que não desvincula pesquisa de atuação discursiva, três narrativas de participantes que concluíram o percurso proposto na comunidade de escrita "caminhos da autoria". Para identificar e interpretar como se dá a presença de representações discursivas, sociais e identitárias relativas ao desenvolvimento de suas autorias, os textos produzidos abordam tanto temas sobre a palavra escrita quanto reflexões sobre a própria identidade. Os resultados preliminares apontam para a relevância da própria história pessoal na relação com a escrita, com ênfase em marcas identitárias sobre a palavra nos caminhos do despertar da autoria.

Palavras-chave: Consciência linguística crítica. Autoria criativa. Pedagogia da escrita

Eixo (s) temático: Discurso e educação

Resumo do currículo dos autores.

Roseane Cristiane Correia Lima dos Reis é escritora, professora na Secretaria de Educação do DF e mestranda no Programa de Pós-graduação em Linguística da UnB.

Maria Luiza M S Coroa é professora aposentada da UnB, com atuação no Programa de Pós-graduação em Linguística. Tem pesquisas e atuação em formação de professores de Língua Portuguesa, especialmente no que concerne à leitura e escrita.

PROJETO ESCRITA JOVEM

COMUNIDADES DE ESCRITA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Lorena Eufrasio Cardoso
Universidade de Brasília
lorenacardoso.escrita@gmail.com

Juliana de Freitas Dias
Universidade de Brasília
ju.freitas.d@gmail.com

O presente trabalho é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília (PPGL/UnB) e ao Grupo de Pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa (GECRIA - UnB/CNPq). Esta pesquisa em desenvolvimento focaliza as práticas de leitura e de escrita na escola por meio da construção de Comunidades de Escrita (Dias, 2021), envolvendo a consciência discursiva e estilística da autoria, as percepções de crianças e de adolescentes no processo criativo de escrita, e a reflexividade associada à escrita de si. Partimos de concepções críticas de letramento e de ensino de língua portuguesa e propomos, como prática, oficinas de escrita autoral criativa (Dias; Coroa; Lima, 2018; Dias, 2020, 2021). Para delinear a presente pesquisa, será necessário estabelecer um diálogo entre os seguintes pontos: educação e as práticas criativas em educação (Dias, 2021; Rodari, 1982; Koch, 2008), discurso e linguagem (Fairclough e Chouliaraki, 1999) e criatividade e ensino (Sotriano, 2003; Nascimento, 2022, Ramos, 2023, Albuquerque, 2020). A nossa pesquisa é de base qualitativa (Denzin e Lincoln, 2006) e de cunho etnográfico-crítico (Denzin e Lincoln, 2006; Thomas, 1993). A prática de trabalho de campo se dará da seguinte maneira: (i) escolha de uma escola pública do Distrito Federal para vivenciar as experiências do Projeto Escrita Jovem no contraturno do ensino regular; (ii) escolha de três pesquisadores/as graduandos/as da UnB que tenham interesse em experienciar a docência por meio do Escrita Jovem; (iii) condução das oficinas de escrita criativa no espaço da escola; (iv) anotações em diário de bordo sobre as experiências vividas ao longo das aulas baseadas nas propostas de escrita e reescrita do Escrita Jovem; (v) proposta de sarau literário para leitura das criações autorais vivenciadas ao longo do projeto; (vi) entrevista semi-estruturada (GIL, 2008) com participantes da pesquisa e das vivências do Escrita Jovem: 2 professores/as graduandos/as, 2 professores/as da rede pública

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

selecionada; 3 alunos/as da rede pública selecionada. (vii) análise estilística e discursiva do artefato da pesquisa, a saber: (i) textos escritos pelos/as participantes da pesquisa nas oficinas; (ii) entrevistas após as aulas; (iii) transcrições e registros das rodas de conversa. Dessa forma, identificamos a relevância da presente pesquisa como forma de trabalhar a escrita autoral criativa com um público jovem, propondo reflexões críticas por meio da leitura, da partilha dos textos e da reescrita. Destacamos como ponto de inovação no ensino a comunidade de escrita que focaliza a construção de um espaço de conforto, de liberdade e de expressão plena na prática da escrita. Elencamos como potencialidade da pesquisa o Projeto Escrita Jovem com sequências didáticas capazes de provocar rupturas nos padrões de enrijecimento e de repetição de práticas que reforçam estigmas e bloqueiam a criatividade e reflexões críticas, abrindo espaço para a manifestação e construção coletiva de novas formas de agir, de pensar e de sentir a realidade.

Palavras-chave: Educação Crítica; Autoria Criativa; Escrita Criativa; Educação.

Resumo do currículo dos autores.

Lorena Eufrazio Cardoso. Pesquisadora do grupo GECRIA (Grupo de Pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa), graduada em Língua Portuguesa e Respectiva Literatura pela Universidade de Brasília e em Pedagogia pelo IESB, pós-graduada em Educação Infantil pela Perspectiva Histórico-Cultural pelo Instituto Saber e mestranda em Linguística pela UnB, orientada pela Prof^a Dr^a Juliana de Freitas Dias. Atua como professora da Educação Infantil em escolas particulares do Distrito Federal desde 2021. E atua como professora/coordenadora do Projeto Escrita Jovem vinculado ao GECRIA como uma forma de propor oficinas de Escrita Autoral Criativa para crianças e adolescentes de escolas públicas do Distrito Federal.

Juliana de Freitas Dias é professora da Universidade de Brasília e coordenadora do Grupo de Pesquisa GECRIA- Educação Crítica e Autoria Criativa (CNPq/UnB). É pesquisadora do no Programa de Pós-graduação em Linguística e organizadora das seguintes obras inspiradoras para o ensino crítico e criativo: Autoria Criativa, 2021; No espelho da linguagem, 2021; Comunidades de escrita autoral, 2024.

REPRESENTAÇÕES FEMININAS E ETÁRIAS NO AMBIENTE ESCOLAR

Jeane Maria da Silva Xavier
Universidade de Brasília
jeaniesilvax@gmail.com

O estudo a que este projeto se propõe objetiva verificar, orientado principalmente pela Análise de Discurso Crítica (ADC), se o letramento crítico, por meio de “escrevivências”, pode ser fator transformador de transposição da leitura de mundo para que se rompa estereótipos de raça, gênero e etário, possibilitando o reconhecimento identitário e representacional feminino, lançando um olhar sobre o interesse de mulheres mais velhas em ocuparem ambientes formais de educação. Para isso, este estudo se dará no Centro Interescolar de Línguas do Paranoá (CIL). Olhar para a subjetividade dessas mulheres é dar lugar ao reconhecimento de suas identidades, buscando eliminar estereótipos e preconceitos que estruturam suas visões de mundo e as forçam a carregar nas memórias o estereótipo da mulher, mais velha, dona de casa e mãe. A personificação dessa figura no imaginário dessas mulheres frequentemente não cabe no ambiente de sala de aula, o que pode gerar nelas uma sensação de não pertencimento. Assim, busca-se entender o porquê de ainda imperar a visão da mulher subserviente e relegada às funções domésticas e maternas. Segundo Bourdieu e Passeron (1975), a escola reproduz essa cultura dominante e, em vez de diminuir as desigualdades sociais, ela as salienta. Analisando o constructo social dessas mulheres, consideramos que elas pertencem a construções familiares tipicamente patriarcais, nas quais a mulher ainda é a “dona de casa” e, mesmo que trabalhem fora ou frequentem a escola, são responsáveis pelos afazeres domésticos. Crescendo nesses ambientes, reverberam tanto os discursos quanto os comportamentos com os quais convivem, se comportando de maneira acrítica diante dos fenômenos. Nessa perspectiva, cresce a curiosidade de investigar como o discurso a que essas mulheres estão expostas interfere no reconhecimento de sua/s identidade/s e como o letramento crítico pode romper esse/s padrão/ões de reconhecimento. Segundo Mussalim (2003), como produção de linguagem, o discurso se relaciona com a história e com construções sociais dos indivíduos. A ADC prevê que a sociedade estabelece os discursos a partir das relações de classe, gênero, raça, mas também por instituições, como a escola e, dialeticamente, o discurso

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

também molda a sociedade (Fairclough, 2001). Nesse enfoque há similaridade com Althusser (1970, p. 90), que afirma que “o sujeito age enquanto é agido pelo sistema”. Para Lima (2007), “os conceitos de raça, etnia, idade e gênero são importantes para a Educação, pois ela está implicada na construção de sujeitos, na constituição de identidades”. É a partir disso que é utilizada uma metodologia baseada nas “escrevivências”, de Conceição Evaristo, em que se valorizam narrativas que agregam vivências pessoais e coletivas. Ao cunhar o termo “escrevivências”, Conceição Evaristo define uma escrita que surge da vida de quem escreve e de seus contextos, o que permite trazer reflexões sobre a construção social e política desses meios, trazendo denúncias - nem sempre intencionalmente críticas - sobre colonialismo e a construção social eurocentrada, que silenciam ou contradizem as vozes dessas pessoas. Desse modo, intenciona-se explorar a memória afetiva como forma de construção epistemológica, que pode resultar no reconhecimento dessas identidades. Buscar transformar a realidade escolar com a qual essas mulheres estão familiarizadas é uma das propostas aqui, a fim de que sejam desconstruídos esquemas discursivos que resultam na visão superficial do papel feminino na sociedade.

Palavras-Chave: Letramento. Feminismo. Discurso. Representações sociais
Eixo temático: Discurso e educação

Resumo do currículo da autora:

Professora da SEEDF, especialista em letramentos e práticas interdisciplinares pela UnB. Mestranda em Linguística no PPGL/UnB.

AUTORIA QUEER: (RE)PENSANDO E (RE)ESCREVENDO IDENTIDADES QUEER NA UNIVERSIDADE

Kaio de Sousa Ribeiro
Universidade de Brasília
k4iodsribeiro@gmail.com

O presente trabalho é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília (PPGL/UnB) e ao Grupo de Pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa (GECRIA - UnB/CNPq). Esta pesquisa em desenvolvimento tem como foco a autoria de jovens queer na UnB, partindo de questões como aceitação de si, acolhimento e violências – internas ou externas – na academia científica. Como objetivo principal, tem-se a intenção de investigar quais as afeições e resistências de jovens queer na UnB e como esses sentimentos se apresentam discursivamente neste contexto. Não só isso, mas há também o intento de investigar como esses sentimentos – e as práticas discursivo-identitárias – se manifestam em oficinas de escrita criativa guiadas pela autoria criativa (Dias; Coroa; Lima, 2018; Dias, 2020, 2021). Para compor este projeto, quatro correntes teóricas são destacadas como âncora, são elas: (i): teorias das Ciências Sociais sobre a construção de gênero com enfoque em teoria queer (Beauvoir, 1980; Butler, 2019; Connell & Messerschmidt, 2013; Goellner, 2010; Grosfoguel, 2016; Laraia, 1986; Souza, 2009); (ii) questões sobre ideologia, hegemonia e poder, também das Ciências Sociais (Foucault, 2012; Gramsci, 1971; Hall, 2006; Thompson, 1995; Woodward, 2014); (iii) Estudos Críticos do Discurso – ou Análise do Discurso Crítica - ADC – (Chouliaraki & Fairclough, 1999; Dias, 2015, 2011; Fairclough, 2001, 2003; Halliday & Hasan, 1989; Halliday & Matthiessen, 2004; Pedro, 1997; Resende & Ramalho, 2006, 2011); e (iv) propostas da Pedagogia de Projetos com viés voltado para a Autoria Criativa (Albuquerque, 2020; Dias, 2021; Hernandez, 1988). Além destes, o trabalho também é fortemente guiado pelas perspectivas de educação crítica propostas por Paulo Freire (1996) e bell hooks (1994). Dito isto, a metodologia adotada para este projeto é de natureza qualitativa (Bauer & Gaskell, 2011; Creswell 2010; Flick, 2009; Minayo, 2013) e de caráter etnográfico crítico (Cameron, 1992; Maanen, 1988; Thomas, 1993). O trabalho de campo será dividido em duas partes, são elas: (i) oficinas de escrita criativa em disciplinas de produção textual ofertadas na UnB, contando com a parceria de docentes do Instituto de Letras (IL/UnB); e (ii) oficinas de escrita criativa realizadas na modalidade online restrita para jovens queer que ainda estão na universidade. Ambos os trabalhos serão realizados no primeiro semestre de 2025 e serão finalizados com questionários e entrevistas semi-estruturadas. Por fim, esta pesquisa busca analisar os fatores que atravessam as vidas de jovens queer na universidade, especificamente na UnB, e mapear discursivamente como os afetos (acolhimentos) e resistências (violências) que tangem suas práticas discursivo-identitárias se manifestam em textos criativos.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Palavras-chave: Teoria Queer. Educação Crítica. Autoria Criativa. Identidades Queer na Universidade.

Resumo do currículo dos autores.

Kaio de Sousa Ribeiro. Professor, pesquisador, escritor e eterno estudante. Graduado em Letras - Inglês (Licenciatura) pela Universidade de Brasília (UnB) e mestrando em Linguística (PPGL/UnB). Apaixonado por comunidades e pelos laços que as fortalecem. Integrante do grupo de pesquisa (UnB/CNPq) GECRIA - "Educação Crítica e Autoria Criativa" coordenado pela prof.^a dr.^a Juliana de Freitas Dias. Atua na área da Educação há pouco mais que 5 anos com foco em empoderamento e protagonismo juvenil. Participou do Programa Jovens Embaixadores em 2019 e é Alumni da Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C13

DISCURSO, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: A CONSTRUÇÃO DE IMAGENS DE SI E DO OUTRO EM NARRATIVAS DE VIDA EM CONTEXTOS DE OPRESSÃO EM MINAS GERAIS

Coordenador: Paulo Henrique Aguiar Mendes
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
paulo.mendes@ufop.edu.br

Esta comunicação coordenada tem como objetivo apresentar trabalhos realizados na área de estudos discursivos por pesquisadores vinculados ao Grupo de Estudos sobre Discurso e Memória (GEDEM) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Tais trabalhos abordam diferentes objetos que se articulam de forma integrada a partir de temáticas afeitas às relações entre as práticas discursivas e as representações da memória (Halbwachs, 1990; Courtine, 2006), engendradas em função da construção da identidade de sujeitos cujas narrativas constituem formas de resistência a diferentes processos de opressão situados na região de Minas Gerais. Nesse sentido, a narratividade é um componente essencial dessas práticas de linguagem, na medida em que estas são baseadas na discursivização da 'experiência vivida' pelos sujeitos que produzem narrativas de si (Machado, 2020), subjetivando-se, com vistas à preservação da memória de suas comunidades e, por conseguinte, da construção de suas identidades. Quanto aos contextos de opressão, estes se traduzem por processos históricos marcados pelo abuso do poder (van Dijk, 2010) exercido por grupos detentores de um poder sócio-econômico, político e simbólico hegemônico sobre segmentos da sociedade excluídos e vulneráveis a essa forma de abuso, o qual coloca em risco a preservação da sua memória e de suas identidades. Nesse sentido, em linhas gerais, destacam-se alguns problemas estruturais da sociedade brasileira que remontam ao seu histórico escravocrata patriarcal, como o racismo e o machismo. Mais especificamente, o GEDEM tem se dedicado, entre outros objetos, à análise de narrativas de comunidades situadas na chamada Região dos Inconfidentes, que lutam contra os modos de opressão produzidos historicamente, por exemplo, pela atividade mineradora e suas conseqüências deletérias, como o rompimento de barragens, o comprometimento da qualidade da água e a destruição do ecossistema socioambiental de tais comunidades atingidas pelos malefícios dessa atividade. Nesse sentido, tais narrativas constituem formas de contradiscurso que estabelecem uma relação dialógica (Bakhtin, 1992; Emediato, 2022) de resistência contra o discurso hegemônico produzido por esses grupos de poder, que buscam, muitas vezes, dissimular essa prática de opressão. Assim, os trabalhos desta comunicação coordenada buscam analisar as imagens de si e do outro (Amossy, 2006; Charaudeau, 2006, 2010; Maingueneau, 2015, 2020, entre outros autores) construídas através dessas narrativas, que agenciam pontos de vista distintos e até contrapostos (Rabatel, 2013). Os trabalhos apresentados nesta comunicação estão agrupados da seguinte maneira: o primeiro focaliza as narrativas de vida de duas mulheres inseridas no espaço discursivo editorial e literário presente no discurso biográfico da editora MariaMazarello, fundadora da primeira editora de publicação afro-brasileira em Minas Gerais, Mazza Edições. O segundo analisa a narrativa de uma liderança da comunidade quilombola de Gesteira, Simone Silva, que relata, em entrevista concedida à Revista Fórum, os oito anos de luta e resistência, denunciando o 'racismo ambiental' contra o seu povo, atingido pelo rompimento da Barragem de Fundão em Mariana em novembro de 2015. O terceiro aborda a relevância do Jornal A Sirene, como instrumento de preservação da memória e de luta dos atingidos(as) contra o crime socioambiental do rompimento da Barragem de Fundão (Samarco), destacando as suas narrativas testemunhais. O quarto estuda as narrativas produzidas em rodas de conversa com grupos focais de maior vulnerabilidade do distrito de Antônio Pereira (OP), vítimas das práticas de mineração coadunadas ao discurso patrimonialista das autoridades da região.

Palavras-chave: Discursos de resistência. Narrativas de vida. Memória. Processos de opressão

Eixo temático: Narrativas de vida

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MULHERES PRETAS NO ESPAÇO EDITORIAL E LITERÁRIO: AS NARRATIVAS DE VIDA DA EDITORA MARIA MAZARELLO E DA ESCRITORA CONCEIÇÃO EVARISTO

Letícia Santana Gomes
UFOP
leticia.gomes@ufop.edu.br

Por meio das narrativas de vida de duas mulheres inseridas no espaço discursivo editorial e literário, buscamos encontrar os possíveis *ethé* discursivos (Maingueneau, 2008) e da extimidade (Paveau, 2021) presentes no discurso biográfico da editora Maria Mazarello, fundadora da primeira editora de publicação afro-brasileira em Minas Gerais, Mazza Edições, que investiu na publicação de autores/as negros/ase de livros que abordam os diversos aspectos da cultura africana e brasileira, relacionada, por sua vez, a um largo segmento das populações excluídas no Brasil; e a narrativa da escritora Conceição Evaristo, também publicada pela Mazza Edições, poeta, contista e ensaísta, premiada e integrante da Câmara Mineira do Livro. Acrescentamos a essa análise de narrativas o conceito de *escrevivências*, a partir da própria Evaristo (2005), em que traços da vida cotidiana são narrados, descritos ou inscritos de uma forma mais genuína, ou mais literária, embargados pelo conhecimento situado da opressão, do racismo, do sexismo. Miramos a "*escrevivência*" como um instrumento decolonial, biográfico, em que narrar/escrever sobre a vivência patêmica de uma vida seja um gesto de libertação e de resistência. Ambas, mulheres pretas e pobres, filhas de mães lavadeiras, tem suas trajetórias de vida marcadas pela luta contra o racismo e o sexismo. Assim, buscamos esses possíveis *ethé* discursivos presentes nas narrativas da editora Mazarello e da escritora Evaristo, focando o modo como os efeitos e os imaginários são construídos em seu discurso. Nessa perspectiva, acreditamos que a utilização de narrativas de vida nos estudos do discurso é muito mais do que uma técnica de coleta de dados qualitativos, mas uma ferramenta de mudança social e incorporação de questões coletivas, como a luta contra o racismo e/ou a violência de gênero. Além disso, a entrevista na pesquisa é ferramenta para se incorporar diferentes sujeitos/as e analisar de forma interseccional as diversas dimensões da vida humana. Acreditamos que a análise de narrativas de vida, sobretudo de mulheres inseridas em um contexto de opressão, como em Mazarello e Evaristo, é um movimento de resistência, uma vez que a colonialidade segue perpetrando o silenciamento de sujeitas subalternizadas, permitindo que o discurso hegemônico se consolide como verdade absoluta. Dessa maneira, as narrativas dessas mulheres desafiam a colonialidade, rompendo silenciamentos e subvertendo discursos hegemônicos que perpetuam desigualdades estruturais e projetando suas imagens de resistência e militância cultural.

Palavras-chave: Narrativas de vida; Maria Mazarello; Conceição Evaristo; Ethos; Extimidade.

Resumo do currículo dos autores.

Letícia Santana Gomes. Doutora e Mestre em Estudos de Linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), onde também se bacharelou em Letras (Tecnologias de Edição) como editora de livros e revisora de textos. Foi pesquisadora de Doutorado Sanduíche na Université Sorbonne Paris Nord. É também licenciada em Letras - Língua Portuguesa e com formação em Design Editorial. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise do Discurso, principalmente narrativas de vida, em uma perspectiva contra-hegemônica e decolonial; Processos editoriais (impressos e audiovisuais) e estudos sobre profissionais da edição, com destaque às mulheres-editoras-independentes. É integrante dos grupos de pesquisas Narrar-se, GEDEM e da Coletiva Virgínia, que reúne mulheres profissionais do mercado editorial brasileiro. É organizadora da obra "Edição, livros e leitura no cinema: um olhar editorial sobre a tela grande" (Editora Contafios). Atuou como professora na Universidade Federal de Alfenas (Unifal). Atualmente, é professora no curso de Pós-graduação em Revisão e Preparação de Textos da PUC Minas e professora substituta na Universidade Federal de Ouro Preto.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

NARRATIVIDADE, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA NO GÊNERO ENTREVISTA: A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DE UMA LÍDER COMUNITÁRIA “ATINGIDA POR ROMPIMENTO DE BARRAGEM”.

Paulo Henrique Aguiar Mendes
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
paulo.mendes@ufop.edu.br

Este trabalho pretende desenvolver uma análise da construção narrativa do ethos de uma líder comunitária, a partir de uma entrevista da Revista Fórum, realizada em setembro de 2023, com uma atingida pelo rompimento da Barragem de Fundão em Mariana em novembro de 2015. A entrevistada, Simone Silva, liderança da comunidade quilombola de Gesteira, relata os oito anos de luta e resistência, denunciando o que chama de ‘racismo ambiental’ contra a sua comunidade. Em linhas gerais, o objeto de análise insere-se no domínio discursivo midiático e, mais especificamente, em um de seus gêneros mais recorrentes, a saber, a entrevista, com sua estruturação comunicativa dialogal, composta de perguntas e respostas. No caso específico da entrevista analisada, cabe ressaltar que a Revista Fórum, veículo de mídia alternativa digital, responsável pela sua realização e publicação, apresenta uma linha editorial caracterizada por um posicionamento explicitamente favorável à causa dos atingidos e, conseqüentemente, contra as empresas de mineração ‘responsáveis’ pelo rompimento da barragem. Esse aspecto é relevante, no sentido de explicitar que a escolha da entrevistada, Simone Silva, liderança da comunidade quilombola de Gesteira, tem como finalidade mais geral apresentá-la ao público leitor, conferindo-lhe visibilidade, de modo a validar a sua narrativa de vida e a construção dialógica do seu ethos de líder comunitária. Nesse sentido, a narratividade é um componente essencial dessa entrevista, na medida em que esta se baseia na discursivização da ‘experiência vivida’ pela entrevistada, que produz uma narrativa de si, subjetivando-se e construindo a sua identidade como líder comunitária. Ao narrar as suas experiências sobre o evento do rompimento e suas conseqüências deletérias para a sua família e para a sua comunidade, agenciando suas memórias e valores culturais, essa liderança produz um discurso de resistência não apenas contra as empresas mineradoras, mas também contra o descaso e a ineficiência da justiça brasileira, posicionando-se argumentativamente e buscando influenciar o(s) seu(s) interlocutor(es) acerca da validade do discurso que engendra. Nesse contexto, essa narrativa, presente na entrevista em questão, consiste em uma atividade de enunciação dramática da realidade, com vistas a envolver o ouvinte na história narrada, apresentando uma dimensão argumentativa. Assim, esta análise destaca a relevância da narratividade presente nessa entrevista, com ênfase no caráter dialógico do ethos, bem como na construção de representações da memória da entrevistada e nos diferentes pontos de vista que emergem em seu discurso. Para tanto, destacam-se, como fundamentação teórico-metodológica, os modelos de análise do discurso, a partir de categorias propostas por autores como Amossy (2006), Charaudeau (2006, 2010), Maingueneau (2015, 2020) e Rabatel (2013), entre outros, com vistas a desenvolver uma abordagem ancorada numa perspectiva descritivo-interpretativa do objeto em questão.

Palavras-chave: Narratividade. Discurso de Resistência. Ethos. Entrevista. Pontos de vista.

Resumo do currículo:

Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (1993), doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (1999) e pós-doutorado(s) pela Université Paris XIII e pela PUC Minas. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e coordenador do Grupo de Estudos sobre Discurso e Memória (GEDEM). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Semântica, Pragmática e Análise do Discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LINGUAGEM, MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: CONTRIBUIÇÃO E RELEVÂNCIA DO JORNAL A SIRENE NA CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA COLETIVA E NA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS ATINGIDOS E ATINGIDAS PELO CRIME SOCIOAMBIENTAL DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO DAS MINERADORAS SAMARCO/VALE/BHP, EM MARIANA (MG).

Flávia Aparecida Ribeiro Soares
Universidade Federal de Ouro Preto
flavia@ufop.edu.br

No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, de propriedade das mineradoras Samarco/Vale/BHP Billinton, rompeu-se no distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, matou 19 (20) pessoas e despejou uma avalanche de lama tóxica ao longo da Bacia do Rio Doce (em seus rios e afluentes), atingindo cerca de 450 mil moradores de 30 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. “A semiotização desse acontecimento ganhou um contorno importante nas narrativas midiáticas, nas narrativas de atingidos, de agentes públicos e nas ações de solidariedade, em função, entre outros fatores, de seu impacto sobre a vida dos indivíduos, a coletividade e o patrimônio sociocultural na microrregião de Mariana” (Mendes e Menezes, 2016, p.3). Após a passagem da lama, as vidas, os lugares, os objetos, o passado e o presente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem parecem se encontrar em suspenso, aguardando um angustiante desfecho que se arrasta, entre avanços e retrocessos. As pessoas atingidas tiveram que reinventar sua forma de viver, mantendo a história da comunidade viva através de ações de memória e utilizando as redes físicas e virtuais como depositários de sua história. O Jornal A Sirene parece cumprir este papel de voz e de “lugar da memória”, recolhendo esta primeira memória pessoal e autobiográfica dos atingidos e atingidas edificando, ainda que pontualmente, uma memória social e cultural. É nesse contexto que o discurso das pessoas atingidas recolhidos no Jornal A Sirene têm um papel fundamental, “pois esse agir discursivo é construído por meio de enfeixamentos, de linhas de variadas dimensões, que provocam curvas também as mais diversas, produzindo e revelando negociações e disputas, descobertas e rupturas patrocinadas por acionamentos memorialísticos” (Bruck e Vargas, 2020). Completados nove anos de uma das maiores tragédias socioambientais no Brasil, professores e pesquisadores ainda se debruçam sobre as causas, responsabilidades, possibilidades e soluções para o rastro de destruição e morte deixado por onde a lama tóxica passou. A eles, esta pesquisa vem, modestamente, se somar no intuito de contribuir para a produção científica no campo dos estudos da linguagem, tendo como referenciais teóricos a Análise do Discurso e a Análise Pragmática da Narrativa (Mota, 2013), a partir da confluência entre linguagem, identidade, memória e patrimônio, especificamente na relação entre o discurso produzido pelos atingidos e atingidas no Jornal A Sirene e o crime socioambiental do rompimento da barragem de Fundão, das mineradoras Samarco/Vale/BHP, em Mariana (MG).

Palavras-chave: Discurso. Memória. Patrimônio. Atingidos e atingidas. Rompimento de barragem.

Resumo do currículo do autor:

Mestranda do Curso de Letras: Estudos da Linguagem na Universidade Federal de Ouro Preto. Participante do grupo de Pesquisa CNPq GEDEM - Grupo de Estudos sobre Discurso e Memória. Possui graduação em Letras - Licenciatura pela Faculdade de Educação de João Monlevade (1994) e graduação em História - Licenciatura pela Universidade Federal de Ouro Preto (2000). Atualmente é Secretária Executiva da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal de Ouro Preto.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O PARAÍSO ATINGIDO: O DISTRITO HISTÓRICO ANTÔNIO PEREIRA/OURO PRETO/MG: DESTERROS DE UMA COMUNIDADE ATINGIDA POR BARRAGENS E MINERAÇÃO.

Sara Helena Quintino
Universidade Federal de Ouro Preto
sara.quintino@aluno.ufop.edu.br

Aisllan Assis
Universidade Federal de Ouro Preto
aisllanassis@ufop.edu.br

As memórias da Região dos Inconfidentes são construídas de um dispositivo de poder ancorado em bases econômicas e políticas da cultura colonizadora materializada pelo Barroco colonial. As seculares práticas de mineração coadunadas aos discursos patrimonialistas produzem “resíduos” que determinam a sustentabilidade de territórios atingidos por mineração e barragens. Neste contexto, o distrito histórico Antônio Pereira surge como um exemplo paradigmático para análise dos efeitos devastadores das mesmas no meio ambiente, na identidade cultural e na saúde mental dos moradores. Configura-se o que nomeamos como desterramentos materiais e discursivos tomados conjuntamente como processos de desterritorialização e exclusão social vivenciados por populações que, historicamente ligadas ao território, sofrem com a destruição de suas bases materiais e simbólicas. O programa de pesquisa e extensão “De mãos dadas com Antônio Pereira” promove um estudo aprofundado das condições de saúde coletiva e suas demandas no território, sendo estruturado pela metodologia de rodas de pesquisas em grupos focais de maior vulnerabilidade social enquanto eixo de dialogismo capaz de gerar um compartilhamento de identidades e saberes, como situa Assis (2023). Da análise qualitativa das narrativas de experiências dos participantes, foi possível mapear em seus discursos aspectos sociais e culturais que descrevem os desterramentos vivenciados. Além dos desafios ambientais, há aqueles da ordem das intersubjetividades, expressos em altos índices de adoecimentos mentais, violências, desintegração social e enfraquecimento dos vínculos de pertencimento. Das narrativas, apreendemos os desterramentos simbólicos. Recorrentemente, a imagem do distrito é a de um “Paraíso perdido” em aquarelas. O apagamento do nome de origem do arraial, Bonfim do Mato Dentro, registrado em tinta real na carta de Sesmaria concedida ao português Antônio Pereira, marca um ato de linguagem de extrema violência pautada na negação da identidade cultural do outro, no caso, africanos em sua maior parte. Evidencia ainda as relações entre discurso e cognição social: o vínculo estabelecido entre território e nome do colonizador legitima o apagamento de um passado e de um legado discursivo incoerente ao arranjo de poder vigente, como explica Paveau (2015). Soma-se a este outro lastro de esquecimento: as ruínas da Igreja Queimada, uma vigorosa arquitetura barroca erguida com pedras em 1720, acometida por um lendário incêndio que a encerraria num cemitério local. Embora ouropretano, o distrito não é contemplado por políticas públicas culturais, já que seus bens patrimoniais sequer são registrados oficialmente no conjunto patrimonial do município. As práticas grupais vinculadas à análise das narrativas revelam seu poder de produção de conhecimentos e saberes em saúde coletiva, especialmente em comunidades atingidas pela mineração. Ceccon (2022) pontua que as narrativas elucidam as diretrizes para a humanização ética do cuidado e os dados intersubjetivos que verticalizam os processos sociocognitivos dos indivíduos; em fluxos, elas promovem acolhimento e empoderamento pelo território. Antônio Pereira, outrora um paraíso ritmado à harmonia natural, agora figura nas narrativas como um paraíso atingido. Os desterramentos materiais e simbólicos traduzem a paisagem do distrito desdenhada pelo colonizador e pela estética patrimonialista. Mesmo ameaçado, o território segue como um espaço de vida, luta e resistência em novos contextos de exploração. Ele (re)inventa a restauração de sua saúde coletiva, reafirmando em seu presente a conexão entre o passado e seu futuro sustentável.

Palavras-Chave: Desterramentos, mineração, discursos, saúde coletiva.

Resumo do currículo dos autores.

Sara Helena Quintino. Graduação em Letras, pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e mestrado em Estudos da Linguagem: Linguagem e Memória Cultural, pela mesma Universidade. Interesse destacado para os estudos discursivos e literários de construtos semióticos diversos imanentes às memórias sociais, em especial, sob o enfoque das perspectivas decoloniais dispostas a investigar imaginários sociodiscursivos afrodiáspóricos e suas interações com dispositivos culturais em performance. Pesquisadora do GEDEM e da Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) no programa de extensão e pesquisa “De mãos dadas com Antônio Pereira”.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C14

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA PESQUISA CIENTÍFICA EM DISCURSOS DE RESISTÊNCIA: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS

Coordenadora: Adriana do Carmo Figueiredo
FUNDAÇÃO CEFETMINAS / IESLA
acfigueiredo.prof@gmail.com

O conceito de resistência, considerando o horizonte de discussão desta mesa coordenada, pode ser compreendido em diferentes perspectivas teóricas, nas quais observamos como complemento duas questões fundamentais que são norteadoras do nosso debate: primeiramente nos perguntamos sobre a que resistimos e, posteriormente, como resistimos. Estes questionamentos nos conduzem aos desafios e às perspectivas da pesquisa científica em discursos de resistência, tema proposto por esta mesa, cujo objetivo é propiciar um debate coordenado e multidisciplinar entre pesquisadores(as) de diferentes áreas do conhecimento que, por sua vez, se encontram conectados por um eixo de pesquisa em comum, qual seja, a Análise do Discurso. Os estudos integrantes deste debate apresentam olhares sobre temas que mobilizam análises discursivas de corpora e, ainda, relatos acadêmicos sobre narrativas de distintas experiências que lidam com enfrentamentos de situações desafiadoras na pesquisa científica. Com esse propósito, surgiram os principais tópicos a serem abordados nesta mesa coordenada em estudos linguísticos, contemplando pesquisas em diferentes materialidades discursivas, tais como a Literatura, a Arte Educação e o Direito. A Literatura, por exemplo, constitui o corpus de análise do pesquisador Fábio Ávila Arcanjo, que se propõe a discutir um testemunho que lida com um acontecimento traumático, qual seja, a deportação dos homossexuais pelo regime nazista discursivizada na HQ Triangle rose, publicada em 2011. Karen Miladys Cárdenas Almanza apresenta um enfoque de discussão que pretende vincular Literatura e Linguística, ao abordar em seu relato acadêmico experiências com o grupo de pesquisa Estudios del Lenguaje (GIELE), no qual vem desenvolvendo trabalhos que buscam dar visibilidade à pesquisa latino-americana. Mirele Castanheira Brant, por sua vez, apresenta a sua tese de doutoramento (em curso) sobre os “Imaginários discursivos nas representações juvenis no contexto da Arte Educação – produções de sentido atravessadas pela midiatização em um recorte pandêmico”. Em seu estudo, a pesquisadora se propõe a analisar os desafios e as subjetividades da arte produzida por jovens entre 14 a 15 anos como ferramenta pedagógica. Por fim, Adriana do Carmo Figueiredo, em seu relato de experiência acadêmica, apresenta o núcleo de iniciação científica em Direito, Linguagem e Discurso, um grupo de estudos jurídicos que coordena em uma instituição privada brasileira. Em sua abordagem, a pesquisadora pretende analisar a tipificação do crime de genocídio e sua manifestação linguístico-discursiva nas mídias, em especial, a crise humanitária que tem sido observada especificamente sobre o caso Yanomami no Brasil. As pesquisas convocadas para esta mesa, embora apresentem quadros teóricos metodológicos distintos — Pêcheux (2014), Orlandi (2017), Charaudeau (2001, 2009, 2010, 2017), Pardo y Carrizo (2021), Bourdieu (2010 [1989]), Emediato (2013), entre outros — revelam um panorama em comum, qual seja, o enfrentamento do discurso hegemônico em condições de produção marcadas pela inscrição de gestos de resistência.

Palavras-chave: Resistência. Literatura. Arte Educação. Direito
Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes

Resumo do currículo dos autores.

Adriana do Carmo Figueiredo é doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mestre em Estudos Literários (UFMG) e graduada em Letras / Licenciatura Plena — inglês e espanhol — também pela UFMG. É advogada inscrita na OAB-MG, especialista em Direito Constitucional. Atua como docente de línguas espanhola e inglesa na Fundação CEFETMINAS; docente nos cursos de graduação em Direito e Pós-graduação do grupo educacional IESLA, onde coordena a Iniciação Científica em Direito. Atua também como pesquisadora nas seguintes áreas: Teoria Social com ênfase em Habermas, Estudos Linguísticos e Literários, ênfase na Semiologia e nas Teorias da Argumentação, Direitos Humanos, Direito Constitucional, Direito Civil e Hermenêutica Jurídica.

Fábio Ávila Arcanjo é pesquisador colaborador em nível de Pós-doutorado junto ao Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP - Departamento de Teoria Literária -, com financiamento FAPESP. Mestre e doutor

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG. Vinculado ao Núcleo de Discurso da UFMG (NAD-UFMG), além de fazer parte dos grupos de pesquisa *Témoignage et Discours de Résistances* (Université Cergy-Paris; UFMG); *Retorar* (UFMG) e *Agnus Guei* (UNEB). Sua produção científica tem como ponto de partida a análise de discurso, estudos em argumentação, teoria literária e teorias da comunicação.

Mirele Castanheira Brant é doutoranda em Estudos de Linguagens no Programa de Pós-Graduação (POSLING) do CEFET-MG, na linha Discurso, Mídia e Tecnologia, com período sanduíche na Universidad Nacional de las Artes (UNA) em Buenos Aires. Mestre em Educação pela UNB – Brasília, na linha de pesquisa ETEC (Educação, Tecnologia e Comunicação). Pós-graduada em Ensino e Pesquisa em Arte e Cultura pela Escola Guignard – UEMG, Graduada em Artes Plásticas e Educação Artística pela Escola Guignard – UEMG. Atua como professora de Arte, em diálogo com a Comunicação, Semiótica e Análise do Discurso, tendo atuado em universidades, escolas, museus e centros culturais. Atua também como artista visual, produtora e curadora no campo das Artes Visuais, tendo realizado diversas exposições coletivas e individuais.

Karen Miladys Cárdenas Almanza es doctora en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Docente del Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (SNI-CONAHCyT, México). Posdoctorante en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED). Áreas de especialidad: Lingüística general (Sintaxis y semántica del español), Pragmática y Análisis del discurso.

DESAFIOS DA PESQUISA CIENTÍFICA EM DIREITO, LINGUAGEM E DISCURSO

Adriana do Carmo Figueiredo
FUNDAÇÃO CEFETMINAS / IESLA
acfigueiredo.prof@gmail.com

A proposta desta comunicação é apresentar um relato de experiência sobre os principais desafios que enfrentamos ao desenvolver a pesquisa científica em Direito, Linguagem e Discurso. Em 2024, completamos 2 (dois) anos de existência do Núcleo de Iniciação Científica em Ciências Jurídicas em uma instituição privada de ensino superior brasileira, cujo propósito é incentivar a produção de pesquisas de estudantes da graduação e Pós-graduação em Direito. Atualmente, o nosso Núcleo conta com a participação de mulheres pesquisadoras bachareladas em Direito e alguns pesquisadores em âmbito de pós-graduação que também participam das nossas atividades. Durante os encontros da pesquisa científica, percebemos que um tema em comum perpassava por todos os trabalhos, qual seja, a noção de discurso materializada na linguagem jurídica refletida no imaginário social em situações de resistência. Dessa forma, a pesquisa sobre a discursivização do Direito se tornou a nossa principal motivação como pesquisadoras, pois percebemos nessa dimensão um campo fecundo sobre o qual ainda há muito o que pesquisar e compreender, inclusive, no que se refere à própria hermenêutica jurídica e seus métodos de interpretação. Tendo em vista o eixo Direito-Linguagem-Discurso, procuramos pesquisar sobre como alguns conceitos jurídicos são compreendidos pela sociedade e, por outro lado, questionamos também se a sociedade tem contribuído para a própria construção discursiva do Direito por meio dos discursos de resistência como se propagam especialmente pelo mundo digital. Assim, o objetivo desta comunicação é apresentar um breve relato das nossas recentes atividades como pesquisadoras das Ciências Jurídicas, expondo os principais projetos em andamento, os desafios enfrentados e alguns resultados já alcançados. Como amostragem desta exposição, falaremos sobre a nossa pesquisa sobre o crime de genocídio e sua manifestação discursiva nas mídias, que está sendo desenvolvida pela estudiosa Jaqueline Aparecida do Nascimento (2024) sob nossa orientação. A abordagem metodológica da referida pesquisa é qualitativa e busca os pressupostos de análise na pesquisa bibliográfica, na doutrina jurídica, na lei, na jurisprudência e, especialmente, nas teorias discursivas focadas na análise da opinião pública construída no discurso das mídias (EMEDIATO, 2013). Assim procuramos compreender, inicialmente, a tipificação do crime de genocídio e, posteriormente, sua ressonância nas redes sociais, no que se refere à crise humanitária que tem sido observada especialmente sobre o caso Yanomami no Brasil, corpus de estudo desta pesquisa. Partiremos de algumas ideias delineadas por Emediato (2013, p. 11), quando observou que “[...] o discurso da mídia é uma tarefa cada vez mais complexa quando consideramos a pluralidade de suas manifestações [...]”. Com o intuito de analisarmos a reverberação da informação midiática como produto que

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

se inscreve dentro de um sistêmica fenomênico de encenação discursiva, mobilizaremos também uma discussão sobre a teoria do poder simbólico desenvolvida por Pierre Bourdieu (2010 [1989]), em sua abordagem sobre a opinião pública. Entendemos que, no campo da “opinião”, há sempre espaço para o debate, uma vez que “[...] muda com o tempo e permite a discordância” como propõe Bobbio et. al, 1998, p. 842. A discussão dos resultados preliminares parece sinalizar que a opinião pública tem sido um dos elementos que fomentaram a problemática da compreensão do crime de genocídio no Brasil. Observamos também que o entendimento jurídico do termo “genocídio” se apresenta com elementos de subjetividade que tornam difícil a sua conceituação no âmbito da linguagem enunciativa do Direito.

Palavras-chave: Direito. Linguagem. Discurso. Genocídio.

Resumo do currículo da autora:

Adriana do Carmo Figueiredo é doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mestre em Estudos Literários (UFMG) e graduada em Letras / Licenciatura Plena — inglês e espanhol — também pela UFMG. É advogada inscrita na OAB-MG, especialista em Direito Constitucional. Atua como docente de línguas espanhola e inglesa na Fundação CEFETMINAS; docente nos cursos de graduação em Direito e Pós-graduação do grupo educacional IESLA, onde coordena a Iniciação Científica em Direito. Atua também como pesquisadora nas seguintes áreas: Teoria Social com ênfase em Habermas, Estudos Linguísticos e Literários, ênfase na Semiologia e nas Teorias da Argumentação, Direitos Humanos, Direito Constitucional, Direito Civil e Hermenêutica Jurídica.

A FALHA COMO O DEVER PARA A INSCRIÇÃO DE GESTOS DE RESISTÊNCIA

Fábio Ávila Arcanjo
FAPESP/UNICAMP
fabioarcanjo1981@hotmail.com

Existem possíveis chaves de resposta para dois questionamentos concernentes à ideia de resistência; o primeiro relacionado ao alvo desta resistência e o segundo voltado para pensar nas estratégias a serem mobilizadas para resistir. O ponto de partida para o que objetivamos desenvolver está centrado em uma das últimas asserções de Pêcheux (2014), mais precisamente em seu gesto de retificação, anexo do seminal *Semântica e discurso*, quando ele afirma não haver dominação sem resistência, constatando a imperativa necessidade de “ousar se revoltar”. Temos, para o filósofo, uma possibilidade de resposta à primeira questão, pensando que a resistência é direcionada a uma dominação que está assentada em uma dinâmica de classes, ou seja, é preciso ousar se revoltar contra o processo de individuação do sujeito pelo Estado (Orlandi, 2017), que traz como consequência a reprodução de práticas ideológicas, que emergem em meio a dizeres pré-construídos (Henry, 1975), suscitando efeitos de evidência. Contudo, e aqui se instala uma possível chave de resposta para a segunda questão (como resistir?), existe o componente da falha. Segundo Pêcheux (2014), apesar de mobilizar efeitos de evidência, a ideologia (materializada pelo discurso) falha, ao mesmo tempo em que a língua (materialidade do discurso) igualmente falha. Pêcheux, na esteira deste pensamento, evoca a ideia de opacidade das palavras e dos sentidos que, por intermédio da memória discursiva, atravessa diferentes e antitéticas formações discursivas. Chegando ao ponto central da segunda questão, a resistência pode se dar por meio da arte, que agiria, a depender dos sujeitos envolvidos, na tentativa de quebrar uma “roda” de repetições e reproduções de padrões estipulados. Este é o caminho o qual procuraremos traçar, elencando como corpus a obra literária (discursivizada no formato de HQ) *Triangle Rose*, publicada no ano de 2011. A obra em questão se municia de uma chave ficcional para lançar luzes para um evento silenciado pela memória discursiva mobilizada em torno das barbáries operadas pelo regime nazista. Contudo, o que está em questão vai além da temporalidade do nazismo (1933-1945), já que, a deportação dos homossexuais (evento abordado na obra em questão) não foi alçada à condição de acontecimento discursivo, em função de uma repressão que perdurou nos anos pós-1945. Assim, mediante um gesto interpretativo, assentado em recortes de passagens significativas (avaliadas segundo o nosso critério), procuraremos lidar com duas categorias analíticas: a de sujeito individualizado por uma formação discursiva dissidente, bem como as estratégias de resistência acionadas por este sujeito e a de testemunho de resistência que, no entendimento de Mariani (2021), constitui-se como uma escrita a contrapelo, formulada em uma temporalidade distanciada temporalmente das vivências traumáticas.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Palavras-chave: Testemunho. Nazismo. Deportação. Homossexualidade.

Resumo do currículo do autor:

Fábio Ávila Arcanjo é pesquisador colaborador em nível de Pós-doutorado junto ao Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP - Departamento de Teoria Literária -, com financiamento FAPESP. Mestre e doutor em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG. Vinculado ao Núcleo de Discurso da UFMG (NAD-UFMG), além de fazer parte dos grupos de pesquisa *Témoignage et Discours de Résistances* (Université Cergy-Paris; UFMG); *Retorar* (UFMG) e *Agnus Guei* (UNEB). Sua produção científica tem como ponto de partida a análise de discurso, estudos em argumentação, teoria literária e teorias da comunicação.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE LENGUAJE (GIELE): UN CAMINO HACIA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO

Karen Miladys Cárdenas Almanza
Universidad Nacional Autónoma de México
kcardenasalmanza@gmail.com

La presente comunicación tiene como objetivo central dar cuenta de las actividades realizadas por el Grupo de Investigación en Estudios del Lenguaje (GIELE), un equipo de trabajo independiente conformado por estudiantes de Licenciatura y Maestría en Lingüística en México. La formación de este inició en el año 2021 en plena pandemia por COVID-19, en el cual se convocó a estudiantes interesados en el Análisis del Discurso. La perspectiva desde la que se trabaja en este grupo es la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday, 1973, 1987), en la que se observan ejes relacionados al lenguaje, al contexto y a los comportamientos sociales de los participantes. Según Halliday (2003[1973]), las elecciones de comportamiento de los participantes en actividades sociales se realizan a través del lenguaje y están influidas por el contexto en el que se insertan. Los participantes también influyen en el contexto, y las relaciones que se establecen entre los primeros y el segundo son de interferencia mutua. En palabras del autor, «a partir de una interpretación funcional del sistema semántico, podemos empezar a apreciar cómo el lenguaje expresa simultáneamente significados particulares a determinados contextos de situación, y sirve para transmitir patrones esenciales de orientación en el contexto total de la cultura» (Halliday 2003 [1973], p. 365). La línea en principio está relacionada a los Estudios Lingüísticos, no obstante, desarrollamos trabajos de investigación que vinculan la Lingüística y la Literatura, pues el interés es ofrecer una metodología que coadyuve al análisis literario. El Grupo en mención funciona de manera independiente, ya que a pesar de que los miembros pertenecen a la Universidad Pública en México, hemos decidido desarrollar nuestro seminario permanente sin el apoyo directo de la Institución, lo cual ha facilitado la organización de nuestras actividades. El Grupo tiene reuniones semanales para discutir temas en torno al Análisis del Discurso. Hemos iniciado con la escuela francesa (Pêcheux, Maingueneau, Charaudeau), posteriormente nos remitiremos a autores anglosajones (Fairclough, van Dijk) y, finalmente de Latinoamérica (Pardo y Carrizo). Nuestra pretensión es formar a una nueva generación que se encamine al Análisis del Discurso y que pueda sentar las bases para desarrollar trabajos desde la perspectiva latinoamericana, esto es, abordando los problemas de nuestra propia esfera (Pardo y Carrizo, 2021). Por otro lado, se crea como un grupo que pueda motivar a otros jóvenes a ver en el Análisis del Discurso un método que permita establecer vínculos entre la Lingüística, la Literatura y otras áreas dentro de las Ciencias del Lenguaje, entre otras.

Palabras-clave: Lenguaje. Análisis del Discurso. Investigación. México. Seminario permanente.

Resumen del currículum de la autora:

Karen Miladys Cárdenas Almanza es doctora en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Docente del Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (SNI-CONAHCyT, México). Posdoctorante en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED). Áreas de especialidad: Lingüística general (Sintaxis y semántica del español), Pragmática y Análisis del discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ENSINO DAS ARTES COMO RESISTÊNCIA NO CONTEXTO DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ATRAVESSADAS PELA LINGUAGEM MIDIÁTICA

Mirele Castanheira Brant
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG
mirelebrant@yahoo.com.br

A investigação “Imaginários discursivos nas representações juvenis no contexto da Arte Educação – produções de sentido atravessadas pela midiaticização em um recorte pandêmico” aborda aspectos encontrados nas práticas juvenis de criação de imagens que possuem uma dimensão linguístico-discursiva, no contexto da Arte Educação. Trata-se de uma tese de doutoramento (em curso) sob orientação de Giani David Silva, com período sanduíche realizado em Buenos Aires pela Universidad Nacional de las Artes (UNA) com a coorientação de Federico Buján. O tema contempla os atuais fenômenos midiáticos e a relação existente com os adolescentes, especificamente, na produção visual escolar, expressando seus modos de ser contemporâneos. Tem como ponto de partida a análise de um corpus de imagens autobiográficas produzidas por jovens de faixa etária entre 14 a 15 anos referentes à rotina pandêmica, a relação com as telas, a narração de vida e as emoções expressas. Esta pesquisa objetiva indagar seus imaginários no contexto da pandemia de COVID-19 e investigar as condições de produção discursiva destes trabalhos no âmbito das aulas de Arte Educação, considerando o contexto histórico e social, no segundo semestre de 2020. Dessa forma, pretende-se também analisar de maneira semiótico-discursiva os efeitos e os modos de representação. A análise do discurso francesa, a semiótica peirceana (2008) e a teoria dos discursos sociais veroniana (1987, 2013) compõem o aporte teórico necessário para que as novas formas de produção artística escolar sejam contempladas com pesquisas de interface entre Semiótica e Arte Educação. Busca-se também um diálogo teórico com a Semiolinguística apontada por Charaudeau (2001, 2009, 2010, 2017), com base em categorias tais como: contrato, discurso, imaginários sociodiscursivos, representações sociais, intertexto e dispositivo de comunicação. A semiótica peirceana contribui para o percurso metodológico-analítico desta pesquisa, e a Teoria dos Discursos Sociais de Eliseo Verón, por sua vez, permite a investigação dos efeitos de sentido nas enunciações midiáticas, a produção social de sentido e a construção da realidade. Consideramos que as mídias ocupam lugar central em nossos processos socioculturais por serem mediadoras e fontes de informação, conhecimento e construção de imaginários sociodiscursivos. Esse processo crescente do campo midiático se manifesta para Fausto (2008, p. 94) em um novo lugar pedagógico-interpretativo, cuja lógica da midiaticização ultrapassa as fronteiras de suas práticas e migra para outras, como a Arte Educação. Diante disso, debatemos a importância de metodologias de ensino em Artes que considerem e trabalhem com a Cultura Visual presente no cotidiano dos alunos. Sustentamos a hipótese de que os adolescentes, em suas produções visuais escolares, revelam uma identificação com a linguagem midiática para a construção de quem são e do que fazem parte. Isso tende a se intensificar cada vez mais, pois é a partir desse fenômeno que estão construindo seus ideais e sentidos em relação a si mesmos, aos seus pares e à sociedade em que vivem hoje. É preciso pensarmos nos desafios que a escola enfrenta na contemporaneidade, uma vez que a educação deve operar na construção da subjetividade dos alunos, interrogando as concepções de mundo e os modos construídos socialmente. Nesse sentido, o campo das artes ocupa um papel de resistência, permitindo aproximações e indagações acerca do lugar e da relevância do ensino das artes na escola, desenvolvendo uma reflexão crítica acerca das subjetividades dos sujeitos envolvidos e propondo novas leituras de imagens no campo da Arte Educação.

Palavras-chave: Imaginários Discursivos. Midiaticização. Arte Educação.

Resumo do currículo da autora:

Mirele Castanheira Brant é doutoranda em Estudos de Linguagens no Programa de Pós-Graduação (POSLING) do CEFET-MG, na linha Discurso, Mídia e Tecnologia, com período sanduíche na Universidad Nacional de las Artes (UNA) em Buenos Aires. Mestre em Educação pela UNB – Brasília, na linha de pesquisa ETEC (Educação, Tecnologia e Comunicação). Pós-graduada em Ensino e Pesquisa em Arte e Cultura pela Escola Guignard – UEMG, Graduada em Artes Plásticas e Educação Artística pela Escola Guignard – UEMG. Atua como professora de Arte, em diálogo com a Comunicação, Semiótica e Análise do Discurso, tendo atuado em universidades, escolas, museus e centros culturais. Atua também como artista visual, produtora e curadora no campo das Artes Visuais, tendo realizado diversas exposições coletivas e individuais.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C15

DISCURSOS, CORPO E A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES

Coordenadora: Luciana Fernandes Nery
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
lucianafernandes@uern.br

Esta sessão coordenada com ênfase nos eixos discurso, corpo e de subjetividades visa discutir questões relacionadas à produção de verdades e dar visibilidade as vozes de sujeitos infames. Nesse sentido, pretendemos reunir pesquisas concluídas e/ou em andamento que versam sobre acontecimentos discursivos em que emergem vozes de resistência a partir de lugares sociais marginalizados e, que, comumente, são silenciadas. Nos trabalhos que reunimos nesta sessão, buscamos: a) analisar o acontecimento discursivo do ingresso de Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras (ABL), com base no discurso proferido em sua cerimônia de posse; b) analisar como a mídia digital Instagram, enquanto espaço heterotópico, ocasionou o deslocamento das mulheres infames da (in)visibilidade da rua à visibilidade; c) explorar as representações corporais artificiais femininas no Instagram, analisando as ressonâncias de três publicações realizadas pelo perfil de @emilypellegrini, uma modelo gerada por IA. Com base nos Estudos discursivos Foucaultianos, valendo-se do método arqueogenalógico advindo dos estudos de Foucault (2006, 2009, 2010, 2019) consideramos a relação saber-poder, bem como o ser-si, para compreender os modos de objetivação/subjetivação de sujeitos indígenas, de mulheres infames e também daquelas produzidas por IA. Ao considerar os discursos produzidos e/ou propagados nas mídias digitais, percebemos que, historicamente, tais discursos alicerçados em saberes e poderes nos classificam, nos segregam, nos excluem, diz o que devemos ser e como devemos agir. Perante isso, como podemos ser nós mesmos e nos tornarmos sujeitos singulares e ter nossas vozes ouvidas? Como escapar desse enquadramento a que somos expostos e pensarmos diferente? Como nos subjetivamos enquanto indígena, mulher negra, prostitua e ainda com a produção de estereótipos femininos produzidos por inteligência artificial? Diante desses questionamentos, a nossa proposta justifica-se pela possibilidade de analisar discursos que, frequentemente, são invisibilizados e que através das mídias digitais se tornam visíveis, quer sejam pelo fato de os sujeitos infames conseguirem ocupar um lugar de destaque e provocarem um furo no dispositivo ou então por utilizarem dos espaços digitais e da inteligência artificial para adentrarem numa ordem discursiva, que valoriza determinados corpos e marginalizam outros. Desse modo, as pesquisas que pretendemos discutir nesta sessão, ao mesmo tempo que apresenta objetos de estudo diversificados, elenca como ponto em comum o olhar para as práticas discursivas que objetivam/subjetivam os sujeitos tornando visíveis vozes de resistência.

Palavras-chave: Discursos. Resistência. Sujeitos Infames. Mulheres

Eixo (s) temático: Discurso e Mídias

Resumo do Currículo da Autora:

Professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Doutora em Linguística pelo Programa de Pós- Graduação em Linguística (PROLING) da Universidade Federal da Paraíba- UFPB. Mestre em Linguagem e Ensino pela UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (2011), Especialista em Língua Portuguesa pela UEPB- Universidade Estadual da Paraíba(2009), Especialista em Linguística Aplicada ao Ensino de Português pela FIP-Faculdades Integradas de Patos (2008) e Graduada em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba (2006). É integrante do Círculo de Discussões em Análise do Discurso (CIDADI/UFPB) e do Grupo de Pesquisa em Ensino, Literatura e Linguagem (GELIN/UERN). Desenvolve pesquisas relacionadas à violência contra a mulher, machismo e mídias digitais.

A CORAGEM DA VERDADE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA FALA DE AILTON KRENAK NA POSSE NA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

Rafaela Cláudia dos Santos
Universidade Federal da Paraíba
rafaelaclaudiasan@gmail.com

Este trabalho tem como objetivo analisar o acontecimento discursivo do ingresso de Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras (ABL), com base no discurso proferido em sua cerimônia de posse, momento

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

histórico em que se tornou o primeiro indígena a integrar a instituição. Krenak foi eleito para a cadeira cinco da ABL, anteriormente ocupada pelo historiador José Murilo de Carvalho. Para atingir esse objetivo, o estudo investiga como os discursos que constituem os sujeitos indígenas se inserem em uma estrutura marcada pelo eurocentrismo e pela elitização dos saberes, por meio da escavação das condições históricas e sociais que possibilitaram a emergência do discurso de Krenak, analisando as dinâmicas contemporâneas de saber-poder e resistência. Para a análise, adota-se o método arqueogenológico, fundamentado nos estudos de Michel Foucault (1988, 2006, 2009, 2013a, 2013b, 2019), que possibilita investigar criticamente os discursos sobre os povos indígenas no Brasil. Essa abordagem permite refletir sobre entrelaçamentos discursivos que articulam relações de poder e práticas de resistência na trajetória de Krenak, enquanto representante de um povo historicamente marginalizado e invisibilizado que desafia os dispositivos coloniais e patriarcais que estruturam o saber legitimado. O ingresso de Krenak na ABL representa um acontecimento, ao provocar uma fissura, sobretudo, no dispositivo colonial e inscrever a perspectiva indígena no campo literário e acadêmico nacional. Sua presença legitima a luta histórica dos povos originários e amplia os horizontes da produção e circulação de saberes que buscam romper com a hegemonia tradicional. Diante dessas condições de produção, a coragem da verdade, conceito foucaultiano que relaciona o enfrentamento das estruturas de poder com a afirmação ética e política, é central para compreender o significado de sua inserção na ABL. Os resultados preliminares sugerem que a posição de Krenak na ABL simboliza não apenas uma conquista individual, mas também a abertura para novas narrativas de resistência que questionam e transformam as bases epistemológicas do saber institucionalizado. Ao incorporar a coragem da verdade, Krenak promove uma ruptura histórica e discursiva que ilumina sujeitos que estavam acostumados a ficar distante dos holofotes, permitindo o florescimento de saberes antes silenciados. Assim, este estudo reafirma a relevância de ingressar em ordens discursivas que, embora arriscadas, possuem o potencial de reconfigurar o panorama acadêmico e cultural do Brasil. Buscando, como Foucault ensinou, por meio de lutas concretas, desestabilizar estruturas e agir, bem como pensar, de forma diferente do que habitualmente se encontra.

Palavras-chave: Estudos Discursivos Foucaultianos. Coragem da Verdade. Discurso Indígena. Ailton Krenak. Academia Brasileira de Letras.

Resumo do currículo do autor:

Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PROLING) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Bolsista CAPES. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPCL) da Universidade Estadual da Paraíba. Licenciada em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). É membro dos seguintes Grupos de Pesquisa: Círculo de Discussões em Análise do Discurso (CIDADI/UFPB) e do Grupo de Estudos do Discurso da UERN (GEDUERN).

A SUBJETIVAÇÃO DAS MULHERES INFAMES NO INSTAGRAM: BREVISSIMA ANTOLOGIA DE EXISTÊNCIAS

Luzineide Sousa
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
lvsousa@uneb.br

Neste século XXI, no qual as mídias digitais possibilitam criar conexões entre os sujeitos, abriu-se caminho para que três mulheres em situação de rua de Jacobina-Bahia chegassem ao Instagram, a partir de uma publicação do texto da historiadora Amanda dos Santos. Tal postagem está relacionada com os projetos voltados para os sujeitos infames das ruas, da companhia de teatro @saraudaseis. É sobre uma antologia de existências que retratamos as histórias dessas mulheres no presente e que talvez possamos encontrar as condições de emergência de uma regularidade que aparece nas ruas e vem para o espaço midiático. Pensando assim, o motivo e interesse por essa temática vem do percurso das práticas e condições que fizeram com que parte do corpus dessa pesquisa, viesse ao meu encontro, cujo processo de construção fora provocado em um momento que começou no mestrado e percorre agora no doutorado e na minha experiência como docente de uma universidade pública e popular, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que tem como discentes, a grande maioria, sujeitos negros, que encontram nesse espaço acadêmico uma maneira de se subjetivar e se reposicionar diante das difusas relações de poder, em um território minado por poderes.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Justifica-se na política da (in)visibilidade da mulher em situação de rua, na problemática dessa mulher negra e pobre, na condição precária, em que só passou para a visibilidade quando se chocou com o poder, que quis abater, ou pelo menos invisibilizá-las pelo efeito de seus dispositivos. O corpus instigou nosso olhar para os modos de ver e de dizer sobre os corpos infames femininos nos espaços urbanos, reconhecendo as suas práticas de existência e de resistências. Sob a regularidade de mulher negra e pobre das ruas, esta pesquisa tem o objetivo de analisar como a mídia digital, enquanto espaço heterotópico, ocasionou o deslocamento das mulheres infames da (in)visibilidade da rua à visibilidade no Instagram. E específicos: a) cartografar os enunciados-acontecimentos produzidos sobre as três mulheres infames em situação de rua, que reverberam no ciberespaço; b) averiguar pelos modos de objetivação/subjetivação o processo de constituição de outras subjetividades dessas mulheres infames. As discussões teóricas estão no âmbito do campo dos Estudos Discursivos Foucaultianos, que nos proporciona pensar as articulações entre discurso, cotidiano e poder e de subjetividades na sociedade contemporânea. Além de Carneiro (2023), com o dispositivo de racialidade, Gros (2018), obedecer/desobedecer, Mbembe (2020), a necropolítica; Butler (2023) e Gonzalez (2020), com o feminismo negro. Em termos de método, adotamos o arqueogenealógico, de Foucault que dar as ferramentas de análise do sujeito e dos enunciados. Para a constituição do corpus, exploramos os seguintes enunciados: “Abaixo o patriarcado e toda sua escrotidão” e “Meu corpo é denúncia”, para mostrarmos as relações entre corpo-poder-resistência, selecionados do arquivo. Nesse sentido, buscamos por meio da análise desse recorte compreender não apenas o modo de funcionamento do dispositivo como também suas linhas de fuga e as questões morais e raciais que o atravessam e possibilitam o surgimento de subjetividades outras. Assim, concluímos que, por meio dos incontáveis embates existentes nas relações saber/poder, nos dispositivos que interpelem os corpos negros, das mulheres infames, que ocupam este espaço, que veem a luz a partir dessas análises que tecemos, a rede social cria condições e possibilidades de subjetividades aos corpos, em outro momento histórico e infames.

Palavras- chave: Estudos Discursivos Foucaultianos. Instagram. Mulheres Infames.

Ressumo do Currículo da Autora:

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística, da UFPB-PROLING, Membro do grupo de Pesquisa em Circulo de Discussões em análise do Discurso-CIDADI. É professora Assistente da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

DE QUE É FEITO ESSE CORPO?: REPRESENTAÇÕES CORPORAIS ARTIFICIAIS FEMININAS NO INSTAGRAM

Laís Sousa Di Lauro
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
laisdilauro@gmail.com

Regina Baracuhy
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
mrbaracuhy@hotmail.com

O avanço da inteligência artificial (IA) e sua integração às práticas cotidianas têm transformado profundamente os modos de produção e circulação de enunciados. Este estudo explora as representações corporais artificiais femininas no Instagram, analisando as ressonâncias de três publicações realizadas pelo perfil de @emilypellegrini, uma modelo gerada por IA. Este trabalho constitui um recorte de uma tese em andamento, cuja motivação reside na problematização dos impactos das tecnologias algorítmicas na reprodução de estereótipos femininos. A relevância da pesquisa justifica-se pela crescente produção e disseminação de imagens artificiais no Instagram, uma plataforma que, recentemente, introduziu um rótulo específico para identificar publicações com vestígios de IA. Tal iniciativa reflete a necessidade de maior transparência, dada a alta sutileza e sofisticação algorítmica, cuja verossimilhança na criação de imagens é tão acentuada que, frequentemente, passam despercebidas como artificiais, caso não sejam devidamente sinalizadas. O objetivo central desta pesquisa é analisar como os discursos gerados por IA generativa, em conjunto com as interfaces do funcionamento algorítmico do Instagram, contribuem para a propagação de imagens corporais femininas artificialmente criadas. Almeja-se compreender de que forma essas práticas

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

discursivas reforçam estereótipos contemporâneos de beleza feminina e questionar os limites éticos e discursivos dessas representações. Articulam-se os Estudos Discursivos Foucaultianos, que problematizam os regimes de verdade e práticas discursivas, com os Estudos Críticos sobre Algoritmos, que desvelam os impactos opacos das infraestruturas tecnológicas na vida social. Referenciais como Foucault (1971, 1988, 2014 e 2020) ajudam a compreender as representações corporais como práticas discursivas, os regimes de verdade e de visibilidade, bem como as relações emblemáticas entre poder e resistência. Autores como Gillespie (2010, 2014), Crawford (2021), Kaufman (2020, 2022) e Vicente (2023, 2024) oferecem bases para discutir a influência dos algoritmos e da inteligência artificial como mediadores de preferências e desejos na era digital. Recorre-se à cartografia como abordagem metodológica para mapear as postagens do perfil @emilypellegrini, utilizando a ferramenta Phantombuster e a extensão Zeeschuimer para analisar e catalogar os dados. Os resultados preliminares indicam que as imagens criadas por IA no Instagram reiteram corpos femininos com grande apelo sexual, características padronizadas e ausência de traços que remetam a corpos marginalizados. Essas representações, amplificadas pelos algoritmos de recomendação, reforçam a lógica de consumo visual da plataforma e desumanizam corpos alternativos ao torná-los objetos de uma estética utópica e artificial. Ao discutir criticamente essas representações corporais artificiais femininas no Instagram, este estudo visa dar visibilidade ao tema, propondo uma reflexão ampla sobre as implicações do uso da IA e dos algoritmos na perpetuação de discursos hegemônicos, além de sugerir caminhos para repensar os limites éticos e sociais dessas práticas.

Palavras-chave: Discurso. Algoritmo. Corpo. Inteligência Artificial. Mulher.

Resumo do currículo dos autores:

Laís Sousa Di Lauro. Doutoranda em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba (PROLING/UFPB) na linha de pesquisa Discurso com período sanduíche na Universidade Nova de Lisboa (UNL/PT). Mestra em Estudos da Mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGEM/UFRN) na linha de pesquisa Estudos de Mídia e Produção de Sentido. É pesquisadora no Grupo de Estudos interdisciplinares, Práticas Discursivas e Política dos Corpos (CORPOLÍTICA/UFRN) e no Círculo de Discussões em Análise do Discurso (CIDADI/UFPB). Graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte com período sanduíche na Universidade Nova de Lisboa (UNL/PT). Pesquisa Instagram, discurso, corpo, beleza, feminino, mídias digitais, gênero e subjetividades. Possui experiência profissional nas áreas de publicidade e propaganda, marketing digital, assessoria de imprensa e assessoria política.

Regina Baracuh. Professora Associado Nível IV da UFPB, onde orienta pesquisas em nível de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. Está vinculada ao Departamento de Língua Portuguesa e Linguística (DLPL) e é membro permanente do Programa de Pós-graduação em Linguística (PROLING/UFPB). Possui Pós-Doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Uberlândia-UFU (2023), Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela UNESP-Araraquara (2004); Graduação em Letras (1987) e Mestrado em Língua Portuguesa na Universidade Federal da Paraíba (1994). Adota, como aporte teórico-metodológico, os pressupostos da área dos Estudos Discursivos Foucaultianos. Desenvolve pesquisas que envolvem questões relacionadas ao discurso, sujeito, governamentalidade e movimentos de resistência na mídia digital, além da cartografia de espaços urbanos. É membro do GT Estudos Discursivos Foucaultianos da ANPOLL e coordena o Grupo de Pesquisa interinstitucional (CIDADI) - Círculo de Discussões em Análise do Discurso (UFPB /CNPQ), que reúne professores-pesquisadores de várias universidades brasileiras, de norte a sul do país (UNESP -Araraquara, UEM, UNICENTRO, UnB, UFPA, UNIFESSPA, UNIR, UEFS, UFRN, UFERSA, UERN, UFMA, UFCG, UEPB).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C16

ANÁLISES SEMIOLINGUÍSTICAS DA REPRESENTAÇÃO DO FEMININO

Coordenadora: Beatriz dos Santos Feres
Universidade Federal Fluminense
beatrizferes@id.uff.br

Esta comunicação coordenada, sob o título de “Análises semiolinguísticas da representação do feminino”, ajustada ao Eixo Temático Discurso, Gênero e Sexualidade do XVI Congresso Latino-americano de Estudos do Discurso – 2025, agrupa trabalhos de professoras-pesquisadoras e de uma pós-doutoranda do Grupo de Pesquisa em Semiologia: Leitura, Fruição e Ensino (GPS-LEIFEN), da Universidade Federal Fluminense, com o intuito de dar uma amostra das investigações realizadas pelo grupo, cuja atuação data de mais de uma década. Centralizadas na Teoria Semiológica de Análise do Discurso proposta por Patrick Charaudeau, sempre em interface com outros estudos do discurso e do texto, assim como com outras áreas do saber (Sociologia, Antropologia, Teoria Literária, Psicologia Social, dentre outras), as comunicações aqui agrupadas versam sobre um tema comum, a representação do feminino, abordado em análises de textos de vários domínios discursivos: o literário, o midiático, político e o acadêmico. Em comum, analisa-se o discurso sobre ser e parecer mulher na sociedade contemporânea que costuma embasar atitudes misóginas e julgamentos voltados para a subalternização feminina. Para tal intento, alia-se a análise da relação forma/conteúdo no processo enunciativo-comunicativo, própria da Semiologia, a partir de categorias linguístico-discursivas (como aquelas acionadas na nomeação e na qualificação, por exemplo) ao sexismo estrutural presente no sistema de pensamento em vigor na atualidade, inserido no rol de saberes de crença que sustentam um imaginário sociodiscursivo de dominação masculina, tomado não somente como apenas discriminatório, mas também, quase sempre, como misógeno e violento. Constata-se, com essa análise, como a linguagem expressa as relações sociais, podendo atuar, por um lado, como forma de perpetuação de tradições, estereótipos e comportamentos, mas, por outro lado, como estratégias de resistência e de resignificação. Seja nos textos circulantes de caráter narrativo e ficcional, seja nos de feição mais objetiva e/ou midiática, a representação do feminino tem se revelado como potente instrumento de inculcação de ideias que foram naturalizadas histórica e culturalmente, porém, com base nas investigações de cunho sociodiscursivo, mostram-se construídas coletivamente em uma intersubjetividade mais ou menos inconsciente de seu poder manipulatório. Dessa maneira, pretende-se contribuir com os debates propostos pelo congresso em torno do tema “Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital”.

Palavras-chave: Semiologia. Representação social. Feminino.
Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

ANÁLISE DO DISCURSO LITERÁRIO DE ELIANE BRUM E ANGÉLICA FREITAS: A QUALIFICAÇÃO PARA (NÃO)SER E (NÃO)PARECER MULHER

Beatriz dos Santos Feres
Universidade Federal Fluminense
beatrizferes@id.uff.br

Uma análise do discurso literário deve prever a observação de textos diferenciados por um contrato de comunicação excepcional (em relação ao caráter ordinário e mais objetivo daqueles próprios das trocas comunicativas rotineiras), pois estão abertos para a ficcionalidade, prescindem de uma referencialidade objetiva e, além disso, apresentam uma semiotização mais opaca, original, construída, sobretudo, na iconicidade de seus recursos expressivos e, portanto, propensa a um cálculo interpretativo mais complexo, baseado em múltiplos interdiscursos. Em outras palavras, usando termos da Semiologia (Charaudeau, 2005), a transformação do mundo bruto em um mundo revestido de signos, quando comprometida com uma transação entre sujeitos aptos a expressões inusitadas, desautomatizadas da transparência da linguagem ordinária, sabedores da indiretividade na identificação dos seres e dos fazeres, realiza-se justamente na

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

subversão tanto do automatismo diário da linguagem quanto da cristalização de ideias. Trata-se de uma textualização propícia para o signo mais motivado, fundado em semelhanças entre significante e significado. Soma-se a essa semiotização singular o potencial humanizador da literatura, apoiado em uma intencionalidade intrínseca a ela, que conjuga as visadas de fazer saber, fazer sentir e fazer crer (Charaudeau, 2004). Na esteira de Candido (2004), tomando-se a literatura como toda criação de toque poético, ficcional ou dramático, em qualquer ambiente cultural, este trabalho propõe a análise de um trecho de uma crônica-reportagem, *Eva contra as almas deformadas*, de Eliane Brum (2006), e de dois poemas de Angélica Freitas (2017) do livro *Um útero é do tamanho de um punho*, a fim de investigar o processo de qualificação dos seres e dos fazeres (Charaudeau, 2019 [1992]) que imprime valores e julgamentos em relação ao feminino nesses textos. Para tal intento, a análise estará fundamentada prioritariamente pela Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso e por outros estudos de linguagem, assim como por algumas noções advindas da Teoria da Literatura. Se a “literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas” (Candido, 2004, p. 175), a análise do discurso literário não só revela os imaginários sociodiscursivos que sustentam preconceitos e resistências, mas também identifica os procedimentos linguageiros favoráveis à implicação de sistemas de valores. No caso do corpus selecionado, o processo de qualificação operado por meio de atribuição de propriedades ao ser e ao fazer feminino com adjetivos, advérbios e seus correlatos, assim como com a comparação (Charaudeau 2019 [1992]), e por meio de subjetivemas (Kerbrat-Orecchioni, 1997), por um lado, denuncia a subalternização da mulher em nossa sociedade e, por outro, revela modos de resistência a uma performance de gênero (Butler, 2017) que consolidou a maneira de parecer mulher propícia para injustiças sociais historicamente perpetuadas. As obras em questão, portanto, questionam o sistema de crenças sexistas (hooks, 2019) por meio de uma discursivização pautada pela defesa da mulher.

Palavras-chave: Semiolinguística. Discurso literário. Qualificação. Representações do feminino.

Resumo do currículo das autoras

Beatriz dos Santos Feres é mestra (2003) e Doutora (2006) em Letras/Estudos de Linguagem pela UFF, com pós-doutorado em Letras/Teoria da Literatura pela Uerj (2021) supervisionado por Regina Michelli. Professora associada IV do Instituto de Letras da UFF, atuando no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem/UFF na linha de pesquisa Teorias do texto, do discurso e da tradução. Já orientou aproximadamente cem pesquisas, entre monografias de conclusão de curso, de especialização e de iniciação científica, dissertações e teses. Líder do Grupo de Pesquisa em Semiolinguística: Leitura, Fruição e Ensino (GPS-LEIFEN - UFF/CNPq). Membro do GT Linguística e Texto e Análise da Conversação da Anpoll e do Grupo de Pesquisa Encontros com a Literatura Infantil/Juvenil: ficção, teorias e práticas – EnLIJ (UERJ/CNPq). Integrou a diretoria da Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN) entre 2016 e 2017. Autora de *Discurso amoroso na literatura infantil* (Contexto, 2023), dentre outras publicações. Interesses de pesquisa: teoria e análise linguística; discurso literário; leitura/interpretação/compreensão de textos; multimodalidade; qualificação; dimensão argumentativa de narrativas; temas fraturantes; decolonialidade; contos ilustrados.

SILÊNCIO E PERDÃO, PASSADO E PRESENTE: VOZES E FIGURAÇÕES DO FEMININO DISCURSIVIZADAS NA NARRATIVA CONTEMPORÂNEA

Luciana Paiva de Vilhena Leite
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
luciana.vilhena@gmail.com

Este trabalho, cujo título é “Silêncio e perdão, passado e presente: vozes e figurações do feminino discursivizadas na narrativa contemporânea”, tem por objetivo pensar, de modo mais amplo, o espaço-lugar do “contemporâneo” a partir de um olhar para o passado, compreendendo que olhar para o passado nos ajuda a perceber o presente e o futuro, como nos diz Krenak (2022) quando afirma que é necessário estabelecer um sensível vínculo com a memória dos nossos povos para que possamos pensar em outra possibilidade de viver neste mundo. De modo mais estrito, os objetivos concentram-se em análises de três “vozes femininas” presentes em três narrativas contemporâneas, quais sejam: 1) a de Lucy, personagem do romance *Tudo é Rio* (de Carla Madeira); 2) a de Belonísia, personagem do romance *Torto arado* (de Itamar Vieira Junior) e 3) a de Donamingo, personagem da obra narrativa *Desterros: histórias de um hospital-prisão*,

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

de Natalia Timerman. Atravessadas pela dor imposta por práticas cotidianas de violência impingida historicamente sobre elas, as vozes dessas personagens se discursivizam traduzindo, semiolinguisticamente, no jogo enunciativo de seus fazeres e dizeres, aspectos que perpassam o perdão e o silêncio. A investigação tem por base a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso de Patrick Charaudeau, como eixo epistemológico central, pensando os seguintes pontos: a. o modo de organização do discurso narrativo (com sua lógica e a encenação); b. as operações semânticas que descrevem as ações e situam as personagens no espaço-tempo, a partir de estratégias semiolinguageiras e c. os imaginários sociodiscursivos, com foco especial nos saberes de crença sobre a mulher em situação de silenciamento (autoimposto ou imposto por outrem). Entendendo que trabalhar com o sujeito no discurso é convocar referenciais interdisciplinares, congregamos, também, outras abordagens teóricas, a saber: 1) os estudos sobre a Ancestralidade (no pensamento de Ailton Krenak, 2022), que rompe o senso comum de que olhar a ancestralidade é olhar somente para o passado, 2) as “Performances da Oralitura” (Leda Maria Martins, 2003), que nos diz que o corpo [feminino] é o lugar de inscrição da memória, dos saberes, lugar de disseminação, mas também de revisão e 3) o pensamento em torno da “Fabulação”, no esteio de Deleuze (2011), que nos aponta que é possível reinventar e reelaborar a [nossa] própria história. A partir desse referencial teórico em convergência, adotamos uma perspectiva teórico-metodológica traduzida no seguinte percurso: (i) análise dos imaginários sociodiscursivos que materializam saberes de crença sobre a situação da mulher que sofre violência simbólica, emocional e física; e (ii) análise das categorias linguístico-discursivas que resultam de operações de situação-ação das personagens no espaço-tempo da narrativa no bojo da encenação do discurso narrativo-literário.

Palavras-chave: Semiolinguística. Vozes do feminino. Narrativa contemporânea. Ancestralidade.

Resumo do currículo das autoras

Luciana Paiva de Vilhena Leite é mestre (2003) e doutora (2008) em Letras Vernáculas (Língua Portuguesa) pela UFRJ e Professora Associada 2 do Departamento de Letras/Escola de Letras da UNIRIO desde 2010, é vice-líder do Grupo de Pesquisa da UNIRIO: Literatura e Linguagens – fronteira, espaço, performance, memória e participante do Grupo de Pesquisa – Leitura, Fruição e Ensino (GPS-LEIFEN – UFF/CNPq). Participa, ainda, do Círculo Interdisciplinar de Análise do Discurso (CIAD-Rio). Seus interesses de pesquisa voltam-se para a temática do discurso de/sobre as vozes femininas sob a vertente da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, mas também em áreas interdisciplinares, como os estudos literários e os estudos sobre a leitura. Na extensão, seu interesse é o diálogo entre a universidade e a comunidade extracampi. Nesse sentido, atua como coordenadora do Projeto de Extensão ‘Pré-Vestibular - Letras: olhar social integrado e ações de inclusão’ e do Programa de Extensão ‘Da periferia à – difusão cultural colaborativa em comunidades do Rio de Janeiro’, além de ser colaboradora do Projeto de Extensão ‘Remição de pena pela leitura’, todos na UNIRIO.

CORTESÃS, FEITICEIRAS, LOUCAS E BURRAS: REPRESENTAÇÕES CRISTALIZADAS DO FEMININO NA CENA POLÍTICA BRASILEIRA

Patricia Ferreira Neves Ribeiro
Universidade Federal Fluminense
patricianeves@id.uff.br

Este trabalho intitulado Cortesãs, feiticeiras, loucas e burras: representações cristalizadas do feminino na cena política brasileira amplia discussões acerca dos imaginários do feminino, desenvolvidas, no âmbito de nosso pós-doutoramento supervisionado pelo professor Patrick Charaudeau, sob a égide primordial de sua Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso (Charaudeau, 2008). De maneira mais específica, abordamos, nesta pesquisa, imagens de mulher dadas pelo filtro discursivo do dizer político. Tal abordagem encontra justificativa no fato de, em plena segunda década do século XXI, parecer ser ainda recorrente, em falas de políticos brasileiros, um regime de enunciação estigmatizante do feminino. Assim, objetivamos, com esta investigação, analisar vozes da cena política nacional voltadas à mulher, com o propósito de, em razão do gênero, interditá-la. Nesse sentido, diante de argumentações do sujeito político – em face, sobretudo, de operações de qualificação – visamos focalizar imaginários sociodiscursivos relativos ao feminino, os quais embasam tanto a imagem de certas figuras da política nacional e, principalmente, de seus alvos – no caso, a

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

mulher –, como também suas práticas discursivas de efeito patêmico. Como fundamentação teórico-metodológica, além do já mencionado aporte da Análise Semiociológica do Discurso, esta pesquisa se serve também de bases advindas de autores vinculados aos estudos da argumentação (Amossy, 2018; Charaudeau, 2006), do feminismo (hooks, 2019; Saffioti, 1976), do discurso de ódio no quadro da misoginia (Bourdieu, 2014; Galinari, 2020) e da operação semântica da qualificação (Azeredo, 2008; Charaudeau, 2019 [1992]; Perini, 2001). Mais particularmente, desses eixos teórico-metodológicos, tomam-se, para análise, as categorias linguístico-discursivas próprias dos (i) imaginários sociodiscursivos; (ii) do contrato de discurso político e das estratégias argumentativas de desqualificação do adversário; (iii) da estereotipagem misógina e da mística feminina no âmbito do discurso de ódio; e (iv) da operação linguístico-discursiva da qualificação. Desse modo, da articulação entre os níveis situacional, discursivo e semiociológico de produção de sentido, esta pesquisa debruça-se sobre quatro fragmentos de textos relativos a falas misóginas, enunciadas por políticos brasileiros entre os anos de 2021 e 2024. Da análise empreendida preliminarmente, flagra-se, nesta pesquisa, o ainda resistente paradigma de violência verbal contra a mulher, por parte da voz política brasileira, com apoio em recorrentes estereótipos relacionados à representação do feminino, quais sejam o da (a) objetificação sexual; o da (b) fragilidade intelectual e emocional; e o da (c) perversidade moral. Os fragmentos de texto em tela, portanto, nos possibilitam assumir a necessidade de colocação em cena de discursos de resistência à ainda persistente opressão sexista contemporânea.

Palavras-chave: Semiociológica. Discurso político. Argumentação. Representações do feminino. Misoginia.

Resumo do currículo das autoras

Patrícia Ferreira Neves Ribeiro é graduada em Letras (1995) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Comunicação Social/ Jornalismo (2000) pela Universidade Federal Fluminense; mestra (2000) e doutora (2007) em Letras (Letras Vernáculas) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado supervisionado por Patrick Charaudeau, professor emérito da Université Paris 13, na área da Análise Semiociológica do Discurso. É professora associada IV de Língua Portuguesa do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense (UFF), tendo já atuado na UniLaSalle (2003-2013) e em escolas do Ensino Fundamental e Médio (1996-2013). É membro do Círculo Interdisciplinar de Análise do Discurso (CIAD-RIO) e vice-líder do Grupo de Pesquisa em Semiociológica: Leitura, Fruição e Ensino (GPS-LEIFEN/UFF/CNPq). Atuou, entre 2014 e 2018, como uma das coordenadoras de Língua Portuguesa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-UFF) e integrou a diretoria da Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN) entre 2016 e 2017. É membro do Grupo de Trabalho de Linguística de Texto e Análise da Conversação da Anpoll (GTLTAC). Desenvolve pesquisas em Linguística do Texto e em Análise do Discurso de orientação Semiociológica, voltadas tanto para reflexões sobre expressão e produção de sentido na interface linguagem/mídia/política e linguagem/literatura infantil, quanto para temas relacionados a texto/discurso, escrita, leitura e análise linguística no âmbito do ensino de língua portuguesa.

LUGAR DE MULHER É... ONDE ELA QUISER: ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DA REPRESENTAÇÃO DO FEMININO

Rosane S. Mauro Monnerat
Universidade Federal Fluminense
rosanemonnerat@id.uff.br

Este trabalho inscreve-se em uma pesquisa mais ampla, em andamento, que se preocupa com a articulação entre categorias de língua e categorias de discurso para, por meio da análise de textos que versam sobre a representação do feminino, mostrar como se estrutura discursivamente a figura da mulher na sociedade. A linguagem, como mediadora das relações do homem com o mundo, tem em, em sua função simbólica, o importante papel de transformar os elementos da realidade em dados de nossa experiência, ou seja, por meio da língua, organizamos o mundo e nossa percepção da realidade. Na teoria Semiociológica de Análise do Discurso, esse mecanismo é levado em consideração pelo Processo de Transformação, que, juntamente com o de Transação, constitui a Semiotização do Mundo. Neste trabalho, pretendemos analisar as categorias do “Nomear: seres, atributos e processos” (Charaudeau, 1992; Azeredo, 2018; Neves, 2000), unidades que constituem as bases de nosso recorte do mundo por meio da língua, em um corpus composto de três textos

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

– fragmentos do capítulo “O lugar adequado do amor” (Hooks, 2024) e de uma reportagem jornalística (O Tempo, 7 de março de 2024) e um texto da Revista da Semana (1920). Essa configuração temporal é de interesse da pesquisa, uma vez que servirá para mapear as mudanças (ou não) de comportamento da sociedade em relação à representação do feminino ao longo do tempo. Nesse sentido, além do suporte teórico da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, serão convocados estudos referentes às representações sociais (Moscovici, 2007), aos imaginários sociodiscursivos (Charaudeau, 2017), aos estereótipos (Amossy, 2016), para identificar e compreender as relações sociais de sexo nas representações e práticas femininas e masculinas determinadas pela cultura e pela história. O foco do estudo incide, porém, no fato de que a condição feminina tem sido representada como passiva e inferior (Hooks, 2018; Perrot, 2007; Priore, 2006) e submetida à dominação masculina (Bourdieu, 2014), ignorando-se quase sempre o que as mulheres realmente pensam e desejam. A partir desse referencial teórico, como protocolo teórico-metodológico, propomos o seguinte percurso: (i) análise dos imaginários sociodiscursivos / estereótipos e dos contratos de comunicação próprios às situações comunicativas referentes aos textos que compõem o corpus; (ii) análise das categorias linguístico-discursivas que evidenciam as operações de nomeação; (iii) avaliação da seleção lexical como indicadora de pistas direcionadoras dos rumos que revelam a intencionalidade dos enunciadores. Palavras-chave: Semiolinguística. Categorias de língua. Categorias de discurso. Seleção lexical. Representações do feminino.

Resumo do currículo das autoras

Rosane Santos Mauro Monnerat é Professora Titular do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal Fluminense. Possui Graduação em Letras pela Universidade Federal Fluminense, Mestrado em Letras pela Universidade Federal Fluminense, Doutorado em Letras Vernáculas / Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pós-Doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atua no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Já orientou mais de uma centena de trabalhos de conclusão de curso, monografias de Especialização, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado, além de supervisionar vários estágios de Pós Doc. Foi a responsável pela introdução da Semiolinguística no Programa de Pós-Graduação em Letras da UFF. É vice-líder do Círculo Interdisciplinar de Análise do Discurso (CIAD-RJ/UFRJ), membro do Grupo de Pesquisa em Semiolinguística Leitura, Fruição e Ensino (GPS-LEIFEN – UFF/CNPq). É membro do GT de Linguística do Texto e Análise da Conversação (LTAC/ANPOLL). Fez parte de comissões organizadoras de vários eventos, tais como as do I e do II Encontro Interdisciplinar de Análise Semiolinguística do Discurso (2018-2023). Tem vasta experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: A interface texto / gramática; Linguística Textual; Análise do Discurso; Imaginários sociais; Ideologia; Discurso das mídias.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C17

MEMÓRIA, RESISTÊNCIA E VIOLÊNCIA: O FUNCIONAMENTO DO (POLÍTICO) DIGITAL

Coordenadora: Renata de Oliveira Carreon
Unicamp
renatacarreon@gmail.com

A algoritmização dos dizeres, a capitalização dos dados, a datificação ontológica dos sujeitos revelam mudanças sociais, econômicas e políticas profundas atravessadas pela relação do sujeito com a máquina. Se antes, como afirma Haroche (1992), a expansão econômica vai redefinir a categoria de sujeito, hoje é a expansão tecnológica que o faz, levando-nos a repensar, recategorizar e deslocar muito do que já está posto nas ciências humanas como um todo. É em razão disso que a Análise de discurso, disciplina de entremeio, tem se interessado, desde a sua fundação, por deslocamentos conceituais importantes que produzissem, seja para a linguística, a psicanálise ou o materialismo histórico, uma mudança de terreno significativa do fazer científico da época. Segundo Orlandi (2017), estamos em um momento de virada da análise de discurso, inaugurando um novo campo de questões diante de uma nova conjuntura histórica e novas formas de existência histórica da discursividade - o que leva a análise de discurso a novas indagações. A partir de Orlandi (2017) e Dias (2018), é possível considerar que esse momento de virada que inaugura um novo campo de questões é justamente a compreensão do digital como um objeto de análise da AD - questão fundante para o que hoje entendemos como Análise do discurso digital (ADDigital). E tomar o discurso digital como condição de possibilidade do próprio campo em construção - a ADDigital - é propor novas indagações para o dispositivo teórico-analítico da AD pensando, a partir disso, o lugar e o caminho dessa disciplina constitutivamente de entremeio. Inseridos no campo da ADDigital, os trabalhos deste simpósio buscam problematizar o funcionamento dos sentidos do político, do digital, da resistência, da violência, da militância. Para tanto, noções da Análise de discurso como memória, condição de produção, formação discursiva, narratividade e silenciamento são mobilizados como dispositivo de interpretação das práticas discursivas contemporâneas, que se materializam, aqui, em trabalhos que objetivam compreender o possível gesto de resistência da hashtag #MariellePresente; a circulação dos discursos de influencers marxistas e a resistência do militante digital; a ciberviolência política de gênero nas eleições de 2022; e as alucinações das Inteligências Artificiais como uma fabricação de memória.

Palavras-chave: Análise de discurso. Análise do discurso digital. Memória. Resistência. Inteligência Artificial.

Eixo (s) temático: Discurso e Política

#MARIELLEPRESENTE: PODE UMA HASHTAG RESISTIR?

Deborah Pereira
Unicamp
deborah.p16@gmail.com

Inserido na perspectiva teórica da Análise materialista do discurso, este trabalho visa refletir sobre a hashtag #MariellePresente. Para tal, debruço-me sobre os escritos de Pêcheux (2009) acerca da resistência e proponho a seguinte pergunta: os discursos de revolta e denúncia, sobretudo aqueles que circulam nas redes sociais por meio de #MariellePresente, podem ser tomados como gestos de resistência? Assim, é importante considerar as condições de produção desta hashtag, que começa a ser massivamente proferida após o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, em março de 2018. Naquele momento, a sociedade brasileira era marcada por uma tensão relacionada ao golpe que afastou Dilma Rousseff da presidência e à expectativa de um ano eleitoral dramático que, já naquele período, indicava a força popular do candidato de extrema direita, Jair Bolsonaro. A hashtag em questão foi bastante compartilhada ao lado de outra, a #NãoFoiAssalto, o que já sinalizava para a particularidade política e para o embate de sentidos em torno da morte de Marielle. Além disso, a palavra "presente" também entra em meu escopo de análise; esta palavra evoca a memória da ditadura militar já que era enunciada, como protesto, ao lado dos nomes de pessoas desaparecidas pelo Regime. Então, é possível considerar, como aborda Romano

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

(2018), que a execução de Marielle mostra como a distância entre Estado democrático e Estado de exceção diminuiu enormemente. E é neste ponto de minha reflexão que se insere a resistência. Pêcheux (1990), em uma célebre afirmação, diz que a resistência seria “não entender ou entender errado; não “escutar” as ordens; não repetir as litâneas ou repeti-las de modo errôneo (...); mudar desviar, alterar o sentido das palavras e das frases” (p. 17). Já no “Anexo III”, o autor entende as resistências como “formas de aparição fugidias de alguma coisa “de uma outra ordem”, vitórias ínfimas que, no tempo de um relâmpago, colocam em xeque a ideologia dominante tirando partido de seu desequilíbrio” (2009, p. 278). Ou seja, para a teoria à qual me filio, resistir não está no jogo voluntarista de oposição de um grupo contra o outro, ou mesmo de um movimento social contra o Estado, mas nisso que, justamente, “coloca em xeque a ideologia dominante” produzindo deslocamentos imprevisíveis e da ordem do insuportável. Neste sentido, é possível concluir que tanto #MariellePresente quanto os outros dizeres que acompanham essa hashtag (como a pergunta “Quem mandou matar Marielle?”) não se configuram como gestos de resistência, pois seus efeitos estão dentro do regulamentado, do esperado e, ao menos de imediato, não intimidam a ordem das coisas. No entanto, a repetição desse dizer, que funciona como uma textualidade seriada (Dias, 2019, 2020), pode levar a derivas que irrompem no irrealizado, no não sentido, isto é, naquilo “que ainda não faz mas pode vir a fazer sentido” (Orlandi, 2012) e, assim, perturbar os limites entre o estabilizado e o “vir a ser”, os alhures.

Palavras-chave: Análise do discurso. Hashtag. Resistência. Textualidade Seriada.

Resumo do currículo do autor

Deborah Pereira é doutoranda no Programa de pós-graduação em Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Em sua pesquisa, tem se interessado pela relação entre hashtag e arquivo. Faz parte do grupo de pesquisa e-Urbano.

OCUPAR AS REDES, DISPUTAR AS REDES: A MILITÂNCIA DIGITAL DO (IM)POSSÍVEL

Evelin Fomin
Unicamp
evelinafomin@gmail.com

O objetivo deste trabalho é apresentar um recorte de minha pesquisa que investiga a circulação dos discursos de influencers marxistas nas redes sociais no período subsequente ao impeachment de Dilma Rousseff até os anos de governo Bolsonaro e início de Lula III. A emergência das condições de produção implicadas na sociedade brasileira com o aprofundamento da vida no digital, aceleradas pela covid-19, e o protagonismo da extrema-direita nos rumos da política no país me levou ao monitoramento do advento “influencers marxistas”, por vezes designados “influencers de esquerda” e “influencers comunistas”. As condições de produção implicadas nesta investigação têm como reflexo as jornadas de Junho de 2013, estas que disputaram as ruas em um movimento militante como um primeiro aceno de saída da “militância de sofá”. Jovens em marcha pelas ruas com faixas com os dizeres “somos a rede social” estampavam os principais jornais do país. Com o golpe institucional em 2016, iniciou-se uma outra movimentação: no lugar de “ocupar as ruas, disputar as ruas”, um novo chamamento em circulação crescia em direção contrária para “ocupar as redes, disputar as redes”. Não à toa. A campanha à presidência de Bolsonaro foi marcada como a maior campanha digital da história e também a de maior propagação de fake news com um “inimigo” que deu sentidos de união à extrema-direita brasileira: o “comunismo”. A “ocupação das redes” surtiu efeitos da viralização digital de conteúdos declaradamente marxistas por jovens que, pouco a pouco, foram designados “influencers marxistas”, entre eles, Sabrina Fernandes, do canal de YouTube Tese Onze, Rita Von Huntly, do canal de YouTube Tempero Drag, e Jones Manoel, do canal de YouTube de mesmo nome. Mas também outros perfis de Twitter que “ocupavam as redes, disputavam as redes” – enquanto rejeitavam a alcunha de influencers. Esta rejeição foi o ponto de partida das análises de postagens das redes sociais sobre os sentidos que circulam a respeito do que é ser um sujeito influenciador – e como isto se relaciona com o campo da esquerda radical. A investigação que teve início com os discursos de influencers marxistas me levou a uma outra observação: o acontecimento militante digital como efeito de sentido de resistência e luta nas redes sociais. A inquietação instalou-se: a militância digital é possível? Nesse sentido, refletir o funcionamento discursivo do digital se mostrou fundamental a partir da investigação dos efeitos produzidos nas relações sociais, econômicas e políticas que não se dão de um modo qualquer, mas pelo modo de produção capitalista. Assim,

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

a pesquisa assume o digital enquanto condição de produção político-ideológico do discurso. Adoto, portanto, a teoria da Análise de Discurso de perspectiva francesa, utilizando os procedimentos analíticos baseados nos estudos de Michel Pêcheux, ancorados no desenvolvimento da teoria no Brasil realizados por Eni Orlandi. Analiso uma série de postagens sobre a influência militante como (im)possibilidade de “formação política” nas redes, tais como Twitter (atual X), YouTube e Instagram, a partir das noções de formação discursiva, formação ideológica, memória digital, narratividade e argumentação. Levo em consideração a elaboração de Orlandi (2017) sobre a qual linguagem, pensamento e mundo se alinhavam na formulação, sendo a narratividade o funcionamento da memória discursiva nas formulações dos sujeitos. Busco também demonstrar como o alinhamento dessa narratividade na especificidade no digital ocorre pelo funcionamento da memória digital, fundamentação teórica no desenvolvimento da Análise do Discurso Digital, realizado por Dias (2018).

Palavras-chave: Análise de Discurso. Análise de Discurso Digital. Militância Digital. Política.

Resumo do currículo do autor

Evelin Fomin é mestranda no programa de Pós-graduação em Divulgação Científica e Cultural no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, com defesa programada para março de 2025. Em sua pesquisa, investiga a militância digital do campo da esquerda radical, anticapitalista e marxista. Integra o grupo de pesquisa e-Urbano.

CIBERVIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO NAS ELEIÇÕES DE 2022: DISCURSO E SILENCIAMENTO FEMININO

Juliana Andina Batista
Unicamp
juliana.andina@gmail.com

Caracterizada como uma manifestação de poder que visa excluir, deslegitimar ou controlar a participação das mulheres na esfera política, a violência política de gênero é uma das principais causas da sub-representação feminina nos espaços de poder. No Brasil a participação da mulher no espaço político se deu a menos tempo que para os homens, atualmente as mulheres representam 53% do eleitorado brasileiro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mas ocupam apenas 18,2% dos cargos eletivos. Para a socióloga Flávia Biroli em uma sociedade patriarcal, na qual a mulher geralmente é descrita como sexo frágil, delicada e destinada aos cuidados da família, a forma como a divisão sexual do trabalho é estruturada resulta em um acesso limitado das mulheres a recursos essenciais, como o tempo. Para iniciarmos o entendimento sobre a ciberviolência política de gênero, adotaremos a classificação trazida por Paveau (2021) que utiliza o termo “ciberviolência” para, a partir da perspectiva da Análise do Discurso, compreender o que caracteriza a violação dos valores de decência nos ambientes digitais conectados. Assim, ciberviolência refere-se a ataques viabilizados por ferramentas e modalidades específicas de tecnodiscursos, empregadas para ofender, humilhar e deslegitimar as mulheres, utilizando-se de dispositivos digitais. Quando falamos em ciberviolência política de gênero nos referimos a todo ataque on-line direcionado a mulheres em cargos eletivos com o objetivo de enfraquecer a sua imagem e influência política. Se anteriormente, em sua maioria, os ataques eram feitos nos plenários agora passam a ser praticados não só por homens em cargos de poder, mas também por eleitores a partir de post, comentários e demais ferramentas de interação nas redes sociais. A escolha por investigar o funcionamento desse tipo de violência sofrida por mulheres nas redes sociais justifica-se pela necessidade de compreender como o discurso de ciberviolência digital encontra sustentação na circulação e regionalização de dizeres próprios da Web. Essa abordagem permite evidenciar o papel do ambiente digital, entendido como uma exterioridade constitutiva, na cooperação para a produção de sentidos que amplificam práticas discursivas violentas e que reforçam a exclusão da mulher na política. A noção de interpelação ideológica é central para a Análise do Discurso Materialista, Michel Pêcheux (1990) defende que os sujeitos são interpelados pelas formações discursivas e posicionados dentro de estruturas ideológicas específicas. No contexto da ciberviolência política de gênero, essa interpelação ocorre através de enunciados que questionam a capacidade de liderança política feminina. Também apoiamos-nos na Análise do Discurso Digital brasileira, cujo objetivo é pensar o modo de produção dos sentidos e dos sujeitos em função da centralidade das tecnologias na organização da vida em sociedade, mas sobretudo, na ordem do mundo. Para a realização do trabalho serão analisados comentários no primeiro post de campanha no perfil do Facebook da ministra do Meio Ambiente, candidata à época, Marina Silva. A partir da análise discursiva de termos pejorativos como: “múmia”, “velha” e “tartaruga” buscaremos compreender como ocorre a deslegitimação de Marina a partir do

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

esvaziamento político dando lugar ao julgamento por sua idade e aparência física, entre outros. Com a análise pretendemos compreender de que maneira esses discursos minimizam ou ignoram as contribuições femininas na política, sendo o silenciamento utilizado como uma forma de violência simbólica (ORLANDI, 2007). Assim buscamos elucidar como essa prática discursiva nega reconhecimento e visibilidade às mulheres, perpetuando a ideia de que suas contribuições são menos importantes ou irrelevantes.

Palavras-chave: Ciberviolência política de gênero. Análise do Discurso Digital. Discurso, gênero e racismo.

Resumo do currículo do autor

Mestranda em Divulgação Científica e Cultural na Universidade Estadual de Campinas (Lajor - IEL) sob a orientação da Profa. Dra. Renata Carreon. Bolsista no Programa de Demanda Social - DS Capes. Bacharela em Comunicação Social - habilitação Jornalismo pela Universidade da Região da Campanha (Urcamp) da cidade de Bagé - Rio Grande do Sul. Desenvolve pesquisa em Análise do Discurso, com interesse em temas como violência política de gênero, feminismo e mídias digitais. É participante do grupo de pesquisa e-Urbano: da constitutividade do espaço urbano pelo digital (Unicamp).

ALUCINAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UM CASO DE FABRICAÇÃO DE MEMÓRIA

Renata de Oliveira Carreon
Unicamp
renatacarreon@gmail.com

As Inteligências Artificiais (IA) têm sido amplamente utilizadas, não só por especialistas em tecnologia, mas também pela população em geral, que passa a usá-la com diversas finalidades e em ações cada vez mais complexas. Nesse contexto, um fenômeno linguageiro interessante de ser observado é a alucinação produzida pela IA. Tal alucinação refere-se a situações em que um modelo de IA gera informações imprecisas, errôneas ou completamente inventadas, sem um fundamento real ou factual, mas que produz efeito de verdade. Isso ocorre por diversos motivos, como limitações no treinamento do modelo, interpretações equivocadas dos dados ou a falta de contexto adequado. Independentemente do motivo, é possível observar que a alucinação produz sentidos inscritos na história, matéria da ideologia. Assim, a “alucinação” de IA está relacionada ao fenômeno tecnolinguageiro da produção de respostas que parecem plausíveis à primeira vista, mas são incorretas, imprecisas ou até totalmente fictícias. Em razão disso, objetivo, nesta comunicação, observar tal fenômeno à luz do que tenho chamado de “fabricação de memória” (Carreon, 2023) a partir do arcabouço da Análise de discurso materialista e dos dispositivos de análise da Análise do discurso digital (Dias, 2018). A memória fabricada constitui uma não atestação do real, um furo numa rede de memória que, embora não exista, produz sentidos que se ligam ao que é da ordem da memória discursiva e digital. As alucinações, assim, recuperam uma memória às avessas e formulam aquilo que está para além do equívoco: é o furo na rede de memória que não existe, mas produz sentidos. Isto é: ao se constituírem, as alucinações dialogam com sentidos existentes, mas que só são da ordem da memória se fabricados. Para tal empreendimento, tomarei como corpus as alucinações produzidas pela IA da Meta no WhatsApp e pelo ChatGPT, duas IAs amplamente utilizadas pela população no Brasil. Com isso, buscarei compreender de que forma a alucinação de IA constitui uma fabricação de memória que é da ordem do técnico, mas também é da ordem do discurso e, portanto, estabelece diferentes relações com as memórias (digital, metálica, discursiva), o que ampara seu efeito de verdade em sua própria condição de possibilidade, dando efeito de verdade a uma alucinação.

Palavras-chave: Análise de discurso. Análise do discurso digital. Inteligência Artificial. Fabricação de memória

Resumo do currículo do autor

Professora permanente do Mestrado em Divulgação Científica e Cultural (MDCC) - LABJOR. Pós-doutoranda em Linguística na Universidade Estadual de Campinas (Labeurb/Unicamp - FAPESP processo 2021/07055-1) sob a supervisão da Profa. Dra. Cristiane Dias. Mestrado (2013) e Doutorado (2018) pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL - CAPES) da UFSCar sob orientação do Prof. Dr. Roberto Baronas. Estágio doutoral em Buenos Aires (UBA - Argentina) com o Prof. Dr. Mariano Dagatti (CAPES/PDSE). Formada em Licenciatura Plena em Letras com habilitação em português e espanhol pela Universidade Federal de São Carlos (2010).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C18

ANÁLISE DE DISCURSO E EMERGÊNCIA CLIMÁTICA: CIÊNCIAS, MÍDIA, POLÍTICA EM LITÍGIOS DE SENTIDO

Coordenador: Maurício Beck
PPGL-UESC
mauricio.beck.dr@gmail.com

Para Mark Fischer (2020), a catástrofe ambiental figura apenas como uma forma de simulacro, suas reais implicações seriam traumáticas demais para serem assimiladas pelo nosso laço social. Nessa perspectiva, a relação entre o capitalismo e o desastre ecológico não seria da ordem do acidental, nem uma mera coincidência: a necessidade constante de um mercado em expansão por parte do Capital, seu “fetiche pelo crescimento”, é sintoma de que nosso modo de produção, por sua própria natureza, impossibilita qualquer forma de sustentabilidade a longo prazo. Esta mesa tem como foco discutir os efeitos de sentido em discursividades que emergem em condições de mudanças climáticas e catástrofes ambientais, analisando as relações entre discurso, ideologia, ciências e as contradições sócio-históricas contemporâneas. Embasada na Análise de Discurso Materialista, a proposta implica em investigar as sobredeterminações da reprodução de desigualdades estruturais na produção de sentidos relativos à mudança climática. A relevância da mesa está ancorada na necessidade de compreender o lugar das práticas discursivas na contemporaneidade, em que os impactos das mudanças climáticas colocam em evidência as contradições do laço social capitalista. A mesa se justifica, portanto, pela urgência de análises que contribuam para o debate sobre os desafios socioambientais da atualidade. O objetivo é compreender o funcionamento ideológico em discursos sobre trabalho, natureza, ciência e políticas de Estado, tomando como base corpora diversificados que incluem textos midiáticos, interações em redes sociais e discursos institucionais. As análises fundamentam-se em categorias centrais da Análise de Discurso, como formação discursiva, opacidade do sentido, designação e funcionamento ideológico, considerando o caráter material do sentido e suas articulações com determinadas condições históricas de produção. A mesa explora, entre outros aspectos, como os discursos sobre desenvolvimento sustentável, trabalho e meio ambiente operam como mecanismos de normalização de desigualdades e como categorias aparentemente neutras, como designação e ciência, tornam-se lugar de litígio. A proposta considera, ainda, a importância de analisar como o negacionismo e a polarização são mobilizados para desafiar ou reforçar discursos hegemônicos. Ao abordar a emergência climática como um espaço discursivo de disputa política, esta mesa propõe o avanço das discussões acadêmicas e sociais sobre as mudanças climáticas e suas implicações discursivas.

Palavras-chave: Emergência Climática. Ideologia. Ciências. Mídia.

Eixo (s) temático: Discurso e Mudanças Climáticas

O FUTURO DE UMA DESILUSÃO: EMERGÊNCIA CLIMÁTICA, NATUREZA, VIDA E CIÊNCIA ENQUANTO OBJETOS PARADOXAIS

Maurício Beck
PPGL-UESC
mauricio.beck.dr@gmail.com

O objetivo desta comunicação é, em um primeiro momento, refletir teoricamente, no âmbito discursivo e ideológico, sobre o irreversível processo de mudança socioambiental em curso. Em um segundo momento, com base na Análise de Discurso Materialista, buscarei realizar gestos de análise com enfoque na recorrência do sintagma nominal “desenvolvimento sustentável” em textos recentes (2024-2025) publicados no site www.gov.br, relativos ao projeto de extração de petróleo na região equatorial da foz do rio Amazonas. Com efeito, o problema das mudanças climáticas pode ser tomado como um observatório privilegiado do funcionamento ideológico na terceira década do século XXI, por três razões principais. Em primeiro lugar, entre os variados matizes do negacionismo da emergência climática, destaca-se uma contradição de maior impacto deletério: aquela entre o saber (ou o conhecimento declarado) sobre as alterações antropogênicas no Sistema-Terra e o (in)efetivo fazer político para a mitigação de suas consequências. Segundo Marques

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

(2023), a concentração atmosférica de CO₂, que na década de 1960 aumentava à taxa média anual de 1 parte por milhão (ppm), avançou 2,84 ppm entre 2021 e 2022. Considerando que as práticas discursivo-ideológicas labutam para a reprodução ou transformação das relações de produção do capitalismo — modo de produção que, para se manter, necessita crescer indefinidamente —, pode-se conjecturar que a contradição entre saber e fazer, e a inércia em sua resolução, desvela uma necessidade cega dos interesses materiais, que sobrepuja o risco de uma entropia crescente no Sistema-Terra. Conforme Mariani (2018), vivemos uma crise de sentido e uma crise social nos últimos anos. Em reação, sujeitos têm aderido fortemente a determinadas crenças como refúgio em tempos de incerteza. Pode-se acrescentar que, no contexto da emergência climática, uma dessas crenças postas em dúvida é a premissa de que “quanto mais excedente material e energético formos capazes de produzir, mais segura será nossa existência” (Marques, 2018, p. 70). Por outro lado, ainda para Marques (2018), o Estado-Corporação — sócio, credor e devedor das corporações — tem se tornado refém da lógica de acumulação infinita de capital, não implementando soluções para a mitigação dos efeitos da mudança climática. Em segundo lugar, emerge a crescente crítica filosófica e ecológica ao excepcionalismo humano (que pode ser cotejada com a segunda ferida narcísica elencada por Freud e com crítica de Pêcheux e de Althusser ao humanismo), impulsionada pelo amplo leque de discussões sobre a interdependência e as continuidades entre os diferentes agentes do Sistema-Terra, em contraste com os efeitos geotérmicos da atividade econômica humana, o risco de uma sexta extinção em massa de espécies e, eventualmente, da própria espécie humana. Por fim, em terceiro lugar, destaca-se a condição paradoxal de determinadas práticas científicas frente ao colapso socioambiental: enquanto predizem os limites do crescimento econômico infinito, elas desafiam as crenças centrais ao capitalismo. Conforme Pêcheux (2011, p.115-116), objetos paradoxais como vida, ciências e natureza “funcionam em relações de força móveis, em mudanças confusas, que levam a concordâncias e oposições extremamente instáveis”. Sob essa perspectiva, se a ideologia é um obstáculo à produção de conhecimento, ela também constitui sua condição de possibilidade, uma vez que não há ciências sem investimentos de recursos materiais e de recursos humanos qualificados. Surge, então, a questão: quais são as ideologias ainda dispostas a financiar as ciências, especialmente quando nem todas estas predizem um crescimento material seguro indefinidamente?

Palavras-chave: Ideologia. Ciências. Colapso Socioambiental.

Resumo do currículo do autor

Professor e pesquisador no PPGL Linguagens da UESC. Graduado em Psicologia pela Unijuí, mestre e doutor em Letras (Estudos Linguísticos) pelo PPGL da UFSM, realizou pós-doutorado no PPG em Estudos da Linguagem e no Laboratório Arquivos do Sujeito (LAS). Atualmente desenvolve pesquisas em teoria do discurso e produção de conhecimento no antropoceno; discurso ficcional e narrativas gráficas; ideologia, corpo e erotismo.

TRABALHO E DESIGUALDADE: UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE AS REDES DE SENTIDO ESTRUTURANTES DE RELAÇÕES SOCIAIS CAPITALISTAS

Naiara Souza da Silva
UNIPAMPA/ Campus Jaguarão
naiarasilva@unipampa.edu.br

Mariana Jantsch de Souza
IFSul/ Campus Venâncio Aires
marianasouza@ifsul.edu.br

Esta comunicação apresenta uma análise acerca do tema trabalho enquanto categoria estruturante das relações sociais no modo de produção capitalista. O trabalho é tomado, também, enquanto direito humano fundamental social, referindo-se a situações jurídicas atinentes à dignidade, igualdade e liberdade. O gesto de leitura empreendido ampara-se na teoria materialista da Análise de Discurso, de Michel Pêcheux, cujos pressupostos subsidiam a problematização de relações estruturalmente desiguais. Partimos, para isso, de reflexões anteriores que analisam o modo como o trabalho foi significado, no Brasil, em tempos de crise sanitária (cf. Silva; Souza, 2021 e 2022), e em contextos de escravidão moderna (cf. Souza; Silva, 2023 e Silva; Souza, 2024), para pensar, nesta oportunidade, sobre o trabalho em contextos de emergência climática,

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

especialmente quanto às enchentes que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2024. Isto porque, a nosso entender, observar o modo como trabalho é significado contribui para a compreensão do processo de discursivização das relações de força que estruturam o “edifício social brasileiro” e evidencia a desigualdade imanente a esse funcionamento: é preciso manter e nutrir as relações de desigualdade/subordinação para a própria retroalimentação do sistema, fazendo com que funcione o motor da ideologia, em termos pêcheuxianos. A crise sanitária (2020-2023), como um ponto inicial de nossos gestos interpretativos, demarca um percurso teórico-analítico cujo foco é a compreensão dos processos sociais contemporâneos de acirramento das vulnerabilidades das classes trabalhadoras. Na continuidade reflexiva, nosso olhar se volta para discursividades sobre a referida catástrofe climática que, no fio do discurso, reforçam a manutenção desta rede de sentido quanto ao trabalho, explicitando um processo de precarização que irrompe na (im)possibilidade de alteração da escala 6x1 em discussão no Congresso Nacional (nov., 2024). Buscamos, assim, construir uma análise sobre trabalho que expõe as disputas de sentidos nas tensões de classe, evidenciando o papel da linguagem na produção e perpetuação dessas desigualdades, sobretudo em reprodução à estrutura capitalista. Nestas condições de produção, procuramos refletir e contribuir para a compreensão do nexo entre ideologia e discurso, atentando para os funcionamentos discursivos que movimentam sentidos de desigualdade/subordinação, (in)visibilização e menosprezo aos direitos fundamentais, no que tange às questões pertinentes ao mundo do trabalho. Mais do que relacionado à temática do evento, este exercício de leitura promove uma crítica sociopolítica que convida a resistirmos juntos face aos diversos movimentos de violação e de precarização de direitos e diante da urgência de pensar/fazer em prol de uma sociedade menos desigual. Esta proposta, comprometida com a função social da pesquisa científica, é movida pela esperança de que os laços sociais possam ser (re)significados em direção à igualdade, à solidariedade e à justiça social, levando em consideração que as práticas científicas devem assumir posicionamentos críticos e reflexivos. Assim, a cada gesto de interpretação, assumimos nosso papel social de profissionais e de pesquisadoras no âmbito da Educação e da Linguagem, buscando promover reflexões na defesa de uma ciência que resiste e luta pelo respeito aos direitos humanos, em favor de uma transformação social.

Palavras-chave: Trabalho. Redes de sentido. Análise de Discurso. Direitos Humanos.

Resumo do currículo das autoras:

Naiara Souza da Silva. Professora e pesquisadora na Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão/RS. Graduada em Letras pela Universidade Católica de Pelotas, mestra em Letras: Linguística Aplicada pela mesma instituição de ensino e doutora em Letras pela Universidade Federal de Pelotas. É membro do Laboratório de Linguística do Português (LALIP/UNIPAMPA, campus Jaguarão) e de três grupos de pesquisa: i. Grupo de Pesquisa Línguas e Literaturas na Fronteira (UNIPAMPA/campus Jaguarão); ii. Grupo de Estudos Pêcheuxianos (GEP/UNIPAMPA); e iii. Grupo de Pesquisa LER - Leitura, Ensino e Responsabilidade Leitora em que é coordenadora (UNIPAMPA/campus Jaguarão). Também coordena o Projeto de Extensão Leitura nas Escolas (UNIPAMPA/campus Jaguarão). Desenvolve pesquisas sob o aparato teórico da Análise de Discurso (AD), conforme desenvolvida por Michel Pêcheux, que envolvem as seguintes temáticas: leitura/gesto de interpretação, discurso e práticas de resistência, processos de subjetivação (pela língua, pelo corpo e pela tatuagem) e futebol na sua relação com a ideologia, além de atuar com estágios supervisionados e temas que tratam sobre a formação docente.

Mariana Jantsch de Souza. Professora e pesquisadora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), campus Venâncio Aires/RS. Graduada em Letras-Português/Espanhol pela FURG, bacharel em Direito pela UFPel, mestra em Letras pela UFPel, doutora em Letras pela UCPel. Realizou pós-doutorado em Ciências da Linguagem na Unisul. Desenvolve pesquisas que exploram a interface entre Análise de Discurso e Ciências Jurídicas, especialmente voltadas para a compreensão dos Direitos Humanos Fundamentais e seu funcionamento em práticas discursivas em circulação social. Neste percurso de pesquisa, dedica especial atenção a temas como democracia, discurso político, discurso de ódio, violência simbólica, extrema direita, trabalho.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SOBRE OS EFEITOS DE SENTIDO NA RELAÇÃO DISCURSO E MEIO AMBIENTE QUANDO DE UMA TRAGÉDIA CLIMÁTICA

Cristina Zanella Rodrigues
IFSul - Pelotas
cristinarodrigues@ifsul.edu.br

Rodrigo Oliveira de Fonseca
UFSB - Porto Seguro
rodrigoroflin@gmail.com

O discurso que propõe “superar a falta de consciência ecológica” como propaganda de solução para graves problemas de desequilíbrio climático, transformou-se e consolidou-se como um elemento fundamental no processo discursivo pela salvaguarda do meio ambiente, e vem sendo fortalecido por movimentos sociais, em ações estratégicas. Com base na Análise de Discurso de orientação pecheutiana, o objetivo deste trabalho é apresentar análises acerca dos efeitos de sentido do discurso sobre o meio ambiente e o funcionamento do negacionismo quando efetivamente acontece um desequilíbrio que ocasiona uma tragédia climática. O corpus de análise constitui-se de publicações realizadas em páginas virtuais e redes sociais da Prefeitura de Pelotas/RS para comunicar-se com a população sobre as ações necessárias naquela situação de emergência. Um movimento adotado pela gestão municipal privilegiou as redes sociais promovendo lives diárias de atualização sobre informações, alertas e orientações. A página virtual oficial da prefeitura não foi o veículo institucional escolhido como fonte de informação. Os vídeos postados de início de maio até junho estão registrados no perfil oficial do Facebook e do Instagram da Prefeitura de Pelotas. Nessas plataformas, através de comentários, a população respondia e avaliava as decisões da gestão, expunha e relatava as situações que lhes afetavam e pediam providências. Constitui-se, neste espaço virtual, uma forma de interação, norteada pelos algoritmos e termos de uso das referidas redes sociais, que trouxe à baila questões científicas, ambientais e até religiosas, atravessadas pelo discurso negacionista na produção de sentidos. O recorte aborda, especificamente, a relação entre a ciência como fundamento das decisões da gestão municipal e a resposta da população nos comentários.

Palavras-chave: Discurso. Meio-ambiente. Capitalismo. Negacionismo.

Resumo do currículo dos autores:

Cristina Zanella Rodrigues. Doutorado em Letras e Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. Mestrado em Letras na área de concentração em Linguística Aplicada, Especialização em Metodologia do Ensino e Ação Docente e Licenciatura em Letras Inglês-Português pela Universidade Católica de Pelotas. Professora de Inglês e Coordenadora do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Linguagens Verbo/Visuais e Tecnologias no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense campus Pelotas.

Rodrigo de Oliveira Fonseca. Professor e pesquisador em Análise do Discurso e História do Brasil, com doutorado em Letras pela UFRGS, mestrado em História pela PUC-Rio, bacharelado e licenciatura em História pela UERJ e graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela UFF. Professor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) desde 2015. Já foi professor substituto no Departamento de História da UFAM, professor celetista no curso de Comunicação do CIESA e nos cursos de História e Comunicação da UNINORTE, e professor-bolsista (Reuni) no curso de Letras da UFRGS. Em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens da UNEB, e com financiamento do CNPq e da FAPESB, desenvolveu projeto de pesquisa que resultou nas Jornadas Caminhos da Igualdade (2014 e 2016) e no livro *A Conjuração Baiana e os desafios da igualdade no Brasil: História e Discurso* (2016).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“RIO” OU “LAGO”? O POLÍTICO NO FUNCIONAMENTO DA DESIGNAÇÃO EM TEMPOS DE CATÁSTROFE CLIMÁTICA

Aline Reinhardt da Silveira
UFPEL - Pelotas / UNIPAMPA - Bagé
alreinhardt@gmail.com

Luciana Vinhas
UFRGS - Porto Alegre / UFPEL - Pelotas
luciana.vinhas@ufrgs.br

Os desastres climáticos ocorridos em maio de 2024 no Sul do Brasil, que arrasaram comunidades urbanas e rurais, ceifaram vidas e inundaram a capital, Porto Alegre, tornaram-se elemento central do noticiário do país ao longo de várias semanas, e desde o princípio, a designação “lago”, utilizada pela mídia dominante para o corpo hídrico conhecido como “Guaíba”, causou estranhamento. Não é novidade a dificuldade em definir se as águas que banham a região metropolitana devem ser chamadas de “rio” ou “lago”. Entretanto, a preferência pela designação “lago”, apesar de a maior circulação ser de “Rio Guaíba”, motivou-nos a buscar entender seu funcionamento discursivo. Destarte, temos como pressuposto teórico-analítico a Análise Materialista de Discurso (AD), considerando que a produção de efeitos de sentidos perpassa o caráter político da linguagem, a qual não é transparente e não prevê uma relação biunívoca entre forma linguística e sentido. Entendendo a língua a partir de sua opacidade, desenvolvemos a análise de uma matéria publicada pelo site G1/RBS TV pautada no questionamento sobre qual das duas designações utilizar, em que diferentes discursos são mobilizados ao mesmo tempo que são descredibilizados. Essa análise nos permitiu compreender que, mesmo estando diante de condições de produção nas quais a emergência climática e a ameaça à vida tornaram-se preocupações presentes e incontornáveis, o discurso midiático filia-se a uma rede de sentidos em que os ganhos capitais se sobrepõem ao bem estar e até mesmo à sobrevivência humana — ainda que sob a forma de um didatismo midiático e a apresentação “dos dois lados” que constrói o mito da imparcialidade jornalística. Por conseguinte, a partir da análise empreendida, podemos compreender que os efeitos da designação “lago” relacionam-se à possibilidade de se afastar às limitações impostas pela legislação referente a margens de rios, aproximando-se da legislação referente a lagos. Há, na formulação da matéria, a contraposição entre posicionamentos científicos que defendem uma ou outra designação, os quais são apresentados ao lado das definições adotadas pelas autoridades locais e pela opinião popular. Tal funcionamento produz o efeito de equiparação entre as referidas posições, derivando para a negação da credibilidade das autoridades e da ciência. Com a reflexão proposta, pretendemos discutir sobre o funcionamento discursivo das designações (Zoppi-Fontana, 2003), partindo do pressuposto fundamental da AD referente ao caráter material do sentido em relação às determinações sociais, históricas e ideológicas (Pêcheux, 2009). Ao mesmo tempo em que a mídia trata da designação em suas matérias, o acontecimento da enchente se produz, mobilizando cifras e dados para a manufatura dos sentidos em um mundo logicamente estabilizado, e produzindo um efeito de naturalidade. Observamos, assim, o efeito do político na forma como as designações são colocadas em circulação no discurso analisado.

Palavras-chave: Designação. Catástrofe climática. Discurso midiático. Político.

Resumo do currículo das autoras

Aline Reinhardt da Silveira. Doutoranda em Letras pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Mestre em Letras - Linguística Aplicada pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel), com ênfase na área de Texto e Discurso, em especial Análise Materialista de Discurso (pecheutiana). Possui graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas (2008) e especialização em Administração Pública Contemporânea pela Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (2011). Atualmente, é acadêmica do curso de Licenciatura em Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Campus Bagé. Foi acadêmica do curso de Letras da Universidade Federal de Pelotas (entre 2005 e 2006). Tem experiência prática como jornalista nas áreas de reportagem, comunicação empresarial, comunicação organizacional, jornalismo institucional, webjornalismo, produções em áudio e vídeo, assessoria de imprensa e comunicação pública, e interesse de pesquisa na área da Análise de Discurso. É servidora pública federal no cargo de Jornalista da Universidade

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Federal do Pampa (Unipampa) desde janeiro de 2010. Na Unipampa, atuou na função de Assessora de Imprensa entre 2014 e 2016. Participa do Grupo de Pesquisa Estudos Pecheutianos - GEP (Unipampa e outras instituições) e do Grupo de Pesquisa Ordinário do Sentido e Resistência (OuSaR).

Luciana Iost Vinhas. Possui graduação em Letras-Português e Inglês (2005) pela Universidade Católica de Pelotas e Mestrado em Letras (2009) pela mesma instituição. É Doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2014). É professora adjunta de Língua Portuguesa no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (DECLAVE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atualmente, é coordenadora do Setor de português do DECLAVE. É docente permanente no Programa de Pós-graduação em Letras da UFRGS e, também, no Programa de Pós-graduação em Letras da UFPel. Tem experiência na área de Linguística, trabalhando com a Análise Materialista de Discurso, conforme desenvolvida por Michel Pêcheux. Suas pesquisas problematizam a relação entre discurso e corpo, mulheres e prisão em relação com a reprodução social. É coordenadora do projeto de extensão "Palavramundo (educação em contextos de privação de liberdade)", realizado no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C19

PARA REFLETIR E DECOLONIZAR: PESQUISAS CRÍTICAS NOS E SOBRE OS CONTEXTOS BRASILEIROS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Coordenador: Leonardo da Cunha Mesquita Café
Universidade de Brasília (UNB)

Na presente sessão coordenada, apresentaremos pesquisas em andamento no âmbito dos Estudos Discursivos Críticos (Chouliaraki; Fairclough, 1992; Fairclough, 2003), com foco na analítica discursivo-crítica interseccional (Carvalho, 2024; Gomes, Carvalho, 2024) e em diálogo com a Linguística Aplicada Crítica (Pennycook, 1997, 2017, 2021; Moita Lopes, 2006). As pesquisas têm como fio condutor as relações entre discurso e educação, considerando contextos de ensino no Brasil, em especial a educação básica pública em Minas Gerais e no Distrito Federal. Assim, na primeira comunicação, Marcelo Rodrigues de Lima analisa as representações sociodiscursivas de 50 estudantes de uma escola pública mineira acerca da Reforma do Ensino Médio, revelando estigma negativa dos participantes em seus discursos sobre o Novo Ensino Médio. A pesquisa teve as categorias “representação dos eventos/atores sociais”, “interdiscursividade” e “avaliação” como foco de análise discursiva. Na segunda comunicação, Bruna Oliveira dos Santos analisa perfis públicos do Instagram com o objetivo de investigar se e como o comportamento low profile de adolescentes impacta suas práticas de escrita, as quais tem sido cada vez mais uniformizadas por práticas escolares que minam a criatividade textual e a construção de autoria, principalmente por dispositivos altamente normativos como a redação do Enem. Já na terceira comunicação, Elisa Mattos e Giulia Eduarda Santos Lucas apresentam e discutem um evento de letramento em educação menstrual (Gomes, 2024) realizado em uma escola pública de ensino médio em Minas Gerais, no qual metodologias ativas e tecnologias digitais foram mobilizadas para a reflexão sobre a pobreza menstrual no Brasil, buscando desfazer estigmas e desinformações sobre a menstruação. Na quarta e última comunicação, Leonardo da Cunha Mesquita Café traz os resultados parciais identificados em uma rede de apoio e fortalecimento formada por docentes da rede pública do Distrito Federal, que participaram de um curso de formação continuada em 2022-2023 e, após o término do curso em alguma medida, mantiveram contato e continuaram a trocar experiências, aflições, êxitos e ideias. A pesquisa foi feita com base em entrevistas semiestruturadas com as/es/os participantes, revelando que, embora as redes sejam mais ativas durante o curso, elas se mantêm após a conclusão do curso, principalmente por meio de grupos do WhatsApp. As pesquisas apresentadas nesta mesa coordenada jogam luz sobre diferentes ângulos do ensino público no Brasil, evidenciando não somente a relevância de se fazer pesquisa de natureza crítica nesses espaços, mas, principalmente, refletindo o potencial de transformação que a educação crítica decolonial oferece.

Palavras-chave: Educação Básica. Pesquisas Críticas. Ensino Médio.

Eixo (s) temático: Discurso e Educação

REPRESENTAÇÕES SOCIODISCURSIVAS DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO NOS DISCURSOS DE ESTUDANTES

Marcelo Rodrigues de Lima
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Durante o contexto do Golpe de 2016, uma nova reforma do Ensino Médio foi imposta de forma autoritária, por meio da Medida Provisória nº 746/2016, posteriormente, convertida na Lei nº13.415/2017. Em 2022, iniciou-se a implementação obrigatória em todas as escolas brasileiras, com mudanças no currículo escolar e na carga horária. O currículo passou a ser organizado em dois eixos: (i) Formação Geral Básica, com obrigatoriedade de oferta apenas dos componentes Língua Portuguesa e Matemática em todos os anos do Ensino Médio; e (ii) Itinerários Formativos, com componentes curriculares de aprofundamento nas áreas do conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas) ou de itinerários na área profissionalizante, além dos componentes Projeto de Vida, Eletivas e Preparação para o Mundo do Trabalho. Com relação à carga horária obrigatória do Ensino Médio, após o aumento de 600 horas, foram destinadas 1800 horas para componentes curriculares da Formação Geral Básica e 1200 horas para Itinerários

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Formativos. Neste trabalho, essa reforma do Ensino Médio é compreendida como um problema social, que acentua desigualdades e injustiças sociais. Adota-se uma abordagem qualitativa-interpretativista, pelo viés da Linguística Aplicada Indisciplinar (Moita Lopes, 2006) e dos Estudos Discursivos Críticos (Chouliaraki; Fairclough, 1992; Fairclough, 2003). O objetivo deste estudo é analisar as representações sociodiscursivas sobre a implementação da reforma do Ensino Médio, a partir dos discursos, constantemente silenciados, de estudantes do terceiro ano de uma escola pública mineira. Os dados foram gerados por meio de questionário, desenvolvido na plataforma Google Formulário, aplicado em uma escola pública mineira, na qual o pesquisador exerce a função de professor de Língua Portuguesa. Dos 104 estudantes convidados a participar da pesquisa, 50 responderam ao questionário. Para análise dos dados, foram selecionadas as categorias “representação dos eventos/atores sociais”, “interdiscursividade” e “avaliação”. O caráter transdisciplinar desta pesquisa orienta o diálogo com teóricos de outros campos do conhecimento na interpretação e explanação crítica dos discursos. Os estudantes representam a reforma, reiteradamente, de maneira negativa, ao tematizarem a diminuição da carga horária destinada aos componentes da Formação Geral Básica e a inclusão de componentes curriculares dos Itinerários Formativos. Com relação às “Eletivas”, denunciam que, na prática, não houve a possibilidade de escolha. Por fim, apontam impactos da reforma na saúde física e mental.

Palavras-chave: Reforma do Ensino Médio. Discursos de Estudantes.
Linguística Aplicada Indisciplinar.

ENTRE O LOW PROFILE E A ESCRITA PADRONIZADA: INVISIBILIDADE DISCURSIVA NO CONTEXTO ESCOLAR E DIGITAL

Bruna Oliveira dos Santos
Universidade de Brasília (UnB)

O comportamento low profile nas redes sociais, especialmente no Instagram, tem se tornado uma característica marcante entre adolescentes, que optam por uma exposição mínima e pela manutenção de uma invisibilidade autopreservativa no ambiente digital. Essa prática reflete tendências contemporâneas que valorizam o anonimato seletivo e o controle rigoroso da própria imagem pública. No entanto, tal comportamento suscita questionamentos sobre como pode impactar outras esferas da expressão, como a escrita e a construção de autoria no contexto educacional. Neste trabalho, pretendo investigar se e como o comportamento low profile de adolescentes no Instagram, caracterizado pela exposição limitada e pela autopreservação, impacta suas práticas de escrita, especialmente no que diz respeito à construção de autoria e criatividade textual. Parto da percepção de que a escolha pela invisibilidade digital não se restringe ao ambiente virtual, mas reflete e dialoga com práticas discursivas mais amplas, como aquelas promovidas pela escola, frequentemente marcadas pela padronização e pelo apagamento da individualidade. Minha motivação surge da constatação de que práticas textuais padronizadas, amplamente incentivadas em contextos educacionais, frequentemente reproduzem discursos hegemônicos que inibem a expressão autoral. Essa análise está em diálogo com Freire (1987), que defende a educação como prática de liberdade e crítica às normas que limitam o desenvolvimento pleno do sujeito, e hooks (2013), que enfatiza a necessidade de criar espaços pedagógicos que promovam a autenticidade e a criatividade. Assim, observo como o comportamento low profile pode contribuir para a formação de posturas discursivas passivas, reduzindo a autoria e a criatividade, essenciais para a emancipação discursiva. Para tanto, fundamento a pesquisa nos Estudos Críticos do Discurso (Fairclough, 2001; Chouliaraki e Fairclough, 1999) e nos Estudos Decoloniais (Mignolo, 2017; Quijano, 2005), que oferecem ferramentas teóricas para compreender as relações de poder e os significados discursivos em práticas sociais. A abordagem tridimensional de Fairclough, que considera o texto, as práticas discursivas e as práticas sociais mais amplas, é central para conectar os discursos de autopreservação no Instagram aos discursos escolares, investigando como ambos perpetuam normas hegemônicas e coloniais. Metodologicamente, realizarei uma análise discursiva de perfis low profile no Instagram, avaliando como práticas de linguagem e identidade digital configuram formas de autopreservação e expressão discursiva. Além disso, entrevistas exploratórias com adolescentes serão conduzidas para compreender suas percepções sobre criatividade e autoria, tanto no ambiente virtual quanto em práticas escolares. Esses dados serão complementados por uma revisão crítica da literatura sobre padronização textual e práticas autorais no contexto educacional. Resultados preliminares sugerem que o low profile reforça

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

posturas discursivas que limitam a criatividade e dificultam o exercício pleno da autoria. Este estudo aponta para a necessidade de práticas pedagógicas que incentivem a expressão autoral e crítica, desafiando as normas discursivas que reproduzem relações de poder hegemônicas e coloniais.

Palavras-chave: Escrita. Autoria Discursiva. Low Profile.

PROFESSORAS/ES LGBTQIAPN+ E ALIADES NA ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL: O FORTALECIMENTO DE REDES NA FORMAÇÃO CONTINUADA COMO ESTRATÉGIA DE EMANCIPAÇÃO

Leonardo da Cunha Mesquita Café
Universidade de Brasília (UnB) e SEEDF

O Reconhecendo a Diversidade Sexual na Escola foi um curso de 60 horas ofertado pela EAPE, Unidade-Escola de formação, idealizado e ministrado por mim durante dois semestres. O curso atendeu 11 turmas em três semestres (2022-2023), cujo público-alvo compunha-se das/es/os profissionais da educação pública do Distrito Federal que atuam nas mais diversas Regiões Administrativas desse ente federativo. Nesse lugar, que se tornou também uma espécie de aquilombamento (Nascimento, 1980), professoras/es LGBTQIAPN+ e aliades compartilhavam suas experiências, aflições e êxitos. Ali problematizavam estereótipos de gênero e sexualidade provocadas/es/os pelos textos que liam, construindo um letramento necessário para a tarefa de reflexão e transformação das suas próprias práticas político-pedagógicas em prol de uma educação plural, antiLGBTIfóbica e antimachista. Nesse espaço de acolhimento, mas sobretudo de reflexividade crítica, percebi o início de uma rede de apoio e fortalecimento que continuava mesmo após o término do curso em alguma medida. Nesse contexto, pretendo analisar de que maneira essas redes atuam entre as/es/os cursistas, durante e após o curso, e que efeitos têm nas escolas em que essas pessoas estão situadas/es/os. Entendendo a vida social como um sistema aberto, organizado de maneira estratificada (Bhaskar, 1998), e consciente da relação dialética entre estrutura social e ordens do discurso (Fairclough, 2016 [1992]) devido ao potencial semiótico da linguagem, é fundamental que esse estudo se baseie no aparato epistemológico dos Estudos Críticos do Discurso. Nessa perspectiva, é importante compreender que os textos, materializações das ordens do discurso, têm efeitos diversos sobre as pessoas, suas relações sociais, mas também sobre o próprio mundo, não apenas produzindo conhecimento como problematizando crenças (Fairclough, 2003). Não só os textos utilizados no Reconhecendo a Diversidade Sexual na Escola, como também aqueles produzidos pelas/es/os cursistas em suas ações interventivas (escritos) ou negociados nas suas interações em grupo (orais) são importantes aqui para entendermos como tais redes se constroem e atuam para além das salas físicas e virtuais onde o curso se deu. A escolha pelos ECD também se justifica por seu compromisso com uma agenda que combate às desigualdades sociais em problemas que tenham faceta semiótica e discursiva (Wodak; Meyer, 2009), como no caso da LGBTIfobia e do machismo abordados no curso do qual as/es/os participantes dessa pesquisa fizeram parte. Os ECD aqui se justificam mais uma vez pelo entendimento da necessidade em se utilizar uma perspectiva transdisciplinar entre as ciências críticas sociais (Fairclough, 2005), o que será desenvolvido nessa pesquisa, já que as análises contarão com as contribuições outras dos Estudos de Gênero (Butler, 2017 [1990]; 2022 [2004]; 2024) e da Pedagogia Crítica (hooks, 2013; 2020; Freire, 2014 [1967;1968]). Metodologicamente, esse estudo é qualitativo, baseando-se no método dialético-relacional em que descrição, interpretação e explanação crítica são etapas necessárias para que seja possível perceber como os relatos das/es/os participantes apontam para questões que não são meramente linguístico-discursivas, mas também sociais (Chouliaraki; Fairclough, 1999). Os relatos utilizados nas análises são parte de um corpus maior de dados gerados via entrevistas semiestruturadas, fruto da minha ida a campo durante minha pesquisa de doutorado que ainda está em andamento. Os resultados preliminares apontam que as redes se mantêm mais ativas durante o curso, mas que perduram após seu término especialmente pelo compartilhamento de material teórico-didático nos grupos de WhatsApp das turmas. Mostram, ainda, que os efeitos se materializam mais efetivamente na mudança das práticas dessas/es profissionais.

Palavras-chave: Diversidade Sexual. Emancipação. Formação Continuada.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C20

DISCURSO, VERDADE, SUJEITO 2

PODER E CONHECIMENTO NAS CONTROVÉRSIAS CIENTÍFICAS PÚBLICAS. A DIMENSÃO EPISTÊMICA DO DISCURSO

Coordenador: Johannes Angermuller
The Open University
Johannes.angermuller@open.ac.uk

As controvérsias científicas públicas, como os debates sobre mudanças climáticas, segurança de vacinas ou organismos geneticamente modificados, revelam os processos complexos pelos quais as verdades científicas são construídas, contestadas e mediadas na esfera pública. Essas controvérsias demonstram que a ciência não é uma descoberta direta e neutra de uma verdade pré-discursiva, mas uma prática dinâmica e socialmente incorporada, influenciada por discursos concorrentes, ideologias políticas e valores culturais. Esta fala explora como o conhecimento verdadeiro é construído em debates públicos, examinando o papel da mídia, da autoridade de especialistas e do envolvimento do público na formação das percepções da verdade. Em controvérsias científicas públicas, a construção da verdade geralmente é marcada por discordância não apenas em relação às evidências empíricas, mas também em relação à legitimidade de diferentes fontes de conhecimento. Por exemplo, os negacionistas da mudança climática desafiam o consenso da ciência climática ao promover narrativas alternativas que enfatizam a incerteza ou destacam discrepâncias nos dados, enquadrando assim o conhecimento científico como inerentemente instável ou politicamente motivado. Da mesma forma, as controvérsias sobre vacinas são moldadas por narrativas que colocam os especialistas em saúde pública contra os defensores da “antivax”, que muitas vezes apelam para a autonomia pessoal e a desconfiança em relação à autoridade governamental. No entanto, nem todos os discursos são igualmente verdadeiros e hierarquias epistêmicas surgem quando as controvérsias são encerradas. Este artigo se baseará em alguns exemplos históricos de controvérsias sobre o meio ambiente, como a controvérsia sobre a chuva ácida na Alemanha e o impacto da descoberta de pesquisadores americanos de que a camada de ozônio estava ameaçada pelos clorofluorcarbonos. A construção da verdade nesses debates destaca a interseção da ciência e da política, mas também nos lembra do mundo material, da maneira como as moléculas de ozônio interagem com a atmosfera e as emissões de gás afetam as florestas. Convidarei os linguistas que estudam a dinâmica do discurso público a considerarem o discurso como um conjunto híbrido de elementos linguísticos e não linguísticos, com base nos recentes avanços da Epistemologia Social, dos Estudos de Ciência e Tecnologia e da Sociologia da Ciência.

Palavras-chave: Ciência e política. Lutas pela verdade. Discurso e materialismo.

Resumo do currículo do autor

Johannes Angermuller é professor de Discurso, Línguas e Linguística Aplicada na Open University, Reino Unido. Ele é o presidente fundador da DiscursoNet, Associação Internacional de Estudos do Discurso. Entre suas publicações estão *Análise de discurso pós-estruturalista. As vozes do sujeito na linguagem em Lacan, Althusser, Foucault, Derrida e Sollers*. Campinas: Pontes, 2016; *Careers of the Professoriate. Academic Pathways of the Linguists and Sociologists in Germany, France and the UK* (com Philippe Blanchard, Palgrave Macmillan: London, 2023), *Why There Is No Poststructuralism in France. The Making of an Intellectual Generation* (Bloomsbury: Londres, 2015), que foram traduzidos para o francês, alemão, português, espanhol e turco.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

NORMA DA LÍNGUA E A NORMA DO CORPO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA LÍNGUA PORTUGUESA NAS REDES

Marco Antonio Almeida Ruiz
Universidade Federal de Goiás
Marcoalmeidarui@gmail.com

Edna Silva Faria
Universidade Federal de Goiás
edna_faria@ufg.br

Este trabalho tem como objetivo compreender como se constroem os sentidos de “gramática da língua portuguesa” em dois perfis brasileiros da rede social Instagram: @portugueselegal, da professora Carol Jesper e @cintiachagass, da empreendedora Cíntia Chagas. Assim, ao analisarmos a crescente influência digital nos diferentes modos de ensino da língua, torna-se essencial observarmos como certos influenciadores, que se propõem a falar sobre língua e linguagem, na área da educação, utilizam de seu repertório e capital mercantilista para promover e vender não só seu conteúdo, mas certos imaginários sociais cristalizados, colocando a norma culta como último e único fio condutor para o aprendizado. Para isso, buscamos realizar uma análise descritiva e comparativa entre os dois perfis selecionados. A partir das análises, poderemos identificar algumas diferenças e semelhanças na abordagem didática, comunicativa, na postura e efeitos de sentidos no que tange a construção da cenografia “sala de aula” já cristalizada no social, isto é, as influenciadoras criam mecanismos discursivos que colocam esse cenário em outra construção de sentido, resignificando o discurso da didatização e, conseqüentemente, da norma gramatical a partir das redes. Esta pesquisa está fundamentada teórica e metodologicamente pela Análise do Discurso, tendo como fonte de reflexões as teorias do linguista Dominique Maingueneau, em especial as noções de Cenas de Enunciação (2004). A metodologia utilizada será a qualitativa, em que serão selecionados recortes de postagens de ambos os perfis e, com a análise comparativa e dos elementos multimodais (textos, imagens, vídeos), será possível observarmos a (des)construção da identidade do sujeito produtor, que utiliza a língua como mote de comunicação, a partir dos espaços e da emergência na rede *Instagram*. Logo, esperamos que os resultados auxiliem na compreensão das transformações das práticas educativas fomentadas pelas redes digitais, (des)construindo novos cenários de produção discursiva acerca da sala de aula na contemporaneidade.

Palavras-chave: Ensino; Língua Portuguesa; Gramática; Discurso; Instagram.

REFLEXIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE DISCURSO Y REALIDAD EN EL ACD

Rocío Flax
Universidad de Buenos Aires
rocioflax@educ.ar

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) es una corriente teórica que estudia la manera en que el poder se ejerce y se disputa a través del discurso. Se trata de una corriente con larga tradición y una prolífica producción a lo largo del mundo, razón por la cual resulta imposible realizar generalizaciones con respecto a sus posturas teóricas y epistemológicas (Wodak y Meyer, 2003). No obstante, podemos afirmar que varios de sus referentes (Fairclough, 1992; Lazar, 2018) reconocen los efectos constitutivos del discurso sobre las prácticas sociales y las identidades. Además, como plantea Fairclough (2003), considera que los textos poseen una relación de interdependencia recíproca con las estructuras sociales de manera tal que no solo son condicionados por estas, sino que también las influyen: realizan una tarea fundamental a la hora de mantenerlas o modificarlas. No obstante, consideramos que existe una tensión en su comprensión de los vínculos entre lenguaje y realidad. En algunos casos, puede relacionarse con la filiación marxista que reconocen algunos de los analistas críticos. Esta filiación incluye autores disímiles como el propio Marx, Voloshinov, Gramsci, Althusser, Foucault y la escuela de Frankfurt (Fairclough y Wodak, 2000). En otros casos (Hodge y Kress, 1993), observamos contradicciones entre sus propios presupuestos teóricos (Flax, 2019). En este trabajo, problematizamos los usos de los conceptos de “ideología” en Fairclough (1989, 1992,

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

2003, 2010) y de “distorsión” y “manipulación” en un conjunto de autores como Hodge y Kress (1993), Fairclough (1992, 2003, 2010) y van Dijk (1998, 2008). La importancia de estudiar a estos autores reside en la propia estructura de poder que presenta la academia: en tanto figuras ampliamente destacadas y reconocidas dentro del ACD sus posturas son replicadas por otros investigadores. Concluimos que, con respecto al concepto de ideología en Fairclough, coexiste una mirada más cercana a Gramsci o Voloshinov, que considera que cualquier uso del lenguaje es ideológico, con una visión de ideología como engaño o distorsión propia del marxismo ortodoxo. Con respecto a los conceptos de “distorsión” y “manipulación”, observamos que su utilización termina negando los efectos constitutivos del discurso para afirmar la preexistencia de una realidad que puede ser conocida de manera objetiva.

Palabras clave: Análisis Crítico del Discurso – Ideología – Realidad – Distorsión - Manipulación

Rocío Flax es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Conicet y es profesora de la Universidad Nacional de San Martín, de la Universidad Pedagógica Nacional y del magister en Estudios del Discurso de la Universidad de La Serena. En la actualidad se desempeña como delegada regional de ALED. Entre sus publicaciones se destacan *Semiótica social y multimodalidad. Herramientas para el análisis de textos* (2022) en coautoría con Diego Luis Forte y los artículos “Una evaluación crítica de la utilización del concepto de ‘transformación’ por parte de la Lingüística Crítica” en *Discurso & Sociedad*), “Desalienar el ACD: Una revisión de la noción de ideología para devolver la crítica marxista al Análisis Crítico del Discurso” en *Pensamiento al margen* (en coautoría con Maite Martínez Romagosa) y El Análisis Crítico del Discurso y los estudios cognitivos: una propuesta de análisis multimodal del discurso del expresidente Sebastián Piñera en *RELIN – Revista de estudos da linguagem*.

INFORMAÇÕES FALSAS E LEITORES ENVERGONHADOS

Luzmara Curcino
Universidade Federal de São Carlos
luzmara_curcino@ufscar.br

A economia de produção, formulação e circulação de textos alterou-se decisivamente nas últimas décadas impulsionada pelas inovações, regras e formatos do universo digital. A recepção desses textos, de que não dispúnhamos de contato prévio nem de todos os meios para sua devida interpretação, impôs a cada um a condição de neoleitor. Para a grande maioria o desafio se impôs de forma mais dramática: foram confrontados com mudanças que implicaram relações de confiança quanto aos textos, às informações por eles mediadas, ao valor de verdade do que divulgavam. Desconhecendo os códigos tradicionais de promoção da fiabilidade de um texto (fonte, origem, autoria), e estando mais suscetíveis às formas de simulação da verdade em textos produzidos com a intenção de enganar, muitos brasileiros se viram em situações peculiares de exposição à vergonha de não ler como deveria, de não ser capaz de ler como leitores competentes fariam, foram lembrados em várias circunstâncias de sua incapacidade leitora. Expostos a um volume sem precedentes de mensagens em vários formatos, muitos foram surpreendidos pela indústria de mensagens falsas que explorou distintas estratégias de simulação da verdade e explorou diferentes crenças e disponibilidades para se acreditar em um texto. “Notícias falsas circularam junto a verdadeiras pelo mesmo meio e com o mesmo formato. Misturadas, tudo podia ser mentira, tudo podia ser verdade [...]”. (Curcino, 2021, p. 108). Redes sociais foram o lugar de circulação prioritária de informações falsas e foi também o espaço em que muitos usuários tiveram de lidar com a crítica de estarem compartilhando mentiras. Foram expostos a situações de demonstração de sua fragilidade na leitura e interpretação adequada de um texto com conteúdo mentiroso. É uma amostra de enunciados que se referem a essa dificuldade de ler atribuída a grande parte da população brasileira, a essa incapacidade de interpretar adequadamente textos, a essa fragilidade cultural da qual se envergonhar, que buscaremos descrever neste trabalho, a partir de nossa pesquisa dedicada à análise de discursos sobre a leitura, ou seja, do que se enuncia sobre essa prática a nossa respeito na atualidade. Em nossa pesquisa, analisamos em que medida os consensos sobre essa prática contribuem para a lógica da distinção dos sujeitos, para a legitimação ou depreciação dos sujeitos em função dos modos como são referidos em relação a essa prática. Nosso objetivo com a pesquisa é refletir sobre o papel das emoções nos discursos sobre a leitura, e neste trabalho é o descrever a evocação/imposição da vergonha coletiva em relação à condição de ser leitor, em enunciados como “brasileiros não sabem reconhecer notícia falsa” que

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

se inscrevem em uma mesma formação discursiva de enunciados como “brasileiros não leem”. Para tanto, mobilizaremos princípios da História e da Sociologia cultural relacionados à leitura e às emoções, e da Análise de discurso de inspiração foucaultiana, relativos à análise da ordem do discurso que regula o enunciável sobre essa prática.

Palavras-chave: Discurso. Leitura. Vergonha.

Resumo do currículo do autor

Docente no Departamento de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Linguística na Universidade Federal de São Carlos, Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. Coordena o Laboratório de Estudos da Leitura (LIRE-CNPq). Tradutora, entre outras obras, dos livros “Inscrever e apagar: Cultura escrita e Literatura (séculos XI-XVIII)”, pela Editora UNESP (2006), e “O que é um autor? Revisão de uma Genealogia”, pela EdUFSCar (2012), do historiador Roger Chartier; e “A sociedade como veredito” (2022), e “Vida, velhice e morte de uma mulher do povo” (2024), de Didier Eribon, pela Editora Áyiné. Organizou, entre outros livros, “(In)Subordinações Contemporâneas: Consensos e resistências nos discursos”, pela EdUFSCar (2016), “Discurso e (pós)verdade” (2021), e “O Discurso e as Emoções: medo, ódio, vergonha e outros afetos” (2024), pela Editora Parábola. Dedicou-se, em suas pesquisas, à análise de discursos sobre a leitura. Atualmente, coordena projeto de pesquisa que investiga as emoções do ‘orgulho’ e da ‘vergonha’ em discursos sobre essa prática.

UM ASCENDENTE SEGMENTO EDITORIAL À SERVIÇO DE UM ASCENDENTE SEGMENTO POLÍTICO, OU VICE E VERSA.

Thiago Augusto C Pereira
Universidade Federal de São Carlos
augustopereira.eu@hotmail.com

A relação entre os livros e o surgimento de uma direita “nova” brasileira é o nosso objeto de interesse imediato. Ainda que os livros não tenham desempenhado um papel tão preponderantes junto ao debate público nacional se comparados à, por exemplo, as redes sociais, sabemos que esses objetos desempenham um papel significativo na construção daquela *coesão* que tão prontamente associamos agora à uma direita mais “nova” em nosso contexto histórico, o brasileiro contemporâneo. E ao contrário do que suporíamos em relação aos livros, associados quase sempre à intelectualidade e a sofisticação, figuras que nos pareceriam incorporar atributos opostos a ideia que fazemos deles, se tornariam o rosto de um movimento político que saberia, melhor que outros, valer-se dos livros para consolidar-se em nosso tempo. Ao ponderarmos mais atentamente a produção de impressos em anos recentes, como desdobramento de uma investigação à nível de doutoramento iniciada em 2020, reconhecemos no meio livresco o estabelecimento de um segmento associado a essa direita “nova”, e, por conseguinte, a consolidação de um circuito editorial, mais amplo, à viabilizá-lo, validando autores — estreados ou redescobertos —, comentaristas, influenciadores e *best-sellers*. Nesse sentido, se sabemos que a “nova direita” brasileira, para além de vender livros, valeu-se deles como conduto estratégico na consolidação de seus valores, táticas e reivindicações, ao os tomarmos como um meio privilegiado para a apreensão de seus posicionamentos e valores, considerando o estabelecimento de sua *coesão*, de um modo mais específico, unimos assim os preceitos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de linha franco-brasileira ao exame de objetos editoriais destinados à esse segmento (e)leitor no país, considerando as regularidades de seu campo discursivo e os atributos de uma série, de tipo editorial, cujo paradigma seria o encontro entre o político e o livro no país, buscando compreender as maneiras como essa novíssima biblioteca, valeu-se da ‘linguagem em uso’ para consolidar-se, pensando os modos como essa produção, seja pelo caráter de sua constituição textual (e.g. gêneros, estratégias retóricas, escolhas de registro, etc.), seja pelas atribuições mais específicas de seu circuito editorial, estabelece limites (e regras) à seu funcionamento discursivo.

Palavras-chave: Nova direita. Discurso. Livros.

Resumo do currículo do autor

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Thiago Augusto C Pereira é Bacharel em Letras e mestre em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA). É doutorando em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e integrante do grupo de estudos LIRE (Laboratório de Estudos da Leitura) do programa de pós-graduação em Linguística da UFSCar. Sob a orientação da professora Dra. Luzmara Curcino, sua tese de doutoramento, seguindo seu interesse pela interface entre o discurso, a produção e a circulação de objetos culturais e a política, examina a consolidação, em anos recentes, de um segmento editorial e livresco um pouco mais à direita, à espelhar, desde as livrarias, a ascensão de uma “nova” direita brasileira.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C21

DISCURSOS DE CONTESTAÇÃO SOBRE DESAFIOS AMBIENTAIS EM PORTUGAL

Coordenadora: Isabel Roboredo Seara
Universidade Aberta e CLUNL
isabel.seara@uab.pt

Em *A Era dos Direitos*, Norberto Bobbio (2004) propõe uma diferenciação entre resistência e contestação, observando que, apesar da difícil definição de seus limites, é possível verificar a distinção, na medida em que se atestam “casos-limite”: resistência sem contestação e contestação sem resistência. Enquanto contrária à aceitação, a contestação refere-se, mais do que a um comportamento de ruptura, a uma atitude de crítica, que põe em questão a ordem constituída sem necessariamente a colocar em crise (Bobbio, 2004, p. 61). A discussão sobre as causas, os problemas e desafios ambientais assume-se, na atualidade, como uma causa essencial, sendo a tônica comum a procura de soluções para os problemas ambientais que afetam diretamente a vida da humanidade, pelo que o espaço dos discursos sobre as alterações climáticas tem ganho grande relevo, merecendo uma análise de diferentes práticas discursivas relacionadas com esta temática. Neste sentido, assume-se, uma concepção crítica, compreendendo o discurso como uma prática social que, necessariamente, depende de outras variáveis: relações sociais, poder, ideologia, valores e crenças etc. Com base nestes elementos, importa compreender as modalidades discursivas que caracterizam uma oposição de resistência, que não raro, se assume, não como uma oposição de ataque mas uma oposição de defesa. A proposta de Mesa-Coordenada sobre Discursos de contestação sobre desafios ambientais em Portugal visa refletir sobre a contestação, como ato de não aceitação, de recusa ou de questionamento. Privilegiando análises no âmbito discursivo e contextos/cenários de refutação e de desafio, os diferentes gêneros discursivos em estudo questionam, ou factos convencionalmente estabelecidos, ou verdades institucionais, ou mesmo, ideologias dominantes, instituindo, desta forma, a controvérsia e conduzindo, frequentemente a práticas militantes. São objetivos desta mesa-coordenada: i) refletir sobre diferentes gêneros discursivos que se configuram como discursos de resistência e de contestação em Portugal, a saber: a) os discursos de contestação em manifestações pelo clima, em que se visa identificar e analisar, a partir de fotografias de manifestações pelo clima e de notícias de jornal as estratégias linguísticas-discursivas presentes na construção deste género discursivo; b) dois exemplares do género “manifesto”, focados em questões climáticas, os quais, exigindo e apontando uma alternativa, são parte fundamental do protesto social escrito que visa “Salvar o clima”; c) discursos que se opõem ou procuram desconstruir o ambientalismo enquanto teoria e prática, erguendo-se desta forma contra um “discurso público dominante”, transversal nos discursos públicos e largamente hegemónico; d) o slogan populista, analisando as estratégias ao serviço da persuasão e da contestação; ii) analisar, numa perspectiva discursiva-retórica-pragmática, as estratégias discursivas, os procedimentos retóricos ao serviço da contestação; iii) comprovar a identidade enunciativa reivindicativa, transversal aos corpora em análise; iv) mostrar as similitudes e divergências, refletindo sobre a importância dos discursos de contestação na mobilização coletiva, em oposição ao saber/poder dominante. Nesta sessão coordenada, convocar-se-ão pressupostos teóricos da Análise do Discurso, nomeadamente os conceitos da teoria da argumentação no discurso (Amossy 2000), de ‘ethos’ (Amossy 2010 e Maingueneau 2014), de ‘confrontação de pontos de vista’ (Rabatel 2008 e 2021); por outro lado, defende-se, na senda dos trabalhos de Análise Crítica do Discurso, que as práticas sociais são “maneiras habituais, em tempos e espaços particulares, pelas quais pessoas aplicam recursos – materiais ou simbólicos – para agirem juntas no mundo” (Fairclough, 1999, 21); e, conseqüentemente, será privilegiada uma análise pragmática, a fim de identificar e analisar os atos predominantes nos discursos de contestação.

DISCURSO DE CONTESTAÇÃO EM MANIFESTAÇÕES PELO CLIMA

Maria Aldina Marques
Universidade do Minho – Portugal / CEHUM
mamarques@elach.uminho.pt

O objetivo deste trabalho é analisar as manifestações políticas enquanto discursos de contestação, a fim de identificar e explicar usos e funcionamentos das estratégias discursivas de contestação, a partir do modo

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

como se constrói a dimensão enunciativa dos discursos. A centralidade desta dimensão na configuração dos discursos permite colocar a hipótese de que as estratégias discursivas de contestação escolhidas não são independentes das vozes do discurso, da relação locutor(es) - alocutário(s), das vozes - dos pontos de vista - que são trazidos para o discurso, e do ethos, ou ethe, que se vão (re)construindo em discurso. O objeto de estudo são as manifestações pelo clima, realizadas em diferentes tempos e espaços, mas compartilhando o mesmo tema, as mudanças climáticas em curso, e o mesmo gênero discursivo, a manifestação política, um gênero do discurso político. As manifestações individualizam-se por serem atos discursivos de resistência e de contestação do poder político, com destaque para o poder institucional. São, ainda, um evento público de exercício da cidadania, um evento discursivo que integra mecanismos linguístico-discursivos de reforço grupal, por um lado, e de contestação e desqualificação de (discursos) adversários, por outro (Marques, 2016). Os dados em análise são constituídos por materiais disponíveis online. Em primeiro lugar, são constituídos por fotografias dos cartazes e faixas de manifestações, completados por notícias jornalísticas, também online, comentando aspetos desses eventos. Pretende-se, assim, analisar a construção discursiva das manifestações, mas também os efeitos perlocutórios ao nível da comunicação social tradicional, no que concerne ao impacto imediato desse ato discursivo de contestação. Um enquadramento teórico pragmático-discursivo suporta a análise qualitativa dos dados. Privilegiamos, em especial, uma abordagem linguística da enunciação, com apoio nos trabalhos de Rabatel (2008, 2021), mas também de Maingueneau (1999, 2014) e de Charaudeau (2005), entre outros.

Palavras-chave: Análise dos discursos, manifestação política, mudanças climáticas, enunciação, vozes discursivas,

Resumo do currículo da autora

Maria Aldina Marques é Professora Associada com Agregação do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos, da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho, Portugal. É investigadora do CEHUM, Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, e as suas principais áreas de investigação são a análise dos discursos, com especial destaque para os discursos políticos, mediáticos e os discursos do quotidiano.

Com doutoramento em Ciências da Linguagem, ramo de Linguística Portuguesa, pela Universidade do Minho (2000), tem orientado trabalhos de mestrado, doutoramento e pós-doutoramento, e possui mais de uma centena de publicações nacionais e internacionais.

A NOSSA CASA ESTÁ A ARDER! ARGUMENTAÇÃO E CONTESTAÇÃO EM DOIS MANIFESTOS DO MOVIMENTO COLETIVO PORTUGUÊS “SALVAR O CLIMA”

Ana Sofia Souto
Universidade Nova de Lisboa/CLUNL
ana.sofia.souto@gmail.com

Esta apresentação centra-se no gênero de discurso ‘manifesto’ enquanto instrumento de protesto, resistência e mudança social. Um manifesto permite declarar publicamente uma posição, ideias ou um conjunto de princípios, com a intenção de gerar uma mudança ou a mobilização em torno de uma causa. Estando profundamente ancorados na época em que são produzidos, os manifestos acompanham as preocupações que acometem a sociedade. Uma das grandes preocupações do presente século é a crise climática. Organizações e ativistas de todo o mundo têm expressado as suas preocupações e reivindicado mudanças através de vários meios e formas, incluindo o gênero de discurso “manifesto”. Neste sentido, a presente apresentação foca-se em dois manifestos – “Mobilização Climática Global” e “Por uma Greve Climática Global” – produzidos pelo conjunto de movimentos, associações e coletivos que, em Portugal, têm estado empenhados na luta existencial pela justiça climática, sob o nome ‘Salvar o clima’. A primeira parte da apresentação centrar-se-á na contextualização geral do gênero de discurso em estudo, apresentando: a definição de “manifesto” e o papel que este tem desempenhado nas sociedades modernas e contemporâneas, bem como em movimentos sociais concretos e diversos atos de protesto; os mecanismos linguísticos mais comuns através dos quais os produtores dos manifestos atingem os seus objetivos de convencer os leitores

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

de que uma mudança é urgente e necessária. A segunda parte foca-se nos dois manifestos em estudo. Em primeiro lugar, será efetuada uma análise contextual que incide sobre a situação de discurso (quem fala para quem, onde e quando), bem como sobre o plano de texto. O contexto da publicação será brevemente descrito. A segunda parte da análise visa considerar os meios linguísticos que sustentam e constroem a dimensão persuasiva dos textos, centrando-se nos conectores, nas estratégias argumentativas (atenuação, intensificação, progressão, reformulação), nas estratégias enunciativas (polifonia e pontos de vista), nas figuras retóricas, nos valores axiológicos das unidades lexicais do discurso (com destaque para os adjetivos) e na modalização. Para analisar os manifestos em estudo, vão ser mobilizados contributos da Análise do Discurso de linha francófona, da Análise Crítica do Discurso e da Linguística do Texto. Ao centrar-se em dois casos concretos, devidamente enquadrados, a apresentação enfatizará o quanto os manifestos, sendo uma reação a uma situação específica, são uma parte fundamental do protesto social escrito e continuam a expor, a exigir e a apontar alternativas.

Palavras-chave: Ambientalismo. Género de discurso. Manifesto. Protesto social. Salvar o clima.

Resumo do currículo da autora

Ana Sofia Souto é Mestre em Ciências da Linguagem e Licenciada em Estudos Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa, onde recebeu os prémios “Melhor Aluno de Mestrado - Prémio de Mérito e Excelência” e “Melhor Aluno de Licenciatura - Prémio de Mérito e Excelência”.

Representou Portugal na 16ª Edição dos 'Jóvenes Líderes Iberoamericanos' em Madrid, Espanha (1/30 lugares atribuídos entre 4.000 candidatos de mais de 22 países). Com uma bolsa de investigação da FCT (ref.: 2021.04523.BD), é atualmente aluna de doutoramento em Linguística do Texto e do Discurso na Universidade Nova de Lisboa. No âmbito do seu doutoramento, cofundou o Grupo de Discussão “Entre Textos: Diálogos Transatlânticos em Linguística do Texto e do Discurso”, que funciona desde março de 2021 e reúne regularmente professores, investigadores e estudantes de Portugal e do Brasil em torno de questões textuais e discursivas. Os seus principais interesses de investigação são: Análise do Discurso; Análise Crítica do Discurso; Discurso(s) de protesto e resistência social, incluindo em contextos coloniais e pós-coloniais; Estudos de Argumentação; Linguagem e mudança social; Linguística e Direitos Humanos; movimentos sociais, ativismo e contestação.

DISCURSOS DE CONTESTAÇÃO AO AMBIENTALISMO NA IMPRENSA PORTUGUESA: CASOS EXEMPLARES

Rui Ramos
Universidade do Minho
rramos@ie.uminho.pt

O discurso a propósito das questões ambientais é, há décadas, transversal e fortemente atuante nas sociedades de modelo ocidental, de tal forma que se transformou já em “ambientalismo” – entendido não só como o discurso primário dos cientistas, especialistas, ativistas e indivíduos ou grupos diretamente envolvidos nas questões técnicas ambientais, mas também o discurso segundo que sobre este se constrói, ou que por ele é influenciado, que lhe responde e com ele interage, de alguma forma. Dito de outra forma, o ambientalismo é aqui entendido como interdiscurso. Trata-se de uma mole de produtos verbais passíveis de análise científica, linguística, na tentativa de lhes reconhecer especificidades sociocomunicativas, de os caracterizar na sua estrutura interna e no seu funcionamento interlocutivo. Eles ganham relevo social enquanto veículos de enformação do pensamento e da ação, fortemente atuantes na construção da visão do cidadão hodierno. Desse interdiscurso fazem parte também os discursos de contestação, que se opõem às ideias dominantes, ou ao discurso de alguma dimensão do ambientalismo ou de algum grupo. A sua contribuição participa na geração do “carnaval textual”, expressão com que Susan Miller (1991) descreve o ambientalismo. Os media constituem espaço vital privilegiado deste discurso e é neles que o contradiscurso igualmente se constitui. Importa, portanto, descrever a sua estrutura, os seus tipos de argumentos e o seu funcionamento sociocomunicativo, sem esquecer as questões de ethos e os macroatos ilocutórios que realizam. O quadro teórico adotado é o da Análise do Discurso de tradição francófona, adotando procedimentos analíticos micro e macrotextuais e procurando preservar a conveniente distanciação teórica que garanta ao investigador a isenção possível, assumindo como reduto derradeiro a análise e descrição da

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

materialidade linguística que os compõe. Para o efeito, o presente estudo seleciona um breve corpus recente de artigos da imprensa generalista portuguesa (sem pretensões de exaustividade) e ilustra os modos de desconstrução da retórica ambiental neles recortada. Trata-se de artigos que, genericamente, podem ser classificados como “de opinião”, e que esgrimem diferentes tipos de argumentos, sejam sérios e credíveis, fundados na ciência e no bom-senso, ou outros que se fundamentam no humor e na ridicularização dos seus alvos – em qualquer dos casos, são discursos assumidamente polémicos, construídos com óbvios propósitos de desqualificar os alvos selecionados.

Palavras-chave: Ambientalismo. Media. Contradiscorso. Polémica. Ethos.

Resumo do currículo do autor

Rui Ramos possui doutoramento em Linguística, é Professor Associado da Universidade do Minho (Instituto de Educação) e investigador do CIEC - Centro de Investigação em Estudos da Criança e do CEHUM - Centro de Estudos Humanísticos daquela universidade. Desenvolve investigação em Linguística (Análise do Discurso) e em Ensino da língua. É editor da revista *Child Studies* (Universidade do Minho) e editor-adjunto da REDIS - Revista de Estudos do Discurso (Faculdade de Letras do Porto; Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Brasil). Tem experiência de trabalho em projetos de investigação relacionados com a língua e as crianças, e projetos de intervenção, relacionados com o ensino da língua. Possui experiência de cooperação internacional, especialmente no quadro da lusofonia, e em particular com Angola, Guiné-Bissau, Brasil e Timor-Leste. É diretor-adjunto do CIEC - Centro de Investigação em Estudos da Criança e Diretor do Departamento de Estudos Integrados de Literacia, Didática e Supervisão do Instituto de Educação da Universidade do Minho, integrando ainda os respetivos Conselho do Instituto e Conselho Científico.

O SLOGAN AMBIENTALISTA: DA IDENTIDADE MILITANTE À CONTESTAÇÃO

Isabel Roboredo Seara
Universidade Aberta e CLUNL - Portugal
isabel.seara@uab.pt

O presente estudo visa analisar o slogan ambientalista enquanto manifestação discursiva de contestação, considerando-o uma prática discursiva decorrente de um determinado contexto histórico, social e político. Considerando que o slogan ambientalista é uma produção semiótica (verbal ou icónica), um enunciado conciso, que se pode subsumir na categoria mais vasta das manifestações de protesto e de contestação e que recorre a lugares-comuns panfletários, ensaiar-se-á mostrar através da análise que, para além de lugar de militância, pode configurar um espaço de contestação. Numa perspetiva retórica, desenvolvida por vários linguistas (Reboul 1975; Adam 1997; Herrero 1995; Everaert-Desmedt 1982; Maingueneau 2012, entre outros) é comum assinalar-se que a concisão enunciativa e a repetição de lugares-comuns são as estratégias argumentativas dominantes. Subscreeve-se a posição de Denton (1980) que defende que o slogan, como enunciação coletiva, simplifica ideias complexas, exprime a ideologia de grupo, no sentido de provocar a identificação com o público, ativando, assim, o confronto de ideias. No plano discursivo, embora se defenda, na senda de Maingueneau, que os slogans, tal como os provérbios, são enunciados intrinsecamente desligados, autónomos, e de fácil memorização e que, no fundo, pertencem a um “thesaurus verbal indissociável de uma comunidade” (Maingueneau 2012), advoga-se que, no caso dos slogans militantes, estes decorrem de movimentos coletivos, militantes, de forte contestação social, com elevado poder de incitação. As práticas ativistas em defesa do ambiente são marcadas por protestos, por vezes violentos, quer sob a forma de ações militantes, quer sob a forma de desafio às forças de autoridade, colocando o ativismo ambiental no centro da relação entre o poder e o saber. Neste sentido, os discursos dos ativistas ambientalistas e, nomeadamente os slogans a que recorrem, constituem impõe-se como objeto de análise do discurso. As estratégias discursivas de afiliação e de oposição decorrem dos argumentos de autoridade convocados que apelam ao conhecimento científico (Lartigue 2020). O corpus de análise é constituído por slogans ambientalistas publicados em redes sociais em defesa de espaços verdes e de ataque aos lobbies imobiliários, e foi dividido em duas categorias: a primeira, formada por enunciados exclusivamente verbais e a segunda por enunciados icónico-verbais, em que o verbal é indissociável do visual. A partir da análise do corpus, visa-se demonstrar como a construção do slogan ambientalista recorre a estratégias constantes de

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

persuasão e de contestação, a fim evidenciar os sentimentos de injustiça que condicionam e orientam a estratégias de ação coletiva, empenhada, militante, atacando ferozmente os poderes vigentes. Ao mesmo tempo que nos slogans ambientalistas é perseguido o objetivo de “ecologizar a sociedade” (Ollittraut 2008), através de estratégias de educação ambiental e da conseqüente modificação de comportamentos, registam-se, inversamente, discursos de contestação e de resistência, exibindo ethê contestários militantes.

Palavras-chave: Slogan ambientalista. Persuasão e contestação. Análise retórico-discursiva. Ethos discursivo.

Resumo do currículo da autora

Isabel Roboredo Seara é professora do Departamento de Humanidades da Universidade Aberta. É investigadora do grupo Gramática & Texto do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa e do Grupo de Investigação Pragmática, Discurso. Cognição (PraDiC) do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho. É coordenadora do grupo DIGITHUM – Digital Humanities do Laboratório de Educação a Distância e e-Learning (LE@D). É mestre em Linguística Aplicada e Didática de Línguas pela Universidade NOVA de Lisboa e doutora em Linguística Portuguesa pela Universidade Aberta. Desenvolve trabalho de investigação em Pragmática, Análise do Discurso, Linguística Textual, Retórica, e Didática do Português Língua Materna, privilegiando igualmente os estudos de comunicação digital, nomeadamente as questões de cortesia e de violência verbal. É sócia honorária da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso (ALED), distinção recebida em Assembleia Geral, no dia 5 de novembro de 2015, na Universidade de Buenos Aires.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C22

PLURIDISCURSIVIDADES CONTEMPORÂNEAS SOB AS LENTES DA TEORIA DIALÓGICA DA LINGUAGEM

Coordenadora: Sônia Virginia Martins Pereira
Universidade Federal de Pernambuco
sonia.mpereira@ufpe.br

Nos termos do pensamento bakhtiniano, que baliza teórica e metodologicamente os estudos que compõem a mesa, a vivência de significados pelos indivíduos é engendrada por relações espaço-temporais, dado que a vida em sociedade se efetiva por situações delineadas cronotopicamente. Nelas, os projetos enunciativos se moldam às subjetividades e aos comportamentos sociais nas interações linguageiras. Fincado no campo literário para conceber teoricamente a dimensão cronotópica, mas pensando além daquele, Bakhtin apresenta uma abordagem filosófica de espaço-tempo ampla e orgânica considerando a liberdade e criatividade dos indivíduos. Nisso, tal dimensão mescla o social, o histórico e o cultural com a língua ultrapassando uma definição restrita de contexto. Nesse viés, considerando projetos enunciativos contemporâneos, que materializam determinados cronotopos e legitimam dada visão de pessoa e de mundo, nos confrontos discursivos entre valores e sentidos, a temática da mesa apresenta sua relevância por mobilizar os dispositivos analíticos da teoria dialógica, sob um olhar atual, mas sem anacronismo, na proposição de leituras críticas sobre a diversidade de discursos que circulam na atualidade, na digitalidade e fora dela. Diante da pertinência do tema, objetiva-se i) refletir sobre a constituição discursiva plural do mundo contemporâneo, em diferentes materialidades que constituem os corpa global de estudos, assim como ii) demonstrar a produtividade da rede conceitual bakhtiniana para o tratamento analítico de performances enunciativo-discursivas da atualidade. Entre as noções, os conceitos e as categorias mobilizadas para o tratamento analítico dos objetos de estudo, estão o próprio conceito de cronotopo, a partir de Bakhtin, em Questões de literatura e de estética: a teoria do romance, como também a formulação conceitual de interação discursiva e seus conceitos relacionados, de Volóchinov, vista em Marxismo e filosofia da linguagem, além de outros conceitos-categorias da teoria dialógica acionadas nos estudos individuais. Nesse ponto, importa destacar que nas coordenadas conceituais dialógicas, noções, conceitos e categorias eliminam hierarquizações mantendo interdependência entre si, em função dos fenômenos linguageiros investigados. Portanto, em sua adesão a esse estatuto teórico, o analista do discurso pode observar os meandros discursivos que expressam o indivíduo em seu tempo-espaço presente, visto que essa dimensão subsume uma concepção de “ser da existência”, vindo daí a ideia de que uma nova temporalidade singulariza um novo ser humano e suas novas condutas discursivas. O tempo-espaço desenha a imagem do indivíduo na responsividade própria das interações discursivas, influenciando as relações e fomentando as disputas de sentido. Por esse prisma, o indivíduo transforma o espaço e é transformado pelo tempo, num movimento dialógico que não pode prescindir do tempo-espaço do outro. Nesse movimento de pluralidade discursiva, caracterizado por fluidez e inacabamento, é marcada a historicidade de fenômenos discursivos atuais que esta mesa se propõe a discutir como movimentos em tensão permanente, os quais se constituem nos elos dialógicos que singularizam o tempo presente e as temporalidades.

Palavras-chave: Pluridiscursividade. Contemporaneidade. Pensamento bakhtiniano.

Eixo(s) temático(s): Discurso e interação; Discurso e filosofia; Discurso, Literatura e outras artes; Discurso e política.

#SOMOSTODOSNANDO: “RESPONSIBILIDADE” DE RESISTÊNCIA NA CHARGE CONTINUADA DIGITAL

Aline Milena Borges da Silva Dias
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
aline.borgessilva@ufpe.br

Este estudo consiste em um recorte da pesquisa a nível de mestrado realizada pela autora sob a orientação da Prof.^a Dr.^a Sônia Virginia (PPGL-UFPE) e pertencente à linha de Estudos textuais e discursivos de práticas sociais. O trabalho analisou charges produzidas no contexto da mobilização digital de chargistas em apoio ao ALED BRASIL 2025 - Resumo de Comunicações Coordenadas

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

colega Nando Motta, acerca do processo aberto pelo dono das lojas Havan, Luciano Hang, em dezembro de 2021. O motivo da denúncia foi a produção e publicação pelo autor de uma charge em que o empresário era retratado como uma espécie de monstro. Em defesa de Nando Motta, os chargistas decidiram reproduzir a obra censurada acrescentando-lhe modificações, produzindo o que, desde 2020, ficou conhecido como Charge Continuada – por ocasião da também denúncia nesse ano de Renato Aroeira pelo ex-ministro da Justiça André Mendonça. À vista do panorama apresentado, julgamos pertinente focalizar o evento mais recente, para o qual colocamos a seguinte questão geral: como a charge continuada do movimento virtual #somostodosnando, ao constituir-se numa réplica que concorda com a charge censurada, manifesta simultaneamente a responsabilidade de seus autores pelo modo de representação negativa do empresário Luciano Hang? Nesses termos, objetivamos examinar a responsividade e a responsabilidade na produção de charges continuadas digitais do movimento #somostodosnando, buscando entender como ambas, sob o querer dizer específico do autor, reforça a representação negativa do empresário Luciano Hang presente na charge de Nando Motta. Sendo assim, propomos como objetivos específicos: i) apontar a resignificação da charge continuada face à relativa estabilidade genérica da charge; ii) explicitar o projeto enunciativo constituinte da charge continuada; iii) verificar a partir de que movimentos tecnolinguageiros a charge continuada assinalou a resistência dos produtores ao silenciamento de sua arte e, ao mesmo tempo, o fortalecimento do trabalho dos chargistas. A fundamentação teórica da pesquisa está ancorada nos pressupostos da teoria dialógica da linguagem – especificamente nos estudos de Bakhtin (1997; 2002; 2010; 2020), Volóchinov (2014; 2021) e Medviédev (2012) – e nas contribuições da Análise do Discurso Digital de Paveau (2021). Adotamos a metodologia de pesquisa qualitativa, quanto à finalidade descritiva e, quanto aos procedimentos de coleta de dados, bibliográfica e documental (Gil, 2008). O corpus é composto por 6 charges continuadas publicadas no intervalo de 20 a 29 de dezembro de 2021, na página de Instagram @somostodosnando. A análise do corpus demonstrou que a responsividade foi vista na manutenção de personagens do universo do terror e na avaliação de Luciano Hang como monstro. Já a responsabilidade ocorreu pela reelaboração desse sentido negativo sobre Hang, repercutindo na inclusão, no plano verbal, do tópico da censura dirigida a Nando Motta e, no plano visual, na seleção e na representação distintas das personagens do terror a que Hang se sobressaía na charge silenciada.

Palavras-chave: Responsabilidade. Responsividade. Charge continuada.

Eixo temático: Discurso e interação

Resumo do currículo da autora

Mestranda em Letras/Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e professora na rede básica de ensino de Pernambuco. Graduada em Letras-Português/Licenciatura pela UFPE. Integra o grupo de pesquisa/CNPq Rede de Estudos Dialógicos (RED), da UFPE e tem interesse nas seguintes áreas: Análise Dialógica do Discurso e Análise do Discurso Digital.

HORIZONTES AXIOLÓGICOS DIGITAIS: A FORMAÇÃO DE UMA CIDADANIA DIGITAL À LUZ DA FILOSOFIA BAKHTINIANA DO ATO RESPONSÁVEL

José Lucas do Nascimento Barbosa
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
jose.lucasb@ufpe.br

A indissociabilidade entre espécie humana e natureza, proposta por um viés pós-dualista, possibilitou compreender as formas de habitar ambientes digitais como meios constitutivos do perfil do ser híbrido digital. Além disso, os discursos e as possibilidades de interação nas ecologias comunicativas virtuais sinalizam para questões de índole ética e moral, como a propagação de desinformação, a privacidade, a segurança de dados, a responsabilidade, entre outros. Nessa configuração, a concepção filosófica ocidental de cidadania, elaborada a partir do pensamento aristotélico do homem como animal político, apresenta fragilidades por não considerar a constituição do ser humano como hibridizada na ambiência tecnológica, logo, os valores morais e éticos que permeiam o mundo digital não são considerados partícipe dessa noção de cidadania. Diante disso, pesquisas como a de Massimo Di Felice (2020) buscam evidenciar a crise dessa concepção filosófica de cidadania ocidental ao propor a noção de cidadania digital. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é explorar a relação entre a noção de cidadania digital discutida no conjunto do pensamento de Massimo Di

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Felice e a filosofia do ato responsável de Mikhail Bakhtin, visando identificar contribuições para se pensar o ato responsável nos ambientes digitais. A pesquisa qualifica-se como análise bibliográfica, em que a comparação é fio condutor da investigação, tendo como fundamentação teórica a Análise dialógica do discurso, a qual, no pensamento de Bakhtin (2017), revela que um texto só ganha vida contatando com outro texto. Para o autor russo, é nesse contato dialógico que eclode a compreensão que ilumina o que veio antes e o pode surgir, fazendo o texto participar do diálogo. O corpus é composto pelos estudos: Redes e ecologias indígenas: as contribuições dos povos originários à teoria da comunicação (Di Felice; Pereira, 2017); Net-ativismo: da ação social para o ato conectivo (Di Felice, 2018) e cidadania digital (Di Felice, 2020) em diálogo com a filosofia de Mikhail Bakhtin, desenvolvida em seus primeiros escritos: Arte e responsabilidade (2011), Para uma filosofia do ato responsável (2017) e O autor e a personagem na atividade estética (2023). A título de organização do estudo, após evidenciar os contextos histórico-sociais de ambos os autores, em um primeiro momento busca-se identificar conceitos centrais de sua autoria; em seguida, apontar convergências e divergências no modo como estruturam seus pensamentos e, por fim, discutir como a filosofia bakhtiniana é passível de diálogo com a noção de cidadania digital proposta por Di Felice. Como contribuições, no nível dos estudos da linguagem, espera-se que esta pesquisa contribua para se refletir a construção de discursos digitais como um ato responsável; já no âmbito social, visa-se apontar a necessidade de uma moralidade ética no tratamento dos atos digitais.

Palavras-Chave: Cidadania digital. Ato responsável. Filosofia Bakhtiniana.

Eixo temático: Discurso e filosofia

Resumo do currículo do autor

Mestre em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Membro do grupo de pesquisa denominado Rede de Estudos Dialógicos (RED), diretamente associado ao CNPq e sediado na UFPE. Suas linhas de interesse abrangem Estudos dialógicos do discurso em perspectiva transdisciplinar e Análise do discurso digital.

HETERODISCURSO E ESTRATIFICAÇÃO DA LINGUAGEM NO ROMANCE-REPORTAGEM: O CASO DE ROBERTO SAVIANO

Luis Carlos Venceslau Vieira de Lima
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
luis.venceslau@ufpe.br

Desde o início dos anos de 1960, quando o New Journalism emergiu do interior da imprensa americana através de nomes como Truman Capote ("A sangue frio"), John Hersey ("Hiroshima"), Tom Wolfe ("A fogueira das vaidades") e Gay Talese ("Fama e anonimato"), o público leitor e a academia têm sido surpreendidos por uma nova forma de narrar fatos da realidade que ia além do que o cânone jornalístico já consagrara. Os autores, no intuito de transcender o rigor da linguagem jornalística, adotariam uma atitude mais livre e autoral ao tratarem dos acontecimentos, numa estratégia que não ficou restrita às páginas dos periódicos e logo ganharia as livrarias obtendo grandes vendas. Esta forma de narrar rapidamente ganhou adeptos no mundo inteiro, na Europa, na América Latina e especialmente no Brasil, onde tais obras passaram a ser entendidas como pertencentes a um novo gênero chamado romance-reportagem. Este gênero, que não se limitava às técnicas narrativas da notícia e da reportagem, era marcado por um intenso hibridismo ao abrigar estratégias próprias da linguagem coloquial, da escrita ficcional e do romance na reconstrução de crimes notórios, desastres e histórias de grande potencial denunciativo. Em face desta sua característica, e reconhecendo o caráter autônomo deste gênero em relação àqueles que lhe deram origem, o presente artigo se propõe a discutir o romance-reportagem à luz da Teoria Bakhtiniana e das contribuições levantadas pelo Círculo que trataram da romancização dos gêneros a partir da Idade Média em contraposição a uma acepção monológica da linguagem que não aceitava a presença de diferentes vozes no interior de uma dada obra. Para tanto, tomaremos como conceitos centrais da nossa problematização as ideias de heterodiscurso e estratificação social, cruciais na construção e evolução da forma do romance ao longo dos séculos e posteriormente do próprio romance-reportagem como o conhecemos hoje. Nosso objeto de estudo será um dos textos do escritor italiano Roberto Saviano que compõem o romance-reportagem Zero zero zero, lançado

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

em 2013. Neste exemplo, que trata sobre a difusão mundial do tráfico de drogas no mundo inteiro, observaremos como o autor orchestra as falas de diferentes personagens, de diferentes categorias e status ao lado da sua própria na composição da sua narrativa, numa mostra das potencialidades autorais e estilísticas que o romance-reportagem possui.

Palavras-chave: Dialogismo. Romance-reportagem. Heterodiscurso.

Eixo temático: Discurso, Literatura e outras artes

Resumo do currículo do autor

Doutorando em Letras-Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (2022). Mestre em Comunicação pela Universidade Federal da Paraíba (2017). Graduação em Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande (2010). Graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba (2005). Áreas de estudo: Dialogismo, romance-reportagem, mídia e violência.

O ETHOS MERITOCRÁTICO-NEOLIBERAL NO DISCURSO DE PABLO MARÇAL: UMA ANÁLISE DIALÓGICA

Ivana Siqueira Teixeira
PROLING/UFPB/Capes
ivanasiqueira@hotmail.com

Renata Valéria de Araujo Lima
PPGL/UFPE/Capes
renata.araujolima@ufpe.br

Esta pesquisa busca investigar a construção do ethos meritocrático-neoliberal no discurso do coach e político Pablo Marçal, durante o debate televisionado pela TV Cultura, em 15 de setembro de 2024. A escolha do referido enunciado se justifica pela repercussão devido ao momento em que Marçal é atingido fisicamente após agredir verbalmente outro candidato. Ademais, o discurso de Marçal como objeto desse estudo justifica-se por sua popularidade nas redes sociais e pela influência que ele exerce sobre seus seguidores, propagando uma visão de mundo individualista, competitiva e meritocrática. Nesse sentido, torna-se pertinente investigar como o discurso do referido candidato articula elementos motivacionais e políticos para legitimar a meritocracia e o neoliberalismo, e como isso impacta a percepção dos indivíduos sobre si e sobre o meio social. Assim, objetiva-se analisar as relações dialógicas e as marcas do eu-para-mim e do outro-para-mim presentes no discurso do referido sujeito, a fim de identificar as forças centrípetas e centrífugas que atuam na construção do ethos meritocrático-neoliberal. Para tanto, utilizamos como fundamentação teórica a Análise Dialógica do Discurso, que se fundamenta em conceitos-chave da arquitetura filosófica de filiação bakhtiniana (Bakhtin, 2018), como o eu-para-mim, o outro-para-mim, além das noções de forças centrípetas e centrífugas. Também consideramos as contribuições de Maingueneau (2008; 2005), Charaudeau (2011) e Amossy (2005) no que tange ao discurso político e sua relação com a construção do ethos discursivo. A abordagem metodológica é qualitativa e está centrada na análise verbivocovisual, por meio da articulação indissociável entre as dimensões verbal, visual e sonora, de trechos do vídeo sob análise (Paula; Rodrigues Luciano, 2020). Os resultados preliminares indicam que Marçal se coloca como um “eu-para-mim” exemplar, personificando a meritocracia e exercendo uma força centralizadora (centrípetas) sobre seus seguidores. Contudo, seu discurso também exerce uma força descentralizadora (centrífuga), ao excluir aqueles que não se encaixam no modelo meritocrático neoliberal e culpabilizando-os por seus supostos fracassos, ignorando as raízes históricas da desigualdade e as possibilidades de transformação social. Assim, esta pesquisa contribui para a compreensão da complexidade do discurso de políticos como Marçal, evidenciando seus impactos na sociedade e desconstruindo a narrativa do sucesso individual como fruto exclusivo do esforço, além de apontar mecanismos de exclusão e manutenção de desigualdades.

Palavras-chave: Ethos meritocrático-neoliberal. Análise dialógica. Pablo Marçal.

Eixo temático: Discurso e política

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Resumo do currículo das autoras

Ivana Siqueira Teixeira. Doutoranda em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba. (PROLING/UFPB/Capes). Participa dos grupos de pesquisa Gplei (UFPB/CNPq) e RED (UFPE/CNPq).
Renata Valéria de Araujo Lima. Doutoranda em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (PPGL/UFPE/Capes). Professora de Língua Portuguesa do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). Participa do grupo de pesquisa RED (UFPE/Cnpq).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C23

ANÁLISE DO DISCURSO DIGITAL: SUJEITO, SOCIEDADE E RESISTÊNCIA

Coordenadora: Cristiane Costa Dias
Unicamp
crisdias@unicamp.br

Essa comunicação coordenada tem como objetivo discutir as formas de constituição do sujeito pelo discurso digital e os efeitos de sentidos que esse discurso produz no processo de escolarização, no processo de constituição do sujeito leitor e da própria leitura, no processo de circulação de notícias e no processo de regulamentação das plataformas pelo discurso jurídico. Como esse sujeito é dito e significado em cada uma dessas instâncias? Todos esses processos, que são processos de significação, são analisados nas diferentes pesquisas que integram o grupo e-urbano, e em diferentes objetos de análise, como as leis, produções e comentários no Tik Tok, fake news, aplicativos e plataformas adotados por escolas, buscando, de perspectivas teóricas distintas, como a análise do discurso materialista, sustentada nos estudos de Pêcheux (1995, 2011, 2014) e Orlandi (1996, 1999, 2001), e o dialogismo, pelos estudos de Bakhtin (2000), compreender os efeitos do discurso digital na constituição do sujeito na sociedade urbana e digital. Dessas pesquisas se configuram discursivamente campos de disputa política, jurídica e social, como a escola, as leis, a produção textual, o jornalismo, nos quais se textualizam formas de discursivizar o sujeito, que são atravessadas pelo discurso digital e pela produção de sentidos determinada pela coleta de dados. Todas essas formas de discursivização do sujeito, de chamá-lo à existência, vão dar corpo a uma forma de sujeito, que venho chamando sujeito de dados (DIAS, 2018). A compreensão e estudos do modo como o sujeito é chamado à existência e em como ele se individualiza na sociedade a partir dessa forma, se subjetivando no mundo, é fundamental para entendermos as novas subjetividades e, a partir dessa compreensão, produzirmos instrumentos de resistência e organização social contra as formas de dominação capitalista que se desenham com as empresas de plataforma ao tornarem as sociedades dependentes das infraestruturas informacionais que oferecem, o que autores como Srnicek (2018), Poell, Nieborg e Van Dijck (2020) chamam de plataformação. Os instrumentos que podemos produzir a partir da compreensão do funcionamento dos discursos e do modo de constituição dos sujeitos, são instrumentos da sociedade, como as escolas, as leis, a comunicação, a leitura, capazes de construir sistemas igualitários e sociedades mais justas.

Palavras-chave: Sujeito. Discurso. Plataformação. Leitura. Escola. Leis. Fake News.
Eixo (s) temático: Discurso e Redes Sociais

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO NO CAMPO DE DISPUTAS DO DISCURSO JURÍDICO DA REGULAMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS NO BRASIL

Cristiane Costa Dias
Unicamp
crisdias@unicamp.br

Faustino e Lippold (2023) vem discutindo novas formas de colonialismo, que se dão pelo digital. Como efeito desse neocolonialismo, temos o uso cada vez mais amplo das plataformas digitais por instituições de ensino, tanto ensino básico quanto ensino superior; o uso de plataformas para o trabalho, desde trabalhos por aplicativos de grandes plataformas digitais como Uber, Ifood, até a venda de produtos artesanais em páginas de redes sociais, ou mesmo o trabalho de profissionais como comunicadores e mesmo professores que cada vez mais dependem dessas plataformas e toda a estrutura informacional que elas oferecem para desenvolver suas atividades; também podemos citar como efeito desse neocolonialismo o uso de plataformas para a mobilidade urbana e mesmo o planejamento urbano com as chamadas smart cities. Os exemplos são muitos, mas meu intuito é focar nos efeitos desse neocolonialismo digital no processo de constituição do sujeito pela língua (de madeira), e pela ideologia. Como os dados coletados e produzidos pelas plataformas regulam os modos de individuação dos sujeitos na sociedade através do discurso jurídico? É preciso explicitar que o uso das plataformas tem uma contrapartida, que é a coleta de dados, todo uso gera dados, desde o envio de um e-mail, uma mensagem pelo whatsapp, até o uso da nuvem, o que, em geral, já vem embutido nos pacotes

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

de plataformas como Google, por exemplo, quando o uso de e-mail está associado ao uso do GMeet, Gfotos, Drive, etc. O acesso a esses dados não é feito sem o consentimento do sujeito usuário, no entanto, ou ele está condicionado ao uso da ferramenta ou é de difícil acesso. É preciso que o usuário “desmarque” alguma autorização automática, pouco visível. Tudo isso passa pelo discurso jurídico, que se textualiza pelos “termos de uso” das plataformas. Mas não apenas, é preciso considerar que esses termos de uso são subordinados à legislação brasileira, como a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que “dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.” Assim, nessa comunicação, vou apresentar uma análise do discurso jurídico textualizado nas Leis (LGPD) e Projetos de Lei (PL2630/20) ou PL das Fake News. O objetivo dessa análise é compreender, da perspectiva teórica da Análise de Discurso, sustentada pelos estudos do discurso digital (DIAS, 2018, FERRAGUT, 2022, CARREON, 2023), como o sujeito se constitui pelos dados no campo de disputa discurso jurídico voltado à regulamentação das plataformas, tanto no processo de interpelação quando no processo de individuação na sociedade, constituindo a forma-sujeito de dados (DIAS, 2018).

Palavras-chave: Discurso jurídico. Discurso digital. Sujeito.

Resumo do currículo do autor

É pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb/Nudecri). É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural (PPGDCC - LABJOR/IEL) e do Curso de Especialização em Jornalismo Científico (LABJOR/IEL), também atua como colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Linguística (IEL-Unicamp). É líder do Grupo de Pesquisa e-Urbano (CNPq). É Analista de Discurso, atuando principalmente na área do discurso digital.

MOVÊNCIAS DISCURSIVAS DO DIGITAL NA EDUCAÇÃO: PLATAFORMIZAÇÃO DO ENSINO, SUJEITO LOGADO, ACESSO DE (A) DADOS E USO DE CELULARES NEGADO

Denikid Araújo Albino
Unicamp
denikidprofessor@gmail.com

A adoção de aplicativos/plataformas para uso em sala de aula enquanto ferramenta de potencialização dos processos de ensino e aprendizagem tomaram pautas importantes dentre políticas públicas educacionais. Sua potencialização se deu em tempos de ensino remoto devido a regulamentação via Ministério de Educação de aulas não-presenciais com o Parecer CNE/CP nº 5/2020, aprovado em 28 de abril de 2020 que apregoava sobre a reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. No entanto, o uso obrigatório dos aplicativos e o número excessivo dos mesmos adotados pelos Estados passaram a configurar movimentos de resistência, principalmente por parte dos docentes. Somam-se a estas demandas do uso de plataformas as discussões sobre o uso indiscriminado de aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos (fones de ouvido, tablets, etc.) por parte dos alunos durante o período de aulas. Tais resistências somadas colocaram em difusão no digital movimentos discursivos que postos em visibilidade emergem para o político. Dentre esses movimentos, as iniciativas de projetos de leis (Projeto de lei 104/2015 e a Lei Estadual n.º 18.118, de 2 de junho de 2014 e INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N.º 009/2024 – DPGE/DEDUC/SEED - PR, que estabelece critérios para uso de aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos em sala de aula nas instituições de ensino da rede pública estadual de educação básica), que preveem a proibição do uso de aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos dentro das salas de aulas, serão a temática dessa comunicação. O recorte tema, se justifica pelo objetivo deste trabalho, que é o de buscar compreender a apropriação e a circulação dos discursos do digital no ensino, politicamente debatido em espaços institucionais políticos e educacionais sobre o ensino digital(izado) e não-digital(izado). Mais especificamente, analisar os efeitos de sentidos sobre a plataformização do ensino e as atuais políticas de incentivo à “retirada” do uso de tecnologias digitais dos processos de ensino e aprendizagem. Nestas contingências, busca-se discutir, num primeiro momento, sobre o percurso teórico traçado por Michel Pêcheux (2011) acerca do objeto de estudo da Análise do Discurso e a informática, seguido de Paul Henry (2014),

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Régine Robin (2011), Eni Orlandi (2017), Cristine Dias (2018), entre outros, para então pensar que sentidos a instância política e midiática permite/possibilita recuperar, sustentados na premissa discursiva de que há um deslizamento de sentidos na/em rede, visto que fatores históricos, ideológicos e sociais são determinantes de todo e qualquer discurso. As análises se concentraram nos efeitos de como estes discursos se materializaram na sociedade pós-pandemia. Tomados por tais estudiosos, a ideia é a de aprofundar a discussão sobre o tema e sobre o seu potencial como mecanismo de difusão de discursos na/em rede, tomando conceitos sobre memória discursiva, plataformização, sujeitos de dados e memória digital, de modo a observar regularidades no funcionamento discursivo dos sentidos do sujeito logado em Aplicativos/plataformas.

Palavras-chave: Plataformização. Ensino. Aprendizagem. Discurso digital.

Resumo do currículo do autor

Pós-doutorando em Inteligência Artificial (UNICAMP). Doutor em LETRAS-UEM(2021), Mestre em LETRAS-UNICENTRO(2016), graduado em Letras-UNIVALE(2005), graduado em PEDAGOGIA-UCB (2011). Pesquisador colaborador do NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE (NUDECRI/LABEURB-UNICAMP). Diretor de Escola pública. Professor Pedagogo na SEED-PR. Membro do e-urbano - Grupo de estudos em Análise do Discurso Digital e Membro do GEDUEM - Grupo de Estudos em Análise do Discurso da UEM.

LEITURA NO SUPORTE DIGITAL: UM ESTUDO SOBRE OS TEXTOS MULTIMODAIS NO TIKTOK

Marianna Seixas Greca
Universidade Federal do Paraná
marianna.greca@gmail.com

Teresa Cristina Wachowicz
Universidade Federal do Paraná

Este trabalho apresenta um recorte dos principais resultados da dissertação de mestrado “Leitura no suporte digital: um estudo sobre os textos multimodais no TikTok” desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Letras na Universidade Federal do Paraná. Com base em teorias sobre leitura, linguagem e cognição, o estudo investigou como os leitores digitais interagem com textos multimodais e multissemióticos, explorando se diferenças de gerações e contextos sociais e tecnológicos influenciam o uso de diferentes estratégias de leitura, motivadas por supostas transformações cognitivas entre faixas etárias. A pesquisa foi motivada pelos desafios do sistema educacional frente ao fenômeno dos multiletramentos (ROJO E BARBOSA, 2015) e as práticas de texto da Geração Z. Embora leitores digitais não possam ser reduzidos a somente uma faixa etária, estudar a leitura deste grupo ajuda a entender a interação com textos mediados por tecnologia móvel. Dessa forma, o estudo teve como objetivo observar como o leitor digital de fato lê. Como abordagem metodológica, o trabalho consistiu em analisar qualitativamente produções e comentários de influenciadores digitais no TikTok, sob a fundamentação teórica do instrumento de análise linguístico-discursivo (MACHADO E BRONCKART, 2004), conceitos de implicatura conversacional (CHIERCHIA, 2003), princípios do dialogismo e intertextualidade (BAKHTIN, 2000), relações entre cognição e leitura (OLSON, 1970 e 2009) e atividades epilinguísticas, referenciação e regulação (CULIOLI, 1995); além de outros conceitos e autores. A pesquisa gerou subsídios para a compreensão da leitura de textos multimodais/multissemióticos digitais, mostrando que os processos cognitivos de leitura são invariáveis, dado que os textos desencadeiam relações universais, independentemente de sua natureza. A questão é que tais textos fazem parte de práticas comunicativas compartilhadas entre comunidades de letramentos que produzem diversos sistemas representacionais e possibilidades de referenciação, operadas dentro dos limites das regras da língua e operações cognitivas. Em outras palavras, os processos cognitivos da leitura não se encontram subjugados ao avanço de gerações, novas práticas sociais, mudanças tecnológicas ou mesmo práticas sistemáticas de letramento condicionadas por suportes e estruturas textuais. As transformações estão nas práticas sociais de leitura e uso da língua observadas em textos multimodais e multissemióticos. O leitor digital, portanto, participa de tais práticas de texto, negociando sentidos mediante associações entre signos audiovisuais, imagéticos e

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

verbais. Não possui competências inerentes a um grupo etário, mas compartilha um conhecimento inscrito em determinados contextos.

Palavras-chave: Texto Multimodal. Epilinguismo. Leitura. Dialogismo. Leitor Digital.

Resumo do currículo do autor

Marianna Seixas Greca. Docente da disciplina Inglês Acadêmico no curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Possui mestrado em Letras pela Universidade Federal do Paraná (2023), graduação em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2021), graduação em Comunicação, com ênfase em Publicidade e Propaganda (2011) e especialização em Gestão da Criatividade e Inovação (2015) pela mesma instituição. Possui experiência como professora em sala de aula física e plataformas digitais, tendo atuado nas escolas de profissões Centro Europeu no ensino de Marketing Digital e na escola online Fluency Academy, onde liderou a produção de conteúdo e treinamento de professores de inglês na criação dos cursos assíncronos e a plataforma de conversação Fluency Talks.

Teresa Cristina Wachowicz. Possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Paraná (1992), mestrado em Letras pela mesma instituição (1997), doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo (2003). Em 2010, realizou um pós-doutorado na área de Aquisição de Linguagem na Universidade de Campinas. Atua como docente no Departamento de Literatura e Linguística da Universidade Federal do Paraná; atualmente como Adjunta IV. Em nível de pós-graduação, é professora do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, orientando mestrado e doutorado, e coordenando dois laboratórios: O Laboratório de Aquisição de Linguagem (LAL) e o Laboratório de Estudos no Ensino de Línguas e Literaturas (LEELL). Entre 2021 e 2023, assume a coordenação do PPGLeTRAS/UFPR. Tem experiência na área de Semântica Formal, Semântica Lexical e Semântica Cognitiva, investigando principalmente os seguintes temas: tempo, aspecto, evento e aquisição de categorias semânticas. Tem igualmente trabalhos na intersecção entre gramática e discurso, focando na área de ensino de língua portuguesa.

EFEITOS DA COLONIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DO GENOCÍDIO CONTRA OS YANOMAMI

Fernanda Pimentel
Unicamp
fernandagpambiente@gmail.com

Ler Michel Pêcheux hoje é assumir que o discurso é lugar de disputas pelos sentidos, por seus efeitos de dominação e resistência e pela construção de um dispositivo de leitura como dispositivo de análise, podemos compreender o funcionamento desse processo. Partimos de Pêcheux, com base em sua reflexão sobre a linguagem e de sua produção bibliográfica para investigarmos como se dão os efeitos da colonização na atualidade e o apagamento do genocídio dos indígenas Yanomami no Brasil. Objetiva-se refletir sobre o apagamento da violência e das evidências silenciadas, negadas e incendiadas pelos dizeres que oprimem as populações indígenas desde que os portugueses chegaram ao território brasileiro pelo funcionamento discursivo da negação, da argumentação e pelos efeitos do trabalho de desinformação que atualizam o processo de colonização. Nesse sentido, serão mobilizados os conceitos de interdiscurso (Pêcheux, 1975) e pré-construído (Paul Henry, 1993, 2013) para recortarmos o período da Ditadura Militar e as versões que atualizam as hostilidades contra os Yanomami por meio da análise de montagens e fake news. Almeja-se compreender como os conflitos territoriais no Brasil são sustentados, atravessados e apagados por outros discursos transversos que ainda produzem preconceitos contra os indígenas pelos efeitos do que é dito e do não dito especificamente pelo processo de desinformação. Construímos o corpus pela análise da materialidade da imagem de capa do livro *A farsa Yanomami* (Barreto, 1995), produzido durante a ditadura do século XX e pelo recorte de fake news que hoje se constituem à medida que passam a circular pelo discurso digital. Metodologicamente, mobilizamos a produtividade dos conceitos de memória discursiva (Pêcheux, 1999) e memória digital (Dias, 2018), tomando a memória como espaço móvel de esquecimento e não como lembrança, para analisarmos as regularidades dos modos de textualização do genocídio sustentados pelo corpus composto de forma heterogênea pela notícia e pela imagem. Assim, enfocamos que

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

nossa análise aborda os efeitos da desinformação como uma quebra no horizonte de expectativa do efeito de verdade naturalizado pelas notícias e que, nesse caso, a textualização da desinformação produzida pelo discurso digital atualiza o pré-construído do colonialismo em notícias referentes aos Yanomami. Tais notícias podem ser atestadas como fake news produzidas e compartilhadas pelos adeptos da política de direita como, por exemplo, a montagem da notícia de que os Yanomami não são brasileiros para a produção do efeito de negação da crise humanitária. Como referencial teórico, levamos em conta a produção de Eni Orlandi (2003, 2013, 2017) e de outros autores que tornaram possível a institucionalização do campo da Análise de discurso (AD) no Brasil.

Palavras-chave: Genocídio. Desinformação. Yanomami. Ditadura Militar.
Resumo do currículo do autor

Fernanda Gonçalves Pimentel é doutoranda em Linguística no IEL- Unicamp, mestra em Divulgação Científica e Cultural pela Unicamp (2022) e possui formação em Letras pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (2015). Com formação técnica em Meio Ambiente (2009) e estudos em Libras (2016-2018). Sua trajetória inclui atuação na área de Educação em Museus (2014-2023). Seu foco de pesquisa abrange os discursos sobre turismo, meio ambiente, literatura e formação da brasilidade e de identidades nacionais em circulação nas mídias e os efeitos da desinformação pelo digital. Atualmente, é docente na rede municipal de ensino da Prefeitura de Porto Feliz.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C24

A PERSPECTIVA BAKHTINIANA SOBRE A AFETIVIDADE NO DISCURSO

Luciano Novaes Vidon
UFES/GEBAKH
luciano.vidon@ufes.br

Vivian Pinto Riolo
UFES/GEBAKH/CNPQ
vivianpriolo@yahoo.com

A perspectiva bakhtiniana a respeito do aspecto emotivo-volitivo da linguagem se insere nos diálogos teóricos sobre a afetividade no discurso ao considerar o sujeito como um centro valorativo (Bakhtin, 2010 [1920-1924]). O querer-dizer em sociedade aponta para uma vontade discursiva que se estabelece diante da valoração que o falante faz da situação comunicativa e de seu outro, fazendo ressoar no enunciado o tom da avaliação (Bakhtin, 2011 [1952-3]). Nesse sentido, as práticas discursivas que se estabelecem nas interações sociais por meio dos gêneros do discurso podem evidenciar a expressividade afetiva tanto no valor atribuído aos pares da interação quanto na natureza do enunciado, isto é, esboçada por meio da construção composicional, do conteúdo temático e do estilo. Volochínov (2013 [1926]) considera que a afetividade pode ser pensada em termos valorativos como um matiz, em que o tom principal da avaliação social orienta a expressividade individual, isto é, o eu se apoia no outro. Dessa forma, a afetividade na teoria bakhtiniana é pensada em termos de alteridade e possui uma orientação valorativa-argumentativa no discurso. Bakhtin (2011 [1952-3]) também destaca que o colorido expressivo só se obtém no enunciado concreto e que a palavra afetiva extraída de seu emprego concreto e vivo, ainda que no sistema da língua indique um juízo de valor, é extraemocional. Diante desses apontamentos, há que se considerar a historicidade e a cultura dos sujeitos, uma vez que a afetividade no discurso evidencia a lógica de uma sociedade ideologicamente organizada (Medviédév, 2012 [1928]). Estudar a afetividade no discurso por meio da teoria bakhtiniana é tratar a palavra afetiva não por seu enfoque linguístico ou psicológico, mas em sua natureza concreta e sociológica (Volochínov, 2013 [1926]). Assim, com o intuito de discutir a questão da afetividade pela perspectiva bakhtiniana, noções que fazem parte do repertório dos conceitos bakhtinianos, tais como: alteridade, centro valorativo, expressividade, tom e entonação, e matizes afetivos poderão constituir a visada dos trabalhos. Este simpósio, portanto, configura-se como uma proposta para o diálogo entre pesquisadores que discutem a afetividade no bojo de seus estudos e que tecem diálogos com a filosofia do Círculo de Bakhtin, mas também se constitui como arena para um debate que contribua para o desenvolvimento dessa perspectiva nos estudos bakhtinianos.

Palavras-chave: Afetividade. Expressividade. Alteridade.

Eixo (s) temático: Discurso e interação. Discurso e filosofia

Resumo do currículo dos autores:

Luciano Novaes Vidon. Formado em Letras-Português pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), é Mestre, Doutor e Pós-doutor em Linguística Aplicada, pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e Pós-doutor, também, em Estudos da Linguagem, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e em Letras: Linguagens e Representações, pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Desde 2006 é Professor do Magistério Superior da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), atuando junto ao Departamento de Línguas e Letras e ao Programa de Pós-Graduação em Linguística - <https://linguistica.ufes.br/>. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes campos: Linguística aplicada ao ensino de língua materna, com ênfase em aquisição e desenvolvimento da escrita, Estudos de texto e discurso e Ensino de argumentação, com base na filosofia dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin. É coordenador do GEBAKH - Grupo de Estudos Bakhtinianos - e publicou, em 2013, pela PedroJoão Editores, "Em(n)Torno de Bakhtin: questões e análises", juntamente com Raquel Salek Fiad, em 2019, pela Editora Pontes, "Língua, discurso e política: desafios contemporâneos", com Kyria Finardi e Marta Scherre, e, pela EDUFES, "A pesquisa sob o enfoque dos estudos do Círculo de Bakhtin", com Ana Zandwais. Entre 2008 e 2009 e 2018 e 2019, foi Coordenador

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

do Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGEL), da UFES. É membro do GT Argumentação, da ANPOLL, e do Grupo de Pesquisa ELAD - Estudos de Linguagem, Argumentação e Discurso, da UESC/BA.

Vivian Pinto Riolo. Doutora em Estudos Linguísticos com ênfase em Linguagem e Tecnologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG/Poslin). Atualmente desenvolve pesquisa pós-doutoral em Linguística Aplicada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes/PPGEL). É mestra em Estudos Linguísticos na linha Texto e discurso e licenciada em Letras/ Português, pela mesma universidade (Ufes). É especialista em Estudos da Linguagem pela Faculdade Saberes. Participa como pesquisadora no Grupo de Estudos Bakhtinianos (GEBAKH/UFES). Atua como revisora de textos e tem experiência na educação básica e no ensino superior. Desenvolve pesquisas assentadas em enunciados verbivocovisuais no discurso publicitário e no discurso digital. Tem se dedicado ao estudo da afetividade por meio da perspectiva dialógica da análise de discursos e da semiótica discursiva. Tem interesse em pesquisas sobre: Gêneros Discursivos; Afetividade no discurso; Discursos midiáticos; Verbivocovisualidade; e Argumentação.

PROFESSOR POLVO – UM OLHAR DE CONSENTIMENTO DO SUJEITO

Sandra Mara Moraes Lima
UNIFESP
Sandra.lima18@unifesp.br

A linguagem organiza e nomeia o mundo, a partir dela o homem pode pensar, agir, teorizar, argumentar entre tantas outras possibilidades. Assim a palavra revela o mundo e a ordem em que tudo pode ou deve estar, assumindo um caráter ideológico. Esse processo de dar sentido implicará sempre um olhar, um modo de ver e conceber o mundo, o outro e a si mesmo num processo atravessado pelo coletivo, o social. Na perspectiva bakhtiniana, a relação eu/outro é sempre axiológica, configurada de acordo com o ponto de vista interacional do sujeito, orientando todos os atos/enunciados produzidos. Assim, a visão e a inserção do homem no mundo e no "real" dependerá de suas possibilidades em relação à linguagem, suas necessidades, suas perspectivas e o momento histórico-social em que se encontra. Nesse sentido, tomando os pressupostos, em parte de Kant e mais especificamente em Bakhtin, a mente não dá existência às coisas, mas dá consistência e o mundo existente é o mundo conhecido, a realidade é concebida a partir da experiência. O fundamento teórico, desse modo, é, em grande parte, na obra do Círculo bakhtiniano, buscando esclarecer o que vem a ser o conceito de tom-emocional-volitivo, como ele se apresenta em algumas obras do Círculo e em que medida é um elemento primordial na constituição do gênero discursivo e conseqüentemente do discurso, revelando os afetos, ou seja, evidencia como o sujeito é afetado e como, ao atravessar o mundo, atua responsivamente. Nesse contexto, esse trabalho aborda tal conceito bakhtiniano, o tom emocional-volitivo (termo que aparece com outras terminologias na obra do Círculo), na tentativa de demonstrar no documentário "Professor Polvo" em que medida esse tom organiza o enunciado concreto, apresentando uma realidade numa perspectiva do consentimento, ou seja, o tom emocional-volitivo, que pode ser descrito no discurso do narrador/protagonista do documentário, revela um modo de conceber o mundo e o outro de maneira diversa daquela que orientou a história humana de conquista e colonização. Para tanto, promoveremos um recorte do enunciado, centrando a descrição e análise de uma cena do documentário que, obviamente, está em consonância com o restante do enunciado.

Palavras-chave: Tom Emocional-volitivo. Discurso. Bakhtin.

Resumo do currículo do autor:

Possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo (1988), Especialização em Estudos Linguístico pela Universidade Cidade de São Paulo (2001), Mestrado em Estudos Literários pela Universidade Federal do Espírito Santo (2005) e Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2012) -Estágio de Pós-Doutorado 2015 (PUC/SP), sob a supervisão da Profa. Dra. Elisabeth Brait. Estágio de Pós-Doutorado 2023 (UFRGS). Membro pesquisador do GP/CNPq/UFES GEBAKH - Grupo de Estudos Bakhtinianos. Membro pesquisador do Grupo de Trabalho de Estudos Bakhtinianos, vinculado à ANPOLL. Membro pesquisador do Grupo ATOS UFF - Grupo Bakhtiniano de Estudos e Pesquisas. Efetivo na Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo de 1984 a 2017. Professora Adjunta DE da Universidade Federal de São Paulo (2017). Tem experiência na formação do

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Magistério e na área de Letras, com ênfase em Linguística e Literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: Ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa, Gênero discursivo, Sujeito, Discurso e vozes discursivas.

A DIMENSÃO VALORATIVA DO DISCURSO DOCENTE: O QUE ENTOA O PROFESSOR AO DIZER DE SUA TRAJETÓRIA, FORMAÇÃO E PRÁTICA DE ENSINO?

Gisele de Freitas Paula Oliveira
CMBH
gisele.ipb@hotmail.com

Desde 1980, pelo menos, no Brasil, vem acontecendo uma acentuação de publicações que objetivam regular e melhorar o ensino na educação brasileira. Conforme Pietri (2018), essas mudanças foram resultado de um discurso que veio se constituindo, na academia, através da revisão das concepções de língua(gem), texto, discurso e sujeito, que repercutiam, por sua vez, nas concepções de ensino de línguas. Além disso, ocorreu a adoção e adaptação de teorias sobre linguagem, oferecidas como remédio para os males do ensino de português. O objetivo dessa pesquisa é ouvir a voz de professores de português da educação básica para compreender a relação valorativa que eles entoam em seus discursos ao dizerem de suas trajetórias de vida, de formação, de seus conhecimentos teóricos e práticas de ensino. Como percurso teórico e metodológico, partimos do indiciário dialógico, que aproxima as concepções do Círculo de Bakhtin ao Paradigma Indiciário, proposto por Ginzburg (1989). Bakhtin (2010 [1919-21]) defende o não álbi do ser e o ato como assumido do interior. Assumindo a unicidade de sua existência, o ser não pode ficar indiferente a esse lugar que ocupa no mundo e, de maneira ativa e responsável, assume o lugar que é seu. O eu se singulariza em relação ao outro à medida que diz “eu também sou”, o que implica que “tu és”, constituindo uma alteridade dialógica e dialogada (Bubnova, 2013). Sendo voz do professor lócus de investigação privilegiado e o discurso como dado, assumimos com Bakhtin (2003 [1974]) que o objeto de estudo das ciências humanas é o ser expressivo e falante que enuncia e que se constitui sujeito ao semiotizar e simbolizar. Para compreendê-lo, as trocas alteritárias e a exotopia fazem com que o pesquisador consiga adentrar e interagir no horizonte do sujeito cognoscível e colocar-se em seu lugar, mas ao retornar ao lugar próprio de pesquisador, pode compreendê-lo de uma maneira que ele mesmo jamais poderá, afinal, desse lugar exotópico é possível revelar sobre ele aquilo que ele mesmo não pode ver. Aproximando essas concepções do Paradigma Indiciário, o qual destaca o saber venatório - que valoriza a capacidade de, a partir de dados aparentemente negligenciáveis, remontar a uma realidade complexa não experimentável diretamente - concebemos que, na compreensão dialógica do discurso, os dados singulares são também dialógicos, portanto, resultado de uma historicidade e ideologicidade e que podem orientar o reconhecimento dos fios ideológicos, portanto dialógicos, que atravessam o sujeito, o constituem e orientam o seu fazer docente. Diante disso, é possível compreender que os professores que enunciam nessa pesquisa são predominantemente licenciados em faculdades privadas e conduzem seu fazer docente pelo conhecimento adquirido na licenciatura e na própria prática de ensino, o que conduziu a um silenciamento ao dialogar com as leis e teorias que são pressupostas para conduzir suas atividades. Notamos que o docente atravessa diversas correntes de pensamentos sobre a linguagem e constrói, ao final, uma colcha de retalhos que tem como tecido predominante o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato, conforme argumentam Volochínov (2017) e Medviédev (2012). No entanto, tais compreensões não são a-históricas. Elas refletem e refratam o pensamento autônomo de letramento que permeia o ensino de português desde o início da formação de nossa república.

Palavras-chave: Entonação. Valoração. Ideologia. Discurso. Professor.

Resumo do currículo do autor:

Licenciada em Letras Português/Inglês (2004), mestre (2011) e doutora (2021) em Linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo. Professora da educação básica, desde 2005, atualmente leciona Língua Portuguesa no Colégio Militar de Belo Horizonte (CMBH). É membro do Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPE), na referida instituição, e editora da Revista IC in Foco, responsável por incentivar e divulgar a educação científica por meio da iniciação científica na educação básica. Tem experiência na área de Análise do Discurso e Linguística Aplicada, atuando, principalmente, em pesquisas epistemologicamente apoiadas no Círculo de Bakhtin que envolvam os temas: gêneros do discurso, referência, rotulação, objeto de discurso, ensino de língua portuguesa, educação linguística e políticas linguísticas.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SEJA ELEGANTE!

DIÁLOGOS SOBRE A CONFIANÇA NO INSTAGRAM DE @CINTIACHAGAS

Vivian Pinto Riolo
UFES/GEBAKH/CNPQ
vivianpriolo@yahoo.com

As redes sociais, como locus participativo de uma sociedade conectada, tornaram-se, na contemporaneidade, um espaço profícuo para a análise de enunciados. A configuração do discurso digital apresenta ferramentas que permitem aos usuários práticas comunicativas nativas do ambiente digital, ainda que muitas delas sejam herdeiras dos gêneros discursivos mais tradicionais, como os diálogos do cotidiano. A interação no Instagram, por exemplo, pode se estabelecer por meio de caixas de perguntas que, ao serem lançadas pelo usuário do perfil, podem ser selecionadas para serem respondidas posteriormente, estimulando a participação dos demais usuários por outras vias da rede, como as reações, os comentários e os compartilhamentos, partindo de um tema previamente indicado pelo titular da conta ou sugerido pelos interlocutores, e que costumeiramente dialoga com os valores e interesses dos seguidores do perfil. Essa ação é comum entre os influenciadores digitais com vistas ao engajamento em suas páginas bem como buscando objetivos mercadológicos maiores, considerando seu nicho de influência. É nesse contexto que apontamos o perfil profissional de Cintia Chagas, educadora na área de linguagem e especialista em comunicação. O foco desse perfil é tratar de uma comunicação elegante pautada na modalidade do dever ser, e, atualmente, congrega 6,7 milhões de seguidores atentos ao modo de ser no mundo assumido pela influenciadora como adequado. O perfil apresenta postagens frequentes com esse modelo de diálogo, orientando os seguidores sobre como o estilo da comunicação elegante se configura, sendo a confiança um dos valores projetados, desde o domínio da língua aos comportamentos sociais tidos como aptos para que uma pessoa seja elegante. Nesse cenário, a perspectiva bakhtiniana fundamenta nossa proposta de análise e fornece algumas noções a serem consideradas a respeito da afetividade nos discursos que estão relacionados a valorações partilhadas socialmente. Bakhtin (2011 [1952-3]) aponta que os matizes do estilo se relacionam com o grau de proximidade pessoal entre os falantes. Volochínov (2013 [1926]), por sua vez, afirma que o tom principal do estilo da enunciação se estabelece em função da hierarquia social que existe entre os pares da interação. Constitui-se, portanto, como nosso objetivo identificar os elementos expressivos que sustentam a entonação emotivo-volitiva em enunciados, tais como diálogos cotidianos que ocorrem nas diversas esferas da comunicação, identificando o estilo que neles se configura. O recorte realizado para este trabalho se apoia no discurso digital e traz duas postagens do perfil indicado sobre a temática da comunicação elegante, pela percepção de Cintia e no “modo Cintia”, tal como qualificado por uma seguidora, e a discussão está orientada em função da relação dialógica entre os elementos expressivos que compõem os diálogos. Assim, pautados na teoria bakhtiniana a respeito da entonação emotivo-volitiva que faz parte da configuração dos enunciados, discutimos como a afetividade envolve as interações discursivas selecionadas, desde a escolha do gênero aos elementos estilísticos-composicionais elencados para tratar a temática.

Palavras-chave: Afetividade. Tom emotivo-volitivo. Bakhtin.

Resumo do currículo do autor:

Doutora em Estudos Linguísticos com ênfase em Linguagem e Tecnologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG/Poslin). Atualmente desenvolve pesquisa pós-doutoral em Linguística Aplicada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes/PPGEL). É mestra em Estudos Linguísticos na linha Texto e discurso e licenciada em Letras/ Português, pela mesma universidade (Ufes). É especialista em Estudos da Linguagem pela Faculdade Saberes. Participa como pesquisadora no Grupo de Estudos Bakhtinianos (GEBAKH/UFES). Atua como revisora de textos e tem experiência na educação básica e no ensino superior. Desenvolve pesquisas assentadas em enunciados verbivocovisuais no discurso publicitário e no discurso digital. Tem se dedicado ao estudo da afetividade por meio da perspectiva dialógica da análise de discursos e da semiótica discursiva. Tem interesse em pesquisas sobre: Gêneros Discursivos; Afetividade no discurso; Discursos midiáticos; Verbivocovisualidade; e Argumentação.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DA AFETIVIDADE NO DISCURSO: O SER TONAL EM M. BAKHTIN

Luciano Novaes Vidon
UFES/GEBAKH
luciano.vidon@ufes.br

Falar de argumentação sob a ótica de M. Bakhtin, e do Círculo de estudiosos que o acompanhou, inevitavelmente, nos impele a falar de tom emotivo-volitivo, ento(n)ação, apreciação ou percepção valorativa, entre outras noções correlatas presentes nas obras de Bakhtin, Valentin Volochinov e Pavel Medviédev, o triunvirato do que hoje conhecemos como Círculo de Bakhtin. As noções acima mencionadas e o princípio epistemológico que as subjaz percorrem os trabalhos dos teóricos russos supracitados, conduzindo seus pensamentos como uma melodia desdobrada em infinitas variações. Em "Para uma filosofia do ato responsável" (2010 [1922-24]), Bakhtin não menciona o termo retórica, mas podemos conjecturar que ela está presente sob a forma de noções caras a esse campo clássico do conhecimento. As denominadas provas retóricas, ethos, pathos e logos, podem ser encontradas, direta ou indiretamente, no inacabado e não publicado tratado ético-filosófico bakhtiniano, que visava a construção de uma prima philiphia. Sobre a noção de logos, podemos pensá-la, conforme Brandist (2016), aproximando-a do sentido de palavra-viva (Zhivogo Slova), palavra plena, e não somente como discurso ou mesmo razão, no sentido aristotélico, por exemplo. Logos remete a locus, loqui, lugar, mas, principalmente, à fala, parla, daí solilóquio, fala solitária, isolada, ou/e colóquio, fala em grupo, coletiva. Do mesmo modo, monólogo, novamente, fala solitária, individual, e diálogo, fala, enunciação a dois, sujeitos e lugares. Entretanto, em Bakhtin, o sujeito não é, pura e simplesmente, um ser racional, mas, para além da razão, um ser relacional. É dessa premissa que decorre a arquitetônica das relações eu-outro em "Para uma filosofia do ato responsável", mas, também, em "Problemas da poética de Dostoiévski", por exemplo: eu-para-mim, eu-para-outro, outro-para-mim. Ser é ser relacional, e, portanto, ser dialógico, não monológico. E por ser dialógico, participar do grande diálogo-colóquio universal, o sujeito é, por princípio, um ser de afetividade, amorosidade, um ser tonal. Neste trabalho, refletimos sobre este ser em suas dimensões éticas e passionais, discutindo sua palavra viva no âmbito da argumentação prática, produzindo enunciados em contextos escolares e não escolares, em aulas de língua portuguesa, por exemplo, voltadas ao ensino de argumentação, mas também em debates públicos, orais e/ou escritos, veiculados nas mídias digitais.

Palavras-chave: Discurso. Argumentação. Tom emotivo-volitivo.

Resumo do currículo do autor:

Formado em Letras-Português pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), é Mestre, Doutor e Pós-doutor em Linguística Aplicada, pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e Pós-doutor, também, em Estudos da Linguagem, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e em Letras: Linguagens e Representações, pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Desde 2006 é Professor do Magistério Superior da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), atuando junto ao Departamento de Línguas e Letras e ao Programa de Pós-Graduação em Linguística - <https://linguistica.ufes.br/>. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes campos: Linguística aplicada ao ensino de língua materna, com ênfase em aquisição e desenvolvimento da escrita, Estudos de texto e discurso e Ensino de argumentação, com base na filosofia dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin. É coordenador do GEBAKH - Grupo de Estudos Bakhtinianos - e publicou, em 2013, pela PedroJoão Editores, "Em(n)Torno de Bakhtin: questões e análises", juntamente com Raquel SalekFiad, em 2019, pela Editora Pontes, "Língua, discurso e política: desafios contemporâneos", com KyriaFinardi e Marta Scherre, e, pela EDUFES, "A pesquisa sob o enfoque dos estudos do Círculo de Bakhtin", com Ana Zandwais. Entre 2008 e 2009 e 2018 e 2019, foi Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGEL), da UFES. É membro do GT Argumentação, da ANPOLL, e do Grupo de Pesquisa ELAD - Estudos de Linguagem, Argumentação e Discurso, da UESC/BA.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C25

DIVERSAS MIRADAS EN TORNO AL ANÁLISIS DISCURSIVO

Coordinador: Manuel Santiago Herrera Martínez
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
manuel.herreramr@uanl.edu.mx

Esta mesa coordinada ofrece una variedad temática en torno a distintos análisis discursivos. De ahí la denominación de “Diversas miradas en torno al análisis discursivo” porque pretendemos mostrar los trabajos de investigación concernientes a nuestras líneas de investigación tales como el concepto de un ideal de belleza entre los apaches en el sureste de México; la construcción de un ideal político a través de un programa digital en las redes sociales; el análisis de las conferencias de prensa de nuestro ex presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar la revolución de las conciencias en el país; y la distopía biopolítica en un film mexicano para estudiar la estética de la violencia. Los objetivos planteados son: Examinar los recursos retóricos que dan paso a la concepción de la estética de la violencia y de la belleza en nuestro contexto mexicano. Identificar los elementos discursivos que dan pie a la revolución de las conciencias para su posterior interpretación; y demostrar cómo en las historias de vida se entreteje un ethos personal con los valores patrióticos para resaltar la figura de un gobernador ideal. En esta mesa la muestra ofrecida es múltiple: abarca desde el análisis de una película; dos programas exhibidos por las redes sociales; diez conferencias de prensa; y una entrevista a un jefe de una tribu apache para analizar la estética del grupo. Entre la fundamentación teórica sustentaremos nuestros estudios con los análisis discursivos propuestos por Van Dijk (1997); la semiosfera de Lotman (1996), la ideología de Foucault (2010), la estética de la violencia en Zavala (2012) y las historias de vida de Yáñez Santos (2012), entre otros autores. En el enfoque metodológico se empleará el análisis del discurso como herramienta principal para examinar, describir e interpretar en las muestras los hallazgos localizados. En la estética apache los resultados preliminares ofrecen una valoración espacial sobre los elementos y los colores empleados para entablar una cercanía con el cielo y lograr una identidad colectiva; en las conferencias ofrecidas por el ex mandatario prevalece una intención moralizadora para educar al pueblo y orientarlo por el buen camino; en las narrativas de vida se observa la construcción de una biografía del candidato para remarcar los rasgos prototipos del regiomontano y ser mostrado como un ejemplo a seguir e idóneo para gobernar; y en el film se aprecia la subalternidad como un acto de rebeldía contra el autoritarismo político.

Palabras clave: Estética de la violencia. Conciencia. Discurso.

Eje(s) temático(s): Discurso y política

Manuel Santiago Herrera Martínez es Doctor en Filosofía con Estudios de la Cultura (UANL). Investiga: Género, Análisis del discurso y literatura. Profesor Investigador Titular A. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Nivel I. Miembro del Cuerpo Académico Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria. Publicaciones: editor del libro electrónico Lengua, lenguaje, cultura e interculturalidad en co-autoría con la Dra. María Eugenia Flores Treviño. Últimas publicaciones: Actividades de imagen en la expresión sexista de la violencia simbólica y la descortesía verbal en informantes del Área Metropolitana de Monterrey, México SOPRAG 2022 , 10(2).

HACIA LA DESCRIPCIÓN DE UN CONCEPTO ALTERNO DE LO ESTÉTICO: EL PUEBLO NDÉ LIPÁN APACHE, COAHUILA, MÉXICO

Mercedes Luna Fuentes
Universidad Autónoma de Nuevo León
Mercedes.lunaf@uanl.edu.mx

María Eugenia Flores Treviño
Universidad Autónoma de Nuevo León
maria.florestr.@uanl.edu.mx

“Hacia la descripción de un concepto alterno de lo estético: El pueblo Ndé Lipán Apache, Coahuila, México”; cuarto semestre de 2025 del Doctorado en Filosofía con Acentuación en Estudios de la Cultura. Asesora: María Eugenia Flores Treviño. Línea de investigación: Estudios del discurso. Se examina a partir de la

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

semiosfera (Lotman, 1996) la narrativa del pueblo Ndé Lipán Apache; reconocido en 2019 (Cámara de Diputados, 2023) por distintos gobiernos y organismos mexicanos pese a su existencia registrada desde 1582-1583 (Lewandowska, 2019); etnia que optó por el ocultamiento debido a su persecución y casi exterminación con la “Ley de cabelleras” o “Contratas de sangre” (Almada, I., y de León, 2016), que heredó en ellos la transfiguración y el silencio por décadas. Se rescatan y registran sus expresiones estéticas, puesto que el pueblo se encuentra en una situación crítica debido a los pocos descendientes en suelo mexicano que habitan Arteaga, Coahuila, y a los hablantes de su lengua miizaa; quienes muestran una renuencia a compartir abiertamente sus tradiciones. Se suman a estos elementos conflictos y dramas internos de la etnia Turner (1974) en una población ya menguada. Este estudio plantea el objetivo de documentar sus expresiones estéticas para revelar la unicidad de su naturaleza, puesto que no han sido conceptualizadas ni analizadas en estudios previos. El marco teórico y la metodología se anclan en estudios del discurso (Van Dijk, 1997) porque permiten el abordaje interdisciplinario; puesto que los discursos son percibidos como objetos ubicados en un tiempo y espacio específico, congruentes con las estructuras de dominación; que las legitiman, o establecen una lucha discursiva, según Flores (2021). La investigación posee un enfoque mixto, a mediante el cual se describen las manifestaciones semiótico-discursivas a través de la metodología etnográfica visual (Lévi-Strauss, 1971), para el examen de las diversas manifestaciones, que componen el concepto de lo estético para esta etnia, mediadas por un descendiente en Coahuila. Las categorías de análisis: Indumentaria, canto e instrumento musical; artefactos, pinturas, etc., mismas que fueron registradas, descritas y traducidas semióticamente (Torop, 2002), en su interpretación, bajo el posicionamiento occidental de la investigadora: desde la mirada de su ser poeta-mujer-madre-educadora. En el nivel exploratorio-descriptivo-interpretativo, gracias al análisis de los datos del corpus, arroja su semiosfera narrativa y creadora: la cosmogonía de un pueblo que une las características del tambor, su circularidad (Geertz, 2003, Chevalier, 2018), con el cielo y lo infinito del universo, asociándolo también con el latido del corazón. Y el canto, con su narrativa, con lo sagrado —en la guerra como en ceremonias—, y su ritmo, con el propio latido. Su indumentaria representa, entre otras lecturas, el cielo, destacando el color gris claro que simboliza la ceniza, un matiz significativo que se deriva de su nombre Lipán. Existe una coherencia en los elementos que destacan la estética de la etnia, donde formas circulares y colores, corresponden a un diálogo armónico y sagrado tierra-cielo-fuego, unidos por la contemplación del paisaje y seres animales; que, gracias a la traducción intersemiótica, se vuelven comprensibles para quienes no formamos parte de su entorno.

Palabras clave: Semiosfera estética. Ndé-Lipán-Apache. Prácticas semiótico-discursivas.

Eje temático: Discurso y política

Mercedes Guadalupe Luna Fuentes es poeta y Doctora en Ciencias de la Educación (UISAN). Ha publicado cuatro libros de poesía y ha sido incluida en distintas antologías, publicaciones y festivales de poesía dentro y fuera de México. Ha sido Miembro del Sistema Nacional de Creadores, distinguida con el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen y con la representación de México en el Festival Internacional Voix Vives España. Actualmente es maestra de educación básica y superior en Coahuila, becaria CONAHCYT, cursa el Doctorado en Filosofía con acentuación en la Cultura (UANL) y es colaboradora exclusiva del Suplemento Cultural Laberinto de Milenio.

María Eugenia Flores Treviño. Doctora en Humanidades y Artes (UAZ). Investiga: Pragmática, Análisis del discurso (político y de género); Competencia comunicativa del español. Profesora investigadora Titular B, Facultad de Filosofía y Letras, UANL. Premio a la Mejor Tesis de Maestría en Humanidades (UANL, 2005) Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONAHCYT Nivel II. Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (2023-2025). Directora y Codirectora de 48 tesis de licenciatura y posgrado. Publicaciones: 23 libros publicados (como autora, co-autora, coordinadora y co-editora) sobre persuasión, función poética del lenguaje, enseñanza del Español como LM/LE, Análisis del discurso político y de género y (des)cortesía.

DISCURSO E IDENTIDAD CULTURAL EN UNA CAMPAÑA POLÍTICA EN EL NORESTE DE MÉXICO

Manuel Santiago Herrera Martínez
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
manuel.herreramr@uanl.edu.mx

Las campañas políticas conllevan a un sinnúmero de estrategias por parte del candidato para lograr el anhelado voto. A raíz de la era digital, los contendientes emplean este recurso para llegar a más simpatizantes

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

y mantenerlos al día en sus propuestas. De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar el discurso emitido por Samuel García, entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León, México, quien por medio de un programa en Facebook reúne a diversos invitados para dialogar sobre problemas que afectan a la ciudadanía. En esta investigación se analizarán dos videos de este programa titulado "La carnita asada con Samuel García" donde entrevista por separado a sus padres: Samuel García y Bertha Sepúlveda. En estas narraciones de vida pretende construir la imagen de un buen hijo en el seno de una familia regiomontana, con valores y deseos de superación, preocupado por el bienestar de los ciudadanos. De ahí que las preguntas que guiarán esta indagación son: ¿Cuáles son los recursos retóricos empleados en esta narrativa transmedia para persuadir al público? ¿A qué elementos recurre para entablar una empatía entre los lazos familiares y los valores patrióticos? ¿A través de cuáles estrategias edifica el candidato su autobiografía? Entre los sustentos teóricos tenemos el concepto de web política de Calvo (2015) para abordar sobre la información manipulada en las redes sociales; el término de inteligencia colectiva de Jenkis (2008) para hablar del cambio de pensamiento entre los usuarios en leer y admirar a una figura en la web; la definición de campaña política de Flores (2014) para referirse a las acciones emprendidas por los partidos para persuadir al público; y las historias de vida de Yáñez Santos (2021) para ver cómo en las narraciones se da paso a la construcción de una identidad cultural donde el personaje se reconoce como un auténtico regiomontano y líder para dirigir a la nación. La metodología será un análisis cualitativo-descriptivo para revisar el discurso emitido por el candidato durante su campaña política. Se estudiará cómo a través de la sociopragmática prevalece una carga valorativa por afiliación exacerbada (Kaul 2014) y la refractariedad (restricción) ante las demás propuestas de los contendientes. Entre las conclusiones parciales se tienen que, por medio de una convivencia familiar, se construye la biografía del conteniente como la mejor opción para dirigir el estado. En las conversaciones se visualiza un ambiente de confianza y sencillez entre los familiares para abordar la vida de un ser ejemplar (hasta el grado de fusionarse su persona con la ciudad de Monterrey). Palabras clave: narrativa transmedia. Campaña política. Discurso. Resistencia. Historias de vida

Palabras clave: narrativa transmedia. Campaña política. Discurso. Resistencia. Historias de vida
Eje(s) temático(s): Discurso y política

Manuel Santiago Herrera Martínez es Doctor en Filosofía con Estudios de la Cultura (UANL). Investiga: Género, Análisis del discurso y literatura. Profesor Investigador Titular A. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Nivel I. Miembro del Cuerpo Académico Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria. Publicaciones: editor del libro electrónico Lengua, lenguaje, cultura e interculturalidad en co-autoría con la Dra. María Eugenia Flores Treviño. Últimas publicaciones: Actividades de imagen en la expresión sexista de la violencia simbólica y la descortesía verbal en informantes del Área Metropolitana de Monterrey, México SOPRAG 2022 , 10(2)

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y LA REVOLUCIÓN DE LAS CONCIENCIAS EN MÉXICO

Ernesto de los Santos Domínguez
Escuela Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza"
sandernesto57@gmail.com

Oscar Mario Benavides Puente
Escuela Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza"
benavidespuente@gmail.com

En el marco del análisis del discurso y la teoría decolonial, este estudio se enfoca en las conferencias de prensa matutinas del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Estas conferencias, conocidas popularmente como "las mañaneras", se convirtieron en un espacio crucial para la difusión de su visión política y social, centrada en lo que él denominó "humanismo mexicano", "la revolución de las conciencias" y la "Cuarta Transformación". El objetivo de esta investigación es explorar el concepto de resistencia y su relación con la teoría de la liberación en el discurso del exmandatario mexicano López Obrador. Analizamos cómo el expresidente utilizó estos espacios mediáticos para promover una pedagógica política orientada a la revaloración de las culturas ancestrales y la reconstrucción de la identidad mexicana, con el fin de superar las

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

estructuras de pensamiento heredadas del colonialismo y el neoliberalismo. Este trabajo examina cómo el discurso de López Obrador en sus conferencias matutinas se alinea con las teorías decoloniales y de liberación. Se argumenta que el expresidente buscaba fomentar una resistencia activa contra las estructuras de pensamiento heredadas del colonialismo y perpetuadas por el modelo neoliberal. A través de su retórica, López Obrador intentó revolucionar las conciencias de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, enfatizando la importancia del conocimiento histórico y la comprensión de la realidad actual de México. El concepto de "humanismo mexicano", fundamentado en el lema "por el bien de todos, primero los pobres", se presenta como el eje central de su política. Este enfoque busca no solo la emancipación económica y política, sino también la liberación del imaginario colectivo construido históricamente por las fuerzas colonizadoras y neoliberales. La "Cuarta Transformación" se perfila entonces como un proyecto de descolonización que abarca aspectos ideológicos, culturales, económicos y científicos. Los referentes teóricos principales provienen de la Escuela francesa de análisis del discurso con Foucault y Pêcheux, en relación con la argumentación consideramos los aportes de Perelman. De Dussel tomamos elementos sobre filosofía, pedagógica y política. En la perspectiva decolonial nos fundamentamos con Grosfoguel. Con De Sousa Santos abordamos las epistemologías del Sur y para la geopolítica del conocimiento nos apoyamos en Walter Mignolo, entre otros. Se emplea el Análisis del discurso como herramienta teórico-metodológica principal. Este enfoque permite examinar no solo el contenido explícito de los discursos de López Obrador, sino también las estructuras subyacentes, los significados implícitos y las relaciones de poder que se manifiestan a través del lenguaje utilizado en las conferencias matutinas. El corpus consta de 10 conferencias de prensa matutinas seleccionadas del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Estas conferencias fueron elegidas por su relevancia en la articulación de los conceptos clave del "humanismo mexicano", "la revolución de las conciencias" y la "Cuarta Transformación". El análisis pretende demostrar cómo Andrés Manuel López Obrador utilizó las conferencias matutinas como una plataforma pedagógica para promover una conciencia crítica y decolonial entre la población mexicana. Este enfoque se alinea con las teorías de los autores consultados, quienes abogan por la recuperación de saberes subalternos y la construcción de epistemologías alternativas al eurocentrismo dominante.

Palabras clave: Análisis del discurso político. Revolución de las conciencias. Cuarta transformación. Decolonialidad. Filosofía de la liberación.
Eje(s) temático(s): Discurso y política

Ernesto De Los Santos Domínguez. Maestro normalista y universitario. Licenciado en educación media especialidad de Matemáticas por la Escuela Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza". Licenciado en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la U A N L. Maestrías en Metodología de la Ciencia y Letras Españolas por la Escuela de Posgrado de FFYL. Doctor en Investigación e Innovación Educativas por la Normal Superior de Nuevo León, México. Textos publicados: Análisis del discurso en educación media y, en coautoría, Docencia e inclusión educativa: una propuesta desde el análisis del discurso y (edit.) Enfoques alternativos en los estudios del discurso (2021).

Oscar Mario Benavides Puente. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, de la UANL y Catedrático en la Escuela de Graduados de la Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza", Profesor de educación secundaria, Doctor en Investigación e Innovación Educativas, integrante del cuerpo académico "Sujetos de la formación docente inicial", de la misma institución, línea de investigación: uso de las tecnologías en la enseñanza. Publicaciones: El Salvador, Joya del semidesierto zacatecano (2020), Salvadorenses zacatecanos en la Revolución Mexicana (2021); Mujeres Salvadorenses zacatecanas, su papel en la vida comunitaria (2022), e investigación educativa en tiempos de covid-19 (2023).

"NUEVO ORDEN" COMO DISTOPÍA BIOPOLÍTICA: CONTROL, PODER Y LA ESTÉTICA DE LA VIOLENCIA

Oscar Andrés Treviño Contreras
Universidad Autónoma de Nuevo León
oscar.trevinocnt@uanl.edu.mx

La película mexicana Nuevo Orden (2020), dirigida por Michel Franco, plantea una visión distópica de una sociedad fracturada por tensiones de clase y violencia extrema. En su narración, Franco retrata un golpe

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

militar y la instauración de un régimen autoritario que altera radicalmente las jerarquías sociales. A través de este análisis, se busca examinar las capas simbólicas y narrativas de la película desde una perspectiva interdisciplinaria, combinando herramientas teóricas de las ciencias sociales y las humanidades. El objetivo general de esta ponencia es desentrañar cómo Nuevo Orden articula una serie de discursos sobre la biopolítica, el biopoder y el necropoder (Foucault y Mbembe). El análisis indagará cómo el Estado en la película regula y controla cuerpos y vidas, y cómo, en su despliegue de poder, legitima la violencia y la muerte como mecanismos de control social. Desde la perspectiva de la ciencia ficción, se utilizarán las nociones de novum y alegoría (Suvin y Jameson) para explorar cómo Nuevo Orden reconfigura y reinterpreta la realidad social contemporánea a través de elementos distópicos. ¿En qué medida el film emplea el novum para establecer una crítica del presente social y político? Asimismo, se explorará cómo la narrativa distópica funciona como alegoría de las desigualdades económicas y políticas en México. Otra dimensión del análisis incluye el estudio de los sujetos subalternos (Spivak), pues la película presenta a las clases marginadas y vulnerables en una constante situación de opresión y violencia. ¿Qué sujetos son silenciados o representados sin agencia? Esta reflexión abre el debate sobre si la película reproduce o, por el contrario, visibiliza la explotación de los subalternos. Desde el enfoque de la estética de la violencia (Zavala), se examinarán las representaciones visuales del conflicto, analizando cómo la violencia explícita en la película está estilizada para generar una respuesta emocional específica en el espectador. La metodología de este análisis se basa en la selección de secuencias clave que ilustren las dinámicas de poder y violencia, acompañadas por citas visuales representativas que subrayen las nociones teóricas propuestas. Los resultados preliminares sugieren que Nuevo Orden ofrece una crítica oscura que refleja tanto las tensiones sociales en México como los peligros del autoritarismo, aunque la representación de los subalternos podría ser interpretada como problemática por su limitada agencia.

Palabras clave: Biopolítica. Estética de la violencia. Novum. Distopía. Cine.

Eje(s) temático(s): Discurso y política

Oscar Andrés Treviño Contreras es Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación por la Universidad de Monterrey (2004), Maestro en Psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la Educación (2014) y Doctor en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura (2023) por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), obteniendo mención honorífica. Ha participado en congresos internacionales y publicado varios capítulos de libros nacionales e internacionales sobre el análisis del discurso cinematográfico, estética y semiótica, utopías y distopías de la ciencia ficción, entre otros temas. Además, publicó el libro *Cuando la distopía nos alcance: La semiosis compleja del cine de ciencia ficción*, como parte de la colección "Complejidad, Transdisciplinariedad, Decolonialidad, Semiosis y Análisis Del Discurso". Miembro activo de la ALED, la Red Interdisciplinaria de Estudios de Lenguaje (RIEL) y la Asociación de investigadores y docentes de teoría y análisis cinematográfico en México (Sepancine), forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). Actualmente es investigador y Profesor de Asignatura en la Facultad de Artes Visuales de la UANL.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C26

RESISTÊNCIAS E REEXISTÊNCIAS: PESQUISAS DISCURSIVAS CRÍTICAS SOBRE RAÇA E GÊNERO NO BRASIL

Coordenadora: Elisa Mattos
UFV/AFECTO/LabEC
elisa.mattos@ufv.br

Nesta sessão coordenada, apresentaremos pesquisas em andamento no âmbito dos Estudos Discursivos Críticos (Chouliaraki; Fairclough, 1992; Fairclough, 2003), mais especificamente considerando a análise discursivo-crítica interseccional (Carvalho, 2024; Gomes, Carvalho, 2024). O foco das pesquisas volta-se para a interface entre discurso e gênero e discurso e raça, entendendo como fundamental que as análises e a revisão tecidas nesta mesa contribuam para uma melhor compreensão das práticas sociodiscursivas de resistência e de reexistências que tocam nesses eixos. Assim, na primeira comunicação, Francisco Higo de Amorim analisa os verbetes Negra, Negro, Parda, Pardo, Preto e Preta em dicionários de língua portuguesa, por meio de um olhar interseccional (Akotirene, 2019; Gonzalez, 2020), revelando a estigma negativa dada a corpos negros na constituição e no desenvolvimento da língua portuguesa no Brasil. Na segunda comunicação, Anna Beatriz Mormetto Alvarenga analisa discursivamente um post de Instagram da revista Vogue, concentrando na capa da revista em que mulheres negras figuram, com base nos fundamentos teóricos da Gramática Sistemática-Funcional (Halliday, Matthiessen, 2004), da Gramática do Design Visual (Kress, Van Leeuwen, 2021) e da Análise de Discurso Crítica (Fairclough, 2003), partindo das perspectivas do feminismo negro (Hill Collins, 2019; Ribeiro, 2018) e da interseccionalidade (Hill Collins, 2019; Hill Collins, Bilge, 2021). Na terceira comunicação, Elisa Mattos e Marcos Augusto Fonseca Rodrigues apresentam os resultados iniciais de uma revisão temática sobre pobreza menstrual e migração de crise (Baeninger; Peres, 2017; Moreira; Borba, 2021), situando migração e pobreza menstrual como reflexos do capitalismo tardio (Jameson, 1994) e indicando que parte das dificuldades de migrantes que menstruam está no desconhecimento de procedimentos do sistema de saúde brasileiro (Rocha, 2023). A pesquisa também evidencia a ausência de outros estudos sobre o tema no Brasil. Na quarta comunicação, Micheli Rosa toca na questão da violência de gênero, propondo uma análise discursiva crítica da Lei nº 14.321/2022 – mais conhecida como Lei Maria da Penha – e da violência institucional experienciada por Maria da Penha. Para tanto, sua análise se baseia nos registros biográficos do livro “Eu sobrevivi, posso contar”, escrito por Penha em 1994. As pesquisas apresentadas nesta mesa revelam os atravessamentos de gênero e de raça que permeiam as práticas sociodiscursivas do mundo ‘moderno’, marcado por opressões e discursos e práticas hegemônicas, na busca por direitos humanos – pelo direito de existir e de reexistir nas múltiplas identidades em fluxo.

Palavras-chave: Gênero. Raça. Discurso.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade, Discurso e Raça, Discurso e Migrações, Discurso e Direitos Humanos

DICIONÁRIOS DE LÍNGUA PORTUGUESA BRASILEIROS: UM OLHAR INTERSECCIONAL DOS VERBETES QUE REPRESENTAM A POPULAÇÃO NEGRA

Francisco Higo de Amorim
Universidade de Brasília (UnB)
francisco.higo@hotmail.com

A língua portuguesa chega de navio no território que conhecemos como Brasil no período das grandes navegações e as consequências desse fato incorrem no epistemicídio (Carneiro, 2005), no linguicídio (Nascimento, 2019) e na normalização do branco (Schucman, 2012; Bento, 2022). A colonialidade do ser (Maldonado-Torres, 2019) permeia as nossas existências e, a partir dessa perspectiva, este trabalho analisa os verbetes Negra, Negro, Parda, Pardo, Preto e Preta em dicionários de língua portuguesa, por meio de um olhar interseccional (Akotirene, 2019; Gonzalez, 2020). A fundamentação teórica da pesquisa está voltada para os Estudos Críticos do Discurso (ECD), precisamente os pressupostos teóricos-metodológicos da

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Análise do Discurso Crítica (ADC), de Fairclough (2016 [1992], 2003, 2012), Chouliaraki e Fairclough (1999), nos estudos da Linguística Sistemico-Funcional (LSF), de Halliday (1994) e Halliday e Mathiessen (2004), e no sistema de avaliatividade de Martin e White (2005), e nas análises das metáforas orientacionais de Lakoff e Johnson (2003). Por compreender o dicionário como um instrumento pedagógico (Borba, 2003), que é avaliado por políticas educacionais, tais como o PNLD Dicionários (Brasil, 2012), verificamos a importância da investigação desse material didático, que está sujeito a reproduzir estereótipos (Vilarinho, 2013). Para a realização desta pesquisa, foram selecionados dez dicionários publicados entre os anos 1939 e 2022, sendo um representativo de cada década. Os *corpora* analisados foram coletados em bibliotecas brasileiras, tais como a da Academia Brasileira de Letras (ABL), a Biblioteca do Senado e a Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE – UnB), em que foram encontrados dez dicionários de língua portuguesa. A coleta de dados ocorre conforme postulado por Bauer e Aarts (2008) e Gill (2008). Os termos analisados são as identificações oficiais utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O período consiste quando a lexicografia ganha proeminência no Brasil e temos a produção dos dicionários em língua portuguesa (Krieger, 2012). Os resultados preliminares apontam para o racismo genderizado (Kilomba, 2019), quando os verbetes com substantivo masculino representam toda a população negra e os significados dos verbetes femininos, Negra, Parda e Preta, ocorrem de modo a marcar o gênero, fazendo compreender os termos da colonialidade naturalmente como masculinos (Oyewùmí, 2014). Os verbetes analisados são avaliados por estigma social negativa que enfatizam tanto a classe quanto a raça e o gênero. Em Pardo, há diferenciação (Thompson, 1995) no sentido de avaliar como branco sujo, com estigma social negativa, distanciando da população negra. No caso de Negro, para além de representar toda a população negra, há uma série de avaliações de estigma social negativa, enfatizando a escravidão e no sentido de avaliar a composição, de que negro é constituído por escuridão, tristeza e mal, essas avaliações ocorrem também por meio de metáforas, que dissimulam o racismo e a sua naturalização. Os sentidos de negro são negativos e adentram o ambiente escolar, estigmatizando, criando e reforçando estereótipos em estudantes negras e negros.

Palavras-chave: Discurso. Racialidade. Dicionário.

Resumo do currículo do autor

Francisco Higo de Amorim é doutorando e mestre em Linguística pela Universidade de Brasília (UnB) e pesquisa diversidade étnico-racial e educação no âmbito dos Estudos Críticos do Discurso.

BRASILIDADE EM TRANSFORMAÇÃO: ANÁLISE DISCURSIVO-CRÍTICA E INTERSECCIONAL DE CAPA DA REVISTA VOGUE VEICULADA NO INSTAGRAM

Anna Beatriz Mormetto Alvarenga
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
biamormetto1@gmail.com

Na contemporaneidade, os avanços tecnológicos, na era da informação, imprimiram marcas decisivas sobre as formas de comunicação, fazendo com que à linguagem verbal fosse engajada a linguagem visual, de modo que os textos, nas mídias digitais, passassem a ser compostos a partir de uma configuração multimodal. Partindo disso, neste trabalho, recorte de disposições analíticas em desenvolvimento em trabalho de tese, propomo-nos realizar análises da maneira como se representam mulheres negras em *post* realizado pela página da @voguebrasil, isto é, o *corpus* compor-se-á não só da parte imagética que carrega a capa da revista do mês, como também abarcará a parte verbal representada majoritariamente pela legenda. Fundamentando-nos na concepção de discursos digitais, de circulação na web (Paveau, 2017), temos como objetivo, como dito, analisar um *post* de circulação em mídias digitais, ou, ainda, optamos analisar essa forma de publicação não apenas pelo motivo de portar uma das capas da revista Vogue, mas, mais ainda, por ser fruto do desenvolvimento do digital, representando, como tal, muito além da disposição imagética. Visando atingir esse objetivo, valemo-nos, neste trabalho, que se alinha à vertente britânica da ADC, de uma investigação qualitativa, transdisciplinar, de cunho documental, de caráter interpretativo-explanatório e emancipatório: lançaremos mão, construindo um caminho de pesquisa que vá do micro ao macro, dos fundamentos teóricos da Gramática Sistemico-Funcional (Halliday, Matthiessen, 2004); da Gramática do Design Visual (Kress, Van Leeuwen, 2021); e, ainda, dos estudos faircloughianos de Análise do Discurso Crítica (Fairclough, 2003). Cumpre ressaltar, ainda, que o trabalho desenvolvido levará em consideração o

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

sistema de opressão interseccional (Hill Collins, 2019) que atua sobre os corpos, olhando qual é o lugar reservado para mulheres negras e, ainda mais, quem são essas mulheres. Os resultados parciais, considerados à luz de leituras e problematizações que partem de perspectivas do feminismo negro (Hill Collins, 2019; Ribeiro, 2018) e da interseccionalidade (Hill Collins, 2019; Hill Collins, Bilge, 2021), apontam que, dada a leitura do *post*, isto é, da disposição da capa até a legenda, as mulheres pintadas (representadas) portam (ou melhor, a própria @voguebrasil diz portar) a ratificação de discursos em voga: de reforço a pautas que vão de encontro aos corpos ideais predominantes em composições análogas, de modo que há a circulação de ideais de oposição a valores outrora impostos. No entanto, cabe a problematização e análise da forma como se entrelaça, dentro do *post*, a imagem e a legenda customizada pela @voguebrasil, isto é, importa, nesta pesquisa, desvelar sistemas de opressão que incidem sobre corpos e, mais especificamente, o de mulheres negras, ainda mais se se considerar a perspectiva de quebra de paradigmas na qual o *post* analisado defende pertencer.

Palavras-chave: Mulheres Negras. Instagram. Análise de Discurso Crítica.

Resumo do currículo do autor

Doutoranda e Mestra em Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de Estudos do Texto e do Discurso. Integrante do grupo de pesquisa AFECTO e bolsista CNPq, desenvolve estudos, desde a graduação, voltados para a análise de representações de mulheres negras em capas de revistas. Dedicar-se, ainda, a pesquisas científicas avançadas sobre a Análise do Discurso Crítica, com foco em representações de mulheres negras em contextos de lutas pelo poder.

POBREZA MENSTRUAL E MIGRAÇÃO DE CRISE – UMA REVISÃO TEMÁTICA DE BASE DISCURSIVO-CRÍTICA INTERSECCIONAL

Elisa Mattos
UFV/AFECTO/LabEC
elisa.mattos@ufv.br

Marcos Augusto Fonseca Rodrigues
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
marcosfonseca.es@gmail.com

A pobreza menstrual é um problema multifatorial que afeta corpos menstruantes em todo o mundo. No Brasil, especificamente, a pobreza menstrual – assim como outros fenômenos sociais – está profundamente associada a assimetrias e desigualdades de gênero, classe social e raça, entre outros, e envolve uma série de variáveis, tais como a falta e/ou dificuldade de acesso a água potável, banheiros e saneamento básico e tecnologias menstruais (UNFPA/UNICEF, 2023), além da desinformação que cerca a menstruação, materializada em mitos e estigmas que potencializam as dificuldades de uma gestão menstrual digna e saudável. No cenário das migrações de crise que têm crescido exponencialmente na contemporaneidade (Baeninger; Peres, 2017; Moreira; Borba, 2021) – um reflexo do chamado capitalismo tardio (Jameson, 1991), a pobreza menstrual afeta corpos menstruantes vulnerabilizados e atravessados por processos de desterritorialização e reterritorialização (Hasbaert, 2004) que tendem a acentuar as violências (materiais e simbólicas) e revelam obstáculos adicionais para a garantia de direitos como a dignidade menstrual, muitas vezes relacionados ao desconhecimento de procedimentos do sistema de saúde brasileiro (cf. Rocha, 2023). Com base nessas considerações, e situando nossa reflexão na analítica discursivo-crítica interseccional (Carvalho, 2024; Gomes, Carvalho, 2024), mais amplamente nos Estudos Discursivos Críticos (Chouliaraki; Fairclough, 1992; Fairclough, 2003), esta comunicação faz uma revisão do tema “pobreza menstrual” em associação aos fenômenos de migração de crise e migração forçada, dando especial atenção aos eixos identitários de gênero e nacionalidade e compreendendo a revisão temática como uma maneira de construir conhecimentos sobre um problema ainda pouco investigado e que impacta pessoas historicamente deixadas à margem das sociedades. Nossa pesquisa inicial identificou um único estudo brasileiro sobre pobreza menstrual em relação à população migrante de crise (Rocha, 2023), escrito em português, na área de Medicina. Os demais estudos referem-se a publicações produzidas em inglês, direcionadas à migração

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

forçada e de crise como um problema global (Crosby Medicott, 2024; Pujol-Mazzini, 2017; Robel, 2021). A fase seguinte de nossa pesquisa, que se encontra em andamento no âmbito do Projeto MEInstuAÇÃO (CNPq/FAPDF), é catalogar as publicações em espanhol, buscando um melhor entendimento das pesquisas realizadas na América Latina no que toca a pobreza e a dignidade menstruais e a migração de crise.

Palavras-chave: Pobreza Menstrual. Migração de Crise. Revisão Temática.

Resumo do currículo do autor

Elisa Mattos: Professora Adjunta do Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Doutora e Mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Fez mestrado em English Language Teaching na Universidade NOVA de Lisboa e especialização em Ensino de Inglês na UFMG. É licenciada em Letras - Português e Inglês pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Faz pesquisa em Linguística Aplicada Crítica, concentrando-se em ensino crítico de inglês e de português como línguas adicionais e em letramento acadêmico. Seus interesses de pesquisa recentes se voltam para escrita acadêmica, gêneros acadêmicos, internacionalização e práticas decoloniais. Participa dos seguintes grupos de pesquisa: AFECTO: Abordagens Faircloughianas do Corpo/Discurso Textualmente Orientadas, ligado ao LabEC: Laboratório de Estudos Críticos do Discurso e ao CEAM: Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, da Universidade de Brasília (UnB), IndisciPLAr: Português como Língua Adicional em uma perspectiva indisciplinar, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), NALET: Núcleo de Aprendizagem e Ensino Tecnológico, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), e NECLLE: Núcleo de Estudos Críticos sobre Linguagens, Letramentos e Educação (UFMG). Tem mais de 20 anos de experiência em ensino de línguas e em tradução.

Marcos Augusto Fonseca Rodrigues: Mestrando em Linguística Aplicada no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Licenciado em Letras com habilitação em língua espanhola pelo Instituto Federal de Brasília (2020). Foi bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e bolsista do Projeto de extensão IFB - Competência intercultural crítica e ensino de inglês e espanhol: contribuições para a formação docente das licenciaturas do IFB. Foi integrante do projeto de extensão ProEXT 2016 MEC/SESu Inclusão Digital e Promoção Social da 3 Idade do Campus Ceilândia e foi bolsista do Projeto de Intervenção Pesquisa- Ação (PIPA) Permanência e Êxito de Estudantes de Graduação: Ações na Organização do Trabalho Pedagógico. Atualmente, atua como professor de espanhol temporário na Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF). Trabalhou em projetos da Fundação Palmares e SEBRAE/GO junto a populações Quilombolas em todo o país e no exterior.

O PODER JUDICIÁRIO E A VIOLÊNCIA DE GÊNERO: O CASO MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES

Micheli Rosa
Universidade de Brasília (UnB)
michelly.hist@gmail.com

O presente trabalho é parte de minha tese de doutorado, em andamento, no Programa de Pós-graduação em Linguística, na Universidade de Brasília (UnB), que se dedica a analisar de forma crítica-discursiva a violência institucional na contemporaneidade brasileira em processos criminais, no Estado do Paraná. Observa-se que a ocorrência de "violência institucional" é uma questão histórica no cotidiano das instituições e das classes subalternas. Dentre as instituições, o enfoque está no Poder judiciário – a Justiça comum, especificamente, em casos de violência doméstica. Compreende-se que a tipificação da prática particular de violência institucional, no judiciário, no curso do processo, surge com a Lei nº 14.321/2022. Então, para refletir o fenômeno de violência institucional no judiciário brasileiro toma-se como norte a história de Maria da Penha Fernandes Maia, que foi agredida pelo marido por seis anos e sofreu tentativa de homicídio duas vezes. Durante dezenove anos e seis meses buscou por justiça. A narrativa de Maria da Penha demonstra a negligência do Estado perante a violência contra a mulher, bem como a segunda violência sofrida no curso do processo judicial – o do poder judiciário. A partir desse embate com o judiciário e o Estado Brasileiro, o caso ganha dimensão internacional por meio da denúncia realizada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA). Apesar do litígio internacional, o Estado brasileiro permanecia omissivo. Então, em 2001, após quatro ofícios da CIDH/OEA (1998 a 2001),

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

houve a responsabilização por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica. Com base nessas considerações, esta apresentação reflete criticamente sobre o conceito de “violência institucional” presente na referida lei e a experiência da Maria da Penha com o judiciário brasileiro. Para tanto, utiliza-se como *corpus* o livro “Eu sobrevivi, posso contar”, publicado em 1994. Em relação à categoria analítica que norteia a pesquisa, cita-se a avaliatividade. A partir disso busca-se: a) analisar a perspectiva das práticas jurídicas pelo ponto de vista da Maria da Penha, b) identificar os atravessamentos ideológicos, sociais e culturais e c) historicizar o conceito de violência institucional no Brasil. O enfoque teórico-metodológico da pesquisa advém da Análise Crítica do Discurso (Fairclough, 2003; Choularaki e Fairclough, 1999).

Palavras-chave: Discurso. Gênero. Poder Judiciário.

Resumo do currículo do autor

Formada em História e Letras (UNICENTRO), especialista em Ensino de Língua portuguesa (UENP) e doutoranda em Linguística pela Universidade de Brasília (UnB). Atua na área de História Cultural e Social, Ensino de História e Língua Portuguesa, Discurso, violência e ideologia, Educação em Direitos humanos e violência contra a mulher. Professora libertária e ativista dos Direitos Humanos.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

10/07/2025 - SESSÃO C27

DISCURSIVIDADES À MARGEM NA PERSPECTIVA ENUNCIATIVA DE DOMINIQUE MAINGUENEAU

Coordenadora: Maria das Dores Nogueira Mendes
Universidade Federal do Ceará
dasdores@ufc.br

Esta sessão coordenada apresenta os desdobramentos que o próprio autor vem imprimindo a sua perspectiva de Análise do discurso. As formulações de Maingueneau sobre aforizações (Maingueneau, 2014), textos da Web e enunciados aderentes contestam pressupostos teóricos tácitos atrelados a uma leitura generalizante de Bakhtin, principalmente no que tange às concepções de gênero do discurso e de interação. Procura-se, assim, situar os novos prismas de análise delineados pelo autor em relação às suas propostas conceituais mais consolidadas e às linguísticas do discurso que tratam sobre a enunciação. Como a abordagem de Maingueneau está para além de um compromisso teórico particular, na medida em que se faz necessário analisá-la nas próprias manifestações suscitadas pelo discurso, propõem-se sua aplicação em corpora variados, incluindo o discurso literomusical. Apesar de Maingueneau ser um autor de intensa produtividade, nem sempre deixa tão evidente se há, ou de que modo ocorrem, as relações entre suas formulações. Assim, é que as mudanças e os desenvolvimentos que o autor opera nos conceitos por ele próprio criados não constituem exatamente uma organização estrutural e progressiva, tampouco podem ser facilmente identificados como “fases” do autor. Se a pouca explicitude dos liames entre os conceitos, bem como a variação de nomenclaturas por parte do autor pode construir, por um lado, um efeito de caoticidade para seus escritos, por outro, confere aos princípios teórico-metodológicos por ele formulados a possibilidade de serem questionados pelas análises, o que facilita a abertura de novos caminhos investigativos. No entanto, o fato de o autor estar constantemente refinando e expandido sua perspectiva enunciativa de Análise do Discurso não anula a validade das suas reflexões anteriores, mas as recoloca em um prisma crítico para reconhecimento de seus limites, contribuindo, desse modo, para sua reorganização. Tal ambivalência ocorre na medida em que seus seguidores, surgidos, entre outros fatores, em decorrência do crescente reconhecimento do potencial de produtividade analítica de suas propostas, desde antes da virada do milênio, discutem, replicam e atualizam os conceitos mais produtivos, ao passo que o autor, sem abandonar certa abordagem particular, parece mover-se em busca dos seus pontos cegos. Em vista de que apreender a rede teórica que vem sendo delineada por Maingueneau pode se tornar um desafio de constante atualização é que propomos, também como exigido pela aplicação, a sua revisitação.

Palavras-chave: Heterogeneidade. Discursividades. Literomusical.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes (Discurso, Literatura y otras artes)

DESTACAMENTO AFORIZANTE NO YOUTUBE

Maria das Dores Nogueira Mendes
Universidade Federal do Ceará
dasdores@ufc.br

A partir das manifestações de 2013, a extrema direita ganhou força no Brasil, culminando no impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Nesse contexto, o Movimento Escola Sem Partido (MESP) emergiu como uma frente ideológica da Nova Direita, buscando restringir e monitorar o exercício pedagógico nas escolas. Um dos dispositivos utilizados pelo MESP para executar essa agenda foi o incentivo à gravação de aulas e à denúncia de docentes que, segundo seus defensores, estariam inserindo conteúdo político-partidário nas aulas. Tendo isso em vista, buscamos analisar o processo de aforização das aulas de professores em vídeos do YouTube relacionados ao MESP, investigando os tipos de aforização e identificando as modificações que ocorrem em relação aos textos-fonte, causadas pelos recursos linguísticos, visuais e sonoros utilizados na cena da aforização, além de discutir as mudanças sofridas pelas falas dos professores quando se tornam aforizadores em tais vídeos. A base teórica do estudo é composta por conceitos da Análise do Discurso, com ênfase na abordagem de Dominique Maingueneau (2006, 2010, 2013, 2014, 2015) sobre aforização, web, textualidade navegante, hipergênero e cenografia digital. Além disso,

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

recorre a Paveau (2015) no que tange ao discurso digital, a Oliveira (2022) que examina a fórmula discursiva "Escola Sem Partido", a Burgess e Jean (2009) que exploram como o YouTube transformou a comunicação e o consumo de mídia, analisando seus impactos sociais, culturais e econômicos e a Araújo (2002) que investiga as principais características e práticas envolvidas na confecção de dois tipos comuns de legendas no Brasil: a legenda fechada e a legenda aberta. Nos vídeos analisados, observamos uma progressão no uso de recursos linguísticos, visuais e sonoros para reforçar a narrativa do MESP. No primeiro vídeo, a imagem da professora é apresentada de corpo inteiro, mas, como Maingueneau (2014) sugere ao discutir fotos em aforizações, essa imagem carece de contextualização devido à distância da câmera, que impede a visualização clara do rosto da professora. No segundo vídeo, há um desfoque aplicado ao rosto do professor, e no terceiro, o rosto nem sequer aparece. Isso sugere que a ocultação do rosto do professor representa, ao mesmo tempo, a tentativa de promover um anonimato do professor ao passo que constrói a imagem do destacador como respeitador da lei ao garantir esse anonimato ao acusado. No entanto, vimos na análise que essa tentativa é controversa uma vez que, pelas ferramentas usadas pouco produtivas (pixelização, tarja, ocultação) o destacador não demonstra grande preocupação com a preservação da imagem do professor. No que diz respeito às legendas, também se nota uma evolução. O primeiro vídeo não contém legendas. No segundo, as legendas são sobrepostas à transmissão das imagens, e no terceiro, elas ocupam mais da metade do módulo da gravação, destacando-se com um fundo que contrasta com o restante da tela. A presença e o espaço dedicado às legendas aumentam proporcionalmente à intensidade das críticas feitas pelo professor em relação aos valores do MESP.

Palavras-chave: Aforização. YouTube. Escola sem partido. Doutrinação ideológica.

Resumo do currículo do autor: Professora adjunta do Departamento de Letras Vernáculas e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará (UFC). Doutora e mestra em Linguística por essa mesma universidade, é líder do grupo de pesquisa Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais - Grupo Discuta.

MERCADORIAS FALANTES E O CORPO: O "EU" EM ENUNCIADOS ADERENTES DE EMBALAGENS

José Wesley Vieira Matos
Universidade Federal de Mato Grosso
jose.matos1@sou.ufmt.br

O discurso publicitário tem como uma de suas propriedades emular as encenações de outros discursos, é um tipo de "camaleão" (Maingueneau, 2010). Contudo, para além desse olhar do espelhamento, outra vertente de estudos sobre a publicidade procura investigar como esse tipo de produção molda o imaginário social (Pinto, 1997). Para a Análise do Discurso, o mutualismo entre espalhamento e refração é um pilar da construção do sentido, que integra o linguístico e o social. A partir desse ponto de vista é que buscamos compreender um fenômeno publicitário recente e pouco discutido, os casos de embalagens que se enunciam em primeira pessoa do singular. Poderíamos tratar como um novo tipo de referenciação e como um novo uso linguístico no repertório das estratégias de persuasão publicitária. Contudo, elegemos uma perspectiva enunciativa do discurso desenvolvida por Maingueneau que, recentemente, propõe uma nova rede de conceituações relacionadas ao objeto definido como enunciado aderente (Maingueneau, 2022), em que uma verbalidade se associa a uma materialidade da qual não pode ser desvinculada para ser mais bem compreendida. Em nossa dissertação (Matos, 2024), focamos em embalagens da empresa Lola Cosmetics e, já naquele momento, começamos um movimento de ampliação desse corpus. Assim, nesta apresentação, procuramos avançar na discussão analisando novos exemplares do fenômeno em produtos diversos e também desenvolver uma hipótese que relaciona esse tipo de uso enunciativo a mercadorias que modificam algo no corpo do usuário-comprador. Se identificávamos os efeitos de aproximação, didatismo e afetividade (Baudrillard, 2015; Lipovetsky, 2007) a partir dessa subjetivação da mercadoria, queremos relacionar agora esses efeitos com questões sociológicas relacionadas ao corpo na modernidade (Le Breton, 2010, 2013): parece-nos que a mercadoria se coloca como um corpo (enunciativo) pois ela busca entrar em contato e alterar algo do corpo (humano). O efeito de dom, a confiança por ignorância técnica e o auto-cuidado traduzido como bem-estar e juventude são algumas questões que esses enunciados aderentes atrelados às técnicas de tratamento e práticas alimentares parecem suscitar ao darem corpo a produtos inanimados através dessa

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ficionalização que oportuniza, mas também se baseia em um contexto ocidental em que as coisas se automatizam da própria sociedade que as produz. Desse modo, a sustentação ideológica descrita como relacionada ao discurso verde no mercado do consumo consciente demonstra mais uma faceta de sua fetichização: é novamente o elemento social (a relação entre os humanos e, logo, entre seus corpos) o ocultado por detrás desse corpo enunciativo.

Palavras-chave: Enunciados aderentes. Embalagens. Ethos.

Resumo do currículo do autor: Doutorando em Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é membro do grupo de pesquisa Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais (Grupo Discuta) e do Núcleo de Estudos em Análise do Discurso e Ethos - NEADE (UNIR/ UFMT).

A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO NO ÁLBUM ROTEIRO PRA AÏNOUZ VOL. 2, DE DON L

Luis Felipe Moura da Silveira
Universidade Federal do Ceará
felipesilveiraa08@gmail.com

O rap, enquanto discurso literomusical, desempenha um papel central na construção de identidades e na resignificação de narrativas históricas, articulando memória, crítica social e contestação política. Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo analisar a construção do ethos discursivo no álbum Roteiro Pra Aïnouz Vol. 2 (2021), de Don L, considerando como o rapper elabora um posicionamento que dialoga com a perspectiva historiográfica da História “vista de baixo” (Thompson, 2001). A pesquisa se justifica pela necessidade de compreender como o discurso literomusical brasileiro participa tanto da legitimação quanto da produção de práticas sociais, sendo um espaço de enunciação que reconfigura discursos preexistentes e legitima novas formas de narrar a experiência periférica e a história do Brasil. A fundamentação teórica se apoia na Análise do Discurso de base enunciativa, especialmente nas contribuições de Maingueneau (1995, 1997, 2000, 2001, 2005, 2008, 2011, 2020) sobre ethos, cenografia e código linguajeiro, além dos estudos de Costa (2012) sobre o discurso literomusical brasileiro. Nossa hipótese central é que o ethos construído no álbum se configura como o de “contador agitador”, transitando entre diferentes tempos históricos – o passado colonial, o presente e um futuro revolucionário –, de modo a resignificar a violência e a resistência periférica por meio de uma interdiscursividade que incorpora referências religiosas, políticas e culturais. Essa construção se dá pelos investimentos ético, cenográfico e linguajeiro, marcado pelo plurilinguismo interno e externo. Metodologicamente, a pesquisa adota um caráter qualitativo-explicativo e interpretativo, por meio da análise discursiva de um corpus composto pelas faixas do álbum, observando a relação entre os investimentos cenográfico e linguajeiro e a construção do ethos no álbum, bem como sua relação com o discurso historiográfico brasileiro. A análise considera como as cenografias funcionam como configurações enunciativas que não apenas estruturam a enunciação, mas também participam ativamente da construção de sentidos, ao reinscrever e resignificar cenas validadas historicamente e como o código linguajeiro adotado legitima a voz enunciativa como representante de uma coletividade marginalizada. Resultados preliminares indicam que Roteiro Pra Aïnouz Vol. 2 não apenas performa um ethos singular dentro do discurso literomusical brasileiro, mas também configura uma narrativa historiográfica alternativa que desafia os discursos hegemônicos sobre a construção da identidade nacional.

Palavras-chave: Ethos discursivo. Discurso Literomusical. Don L.

Resumo do currículo do autor: Graduado em Letras - Português e Italiano e suas respectivas literaturas e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Linguística, ambos pela Universidade Federal do Ceará.

PARATOPIA, ETHOS E TRAVESTILIDADE EM CANÇÕES DE LINN DA QUEBRADA

Alanna Freitas Santos – Participante 4
Universidade Federal do Ceará
alanna.freitassa@gmail.com

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Esta pesquisa busca apreender como é construído o ethos da travestilidade em canções de Linn da Quebrada, a partir das produções da artista no posicionamento rap do campo discursivo literomusical brasileiro. Com o intuito de compreender a formação do ethos localizada em determinada conjuntura sócio-histórica e construído na e pela enunciação, a pesquisa evidencia sua relevância ao investigar um perfil pouco estudado nesse posicionamento discursivo e, conseqüentemente, no campo do discurso literomusical que é correlata aos estudos de gênero pela travestilidade, esta que é uma experiência identitária própria do Brasil. Como fundamentação teórica, esta pesquisa se alicerça na Análise do Discurso de base enunciativa, postulada por Maingueneau (1997, 2001, 2010, 2020) que propõe conceitos como, discursos constituintes, paratopia, ethos, cenografia e código de linguagem. Além disso, se embasa nos trabalhos referentes à análise do discurso literomusical e sua pretensão constituinte (Costa, 2022). A metodologia da pesquisa possui um teor explicativo e interpretativo, por buscar identificar e compreender os fatores determinantes para que tal fenômeno ocorra, tendo caráter interpretativo devido ao processo investigativo de examinar o corpus composto por 10 canções de Linn da Quebrada, que foram produzidas entre os anos de 2017 e 2021. Portanto, pontuando que esta pesquisa se encontra em desenvolvimento, como hipótese principal, se supõe que o ethos da artista, ou seja, da locutora Linn da Quebrada, se constrói de modo paratópico. Essa localização paradoxal vai se evidenciar tanto na condição de compositora de canções em um discurso com pretensões constituintes, como também nos perfis éticos da travesti que são produzidas nas canções selecionadas para comporem o corpus. A investigação dessa paratopia nas canções de Linn da Quebrada ocorre por meio do investimento nos seguintes embreantes paratópicos: cenografia e código de linguagem. Em síntese, os resultados preliminares evidenciam que há no corpus cenografias narrativas, situadas em topografias urbanas, marginais e apartadaa da sociedade, além de um perfil ético travesti provocador e subversivo, bem como o investimento em um código de linguagem que evoca o plurilinguismo interno, na medida em que encena o dialeto codificado usado por travestis e outros grupos da comunidade LGBTQ+, o pajubá (Silva Jr., 2023).

Palavras-chave: Ethos. Travestilidade. Discurso literomusical. Linn da Quebrada.

Resumo do currículo do autor:

Graduada em Design-Moda pela Universidade Federal do Ceará-UFC, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística-PPGLin e membra do grupo de pesquisa Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais-Discuta.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ALED 2025

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS -RESUMOS-

Ctrl + F

Os resumos das comunicações individuais estão classificados por ordem alfabética (nome dos primeiros autores).

Los resúmenes de las comunicaciones individuales están clasificados por orden alfabético (nombre de los primeros autores).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ATIVISMO ARTÍSTICO NA ITÁLIA: PERTENCIMENTO EM NUANCES ARGUMENTATIVAS SOBRE A TEMÁTICA DAS MIGRAÇÕES EM MASSA

Antônio Augusto Braighi
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG)
antonioaugusto@cefetmg.br

“Sogni infranti” (em português, “Sonhos desfeitos”) é uma das recentes obras do insigne neo-pop artista italiano Salvatore Benintende, conhecido pelo pseudônimo de TVBoy. Nessa intervenção, ele faz alusão a mais um naufrágio ocorrido em 2023, no qual dezenas de migrantes morreram, se assomando aos mais de 2.500, vindos da África e da Ásia, que perderam a vida naquele ano no Mar Mediterrâneo. Sua abordagem se conecta ao trabalho de muitos outros artistas que aparentemente visam colocar em destaque à sociedade italiana o sofrimento daqueles que partem de suas nações em busca de refúgio na Europa. Tal demanda parece necessária, pois, além das dificuldades enfrentadas no trajeto, esses ainda têm de conviver com variadas práticas de discriminação e falta de atenção dos governos locais (Bello, 2022). Assim, esta pesquisa se motiva e se justifica em razão da seiva dos impactos que o fenômeno de migração em massa tem causado no mundo. Nesse contexto, o objetivo desta comunicação é o de refletir sobre a problematização apresentada na arte urbana em cidades da Itália em relação aos contemporâneos movimentos de migração em massa, tomando como referência o muralismo (Indych-López, 2009), visando compreender de que maneira as intervenções neste tipo de arte podem se configurar como uma forma de ativismo artístico. Uma análise discursivo-pictórica tomará como referencial uma apropriação de elementos da Semiótica do Pertencimento, valendo-se, principalmente, dos estudos do professor Massimo Leone (2012). Dessa, serão retiradas camadas de sentido, as quais serão associadas com aspectos de uma abordagem analítica do modo argumentativo de organização do discurso, a partir do ferramental legado pela Semiologia de Patrick Charaudeau (2016), percebendo nuances de proposições reflexivas. Temos como hipótese que tais investidas configuram-se como ação direta (Jordan, 2002), guardando traços do que poder-se-ia chamar de ativismo artístico (Milohnić, 2021). Nosso recorte são 3 murais produzidos nos últimos anos por TVBoy. Como resultados preliminares, percebe-se a proposição de enunciados visuais que visam aguçar a curiosidade por meio de ferramentas lúdicas, abrindo espaço para a hospitalidade cooperativa, em detrimento da agressividade antagônica, a partir da tônica da empatia, no que se refere ao pertencimento. A aceitação das proposições persuasivas, porém, parece esbarrar em formações ideológicas sedimentadas por discursos outros que as sustentam, bem como nos limites interpretativos dos signos visuais. Ainda assim, seria possível considerá-las artistas, em que pese os entraves quanto ao nível de informação que apresentam (ausência de elucidação) e conhecimento que podem auxiliar a gerar.

Palavras-chave: Ativismo Artístico. Pertencimento. Itália. Eixo(s) temático: Discurso e Migrações

Resumo do currículo dos autores:

Professor vinculado ao Departamento de Linguagem e Tecnologia (Deltec) do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), credenciado ao Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagens (Posling). Doutor em Linguística do Texto e do Discurso (Estudos Linguísticos) pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais - (Fale/UFMG).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO, RESISTÊNCIA, SENTIDOS IMPLÍCITOS: METAFORONÍMAS NA LINGUAGEM DE TRABALHADORES(AS) EM FERROVIAS E METRÔS

Antônio Augusto Moreira de Faria
Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG
aamf@ufmg.br

O título acima decorre dos objetivos na presente etapa em um conjunto de pesquisas iniciadas nos anos 1990, com análise de discursos em cujos textos havia trabalhadores operários como personagens protagonistas. Atualmente, são analisados discursos de e sobre trabalhadores e trabalhadoras em transporte ferroviário e metroviário. Sendo o trabalho em transporte sobre trilhos uma atividade exclusivamente masculina no Brasil até a década de 1970, a presença de mulheres nessa atividade profissional pode ser compreendida como uma afirmação feminina, parte de processo mais amplo no qual há não só resistência explícita e implícita à dominação sobre as mulheres, mas também tentativa de superar a dominação. A partir daí, surgiu também o objetivo de estudar, em sentidos implícitos nos discursos analisados, o subconjunto que são os implícitos simultaneamente metafóricos e metonímicos - as metaforonímias, como podem ser denominadas. Cabe assinalar que, além da evidente motivação linguística discursiva, a pesquisa incorpora motivação educacional, relacionada com a escolaridade necessária a homens e mulheres cujas tarefas profissionais não mais exigem esforços físicos intensos, continuados e com frequência exaustivos, como exigiam anteriormente; mas passam a exigir mais esforço cognitivo, para operar os equipamentos eletroeletrônicos e eletromecânicos utilizados no trabalho. A capacidade de executar esse trabalho, que com frequência exige proficiência na leitura entre outros aspectos linguísticos e cognitivos, é aferida pelas empresas públicas e privadas de transportes em processos seletivos nos quais mulheres também conseguem ser aprovadas. Por tudo isto, o maior objetivo atual da pesquisa é compreender o discurso de tais trabalhadores e trabalhadoras. E o outro objetivo é discutir um tipo de implícito, a metaforonímia, desconsiderado quando são estudados os implícitos metafórico e metonímico. Pontos de partida teóricos são tanto estudos clássicos de R. Jakobson (1963), sobre metáforas e metonímias, quanto de O. Ducrot (1984) sobre implícitos pressupostos e subentendidos, clássicos utilizados em estudos iniciais dos implícitos simultaneamente metafóricos e metonímicos (A. Faria 1997a, 1997b, 2000, 2019 e 2022); para estes dois últimos estudos, há também contribuições de H. Mari (2012). O cópulus da pesquisa abrange três partes: 1) reportagens jornalísticas sobre trabalhadores e trabalhadoras em ferrovias e metrô; 2) entrevistas, transcritas, de alguns(umas) trabalhadores(as); 3) questionário aplicado a vinte metroviárias de Minas Gerais (municípios de Belo Horizonte e Contagem). Relativamente ao cópulus, há questões metodológicas que o estudo atual procura responder: Quais são os principais aspectos implícitos nas metaforonímias? Como está presente nas metaforonímias o tema da resistência? Outros aspectos linguísticos discursivos se destacarão? Quais?

Palavras-chave: Discurso. Trabalhadoras e Trabalhadores. Sentidos Implícitos. Metaforonímia.
Eixo (s) temático: Discurso e Trabalho.

Resumo do currículo do autor: Doutor em Linguística (USP, 1999), com estágios pós-doutorais na PUC-SP (2013) e na PUC-MG (2022). Mestre (Linguística, 1985) e Licenciado (Português e suas literaturas, 1978) pela UFMG.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

PROJEÇÃO DE IMAGENS NO X: O “NORDESTINO” NAS ELEIÇÕES DE 2022

Ana Alzira Maia Machado Cavalcante
Universidade Federal de Minas Gerais
anaalziramaia@gmail.com

Atualmente, as redes sociais são entendidas como um espaço de ampla difusão de conteúdo, em muitos casos, sem moderação. Nesse contexto, a interação entre indivíduos em diferentes espaços é um ponto fundamental dessas redes, mas esse contato, ao mesmo tempo, coloca em cena relações sociais anteriores (Lima, 2018). Por isso, o estudo de interações nas redes digitais revela aspectos exteriores a essas redes e possibilita, ainda, entender de que forma o espaço digital modifica e atualiza formas de interagir, por permitir uma “composição” (Paveau, 2022) de elementos variados. O X (antigo Twitter), mais especificamente, tem características interacionais que o transformam em “Uma verdadeira ágora digital global” (Santaella; Lemos, 2010, p. 66) e possibilitam a divulgação de ideias em escala mundial em um curto período de tempo (Santaella; Lemos, 2010), o que abre espaço para discussões sobre as mais diversas temáticas. Em 2022, como reflexo dos resultados obtidos nas eleições presidenciais, verificou-se, nessa rede social, a alta incidência de comentários sobre os nordestinos, situação que resgatou uma polêmica pública que questionava o lugar desse grupo dentro da sociedade brasileira, lugar esse que, segundo Albuquerque Jr. (2011), sempre foi à margem. Entendendo a polêmica como a manifestação discursiva de opiniões que se anulam (Amossy, 2017), este trabalho buscou investigar, à luz da argumentação no discurso (Amossy, 2020), interações polêmicas em tuítes publicados no período eleitoral daquele ano. Para compor o *corpus*, foram selecionadas, além de uma postagem polêmica de um comentarista muito ativo no espaço virtual, comentários de resposta a ela que mencionassem palavras relacionadas a “Nordeste” e que constituíssem interações polêmicas. O trabalho foi construído tendo em vista a metodologia qualitativa. A análise teve como foco entender de que forma foram projetadas imagens do que é ser nordestino e quais foram essas imagens, observando também a incidência de estereótipos (Amossy, 2022) nessa projeção de imagens. Foi possível observar que o autor da postagem original projetou a imagem do nordestino de forma negativa, associando-o à improdutividade. Nos comentários de resposta dessa postagem, essa imagem foi amplamente reconhecida e reforçada, com a utilização de estereótipos desvalorizantes, embora tenha sido visível também uma movimentação de outros indivíduos, com a tentativa de associação do nordestino a palavras como “forte” e “trabalhador”, positivas no imaginário social brasileiro. Por fim, concluiu-se que, nesses exemplos, foi muito frequente a utilização de estereótipos positivos e negativos na projeção de imagens. Percebendo que o espaço virtual em que essas postagens foram feitas também influencia na forma como as interações acontecem, como destaca Paveau (2022), observou-se também que a rede social X tem características que, além de possibilitarem interações polêmicas, também potencializam essa forma de polêmica.

Palavras-chave: Polêmica. Estereótipo. Redes Sociais. Imagem. Nordeste.

Eixo (s) temático: Discurso e redes sociais. Discurso e mídias.

Resumo do currículo dos autores.

Graduada em licenciatura em Letras - Português, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Membro do grupo de pesquisa Retórica e Argumentação - Retorar (FAFICH/FALE/CNPq/UFMG). Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (POSLIN) da UFMG. Tem interesse pelas áreas de: análise do discurso, argumentação e análise do discurso digital.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O SIGNO RESISTÊNCIA EM MARIGHELLA (2019) E AINDA ESTOU AQUI (2024)

Ana Beatriz Maia Barissa
Unesp

anabeatrizbarissa@gmail.com

José Antonio Rodrigues Luciano
Unesp/FCLAr

jar.luciano1@gmail.com

Entre 2019 e 2024, época de transição política no Brasil, houve o lançamento de dois filmes nacionais com a temática do regime militar que assombrou o país durante 21 anos (1964-1985), período que deixou vestígios na sociedade atual. *Marighella* (2019) e *Ainda Estou Aqui* (2024), cada uma a seu modo, abordam a atuação de diferentes ícones da resistência durante a Ditadura Militar na década de 60. De um lado, a figura de Carlos Marighella, Deputado Federal pelo Partido Comunista do Brasil (PCB), e, do outro, Rubens Paiva, Deputado Federal pelo Partido Trabalhista do Brasil (PTB), ambos assassinados pelo regime. Contudo, se o motivo narrativo nos filmes aproxima-se em semelhança, a significação produzida por cada película distancia-se em diferentes camadas, como, por exemplo, forma, estética, gênero, estilo e, por fim, na própria ideia de resistência, de tal maneira que cada produção revela ao público duas realidades distintas dos anos ditatoriais, ainda que os sujeitos-protagonistas pertençam a um mesmo grupo considerado “resistência”. Nesse contexto, nosso trabalho volta-se para o estudo da noção valorativa de resistência presente nas produções cinematográficas de *Marighella* e *Ainda Estou Aqui* a partir da construção narrativa de cada filme por meio de escolhas formais, estilísticas e temáticas. O objetivo consiste em compreender de que modo os projetos arquitetônicos dos filmes citados revelam uma concepção do que é e como ser resistência em contextos de autoritarismo, de acordo com o grupo social no qual os sujeitos estão inseridos. Assim, nosso trabalho se fundamenta na filosofia da linguagem proposta pelo Coletivo pensante “B.M.V” (Luciano, 2021), focado em alguns de seus conceitos basilares, a saber: sujeito, diálogo, signo ideológico, enunciado, cronotopo, vozes sociais, relação arte e vida, os quais nos permitem refletir acerca das ideias de resistência trazidas em ambas as produções nacionais. Ademais, dada a abordagem sócio-histórica da discussão, recorreremos à contribuição de Saffioti (1997) a respeito da necessidade de se pensar os sujeitos a partir do nó gênero, raça e classe, imprescindível para a compreensão valorativa de resistência aqui debatida. Para desenvolvimento do trabalho, pautamo-nos no método dialético-dialógico (Paula *et alii*, 2011) acerca da proposta filosófica bakhtiniana, posto que consideramos os dois enunciados fílmicos de nosso *corpus* em constante relação entre si, com a vida e os acontecimentos históricos éticos e estéticos constitutivos do elo discursivo em que estão inseridas as produções cinematográficas, bem como entendemos esse movimento para os conceitos teóricos aqui utilizados tanto na interação entre si e com as demais concepções formuladas pelo Círculo quanto com o próprio *corpus*. A análise destes enunciados estéticos permite-nos observar, por um lado, os embates sobre o que é resistência e suas formas de sê-la (ato heroico ou de sacrifício, ação coletiva ou individual, moderado ou impetuoso), o que, por sua vez, evidencia duas realidades distintas diante do “mesmo” acontecimento histórico (luta contra a Ditadura Militar); por outro lado, tal reflexão nos orienta ainda para um segundo eixo da reflexão voltado para o efeito de cada filme no processo de recepção/circulação no contexto brasileiro, que nos revela um olhar brasileiro particular em relação à construção de memória coletiva nacional e o jeito de se olhar/abordar a história do país, inclusive pelos campos progressistas, tendenciosos em incorporar um viés liberal-burguês, como, por exemplo, com a sobreposição do indivíduo ao coletivo, isto é, uma visão atomizada do homem.

Palavras-chave: *Marighella*. *Ainda Estou Aqui*. Filosofia bakhtiniana da linguagem. Ditadura Militar. Cinema brasileiro.

Eixo (s) temático: Discurso e Política

Resumo do currículo dos autores.

Ana Beatriz Maia Barissa. Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pelo programa de Pós-Graduação de Linguística e Língua Portuguesa da UNESP/Araraquara e Mestre (2019) pelo mesmo Programa e Instituição. Graduada (2017) em Letras com habilitação Português/Japonês pela Universidade Estadual

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Paulista - Faculdade de Ciências e Letras/Assis (UNESP/FCL-Assis) e faz parte do Grupo de Estudos Discursivos - GED, coordenado pela professora Luciane de Paula. Durante a graduação, desenvolveu pesquisa em Iniciação Científica financiada pela PIBIC/CNPq na área de Análise do Discurso intitulada "Contos de uma fada: A Malévola da história", com renovação da bolsa, de título "Contos de uma bruxa: A construção da vilania em Malévola". desenvolveu uma pesquisa de Mestrado, "Por e para fãs: Uma análise dialógica de Severus Snape em um enunciado transmidiático", cujo foco se volta para a construção de um personagem literário em uma obra transmidiática. A ênfase do trabalho está na circulação e recepção da saga Harry Potter e resultam em produções autorais dos fãs. No Doutorado, a pesquisa foi voltada a para a discussão de maternidade e amor materno a partir da imagem da personagem Regina Mills (Rainha Má), da série estadunidense "Once Upon a Time", a partir da perspectiva bakhtiniana de linguagem.

José Antonio Rodrigues Luciano. Atuante na área de filosofia da linguagem, atualmente é doutorando no Programa de Linguística e Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara(FCLAr/UNESP), com o trabalho "A verbivocovisualidade em ato: aspectos teórico-metodológicos da filosofia da linguagem bakhtiniana", e integrante do Grupo de Estudos Discursivos (GED), na função de pesquisador e tesoureiro. Mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela mesma universidade, com a dissertação intitulada "Filosofia da linguagem bakhtiniana: concepções verbivocovisuais", sob o apoio do CNPq. Graduado em Letras Português/Francês e suas respectivas Literaturas pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp), campus Faculdade de Ciências e Letras de Assis, onde também desenvolveu pesquisa de Iniciação Científica (IC), com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da UNESP e do CNPq, sobre "Verbivocovisualidade: a concepção linguagem na filosofia bakhtiniana", que se integra ao projeto Análise Dialógica de Discursos verbivocovisuais, da orientação da Prof^a Dra. Luciane de Paula. Sob mesma orientação e apoio, também realizou projeto de pesquisa intitulado "Verbivocalidade: concepção musicais na teoria do Círculo de Bakhtin". Atuou como professor-voluntário de francês no programa Universidade Aberta para Terceira Idade(UNATI) no ano de 2017, como professor convidado no Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores - CLDP e tem experiência de intercâmbio nos Estados Unidos.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSOS SOBRE O ENVELHECIMENTO NA MPB: MODOS DE SUBJETIVAÇÃO DO SUJEITO-IDOSO NA CONTEMPORANEIDADE

Anísio Batista Pereira
Universidade do Estado do Amapá – UEAP
anisiopereira2008@hotmail.com

Éderson Luís da Silveira
Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS
ediliteratus@gmail.com

O envelhecimento se trata de uma fase da vida que coloca o sujeito em condições específicas de subjetivação, isto é, pelas transformações do corpo e do espírito pelos quais passa, suas práticas esperadas são diferenciadas dos demais sujeitos na sociedade. Dessa forma, o idoso é objetivado como aquele impedido de se aderir a modos de vida destinados aos mais jovens em decorrência de suas limitações físicas e psicológicas. Porém, na contemporaneidade as condições desse sujeito vêm se transformando, abrindo novas possibilidades de subjetivação, tendo em vista o avanço da ciência e das próprias transformações sociais. Esta proposta de pesquisa se justifica pela possibilidade de trazer à tona discussões sobre o sujeito que normalmente se encontra à margem da sociedade, pela proposta de novos modos de subjetivação que aniquilam discursos cristalizados sobre o idoso. Além disso, a justificativa se encontra também no *corpus*, sendo a Música Popular Brasileira um veículo de difusão cultural e de influência, que propõe rompimentos com vontades de verdade instauradas e abre novos horizontes, sobretudo no caso do envelhecimento. Pensando nessa dimensão do “novo idoso”, esta investigação, de cunho teórico-analítico, apresenta por objetivo discutir os modos de subjetivação desse sujeito na história do presente a partir de discursos materializados no gênero musical supracitado. Para tanto, serão analisadas as letras musicais *Envelhecer* (2009), de Arnaldo Antunes, e *A Terceira Idade* (2011), de Leci Brandão. Como suporte teórico-metodológico serão acionados os pressupostos da arqueogenealogia de Michel Foucault (1997; 1999a; 1999b; 2003; 2008; 2010; 2014a; 2014b; 2016), para se pensar a emergência desse sujeito a partir do saber e do poder. Além disso, essa teoria será complementada com a noção de memória discursiva que se apresenta em Jean-Jacques Courtine (2014) e também sobre aspectos da velhice abordados por Simone de Beauvoir (1990). A hipótese mais latente sobre os discursos nessas canções é que o idoso é abordado de forma positiva, em que é estabelecido um jogo de tensão entre as limitações da dimensão física com práticas que extrapolam o que é esperado para essa faixa etária. Assim, é assinalada uma descontinuidade dos modos de subjetivação desse sujeito na história em decorrência da dinâmica das relações de saber e de poder que permeiam a sociedade atual. É nessa dimensão que este trabalho propõe reflexões sobre as subjetividades do idoso por meio da música, que destaca as condições atuais de possibilidade, os regimes de verdade do momento, que coloca o envelhecimento em um lugar de privilégio e de resistência aos padrões estabelecidos a essa faixa etária.

Palavras-chave: Discurso. Sujeito. Envelhecimento. Subjetividade.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes

Resumo do currículo dos autores.

Anísio Batista Pereira – Doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU); mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal de Goiás (UFG); especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade da Academia Brasileira de Educação e Cultura (FABEC); graduado em Letras (Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas) pela Universidade Federal de Goiás (UFG); graduado em Licenciatura em Informática pela Universidade Estadual de Goiás (UEG); possui o curso de aperfeiçoamento Docência em Educação a Distância pela Escola Superior Aberta do Brasil (ESAB). É membro dos grupos de pesquisa Linguagem, Língua e Sociedade (LINLIS-UEAP-CNPq) e Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos (LEDIF-UFU/CNPq). A linha de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado foi Análise do Discurso de vertente francesa, com base em Michel Foucault. Possui experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise do Discurso, e em Literatura

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: discurso literário; letra de música e juventude; poesia no Brasil; Arnaldo Antunes e Manoel de Barros; práticas de subjetivação e constituição do sujeito; identidade. É Professor Adjunto I da Universidade do Estado do Amapá (UEAP).

Éderson Luís da Silveira – Professor Adjunto Efetivo do Magistério Superior na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Coordenador do Centro de Línguas da UFFS - Campus Laranjeiras do Sul/PR. Vice-Líder do Grupo de Pesquisa Michel Foucault e os Estudos Discursivos (UFAM/CNPq). Doutor e Mestre em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Foi professor conteudista da PUC-PR em 2021. Atua na área de Estudos da Linguagem, subárea Estudos Discursivos, Literários e Educacionais. No Doutorado e no Mestrado foi bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Na Graduação em Letras-Português foi bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq por dois anos (cada bolsa teve duração prevista de 12 meses). Também foi estagiário (2012-2014) do Núcleo de Estudos em Linguística e Língua Portuguesa (NELLP).

Anísio Batista Pereira (Universidade do Estado do Amapá – UEAP)
Éderson Luís da Silveira (Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS).

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

QUE LÍNGUA É ESSA? SABERES SOBRE LÍNGUAS A PARTIR DA PERSPECTIVA DOS POVOS ORIGINÁRIOS

André Cavalcante
UFPE/CNPq/UESC
acbs.cavalcante@gmail.com

Este trabalho tematiza o discurso do indígena sobre a línguas, refletindo a respeito dos saberes produzidos sobre a língua(gem) a partir de três perspectivas de intelectuais indígenas brasileiros: Ailton Krenak, Davi Kopenawa e Daniel Munduruku. Importante salientar que esses indígenas não são linguistas, mas, em suas obras, a questão da língua surge como algo que perpassa as reflexões dos autores na relação com a identidade indígena e/ou na relação com o outro, o não-indígena. Em Mariani (1996), há uma reflexão a respeito da noção de “*discurso sobre*” como tendo o papel de institucionalizar sentidos. No que diz respeito aos sujeitos-indígenas, aqui analisa-se o “*discurso de*”, mas, como apontamos em Cavalcante (2017), esse “*discurso de*” sempre há um atravessamento do “*discurso sobre*”. No que se refere às línguas, em Orlandi (1990), a autora analisa como as línguas indígenas são compreendidas pelo viés colonialista como línguas inferiores em relação ao instrumental gramatical europeu. Portanto, tanto línguas como sujeitos-indígenas são vistos como inferiores, já que língua e sentidos se constituem mutuamente (Orlandi, 2013). Ainda em “Terra à Vista”, Orlandi (1990) reflete sobre o discurso da colonização a partir de relatos de viajantes e, também, sobre a produção de conhecimento no Brasil que não considera(va) os indígenas nem como sujeitos de direito nem como partes da constituição da identidade nacional. Assim, suas línguas eram usadas como línguas francas, meramente utilitárias. Assim, embasados teórico-metodologicamente pela Análise de Discurso materialista, com base nas discussões teóricas de Michel Pêcheux e seus desenvolvimentos no Brasil a partir de Eni Orlandi, este trabalho visa compreender como os sentidos para as línguas são construídos pelos indígenas. Entendemos a necessidade ainda de refletir sobre a produção intelectual dos sujeitos-indígenas, uma vez que historicamente temos o apagamento/silenciamentos de suas vozes e de suas lutas, de tal modo que, das poucas vezes quando se trata das temáticas indígenas, se fala das violências, das lutas diárias, da miscigenação. Assim, menos ainda se é discutido a produção de conhecimento dos próprios indígenas, como aqui estamos propondo discutir. Para tanto, aqui traremos alguns recortes discursivos de obras desses autores no que diz respeito à língua, para compreendermos como se dá a relação entre língua(s) e resistências no discurso indígena.

Palavras-chave: Discurso. Resistência. Sujeito-indígena. Língua.
Eixo (s) temático: Discurso e povos originários

Resumo do currículo dos autores.

Professor visitante no Departamento de Letras e Artes e no Programa de Pós-graduação em Letras: Linguagens e representações da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC - (Ilhéus/BA) e Pós-doutorando em Linguística no Programa de Pós-graduação em Letras da UFPE. Doutor em Estudos de Linguagem (Linguística) pela Universidade Federal Fluminense (2021), com Bolsa Nota 10 da Faperj (2019-2021) e CAPES (2017-2019). Mestre em Letras - Linguística - (2017) pelo programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, com bolsa Facepe, e graduado em Letras - Português, também pela UFPE (2014). Realizou estágio de pós-doutoramento na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP/USP).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O FUTURO DO TURISMO É FEMININO: ANÁLISE SEMIOLINGÜÍSTICA DE ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS E IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS EM REPORTAGEM DO NATIONAL GEOGRAPHIC

Anna Clara Arcanjo Fonseca
Universidade Federal de Viçosa
annacl.fonseca@gmail.com

Este trabalho tem o objetivo de analisar a reportagem intitulada “The future of travel is female. Here’s why. Women-focused tours are changing the world one trip at a time”, em tradução livre: “O futuro do turismo é feminino. E aqui está o porquê. Viagens focadas nas mulheres estão transformando o mundo, uma viagem por vez”, assinada por Katie Knorovsky, ex-editora do National Geographic Traveler, e publicada *online* no *site* do National Geographic em 5 de março de 2020. Em um contexto no qual a sociedade (ainda) levará cerca de 131 anos para eliminar as desigualdades gerais de gênero, como apresentado no Fórum Econômico Mundial em 2023, é relevante investigar como a mídia especializada aborda e debate essa questão. Considerando a importância e a visibilidade do tema, interessa examinar, a partir de uma pesquisa qualitativa-descritiva e da operação de conceitos da Teoria Semiolinguística, que sustentaram teórica e metodologicamente as observações, as estratégias discursivoargumentativas utilizadas e os imaginários sociodiscursivos mobilizados e veiculados no objeto. A análise revelou que o propósito comunicativo central foi, ao tratar da igualdade de gênero, já amplamente debatida à época, conectá-la a aspectos populares e socialmente atrativos, como o turismo. Destaca-se que, para fortalecer suas afirmações e assegurar a credibilidade de sua fala e a captação dos sujeitos interpretantes, Katie Knorovsky, uma mulher, se valeu da apresentação de diferentes vozes para além da sua. Foram inseridos recortes de entrevistas realizadas com oito mulheres, todas ocupantes de posições de liderança em empresas do setor de viagens; com isso, são trazidas enunciantes para compartilharem suas perspectivas sobre empreendedorismo, negócios e liderança, áreas tradicionalmente associadas ao gênero masculino. Contudo, curiosamente, a autora optou, ao final, por incluir uma fala masculina: a de um guia de safari que, ao ser questionado sobre a possibilidade de sua filha atuar em uma função como a sua, inicialmente negou, mas depois reconheceu que era plenamente possível. Tal escolha pode sugerir que, embora a reportagem trate do empoderamento feminino, existe uma expectativa de validação por um homem. Por outro lado, essa passagem demonstra uma tentativa rompimento com o estigma de certas profissões serem tomadas como essencialmente masculinas. Quanto aos imaginários sociodiscursivos, foram evocadas representações que transcendem os papéis familiares historicamente relacionados às mulheres, destacando-as como profissionais e indivíduos autônomos. Foi possível constatar uma intenção de, ao aproximá-las do cenário de viagens, questionar e buscar uma reformulação, ou mesmo instauração, de imaginários: a mulher viajante solo, empreendedora, esportista radical e/ou apenas a mulher completamente capaz de atuar em funções social e majoritariamente atribuídas a homens. Em síntese, o texto, a partir da aplicação das estratégias discursivo-argumentativas, não apenas promove a igualdade de gênero, mas também contribui para a construção de imaginários e narrativas que desafiam estereótipos e fomentam uma visão mais inclusiva e progressista do papel das mulheres no turismo e na sociedade.

Palavras-chave: Teoria Semiolinguística. Estratégias. Imaginários Sociodiscursivos. Mulheres. Turismo.
Eixo (s) temático: Discurso e Mídias. Discurso, Gênero e Sexualidade.

Resumo do currículo dos autores:

Anna Clara Arcanjo Fonseca é Mestre em Letras, Estudos do Texto e do Discurso, e Bacharel em Secretariado Executivo Trilíngue, Português, Francês, Inglês, pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e especialista em Revisão de Textos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Suas áreas de atuação e interesse de pesquisa são: Análise do Discurso, Revisão de Textos, Redação Empresarial e Oficial, Argumentação nos Âmbitos Acadêmico e Empresarial e Administração Pública.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SENTENÇAS JUDICIAIS VOLTADAS PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RECLUSÃO NO DF: UMA PERSPECTIVA CRÍTICA

Ana Cláudia Camargo Carvalho
Universidade de Brasília
a.claudiac@yahoo.com.br

Esta proposta encontra-se configurada em uma pesquisa de natureza qualitativa (descritiva e interpretativa), uma vez que envolve dados documentais com o propósito de colaborar para uma mudança social específica em favor de grupos marginalizados. Trata-se de uma contribuição almejada em termos de reinserção social de adolescentes em situação de reclusão. Os dados documentais foram selecionados a partir de uma cadeia de gêneros discursivos de ordem de discurso legal, bem como de meio midiático. Tem como escopo analisar marcas linguístico-discursivas inerentes ao gênero sentença judicial. O propósito subjacente é apontar implicações e relevâncias sentenças do discurso jurídico na designação de internação do adolescente, em uma interface de Linguagem e Direito. Buscou-se abordar temas da Criminologia Crítica (Baratta, 2002) como “seletividade” e “eficácia invertida”. Os procedimentos metodológicos escolhidos encontram-se balizados por uma metodologia voltada para a pesquisa social de caráter multidisciplinário, na Análise de Discurso Crítica de acordo com os passos metodológicos sugeridos por Fairclough (2010, p. 235), cujas ideias remetem ao Realismo Crítico do filósofo Bhaskar (1998). As amostras, posteriormente selecionadas como dados para o *corpus*, foram colhidas nas unidades de internação do Distrito Federal e na Secretaria de Justiça e Cidadania. O arcabouço teórico que baliza a pesquisa abarca as duas dimensões da linguagem: o discurso (exterioridade), nos moldes de Fairclough (2001; 2003; 2010), assim como a estrutura do sistema linguístico (interioridade), na linha da teoria Linguística Sistêmico-Funcional, proposta por Halliday (2004). Os resultados do estudo significam uma contribuição em favor de adolescentes que (sobre)vivem, ainda, em situação de vulnerabilidade social. Pude, então, verificar que, além das cargas de teor semântico e sociossemiótico imputadas aos adolescentes cumpridores de medida socioeducativa, ainda há um estigma estarrecedor, o qual atribui características de identificação negativa e estereotipa o indivíduo. Em diversas situações em que essa (in)justiça ocorre, manifesta-se a “seletividade”, aplicada, em sua maioria, em um contexto da dominação de classe. Sendo assim, não basta haver a prática de uma conduta contrária às normas para ser considerado um infrator, visto que a condição de desviante passa a ser, muitas vezes, o resultado do etiquetamento social. Os primeiros resultados do estudo significam uma

Palavras-chave: Seletividade. Eficácia Invertida. Adolescentes. Socioeducandos, Análise de Discurso Crítica.

Resumo do currículo dos autores.

Pós-Doutora em Linguística – UnB (2024). Doutora em Linguística - UnB (2016). Mestra em Engenharia de Produção com ênfase em mídia e conhecimento - UFSC (2002). Especialista em Língua Portuguesa, em Revisão e Produção de textos e em Linguística Forense. Contribuição para futuras pesquisas multidisciplinares, que possam possibilitar a abertura de portas para a igualdade e direitos, bem como para o resgate de cidadanias perdidas já na infância e na adolescência.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A DISCURSIVIZAÇÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 5668 NO ENFRENTAMENTO DAS DISCRIMINAÇÕES POR GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS

Adriana do Carmo Figueiredo
Fundação CEFETMINAS / IESLA
acfigueiredo.prof@gmail.com

A temática desta comunicação se fundamenta em uma discussão acerca do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5668, na qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) interpretou dispositivo do Plano Nacional de Educação — PNE (Lei 13.005/2014) — a respeito da abordagem sobre a divulgação de material com informação de ideologia de gênero em escolas. Nesse movimento interpretativo-hermenêutico, transitado em julgado em 29 de agosto de 2024, o STF reconheceu a obrigação das instituições de ensino em combater discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual nas escolas públicas e privadas brasileiras. Dessa forma, a principal motivação desta pesquisa surgiu do interesse em compreender o alcance desta decisão do ponto de vista discursivo, tendo em vista o ideal de aplicabilidade da norma jurídica, tornando-a mais protetiva e alinhada aos preceitos constitucionais da dignidade humana e do direito à educação. A abordagem metodológica é de natureza qualitativa e se materializa por meio da análise discursiva do voto do relator, ministro Edson Fachin, que foi acompanhado na íntegra pelos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e pela ministra Cármen Lúcia. Assim, o objetivo principal desta comunicação é analisar o arcabouço argumentativo empregado pelo Ministro Fachin que, ao iniciar o seu voto, afirma: “[...] o termo “ideologia de gênero” designa, na prática linguageira de seus usuários, um amálgama não-técnico entre os estudos de gênero e os discursos de minorias políticas ligadas às pautas de igualdade de gênero e de orientação sexual. Em geral, o termo é empregado com uma conotação negativa e se presta a coibir a discussão destas temáticas no âmbito escolar” (BRASIL, 2024). Para a referida análise, serão empregados alguns conceitos referentes à Hermenêutica Jurídica, no que se refere ao sentido, à linguagem e ao Direito, como propõe Falcão (2000). Também será analisada a noção de ativismo judicial, conforme Pordeus e Silva (2023), Barroso (2009), Marshall (2002) e Canon (1982). Na perspectiva discursiva, serão consideradas algumas categorias da Teoria Semiollingüística, especialmente, aquelas que se referem à compreensão de que a argumentação se encontra no âmbito da organização do discurso e, portanto, não se limita a uma sequência de proposições ligadas por conectores lógicos, como afirmou Charaudeau (2014). Como resultados preliminares, há uma compreensão de que o arcabouço interpretativo-argumentativo empregado pelo Ministro Fachin, nesta decisão em foco, perpassa por um processo hermenêutico que se propõe a analisar as normas jurídicas conforme a Constituição, o que implica, a nosso ver, a discursivização do direito à igualdade para solidificar o entendimento de que as leis proibidoras da chamada “ideologia de gênero” são contrárias aos fundamentos da Constituição Federal de 1988.

Palavras-chave: Discurso jurídico. ADI 5668/DF. Ideologia de gênero. Dignidade Humana. Direito à educação.

Eixo (s) temático: Discurso Jurídico

Resumo do currículo dos autores.

Adriana do Carmo Figueiredo é doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Sua tese de doutoramento "Narrativas de vida de Antígona (Sófocles), Sor Juana e Olympe de Gouges: a Justiça no divã da Análise do Discurso" recebeu as seguintes premiações: Prêmio André Berten, pelo primeiro lugar no concurso de teses e dissertações, concedido pela Rede Interdisciplinar de Estudos sobre Violências (RIEV) e Prêmio Ana Maria Harvey 2021, concedido pela Associação Latino-americana de Estudos do Discurso (ALED). Possui Mestrado em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais e Graduação em Letras / Licenciatura Plena — inglês e espanhol — também pela UFMG. É advogada inscrita na OAB-MG, especialista em Direito Constitucional. Atua como docente de línguas espanhola e inglesa na Fundação CEFETMINAS; docente nos cursos de graduação em Direito e Pós-graduação do grupo educacional IESLA, onde coordena a Iniciação Científica em Direito. Atua também como pesquisadora nas seguintes áreas: Teoria Social com ênfase em Habermas, Estudos Linguísticos e Literários, ênfase na Semiollingüística e nas Teorias da Argumentação, Direitos Humanos, Direito Constitucional e Hermenêutica Jurídica.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

QOHELETIO PREGADOR NÃO É MISÓGINO: ARTICULAÇÃO DO SENTIDO EM ECLESIASTES 7:25-26

Alessandra Castilho Ferreira da Costa
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
alessandracaastilho.costa@hotmail.com

Eclesiastes 7:26 e 28 são reputados como os versos mais misóginos da Bíblia Hebraica. Neles, *Qohelet/o Pregador*, o enunciador do livro, supostamente atribui à mulher moralidade inferior à do homem: assim, em 7:26, a mulher é redes, uma armadilha para o homem; em 7:28, o locutor afirma ter encontrado, entre mil, um homem respeitável, mas nenhuma mulher. Todavia, variados fenômenos linguísticos nesse fragmento permitem questionar a adequação da leitura sexista. Considerando que a principal tarefa da Linguística de Texto é ser uma hermenêutica do sentido, isto é, comprovar e justificar de que maneira se articula o sentido do texto (cf. Coseriu (1994 [1980])), o presente estudo busca contribuir para tal problemática investigando a articulação do sentido em Eclesiastes 7:25-26 e seu suposto teor misógeno. O instrumental teórico-metodológico advém da Linguística de Texto, proposta por Coseriu (1994 [1980]), e da Análise Textual dos Discursos (ATD), nos termos de Adam (2008). Adota-se abordagem com categorias de análise parcialmente abertas: de um lado, responder se *Qohelet/o Pregador* defende que a mulher é moralmente inferior ao homem diz respeito tanto ao nível semântico dos conteúdos proposicionais quanto enunciativo do ponto de vista (PdV) ou responsabilidade enunciativa, isto é, a (não) assunção do conteúdo enunciado por uma entidade, categorias previstas por Adam (2008); de outro, não é possível prever todas as relações dos signos num determinado texto (Coseriu, 1994 [1980]); por isso, busca-se reconhecer fenômenos relevantes desde o nível fonológico até o discursivo, discutindo-se instruções e restrições semântico-gramaticais impostas pelas formas linguísticas para propostas de interpretação do texto. Como principais resultados, a análise aponta, no nível dos conteúdos proposicionais, para a presença das analogias “impiedade é loucura” e “juízo ou justiça é sabedoria”, em 7:25, e, “a mulher é igual ao homem”, em 7:26; no nível enunciativo-discursivo, observa-se, em 7:25, um movimento de refutação pelo locutor a PdV favorável à prática moderada de impiedade e justiça e, em 7:26, ao assumir o PdV1-“a mulher é igual ao homem”, o locutor opõe-se ao PdV2, que afirma a inferioridade moral da mulher; logo, conclui-se o ponto de vista do locutor-enunciador (PdV1) em Eclesiastes 7:25-26 não é misógeno.

Palavras-chave: Eclesiastes 7:25-26. Articulação do sentido. Misoginia. Ponto de vista (PdV).
Eixo Temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo dos autores: Alessandra Castilho Ferreira da Costa tem doutorado em Linguística Germânica pela Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Alemanha). É Professora Associada do Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Atua em Linguística de Texto e Tradições Discursivas.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

"VACINA É VIDA, VACINA É PRA TODOS": A PATEMIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO

Ana Cláudia Mello da Silva
Universidade Federal de Viçosa
anahclaudiamello@gmail.com

Mariana Ramalho Procópio
Universidade Federal de Viçosa
mariana.procopio@ufv.br

Este trabalho visa analisar o uso da patemização como estratégia discursiva na Campanha Nacional de Multivacinação iniciada em 2023 durante o novo governo Lula. Como ponto de partida, cabe destacar que, no contexto da pandemia da Covid-19, houve um grande aumento de discursos antivacina no cenário brasileiro devido a uma intensa propagação de *fake news* e de falas controversas de autoridades políticas que colocavam à prova a qualidade dos imunizantes produzidos para combater o vírus. Consequentemente, essa conjuntura levou a uma queda da taxa de cobertura vacinal no país, afetando a adesão a diversas vacinas. Diante desse quadro de descrédito, surgiu a necessidade de serem desenvolvidas estratégias para fazer com que a população retomasse a confiança na vacina, sendo este o principal objetivo da Campanha Nacional de Multivacinação. Em vista disso, tal campanha utiliza algumas estratégias a fim de tocar o público, trazendo à tona a patemização como principal meio de captação do telespectador para que ele reconheça a importância da vacinação e se vacine. Logo, torna-se importante analisar e discutir a forma como o Ministério da Saúde constrói seu discurso nessa campanha a fim de atingir emocionalmente a população, haja vista que a adesão ou não às vacinas é uma questão de saúde pública e o discurso usado nesse tipo de ação tem um papel relevante no incentivo à vacinação. Com esse intuito, destacamos o segundo vídeo veiculado na campanha, publicado no dia 10 de março de 2023 no site oficial do órgão e em suas redes sociais, o qual é o exemplar de maior destaque do uso do *páthos* nessa ação ao dar enfoque à história da atriz Beth Goulart e a morte de sua mãe, a também atriz Nicette Bruno, pela Covid-19. Assim, este trabalho objetiva analisar o discurso desse vídeo, realçando como a patemização atua para a captação do público e quais imaginários são ativados junto ao uso dessa estratégia. Vale salientar que, segundo as concepções de Charaudeau (2010), as estratégias discursivas são procedimentos linguísticos utilizados para envolver o interlocutor e, dentre elas, a estratégia de captação busca atingir seu componente afetivo, ou seja, vale-se do efeito do *páthos* na construção discursiva. Além disso, tendo em vista que os imaginários sociodiscursivos são crenças socialmente compartilhadas que se constroem de sistemas de pensamento pautados em tipos de saber, nos quais se inclui o *páthos* enquanto saber como afeto (Charaudeau, 2008), cabe ressaltar que a análise da ativação desses imaginários é essencial para compreender os meios utilizados para atingir o interlocutor. Dessa forma, através de uma metodologia empírico-dedutiva, buscamos analisar a construção discursiva desse vídeo, nos baseando nas categorias analíticas da Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau referente às estratégias discursivas e aos imaginários sociodiscursivos, além da concepção do teórico sobre o efeito patêmico. Constatamos, a princípio, que o discurso do vídeo, por meio de uma história de perda, busca atingir as emoções do público para cativá-lo, a fim de fazer com que ele acredite no valor das vacinas. Ademais, há presença constante da colocação da vacina como sinônimo de vida, o que contribui para a construção de uma imagem positiva dos imunizantes. Trata-se, portanto, de um discurso que busca sensibilizar o interlocutor para que ele acredite no poder da vacinação como um meio de salvar vidas, utilizando a história de figuras conhecidas da mídia televisiva.

Palavras-chave: Campanha Nacional de Multivacinação. Estratégias discursivas. Patemização.
Eixo (s) temático: Discurso e Mídias / Discurso e Saúde

Resumo do currículo dos autores

Ana Cláudia Mello da Silva: Mestranda em Estudos do Texto e do Discurso no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Graduada em Letras (Português e Literaturas de Língua Portuguesa) pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Mariana Ramalho Procópio: Doutora em Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (POSLIN) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com estágio doutoral realizado na Université Paris-Est Créteil, na França. Mestre também em Estudos Linguísticos pelo POSLIN/UFMG e graduada em Comunicação Social Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Realizou Pós-Doutorado em Mídia e Estudos de Gênero na Lancaster University, na Inglaterra. Professora do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

GEOTOPÍAS SEMIÓTICAS Y DISCURSOS TERRITORIALES: RENOVACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO Y PRÁCTICAS DISCURSIVAS DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Andrés Castiblanco Roldán
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colômbia
afcastiblancor@udistrital.edu.co

En el contexto interdisciplinar esta propuesta presenta el análisis de la gestión discursiva de la marca, los medios de comunicación y la publicidad en el emplazamiento de los discursos territoriales como elementos semióticos y narrativos que se materializan en el espacio urbano y sus prácticas como manifestación ontológica de la materialidad humana (Batista, 2021; Santos 2000; Leroi-Gourhan, 1971). Cómo evidencia se presentan fragmentos de su visión focalizada en el territorio a través del Paisaje de la renovación de las plazas de mercado como escenarios del mercado popular y de tradición rural (Cosgrove, 2008; Nogue y San Eugenio, 2009) que se transforman para sobrevivir en un proyecto geotópico global (Castiblanco, 2018). Con base en una metodología interdisciplinaria que involucra la semiótica de la cultura (Lotman, 1996,); junto al análisis discursivo multimodal y metafórico, (Van Leeuwen, 2008; Lakof y Jhonson, 2017) – y geocultural paisajero (Berque, 2009, Castiblanco, 2020) se revisará un corpus conformado por códigos visuales – publicitarios, nichos narrativos de redes sociales y medios de comunicación, con los cuales se decantarán las estrategias discursivas y estructuras semióticas que se articulan como insumos de un marco de relación que se desarrolla desde la lectura geocultural del fenómeno urbano, como correlatos que inciden en las prácticas urbanas con relación a las intertemporalidades de las memorias rurales y urbanas alrededor del mercado popular y sus plazas.

Doctor en Ciencias Humanas y Sociales. Profesor Titular y director de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. director del grupo Representación Discurso y Poder clasificado en Minciencias. Bogotá -Colombia.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A CARTILHA DE EDUCAÇÃO DOMICILIAR: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DOS APOIADORES DO *HOMESCHOOLING*

Amanda Dias Leite Resende
Universidade Federal de Ouro Preto
amanda.dlr@aluno.ufop.edu.br

Paulo Henrique Aguiar Mendes
Universidade Federal de Ouro Preto
paulo.mendes@ufop.edu.br

O *homeschooling* é uma opção crescente para a educação no Brasil. Essa prática, que consiste na defesa pela legalidade da formação em casa, apresenta-se como uma alternativa aos sistemas de ensino formais, levantando questões complexas e multifacetadas relacionadas aos propósitos e intencionalidades dos *homeschoolers* na busca por esse modelo, bem como o entendimento desses defensores a respeito do papel da educação na formação dos sujeitos. À vista disso, nosso objetivo geral é investigar, pela AD, especificamente pelos conceitos de Charaudeau (2004; 2008; 2016; 2017) e Amossy (2011, 2011a, 2011b), as estratégias discursivas que veiculam as concepções e valores dos apoiadores do movimento *homeschooling* sobre o processo educativo manifestados na “Cartilha Educação Domiciliar: um Direito Humano tanto dos pais quanto dos filhos” e no *website* da ANED, destacando conceitos como: circunstâncias de discurso; contrato de comunicação; estratégias discursivas; gêneros discursivos, visadas discursivas, memórias do discurso; discurso propagandista; interdisciplinaridade; noções de *logos*, *ethos* e *páthos*; ideologia e linguagem; imaginários sociais e imaginários sócio discursivos. Os objetivos específicos são, portanto, levantar dados sobre o surgimento do movimento do *homeschooling* no Brasil; identificar e descrever o perfil dos apoiadores desse movimento, e analisar o discurso constante na “Cartilha Educação Domiciliar: um Direito Humano tanto dos pais quanto dos filhos”, apoiando-se no *website* da Associação Nacional de Educação Domiciliar na busca por identificar e definir o entendimento desse grupo sobre educação. Esta pesquisa é de abordagem qualitativa e finalidade explicativa com atos de exploração e descrição e conta com análise baseada na Teoria Semiolinguística.

Palavras-chave: Cartilha. *Homeschooling*. Estratégias.

Eixo (s) temático: Discurso e Educação (Discurso y Educación); Discurso e Política (Discurso y Política).

Resumo do currículo dos autores.

Amanda Dias Leite Resende: Mestranda em Letras – Estudos da Linguagem pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), graduada em Letras Português/Inglês pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Dr. Paulo Henrique Aguiar Mendes: Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (1993), doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (1999) e pós-doutorado(s) pela Université Paris XIII e pela PUC Minas. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Semântica, Pragmática e Análise do Discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

IRONÍA Y SARCASMO COMO ESTRATEGIAS DISCURSIVAS: UN ANÁLISIS PRAGMÁTICO EN COMUNIDADES DIGITALES

Alan Emmanuel Pérez Barajas
Universidad de Colima, México
actante78@ucol.mx

José Gilberto Márquez Romero
Universidad de Colima, México
jmarquez13@ucol.mx

El sarcasmo y la ironía, como actos pragmáticos en el discurso digital emergen en situaciones de comunicación arropadas por situaciones comunicativas enmarcadas por el humor y la burla, la mayoría de las ocasiones *contra sensu* de lo que podrían ser los esperables de cortesía y cuidado de la imagen pública. Así, el objetivo de esta comunicación es dar cuenta de las estrategias lingüísticodiscursivas en los que se evidencian tales fenómenos (sarcasmo e ironía) en enunciados emitidos por usuarios que se identifican explícitamente como miembros de grupos dedicados al empleo deliberado de la ironía y el sarcasmo como parte del humor en tres comunidades digitales: *threads*, *facebook* y *reddit*. Acerca de las motivaciones de este trabajo podemos mencionar que, en la comunicación contemporánea, especialmente en el ámbito digital, el sarcasmo y la ironía son herramientas frecuentes para expresar opiniones, desafiar normas o construir identidades, muchas de las veces transgresoras de la imagen pública de los interlocutores involucrados. Estudiar estas prácticas ayuda a comprender cómo los hablantes moldean sus interacciones en contextos humorísticos y conflictivos, así como las estrategias empleadas: polifonía, polisemia, ecos, analogías de referente léxico, fónico y redistribución sintáctica, así como otros dispositivos lingüísticos y extralingüísticos. Algunos de los referentes teóricos de este trabajo son la teoría para el estudio del humor y la Teoría General del Humor Verbal (TGHV) propuesta por Raskin (2017); el estudio del humor y cortesía como categorías analíticas de Ruiz Gurillo (2012, 2016 y 2020); la fundamentación sociocultural y psicológica del humor de Nilsen (2018); la imagen pública en medios digitales de Dynel (2014); la imagen pública en redes y medios digitales de Garcés-Conejos Blitvich (2020) y el procesamiento del significado literal y no literal de Giora (2003). La ruta metodológica de este trabajo consiste en una aproximación cualitativa y cuantitativa dentro de un marco analítico pragmático-discursivo de las comunidades digitales en internet. El tamaño de la muestra es de aproximadamente 100 enunciados agrupados por el criterio de saturación teórica mínimo suficiente para identificar patrones lingüístico-discursivos en las tres plataformas. Los resultados aún son preliminares pero compartimos algunos hallazgos —relacionados de manera particular— con la recursividad pragmática-discursiva a la que recurren los usuarios practicantes del humor genérico y las fórmulas irónicas empleadas como parte de la inmediatez comunicativa en el discurso digital.

Palabras clave: Ironía. Sarcasmo. pragmática. Comunidades digitales. Estrategias discursivas.

Resumen de autores

Alan Emmanuel Pérez Barajas es mexicano. Licenciado en Lengua y Literatura españolas por la Universidad de Colima. Maestro en Pedagogía (área enseñanza del español como L1) y egresado del posgrado de Maestría y Doctorado en Lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México del que actualmente es pasante. Desde sus incursiones tempranas en el estudio de la lengua ha realizado trabajos relacionados con marcos sociolingüísticos, la lingüística sociocultural y el análisis del discurso. Actualmente su labor sustantiva de investigación se sitúa en el ámbito de la variación y el cambio lingüístico (morfosintaxis, semántica y desarrollos pragmáticos de cláusulas adverbiales de tiempo y espacio) así como la descripción prosódica de la polifuncionalidad adverbial en español. En el ámbito de la docencia ha sido profesor de asignaturas diversas en la Licenciatura en lingüística de la Universidad de Colima de la que actualmente es profesor investigador; la ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia) y profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

José Gilberto Márquez Romero es Alumno de la licenciatura en comunicación de la Universidad de Colima. Algunos de sus trabajos y áreas de interés implican el estudio de las comunidades digitales de práctica, P. ej. La multimodalidad comunicativa de la cultura *fandom* en internet y las estrategias comunicativas lingüísticas y extralingüísticas de las comunicades digitales en internet.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DEMOCRACIA EM DEBATE NA FOLHA DE S. PAULO E NO LE MONDE: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DE DISCURSOS COMPARATIVA

Alessandra Folha Mós Landim
Universidade de São Paulo
professora.alessandrafolha@gmail.com

O objetivo principal desta apresentação, oriunda de uma pesquisa em nível de pós-doutorado, é estabelecer e descrever os sentidos do signo ideológico *democracia* nas línguas/culturas brasileira e francesa mediante a comparação de enunciados dos gêneros da esfera jornalística notícia e reportagem a fim de caracterizar e compreender as duas culturas discursivas em questão. Dos eixos norteadores de proposta para o evento, foi selecionado “Discurso e Política” visto que a temática da democracia está amplamente relacionada a elementos políticos, especialmente em um Estado Democrático (de Direito), como são constituídos o Brasil e a França, países que representam os discursos jornalísticos analisados. O quadro teórico da pesquisa, bem como do recorte realizado para a apresentação, é formado pela articulação entre a *Análise de Discursos Comparativa* (von Münchow, 2023, 2021; von Münchow, 2013, 2021, 2022, dentre outros) e a teoria bakhtiniana (Volóchinov, 2021[1929]; Bakhtin 1999[1965]; 2011; 2016; Grillo 2021, 2022). Também serão destacadas duas abordagens teóricas sobre a democracia, a saber a teoria da Ação Comunicativa (Habermas, 2022[1981]) e a teoria da Poliarquia (Dahl, 2001[1998]). A partir da construção de um *corpus* de enunciados (Bakhtin, 2016) [e gêneros] elaborado com base na esfera jornalística representada pelo *site* do jornal *Folha de S. Paulo* e pelo *site* do jornal *Le Monde*, esta apresentação pretende analisar qualitativamente os discursos sobre democracia em ambas as culturas discursivas em quatro artigos dos jornais mencionados, concentrados em um único evento, os atos em Brasília de 08 de janeiro de 2023. São eles: *Ataques em Brasília representam risco à democracia na América Latina, diz pesquisador* e *Chorei ao ver Brasília, minha ‘irmã caçula’ ser agredida, diz filha de JK*, da FSP; e *Au Brésil, une attaque « sans précédent » contre la démocratie e Brésil: « La place des Trois-Pouvoirs, à Brasília, n’est pas condamnée à devenir un cimetière de la démocratie »*, do LM. Serão realizadas análises e descrições dos dados coletados através de uma metodologia de comparação, processo que resultará na aproximação entre os conceitos de cultura e discurso (Moirand, 1992; Claudel *et al*, 2013; Grillo, 2022). A apresentação da comunicação neste evento bem como no eixo temático selecionado se justifica por tratar de um tema caro às sociedades democráticas fornecendo fundamentos para a compreensão das atividades humanas e seus discursos.

Palavras-chave: Democracia. Cultura discursiva. Análise de discursos comparativa. Teoria bakhtiniana. Língua/cultura.

Eixo (s) temático: Discurso e Política.

Resumo do currículo da autora:

Pós-doutoranda na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, no Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa sob supervisão da Prof. Livre Docente Sheila Grillo. Doutora em Estudos Linguísticos, área de concentração Linguística do Texto e do Discurso, pela UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, com bolsa CAPES. Mestra em Letras: Estudos da Linguagem pela UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto, com bolsa de fomento à pesquisa da agência UFOP/REUNI. Pesquisa Práticas Discursivas. Possui graduação/licenciatura em Letras pelo UNASP. Pós-graduada (lato sensu) em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela mesma instituição. Tem experiência na área de Letras, no ensino de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola. Atuou como professora na FALE-UFMG no ano de 2019 e como professora do UNASP-EC, no curso de Letras. Membro do NAD - Núcleo de Análise do Discurso (Poslin/UFMG). Membro do Grupo de Pesquisa Diálogo (USP/CNPq). Avaliadora e revisora de periódicos [(Con)Textos Linguísticos - UFES; RELIN/UFMG - A1; Texto Livre/UFMG - A1] e autora de artigos, capítulos de livro e livros na área de concentração do discurso e do texto.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A PRODUÇÃO DE SENTIDO NA MÍDIA JORNALÍSTICA INTERNACIONAL: UMA ANÁLISE DA COBERTURA DOS DISCURSOS DOS PRESIDENTES BRASILEIROS NAS ASSEMBLEIAS GERAIS DA ONU

Antonio Genário Pinheiro dos Santos
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
genario.pinheiro@ufrn.br

O objetivo deste projeto de pesquisa é analisar os discursos trabalhados pela mídia em função da fala de presidentes brasileiros em edições da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Empreende-se um gesto de leitura dos sentidos mobilizados no domínio do jornalismo eletrônico internacional a partir do que foi dito pelos presidentes brasileiros Lula, Dilma e Bolsonaro na abertura dos debates nas assembleias gerais da entidade, nos anos de 2003, 2015 e 2022, respectivamente. No escopo da discursividade atrelada à disposição de manchetes provenientes da cobertura empreendida pelo jornal norte-americano *The New York Times* e do jornal inglês *The Guardian*, importa problematizar a positividade dos enunciados políticos no espectro da mídia a fim de descrever e interpretar como o sujeito social é agenciado em práticas de biopolítica e de governamentalidade. Trata-se de discutir os arranjos e sinuosidades que, no escopo do discurso endereçado na ONU, são trabalhados pela mídia jornalística e que produzem efeitos de sentidos balizados na vontade efetiva de dizer a verdade e a partir de uma determinada ordem de legitimidade social, institucional e política. Questiona-se como a mídia jornalística trabalha tal produção discursiva amparada em estratégia de dizibilidades que imputam um caráter social aos discursos então mobilizados. Esta pesquisa tem ancoragem teórica e metodológica nos estudos de Michel Foucault (2005, 2006a, 2006b, 2007, 2010, 2011) e considera as contribuições daqueles que se debruçam sobre a mídia e a política, tais como Courtine (2003, 2009, 2011), Piovezani (2009, 2015, 2020), Debord (2002), Gomes (2004), Thompson (2009). Espera-se evidenciar os efeitos de um discurso que adquire um revestimento de discurso social o qual mantém-se constitutivamente atrelado a práticas discursivas de afirmação e que possui miras determinadas. Os resultados preliminares apontam para os efeitos de sentido que são alcançados quando se observa o trabalho calibrado e ostensivo do jornalismo mediado e, com isso, defende-se a investigação dos sentidos como condição exponencial para ler e entender os recortes de real operados pela mídia, sobretudo, no que tange à operação com a verdade e às manobras de controle sobre o dizível e o visível. Tem-se, assim, que a mídia constitui a si mesma como a medida de todas as coisas e, ao oportunizar a produção do acontecimento no espaço de visibilidade pública, inscreve o sujeito político e a grande massa de sujeitos sociais numa conjuntura de representação institucional tensa a qual faz movimentar diálogos e distanciamentos, aproximações e dissidências, evidências e silenciamentos, poder-saber.

Palavras-chave: Discursividade. ONU. Presidentes Brasileiros. Eixo (s) temático: Discurso e Mídias

Resumo do currículo do autor:

Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), lotado na Faculdade de Engenharia Letras e Ciências Sociais do Seridó (Felcs). Pós-Doutor em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Pesquisador em estágio de pós-doutorado em Linguística em andamento no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Doutor em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com estágio sanduíche na University of Georgia, em colaboração com o Latin American and Caribbean Studies Institute (LACSI/UGA/USA). Vice-líder do grupo de pesquisa Práticas Linguísticas Diferenciadas (UFRN), membro do Grupo de Pesquisa do Discurso (GRED/UERN) e do Laboratório de Estudos da UFSCar (Labor/UFSCar). Editor-gerente da Revista Saridh – Linguagem e Discurso. Atualmente realiza estudos sobre mídia e discurso, atuando na área de Letras, com ênfase no ensino de língua inglesa como língua estrangeira e desenvolvendo leituras na área de Análise do Discurso de orientação foucaultiana.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A RELAÇÃO MÍDIA-POLÍTICA-RELIGIÃO E O NEOLIBERALISMO: UMA REFLEXÃO SOBRE A DISCURSIVIDADE VISUAL DE LÍDERES NEOPENTECOSTAIS NO INSTAGRAM

André Luiz de Castro Silva Nascente
Universidade Federal de Uberlândia
nascentecastro@gmail.com

Neste trabalho, problematizamos como os enunciados fotográficos presentes em postagens de líderes neopentecostais no Instagram buscam, discursivamente, objetivar os sujeitos, especialmente na relação desses com a política no segundo turno da eleição presidencial brasileira em 2022. O estudo, de natureza descritivo e interpretativa objetiva, a partir dos Estudos Discursivos Foucaultianos, apontar como a relação entre religião-política-mídia está associada ao Neoliberalismo e como isso infere na condução das condutas dos fiéis. O *corpus* selecionado foram 04 postagens realizadas no mês de outubro de 2022 pelos líderes Robson Rodovalho, da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra; de Sônia Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo; de Agenor Duque, da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus e de Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A pesquisa traz apontamentos sobre o Neoliberalismo em Dardot e Laval (2016), sobre a identidade evangélica (Cunha, 2017; Mariano, 2014), Governo das Condutas (Foucault, 2010) e o verde-amarelismo (Chauí, 2000). Observamos como o discurso neoliberal constitui os sujeitos líderes neopentecostais, mas também tal racionalidade atua nos processos de objetivação dos sujeitos fiéis a partir dos enunciados-postagens desses líderes. O resultado das reflexões revela que os líderes neopentecostais operam em um mercado simbólico ofertando experiências, valores e narrativas relacionadas à fé. Ao postar no Instagram, o líder se torna uma marca e ao conduzir as condutas dos fiéis opera um exercício que cria relações de força, jogos, regras e dispositivos que na rede social se revela de diferentes maneiras, dentre eles a criação de um 'caráter nacional' com o uso das cores verde e amarelo, contribuindo para a autoidentificação da direita política. Concluímos que o neopentecostalismo não apenas se adapta ao neoliberalismo, mas também o potencializa, ao reforçar a ideia de que o sucesso, seja espiritual, financeiro ou social, depende exclusivamente do indivíduo. A fé é transformada em um ativo, os líderes, através do Instagram, se convertem em um espaço de treinamento para a gestão de si e assumem o papel de modelos de eficiência, empreendedorismo e visibilidade. O discurso religioso se entrelaça ao discurso de mercado, consolidando um modelo de subjetividade que não apenas naturaliza as desigualdades estruturais, mas também as legitima como parte de um plano divino, no qual apenas os mais preparados e esforçados prosperam.

Palavras-chave: Neoliberalismo. Neopentecostalismo. Governamentalidade. Religião.
Eixo (s) temático: Discurso e religiosidades; Discurso e Mídias

Resumo do currículo dos autores.

Doutorando em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) na linha "Linguagem, Sujeito e Discurso". Mestre em Tecnologias, Comunicação e Educação pela mesma instituição na linha de pesquisa "Tecnologias e Interfaces da Comunicação" com a dissertação "Estratégias Argumentativas no auditório midiático neopentecostal". Graduado em Comunicação Social - habilitação em Jornalismo pelas Faculdades Integradas de Caratinga. É membro do Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos (LEDIF-UFU) e do Grupo de Estudo e Pesquisa em Branding, Empreendedorismo, Inovação e Comunicação Organizacional (BECO-UFU) na Universidade Federal de Uberlândia.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MITO, REVOLUCIÓN E IMAGINARIOS DE LA IDENTIDAD EN DISCURSOS SOBRE EL DIEZ DE OCTUBRE

Anier López Pérez

Universidad de La Habana, Facultad de Lenguas Extranjeras

anierlopezperez@gmail.com

“Mito, revolución e imaginarios de la identidad en discursos sobre el Diez de Octubre” responde a una de las líneas de investigación del Grupo de Estudios Socioculturales y Literarios de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana. El estudio se acerca al tema del mito definiéndolo no solo como un elemento constitutivo y estructurador de las sociedades contemporáneas, sino también como una de las formas de representación de los imaginarios colectivos sobre las genealogías culturales. Además, se describe la identidad como una construcción en la que el mito opera directamente a partir de la realización de los procesos de mitopoiesis o resemantización. Se asume que, en los procesos revolucionarios, por cuanto son hechos culturales y no solo militares, es necesario desarrollar estrategias discursivas que aseguren el funcionamiento de los mecanismos identitarios, genealógicos y mitológicos. Estos procesos participan de la mitopoiesis de la identidad, lo que permite definir la auto- y la heteropercepción de los sujetos. Se analizan cuatro discursos pronunciados durante la primera guerra por la independencia por importantes intelectuales cubanos del siglo XIX y participantes directos en la contienda: Carlos Manuel de Céspedes, 10 de octubre de 1869; José Manuel Mestre, 10 de octubre de 1869; Enrique Piñeyro, 10 de octubre de 1869; Antonio Zambrana, 10 de octubre de 1874. En los discursos que estudiamos pueden rastrearse cinco mecanismos en los que intervienen la mitopoiesis o la resemantización: 1. Horror ante el pasado e inicio de la guerra como momento de gloria; 2. Comportamiento heroico ante los padecimientos o la muerte; 3. Representación de imaginarios identitarios; 4. Uso del mito como *exemplum*; y, 5. Prospección del futuro. Se concluye que en los momentos de consolidación de la nacionalidad se reproduce el ciclo del héroe y los mitemas sirven de sustrato para justificar la existencia de un imaginario colectivo de *lo cubano*. Además, la no linealidad del tiempo, sino su concurrencia, es lo que hace que los mitemas puedan extenderse y aparecer de forma cíclica mientras aún son formas de expresión de las relaciones rizomáticas de una cultura. Por tanto, toda forma de discurso sobre la imagen de la revolución, como proceso estructurador de la identidad, es una forma de representación del mito. Los discursos sobre el 10 de octubre sirven como botón de muestra de cómo desde los primeros momentos de la consolidación de la nacionalidad cubana se conforma un inventario de imágenes de lo que es la identidad nacional. En especial, esta se estructura a partir de elementos como la genealogía, las imágenes sobre el pasado y el futuro, el horror ante el pasado y la gloria en los actos del presente y el futuro, así como la representación del mito héroe.

Palabras clave: Mito. Identidad Cultural. Imaginarios Sociales. Revolución. Nacionalidad.

Eje(s) temático(s): Discurso y política. Discurso y memoria.

Anier López Pérez, Licenciado en Letras (Universidad de La Habana, UH). Es profesor de la Facultad de Lenguas Extranjeras (UH) en las asignaturas Gramática Española, Estilística del Español, Introducción a los Estudios Lingüísticos e Introducción a la Terminología. Es miembro de los proyectos institucionales “La expresión lingüística y discursiva de la subjetividad” (2023-2024) y “Representación del imaginario de las identidades culturales desde y hacia Cuba” (2023-2024). Es Editor Ejecutivo de la revista *Universidad de La Habana* (2019-actualidad). Es miembro de la Asociación Cubana de Lingüistas (2018-actualidad), de la Asociación Cubana de Retórica/Asociación Iberoamericana de Retórica (2018-actualidad) y de la Asociación Latinoamericana de Análisis del Discurso (ALED) (2022-actualidad). Es Delegado Nacional de la ALED (2024). Entre sus publicaciones destacan *La fe y el amor cuando Tirante emerge autopoiético* (*Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 2023, 13(4), e1415); *Mito, resemantización y autopoiésis* *Los libros de batalla de Tirante el Blanco y Juan Quinquín* (*Estudios de Teoría Literaria - Revista digital: artes, letras y humanidades*, 2023, 12(29), 107-121); *Mito y violencia en Oldboy* (*Arte y Políticas de Identidad*, 2023, 28, 156-173); *Vull atrapar amb les mans el cor de les muntanyes: Joan Brossa-sujeto lírico, transformaciones en su comprensión identitaria* (*Universidad de La Habana*, 2018, 286, 52-71); *Cataluña, Barcelona y el Quijote: Apuntes para una delimitación de “lo catalán” en Cervantes* (*Universidad de La Habana*, 2017, 283, 137-151). Sus temas de investigación son las representaciones de los imaginarios sociales y las estrategias argumentativas de disensión en el discurso científico.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DEUS, PATRÍA, FAMÍLIA E LIBERDADE: UMA ANÁLISE SEMIOLINGÜÍSTICA DE TWEETS DO EX-PRESIDENTE JAIR BOLSONARO NAS ELEIÇÕES DE 2022

Ana Luiza Soares Cortes Silva
Universidade Federal de Viçosa
nalusoaresc@gmail.com

Para o presente Congresso, apresentaremos uma análise semiolinguística de *tweets* do ex-presidente do Brasil pelo partido do PL Jair Bolsonaro, publicados durante o período eleitoral de 2022 referente a sua candidatura para reeleger ao cargo de Presidente da República. O *corpus* é composto por cinco postagens do referido candidato à presidência na rede social X (*Twitter*). A motivação central desta pesquisa reside no interesse de compreender como a religião, com ênfase na tradição protestante, se manifesta em gêneros discursivos presentes no discurso político de candidatos filiados ao Partido Liberal (PL). A análise fundamenta-se no interdiscurso entre a política e a religião, visto que a religião frequentemente se apresenta como um elemento central na construção discursiva de atores políticos da extrema-direita. Ela não apenas funciona como fonte de valores e narrativas, mas também como ferramenta estratégica para mobilizar comunidades, reforçar a polarização e legitimar agendas políticas específicas. Assim, nosso objetivo é abordar como são mobilizados, no discurso desse político, aspectos concernentes ao discurso e religioso para desqualificar o partido opositor ao PL, o PT, no propósito de convencer eleitores de que o partido de Bolsonaro seria “o partido de Deus”. Dito de outra forma, pretendemos comprovar a hipótese de que Bolsonaro lança mão de determinadas crenças religiosas cristãs como argumentos em favor de seus pontos de vista. Utilizamos como pressuposto teórico e metodológico os estudos de Patrick Charaudeau (2017, 2018, 2019) para analisarmos: 1) a configuração dos sujeitos nos atos linguageiros em questão; 2) a organização da matéria linguística nos Modos de Organização do Discurso; 3) os imaginários sociodiscursivos acerca da desqualificação da oposição; e 4) heterogeneidade discursiva no escopo do discurso político desse candidato (Authier-Revuz, 1990). Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa e empírico-dedutiva, pois buscamos compreender o sentido que os sujeitos atribuem a suas ações, representações, opiniões e crença. Constatamos que o discurso de Jair Bolsonaro tem como destinatários um grupo de eleitores/internautas específico: o que pratica a fé cristã. Além disso, identificamos a mobilização majoritária do MOD argumentativo, no intento de influenciar determinados modos de ver e de pensar a polarização entre o partido do bem (PL) e o partido do mau (PT) por meio dos imaginários levantados de demonização em relação a oposição por meio da religião.

Palavras-chave: Teoria Semiolinguística. Discurso Político. Discurso Religioso. Extrema-direita.

Eixo (s) temático: Discurso e Política (Discurso y Política). Discurso e Redes Sociais (Discurso y Redes Digitales). - Discurso e Religiosidades (Discurso y Religiosidades). - Discurso e Mídia.

Resumo do currículo dos autores.

Possui graduação em Letras – Português/ Inglês pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Durante os anos de 2021 e 2022, atuou como professora regente das disciplinas Língua Portuguesa e Inglês nas redes municipais, estaduais e particulares de ensino, contribuindo para a formação linguística e cultural de alunos em diferentes contextos educacionais. Atualmente, é mestranda em Estudos Discursivos pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Viçosa (UFV), onde desenvolve pesquisas no campo da Análise do Discurso. Integra o Núcleo de Estudos Discursivos (NED), grupo de pesquisa dedicado à investigação de práticas discursivas em diversos contextos sociais. Sua experiência acadêmica concentra-se na área da Linguística, com ênfase na Análise do Discurso de vertente francesa. Suas principais áreas de interesse incluem o estudo de discursos religiosos, políticos e midiáticos.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O SENTIDO DE "CAOS" NA ANTIGUIDADE, A PARTIR DA *TEOGONIA* DE HESÍODO, ECOANDO NA CONTEMPORANEIDADE

Ana Lúcia Souza Goiana
PPGLinC-UFBA
anagoiana406@hotmail.com

O conceito de "caos" remonta a uma longa tradição de reflexão filosófica e literária, desde a antiguidade até a contemporaneidade. Sendo assim, este trabalho pretende explorar as semelhanças entre a noção de caos na *Teogonia* de Hesíodo e as interpretações contemporâneas do termo, em especial aquelas provenientes das ciências e da filosofia pós moderna, para demonstrar como o caos continua a ser visto como uma condição fundadora e ambivalente de potência que precede ou envolve a criação e a complexidade do universo. Na *Teogonia*, Hesíodo descreve o caos (*khaos*) como o estado primordial que antecede a existência do cosmos ordenado. Em grego antigo, *khaos* carrega o sentido de "abismo" ou "vazio", uma abertura inicial que representa a ausência de estrutura e que, paradoxalmente, é a base sobre a qual todo o universo se ergue. Nesse sentido, o caos é uma forma de potencialidade, o estado no qual tudo é possível antes de qualquer diferenciação ou criação definida. A partir do caos, outras entidades primordiais surgem, como Gaia (Terra) e Eros (Desejo), que iniciam o processo de estruturação do universo. Para Hesíodo, o caos não é uma desordem ativa, mas sim uma indeterminação necessária e passiva que antecede o cosmos, marcando o limite entre o "não ser" e o "ser". Esse entendimento do caos como uma condição pré-ordenada e potencial tem uma continuidade curiosa na contemporaneidade, especialmente em campos como a física e a filosofia do caos. A teoria do caos pós-moderna, desenvolvida dentro da física, descreve sistemas complexos nos quais pequenas variações podem levar a resultados imprevisíveis. Assim, o caos contemporâneo se aproxima de uma ideia de potencialidade não linear: ele não é uma ausência de ordem completa, mas um estado de complexidade nos quais novos padrões podem surgir de aparente desordem, trazendo à tona uma forma de ordem subjacente que não é imediatamente evidente. Da mesma forma que na visão hesiódica, onde o caos permite a criação de uma nova ordem, o caos nos paradigmas emergentes é um precursor de novas formas de organização, indicando uma continuidade filosófica entre o antigo e o pós-moderno. A semelhança entre o caos de Hesíodo e o caos contemporâneo reside, portanto, em sua função como um espaço de potencialidade. Ambos refletem a ideia de que a desordem inicial é apenas aparente, não é um fim em si, mas um ponto de partida, um "abismo" de onde toda a criação e complexidade podem emergir. Assim, essa análise revela que, apesar das distâncias históricas e científicas, o conceito de caos permanece um tema central para nossa compreensão do universo e das condições de possibilidade da ordem e do conhecimento.

Palavras-chave: Caos. Antiguidade. Contemporaneidade.
Eixo temático: Discurso e Filosofia.

Resumo do currículo da autora: Ana Goiana é doutoranda em aquisição da linguagem, sendo orientada pelo professor Dr Felipe Kupske, no PPGLinC-UFBA, desenvolvendo a tese intitulada: *Uma investigação dinâmica complexa sobre livros didáticos para desenvolvimento de língua inglesa*. Mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social. Graduada em Letras e também em Filosofia pela UFBA. Foi pesquisadora PIBIC, tendo sido orientada pela prof Dra Adriana Pucci, em análise dialógica do discurso, faz parte, desde 2017, do grupo de pesquisa em análise do discurso, Margens e Entrelinhas, GME, coordenado pelas professoras Dra. Daniele de Oliveira e Dra Adriana Pucci.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MEU CORPO DARIA UM ROMANCE: PERFORMATIVIDADE DE UM CORPO MENOR DESTERRITORIZADO

Alan Martins
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
alanmartins.etc@gmail.com

Marcus Antônio Assis Lima
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
malima@uesb.edu.br

Respaldo na Teoria Semiolinguística do Discurso, esta que, conforme Charaudeau (1983-2005), ascende o sujeito da linguagem e suas camadas psico-sócio-linguageiras e culturais ao discurso, bem como no conceito de Narrativa de Vida, isto é, “[...] um indivíduo que se dispõe a contar sua vida ou parte dela, [...] desabafar sobre algo que o atormenta no passado, justificar uma ação que pode parecer estranha aos olhos de muitos, etc.” (Machado, 2020), este trabalho tem como objetivo analisar o livro “Meu corpo daria um romance” (Daniel, 1986) enquanto uma narrativa de vida que, em suas modelagens, procurou enunciar um discurso não dito na oralidade, porém que tomou forma na performatividade de corpo menor (Deleuze; Guattari, 2017) de um homem gay que, na posição de sujeito transclasse (Machado, 2019), reflete acerca do seu corpo desterritorializado após vivenciar um episódio de homofobia. Sob a ótica dessa análise, busca-se investigar quais os sujeitos da linguagem foram estabelecidos na narrativa em contexto, qual foi a performatividade (Pinto, 2007) do autor e o que este almeja expressar por meio do seu corpo menor que, enquanto romance que desarma a ritualística comportamental de um corpo maior, ao se perceber restrito aos papéis sociais e sexuais de gênero cisheteronormativo e, sobretudo, quando não se comporta nessas medidas, é subalternizado pela sociedade. Nestes ditos, os resultados indicam que Daniel, em sua referida narrativa, expressa uma relação entre corpo, linguagem e identidade, relação esta importantíssima no tocante ao seu discurso de resistência, haja vista que Daniel, enquanto homem gay vítima, na situação narrada em sua obra, de homofobia, ativa uma nova camada de si, isto é, uma nova identidade discursiva que, com base nas três características basilares da Literatura Menor (Deleuze; Guattari, 2017) em elo aos modos de organização do discurso por meio da Semiolinguística (Charaudeau, 2008), denominamos de corpo menor, o qual se estrutura através de dois aspectos: o primeiro, uma possível tentativa do sujeito enunciativo, vitimado pela homofobia, de esconder a diferença existente entre ele e o seu parceiro linguageiro heteronormativo; já o segundo, uma necessidade abrupta, do sujeito enunciativo, de criar uma barreira de defesa contra a violência partida do mesmo parceiro. Dito de outro modo, o corpo menor, enquanto corpo LGBTQIA+, seria aquele que, após ter sua identidade oprimida, performa em uma encenação discursiva que suscita um novo papel sócio-corporal, este que funcionará como um instrumento de defesa e de proteção em resposta à violência vivenciada, à vista que, como bem explana Preciado (2014), o corpo é um ato político contra o sistema dualista e normativo de representação da natureza bio-humana.

Palavras-chave: Corpo Transclasse. Narrativa de Vida. Literatura Menor.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade (Discurso, Gênero y Sexualidad)

Resumo do currículo dos autores:

Alan Martins: Ator, poeta e professor de Português da rede estadual de ensino (SEC-BA). Graduado em Letras Vernáculas pela UESB e mestrando em Letras pelo Programa de Pós-graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens, também na UESB. Pesquisador com enfoque na relação entre corpo, linguagem e identidade através da análise do discurso de base Semiolinguística. Em meio à carreira artística, Alan possui acentuado trabalho com performances teatrais. Ademais, Alan coleciona uma série de premiações, dentre elas, destacam-se: premiado nacionalmente pela Academia Rio-Pombense de Ciências, Letras e Artes como uma das melhores poesias do país no ano de 2020; 4 vezes premiado no Prêmio Cecília Meireles de Literatura (IECEM-Poções); premiado no Prêmio de Artes Literárias Afonso Manta pela Prefeitura Municipal de Poções (Lei Aldir Blanc).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Marcus Antônio Assis Lima: Possui pós-doutorados em Linguagens e Representações (PPGLLR/UESC, 2018) e em Media & Communications (Goldsmiths College/University of London, 2013/2014 - bolsista CAPES), concluiu o doutorado no POSLIN/UFMG em 2008 o mestrado em Comunicação e Sociabilidade, em 2000; graduou-se em Jornalismo em 1991. Atualmente é Professor Pleno, dedicação exclusiva, do Curso de Jornalismo e do Programa de PósGraduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagem, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Atua também como Professor Permanente no Programa de PósGraduação em Letras: Linguagem e Representação, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). É o atual Coordenador do PPGCEL/UESB (2023 - 2025) e Vice Coordenador do GT Gêneros e sexualidades dissidentes na Literatura e outras Artes (2023 – 2025) da ANPOLL.

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A CONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPO DA MULHER ESPORTISTA NAS ATUAIS MÍDIAS DIGITAIS

Alessandra Martinez Galego
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
amartinezgallego@gmail.com

Na atualidade, nas redes digitais, a imagem da mulher esportista está cristalizada por um estereótipo erotizado, que propaga a crença distorcida de que sua presença no esporte é apenas um produto visual. O público interessado em questões esportivas adere a isso como uma verdade, constituída por meio do julgamento de enunciados pré-construídos, tornando-os verossímeis. Com base nas considerações acima, esta Comunicação tem como tema o estudo dos estereótipos incutidos na memória coletiva, que levam o locutor a produzir um discurso de adesão ao auditório. Para dar conta desse tema, selecionamos como corpus um conjunto de material jornalístico-esportivo, que reproduz uma imagem estereotipada de mulher no cenário esportista, ou seja, um implícito, que se estabelece pela memória discursiva. Dentre essa amostra, priorizamos recortes midiáticos que configuram duas visões da mulher, uma da jogadora Marta (Avon), em 2019, na França, e a outra, também na França, o caso Nike que criou uniformes cavados para as atletas dos Jogos Olímpicos 2024. O objetivo geral é examinar a construção do estereótipo da mulher esportista, originada e veiculada nas redes digitais atuais e os objetivos específicos são verificar, por meio de entrevistas de mulheres atletas, quais os motivos que as inserem no universo esportivo e, ainda, identificar os motivos que levam os espectadores a criarem estereótipos estigmatizados de sua atuação no esporte. Para dar conta de nossos objetivos, buscamos suporte teórico-metodológico na vertente francesa da Análise do Discurso (AD), com destaque nas perspectivas enunciativo-discursivas propostas por Maingueneau (2006, 2010). Destacamos, também, a abordagem argumentativa interdisciplinar proposta por Amossy (2016, 2022), que entende os estereótipos ligados à memória discursiva, na medida em que considera a existência de realidades que antecedem e fundamentam o surgimento e a organização de enunciados. Diferente do discurso impresso, as redes sociais, conforme Paveau (2021), nos ajuda a buscar uma base para uma reflexão sobre o funcionamento dos discursos sobre a mulher esportista na internet. Como recurso metodológico, adotamos a pesquisa documental sob a perspectiva qualitativa. Nosso trabalho estabelece uma relação comparativa de dois momentos esportivos em datas distintas (2019 e 2024); contudo, vinculam dois pensamentos dominantes em cada época: o primeiro mostra que Marta não pode usar batom por conta da veiculação da marca Avon e o outro, a Nike cria roupas cavadas para as mulheres. Nossos resultados mostram que ambas as matérias, constituídas como corpus, repassam uma imagem cristalizada, distorcida e desfavorecida da mulher esportista, pois que incutem, por meio de discurso veiculados nas redes sociais, premissas discursivo-argumentativas estereotipadas que são aderidas pelo público.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Redes sociais. Estereótipo. Argumentação.

Eixo(s) temático: Discurso e mídias.

Resumo do currículo dos autores:

Formada em Letras (Português/Inglês) pela Oswaldo Cruz, Letras (Português/Espanhol) pela Unip, Pedagogia pela Uninter, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Educacional pela Uninove, Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira e mestranda em Língua Portuguesa pela PUC-SP (linha de pesquisa Texto e Discurso). Professora há 27 anos e, no momento, trabalha na Prefeitura de Itanhaém como professora de Língua Portuguesa.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA SAUDADE E DO AMOR NAS LETRAS DO SERTANEJO RAIZ AO SERTANEJO POP

Angélica Mello da Silva
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG - Unidade Carangola)
angelica.1294545@discente.uemg.br

Lucas Piter Alves Costa
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG - Unidade Carangola)
lucas.costa@uemg.br

Este trabalho visa analisar como os sentimentos de amor e de saudade são construídos discursivamente nas letras de músicas do gênero sertanejo ao longo de suas diferentes fases: sertanejo raiz, sertanejo romântico, sertanejo universitário e sertanejo pop. Assim, buscamos compreender os processos discursivos e semióticos envolvidos na construção desses sentimentos, considerando o contexto social e cultural de cada fase do gênero e as transformações nas suas formas de expressão ao longo do tempo. Este estudo se justifica pela necessidade de uma análise crítica sobre como as letras de canções sertanejas, que tratam de temas universais como o amor e a saudade, não apenas expressam esses sentimentos, mas também participam ativamente na construção de sentidos compartilhados dentro de um contexto cultural em transformação. A pesquisa busca ainda identificar as mudanças nas estratégias discursivas utilizadas para tratar essas emoções, desde os valores rurais do sertanejo raiz até o apelo moderno do sertanejo pop. Para isso, este trabalho se baseia na Teoria Semiociológica, de Patrick Charaudeau (2010), principalmente na categoria analítica das estratégias discursivas, sobretudo as de captação. Desse modo, pretendemos analisar como essa estratégia se expressa nas músicas, dado que ela está ligada à afetação das emoções do interlocutor e considerando que os sentimentos de amor e saudade são realçados nas letras das músicas. Além disso, usaremos a concepção de imaginários sociodiscursivos, que são formas de entendimento que se constroem a partir das representações sociais do sujeito, gerando significado sobre os objetos do mundo (Charaudeau, 2017). Nesse viés, a música sertaneja não só reflete as emoções, mas também participa ativamente na construção de uma visão de mundo que é compartilhada por um coletivo de ouvintes. Em vista disso, esperamos identificar como os sentimentos de amor e saudade são não apenas expressos, mas também produzidos discursivamente, refletindo e ao mesmo tempo influenciando as transformações culturais e sociais do Brasil ao longo das décadas, comprovando que o sertanejo é um gênero que, embora evolua, mantém sua forte conexão com as emoções e vivências do público. Essas categorias serão aplicadas para analisar como a saudade e o amor se modificam nas músicas de diferentes épocas, variando conforme o subgênero e o contexto histórico. Metodologicamente, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, com análise de 40 músicas sertanejas, sendo 10 músicas para cada fase do gênero. A seleção das músicas foi feita com base em sua relevância e na abordagem dos sentimentos de saudade e amor. Espera-se que os resultados desta pesquisa revelem as diferentes adaptações dos sentimentos de amor e saudade, acompanhando as fases da música sertaneja e sua capacidade de manter uma conexão emocional com o público.

Palavras-chave: Sertanejo. Amor. Saudade. Semiociológica. Estratégias discursivas.
Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes

Resumo do currículo dos autores:

Angélica Mello da Silva: graduanda do curso de Letras (Português e Inglês) da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Unidade de Carangola. Integrante do PROTEU - Projeto de Teatro Universitário da UEMG.

Lucas Piter Alves Costa: Professor nível VI-A do curso de Letras (Português/Inglês) da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com pós-doutorado na mesma instituição. Realizou estágio doutoral na Université Paris-Est Créteil - UPEC. Coordenador do PROTEU - Projeto de Teatro Universitário da UEMG.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

GÊNERO E DISCURSO EM LIVROS DIDÁTICOS NO BRASIL

Amanda Monteiro da Silva
Universidade Federal Rural de Pernambuco
manda.msilva@gmail.com

O atual trabalho visa compreender como o discurso sobre gênero é apresentado dentro dos livros didáticos de língua portuguesa de estudantes do primeiro ano do ensino fundamental no Brasil, se embasando na Matriz cultural de inteligibilidade heteronormativa, que explica o funcionamento da sociedade cis-heteronormativa, ditando como os corpos, desejos, práticas e identidades devem seguir um padrão escolhido através do pensamento apresentado socialmente como hegemônico. Para embasar as normas utilizadas na matriz cultural de inteligibilidade heteronormativa e como elas afetam a estrutura social, as ideias de Fairclough em “Discurso e Mudança Social” (2001) são levadas em consideração. De acordo com ele, o discurso contribui na constituição de todas as dimensões da estrutura social, chegando a moldar instituições e identidades, incluindo as instituições educacionais. Este trabalho se fundamenta, além de na Matriz de inteligibilidade heteronormativa pensada por Judith Butler em “Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade” (2003), também na ideia do fantasma de gênero de que ela apresenta em “Quem tem medo do Gênero?” (2024), que observa a construção de um equívoco do entendimento do conceito do gênero na população através de discursos vindos de dogmas religiosos e institucionais, fazendo com que as pessoas que vivenciem a diversidade sejam consideradas abjetas e um perigo social, trazendo uma união de medos e restrição de direitos. Para aproximar o discurso de Butler com a comunidade escolar a pesquisa traz Guacira Lopes Louro em “Teoria Queer: Uma política Pós- Identitária para a Educação” (2001). De acordo com Lopes Louro, existe uma dificuldade da inserção da diversidade de gênero dentro do ambiente escolar devido à estrutura social compulsória da heteronormatividade. Os livros didáticos escolhidos atualmente pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) ainda funcionam em sala de aula como um instrumento totêmico normativo, que deve ser utilizado em todas as salas de aula e de maneira completa. Este estudo busca mostrar como esse material é apresentado em prol da manutenção do discurso trazido pela Matriz de inteligibilidade cultural heteronormativa, apagando das salas de aula a existência de pessoas dissidentes de gênero, e indo contra as resoluções do próprio Ministério da Educação na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Palavras-chave: Gênero. Discurso. Heteronormatividade

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo dos autores. Mestranda em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, especialista em Psicopedagogia e integrante do Núcleo de estudos e pesquisas Queer e Decoloniais (Nuqueer).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

BRANQUITUDE E PRODUÇÃO DO “HOMEM EMPRESARIAL”: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE CARTOGRÁFICA DO DISCURSO

Maria Cristina Giorgi
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ
cristinagiorgi@gmail.com

Ariane Oliveira
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
ariane.o.sousa@gmail.com

As novas configurações do capitalismo contemporâneo, que adquiriu os contornos de uma racionalidade neoliberal (DARDOT; LAVAL, 2016; LAZZARATO, 2006; BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), ultrapassam questões voltadas apenas para a economia, além de capturar as condutas dos indivíduos, produzindo subjetividades adestradas e conformadas com situações como o desemprego estrutural e o retrocesso de tímidas conquistas democráticas adquiridas neste século. Nesta apresentação, pretendemos discutir como têm sido construídos discursivamente novos sentidos de trabalho e trabalhador, vinculados às ideias do neoliberalismo, bem como propor uma discussão acerca da branquitude (BENTO, 2002; DIANGELO, 2018; CARDOSO, 2020; SCHUCMAN, 2020) como lugar de privilégio incontestável outorgado a uma pequena quantidade de pessoas. Entendemos que só é possível investigar a rede que fortalece a estrutura neoliberal, sobretudo em um país como o nosso, que viveu mais de 300 anos de escravidão – e que mantém pessoas escravizadas até os dias de hoje –, se compreendermos que essa estrutura constituiu suas bases na manutenção de desigualdades raciais. Partindo de conceitos como interdiscurso e práticas discursivas (MAINGUENEAU, 2005; 1997), bem como de princípios da Análise Cartográfica do Discurso (DEUSDARÁ; ROCHA, 2021), pretendemos construir uma rede discursiva, a partir de enunciados de âmbitos diversos, que sustentam esse lugar de privilégio – sobretudo no mundo do trabalho – constituído nas sociedades organizadas pela dominação racial e por um sistema de hierarquização e violência. Ao contrário do que um grupo hegemônico – composto principalmente por homens brancos – quer fazer acreditar, entendemos que não é a falácia da meritocracia (SANDEL, 2020), mas sim a herança de ser branco o fator que legitima estes grupos em lugares de dominação e controle (FOUCAULT, 1996, 2004). A ilusão do empreendedorismo (DRUCKER, 1985; SCHUMPETER, 1994; ZOTT, AMIT, MASSA, 2011) corrobora a precarização do trabalho de diversas categorias e a crença na possibilidade de tornarem-se donas do seu próprio tempo e salário. Mas ao contrário do que o discurso meritocrático propõe, esses trabalhadores perdem cada vez mais os seus direitos e nunca alcançam a tão sonhada independência financeira falsamente assegurada pelo processo de uberização do trabalho (SLEE, 2017; ANTUNES, 2020). Seus esforços não os tornam empresários, mas sim escravos modernos subjugados à dominação branca e neoliberal.

Palavras-chave: Branquitude. Neoliberalismo. Análise Cartográfica do Discurso. Eixo temático: Discurso e raça.

Maria Cristina Giorgi é bacharela e licenciada em Letras (Habilitação Português Espanhol) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Letras (2005) pela mesma instituição e doutora em Letras pela Universidade Federal Fluminense (2012). Professora titular do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Cefet/RJ, onde atua desde 2005, é docente permanente do Programa de PósGraduação em Relações Étnico-Raciais e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Ensino. Com orientação teórica na análise cartográfica do discurso, tem interesse em investigações sobre formação docente, sobre questões étnico-raciais, com especial foco em mídia e discurso, bem como sobre as relações da branquitude e a racionalidade neoliberal.

Ariane Oliveira é doutoranda em Letras/Linguística, mestra em Letras/Linguística (2021), especialista em Literatura Brasileira (2014), bacharela e licenciada em Letras - Português/Literaturas (2012) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Desde de 2011, é servidora na mesma universidade. Seus interesses de pesquisa são a relação entre neoliberalismo e produção de subjetividade e os estudos da linguagem, com especial interesse na Análise Cartográfica do Discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

EFEITOS DE EVIDÊNCIA EM DISCURSOS SOBRE A VIRGINDADE FEMININA NA COLEÇÃO “OS BRIDGERTONS”, DE JULIA QUINN

Aline Oliveira Amorim
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
contatoalineamorim@gmail.com

O presente trabalho, intitulado “Efeitos de evidência em discursos sobre a virgindade feminina na coleção ‘Os Bridgertons’, de Julia Quinn”, filia-se aos pressupostos do dispositivo teórico-metodológico da Análise do Discurso materialista fundada na França no fim da década de 1960 em torno de figuras como Michel Pêcheux e disciplinarizada no Brasil pela autora Eni Orlandi. A partir do conceito de discurso, o qual faz pensar a relação da língua com a história a partir de uma teoria do sujeito descentralizado (Maldidier, 2014; Orlandi, 2020), nossa proposta é pensar acerca dos discursos sobre a virgindade feminina, a mulher virgem e a “primeira vez” feminina. Nossa motivação ao escolher esse tema se deve ao entendimento já postulado de que a temática da virgindade é propício às discussões de gênero (Altmann, 2007; Rieth, 1997), além de ainda representar em nossa sociedade atual um marco na distinção de gênero (Castro; Abramovay; Silva, 2004). Para falar em gênero, percorremos autoras como Scott (1994; 1995) e Butler (2017; 2019), especialmente as formulações dessa última autora acerca das performances (in)corretas de gênero. Desse modo, escolhemos trabalhar com a coleção de livros de época “Os Bridgertons”, ambientados na Inglaterra regencial e escritos pela estadunidense Julia Quinn, nos quais a virgindade consta como uma presença dominante. Com isso, nosso objetivo é analisar os discursos sobre a virgindade presentes nos livros da citada coleção, buscando compreender os modos pelos quais tais formulações fazem funcionar certas evidências que não outras acerca da virgindade feminina, da mulher virgem e de sua iniciação sexual. O método de análise dos recortes selecionados – a saber, nove recortes – se baseia no batimento entre descrição e interpretação (Pêcheux, 2015), sempre partindo da materialidade – isto é, da formulação – para então pensar o significado – os sentidos postos em jogo nos discursos analisados (Lagazzi, 2023). Para isso, recorreremos ao procedimento discursivo afim de suspender as evidências, podendo alcançar os pré-construídos que sustentam aquele dizer em sua relação com determinados recortes da memória discursiva que, por sua vez, marcam a filiação com uma formação discursiva, sendo que essa última responde a uma formação ideológica (Lagazzi, 2015; Lagazzi, 2019). Desse modo, pretendemos pensar os processos discursivos em funcionamento e o modo pelo qual eles (re)produzem sentidos e posicionam sujeitos (Orlandi, 2020) no corpus discursivo em voga.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Gênero. Virgindade.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade. Discurso, Literatura e outras artes.

Resumo do currículo dos autores.

Bacharela em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da Universidade de São Paulo (USP). Bolsa de Iniciação Científica pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Processo n. 2020/12553-8) concluída em 2022. Mestranda em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Bolsista de Mestrado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Processo n. 2023/13333-0).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MULHERIDADES NA FRONTEIRA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA CRÍTICA COM MULHERES TRANS VENEZUELANAS EM BOA VISTA- RR

Adriana de Oliveira Teixeira Kato
Universidade de Brasília - UNB
adryana_teixeira@yahoo.com.br

O estudo em tela tem como objetivo investigar e discutir as representações discursivas que constituem a trajetória migratória de mulheres trans venezuelanas em situação de abrigo, buscando analisar como se identificam nesse trânsito (Venezuela/Brasil), verificando ainda, quais sonhos alimentam e como constroem seus enfrentamentos. Neste sentido, suas lutas, suas conquistas, seus alcos, são considerados nessa pesquisa. Sabe-se que a participação das mulheres nas migrações internacionais durante muito tempo foi invisibilizada por pesquisadores da área, pois a presença masculina ganhava centralidade nas discussões acerca dos movimentos de mobilidade humana (MOROKVASIC, 1984). No entanto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) aponta dados divulgados pelo Relatório de Desenvolvimento Humano 2023, em que cerca de 27,4% das mulheres latino-americanas e caribenhas vivem na pobreza multidimensional e são elas as que mais tendem a sair de seus países de origem em busca de melhores condições de vida. Apesar disso, ainda há uma lacuna nesses dados, não se pode mensurar ao certo, quantas são as mulheres trans na linha da pobreza e quantas dessas constituem trânsitos migratórios. Essa lacuna serve, nesta pesquisa, para balizar a investigação acerca da situação de mulheres trans migrantes, enquanto sujeitas de movimentos populacionais, a partir de teorias críticas do discurso e estudos que buscam compreender as intersecções entre gênero e migração (AKOTIRENE, 2019). Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico e autoetnográfico, cujos métodos selecionados para coleta e geração de dados são: observação, notas de campo e entrevistas. O desenvolvimento da pesquisa ocorre no espaço do Abrigo Pricumã, na cidade de Boa Vista - RR uma vez que, o estudo do discurso “como forma de prática social exige o contato regular por um determinado tempo como o lugar de pesquisa” (MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2020, p.18). Os dados são analisados de acordo com os pressupostos da Análise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2003; CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; WODAK; MEYER 2001) e Estudos de gênero (NASCIMENTO, 2021; ANZALDUA, 2021; LOURO, 2022) buscando debater questões da vida social contemporânea, como o sexismo. Os resultados parciais da pesquisa apontam para fragilidade no acolhimento e nas políticas públicas para mulheres trans no Brasil, bem como constata-se que o fator principal de mobilidade para mulheres trans venezuelanas consiste na fuga do preconceito e discriminação vivenciados, sobretudo, no ambiente familiar. Os dados obtidos a partir dessas análises serão utilizados como material da tese de doutorado do Programa de Pós- graduação em Letras da Universidade de Brasília (PPGL-UNB).

Palavras-chave: Migração. Mulheres trans venezuelanas. discurso.

Eixo (s) temático: Discurso, gênero e sexualidade

Resumo do currículo da autora: Doutoranda em Linguística pela Universidade de Brasília (UNB), mestra em Linguística pela Universidade Federal de Roraima (UFRR), graduada em Letras pela Universidade Federal de Roraima e em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), especialista em coordenação pedagógica, possui pesquisas e publicações na área de análise de discurso crítica, estudos de gênero, migrações e interseccionalidade. É integrante do Laboratório de Estudos Críticos do Discurso (LABEC-UNB). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: colonialidade, mulheres e violência. Professora efetiva da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), em Boa Vista- RR.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A CONFIGURAÇÃO DO ESTILO NO DISCURSO PUBLICITÁRIO NAS CAMPANHAS DE 2024: DIA DAS MÃES E DIA DOS PAIS DE O BOTICÁRIO

Anyhelen Padilha da Cruz
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
anyhelen.cruz.136@ufrn.edu.br

Moreira (2018) formulou uma proposta de concepção de estilo. Nessa concepção, o estilo é um fenômeno formado por um conjunto de procedimentos textuais que contribuem para a construção do sentido. O sentido se refere ao conteúdo específico de um texto, ou, como descreve Moreira, "o conteúdo a que se refere o saber expressivo" (Moreira, 2018, p. 66). Apenso a isso está a liberdade criadora, situada por Coseriu como uma das propriedades essenciais da linguagem, derivada naturalmente da manifestação do saber expressivo. O saber expressivo diz respeito à habilidade do indivíduo de estruturar os textos, conectando ideias conforme sua própria visão e destacando, em cada parte do texto, aquilo que julgar mais relevante. Essas formas únicas de organização, específicas a cada situação, resultam sempre em um texto singular, com um conteúdo exclusivo; ou seja, o sentido. A análise do sentido de um texto não é uma interpretação livre; é guiada pelos procedimentos textuais específicos de cada texto. Esses procedimentos são mecanismos textuais que atuam na construção e organização do texto. Se um texto apresenta o sentido A, e esse sentido é alcançado por meio dos procedimentos textuais B, C e D, e esses procedimentos se repetem em outros textos de mesma autoria, podemos identificar o estilo do autor. É a repetição dos procedimentos textuais que revela o estilo. Este trabalho considera essa perspectiva e objetiva analisar o estilo nos discursos das campanhas publicitárias de 2024 para o Dia das Mães e o Dia dos Pais de O Boticário, desenvolvidas pela agência AlmapBBDO, que representa a marca há 13 anos. A análise se concentra nos procedimentos textuais de natureza verbal, sem abarcar outras semioses, como sons, cores ou imagens. A análise recai sob seis legendas de publicações feitas no Instagram oficial da empresa O Boticário: três no mês do Dia das Mães e três no mês do Dia dos Pais, e é guiada pela seguinte pergunta: existe um conjunto de procedimentos textuais que define o estilo da campanha para o Dia das Mães e outro para o Dia dos Pais? Identificamos que o sentido da campanha do Dia das Mães é carinho, acolhimento e gratidão. Já a campanha do Dia dos Pais o sentido é força, apoio e companheirismo. A análise inicial sugere uma tendência de diferenciação nos procedimentos textuais entre as campanhas, indicando que cada uma apresenta um estilo. Essa indução será confirmada ou refutada na conclusão final do estudo.

Palavras-chave: Estilo. Sentido. Procedimentos textuais.
Eixo (s) temático: Discurso e Publicidade

Resumo do currículo dos autores.

Anyhelen Padilha da Cruz: Graduada em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), atualmente é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Sua pesquisa está vinculada à área de Linguística Teórica e Descritiva (LTD), sob a linha de investigação dos Estudos Linguísticos do Texto.

Anyhelen Padilha da Cruz (Universidade Federal do Rio Grande do Norte).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA DE POLÊMICA FOCADA NO PATHOS

Ana Paula Rabelo

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afrobrasileira - Unilab
anarabelo.p@unilab.edu.br

A presente pesquisa visa analisar a mobilização do páthos (CHARAUDEAU, 2010) em situação discursiva de polêmica (AMOSSY, 2017) sobre a violência contra as mulheres no caso iniciado pelo discurso de ódio proferido pelo então Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, “mulher de direita é mais bonita e higiênica”, que dá continuidade à polêmica que ocorreu em 2016, durante o governo de intervenção do presidente Michel Temer, com *#belarecatadaedolar*. O presente trabalho analisa os comentários em duas postagens do Tiktok relacionadas à paródia de MC Reaça, de 2018, do conhecido “Baile de favela”. A paródia “O proibidão do Bolsonaro” (com ênfase no trecho “as mina de direita são as top, mais bela/ enquanto as de esquerda têm mais pelo que cadela”) e a versão mixada sem vocais, ainda em 2016, só viralizam nesta rede social nas eleições de 2022, em mais de 20 mil vídeos (dentre os quais, uns com mais de 100 visualizações) de apoiadores/as do candidato à presidente Jair Bolsonaro (ORTEGA, 2022). O estudo qualitativo, de cunho interpretativista, considera que o contrato de comunicação se funda em dados internos e dados externos, destes foram selecionadas apenas duas das quatro categorias das condições de produção, propostas por Charaudeau (2010), finalidade e identidade, para uma associação ao conceito de polêmica, de Amoussy (2017). Na análise, são considerados os números de postagens das *hashtags* *#belarecatadaedolar*, *#mulheresconservadoras*, *#minasdedireitasaatop*, *#mulheresdedireitasaomaisbonitas* e *#mulheresdedireita* no Instagram, Facebook e Tiktok, além da facilidade de acesso às postagens e comentários no Tiktok, dos vídeos relacionados à composição de MC Reaça. A polêmica gera capital social (D’ARAÚJO, 2010) e cultural convertido em capital político (BOURDIEU *apud* MIGUEL, 2003) em bolhas de redes sociais com grande participação de mulheres que se associavam a um ethos de um padrão de beleza, delicadeza, higiene, recato e consumo estranhamente não associado ao hegemônico proposto pelo Mercado, mas a um ethos de discurso conservador. O fenômeno do *femvertising*, aqui descrito como feminismo de Mercado, pode ser uma variável que atua de forma paralela às ações percebidas em redes sociais, fortalecendo o empoderamento das mulheres sem provocar transformações na estrutura patriarcal.

Palavras-chave: Polêmica. Pathos. Capital Social. Discurso de ódio.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade (Discurso, Género y Sexualidad) Resumo do currículo dos autores.

Ana Paula Rabelo é vice-diretora (2023 – 2027) do Instituto de Linguagens e Literaturas (ILL), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afrobrasileira (UNILAB), no Ceará, onde coordena o projeto de extensão Escola de Estudos em Linguagem e Sociedade (EELES). Coordenou (com bolsa do PIBIC/CNPq; Funcap, PIBITI/CNPq e Unilab/PIBIC) projetos de pesquisa na graduação e na educação básica sobre Letramento crítico, Letramento acadêmico e Letramentos de (re)existência. É uma das líderes o Grupo de Estudos Atmos (Unilab) e integra Acoletiva (UnB).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A PALAVRA POLÍTICA NO SÉCULO XXI: DISCURSOS E CONTRADISCURSOS EM REDE(S) NA AMÉRICA LATINA

Argus Romero Abreu de Moraes
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS
argusromero@yahoo.com.br

Ana Carolina Gonçalves Reis
Universidade Federal de Viçosa – UFV
carolinareis@ufv.br

“As redes sociais deram o direito à palavra a legiões de imbecis que, antes, só falavam nos bares, após um copo de vinho e não causavam nenhum mal para a coletividade”, afirma o filósofo e semiótico italiano Umberto Eco (Correio do Povo, 2016), que revela seu pessimismo com os impactos das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) nas sociedades contemporâneas. No sentido oposto, em 2021, o filósofo e sociólogo da comunicação francês Pierre Lévy, responsável por cunhar conceitos como cibercultura e ciberdemocracia, expressa seu otimismo a respeito das potencialidades do mundo virtual para a reconfiguração das relações humanas: “Uma imensa memória está à nossa disposição. Agora, essa externalização da memória já tinha começado muito antes: uma biblioteca na verdade é isso” (El País, 2021). O autor procura desmistificar o papel das redes no fomento à intolerância: “Nem no Holocausto judaico, nem no genocídio armênio nem nos massacres de Ruanda existia a internet. Muitos não querem ver, mas já éramos muito maus antes que a internet existisse” (El País, 2021). Tais posições expressam, a nosso ver, a complexidade do mundo digital nos tempos hipermodernos ou de modernidade tardia, em especial, no que concerne à relação entre linguagem, práticas sociais e novos gêneros textuais/discursivos (Rojo; Barbosa, 2015; Moita Lopes *et al.*, 2022). Nessa perspectiva, baseando-nos em Charaudeau (2006, p. 16), podemos depreender que a palavra política tem-se reconfigurado em relação ao modo como “se inscreve em uma prática social, circula em certo espaço público e tem qualquer coisa que ver com as relações de poder que aí se instauram”, tanto no mundo digital como no não-digital, considerando a interdependência crescente entre o *online* e o *offline*. Dito de outra forma, as mídias digitais têm (re)estruturado as relações entre linguagem, ação, poder e verdade, contribuindo, a um só tempo, para a (re)emergência de discursos populistas, fascistas e intolerantes (Barros, 2014; Cesarino, 2022; Rocha, 2023), como para a gestação de uma nova ética, pautada na (re)aproximação entre política e cidadania por novos meios, conceitos e afetos (Charaudeau, 2006; Coeckelbergh, 2023). Tendo isso em vista, nesta comunicação pretendemos discutir aspectos discursivos e retóricos, especialmente em interface com o escopo teórico-metodológico semiolinguístico no tocante a alguns discursos políticos emergentes no cenário latino-americano atual, os quais operam tanto no sentido de **mostrar resistência** quanto de **revelar insistência** na manutenção do *status quo*. Pretende-se apresentar a investigação de discursos de figuras políticas, materializados, notadamente, em gêneros discursivos digitais, a fim de se compreender em que medida esses (novos?) gêneros avançam ou perpetuam práticas discursivas includentes ou excludentes.

Palavras-chave: Palavra política. Redes Digitais. América Latina.

Resumo do currículo dos autores

Argus Romero Abreu de Moraes: Doutor em Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais, com estágio doutoral na Universidade Paris-Est Créteil. Atualmente, atua como Professor e Pesquisador Visitante na Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, financiado pela Fundect-MS (Processo N° 23104.024886/2023-19), e realiza estágio pós-doutoral na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Em 2022, realizou estágio pós-doutoral sênior no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2008, pesquisa temas relacionados à interface entre discurso político, inclusão/exclusão social, preconceito, intolerância e violência.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Ana Carolina Gonçalves Reis: Doutora (2020) e Mestre (2012) pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (linha de pesquisa: Análise do Discurso). Graduada em Secretariado Executivo Trilíngue pela Universidade Federal de Viçosa (2004), é Professora Associada dessa instituição, atuando nas áreas de Análise do Discurso, Teoria Semiolinguística do Discurso, Retórica, Argumentação, Redação Empresarial, Redação Oficial, Secretariado Executivo, dentre outras. Atualmente também atua como docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Letras/UFV.

Argus Romero Abreu de Moraes (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS)
Ana Carolina Gonçalves Reis (Universidade Federal de Viçosa – UFV)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

OS RELATÓRIOS KUÑANGUE ATY GUASU, GRANDE ASSEMBLEIA DAS MULHERES KAIOWÁ E GUARANI DE MS: UMA ANÁLISE À LUZ DOS ESTUDOS CRÍTICOS DE LINGUAGEM

Ariadne de Roque Pires
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
ariadneroque@gmail.com

Um dos grandes problemas enfrentados pelas comunidades indígenas refere-se ao não cumprimento de leis que garantam o reconhecimento de suas culturas, saberes e línguas. Além disso, em ex-colônias como o Brasil, há uma supervalorização de tudo que é europeu ou norte-americano, mas aquilo que é produzido pelos povos originários é visto como feio e inferior. Por mais que haja políticas de inserção dos indígenas nos espaços sociais, há uma invisibilidade de suas práticas culturais: o apagamento da língua, dos costumes, dos saberes tradicionais entre outros. A despeito disso, há quinhentos anos os povos indígenas seguem resistindo e lutando por sua cultura e identidade, organizando espaços de lutas e de debates que visam à sobrevivência e à legitimação de sua existência (Krenak, 2020). Podemos citar como exemplo disso a organização das mulheres Kaiowás e Guaranis na maior Assembleia de mulheres indígenas em Mato Grosso do Sul, a KuñangueAtyGuasu, que acontece desde novembro de 2006 nas terras indígenas do estado. Segundo a própria organização da Assembleia, o evento busca discutir temas relacionados aos direitos da população indígena, com a participação e decisão de todas as mulheres, em busca da solução das recorrentes violações de suas prerrogativas originárias, em especial às relacionadas às mulheres. Portanto, a iniciativa é uma ação marcadamente política que, embora pautada e objetivando a garantia de existência de modos de vida indígenas; parece agenciar categorias coloniais como a de gênero social e língua em suas reivindicações. Considerando tal hipótese, a presente pesquisa tem como objetivo analisar os 12 exemplares dos Relatórios da KuñangueAtyGuasu - Grande Assembleia das mulheres indígenas Guarani e Kaiowa a fim de descrever como categorias coloniais – em especial as de gênero, língua e identidade - são agenciadas discursivamente por mulheres indígenas Guarani e Kaiowá nas reivindicações apresentadas no Relatório da KuñangueAtyGuasu - Grande Assembleia das mulheres indígenas Guarani e Kaiowá. Sendo assim, a dissertação em andamento visa apresentar as categorias de gênero, língua e identidades a partir de uma perspectiva feminista decolonial (como a colonialidade criou essas categorias?). Teórico-metodologicamente, esta pesquisa se trata de uma análise discursiva documental, pautando-se na perspectiva feminista decolonial e nos estudos críticos de linguagem.

Palavras-chave: Estudos Críticos do Discurso. Estudos Decoloniais. Feminismos. Feminismo Indígena. Eixo (s) temático: Discurso e identidade. Discurso, Gênero e Sexualidade.

Resumo do currículo dos autores: Graduada e licenciada em Letras Português e Espanhol e suas respectivas Literaturas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Mestranda em Letras, subárea Estudos Linguísticos, na grande área da Linguística Aplicada.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

OS RELATÓRIOS KUÑANGUE ATY GUASU, GRANDE ASSEMBLEIA DAS MULHERES KAIOWÁ E GUARANI DE MS: UMA ANÁLISE À LUZ DOS ESTUDOS CRÍTICOS DE LINGUAGEM

Ariadne de Roque Pires
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
ariadneroque@gmail.com

Um dos grandes problemas enfrentados pelas comunidades indígenas refere-se ao não cumprimento de leis que garantam o reconhecimento de suas culturas, saberes e línguas. Além disso, em ex-colônias como o Brasil, há uma supervalorização de tudo que é europeu ou norte-americano, mas aquilo que é produzido pelos povos originários é visto como feio e inferior. Por mais que haja políticas de inserção dos indígenas nos espaços sociais, há uma invisibilidade de suas práticas culturais: o apagamento da língua, dos costumes, dos saberes tradicionais entre outros. A despeito disso, há quinhentos anos os povos indígenas seguem resistindo e lutando por sua cultura e identidade, organizando espaços de lutas e de debates que visam à sobrevivência e à legitimação de sua existência (Krenak, 2020). Podemos citar como exemplo disso a organização das mulheres Kaiowás e Guaranis na maior Assembleia de mulheres indígenas em Mato Grosso do Sul, a KuñangueAtyGuasu, que acontece desde novembro de 2006 nas terras indígenas do estado. Segundo a própria organização da Assembleia, o evento busca discutir temas relacionados aos direitos da população indígena, com a participação e decisão de todas as mulheres, em busca da solução das recorrentes violações de suas prerrogativas originárias, em especial às relacionadas às mulheres. Portanto, a iniciativa é uma ação marcadamente política que, embora pautada e objetivando a garantia de existência de modos de vida indígenas; parece agenciar categorias coloniais como a de gênero social e língua em suas reivindicações. Considerando tal hipótese, a presente pesquisa tem como objetivo analisar os 12 exemplares dos Relatórios da KuñangueAtyGuasu - Grande Assembleia das mulheres indígenas Guarani e Kaiowa a fim de descrever como categorias coloniais – em especial as de gênero, língua e identidade - são agenciadas discursivamente por mulheres indígenas Guarani e Kaiowá nas reivindicações apresentadas no Relatório da KuñangueAtyGuasu - Grande Assembleia das mulheres indígenas Guarani e Kaiowá. Sendo assim, a dissertação em andamento visa apresentar as categorias de gênero, língua e identidades a partir de uma perspectiva feminista decolonial (como a colonialidade criou essas categorias?). Teórico-metodologicamente, esta pesquisa se trata de uma análise discursiva documental, pautando-se na perspectiva feminista decolonial e nos estudos críticos de linguagem.

Palavras-chave: Estudos Críticos do Discurso. Estudos Decoloniais. Feminismos. Feminismo Indígena. Eixo (s) temático: Discurso e identidade. Discurso, Gênero e Sexualidade.

Resumo do currículo dos autores: Graduada e licenciada em Letras Português e Espanhol e suas respectivas Literaturas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Mestranda em Letras, subárea Estudos Linguísticos, na grande área da Linguística Aplicada.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

"MULHERES EM MOVIMENTO" - OLHARES SOBRE AS NARRATIVAS DE UM GRUPO REFLEXIVO DIANTE DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO RIO DE JANEIRO

Alice Santos
PUC- RIO
alicesantos@id.uff.br

Lucas Kimer
UNESA
lvkimer@gmail.com

Esta pesquisa faz parte da produção da minha tese de doutorado e colaboração para os movimentos sociais de mulheres negras, na qual trabalhamos com narrativas de mulheres que sofrem/sofreram violência doméstica/de gênero e são/foram atendidas pelo MMSG - Movimento de Mulheres, associação filantrópica que presta assistência a mulheres vítimas. O MMSG está localizado na cidade de São Gonçalo – região metropolitana periférica do estado do Rio de Janeiro, tomamos como ponto de partida o momento de acolhimento dessas mulheres no grupo até o caminho que elas percorrem para novas formas de continuidades de suas vidas. Compreendendo a linguagem como veículo de negociação de construções sociais e identitárias (Moita Lopes, 2006), este trabalho, de perspectiva etnográfica e participativa, analisa entrevistas gravadas em interações grupais e pareadas posteriormente transcritas. Com base na Análise Narrativa, e nos conceitos de 'trabalho de face' e 'constrangimento' (BASTOS, 2005; BIAR, 2015; GOFFMAN, 2009; NASCIMENTO, 2019), procuramos compreender as formas pelas quais as narrativas e identidades racializadas que são construídas pelas participantes podem ser dialogicamente relacionadas com outros discursos dominantes e sistemas de coerência (LINDE, 1993; MISHLER, 2006) validados e naturalizados no senso comum sobre mulheres negras que sofrem violência de gênero e doméstica. Interpretamos, ainda, como a acolhida pelo MMSG é capaz de atuar como um ponto de inflexão nos processos de existências à medida que essas mulheres reverberam suas narrativas, por meio da resistência coletiva, erguendo-se para criar novos caminhos a partir da organização de novas subjetividades de raça e gênero (ALMEIDA, 2019; BOAVENTURA SANTOS, 2019; DAVIS, 2016; GONZALEZ, 1984; HALL, 2003; hooks, 1989).

Palavras-chave: Violência doméstica. Raça. Narrativa. Resistência. Letramento Racial
Eixo (s) temático: Discurso e Raça

Resumo do currículo dos autores

Alice Santos é doutoranda em Estudos de Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestra pelo Programa de Cultura e Territorialidades no Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (2018) e graduada em Licenciatura Plena do Curso de Letras - Português/Inglês pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2015). É bolsista (CNPq) em sua pesquisa de doutorado, colaboradora voluntária no Grupo de Pesquisa "Arte de rua e negociações: a marginalização que empodera" vinculado à Universidade Federal Fluminense e membro do NAVIS, grupo de pesquisa em análise da narrativa, vinculado à PUC-RJ. Atualmente, trabalha como professora na Educação Básica. Tem experiência e interesse em áreas de linguagem, análise da narrativa, discurso, cultura, feminismos, raça e representação feminina periférica.

Lucas Kimer é educador social, graduando em Licenciatura Plena no curso de História pela Universidade Estácio de Sá e atualmente endossa o Laboratório de Pesquisa em História da UNESA. Faz guaiamentos em Afroturismo pela companhia EtniasTurismo no Estado do Rio de Janeiro. Possui experiência na área de ensino de História, com ênfase em História Africana. É integrante do grupo Jongo Folha de Amendoeira e ministra palestras e oficinas utilizando o Jongo como veículo pedagógico de resistência. Tem interesse nas áreas de Cultura urbana; Jongo; Tradições Culturais; História do Rio de Janeiro e Afroturismo.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ARQUIVOS PESSOAIS E NOVAS MATERIALIDADES PARA A ANÁLISE DO DISCURSO: O ACERVO MARIA DA GLÓRIA SÁ ROSA

Aline Saddi Chaves
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
alinechaves@uem.br

Rosana Cristina Zanelatto Santos
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
rzanel@terra.com.br

Os arquivos pessoais ganharam um espaço reconhecido a partir da Escola dos Anais, movimento do século XX que rompe com a visão positivista da História, ao considerar toda atividade humana como parte dos processos históricos que permitem compreender o funcionamento da sociedade em uma dada época, para além das fontes oficiais. Legados por personalidades e grupos autorizados, tanto quanto por pessoas comuns, os arquivos pessoais renovam a noção de arquivo em si, que deixa de se restringir ao documento escrito institucional e passa a incorporar outras fontes e novas materialidades; em particular, as histórias de vida singulares dos sujeitos, com destaque para as produções biográficas e autobiográficas. Partindo de uma reflexão sobre a noção de arquivo na História e na Análise do Discurso, propomos uma aproximação entre ambas as concepções, de modo a sustentar que os arquivos pessoais constituem fontes históricas que interrelacionam a memória individual à memória coletiva, produzindo novas possibilidades de gestos interpretativos para o analista do discurso. Tomamos por objeto a produção autobiográfica de Maria da Glória Sá Rosa, escritora, professora e incentivadora cultural, personalidade de reconhecida influência na formação da identidade sociocultural do estado de Mato Grosso do Sul; um protagonismo que lhe valeu títulos e honrarias. Os arquivos que ela constituiu em vida estão materializados no Acervo Maria da Glória Sá Rosa, inaugurado em 2019 na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Este lugar de memória abriga a biblioteca pessoal da autora, contendo mais de três mil obras com uma variedade de temas tão plurais quanto sua personalidade – literatura, filosofia, linguística, antropologia, psicanálise, gramática, gastronomia, turismo, história em quadrinhos, cinema, história etc. –, além de revistas, catálogos e documentos oficiais da história do estado, que ela viu nascer em 1977. O espaço também abriga os arquivos pessoais de Rosa: pastas com planejamentos de aulas, notícias de jornal, álbuns de fotografias, cadernos com anotações diversas, correspondências, registros de nascimento, documentos de identificação, currículos, rascunhos esparsos, diários íntimos, documentários familiares e entrevistas registrados em videoteipes, fitas cassete, diapositivos. Além destes arquivos pessoais, também podem ser encontrados objetos decorativos, condecorações, quadros, telas de pintura, mobiliário, medalhas, luminárias e equipamentos eletrônicos. Trata-se, com efeito, de materialidades de natureza física e genérica compósita, o que, de um ponto de vista metodológico, revela o caráter heterogêneo do *corpus* e representa um desafio para o pesquisador em busca de erigir seu construto teórico e analítico. Para trabalhar a hipótese de que os arquivos pessoais da autora constituem elementos que permitem compreender a formação da identidade e da história cultural do estado de Mato Grosso do Sul, propomos um diálogo com perspectivas teóricas e filosóficas que relacionam o discurso à história, ao sujeito e à memória. Como resultados prévios da pesquisa, observa-se que os arquivos físicos e simbólicos angariados por Maria da Glória Sá Rosa, no âmbito de sua vida privada, concorrem para formar uma memória social e discursiva da cultura sul-matogrossense, abrindo o diálogo para outras histórias, as que estão para ser contadas.

Palavras-chave: Arquivo. Memória coletiva. Acervo Maria da Glória Sá Rosa.

Eixo (s) temático: Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros

Resumo do currículo dos autores

Aline Saddi Chaves é doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, com estágio doutoral na Universidade de Paris III – Sorbonne Nouvelle. É professora efetiva da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), atuando na graduação e na pósgraduação – Mestrado Acadêmico e PROFLETRAS. É líder do grupo de pesquisa “Núcleo de Estudos Bakhtinianos” (NEBA/CNPq). Desenvolve projetos de

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

pesquisa e extensão no Acervo Maria da Glória Sá Rosa (UEMS), na interface entre análise do discurso, teoria dialógica e história.

Rosana Cristina Zanelatto Santos é doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, com estágio pós-doutoral na Universidade de Brasília. É professora titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), atuando na graduação e na pósgraduação. É bolsista de Produtividade em Pesquisa/CNPq e pesquisadora da FUNDECT-MS. Vice-coordenadora do GT Literatura e Ensino da ANPOLL. É líder do Grupo de Pesquisa do CNPq “Historiografia literária, cânone e ensino”.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LETRAMENTO ESPACIAL CRÍTICO E ARQUITETURA DECOLONIAL: DISCURSOS INSUBMISSOS

Atauan Soares de Queiroz
IFBA
atauansoares@gmail.com

Enia Pereira de Souza
IFBA
eniapereira7@gmail.com

A decolonização do saber é um processo ético-político e reflexivo de desconstrução e reconstrução de práticas e discursos modernos/coloniais, que requer uma postura problematizadora perante os modos de produção e difusão de conhecimentos e saberes. O campo da Arquitetura e do Urbanismo comumente reproduz discursos consolidados que hierarquizam saberes do Norte e do Sul Global e privilegiam projetos coloniais racistas e patriarcais (Berth; Moassab, 2020; Grosfoguel, 2016). Nesse sentido, saberes do Norte tornam-se hegemônicos e arbitrariamente superiores enquanto saberes do Sul são vistos como sub-saberes ou saberes menores. A problematização dos modos de produção de conhecimento na Arquitetura e no Urbanismo promove justiça cognitiva e coloca em evidência as experiências urbanas de corpos socioespacialmente marginalizados e/ou segregados. Com base nesses pressupostos, o objetivo do trabalho é investigar discursos e práticas de decolonização de saberes no campo da Arquitetura e do Urbanismo, considerando experiências projetuais em três países do Sul Global, a saber: Bolívia, Brasil e Burkina Faso. O trabalho, de caráter ensaístico, considera que os saberes e as experiências dos povos originários e africanos e das comunidades marginalizadas socioespacialmente constituem a base epistemológica para a construção de práticas de Letramento espacial crítico (Amoo-Adare, 2022); para a contestação dos modos eurocêntricos de produção de conhecimento; e para a instauração do que entendemos como políticas do bem viver (Huanacuni, 2010). Em relação à fundamentação teórica, o trabalho ancora-se na perspectiva da ecologia dos saberes, propondo diálogos entre saberes do Sul e do Norte Global, mas com o movimento insurgente de dar primazia aos saberes do Sul (Krenak, 2022; Acosta, 2016; Walsh, 2013; Huanacuni, 2010; Freire, 1981). Para realizar o estudo, analisamos discursivamente projetos de arquitetura da autoria de Freddy Huanacuni Mamani e Francis Kéré, e o projeto Casa no Pomar do Cafezal, da autoria do Coletivo Levante, situado em Aglomerado da Serra, maior favela do estado de Minas Gerais. Com base nessas experiências projetuais, explanamos criticamente sobre o potencial decolonizador dos discursos de resistência e reexistência indígena e negra, na Arquitetura do Sul Global. Em termos de microanálise, focalizamos as categorias da intertextualidade e interdiscursividade. Concluímos que os projetos arquitetônicos analisados são textos pedagógicos decoloniais que integram práticas de letramento espacial crítico (Amoo-Adare, 2022) e materializam uma Pedagogia decolonial do espaço.

Palavras-chave: Arquitetura decolonial. Discurso decolonial. Letramento espacial crítico.
Eixo (s) temático: Discurso e Raça. (Discurso e Arquitetura.)

Resumo do currículo dos autores.
Doutor em Linguística. Docente do Instituto Federal da Bahia.
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ARGUMENTAR E RESISTIR – O GÊNERO DO DISCURSO “MANIFESTO” DO PRÉ-DIGITAL AO DIGITAL

Ana Sofia Souto
NOVA/FCSH – CLUNL, Lisboa, Portugal
ana.sofia.souto@gmail.com

Enquadrada na área da Linguística do Texto e do Discurso e privilegiando o quadro teórico-metodológico da Análise do Discurso, a investigação de doutoramento na qual se enquadra a presente comunicação tem como foco a caracterização do género do discurso “manifesto” em Portugal. Assumindo-se que o género do discurso “manifesto” é argumentativo por excelência, o presente trabalho apresenta uma análise de um corpus de manifestos produzidos em Portugal entre 1820 e 2020, focando-se nos meios linguísticos utilizados para construir os textos que constituem o corpus. A análise baseia-se de forma privilegiada na Teoria da Argumentação na Língua, desenvolvida por Ruth Amossy (2000 e posteriores). A presente tese está a ser desenvolvida no Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa (CLUNL), sob orientação científica da Professora Maria Antónia Coutinho e conta com apoio financeiro da FCT (2021.04523.BD).

A presente comunicação foca-se na feição moderna do género do discurso “manifesto” (séculos XIX-XXI) e no modo como o mesmo, sobejamente maleável e adaptativo, tem vindo a acompanhar as épocas que o inspiram e constituem, adaptando-se sempre aos diferentes meios de publicação e comunicação em que se procura impor (séculos XIX e meados do século XX: folhetos e jornais; meados do século XX e século XXI: publicações digitais – sites de internet, blogs e e-books). O que se alterou no género ao longo dos tempos que o permitiu acompanhar as diferentes épocas? De que modo o mesmo se adaptou à mudança dos meios de publicação (dos analógicos aos digitais)? As mudanças dos meios de publicação foram acompanhadas por mudanças a nível linguístico? Tendo em conta que o corpus de estudo contém manifestos produzidos em diferentes épocas, que características linguísticas do género do discurso “manifesto” podem ser consideradas recorrentes e estáveis, e que características se têm modificado ao longo do tempo? O foco será um subcorpus de manifestos (do corpus em análise na tese) correspondentes a manifestos de âmbito político publicados entre 1919 e 2020, a saber: “Ao País. Manifesto do Partido Republicano Conservador” (1919), “Manifesto à Juventude” do Movimento de Unidade Democrática (1947) e Manifesto “Volt – Greve Climática 2020” (2020). Com vista a apresentar uma análise crítica dos resultados obtidos após a consideração de aspetos linguísticos fundamentais para a construção do género do discurso “Manifesto” como género resistente e de resistência, numa primeira parte realiza-se uma análise contextual focada nos aspetos: Período histórico da produção dos textos: definição e caracterização do período histórico em que o manifesto foi escrito; papel desempenhado pelo género do discurso ‘manifesto’ na época em estudo; caracterização do suporte de publicação do texto; Responsável pelo texto: quem escreveu o texto e quem assume a autoria do mesmo; Emissores e recetores dos textos: definição e caracterização do emissor do texto; definição e caracterização do recetor direto e do destinatário indireto do texto; Plano de texto. Numa segunda parte, é realizada uma análise baseada na observação de algumas das estruturas linguísticas que compõem os textos em estudo: presença de conectores e sua função; estratégias argumentativas (atenuação, intensificação, progressão, reformulação); estratégias enunciativas; modalização; tipologia argumentativa e estruturas argumentativas.

Palavras-chave: Análise do Discurso; Argumentação, democracia e resistência; Género do discurso; Manifesto

Eixo (s) temático: Discurso e política

Resumo do currículo dos autores: Ana Sofia Souto é Mestre em Ciências da Linguagem e Licenciada em Estudos Portugueses pela NOVA FCSH, onde foi agraciada com os prémios “Mérito e Excelência Melhores Mestres” e “Mérito e Excelência Melhores Licenciados”. Representou Portugal na XVI Edição do Programa “Jóvenes Líderes Iberoamericanos” em Madrid, Espanha.

Bolseira da FCT (ref.: 2021.04523.BD), está a ultimar o seu Doutoramento em Linguística do Texto e do Discurso na NOVA FCSH, no qual se dedica à descrição linguística do género do discurso “manifesto” do ponto de vista argumentativo. No âmbito do Doutoramento, cofundou o Grupo de Discussão “Entre Textos: Diálogos Transatlânticos em Linguística do Texto e do Discurso”, que decorre desde março de 2021 e reúne regularmente Professores, investigadores e estudantes dos dois lados do Atlântico em torno de questões textuais e discursivas.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

EFFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN Y LA REVISIÓN EN LA ESCRITURA ACADÉMICA: IMPACTO EN EL PROCESO Y EL DESEMPEÑO

Ángel Valenzuela
Universidad de Talca, Chile
anvalenzuela@utalca.cl

Diferentes modelos teóricos coinciden en la importancia de la planificación y la revisión para una producción escrita efectiva (Berninger & Chanquoy, 2012; Flower et al., 1992; Galbraith, 2009; Hayes, 1996, 2012). En este sentido, la investigación en escritura académica ha evaluado el impacto de ambas estrategias. Si bien, la literatura muestra que la planificación tiende a tener un impacto mayor en el desempeño en comparación al uso de la estrategia de revisión, aún no hay tanta claridad cuando la planificación o la revisión se centran en un espacio temporal del proceso de escritura. Igualmente, se sabe menos de los efectos de ambas estrategias en el proceso de escritura, ya que el énfasis ha sido el desempeño en la escritura (es decir, el producto escrito). Con base en estos antecedentes, el presente estudio tuvo como objetivo analizar si la planificación al inicio o la revisión al final del proceso de escritura afectan el desempeño. Asimismo, se examinó cómo estas estrategias influyen en la dinámica temporal del proceso de escritura. Participaron 76 estudiantes universitarios ($M = 18.8$ años; 73.68% mujeres), quienes debían redactar una carta de solicitud en representación de una comunidad para gestionar la habilitación de un espacio comunitario (biblioteca, sala multiuso, etc.). Los participantes fueron asignados aleatoriamente a una de tres condiciones experimentales: planificación al inicio (Pp), revisión al final (Rp) o combinación de ambas estrategias (PRp). Las variables dependientes incluyeron indicadores de la dinámica temporal de la escritura (pausas, fluidez y revisión) y la calidad del producto escrito. Los resultados mostraron que la estrategia utilizada impactó tanto el proceso como el desempeño en la escritura ($ps < .027$). Específicamente, el grupo Pp produjo más palabras por minuto ($M = 15.96$), tuvo una menor tasa de revisión ($M = .829$) y registró el promedio menor de pausas ($M = .787$) en comparación con Rp y PRp. Asimismo, el grupo Pp obtuvo la mejor calificación en la tarea de escritura ($M = 5.29$), superando a los grupos Rp ($M = 4.34$) y PRp ($M = 4.78$), $p = .008$. En conclusión, estos hallazgos confirman que la planificación al inicio del proceso de escritura es más efectiva que la revisión al final para mejorar el desempeño. Además, la combinación de ambas estrategias no produjo mejores resultados, lo que sugiere que priorizar la planificación optimiza la producción escrita. Estos resultados tienen implicaciones educativas importantes, pues destacan la necesidad de fomentar estrategias de planificación en la enseñanza de la escritura académica para mejorar la calidad y eficiencia del proceso.

Palabras clave: Estrategias de escritura. Escritura académica. Planificación. Revisión
Eje(s) temático(s): Discurso y educación

Ángel Valenzuela es investigador del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas -CICC-, de la Facultad de Psicología, de la Universidad de Talca. Investigador responsable Proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11250829.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MINANDO A RESISTÊNCIA: O DISCURSO EMPRESARIAL COMO ESTRATÉGIA DE SILENCIAMENTO EM TERRITÓRIO DE MINERAÇÃO

Ana Vitória Alkmim de Souza Lima
Universidade Nova de Lisboa
ana.alkmim@fcs.unl.pt

Janaina Alves More
Universidade Positivo
janaina.more@gmail.com

Em 25 de janeiro de 2019, a barragem B1, da Mina do Córrego do Feijão, propriedade da Vale, rompeu-se. 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram derramados sobre as instalações da empresa, em Brumadinho, e no rio Paraopeba. 272 pessoas foram mortas e dezenas de cidades foram atingidas, ao longo da calha do rio. Em 2021, foi assinado um Acordo de Reparação Integral, envolvendo a empresa e o poder público, sem prévia consulta à população atingida. Ao longo dos cinco últimos anos, diversos discursos, por vezes contraditórios, têm sido veiculados sobre o processo de reparação: a empresa fala em progresso, enquanto a população se queixa de perda de qualidade de vida e convivência diária com o risco, consequências sociais típicas de relações neocoloniais, marcadas pela assimetria de poder (Beck 2010, Rojas 2019). Magalhães et al (2018) questionam omissões acadêmicas sobre problemas sociais atuais e posicionam a ACD como resposta a essa lacuna, já que propõe investigar criticamente as desigualdades, sempre considerando o papel do discurso na manifestação, constituição e legitimação dessas diferenças. Para superar relações assimétricas de poder, é necessário desvelar ideologias, já que o poder simbólico de confirmar e transformar visões de mundo se exerce se ignorado como arbitrário (Bourdieu 2003, Resende e Ramalho, 2011). Este trabalho é resultado de tese de doutorado em Ecologia Humana, e iniciou-se por um levantamento, feito em dezembro de 2021 e atualizado em dezembro de 2023, que confirma a visão de Magalhães e colegas. Em uma primeira busca, na plataforma EBSCO Source Premier, (que reúne Web of Science, Scopus e dezenas de bases acadêmicas de alcance global), foram lançados os termos “mineração” e “análise crítica do discurso”, em todos os campos de pesquisa. As autoras identificaram nove artigos, publicados entre 2017 e 2023. Apenas quatro adotam procedimentos específicos de análise crítica do discurso. Ao lançar os termos “Human Ecology” e “Critical Discourse Analysis”, em todos os campos de procura, a busca retornou 37 publicações, sendo 22 nos últimos 10 anos. Apenas em três delas a Análise do Discurso Crítica foi usada no contexto da Ecologia Humana. Em linha com o caráter transdisciplinar da Ecologia Humana, a Análise do Discurso Crítica de Fairclough (1989), usada como teoria e método, conecta proposições de diversos campos do saber, como: a Teoria dos stakeholders de Freeman e sua aplicação à realidade ENRM, por Colvin e colegas, o neocolonialismo de Gudynas, o capitalismo de desastre de Klein (2008) e a tortura social de Rojas (2020). Partindo da pergunta de pesquisa: “Como o discurso organizacional é usado para construir reputação e velar práticas hegemônicas na relação entre empresas e a população atingida por suas atividades?”, foram analisados textos dos relatórios de reparação produzidos pela mineradora, bem como o contradiscurso da população. A abordagem qualitativa, em contraponto às abordagens positivistas e quantitativas, comuns em estudos que envolvem empresas, ancora-se na intenção de compreender os fenômenos sociais ligados ao desastre em seu contexto natural e sob a perspectiva dos sujeitos envolvidos. Os resultados apontam quatro facetas discursivas, por meio das quais a empresa constrói seu ethos e justifica ideologicamente as relações hegemônicas no território. A análise das vozes da população atingida mostra que o discurso, veiculado pela empresa em meios digital e físico, vela situações de desequilíbrio de poder, que submetem a população a situações de adoecimento físico e mental.

Palavras-chave: Mineração. Análise Crítica do Discurso.
Eixo (s) temático: Discurso e publicidade

Resumo do currículo dos autores

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Ana Vitória Alkmim. Doutoranda em Ecologia Humana pela Universidade Nova de Lisboa, Mestre em Marketing Internacional pela Universidad de Girona, MBA pela PUC Minas e Comunicóloga pela UFMG. Professora e Pesquisadora da Fundação Dom Cabral desde 2003, nos núcleos de Estratégia, Sustentabilidade e Educação Social. É membro do NUPEGS - Núcleo de Pesquisas em Ética e Gestão Social, da PUC Minas, e do CICS Nova - Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa.

Janaina Alves More. Doutoranda em Administração no PPGA da Universidade Positivo (Bolsista Capes). Mestra (Bolsista Capes) em Administração pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2022) e Graduada em Letras-Português pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2001). Especialista em Comunicação e Semiótica (Bolsista Pibic) pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2005). Especialista em Gestão Estratégica pela Universidade Positivo (2020). Graduada em Administração e Letras/Inglês pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Atual). Revisora de textos Acadêmicos. Mentora de escrita acadêmica. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura, Gramática e Produção de Texto. Professora de Língua Portuguesa, Literatura, História da Arte e Empreendedorismo. Escreve materiais didáticos nas áreas de Administração e Letras. Mentora de graduandos e pós-graduandos em escrita acadêmica. Lidera o Grupo de Pesquisa em Análise Crítica do Discurso (Universidade Positivo).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“AHORA A CASA QUE HAY QUE HACER LA CENA”: ANÁLISIS CRÍTICO Y AUTOMÁTICO SOBRE LA VALORACIÓN Y EL ROL DE LAS MUJERES EN COMENTARIOS DE REDES SOCIALES.

Adrián Vergara Heidke
Universidad de Costa Rica
adrian.vergara@ucr.ac.cr

Valentina Tretti Beckles
Universidad de Costa Rica
vale3t@gmail.com

Las redes sociales son un foro en el que las personas, organizaciones, empresas, pueden comunicar información y opiniones sobre cualquier temática. El aparente anonimato ha favorecido que no existan filtros morales o sociales para publicar cosas que no importan si son falsas, discriminatorias o difamatorias. Esto ha generado que los posteos y comentarios en redes sociales sean un material fecundo para la investigación sobre representaciones y discursos. Asimismo, un tema que provoca reacciones apasionadas y extremas es el de género, particularmente, sobre mujeres y sus luchas por la igualdad y equidad y en contra de la violencia física y sexual. En el año 2019, el colectivo artístico y feminista Lastesis realizó la performance “Un violador en tu camino”. Su registro audiovisual se viralizó en redes sociales, lo que favoreció, por un lado, que mujeres de diferentes lugares del mundo lo replicaran y, por otro lado, que muchos usuarios de redes sociales comentaran los videos que circularon. Lo anterior, sumado al avance del procesamiento de lenguaje natural, nos motivó a desarrollar una investigación del discurso sobre las mujeres en los comentarios de un video en YouTube sobre la representación de “Un violador en tu camino” en diferentes partes del mundo. A partir de un corpus de 14,884 comentarios a ese video, nos propusimos dos objetivos: determinar los discursos presentes sobre el rol de las mujeres e implementar y comparar dos caminos metodológicos para ese análisis. El primero fue la aplicación de procesos automáticos, mediante *topic model* y *sentiment analysis*. El segundo fue un análisis textual, mediante la aplicación del sistema de valoración (Martin y White, 2005) y la identificación de la representación de la mujer. Ambos métodos se abordaron desde el análisis crítico del discurso y se comparó su utilidad para el estudio de los discursos de género. Los resultados muestran que los modelos computacionales no generan claridad sobre el contenido ni las valoraciones en comentarios de redes sociales, sin embargo, son útiles para filtrar textos. El modelo de valoración permitió sistematizar los ámbitos, acciones, características de las mujeres que se evalúan y evidencia el discurso discriminatorio, así como una interpretación superficial (literal) de la obra artística.

Palabras clave: Redes sociales. Mujer. Performance. Valoración. Procesamiento de lenguaje natural.
Eje(s) temático(s): Discurso y redes digitales

Presentación personas autoras:

Adrián Vergara Heidke. Profesor catedrático de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Obtuvo los grados de licenciado en “Lingüística y Literatura Hispánica” y de máster en Lingüística en la Pontificia Universidad Católica de Chile, mientras que el de doctor en Lingüística en la Universidad de Bremen, Alemania. Ha laborado en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Comunicativa, Instituto de Investigaciones Sociales, IIS, e Instituto de Investigaciones Lingüísticas, INIL, además de ser docente en diferentes programas de posgrado. Asimismo, ha desarrollado proyectos de investigación interdisciplinarios colaborativos en el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, CIEP, y en el Centro de Investigación en Comunicación, CICOM. Ha ocupado diferentes puestos administrativos en la Universidad de Costa Rica, actualmente, es el director del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura. Sus áreas de especialidad son lingüística del texto, pragmática, estudios del discurso, particularmente, respecto a textos multimodales, comunicación mediática, política y digital, y lingüística forense.

Valentina Tretti Beckles. Estudiante de la maestría en Sistemas Cognitivos: Lenguaje, Aprendizaje y Razonamiento en la Universidad de Potsdam. Obtuvo los grados de Bachillerato y Licenciatura en “Filología Española” en la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con una formación interdisciplinaria ya que ha llevado cursos de: antropología, informática y educación. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre lenguas indígenas, procesos electorales, procesos cognitivos y perceptivos y de paisaje semiótico. Sus áreas de interés son la pragmática, análisis del discurso y procesamiento del lenguaje natural.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

COMIDA E(M) DISCURSO: A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA IDENTIDADE ALIMENTAR NO BRASIL

André William Alves de Assis
UEM/UniCV
assis.awa@gmail.com

Este trabalho investiga a relação indissociável entre comida e discurso, analisando como os sentidos sobre identidade alimentar são construídos no documentário História da Alimentação no Brasil. A hipótese central é que a gastronomia brasileira é um espaço simbólico estruturado por disputas discursivas que regulam as percepções sobre autenticidade, tradição e pertencimento alimentar. Ao adotar a perspectiva da Análise do Discurso Francesa (AD), fundamentada nos trabalhos de autores como Pêcheux (1969, 1983), Orlandi (2007), Maingueneau (2008), entre outros, busca-se compreender como formações discursivas estabilizam ou tensionam sentidos sobre a alimentação, evidenciando processos de legitimação e marginalização de determinados saberes gastronômicos. Para tanto, realiza-se análise qualitativo-discursiva do documentário, focalizando três eixos: memória discursiva, ethos gastronômico e ideologia alimentar. A memória discursiva se manifesta na retomada e ressignificação de práticas alimentares ao longo do tempo; o ethos gastronômico evidencia a construção de posições de autoridade na enunciação sobre a gastronomia nacional; e a ideologia alimentar revela os mecanismos que naturalizam padrões eurocêntricos e colonialidade alimentar. Os resultados indicam que a gastronomia brasileira opera como um campo discursivo em que diferentes atores (chefs, historiadores, especialistas e comunidades tradicionais) disputam a definição do que é legítimo e autêntico no repertório alimentar nacional. Assim, evidencia-se que os discursos sobre gastronomia não apenas documentam práticas alimentares, mas participam ativamente da construção de identidades culturais e hierarquias simbólicas. Nesse sentido, a gastronomia brasileira constitui-se como um espaço de produção de significados que reflete relações de poder, disputas ideológicas e processos de resistência. A interdependência entre gastronomia e discurso, portanto, reafirma que comer é também dizer, inscrevendo aspectos gastronômicos relacionados à alimentação em um campo de significação historicamente construído e constantemente ressignificado.

Palavras-chave: Gastronomia. Análise do Discurso. Memória Alimentar. Ethos Gastronômico. Colonialidade Alimentar.

Eixo (s) temático: Discurso e Mídias. Discurso e Publicidade. Discurso, Antropologia, Etologia.

Resumo do currículo do autor:

André William Alves de Assis é professor na Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e no UniCV.. Possui Pós-doutorado em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Doutorado em Linguística do Texto e do Discurso pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestrado em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Graduação em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Integra o Núcleo de Análise do Discurso (NAD) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e lidera o Grupo de Pesquisa em Gramática e Ensino (PEGEM) do UniCV.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O RÉU E A VÍTIMA: PROJEÇÃO DE IMAGENS NA SÉRIE COISA MAIS LINDA

Bruna Carvalho Zarattini
Universidade Federal de Minas Gerais
bzarattini@gmail.com

A popularização da *internet* impacta diretamente nos gêneros discursivos, já que o acesso às redes virtuais modifica como agimos e, conseqüentemente, a maneira como nos relacionamos e comunicamos, conforme demonstram – na esteira de Bakhtin – Bazerman (2020) e Maingueneau (2015; 2017). Não diferentemente, no campo do entretenimento, a tecnologia em questão também altera como e o que consumimos. Nesse sentido, a efusão do gênero discursivo série é evidente, principalmente quando nos atentamos para o volume de produções disponibilizadas nos serviços de *streaming* na atualidade (Silva, 2014; Paglione, 2019). Tendo em vista a mudança no modo como lidamos e consumimos o entretenimento, bem como considerando a popularização e a produção massiva de séries, buscamos primeiramente compreender tais produtos enquanto pertencentes a um gênero discursivo. Desse modo, preocupamo-nos em compreender a consolidação deste gênero inédito e delinear as suas características. Depois, com foco na série brasileira *Coisa mais linda* (parte do catálogo e produzida pelo serviço *on demand Netflix*), que retrata o cotidiano – marcado por violências de gênero – de quatro mulheres, em um Brasil situado entre os anos de 1950 e 1960, debruçamo-nos, à luz da Argumentação no Discurso e da Retórica, na análise de como as figuras de réu e vítima são construídas e sustentadas em um julgamento fictício, ponto-chave das – até então – duas temporadas da série. O tribunal em questão tem como réu Augusto, que é acusado pelo assassinato de sua esposa, Lígia. A partir de ambos os personagens e amparados principalmente por Amossy (2018), buscamos não só analisar quais são e como são projetadas as imagens de si e do outro – no que concerne às figuras de réu e vítima –, com base nos estudos desenvolvidos por Amossy (2016), Lima (2006) e Maingueneau (1997; 2004; 2008; 2015; 2016; 2018), mas buscamos também compreender como tais imagens se sustentam na tribuna ficcionalizada. Assim, considerando que as construções ocorridas em tal encenação sustentam-se em valores, buscamos estabelecer uma relação entre universo ficcional e Brasil real, contemporâneo, pois, ao passo que objetos audiovisuais podem representar, também têm a capacidade de impactar a sociedade, possibilitando e proporcionando-lhe mudanças.

Palavras-chave: Gênero discursivo série. Imagens discursivas. Valores. Mulheres. *Coisa mais linda*. Eixo (s) temático: Discurso e Mídias; Discurso, Gênero e Sexualidade; Discurso, Literatura e outras artes.

Resumo do currículo dos autores.

Bruna Carvalho Zarattini é doutoranda em Linguística, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e mestre em Linguística, pela mesma instituição. Membro do grupo de pesquisa “Retórica e Argumentação” (UFMG), é graduada em Letras (Língua Portuguesa) também pela UFMG. Interessa-se por áreas relacionadas à Análise do Discurso, Retórica, Argumentação, Educação, Literatura e ao Cinema. (Universidade Federal de Minas Gerais)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A PROJEÇÃO DO IMAGINÁRIO SOCIODISCURSIVO SOBRE O MIGRANTE E REFUGIADO VENEZUELANO NO BRASIL NA PERSPECTIVA DA FOLHA DE SÃO PAULO

Beatriz Guimarães Dias
CEFET-MG
biaguimaraes87@gmail.com

De acordo com o relatório anual *Global Trends Forced Displacement in 2023* (2024), estima-se que até o final de abril de 2024 sejam mais de 120 milhões de pessoas forçadas a se deslocarem em direção a outros países devido a perseguições, conflitos e violações dos direitos humanos. Neste contexto, a Agência da ONU para Refugiados (2020) assevera que a crise migratória venezuelana é uma das maiores crises de deslocamento do mundo e a maior da história recente da América Latina. A intensa crise migratória que a República Bolivariana da Venezuela enfrenta é decorrente de adversidades políticas e econômicas que impactam o cenário social do país acarretando na ausência de alimentos, remédios e produtos básicos para a sobrevivência. Dessa forma, a migração em massa venezuelana representa grande relevância no que tange às relações humanas e sociais que nos cercam. Essa temática tem ganhado força e notoriedade em diversas instâncias midiáticas pelo mundo e, por conseguinte, tem sido foco de múltiplos estudos. Por meio da Análise do Discurso Francesa, buscaremos analisar os imaginários sociodiscursivos sobre o migrante e refugiado venezuelano que emergem de reportagens *online* do jornal Folha de S. Paulo no Brasil nos anos de 2023 e 2024. Nossos objetivos específicos consistem em: identificar os imaginários que se engendram na dinâmica das representações sociais; examinar a abordagem predominante das reportagens ao se referir à migração venezuelana no Brasil e identificar as escolhas lexicais que sinalizam a construção dos imaginários sociodiscursivos a respeito do migrante e refugiado venezuelano no Brasil. Para fundamentar nossa pesquisa, vamos nos valer dos conceitos de representações sociais, imaginários sociodiscursivos e modos de organização do discurso, conforme Patrick Charaudeau (2009; 2018; 2019; 2022). Os dados evidenciaram uma grande e diversificada dinâmica de representações sociais nessas reportagens, revelando uma intrínseca relação entre os imaginários e o outro/estrangeiro. De maneira geral, a instância midiática relatou e narrou as dificuldades enfrentadas por migrantes e refugiados na fronteira entre a Venezuela e o Brasil, os percalços vividos por eles no estado do Acre e na cidade de Pacaraima (RR) e as dinâmicas entre eles e os brasileiros. Em vista disso, as representações mais frequentes que emergiram das reportagens lidas sobre os migrantes e refugiados venezuelanos são de vítimas de uma crise humanitária, mas também como um “problema social”; perseverantes e resilientes e, ao mesmo tempo, carentes e necessitados; assim como, dicotomicamente, para alguns, como sendo bem-vindos, e, para outros, como sendo indesejáveis.

Palavras-chave: Imaginários. Sociodiscurso. Migração. Mídia.
Eixo (s) temático: Análise do Discurso e migração internacional.

Resumo do currículo dos autores.

Graduada em Letras Tecnologias de Edição pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) em 2025. Tem experiência na área de Edição e Revisão e no Ensino e Apoio à inclusão para estudantes do nível médio. Realizou mobilidade acadêmica no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, no curso de Arte e Design durante o primeiro semestre de 2023. É mestranda em Análise do Discurso pelo CEFET-MG. Suas pesquisas são realizadas a partir da Análise de Discurso com foco teórico-metodológico em Patrick Charaudeau, em diálogo com os estudos sobre migrações internacionais.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DESIGN GRÁFICO E DISCURSO: UMA ABORDAGEM DO DESIGN DE EMBALAGENS PELA VIA DISCURSIVA

Bruno Leal Viveiros Vieira
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
brunolevie@gmail.com

Sérgio Arruda de Moura
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
arruda@uenf.br

O design gráfico é uma área que coloca-se nos domínios das ciências sociais aplicadas, o que indica o seu caráter interdisciplinar. De fato, por constituir uma profissão relativamente recente, muitos dos seus alicerces teóricos são oriundos de áreas adjacentes, tomando fundamentos da arte, do marketing, da publicidade, da comunicação, da semiologia e também da linguística. Dessa forma, o design se propõe a ser analisado e verificado tanto pelos conteúdos que lhe dão base, quanto pela ótica das disciplinas com as quais se relaciona. A análise do discurso francesa, por sua vez, coloca-se como uma poderosa e abrangente ferramenta de análise, que apesar da sua pertinência quase que total à área da linguagem verbal, é estimulada também por aqueles que a conceberam a ser aplicada a todo e qualquer tipo de texto, de modo a comprovar a sua pertinência na compreensão das relações simbólicas que regem a sociedade. Assim, o projeto é motivado pela adesão à teoria do discurso, algo que tem se demonstrado uma corrente em pesquisas na área do design que, a partir do movimento pós-estruturalista, buscam encontrar critérios teóricos para além daqueles baseados meramente na percepção visual de formas e cores, que serviram como base para fundar a teoria do design, mas que não deveriam ser as únicas adotadas pelos profissionais e estudantes da área. A pesquisa utilizará como objeto de estudo as embalagens, que dentre as principais categorias de materiais que são projetados pelo designer, apresenta impactos incontestáveis para a sociedade, pois entende-se fazerem parte integral do cotidiano da vida urbana. Tem-se como objetivo geral a utilização dos princípios da análise do discurso francesa como ferramenta para explorar o design gráfico sob a ótica do discurso, aliado aos seus aspectos específicos, que incluem compreender em panorama geral as respectivas áreas temáticas e teorizar sua possível relação. A fundamentação teórica da pesquisa se encontra principalmente nos trabalhos de Eni Orlandi, ao trazer para o Brasil a concepção da análise do discurso pecheutiana, em complemento à obra de Dominique Maingueneau para um esclarecimento do funcionamento da linguagem em uso. Também estão presentes autores que se consagram na área do design, com destaque para os textos de Nojima, Braidá, Lupton, Bonsiepe e Pater, que não apenas traçam uma visão para o contexto geral do design gráfico enquanto área de atuação e pesquisa, como também relativizam e constróem críticas a respeito dessas mesmas bases teóricas, quando não considerado o fator ideológico. Assim, o trabalho consiste de uma pesquisa teórica, de caráter exploratório, valendo-se de um levantamento bibliográfico dos principais trabalhos de autores relevantes de cada uma das áreas contempladas. Ademais, almeja-se estabelecer o diálogo por meio da promoção de uma análise de casos, momento em que as duas esferas se encontrem. Aponta-se, preliminarmente, que o design de embalagens aparenta compor um gênero específico do discurso, que insere-se nos domínios do discurso publicitário, e que seus aspectos não-verbais como cores, ilustrações e fontes tipográficas trabalham no bojo de interdiscursos, que majoritariamente lhe conferem sentido.

Palavras-chave: Design gráfico. Análise do discurso. Design de embalagem.

Eixo (s) temático: Discurso e publicidade.

Resumo do currículo dos autores.

Bruno Leal Viveiros Vieira. Graduado em Design Gráfico pelo Instituto Federal Fluminense (RJ) (2021) e MBA em Comunicação e Semiótica pela Universidade Estácio de Sá (2022). Atualmente é mestrando do curso de Cognição e Linguagem na UENF. Atuou como professor substituto no Instituto Federal Fluminense Campus Campos Centro (2022-2024). Tem experiência na área de Comunicação Visual, com ênfase em Design Gráfico.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Dr. Sérgio Arruda de Moura. Graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (1982). Graduação em Letras Inglês e Português pela Universidade Federal de Pernambuco (1980). Graduação em Letras - Bacharelado Inglês pela Universidade Federal de Pernambuco (1981). Mestrado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (1986) e doutorado em Letras (Ciência da Literatura) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1992). Atualmente é professor bolsista Cederj- consórcio Cecierj, da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do RJ e professor associado i da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise de Discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: discurso, linguagem, análise de discurso, educação e cognição. É Bolsista Produtividade CNPq.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

NEOLIBERALISMO E O GERENCIAMENTO DO INDIVÍDUO: UMA ANÁLISE DO DISCURSO DO DEPUTADO MARCO FELICIANO SOBRE A PROPOSTA DE REDUÇÃO DA JORNADA 6X1

Brenda Pereira de Souza
Universidade Federal de São João del Rei
brendapdsouza@gmail.com

O presente artigo visa analisar o discurso do deputado Marco Feliciano (PL) sobre a proposta 51/2024 feita pela deputada Erika Hilton, referente à redução da carga horária de trabalho e o fim da jornada 6x1. Na data de 5 de junho de 2024, a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial abriu votação para a solicitação de audiência pública do requerimento feito pela deputada. Nessa ocasião o deputado Marco Feliciano se pronunciou sobre a proposta sendo contra. Nesse sentido, o artigo visa identificar os efeitos de sentido nas falas do deputado e discutir como eles apontam para o gerenciamento do indivíduo a partir de uma mobilização discursiva vinculada à teologia da prosperidade. A mobilização do tema gira em torno da condição precária do trabalhador e de como o discurso neoliberal romantiza essa precarização encontrada em jornadas de trabalho de longas horas e dias, enxergando o indivíduo como uma ferramenta de investimento, como propõe Chauí (2016), velando o objetivo de acúmulo de capital da classe burguesa a partir de um discurso que naturaliza a debilitação dos sujeitos a partir da afirmação de que o trabalho dignifica o homem, o leva ao sucesso e à prosperidade. Para tal feito, utilizamos os estudos da Análise do Discurso francesa, tendo como fundamento as teorias de Michel Pêcheux (1995, 1997 e 2012) e Althusser (1985), especialmente os conceitos de discurso e ideologia, para sustentar a afirmação de que os sentidos naturalizam práticas sociais e se articulam à questão da luta de classes. Além disso, alguns autores como Guilbert (2020) e Safatler (2023) integram o quadro da fundamentação teórica, pois abordam o gerenciamento do indivíduo por meio do discurso, assim como Casimiro (2020 e 2022), que aborda a concepção de Nova Direita e o esvaziamento de pautas que contemplam os direitos humanos, além de discutir a persuasão e movimentação para gerar um consenso viabilizando a hegemonia. A metodologia de disposição interpretativista evidencia as marcações ideológicas do discurso por meio da descrição e interpretação a partir de Pêcheux (1997)

Palavras-chave: Palavras. Separadas. Por Ponto.
Eixo (s) temático: Discurso e política

Resumo do currículo dos autores

Brenda Pereira de Souza. Formada em Letras - Português pela Universidade Federal de São João del-Rei. Aluna do Programa de Mestrado em Letras (Promel) - Teoria Literária e Crítica da Cultura- linha de discurso de representação social. Se interessa pela teoria da Análise do Discurso Francesa. Atualmente tem como foco o discurso político e o discurso da extrema-direita como tema de pesquisa.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SILENCIAMENTO E RESISTÊNCIA: A POLÊMICA EM “O AVESSE DA DA PELE”

Benedicto Roberto Alves Carlos
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
benedictorcarlos@gmail.com

O *avesse da pele* (2020), objeto da apresentação, é um romance que aborda temas complexos como identidade e relações raciais. A narrativa gira em torno de Pedro, que, após perder o pai em uma abordagem policial violenta, tenta resgatar o passado de sua família. Esse processo serve tanto para manter viva a memória do pai quanto para construir sua própria identidade. Trata-se de uma obra que aborda, assim, uma temática polêmica. Entendemos que o processo de escrita para um autor negro se torna um ato de liberdade e resistência, pois “o ato de escrever e transmitir essa escrita aos demais era, evidentemente, um grande incômodo para o senhorio” (Da Rocha, 2023, p. 58). Nesse sentido, a literatura passa a servir como um discurso de coletivo, decolonial e de resistência, funcionando como um ato de emancipação. Walter Benjamin (1987) considera que autores de obras literárias, em sua maioria, são influenciados pela conjuntura social pela qual estão vivenciando. Benjamin (1987) aponta que um escritor tradicionalista, devido ao seu privilégio social, muitas das vezes, pauta as suas publicações em prol de sua classe social. Por outro lado, “o escritor progressista conhece essa alternativa. Sua decisão se dá no campo da luta de classes, na qual se coloca ao lado do proletariado. Sua atividade é orientada em função do que for útil ao proletariado, na luta de classes”. Embora ele tenha sido incluído no PNLD, uma diretora de uma escola estadual de Santa Cruz do Sul (RS) publicou um vídeo em seu perfil no *Instagram*, criticando a obra. Ela comentou que a linguagem utilizada por Jefferson Tenório, autor da obra, seria imprópria para os adolescentes do Ensino Médio. Além dela, a vereadora de Londrina, Michele Thomazinho (Republicanos), publicou em seu perfil no *Instagram*, uma crítica à obra de Tenório. Segundo a vereadora, o livro apresenta um vocabulário baixo, pífio e vulgar, um “lixo cultural”. Nessa direção, o discurso polêmico surge como uma modalidade do discurso argumentativo. Assim, diferente do discurso argumentativo, muitas vezes, os debatedores não estão preocupados em chegar a um acordo quando se trata de uma polêmica. O estudo de tal noção permite que o pesquisador compreenda o modo como os valores são reforçados em uma determinada situação social, tendo em vista que “a polêmica se mostra rica de ensinamentos na medida em que ela revela muitas coisas sobre a sociedade e a época na qual o discurso polêmico circula no espaço público” (Amossy, 2017, p. 49). Outra característica importante da polêmica é que ela se constrói em torno de um interesse público, ou seja, o tema é suscitado e disputado por um grupo de pessoas com visões ideológicas diferentes. Amossy (2017) afirma que, para compreender o funcionamento e a importância da polêmica na sociedade, o pesquisador precisa desenvolver seu trabalho a partir de uma situação social concreta. Nesse sentido, a presente comunicação, fundamentada na problemática da argumentação no discurso, busca investigar a polêmica incitada sobre a censura à obra **O avesso da pele**, levando em conta os valores sustentadores de tal propósito de silenciamento e tendo em vista postagens sobre o assunto na rede social *Instagram*.

Palavras-chave: Argumentação. Argumentação no discurso. Censura. Literatura. Polêmica.

Eixo (s) temático: Discurso e redes sociais; discurso e literatura; discurso e raça.

Resumo do currículo dos autores.

Possui graduação em Letras, licenciatura em Língua Portuguesa, pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Além disso, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Atualmente é doutorando e bolsista CAPES do Programa de Pós-Graduação em estudos linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Tem interesse pelas áreas da: retórica, argumentação, análise do discurso, análise do discurso digital, enunciação e ativismo digital.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DISCURSO DOS DIREITOS E DEMOCRACIA NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DO BRASIL EM 2022

Cláudia Araújo
UniAndes; Universidad de Barcelona
c.araujo@uniandes.edu.co

Este estudo centra-se na dinâmica dos protestos pró e antidemocráticos durante as eleições presidenciais brasileiras de 2022. Interessa-se pela operacionalização do discurso em torno dos direitos pelos manifestantes de ambos os lados do espectro político, apoiando-se na proposição de Levitt e Merry (2009) da existência de vários pacotes de Direitos Humanos circulando simultaneamente e disponíveis para ativistas, que os adaptam aos seus contextos sociopolíticos, reivindicações e posicionamentos. Pretende perceber que pacotes são assumidos pelos manifestantes e porquê, e lançar luz sobre a forma como estes são operacionalizados para criar mecanismos de solidariedade e exclusão. Rejeitando divisões simplistas, pretende compreender como o 'direito a ter direitos' é compreendido, promulgado e exigido pelos manifestantes em diversos contextos políticos e como esses entendimentos podem ser difundidos transnacionalmente. Num contexto global marcado pela erosão democrática, o estudo centra-se no Brasil para discutir a deterioração da qualidade democrática e a sua (potencial) recuperação através de uma combinação metodológica de Análise de Eventos de Protesto e Análise de Crítica do Discurso.

Palavras-chave: Direitos Humanos. Protesto. Democracia. Brasil. Eleições. Análise de Eventos de Protesto. Análise de Crítica do Discurso.

Eixo (s) temático: Discurso e Política; Discurso e Direitos Humanos

Resumo do currículo dos autores.

Sou bolseira de pós-doutoramento no Global Forum for democracy and Development, um projeto da Open Society University, e estou sediada na Universidade dos Andes. Obtive o meu doutoramento em Cidadania e Direitos Humanos na Universidade de Barcelona em Julho de 2024 com um estudo sobre a securitização do protesto na Península Ibérica. Tenho um mestrado em Estudos das Migrações pela Universidade Nova de Lisboa e um mestrado em Estudos de Desenvolvimento pela Universidade Católica Portuguesa e Fundação Aga Khan. Sou também bolseira 2024-2025 da Fundação de Estudos Europeus Progressistas (onde trabalho sobre movimentos pelo direito à habitação) e investigadora no Centro de Variedades da Democracia (V-dem) para o Sul da Europa. Os meus interesses de investigação incluem democracia, movimentos sociais, protesto, policiamento do protesto, representações mediáticas da mobilização popular e da teoria da securitização.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSOS E IDENTIFICAÇÕES SOBRE MENSTRUÇÃO EM NARRATIVAS DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Carina Aparecida Lima de Souza
Universidade Federal de Viçosa – CAp Coluni
carina.souza@ufv.br

Este estudo objetiva investigar discursos sobre pobreza e/ou dignidade menstrual constituídos em questionários diagnósticos respondidos por estudantes da 1ª. série do ensino médio do Colégio de Aplicação Coluni da Universidade Federal de Viçosa, visto que esse colégio integra o projeto “Enredando o Caleidoscópio no debate sobre as relações entre discurso, pobreza menstrual, meio ambiente e ciência em escolas de ensino médio no Brasil” (UNB/CNPQ). O projeto integra as cinco regiões do Brasil, sendo o Coluni a escola representante do Sudeste. Desde 2014, a Organização das Nações Unidas (ONU) considera o acesso à saúde menstrual uma questão de saúde pública e de direitos humanos. A pobreza menstrual é um problema transdisciplinar porque atravessa dimensões ligadas ao meio ambiente, à saúde reprodutiva, ao acesso e à permanência em escolas, infraestrutura, além de fatores econômicos. Destaca-se, assim, que o problema multidimensional da pobreza e dignidade menstrual em contextos brasileiros orienta esta proposta de pesquisa, que objetiva produzir evidências e saberes identificados em discursos sobre tal realidade, a fim de gerar subsídios para proposições de ações inovadoras para o enfrentamento dos problemas desencadeados pela falta de direitos dos corpos que menstruam em práticas escolares em todas as regiões do Brasil. Para tanto, utilizaremos o arcabouço teórico metodológico da Análise de Discurso Crítica, de acordo com Fairclough (2003, 2010), e seus desdobramentos latino-americanos com base em Resende (2019), Vieira (2019, 2024) e Gomes (2023, 2024). A identificação e análise discursiva de narrativas sobre pobreza e/ou dignidade menstrual produzidas por estudantes que menstruam subsidiarão a transferência de conhecimento sobre a saúde menstrual, principalmente, em contextos escolares, além disso, corroborarão para a produção de prática de letramento sobre educação menstrual. Isso posto, identificar e analisar os discursos sobre menstruação por corpos menstrantes e por corpos não menstrantes em práticas socioescolares trará impactos no desenvolvimento de pesquisas e estudos da área do discurso que buscam hoje colocar em xeque os discursos produzidos pelo sistema mundo-moderno colonial.

Palavras-chave: Dignidade Menstrual. Pedagogia Decolonial. Educação. Discurso. Letramento Crítico. Políticas Públicas.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade Resumo do currículo dos autores.

Doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília e mestra em Teoria Literária e Crítica da Cultura pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ). Professora de Língua Portuguesa do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (CAp-COLUNI/UFV).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“¿REALMENTE NECESITO IR A ESA FIESTA?” ENCUADRES MEDIÁTICOS DE IRRESPONSABILIDAD JUVENIL DURANTE LA COVID-19 EN ARGENTINA Y MÉXICO

Carlos Arturo Martínez-Carmona
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
cmartinez@sociales.unam.mx

Los medios de comunicación en América Latina suelen generar imaginarios en términos negativos sobre los jóvenes (véase Martínez-Carmona y Medina, 2025). En el estudio realizado por Suarez-Villegas (2011, p. 359) señala que los “jóvenes representan con frecuencia un ícono de la ruptura del orden social establecido con lo que se incurre con facilidad a especular sobre autoría en cualquier hecho de carácter delictivo... Por otro lado, se refleja una imagen lúdica desproporcionada con su realidad”. Otras investigaciones ilustran el carácter pasivo e irracional de los jóvenes (Sánchez Rivera, 2007), además, se les asocia con la violencia o la criminalidad (Alcoceba, 2010), en tanto que aquellos jóvenes que se les otorga voz son aquellos pertenecientes a los grupos más privilegiados (Chmiel, 2009). En momentos de crisis como la situación presentada por la pandemia del COVID-19, los medios permiten que cada uno de los imaginarios anteriores se refuerce y diversifique. El análisis de la prensa realizado por Araya y sus colegas (2020) en Chile arrojó que los jóvenes son descritos desde una perspectiva adultocentrista cuyos comportamientos se fundan en una herencia biologicista, generando la estigmatización de la juventud, destacando una confrontación intergeneracional. Ante la pandemia por COVID-19 una de las narrativas que los funcionarios internacionales impulsaron consistió en el llamado a actuar de manera solidaria y responsable ante la gravedad de las circunstancias, en donde los jóvenes ocuparon un papel relevante. Ante el alarmante registro de 17 millones de casos de coronavirus en julio de 2020, el Director General de la OMS señaló enfáticamente: “los picos de casos en algunos países están siendo impulsados en parte por personas más jóvenes que bajan la guardia durante el verano del hemisferio norte [además] los jóvenes [deben] protegerse a sí mismos y a los demás... deberían ejercer el liderazgo y ser los motores del cambio” (AFP, 30 de julio de 2020). En un contexto en el que los organismos internacionales atribuyeron una importante responsabilidad a los jóvenes por la propagación del virus y en el que los medios de comunicación suelen construir categorías negativas sobre ellos ¿Cómo es que los medios digitales producen y reproducen la idea de irresponsabilidad durante la COVID-19 en este grupo etario? ¿Qué argumentos emplean los periodistas para explicitar las razones que motivan la irresponsabilidad de los jóvenes? Con la finalidad de responder a estas preguntas empleamos la teoría de encuadre bajo la cual se construye un marco de interpretación conformado por una problemática, su motivo y posible solución (Ardèvol-Abreu, 2015). Nos apoyamos en el análisis de los encabezados y los balazos de 57 notas periodísticas de once medios digitales ubicados en México y Argentina durante la primera ola de COVID-19. Los medios destacan cuatro marcos de sentido en los que los jóvenes actúan irresponsablemente debido a que son inconscientes; violentan los ordenamientos legales distinguiéndose como infractores; actúan con aversión al riesgo: temerariamente, y se les considera como parte de la culpabilidad en el aumento de los contagios y sus mortales efectos. Estas son representaciones mediáticas que se imputan al grupo etario a razón de su ineludible necesidad de socializar, su condición biológica que los hace menos vulnerables, su aversión al riesgo y en algunos casos debido al grupo socioeconómico pauperizado en el que se encuentran situados. Estos marcos de sentido proveen una metanarrativa que no es exclusiva del periodo pandémico que requiere ser revisada y discutida.

Palabras clave: jóvenes. COVID-19. Encuadre.
Eje(s) temático(s): Discurso y Medios.

Resumen de la hoja de vida de los autores.

Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; realizó estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM (2018-2020); Maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por El Colegio Mexiquense A. C, actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Sus trabajos de investigación han sido

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

reconocidos en el XVII Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil (2017), el XXII Certamen de Investigación y Ensayo Político (2019), y el XI Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública (2021). Sus líneas de investigación son: movimientos sociales, sociedad civil, derechos sexuales y reproductivos, y jóvenes. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: (2022) "Changing the Moral Policies on Abortion and Marriage in the Mexican States. Social Movements and Involved Causality", en VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. (2022) "Mujercitos: The Profane of Mexican Citizenship" en Canadian Journal of History. (2020) El Movimiento LGBT en la Ciudad de México. Una mirada sociológica a su institucionalización. Publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CONSTRUÇÃO DISCURSIVA EM REDE NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA SOBRE SAÚDE NO JORNALISMO DIGITAL

Carlos Alexandre Molina Noccioli
Instituto Federal do Sul de Minas
carlos.noccioli@ifsuldeminas.edu.br

Este trabalho analisa o tratamento discursivo dado a informações sobre um tema da área da saúde pautado no jornalismo digital, a partir do segundo semestre de 2015, quando surgiu a possibilidade de gestantes infectadas por um determinado vírus gerarem crianças com microcefalia. O objetivo é investigar as circunstâncias de produção dos discursos, considerando regras anônimas e históricas, e sua emergência em um tempo e espaço específicos, como práticas que relacionam a linguagem a outras práticas sociais. Para isso, escolhemos o portal de notícias G1 para examinar como o processo de recontextualização do discurso científico ocorre na mídia online brasileira. A pesquisa fundamenta-se no arcabouço teórico-metodológico da Análise do Discurso da Divulgação Científica (CIAPUSCIO, 1997; CALSAMIGLIA, 1997, 2001, 2003; CASSANY & MARTÍ, 1998; CATALDI, 2003, 2007, 2008 e 2009), com o objetivo de esquadrihar os recursos discursivos inerentes ao processo de recontextualização do discurso sobre ciência. Buscamos pensar a cenografia que constitui as cenas genéricas da esfera jornalística (MAINGUENEAU, 2002) acerca da chamada cena da enunciação, já que, no atual estágio da divulgação de informações noticiosas, faz-se necessário não negligenciar o desempenho da mídia presente em ambientes virtuais. A internet possibilita uma reconfiguração dos jornais, apresentando uma forma de jornalismo afetado em termos tecnológicos, estéticos e de linguagem, que congrega ferramentas disponíveis no ambiente digital. Assim, ao mirarmos a recontextualização do jornalismo impresso para o do web espaço, percebemos, tal como Bakhtin (2003), que não apenas se alteram características estilísticas do discurso dentro do novo contexto, mas, também, se impacta significativamente o próprio gênero recontextualizado. Não se supõe, com isso, a destruição total do gênero jornal impresso para o surgimento de suas versões on-line, mas podemos demonstrar a materialidade dos discursos e os gêneros discursivos do jornalismo em transformação a fim de que acompanhem as dinâmicas contemporâneas, resultando em formatos que facilitam o consumo rápido, mas nem sempre eficiente, das informações pelos leitores. Destaca-se a interatividade, onde o público também contribui para a produção e o compartilhamento de informações. Isso implica uma reavaliação da divulgação científica, que, por um lado, oferece ao divulgador uma vasta gama de informações para construir seu conteúdo e, por outro, permite que o público tenha acesso rápido a esclarecimentos e aprofundamentos, promovendo um processo de comunicação mais dinâmico e interativo. Esse processo acaba por fomentar um movimento circular na divulgação científica: os meios de difusão nutrem o interesse do público, oferecendo-lhe informações instáveis, as quais, justamente por serem instáveis, suscitam a necessidade de atualização por parte do público, que, por seu turno, busca mais informações sobre o conhecimento nos mesmos meios, os quais têm de (cor)responder à demanda do público. Quanto mais a mídia divulga informações volúveis, mais o assunto vai se tornando polêmico, o que retroalimenta o interesse da população. A mídia cria um espetáculo em torno da informação e o público, ávido pelas novidades, impulsiona-a mais ainda a divulgar. Assim, no círculo da divulgação científica, o portal G1 engrena as partes que retroalimentam o processo de transmissão de informações na mídia on-line brasileira.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Divulgação Científica. Webjornalismo.
Eixo (s) temático: Discurso e Saúde

Resumo do currículo dos autores:

Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS); pós-doc em Ciência da Informação e Comunicação pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP); doutor em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, na linha de pesquisa Tecnologias, Corpo e Cultura, pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), com Estágio de Pós-Graduação no âmbito do Programa Doutoral em História das Ciências e Educação Científica da Universidade de Aveiro (UA), em parceria com a Universidade de Coimbra (UC), ambas, em Portugal; mestre em Letras, na linha de pesquisa Estudos Discursivos, pela

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Universidade Federal de Viçosa (UFV); e graduado em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, pela mesma instituição. Membro do E-l@dis, Laboratório Discursivo: sujeito, rede eletrônica e sentidos em movimento (USP) e do LEEDiM, Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais (UFSCar), atua principalmente nas seguintes áreas de pesquisa: Mídia; Tabu; Divulgação Científica; e Análise do Discurso da Divulgação Científica. Carlos Alexandre Molina Nocchioli (Instituto Federal do Sul de Minas)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DISCURSO DA CATÁSTROFE ECOLÓGICA

Carlo Andrea Tassinari
Unibo/Unesp
ca.tassinari@unesp.br

A antropização progressiva do ambiente e a crescente pressão sobre os recursos acompanham um aumento espetacular dos eventos extremos em todo o planeta. Nesse sentido, 2024 foi um ano muito difícil: incêndios e inundações devastadoras destruíram a Europa e o Brasil, enquanto 2025 começou com imagens de Los Angeles devastada pelo fogo. Nos últimos vinte anos, a comunidade internacional de estudos de análise do discurso tem dado crescente atenção a esses eventos extremos, mas focando-se em episódios isolados, ou colocando-os em paralelo apenas alguns (Jacobson 2001; Morehouse et al. 2010; Paveglio et al. 2011; Paveglio et al. 2019). Nesta comunicação, proponho uma abordagem semiótica para a análise do discurso midiático sobre o evento extremo, inserindo-a em uma reflexão mais ampla sobre as crises ecológicas como “crises de sentido” dos ambientes (Paolucci 2022; Tassinari 2025). O objetivo da análise é identificar as estruturas do discurso da crise que contribuem para ambientes semânticos mais ou menos eficazes para redescobrir um sentido compartilhado dos ambientes, devolvendo-os a um debate pluralista e democrático. A hipótese de trabalho é que esses discursos constroem quadros cujos “efeitos ideológicos” criam pontos mortos que a análise assume o papel de destacar: abrindo possíveis lugares de fala para enunciadores de outra forma silenciados (Eco 1975, 1979). Uma atenção especial será dada às estruturas narrativas, temáticas, tensivas e expectativas (Fiorin 1996; Zilberberg, Fontanille 2001) que constroem o efeito-catástrofe (Danowski, Viveiros de Castro 2017; Mohr 2022) no discurso midiático. O corpus de análise se concentrará na enunciação dos eventos extremos ocorridos nos últimos anos, utilizando principalmente exemplos da mídia brasileira, como os incêndios de São Paulo e as inundações no Rio Grande do Sul (principais veículos de comunicação, nacionais e locais, dos grupos Globo e Folha), por meio de uma análise comparativa das publicações encontradas online com pesquisa por palavras-chave. Durante a apresentação, mostraremos especialmente como os processos discursivos de identificação de responsabilidades tendem a dessemantizar o universo semântico dessa categoria, reduzindo-a ao seu sentido restrito de culpa. Mostraremos, ao contrário, que uma ecologia semântica capaz de reconstruir um sentido comum dos ambientes exige a recuperação dos sentidos da responsabilidade em sua complexidade.

Palavras-chave: Antropoceno. Catastrofe. Discurso Midiático. Semiótica.
Eixo (s) temático: Discurso e mudanças climática

Resumo do currículo dos autores.

Carlo Andrea Tassinari é doutor em ciências da linguagem pela Universidade de Toulouse (FR) e em patrimônio cultural pela Universidade de Palermo (IT). Atualmente é pesquisador Marie Sklodowska-Curie para o projeto VAMP na Universidade de Bolonha desde 2023, e desde 2024 pesquisador visitante na Unesp Araraquara. Ele desenvolve suas pesquisas na área da semiótica das controvérsias. Seus interesses atuais estão particularmente voltados para as controvérsias ecológicas como chave interpretativa do Antropoceno. Atuo como professor de semiótica, linguística, comunicação e literatura nas Universidades de Toulouse, Palermo e Bologna, onde ele é ensina ontologia antropológica e semiótica do Antropoceno. Seus trabalhos são publicados em várias revistas de relevância nacional e internacional, como *Actes sémiotiques*, *Communication*, *Communiquer*, *Lexia*, *VS*, *E/C*.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

AGROINDUSTRIA Y CONSUMO DE FRUTA FRESCA. UNA CRÍTICA DE SUS DISCURSOS, REPRESENTACIONES Y NARRATIVAS

Claudia Cerda Becker
Universidad Austral de Chile
claudia.cerda@uach.cl

Hernán Cuevas Valenzuela
Universidad Austral de Chile
hernan.cuevas@uach.cl

Este artículo analiza críticamente el discurso, las representaciones y las narrativas dominantes sobre la producción de fruta fresca en Chile. Actualmente, el Ministerio de Agricultura de Chile promueve un paradigma de desarrollo agroindustrial que aspira a transformar a Chile en una potencia agrícola y alimentaria a nivel mundial. Las asociaciones de exportadores, junto con el Ministerio de Agricultura, suelen colaborar en investigaciones aplicadas para mejorar las características de las frutas y llevar a cabo campañas internacionales de marketing y publicidad, como el famoso Programa '5 al Día' (5 times a day) para promover el consumo de frutas frescas (OMS, s.f.). Además, las élites chilenas, respaldadas por el Estado, han logrado difundir con éxito una imagen ideológica del sector agroexportador como una industria sostenible. Por medio de una metodología que se apoya en el uso de softwares de análisis cualitativos, el artículo despliega un análisis crítico del discurso que se combina con elementos de la ecología política, los estudios críticos de la logística, la teoría de sistema mundo, el enfoque decolonial y el feminismo. Contrario a la crítica usual del extractivismo, nuestro análisis demuestra que en lugar de ser una actividad extractiva de materias primas, el monocultivo de frutas no puede reducirse a una simple operación de extracción. En cambio, este es un sector productivo sofisticado y tecnologizado que produce bienes finales para el consumo humano, como una variedad de uvas de mesa, algunas sin semillas. Estas variedades de uva han sido modificadas para satisfacer el insaciable deseo del consumidor del Norte Global por calidad y frescura durante todo el año. Para satisfacer esta demanda opulenta, las frutas deben producirse a gran escala, consumiendo enormes cantidades de agua y minerales en los valles de la zona central de Chile, para luego ser cosechadas y seleccionadas, lavadas, pesadas, almacenadas y refrigeradas para la exportación, por algunos trabajadores permanentes calificados y una mayoría de trabajadores temporales no calificados, la mayoría de los cuales son mujeres e inmigrantes extranjeros. Este análisis crítico concluye que las dinámicas de intercambio coloniales no desaparecieron con el fin formal del colonialismo, sino que se transformaron en nuevas formas de intercambio económico y cultural desigual e interdependiente. Por medio del análisis crítico del discurso, la decolonialidad, la ecología política y la teoría del sistema mundo, podemos entender que la agroindustria y el consumo de fruta fresca no son sólo señales de progreso y desarrollo, sino que, junto con ello, son una parte integral de las redes de poder del capitalismo global. Así, el consumo de alimentos frescos, aunque celebrado como consumo saludable, está en realidad profundamente inscrito en las lógicas del capitalismo extractivista, perpetuando ciclos de dependencia y subdesarrollo en los territorios que históricamente fueron colonizados. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar los discursos, representaciones y narrativas hegemónicas sobre el desarrollo agroindustrial y el consumo de alimentos frescos como motores de progreso, y a situarlos dentro de una crítica más amplia de las estructuras de poder globales que continúan perpetuando la desigualdad y el control sobre los territorios y las poblaciones.

Palabras clave: Fruta Fresca. Agroindustria. Logística Crítica. Estudios Decoloniales. Ecología Política. Sistema Mundo. Representación. Discurso.

Áreas temáticas: Discurso y Política. Discurso y Economía. Discurso y Cambio Climático. Discurso y Salud.

Biografía de los autores:

Claudia Cerda Becker es Profesora Instructora en el Instituto de Estudios Psicológicos de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Es Psicóloga y Doctoranda en Sociología por la Universidad Friedrich Schiller en Jena, Alemania. Posee un Magíster en Sociología, también de la Universidad Friedrich Schiller, y otro

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile. Sus temas de investigación incluyen la expansión del capitalismo, la precariedad y precarización, así como género y trabajo.

Hernán Cuevas Valenzuela es Profesor Asociado de Política y Ciencia Política en el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Posee un doctorado en Ideología y Análisis del Discurso por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, Reino Unido. Ha publicado trabajos sobre ciudades puerto, ciudadanía, democratización, política chilena, relaciones laborales e industriales, teoría del discurso postestructuralista y metodologías cualitativas. Es investigador responsable del proyecto Fondecyt Regular 1231710 "Las transformaciones de las cadenas logísticas y del proceso de trabajo en la reestructuración neoliberal de los puertos y los territorios del centro sur de Chile (1970-2022)"

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS EN TORNO AL OBJETO LENGUA Y SU ENSEÑANZA EN ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE PROFESORADO EN NIVEL PRIMARIO

Cecilia Castro Llomparte
Facultad de Filosofía y Letras - UNT
cecillomparte@gmail.com

Ana Inés Lizondo
Facultad de Filosofía y Letras
Anailiz123@gmail.com

El presente trabajo plantea la identificación de ideologías acerca de la lengua como objeto de estudio y de su enseñanza en estudiantes del último año del Profesorado en Enseñanza Primaria en San Miguel de Tucumán. El mismo se enmarca en el proyecto PIUNT 2023-2026: *El lenguaje como objeto de prácticas educativas, académicas, científicas y culturales: epistemologías, ideologías y representaciones*, de la SCAIT-UNT. Las líneas de investigación giran en torno a la educación lingüística desde una concepción glotopolítica y a las ideologías vigentes que sustentan los futuros educadores con respecto a la lengua y su enseñanza. Entendemos que, superada la década del '30, la lengua es más que una estructura de formas que se explican en un sistema autónomo. Sin embargo los avances en cuanto a una concepción holística de ese objeto -ya que la lengua nos constituye como sujetos históricos y sociales, a la vez que nos otorga la posibilidad ineludible de identificarnos a nosotros mismos y a nuestro grupo de pertenencia-, no ha ingresado a los niveles primario y secundario del sistema educativo provincial. Por otro lado, el conocimiento empírico que tenemos de nuestro contexto, nos permite asegurar que en el nivel que corresponde a la formación de formadores, se enseña un objeto implícito, que *se da por sentado que se conoce y comprende*. Esto nos motiva a focalizar en los discursos hegemónicos que sustentan los futuros docentes de nivel primario sobre la lengua como objeto de estudio y de enseñanza, para analizar qué ideologías lingüísticas operan en ellos. El objetivo de nuestra investigación es la identificación y análisis de las ideologías lingüísticas que devienen del discurso de los futuros docentes de nivel primario con respecto al objeto *lengua* y su enseñanza en el nivel primario. La elección de la unidad de análisis obedece al hecho de que son los discursos los que dan cuenta de las ideologías que subyacen a las prácticas, entendidas como acciones políticas de los grupos lingüísticos. Siguiendo a Del Valle, "las ideologías lingüísticas son sistemas de ideas que articulan nociones del lenguaje, las lenguas, el habla y/o la comunicación con formaciones culturales, políticas y/o sociales específicas (...) Se producen y reproducen en el ámbito material de las prácticas lingüísticas y metalingüísticas." (2007:20) El análisis del discurso aparece, entonces, como el campo disciplinar que instrumenta más adecuadamente para develar estas ideologías. Y esta acción se torna necesaria en la medida en que aquellas direccionan las acciones y las decisiones que se toman en el aula en relación con el abordaje de la *lengua*, lo cual tendrá consecuencias directas en los modos de inserción de los sujetos en las prácticas sociodiscursivas futuras. Nuestro estudio es de carácter cualitativo. El corpus consiste en entrevistas semiestructuradas a veinte estudiantes del último curso del profesorado. Las principales categorías de análisis registradas son: lengua = sistema cerrado, lengua = medio de comunicación; enseñanza de la lengua = enseñanza de la gramática del estándar, enseñanza de la lengua= enseñanza de la escritura y la lectura. Los resultados preliminares dan cuenta de la predominancia de concepciones formalistas de la lengua, entendida ella como un objeto homogéneo, cerrado, divorciado de los sujetos sociohistóricos que la portan y producen en contextos concretos. Predomina también la concepción de una enseñanza que se focaliza eminentemente en la gramática oracional del estándar, atravesada por ideologías monolingües.

Palabras clave: ideologías lingüísticas. educación. Lengua
Eje(s) temático(s): Discurso y Educación

Resumen de la hoja de vida:

Cecilia Castro Llomparte es Profesora en Letras de la UNT y Maestranda en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UNT. Se desempeña como Profesora Adjunta en la Cátedra de *Lingüística General I* y por extensión en la materia optativa *Discursividades Institucionales: escritura en contextos educativos*.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Ejerció como Prof. Adjunta en la materia *Política y Planificación Lingüística* de la carrera de Letras. Se desempeña como investigadora en el Centro de Investigación sobre Políticas del Lenguaje y la Discursividad (CIPOLDI) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT desde el año 2004 hasta la actualidad y como secretaria del mismo. Desde el año 2000 ha integrado ininterrumpidamente proyectos y programas de investigación cuyas temáticas se vinculan directa o indirectamente con los campos de la Glotopolítica y el Análisis del Discurso. Actualmente se desempeña como investigadora en el Proyecto PIUNT (SCAIT-UNT, 2023-2026 de la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica) de la UNT: El lenguaje como objeto de prácticas educativas, académicas, científicas y culturales: epistemologías, ideologías y representaciones. (PIUNT H741) Dirigido por Dr. Julio César Sal Paz. Ha publicado en dos libros como investigadora del CPL: *Competencias comunicativas, actitudes y conciencia lingüística* (2004); *Conciencia sociolingüística, ideologías e identidad* (2011). Ha publicado asimismo 18 trabajos en calidad de capítulos de libros que constituyen aportes a las áreas de las Políticas lingüísticas en Argentina y la Educación. A nivel de transferencia científica ha participado desde 1997 al presente en la organización de eventos científicos y educativos; programas de radio destinados a la comunidad y los actores del sistema educativo en sus diferentes niveles.

Resumen de la hoja de vida:

Ana Inés Lizondo es Profesora y Licenciada en Letras de la UNT y Jefa de Trabajos Prácticos en la cátedra de Lingüística General I y por extensión en la materia optativa Discursividades Institucionales: escritura en contextos educativos. Ejerció como JTP por extensión en la materia Política y Planificación Lingüística de la carrera de Letras. Es alumna admitida en la carrera del Doctorado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y ha realizado numerosos cursos de posgrado en el área de Lingüística. Ha trabajado durante 18 años en el Valle Calchaquí como docente de nivel secundario y de nivel superior no universitario, particularmente en el área de sociolingüística. Ha participado como expositora en reuniones científicas con trabajos sobre diversos aspectos de la realidad lingüística de la región, como por ejemplo derechos sociolingüísticos y enseñanza de la lengua, lengua e identidad, imposición de modelos lingüísticos y estigmatización de variedades regionales. Algunos de estos trabajos han sido publicados en actas de congresos y en revistas de circulación académica. Además ha participado en la organización de eventos científico-educativos como las Primeras Jornadas de Enseñanza de la Lengua y la Literatura en los Valles Calchaquíes.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CONTRADISCURSO DIGITAL FEMINISTA NA CAMPANHA #CRIANÇAÑÃOÉMÃE

Camila Florencio

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade | Universidade do Minho
contato@camilaflorencio.com.br

O mês de junho de 2024 representou um importante marco na luta feminista brasileira. Na ocasião, os direitos sexuais e reprodutivos ganharam repercussão midiática e nas redes sociais quando deputados tentaram tramitar na Câmara, em regime de urgência, o PL 1904/24. O Projeto de Lei tinha como proposta equiparar o aborto ao crime de homicídio quando feito após 22 semanas de gestação, mesmo que o procedimento fosse realizado em caso de gestação por estupro — uma das três situações permitidas pela legislação. O tema, que historicamente provoca uma intensa disputa entre campo conservador e ativistas, causou revolta por sugerir uma pena de até 20 anos de prisão para quem praticasse o procedimento ou contribuísse com a sua execução — ou seja, uma condenação mais severa do que a prevista para quem pratica estupro. O pedido de urgência da votação, o teor do projeto e a iminência da aprovação de uma lei que levaria ao retrocesso em direitos já conquistados, causou uma reação imediata dos movimentos feministas, do campo político de esquerda e da sociedade civil, tendo as redes sociais como um importante palco de disputa dos discursos em torno do tema. O coletivo *Nem Presa Nem Morta* encabeçou uma mobilização digital em torno de ações conectivas e de convocações para protestos de rua em diferentes cidades. Usando a hashtag #CriançaNãoéMãe, a campanha usou as redes sociais para a construção de um discurso de resistência a ideologias e poderes que já contam com oportunidades de diálogo em outros canais de mídia dominantes. Neste contexto, as redes sociais contribuíram para a construção das chamadas arenas de contrapúblico digital (Hill, 2018), proporcionando espaço para a construção de contradiscursos (Fraser, 1990). Diante deste cenário, esta pesquisa tem como objetivo compreender como este discurso de resistência foi construído pelo coletivo em questão, levando ao adiamento da votação do projeto, chamado por ativistas como PL do Estuprador. Os conceitos de ciberativismo, contrapúblico digital, contradiscurso, ideologia discursiva (van Dijk, 2023) e Análise Crítica do Discurso Feminista (ACDF) foram discutidos no desenvolvimento teórico. Como caminho de análise, os seis princípios da ACDF propostos por Lazar (2005, 2018) foram usados para analisar quatro publicações do perfil @nempresanemmorta no Instagram. Assim, foi possível perceber que a construção discursiva da campanha teve como foco a concepção de uma vítima ideal a partir da interseccionalidade entre gênero e idade, tendo como foco crianças e meninas — se afastando assim do viés progressista dos discursos feministas sobre aborto, muitas vezes focado no direito de escolha. Questões como raça e classe, porém, não fizeram parte da interseccionalidade do discurso. O discurso também respeitou diferentes identidades ao não reforçar apenas um marcador de gênero ao se referir a pessoas que engravidam.

Palavras-chave: Contradiscurso digital, Análise Crítica do Discurso Feminista, ciberativismo, direitos reprodutivos.

Currículo:

Camila Florencio: bolsista de investigação pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia — Referência 2021.04681.BD. Doutoranda em Ciências da Comunicação na Universidade do Minho e mestra em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto. Jornalista pela PUC Minas. Tem como interesses de investigação identidades coletivas, feminismos, análise do discurso crítica e ativismos em contexto digital.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

EXPLORANDO EL DISCURSO ARGUMENTATIVO: CLAVES PARA LA COMPRESIÓN Y EL APRENDIZAJE EN AULAS CHILENAS

Claudia Guerra
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
claudia.guerra@pucv.cl

La argumentación es una actividad fundamental en el ámbito educativo, ya que no solo promueve habilidades críticas como la resolución de problemas y la toma de decisiones, sino que también es esencial para la participación activa y democrática en sociedad. En este sentido, la capacidad de comprender discurso argumentativo (DA) en etapa escolar se convierte en un pilar fundamental del aprendizaje, permitiendo a las estudiantes extraer conclusiones razonables, formular ideas fundamentadas o elaborar redacciones persuasivas (Diakidoy, Ioannou & Christodoulou, 2017), entre muchas otras tareas. Ahora bien, la comprensión del DA es un proceso particularmente complejo, que no solo implica los procesos cognitivos involucrados en la comprensión de cualquier texto, como la construcción de la representación mental o el establecimiento de coherencia, sino también la representación mental de la estructura argumentativa, considerando las relaciones lógicas y semánticas implicadas (Christodoulou y Diakidoy, 2020), las que muchas veces constituyen concatenaciones argumentativas o líneas paralelas de contraargumentos. Sumado a esta dificultad intrínseca, existen algunos factores que pueden complejizar aún más el proceso. Al respecto, la habilidad lectora (Cain y Oakhill, 2007; Ozuru, Dempsey & McNamara, 2009) y la exposición lingüística (Ibáñez, Moncada & Santana, 2021; Nippold & Taylor, 2002; Chambliss y Murphy, 2002) provocan gran preocupación en el contexto local chileno debido a que se han observado sistemáticamente resultados deficientes en pruebas estandarizadas (OCDE, 2016; PISA, 2022), sin que los años de exposición al discurso pedagógico impliquen mejoras en el desempeño. En paralelo, el esquema argumentativo, el cual guía las inferencias de coherencia que deben elaborar las lectoras para lograr la comprensión del DA (Diakidoy, Ioannou & Christodoulou, 2017) también impone desafíos; la presencia de premisas implícitas en el esquema afecta significativamente la comprensión de DA (Malaia, Tommerdahl & McKee, 2014). Este escenario representa un reto para las estudiantes chilenas debido a la alta frecuencia con que se presentan argumentos de estructura implícita en textos escolares chilenos (Guerra e Ibáñez, 2019). En virtud de lo anterior, el objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de la explicitud lógica en la comprensión de discurso argumentativo y cómo este varía dependiendo de las características de las lectoras. Se midió la comprensión de discurso argumentativo mediante la técnica cloze, manipulando la explicitud lógica del argumento en tres niveles. Utilizamos un diseño transeccional, inter e intra sujeto, con estudiantes de 6° y 8° grado. Entre los resultados obtenidos se destaca que 1) las premisas implícitas disminuyen la probabilidad de comprender la conclusión del discurso argumentativo, lo cual subraya la importancia de estandarizar la forma en que se presentan los argumentos en el discurso pedagógico y 2) las participantes con nivel de habilidad lectora alto tienen mayores probabilidades de comprender la razón principal del DA, en comparación con las participantes con habilidad lectora baja, independientemente del grado de explicitud lógica del argumento, lo que refleja que la habilidad lectora es un predictor determinante en la comprensión de DA en etapa escolar.

Palavras-chave: Discurso argumentativo. Discurso pedagógico. Comprensión. Aprendizaje
Eixo (s) temático: Discurso y educación

Resumo do currículo dos autores:

Soy Profesora Agregada en el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, donde me especializo en el análisis del discurso pedagógico con foco en el discurso argumentativo. Actualmente, soy candidata a doctora en Lingüística y cuento con un Magíster en Filosofía. Mi trayectoria incluye múltiples posiciones académicas en diversas universidades y una sólida línea de investigación centrada en la comprensión del discurso argumentativo y su procesamiento en contextos educativos. He sido reconocida con el "Premio Mejor Ponencia" de la Sociedad Chilena de Lingüística y he participado en proyectos de investigación financiados por FONDECYT. Además, he publicado artículos en revistas especializadas y he organizado eventos científicos relevantes en mi campo.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

IDENTIDADE, MÍDIA, DIREITOS HUMANOS: PACIENTES TERMINAIS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL

Carmem Jená Machado CAETANO
Universidade de Brasília (PPGL/UnB)
carmemjena@gmail.com

Esta pesquisa objetiva contribuir para uma reflexão sobre a formação do discurso da exclusão social, mais especificamente em aspectos relativos a pacientes terminais, baseando-se no rastreamento das manifestações históricas de suas representações identitárias. Os dados foram coletados em hospitais públicos da cidade de Brasília no Distrito Federal, por meio de entrevistas, depoimentos e relatos de pacientes em situação de finitude de vida, a fim de evidenciar que a construção de identidades está atrelada a conflitos sociais inerentes ao contexto histórico-social. Nossa investigação busca problematizar traços revelados no discurso desses/as pacientes, dentro de uma relação médico/paciente/mídia, e suas práticas discursivas. Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza etnográfica, em que para abordar tais questões baseamo-nos em perspectivas teóricas da Análise de Discurso Crítica (Fairclough, 2003), dos Estudos Culturais de Hall (2005) e da Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday, 1994). Os dados evidenciam que os discursos atualizados na fala dos/as pacientes são perpassados de significações sociais em função de conflito entre grupos reconhecidos pelo Estado de Direito (médicos/as) e aqueles/as que são marginalizados/as, apontando para a construção de uma identidade marcada pela diferença por meio de ações midiáticas.

Palavras-chave: Paliativo. Saúde. Mídia. Discurso.

Eixo (s) temático: Discurso e Mídias, Discurso e Direitos Humanos

Resumo do currículo dos autores.

Carmem Jená Machado Caetano possui Pós-Doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará (UFC) é Doutora em Linguística (Linguagem e Sociedade) pela Universidade de Brasília (UnB), Mestre em Linguística (Linguagem e Sociedade) pela UnB, Licenciada em Letras (Língua Portuguesa e Respectives Literaturas) pela Universidade de Brasília. Professora Associada da UnB. Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Estudos em Linguagem, Letramento e Análise de Discurso Crítica (GEPLAD/PPGL/UnB/CNPq), Editora-chefe da Revista Discurso em Cena (ReDCen). Conselheira da Comissão de Direitos Humanos da UnB, membro do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade (NELIS) do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) da UnB. É autora do livro Identidade e terminalidade: um estudo linguístico das práticas discursivas em uma ala de doentes terminais pela Editora CRV e organizadora junto com Izabel Magalhães e Décio Bessa do livro Pesquisas em Análise de Discurso Crítica pela Labcom além de diversos artigos em periódicos nacionais e internacionais. Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL/UnB) e suas linhas de pesquisa atualmente estão ligadas aos direitos humanos e diversidades, letramento crítico, mídia e estudos em Análise de Discurso Crítica. No programa de Pós-Graduação em Linguística está inserida na área de pesquisa: Linguagem e Sociedade na linha: Discurso e Recursos Sociossemióticos em uma perspectiva crítica.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SUSTENTABILIDADE EM DEBATE: A REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA DA SUSTENTABILIDADE NO JORNALISMO BRASILEIRO

Carolina Lopes Araújo
Universidade de Brasília
carolinaaraujo@unb.br

A sustentabilidade é um conceito carregado de conotação positiva e de alusão obrigatória sempre que se pauta a temática ambiental. Tomamos o debate sobre sustentabilidade como “um campo social”, no sentido bourdieusiano, no qual se articulam definições advindas de campos de conhecimentos diferentes e perspectivas diversas que modificam o significado do conceito segundo as relações de forças no campo social. Tal dinâmica leva à uma “elasticidade” do significado de sustentabilidade, que permite incorporar contradições e encobrir divergências, o que pode levar a um certo esvaziamento de sentido do termo. No campo de debate sobre a sustentabilidade, os atores estabelecem relações de interesse e de poder, estando em constante busca de apoio para sua definição de realidade. Isso se realiza por meio de (re)produção de discursos que possibilitam coalizões e fazem emergir ideias dominantes. A mídia jornalística é espaço privilegiado de dispersão de discursos, tendo força majorada nesse campo. Nesta pesquisa buscamos desvelar os discursos acionados pelo jornalismo brasileiro na representação da sustentabilidade e identificar a quais grupos de interesse se vinculam tais discursos. Para tanto, aplicamos as categorias sociodiscursivas da Análise de Discurso Crítica de Fairclough aos textos veiculados pela Folha de São Paulo e pelo Jornal O Globo no período pós-pandêmico. As análises revelaram que os temas mais frequentes acionados pelos jornais ao abordar a sustentabilidade se referem à questões econômicas da sustentabilidade; a crimes e degradação ambiental e às questões ligadas às emergências climáticas. As metáforas mais recorrentes nos textos (Economia Verde, Economia Azul e Floresta em Pé) são metáforas cristalizadas com alusão a aspectos econômicos envolvidos na discussão. O estudo da discursividade apontou que pesquisadores, empresas e autoridades governamentais são as vozes mais acionadas ao abordar o tema, o que tem um efeito excludente que contrasta com a necessidade de um diálogo plural. Os resultados preliminares indicam a naturalização da representação do meio-ambiente como recurso econômico e dos desafios da sustentabilidade (mudanças climáticas, desequilíbrios ecossistêmicos, pobreza, dentre outros) como empecilhos ao desenvolvimento a serem superados especialmente por meio de soluções tecnológicas ou mercadológicas. Dessa forma, a mídia jornalística brasileira reitera as soluções do sistema hegemônico para os problemas de sustentabilidade, negligenciando as evidências de ser este sistema o principal causador e agravador dos desafios da sustentabilidade, conforme denuncia a comunidade científica desde 1972. Espera que os resultados desta investigação contribuam para uma compreensão crítica da representação da sustentabilidade, ajudando na construção da Literacia Informacional, necessária ao diálogo de saberes e à promoção da equidade e legitimidade de participação e do engajamento dos diferentes atores para promoção da sustentabilidade e a redução das desigualdades intra e entre povos e países. (Esta pesquisa recebe apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAP-DF – Processo: 00193-00002223/2023-50).

Palavras-chave: Sustentabilidade. Mídia jornalística. Análise de Discurso Crítica. Letramento Informacional.
Eixo (s) temático: – Discurso e Mudanças climáticas
Resumo do currículo dos autores.

Carolina Lopes Araújo é associada da ALED desde 2015. Professora Associada do quadro permanente da Universidade de Brasília, vinculada ao Campus Planaltina, onde leciona no curso de Bacharelado em Gestão Ambiental. Doutora pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB. Mestre em Management pela HEC Montreal, possui graduação em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É analista de discurso vinculada ao Laboratório de Estudos Críticos do Discurso – LABEC do Instituto de Letras da UnB e ao Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade – NELIS do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UnB (CEAM/UnB). É membro colaborador do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente – MARE (Portugal) e participa da Rede de Estudos Ambientais dos Países de Língua Portuguesa – REALP. Seus temas prioritários de pesquisa são desenvolvimento sustentável, comportamento social, participação social e estudos discursivos.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPRESENTACIONES EN TORNO A LA ENSEÑANZA DE LA DISCURSIVIDAD ESCRITA EN ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE PROFESORADO EN NIVEL PRIMARIO

Cecilia Castro Llomparte
Facultad de Filosofía y Letras - UNT
cecilllomparte@gmail.com

Lizondo Ana Inés
Facultad de Filosofía y Letras
Anailiz123@gmail.com

Entre los objetivos centrales del nivel primario de educación básica, está la alfabetización de los estudiantes, proceso que para la mayoría de los docentes en ejercicio, implica el conocimiento del código escrito para su aplicación textual. En este sentido conocer el código es haber adquirido una conciencia fonológica del sistema de escritura alfabética estándar, distinguir algunos géneros textuales secundarios -muchos de los cuales son literarios- y conocer ciertos aspectos normativos –ortografía, un incipiente sistema de puntuación- a menudo desde una perspectiva eminentemente teórica. La observación en campo nos permite afirmar que el concepto de literacidad no se ha efectivizado en la praxis áulica, y aspectos concernientes al *dominio* de la discursividad escrita siguen siendo una falencia central en la formación de los alumnos tucumanos, que acarrearán hasta el ingreso a los estudios superiores. En el contexto planteado consideramos pertinente focalizar en las representaciones que tienen los futuros formadores de San Miguel de Tucumán acerca de la enseñanza de la escritura, para echar luz sobre las causas de falencias detectadas en los procesos de escritura de los estudiantes. Nuestro trabajo se enmarca en el proyecto PIUNT 2023-2026: *El lenguaje como objeto de prácticas educativas, académicas, científicas y culturales: epistemologías, ideologías y representaciones*, de la SCAIT-UNT. Las líneas de investigación giran en torno a la educación lingüística, al desarrollo de la discursividad escrita en nóveles estudiantes a través del análisis de las representaciones sociolingüísticas de los docentes en formación. Nos ubicamos en el campo glotopolítico y en el del análisis del discurso desde una doble perspectiva, como se explicará más adelante.

La elección de la unidad de análisis obedece a que son las representaciones de los docentes sobre el proceso de escritura las que se efectivizan en las prácticas. En este caso concreto, los estudiantes de último año en formación serán los encargados de alfabetizar, y si se nos permite: *literatizar*, es decir, conducir a los alumnos hacia el dominio de las discursividades específicamente escritas en el sistema educativo. El análisis del discurso aparece como el campo disciplinar que instrumenta metodológicamente para develar estas representaciones, a la vez que nos permite visualizar qué herramientas y estrategias transmitirán los docentes en un segundo momento de la alfabetización (cuando los alumnos han adquirido ya una conciencia fonológica y tienen un marco general de conocimiento del sistema de escritura). Nuestro estudio es de carácter cualitativo. El corpus está conformado por entrevistas semiestructuradas a veinte estudiantes del último curso del profesorado. Las principales categorías de análisis registradas son: aprender a escribir es aprender el alfabeto y la normativa ortográfica; aprender a escribir es poder producir textos coherentes y cohesivos. Así, se desconoce el vínculo entre la norma y aspectos discursivos esenciales; se dejan al azar aspectos pragmáticos discursivos. Los resultados preliminares dan cuenta -en un porcentaje significativo- de un desconocimiento de las implicancias del dominio estratégico de la discursividad escrita para la producción de textos no sólo eficientes, sino también efectivos. Muchos entrevistados entienden el dominio de la discursividad desde el manejo del código escrito en sus aspectos meramente normativos.

Palabras clave: representaciones sociolingüísticas – discursividad escrita – enseñanza de la escritura – nivel primario

Eje(s) temático(s): Discurso y Educación

Resumen de la hoja de vida:

Cecilia Castro Llomparte es Profesora en Letras de la UNT y Maestranda en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UNT. Se desempeña como Profesora Adjunta en la Cátedra de *Lingüística General I* y por extensión en la materia optativa *Discursividades Institucionales: escritura en contextos educativos*. Ejerció como Prof. Adjunta en la materia *Política y Planificación Lingüística* de la carrera de Letras. Se

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

desempeña como investigadora en el Centro de Investigación sobre Políticas del Lenguaje y la Discursividad (CIPOLDI) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT desde el año 2004 hasta la actualidad y como secretaria del mismo. Desde el año 2000 ha integrado ininterrumpidamente proyectos y programas de investigación cuyas temáticas se vinculan directa o indirectamente con los campos de la Glotopolítica y el Análisis del Discurso. Actualmente se desempeña como investigadora en el Proyecto PIUNT (SCAIT-UNT, 2023-2026 de la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica) de la UNT: El lenguaje como objeto de prácticas educativas, académicas, científicas y culturales: epistemologías, ideologías y representaciones. (PIUNT H741) Dirigido por Dr. Julio César Sal Paz.

Ha publicado en dos libros como investigadora del CPL: *Competencias comunicativas, actitudes y conciencia lingüística* (2004); *Conciencia sociolingüística, ideologías e identidad* (2011). Ha publicado asimismo 18 trabajos en calidad de capítulos de libros que constituyen aportes a las áreas de las Políticas lingüísticas en Argentina y la Educación.

A nivel de transferencia científica ha participado desde 1997 al presente en la organización de eventos científicos y educativos; programas de radio destinados a la comunidad y los actores del sistema educativo en sus diferentes niveles.

Resumen de la hoja de vida:

Ana Inés Lizondo es Profesora y Licenciada en Letras de la UNT y Jefa de Trabajos Prácticos en la cátedra de Lingüística General I y por extensión en la materia optativa Discursividades Institucionales: escritura en contextos educativos. Ejerció como JTP por extensión en la materia Política y Planificación Lingüística de la carrera de Letras. Es alumna admitida en la carrera del Doctorado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y ha realizado numerosos cursos de posgrado en el área de Lingüística. Ha trabajado durante 18 años en el Valle Calchaquí como docente de nivel secundario y de nivel superior no universitario, particularmente en el área de sociolingüística. Ha participado como expositora en reuniones científicas con trabajos sobre diversos aspectos de la realidad lingüística de la región, como por ejemplo derechos sociolingüísticos y enseñanza de la lengua, lengua e identidad, imposición de modelos lingüísticos y estigmatización de variedades regionales. Algunos de estos trabajos han sido publicados en actas de congresos y en revistas de circulación académica. Además ha participado en la organización de eventos científico-educativos como las Primeras Jornadas de Enseñanza de la Lengua y la Literatura en los Valles Calchaquíes.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO EN PÓSTERS ACADÉMICOS DE PRIMER AÑO DE INGENIERÍA: TEMÁTICAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES, DESDE UNA PERSPECTIVA MULTIMODAL

Carmen Luz Maturana
Universidad Católica de Chile
cmaturaa@uc.cl

La transmisión del conocimiento científico requiere de alfabetización multimodal, ya que es bajo la integración de modos cómo se construye este tipo de discursos (Martin et al. 2023). A partir de lo anterior, la ponencia aborda el análisis de la construcción del significado multimodal en pósteres o afiches académicos creados por estudiantes de primer año de ingeniería de una universidad chilena. Se observa así un área relevante para la alfabetización académica: el estudio de la relación entre el lenguaje verbal y el lenguaje de la imagen fija para la generación del significado por parte de los estudiantes. El objetivo de la ponencia es identificar cómo se codifican dichos significados multimodales referidos al campo disciplinar, a través del marco teórico de la Lingüística Sistémico Funcional (LSF) (Halliday, 2004, 2014; Martin y White, 2005) y de la Semiótica Social (Kress y van Leeuwen, 2006; Martin, 2010, 2017; Unsworth, 2021). Desde la perspectiva del lenguaje verbal, el análisis del sistema de TRANSITIVIDAD permite analizar cómo se representan patrones de la experiencia para construir la realidad que se quiere representar. Desde la perspectiva de la imagen, se aplican las categorías de Kress y van Leeuwen (2021), Martin (2023) y Unsworth (2020, 2023). La noción de masa (*mass*) es relevante, ya que es un término de cobertura para la observación de los recursos de manera integrada, desde una perspectiva multimodal en ciencias (Martin, 2017). Metodológicamente, los ensambles multimodales permiten analizar cómo se configuran los nudos de interconexión semiótica para acceder al significado de los textos, por medio de la integración del modo de la imagen fija y el modo verbal en la semiosis. Inicialmente, se dará cuenta de las temáticas propuestas por 60 estudiantes para abordar desafíos relevantes para América Latina, bajo una dimensión económica, social y ambiental. Posteriormente, se analizará en profundidad, y bajo una perspectiva discursiva multimodal, los ensambles contenidos en una muestra de 6 pósters, para comprender cómo representa cada estudiante en su discurso una problemática vinculada al desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2018). El criterio de selección de la muestra se sustenta en 3 criterios: adscripción del estudiante al consentimiento ético, integración de ensambles multimodales en su afiche y calificación obtenida en curso (en orden decreciente). La ponencia busca aportar una mirada innovadora a la alfabetización académica para analizar cómo establecen los estudiantes la relación entre la imagen y la escritura en esta área de STEM, bajo el ensamble multimodal como unidad de análisis. Es una investigación en desarrollo, cuyos resultados iniciales dan cuenta de nominalizaciones verbales que se explican infográficamente, así como la presencia de procesos visuales conceptuales Parte-Todo, que organizan taxonomías verbales por medio de estructuras arbóreas para abordar clasificaciones propias del campo disciplinar. Asimismo, se observa que la technicalidad visual muestra que el significado multimodal se condensa y se reconstruye en *lexis* disciplinar. En síntesis, los resultados iniciales muestran la importancia del contenido visual en la escritura académica en ingeniería, pues las imágenes posicionan valorativamente al lector, se conectan con el campo disciplinar y son constituyentes fundamentales de la composición global de los recursos. Por tanto, a partir del análisis, se aportará información relativa a cómo posiciona el campo disciplinar en la muestra y qué estrategias se pueden adoptar para incrementar la literacidad multimodal en los estudiantes.

Palabras clave: Análisis del Discurso Multimodal. Alfabetización Académica. Ensamblajes multimodales STEM.

Eje(s) temático(s): Discurso y Educación

Resumen de la hoja de vida de la autora.

Carmen Luz Maturana es Dra. en Lingüística de la Universidad Católica de Chile. Su tesis de doctorado¹, dirigida por Teresa Oteiza y Len Unsworth, fue premiada en 2018 por el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio de Chile, como ganadora en el área de postgrado. Asimismo, obtuvo el Segundo lugar del

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

concurso ALED. Se desempeña desde 2012 como profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile. Asimismo, desde el año 2023 es asesora externa del DEMRE (Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional) de la Universidad de Chile, donde revisa las diferentes formas de la prueba oficial de acceso a la educación superior chilena (PAES) en el área de Comprensión Lectora. Actualmente, es Investigadora Responsable del Proyecto VRI INICIO 202411, financiado por la Vicerrectoría de Investigación UC, denominado *Análisis de ensambles verbales visuales en posters académicos en STEM: incidencia de la multimodalidad en la alfabetización de pregrado*. Dentro de este proyecto mayor, se inserta la ponencia presentada al XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE ALED.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DISCURSO: A CONSTRUÇÃO TEÓRICA DE MICHEL PÊCHEUX E EUGENIO COSERIU

Clemilton Lopes Pinheiro
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
clemilton.pinheiro@ufrn.br

O nome de Michel Pêcheux (1938-1983) está intimamente relacionado à história da teorização sobre discurso. Eugenio Coseriu (1921-2002) contribuiu com diferentes subdisciplinas linguísticas (fonologia, gramática, romanística, linguística de texto), mas não é um nome diretamente associado a estudos de discurso. Trata-se, pelo menos a princípio, de dois nomes não associados, e, por isso, não são comparados ou confrontados. Neste trabalho, queremos defender que os dois pensadores podem ser comparados e confrontados em relação à maneira como teorizam, de forma particular, as circunstâncias do discurso, fato empírico e observável que comporta diferentes aspectos da instância da produção do discurso em si, tais como os diferentes contextos (social, histórico, ideológico, cultural, linguístico) e o tempo e espaço dos interlocutores. Na sua Análise Automática do Discurso, Michel Pêcheux conceitualiza as circunstâncias do discurso como condições de produção, conceito que compõe a teoria do sentido. Essa teoria concebe o sentido como um efeito de relações metafóricas (de seleção e substituição) que são específicas das condições de produção de um enunciado ou de um texto. O sentido é, então, mais ou menos estável e muda conforme as condições de produção. Eugenio Coseriu, por sua vez, no quadro da sua Linguística do Texto, conceitualiza as circunstâncias do discurso como entornos. Nessa perspectiva, o sentido é o conteúdo próprio do nível individual da linguagem e os entornos são as circunstâncias do falar que orientam todo o discurso e a objetivação do sentido. Assim, nosso interesse fundamental em associar esses dois autores, aparentemente dissociados, reside na problematização que eles desenvolveram sobre um mesmo fenômeno empírico e observável (as circunstâncias do discurso). Nosso objetivo, é, portanto, cotejar o empreendimento de teorização, considerando a extensão das questões às quais tinham a ambição de responder e o alcance das respostas na estruturação interna das teorias que propuseram: Análise Automática do Discurso e Linguística de Texto. Tal cotejamento pretende contribuir tanto para a reflexão epistemológica e histórica como para a possibilidade de alargamento da própria problemática em torno das noções teóricas de condições de produção e de entornos.

Palavras-chave: Coseriu. Discurso. Epistemologia. Pêcheux
Eixo (s) temático: Outros

Resumo do currículo dos autores.

Doutor em Letras, área de Filologia e Linguística Portuguesa, pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (Unesp), com tese na área de Linguística Textual. Realizou estágios de pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa (Portugal), na Universidade Sorbonne Nouvelle 3 (França) e na Universidade de Tübingen (Alemanha). Atualmente, é professor de Linguística na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e bolsista de Produtividade em Pesquisa 2 – CNPq.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

PROBLEMATIZANDO A DISCURSIVIZAÇÃO DE REALIDADES NÃO DISCURSIVAS NA PROPAGAÇÃO DO PRECONCEITO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Cláudio Márcio do Carmo
UFSJ/CNPq
claudius@ufs.edu.br

Esta comunicação pretende problematizar o processo de discursivização de *realidades não discursivas* como pontos de partida para construção de *realidades discursivas* a partir da proposta de Benno Herzog (2018), em termos da “construção discursiva de realidades”, quando da propagação de preconceitos. O trabalho toma como elemento norteador os problemas advindos do preconceito como êmbolo para discursos e comportamentos excludentes, discriminatórios e de ódio, como fomentadores das diversas fobias sociais e da violência (Carmo, 2024). A partir da abordagem da Análise Crítica do Discurso como *raciocínio dialético* de Fairclough (2014; 2015; 2019) entendida, por sua vez, como um norte para uma *crítica ética* (Fairclough; Fairclough, 2018), são avaliados alguns comentários de redes sociais em que consta uma *argumentação prática* calcada em argumentos que apontam para argumentações maiores de natureza sexista, racista, capacitista, dentre outras. O objetivo é tecer uma crítica ao elemento fundante dessas argumentações, de maneira a mostrar que o ataque à diversidade se mostra como uma construção discursiva em torno de aspectos intrínsecos à diferença, que são tomados como elementos de individualização sob um prisma reducionista do ser humano por meio de alguma característica. Por outro lado, a problematização desse processo numa prática argumentativa em ACD se mostra fecunda por poder se tornar um ponto de referência para a mudança potencial requerida para o alcance e manutenção do bem-estar social. Essa problematização pode se dar a partir da relação entre os movimentos antagônicos de promoção e resistência ao preconceito na sociedade contemporânea, ao prover insumo para desconstrução e compreensão de argumentações práticas por meio da prática argumentativa ética em que o pesquisador também se põe à prova juntamente com sua análise.

Palavras-chave: Realidade não discursiva. Análise Crítica do Discurso. Preconceito.

Resumo do currículo dos autores.

Professor Titular de Linguística e Língua Portuguesa na UFSJ onde atua na graduação e no Programa de Mestrado em Letras. Mestre e Doutor em Estudos Linguísticos pela UFMG, com estágio Pós-Doutoral em Antropologia pela USP e em Linguística Aplicada pela UGA-EUA. Integrante do grupo de Pesquisa GEPTED/UFMG e Pesquisador do CNPq.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A REPRESENTAÇÃO ESCOLA NAS PRÁTICAS SOCIAIS E DISCURSIVAS EM UMA VILA DE RIBEIRINHOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Chislene Moreira Cardoso
Universidade de Brasília (UnB)
chislene.cardoso@gmail.com

Maria Luiza Monteiro Sales Coroa
Universidade de Brasília (UnB)
mlcoroa@uol.com.br

A escolha de representações discursivas como objeto de análise se fundamenta na abordagem teórica de que os sujeitos podem agir sobre o mundo e sobre os outros por meio de discursos que circulam nas práticas sociais (Fairclough, 2001), ao mesmo tempo em que atualizam e validam conceitos que permeiam os grupos sociais. Partindo dessa concepção, esta pesquisa objetiva analisar os modos como a instituição escola estabelece sua relevância e se integra nas práticas sociais e discursivas de moradores de uma vila ribeirinha no Baixo Rio Branco. As reflexões partem da perspectiva da Análise de Discurso Crítica (ADC) em conjunção com perspectivas teoricamente similares, como visões da decolonialidade e práticas de educação emancipadora. Com um forte olhar social, teoria e metodologia qualitativa se integram para a geração e a análise dos dados. A interpretação dos fenômenos da vida social representados nos discursos atualizados em textos – seguindo uma metodologia da Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO) – vale-se do caráter transdisciplinar da ADC e revela papéis sociais que a escola materializa nas práticas particulares, por meio de valores sociais e educacionais sintetizados nas falas dos colaboradores: duas mulheres e um homem que migraram para o local e se integraram à vida complexa na floresta na região percorrida pelo rio Branco. Essas pessoas estão entre as fundadoras da vila ribeirinha e foram identificados por meio do método de Análise de Redes Sociais (ARS) como aqueles que ocupam uma posição de centralidade. Os resultados preliminares mostram que os fortes laços sociais que unem os moradores da vila são representados também na centralidade da escola. Por meio dos dados configurados nos trechos de entrevistas abertas com seus moradores, é possível verificar que os laços da escola com a comunidade vão além do interior da sala de aula costumeira. Representações discursivas dos diversos papéis da escola nas experiências pessoais e sociais mostram como a escola legitima as práticas sociais e é legitimada por elas. Desde a própria motivação para a mudança para a vila, em busca de educação para as crianças, até a inserção em uma sociedade mais tecnologicada, a escola se constitui e constitui laços comunitários. Até a limitação de não-oferta de ensino médio motiva movimentação social e geográfica, ao ser causadora de saída, agora com o desejo de buscar melhores condições de vida para além da vila. Um movimento de chegada e outro de saída estão, ambos, centrados na escola como espaço de práticas sociais reveladas nos discursos.

Palavras-chave: Escola. Práticas Discursivas. Migração.

Eixo (s) temático: Discurso e Migrações
Resumo do currículo dos autores:

Chislene Moreira Cardoso é licenciada em Letras-português pela Universidade Federal de Goiás (2001), Especialista em Docência no Ensino de Línguas pela Universidade Estadual de Goiás. Mestra em Linguística Aplicada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2008) e doutoranda na Universidade de Brasília na área de Linguagem e Sociedade na linha de discursos, representações sociais e textos. Tem experiência na área de Linguística Aplicada, com ênfase no ensino de língua materna por meio de gêneros textuais. Atualmente é Técnica da Assessoria de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação do Tocantins - CEE/TO e membra da Comissão Estadual de Acompanhamento da Avaliação da Educação Superior - CAES/TO.

Maria Luiza Monteiro Sales Coroa tem graduação em letras Anglo-portuguesas na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras pela Universidade Estadual de Londrina (1970), Mestrado em Linguística pela Universidade de Brasília (1983), doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (1998), ambos na subárea de semântica da língua portuguesa; pós-doutorado em Linguística Aplicada pela

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Universidade Clássica de Lisboa (2006 -2007) e pela Unicamp (2004). Atualmente é professora adjunta da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de Linguística discursiva, com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: discurso, semântica, língua portuguesa, texto e educação linguística. Seu foco principal de pesquisa e atuação é na formação, inicial e continuada, de professores na perspectiva decolonial e crítica, com organização de projetos nacionais e publicações na área.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ESTRATÉGIAS POLÍTICAS ENTRE A LEITURA PERIFRÁSTICA E A LEITURA POLISSÊMICA

Carlos Maroto Guerola
UNILAB/UEPB
guerola@unilab.edu.br

A partir de uma revisão teórica transdisciplinar, em torno dos conceitos de leitura, compreensão e texto, de clássicos da Análise do Discurso, a Linguística Textual, os Estudos do Letramento e a Filosofia Hermenêutica, este trabalho discute dois modos de leitura, particularmente, a leitura polissêmica (político-argumentativa) e a leitura perifrástica (intertextual), com as quais segmentos de sociedades globalizadas têm reagido a materiais de linguagem em contextos de pânico moral e discussões políticas em torno de sexualidade e gênero. A pesquisa investiga, em primeiro lugar, a leitura polissêmica político-argumentativa que um setor do judiciário fez da Lei Orgânica 10/2022, de Garantia Integral da Liberdade Sexual, do Reino da Espanha, a qual teve como resultado que, embora ela buscasse aprimorar o marco jurídico de proteção à liberdade sexual naquele país, acabasse servindo à revisão e diminuição de penas a condenados por crimes sexuais com base em leis anteriores e ao desgaste político das lideranças feministas que protagonizaram o processo de elaboração e aprovação da lei; em segundo lugar, discutimos leituras perifrásticas intertextuais, também políticas, da Base Nacional Curricular Comum da República Federativa do Brasil que têm sido produzidas nas Ciências Humanas e Sociais e sedimentado uma leitura segundo a qual a BNCC não permite a abordagem de questões ligadas a gênero e sexualidade no âmbito escolar. Finalmente, busca-se contrabalançar essas leituras perifrásticas-intertextuais com uma nova leitura polissêmica, política-argumentativa, da BNCC, a partir da qual é possível sustentar que, de modo geral, esse documento normativo justifica a abordagem de questões ligadas a gênero e sexualidade em sala de aula e, de modo particular, essa justificativa diz respeito também à inclusão dessas discussões no ensino de línguas. A pesquisa conclui que leituras polissêmicas políticas-argumentativas — aquelas que produzem os sentidos que podem ser sustentados argumentativamente, com base em uma leitura hermenêutica, mais convenientes em relação aos próprios propósitos políticos —, se mostram mais eficazes que leituras parafrásticas-intertextuais que, focadas na (re)produção, por parte das/os leitoras/es, dos sentidos que supostamente teriam sido produzidos para o texto pelas/os autoras/es, (re)produzem sentidos previstos com base na relação com outros textos, os quais apenas acabam reforçando e legitimando as intenções das/os autoras/es e seus objetivos políticos.

Palavras-chave: Leitura. Compreensão. Texto. Gênero e sexualidade. Política. BNCC.
Eixo (s) temático: Discurso e Política

Resumo do currículo do autor.

Professor Adjunto no Instituto de Humanidades e Letras da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, no Campus dos Malês (São Francisco do Conde/BA), atualmente em estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba UFPB no grupo de pesquisa HGEL – Historiografia, Gramática e Ensino de Línguas. Doutor e mestre em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de concentração em Linguística Aplicada, tenho atuado como professor e pesquisador na área de estudos do discurso, pedagogia da compreensão leitora e da produção textual, estudos do letramento, educação escolar indígena e educação bilíngue. Formado em Tradução e Interpretação pela Universidade de Granada (Espanha) e especialista em Estudos Brasileiros pelo Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca (Espanha), minha trajetória acadêmica complementa-se com experiências nas universidades de De Montford University of Leicester (Reino Unido), Universidade Federal da Paraíba (Brasil), Universidad Mayor de San Simón (Bolívia) e Universidade de Viena (Áustria). Fui docente na Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica (UFSC) no âmbito da formação superior de professores Guarani, Kaingang e Xokleng/Laklanõ, supervisor em SC do programa de formação continuada Ação Saberes Indígenas na Escola (SECADI-MEC), e professor de português como língua estrangeira e de história da música brasileira para o University Studies Abroad Consortium (USAC) em Florianópolis. Posuo ademais experiência como professor de inglês e espanhol como línguas estrangeiras, e como revisor, tradutor e intérprete de conferências, com experiência de trabalho em Portugal, Espanha, Áustria, Reino Unido, Brasil, Bolívia, Cuba e México. Músico e poeta.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO INTERIOR E A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM

DELANOY, Cláudio Primo
PUC/RS
claudio.delanoy@puccrs.br

FACUNDO, Samuel Sérgio Freitas
Faculdade Sudamérica
contatosamuelfacundo@gmail.com

Esta pesquisa tem como tema a construção da personagem teatral segundo a perspectiva de Bakhtin e integrantes do Círculo, notadamente Volóchinov e Medviédev, no que se refere ao diálogo entre os discursos interiores do ator e da personagem. À capacidade humana de representar algo que seja a verdade do cotidiano dá-se o nome de atuação, cuja concretude parte do pré-requisito da existência de um ator que dispõe de um corpo psicofisiológico que seja capaz de suportar a elaboração e a atuação de uma personagem em coexistência consigo. Essa sofisticação na linguagem humana parte da possibilidade de apropriação do discurso de outrem para si, a partir das interações enunciativas das quais os sujeitos são participantes ao longo da vida, em um contexto situacional em comum. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo desvelar, à luz da Teoria Dialógica da Linguagem (TDL), o processo de criação da personagem artística, evocando conceitos do Círculo de Bakhtin, quais sejam: discurso interior (Volóchinov, 2019); inacabamento do ser (Bakhtin, 2010), signo ideológico e refração do signo (Volóchinov, 2019), exotopia e excedente de visão (Bakhtin, 2016); e acabamento estético (Bakhtin, 2006). Por meio de uma revisão bibliográfica desses assuntos, relacionaremos tais elucidacões com os pressupostos de Stanislavski (2023) em suas produções acerca da construção da personagem. O desenvolvimento nuclear deste trabalho ancora-se na constituição de uma nova entidade discursiva, portanto, de um novo discurso interior portado pelo ator, entendendo esse discurso, na concepção do Círculo, como o meio pelo qual todo e qualquer pensamento consciente materializa-se internamente, não sendo impossível, então, a realização de qualquer ato de raciocínio sem esse aparato, e sendo esse discurso formado a partir do contato do ator/autor da personagem com os discursos exteriores, com o que lhe atravessam a existência. Além disso, discorreremos a respeito das implicações dessa existência em um sujeito, dissertando sobre o processo de elaboração desse novo discurso, sobre os mecanismos que são operacionalizados para este fim e sobre os efeitos disso para o próprio ator e para a produção artística. Os resultados apontam para a reafirmação da obra bakhtiniana no tocante à alteridade do discurso interior, pois, para construir uma personagem é preciso que se tenham imputados discursos exteriores, discursos outros.

Palavras-chave: Discurso interior. Linguagem. Personagem.

Eixo (s) temático: linguagem e arte, filosofia da linguagem, Círculo de Bakhtin, atuação artística.

Resumo do currículo dos autores.

Cláudio Primo Delanoy

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas (1994), graduação em Letras pela Universidade Federal de Pelotas (2004), mestrado em Letras/ Linguística pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2008) e doutorado em Letras/ Linguística pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2012). Tem pós-doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul na área de teorias do discurso e ensino, especificamente a semântica argumentativa e teoria dialógica do discurso. Atualmente é professor adjunto na Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Líder do grupo de pesquisa Discursos em Diálogo (certificado pelo CNPq) Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em teorias do discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria do Círculo de Bakhtin, texto, discurso, enunciação, dialogismo.

Samuel Sérgio Freitas Facundo

Pós-graduando em estudos bakhtinianos (especialização em andamento em O Círculo de Bakhtin em Diálogo: linguagem, cultura e sociedade pela Faculdade Sudamérica, Brasil). Membro do grupo de pesquisa Discursos em Diálogo (CNPq) liderado pelo prof. Dr. Cláudio Primo Delanoy (PUCRS) Interesse pela área de linguística aplicada à língua portuguesa, estudos do discurso e estudos críticos do discurso. Atualmente, atua na docência de educação básica em português, literatura e redação.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DA CULTURAL ORAL AO ADVENTO DA HIPERMÍDIA

Cristia Rodrigues Miranda
Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR)
cristiamiranda@gmail.com

Este trabalho teve como objetivo refletir, do ponto de vista epistemológico, a relação entre língua(gem) sociedade e cultura bem como as técnicas humanas que possibilitaram a interação entre esses eixos. Para tanto partiu-se de uma incursão epistemológica, sobre o papel da cultura oral nas sociedades (MARCUSHI, 2005, GOFFMAN, 2010); posteriormente investigou-se como as culturas das sociedades letradas, a partir do desenvolvimento da cultura escrita foram, gradativamente, transformando as relações humanas e as formas de comunicação, através de uma mudança significativa nas estruturas de manutenção e acesso ao poder, ao conhecimento e ao sagrado (SANTAELLA, 2019). Nesse contexto verificou-se que, ante a várias revoluções (o advento da escrita alfabética, a prensa gráfica, o telégrafo, a fotografia, a máquina de xerox, os aparelhos de comunicação audiovisual-radio e televisão- também o videocassete) passaram de meios técnicos de comunicação às mediações de linguagem, ou as mídias, conforme BARBERO (2009). Atualmente o advento da *word wide web* possibilitou a confluência de várias linguagens e mídias, convergidas para o ciberespaço. Tal mudança, considerada como uma revolução, possibilitou a circulação de informações cada vez mais voláteis, descartáveis, inverossímeis, ficcionais mas também interativas. Por fim analisamos como a linguagem midiática se transformou a partir do advento do ciberespaço e se constanciou em uma hipermídia, cujo espaço e discurso, impôs ao indivíduo contemporâneo novas formas de ser e estar no mundo, alterando-lhe as identidades, as relações e as consciências. Verificou-se, por fim, que, em todas as etapas de evolução cognitiva humana, a linguagem, como meio e mediação alterou as estruturas de consciência bem como as relações, sociais e culturais do homem bem como as percepções e as formas de ação do homem.

Palavras-chave: linguagem. Cultura. Sociedade. Cultura oral. Cultura escrita. Mídias. Hipermídias..
Eixo (s) temático: Discurso e Inteligência Artificial

Resumo do currículo dos autores.

Doutora em Estudos Linguísticos, pela Universidade Federal de Minas Gerais (POSLIN/UFMG). Mestre e graduada, na mesma área, pela Universidade Federal de São João del Rei (PROMEL/UFSJ). Tem experiência de ensino nos cursos de Letras, tendo já lecionado diversas disciplinas desse campo, tais como: Introdução aos Estudos Linguísticos, Morfologia, Psicolinguística, Estudos dos Processos de Conexão Textual, Didática da Língua Portuguesa, Gêneros do Discurso, Teorias da Argumentação (UFOP/UFMG/FAFÍDIA/UEMG). Atuou, também, lecionando conteúdo nas seguintes disciplinas: Leitura e Produção de Texto. I e II, Metodologia Científica, Humanidades (em cursos do Centro de Ciências Exatas - Engenharias / Direito e Administração, Newton Paiva/ Pitágoras/), em outros como Biologia e Jornalismo (UFOP). Atualmente é professora de Ensino de Língua Portuguesa e Redação na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR/FAB), no Quadro de Oficiais Convocados (QOCON/FAB). Estuda, em nível de pós-doutoramento, temas relacionados à mídia de negócios, argumentação, discurso organizacional, retórica e ensino. É membro do Núcleo de Análise do Discurso - NAD/FALE/UFMG e da Sociedade Brasileira de Retórica (SBR).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

OS ESTEREÓTIPOS E SUAS IMPLICAÇÕES NA PROMOÇÃO DO TURISMO BRASILEIRO NAS MÍDIAS DIGITAIS

Carla Severiano de Carvalho
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
cseveriano@uneb.br

Os estereótipos ligados a países possuem um grande poder na formação de representações reducionistas e frequentemente exageradas de diferentes nações e o potencial de gerar uma visão superficial e injusta das culturas e dos povos, limitando a compreensão de sua complexidade. Diante desse contexto, este estudo busca problematizar a noção e o conceito de estereótipo (LIPPMANN, [1922] 2005; AMOSSY & PIERROT, 1997; CHARAUDEAU, 2007), com foco em seu papel no elo social e na propagação de preconceitos, analisando as representações sociais (CHARAUDEAU, 2012). A motivação para o estudo surge da relevância crescente das redes sociais no fortalecimento ou desconstrução de estereótipos culturais, especialmente em plataformas midiáticas institucionais. O objetivo principal é investigar como os discursos veiculados no perfil do Instagram do *Visit Brasil* (@visitbrasil), gerido pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), contribuem para a estereotipização do Brasil. O corpus de análise compreende publicações em língua espanhola, selecionadas por sua orientação para atrair turistas estrangeiros, visando projetar o Brasil como destino turístico. O estudo fundamenta-se na abordagem teórico-metodológica da análise do discurso francesa, privilegiando a interface entre os estudos de representação social (CHARAUDEAU, 2012) e os discursos midiáticos digitais (PAVEAU, 2013; 2021). Os dados preliminares indicam que, embora algumas postagens reforcem estereótipos tradicionais, outras exploram representações mais diversificadas, que sublinham a singularidade do país. Observa-se, contudo, que a prevalência de estereótipos positivos pode mascarar problemáticas locais e perpetuar uma visão idealizada do Brasil.

Palavras-chave: Estereótipos. Brasil. Mídias Digitais.

Eixo (s) temático: Discurso e Redes Sociais (Discurso y Redes Digitales)

Resumo do currículo da autora:

Doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Estudo de Linguagens pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Especialista em Educação Digital (UNEB). Especialista em Língua Espanhola (UFBA). Licenciada em Letras com habilitação em Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola (UNEB). É Professora efetiva da UNEB, atuando na graduação (no Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola) e na pós-graduação (no Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens - PPGEL/UNEB). É membro titular do Conselho Editorial da Editora da UNEB (EDUNEB). Possui experiência como Professora e Pesquisadora Visitante Internacional na Universidade de Santiago de Compostela (USC), Galícia, Espanha. É uma das líderes do Grupo de Investigação Letras Hispânicas em Foco (LEHISP/UNEB/CNPq) e coordenadora da Linha de Pesquisa Língua(gem), Texto e Discurso de Língua Espanhola. Autora do livro: OS PROCESSOS DE ESTEREOTIPIA NA REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DO BRASIL NA ESPANHA (APPRIS, 2022). Áreas de interesse: Argumentação retórica e Análise do Discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CONCEPCIONES EN TORNO A NORMA(LIDAD) Y CISHETERONORMATIVIDAD EN NOTICIAS SOBRE EL LENGUAJE INCLUSIVO EN URUGUAY

Caroline Trevisan

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República
carolineetrevisan@gmail.com

Esta exposición presenta avances del proyecto de investigación “*Polémicas en torno al lenguaje inclusivo en medios digitales: argumentos, discursos e ideologías*” (2024-2026), financiado por el Fondo Clemente Estable la Agencia Nacional de Investigación (ANII) de Uruguay. En los últimos años, el uso del lenguaje inclusivo ha sido objeto de debates en los diversos ámbitos de la sociedad uruguaya y en la región. En este contexto, la prensa digital cumple un rol importante en la construcción de esta discusión, por ejemplo, debido a cómo se comunican los hechos en torno al tema. El sistema gramatical de género se constituye en muchas lenguas como la categoría explícita que permite a les hablantes expresar su identidad de género (Borba y Ostermann, 2008). En el caso del español, la norma prescriptiva en torno al género gramatical propone un desdoblamiento con los sufijos -o y -a (*chico/chica*) y se limita a una concepción binaria de género (masculino/femenino). En contrapartida, el lenguaje inclusivo supone un conjunto de estrategias lingüísticas y/o discursivas a través de las cuales se reacciona contra dicha prescripción (Canale, en prensa). Por ejemplo, mediante el empleo de la “-e” (*chique*) o de la “-x” (*chicx*) como sufijo de género en lugar de la “-a/-o”. Sin embargo, aunque existan estos recursos, en algunos espacios institucionales se pueden ejecutar medidas (o intentos) de regulación de su uso. Si llevadas a cabo, estas reglas generan una limitación en las formas de expresar y legitimar ciertas identidades de género. Por lo dicho, el constructo teórico entretelado desde la lingüística *queer* resulta apropiado para este estudio, debido a que el área busca problematizar la naturalización de determinadas maneras de performar el género y la sexualidad a través del lenguaje (Borba, 2020). En este sentido, el principal objetivo de este trabajo es analizar cómo se construyen concepciones de norma(lidad) y cisheteronormatividad en seis noticias referidas a la decisión por parte de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública en regular el uso del lenguaje inclusivo en los centros educativos de Uruguay. Las noticias integran dos eventos focales analizados en el proyecto de investigación en que este estudio se enmarca y fueron publicadas en formato virtual, en los años 2018 y 2022, en cinco periódicos uruguayos distintos. Para llevar a cabo el análisis, se utilizan algunas herramientas enmarcadas en el Análisis Crítico del Discurso, como la intertextualidad (Fairclough, 2003) y la categorización de actores sociales (van Leeuwen, 2008). Estos recursos permiten comprender qué voces se incluyen/excluyen en estas noticias y cómo contribuyen a la construcción de perspectivas sobre norma(lidad) y cisheteronormatividad. Como se trata de un estudio en desarrollo, se espera que los resultados aporten a la comprensión del rol de las noticias en la construcción de determinadas concepciones en torno al (no) uso del lenguaje inclusivo y, en particular, lo que atañe a performances identitarias de género en espacios formales de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Lenguaje inclusivo. Género. Norma. Noticias. Uruguay.

Eje temático: Discurso e Mídias

Resumen del CV de la autora

Caroline Trevisan es docente en el Programa de Lectura y Escritura Académica y en la Facultad de Información y Comunicación en la Universidad de la República (Udelar). Es parte del *Núcleo en Análisis del Discurso en Sociedad* de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - (FHCE-Udelar), en que desempeña tareas de investigación. Es estudiante de doctorado en Lingüística (FHCE-Udelar), magíster en Ciencias Humanas, opción Lenguaje, Cultura y Sociedad (FHCE-Udelar) y graduada en Letras - Portugués y Español por la *Universidade Estadual do Paraná* (Brasil).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A PARATOPIA EM HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DOCUMENTAIS

Diego Figueira
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
dgfigueira@gmail.com

Este trabalho busca analisar como a noção de paratopia, apresentada por Dominique Maingueneau (2005, 2009, 2010, 2024), se apresenta em histórias em quadrinhos documentais, isto é, obras que costumam ser rotuladas como jornalísticas, (auto)biográficas ou relatos de viagem (MUANIS, 2013). Por se tratar de gêneros narrativos dos quadrinhos que evidenciam a presença do(s) autor(es) em meio aos acontecimentos e personagens representados, o conjunto dessa produção permite questionamentos a respeito de como os autores elaboram a sua posição paratópica, que é constitutiva do processo de criação, no conjunto de especificidades da linguagem quadrinística. A noção de paratopia diz respeito ao posicionamento do escritor no campo literário e propõe que essa condição paradoxal, de pertencimento e não pertencimento ao espaço social, é, ao mesmo tempo, estruturante e estruturada pela produção de textos. Os métodos de produção de uma história em quadrinhos apresentam diferenças significativas nesse sentido em relação à literatura ou ao cinema documental, por exemplo, como a frequente reelaboração do material coletado *in loco* (registros de acontecimentos, depoimentos etc) de modo que, diferente de um filme ou transcrição de uma entrevista, a configuração verbo-visual do quadrinho geralmente não é definida no momento dessa coleta. Isso acentuaria o duplo pertencimento do autor que a noção de paratopia pressupõe, com o autor de quadrinhos produzindo seu relato verbo-visual já a partir de um distanciamento espacial e temporal em relação ao que foi vivido. Por vezes, busca-se atenuar (ou até mesmo ressaltar) esse distanciamento por meio da inserção de notas, esboços, fotografias e outros registros do momento representado, o que resulta quase sempre em um hibridismo de linguagens ou gêneros discursivos que acabam por tensionar ainda mais o estatuto de legitimidade das histórias em quadrinhos como forma de arte socialmente valorizada. Além disso, buscamos verificar em que medida a escolha dos quadrinhos como mídia para obras documentais envolve o processo criador na medida em que esta é uma forma de arte bastante ambivalente, com um estatuto que varia entre o contracultural e o exótico, e como a imagem de autor é instituída para esse segmento, com base na paratopia espacial, social, familiar e linguística. Para isso, analisamos uma história em quadrinhos de temática jornalística (*Palestina*, de Joe Sacco), uma de temática autobiográfica (*Persépolis*, de Marjane Satrapi) e um relato de viagem (*Primavera em Chernobyl*, de Emmanuel Lepage). O referencial teórico é o da Análise do Discurso de orientação francesa, sobretudo os trabalhos de Dominique Maingueneau a respeito da paratopia, do discurso literário e imagem de autor, com contribuições dos estudos de quadrinhos (*comics studies*) no que se refere à metodologia de análise formal da materialidade dos quadrinhos, sobretudo os trabalhos de Thierry Groensteen (2015), e à compreensão do espaço de circulação de autores e obras, presente nos estudos de Marc Singer (2018) e Hannah Miodrag (2013).

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Paratopia. Discurso literário.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes

Resumo do currículo dos autores:

Professor do Ensino, Básico Técnico e Tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Campinas. Mestre em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos (2009), onde também cursou graduação em Letras/ Espanhol (2006). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: Análise do Discurso, gêneros do discurso, estudos de histórias em quadrinhos, intertextualidade.

Diego Figueira (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MULHER, MATERNIDADE E MATERNAGEM - PERSPECTIVAS DISCURSIVAS SOBRE O ENCARCERAMENTO FEMININO NO BRASIL

Deise Ferreira Viana de Castro
Universidade Católica de Petrópolis - UCP
deise.castro@ucp.br

Este artigo discute questões de gênero envolvendo a maternidade, que não costumam ser devidamente consideradas quando o assunto é o encarceramento feminino. Apresentamos alguns aspectos culturais e hegemônicos em relação ao comportamento feminino e aos papéis sociais atribuídos às mulheres, e como isso está ligado ao que a justiça almeja nos processos judiciais que compreendem julgamento e cárcere de mães e gestantes. Tomamos como base teorias feministas de autoras renomadas na literatura mundial como Simone de Beauvoir (1967 e 1970), Angela Davis (2016 [1981]), Elisabeth Badinter (1985), Silvia Frederici (2017 [2004]) e Judith Butler (2018 [1990]), que refletem sobre o ser, tornar-se e viver mulher na sociedade ainda patriarcal, já que esta sociedade, mesmo no século XXI, apresenta características herdadas de nossos antepassados referentes às relações de gênero. Procura-se, assim, refletir e dialogar sobre questões femininas e feministas que permeiam o sistema penal. A mulher e a mãe construídas discursivamente no e pelo “Outro” de Beauvoir (1970) têm a sua história e seus comportamentos analisados, avaliados e controlados pelo discurso hegemônico masculino, incluindo as questões de discurso e poder das instituições penais (FOUCAULT, 1999 e 1988), que parece desconhecer as reais necessidades femininas e acaba por atribuir às mulheres funções convenientes para os homens. Busca-se apresentar aqui alguns aspectos em relação às prisões brasileiras, e discutir a forma como este sistema lida com a presença feminina e as suas particularidades, tendo o olhar mais atento à maternidade e à maternagem, visto que a mulher e mãe está, a nosso ver, mais vulnerável a um sistema carcerário de violência e opressão. Analisamos as Regras de Bangkok - Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não-privativas de liberdade para mulheres infratoras – (ONU, 2010), à luz de teorias do Direito Penal que versam sobre o encarceramento feminino (CHERNICHARO, 2014 e MIYAMOTO & KROHLING, 2012). As Regras de Bangkok consideram a vulnerabilidade das mulheres presas e as necessidades específicas deste grupo, bem como reconhecem que uma parcela das mulheres infratoras não representa risco à sociedade. O aprisionamento delas dificulta sua reinserção social e o número de mulheres encarceradas tem um crescimento contínuo no Brasil e no mundo. Observa-se que, no que tange às práticas sociais de linguagem, os textos legais trazem contrastes entre as realidades do encarceramento feminino e as mudanças necessárias para a sua diminuição, lançando um olhar sobre os avanços civilizatórios que englobam as especificidades femininas e os direitos da mulher encarcerada.

Palavras-chave: Gênero. Maternidade. Encarceramento feminino. Vulnerabilidade feminina. Regras de Bangkok.

Eixo (s) temático: Discurso Jurídico

Resumo do currículo dos autores.

Doutora em Letras - Estudos da Linguagem pelo Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PPGEL - PUC/Rio, mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (PIPGLA - UFRJ) e graduada em Letras (Português-Inglês) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Pesquisadora do grupo NAVIS (Narrativa e Interação Social- PUC- Rio), vinculado à linha de pesquisa Discurso, Vida Social e Práticas Profissionais do PPGEL - PUC/Rio. Atualmente, é professora assistente da Universidade Católica de Petrópolis e professora concursada da Educação Básica (Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino, processo de escrita, análise do discurso, sociolinguística, análise de narrativas e análise do discurso jurídico.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“UNA SOLA NACIÓN”: ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS EN EL DEBATE EN LÍNEA RELACIONADO CON LA PROPAGANDA ELECTORAL TELEVISADA DEL PLEBISCITO CHILENO DE 2022

Daniela Ibarra Herrera
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
daniela.ibarra@pucv.cl

El presente trabajo pretende indagar en el uso de estrategias argumentativas en textos de redes sociales, más concretamente de Twitter (hoy en día X), relacionados con la propaganda electoral televisada del plebiscito nacional en Chile por una nueva constitución realizado el 2022. Para esto se llevó a cabo un estudio cualitativo que sigue los postulados de los estudios críticos del discurso, específicamente, de la perspectiva histórico discursiva propuesta por Reisigl y Wodak (2016) en el abordaje de estrategias discursivas. El plebiscito nacional del año 2022, conocido como plebiscito de salida, consultó a la ciudadanía sobre la aprobación o rechazo de un texto constitucional redactado por una convención democráticamente electa para ese fin. En esta ocasión el texto propuesto fue rechazado por 62% de los electores (BNC, 2022). Este proceso de cambio constitucional surgió como una respuesta institucionalizada al malestar que llevó a múltiples protestas el año 2019, conocido como “estallido social” en Chile (Palacios-Valladares, 2020). Es por esto que el estudio de los textos relativos a este proceso se considera de particular relevancia en el contexto sociopolítico chileno. La propaganda televisiva en Chile es un espacio regulado por ley en el cual las diversas posturas políticas presentan spots durante un tiempo determinado antes de cada elección. Este tipo de campaña es conocido como franja electoral y está vigente en Chile desde el plebiscito del retorno a la democracia (Uribe et al., 2017). Es en este contexto mediático que surge la discusión en redes sociales referente a la propaganda televisada explorada en este trabajo. Este estudio analizó una muestra aleatoria de 200 textos extraídos de un corpus compuesto 56000 tuits aproximadamente marcados con la etiqueta #Franjaelectoral publicados en el periodo de campaña del plebiscito de salida para una nueva constitución en Chile. En esta muestra se identificaron las principales características y estrategias argumentativas presentes en los textos. Los resultados muestran que las estrategias argumentativas más utilizadas en los textos se encuentran las falacias *ad hominem* en sus diferentes versiones relacionados principalmente a figuras políticas presentes en la convención constitucional y en la franja electoral, además, se encontraron falacias de hombres de paja vinculados con la interpretación del texto constitucional y la franja como producto televisivo. En cuanto a los *topoi* se establecen como categorías relevantes el topos de igualdad vinculado con las premisas sobre el sistema de justicia propuesto en el texto constitucional sometido a voto, historia magistra vitae relacionado con experiencias tanto nacionales como internacionales y el topos de la urgencia, principalmente vinculado a la crisis de las instituciones que originó el proceso de cambio constitucional.

Palabras clave: Campañas electorales. Propaganda. Redes Sociales. Política Chilena. Análisis Histórico Discursivo.

Eje(s) temático(s): Discurso y Política; Discurso y Redes Digitales

Resumen de la hoja de vida de los autores:

Daniela Ibarra Herrera es doctora en Lingüística por la Universidad de Lancaster, Reino Unido. Sus principales líneas de investigación son los estudios del discurso, el discurso en medios digitales y la pragmática. Más específicamente, estudia diversos fenómenos mediáticos desde una perspectiva semiótico-discursiva. Actualmente, se desempeña como profesora asociada en el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

NARRATIVAS DE LO AFRO EN EL DISCURSO DIGITAL: RESISTENCIA Y REIVINDICACIÓN DESDE EL CARIBE COLOMBIANO

Danilo José de la Hoz Páez
Universidad de Cartagena
ddelahoza@unicartagena.edu.co

Esta ponencia analiza cómo las comunidades afrodescendientes del Caribe colombiano aprovechan las redes sociales para construir y compartir narrativas que celebran su identidad cultural, desafían los estereotipos y promueven la justicia social. En un entorno que históricamente ha marginado sus voces, estas plataformas digitales se han convertido en espacios clave para la auto-representación, el empoderamiento y la visibilización de sus luchas y logros colectivos. A través de las redes sociales, estas comunidades no solo conectan entre sí, sino que también comparten sus historias, fomentando un discurso colectivo que resuena con sus experiencias históricas y actuales de resistencia y lucha contra el racismo estructural. No obstante, el uso de las redes sociales por parte de las comunidades afrodescendientes no está exento de desafíos. Aunque estas plataformas permiten amplificar sus voces, también son escenarios donde se enfrentan al discurso de odio, la discriminación y la perpetuación de estereotipos raciales. Frente a estos obstáculos, han desarrollado estrategias de resistencia creativas, que incluyen el uso del humor, la educación y la producción de contenido visual innovador, para contrarrestar estas narrativas negativas y fortalecer su presencia en el ámbito digital. Uno de los aspectos más significativos de estas narrativas digitales es la revalorización de la belleza afrodescendiente, un elemento crucial para la reconstrucción identitaria de estas comunidades. Iniciativas como la de @pelo_bueno, liderada por influencers afrocaribeños y activistas digitales, han desempeñado un papel fundamental en la difusión de mensajes que educan, inspiran y refuerzan el orgullo étnico-racial. Este contenido, que abarca desde tutoriales sobre cuidado del cabello afro hasta reflexiones críticas sobre el racismo, ha tenido un impacto positivo y profundo, especialmente en la juventud afrodescendiente. Estas narrativas digitales no solo contribuyen a la construcción de una autoestima sólida, sino también a la creación de una identidad colectiva que desafía la exclusión y celebra la diversidad. En resumen, esta ponencia destaca cómo el discurso digital se ha convertido en una herramienta poderosa para que las comunidades afrodescendientes del Caribe colombiano reafirmen su identidad, resistan la opresión, exijan igualdad de derechos y generen cambios sociales significativos.

Palavras-chave: Discurso digital. Narrativas. Afrocaribeños. Belleza. Revaloración. Resistencia.
Eixo (s) temático: Discurso y Redes Digitales

Resumo do currículo dos autores.

Danilo José de la Hoz Páez. Docente-investigador del Programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena. Magíster en Lingüística (U. Nacional de Colombia). Profesional en Lingüística y Literatura (U. de Cartagena). Líder del grupo de investigación Texcultura y del semillero AUGE (Análisis de usos gramaticales en español).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DISCURSIVOS FOUCAULTIANOS PARA A POTENCIALIZAÇÃO DA LEITURA CRÍTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Douglas de Oliveira Domingos
Universidade Federal da Paraíba (UFPB / PROLING)
douglasdeoliveira55@gmail.com

Laurênia Souto Sales
Universidade Federal da Paraíba (UFPB / PROLING)
laureniasouto@gmail.com

De acordo com os resultados das avaliações estaduais e nacionais em larga escala, os níveis de proficiência leitora dos estudantes brasileiros da educação básica são preocupantes. Esse problema não é novo, mas recentemente tem despertado intensas inquietações e iniciativas das redes públicas de ensino para a melhoria do desenvolvimento das habilidades de leitura preconizadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Para tanto, docentes e coordenadores pedagógicos costumam se pautar na matriz de referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o qual aplica bianualmente testes de Língua Portuguesa e Matemática para estudantes ao final de cada etapa escolar. Nesse contexto, nossa pesquisa, de caráter reflexivo e interpretativo, visa a investigar possibilidades estratégicas, produtivas e práticas para o desenvolvimento de habilidades de leitura da nova matriz do Saeb para os anos finais do ensino fundamental sob uma perspectiva discursiva da língua(gem), a qual permite um posicionamento libertador e contra-hegemônico. Desse modo, baseamo-nos nos Estudos Discursivos Foucaultianos, especialmente nos conceitos de discurso, enunciado, sujeito, formação discursiva, relações de poder e resistência, e produção de subjetividades (Foucault, 2010). A incorporação, nas aulas do componente curricular de Língua Portuguesa, de uma visão discursiva para além da dialógica (Bakhtin, 2004), a qual está bastante presente nos materiais didáticos e nas formações continuadas da educação básica, mostra-se pertinente e relativamente inédita. Ademais, mobilizamos saberes da área de avaliação da aprendizagem por meio da interação com autores como Carvalho (2009), Cotta (2001) e Luckesi (2011). Quanto à metodologia, discutimos inicialmente a concepção de língua(gem) de Michel Foucault, estabelecendo as diferenças entre essa e outras concepções de leitura. Em seguida, elaboramos itens avaliativos de múltipla escolha, compostos por suporte textual, comando, gabarito e distratores, pautados nos conceitos foucaultianos supracitados, de maneira adequada à compreensão de estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Com isso, instrumentalizamos o professor de uma teoria e de uma proposta interventiva eficazes para potencializar as habilidades de leitura dos educandos em camadas além das superficiais, com vistas não só ao sucesso nas avaliações em larga escala, mas sobretudo ao reconhecimento das relações de poder que os constituem como sujeitos sociais, materializam-se nos textos e podem ser questionadas, problematizadas, enfrentadas com práticas de resistência. Portanto, o intento primordial desta pesquisa é possibilitar a propagação de discursos de autonomia, diversidade e cidadania.

Palavras-chave: Educação Básica. Estudos Discursivos Foucaultianos. Leitura discursiva. Saeb.

Eixo (s) temático: Discurso e Educação

Resumo do currículo dos autores:

Douglas de Oliveira Domingos. Professor de Língua Portuguesa na Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) e na Secretaria de Educação do Município de Cabedelo (SEDUC). Mestre em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (Proling / CCHLA / UFPB), licenciado em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Vale do Acaraú / UNAVIDA (2014 - 2017) e graduado em Jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba (2015 - 2019).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Laurênia Souto Sales. Professora associada I da Universidade Federal da Paraíba – Campus IV. Tem Doutorado em Linguística (2009) pela UFPB, onde também concluiu o Mestrado em Letras (2004). É também professora, na modalidade Educação a Distância, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFPB Virtual. Desenvolve pesquisas sobre a leitura e a cultura escrita, sob uma perspectiva discursiva, e desenvolve pesquisas vinculadas à Linguística Aplicada, atuando, principalmente, nos seguintes temas: formação docente, ensino-aprendizagem da leitura e da produção textual, estágio supervisionado, letramentos escolares e não escolares. É membro dos grupos de pesquisa Práticas Sociais e Culturais de Leitura e Escrita (CNPQ), Cognição e Ensino (CNPQ), Ciências da Cognição e da Aprendizagem (CNPQ).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REGULARIDADES ARGUMENTATIVAS EM DISCURSOS DE ACUSADOS DE FRAUDE À LEI DE COTAS NA UFMG

Douglas Ribeiro de Moura
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
douglassmoura@gmail.com

Desde o início dos anos 2000, o sistema universitário brasileiro vem passando por mudanças em seus métodos de ingresso. Há pouco mais de uma década, foi promulgada a Lei nº 12.711, de 28 de agosto de 2012, recentemente atualizada pela Lei nº 14.723, de 13 de novembro de 2023, mais conhecida como Lei de Cotas (Brasil, 2012, 2023), que padronizou a reserva de vagas na rede federal de educação superior. Essa política pública, que tem gerado intensos debates na sociedade brasileira e promovido discussões sobre as categorias raciais de nosso país, bem como sobre os critérios de pertencimento a cada uma delas, tem sido objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento, entre as quais estão os estudos discursivos. Em nosso trabalho, buscamos investigar, a partir de um olhar que conecta retórica, argumentação, análise do discurso e formação social brasileira, de que maneira estudantes que entraram na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) pelas cotas raciais, destinadas a pessoas pretas e pardas, e que foram posteriormente denunciadas por fraude, defenderam-se das acusações no primeiro Processo de Sindicância Investigatória aberto pela instituição, em 2017. Nosso objetivo é mapear os argumentos que permeiam a discursividade desses indivíduos e identificar padrões argumentativos. Partimos da hipótese de que, dadas as condições de produção dos discursos, as justificativas são marcadas pela presença de elementos retóricos (especialmente etóticos e patêmicos) e de imaginários de pertencimento (por questões identitárias e de ascendência) à população negra, refletindo, ainda, discursos e imaginários fundadores da sociedade brasileira, tais como o mito da democracia racial e a ideia de que pardos e mestiços são sinônimos (Orlandi, 1993). Para confirmar ou não essa hipótese, utilizamos a Teoria Semiollingüística do Discurso, de Patrick Charaudeau (2005, 2012, 2017), e a análise argumentativa, de Ruth Amossy (2007, 2016, 2018). Já em relação à Lei de Cotas e sua aplicação na UFMG, as principais contribuições são as de Gomes (2003, 2012, 2017) e as de Jesus (2018, 2021). Os resultados de nossas análises preliminares de parte do *corpus* indicam que nossa hipótese será confirmada, demonstrando, além da existência de um padrão argumentativo, a necessidade de uma melhor divulgação do funcionamento da referida legislação.

Palavras-chave: Análise do discurso. Argumentação. Lei de cotas.
Eixo temático: Discurso e Raça

Resumo do currículo do autor:

Doutorando em Estudos de Linguagens no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Mestre em Letras pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANÁLISE SEMIÓTICA DE IMAGENS GERADAS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Daniervelin Renata Marques Pereira
Universidade Federal de Minas Gerais/Université de Liège
drenata@ufmg.br

Nossa proposta parte de avanços na retórica visual a partir das contribuições do Groupe μ e da semiótica greimassiana e pós-greimassiana, cujas abordagens baseiam-se em pesquisas anteriores de Dondero (2010, 2011, 2020). A primeira retórica trabalhou minuciosamente as subunidades icônicas e plásticas das imagens e as operações gramaticais que constituem a sua arquitetura – centradas na relação norma/desvio. A segunda define a dimensão relevante da análise como o discurso e não a figura isolada, ao centrar-se nas estratégias enunciativas, em particular nas operações de debreagem e embreagem, ou mesmo de asserção e assunção. À luz dessas perspectivas, temos analisado imagens geradas por Inteligência Artificial (IA) que circulam na Internet e provocam debate sobre como uma imagem parece autêntica ao ser gerada por algoritmos e um banco de dados. Se a retórica pretende trabalhar a gestão das diferenças e distâncias entre parceiros de comunicação, pode fornecer recursos que ajudam a compreender o fenômeno da manipulação de imagens em seu jogo de simulacros baseado em conflito no contrato enunciativo entre enunciador e enunciadador. Para a análise a ser apresentada, estudamos dois casos que remetem às práticas midiáticas de geração de imagens através da IA na atualidade: uma imagem do Papa Francisco de casaco da moda gerada através da plataforma Midjourney e publicada na rede social X (Twitter) e uma imagem de uma modelo gerada por diferentes inteligências artificiais que circula em redes sociais, como o Instagram. No primeiro caso, a imagem circulou como fotografia, mas posteriormente foi revelada como “falsa”. No segundo caso, a imagem faz parte de uma série criada para um perfil inteiramente gerado por inteligência artificial. Nosso objetivo é avaliar como e em que medida essas abordagens semio-retóricas podem contribuir para estudar o fenômeno complexo de geração das IA e seu uso. Para o estudo utilizamos conceitos das duas abordagens retóricas, como a noção de diferenciação da espessura plástica que revela os ritmos da mão, instrumentos tecnológicos para inscrição de formas e características do suporte inscrito. Também nos baseamos na literatura recente sobre inteligência artificial generativa (Arielli, Manovich, 2021-2024; Meyer, 2023; Somaini, 2023) e, em particular, na tradução palavra-imagem (D'Armenio, Deliège, Dondero, 2024). Como resultados ainda em processo de construção, observamos que o olhar retórico às imagens deve ser complementado por um estudo das práticas e formas de vida vinculadas à circulação dos objetos como textos-enunciados na internet. Esse estudo revela estratégias enunciativas de construção e circulação da imagem que permite compreender o texto, e também contribuir para o debate sobre a leitura de imagens geradas em colaboração com a inteligência artificial e quais são as estratégias discursivas que podem auxiliar o leitor.

Palavras-chave: Semiótica visual. Enunciação. Inteligência artificial generativa.

Eixo (s) temático: Discurso e Inteligência artificial

Resumo do currículo dos autores.

Daniervelin Renata Marques Pereira. Professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo, com período-sanduíche na Université Paris 8, mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduação em Letras-Licenciatura Português/Francês pela Faculdade de Letras/UFMG. Em 2024 realiza uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense e na Univeristé de Liège (Bélgica), com bolsa Capes Print para estudo da metodologia de análise do texto visual e sincrético pela semiótica. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Linguística Aplicada e Análise do Discurso, atuando principalmente no campo de Linguagem e Tecnologias.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSOS SOBRE OS PROCESSOS MIGRATÓRIOS LATINO-AMERICANOS CONTEMPORÂNEOS: CENA DE ENUNCIÇÃO, MEMÓRIA DISCURSIVA E ESTEREÓTIPOS EM ANÁLISE

Daiane Rodrigues de Oliveira Bitencourt
Centro de Pesquisa FEsTA - IEL/Unicamp
daiane.unicamp@gmail.com

Esta pesquisa, ligada ao centro de pesquisa Fórmulas e Estereótipos: Teoria e Análise (FEsTA), do IEL/Unicamp, investiga discursos sobre os processos migratórios contemporâneos a partir da perspectiva teórica da Análise do Discurso. O primeiro quarto do século XXI tem sido marcado pelos efeitos da ampla globalização, por desastres climáticos e crises políticas e econômicas, que têm intensificado os processos migratórios ao redor do mundo. No continente americano, grupos de vários países latino-americanos têm buscado melhores condições de vida, tentando migrar, principalmente, para os Estados Unidos, mas também buscam alternativas como o Brasil, a Colômbia e o México. Nesse processo, muitas vezes, os imigrantes têm sido vítimas de xenofobia, violência e violação de direitos. Tendo isso em vista, este trabalho se justifica no sentido de dar visibilidade a esse tema urgente, uma vez que discute os diferentes posicionamentos discursivos sobre os fluxos migratórios pelo território americano e a complexa relação entre os diversos regimes de gestão governamental e as organizações internacionais. O objetivo desta pesquisa é analisar discursos sobre os processos migratórios recentes no continente americano, mais especificamente sobre a imigração de grupos provenientes da Venezuela e do Haiti. Para tanto, foi selecionado, para análise, um conjunto de publicações produzidas pela organização internacional, não-governamental, Human Rights Watch (HRW), que atua no sentido de investigar, publicizar possíveis violações dos direitos humanos e propor políticas públicas. A análise inscreve-se no campo teórico-metodológico da Análise do Discurso, fundamentando-se nas noções de cena de enunciação e ethos, conforme Maingueneau (2006, 2010, 2015, 2020), e de memória discursiva, conforme Courtine (2009) e Courtine e Marandin (2016). Além disso, mobiliza também a noção de estereótipo, conforme Allport (1979), Amossy e Pierrot (2001), Gatti (2014) e Burke (2017). Sustentam a análise ainda as discussões de Barros-Platiau e Soendergaard (2021), Garbin (2021) e Galvão (2022) a respeito das organizações internacionais e dos direitos humanos. Os resultados preliminares indicam que, ao longo das publicações, há a construção de um jogo conflituoso de imagens discursivas, visto o caráter multidimensional dos desafios sobre a migração. Nesse jogo, de um lado, a HRW apresenta-se como porta-voz dos imigrantes e mediadora da situação, construindo de si um ethos engajado e resolutivo. Por outro lado, há construção da imagem discursiva dos países latino-americanos que recebem os imigrantes como não efetivos, falhos e até negligentes, com políticas migratórias limitantes e precárias. Há ainda uma imagem discursiva dos Estados Unidos como um país omissivo, que tenta terceirizar sua responsabilidade.

Palavras-chave: Estereótipo. Imigração. Memória Discursiva.

Eixo (s) temático: Discurso e Migrações

Resumo do currículo dos autores:

É Mestra e Doutora em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É membro do Centro de Pesquisa Fórmulas e Estereótipos: Teoria e Análise (FEsTA). Tem interesse nos seguintes temas de pesquisa: imigração, discursos constituintes, memória discursiva, estereótipos, ethos, leitura e produção textual.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ESTRATÉGIAS RETÓRICO-CRÍTICAS EM POSTAGENS E COMENTÁRIOS DA REDE SOCIAL INSTAGRAM SOBRE TEMAS SOCIAIS SENSÍVEIS

Deywid Wagner de Melo
Universidade Federal de Alagoas (UFAL-PPGLL)
deywid@arapiraca.ufal.br

Atualmente, acompanhamos a grande expressividade das redes sociais presentes em nosso cotidiano. Através de um clique, é possível acessar diferentes conteúdos que podem, de alguma maneira, conquistar mentes e corações sobre uma determinada proposta que nos é apresentada ao assentimento. Entretanto, nesse meio digital em ebulição e plena efervescência, nos deparamos com temas sociais sensíveis, a exemplo de aborto, racismo, discursos de ódio contra grupos minoritários, xenofobia, entre outros, que, na maioria das vezes, implica violência verbal em postagens e comentários nas diferentes redes sociais, sobretudo, no Instagram. Diante dessa problemática contemporânea, almejamos, nesta proposta de trabalho, analisar de que modo se constituem as provas retóricas *ethos*, *logos* e *pathos* através do discurso digital. Por retórica, entendemos uma disciplina que investiga os elementos persuasivos presentes em textos e discursos. Por *ethos*, compreendemos a imagem que o orador constrói de si quando argumenta. Por *logos*, entendemos o conjunto de argumentos racionais que o orador recorre para apresentar e defender a sua proposta sobre uma determinada tese. Por *pathos*, entendemos o conjunto de paixões que o orador tenta mobilizar em seu auditório. Isso posto, o nosso trabalho fundamenta-se numa perspectiva retórica, mas também convoca elementos críticos do discurso para descortinar as relações de poder existentes em práticas languageiras que são efetivadas na esfera digital. Tomamos como base teórica alguns autores, a exemplo de Aristóteles (2011), Emediato (2023), Fairclough (2001), Ferreira (2015), Fiorin (2017), Mateus (2018), Paveau (2021), Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), Reboul (2004), entre outros. Metodologicamente, a nossa pesquisa é de natureza básica, possui fontes de informação primária, segue a abordagem qualitativa e apresenta objetivos descritivos, explicativos e interpretativos, conforme preleciona Paiva (2019). O *corpus* deste trabalho é constituído através de postagens e comentários da rede social Instagram acerca de temas sociais sensíveis que promovem a polêmica na sociedade brasileira. De posse desse material, mobilizamos categorias retóricas e críticas para descortinar as artimanhas persuasivas, bem como as relações de poder existentes nos dados deste estudo. Os resultados indicam que, nas postagens e nos comentários analisados, ocorre uma predominância do *pathos*, sobretudo com a paixão do ódio. Assim sendo, verificamos que o *ethos* e o *logos* serviram de ancoragem para a amplificação das paixões no discurso. Constatamos que muitos internautas se utilizaram do espaço digital para fazer uso da violência verbal contra negros, homossexuais, opositores políticos, entre outros, revelando um aparente exercício ideológico do poder. A nosso ver, parece mesmo que as redes sociais se tornaram uma “terra sem lei”, razão por que urge a necessidade de proceder, juridicamente, a uma regulação.

Palavras-chave: Provas retóricas. Rede social instagram. Temas sociais sensíveis.

Eixo (s) temático: Discurso e redes sociais.

Resumo do currículo do autor.

Doutor (2013) e Mestre (2008) em Linguística, pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura (PPGLL) da Faculdade de Letras (FALE) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Graduado (2005) em Letras - Português/Inglês (Licenciatura), pela Fundação Universidade Estadual de Alagoas, atual Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Possui Especialização em Gestão e Desenvolvimento Universitário (UFAL/2009). É Professor Adjunto IV no Curso de Letras - Língua Portuguesa, Campus de Arapiraca e Professor do Programa de Pós-graduação em Linguística e Literatura – PPGLL – da Faculdade de Letras - FALE – da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Atualmente, exerce a função de Procurador Educacional Institucional (PEI) da UFAL, é membro titular da Comissão Própria de Autoavaliação (CPA) da UFAL. Leciona as disciplinas Processos de Leitura e Produção de Textos de Língua Portuguesa, Linguística do Texto e do Discurso, Pesquisa em Estudos da Linguagem, Semântica e Pragmática de Língua Portuguesa (Cursos de Letras - Língua Portuguesa) e Estudos em Linguística Textual (PPGLL). Atua como pesquisador na área de Linguística, mais precisamente em Linguística Textual, com ênfase nas teorias e análise de gêneros orais, escritos e digitais, nos Estudos Conversacionais e nos Estudos Retóricos do Texto e do Discurso. É membro dos Grupos de Pesquisa: DALT/UFAL/CNPq (Descrição, Análise Linguística, Literatura e Texto). GETEL/UFAL/CNPq Grupo de Estudos do Texto e da Leitura - Perspectivas Interdisciplinares); e Linguagem e Retórica (UNEAL/CNPq).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“CRÉDITOS DE CARBONO” COMO FÓRMULA NO DISCURSO ORGANIZACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Éric Alan de Azevedo Santos

Universidade Federal de São Carlos – PPGL/UFSCar
eric.azevedo@alumni.usp.br

Tamires Cristina Bonani Conti

Universidade Federal de São Carlos – PD/CNPq/UFSCar
tamy_bonani@hotmail.com

A prática de compensação de emissões em mercados de carbono é uma das estratégias das grandes empresas na promoção do desenvolvimento sustentável, utilizada para comunicar e construir sua visão de sustentabilidade. O sintagma “créditos de carbono”, frequentemente empregado em relatórios corporativos de sustentabilidade, apresenta características que sugerem seu funcionamento como fórmula discursiva, conceito explorado por Krieg-Planque (2012, 2018, 2021) em seus estudos sobre a fórmula “desenvolvimento sustentável” e a análise dos discursos institucionais — os quais, para a autora, são ricos em pressupostos e visam transmitir neutralidade, legitimar práticas e produzir consensos. Com base nessas considerações, a pesquisa busca examinar se as unidades relacionadas a “créditos de carbono” configuram-se como uma fórmula discursiva nos discursos sobre sustentabilidade ambiental em relatórios empresariais, verificando seu caráter cristalizado, sua inscrição na dimensão discursiva da sustentabilidade ambiental corporativa, seu papel como referente social e seu aspecto polêmico. O objetivo é compreender como essa estrutura discursiva contribui para legitimar práticas empresariais e neutralizar conflitos inerentes à questão ambiental. Fundamentada na Análise do Discurso Francesa, a pesquisa articula os conceitos de Krieg-Planque com as contribuições de Maingueneau (2015) sobre cenas da enunciação e gêneros autorais. Metodologicamente, a concepção de corpus segue as observações de Charaudeau e Maingueneau (2020), que recomendam abordá-lo como algo aberto e dinâmico, articulado em uma dimensão discursiva englobante, corroborado por Krieg-Planque (2018), ao destacar seu caráter diversificado e a transgressão das fronteiras discursivas colocadas pelo discurso e por seus produtores, considerando a noção de interdiscurso. Também se aplicam as perspectivas de Pêcheux (2006), que sugerem um constante movimento entre descrição e interpretação no processo analítico, envolvendo a análise da materialidade linguística do discurso e seu contexto histórico e social. Dessa forma, a análise considera as condições específicas de produção desses relatórios, regulamentados por normas internacionais como a GRI, e sua relação com a teoria dos stakeholders como motivadora dessa prática discursiva. A pesquisa busca investigar as quatro características da fórmula, iniciando pela identificação e categorização das variações lexicais e semânticas do sintagma “créditos de carbono”, bem como suas coocorrências e contextos de uso. Análises preliminares sugerem que os relatórios de sustentabilidade funcionam como instrumentos de manutenção das estruturas de poder do sistema produtivo, reproduzindo uma lógica corporativa que, mesmo ao abordar questões ambientais, permanece alinhada aos paradigmas do capital e da produtividade — um funcionamento semelhante ao conceito de “ferramentas do mestre” mobilizado por Paveau (2023) em suas reflexões sobre hegemonia epistêmica e decolonialidade do conhecimento. Nesses relatórios, o sintagma “créditos de carbono” apresenta um caráter cristalizado e se manifesta em diferentes dimensões, carregando em “crédito” uma carga semântica do campo econômico-financeiro e evocando a noção de compensação, semelhante ao sistema de partidas dobradas da contabilidade, onde cada débito requer um crédito correspondente. O corpus analisado revela variantes como “mercado de carbono” e “compensação de carbono”, que preservam a semântica de operação financeira dentro da mesma estrutura sintática básica. Ao continuar explorando as dimensões características da fórmula, a pesquisa pretende avançar na compreensão dessas variações e suas implicações na construção discursiva da responsabilidade ambiental corporativa.

Palavras-chave: Análise do Discurso Francesa. Fórmula Discursiva. Mercado de Carbono.

Eixos temáticos: Discurso e Mudanças Climáticas. Discurso e Economia.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Resumo dos currículos dos autores:

Éric Alan de Azevedo Santos. Bacharel em Economia Empresarial e Controladoria pela FEA-USP de Ribeirão Preto (2015) e em Ciências Contábeis (2023) pela mesma instituição, com pós-graduações lato sensu em Marketing Digital pela FMU (2019, como bolsista do Banco do Brasil) e em Tradução de Inglês pela Universidade Estácio de Sá (2023). Em 2014, recebeu o prêmio de Melhor Trabalho no XI Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade, com o artigo Abordagem da Responsabilidade Social Corporativa nos Sistemas de Controle Gerencial. Atua como tradutor profissional de inglês-português desde 2020 e é mestrando em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com foco em Análise do Discurso, particularmente nas intersecções entre o Discurso Organizacional e a Sustentabilidade.

Tamires Cristina Bonani Conti. Pesquisadora de Pós-Doutorado Júnior no CNPq. Doutora em Linguística pela UFSCar. Fez doutorado sanduíche na Université Paris-Est Créteil - UPEC, cujo projeto é ligado, no Brasil, ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSCar e tem apoio da Fapesp. Desenvolveu pesquisa de mestrado na mesma universidade. Fez parte deste mestrado (sanduíche) na Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, sob supervisão de Dominique Legallois (com apoio da Fapesp). É bacharela em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos (2014). Fez intercâmbio acadêmico de graduação na Universidad de Buenos Aires (2013/1), com financiamento do Programa Escala Estudantil AUGM/Santander. Foi bolsista de Iniciação Científica da FAPESP (2011-2012) e também do CNPq (2014). É integrante do Grupo de Estudos "Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais" (LEEDiM/ UFSCar). Atualmente, é Coordenadora do Grupo Português-Espanhol da Associação Internacional para Estudos do Discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SOY LO QUE SOY POR LA FAMILIA QUE TENGO. LA CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA DE MEXICANAS COMO MUJERES MODERNAS CON O FRENTE A SU FAMILIA

Etzel Ayahana Hinojosa Palomino
Universidad Nacional Autónoma de México
etzaypalomino@gmail.com

Es indiscutible el protagonismo social que han logrado muchas mujeres en su lucha por alcanzar autonomía e independencia en todos los aspectos de su vida. Este contexto las alienta, entre otras cosas, a resignificar sus relaciones dentro de sus círculos familiares para decidir sobre sus propios proyectos de vida. En el caso ideal, las relaciones que ellas tienen con los miembros de su familia las impulsa a explorar, encontrar y seguir su propio camino. Sin embargo, la realidad no siempre se cumple con este ideal. En contextos como el mexicano, la familia tradicional sigue teniendo una importancia central, lo que lleva a muchas mujeres a enfrentarse a presiones sociales para cumplir con los hitos de una feminidad tradicional, tales como realizarse en un matrimonio heterosexual, tener hijos y ser quien dedique mayor parte de su tiempo a las responsabilidades de la familia y del hogar (Cruz Bueno, 2016; Moreno Batista & Pflieger, 2024). Por lo tanto, muchas mujeres construyen sus proyectos familiares en un campo de tensión entre un *deber ser* y un *querer ser*. La pregunta de la que parte este trabajo es ¿cómo construyen sus identidades mujeres mexicanas ante relaciones familiares que las apoyan o las inhiben para realizar su proyecto familiar? Para responder a esta pregunta realicé 12 entrevistas semiestructuradas a profundidad a mujeres profesionistas de diferentes partes de México. Estas profesionistas fueron contactadas siguiendo una etnografía multisituada (Marcus, 2001; Falzon, 2009). Las narrativas co-construidas fueron analizadas siguiendo el acercamiento de los Estudios Críticos del Discurso y de la Lingüística Cognitiva. De manera más específica, empleo el Modelo Cognitivo Idealizado de mujer moderna (Lakoff, 1987), el Modelo Relacional Experimentado (Moreno Batista, 2023) 12 mujeres mexicanas y el esquema de dinámica de fuerzas (Talmy, 2000a, 2000b; Hart, 2010) para analizar la construcción identitaria de estas mujeres en un campo de tensión entre el deber ser y el querer ser. A partir de este análisis, identifiqué tres grupos. El primer grupo está compuesto por narrativas en donde la familia promueve la agentividad de las entrevistadas. En estos casos, las entrevistadas construyen identidades con su familia o identidades independientes basadas en sus propias decisiones o capacidad de acción. En el segundo grupo, las relaciones familiares comienzan a constituir una fuerza opositora que inhibe la agentividad de estas mujeres y las comienza a alejar de sus proyectos de familia. En este grupo se narran negociaciones que ellas plantean ante la entrevistadora en donde ellas se construyen como fuerzas que resisten y se rebelan ante las fuerzas opositoras de sus familiares. Por último, el tercer grupo está constituido por narrativas en las que las relaciones familiares se imponen a la agentividad de las entrevistadas. En estos casos, ellas ceden y se adaptan ante la fuerza superior de sus familiares, lo que las aleja de construir sus propios proyectos de familia. Con estas narrativas, las entrevistadas construyen autopercepciones identitarias en un campo de tensión entre aspirar por la libertad de construir sus propios proyectos familiares y la realidad que limita esta libertad.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REINSERCIÓN LABORAL POST CÁRCEL EN LA CIUDAD DE MÉXICO: UNA FORMACIÓN IMAGINARIA

Erick Armando Villa Torres
Universidad Nacional Autónoma de México
erick2005tt@gmail.com

La presente propuesta de investigación se desprende del trabajo de posgrado titulado *¿Existe reinserción laboral como práctica semiótico discursiva de personas con procesos de reinserción social en la Ciudad de México?*, dentro del programa de Maestría en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, tutorado por el Dr. Enrique Mauricio Padrón Innamorato en la línea de Cultura, Sociedad y Política. La investigación es producto de dar continuidad académica de mi investigación de grado con la intención de explorar el efecto formativo y político del discurso de la reinserción social como práctica semiótico discursiva institucional sobre poblaciones vulnerables que han entrado en procesos de conflicto con la ley, y el impacto que ha tenido en sus prácticas semiótico discursivas. El objetivo del presente trabajo será explorar la manera en que la formación imaginaria del concepto de reinserción laboral funciona como dispositivo ideológico estructurante a través de los programas de capacitación para el trabajo y reinserción laboral del aparato ideológico que es el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. El propósito es dar cuenta de cómo y bajo qué herramientas discursivas de persuasión se ha ido construyendo la narrativa que aspira a sostener una hegemonía simbólica para controlar la semiosis sobre el concepto de reinserción social, e interviene en la producción y circulación de discursos sobre promover y asegurar la reinserción social de las personas en conflicto con la ley y su práctica en la realidad social. Dado el propósito descriptivo de este primer acercamiento, se tiene considerado retomar principalmente el modelo de Análisis del discurso y semiótica de la cultura desarrollado por Julieta Haidar, dada la riqueza teórica del modelo y la perspectiva interdisciplinaria que desea abordar la investigación, la cual tiene como objeto de estudio el desarrollo y aplicación de la política pública en personas que han estado en conflicto con la ley a través del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. De ahí es que se desprenden como principales categorías la reinserción social, formación imaginaria y la argumentación del discurso político.

Palabras clave: Reinsercion social. Reinserción laboral. Formación imaginaria. Dispositivo ideológico. Aparatos ideológicos.

Eje(s) temático(s): Discurso y política, discurso jurídico y, discurso y trabajo.

Resumen de la hoja de vida de los autores.

Antropólogo de formación bajo la perspectiva del análisis del discurso y semiótica de la cultura. Actualmente maestreante en la Universidad Nacional Autónoma de México dentro del programa de Estudios Políticos y Sociales. Profesionalmente se ha desarrollado como consultor e investigador sobre temas relacionados con marketing y estudios de mercado; además ha colaborado en proyectos nacionales como asesor académico y analista de políticas para gobierno y UNICEF.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO PRESIDENCIAL SOBRE LAS PROTESTAS EN PERÚ 2022-2023: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA DESDE LA LEGITIMACIÓN Y EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO

Edelmira Ccoto Curi
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú
edelmira.ccoto@gmail.com

En Perú, en diciembre del 2022, una serie de protestas iniciaron principalmente en la región sur del país. Ello en razón a la crisis política originada por el intento de golpe de Estado realizado por el entonces presidente Pedro Castillo, como consecuencia de ello, Dina Boluarte (DB) asumió la presidencia y varios sectores del país mostraron su disconformidad. Se produjo una situación bastante compleja en la que los discursos de la presidenta, cobraron un papel relevante ya que en muchas oportunidades lejos de promover el diálogo, sus pronunciamientos exacerbaban el conflicto, generaban desinformación, incertidumbre y confusión. Así, la investigación tiene el propósito de analizar los discursos de la presidenta de la república del Perú sobre la protesta social, emitidos entre diciembre del 2022 y junio del 2023. Ello a la luz de una propuesta teórico-metodológica basada en el concepto de legitimación y la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD). Ambos complementarios ya que la legitimación ayuda a identificar y desentrañar las estrategias de validación de los discursos, como se hacen “aceptables” para el auditorio y el ACD devela lo que reproducen tales discursos en cuanto a relaciones de poder. Ciertamente, el ACD contribuye en la profundización del análisis de como las estructuras de poder legitiman sus decisiones y dominio en la sociedad (van Dijk, 2010). Particularmente, en Perú, los estudios de discurso presidencial realizados, son mayormente de tipo periodístico y plasmados en artículos de opinión, lo que fue una de las razones para elaborar una propuesta teórico-metodológica que aborde el discurso de la actual presidenta de la república y más aún en este contexto de desinformación, polarización y aparición constante de *fake news* en Perú.

Esta es una investigación de tipo cualitativa que se desarrolló en Perú entre los meses de diciembre del 2022 a junio del 2023 en pleno contexto de crisis política. Se seleccionó un corpus de estudio con base en los siguientes criterios: i) que fueran emitidos en el período antes descrito y ii) que el tema aluda a las protestas en el marco de la crisis política. De esta manera, se procedió a realizar la revisión del texto a nivel de presuposiciones (PP) e implicaciones (IP) de los discursos emitidos por DB, seguidamente se codificaron los datos (Strauss & Corbin, 2002) obtenidos en la primera revisión y se establecieron categorías medianas que luego se convirtieron en categorías centrales. Por último, se analizaron los datos bajo la aproximación teórico-metodológica de la legitimación y el Análisis Crítico del Discurso. Los resultados de la investigación contiene las categorías de responsabilidad política, justificación de la violencia, deslegitimación y posiciones contrapuestas, apelación al miedo y la invocación a la paz versus represión. Finalmente, la discusión de estos resultados, giran en torno a dos elementos de análisis centrales, la narrativa construida alrededor del “nosotros” representado por el gobierno versus “ellos” los manifestantes y la otra hace referencia a las ideologías que los discursos de DB reproducían en desmedro de quienes protestaban.

Palabras clave: Protestas en Perú. Discurso presidencial. Legitimación. Análisis Crítico del Discurso.
Eje(s) temático(s): Discurso y Política

Resumen de la hoja de vida de los autores.

Edelmira Ccoto Curi es magister en Gestión de Conflictos Interculturales por la Universidad Alice Salomon de Berlín y ha obtenido su licenciatura em antropología en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú. Sus principales líneas de investigación están vinculadas con análisis de discursos políticos, de género y religiosos, paz, polarización política y backlash. Actualmente trabaja en una organización de Derechos Humanos de las mujeres en Perú y es docente universitaria.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O ABORTO NAS REDES DE SENTIDO MIDIÁTICAS: UMA ANÁLISE TEXTUAL-DISCURSIVA DA RESTRIÇÃO SOB A ÓTICA SEMIOLINGUÍSTICA

Eveline Coelho Cardoso
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
cardoso.eveline@uerj.br

Nadja Pattresi de Souza e Silva
Universidade Federal Fluminense (UFF)
nadja_pattresi@id.uff.br

Este trabalho focaliza a relação lógico-argumentativa concretizada por articuladores que estabelecem contraposição ou contraexpectativa, marcando uma relação de restrição no nível frástico ou interfrástico, em um conjunto de textos do universo jornalístico contemporâneo, especialmente charges e manchetes. Para isso, recorreremos, de forma central, à Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, desenvolvida por Patrick Charaudeau, uma vez que se trata de uma perspectiva que permite investigar a interface entre a dimensão semiolinguageira, a discursiva e a situacional, dirigidas pelo princípio de que os sujeitos encenam o ato de linguagem a partir de dada intencionalidade. Sob esse viés teórico, examina-se a articulação entre elementos da superfície textual – no caso do *corpus* em estudo, a semiose verbal e/ou verbo-visual –, sua configuração discursiva e a relação com saberes e crenças associados à identidade dos sujeitos, ao enfoque temático, à finalidade e às circunstâncias em que as charges e manchetes são produzidas e postas em circulação. Tal encaminhamento enseja a análise do modo de significar e de influenciar o outro por meio dos atos de linguagem, o que, no que diz respeito ao contrato comunicativo jornalístico-midiático, corresponde a uma dupla visada: a de informação, que visa fazer saber, e a de captação, cujo alvo é fazer sentir. No que concerne à operação de restrição, em sua *Grammaire du sens et de l'expression*, Charaudeau descreve sob esse rótulo as construções que a tradição gramatical identifica como períodos formados por coordenação adversativa e/ou por subordinação adverbial concessiva. Nesse sentido, a relação restritiva é apresentada como uma operação conceitual mais ampla, que conecta duas asserções sobre o mundo, de forma que a existência de uma dependa da consideração da outra. Mais especificamente, a restrição envolve duas asserções em que, de modo geral, a segunda é uma asserção implícita, que poderia ser uma das consequências possíveis da primeira, chamada asserção de base. Sob esse aporte teórico-metodológico, a fim de analisar a restrição nos textos selecionados, reunimos um conjunto de quatro exemplares, publicados nos últimos cinco anos no Brasil, com foco na tematização da questão do aborto, que tensiona a opinião pública e o universo político atual, mobilizando a disputa de vozes nos espaços midiáticos. Acreditamos que esta proposta permita destacar o funcionamento semântico-discursivo das relações marcadas por articuladores restritivos, dialogando com o ensino de língua portuguesa e, ao mesmo tempo, ampliando e contextualizando a abordagem desse conteúdo para além das classificações tradicionalmente apresentadas pelo campo gramatical. Não se trata, pois, de substituir ou anular a descrição da gramática, mas de transcender o aspecto sintático e analisar fenômenos textuais em sua dimensão discursiva e situacional. Em uma observação prévia do *corpus*, ressalta-se a contribuição do uso de articuladores restritivos para o desenvolvimento do projeto comunicativo posto em cena pelos sujeitos: a construção de um percurso informativo sobre o aborto, mas também crítico e interessado, sobretudo, em persuadir o interlocutor por meio de efeitos de sentido que se produzem na relação entre aspectos explícitos e implícitos nas/das charges e manchetes.

Palavras-chave: Semiolinguística. Restrição. Charges.
Eixo temático: Discurso e mídias

Resumo do currículo das autoras:

Eveline Coelho Cardoso é mestre em Letras (2011) e doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Fluminense (2018). Atualmente é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atua, ainda, como mediadora a distância do curso de Licenciatura em Letras Ead/UFF/CEDERJ. Tem experiência como docente de língua portuguesa em todas as etapas da Educação Básica. É membro do Grupo de Pesquisa em Semiolinguística: Leitura, Fruição e Ensino (GPS-LeiFen/UFF) e colaboradora do

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Grupo de Pesquisas sobre Quadrinhos (Grupesp/Unifesp). Dedicar-se a estudos e pesquisas que envolvem texto, discurso e gêneros textuais, verbo-visualidade, quadrinhos e ensino de língua portuguesa.

Nadja Pattresi de Souza e Silva é mestra em Letras (2009) e doutora em Estudos de Linguagem (2015) pela Universidade Federal Fluminense (UFF). É Professora Adjunta de Língua Portuguesa do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas do Instituto de Letras da UFF, docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem (Posling-UFF) e da Pós-graduação *Lato Sensu* em Língua Portuguesa da mesma instituição, curso que coordena atualmente. Tem experiência na Educação Básica, em nível fundamental e médio, em redes municipais e no segmento federal de ensino. É membro do Grupo de Pesquisa em Semiologia: Leitura, Fruição e Ensino (GPS - LeiFEn/UFF/CNPq) e do Círculo Interdisciplinar de Análise do Discurso (Ciad-Rio). Suas pesquisas se concentram no campo do discurso e da verbo-visualidade e no ensino de língua portuguesa e análise linguística, leitura e produção textual.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSOS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A DIGITALIZAÇÃO DO MUNDO E A PERDA E PERMANÊNCIA DAS LÍNGUAS INDÍGENAS DO MÉXICO

Elin Emilsson Ingvarsdóttir
Universidad Pedagógica Nacional, Mexico
elin.emilsson@gmail.com

A paisagem linguística do México se abriu nos últimos anos, passando de uma ideologia que privilegia o monolinguismo espanhol para uma que celebra a diversidade linguística deste país. Esse processo é resultado de múltiplos fatores, incluindo a transmissão intergeracional da língua, a importância das línguas indígenas como fonte de manifestações culturais, bem como uma ferramenta de transmissão de conhecimentos e valores, como base para sistemas de pensamento, como exemplo de diversidade cultural, para compreensão, diálogo intercultural e construção da paz. No entanto, muitas línguas indígenas correm o risco de desaparecer devido a fatores como pobreza, exclusão social, conflitos políticos, falta de reconhecimento legal dos direitos indígenas, doenças ou desastres, dificuldade de acesso à educação e ao trabalho, guerras, repressão, políticas de espanholização ou discriminação. Nesse cenário, a digitalização do mundo representa tanto uma ameaça quanto uma esperança para a permanência das línguas indígenas e, em geral, para a diversidade linguística. Representa uma ameaça porque o meio digital impõe infraestrutura e formatos tecnológicos que exigem recursos, bem como uma adaptação aos orçamentos comunicativos, cognitivos e até corporais de seu funcionamento, além do fato de que os idiomas que circulam no meio são focados principalmente no inglês (20%), 19% em chinês, cerca de 7,7% estão em espanhol. Essa situação tende à homogeneização das práticas sociais das línguas, bem como de seus sistemas de crenças. Por outro lado, fica claro que a era digital também representa uma possibilidade de fortalecer e manter a diversidade linguística, pois tem grande penetração em comunidades remotas e permite a comunicação multimodal, tanto audiovisual quanto escrita. Esse potencial, no entanto, não pode ser desenvolvido se políticas afirmativas não forem implementadas por órgãos governamentais (governos e organizações internacionais), além do fato de que a proatividade dos sujeitos falantes das línguas é necessária. Neste artigo, interessa-nos compreender os discursos e argumentos que fundamentam tanto os documentos de política linguística que sustentam as ações governamentais quanto os de falantes que optaram pelo ativismo linguístico para fortalecer suas línguas. Para tanto, utilizaremos um corpus de documentos legislativos do México e da UNESCO relacionados à relação entre a digitalização do mundo e o potencial de permanência das línguas indígenas analisados com base em modelos de argumentação e culturas (Plantin: 2022) e (Charaudeau: 2003) para identificar os topos discursivos (Anscombe, J.C. e Ducrot, O: 1984) que fundamentam os argumentos. Além disso, a partir de uma pesquisa aplicada a falantes de línguas indígenas que são ativistas digitais – desenvolvedores de softwares para línguas, ou professores de suas línguas – analisaremos a representatividade que essa população de falantes tem sobre as implicações dessas políticas para o fortalecimento e expansão de suas línguas.

Palavras-chave: Digitalização. Línguas indígenas. Argumentação.

Eixo(s) temático(s): Discurso e povos originários, Discurso e Interação, Discurso e Educação Resumo

Resumo biográfico

Elin Emilsson Bacharel em antropologia linguística, Brandeis University, Waltham, EUA, Mestrado em Estudos Latino-Americanos, Faculdade de Ciências Políticas e Sociais, UNAM, México; Mestre em Ciências da Linguagem, Université Paris XIII. Paris, França, com especialidade em análise do discurso, sob a direção de Patrick Charaudeau. Atua na área de linguística aplicada ao ensino de línguas (espanhol, inglês, línguas indígenas, português, islandês, francês) há mais de 40 anos, utilizando ferramentas discursivas e pragmáticas para o trabalho docente e a concepção de materiais e currículos. Ela se concentrou em questões de revitalização de línguas indígenas por meio do ensino de línguas nos últimos anos. Ele é membro da ALED desde 1999.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“CRISTO NÃO MORRE MAIS”: ANÁLISE DE UMA (FALSA) POLÊMICA POLÍTICO-RELIGIOSA DURANTE A PANDEMIA

Emanuel Freitas da Silva
Universidade Estadual do Ceará
emanuel.freitas@uece.br

O momento de emergência sanitária e pandemia que assolou o mundo, com a dizimação de milhares de vidas humanas, significou também um momento de inflexão radical de grupos políticos de extrema-direita que, para além de posturas de negacionismo científico, também se mobilizavam pelo irrestrito apoio a líderes autoritários com pretensões fascistóides (APPLEBAUM, 2024; FINCHELSTEIN, 2024). No caso brasileiros, setores consideráveis da sociedade manifestavam apoio às medidas tomadas pelo governo de Jair Bolsonaro (2019-2022), que iam desde o questionamento e a desautorização de isolamento social, a desautorização do uso de máscaras, a atuação legislativa em torno da ampliação do que poderia ser considerado como “serviço essencial” e, a mais drástica delas, a oposição à vacinação da população (MOURA, 2023). Um dos segmentos que mais atuou para a legitimação de tais medidas foi, sem dúvida alguma, o das lideranças evangélicas que, pelas redes de comunicação ou pelas tribunas das Casas Legislativas, acompanhavam irrestritamente as ações de Bolsonaro e retratavam a necessidade de isolamento social como “perseguição à fé cristã” levada a cabo pelo “vírus chinês” e por políticos de “esquerda”; ao fim e ao cabo, a pandemia era uma desculpa para “persegui cristãos”. Assim, muitas “polêmicas” (AMOSSY, 2021) foram produzidas durante os anos de 2020 e 2021 (que correspondem ao momento mais crítico da pandemia), que consistiam desde a tensão com os arranjos do estado democrático de direito até a embates com elementos falsamente representados como “afronta à fé”. O objetivo deste artigo é analisar a produção de uma dessas falsas polêmicas, produzida por uma deputada estadual do Ceará (Silvana Pereira, do Partido Liberal) que mobilizou, via redes sociais, seus seguidores-eleitores contra uma charge publicada no *Diário do Nordeste*, jornal local, no feriado da sexta-feira da paixão de 2020. A charge trazia uma mão, à semelhança da de Cristo, em que se viam o símbolo do *Sars Covid-19* simulando um prego. Interpretando a imagem como uma mensagem em que o jornal pregava a “vitória do vírus contra Jesus”, a deputada utilizou-se do fato para desacreditar discursivamente: a gravidade da pandemia, o trabalho da imprensa e a mensagem religiosa da charge -Cristo hoje estaria nos doentes e mortos da pandemia. Por meio da análise da imagem, da postagem da deputada e dos comentários à sua postagem, analisa-se a força de argumentação político-religiosa da deputada, num cenário maior de “crítica religiosa” à pandemia (em vez do “trabalho religioso” na pandemia) por meio do engajamento e da reprodução de seus argumentos, compreendendo, assim, como representações da realidade são produzidas/distorcidas na argumentação discursiva e circulam no interior da sociedade com força de verdade.

Palavras-chave: Discurso religioso. Pandemia. Polêmica.

Eixo (s) temático: Discurso e Religiosidade.

Professor de Teoria Política do Curso de Ciências Sociais da UECE, onde atua nos Programas de Pós-Graduação em Políticas Públicas e em Sociologia. Doutor em Sociologia (UFC), Mestre (UFRN) e Bacharel (UECE) em Ciências Sociais. Bolsista de Produtividade (BPI/FUNCAP).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO E INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO

Eliamar Godoi
Universidade Federal de Uberlândia - UFU
eliamarufu@gmail.com

A inclusão de pessoas com deficiência é um tema central no debate sobre igualdade e direitos humanos. Historicamente, essas pessoas foram marginalizadas e excluídas da vida social, econômica e política. Porém, nas últimas décadas, as políticas públicas e a legislação têm desempenhado um papel crucial na transformação desse cenário, influenciando os discursos sobre a inclusão e impactando sua implementação. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, adotada em 2006, é um marco fundamental na legislação internacional. Ela estabelece que as pessoas com deficiência devem ter acesso a todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Esse tratado internacional influenciou diretamente a criação de leis nacionais em diversos países, promovendo a inclusão social e a eliminação de barreiras físicas e atitudinais. No Brasil, a Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) é um exemplo de como a legislação pode influenciar os discursos sobre inclusão. Essa lei visa assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania plena. A partir da sua implementação, observou-se um aumento significativo nas discussões sobre acessibilidade e educação inclusiva. A partir de uma abordagem metodológica, cujo foco é na relação entre discurso, ideologia e sujeito, explorando como os sentidos são produzidos e transformados no contexto social e histórico, o objetivo desse estudo é o de analisar e discutir como as políticas públicas e a legislação influenciam os discursos sobre a inclusão de pessoas com deficiência e como esses discursos impactam a implementação dessas políticas. A finalidade é compreender as possíveis melhorias que podem ser feitas para promover uma inclusão mais efetiva e equitativa. A *Análise do Discurso*, particularmente através das obras de teóricos como Eni P. Orlandi e José Luiz Fiorin, oferece ferramentas essenciais para compreender como os discursos sobre a inclusão de pessoas com deficiência são construídos e propagados. Orlandi (2001) discute como os discursos são produtos de condições sócio-históricas e ideológicas, e como esses discursos, por sua vez, moldam e influenciam a realidade social. Nesse sentido, as políticas públicas e a legislação não só refletem, mas também moldam e reconfiguram os discursos sobre a deficiência e inclusão. Fiorin (2008), por sua vez, destaca a importância do contexto e da intertextualidade na construção do sentido dos discursos. As políticas públicas e a legislação, ao serem implementadas e discutidas, interagem com outros discursos existentes na sociedade, como aqueles presentes na mídia, na educação e nas práticas cotidianas. Essa interação contribui para a formação de novas significações e percepções sobre a inclusão. O estudo encontra motivação, considerando que o impacto das políticas públicas na implementação desses discursos é evidente em diversos setores. Na educação, por exemplo, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva propõe a inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares, garantindo a oferta de recursos e serviços de apoio considerando as especificidades do aluno, incentivando a mudança de percepções e atitudes da sociedade em relação à inclusão. O estudo, preliminarmente, mostrou que faltam recursos adequados, a formação insuficiente de profissionais e a resistência cultural são obstáculos que dificultam a plena inclusão. Resta claro que a legislação, por si só, não é suficiente para mudar a realidade; é necessário um compromisso contínuo da sociedade para promover a inclusão efetiva.

Palavras-chave: Discurso. Inclusão de Pessoas com Deficiência. Políticas Públicas.
Eixo (s) temático: Discurso e Inclusão de pessoas com deficiência

Resumo do currículo da autora:

Doutora em Estudos Linguísticos e Professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos – PPGEL e do Instituto de Letras e Linguística – ILEEL da Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Psicóloga e Pedagoga. Líder do GPELET – Grupo de Pesquisas em Estudos da Linguagem, Libras, Educação Especial e a Distância e Tecnologias.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

TRAS LAS HUELLAS DEL VIAJE: REPRESENTACIONES SOCIALES DESDE LO DISCURSIVO EN LA OBRA: IMPRESIONES DE UN VIAJE A AMÉRICA DE JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ DE ALBA

Elimeleth García Zapata
Universidad de Antioquia
elimeleth.garcia@udea.edu.co

El análisis del discurso se establece como una herramienta crucial en la comprensión de las dinámicas socioculturales, especialmente en el estudio de una obra del español de carácter lexicográfico como 'Impresiones de un viaje a América' de José María Gutiérrez de Alba. Abordar este tipo de obras desde una perspectiva crítica permite establecer un reconocimiento de las dinámicas discursivas sobre las que se abordan repertorios lexicográficos, entre ellos diarios de viaje, identificando allí elementos ideológicos, hegemónicos, representacionales, retóricos y lingüísticos sobre los cuales establece una descripción de la realidad y de las estructuras sociales, desde el discurso como práctica social. Este trabajo se orienta con el propósito de establecerse como una herramienta investigativa que posibilite desentrañar las formas sobre las cuales se construyen y perpetúan las ideologías a través del lenguaje, entendiendo cómo se configuran las relaciones de poder y las representaciones en este tipo de obras, donde se presente una visión integral frente a la forma como el texto interactúa en un contexto socio-cultural, de tal manera que sea posible construir reflexiones a partir del análisis lingüístico que se realiza sobre los recursos lexicográficos empleados a través del lenguaje y cómo estos contribuyen a la construcción del significado y las ideologías presentes en los textos. Desde lo teórico se toma como referencia las teorías discursivas de Van Dijk (2008) y la representación de los actores sociales de Van Leeuwen (1996), proponiendo una exploración detallada de las representaciones discursivas presentes en el texto, buscando comprender cómo se articulan y mantienen las ideologías en el lenguaje. Asimismo, se aborda el discurso como práctica social y como práctica discursiva en Resende (2006) y Fairclough (2003), y se emplea metalexigrafía en Ciro (2023), como un elemento reflexivo que posibilita el análisis de obras con características lexicográficas. Este trabajo investigativo adopta un enfoque metodológico mixto, combinando elementos exploratorios y descriptivos, así como métodos cualitativos y cuantitativos. La lingüística de corpus se emplea como una herramienta metodológica complementaria para enriquecer el análisis, permitiendo una indagación más exhaustiva de los datos textuales. En este contexto, el objetivo principal es describir cómo se representan los actores sociales en el texto de José María Gutiérrez de Alba, utilizando un enfoque crítico basado en el análisis crítico del discurso, con el fin de contribuir al entendimiento del papel del discurso en la construcción y reproducción de significados en contextos históricos específicos. Además aporta al campo de estudio de la lingüística al proporcionar un marco interpretativo que vincule el lenguaje con las realidades sociales y culturales que presentan las obras en determinados espacios temporales.

Palabras clave: Análisis crítico del discurso, actor social, ideología, representación, sociocognitivo, Gutiérrez de Alba.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DO AUTORITARISMO À INCERTEZA: A MODALIDADE E O ETHOS NO DISCURSO DE BOLSONARO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Émerson Henrique da Silva Magalhães
Unesp - Ibilce
Henrique.magalhaes@unesp.br

Essa apresentação é fruto de um trabalho de pesquisa desenvolvido a nível de mestrado acadêmico. Assim, busco apresentar resultados de parte desse trabalho, primando por uma atenção especial a como a materialidade linguageira, em particular, os estudos sobre modalidade podem servir de grande utilidade para a compreensão do tom do discurso de um sujeito enunciativo; no caso desta apresentação, Jair Bolsonaro. Com a chegada do coronavírus ao Brasil no início de 2020, a preocupação, por parte do poder executivo brasileiro, com efeitos nocivos desses agentes etiológicos materializa-se em atos normativos promulgados em fevereiro de 2020 para conter a COVID-19. A princípio, parecia que a gestão de governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (doravante, Bolsonaro) estava preparando-se para prevenir a população do alastre do vírus, ao providenciar medidas necessárias para o controle da doença, entretanto, o que se observou foram inúmeras práticas condenáveis por parte do ex-presidente. Dessa forma, com base na Análise do Discurso de linha francesa (AD), o objetivo é apresentar uma análise do ethos do discurso do ex-presidente da república Jair Messias Bolsonaro (2019-2022), durante a pandemia de COVID-19, que identifica como esse ethos contribuiu para disseminar certos estereótipos sobre o modo de ser e de agir de Bolsonaro em relação ao enfrentamento da pandemia de COVID-19. Para isso, empregam-se especialmente os postulados desenvolvidos por Maingueneau sobre ethos discursivo (Maingueneau, 2008b; 2020b) e sobre cenas de enunciação (Maingueneau, 2020a; 2020b) e, na qualidade de teoria da Linguística, mais especificamente uma vertente do Funcionalismo Holandês, os postulados desenvolvidos pela Gramática Discursivo-Funcional sobre modalidades (Hengeveld, 2004). O corpus é da apresentação é composto por falas públicas: (i) pronunciamentos oficiais, transmitidos em cadeia nacional de rádio e televisão entre março de 2020 e dezembro de 2021 e (ii) tuítes publicados pelo perfil @jairbolsonaro entre março de 2020 e junho de 2021. Os resultados revelam que o discurso de Bolsonaro é marcado por um discurso cujo tom é autoritário, mas envolve por uma incerteza sobre o modo de condução da pandemia, o que é evidenciado pelo emprego das modalidades deônticas e epistêmicas. Mais que negar a pandemia, por ir contra as recomendações de médicos e cientistas, Bolsonaro preza pela continuidade da economia, do negócio “acima de tudo”, pois, para esse discurso, proteger a economia é proteger vidas. Desse modo, objetiva-se contribuir com os estudos discursivos que versam sobre o período de pandemia de COVID-19 e, de modo mais específico, com aqueles que investigam a adesão ao discurso de Bolsonaro.

Palavras-chave: Ethos. Jair Bolsonaro. Pandemia.
Eixo (s) temático: Discurso e Política

Resumo do currículo dos autores

Graduado em Licenciatura Letras com habilitação em Português e em Inglês (2021) pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce), câmpus de São José do Rio Preto. Mestre em Estudos Linguísticos (2024) pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL) pela Unesp/Ibilce. Atualmente é doutorando em Estudos Linguísticos (Unesp/Ibilce/PPGEL). Tem interesse pela área de Análise do Discurso, mais especificamente, pelos estudos da Análise do Discurso de linha francesa, com ênfase nos postulados desenvolvidas por Dominique Maingueneau sobre discurso, interdiscurso, cenas de enunciação e ethos discursivo. Membro do Grupo de Pesquisa InterTextos - CNPq ("Estudos sobre Interdiscursividade e Construção de Textos"), em que se pesquisa distintos tipos de textos e de discursos, considerando a imbricação dos textos às suas condições de produção e de circulação e os processos de construção e de organização das dimensões textuais.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ARGUMENTACIÓN VISUAL Y MEMORIAS DISCURSIVAS. UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SPOTS DE CAMPAÑA DE JAIR BOLSONARO Y JAVIER MILEI

Emilia Janica

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Lingüística.
emiliajanica@gmail.com

Las nuevas derechas constituyen un objeto de estudio que ocupa un lugar central en la investigación actual en ciencias sociales (Bravo, 2020; Stefanoni, 2021; Traverso, 2016; 2021). Estos movimientos se presentan como organizaciones rebeldes frente al statu quo y a la corrección política de las izquierdas. Si bien comparten muchas propuestas, existen matices y un amplio abanico de diferencias entre los partidos que hoy se consideran “nuevas derechas”. El presente trabajo se inscribe en un proyecto de investigación mayor donde nos proponemos realizar un análisis comparativo del *ethos* (Maingueneau, 2010) de dos representantes políticos considerados de derecha: el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el actual presidente argentino, Javier Milei, durante sus campañas presidenciales (2018 y 2023, respectivamente) adoptando como marco teórico el enfoque retórico del análisis del discurso (Vitale, en prensa). En esta ponencia abordamos dos spots de campaña, correspondientes a cada uno de los candidatos previamente mencionados, desde la perspectiva de la argumentación visual (Blair, 2004). En ambos spots observamos el uso del material de archivo como estrategia para la construcción de la imagen del adversario. A partir de dicha observación, resulta relevante indagar los mecanismos de intericonicidad y las memorias discursivas (Courtine, 2013) y las técnicas argumentativas (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 2015) predominantes en cada caso para reflexionar sobre los posibles efectos que adopta el pasado. Entre los resultados preliminares, destacamos el uso del argumento del modelo y antimodelo construido en ambos spots a partir de mecanismos de argumentación complementaria (Roque, 2012).

Eje: Discurso y política

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

FAMÍLIA HOMOAFETIVA, RESISTIR PARA EXISTIR: OS IMPACTOS DA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA A REGULAMENTAÇÃO DO CASAMENTO HOMOAFETIVO

Édina Marinho dos Santos
PPG-IELT – UEG/GO
edinamarinho1323@gmail.com

O presente estudo investiga os impactos da ausência de legislação específica para o casamento homoafetivo no Brasil, analisando as implicações jurídicas, sociais e familiares dessa lacuna normativa. O modelo familiar brasileiro foi historicamente construído sob bases patriarcais e heteronormativas, sendo reforçado por discursos religiosos e conservadores que influenciam a elaboração das leis. A Constituição Federal de 1988 reconhece apenas algumas formas de organização familiar, deixando de fora a união homoafetiva, o que gera insegurança jurídica e vulnerabilidade social para casais LGBTQIAPN+. Apesar do reconhecimento da união estável homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2011 e da Resolução nº 175/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que impede cartórios de recusarem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, esses avanços ainda dependem da interpretação do Judiciário, o que demonstra a fragilidade dos direitos conquistados sem o respaldo de uma legislação específica. Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar como a ausência de um marco legal afeta a vida cotidiana de um casal de mulheres que luta pelo reconhecimento de sua união como família. Entre os objetivos específicos, destacam-se a conceituação de família, gênero e sexualidade no contexto jurídico brasileiro, a análise das dificuldades enfrentadas por casais homoafetivos na busca por direitos e a problematização do papel da religião na formulação de leis que afetam diretamente essa população. A fundamentação teórica apoia-se em Michel Foucault, Judith Butler, Guacira Lopes Louro e Maria Berenice Dias, explorando as relações de poder, os discursos normativos sobre a sexualidade e a performatividade de gênero. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e utiliza o método história de vida, conforme proposto por Daniel Bertaux, permitindo que as narrativas das interlocutoras sejam analisadas a partir de suas próprias experiências e desafios cotidianos. O corpus da pesquisa inclui entrevistas semiestruturadas, jurisprudências e projetos de lei sobre o tema. Os resultados preliminares apontam que a ausência de legislação específica contribui para a marginalização social e jurídica de casais homoafetivos, expondo-os a processos discriminatórios e à constante ameaça de retrocessos nos direitos adquiridos. A resistência legislativa em garantir a regulamentação do casamento homoafetivo revela-se profundamente ligada a discursos fundamentalistas que instrumentalizam a religião para manter a hegemonia do modelo de família tradicional. O estudo conclui que a ausência de um arcabouço legal claro perpetua desigualdades, reforça a vulnerabilidade dessas famílias e impede a consolidação de uma cidadania plena para a população LGBTQIAPN+. Diante desse cenário, reafirma-se a necessidade urgente de ações do Poder Legislativo que garantam o reconhecimento jurídico pleno das famílias homoafetivas, assegurando-lhes direitos iguais aos dos casais heterossexuais.

Palavras-chave: Casamento Homoafetivo. Legislação. Direitos Fundamentais. Gênero. Heteronormatividade.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo dos autores

Sou Édina Marinho, advogada, graduada em Direito pela Universidade Sul Americana, em Goiânia - Goiás, entre 2002 e 2007. Especialista em Direito Penal pela instituição de ensino Axioma Jurídico em parceria com UNIRV, em Goiânia - Goiás. Exerço a advocacia desde 2009, com atuação nas áreas Cível, Trabalhista e Criminal, nas Comarcas de Goiânia, Anápolis e região. Mestranda com dedicação exclusiva no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens e Tecnologias (PPGIELT) na Universidade Estadual de Goiás (UEG) em Anápolis, com ingresso em 2024/1; bolsista do programa CNPq; Minha dissertação tem como tema "Família homoafetiva, resistir para existir: os impactos da ausência de legislação específica para a regulamentação do casamento homoafetivo" ; Graduada do 4 período de Letras Português / Inglês na Universidade Estadual de Goiás (UEG) em Anápolis.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DISCURSO DO MOVIMENTO TODOS PELA EDUCAÇÃO: E EDUCAÇÃO “REAL” PRECÁRIA E EDUCAÇÃO IDEAL NEOLIBERAL

Edmundo Narracci Gasparini
Universidade Federal de São João del-Rei
gaspar@ufs.br

A ONG Todos pela Educação (TPE) é uma organização que, de acordo com seu website, tem o objetivo de “mudar para valer a qualidade da Educação Básica no Brasil”. Apresentando-se como uma “organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, plural, suprapartidária e independente”, o movimento desenvolve uma série de ações “para melhorar a qualidade da Educação Básica no Brasil”. Amparados na Análise do Discurso de orientação pecheutiana, abordamos o site do TPE de forma a identificar os sentidos de educação que se encontram aí (re)produzidos. De que educação se trata na proposta de “melhorar a qualidade da Educação Básica no Brasil”? A partir de Pêcheux (1997), tomamos o discurso como efeito de sentidos entre locutores, estes tomados não como presença individual, mas como lugares na estrutura de uma formação social. A (re)produção de efeitos de sentido entre locutores acontece sob os efeitos do funcionamento da ideologia (Althusser, 1998). A ideologia é uma estrutura que produz uma evidência do sujeito: interpelado, o sujeito não se toma como tal, advindo daí a ilusão da não determinação (“eu sei o que eu digo”, “eu sei o que eu faço”). A partir da visada althusseriana, assim como da aproximação feita por Althusser entre evidência do sujeito e as evidências de transparência da linguagem, Pêcheux (1988) aborda os efeitos de evidência do sentido na língua: da dependência constitutiva do sentido em relação às formações ideológicas, advém, como efeito da ideologia, o sentido como evidência no discurso. Na presente investigação, portanto, abordamos o site do TPE de modo a identificar as evidências de sentido em torno da educação que se encontram aí (re)produzidas. Silva (2016) situa o TPE no contexto do capitalismo neoliberal. Trata-se de uma intervenção da classe empresarial na educação, dada a constatação da necessidade urgente de alterações na formação humana com vistas à perpetuação das relações de exploração no capitalismo. Se, conforme Silva (2016), o TPE luta para afirmar uma perspectiva restrita de educação para os trabalhadores brasileiros e obter consenso para o exercício da dominação, a investigação que realizamos pretendeu investigar que “perspectiva restrita de educação” seria essa em nível do discurso, assim como o funcionamento discursivo na produção de um consenso em torno da educação. A análise de sequências discursivas extraídas do site da organização indica que a educação é significada no desdobramento entre educação “real” (precária, a ser melhorada) e educação ideal (bem gerida, controlada, promotora da lógica concorrencial, isto é, neoliberal). As ações do movimento se estruturam a partir da educação “real” (em crise) rumo ao ideal da educação de “qualidade” (neoliberal). Falar do lugar (impossível) de todos, como sugere o nome da organização, elide a posição de onde o movimento enuncia, posição ligada ao empresariado na relação antagonista com o trabalhador brasileiro.

Palavras-chave: Ideologia. Discurso. Sentido. Educação. Todos pela Educação

Eixo (s) temático: Discurso e Educação

Resumo do currículo do autor:

Mestre em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras pelo IEL/UNICAMP. Doutor em Linguística pelo IEL/UNICAMP. Professor do Departamento de Letras, Artes e Cultura e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de São João del-Rei. Coordenador do Grupo de Pesquisa NED Neoliberalismo em Discurso. Áreas de interesse: Análise do Discurso; discurso neoliberal; neoliberalismo no campo educacional; ensino de língua inglesa, formação de professores de língua inglesa.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LINGUAGEM E TRABALHO EM UMA ABORDAGEM ERGODISCURSIVA: PRÁTICAS LABORAIS DA ATIVIDADE DOCENTE NOS PERÍODOS PANDÊMICO E PÓS-PANDÊMICO DA COVID-19

Emanuele Rostirolla Mascarello
Universidade de Passo Fundo - UPF
emanuelemascarello@gmail.com

A pandemia global de COVID-19 desencadeou uma série de desafios sem precedentes em diversos setores da sociedade, e na educação não foi exceção. O trabalho do professor, essencial para a formação das gerações futuras, sofreu transformações profundas durante esse período exigindo, assim, adaptações rápidas e significativas. No início dessa pandemia, medidas de distanciamento social e lockdowns obrigaram escolas e instituições educacionais ao redor do mundo a fechar suas portas físicas, o que resultou na transição abrupta para o ensino remoto. Nesse sentido, nossa pesquisa tem como tema a abordagem Linguagem e Trabalho em meio a pandemia da Covid-19 e no contexto pós-pandêmico. Esse tema em sua delimitação está centrado na análise do discurso, de matiz sócio-histórica e vertente francesa, fundamentada nos pressupostos da Ergologia em interface com conceitos da cenografia e do ethos discursivo como imagem de si construído nos depoimentos, como práticas languageiras, de quatro docentes, sendo dois do Ensino Médio-Técnico (3º ano) e dois de cursos da graduação do Instituto Federal Catarinense - IFC, Campus Concórdia, em Santa Catarina. Essa proposta de pesquisa justifica-se por conta da dimensão pessoal e profissional dentro da minha experiência como docente, que busco revelar as prescrições nas diferentes dimensões de trabalho dos professores, já que é uma profissão tão importante, capaz de formar todas as outras profissões e de ensinar valores para a vida. Este estudo tem como objetivo geral analisar cenografias e respectivos ethos discursivos que mobilizam saberes nas atividades laborais diante das prescrições previstas e suas renormalizações pelos docentes, em suas práticas cotidianas, com base nas experiências vividas nos períodos pandêmico e pós-pandêmico da Covid-19, sustentadas por preceitos enunciativo-discursivos em interface com a perspectiva ergológica da linguagem no, como e sobre o trabalho. Em consonância com o objetivo geral delineado, esta pesquisa se fundamenta nas obras de Yves Schwartz (2002, 2011, 2014, 2015, 2020, 2021), concentrando-se particularmente nos conceitos da ergologia, norma precedente e renormalizações. Uso do corpo si e as dramáticas do uso do corpo si. Ademais, foram incorporadas as contribuições derivadas da análise do discurso, cenas enunciativas, cenografias e ethos, conforme abordadas por Dominique Maingueneau (2008, 2010, 2012, 2013, 2016, 2020). Além disso, foram considerados pressupostos teóricos de Amossy (2016) relacionadas à imagens de si no discurso e a projeção do ethos. No que se refere aos aspectos metodológicos adotados para este estudo, se baseiam na perspectiva multidisciplinar que envolve a temática Linguagem e Trabalho mediante pressupostos teóricos da Ergologia e da abordagem enunciativa do discurso, mais especificamente no que se refere à situação de enunciação, cenografia e ethos discursivo. A proposta é que possamos compreender as especificidades da atividade docente, tendo como foco práticas languageiras singulares que caracterizam o discurso de docentes em situações de trabalho no período da pandemia da Covid-19 (2020-2021) e retorno das aulas presenciais após o período pandêmico (2022-2023). Essa análise será realizada na materialidade discursiva, com base nos depoimentos de docentes (situação de entrevista) decorrentes do contexto escolar verificado no período da pandemia e no retorno da presencialidade do Instituto Federal Catarinense - IFC - Campus Concórdia.

Palavras-chave: Linguagem e Trabalho. Ergologia. Pandemia e pós-pandemia. Docentes. Entrevistas.
Eixo (s) temático: Discurso e trabalho

Resumo do currículo dos autores.

Mestranda em Letras pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de Passo Fundo, na linha de pesquisa Constituição e Interpretação do Texto e do Discurso, contemplada com bolsa Capes. Licenciada em Letras, Português, Inglês e Respectivas Literaturas (2020) pela Universidade de Passo Fundo. Atuou como bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no período de 2016 a 2018. Possui graduação em Tecnologia em Gestão Ambiental pela Faculdade Portal e Pós-graduação Lato sensu em Auditoria, Licenciamento e Perícia na Gestão Ambiental pela Sociedade Educacional Portal das Missões (FAC Portal). Atualmente, atua como professora de língua inglesa da Rede Municipal de ensino, na cidade de Passo Fundo/RS.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

OS DESAFIOS DA ANÁLISE DE DISCURSO NO CONTEXTO MULTIMODAL

Edma Regina Peixoto Barreto Caiafa Balbi
Instituto Federal Fluminense - IFF
ealbi@iff.edu.br

Edda Maria Peixoto Barreto
SEEDUC -RJ
eddampb13@gmail.com

A análise do discurso (AD) encontra significativos desafios diante das situações comunicativas vivenciadas na sociedade contemporânea, nas quais se apresenta, com frequência, uma constante e crescente associação entre texto verbal, texto imagético e som tanto em discursos digitais quanto nos analógicos. Esse contexto multimodal, por sua vez, demanda uma reestruturação dos métodos convencionais de análise, para que, de modo mais abrangente, possa dar conta dessa complexa interação: verbo, imagem e som – modo semiótico de apresentação da linguagem nas mídias. Este artigo tem como objetivo examinar os desafios teóricos e práticos dessa integração, considerando as especificidades das interações comunicativas contemporâneas. O estudo observa, ainda, como as interlocuções dinâmicas de texto, de imagem e de som geram significados complexos, muitas vezes de forma complementar e em outras, até mesmo contraditória. Além disso, destaca a necessidade de ferramentas analíticas que contemplem essa diversidade de recursos semióticos e a colaboração deles para a construção de sentidos. A fundamentação teórica apoia-se em autores como Fairclough, que aborda a análise crítica do discurso (ACD) em suas interações com contextos socioculturais e Kress e Van Leeuwen, que investigam a gramática do design visual. Por meio de uma abordagem interdisciplinar, baseada em estudos de linguística, semiótica e comunicação, examinam-se exemplos como comerciais publicitários, memes políticos e videoclipes musicais, que, extraídos de diferentes contextos, demonstram como a multimodalidade pode alterar a recepção das mensagens e a maneira como os sentidos são construídos. Se por um lado, os discursos publicitários, por exemplo, utilizam imagens e trilhas sonoras para intensificar o impacto emocional do texto verbal, os memes políticos, por sua vez, frequentemente, combinam humor visual e frases curtas com o intuito de transmitir mensagens ideológicas de forma viral. Conclui-se, pois, que a análise de discursos multimodais oferece um campo de investigação rico e relevante para que se possam compreender os sentidos produzidos nos mais diversos contextos de interação cotidiana na sociedade contemporânea, apesar dos desafios impostos pela complexidade dos discursos multimodais, que integram texto verbal com os elementos visuais e os sonoros. Sua relevância, portanto, estende-se para além da teoria, e impacta tanto nas práticas sociais, como também nas culturais.

Palavras-chave: Análise de discurso. Multimodalidade. Práticas discursivas. Contemporaneidade.
Eixo (s) temático: Discurso e Mídias

Resumo do currículo dos autores.

Edma Regina Peixoto Barreto Caiafa Balbi – Possui graduação em Letras - Português/Inglês pela Faculdade de Filosofia de Campos (1984). Especialização em Literatura Brasileira do Modernismo pela Faculdade de Filosofia de Campos (1989).

Especialização em Língua Portuguesa pela Faculdade de Filosofia de Campos (1991).

Mestre em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2015).

Possui experiência como professora de Ensino Médio nas redes pública e privada e no Ensino Superior na rede federal (IFF). Integrante do grupo de Pesquisa/CNPq "Núcleo de Estudos sobre Acesso e Permanência na Educação"

(IFF/UENF) desde 2018. Áreas de interesse: Linguística Aplicada ao ensino de línguas, Linguística Funcional, Sociolinguística, Políticas Linguísticas, Análise do Discurso e Educação.

Edda Maria Peixoto Barreto - Possui graduação em Letras (Português - Inglês) pelo Centro Universitário Fluminense, especialização em Língua Portuguesa pela Faculdade de Filosofia de Campos (1991) e Mestrado em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

(2017). Possui experiência na área de Letras, atuando como professora de Ensino Médio nas redes pública e privada nas áreas de língua portuguesa e de língua inglesa. Autora de livros na área de literatura infantojuvenil, atual presidente da AAAC – Associação de Autoras e Autores Campistas. Integrante do grupo de pesquisa/CNPq Núcleo de Estudos sobre Acesso e Permanência na Educação (IFF/UENF) desde 2016. Áreas de interesse: Interação Social, Linguística aplicada ao ensino de línguas, Leitor crítico, Análise do Discurso e Educação.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

SEMIÓTICA DO DISCURSO: AS CAPAS DA REVISTA VEJA SOBRE PRESIDENTES DENUNCIADOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Éthylla Suzanna Corrêa Santos
Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto Federal do Piauí
ethylla5@gmail.com

Mesmo com a população inserida em um tempo de acesso rápido às informações por meio de diferentes ferramentas e suportes midiáticos, os veículos de comunicação televisionados, impressos e digitais tradicionais ainda são as forças mediadoras de debates e discursos do jornalismo na sociedade. Desse bojo jornalístico, o papel das revistas convencionais como a *Veja* suscita questionamentos críticos que direcionam para os problemas éticos advindos da circulação de opinião em detrimento da informação dentro da comunicação de massa. Nesse contexto, pensando a Análise do Discurso enquanto abordagem que investiga a língua como meio de expressão de pensamentos, interdiscursos e disputas ideológicas, este trabalho buscará verificar os procedimentos discursivos signo-verbais utilizados em duas capas da revista *Veja*, a saber, as edições 2450 de 4 de novembro de 2015, publicada sob o título “Os ‘chaves de cadeia’ que cercam Lula”, e 2932 de 21 de fevereiro de 2025, com o título “Futuro em xeque”. Como suporte teórico, serão recolhidos da área dos estudos de Análise do discurso as observações feitas por, entre outros, Orlandi (2001) e Pêcheux (2014), no que diz respeito às considerações acerca das relações entre a significação e processos históricos e ideológicos envolvidos na construção de sentido dos textos; bem como por Santaella (2010), no aproveitando de seu conceito de imagem, para compreendê-la como expediente de direcionamento interpretativo. Partindo para a análise semiótica e discursiva por meio da comparação das duas capas citadas da *Veja*, que tratam do mesmo tema de denúncia de ex-presidentes pela Procuradoria-Geral da República do Brasil, o objetivo desta investigação é fazer um levantamento das unidades discursivas que foram acionadas pelo periódico com a intenção de movimentar efeitos de sentido divergentes ao produzirem diferentes representações entre Luís Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, o que pode sinalizar uma postura parcial de expressão ideológica do veículo em questão. Como resultados esperados, acredita-se ser possível compor pelos dados obtidos um quadro esquemático e descritivo dos recursos discursivos, linguísticos e imagéticos que compõem as capas sob análise, a fim de demonstrar as estratégias de manipulação de sentidos e representação que direcionam a opinião do público leitor para uma interpretação que coaduna com a agenda ideológica e política da revista.

Palavras-chave: Discurso. Semiótica. Capas de revista. *Veja*.
Eixo (s) temático: discurso e mídia

Éthylla Suzanna Corrêa Santos é professora efetiva da área de Letras no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A (I)LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA: REENUNCIÇÃO E REENQUADRAMENTO EM DISCURSOS SOBRE A MULHER

Nívea Rohling
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
nivea.rohling@gmail.com

Fernanda Ábila
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
fernandaabi286@gmail.com

Este artigo, situado no âmbito da Análise Dialógica do Discurso, analisa como a mulher é discursivizada em um episódio do *podcast Praia dos Ossos*, lançado em 2020. A série documental produzida pela Rádio Novelo reconstitui a vida e o assassinato de Ângela Diniz pelo então namorado Doca Street, na Praia dos Ossos – Búzios (RJ), em 1976. O foco da análise recai sobre o segundo episódio, que remonta o primeiro julgamento de Doca, réu confesso, três anos após o crime. Esse episódio é composto por enunciados produzidos pelo advogado de defesa de Doca Street, Evandro Lins e Silva, diante do Tribunal do Júri de Cabo Frio, na ocasião desse primeiro julgamento (1979), transmitido ao vivo pela Rádio Nacional. Com o objetivo de convencer o júri popular a absolver seu cliente, o discurso do advogado consiste em argumentar a legítima defesa da honra, ao atribuir a motivação do feminicídio ao comportamento da vítima. A partir desses eventos, o segundo episódio do *podcast Praia dos Ossos* levanta uma discussão sobre o porquê de, à época do primeiro julgamento, a vítima ter sido convertida em culpada. Ao considerarmos a importância de serem revisados discursos arraigados na cultura, como aqueles acerca da naturalização da violência contra a mulher e do machismo ainda reproduzido por instituições e sistemas como o Poder Judiciário, elegemos o referido *podcast* a fim de analisar como o objeto discursivo mulher é valorado por sujeitos sócio e historicamente situados e atravessados por valorações outras. Para tanto, a pesquisa mobilizou como ancoragem teórico-metodológica conceitos como discurso, enunciado, ideologia e valoração, na concepção do Círculo de Bakhtin. Os resultados evidenciaram que o horizonte axiológico materializado no *podcast* enquadra e reenuncia outra voz acerca da identidade feminina, veiculada 41 anos antes, sob novos acentos de valor. Isso porque, por pertencerem a horizontes espaço-temporais distintos, as vozes sociais agenciadas pela produção sonora refletem conjuntos de valores dominantes nos cronotopos aos quais pertencem, o que configura um embate ideológico/valorativo entre elas. Nesse novo enquadramento, não é a honra masculina, mas o direito à vida e à liberdade de escolhas que emergem como valores predominantes. Desse modo, o *podcast* adequa-se à nova situação de interação e ao novo auditório social, com vistas a cumprir seu objetivo discursivo de provocar indignação diante da fala do advogado criminalista, que deprecia o sujeito-mulher.

Palavras-chave: Legítima defesa da honra. Reenunicação. Reenquadramento. Análise dialógica do discurso.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Nívea Rohling é professora docente na Graduação de Letras Português e no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). É líder do Grupo de Pesquisa em Linguística Aplicada (GRUPLA). É mestra em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Linguística na área de concentração Linguística Aplicada pela mesma universidade. Realizou estágio pós-doutoral em Estudos da Linguagem na Universidade Vigo em Galícia/Espanha.

Fernanda Ábila é mestra em Estudos de Linguagens pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e doutoranda em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). É membra do Grupo de Pesquisa em Linguística Aplicada (GRUPLA). É graduada em Comunicação Social – Jornalismo e cursa graduação em Letras Português-Inglês na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ESTUDO DOS MECANISMOS RETÓRICOS EM DISCURSOS DA DEPUTADA FEDERAL ERIKA HILTON PROFERIDOS NO PARLAMENTO BRASILEIRO

Fábio Antônio Ferreira dos Santos
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Santtosfabio933@gmail.com

Deywid Wagner de melo
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
deywid@arapiraca.ufal.br

O presente trabalho objetiva fazer um estudo das provas retóricas: pathos, ethos e logos, empregadas em discursos da Deputada Federal Erika Hilton, conhecida na política por ser ativista dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+. O trabalho centrará na identificação e na compreensão das estratégias retóricas baseadas na tríade aristotélica, atrelando-as aos estudos argumentativos em discursos da parlamentar proferidos no Congresso Nacional, mais precisamente, na Câmara de Deputados/as Federais. A retórica é compreendida como uma faculdade capaz de observar o que cada discurso comporta de elemento que visa persuadir um determinado auditório (Aristóteles, 2011). A partir dessa compreensão, segue-se uma abordagem qualitativa em que os dados são analisados de maneira processual, descritiva e interpretativista. A pesquisa baseia-se nos postulados teóricos de Abreu (2004), Aristóteles (s/d; 2011), Ferreira (2010), Fiorin (2023), Mateus (2018), Melo (2013), Meyer (2007), Reboul (2004), entre outros. O corpus é constituído por discursos da parlamentar que se dão por turnos de falas em discursos distintos retirados de registros oficiais da Câmara dos Deputados. A análise fundamenta-se na teoria da argumentação da nova retórica que trata do ato de persuadir ou influenciar o auditório por meio do discurso, partindo de uma determinada posição ou ponto de vista, concentrando-se, sobretudo, na utilização de técnicas persuasivas ao longo do discurso proferido no exercício da legislatura. Os resultados obtidos indicam que o uso das provas retóricas são fundamentais no processo de persuasão a serviço da argumentação em busca da adesão daquilo que é defendido nos discursos da deputada.

Palavras-chaves: Erika Hilton; provas retóricas; discurso; argumentação; congresso nacional.
Eixo (s) temático: Discurso e Política

Resumo do currículo dos autores:

Fábio Antônio Ferreira dos Santos. Mestrando em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas (PPGLL/UFAL) na linha de pesquisa Estudos Textuais e Enunciativos: oralidade, leitura e escrita. É pós-graduado em Linguagens e Práticas Sociais (IFAL, 2022/2024), em Teoria Literária e Produção Textual e em Língua Portuguesa, Redação e Oratória pela Faculdade Focus, (FF, 2021, 2022). Possui graduação em Letras-Português pelo Instituto Federal de Alagoas (IFAL, 2017/2021). Durante a graduação participou do Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), como bolsista titular e bolsista voluntário, com projetos voltados ao ensino de Gramática, Gêneros Textuais Oraís e Multiletramentos e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) no ensino de Língua Portuguesa. É um dos membros efetivos e imortais da Academia Canoense de Letras e Artes de Autores Independentes "ACLAI". Possui poemas publicados em algumas antologias literárias. É um dos membros do Grupo de Estudos Sobre Práticas de Linguagem e Ensino (GEPL, CNPq, IFAL) e do Grupo de Estudos do Texto e da Leitura (GETEL, CNPq, UFAL). Possui experiência como professor de Língua Portuguesa e Literatura. Tem interesse em pesquisas voltadas à Linguística Textual, Análise da Conversação, Multiletramentos, Oratória e em Estudos Retóricos e Argumentativos da Linguagem.

Deywid Wagner de melo. Doutor (2013) e Mestre (2008) em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Linguística e Literatura (PPGLL) da Faculdade de Letras (FALE) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Graduado (2005) em Letras - Português/Inglês (Licenciatura) pela Fundação Universidade Estadual de Alagoas, atual Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Possui Especialização em Gestão e Desenvolvimento Universitário (UFAL/2009). É Professor Adjunto IV no Curso de Letras - Língua Portuguesa, Campus de Arapiraca e Professor do Programa de Pós-graduação em Linguística e Literatura

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

- PPGLL da Faculdade de Letras - FALE da Universidade Federal de Alagoas - UFAL. Atualmente, exerce a função de Procurador Educacional Institucional (PEI) da UFAL, é membro titular da Comissão Própria de Autoavaliação (CPA) da UFAL. Leciona as disciplinas Processos de Leitura e Produção de Textos de Língua Portuguesa, Linguística do Texto e do Discurso, Pesquisa em Estudos da Linguagem, Semântica e Pragmática de Língua Portuguesa (Cursos de Letras - Língua Portuguesa) e Estudos em Linguística Textual (PPGLL)o. Atua como pesquisador na área de Linguística, mais precisamente em Linguística Textual, com ênfase nas teorias e análise de gêneros orais, escritos e digitais, nos Estudos Conversacionais e nos Estudos Retóricos do Texto e do Discurso. É membro dos Grupos de Pesquisa: DALT/UFAL/CNPq (Descrição, Análise Linguística, Literatura e Texto). GETEL/UFAL/CNPq Grupo de Estudos do Texto e da Leitura - Perspectivas Interdisciplinares); e Linguagem e Retórica (UNEAL/CNPq);

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ENUNCIADOS-SENTENÇA SOBRE MULHERES ESTUPRADAS

Fernanda Bonomo Bertola
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
fernandabonomo@hotmail.com

Intitulado “Enunciados-sentença sobre mulheres estupradas”, este trabalho, que vem sendo desenvolvido ao longo do curso de doutorado (2020-2025) sob orientação do professor doutor Pedro Navarro, inscreve-se na linha de pesquisa “Estudos do texto e do discurso”. Diante de um crime que, ao longo da história, mostra-se como prática de dominação da mulher (VIGARELLO, 2009), e com o entendimento de que há necessidade de se esmiuçar estruturas que sustentam esse tipo de violência, a fim de que se possa promover mudanças sociais, a pesquisa em questão tem como objetivo geral descrever enunciados produzidos por leitores da mídia jornalística em suas respectivas redes sociais e enunciados policiais sobre estupro contra mulheres, duas esferas em que os enunciados materializados impactam tanto as vidas de mulheres estupradas quanto a de outras mulheres. Para tanto, recorre-se ao ferramental teórico-metodológico de Michel Foucault, arcabouço que oferece recursos para se estudar a história do presente por meio da extração dos enunciados (DELEUZE, 1986). A forma de investigação foucaultiana possibilita a compreensão dos dispositivos que provocam determinadas práticas discursivas, bem como o poder em exercício e formas de subjetivação. Portanto, pela via da extração dos enunciados e estudos dos dispositivos que fazem com que se fale da mulher estuprada de tal modo é que se dá este trabalho descritivo. Em estudo estão comentários de três notícias sobre estupro contra mulher e três boletins de ocorrência, os quais contêm dizeres que condenam a mulher ao lugar de culpada pelo crime sofrido, seja por uma prática discursiva semelhante a sentenças no raso do discurso, seja por uma prática discursiva que deixa de cumprir seu papel social, tal qual é o jornalismo e a ferramenta boletim de ocorrência. Preliminarmente, tem-se a culpa e a responsabilização da mulher estuprada em recorrência nos enunciados.

Palavras-chave: Enunciado. Estupro contra a mulher. Mídia.

Resumo do currículo do autor (a):

Doutoranda e mestra em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), na área de concentração Estudos linguísticos, linha de pesquisa Estudos do texto e do discurso. Possui graduação em Jornalismo pela Unicesumar e pós-graduação em Comunicação Digital e E-branding pela Pontifícia Universidade Católica (PUC). Pesquisa nas temáticas relacionadas à mulher: discurso, mídia e estupro. Atua profissionalmente como jornalista.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ARTE, CORPO, SUJEITO-ARTISTA: SENTIDOS SOBRE AS ESCULTURAS DE BRENNAND

Fernanda Correa Silveira Galli
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
fernanda.galli@ufpe.br

Diante da vasta produção do artista Francisco Brennand e do viés teórico-metodológico discursivo pecheuxiano (Pêcheux, 1975, 1983), que permite considerar a relação entre materialidades significantes que se relacionam com a história pela contradição e pela incompletude (Lagazzi, 2017) e, ainda, os seus processos simbólicos, a presente abordagem busca compreender os efeitos de sentido das esculturas brennandianas a partir do modo específico de interpelação do sujeito-artista em certas condições materiais. Para tanto, a análise se detém em três esculturas intituladas CORPO, as quais, como todo conjunto da obra de Francisco Brennand, “clama[m] por leituras transversais do diverso em seu programa estético.” (Herkenhoff, 2016, p. 7-8), o que permite pensar sobre os sentidos que não estão/são dados, “não se fecham, não são evidentes [... mas] jogam com a ausência, com os sentidos do não-sentido.” (Orlandi, 2012, p.9), o que se desdobra nos modos como interpretamos e lidamos com a arte, “uma forma de pensar o mundo e um exercício de tensionamento do real.” (Beiguelman, 2021, p. 9). Refletir sobre a arte como aquilo que vê e que impõe sua “específica” presença, tal como discute Didi-Huberman (2010), e como suscetível de se “deslocar discursivamente”, conforme propõe Pêcheux (2002), é trabalhar também com a possibilidade de se deparar com o real (Pêcheux, 2002, p. 29), de compreender a constituição do sujeito-artista e os atravessamentos político-ideológicos que emergem do/no fazer artístico, numa relação de interpretação não prevista, mas possível a partir das derivas, das brechas, da falha no ritual que “se sustenta na contradição e se mostra nos diferentes modos de a resistência se formular” (Lagazzi, 2012, p.136). Nessa perspectiva, a arte de Francisco Brennand pode ser compreendida enquanto discurso – entendido como efeitos de sentido (Pêcheux, 1997) – e a sua relação com a história, na qual o ideológico se manifesta e permite a escuta de sentidos outros e o diálogo com o social. É nessa esteira de reflexão, de um ponto de vista discursivo, que a arte brennandiana pode ser pensada como “uma tecnologia política de linguagem”, tal como propõe Lagazzi (2020); dito de outro modo, buscamos refletir sobre a produção escultural de Francisco Brennand como materialidade significativa que se abre para a deriva e possibilita a compreensão do funcionamento equívoco, na relação com o espaço em que se inscreve – a *Oficina*, com seu caráter peculiar de ateliê-museu. Essa proposta de compreensão das esculturas se situa no movimento entre o que se olha e o que é olhado, o que “permite criar o espaçamento [e também o vazio] inerente ao encontro” (Didi-Huberman, 2010, p.22), bem como a elaboração de outros sentidos.

Palavras-chave: Arte. Discurso. Sentidos. Produção escultural.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes.

Resumo do currículo dos autores:

Docente vinculada ao Departamento de Letras e ao Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, pesquisadora do NEPLEV (UFPE) e editora gerente na Revista Investigações (PPGL/UFPE). Atualmente, está na coordenação do Fórum de Editores de Periódicos da ANPOLL (2024-2026).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ENTRE EL OCULTAMIENTO Y EL AUTORITARISMO: ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS DISCURSOS GUBERNAMENTALES SOBRE EL TURISMO SEXUAL EN CARTAGENA, COLOMBIA

Freddy David Ávila Domínguez
Universidad de Cartagena
favilad@unicartagena.edu.co

Cartagena de Indias es el principal destino turístico de Colombia. En el propósito de construir y posicionar su imagen en el escenario del turismo internacional los distintos gobiernos municipales, en alianza con entidades y actores estratégicos del sector, han elaborado un relato de ciudad que destaca los contenidos de Historia y Cultura: la localidad fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad (Unesco, 1984) y dispone de una atractiva oferta de turismo cultural, que la convierte –por ejemplo– en sede de festivales internacionales de música, cine y literatura. Esta narrativa también explota como reclamo para el desplazamiento su condición de ciudad Caribe, espacio geográfico-simbólico de gran rentabilidad en la industria de los viajes. Todo esto, de la mano de una oferta diversificada que incorpora significados asociados a las tipologías de turismo de sol y playa, cruceros, bodas, congresos y convenciones. Lo anterior manifiesta que la construcción de la localidad turística no se reduce a su materialidad (ej.: vías, edificaciones, mobiliario urbano), sino que lo simbólico desempeña un rol relevante en la producción del lugar turístico y la(s) imagen(es) que mejor lo identifican, las cuales, de acuerdo con Marc Augé (1993), circulan antes, durante y después del desplazamiento. Esto es aún más cierto en la época actual donde los textos físicos pierden protagonismo frente a los digitales, como resultado de la emergencia del entorno virtual y la aplicación de tecnologías emergentes en la experiencia turística. El incremento progresivo de visitantes a Cartagena durante los últimos años, motivado en buena medida por la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC, a la vez que invita a fortalecer la promoción de los atractivos del destino, plantea a las autoridades el desafío de cuidar su imagen, como si se tratara de un bien preciado que hay que proteger –o defender, si es el caso–, en cumplimiento de lo que pareciera ser un mandato superior. No es gratuito que estas mismas autoridades gubernamentales y sectores de la prensa oficial se refieran a Cartagena –nótese las reminiscencias históricas movilizadas– en términos de la “joya de la corona”. El turismo sexual es una realidad que cuestiona la imagen idílica que se proyecta de la ciudad. Su abordaje público y notoria presencia –al caer la noche es parte del paisaje de la ciudad colonial y demás zonas turísticas– a la vez que incomoda a las autoridades distritales las insta a dar una respuesta institucional. El presente trabajo analiza a partir de fundamentos teórico-metodológicos del Análisis Crítico del Discurso Multimodal y Multimedial (ACDMM) las prácticas discursivas que soportan esta acción gubernamental y sus implicaciones sociales. Estas prácticas toman forma en declaraciones oficiales, silencios, normas y una particular intervención sobre el espacio público.

Palabras clave: Turismo sexual. Discurso institucional. Análisis Crítico del Discurso. “Fábrica” de la localidad turística. Imagen del destino. Representación Vs. realidad.

Eje temático: Discurso y política

Resumen del currículum del autor:

Profesional en lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena, Colombia, con especialización en Didáctica del Lenguaje y la Literatura de esta misma Universidad. Doctor en Español: Investigación Avanzada en Lengua y Literatura. Miembro del grupo de investigación Comunidades Imaginadas Latinoamericanas. Perspectivas inter y multidisciplinares, Universidad de Cartagena.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UN ANÁLISIS DEL DISCURSO SOCIAL ARGENTINO EN 1972 A TRAVÉS DE DOS DISCURSOS CONSTITUYENTES

Facundo Exequiel Romero
CONICET-Universidad de Buenos Aires (UBA)
facundoeromero@gmail.com

Luego de ser derrocado en 1955 por un golpe militar, Juan D. Perón regresó a la Argentina en 1972 por primera vez y en 1973 de manera definitiva. Esta ponencia se enmarca en un trabajo de doctorado más amplio sobre la construcción de los regresos de Perón en 1972 y 1973 como acontecimientos (Verón, 1987) desde la teoría del discurso social (Angenot, 1989; 2010). Con dicho objetivo más general, el análisis desarrollado en la presentación toma como eje dos discursos centrales para la construcción del regreso de 1972, cuya argumentación y posicionamientos incluyen como cuestión central el retorno de Perón y el lugar del peronismo en el campo político. Las “Bases mínimas para el Acuerdo de la Reconstrucción Nacional” firmadas por Perón y las “Bases para un programa de Conciliación y Unión Nacional” elaboradas por el Ministerio del Interior del gobierno militar de Alejandro Lanusse fueron publicadas en octubre y noviembre de 1972, respectivamente. El marco era el de un gobierno de facto que había convocado a elecciones para el año siguiente y pretendía establecer un orden político institucional que incorporase al peronismo por primera vez desde 1955, como salida democrática para una dictadura militar que luego de 8 años era ampliamente repudiada (De Riz, 2000; Pucciarelli, 1990). Si bien eran los primeros comicios en los que el peronismo podría participar desde que Perón fuera derrocado, la llamada “cláusula proscriptiva” impedía participar a quienes no estuvieran en el país antes de 25 de agosto de 1972, en un intento de incorporar al peronismo al sistema político, pero sin su líder (Dalmazzo, 2005; Denaday, 2020; Pucciarelli, 1999). Como consecuencia, Héctor Cámpora, el delegado de Perón, fue el candidato presidencial apoyado por sus partidarios. De cara a las elecciones, el gobierno militar y el peronismo pretendían constituir acuerdos amplios entre fuerzas sociales y políticas diversas en torno al orden político. En ese contexto las fuerzas armadas y las principales expresiones políticas debatían normas para el comportamiento de la comunidad política. Es posible considerar los dos documentos mencionados como discursos constituyentes (Maingueneau y Cosutta, 1995) debido a que expresaban la pretensión de dar legalidad a un orden, ponían en juego la cuestión de la comunidad y buscaban ser luego reinscribibles para constituir posicionamientos dentro de un campo. El objetivo de la ponencia es analizarlos desde el punto de vista de la teoría del discurso social (Angenot, 1989; 2010; 2016) en vistas a identificar los ejes polémicos y divergencias, así como sus presupuestos argumentativos compartidos. Desde una perspectiva retórica del análisis del discurso (Vitale, en prensa), la metodología del trabajo es cualitativa y considera componentes de hegemonía discursiva (Angenot, 1989; 2010) como la doxa, los fetiches y los lugares de enunciación legítimos a partir del análisis de la construcción de escenografías enunciativas (Maingueneau, 2004), los tópicos (Amossy, 2000; Angenot, 1982) y técnicas argumentativas (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989).

Palavras-chave: Regreso de Perón. Discursos constituyentes. Hegemonía discursiva.
Eixo (s) temático: Discurso y política

Resumo do currículo dos autores.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Magister en Análisis del Discurso (UBA). Doctorando en Filosofía y Letras (UBA), área Lingüística y becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el Instituto de Lingüística de la UBA. Auxiliar docente de semiología.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

FALAR COMO UM HOMEM: A RETÓRICA DA HIPERVIRILIDADE NO DISCURSO DE JAIR BOLSONARO

Filipo Figueira
Universidade Federal de São Carlos
figueiraf1@gmail.com

Esta comunicação tem como objetivo de apresentar alguns resultados preliminares da pesquisa de pós-doutorado em andamento sobre a centralidade da hipervirilidade no discurso neofascista do ex-presidente do Brasil, e líder do movimento bolsonarista, Jair Bolsonaro. Mais especificamente, pretende-se verificar, através dos pronunciamentos de Bolsonaro em suas lives semanais, na figura privilegiada de porta-voz, a hipótese de que, analogamente à centralidade do mito viril nos fascismos históricos e agravada pela promessa neofascista antigênero de restauração da ordem patriarcal, determinada configuração de *hipervirilidade* desempenha um papel estruturante no discurso, nas performances discursivas e na ideologia política e de governo de Jair Bolsonaro. Como tal, esta pesquisa se desenvolve a partir dos pressupostos da Análise do Discurso, em diálogo com teorias da performatividade verbal e de gênero, também encontrando aporte, portanto, na Linguística *Queer*. Os resultados preliminares que se pretende discutir nesta comunicação são referentes às primeiras duas ordens listadas acima: (a) analisar como a hipervirilidade é convocada nos processos discursivos pelos quais produz efeitos de sentido sobre si mesmo e sobre seus aliados, mas também sobre seus adversários políticos e sobre os processos, fenômenos e acontecimentos de que trata em seus pronunciamentos; (b) como ela regula e legitima a performatividade do discurso bolsonarista, sua retórica, as modalidades pelas quais se enuncia quando fala aos seus e quando se dirige aos seus adversários. O corpus de análise é composto pelas "lives de quinta" (inicialmente, foram selecionadas 11 lives), transmissões semanais pelas quais, durante todo seu mandato, o então presidente dirigia-se aos seus seguidores do Palácio da Alvorada, onde se espera ter acesso privilegiado aos processos de significação do discurso bolsonarista. Neste recorte da pesquisa, o foco das análises incidirá sobre alguns termos-chave do discurso bolsonarista, como nomes de seus adversários políticos ("Lula", "MST", etc.), de seus aliados ("Damares Alves", "Sérgio Moro" etc.), ou ainda de sintagmas que cristalizam questões polêmicas ("ideologia de gênero", "homem", "mulher", etc.). Através da análise destes pontos focais, pretende-se apreender como determinado ideal de *hipervirilidade* estrutura tanto os efeitos de sentido produzidos sobre eles quanto o modo como estes são enunciados, colocados em discurso, caminhando, assim, na direção de compreender como este ideal estrutura e organiza globalmente o discurso e a ideologia política bolsonaristas.

Palavras-chave: Bolsonarismo. Neofascismo. Gênero. Virilidade.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade; Discurso e Política

Resumo do currículo dos autores.

Filipo Figueira é licenciado em Letras, Mestre e Doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É membro dos Grupos de Pesquisa "Fórmula e Estereótipos: Teoria e Análise" (FEsTA/UNICAMP), "O Cotidiano na História das Ideias Linguísticas do Brasil" (CoLHIBri/UNICAMP) e do "Laboratório de Estudos do Discurso" (LABOR/UFSCar). Atualmente, realiza estágio de Pós-Doutorado na UFSCar/São Carlos. Especialista em Análise do Discurso, interessa-se por questões de ordem teórica, mas também pelos campos de estudos do Humor, da Política e de Gênero.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

POR UMA ABORDAGEM SOCIOSSEMIÓTICA DO DISCURSO POLÍTICO NA ESCOLA

Fernando Fidelix Nunes
Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF)
fernando.nunes@undf.edu.br

Esta comunicação discute possibilidades para a análise sociosemiótica do discurso político voltado para a formação cidadã em sala de aula com estudantes do ensino médio, especialmente da rede pública de ensino. Em meio a práticas diversas da infocracia e do domínio psicopolítico (Han, 2018, 2022) que são difundidas por diversos agentes políticos e empresas de tecnologia no mundo digital, este trabalho mostra-se relevante para ajudar estudantes e docentes da educação básica a compreenderem melhor os gêneros textuais, as práticas sociais e os discursos comumente relacionados à política brasileira, especialmente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e das eleições de 1989 até o presente. O objetivo desta proposta é apresentar um conjunto plausível de práticas pedagógicas que integre, dentro das possibilidades pedagógicas cotidianas da rede pública de ensino, o ensino de gramática, redação e literatura à formação cidadã dos estudantes de ensino médio a partir da análise de diversos textos oriundos da propaganda política e de trechos da Constituição Federal. O trabalho é fundamentado na Pedagogia dos Multiletramentos (Rojó, 2012; Kalantzis; Cope; Pinheiro, 2020), na Semiótica Social (Kress; van Leeuwen, 2020; van Leeuwen, 1999, 2005, 2018, 2021) e na Análise de Discurso Crítica (Fairclough, 2003, 2008; van Dijk, 2012) com foco na análise de sistemas de gêneros (Bazerman, 2006), principalmente os de caráter jurídico e propagandístico, e de propriedades multimodais de textos diversos, como o uso de sons, cores, ritmos, tipografia, procedência, paralelismo, qualidade da voz e simbolismos diversos. O proponente desta comunicação, além de fazer análise documental de propagandas eleitorais – veiculadas especialmente na televisão e nas redes sociais – e de debates televisivos, atuou como professor-pesquisador (Bortoni-Ricardo, 2008) na construção de propostas de redação a serem feitas em grupo pelos estudantes após a análise e o debate de textos diversos a partir de aulas expositivas-dialogadas em uma escola pública do Distrito Federal. Os resultados preliminares demonstraram que a leitura e o debate de trechos da Constituição Federal, como os artigos 5º, 6º e do 44 a 56, podem ajudar os estudantes a compreenderem melhor as responsabilidades e os deveres dos cidadãos e do Estado, especialmente do Congresso Nacional, no cotidiano de nossa democracia. Além disso, as atividades de produção textual se mostraram bastante úteis para os estudantes discutirem, refletirem e simularem ações políticas importantes, como pronunciamentos, decisões políticas e textos de propaganda eleitoral.

Palavras-chave: Discurso. Política. Educação.

Eixo(s) temático: Discurso e Educação. Discurso e Política

Resumo do currículo dos autores:

Fernando Fidelix Nunes é professor de Linguística da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes e professor de Língua Portuguesa da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal. Pesquisa há mais de uma década, fundamentado em uma abordagem crítica, as propriedades multimodais dos textos no âmbito da indústria cultural, da educação e do discurso político.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“MEU PARTIDO É O BRASIL”: O DISPOSITIVO VITIMÁRIO E A ORDEM DISCURSIVA DO CINISMO

Fernando Ferreira da Silva Ananias
UNICAMP
fernandoanacias32@gmail.com

Este trabalho, como peça em desenvolvimento em minha tese, visa mobilizar, discursivamente, a noção de dispositivo vitimário (GIGLIOLI, 2014), a fim de pensar seu funcionamento no discurso político neofascista e na constituição do sujeito do discurso neofascista. Assim, se o dispositivo vitimário é descrito pelo autor como “uma engrenagem ideológica”, o objetivo desta comunicação é abrigar tal conceito no interior da Análise de Discurso Materialista, considerando que, de acordo com a definição de Pêcheux (2014), a partir do Althusser, a ideologia “tem uma existência material” a saber, o discurso. Desse modo, conceber o dispositivo vitimário como uma ideologia se justifica, em minha leitura, a partir da própria origem do termo. Na epígrafe de *Crítica da Vítima* (2014), Giglioli apresenta a definição do termo “vitimário” por meio de um verbete da *Enciclopédia Treccani*. Nesta definição, ficamos sabendo que “vitimário”, na Roma Antiga, era a designação genérica para “os funcionários responsáveis pela ação sacrificial”, ou seja, o nome que se dava ao conjunto de encarregados da execução de vítimas em rituais de sacrifício “para fazer a poção reservada aos deuses” ou para a prática de um “exame divinatório”. Apesar do autor não entrar em maiores detalhes, o que se depreende, a partir da leitura da obra, é que a proposta do autor vai justamente na direção de conceber o dispositivo vitimário como uma máquina ideológica, dominante na contemporaneidade, análoga aos ritos sacrificiais. A partir desta descrição, proponho alinhar o conceito de dispositivo vitimário à concepção althusseriana de que a ideologia se sustenta e se conserva a partir de rituais (PÊCHEUX, 1990). Estabelecido este ponto teórico, este trabalho visa compreender como se dá a interpelação do sujeito do discurso neofascista pela ideologia vitimária na materialidade. Assim, nesta apresentação, tomo como objeto de análise uma peça audiovisual da campanha bolsonarista da eleição presidencial de 2018 que circulou assinada com o slogan “Meu partido é o Brasil”. Para tanto, percorrerei alguns eixos sustentadores deste discurso, discorrendo acerca de três aspectos fundamentais na constituição do sujeito interpelado pela ideologia vitimária no discurso neofascista: a fundamentação religiosa do populismo vitimário (GIGLIOLI, 2014), a prática discursiva do cinismo (Di Nizo; Baldini, 2015) e o ressentimento social (KEHL, 2020). Ainda, as noções de memória discursiva (PÊCHEUX, 2015), formações imaginárias, pré-construído (PÊCHEUX, 2014) e discurso fundador (ORLANDI, 2001) serão operacionalizadas a fim de compreender o modo de formulação e circulação das discursividades “vitimárias”. Espera-se, com esta apresentação, discorrer sobre o modo de funcionamento do discurso neofascista e a constituição do sujeito do discurso neofascista, considerando sua interpelação pela ideologia vitimária.

Palavras-chave: Discurso Político. Dispositivo Vitimário. Cinismo.

Eixo (s) temático: Discurso e Política; Discurso e Psicanálise;

Resumo do currículo dos autores:

Fernando Ananias é formado em Comunicação Social (UFMT), Mestre em Estudos de Linguagem (UFMT) e doutorando em Linguística pela UNICAMP. Na Análise de Discurso, sua pesquisa está voltada para a reflexão a respeito da discursivização dos afetos políticos.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A NEGRITUDE NOS DICIONÁRIOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO

Francisco Higo de Amorim
Universidade de Brasília
Francisco.higo@hotmail.com

É na colonização que ocorre o epistemicídio (Carneiro, 2005) e o linguicídio (Nascimento, 2019) e a normalização do branco (Schucman, 2012; Bento, 2022). A escravidão, tanto do negro quanto do indígena, causa na sociedade brasileira uma compreensão do que é tido como normal: branco. A colonialidade do ser (Maldonado-Torres, 2019) aponta sobre como as existências dos corpos no sistema moderno é equalizada de forma a compreendermos o branco a partir do seu sistema de valores. Neste trabalho, analiso os verbetes de Branco, Preto, Negro e Pardo em dicionários de língua portuguesa, considerando o caráter interseccional (Akotinere, 2019; Gonzalez, 2020). A fundamentação teórica desta pesquisa é a dos Estudos Críticos do Discurso (ECD), por meio dos pressupostos teóricos-metodológicos da Análise do Discurso Crítica (ADC), de Fairclough (2016 [1992], 2003, 2012), Chouliaraki e Fairclough (1999), nos estudos da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), de Halliday (1993) e Halliday e Mathiessen (2004), e no sistema de avaliatividade de Martin & White (2005), e nas análises das metáforas orientacionais de Lakoff & Johnson (2003). Por compreender o dicionário como instrumento pedagógico (Borba, 2003), que é avaliado por políticas educacionais (Brasil, 2012), vemos a importância de verificar a disseminação de estereótipos nesse material (Vilarinho, 2013). Ademais, os dicionários também operam como inventário da língua (Vilarinho, 2013), reforçando e contextualizando usos. Para a realização desta pesquisa, foram selecionados dez dicionários publicados entre os anos 1939 e 2022, sendo um representativo de cada década. Os corpora analisados foram coletados em bibliotecas tais como a da Academia Brasileira de Letras (ABL), Biblioteca do Senado e a Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE – UnB), em que foram encontrados dez dicionários de língua portuguesa, a coleta de dados ocorre conforme postulado por Bauer e Aarts (2008) e Gill (2008). Os termos analisados são as identificações oficiais utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O período consiste quando a lexicografia ganha proeminência no Brasil e temos a produção dos dicionários em língua portuguesa (Krieger, 2012). Os resultados preliminares apontam para como os negros, preto e pardo, em comparação ao branco, são representados como inimigos, lutosos, por meio de atributos que o avaliam negativamente. Por outro lado, branco é definido nos dicionários de modo a serem compreendidos como superiores moral e hierarquicamente. A diferenciação (Thompson, 1995) construída nos dicionários ocorre de forma a separar os grupos de forma a evidenciar essa suposta superioridade dos brancos, por exemplo, ao definir o pardo como Branco Sujo, fazendo compreender que o Branco é limpo e o Negro, sujo, o que é observado nos verbetes. Ademais, há metáforas que indicam para uma compreensão da colonialidade nos aspectos das denominadas orientacionais, como branco compreendido como bom e negro, ruim.

Palavras-chave: Decolonialidade. Dicionários. Racismo. Verbetes
Eixo (s) temático: Discurso e Educação

Resumo do currículo dos autores.

Francisco Higo de Amorim é doutorando e mestre em Linguística pela Universidade de Brasília.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A VISADA PATÊMICA EM NOTÍCIAS PUBLICADAS PELO JORNAL PIAUIENSE “O DIA” SOBRE O SANATÓRIO MEDUNA

Francisco Herbert da Silva
Universidade Federal do Piauí
franherberthsilva@ufpi.edu.br

Esta pesquisa tem como temática a visada da patemização presente em notícias publicadas pelo jornal *O Dia* relacionadas ao Sanatório Meduna. Desse modo, essa investigação está fundamentada nos estudos retóricos, argumentativos e discursivos da linguagem, assim como apresentamos como motivação e justificativa da pesquisa a necessidade de uma melhor compreensão dos discursos empreendidos por esse jornal piauiense em notícias acerca dessa instituição com ênfase nos efeitos passionais possíveis de serem despertados pelos leitores dessa instância midiática. Diante disso, apresentamos como principal objetivo analisar os diferentes efeitos passionais, como o temor, a indignação, a tristeza, a angústia e a compaixão, em notícias publicadas pelo jornal *O Dia* sobre o Sanatório Meduna. Com esse objetivo, ancoramo-nos teoricamente na Análise Semiociológica do Discurso, na Retórica e na Argumentação. Em relação à Teoria Semiociológica, apoiamo-nos em Charaudeau (2010; 2016), Emediato (2007) e Moura (2020). Na perspectiva da Retórica e da Argumentação, o estudo segue as conjecturas epistemológicas de Aristóteles (2015, 2021); Meyer (2007; 2021); Ferreira (2021); Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), Figueiredo (2020). Trata-se de uma pesquisa documental quanto aos procedimentos técnicos, qualitativa em relação à abordagem do fenômeno investigado e descritiva-explicativa quanto aos objetivos. O *corpus* é composto por cinco notícias publicadas pelo jornal piauiense *O Dia* sobre o Sanatório Meduna, uma instituição manicomial do estado do Piauí, sediada em Teresina, que funcionou durante meio século (1954-2010). Os resultados apontam que esse jornal se utiliza, considerando as matérias analisadas, de diversas engrenagens passionais com a tentativa do despertar de paixões, como forma de comover e mover os ânimos do auditório (interlocutor do jornal) em relação aos fatos noticiados. Partindo da compreensão de que as emoções podem ser estabelecidas como um *efeito visado*, sem nunca ter a garantia sobre o *efeito produzido*, que destacamos as tópicos mais recorrentes nas matérias analisadas, a saber: temor (medo), indignação, tristeza, ódio, angústia, amor e compaixão (piedade). Conclui-se, diante do *corpus* analisado, que o jornal se utiliza com frequência da tópica do medo e da indignação como forma de comover seu auditório (seus leitores) ao informar que “[...] filho foi assassinado no Meduna”, “Doente mental morre de fome após a fuga”, “Médico agride mulher no Meduna”, dentre outras notícias. Portanto, os efeitos patêmicos nos possibilitam compreender que essa instância midiática tensiona na finalidade comunicativa entre a “credibilidade” (informar) e a “captação” (emoção).

Palavras-chave: Retórica. Discurso. *Pathos*.

Eixo (s) temático: Discurso e Mídias

Resumo do currículo dos autores.

Doutorando em Linguística, pela Universidade Federal do Piauí (UFPI); Mestre em Letras, na área de concentração de Linguagem e Cultura, pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI); Especialista em Letras Português, pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI); Graduado em Letras Português, pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Tem experiência na área de Letras Português, atuando, em especial, com os seguintes temas: Argumentação e Análise do Discurso Semiociológica. Atualmente, é Professor Substituto, da área de linguagem, na Universidade Federal do Piauí (UFPI).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA: DISCURSOS SOBRE ADOECIMENTOS MENTAIS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO

Francisco Leilson da Silva
Psicologia- UFRN
psileilson@hotmail.com

A pesquisa apresentada tem como foco investigar os discursos referente à saúde mental dos professores da educação básica do município de Extremoz-RN, dessa forma apresentar a Terapia Comunitária Integrativa (TCI) em seu contexto de recurso de tecnologia do cuidado para realização de ação cuidadora, nessa perspectiva torna-se imprescindível observar e registrar as mudanças pessoais e profissionais ocorrida como resultado desse processo de assistência à saúde do trabalhador. O estudo busca estabelecer uma perspectiva dialógica e sócio histórica embasada em Paulo Freire, Bakhtin, Vygotsky, nessa perspectiva estabelece a busca pelos docentes e seus discursos apresentados na prática terapêutica em grupo. A pesquisa tem aspecto qualitativo, assim utilizando o relato como meio de registro, logo os dados empíricos serão gerados por meio de registros das inquietações da Roda de Terapia, logo analisadas a partir da recorrência dos termos sobre saúde mental, além da organização do discurso e tudo que seja possível apontar no processo de análise. Mediante o exposto, a roda de terapia aponta para duas perspectivas de ação desses sujeitos: a fala de si e de sua atuação no chão da escola. Os sujeitos falam de sua realidade pessoal e seu contexto de trabalho de forma que entrelaçadas essas perspectivas, o processo de organização psíquica vivenciado na roda de terapia se apresenta como indissociáveis, assim o falar em grupo se apresenta como uma tecnologia de baixo custo, porém eficiente e eficaz para entender os professores e suas ansiedades e como meio de resolução de conflitos que, muitas vezes, não são abordados na escola e/ou silenciados quando emergem nas questões cotidianas, além dos discursos sobre saúde mental que aparecem em quase todas as rodas de terapia. Mediante o exposto a TCI adentra a realidade escolar como meio de alívio para as tensões existentes no meio dos profissionais que ali atuam em diferentes cargos, entretanto com as mesmas dores que constituem a existência dos sujeitos em suas subjetividades que trabalham nesse espaço.

Palavras-chave: Terapia Comunitária Integrativa; Escola; Professores; Discurso; Saúde Mental
Eixo (s) temático: Discurso e Saúde

Resumo do currículo dos autores.

Doutor em Estudos da Linguagem e Ciências da Educação – Professor na SEEC- RN

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A CENA DE ENUNCIÇÃO COMO LÓCUS TEÓRICO-METODOLÓGICO DE ABORDAGEM DA RELAÇÃO LINGUAGEM-COGNIÇÃO

Fernanda Mussalim
Universidade Federal de Uberlândia/CNPq
fmussalim@gmail.com

Analisando dados do *Banco de Dados em Neurolinguística* (BDN), referentes às sessões do *Centro de Convivência de Afásicos* (CCA), espaço criado, em 1989, por Maria Irma Hadler Coudry, no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL-UNICAMP), me proponho, neste trabalho, a demonstrar a viabilidade de assumir o conceito de cena de enunciação, tal como postulado por Dominique Maingueneau, como *locus* teóricometodológico que permite delinear uma entrada observacional, operacional e analítica para a relação entre linguagem e cognição, que possa ser válida não apenas para a abordagem do fenômeno da afasia, mas para quaisquer pesquisas cujo objeto teórico de interesse seja esse espaço de relação linguagem-cognição. A partir da análise de alguns dados do BDN, busco ainda demonstrar que a cenografia – uma das instâncias da cena de enunciação – se constitui como uma embreagem discursivo-cognitiva, isto é, como um espaço de alçamento da relação linguagem-cognição. Como parte da fundamentação teórica do trabalho, mobilizo também a abordagem da cognição distribuída desenvolvida por Edwin Hutchins na década de 1990 (tal como ressignificada em trabalhos anteriores que desenvolvi, a partir da noção de dispositivo comunicacional postulada por Dominique Maingueneau), bem como parte da rede conceitual e metodológica que embasa as pesquisas e os trabalhos realizados no CCA, a partir da Neurolinguística Discursiva fundada por Maria Irma Hadler Coudry na década de 1980. O intuito com a pesquisa, da qual apresento parte dos resultados nesta comunicação, é descrever e analisar o trabalho realizado no CCA, a fim de delinear uma entrada teóricometodológica de natureza discursiva que possa vir a produzir um impacto científico significativo, na medida em que se apresenta como um recurso interessante para sistematizações de metodologias de intervenção não apenas para situações em que se atua na reorganização de processos cognitivos e/ou linguísticos, mas também para contextos de aprendizagem, como o escolar. Em função disso, o impacto sociocultural que a pesquisa pode vir a produzir é também significativo, na medida em que poderá contribuir com a qualidade de vida e saúde daqueles beneficiados direta e indiretamente com seu desenvolvimento, seja em contextos reconhecidos como terapêuticos (e aqui se pode perceber a possível relação deste trabalho com setores da saúde e, nesse sentido, seu alcance interdisciplinar), seja em contextos educacionais (e aqui se percebe a possível relação da pesquisa com setores da educação, com destaque para a sua aplicabilidade numa escala multiplicadora e amplamente geradora de qualidade de vida social).

Palavras-chave: Análise do Discurso. Cena de Enunciação. Dispositivos comunicacionais. Cognição distribuída. Neurolinguística Discursiva.

Eixo (s) temático: Discurso e Saúde

Resumo do currículo da autora

Possui graduação em Letras pela Universidade Estadual de Campinas (1987), Mestrado (1996), Doutorado (2003), Pós-doutorado (2009) e Pós-doutorado Sênior (2018) em Linguística pela mesma universidade. Realizou Missão de Pesquisa (2013) na Université Paris-Sorbonne - Paris IV, França, sob a supervisão de Dominique Maingueneau e Estágio de Pós-doutorado Sênior no exterior (2018), junto ao Centro de Neurociências, Psicologia e Comportamento da Universidade de Leicester, Inglaterra, sob a supervisão de Briony Pulford. É Professora Titular da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), atuando na graduação e pós-graduação. Foi coordenadora do Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos da mesma universidade (2018-2021). Foi Honorary Visitor Fellow (2018) na Universidade de Leicester, Inglaterra e pesquisadora colaboradora do Programa de Pós-graduação em Linguística (2018-2020) do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). É líder do Grupo de Pesquisa CED (Círculo de Estudos do Discurso), filiados à Universidade Federal de Uberlândia. Também é membro do Grupo de Pesquisa Neurolinguística Discursiva: afasia e infância e do Centro de Pesquisa FEStA (Fórmulas e estereótipos: teoria e análise), ambos filiados ao Instituto de Estudos da Linguagem da

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise do Discurso e interface com a Neurolinguística e as Neurociências. Suas pesquisas se desenvolveram/desenvolvem em torno dos seguintes temas: autoria; processos editoriais; constituição de posicionamentos discursivos no campo da arte (abrangendo literatura e música); relações entre estilo e *ethos*; gêneros do discurso e ensino; pré-discursos e cognição distribuída. Foi membro do Conselho Editorial da Cortez Editora, na área de Linguagem (2013-2020). É diretora da coleção "Tradução de Estudos da Linguagem" da Editora da UFU (EDUFU) e diretora das coleções "Estudos da Linguagem" e "Linguística e ensino", ambas da Autorar Editora. Além disso, preside a Comissão de Edição e Revisão da EDUFU e atua como membro de conselhos editoriais de diversas revistas científicas. É bolsista PQ pelo CNPq.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO RELATÓRIO FINAL – XI KUÑANGUE ATY GUASU, GRANDE ASSEMBLEIA DAS MULHERES KAIOWÁ E GUARANI DE MS

Fernanda Menezes Barbosa
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - Uems
fernandaletrasespanhol@gmail.com

Vanessa Arlésia de Souza Ferretti
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Uems
vanessa.ferretti@uems.br

Este artigo propõe uma análise dialógica entre o Relatório Final da XI Kuñangue Aty Guasu, a Grande Assembleia das Mulheres Kaiowá e Guarani de MS, e o gênero discursivo Mandado de Injunção Coletivo, com o intuito de compreender as conexões entre as lutas indígenas por reconhecimento e a efetivação de direitos constitucionais. O objetivo principal é comparar as características estilísticas e a estrutura discursiva dos dois gêneros, evidenciando suas semelhanças e diferenças no tocante ao uso de estratégias de persuasão e injunção. A fundamentação teórica tem como base a obra de Bakhtin e Rodrigues sobre a natureza dialógica dos enunciados e gêneros discursivos. De acordo com Bakhtin, os gêneros discursivos não são unidades estáticas, mas formas de enunciado que se constroem socialmente ao longo do tempo por meio de interações e práticas discursivas. A pesquisa segue a linha da análise do discurso, utilizando a teoria bakhtiniana sobre os enunciados como interações sociais e históricas que configuram a construção de significados no campo político e jurídico. A comparação entre o Relatório Final e o Mandado de Injunção Coletivo também se sustenta na perspectiva da formação discursiva, como defendido por Pecheux, enfatizando a articulação entre esferas sociais diversas e a importância do contexto na constituição do sentido. Metodologicamente, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa de análise de discurso, focando em uma leitura comparativa dos documentos, a partir da qual se descreverão as características estilísticas e as funções discursivas de cada gênero. A análise das estruturas e das estratégias argumentativas revelará como o Relatório Final, embora não tenha caráter jurídico, se aproxima do Mandado de Injunção Coletivo na construção de um discurso coletivo que visa a legitimação das demandas das mulheres indígenas. Os resultados preliminares apontam para uma forte relação dialógica entre os dois gêneros, especialmente no que diz respeito à luta por direitos constitucionais ainda não efetivados, como o respeito às terras indígenas e a igualdade de tratamento para as mulheres. Ambos os documentos compartilham um horizonte temático que envolve a busca pela regulamentação de direitos universais, com o Relatório utilizando uma estrutura que incorpora elementos de natureza jurídica, enquanto o Mandado de Injunção Coletivo atua dentro do campo jurídico formal. A pesquisa evidencia que, apesar das diferenças formais e de destinatários, os dois gêneros discursivos exercem funções semelhantes ao buscar a efetivação de direitos constitucionais.

Palavras-chave: Kuñangue Aty Guasu. Mulheres Kaiowá e Guarani. Direitos indígenas. Constituição Federal. Injunção coletiva. Análise dialógica.

Eixo (s) temático: Discurso e Política. Discurso e Raça. Discurso jurídico.

Resumo do currículo dos autores.

A autora Fernanda Menezes Barbosa é graduada em Direito pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal - Uniderp (2013-2017) e pósgraduada em Direito Civil Constitucionalizado e o Novo Código de Processo Civil (2020-2021), além de diversos cursos especializados em licitações, contratos administrativos e gestão pública, com destaque para sua atuação no setor público, especialmente na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS). É advogada e funcionária pública na Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul. A autora também é graduada em Artes Visuais pela Vértice – Instituto Pedagógico de Minas Gerais - Ipemig (2022-2024). Na área de Letras, a autora está concluindo sua graduação em Letras Português/Espanhol pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - Uems (2021-2024). Participou de cursos e atividades complementares relacionados ao

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ensino de literatura, línguas e internacionalização universitária. Além disso, foi estagiária no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, lecionando para o ensino médio.

A coautora Vanessa Arlésia de Souza Ferretti é Licenciada em Letras (Português/Literatura), pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (2010); Mestra (2013) e Doutorada (2018) em Linguística, na área de Linguística Aplicada, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na Educação básica, técnica e superior. É professora adjunta - nível IV da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Unidade Campo Grande), onde ministra disciplinas nos cursos de Graduação em Letras (Bacharelado e Licenciaturas em Português/Inglês e Português/Espanhol) e PósGraduação Lato e Stricto Sensu também na área de Letras. É filiada à Associação Latino-americana de Estudos do Discurso (ALED-Brasil). Integra o Núcleo de Estudos Bakhtinianos (NEBA). É uma das editoras da Web Revista Linguagem, Educação e Memória. Empreende pesquisa a partir da Análise de Discurso Crítica, da Análise Crítica de Gênero e da Análise Dialógica do Discurso. Interessa-se por temas como: gêneros discursivos, identidades e práticas sociais; masculinidades; políticas de combate às violências contra as mulheres; formação de professores; ensino de Língua Portuguesa.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ARTE CRÍTICO SOBRE LA PAZ: “CASINO ROYALE”, UNA PIEZA SOBRE EL ATAQUE A LA SOCIEDAD CIVIL DURANTE LA GUERRA CONTRA EL NARCO EN MÉXICO

Futuro Moncada Forero

Entre 2006 y 2018 se libró la “guerra contra el narcotráfico” en México, con un saldo de cerca de 70.000 desapariciones y 350.000 homicidios. Verdad, justicia y reparación son elementos determinantes para pensar la paz, ya que suponen visibilizar lo sucedido, ejercer la ley, dignificar el nombre de los desaparecidos y asesinados, y hacer efectivos los derechos de los familiares de las víctimas de cara al esclarecimiento de los hechos y la restauración de lo posible. La pieza de arte (instalación) analizada en esta ponencia, integra una de las puertas del “Casino Royale”, último vestigio material del lugar donde ocurrió el mayor ataque contra la sociedad civil durante la mencionada guerra, a manos del cartel de “Los Zetas”, con un total de 52 víctimas fatales. Dicho ataque condensa el panorama extorsivo y de corrupción que imperó durante ese periodo histórico entre las instancias de gobierno, los grupos del crimen organizado, el empresariado y la sociedad civil. Los familiares de las víctimas han construido, por cuenta propia, sucesivos memoriales que han sido retirados uno a uno por los propietarios del predio para disolver la memoria. Diez años después del incendio, en abril de 2021 se inició la demolición definitiva del inmueble y la construcción de un almacén comercial que ahora está en funcionamiento. Ante el vacío emocional e institucional en el que quedaron los familiares de las víctimas tras el atentado, finalmente el 31 de agosto de 2022 el alcalde de Monterrey, Luis Donald Colosio Riojas y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, pidieron perdón a los familiares de las víctimas a causa de las violaciones a los derechos humanos; la falta de aplicación del derecho a la seguridad jurídica, y los incuestionables agravios a la integridad, a la seguridad personal y a la vida. En la pieza (instalación) “Casino Royale”, aparecen, a manera de créditos, los nombres de las personas que estuvieron vinculadas a los hechos: víctimas mortales, perpetradores y funcionarios públicos. Sobre estos nombres y la puerta de cristal que conducía a la cocina del establecimiento, hay una proyección de texto que cambia en tiempo real a partir de las respuestas recibidas mediante un código QR donde las personas pueden responder a la pregunta: ¿Qué necesitas para sentir paz? Dicho código, fijado al lado de la pieza y en algunos lugares de la ciudad, abre diversos horizontes de sentido y propone una reflexión pública y cambiante en torno al complejo asunto de la paz. La ponencia posiciona simbólicamente la pieza de arte en el contexto social mexicano y hace un análisis discursivo de las respuestas a la pregunta planteada.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ESTRATÉGIAS RETÓRICAS NA REPRESENTAÇÃO DO CONFLITO ENTRE CIÊNCIA E RELIGIÃO NO DOCUMENTÁRIO OUVIDORES DE VOZES

Filipe Martins de Souza
Universidade Federal de Minas Gerais
filipemartins.psi@gmail.com

O documentário *Ouvidores de Vozes* aborda a experiência de audição de vozes, acompanhando três personagens cujas vivências são atravessadas por tensões entre os discursos científico e religioso. O fenômeno de ouvir vozes, interpretado por vezes como alucinação auditiva no campo médico, também é compreendido em contextos religiosos como manifestações espirituais. A pesquisa propõe investigar como o documentário constrói, por meio de estratégias retóricas, a polêmica entre ciência e religião, e como isso contribui para problematizar as noções de normalidade e patologia associadas ao fenômeno. Justifica-se pela necessidade de ampliar o debate sobre a saúde mental, integrando perspectivas científicas e espirituais em uma sociedade cada vez mais plural. Além disso, busca compreender como discursos midiáticos podem legitimar ou deslegitimar experiências subjetivas e espirituais. O objetivo geral é analisar as estratégias retóricas utilizadas pelo documentário para apresentar e tensionar as diferentes explicações sobre ouvir vozes. Os objetivos específicos incluem examinar os recursos argumentativos que contrastam ciência e religião, identificar como os conceitos de normalidade e patologia são construídos e hierarquizados e avaliar o impacto dessas estratégias na percepção do espectador. Fundamenta-se teoricamente em autores como Amossy (2017), que discute polêmica e retórica, e Barbour (2004), que classifica as relações entre ciência e religião em modelos de conflito, independência, diálogo e integração. Além disso, Cook (2019) e Corstens e Longden (2013) oferecem bases sobre as interpretações médicas e espirituais da audição de vozes, enquanto McGrath (2020) contextualiza historicamente os debates entre ciência e religião. A pesquisa utiliza abordagem qualitativa, com análise retórica e argumentativa do documentário. A metodologia inclui a identificação e categorização de estratégias discursivas que reforçam ou questionam a oposição entre ciência e religião. Os trechos do documentário são analisados em busca de elementos que construam narrativas de conflito ou diálogo, como escolhas lexicais, estruturação de argumentos e uso de depoimentos de especialistas, familiares e líderes religiosos. Embora os resultados ainda sejam preliminares, observa-se que o documentário frequentemente adota uma abordagem polêmica, explorando contrastes entre as explicações científicas e religiosas de maneira a provocar o espectador. Estratégias como a simplificação maniqueísta e o uso de depoimentos conflitantes intensificam a percepção de oposição entre os campos. Contudo, também há momentos em que o documentário sugere possibilidades de diálogo e coexistência, principalmente ao destacar as histórias pessoais dos protagonistas e os valores subjacentes às diferentes perspectivas. Essa ambiguidade aponta para o potencial do audiovisual como espaço de debate e mediação. A análise contribui para os estudos sobre saúde mental e espiritualidade ao demonstrar como os discursos científicos e religiosos são articulados na mídia, influenciando percepções sociais sobre fenômenos subjetivos. Além disso, oferece reflexões sobre como a retórica pode promover ou dificultar o diálogo entre campos distintos, com implicações para a construção de políticas inclusivas e integrativas no cuidado à saúde mental.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Retórica. Polêmica. Ciência. Religião. Ouvidores de vozes.
Eixo (s) temático: Discurso e Saúde. Discurso e religiosidade. Discurso e Ciência.

Resumo do currículo dos autores:
Filipe Martins de Souza. Graduado em Psicologia pela PUC MG. Mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Especialista em Terapia de Família e Casal pela PUC Minas. Graduando em Letras pela UFMG. Psicólogo clínico no Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ARGUMENTAÇÃO E IMAGINÁRIOS SOBRE O PROFESSOR NAS TIRINHAS DO ARMANDINHO

Fabiola Nunes Tavares
Universidade Federal do Ceará
fabiolatavares.doc@gmail.com

Maria Margarete Fernandes de Sousa
Universidade Federal do Ceará
margarete.ufc@gmail.com

Pensando como Bakhtin (1984) pensou que, para se inscrever no mundo dos signos é necessário o uso de referências, entendemos que elas são utilizadas pelos sujeitos para a comunicação e para a significação de suas intenções. Essa construção de referências acontece através do processo de socialização do sujeito é mediado pela linguagem, conforme Charaudeau (2004), um sujeito que é individual e também coletivo que, em nome do uso, constrói as normas de comportamento, do sentido e da forma. Tomando por base esses pensamentos acerca do sujeito e de como ele se representa e é representado na e pela linguagem, nos chegou a inquietação acerca do sujeito professor e como ele é representado na sociedade de diferentes formas, a depender de outros sujeitos que fazem uso da linguagem e do gênero que se utiliza para este fim. Este questionamento nos encaminhou, portanto, ao objetivo desta pesquisa sobre qual ou quais imaginários acerca do professor estão presentes no gênero tirinha, especificamente nas tirinhas do personagem Armandinho. Escolhemos o gênero tirinha por este estar presente tanto nas aulas de Língua Portuguesa, em praticamente todas as séries do ensino básico, como também por ele fazer parte do universo das avaliações, sejam elas de esfera regional ou nacional. Além do universo educacional, as tirinhas também fazem parte do coletivo de gêneros que estão disponíveis nos ecossistemas digitais como Instagram, Facebook, Tiktok, entre outros, ou seja, têm um alcance de disseminação para outros gêneros e outras plataformas por meio de compartilhamento digital (Paveau, 2019). Como aporte teórico, utilizamos a teoria Semiolinguística e o processo de semiotização do mundo, os saberes e os imaginários sociodiscursivos e a argumentação como estratégia de influência (Charaudeau, 2007, 2016, 2017, 2019, 2021). Além disso, utilizamos também os conhecimentos teóricos acerca do gênero tirinha e seus elementos constitutivos discutidos por Cagnin (1975) e por Ramos (2007, 2012). E, ainda, para tratar das questões relativas à profissão e à imagem do professor, utilizamos o olhar da área da educação, de Nóvoa (2007, 1999) e de Arroyo (2013). Nossa metodologia é uma pesquisa qualitativa e nosso *corpus* é composto por 5 tirinhas do personagem Armandinho coletadas na rede social do Facebook entre os anos de 2020 a 2023 e que foram publicadas com a temática do dia dos professores. Como resultados, observamos que temos um sujeito argumentante, Armandinho e demais personagens no circuito interno de comunicação e Alexandre Beck, no circuito externo de comunicação, que apresentam uma proposta sobre o mundo dos professores para os interlocutores leitores das tirinhas. Para isso, se utiliza da lógica argumentativa encadeada por diferentes modos de raciocínio e que é encenada através de uma situação de troca monológica (no circuito externo), num contrato de comunicação implícito e que, apenas pela análise do número de curtidas e compartilhamentos, nos dá um indicativo de que os interlocutores se posicionam positivamente às propostas de mundo apresentadas. Também encontramos uma argumentação como visada de influência acerca dos imaginários sociodiscursivos de que os professores são essenciais para a manutenção de um país democrático, mas que enfrentam muitas dificuldades para realizar esta tarefa, seja por falta de reconhecimento por parte da sociedade em geral, seja por falta de políticas públicas para este fim, que possibilitem uma vida em que os professores possam ter remuneração financeira suficiente para não dedicarem mais do que 40 horas semanais ao desempenho de sua profissão.

Palavras-chave: Argumentação. Imaginários Sociodiscursivos. Tirinhas. Professor. Eixo (s) temático: Discurso e Educação
Resumo do currículo dos autores.

Fabiola Nunes Tavares. Doutoranda em Linguística pela Universidade Federal do Ceará - UFC, Mestra em Gestão de Negócios Turísticos pela Universidade Estadual do Ceará - UECE (2017), Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA (2008), Licenciada em Letras/Literaturas pela Universidade Federal do Ceará - UFC (2008), Tecnóloga em Gestão de

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Empreendimentos Turísticos pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE (2005). Membro do Grupo de Pesquisa Gêneros: Estudos Teóricos e Metodológicos - GETEME/PPGLin/UFC. Bolsista FUNCAP e professora de Língua Portuguesa da SEDUC/CE (Secretaria de Educação Básica do Ceará). Experiência na área de Coordenação Pedagógica, Formação de Professores, Ensino de Língua Portuguesa e Tutoria EaD.

Maria Margarete Fernandes de Sousa. Graduada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará (1983), em Pedagogia pela Universidade de Fortaleza (1989), Especialista em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual do Ceará (1993), Mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará (1998) e Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (2005). É professora Titular da Universidade Federal do Ceará e Coordenadora do Grupo de Pesquisa Gêneros: Estudos Teóricos e Metodológicos - GETEME/PPGLin/UFC. Desenvolve pesquisas nas áreas de Linguística de Texto e Análise do Discurso, atuando, principalmente, em análise de gêneros, gêneros promocionais e nas estratégias de construção dos sentidos do texto: referenciação, intertextualidade, interdiscursividade, argumentação e multimodalidade. É membro do GT da ANPOL de Linguística de Texto e Análise da Conversação e da Academia Cearense da Língua Portuguesa - ACLP, ocupando a cadeira 13, desde 2017.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LA VISIÓN CRÍTICA EN EL DISCURSO DE LA IDENTIDAD CHILENA DURANTE EL ESTALLIDO SOCIAL Y POLÍTICO DE 2019: UNA APROXIMACIÓN

Federico Pastene Labrín
Universidad del Bío-Bío (Chile)
fpastene@ubiobio.cl

Esta investigación constituye una continuación de la tesis doctoral del autor que versó sobre el discurso de la identidad chilena en el ensayo entre 2001 y 2010 justo cuando se generó un itinerario bicentenario por cumplirse 200 años de la República en 2010. Allí se postuló la existencia de una concepción oscilante en el ensayo sobre la identidad nacional con tres visiones: herencia, crisis y proyecto (proyección) (Pastene, 2010). Sin embargo, en 2019 se produjo el Estallido Social y Político que aún repercute en nuestro país, y sobre este evento son incipientes los estudios que abordan la (re)configuración de la identidad nacional a partir de este hecho histórico relevante de los últimos 30 años. El objetivo principal es explorar las visiones críticas acerca de la identidad chilena que emanan principalmente de los ensayos del Estallido Social y Político, acaecido en octubre de 2019. La investigación se sitúa en los ejes orientadores, y que actúan como macrocategorías, del triángulo del discurso propuesto por Van Dijk: *discurso, cognición y sociedad*. El discurso representa lenguaje, uso lingüístico, interacción verbal y también género textual como el ensayo que, para Weinberg (2022) es la 'usina del pensamiento'. Del mismo modo, la cognición representa la cognición social (incluida la identidad colectiva) como la individual, entre otros; y la sociedad se entiende tanto en el micronivel de las situaciones y las interacciones sociales como en el macronivel de los grupos, de las relaciones grupales de las instituciones y del orden social en general (Van Dijk, 2024), que entró en crisis en Chile en 2019, donde el movimiento social manifestó su malestar. Por su parte, Larraín aborda la identidad nacional desde una perspectiva crítica y dinámica, enfatizando que no es un concepto estático ni esencialista. La identidad nacional se construye a través de diversos elementos y discursos que cambian con el tiempo y las circunstancias históricas. Un componente es la pluralidad de discursos, por cuanto múltiples narrativas construyen la identidad nacional, reflejando la diversidad de grupos sociales y culturales dentro del país (Larraín, 2019, 2024). Desde el punto de vista metodológico, se opta por un enfoque crítico, sincrónico y analíticosintético y de análisis textual de cuatro obras: *Chile despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre* (Artaza et al. 2019), *Estallido social y una Nueva Constitución para Chile* (Garcés, 2020), *El Pueblo en movimiento* (De la Fuente y MLinarz, 2020) y *La Comunidad Sublevada* (Bengoa, 2022). Entre los resultados preliminares se pueden mencionar: una visión crítica de la identidad nacional se manifiesta en cómo las movilizaciones sociales apelaron a la historia y a la crisis profunda en el sistema político chileno, resaltando las luchas históricas por justicia e inclusión social y el abuso de la clase dominante. En suma, la identidad chilena es un mosaico que incluye diversas influencias y experiencias, reflejando tanto la historia colonial como las luchas modernas por derechos sociales y políticos. Palabras clave: Visión crítica. Discurso. Identidad chilena. Estallido Social y Político.

Eje temático: Discurso y Política.

Currículum

Dr. Federico Pastene Labrín (fpastene@ubiobio.cl) es Posdoctorado en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 18° Ciclo "La política y lo político en el campo de las ciencias sociales, humanas y actividades artísticas", del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Doctor en Ciencias Humanas Mención Discurso y Cultura, Universidad Austral de Chile, Magíster en Literaturas Hispánicas, Universidad de Concepción, y Profesor de Castellano y Licenciado en Educación, Universidad del Bío-Bío. Actualmente es académico jornada completa y Profesor Asociado en el Departamento de Artes y Letras de la Facultad de Educación y Humanidades en la Universidad del Bío-Bío desde el 2001. Sus líneas de investigación y desarrollo de la docencia abordan el aprendizaje de las competencias comunicativas, el análisis del discurso, la comprensión y producción de textos académicos y didáctica de la lengua. Ha sido cofundador y docente del Magíster en Didáctica de la Lengua Materna de la Universidad del Bío-Bío. Profesor visitante del Magíster en Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura de la Universidad Católica del Maule, del Magíster en Lingüística Aplicada de la Universidad Católica de la

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Santísima Concepción y ha dictado el Curso de “Escritura Científica” en el Doctorado en Ciencias Agroalimentarias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha participado en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales, destacando: “La competencia lecto-literaria de los preuniversitarios y alumnado inicial de la Universidad de Alicante y la Universidad del Bío-Bío” (Proyecto ICE 1811-U. de Alicante, España), “Canon de lecturas, prácticas de educación literaria y valores de la ciudadanía europea: claves axiológicas y propuestas para la igualdad de género y la multiculturalidad”, Proyecto I+D EDUCALIT. Ministerio de Ciencia e Innovación, España, Universidad de Granada. FONDECYT Regular 1180586 “Eficacia de los comentarios escritos de ajuste al género (CEAG) en escritos académicos: estudio experimental en tres disciplinas en dos universidades regionales”. Miembro del Equipo Disciplinario Experto que elaboró los Estándares Disciplinarios de Lenguaje y Comunicación para las Carreras de Pedagogía en Educación Media, Centro UC para la Transformación Educativa Centre UC, Pontificia Universidad Católica de Chile y CPEIP-Ministerio de Educación (2017-2018). Integra el Grupo de Investigación ÉTIMO Didáctica de la Lengua y la Literatura HUM-508, Universidad de Granada, España. Ha sido Director del Departamento de Artes y Letras y Director de Investigación y Creación Artística de la Universidad del Bío-Bío. En la actualidad es Coordinador Académico de la Unidad de Competencias Comunicativas Sección Español del Departamento de Artes y Letras, Director del Grupo de Investigación en Lectura y Escritura para el Aprendizaje LEA-UBB y Coordinador de la Cátedra UNESCO Lectura y Escritura, Subsede Universidad del Bío-Bío. Es miembro de ADAL (Association d' Analyse des Discours de l'Amérique latine, Paris) y ALED (Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

EMBATES CULTURAIS NA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA: ANÁLISE DOS PRONUNCIAMENTOS OFICIAIS DE CELSO AMORIM

Frederico Rios C. dos Santos
Universidade Federal de Minas Gerais
fredericodesantos@gmail.com

A guerra cultural caracteriza-se pelo embate entre duas visões de mundo antagônicas, uma conservadora e outra progressista. Do ponto de vista da linguagem, a Retórica da Guerra Cultural (RGC) tende a apresentar certas constantes, como observamos em trabalhos passados. Na presente pesquisa, procurou-se verificar se essas constantes podem ser verificadas no interior do discurso diplomático brasileiro. O objeto de análise repousa sobre os discursos oficiais dos chanceleres do Brasil desde o primeiro governo Lula até o de Bolsonaro, em uma perspectiva comparativa. A escolha do lapso temporal justifica-se por contemplar governos com orientações ideológicas que geralmente se opõem no espaço público. Questiona-se sobre quais as constantes da RGC podem ser observadas e com que frequência, para cada chanceler; qual grupo ideológico (direita ou esquerda) do discurso político se serviu mais frequentemente da RGC e de que maneira; qual grupo político pôde se inserir na tradição diplomática brasileira baseada no pragmatismo, universalismo e na busca do desenvolvimento nacional, menos afeita à RGC. Sabe-se, por ampla divulgação na imprensa, que, de todos os ministros do período em exame, Ernesto Araújo foi o mais aguerrido no espaço público, mas ficou a hipótese de que seu tom belicoso estaria mais presente também nos discursos oficiais dos foros internacionais, em que são tomadas decisões que repercutem diretamente na vida dos brasileiros. A metodologia de pesquisa se dá, em primeiro lugar, por meio de uma análise quantitativa da ocorrência das constantes da RGC nos discursos diplomáticos. Essas constantes foram propostas com o auxílio de algumas categorias teóricas, como a da “Retórica da Denúnciação” e “*ethos* de expert” em Danblon; “Retórica da Conspiração” e “*pathos* de ressentimento” em Angenot; “*ethos* de credibilidade” e “imaginários sociodiscursivos” em Charaudeau; e “dicotomização” em Amossy. Em uma planilha, foi quantificado o número de proferimentos que identificados em cada uma dessas variáveis, possibilitando uma visão geral das intervenções e o estabelecimento de conclusões comparativas. Em seguida, procedeu-se à análise qualitativa, que consiste na análise crítica dos resultados, levando-se em conta o contexto, os jogos de poder e os efeitos de sentido das estratégias argumentativas empregadas. Dada a extensão do *corpus*, impossibilitando a apresentação de todos os achados em uma curta explanação, para a comunicação da ALED as conclusões serão restritas ao chanceler Celso Amorim. Pela análise dos dados coletados, pode-se concluir que a RGC não foi a tônica do discurso do diplomata, e que, excetuando os pronunciamentos meramente protocolares, o ex-ministro das relações exteriores tendeu a adotar um discurso progressista e ligado aos movimentos de esquerda. Esperamos contribuir, ainda que com um recorte específico, para um avanço no conhecimento acerca do discurso diplomático brasileiro, no caso, sob a ótica das ciências da linguagem. Além do mais, objetivamos lançar luzes sobre a história recente da diplomacia brasileira, cuja atuação é crucial para o desenvolvimento nacional e, por conseguinte, para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.

Palavras-chave: Discurso diplomático. Política externa. Brasil. Guerras culturais. Celso Amorim.

Eixo temático: Discurso e política

Resumo do currículo dos autores:

Frederico Rios C. dos Santos é pós-doutor em Linguística do Texto e do Discurso (UFMG, CNPq); doutor em Relações Internacionais (USP, Sciences Po, Capes) e em Linguística do Texto e do Discurso (UFMG, Sorbonne, Capes); mestre em Relações Internacionais (PUC Minas), especialista em Estudos Diplomáticos (CEDIN), bacharel em Direito (UFMG) e em Filosofia (UFMG) e licenciado em Letras (UCB). Atua como pesquisador no Grupo Retórica e Argumentação, da UFMG, e no Núcleo de Estudos em Análise Crítica do Discurso (NEAC), da USP, ambos cadastrados no CNPq. Atualmente, debruça-se sobre discursos políticos, midiáticos e diplomáticos, especialmente em temas ligados a identidade, retórica das guerras culturais e choque de civilizações, por meio de textos verbais e/ou visuais. É autor dos livros “Cinema, Discurso e Relações Internacionais: perspectivas teóricas e princípios de análise” e “A Retórica da Guerra Cultural e o Parlamento Brasileiro: a argumentação no impeachment de Dilma Rousseff”.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LUGAR DE MULHER É... DISCURSOS DE CONSENSOS E DISSENSOS NO MUNDO CORPORATIVO

Flávio Roberto Gomes Benites
Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT
fgbenites@unemat.br

Esta comunicação constitui-se em um recorte do projeto de pesquisa “Mineração por elas: discursos de inclusão/exclusão da mulher em condições enunciativas laborais” – proposto por nós na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Campus de Tangará da Serra, no qual abordamos um tema que não é recente em nossa sociedade: a inclusão da mulher no mundo do trabalho. Em um primeiro olhar, tal proposta parece ter pouca importância, na medida em que é comum vermos a mulher ocupando os mais variados postos de emprego, tais como os domésticos, babás, professoras e, uma pequena parcela, na política, cargos de chefia e outros. No entanto, a percepção pode ser diferente quando passamos a nos interrogar e a evidenciar o percurso de luta pelo qual a mulher passou e passa para trabalhar e ter os mesmos direitos e deveres que o homem já tem desde há muito tempo, posto que é conhecido o seu papel nesta sociedade ainda patriarcal. Nesse sentido, o objetivo aqui é analisar discursos que levam em conta as relações identitárias conflitivas entre mulheres e homens evidenciadas em enunciados que emergem no ambiente de trabalho. Para tanto, arrolamos a discussão com base nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso materialista, a partir da qual se discutem conceitos propostos por M. Pêcheux, M. Foucault, bem como conceitos provenientes da psicanálise; estabelecemos um diálogo com teorias que alicerçam os estudos de gênero, considerando que essas perspectivas podem contribuir para uma problematização acerca de enunciados que fazem parte de práticas identitárias do universo discursivo feminino no trabalho. O corpus da pesquisa é extraído do canal Youtube da empresa mineradora Vale do Rio Doce, que lançou uma websérie intitulada “Mineração por elas” a fim de promover a presença feminina nos setores da companhia e atrair o engajamento de outras mulheres para aí construir sua carreira laboral. Além disso, fazem parte do corpus os comentários postados por homens abaixo da descrição dos vídeos cujos efeitos de sentido apontam para posições subjetivas conflitivas. Para esta apresentação, selecionamos 02 (dois) vídeos nos quais as empregadas narram suas histórias de vida na empresa Vale do Rio Doce, bem como os comentários que referenciam a voz masculina. A partir dessas condições, os resultados preliminares do material mobilizado apontam que, por um lado, os enunciados produzidos pelas mulheres retomam o discurso da emancipação feminina e as consequências de uma posição de empoderamento; por sua vez, a fim de manter sua posição de domínio, os homens enunciam de modo queixoso e deixam escapar sentidos de ressentimento, visto que o trabalho de mineração é tradicionalmente (leia-se ‘do ponto de vista do macho’) tido como exclusivo do espaço masculino.

Palavras-chave: Mulher. Trabalho. Discurso.

Eixos temáticos: Discurso e Trabalho; Discurso, Gênero e Sexualidade.

Resumo do currículo do autor:

Flávio R. G. Benites é professor adjunto na Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT. Atua no Curso de Letras (Campus de Tangará da Serra) e na Pós-graduação em Linguística (Campus de Cáceres). É Doutor em Linguística Aplicada pela UNICAMP e lidera o Grupo de Pesquisa “Escrituras” registrado no CNPq. Os temas de pesquisa pelos quais tem interesse são: discurso sobre língua, sujeito e identidade, discurso sobre (i)migração, língua e fronteira, discurso sobre inclusão e exclusão em diversos contextos enunciativos.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DISPOSITIVO DA RACIALIDADE: CONTRIBUIÇÕES DA FILOSOFIA DE SUELI CARNEIRO AOS ESTUDOS DO DISCURSO

Fabio Sampaio de Almeida
Cefet/RJ
fabio.almeida@cefet-rj.br

A presente comunicação visa discutir as contribuições da filosofia de Sueli Carneiro aos estudos do discurso, especialmente no que tange à análise discursiva das relações raciais e suas implicações nos campos acadêmico, político e midiático. Tomando como base o pressuposto defendido por Carneiro (2023), reconheço que as formas predominantes de conhecimento na academia, em sua maioria, se alinham às epistemologias e teorias originadas da tradição do pensamento europeu. Esse processo, conforme a autora, negligencia outras formas de conceber e refletir sobre o mundo, especialmente as produções de povos não-brancos, como negros e indígenas. As análises do discurso, frequentemente centradas na relação entre produção textual e práticas sociais, salvo algumas exceções, ainda se mostram limitadas ao ignorar a racialidade como pressuposto constitutivo da produção discursiva em um país colonizado, como o Brasil. Sueli Carneiro (2023) denuncia esse processo como uma forma de epistemicídio, conceito que descreve o sequestro ou anulação da razão e do saber das pessoas negras, relegando-as a uma posição de subalternidade intelectual. No contexto das relações de poder e saber (Foucault, 1970), Carneiro propõe o conceito de "dispositivo de racialidade" como ferramenta teórica para analisar como o racismo, sustentado por práticas discursivas e institucionais desde o período colonial, continua a moldar a produção do conhecimento no Brasil. A autora analisa como o dispositivo de racialidade configura uma divisão ontológica entre os sujeitos que têm o direito de existir e ser reconhecidos, especialmente aqueles que se alinham ao projeto colonial da branquitude, e os que são desqualificados como "não-seres", como ocorre com negros e indígenas. Esse processo é sustentado por um conjunto de práticas sociais e políticas que incluem, entre outras coisas, a organização espacial, o controle social e a distribuição de corpos, os quais são constantemente marcados e legitimados por discursos discriminatórios. Carneiro também aponta como essa dinâmica se reflete nas instituições acadêmicas, que historicamente abordaram as populações negras e marginalizadas como objetos de estudo, muitas vezes sem um verdadeiro diálogo ou escuta ativa dessas pessoas. Nesse sentido, Carneiro corrobora a crítica à ideia de "dar voz" aos sujeitos marginalizados, argumentando que, mesmo quando essas vozes são ouvidas, quem detém o poder acadêmico ainda tem a autoridade de legitimar quais discursos são válidos. A reflexão sobre o dispositivo de racialidade, portanto, exige uma reavaliação crítica da universidade, tornando-a não apenas mais inclusiva, mas também mais aberta ao reconhecimento das diversas vozes e saberes que emergem das experiências vividas por grupos historicamente subalternizados. Neste contexto, este trabalho propõe uma análise do conceito de dispositivo de racialidade como um constructo que busca gerar inteligibilidade sobre a estrutura social e racial que constitui as condições de produção de discursos e saberes sobre a população brasileira, bem como avaliar sua produtividade em análises discursivas de enunciados que permitam um "enegrecimento" dos estudos do discurso.

Palavras-chave: Dispositivo de racialidade. Raça. Estudos do Discurso.
Eixo (s) temático: Discurso e raça; Discurso e filosofia

Fabio Sampaio de Almeida é doutor em Linguística Aplicada (UFRJ), professor de português e espanhol do CEFET/RJ, pesquisador dos Estudos do Discurso atuando nos Programas de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais (PPRER) e de Filosofia e Ensino (PPFEN). Seus interesses de pesquisa residem sobre a relação entre discursos e relações étnico-raciais, trabalho docente, mídias, políticas públicas e ensino.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A FORMAÇÃO DO IMAGINÁRIO DA (IN)SEGURANÇA NO DISCURSO MIDIÁTICO

Filipe Siqueira Fermino
PPGEL/Ufes
Filipeskiter16@gmail.com

Apresentamos mais uma parte da tese de doutorado em andamento realizada pelo autor sobre o discurso do jornal A Tribuna sobre a greve da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Neste trabalho especificamente apresentamos uma descrição, leitura e análise discursiva do processo de formação do imaginário da (in)segurança no discurso midiático. A greve da PM ES, ocorrida em fevereiro de 2017, foi um acontecimento político, histórico e social de profundo impacto na sociedade capixaba, provocando e promovendo uma desestabilização da percepção da população em relação à sensação segurança, bem como produziu diversos discursos em torno desses impactos, em especial na mídia hegemônica. O objetivo desta comunicação é apresentar as reflexões e conclusões sobre a natureza do trabalho da Polícia Militar, as relações entre o policiamento ostensivo e a formação do imaginário da (in)segurança, a partir da análise discursiva de fragmentos do discurso do jornal A Tribuna sobre a greve. A base teórica utilizada se fundamenta nos princípios e procedimentos teóricos do que chamamos de Análise Materialista do Discurso (AMD), que tem como origem a análise do discurso francesa, inaugurada por Michel Pêcheux, e desenvolvida por outros teóricos e analistas, como Eni Orlandi e Mara Glizman. O dispositivo metodológico adotado se deu por meio de recortes discursivos (Orlandi) do corpus e montagem de uma série (Glizman) sobre a percepção da normalidade na segurança pública, como elemento organizador da leitura, em busca de traços, pistas e permanências no discurso do jornal A Tribuna em relação à greve da Polícia Militar. A articulação dos conceitos teóricos da Análise Materialista do Discurso, combinada com a organização de um arquivo discursivo, a partir do qual é montado uma série com base em um feixe de questões é parte do método de abordagem da materializada discursiva selecionada. Como parte das conclusões, apresentamos os principais conceitos teóricos adotados neste trabalho (condições de produção, trabalho reprodutivo, Aparelho Repressivo do Estado, interpelação ideológica e identificação, formações discursivas e formações imaginárias, processos discursivos, interdiscurso); o processo de formação do imaginário da (in)segurança por meio do “policiamento ostensivo” e o duplo funcionamento da “sensação de (in)segurança” sobre os sujeitos envolvidos.

Palavras-chave: Formações imaginárias. Policiamento ostensivo. Sensação de (in)segurança.

Eixo (s) temático: Discurso e mídia

Mini currículo:

Filipe Siqueira Fermino atua como Secretário Executivo na Ufes desde 2012. Formado em Licenciatura em Letras Português e Francês na Ufes, mestre em Estudos Linguísticos e doutorando em Estudos Linguísticos no PPGEL/Ufes, Filipe realizou pesquisas na área de línguas indígenas (Tupi), ensino de Tupi, e Análise do Discurso de viés materialista.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ONTOLOGIA SOCIAL BIG DATA E NET-ATIVISMO: O TIKTOK COMO ESPAÇO DE INFLUÊNCIA DIGITAL E NET-ATIVISMO SOBRE HIV/AIDS

Fábio de Sousa Fernandes
Universidade Federal do Oeste da Bahia
fabio.fernandes@ufob.edu.br

Samuel Souza de Oliveira
Universidade Federal do Oeste da Bahia
samuel.o8583@ufob.edu.br

Na era dos dados (Santaella, 2022), as redes sociais digitais configuram-se como espaços de mediação simbólica nos quais práticas discursivas, identitárias e ativistas são reconfiguradas sob as lógicas algorítmicas do capitalismo da atenção. O TikTok, como plataforma pautada pela efemeridade dos conteúdos e pela viralização de narrativas, torna-se um ambiente estratégico para a atuação de influenciadores digitais e net-ativistas que discutem HIV/AIDS. Este trabalho investiga como essas figuras ocupam esse espaço digital, analisando o tecido ontológico do TikTok e sua ecologia comunicativa (Di Felice, 2018), na qual a interseção entre engajamento, circulação de discursos e construção de subjetividades ocorre de maneira interativa e acelerada. A pesquisa se fundamenta na análise de redes digitais e na netnografia discursiva, observando como as trocas simbólicas e interações no TikTok moldam a relação entre ativismo e influência digital. A partir de um mapeamento de perfis de influenciadores e net-ativistas que produzem conteúdos sobre HIV/AIDS na plataforma, analisamos como suas estratégias comunicativas operam dentro das regras algorítmicas do TikTok e como suas práticas discursivas ressignificam o HIV/AIDS no ambiente digital. As postagens, marcadas pelo uso de vídeos curtos, trilhas sonoras virais e recursos multimodais, possibilitam a criação de narrativas híbridas, nas quais a informação científica, o testemunho pessoal e o humor se articulam para sensibilizar e engajar audiências diversas. Nesse sentido, a plataforma não apenas viabiliza novas formas de ativismo, mas também impõe desafios, dado que a visibilidade e o alcance dessas narrativas estão sujeitos a dinâmicas algorítmicas que privilegiam determinados conteúdos em detrimento de outros. Ao observar o TikTok como um ecossistema comunicativo, compreendemos que a rede de net-ativismo em torno do HIV/AIDS não se dá apenas pela produção de conteúdo, mas também pelo modo como os discursos interagem, são apropriados e ressignificados por outros usuários. A apropriação coletiva de discursos ativistas por meio de desafios, duetos e stiches demonstra como a mobilização política no TikTok ocorre de forma rizomática, em que diferentes vozes contribuem para a ampliação da discussão. Entretanto, essa interatividade também evidencia os limites do ativismo digital, uma vez que a lógica do entretenimento pode diluir pautas políticas e reformular a militância sob moldes mais comercializáveis, transformando net-ativistas em influenciadores cujas narrativas são, muitas vezes, condicionadas às exigências da plataforma. Por fim, a pesquisa revela que os influenciadores digitais e net-ativistas no TikTok operam em um espaço híbrido, no qual a performance digital oscila entre o ativismo social e as demandas da influência midiática. Esse fenômeno reflete uma mutação na ecologia comunicativa das ideias (Di Felice, 2018), em que as trocas simbólicas não se limitam à disseminação de mensagens, mas fazem parte de um circuito dinâmico de interações que altera constantemente a paisagem discursiva da plataforma. Dessa forma, compreender o TikTok como uma ontologia social digital permite problematizar como os ativismos emergentes se constituem em tempos de sobrecarga informacional e como a cultura algorítmica molda as formas de engajamento político contemporâneo.

Palavras-chave: TikTok. net-ativismo. influenciadores digitais. HIV/AIDS; ontologia social digital; ecologia comunicativa.

Eixo (s) temático: Discurso e rede sociais

Fábio de Sousa Fernandes. Professor Adjunto do Centro das Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Doutor em Linguística pela Universidade de Brasília (UnB), mestre em Cultura e Sociedade pelo Programa Multidisciplinar de Pós-graduação em Cultura e Sociedade da Universidade

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Federal da Bahia (UFBA, 2011), pós-graduado em Estudos Linguísticos (2009) e licenciado em Letras Vernáculas (2006) pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Possui experiência como professor de Língua Portuguesa na Educação Básica, é membro do grupo de pesquisa Corpus Possíveis, da Universidade Federal do Oeste da Bahia e do Grupo de Pesquisa LABEC Laboratório de Estudos Críticos do Discurso (UnB). Coordenou o grupo de pesquisa Corpus Possíveis (UFOB) e o Programa de Extensão Re(ex)sistência LGBT (UFOB). Interesses de pesquisa: Linguística. Estudos Críticos do Discurso. Semiótica Social. Cultura Digital e Redes Sociais. Crítica cultural. Estudos Culturais.

Samuel Souza de Oliveira. Bacharel Interdisciplinar em Humanidades (2022) pela Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). É membro do Grupo de Pesquisa Corpus Possíveis (UFOB) e atua na linha de pesquisa de Cultura, Gênero e Sexualidade. É também ex-bolsista PIBIC-CNPq através do projeto "Linguagens de re(ex)sistência: texto, corpo, subversão". Ademais, é ex-bolsista PIBIEX/UFOB 2020/2021 onde desenvolveu o projeto JADiH (Jovens Ativistas pelos Direitos Humanos). Além de possuir experiência com a organização de eventos acadêmicos, colaborou de 2021 a 2022 com a Revista Sul-Sul de Ciências Humanas e Sociais que está vinculada ao PPGCHS (Programa de Pósgraduação em Ciências Humanas e Sociais) e ao grupo de pesquisa supracitado. Atualmente, é acadêmico do curso de Direito da UFOB e extensionista voluntário vinculado ao projeto "Leituras do cárcere: remição da pena através do direito, literatura e questões de gênero". É ainda bolsista PIBIC-CNPq vinculado ao projeto "A Netnografia e os Estudos Críticos do Discurso: reflexões e intersecções teórico-metodológicas para a pesquisa qualitativa em redes sociais na internet."

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O FUNK COMO ESPAÇO DE EXPRESSÃO PARA MULHERES INVISIBILIZADAS: UM CONTRADISCURSO À HEGEMONIA OPRESSORA

Fernanda Silva Oliveira
Universidade Federal de São João del-Rei
fso.21@outlook.com

Cláudio Márcio do Carmo
Universidade Federal de São João del-Rei/CNPq.
claudius@ufsj.edu.br

Heloisa Buarque de Hollanda (2018) defende que o funk é um território consagrado da ocupação feminista, em suas pluralidades, desde o início dos anos 2000. No entanto, para reconhecer as múltiplas expressões do feminismo na música, não basta só observar o que as mulheres escrevem e cantam, pois, enquanto algumas cantam e tematizam o feminismo de modo declarado e objetivo, outras deixam a luta feminista emergir de outras maneiras. Partindo dessa perspectiva, foi selecionado como corpus para a presente pesquisa, a letra da música “As minas e as loiras - o sofrimento das mulheres”, da qual ainda não foi possível precisar a data. Ao longo da letra, são materializados diversos discursos que exaltam a autovalorização e outros que trazem para pauta a opressão feminina, contrariando as letras de funk que objetificam as mulheres. A partir da necessidade de questionar o papel das mulheres na sociedade e os discursos opressores, precisamos nos atentar ao que Norman Fairclough (2014) defende ao afirmar que para uma possível mudança do mundo, precisamos procurar melhorar a nossa compreensão da realidade existente, realidade esta que precisa incluir, de forma essencial, a compreensão das relações entre o discurso e outros elementos da vida social. Se o discurso não é só um reflexo da sociedade, mas também um espaço para construção e transformação, podemos entender que as letras de funk de resistência representam um contradiscurso dentro de uma sociedade machista e patriarcal, em que a música abre espaço de disputa contra o discurso dominante. Dessa forma, por meio de uma linguagem coloquial e direta, o funk dialoga com algumas camadas da sociedade, garantindo o reconhecimento das experiências ali descritas, por certos grupos de mulheres, fazendo uma articulação com o sofrimento cotidiano vivenciado por elas. Dessa forma, atua como ferramenta apta a promover a solidariedade e o empoderamento feminino, uma vez que o discurso está sempre interligado às práticas sociais. Por meio de uma análise dialética, buscaremos demonstrar como, por meio do funk, mulheres denunciam as estruturas opressoras e buscam mobilizar o discurso visando à transformação. Para realizar essa análise, seguiremos os passos definidos como metodologia por Fairclough (2008) na abordagem dialético-relacional para estudo do que ele chama de “erro social” (injustiça e desigualdade, por exemplo), que é tida como variante da “crítica explicativa”, e pode ser formuladas nas seguintes etapas: a) Focar em um erro social em seus aspectos semióticos; b) identificar obstáculos para enfrentar o mal social; c) considerar se a ordem social precisa do mal social; e, d) identificar possíveis maneiras de superar os obstáculos. A Análise Crítica do Discurso é uma ferramenta crucial para entender como o funk, como espaço para o contradiscurso, busca reconfigurar o lugar das mulheres na narrativa social, em prol da reconstrução das identidades femininas. Além disso, o funk como gênero musical marginalizado, escancara certa discrepância entre a ideologia dominante e a realidade social, em uma luta contra a invisibilização e silenciamento de mulheres, validando suas experiências e suas identidades.

Palavras-chave: Feminismo, resistência, hegemonia, contradiscurso.

Eixo (s) temático: Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros.

Resumo do currículo dos autores.

Fernanda Silva Oliveira, é graduada em Direito pelo Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves (2018). Pós graduada em Direito de Família e Sucessões pelo Instituto Damásio de Direito da Faculdade IBMEC/SP (2019). Graduanda em Letras pela Universidade Federal de São João delRei (UFSJ). Mestranda em Teoria Literária e Crítica da Cultural – PROMEL/UFSJ, sob orientação do Professor Doutor Cláudio Márcio do Carmo, bolsista CAPES.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Cláudio Márcio do Carmo é professor Titular de Linguística e Língua Portuguesa, lotado no Departamento de Letras, Artes e Cultura da Universidade Federal de São João delRei, atuando na graduação e no mestrado em Letras. Licenciado em Letras (Português, Inglês e respectivas Literaturas) pela Fundação de Ensino Superior de São João delRei, atual Universidade Federal de São João del-Rei. É Mestre em Linguística e Doutor em Linguística Aplicada, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Possui Pós-Doutorado em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade de São Paulo, sob a supervisão do Prof. Dr. Kabengele Munanga, e em Linguística Aplicada, pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos da Universidade da Geórgia, sob a supervisão do Prof. Dr. Richard Gordon. É pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Teoria e Análise Linguística e Linguística Aplicada. Trabalha com a relação entre linguagem, sociedade e cultura, principalmente sob o olhar das teorias de base Linguística Sistemico-Funcional (a exemplo das Semiótica Social, Multimodalidade e Análise [Crítica] do Discurso), Linguística de Corpus e estudos lexicais. Tem especial interesse na análise de discursos de/sobre minorias/grupos minorizados e grupos vulneráveis, questão étnico-racial e questão religiosa. Atualmente, o foco das pesquisas centra-se, sobretudo, na produção, distribuição e consumo do discurso de ódio (CNPq). Participa do grupo de pesquisa GEPTED - Grupo de Estudos sobre Pragmática, Texto e Discurso - UFMG e é membro da Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO “RACISMO REVERSO” NA MÍDIA: EUROCENTRISMO, SILENCIAMENTOS E INVERSÕES SEMÂNTICAS

Fernando da Silva Silveira
Unespar
teacherfernandosilveira@gmail.com

André William Alves de Assis
UEM / UniCV
assis.awa@gmail.com

Este artigo analisa a constituição discursiva do “racismo reverso” na mídia, aqui representada em uma publicação do jornal Folha de S. Paulo, de 15 de janeiro de 2022, intitulada “Racismo de negros contra brancos ganha força com identitarismo”, pautada em estudos de Fanon (2020; 2022), Fernandes (2021), Orlandi (2019) e Ribeiro (2019), dentre outros. Metodologicamente, partimos dos pressupostos da Análise do Discurso, a fim de compreender a rede interdiscursiva constituída no material de análise. Para tanto, iniciamos a investigação pelas noções de Interdiscurso, Formação discursiva, Silenciamento e Formação ideológica e materialidade discursiva, para compreender a constituição do “racismo reverso” no texto analisado, assim como os discursos que legitimam (ou não) a perspectiva adotada e os efeitos de sentido historicamente neles constituídos. Os resultados nos mostram como os efeitos em torno do “racismo reverso” advêm de estratégias que descontextualizam o racismo estrutural e enfraquecem discursivamente suas bases históricas, por meio do silenciamento da colonialidade e do eurocentrismo, elementos centrais para a compreensão das desigualdades raciais enquanto sistemas de opressão. Assim, o texto analisado produz efeitos de sentido em torno dessa temática, promovendo uma inversão semântica, ao silenciar as relações de poder que estruturam o racismo, individualizando-o e reinterpretando-o em uma lógica que subverte os fundamentos das lutas antirracistas. Essa articulação interdiscursiva evidencia como a memória discursiva é mobilizada a fim de apagar marcas históricas da opressão e legitimar narrativas que obscurecem as dinâmicas de poder e dominação racial.

Palavras-chave: Racismo. Discurso. Análise de Discurso. Silenciamento.
Eixo (s) temático: Discurso e Mídias. Discurso e Ciência e Negacionismo.
Resumo do currículo dos autores.

Fernando da Silva Silveira é Graduado em Letras pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR).

André William Alves de Assis é Doutor em Linguística do Texto e do Discurso pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Mestre em Letras pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DEL FASCISMO AL POSFASCISMO: DISCURSOS EMERGENTES DE LA DERECHA DIGITAL EN MÉXICO, EL CASO DE LOS DISCURSOS ANTI-GÉNERO

Gustavo Bravo Rubio
Escuela Nacional de Antropología e Historia
gustavo_bravo@enah.edu.mx

El presente trabajo, como parte de una investigación más amplia sobre la creciente presencia de la “derecha digital” en América Latina, examina los discursos posfascistas en México con énfasis en el caso de Ricardo Salinas Pliego, reconocido empresario y dueño de una importante televisora. Estos discursos, que no reproducen de forma exacta el fascismo clásico, pero comparten elementos clave adaptados al entorno tecnológico actual, han encontrado en plataformas como X (antes Twitter), TikTok y Facebook un espacio idóneo para su expansión. La motivación de este estudio radica en comprender cómo circulan ideologías de carácter posfascista, identificando las estrategias discursivas que fomentan la polarización y consolidan burbujas informativas. El objetivo central es ofrecer un avance preliminar que integre la dimensión teórica y la aproximación metodológica, analizando tanto la circulación de estos discursos como su impacto en la movilización política y la configuración de comunidades afines. Desde la perspectiva transdisciplinaria, basada en la teoría de sistemas de Bunge (2012) y el pensamiento complejo de Morin (2003), se incorporan enfoques de las ciencias antropológicas (Adams, Geertz), las ciencias del lenguaje (Haidar, Lotman), la política y la sociología (Harvey, Butler), y la economía (Piketty, Varoufakis). Metodológicamente, se recurre al Análisis del Discurso y a la Semiótica de la Cultura (ASC), herramientas que permiten desentrañar las retóricas y narrativas que configuran estos nuevos discursos emergentes. En el caso específico de Salinas Pliego, se ha observado cómo sus interacciones en redes sociales generan respuestas masivas y refuerzan visiones anticomunistas y anti-género, apelando a formatos altamente viralizables como memes, videos cortos y mensajes confrontativos. Dichos contenidos contribuyen a la formación de comunidades políticamente movilizadas, las cuales, gracias a la segmentación algorítmica, rara vez se exponen a narrativas divergentes. Este hallazgo pone de manifiesto la relevancia de comprender la lógica de las plataformas digitales y su función en la dinámica de la polarización. Asimismo, se identifican patrones de estigmatización contra los llamados “enemigos ideológicos” que reproducen las dicotomías propias del fascismo histórico. Este primer corte de la investigación señala que el posfascismo no se limita a reproducir símbolos o consignas del pasado, sino que se reconfigura para encajar en un escenario sociopolítico donde la viralidad y la interacción en tiempo real legitiman y reproducen ideologías extremas. Con miras a futuros avances, se pretende profundizar en el análisis comparado de otras figuras públicas y en la forma en que las comunidades digitales interactúan con dichos contenidos, a fin de entender mejor los mecanismos que refuerzan la cohesión ideológica y propician la normalización de discursos de odio en el espacio público latinoamericano.

Palavras-chave: Anti-género. Posfascismo. Ideología.

Eixo (s) temático: Discurso y Redes digitales

Resumo do currículo dos autores:

Doctorando en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la línea de investigación “Análisis del discurso y semiótica de la cultura”. Maestro en Antropología y Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma del Estado de México. Licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México; y estudió el pregrado en Antropología Social en la Universidad Austral de Chile. Es actual docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su enfoque se basa en la teoría social con énfasis en antropología de la complejidad, investigación cualitativa, y teoría de sistemas sociales. Su actual línea de investigación es: Movimientos sociales y sistemas culturales.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

EL CONCEPTO DE FRATERNIDAD UNIVERSAL DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADORA DE LOS ASPECTOS CONTEXTUALES Y CULTURALES EN EL DISCURSO DE CHIARA LUBICH

Universidad Central de Venezuela
Giovanna Caimi
giwannacaimi@gmail.com

Este estudio se propone analizar cómo se entiende y define el concepto de Fraternidad Universal y cómo se desarrolla en la construcción discursiva de Chiara Lubich. En este sentido el trabajo de investigación surgió con el propósito de iniciar una serie de reflexiones sobre la intersubjetividad inherente al discurso de Chiara Lubich, una de los líderes religiosos y sociales más importantes del siglo XX. Para lograrlo se requiere considerar, desde el punto de vista del Análisis del Discurso, los significados de “diálogo” y su práctica social con base en discursos desarrollados por esta autora y evaluar la novedad de su propuesta dialógica por los aportes al pensamiento contemporáneo una vez que la perspectiva sociocultural adoptada en los textos integra distintas ideologías y diferentes contextos de la realidad humana. Siendo así, nos propusimos analizar la dimensión dialógica y la valoración, en términos semánticos y retóricos, principalmente del concepto de Fraternidad Universal en sus discursos. Para esto ha sido necesario identificar la organización estructural de los enunciados para conformar una argumentación y sus diversas tonalidades desde la dimensión dialógica del discurso, analizar los discursos desde un enfoque que considere relevante la expresión lingüística de la actitud y de la emoción, analizar las posturas ideológicas del emisor desde una perspectiva que describa y explique los sistemas de opciones semánticas que ofrece el lenguaje y, por último, identificar la relación que establece el emisor con la audiencia para construir y definir la realidad que proyecta en sus interlocutores a través de la dinámica enunciativa. El recorrido del estudio implicó un análisis minucioso de las construcciones discursivas de cada texto en el cual hemos identificado los elementos evaluativos desde una perspectiva dialógica (Bajtin 1981, 1982) según la cual cada enunciado constituye una unidad en estrecha conexión con los enunciados que han sido emitidos anterior o posteriormente, así como las tonalidades discursivas (Martínez, 2001, 2005, 2006, 2007, 2013) y el soporte de categorías de la teoría de la Valoración (Appraisal), con sus dominios de Actitud y como categorías sus subsistemas de Afecto, Juicio, Apreciación y Compromiso que conjuntamente con el sistema de transitividad nos permitieron evidenciar los procesos, los roles de los participantes y las circunstancias que se refiere al mundo real y que se proyecta en la cláusula a través de la metafunción experiencial de la gramática sistémica funcional (GSF) de Halliday (1975, 1976, 1994). Se concluye que la categoría social de la fraternidad ha sido construida por Chiara Lubich a partir de procesos dialógicos del lenguaje en los cuales la selección de los actores, procesos y circunstancias están impregnados de intencionalidad, apreciación y predicción relacionadas a los procesos de negociación de sentido establecidos por el enunciadador en el momento de la producción y lectura del texto cuyos efectos recaen sobre la cimentación de una realidad humano-divina inesperada.

Palabras clave: Dinámica Social Enunciativa. Valoración. Actitud. Compromiso. Argumentación.
Eixo temático: Discurso e religiosidade.

Magister en Estudios del Discurso (UCV). Licenciada en Idiomas Modernos, Universidad de Palermo, Italia. Desde septiembre del 1979 trabaja como docente por la Universidad Central de Venezuela para la Cátedra de Italiano del Departamento de Italiano de la Escuela de Idiomas Modernos de la Facultad de Humanidades y Educación. Actualmente se desempeña como profesor Asociado con dedicación a tiempo completo en la misma Cátedra. Dicta asignaturas en postgrado en la Maestría de Estudios del Discurso desde el año 2011 hasta la presente fecha. Forma parte del Comité Académico de la Maestría en Estudios del Discurso de la Facultad de Humanidades. Desde el año 2002 la Prof.ra Caimi ha sido jefe de Cátedra de Idiomas, del Departamento de Italiano. Representante Profesoral ante el Consejo de la Escuela de Idiomas Modernos durante el período 1999-2002. Representante profesoral principal ante el Consejo de Escuela durante el período 2002-2004. Ha sido jefe de Departamento durante varios años a partir del año 2007 con una interrupción en 2020-2021. Actualmente hasta la presente fecha la Prof. se desempeña como jefe del Departamento de Italiano.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MULHERES EMPREENDEDORAS E PROFISSIONAIS, PORÉM VIOLENTADAS: O CASO DA ADVOCACIA

Glenda Cristiana Pereira Oliveira
Universidade Estadual do Tocantins, UNITINS
glendacristiana@unitins.br

Jorge Leal da Silva
Universidade Estadual do Tocantins, UNITINS
Jorge.ls@unitins.br

Embora a literatura de gestão indique que a interseção entre feminismo e empreendedorismo cria um ambiente propício para a promoção da igualdade de gênero no mercado de trabalho, contribuindo não apenas para a inserção feminina em posições de liderança, mas também para a criação de negócios que refletem valores de equidade e inclusão, a realidade da advocacia sugere ressalvas. Empreendedorismo, feminismo e o Poder Judiciário são constituídos por uma relação não simbiótica: problemática, *sui generis* e distantes da pacificação de conflitos humanos agravados pela industrialização e profissionalização do trabalho desempenhado pelas mulheres. O ativismo judicial e as carreiras jurídicas é uma das formas de explicar essa amargurada relação, com forte apelo a um comportamento decisional machista e repleto de simbolismos a reforçar a subalternidade das mulheres no âmbito das relações de trabalho. O objetivo da pesquisa foi analisar a importância dos núcleos de apoio ao empreendedorismo feminino no contexto social e econômico, com ênfase no desenvolvimento regional, a partir de discursos do caso Tatiane Spitzner, advogada vítima de feminicídio. Por meio de uma revisão de literatura, identificou-se que o empreendedorismo feminino representa um elemento significativo para a emancipação das mulheres, o estímulo à inovação e a geração de renda, havendo no caso da advogada conexões importantes para a compreensão de como o Poder Judiciário se organiza para julgar casos sensíveis. Metodologicamente o estudo lança mão da revisão de literatura na base SPELL.org (Area de Administração) e da Análise Crítica de Discursos (ACD) de Fairclough, com foco nos discursos jurídicos presentes no gênero jornalístico de reportagens da Carta Capital, com análise da voz de Thayná Yaredy, jornalista feminista. O estudo mapeou os desafios enfrentados, como a dupla jornada, a desigualdade de acesso a crédito e o preconceito cultural associados ao feminismo. Ademais, discutiu-se como os grupos e redes de suporte contribuem para o desenvolvimento econômico e social, possibilitando às empreendedoras o fortalecimento de suas trajetórias profissionais, com ênfase na carreira jurídica (advocacia). Nossos resultados sugerem um judiciário interventor nas políticas de cuidado e segurança ao corpo da mulher profissional e que o empreendedorismo feminino se apresenta como uma ferramenta poderosa para a emancipação das mulheres, permitindo que elas assumam o controle de suas trajetórias profissionais e financeiras, superando barreiras impostas por estruturas tradicionalmente patriarcais.

Palavras-chave: Empreendedorismo feminino, discurso jurídico, advocacia, carreiras jurídicas

Glenda Cristiana Pereira Oliveira. Bacharel em Administração (Universidade Estadual do Tocantins, UNITINS, Dianópolis, TO, Brasil).

Jorge Leal da Silva. Pós-doutoramento em Administração Pública (UFV) e docente permanente da UNITINS, Departamento de Administração, Campus Dianópolis, TO, Brasil.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ESCRITA AUTORAL COMO PRÁTICA DISCURSIVA DE MICRORRESISTÊNCIA AO SILENCIAMENTO DA MULHER NO TRABALHO

Gabriela de Castro Trajano Serralvo
Universidade de Brasília
gabrielaserralvo@gmail.com

Essa comunicação é parte da pesquisa em desenvolvimento sobre escrita autoral como prática discursiva de microrresistência diante das opressões de gênero vivenciadas por mulheres no mundo do trabalho. Trata-se de uma pesquisa de mestrado, de base qualitativa etnográfica-crítica, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília. O arcabouço teórico-metodológico que ancora a pesquisa é a Análise de Discurso Crítica – ADC (FAIRCLOUGH, 1992, 2003; CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999), que concebe uma relação dialética entre a linguagem e a sociedade. Essa investigação procura compreender a dinâmica das relações de trabalho marcada por desigualdades de gênero e assimetria de poder com foco no processo transformacional a partir da consciência crítica discursiva. O problema social é materializado através de discursos androcêntricos que hierarquizam o trabalho, silenciam as trabalhadoras gerando sua sobrecarga física e cognitiva, além de imprimir marcas na construção de sua identidade social. Tendo em vista que o arcabouço teórico metodológico escolhido, pretendemos realizar uma análise de discurso situada, por meio das análises da conjuntura e da prática particular. Para analisar a conjuntura dialogamos com a abordagem da psicodinâmica do trabalho para analisar os conflitos, contradições e exigências relacionados ao trabalho feminino. Procuramos verificar como o discurso se articula com a atividade material, como as crenças e ideologias interferem nas relações sociais e de que forma todos esses elementos, em relação dialética entre si, impedem a superação do problema, reforçando práticas hegemônicas. Ante a vocação dos estudos críticos do discurso à transdisciplinaridade, a pesquisa conta com as contribuições dos estudos decoloniais, considerando os padrões hegemônicos em uma permanência apenas relativa. Investigamos, dessa forma, se a agência humana pode contribuir para redimensionar as relações assimétricas de poder no trabalho da mulher e se a reflexividade crítica pode provocar insurgências e resistências, contribuindo para equidade de gênero. Os dados serão coletados no primeiro semestre de 2025, tomando por base os textos produzidos em uma comunidade de escrita autoral formada por colaboradoras do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI. A comunidade de escrita adotará as práticas metodológicas, teóricas e ontológicas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa - GECRIA/UnB. A contribuição esperada diz respeito aos modos como as práticas de escrita criativa autoral podem ancorar mudanças nos significados representacionais, acionais e identificacionais relacionados às dinâmicas vivenciadas no mundo do trabalho das servidoras do MCTI e como a vivência em uma comunidade de escrita autoral pode se constituir em um espaço/tempo reflexivo capaz de criar redes de apoio entre as participantes, gerando processos de reflexividade, de microrresistências e de novos agenciamentos criativos e críticos.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UM MODELO TEÓRICO PARA ANÁLISE DE DISCURSOS DE RESISTÊNCIA? A ARGUMENTAÇÃO NO DISCURSO DO HOMO NARRANS

Gabriel Fernandino
Universidade Federal de Minas Gerais
gabrielfernandino@gmail.com

O objetivo desta exposição individual é divulgar junto aos pares uma proposta de síntese teórica entre a teoria dos *pontos de vista* de Alain Rabatel (2016, 2021) e a problemática de Ruth Amossy (2020, 2021), a argumentação no discurso. Ademais, a partir do tema central do Congresso e de reflexões teóricas publicadas em Fernandino e Vernet (2024) sobre discurso de resistência e doxa, visa-se a ponderar a adequabilidade do modelo teórico para a análise de produções classificadas como discursos de resistência. Este gesto de síntese teórica, denominado de argumentação no discurso do *homo narrans*, é oriundo de uma tese inscrita no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais (Fernandino, 2025, no prelo). Por meio da noção de *ponto de vista* como um movimento enunciativo de posicionamento e de hierarquização das vozes do texto, estruturante da argumentação, a argumentação no discurso do *homo narrans* ressalta a abordagem dialógica da problemática de Amossy – que, junto às demais, figural, textual, comunicacional, linguageira e genérica, sustenta, epistemologicamente, a argumentação no discurso. Se na tese doutoral o modelo teórico foi satisfatoriamente utilizado para a análise do discurso religioso, quer-se aventar a razoabilidade e aplicabilidade da síntese para o estudo de corpora relacionados ao discurso de resistência. Para tanto, a comunicação se dará em uma organização tripartida. Inicialmente, a síntese teórica será apresentada a partir de uma reorganização do conceito de argumentação e das principais variáveis de interesse, estas últimas organizadas em um quadro. A seguir, de modo epitomado, reflexões teóricas sobre a disputada definição de discurso de resistência e noções correlatas serão mobilizadas, marcadamente a partir da ideia de discurso contradoxal. Por fim, de modo ensaístico, serão apresentados pontos de reflexão para um movimento de leitura de discursos de resistência pela lente teórica proposta. Esta é, portanto, uma proposta que, sendo sumária e por sua natureza de discussão teórica, não analisará um corpus específico, mas proporá o movimento embrionário da adequação de um modelo replicável a corpora digitais e escriturais no universo de pluralidade discursivas acessável à pesquisa.

Palavras-chave: Argumentação no discurso. Discurso de resistência. Ponto de vista
Eixo (s) temático: Outro (Discurso e Teoria)

Resumo do currículo dos autores. Doutorado em Estudos Linguísticos na Universidade Federal de Minas Gerais (2021-24). Doutorado-Sanduíche na Aix-Marseille Université em estância de pesquisa no Laboratoire Parole et Langage (2023-24). Pesquisador convidado pela Universidade de Helsinki (abril, 2024). Professor convidado pela Université Grenoble Alpes para apresentação na disciplina Rhétorique et Argumentation (1/2024). Membro do grupo de pesquisa Retórica e Argumentação - RETORAR (CNPq) e do Draine, grupo europeu sobre discurso de ódio.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

OS CONFLITOS DA LINGUAGEM NÃO-BINÁRIA POR LINGUISTAS BRASILEIROS

Gustavo José Barbosa Paraiso
Universidade Federal Rural de Pernambuco
guga.paraiso@gmail.com

Iran Ferreira de Melo
Universidade Federal Rural de Pernambuco
iranmelo@hotmail.com

Enfrentamos, em nosso país, uma cruzada da extrema direita e até por representantes dos partidos de esquerda, que se unem em prol de proibir a prática da linguagem não binária (LNB) na escola e em textos formais, institucionais. Esse é um ingrediente nas tentativas de apagamento da população não binária, que é parte da comunidade LGBTQIAPN+. Diante dessa condição, onde a Igreja, a Ciência e a Política colaboram com as práticas violentas sofridas por essa população abjetificada, onde, em muitos casos, a justificativa para essas violências parte dos discursos que corroboram com tal prática. Também conhecida como linguagem neutra, a LNB é parte da linguagem inclusiva de gênero (modelo de discurso já bastante discutido nos últimos tempos por linguistas como Malcolm Coulthard (1991) e Norman Fairclough, (2001 [1992])). Observamos ainda o debate científico em textos que versam sobre a temática, como o de Lau (2019), Borba (2015) e Santos Filho (2015). Diante desse contexto, iremos observar como a Linguística absorve e compreende essa temática, e como ela responde a esses conflitos que classificam a LNB como uma prática de linguagem que visa “acabar” com a língua portuguesa. Para tanto, iremos promover uma reflexão sobre gênero como fantasmático, à luz de Butler (2024), para tratar do pânico que também assola os linguistas no Brasil. Objetivando identificar a relação (aproximação ou distanciamento) entre o posicionamento deles, observando sua validação ao discurso do movimento de pessoas aos corpos dissidentes que utilizam essa forma disruptiva de linguagem. Norman Fairclough (2001), renomado analista crítico do discurso, afirma que a análise linguística pode servir como um método para estudar processos sociais amplos: mudança de estruturas sociais, construção de identidades etc. Para tanto, Fairclough propõe um método de estudo que investigue a mudança na linguagem como ponte para o estudo da mudança social. E unindo com Butler para pensarmos a posição de linguistas como discursos/práticas sociais e, isso quer dizer, que o gênero como fantasmático materializado em textos que circulam produzidos pela Linguística. Diante desse contexto, torna-se imperativo investigar como a Linguística no Brasil absorve, compreende e responde às manifestações da LNB. Assim, esse estudo se faz necessário não apenas para entender o papel da linguagem na construção e manutenção de identidades, mas também para questionar as práticas excludentes que buscam silenciar uma parcela significativa da população. Analisar as reações de linguistas sobre a LNB nos permitirá contribuir para o debate acadêmico, possibilitando apoiar os direitos linguísticos e identitários dessa comunidade. Ademais, este trabalho visa não apenas a descrição e análise das práticas de LNB, mas também a compreensão dos conflitos e tensões que surgem em torno desse fenômeno. Sendo assim, esperamos oferecer uma contribuição significativa para o campo da Linguística e para as lutas sociais em prol da inclusão e do respeito à diversidade linguística e (pós)identitária no Brasil.

Palavras-chave: Linguagem não binária. Linguística. Análise crítica do discurso.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade.

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (Progel/UFRPE). Graduado em Comunicação Social (UFPB). Graduando em Letras (Português e Espanhol) pela UFRPE. Integrante do Núcleo de Estudos Queer e Decoloniais (NuQueer/UFRPE). Pesquisador em Linguística pelo CNPq.

Doutor em Linguística (USP). Professor de Linguística Queer e Análise Crítica do Discurso (UFRPE/UFPE). Docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (Progel-UFRPE) e do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGLUFPE).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ENUNCIÇÃO E ARGUMENTAÇÃO NO DISCURSO DE POSSE DO PARLATÓRIO DO PLANALTO DO PRESIDENTE LULA EM 2023

Guilherme José Salgado Rodrigues
Universidade Federal de Viçosa
guilherme.j.sagado@ufv.br

Mariana Ramalho Procópio Xavier
Universidade Federal de Viçosa
mariana.procopio@ufv.br

O discurso político, conforme argumenta Charaudeau (2011), é intrínseco à ação política, na medida em que a linguagem constitui o espaço para a formulação e circulação de ideias, a persuasão e a ação política em si. A análise discursiva torna-se, portanto, fundamental para compreender os processos de influência social e construção de sentidos no campo político. Este estudo centra-se no discurso de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proferido no Parlatório do Palácio do Planalto, em 2023, inserido em um contexto marcado pela intensa polarização política decorrente do pleito eleitoral de 2022. O cenário político brasileiro que antecedeu o discurso é caracterizado pelo fortalecimento de ideologias de direita e extrema-direita, amplificado pela eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Durante o mandato do então presidente Bolsonaro (2018-2022), observou-se o acirramento da polarização e o aumento da violência política, intensificados por questionamentos infundados à integridade do sistema eleitoral, a disseminação de desinformação e as tensões entre os poderes constituídos (Gerbelli; Lima, 2021). Nesse contexto, o discurso de Lula, ao assumir a presidência pela terceira vez, representa um evento comunicativo relevante para compreender os modos de organização discursivos mobilizados. O objetivo da pesquisa é analisar, sob a perspectiva da Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau (2008), os modos de organização do discurso presentes no discurso de posse de Lula, com foco no modo enunciativo e argumentativo. O modo enunciativo desempenha um papel transversal ao interagir com os demais modos – narrativo, descritivo e argumentativo – por meio da lógica de construção de sentidos e da encenação discursiva. Além disso esse modo particular organiza a posição do locutor em relação ao interlocutor e ao mundo, configurando o aparelho enunciativo (Charaudeau, 2008). A abordagem metodológica baseia-se na identificação de atos elocutivos, alocutivos e delocutivos no discurso, elementos centrais do modo enunciativo. Esses atos, segundo Charaudeau (2008), refletem as intenções comunicativas do locutor e sua tentativa de influenciar o interlocutor. Além disso, serão investigados traços do modo argumentativo, especialmente nas tentativas de reforçar valores de justiça social e fortalecimento da democracia, por meio de análise das estratégias de persuasão que configuram marcas deste modo. Também, o contrato de comunicação, conceito fundamental da teoria, será analisado para compreender como as condições situacionais e discursivas orientam a produção e interpretação do discurso. O modo enunciativo pode, então, emergir como uma ferramenta de destaque para reorganizar as relações entre o locutor, o interlocutor – a sociedade – em um projeto de reconstrução democrática. Compreender como os modos de organização do discurso estudados estruturam essa situação de comunicação é significativo para elucidar o papel da linguagem na mediação política e na formação de sentidos em períodos de crise.

Palavras-chave: Teoria Semiolinguística. Discurso de Posse. Discurso Político.

Eixo (s) temático: Discurso e Política.

Resumo do currículo dos autores:

Guilherme José Salgado Rodrigues: Mestrando em Letras, Universidade Federal de Viçosa.

Mariana Ramalho Procópio Xavier: Doutora em Estudos Linguísticos pela

Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado realizado junto à Lancaster University, UK.

Professora do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Viçosa.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

INSUBMISSAS VOZES DE MULHERES: DISCURSOS, RESISTÊNCIAS E VIOLÊNCIAS A PARTIR DA LEITURA DE AUDIOVISUAIS DE CAMPANHAS BRASILEIRAS

Gabriela Lamego
Universidade Federal da Bahia
gabriela.lamego@ufba.br

O título do trabalho toma como inspiração a escrita da Conceição Evaristo. As vozes insubmissas são de mulheres participantes de uma pesquisa qualitativa que ao serem convidadas a analisarem vídeos de campanhas educativas brasileiras sobre violência contra as mulheres, narram experiências do passado e estratégias do presente para romperem com o ciclo da violência. Como objetivo, iremos analisar as narrativas de violência em relacionamentos afetivo-sexuais produzidas por mulheres negras. Elegemos como referencial teórico-metodológico a hermenêutica interpretativa de Paul Ricoeur, direcionada à leitura de textos e o feminismo negro a partir de autoras como Lélia Gonzalez e Patrícia Hill Collins. Segundo Ricoeur, o processo interpretativo se completa mediante o ato da leitura, que define a passagem da configuração à refiguração como um momento marcado pelo confronto entre dois mundos, o mundo fictício do texto e o mundo real do leitor. As cinco entrevistadas se identificaram como mulheres negras, tinham entre 47 e 53 anos e eram moradoras de um bairro popular em Salvador. Diante dos vídeos/textos apresentados, as participantes se posicionaram de forma a concordar, discordar e/ou propor novas configurações de sentidos. O processo de leitura é dinâmico, a leitora reconhece a configuração do texto e se posiciona diante dele, reconfigurando-o, a partir de sua própria experiência. Nas narrativas produzidas, as entrevistadas se contrapõem à imagem de controle da mulher que vive uma situação de violência como passiva e submissa. As entrevistadas questionam o discurso centrado na denúncia presentes nas campanhas e valorizam o discurso sobre uma maior participação das mulheres no espaço público por seu efeito empoderador. As participantes refletem sobre suas experiências de violência, o primeiro tapa, o ciclo da violência, estratégias que construíram para romper com relacionamentos abusivos e a atenção/posicionamento que precisaram desenvolver diante de novos relacionamentos. A colonialidade retira de mulheres negras e oriundas de classe trabalhadora, o lugar de autonomia, agência de sua própria vida e produção da subjetividade. O feminismo negro como abordagem teórica e metodológica permite a construção de análises que reconheçam como as categorias de gênero, raça, classe social se inter-relacionam e permite compreender a complexidade do mundo social e da experiência humana.

Palavras-chave: Discurso. Violência. Interseccionalidade.

Eixo (s) temático: Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros

Resumo do currículo dos autores.

Professora Adjunta do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Milton Santos da Universidade Federal da Bahia.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

NARRATIVAS DE VIDA EM CONTEXTOS ORGANIZACIONAIS: REFLEXÕES SOBRE SENTIDOS MULTIMODAIS NO SUPORTE VÍDEO

Graciele Martins Lourenço
UFMG
gracirpbh@gmail.com

Este trabalho propõe uma reflexão acerca das narrativas de vida gravadas em vídeo, utilizadas em contextos organizacionais. As histórias que contamos acionam memórias compartilhadas que podem gerar aprendizado e engajamento em diferentes causas. A combinação entre elas e o suporte vídeo revela-se como uma adaptação discursiva à convivência virtual refletida especialmente nas redes sociais online. O olhar para este contexto como oportunidade de pesquisa é o que motiva este estudo. Assim sendo, o objetivo desta proposta é apresentar uma possibilidade para análise de narrativas de vida gravadas em vídeo partindo de uma abordagem multimodal do discurso que considera o potencial de sentido existente para além do signo linguístico. Nesta perspectiva as histórias contam com outros modos e recursos, como câmera, iluminação, expressões faciais, e outros, capazes de atuar ativamente na construção de uma realidade simbólica que molda identidades sociais e institucionais de maneira geral. Sendo esta proposta um recorte de nossa tese de doutorado, a fundamentação teórica é composta pelos estudos acerca da Análise do Discurso Crítica de Fairclough (2001), bem como pelas teorizações de Hodge e Kress (1988) sobre modalidade e Semiótica Social, Kress e Van Leeuwen (2006) sobre a gramática do design visual (GDV), e finalmente Bordwell, Thompson e Smith (2017), e Iedema (2001) acerca dos estudos fílmicos que versam, pois, sobre imagens em movimento. Como método de trabalho adotamos a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso de um recorte da campanha de 90 anos veiculada pela UFMG no youtube em 2017, intitulada “90 anos de histórias”. São nove vídeos em que analisamos o potencial de sentido não só das escolhas lexicais feitas pelos personagens, mas também a movimentação da câmera e do corpo do personagem, por exemplo, no intuito de refletir acerca da capacidade multimodal das histórias projetarem não só a identidade de quem as conta, mas também daquele sobre quem se fala, neste caso a UFMG. Os resultados apontam que cada um dos modos recrutados compõe de maneira única a produção de sentido entrelaçando a identidade do personagem, sua história de vida e a universidade, por meio de escolhas que apresentam uma voz institucional permeando e se apropriando das narrativas de vida selecionadas como parte da sua própria história.

Palavras-chave: UFMG. Narrativas multimodais. Imagens em movimento. Discurso, Multimodalidade.
Eixo (s) temático: Discurso, Narrativas de Vida, de si e dos outros

Graciele Martins Lourenço, Doutora e Mestra em Estudos Linguísticos pela Programa de Estudos Linguísticos (Poslin) da Faculdade de Letras/Fale, UFMG.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANÁLISE SEMIÓTICA DE INTERAÇÕES REALIZADAS PELO CHAT GPT PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

Gabriel Magalhães Siston
Universidade Federal de Minas Gerais
gabrielsiston1@gmail.com

Nosso objeto de pesquisa são enunciados realizados a partir de interações com o Chat GPT para a construção de material didático. Trabalhamos com três interações entre pesquisador e a inteligência artificial do serviço ChatGPT realizadas durante a produção de materiais didáticos que atendam à demanda curricular para aulas de língua portuguesa do oitavo ano do ensino fundamental. A segunda etapa de nossa análise é a comparação das estratégias enunciativas com uma versão realizada por humanos (Tocaia, 2014). Problematiza-se a alteridade alcançada pela relação professor-máquina na produção de materiais didáticos. Sabe-se que a etapa discursiva é a etapa de concretização temática do discurso, se a etapa narrativa demonstra dificuldades de fechar o contrato, devemos então debruçamo-nos sobre a instância discursiva de interações realizadas pelo Chat GPT para entender como é feita essa construção. O objetivo desse trabalho é evidenciar, segundo a semiótica francesa, as recorrências e variações em relação às estratégias enunciativas utilizadas na construção de materiais didáticos por meio de interações com o Chat GPT. Listam-se nesse parágrafo os aporte teóricos que utilizaremos em nossa investigação. O desenvolvimento de nosso trabalho se utiliza do aporte teórico da Semiótica Francesa representada por Barros (1999; 2001) e Fiorin (1994) tratam dos elementos do discurso como as tematizações e figuratizações, para tratar de semiótica tensiva utilizamos Lara e Matte (2009), para tratar das projeções enunciativas da debreagem usamos Fiorin (2000), para tratar do conceito de Práxis enunciativa usamos Fontanille (2007) e para tratar da semiótica de materiais didáticos utilizamos Tocaia (2014). para tratar de semiótica tensiva utilizamos Lara e Matte (2009) e por fim, para tratar de definições específicas utilizamos Greimas e Courtes (2008). Nossa pesquisa será do tipo qualitativa de análise de elementos e análise de relações (Marconi e Lakatos, 2003) pela semiótica discursiva. Utilizam-se conceitos do nível discursivo (debreagens, figuratização, tematização) para a análise dos materiais didáticos. Considerando que nosso corpus demonstra um exemplo de pluri istopoiias enquanto a versão de Tocaia (2014) considera figuras esparsas, podemos afirmar que há maior densidade de figuras, e que elas suportem o sentido do enunciado. Quanto à análise da debreagem, demonstra-se que a IA reproduz bem sua demanda e consegue projetar um interlocutor narrador, que além disso, apresenta estratégias de aproximação por meio de uma interação direta com o enunciatário. Percebe-se maior aproximação à versão brasileira que se utiliza de primeira pessoa e questiona o enunciatário para persuadi-lo. No entanto, percebe-se pela IA a utilização de pronomes no plural, estratégia que não ocorre com as versões humanas. Isso demonstra conjunção entre narrador e enunciatário. A ocorrência dessa estratégia permeada pelos enunciados demonstra que a relação do narrador com o objeto-valor é conjunta, e apenas se difere do professor por maior proximidade com o enunciatário. Na intuição de encontrar evidências de um enfraquecimento, encontramos outra estratégia, a qual comprova que seu funcionamento não reproduz os materiais didáticos humanos. Isso nos leva a crer que essa investigação requer maior amplitude e variabilidade para reconhecermos quais são as demais possibilidades enunciativas que a IA possa demonstrar.

Palavras-chave: Chat GPT. Material didático. Semiótica discursiva.

Eixo (s) temático: Discurso e inteligência artificial.

Resumo do currículo dos autores.

Gabriel Magalhães Siston é mestrando em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Daniervelin Renata Marques Pereira é docente efetiva na mesma universidade com pós-doutorado na Université de Liège (2024).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A (CO) CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO RISCO POR MULHERES DENUNCIANTES E ATENDENTES NA CMB-MS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO GÊNERO FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO (FNAR)

Gabriela Piovesan Leitão Tibola
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
gabrielapiovesan90@gmail.com

Os gêneros discursivos possuem padrões estruturais e funcionais que permitem seu reconhecimento em diferentes situações, essa estabilidade é importante no que tange à eficácia comunicativa. Nesse sentido, Bonini (2007) salienta que os gêneros discursivos estão intrinsecamente ligados às práticas sociais, ou seja, cada gênero emerge em resposta a necessidades específicas de um determinado contexto. Dessa forma, o gênero Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR) foi construído para auxiliar as/os operadoras/es de justiça e de políticas públicas a avaliar o risco a que estão submetidas mulheres que denunciam, em delegacias especializadas ou em Casas da Mulher Brasileira (CMB), as violências sofridas. No contexto da Casa da Mulher Brasileira, de Campo Grande-MS (CMB/MS), campo de investigação da presente pesquisa, o FNAR é preenchido pela profissional do setor psicossocial (assistente social ou psicóloga) que, ao prestar o primeiro atendimento à denunciante, auxilia esta última a responder o documento, o qual é encaminhado às outras esferas presentes na CMB/MS para outras providências, dentre as quais está a imputação de medidas protetivas de urgência, por exemplo. Essa dinâmica envolve, portanto, a co-participação na construção discursiva do *risco* por meio do apoio técnico especializado no contexto em questão, o que pode envolver tensões, já que fazer jus ao direito a medidas protetivas demandadas pelas atendidas depende da existência do risco – que é, por sua vez, definido e/ou mensurado a partir de sua construção discursiva no FNAR. Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo analisar a dinâmica de co-construção do risco no preenchimento do FNAR, no contexto da CMB/MS, considerando as diferentes pessoas envolvidas nesse processo, especialmente a mulher denunciante e a profissional atendente. A análise do processo interacional no preenchimento do FNAR é essencial pela relevância social e política de compreender como os gêneros discursivos, especificamente o FNAR, operam como instrumentos não apenas técnicos, mas também mediadores de dinâmicas sociais necessários à garantia da proteção e segurança da denunciante. Em termos teórico-metodológicos, a pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa e se insere na teoria da Análise Crítica de Gêneros (ACG), que vai além da descrição de formas e funções dos gêneros, mas que busca investigar questões de poder e controle (Bonini, 2004), bem como as concepções de Bakhtin (2011) e Bazerman (2020) que propõem que os gêneros do discurso são uma parte de uma cadeia dialógica, em que cada enunciado é influenciado por enunciados anteriores. Ainda, as análises se debruçam sobre 10 exemplares do FNAR e de entrevistas semiestruturadas com operadoras/es da justiça e do setor psicossocial, transcritas a partir das convenções de descrição de Garcez *et al* (2014). Em suma, os resultados preliminares indicam que o setor psicossocial tende a orientar a construção discursiva do risco às mulheres denunciantes de forma a favorecer o deferimento de medidas protetivas de urgência no contexto da CMB/MS.

Palavras-chave: FNAR. Casa da Mulher Brasileira. Análise Crítica de Gêneros. Violência contra à mulher. Eixo (s) temático: Discurso jurídico

Resumo do currículo da autora

Mestranda em Letras na área de Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Licenciada em Letras Português-Espanhol pela mesma universidade (2022). Tem experiência na educação básica na Secretaria do Estado de Mato Grosso do Sul e na iniciativa privada. É filiada à Associação Latino-americana de Estudos do Discurso (ALED-Brasil).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ETHOS POLÍTICO: UM OLHAR SOBRE POSTAGENS DE BOLSONARO NO X

Guilherme Rocha Brent
Escola Bom Sucesso Montessoriana
guibrents@gmail.com

Neste trabalho, realizamos um estudo sobre o ethos político construído por Jair Bolsonaro em postagens na rede social X. O objetivo é analisar e compreender como os recursos linguísticos empregados pelo ex-presidente moldam uma imagem de si positiva a fim de reforçar vínculos ideológicos com seus seguidores. Adotamos, para isso, uma abordagem interdisciplinar, que articula teoria discursiva com significados identificacionais. Para isso, o estudo se apoia em três pilares: o conceito de ethos (Charaudeau, 2006), o significado identificacional (Fairclough, 2003) e a categoria de julgamento (Martin; White, 2005). Com isso, busca-se depreender como o ex-presidente utiliza estratégias discursivas para posicionar-se ideologicamente de modo a forjar uma imagem de liderança. O trabalho estrutura-se em três partes principais, que exploram os temas centrais por meio de abordagens teóricas e analíticas. Primeiramente, discute-se o ethos, estabelecendo o cenário teórico e abordando como a imagem política que Bolsonaro projeta de si no discurso procura corresponder às expectativas de seu grupo de apoiadores. Em seguida, apresenta-se uma articulação detalhada entre a meta-função interpessoal, o significado identificacional e o sistema de avaliatividade, com o objetivo de esclarecer como essas ferramentas linguísticas contribuem para a construção de posicionamentos e identidades no discurso. Por fim, o estudo propõe uma reflexão sobre os dados do *corpus* selecionado, analisando como o ex-presidente projeta imagens de si buscando identificação com valores específicos, como lealdade e patriotismo. Os discursos analisados realçam, de modo geral, como o modelo de comunicação de figuras políticas alterou-se profundamente na era pós-digital, marcada pelo intenso uso das redes sociais e pela reconfiguração das interações políticas. O X não apenas permite ao ex-presidente Jair Bolsonaro uma comunicação mais direta com seus simpatizantes, mas também favorece uma maior personalização dos seus discursos. Isso explica por que Bolsonaro constrói imagens alinhadas à lógica da proximidade ideológica, em que os julgamentos buscam consolidar sua identificação com o bolsonarismo. Os dados analisados demonstram que Jair Bolsonaro constrói sua identidade política por meio de julgamentos predominantemente positivos sobre suas próprias ações, que são negociadas como ações de um verdadeiro líder político – alguém sensato e competente. Essas escolhas avaliativas projetam uma imagem de persistência e conduta alinhada a princípios considerados justos e corretos pelo bolsonarismo. Ao dialogar com suas bases de apoio, o ex-presidente ataca adversários e reforça a polarização política entre nós (os patriotas) e eles (os inimigos).

Palavras-chave: Discurso. Ethos. Política.
Eixo (s) temático: Discurso e Política.

Resumo do currículo dos autores.

Guilherme Rocha Brent – Graduado em Letras Português / Inglês pela Universidade Federal de São João Del Rei, Mestre e Doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Guilherme Rocha Brent (Escola Bom Sucesso Montessoriana)

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“ENTREDITOS”: O (DES)FEITO DAS MULHERES NA OBRA “O AVESSE DA PELE”

Gabrielle Ribeiro Oliveira
Universidade Estadual de Goiás
roliveiragabrielle@gmail.com

Por este estudo, buscou-se escavar como os “não-ditos” na obra *O Avesse da Pele*, de Jeferson Tenório, sobrepõem-se ao silêncio e compõem um território de significados que habitam o espaço entre o dizer e o agir. Motivada pela necessidade de explorar como a performance do silêncio opera enquanto conformidade, apagamento ou estratégia de resistência, a análise foca na personagem Martha e nas relações concebidas com outras mulheres na narrativa. Este (des)feito — entrelinhado e, por vezes, intencional — expande-se para incluir gestos não realizados e palavras não proferidas, que configuram o que se entende aqui como “entredito”. A esse interesse, a fundamentação teórica orienta-se pela análise discursiva-performativa (Resende e Ramalho, 2006; Butler, 2017), somada a uma perspectiva feminista (Showalter, 1996), para, portanto, investigar o “dito não-dito” e sua relação com as práticas de silenciamento nas relações de poder. Metodologicamente, a pesquisa adota um olhar que se atenta às condições de existência das personagens e realça, por um viés identitário, os paralelos com a realidade concreta, justificando-se sob a inquietação de como a literatura brasileira pode refratar e/ou resistir à violência sistêmica. O “entredito”, assim, nasce não como mera ausência, mas no entendimento de que o não-dizer também muito diz e muito a/de si disse; significa e faz. Os resultados preliminares indicam que, em situações em que a fala ou a ação podem significar risco, as personagens recorrem ao “entredito” como um lugar de negociação. Esse lugar, entre o calar-se e o (des)feito, não apenas preserva suas subjetividades, como expõe a potência subversiva (ou não) de gestos aparentemente passivos. Trata-se de compreender como essas escolhas reverberam para além da narrativa e dão sustento a um discurso que questiona normas de submissão, evidencia o poder das ausências e das escolhas não ditas, e reafirma a capacidade da literatura de dar voz ao que é silenciado. Essas estratégias, longe de se restringirem ao espaço ficcional, encontram-se nas estruturas reais de opressão e revelam como a literatura pode funcionar tanto como espelho quanto como ato político.

Palavras-chave: Silêncio. Performance. Relações de Poder. Mulheres.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologia- IELT da Universidade Estadual de Goiás-UEG.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

RUPTURAS DISCURSIVAS E RESISTÊNCIA: GÊNERO, SEXUALIDADE E VIVÊNCIAS EM EU SOU UMA LÉSBICA, DE CASSANDRA RIOS

Gabriela Souza Silva
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb)
gabrielasouzasilva417@gmail.com

Marcus Antônio Assis Lima
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb)
malima@uesb.edu.br

A obra *Eu sou uma Lésbica*, de Cassandra Rios, lançada em 1980, inicialmente pela revista Status, em formato de folheto, e três anos depois em formato de livro, ocupa um lugar cativante na literatura brasileira. Nessa obra literária, Cassandra Rios traz a narrativa de uma mulher lésbica, com memórias desde a infância, quando percebeu que se sentia atraída por pessoas do mesmo gênero, até a fase adulta. Ao longo da história, que começa quando Flávia tinha apenas 7 anos, fica em evidência que a personagem se reconhece enquanto uma lésbica genuína e não luta contra seus instintos naturais. Além disso, a autora instiga os leitores a questionarem as normas sociais de gênero e sexualidade vigentes em uma época marcada por repressão. Considera como a autora brasileira mais proibida durante o regime da ditadura militar, com 36 das suas 50 censuradas, Cassandra Rios foi uma mulher à frente do seu tempo, que apostou na escrita como forma de existência e resistência, para lutar contra o preconceito e violências sofridas por mulheres lésbicas. Trazer à luz essa escritora e sua obra se mostra relevante, porque ela propõe uma reflexão acerca das imposições da sociedade patriarcal e heteronormativa, evidenciando ainda a luta pelo espaço discursivo das mulheres lésbicas. Com o objetivo de analisar como o livro *Eu sou uma Lésbica* apresenta discursos de resistência e subversão contra as normas de gênero e sexual na década em 1980, quando foi lançado, o presente estudo se propõe a investigar como os papéis de gênero são referidos ao longo dessa narrativa; compreender como e/ou de qual forma a construção discursiva de uma identidade lésbica se mostra enquanto um ato de enfrentamento à heteronormatividade; e refletir diante da escrita como uma ferramenta de resistência e afirmação. É inegável que Cassandra Rios foi uma transgressora na literatura brasileira, porque ela ousou, quebrou tabus e foi além do que se esperava de uma escritora feminina. De acordo com Bechtold e Sutili (2021, p. 2), ao trabalhar com questões voltadas para a lesbianidade, Cassandra Rios “[...] ressignificou a vida de seus personagens em um mundo ficcional, no qual suas vivências eram representadas de forma digna e, em certos casos, utópicas”. Bechtold e Sutili (2021) também dizem que Cassandra Rios apresentava personagens femininas com variados desejos, obsessões e fetiches, sendo capazes de se sentirem felizes e seguras sobre quem eram e satisfeitas com suas sexualidades. Conforme destaca Gonella (2019), desde o primeiro livro de Cassandra Rios, *A Volúpia do Pecado*, lançado em 1948, a escritora desenvolveu personagens diversas e complexas, que refletiam a natureza humana em sua totalidade. Essas personagens variam desde mulheres amáveis, benevolentes e trabalhadoras, até mesmo maldosas e assassinas. A fim de cumprir o objetivo proposto nesta pesquisa em andamento, usamos como metodologia a Análise Semiolinguística do Discurso, proposta por Charaudeau (2005) e adaptada por Machado (2022). Além disso, também nos apropriamos de estudos de Gomes e Martins (2022), Albino e Míguez (2021), Bechtold e Sutili (2021).

Gabriela Souza Silva. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens (PPGCEL), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb); especialista em Leitura e Produção de Texto pela Faculdade Iguazu e jornalista pela Uesb.

Marcus Antônio Assis Lima. Professor pleno do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens (PPGCEL), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb); Possui pós-doutorados em Linguagens e Representações (PPGLLR/UESC) e em Media Communications (Goldsmiths College/University of London).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LA RESPONSABILIDAD DEL ARTE Y SUS ARTISTAS: EL CASO DE +57

Humberto Alexis Rodríguez
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
harodriguez@udistrital.edu.co

En solo cinco días después de su publicación en medios, +57, una contribución de un grupo de reguetoneros colombianos incluidos Karol G, Feid, Blessd, Ryan Castro, DFMZ, Maluma y J Balvin, ha recibido por lo menos 21 millones de vistas (*likes*) solo en YouTube y un número aún mayor a través de otras plataformas musicales especializadas (11 millones en Spotify. v.g.). Que los raperos, reguetoneros y músicos de moda tengan este tipo de éxito, que envidiaría cualquier político y mucho más cualquier otro tipo de artista, no es raro, ni debería preocuparnos demasiado. Lo que llama la atención es el escándalo que ha despertado la letra de la canción, al punto que el asunto no solo ha ocupado toda clase de titulares, y ha suscitado pronunciamientos oficiales de parte de la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Alcaldía de Medellín y la Presidencia de la República. ¿Pero qué dice la letra de +57 y cómo lo dice? Críticos y músicos, que han mediado en la controversia, a favor y en contra de una letra que hace apología del consumo de drogas y alcohol y de la promiscuidad sexual a partir de los catorce años, han coincidido en reconocer que se trata de un discurso que mercantiliza el cuerpo de las jóvenes y promueve estereotipos comerciales. Los mismos autores han respondido a sus críticos: “Nosotros hacemos reguetón, ustedes cuiden a sus hijos”; o una respuesta mucho más llamativa: “a mí no me carguen responsabilidad, yo soy reguetonero”. Otros han incluso declarado que los medios “los han sacado de contexto” o que “han sido malinterpretados”. Como estudioso del discurso, quiero ir a los puntos claves de este discurso mediático y de alto impacto en el mercado, que promueve no solo una letra machista y que alienta la promiscuidad en las niñas, sino que además se ofrece como una pieza multimedial -visual y sonora- cargada de mensajes de profunda carga simbólica, en una lengua vernácula que pasa un tanto desapercibida para el mundo de los adultos, pero no así en los jóvenes. Me propongo analizar por lo tanto un discurso multimodal (siguiendo a Gunther Kress, 2010), tomando como corpus el video oficial de la canción “+57” y su promoción por cadenas de streaming en múltiples plataformas; atendiendo en particular al reforzamiento de sus textos (su letra explícita) con recursos visuales y sonoros de alto impacto (Kress y Van Leeuwen, 2006); y cruzar este mensaje con el concepto de acción discursiva propuesto por Van Dijk en el *Discurso como estructura y proceso* (Van Dijk, 2000). Lo que está en juego es un asunto complejo que toca a la responsabilidad del arte y de sus representantes; a la larga polémica sobre el uso de la violencia y el escándalo para alcanzar fama y reconocimiento, a través de las vistas en una plataforma. Que atañe y pone en evidencia las contradicciones profundas entre la moral de los medios, el poder mediático, el discurso del arte, las manifestaciones populares en oposición al arte de las élites, el consumo de estereotipos y la manipulación ideológica.

Palavras-chave: Poder e ideologia. Discurso multimodal. Reguetón. Cultura popular.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes

Resumo do currículo dos autores.

Humberto Alexis Rodríguez. Profesor de Planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá), Facultad de Ciencias y Educación, Proyecto Curricular de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y del Doctorado Interinstitucional en Educación – DIE, Línea de Lenguaje. Licenciado en Español Principal, de la Universidad Pedagógica Nacional; Magister en Literatura, de la Pontificia Universidad Javeriana; Doctor en Educación del Doctorado Interinstitucional en Educación. Autor del libro *Prácticas Literarias Juveniles: jóvenes, formación y literatura*; titular del programa radial *Conversaciones desde el Sillón de Terciopelo Verde – Laúd Stéreo 90.4 FM*.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

FALACIAS EN EL DISCURSO POLÍTICO: EL CASO DE LOS ANALISTAS DE MEDIOS

Héctor Unzueta
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
hector.unzueta@uacm.edu.mx

La política ha encontrado diversos canales y foros para su práctica. Parte de los temas políticos de interés público se discuten en el espacio de los medios de comunicación. Los analistas en medios toman postura y debaten la agenda de los gobiernos. Recientemente en México se aprobó la reforma judicial y ello llevó un intenso debate sobre su pertinencia. Juristas, académicos, periodistas y analistas ofrecieron diversas opiniones sobre si la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de jueces realmente ayudaría a mejorar la justicia en el país. En este trabajo analizo las falacias emitidas por analistas de medios que opinan sobre la reforma judicial. Como sabemos las falacias son operaciones del pensamiento humano que no necesariamente aspiran a la verdad de la discusión o diálogo que se propone. Es decir, son argumentos gramaticalmente correctos pero erróneos en la comprensión o entendimiento de la discusión que se plantea. Las premisas no establecen una relación con la conclusión, de ahí que se les califique de argumentos confusos o engañosos que pueden ser expresados por los oradores de manera deliberada o no. Para identificar una falacia es importante examinar el argumento en el contexto o intercambio en que se produce, pues ciertos argumentos adquieren validez no sólo por su relación lógica, sino también por su relación contextual. En nuestro análisis nos servimos de los planteamientos conceptuales de Luis Vega (2003), centrándonos en las falacias retóricas que define como estrategias argumentativas para engañar al adversario y al auditorio con propósitos disuasorios. Para cumplir con nuestro objetivo partimos de un corpus de segmentos de debate político de medios, cuyos analistas opinan sobre la reforma judicial. Parte de estos segmentos de análisis sobre la reforma judicial se ubican en la mesa de análisis del noticiero Aristegui Noticias, el cual hemos escogido por ser uno de los noticieros con relativo prestigio radiofónico en México. Como resultados preliminares, hemos identificado algunos tipos de falacias en estos analistas como las de generalización precipitada, un tipo de falacia lógico-inductiva; o las falacias ad hominem que se ubican como falacias dialécticas porque se evade la carga de la prueba del argumento principal propuesto.

Palabras clave: falacias, analistas, reforma judicial, medios, debate.

Eje temático: Discurso y Medios

Resumen curricular:

Héctor Unzueta es Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación política por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Sus trabajos se relacionan con su misma especialidad, el análisis de prensa y la argumentación política. Es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, adscrito a la Academia de Comunicación y Cultura y candidato al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO E PODER NA EDUCAÇÃO: ANÁLISE DOS GÊNEROS DE GOVERNANÇA A PARTIR DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS LATINO-AMERICANAS

Henrique Campos Freitas
Universidade de Uberaba (PPGPE Uniube) / Prefeitura Municipal de Uberaba
henrique.freitas@uniube.br

As práticas discursivas, proferidas dentro de uma instituição ou organização voltada para a gestão ou regulamentação de certas práticas sociais, por exemplo, buscam alternativas para neutralizar as imposições hierárquicas de mercado tão comuns dentro da sociedade, colocando-as de forma dialógica e deliberada nos discursos que circulam no meio educacional. Mediante esses dizeres, esta proposta visa discutir a importância da linguagem como ferramenta de poder na construção e, de certo modo, na manutenção de políticas educacionais latino-americanas, que exploram os desafios, as tensões e as perspectivas associadas às políticas educacionais, com ênfase na atuação dos Estados latino-americanos e na implementação de iniciativas que impactem o acesso e a garantia do direito à educação. A Análise Crítica do Discurso (ACD), ao analisar o discurso como prática social, revela como a linguagem instaura relações de poder, de ideologias e de hegemonia. No contexto educacional, a governança, que abrange desde políticas nacionais até a gestão escolar, é permeada por discursos que definem currículos, alocam recursos e estabelecem padrões de avaliação. Os gêneros discursivos, como leis, diretrizes e discursos de líderes, são ferramentas essenciais para a governança educacional. Eles estruturam a comunicação, naturalizando determinados interesses e valores, e contribuindo para a manutenção do *status quo*. Para tais discussões, utilizarei os pressupostos de gênero de governança (Fairclough, 2001, 2003), ao mobilizar a ideia de que esses gêneros possuem um propósito comunicativo, a função social e a finalidade de direcionar a construção dos currículos educacionais brasileiros a fim de indicar as competências mínimas a serem desenvolvidas pelos estudantes visando o exercício da cidadania e do mercado de trabalho (Freitas, 2022). O *corpus* será composto por textos oficiais, dos órgãos de educação de países latino-americanos, em vigência e que são basilares na construção e na constituição da identidade educacional de cada país-escopo. Como mencionado, as análises serão baseadas nos pressupostos da ACD, que é uma abordagem teórico-metodológica social do discurso por constituir-se de um método de análise linguística possível para estudar a mudança social, além de representar um modo de refletir a realidade tendo a linguagem como manifestação e representação da realidade social e como essa é oprimida e dominada ao longo da história de forma que não haja um desenvolvimento político, cultural, histórico, ideológico.

Palavras-chave: Discurso. Gênero de governança. Governança educacional.
Eixo (s) temático: Discurso e educação

Resumo do currículo dos autores.

Doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (PosLin/UFMG), com mestrado também em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia (PPGEL/UFU). Possui especialização em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira pela UNINTER, bem como em Gestão Escolar, com ênfase em Administração, Supervisão, Orientação e Inspeção, pela FAVENI. É licenciado em Letras - Português e Inglês pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e possui formação técnica em Secretariado pelo SENAC/MG. Atualmente, está enquanto gestor de cursos de licenciatura EaD da Universidade de Uberaba (Uniube). Ainda, é Professor de Educação Básica (Regente de aulas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa), efetivo, lotado na EM Profa. Esther Limírio Brigagão. No campo da pesquisa, é docente permanente no Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação (PPGPE) da Uniube, com ênfase na Educação Básica, atuando na linha de pesquisa "Práticas Docentes na Educação Básica".

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO Y POLÍTICA A LA LUZ DE LA PRAGMÁTICA INTERCULTURAL

Héctor Chávez Gutiérrez
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
hector.chavez@umich.mx

Carlos González Di Pierro
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
carlos.dipierro@umich.mx

La presente propuesta de comunicación se deriva de un proyecto de investigación que se encuentra en curso en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México, financiado por la Coordinación de la Investigación Científica de dicha universidad, y que concluirá en el año 2025, por lo que se presentan aquí algunas consideraciones referentes al mismo y las conclusiones que se esperan obtener. El proyecto, de manera general, pretende encontrar explicación de los fenómenos discursivos, a través de una perspectiva pragmática intercultural o contrastiva. En los últimos años, los estudios sobre pragmática lingüística han dado un giro hacia la cuestión variacionista, misma que a su vez está anclada en la pragmática intercultural, ya que nos presenta muchas bondades para el estudio del discurso, en específico, de los géneros discursivos. Diferentes autores han señalado rasgos frecuentes que tiene el discurso político, como tecnicismos, eufemismos, circunloquios, neologismos, colonialismos, entre otros, los cuales nos llevan a preguntarnos si se trata de un lenguaje especial. Con esta propuesta sostenemos que el lenguaje político tiene antes que nada un fundamento extralingüístico que estaría más relacionado con el contexto social, que con la propia lengua, es decir, se trata de un discurso cuya particularidad radica en que los usuarios actúan más como agentes sociales que como individuos autónomos. Para el análisis, hemos elegido una perspectiva diacrónica, de discursos pronunciados en los primeros años del siglo XX por políticos michoacanos, concretamente relacionados con la comunidad nicolaita, que es la que está constituida por quienes en ese tiempo eran estudiantes o docentes del Colegio de San Nicolás, institución que más adelante se convirtió en la Universidad Michoacana. De las diferentes muestras de discursos que hemos compilado como corpus, hacemos un análisis discursivo con una perspectiva pragmática intercultural. Entre los fenómenos que intentamos explicar están los diferentes subgéneros a los que pertenecen estos discursos, las condicionantes discursivas, las realizaciones e incidencias, así como el uso de atenuadores, intensificadores y otras estrategias lingüísticas. Todo ello para determinar que el discurso político posee un caudal léxico que lo sitúa cerca de los lenguajes de especialidad, con un vocabulario más inestable que dependen en gran medida del contexto social.

Palabras clave: Discurso. Política. Pragmática intercultural. Contrastivo. Variacionista.

Eje temático: Discurso político.

Resumen curricular de los autores:

Héctor Chávez Gutiérrez. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con estudios de licenciatura en Historia por la misma universidad. Maestro en análisis político por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro; Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde ha sido Coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas, Coordinador del Doctorado Interinstitucional en Derecho, Jefe de la División de Estudios de Posgrado y Director de la misma. Es autor de diferentes libros en materia jurídica, histórica y política, habiendo presentado numerosas ponencias en los mismos campos, tanto nacionales como internacionales. Cuenta con diversas distinciones académicas.

Carlos González di Pierro. Doctor en Didáctica de las Lenguas y sus Culturas por la Universidad de Murcia, España, con mención de Doctor Europeo. Investigador Titular desde hace 29 años en la UMSNH, adscrito

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

al Instituto de Investigaciones Filosóficas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONHACYT, nivel I. Ha sido Coordinador de las Maestrías en Estudios del Discurso y de Filosofía de la Cultura en la UMSNH así como Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía. Ha publicado artículos y capítulos de libro en revistas y libros de editoriales internacionales, así como dirigido más de 20 tesis de Doctorado, Maestría y Licenciatura, relacionado con sus líneas de investigación, entre las cuales destacan la Lingüística Aplicada, los Estudios del Discurso, la Didáctica de la Lectura y la Escritura y la relación entre Filosofía, Lingüística y Literatura. Actualmente es el Director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UMSNH, hasta el año 2026.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LA CIUDAD PUERTO MODERNA Y SU DECADENCIA. UNA CRÍTICA DE SUS DISCURSOS, REPRESENTACIONES Y NARRATIVAS

Hernán Cuevas Valenzuela
Universidad Austral de Chile
hernan.cuevas@uach.cl

Jorge Budrovich Sáez
Universidad de Valparaíso
jorgebudrovich75@gmail.com

Este artículo analiza críticamente el discurso, las representaciones y las narrativas dominantes sobre las ciudades puerto y los puertos modernos nacidos en el Sur Global, como Valparaíso. Según su representación dominante, las ciudades puerto han cumplido funciones esenciales para el surgimiento del comercio marítimo internacional y su expansión a nivel mundial. Las infraestructuras y tecnologías logísticas y portuarias han jugado un rol central en dicha expansión. El transporte marítimo y los puertos han conectado territorios distantes, canalizando flujos de poblaciones, materias primas, mercancías, minerales y dinero; y han contribuido a la difusión de ideas, creencias religiosas y tecnologías. Este artículo considera una veintena de las obras más influyentes sobre las ciudades puerto, el que sugiere que éstas siempre han sido lugares de encuentro entre culturas y personas, así como factores dinamizadores del intercambio y el desarrollo. Sin embargo, esta representación positiva oculta la realidad histórica y contemporánea de las ciudades puerto como Valparaíso, las cuales han sido también factores clave en la consolidación de estructuras coloniales y capitalistas desiguales. El análisis crítico de un corpus representativo del discurso dominante sobre las ciudades puerto devela que lejos de ser solo espacios de encuentro cultural y pluralismo, las ciudades puerto han sido también nodos de explotación, extracción y dominación. A lo largo de la historia, los puertos como Valparaíso han servido para canalizar no solo mercancías, sino también las desigualdades que estructuran el capitalismo global. Desde la colonización europea, los puertos se convirtieron en centros de control sobre los flujos de recursos naturales y trabajo, vinculando las economías locales de las colonias con los centros metropolitanos a través de relaciones desiguales. Incluso en el contexto postcolonial, las ciudades puerto siguen siendo nodos fundamentales en las redes de intercambio desigual que perpetúan la división internacional del trabajo. Estas infraestructuras portuarias continúan facilitando la extracción de materias primas, bienes e identidades desde las regiones periféricas hacia los centros económicos globales, reproduciendo una dependencia estructural y exacerbando las desigualdades ambientales, económicas y sociales en los territorios de la periferia. Por medio de una metodología que se apoya en el uso de softwares de análisis cualitativos, el artículo despliega un análisis crítico del discurso que se combina con elementos de la ecología política, los estudios críticos de la logística, la teoría de sistema mundo y la perspectiva decolonial. Este análisis crítico se basa en concluir que las dinámicas coloniales no desaparecieron con el fin formal del colonialismo, sino que se transformaron en nuevas formas de control económico y cultural. Por medio del análisis crítico del discurso, la decolonialidad, la ecología política y la teoría del sistema mundo, podemos entender que los puertos como Valparaíso no son simplemente espacios de progreso y desarrollo, sino que, junto con ello, son parte integral de las redes de poder del capitalismo global. Así, las ciudades puerto postcoloniales, aunque celebradas como nodos de modernidad e integración global, están en realidad profundamente inscritas en las lógicas del capitalismo extractivista, perpetuando ciclos de dependencia y subdesarrollo en las regiones que históricamente fueron colonizadas. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar los discursos, representaciones y narrativas hegemónicas sobre los puertos como motores de intercambio y progreso, y a situarlos dentro de una crítica más amplia de las estructuras de poder globales que continúan perpetuando la desigualdad y el control sobre los territorios y las poblaciones.

Palabras clave: Ciudad puerto. Logística Crítica. Estudios Decoloniales. Ecología Política. Sistema Mundo. Representación. Discurso.

Áreas temáticas: Discurso y Política. Discurso y Economía.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Biografía de los autores:

Hernán Cuevas Valenzuela es Profesor Asociado de Política y Ciencia Política en el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Posee un doctorado en Ideología y Análisis del Discurso por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, Reino Unido. Ha publicado trabajos sobre ciudades puerto, ciudadanía, democratización, política chilena, relaciones laborales e industriales, teoría del discurso postestructuralista y metodologías cualitativas. Es investigador responsable del proyecto Fondecyt Regular 1231710 "Las transformaciones de las cadenas logísticas y del proceso de trabajo en la reestructuración neoliberal de los puertos y los territorios del centro sur de Chile (1970-2022)".

Jorge Budrovich Sáez es doctor en Estudios Interdisciplinarios por la Universidad de Valparaíso. Posee un Magíster en Filosofía en Pensamiento Contemporáneo. Sus líneas de investigación son la crítica social en América Latina; el capitalismo y la contestación social; la reestructuración social y la cultura digital; las metodologías de investigación social cualitativa; y la investigación interdisciplinaria. Durante los últimos seis años, ha estado estudiando los impactos de la llamada 'revolución logística' en los puertos chilenos, especialmente en Valparaíso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

TEXTO E PROTESTO: MULTIMODALIDADE E ARGUMENTAÇÃO NA REVISTA *PIF-PAF*

Helena Miyazaki Fonseca
Universidade Federal de São Paulo
helena.fonseca@unifesp.br

Profa. Dra. Vanda Maria da Silva Elias
Universidade Federal de São Paulo
vanda.elias@unifesp.br

Na época da Ditadura Militar no Brasil, os textos feitos para criticar o regime e a opressão tinham que ser criativos na hora de comentar sobre assuntos políticos, visto que corriam sério risco de censura a todo momento. Os autores que publicavam na revista *Pif-Paf*, uma produção alternativa e humorística da época organizada por Millôr Fernandes, optaram por manifestar tal criatividade nas configurações de seus textos, que, por sua vez, eram compostos por recursos verbais e não-verbais e formatados em gêneros inusitados a fim de, ao mesmo tempo, propor reflexões sobre o cenário político e garantir que o material produzido pudesse continuar em circulação em um momento de intolerância com opiniões contrárias. Com isso em vista, este trabalho tem como objetivo analisar como a multimodalidade, definida, de modo resumido, como a presença de mais de um modo semiótico, é utilizada como recurso argumentativo em textos políticos selecionados da revista, a fim de que seu propósito comunicativo, mesmo sob repressão, fosse alcançado. Considerando esses objetivos, foram selecionados textos que pertencem aos gêneros textuais mais recorrentes na revista, posto que representam certo padrão na construção da argumentação e de sentidos. A hipótese é que a organização gráfica dos textos, incluindo o uso de imagens, de desenhos e de variados elementos tipográficos, é mais do que um tópico secundário à compreensão desse material, dado que se mostra capaz de reforçar as mensagens verbais, expor posicionamentos de maneira sutil e possibilitar múltiplas camadas de leitura. Para fundamentar a análise, portanto, são considerados, principalmente, estudos sobre a multimodalidade (Kress e Van Leeuwen, 1996; Kress, 2010) e sobre a argumentação (Amossy, 2015, 2018). No que concerne aos procedimentos metodológicos, o exame dos dados tem caráter qualitativo e interpretativo e considera a contextualização dos textos selecionados e a apreensão da funcionalidade da multimodalidade enquanto um dos principais instrumentos argumentativos das publicações. O estudo permite verificar que os recursos multimodais, especialmente os desenhos e caricaturas, contribuem ativamente para o processo de argumentação porque, ao serem posicionados com destaque nos textos, orientam as possíveis leituras.

Palavras-chave: Multimodalidade. Argumentação. Texto. Discurso. *Pif-Paf*.

Eixo (s) temático: Discurso e política

Resumo do currículo dos autores:

Helena Miyazaki Fonseca. Mestranda em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de São Paulo (CAPES/EFLCH-UNIFESP), na linha de pesquisa "Linguagens em novos contextos", com graduação em Letras - Português/Espanhol pela mesma universidade. Integrante do Grupo de Estudos de Textos Humorísticos (GETHu/CNPq) e do grupo de pesquisa Texto, Hipertexto e Ensino de Língua Portuguesa (THELPO/CNPq).

Profa. Dra. Vanda Maria da Silva Elias. Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui Pós-Doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (2003) e pela Universidade Federal do Ceará, (2016). É professora no curso de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Desenvolve pesquisas em Linguística Textual relacionadas à produção escrita, leitura, hipertextualidade e ensino de língua portuguesa. É líder do grupo de pesquisa Texto, Hipertexto e Ensino de Língua Portuguesa (THELPO-UNIFESP/CNPq). É membro do GT Linguística do Texto e Análise da Conversação, da Associação Nacional de Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL). É vice-líder do grupo Prottexto (UNILAB-CNPq). Assumiu a vice coordenação da Comissão de Linguística Textual da ABRALIN em 2023. É coautora de obras como *Ler e compreender: os sentidos do texto*; *Ler e escrever: estratégias de produção textual*; *escrever e argumentar*; organizou a obra *Ensino de língua portuguesa: oralidade, escrita e leitura* e foi coordenadora da coleção *Linguagem Ensino*.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSOS DE RESISTENCIA. NARRATIVAS DE LA PRISIÓN POLÍTICA CHILENA EN LA PRACTICA ARTISTICA AUTOBIOGRAFICA

Hugo OSORIO RIVEROS

Universidad Academia de Humanismo Cristiano
hosorio@academia.cl

Francisca DURÁN MATELUNA

Universidad Academia de Humanismo Cristiano
francisca.duran@uacademia.cl

La ponencia provee una reflexión situada desde los discursos particulares de la práctica artística documental a la problematización de la emergencia de lo real en la representación escénica del trauma. Tanto en la película documental “La Resistencia de los Metales” (2017), como en el montaje teatral “Recuerdo Chacabuco” (2021), el prisionero político Guillermo Orrego Valdebenito testimonia su experiencia a través de la reconstrucción de episodios personales del golpe militar chileno en 1973 y su reclusión en el campo de prisioneros de Chacabuco. El proyecto se inscribe en una doble lectura del proceso testimonial, tanto el reconocimiento del documento como instante privilegiado de acceso a la historia y memoria del Chile reciente; y en el acto de autor-sobreviviente que transmite la inquietud de lo incomunicable. Es el caso del actortestimoniante, cuando después de medio siglo voluntariamente relata su experiencia de prisión desde la instalación de una subjetividad emergente y que da sentido a sus propias acciones desde la fidelidad y vacíos de sus personales recursos nemotécnicos. Este planteamiento colabora en una noción de conocimiento articulada en una profunda experiencia humana, donde la práctica artística tendrá necesariamente una función de representación de la experiencia de la prisión política siempre desde una huella referencial que resguarda la propia e íntima politicidad de su historia. Nuestro interés principal es abordar los discursos de resistencia política en relación al pasado reciente en términos de resituar el testimonio desde una perspectiva interdisciplinaria que amplía los márgenes del documento histórico, y posiciona un acercamiento interpretativo a la experiencia de violencia política ejercida por la dictadura militar en Chile. Testimoniar públicamente anuncia y comunica historias personales y colectivas que desafían las escrituras de la historia, al poner en cuestión el marco interpretativo del pasado. La fuerza del discurso testimonial radicaría, entonces, en modificar nociones arraigadas de las macropolíticas en la relevancia de la lectura de la narrativa identitaria. El abordaje de la prisión política desde una dimensión artístico-cultural ha tenido un lugar menos visible dado los requerimientos de la memoria en los contextos transicionales. En efecto, la cotidianidad de la sobrevivencia, esfera donde se desplegó la actividad creativa y organizativa, no ha sido suficientemente abordada en los estudios del discurso en Chile. A la luz de un proyecto interdisciplinario que plantea una asociación entre arte e historia las posibilidades del lenguaje se amplían, pero también la asociación se tensiona. El formato de la práctica artística tensiona el relato de la experiencia y de la resistencia en un campo de prisioneros políticos. El documental y la puesta en escena teatral proveen de la libertad de explorar diversas formas narrativas. La escritura académica impone otros criterios a sus producciones y, por ende, su recepción resulta distinta a la experiencia del espectador. El proceso de montaje, en tanto, permite “cortar y repetir” y trabajar distintas capas al mismo tiempo, es decir, permite el trabajo simultáneo de imágenes, sonido, música, fotografía, dibujo, testimonio, etc., para su construcción retórica.

Palabras claves: Discursos testimoniales. Documental biográfico. Memoria. Practica artística. Prisión Política. Chacabuco.

Eje(s) temático(s): Discurso, narrativas de vida, de sí y de los otros. Discurso, Literatura y otras artes. Discurso y derechos humanos.

Dr. Hugo Osorio Riveros. Doctor en Investigación en Humanidades, Artes y Educación, Universidad de Castilla - La Mancha, España. Doctor en Artes, mención Estudios y Prácticas Teatrales, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Artes, mención Teoría e Historia del Arte, Universidad de Chile. Licenciado en Filosofía, Universidad de Chile. Licenciado en Educación y profesor de Filosofía, Universidad

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Mayor. Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, Pontificia Universidad Católica de Chile. Académico titular de la Facultad de Artes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Investigador adjunto del Núcleo Interuniversitario Multidisciplinar Milenio Individuos, Lazo Social y Asimetrías de Poder (ANID). Ex director de la Escuela de Teatro y ex decano de la Facultad de Artes de la UAHC. Fundador y director teatral compañía Dédalo.

Dra (c) Francisca Durán Mateluna. Doctora (c) en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Historia, Universidad de Chile. Licenciada en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Miembro de la red International Oral History Association – IOHA. Directora del documental “La Resistencia de los Metales”. Ex directora de la carrera de Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y actualmente Académica titular de la misma casa de Estudios y docente del College de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

VARIACIÓN FORMAL Y FUNCIONAL DE LOS MARCADORES DEL DISCURSO DEL ESPAÑOL EN INTERACCIONES DIGITALES EN YOUTUBE

Hernán Robledo Nakagawa
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
hernan.robledo@pucv.cl

Las redes sociales y otras plataformas, como *Youtube*, han transformado las dinámicas de la comunicación mediada por computador (Fuentes Rodríguez, 2025) y no solo destacan por su contenido audiovisual, sino también por los comentarios generados por los usuarios, quienes se apropian de la tecnología para llevar a cabo sus actividades y agendas sociales (Parini, Galende & Vera, 2025). La dinámica interactiva que se genera en este entorno ha ido captando cada vez más la atención de los investigadores del discurso en español, quienes se preguntan acerca de los recursos verbales que los usuarios emplean para realizar estas interacciones digitales (Placencia & Parini, 2025). Dentro de este contexto, el uso de los marcadores del discurso (MD) desempeña un rol fundamental en la organización y estructuración de la comunicación en redes sociales. Los MD forman una categoría abierta de palabras y expresiones que cumplen funciones diversas que van desde conectar ideas hasta regular la interacción comunicativa y se caracterizan por su ausencia de significado léxico, marginalidad sintáctica, invariabilidad gramatical y polifuncionalidad (Martín Zorraquino & Portolés, 1999; Company, 2004; Fischer, 2006; Degand & Simon-Vandenberg, 2011; Onodera, 2011; Loureda & Rudka, 2020; Heine & Kaltenböck, 2021). Aunque se han realizado estudios previos sobre los MD en el español en general, los análisis que abordan variación formal y funcional de estas expresiones en plataformas digitales son escasos. En esta investigación se presenta un estudio exploratorio cuyo objetivo es analizar las distintas formas y funciones que cumplen los marcadores del discurso (MD) usados en comentarios de *Youtube* en español. Para ello, se analiza un corpus de 1048 comentarios a cuatro videos de canales de noticias chilenos. Se identifican todas las expresiones que funcionan como MD y se clasifican siguiendo a Fuentes Rodríguez (2009). Se reconocen MD no totalmente gramaticalizados, que presentan variación en su forma y, finalmente, se analizan las formas de MD que cumplen distintas funciones. Entre los resultados, identificamos 1048 ocurrencias de MD (552 conectores y 839 operadores), donde predominan los conectores de adición, continuativos e interactivos, y los operadores modales y argumentativos. Identificamos 47 expresiones que proponemos como MD asociados al género digital analizado y que no están documentados en la bibliografía. Además, identificamos 73 MD que presentan variaciones en su estructura formal y que agrupamos en 26 'paradigmas formales', del tipo 'qué + adjetivo' (*qué bueno, qué finito...*) o 'qué + sustantivo' (*qué horror, qué lástima...*). Finalmente, analizamos 10 MD que cumplen distintas funciones en el corpus (donde destaca la polifuncionalidad de la conjunción *y*) y los describimos a partir de ejemplos del corpus. Estos hallazgos muestran la diversidad formal y funcional que presentan los MD usados en los comentarios de *Youtube* en español, incluyendo el uso de expresiones en vías de gramaticalización y otras con gran capacidad polifuncional. Estos resultados apoyan la idea de considerar a los MD como una clase aún abierta, cuya variabilidad formal es un rasgo característico y abren la posibilidad de estudios que describan más detalladamente distintos aspectos formales y funcionales de los MD utilizados en los discursos digitales en español. Finalmente, estos resultados pueden contribuir a la creación de patrones de variación formal de los MD implementables en algoritmos de identificación automática de MD en los textos.

Palavras-chave: Marcadores del discurso. Discurso digital. Gramaticalización. Eixo (s) temático: Discurso y Redes Digitales, Discurso y Medios, Discurso y Pragmática.

Resumo do currículo dos autores.

Soy Profesor de Castellano y Comunicación y Licenciado en Educación por la Universidad de Playa Ancha (Chile, 2010). En 2013 obtuve el grado de Magíster en Comprensión y Producción de Textos por la Universidad Nacional Andrés Bello (Chile) y, en el 2021, el grado de Doctor en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile). En 2018 realicé mi pasantía doctoral en el *Institute for Language, Cognition, and Computation* de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido). He sido becario doctoral Conicyt del Gobierno de Chile y he participado en diversos proyectos de investigación Fondecyt (Gobierno

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

de Chile) relacionados con la Lingüística de Corpus y Lingüística Computacional. Actualmente, desarrollo mi Proyecto Fondecyt de Postdoctorado, ANID, n°3230617 (2023-2026, Gobierno de Chile), titulado "Variación formal de marcadores del discurso del español: extracción y clasificación de variantes mediante técnicas semiautomáticas de explotación de corpus". He publicado diversos artículos científicos en el área de la Lingüística y me desempeñé como profesor agregado del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

VIGIAR E NÃO EDUCAR: UM ESTUDO DISCURSIVO FOUCAULTIANO DA LEI MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA N.º 14.004/2023

Ígor Campos de Andrade
UFU – CAPES
igorandrade@ufu.br

Este artigo propõe uma análise da Lei Municipal n.º 14.004/2023 de Uberlândia, que proíbe o ensino da "ideologia de gênero" nas escolas do município, a partir de uma perspectiva foucaultiana. A pesquisa busca compreender como essa legislação atua como um dispositivo de poder, moldando as subjetividades de estudantes, professores e a prática pedagógica no contexto educacional. Utilizando as noções de poder, saber e subjetividade desenvolvidas por Michel Foucault, o estudo examina como a lei regula o conteúdo educacional, estabelece normas sobre identidade de gênero e sexualidade, e cria um regime de verdade que exclui outras formas de concepção sobre esses temas. Além disso, o artigo investiga como a imposição de tais normas pode gerar resistência por parte dos educadores e estudantes, destacando as possíveis formas de subversão dentro do ambiente escolar. O percurso metodológico adotado é o estudo discursivo foucaultiano, com uma abordagem qualitativa e fundamentada em revisão bibliográfica exploratória. A pesquisa se concentra na análise dos dispositivos de poder presentes na legislação, investigando como a norma constrói e regula discursos sobre gênero e sexualidade, e como ela atua na produção de subjetividades no campo educacional. Além disso, o estudo aborda as tecnologias de poder empregadas pela lei, como a vigilância sobre os discursos pedagógicos (por meio da fiscalização de diretores e coordenadores) e a normatização do que é considerado "conhecimento válido" sobre gênero e sexualidade nas escolas. Essas tecnologias de poder, presentes na estrutura normativa, visam disciplinar as práticas educacionais, regular os corpos e as identidades no ambiente escolar e controlar as narrativas sobre gênero e sexualidade. Ao final, espera-se contribuir para o entendimento das implicações sociais e educacionais da Lei n.º 14.004/2023, analisando as relações entre poder, saber, subjetividade e as tecnologias de poder no contexto educacional, bem como as possíveis formas de resistência à normatividade imposta pela legislação.

Palavras-chave: Ideologia de gênero. Estudo discursivo foucaultiano. Tecnologias de poder. Resistência.
Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade.

Resumo do currículo do autor:

Mestrando em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Participa do grupo de pesquisa Estudos Discursivos na perspectiva Queer (EDQueer).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

FEMININO REPRESENTATIVO COMO PRÁTICA DISCURSIVA E GLOTOPOLÍTICA DE GÊNERO

Iran Ferreira de Melo
Universidade Federal Rural de Pernambuco iranmelo@hotmail.com

Muitas manifestações linguísticas foram catalogadas ao longo da história, como discursos que performam gênero. Estudos da Sociolinguística (Calvet, 2002) mostram, por exemplo, que mulheres do Norte Global tendiam a usar formas linguísticas padrão e não estigmatizadas. Gênero é formulado por e no discurso. É parte do processo de construção de uma identidade ser forjado por modos característicos de linguagem. Isso acontece por múltiplos fatores. Nos anos 1920, por exemplo, nos EUA, os linguistas Edward Sapir e Benjamin Whorf atestaram que isso ocorre por razões naturais e culturais (Whorf, 1956; Sapir, 2008). Eles demonstraram que o povo indígena Hopi, da América do Norte, não pensava o tempo linearmente, e isso estava ligado ao fato de ele não possuir formas linguísticas que designavam o passado. Sapir e Whorf também perceberam que esquimós, por viverem no gelo, tinham muitas palavras para se referir à neve. Esses linguistas, então, mostraram que as motivações para se constituir um modo particular de linguagem – típico de uma identidade – são multifatoriais, que variam de condições climáticas a interesses políticos conscientes. Não é diferente com o gênero, que é um fenômeno relacional, uma negociação cultural, interacional, e pode ser um projeto político bem planejado. Como categoria para classificar as pessoas no mundo, gênero é um fenômeno performativo, ou seja, que acontece ao passo que uma linguagem é ativada, como num nome ou num pronome. Portanto, a identidade e a performance de gênero exigem o reconhecimento de modos particulares de usar a linguagem. Neste estudo, abordaremos a linguagem inclusiva de gênero binária (LB) – modos de uso linguísticos que se utiliza de recursos gramaticais de marcação daquilo que entendemos como modos lexicais para dar visibilidade à mulher e ao feminino. A disrupção da LB pode ser por Substituição ou Acréscimo de forma e ela possui dois tipos: Linguagem Inclusiva de Gênero Binária Convencional (LB Convencional), a qual não rompe com norma culta da língua, e Linguagem Inclusiva de Gênero Binária Não Convencional (LB Não Convencional), que rompe com a norma culta da língua. Neste estudo, vamos abordar exclusivamente a LB convencional, demonstrando resultados de uma cartografia sobre um mecanismo em particular desse tipo, que chamamos de Feminino Representativo. Trata-se de quando usamos palavras que existem no feminino gramatical, mas não são muito conhecidas, ou quando criamos novas palavras. Sua disrupção de gênero acontece por substituição de termos no masculino gramatical. São exemplos: presidenta, bacharela e mestra. Algumas mulheres notáveis, como Dilma Rousseff, Cristina Kirchner e Pilar del Río pediram para serem chamadas de presidenta, usando glotopolicamente o Feminino Representativo. É comum ele aparecer em alguns espaços discursivos como: na universidade, nos movimentos sociais e na política. Entendo que tratar do Feminino Representativo é mostrar estratégias de resistência das mulheres e do feminino num mundo marcado pelo patriarcado e pela misoginia. Os dados apresentados nesta pesquisa são encarados como práticas discursivas e glotopolíticas lidos no bojo da Análise Crítica do Discurso em diálogo com a Linguística Queer.

Palavras-chave: Gênero. Feminino Representativo. Glotopolítica.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo dos autores.

Doutor em Linguística (USP). Professor de Linguística Queer, Análise Crítica do Discurso e Educação em Direitos Humanos (UFRPE/UFPE). Coordenador do Núcleo de Estudos Queer e Decoloniais (NuQueer). Docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (Progel-UFRPE) e do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL-UFPE). Pesquisador do Núcleo de Estudos em Análise Crítica do Discurso (NEAC-USP). Membro da Rede Nacional de Evidências em Direitos Humanos (ReneDH) do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Presidente da Comissão para Elaboração de Políticas Dirigidas à População LGBTQIAPN+ da UFRPE.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LENGUAJE INCLUSIVO: EL ARTE EN EL OJO DE UNA TORMENTA MEDIÁTICA

Irene Madfes
FHCE – Udelar
irene.madfes@gmail.com

En setiembre del 2023, el artista plástico Claudio Rama presentó una propuesta de exhibición al teatro Solís de Montevideo. La dirección de esta institución le solicitó que su muestra utilizara una “perspectiva inclusiva”, hecho que implicaba la actualización de los textos escritos por el autor para describir su exhibición incluyendo recursos de lenguaje inclusivo de género. Este acontecimiento se convirtió en un “evento discursivo mediático” y los numerosos posicionamientos que circularon en la prensa digital muestran la necesidad de estudiar el funcionamiento comunicativo de la polémica pública (Amossy 2015)

La comunicación mediática se construye mediante el entrecruzamiento de una gran diversidad de discursos pertenecientes a diferentes mundos sociales, comunidades lingüísticas y/o culturales. Esta compleja articulación es el resultado de las condiciones materiales de la construcción mediática y permite establecer no sólo cuáles son los diferentes mecanismos discursivos que se ponen en juego sino cuál es el lugar de encuentro de dichos mecanismos (Moirand, 2015). Este modelo circular de la comunicación mediática supone y produce encuentros interdiscursivos y semióticos que dan sentido a los eventos escenificados. Es así que los sentidos lingüísticos son utilizados para construir sentidos sociales. La prensa digital desempeña un rol fundamental en esta circulación de los discursos determinando la construcción como espectáculo de un evento dado (Culpeper, 2011), teniendo un rol relevante en lo que a la representación de actores y acciones sociales concierne. Entre estos discursos, ocupa un lugar central, en este caso, el discurso polémico entendido como una forma de gestionar los conflictos, como coexistencia en el disenso (Amossy, 2015). Este puede entenderse asimismo como la existencia de narrativas sobre un mismo evento, pero con enfoques teleológicos distintos (Page, 2012). Enmarcada en el proyecto de investigación I+D: “Polémicas en torno al lenguaje inclusivo en medios digitales: argumentos, discursos e ideologías” (Fondo Clemente Estable de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, 2024-2026), esta ponencia se propone el estudio de los diversos posicionamientos observables en tres artículos de prensa digital uruguaya ante este evento. Para ello estudiaré y compararé la construcción de las diferentes prácticas discursivas y los mecanismos lingüísticos mediante los cuales los periodistas narran la controversia surgida (Cramer, 2011). Desde el análisis crítico del discurso (Fairclough, 2003; Wodak y Meyer, 2016), que busca identificar y develar procesos ideológicos en la representación y comunicación, esta investigación tiene como objetivos: i) determinar los ordenamientos estructurales de ambos artículos; ii) analizar las representaciones de actores y acciones sociales y iii) analizar las diferentes formas de referirse al lenguaje inclusivo. Estos 3 puntos permitirán no solo acceder a los posicionamientos de cada periodista sino que permitirán comprender las ideologías subyacentes. El estudio de estas elecciones realizadas por el periodista me permite entender el lugar del lenguaje inclusivo en la controversia pública (Cramer, 2011).

Palabras clave: ordenamientos estructurales, ideologías, comunicación mediática

Irene Madfes es Doctora en Letras con especialización en Lingüística por la Universidad Nacional del Sur (Argentina). Es docente libre desde el 2024 en el Instituto de Lingüística de la Universidad de la República. Sus intereses abarcan las áreas de Lenguaje y Género, el Análisis del Discurso, Discurso y medios e interacciones médico-paciente. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre estos temas teniendo como eje, por lo general, las relaciones de poder y resistencia que subyacen a los diferentes discursos. Integra el Núcleo de Análisis del Discurso en Sociedad cuyas actividades se llevan a cabo en el marco de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es Delegada Regional de ALED en Uruguay.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

QUEM TEM LEGITIMIDADE PARA FALAR EM NOME DA CIÊNCIA NO BRASIL E NA FRANÇA? UMA ANÁLISE DE *PODCASTS* PRODUZIDOS POR UNIVERSIDADES

Isabela Maria Guiduci da Silva Vieira
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
isabela.guiduci@unesp.br

Baseando-se em pressupostos teórico-metodológicos advindos dos estudos de letramentos e da Análise do Discurso de vertente francesa, este trabalho tem como objetivo investigar vozes de autoridades (Grigoletto, 2005; Grillo, 2013; Charaudeau, 2016) que emergem na produção e na divulgação de *podcasts* de divulgação científica desenvolvidos no Brasil e na França, na problematização do jogo de legitimidade entre quem produz/fala/edita e quem ouve/consome *podcast*. Por vozes de autoridade, entende-se a representação da imagem da ciência por meio dos cientistas (Grigoletto, 2005) que discutem os diferentes temas nos *podcasts*. Este trabalho se volta a projetos de divulgação científica que surgem em (tentativa de) atendimento a expectativas institucionais de divulgação científica, no enfrentamento da desinformação. Parte-se do contexto de que a legitimação da ciência e o discurso científico têm sido impactados pelo fenômeno da desinformação e de fake news no Brasil e na França. Esse cenário afeta o contexto acadêmico e a formação acadêmico-científica dos estudantes. No Brasil, por exemplo, há dificuldade por parte da população em reconhecer quem são as instituições científicas e/ou cientistas (Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia; Fiocruz, 2024) e, na França, grande parte da população é indiferente em relação à ciência (Ipsos; Instituto Sapiens, 2022). Nesse contexto, quem tem legitimidade para falar em nome da ciência? Qual é o posicionamento da Universidade frente a este cenário? Para responder a essas questões, este trabalho selecionou *podcasts* produzidos por duas universidades no Brasil e na França: “EducaCiências Podcast”, produzido pela Universidade Estadual Paulista (Unesp/Brasil); e o “PUZZLES”, desenvolvido pela Université de Lille (U-Lille/França). Os dois países foram selecionados devido às problemáticas em relação ao negacionismo científico, mas também em razão de seu histórico de parcerias e pelos acordos que têm estabelecido na promoção de pesquisas científicas (Exame, 2023). São analisados dois episódios específicos. O primeiro episódio selecionado, “#51 Educação antirracista na universidade” tem 15 minutos e 57 segundos e sua transcrição conta com 2.439 palavras, enquanto o segundo, “#3 “C’est la faute à l’école” (“A culpa é da escola”)” Qual? Título? tem 19 minutos e 3.168 palavras. Eles foram publicados em 2023 e são voltados para a divulgação científica nas áreas de educação.

Palavras-chave:

Eixo (s) temático: Discurso, Ciência e negativismos

Resumo do currículo dos autores:

Isabela Maria Guiduci da Silva Vieira é Mestranda do Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos da Unesp e bolsista CAPES. É membro do Grupo de Pesquisa Práticas de leitura e escrita em contexto digital (Unesp/CNPq).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O ÓDIO QUE VOCÊ SEMEIA: UM ESTUDO DAS EMOÇÕES A PARTIR DO WEBTOON SUL-COREANO DARK HEAVEN

Lara Oliveira
Universidade Federal de Goiás
lara.oliveira@discente.ufg.br

Esta pesquisa tem como objetivo estudar como discursos de ódio podem, pela via da emoção, incitar ações. Tais ações aqui são problemáticas pois a partir desses discursos de ódio, muitas vezes proferidos por políticos e intelectuais no webtoon que pretendemos analisar, uma cultura do ódio é sustentada, de modo a defender o expurgo do outro. Para isso, nos direcionamos para a análise de quadrinhos sul-coreanos, o webtoon, gênero que só surgiu após a era dos smartphones, sendo muito recente e, portanto, muito pouco explorado, principalmente no Brasil. O que pretendemos é, através do webtoon Dark Heaven (2016), de autoria de Juns, descrever e analisar, a partir do Modelo Dialogal de Argumentação (Plantin, 2008; 2011) e do modelo de emoções de Plantin (1999; 2009; 2011), como a argumentação dos personagens no webtoon Dark Heaven contribui para proliferar o ódio no mundo fictício de Van Tescosa. A história fictícia traz Conor Lee, um imigrante de ascendência sul-coreana, e Simon Winsor, um cidadão branco de Van Tescosa, enquanto exploram as dificuldades de seu relacionamento em um ambiente de opressão e preconceito. Conor é vítima de ataques racistas e xenofóbicos, incluindo violência física perpetrada por um grupo extremista, o WAF (White and Freedom), cujo discurso é sustentado por um cenário político e midiático alinhado à supremacia branca. Por isso, os inimigos eleitos da vez são estrangeiros (pretos e asiáticos, neste país europeu) e homossexuais, que ferem o ideal de tradição (Charaudeau, 2015) dos nativos de Van Tescosa e são vistos, na lógica do complô (Lima, 2023; Angenot, 1993) como um mal que deve ser aniquilado. Partimos das contribuições de Butler (ano) acerca de discurso de ódio para tecermos uma conexão do último com os estudos das emoções na Argumentação e Retórica, propostos principalmente por Plantin (ano), Lima (2023) e Lantz (2020). O trabalho busca contribuir para a compreensão dos mecanismos de manipulação emocional presentes nos discursos de ódio, oferecendo insights que ultrapassam a ficção e dialogam, mesmo que indiretamente, com o contexto brasileiro atual. As movimentações discursivas que sustentam essas pessoas como o inimigo são intrinsecamente emotivas, e devem ser analisadas para serem entendidas.

Palavras-chave: discurso de ódio; emoções; incitação à ação; webtoon; complô.

Eixo (s) temático: Discurso, gênero e sexualidade.

Mestranda em Letras e Linguística na Universidade Federal de Goiás (UFG), com pesquisa no campo dos estudos discursivos e argumentativos. A autora se interessa pela construção discursiva das emoções, pela discussão acerca de questões sociais, e também pelos estudos que investigam a incitação à ação na esfera política. Já produziu Trabalho de Conclusão de Curso na Análise do Discurso Crítica, e também já participou de Iniciação Científica no campo da Análise do Discurso Francesa.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A ARGUMENTAÇÃO EM VOTAÇÕES DE DEPUTADOS FEDERAIS ALAGOANOS NO PROCESSO DE IMPEACHMENT DA EX-PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF

Isabella Sotero Medeiros Teixeira
Universidade Federal de Alagoas (UFAL-PPGLL)
isabellasotero@gmail.com

O impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, em 2016, foi e é um marco político significativo no Brasil, caracterizado por polarizações ideológicas e mobilizações sociais que insistem em permanecer. Oito anos após o evento, as consequências desse processo ainda geram intensas divergências, sobretudo, políticas. Este trabalho propõe fazer uma análise de estratégias retóricas utilizadas por deputados federais alagoanos durante o processo de impeachment, fundamentando-se na tríade aristotélica: *ethos*, *logos* e *pathos*. A relevância deste estudo reside em sua capacidade de elucidar como essas estratégias argumentativas influenciaram o discurso político e o posicionamento dos parlamentares alagoanos no momento da votação. A investigação se fundamenta em alguns autores, como Amossy (2020), Aristóteles (2011), Charaudeau (2018), Ferreira (2021), Fiorin (2017), Mateus (2018), Meyer (2007), Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), Plantin (2008), Reboul (2004), entre outros, que oferecem uma sólida base para a compreensão da retórica e suas categorias de análise. A metodologia adotada é de natureza básica, com abordagem qualitativa e com objetivos descritivos, explicativos e interpretativos, conforme estabelece Paiva (2019). Embora a nossa pesquisa encontre-se em fase inicial e não apresente resultados conclusivos, esperamos que a exploração das nuances das estratégias retóricas contribua para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e promova uma reflexão crítica entre os cidadãos alagoanos sobre o papel de seus representantes políticos nesse evento histórico que foi o impeachment de Dilma Vana Rousseff. Ao analisar as estratégias retóricas, este estudo busca não apenas compreender as técnicas utilizadas pelos parlamentares, mas também incentivar uma análise mais ampla sobre a responsabilidade política e a representação desses deputados no contexto democrático alagoano e brasileiro. Dessa maneira, a compreensão dos aspectos retóricos presentes nos votos dos deputados federais alagoanos pode despertar um maior engajamento cívico e uma consciência crítica na comunidade alagoana. Isso inclui a reflexão sobre as implicações do afastamento do cargo em relação à então presidenta Dilma e suas repercussões na política brasileira contemporânea. Além disso, a análise das estratégias retóricas poderá servir como um recurso para que os cidadãos entendam melhor as motivações e os discursos de seus representantes. Assim, esperamos que esta investigação não apenas contribua para a área de estudos retóricos, mas também fomente uma participação mais ativa da população alagoana no contexto político, contribuindo, dessa forma, para uma conscientização democrática. Essa reflexão crítica é essencial para a formação de uma sociedade informada e engajada, capaz de criticar, avaliar e questionar as decisões políticas que afetam vidas diretamente.

Palavras-chave: Argumentação. Impeachment de Dilma Rousseff. Deputados federais alagoanos. Retórica. Eixo (s) temático: Discurso e política

Resumo do currículo da autora: É licenciada em Letras - Português. Atualmente, cursa mestrado em Linguística, pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura (PPGLL) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), sob a orientação do Prof. Dr. Deywid Wagner de Melo (UFAL-PPGLL).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

PROCESSOS ACTANCIAIS E ORIENTAÇÕES ARGUMENTATIVAS: DIVERGÊNCIAS NO MUNDO DIGITAL

Ilana da Silva Rebello
Universidade Federal Fluminense
ilanarebello@id.uff.br

Rafael Guimarães Nogueira
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
rafael.nogueira@ifrj.edu.br

Com base, especialmente, na *Grammaire du sens et de l'expression* (Gramática do sentido e da expressão), de Patrick Charaudeau (1992), esta comunicação propõe-se a explorar a *ação*, descrevendo, em textos narrativos/argumentativos extraídos de mídias digitais, as configurações e os efeitos de sentido dessa categoria discursiva. Parte-se do pressuposto de que o sujeito, imbuído de uma intencionalidade, produz sentido ao semiotizar o mundo real, representado em imagens sociais, em mundo discursivo, materializado em texto. A natureza do ato de comunicação com os seus componentes - situação, modos de organização, categorias da língua e texto - põe em evidência o aspecto fundamental do modelo semiolinguístico de análise do discurso: língua e discurso são orientados pela finalidade comunicativa que motiva o sujeito falante a produzir um ato de linguagem que afete um sujeito interpretante. Sob esse ponto de vista teórico, Charaudeau (1992) define a *ação* como a *representação linguística de um fazer*, em cuja origem existe pelo menos um ser que é o organizador deste fazer e que realiza, assim, uma intenção ou um impulso. Isso implica compreender que a *ação*, podendo ser expressa por diferentes categorias linguísticas, está condicionada à existência de um agente, para o qual se pressupõe uma certa capacidade de atuação. Assim, a representação linguística da *ação* está organizada em torno de uma lógica de relações semânticas que se estabelecem entre os diferentes elementos que participam da *ação*. Focalizam-se os *actantes* - i) o agente, o iniciador-responsável pela *ação* que executa, voluntariamente ou não; ii) o paciente, que representa o objeto ou suporte da *ação*; iii) o destinatário, actante humano ao qual se dirige o objeto que representa o paciente da *ação*; iv) o auxiliar, actante não humano que contribui para a concretização da *ação*; v) o obstáculo, que se opõe à realização da *ação*; vi) o aliado, que contribui para a concretização da *ação*; e vii) o oponente, que, diferentemente do aliado, opõe-se à realização da *ação*, frustrando o agente intencionalmente -, bem como os *processos actanciais*, em seus tipos de configuração e seus efeitos de sentido. A partir desse aparato teórico, analisam-se, nesta pesquisa, o(s) ponto(s) de vista subjacentes a textos midiáticos sobre um mesmo fato ou tema, evidenciando que a realidade é (re)interpretada ora sob a perspectiva de agentes, ora sob a de vítimas, ora sob a do processo (com o apagamento do agente). Espera-se, assim, contribuir para a compreensão da relação entre formas actanciais e orientações argumentativas, explicitando a articulação entre língua e discurso.

Palavras-chave: Ação. Processos actanciais. Orientações argumentativas.
Eixo (s) temático: Discurso e Mídias

Resumo do currículo dos autores.

Ilana da Silva Rebello. Graduada em Letras (2002-UFF), mestre (2005-UFF) e doutora (2009-UFF) em Língua Portuguesa pela Universidade Federal Fluminense. Realizou seu pós-doutoramento no Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da UFRJ, na Linha de Pesquisa Estudos de Semântica e Análise do Discurso (2022). Já atuou como professora de Língua Portuguesa na Educação Básica. Atualmente é professora Associada 40h DE, de Língua Portuguesa do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal Fluminense. Está vinculada como professora permanente à linha de pesquisa Teorias do texto, do Discurso e da Tradução do Programa de Pósgraduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Fluminense, onde atua como docente e orientadora no mestrado e doutorado. Atua também no curso de especialização em Língua Portuguesa. É membro do grupo de pesquisa em Semiologia - Leitura, fruição e ensino (GPS - LeiFEn/UFF/CNPq), do Círculo Interdisciplinar de Análise do Discurso (Ciad-Rio) e do Grupo de Trabalho de Linguística de Texto e Análise da Conversação da Anpoll.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: Semiologia, mídia, leitura, compreensão e escrita.

Rafael Guimarães Nogueira

É Doutor em Estudos de Linguagem (Análise Semiológica do Discurso) pela UFF, Mestre em Língua Portuguesa (Linguística Textual) pela UFRJ e graduado em Português-Italiano pela UFRJ. É Professor efetivo, sob o regime de Dedicção Exclusiva, do IFRJ (*campus* Rio de Janeiro), onde leciona para turmas do Ensino Médio. É membro do Grupo de Pesquisa Leitura, Fruição e Ensino (LeiFEn), do Instituto de Letras da UFF. Aproximando sua formação acadêmica à sua atuação profissional, debruça-se sobre os seguintes temas: textualidade, captação, multimodalidade e argumentação.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O SUJEITO CONTEMPORÂNEO NA ERA DOS ALGORITMOS: UMA ANÁLISE DOS RESULTADOS DE BUSCA NA CONSTRUÇÃO DE DIZIBILIDADES E VISIBILIDADES NAS PLATAFORMAS A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA FOUCAULTIANA

Iasmin Walchan
Universidade Federal de Uberlândia
walchan@ufu.br

Sabe-se que as plataformas digitais são espaços cuja arquitetura computacional se baseia no intercâmbio de dados em rede e na conectividade entre seus usuários. Operacionalizadas por meio de algoritmos e políticas de programação cada vez mais autônomas, as plataformas têm exercido cada vez mais poder nas relações além da máquina, isto é, nas relações entre sujeitos. Nessa linha de pensamento, na contemporaneidade, é possível perceber que o funcionamento das plataformas extrapola a lógica da conectividade por meio da internet, na medida em que, a partir da utilização das plataformas, consolidam-se também condições de possibilidade para a emergência de discursos e práticas que moldam o modo de ser/ver dos indivíduos. Nesse sentido, é preciso reconhecer que as plataformas influenciam ativamente o modo pelo qual o ser humano se reconhece e se relaciona dentro e, sobretudo, fora da *web*. A vista disso, este trabalho – que ainda se encontra em fase projetual –, fundamenta-se nos Estudos Discursivos Foucaultianos, nas elaborações sobre a noção de governamentalidade (Foucault, 1978) bem como suas teorizações a respeito do sujeito, dispositivo e poder (1976) que perpassam sua trajetória filosófica, na tentativa de compreender o funcionamento das plataformas a partir de uma perspectiva discursiva, observando as relações e os efeitos da plataformização da vida cotidiana, problemática que põe luz sobre o modo de ser de nosso tempo. Para tanto, estabelecer-se-á um diálogo com pensadores como José Van Dijck (2018), David Lyon (2016), Byung-Chul Han (2016), Shoshana Zuboff (2019), entre outros. Cumpre destacar que o pressuposto inicial deste trabalho parte da hipótese de que as plataformas e seus algoritmos realizam a manutenção de uma certa modalidade de governamentalidade, a qual possibilita a constituição de um tipo de sujeito, que este trabalho busca desvelar.

Palavras-chave: Discurso. Plataformização. Michel Foucault. Governamentalidade.
Eixo (s) temático: Discurso e Mídias; Discurso e Inteligência artificial

Resumo do currículo dos autores:

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Gestão Educacional pelo Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR). Graduada no curso de licenciatura em Pedagogia, também pelo Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR). Graduada também no curso de Licenciatura em Letras, habilitação em Língua Portuguesa e suas literaturas pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Durante seu percurso na graduação, foi Bolsista do Programa de Educação Tutorial dos Cursos de Letras (PET Letras) e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID). Desenvolveu pesquisa de Iniciação Científica na área de Linguística com ênfase em Análise do Discurso Foucaultiana. Atualmente, é membro do conselho consultivo da Revista Eletrônica de Ciências Humanas, Letras e Artes - A MARGem.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ENUNCIÇÃO ANTIPREDICATIVA: SAÍDA PELA CONTRADIÇÃO DO DISCURSO NORMATIZADO EM CANÇÕES DE CAETANO VELOSO.

José Américo Bezerra Saraiva
Universidade Federal do Ceará
jabsaraiva@gmail.com

A questão do engajamento político durante a ditadura civil-empresarial-militar (1964-1985) gerou muitos mal-entendidos. Estávamos no período da Guerra Fria, fase da história mundial de intenso patrulhamento político-ideológico, que exigia de cada indivíduo uma adesão explícita e integral a uma das duas ordens mundiais em conflito aberto. Nesse período, uma figura pública, das mais combatidas por militantes de todos os matizes políticos, considerada por alguns o representante-mor da alienação nacional, foi o cantor e compositor de música popular urbana de mercado Caetano Veloso. Conhecido no anedotário da crítica cultural brasileira como aquele que timbrava em dizer 'ou não' ao final de uma linha de raciocínio tecida por ele, Caetano Veloso na verdade estava se abrindo para o contraditório ao invés de, como queriam alguns de seus críticos, afirmar que tudo teria o mesmo peso na 'geleia geral brasileira'. Em sua produção artística do período, Caetano Veloso propunha mesmo era recolocar o tema Brasil em discussão. Fundamentando-me na análise semiótica de textos cancionais da época, buscarei mostrar que a atuação artístico-comportamental de Caetano Veloso desafiava o regime militar ao situar-se em seus desvãos, suas reentrâncias e suas frestas para afirmar a autonomia, a independência e a liberdade de pensamento e ação. O gesto artístico de Caetano Veloso contém um grito de liberdade, em tempos sombrios, e, nesse sentido, é claramente avesso às coerções de todo tipo, de modo que, exatamente por isso, manifestase como não alinhado aos discursos políticos predominantes no período. Podese dizer que, em suas canções e em suas intervenções públicas, Caetano Veloso comportava-se como observador crítico das contradições brasileiras a fim de, uma vez tomando consciência delas, poder construir um saber sobre a realidade do país a partir do qual se pudesse sustentar um projeto coletivo. Na verdade, mais do que um sujeito em exercício de seus atos epistêmicos, Caetano Veloso buscava expor-se às tensões constitutivas da realidade brasileira da época, à multiplicidade dos seus estímulos. O discurso enunciado numa das fases eliminatórias do III FIC, ao mesmo tempo apaixonado e crítico, é uma boa evidência disso. Acompanhada de perto esse período da sua produção artística, é legítimo afirmar que Caetano Veloso, de fato, fez opção pelo contraditório, pela negação, ao rejeitar a adesão imediata e integral aos discursos antagônicos estabelecidos no período. Ele tanto abriu conscientemente seu campo discursivo, "seu caminho", para presenças outras quanto assumiu a "fisionomia do sujeito ambivalente", isto é, de um sujeito "ao sabor do acontecimento que o despoja, sem a menor cerimônia, das competências geradoras de sua confiança em si e de sua coragem diante das adversidades da vida cotidiana", um sujeito, enfim, com "uma capacidade de denegação — segundo alguns, de revolta — que lhe permite contradizer diretamente o que lhe foi imposto" (Zilberberg, 2014, p. 285-286).

Palavras-chave: Enunção antipredicativa. Contradição. Discurso normatizado. Caetano Veloso. Eixo temático: Discurso e Política; Discurso, Literatura e outras artes.

Resumo do currículo:

Graduou-se em Letras (Português-Francês) pela Universidade Federal do Ceará (UFC), onde também concluiu os cursos de Mestrado e Doutorado em Linguística. No ano letivo 2017-2018, fez estágio de pós-doutoramento em Semiótica na Université de Limoges, França, sob a supervisão de Jacques Fontanille. É Professor Titular da Universidade Federal do Ceará e leciona na Graduação em Letras e na Pós-Graduação em Linguística. É membro-fundador do Grupo de Estudos Semióticos da UFC (SEMIOCE) É autor dos livros *A identidade de um percurso e o percurso de uma identidade: um estudo semiótico das canções do Pessoal do Ceará* (2012), *A trama poética em Caetano Veloso* (2014) e *Exercícios de Semiótica Discursiva* (2016), este em colaboração com Ricardo Lopes Leite, com quem também organizou o livro *A enunção sob a perspectiva da Semiótica Discursiva* (2021). Tem experiência nas áreas de Linguística e Semiótica, com ênfase em Teorias Linguísticas, Semiótica Discursiva, Semiótica da Canção e Análise do Discurso. Atua principalmente nos seguintes temas: sujeito, identidade, discurso e interdiscurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

POLÍTICAS QUEER E A EPIDEMIA DO HIV/AIDS: APROXIMAÇÕES E LUTAS DISCURSIVAS

José Augusto Simões de Miranda
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
joseaugustosimoesdaemiranda@gmail.com

Quando pensamos em conquistas da população LGBTQIAPN+ ao longo da história, é importante voltarmos um pouco no tempo, mais precisamente às décadas de 1960/1970. Neste período, esse grupo social começou a ter efetivas conquistas políticas na arena pública, resultantes de diferentes movimentos, como A Rebelião de *Stonewall*, em 1969, que serviu de base para o movimento LGBTQIAPN+ no mundo. Alguns anos mais tarde, em 1981, a epidemia do HIV/AIDS teve seu início e esse mesmo grupo social, que experimentou diferentes progressos sociopolíticos, foi significativamente afetado. Com suas subjetividades vulneráveis e surpreendidas por um novo estigma e 'porta de armário' a ser aberta, a comunidade LGBTQIAPN+ se viu diante de novos desafios que pareciam estar relativamente 'sob controle' em anos anteriores. Neste contexto, a epidemia mostrou que muitas dessas pessoas, que acreditavam compor a sociedade cis-heteronormativa, logo foram vistas como seres abjetos, 'impuros', que vieram para contaminar e destruir a população (Lima, 2021; Sontag, 2001). Portanto, vê-se que, embora essa comunidade tenha conquistado espaços e fortalecido vozes, houve uma inclusão baseada em 'identidades idealizadas', valorizadas em função de classe social, escolaridade, poder de compra e comportamentos padronizados, mais precisamente, cis-heteronormativos. No entanto, como argumenta Foucault (2020, p.104), "onde há poder, há resistências". Naquele início caótico de epidemia, uma enorme força veio à tona, por meio dos movimentos e políticas *queer*, que se mostraram uma grande potência subversiva, a fim de lutar por sujeitos biopoliticamente 'deixados para morrer', como pessoas que vivem com HIV, transexuais, pretas, pobres e outros grupos marginalizados. Padrões foram contestados e visaram à destruição (discursiva) de idealizações identitárias que excluíam esses outros corpos dissidentes. Ainda nesse contexto, com a ascensão do neoliberalismo global e toda sua captura discursiva (e semiótica) (Fairclough, 2000), a fim de moldar sujeitos em seus sentidos político, social, psicológico, comportamental, deixando-os facilmente governados e diluindo sua força crítica, políticas *queer* (Butler, 2019, 2024) também se fazem presentes, para resgatar os que foram deixados para trás dessa ordem econômica, social e discursiva. Com base no exposto, a presente pesquisa se justifica pela possibilidade de contribuição no combate a estigmas atribuídos a específicas identidades sociais — ser gay e viver com HIV — no capitalismo neoliberal. Provido de um projeto de pós-doutorado, este estudo tem como objetivo analisar, de forma interseccional, participantes gays e que vivem com HIV, assim como suas inter-relações com estigmas e 'armários': a sexualidade e o diagnóstico do vírus — como reagem (discursivamente) a essas identidades estigmatizadas. O *corpus* é composto por uma campanha, intitulada 'Campanha Indetectável', produzida pelo Ministério da Saúde, em 2018. Para que isto seja possível, o estudo se ancora na abordagem teórico-metodológica da Análise Crítica do Discurso, nos estudos *queer* e é complementado pelos conceitos de estigma e biopolítica. Espera-se que, com esta pesquisa, possamos suscitar diálogos que fortaleçam discussões interseccionais entre linguagem, gênero e sexualidade, assim como contribuir com redes de resistências digitais e não digitais.

Palavras-chave: Epidemia. HIV. AIDS. Queer.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade.

Resumo do currículo dos autores.

Pesquisador de Pós-doutorado em Estudos de Gênero pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Doutor em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários, na Área de Concentração: Estudos da Linguagem, pela UFSC. Mestre em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários, na Área de Concentração: Estudos Linguísticos e Literários, pela UFSC. É membro da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso (ALED). É integrante do Núcleo de Estudos de Gênero Através da Linguagem (NUGAL) da UFSC. Desenvolve pesquisas na área de Linguística Aplicada, com ênfase em Estudos do Discurso na abordagem teórico-metodológica da Análise Crítica do Discurso; Estudos de Gênero, com foco nos estudos *queer*; e atua em discussões que compreendem os conceitos de biopolítica e necropolítica no contexto da modernidade tardia e do capitalismo neoliberal.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ARGUMENTAÇÃO, POLÊMICA E RETÓRICA NO DISCURSO POLÍTICO: EM CENA, AS ELEIÇÕES DE 2022 PARA PRESIDENTE DO BRASIL

João Benvindo de Moura
Universidade Federal do Piauí (UFPI)
E-mail: jbenvido@ufpi.edu.br

Este trabalho que está fundamentado nos estudos argumentativos e retóricos da linguagem trata do discurso político brasileiro, focalizando as eleições presidenciais ocorridas no ano de 2022. Por meio da mídia, acompanhamos uma série de debates televisivos entre os candidatos ao cargo de presidente em nosso país. Destacamos, com maior ênfase, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL), pois ambos foram ao segundo turno e disputaram, acirradamente, o voto popular. Com base nessas informações, este estudo tem como principal objetivo compreender de que maneira os oradores Lula e Bolsonaro se utilizaram de estratégias argumentativas a fim de convencer, persuadir, manter e ampliar a adesão já conquistada, modificar crenças e opiniões do auditório que acompanhou os debates de forma virtual. Importa, mais especificamente, descrever, explicar e interpretar os elementos que engatilharam as visadas persuasivas no discurso desses políticos. Para tanto, lançamos mão dos seguintes campos epistemológicos: argumentação no discurso, retórica e teoria semiolinguística. Essas disciplinas fornecem um sólido instrumental teórico, metodológico e analítico, capaz de descortinar as distintas formas de um discurso que pretende conquistar a adesão de um determinado auditório. Da argumentação no discurso, utilizamos as teorizações sobre a modalidade polêmica; da retórica, mobilizamos as provas ethos, logos e pathos; da semiolinguística, recorreremos às nuances do discurso político e suas instâncias enunciativas. Por isso, amparamos esta investigação em alguns autores, tais como: Amossy (2017), Aristóteles (2011), Charaudeau (2018), Fiorin (2017), Mateus (2018), Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), Reboul (2004), entre outros. O corpus deste estudo é constituído pelo debate entre Lula e Bolsonaro, no segundo turno, transmitido ao vivo nos estúdios da TV GLOBO, em 28 de outubro de 2022. De posse desse material, procedemos às transcrições e análise. Os resultados alcançados mostram que ambos os oradores se utilizaram, com maior frequência, de dois tipos específicos de argumentos: o argumento ad hominem e o argumento ad personam. O primeiro teve como objetivo atacar a ideia apresentada pelo oponente. O segundo teve como meta atacar a pessoa em si, ou seja, o caráter, a moral do adversário. A partir disso, as argumentações pretenderam suscitar polêmicas com temas sociais sensíveis (aborto, pandemia, liberação de drogas etc.) a fim de causar desgaste na imagem do oponente. Com essa pesquisa, é possível entender de forma mais consistente a trajetória argumentativa que foi trilhada pelos citados debatedores em meio a um conflito embasado na modalidade polêmica.

Palavras-chave: Argumentação. Discurso político. Lula e Bolsonaro. Polêmica.
Eixo (s) temático: Discurso e Política.

Resumo do currículo dos autores:

João Benvindo de Moura é Doutor em Linguística, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e possui estágio de pós-doutorado por essa mesma instituição. É Mestre em Letras, pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). É docente da graduação em Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGEL) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). É chefe-editor da editora Pathos. É autor e organizador de diferentes livros que apresentam temáticas sobre Argumentação, Retórica e Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DISCURSO INSTITUCIONAL SOBRE O REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO URBANO: ANÁLISE DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DA PREFEITURA DE PARAUAPEBAS/PA

Jéssica do Carmo Borges Mousinho
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)
jessicaborges@unifesspa.edu.br

Coautora: Maysa de Pádua Teixeira Paulinelli
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)
maysapadua@unifesspa.edu.br

Este trabalho promove uma análise argumentativa do discurso institucional sobre o Reassentamento Involuntário Urbano no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap), veiculado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas, no site oficial da instituição, no período de março a setembro de 2020. O contexto da pesquisa é amazônico, a cidade de Parauapebas, localizada na região sudeste do Estado do Pará. Emancipada em 1988, Parauapebas exerce protagonismo no cenário nacional por conta de sua base econômica atrelada à mineração, tendo em vista que o município abriga o maior projeto de mineração do mundo explorado pela multinacional Vale. Embora tenha uma arrecadação invejável, a cidade convive com problemas severos relacionados à falta de saneamento básico e infraestrutura urbana. Em face disso, a instância institucional criou o Prosap para minimizar esse problema, mediante execução de obras na macro e microdrenagem do município com o objetivo de conter alagamentos em áreas urbanizadas da cidade, bem como melhorar os índices de saneamento básico que são muito baixos: Parauapebas coleta 20% de esgoto e trata apenas 8%. Para executar as obras de engenharia, a Prefeitura de Parauapebas retirou 250 famílias das margens de igarapés e áreas de risco e as reassentou em um residencial construído para esse fim. A pesquisa é qualitativa, ancorada em levantamento bibliográfico para fundamentação teórica da investigação e análise documental, buscando desvelar a estrutura argumentativa do *corpus* selecionado que abrange produções discursivas da instância institucional publicadas em mídia online, em seu portal de informações e serviços na internet (<https://parauapebas.pa.gov.br>), em torno da temática do reassentamento, totalizando 8 (oito) produções jornalísticas denominadas de *releases*. O aporte teórico que fundamenta esta pesquisa reúne as ferramentas teórico-metodológicas da Teoria da Argumentação de procedência retórica, conforme Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (2005) e José Luiz Fiorin (2020); da Argumentação no Discurso, de Ruth Amossy (2020), com contribuições importantes de Mikhail Bakhtin (2016) sobre os Gêneros do Discurso, bem como sobre Discurso Político na perspectiva de Patrick Charaudeau (2018). Diante deste contexto, a pesquisa tem como objetivo geral analisar, argumentativamente, o discurso institucional sobre o Reassentamento Involuntário Urbano, assumindo como objetivos específicos: investigar as técnicas argumentativas empregadas no discurso sobre o Reassentamento Involuntário Urbano com foco na temática “qualidade de vida” dos moradores, identificando os valores presentes no referido discurso, os gêneros discursivos utilizados pela instância para a propagação de seus argumentos e as influências da escolha desses gêneros na estrutura argumentativa dos proferimentos, assim como a construção discursiva do conceito “qualidade de vida” desenvolvido nos discursos pela instância institucional. Os resultados obtidos demonstraram que, ao longo dos proferimentos, a instância manifesta preferência por valores sociais e individuais que conferem ao discurso um tom de humanização, cuidado e eficiência pública, com o predomínio de argumentos fundados sobre a estrutura do real, os quais estabelecem uma maior proximidade entre a prefeitura e o seu auditório no que diz respeito às crenças compartilhadas. Assim sendo, o discurso institucional adquire forte poder de persuasão impulsionado pelo gênero *release*, que incentiva a adesão ao Prosap, por meio do *slogan* “qualidade de vida”.

Palavras-chave: Argumentação. Discurso. Reassentamento Involuntário Urbano.
Eixo (s) temático: Discurso e Política

Resumo do currículo das autoras:

Ma. Jéssica do Carmo Borges Mousinho. É Jornalista, servidora pública efetiva do quadro da Prefeitura de Parauapebas, graduada em Comunicação Social/Jornalismo pela UFPA, especialista em Gestão da

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Comunicação e Marketing Institucionais pela UCB e mestra em Letras pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). Possui mais de 15 anos de experiência profissional atuando em assessorias de imprensa de órgãos públicos e empresas privadas. Interessa-se por Análise do Discurso e Comunicação Pública.

Prof.^a Dr.^a Maysa de Pádua Teixeira Paulinelli. É Professora Adjunta e Diretora da Faculdade de Estudos da Linguagem (FAEL) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), onde atua no Programa de Pós-graduação em Letras (Poslet), no Programa de Mestrado Profissional em Letras (Profletras) e na Graduação em Letras Língua Portuguesa. É doutora em Linguística e Língua Portuguesa (PUC Minas) e mestre em Estudos Linguísticos (Linguística do Texto e do Discurso) pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Licenciou-se em Letras/Português pela Unip e bacharelou-se em Direito pela Unesp. Tem estágio pós-doutoral em Estudos da Linguagem (Ufop). Atuou como Advogada e docente no Curso de Direito da PUC Minas. Desenvolve pesquisas na área de Ensino-Aprendizagem de Língua Portuguesa e Análise do Discurso. Orienta trabalhos de graduação e pós-graduação em pesquisas que confluem em questões sobre gêneros discursivos/textuais e ensino-aprendizagem; argumentação para o exercício da cidadania; feminicídio e imagem do feminino na sociedade; domínio discursivo jurídico.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPRESENTACIONES DEL ESTALLIDO SOCIAL CHILENO EN MEDIOS DE CIBERPRENSA INTERNACIONALES

Juan Carlos Rosillo-Villena
Universidad de Santiago de Chile
juan.rosillo@usach.cl

El 18 de octubre de 2019 (18-0) supuso para la sociedad chilena un parteaguas, ese día el sector estudiantil se manifestó en contra del alza en el boleto del metro. Alrededor de esto, amplios sectores de la población articularon otras demandas como la mejora en pensiones, la reforma sanitaria, el mejoramiento de los salarios y la redacción de una nueva constitución (Somma et al., 2020). Los pecados de quienes obraron el “milagro de Chile” (Berg, 2006; Richards, 2013) no podían ocultarse más. Dada la trascendencia del 18-0 para las dinámicas sociales y políticas en Chile, enmarcada dentro del debate sobre la democracia en América Latina, esta investigación tiene por objeto analizar la representación que los medios de ciberprensa internacionales construyeron acerca del denominado “estallido social”, en tanto dicha representación pretende incidir en las creencias y opiniones de la ciudadanía. Tal propuesta se inscribe en una línea de investigación que combina los postulados del Análisis Crítico del Discurso Multimodal con los estudios sociales y políticos. Asumiendo el discurso como una “acción social, dentro de un marco de comprensión, comunicación e interacción que a su vez forma parte de estructuras y procesos socioculturales más amplios” (Van Dijk, 2001, p.48) y el lenguaje como una “práctica social con dimensiones cognitivas, culturales y comunicativas mediante el cual una comunidad ejerce poder” (Pardo, 2013, p.21) se justifica la presente investigación al entregar insumos para la discusión sobre la construcción noticiosa de los medios de ciberprensa internacionales y sus implicancias sobre el escenario sociopolítico chileno y latinoamericano. Partiendo de los postulados de Kress y Van Leeuwen (2001), que relacionan el análisis visual con el lingüístico y dando continuidad a trabajos previos sobre el 18-0 desde una perspectiva multimodal (Araya Seguel & Farías Farías, 2022; Basulto Gallegos et al., 2023; Ivanova & Almendras, 2021; Rosillo-Villena, 2021) estudiamos 10 imágenes que componen las noticias publicadas por medios de ciberprensa internacionales sobre el 18-0 que permiten comprender la representación que diseñaron sobre este hecho. Al respecto, los resultados preliminares del análisis crítico del discurso multimodal aplicado permitirán establecer las posiciones ideológicas, así como la articulación de los discursos y visiones del mundo que se pretenden instaurar desde los medios de ciberprensa.

Palabras clave: Representaciones. Análisis crítico del discurso multimodal. Estallido social Chile. Ciberprensa.

Eje(s) temático(s): Discurso y política

Resumen de la hoja de vida de los autores.

Doctor en Estudios Americanos, aprobado con distinción máxima, especialidad Estudios Sociales y Políticos (USACH, 2024), Magister Scientiarum en Comunicación Social, Sociólogo (Universidad Central de Venezuela, 2009 y 1999). Ayudante de investigación Proyecto DICYT-USACH código 032491FR_Ayudante, *Presidencialismo en Chile (1925-2022): Un análisis del poder desde los discursos presidenciales* e investigador colaborador Proyecto FONDECYT Iniciación N° 11230342, *Cambio político en Chile (1925-2022): ¿Institucionalismo transformador?* a cargo de la Dra. Pamela Figueroa Rubio. Entre 2009 y 2019 Docente-Investigador Instructor, departamento de Ciencias Políticas y Sociales; Coordinador de Servicio Comunitario, integrante del equipo docente Curso Universitario de Locución, Escuela de Comunicación Social, (FHye/UCV) Venezuela. Pasante de la Oficina de Planificación y Presupuesto Banco Central de Venezuela. Tesista en la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Venezuela). Docente en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y la Escuela de Periodismo USACH.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

NARRATIVAS, VOZES E INTENÇÕES: APONTAMENTOS SOBRE O EMPREGO DOS RELATOS DE VIDA NO DISCURSO JORNALÍSTICO

Janaina Dias Barcelos
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Janaina.barcelos@ufrn.br

Este artigo propõe fomentar a discussão sobre a variedade de conceitos que envolvem os relatos de vida, também chamados de narrativas ou histórias de vida, direcionando o foco para seu emprego no discurso jornalístico. A pesquisa bibliográfica para uma revisão integrativa de tais noções começou numa pesquisa no âmbito da Iniciação Científica, a partir do segundo semestre de 2019, denominada “Relatos de vida no jornalismo - Uma proposta de sistematização da fundamentação teórica e proposição de conceitos específicos para o campo”. Diante da profusão de nomenclaturas e empregos, em textos jornalísticos, de relatos que buscam contar uma história da vida de alguém, questionamo-nos sobre a dificuldade de encontrar um aporte teóricometodológico sistematizado, que reúna as diversas abordagens sobre a temática. Identificamos que conceitos e perspectivas teóricas sobre relatos de vida se encontram pulverizados em obras sobre outros assuntos, com os quais se conectam – como jornalismo literário, livro reportagem, biografia e perfis –, e em diferentes áreas do conhecimento. Também encontramos a história de vida não como relato, mas como procedimento metodológico. Por isso, iniciamos um trabalho de reunir, organizar e sistematizar esse material, por meio de levantamento bibliográfico no Portal de Periódicos da Capes e no Google Acadêmico, a partir de palavras-chave, seguido de leitura crítica, debates e seminários. Enfrentamos um extenso desafio e percebemos que temos um longo caminho a percorrer para levantar o que já foi produzido sobre o tema e sistematizar esses conhecimentos. Empregadas como forma de humanização do texto no discurso jornalístico, os relatos de vida possuem um apelo patêmico, uma vez que são capazes de mobilizar emoções e promover identificação com os interlocutores (sejam leitores, telespectadores, ouvintes, internautas etc.). Além disso, podem ser um instrumento de valorização dos personagens envolvidos no relato, de uma apresentação que preserve sua dignidade, eleve sua autoestima, valorize suas falas, suas origens, suas histórias. Ou o contrário: podem estigmatizar e reforçar preconceitos. Entendemos que o estudo desse tema pode nos ajudar a pensar em um olhar que seja mais aberto ao outro, despido de preconceitos, incentivando a formação de um profissional que saiba ouvir e enxergar numa relação de alteridade, que trabalhe os relatos de vida por um viés que valorize o respeito à dignidade humana. Percebemos a necessidade de entender que há uma metodologia de apuração, que consiste em coletar histórias de vida, a qual mescla procedimentos de entrevista, história oral e pesquisa, ou seja, há um método e instrumentos de trabalho. Esses relatos podem ser empregados na narrativa jornalística, em diferentes gêneros e formatos, seja como protagonista, recurso de humanização, ilustração/exemplificação ou estratégia de sensacionalismo. Nesse caso, estamos falando de narrativa, da forma como a história será contada e a partir de quais estratégias discursivas. Até o momento, avançamos na sistematização de alguns conceitos e na discussão proposta, porém o levantamento indicou a necessidade de mais aprofundamento e novos direcionamentos, de modo a estratificar algumas áreas de investigação, a fim de destrinchar os vários aspectos que envolvem a temática.

Palavras-chave: Relatos de Vida. Histórias de Vida. Narrativas de Vida. Discurso Jornalístico.
Eixo temático: Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros.

Resumo do currículo:

Professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), vice-coordenadora do Curso de Jornalismo entre 2019-2020. Doutora em Estudos Linguísticos - Análise do Discurso pela FALE/UFMG (2016), com o tema análise do discurso de fotografias jornalísticas. Doutorado sanduíche na Université Paris-Est Créteil, França, com bolsa CAPES. Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Universidade de Coimbra (2009), Portugal, com o tema análise de fotos jornalísticas e noticiabilidade da dor e do sofrimento. Especialização em Comunicação e Gestão Empresarial pela PucMinas (2001) e graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela UFMG (1995). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Pragma/UFRN/CNPq. Desenvolve pesquisa no campo das histórias de vida no Jornalismo. Professora substituta do Curso de Comunicação - Jornalismo na Universidade Federal de São

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

João del Rei (UFSJ) em 2016 e 2017; docente no curso de Jornalismo do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais de 2002 a 2006. Tem experiência acadêmica e profissional na área de Comunicação, com ênfase em análise do discurso, narrativas jornalísticas, gêneros jornalísticos, comunicação organizacional e estudos da imagem no campo do fotojornalismo, atuando principalmente nos temas: narrativas jornalísticas, reportagem, redação e edição jornalística, produção de conteúdo para publicações diversas e planejamento de comunicação. Participou do Núcleo de Análise do Discurso (NAD) na FALE.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANÁLISE DISCURSIVA DA VIOLÊNCIA NOS PARATEXTOS DA OBRA *MEA CULPA* (2006), DE DOCA STREET

Júlia Demétrio Xavier
CEFET-MG
juliad.xavier@gmail.com

Raul do Amaral Street (Doca Street) ficou conhecido por ser o algoz do assassinato de sua companheira Ângela Maria Fernandes Diniz, também conhecida como “A Pantera de Minas”, em 1976 na Praia dos Ossos, no Rio de Janeiro. O crime foi amplamente divulgado pela mídia, devido as duas pessoas envolvidas serem grandes nomes da elite carioca, mas o que marcou o assassinato de Ângela Diniz foi o primeiro julgamento ao qual a junta de advogados de defesa de Street utilizou de um aparto de justiça chamado “Legítima Defesa da Honra”. Com base neste aparato, os advogados afirmaram que seu cliente matou sua parceira, pois a mesma não tinha uma postura de uma dama honrada da sociedade, o que levou Street a um colapso moral, resultando no assassinato de sua namorada. Devido à prerrogativa de que a vida particular de Ângela Diniz não era a esperada de uma mulher, e tal argumento ser aceito para justificar o crime, diversos movimentos feministas saíram às ruas como forma de protesto que se referenciava ao valor da vida de uma mulher. Após trinta anos do acontecimento do crime, Street publica um livro intitulado *Mea Culpa: o depoimento que rompe 30 anos de silêncio* (2006), o qual relata sobre o crime, bem como sua vida com Ângela Diniz. Nesse contexto, a presente pesquisa inscreve-se no diálogo entre Análise de Discurso e Estudos Editoriais, utilizando principalmente os conceitos de efeito de sentidos, acontecimento discursivo e formações imaginárias, de Pêcheux (1997), e o conceito de paratextos, de Genette (2009). Assim, considerando que os paratextos editoriais expressam escolhas editoriais atreladas a posições sujeito no/do discurso, o objetivo deste trabalho é entender como os discursos sobre a violência de gênero se materializam nos paratextos da obra *Mea culpa* (Street, 2006). Para isso, são analisadas as imagens de Doca Street, de Ângela Diniz, do assassinato e do leitor, em jogo na interlocução discursiva presente nos paratextos. As análises apontam que nos paratextos há uma reprodução dos sentidos dominantes de masculinidade que perpetua a violência contra as mulheres, quando elas não cumprem um papel de submissão, produzindo como efeito de sentido a revitimização de Ângela Diniz e uma manutenção do discurso machista que reafirma seu papel de dominação a partir da violência.

Palavras-chave: Violência de Gênero. Paratextos. Ângela Diniz. Doca Street. *Mea Culpa*.
Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade
Resumo do currículo dos autores.

Graduanda em Letras Tecnologias de Edição pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) em 2025. Tem experiência na área de Edição e Revisão e no Ensino de Língua Portuguesa como língua estrangeira. Realizou mobilidade acadêmica no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, no curso de Arte e Design durante o segundo semestre de 2023 e início do ano de 2024. Mestranda em Análise do Discurso pelo CEFET-MG. Suas pesquisas são realizadas a partir da Análise de Discurso de corrente pecheutiana, em diálogo com os estudos sobre a violência de gênero.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ETHOS E ESTEREÓTIPOS NO DISCURSO DE RIGOBERTA MENCHÚ: RESISTÊNCIA, IDENTIDADE E DECOLONIALIDADE

Jair Ferrari Júnior
Universidade Estadual Paulista - UNESP
j.ferrari@unesp.br

A presente pesquisa analisa o discurso de Rigoberta Menchú a partir do aparato teórico-metodológico da Análise do Discurso de linha francesa, com foco nos conceitos de *ethos* e de estereótipos, conforme propostos por Dominique Maingueneau (2020) e Ruth Amossy (2022). Rigoberta Menchú, líder indígena e ativista guatemalteca, é amplamente reconhecida por seu papel na luta pelos direitos dos povos originários e pela denúncia de violações de direitos humanos na América Latina, tendo sido laureada com o Nobel da Paz em 1992. A escolha de seu discurso como objeto de estudo se justifica pela relevância de sua atuação política e pela maneira como suas falas articulam questões identitárias, culturais e históricas em uma perspectiva de resistência. O *corpus* analítico se constitui pelo livro (auto)biográfico de Menchú, escrito por Elizabeth Burgos (1993) e em publicações de suas redes sociais. O objetivo principal da pesquisa é compreender como o *ethos* discursivo de Menchú é construído em seus pronunciamentos, assim como a forma pela qual os estereótipos culturais são mobilizados ou desconstruídos em seu discurso, contribuindo para um projeto decolonial. A relevância desse objetivo específico se deve ao fato de que há discursos em circulação sobre os povos originários que se valem do estereótipo do indígena como incivilizado para silenciá-lo (cf. Orlandi, 2008), no intuito de não dar atenção às suas reivindicações. Nos apoiamos nos estudos de Maingueneau, especialmente no que se refere à construção do *ethos* como elemento que dá um caráter, um tom e uma corporalidade do enunciador, bem como no papel dos ressignificação estereótipos como ferramentas desse discurso. Complementarmente, a pesquisa dialoga com os estudos culturais decoloniais, que fornecem o arcabouço crítico para problematizar os efeitos do colonialismo nas narrativas identitárias e discursivas dos povos originários da América Latina. Ao dialogar com os estudos culturais e a decolonialidade, buscamos compreender como as questões culturais são associadas a esses discursos para criar alguns dos principais argumentos dos quais se estruturam: o estreito vínculo com a natureza, a oposição ao sistema capitalista ocidental e a ancestralidade, observada na associação com o *Popol Vuh*, texto tido como fundador de sua cultura. Metodologicamente, o estudo adota uma abordagem qualitativa, realizando uma análise textual de enunciados selecionados de Menchú, com base nos princípios da Análise do Discurso. Em seus enunciados orais, utilizaremos de Marcuschi (2010) técnicas de retextualização a construção dos excertos. A investigação examina os aspectos linguísticos, enunciativos e contextuais, considerando tanto o cenário histórico de suas falas quanto os valores culturais e políticos que ela representa. Os resultados preliminares indicam que o *ethos* discursivo de Menchú está intrinsecamente ligado à construção de uma figura de resistência e de autenticidade, que desafia estereótipos coloniais ao mesmo tempo que reivindica o protagonismo indígena, indissociável de uma identidade coletiva ancestral. Essa construção não apenas reforça sua legitimidade como porta-voz de seu povo, mas também tensiona as estruturas hegemônicas, propondo uma nova perspectiva sobre identidade e memória coletiva. A pesquisa contribui para aprofundar o entendimento do papel do discurso na luta por justiça social e reconhecimento cultural, evidenciando como ele pode atuar em contextos políticos transformados pela (de)colonialidade.

Palavras-chave: *Ethos* discursivo. Estereótipos culturais. Decolonialidade.
Eixo (s) temático: Discurso e povos originários.

Resumo do currículo dos autores.

Mestre e Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos pela UNESP, *campus* São José do Rio Preto/SP, na linha de pesquisa de Estudos do Texto e do Discurso. Estuda sobre os *ethé* e os estereótipos dos povos originários em suas relações com o território, o meio ambiente e a cultura.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DISCURSO COMO EXPROPRIAÇÃO: UM ESTUDO DA VIOLÊNCIA VERBAL DIRECIONADA AOS INDÍGENAS DA ALDEIA MATA VERDE BONITA (TEKOA KA'AGUY OVY PORÃ)

Julia Farias de Mesquita
UERJ/FFP
juliafmesquita@gmail.com

Embora a Constituição da República assegure o direito à diferença e, especificamente, o direito dos povos indígenas a suas terras, ainda há um cenário contínuo de omissão por parte do poder público, permitindo uma vasta trama de violência direcionada a esses povos. Este estudo, portanto, tem como objetivo mapear discursos de ódio dirigidos aos indígenas da Aldeia Mata Verde Bonita (Tekoa Ka'Aguy Ovy Porã, Maricá - RJ), presentes em comentários feitos na página Lei Seca Maricá (LSM) no Facebook. Com uma metodologia qualitativa-interpretativista de cunho netnográfico, o ciberespaço serve como locus para observar as especificidades das interações nas redes sociais, apoiando-se em estudos sobre o gênero "comentário eletrônico" de Recuero (2014). O corpus é selecionado de acordo com critérios de ameaça à face, identificando recursos linguístico-discursivos empregados nos comentários, com base nas contribuições de Goffman (1967) sobre face. Essa análise permite mapear expressões violentas, de acordo com as contribuições de Amossy (2011) e Butler (2021) em relação com a impolidez segundo Culpeper (2011) e Wodak, Culpeper e Semino (2021) em que estão implicadas questões como outsiders (Elias e Scotson, 2000) e estigma (Goffman, 2017) direcionadas aos indígenas. A linguagem, como prática social situada, reforça estigmas e a exclusão dos indígenas, o que Butler (1997) descreve como "historicidade condensada". Nesse sentido, o entendimento do ato de fala em sua dimensão social reforça o argumento de que o discurso violento é usado para ferir e desumanizar o outro (Butler, 2021; Silva 2019) e nos direciona para as seguintes questões da pesquisa: i) De onde vem e o que está em jogo na manifestação do discurso de ódio? ii) É possível identificar rituais e convenções linguísticas a partir da dimensão performativa da linguagem que explicitem ou indiciem a violência verbal? iii) Que sentidos e contextos são instaurados a partir dos ataques verbais constantes dirigidos aos povos indígenas? A hipótese sugere que as ameaças à face derivam de discursos de poder que desumanizam essa população, mantendo-a como "vida indigna de ser vivida" (Butler, 2021). Para identificar as estratégias de ameaça à face nos atos ilocucionários de cunho violento, é importante considerar o contexto de interação, com vistas à análise da força ilocucionária dos atos de fala a fim de compreender o que eles reproduzem discursiva e simbolicamente, além de examinar os (ou que) rituais (que) consolidam essa violência, identificando os mecanismos simbólicos e performativos que sustentam sua manifestação em contextos específicos. Como resultados preliminares, destaca-se que os indígenas enfrentam uma dupla perda de contexto: territorial/geográfica e simbólica/subjetiva, com a consequente erosão de identidades, valores, crenças e hábitos. Identificar e dar visibilidade a esses enunciados constitui um passo essencial para refletir sobre estratégias concretas de resistência em busca de justiça social como as reflexões de Kopenawa e Albert (2015).

Palavras-chave: Ciberespaço. Violência verbal. Indígenas. Biopolítica. Outsiders
Eixo (s) temático: Discurso e povos originários

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MENOPAUSA EM METÁFORA: ANÁLISE DE REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS EM ARTIGOS MIDIÁTICOS

Jacqueline Fiuza da Silva Regis
LabEC/IL/UnB; INCT Caleidoscópio
fiuzaregis@yahoo.de

O corpo que menstrua uma vez por mês, durante quatro a sete dias, por quase quarenta anos da menarca à menopausa é o corpo de mais da metade da população brasileira (IBGE, 2022), entretanto menstruação e menopausa são tabuizadas e estigmatizadas (Silva, 2022; Ferraz & Grangeiro, 2023), e pessoas que menstruam são levadas a inculcar um discurso de corpo falho e/ou fora do lugar, especialmente ao ocupar espaços públicos (Feltrin & Velho, 2016). O corpo generificado, racializado e hierarquizado serve à manutenção de matrizes de dominação, como o patriarcado e a colonialidade (Resende, 2024). A produção de conhecimento sobre a menstruação e menopausa tem sido historicamente cunhada sobretudo desde a perspectiva de corpos que não menstruam (Gomes, 2024). Como contraponto, as questões relacionadas ao corpo deveriam ser pautadas desde uma perspectiva emancipatória e decolonial. Para tanto, a valorização de vivências e conhecimentos de pessoas que menstruam, a produção de conhecimento coletiva e a análise de discursos corporificada é imprescindível. Por isso, propomos num projeto de pesquisa, extensão e comunicação científica, vinculado à Acolhida do Laboratório de Estudos Críticos do Discurso e desenvolvido no âmbito da Incubadora Social do INCT Caleidoscópio, ambos sediados na Universidade de Brasília, a análise crítica e decolonial do discurso sobre o corpo que menstrua e que vivencia a menopausa, dentro de uma abordagem qualitativa no âmbito da Análise de Discurso Crítica (ADC), nos termos de Chouliaraki & Fairclough (1999), Fairclough (1992; 2003), M. Jäger (1996; 2017), S. Jäger (1987; 1993; 2012), M. Jäger & S. Jäger (2007), Ramalho & Resende (2006; 2011); Resende (2008; 2009; 2019; 2024), Gomes, Vieira & Carvalho (2021), Resende & Barros (2023); suleada por teorias decoloniais postuladas por Dussel (1977, 1994, 2016), Anzaldúa (1987) González (1988), Hooks (1995), Collins (2000), Escobar (2003), Mignolo (2003), Carneiro (2005), Quijano (2005), Espinosa-Miñoso (2007, 2014, 2016), Maldonado-Torres (2007, 2008), Fanon (2008), Lugones (2008), Curiel (2022), Bernardino-Costa & Grosfoguel (2016), Grosfoguel (2012, 2016). A base material da pesquisa vem sendo composta por artigos midiáticos, podcasts e videocasts relacionados à menopausa. Nesta comunicação, apresento análises iniciais de artigos jornalísticos sobre a menopausa coletados no ano de 2024, com especial foco nas metáforas.

Palavras-chave: Menstruação. Menopausa. Metáfora.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade; Discurso e Saúde.

Resumo do currículo da autora:

Doutora em Linguística pela Universidade de Brasília e Doctor philosophiae pela Universidade Friedrich Schiller (FSU), Jena, Alemanha, em regime de cotutela e bolsa Capes/DAAD (2018). Pesquisadora do Laboratório de Estudos Críticos do Discurso (LabEC), da Universidade de Brasília (desde 2015). Professora colaboradora junto ao Núcleo de Estudos Linguagem e Sociedade, CEAM/UnB (2017-2019). Professora no Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas da Universidade de Brasília, especialidade Língua Portuguesa (2018/2019). Professora de Alemão na Universidade de Brasília (2009-2011). Professora na Universidade Friedrich Schiller Universität (FSU) Jena, nas áreas de língua e cultura brasileiras e língua alemã para estrangeiras (2004-2007). Licenciada em Letras, língua portuguesa e respectiva literatura, pela Universidade de Brasília (2016). Magistra Artium em Letras-Alemão, Letras-Português e Ciência Política pela Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Alemanha (2007). Bacharel em Ciência Política pela Universidade de Brasília (1999). Filiada à Associação Latino-americana de Estudos do Discurso (ALED). Professora de Língua Alemã no Goethe-Zentrum Brasília (2008-2012; 2018). Co-organizadora da obra *Outras perspectivas em análise de discurso crítica*, juntamente com Viviane Resende (2017). Co-organizadora da obra *Discurso, política e direitos: por uma análise de discurso comprometida*, juntamente com Viviane Resende e Carolina Araújo (2022). Realiza pesquisa qualitativa em linguística textual com enfoque em saúde sexual e reprodutiva, violência e resistência de gênero, violência obstétrica institucional, assistência ao parto, direitos sexuais e reprodutivos, menstruação e menopausa. Mãe de três (2009, 2011, 2017).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ARGUMENTAÇÃO, DEMOCRACIA E DIPLOMACIA EM PRONUNCIAMENTOS PRESIDENCIAIS NA ASSEMBLEIA GERAL DA ONU

Jonatas Henrique da Silva
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
jonatashenrique.linguistica@gmail.com

Esta pesquisa, realizada no âmbito do mestrado em Estudos Linguísticos, tem como objeto a construção da imagem democrática do Brasil em discursos presidenciais na Assembleia Geral da ONU (AGNU). Trata-se de um esforço de interface entre a Análise do Discurso e a área de Relações Internacionais. A triangulação entre argumentação, democracia e diplomacia provém da constatação de que existe entre tais noções uma espécie de solidariedade de traços semânticos: todas são rotineiramente definidas em termos sociocomunicativos e discursivos, remetendo a ideias como ‘comunicação’, ‘negociação’, ‘persuasão’ e ‘não violência’. Partindo dessa percepção inicial, procuramos caracterizar uma das modalidades do discurso diplomático, que seria resultante de uma enunciação produzida por um sujeito com um papel institucional determinado (chefe de Estado), em uma situação comunicativa circunscrita (fórum de organização internacional multilateral) e com finalidades específicas (representação, proteção de interesses, negociação, promoção de intercâmbios e acordos). O *locus* para o qual a pesquisa se volta é a AGNU, órgão dirigente da ONU, por ser palco central da discussão sobre temas globais, ser um espaço de projeção de imagens dos países na política internacional e por ser a instância relativamente mais democrática da entidade, uma vez que cada Estado Membro possui igualdade de voz e voto. A problemática da pesquisa está articulada em função de três questões: Como a democracia, enquanto valor, é representada nos pronunciamentos presidenciais brasileiros na AGNU? De que modo as mudanças conjunturais na situação política interna brasileira incidem sobre a construção discursiva diplomática do país em um ambiente como o da AGNU? Quais estratégias argumentativas são acionadas pelos enunciadores dos pronunciamentos na projeção da imagem do Estado e da sociedade brasileira? Os objetivos específicos da pesquisa são: descrever as características do gênero discursivo “pronunciamento presidencial em fóruns multilaterais”; estudar as marcas languageiras associadas à noção de democracia; e analisar, comparativamente, as funções e as conexões entre as imagens discursivas de democracia projetadas pelos presidentes que governaram o Brasil entre 2013 e 2023. As bases teóricas da pesquisa são a “Argumentação no Discurso” (Amossy, 1991; 2005; 2007; 2010; 2017; 2018; Lima, 2006; 2022) e as pesquisas mais recentes no campo da AD sobre os discursos diplomáticos (Andrade, 2018; Souza, 2021; Piris, Dagatti, Gonçalves-Segundo, 2022). Conceitos retóricos, tais como *gênero epidítico* (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 2005; Dominicy, Frédéric, 2001; Mayeur, Nicolas, 2014; Nicolas, 2015; Pernot, 2015), *doxa* (Amossy, 1991; 2007) e *ethos* (Amossy, 2010; 2015; Maingueneau, 2005; 2008; 2020) são acionados na análise. Quanto à metodologia, a pesquisa obedece às seguintes etapas procedimentais: descrição do dispositivo de enunciação do gênero; segmentação e codificação temática manual do *corpus*; identificação das ocorrências do termo “democracia” e outros afins; análise de elementos dóxicos (estereótipos, *topoi* intrínsecos, *topoi* extrínsecos etc.); análise das estratégias de projeção das imagens de democracia a partir dos elementos dóxicos. Dentre os principais resultados encontrados, percebemos uma clivagem nas imagens de democracia que cada orador projetou. Essa variação é condicionada pelos diferentes posicionamentos perante os conflitos políticos que tomaram conta da vida brasileira, desde as “Jornadas de Junho de 2013”, e que têm colocado em xeque as estruturas do modelo de democracia vigente no Brasil desde a Constituinte de 1988.

Palavras-chave: Argumentação. Discursos diplomáticos. Ethos.

Eixo temático: Discurso e Política.

Resumo do currículo dos autores:

Bacharel em Estudos Linguísticos, com ênfase em Linguística do Texto e do Discurso, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (POSLIN) pela mesma universidade. Graduando em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Internacional ((UNINTER). Membro do grupo de pesquisa “Retórica e Argumentação” (RETORAR) da UFMG. Interessa-se pelos seguintes temas: análise do discurso, retórica e argumentação, diplomacia e direitos humanos.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE SI EM CONTEXTO DIGITAL: O ETHOS TECNODISCURSIVO DE JAIR BOLSONARO E JAVIER MILEI COMO LIDERANÇAS DA EXTREMA DIREITA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA NA AMÉRICA LATINA

Júlia Klein Caldas
Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB)
juliaklek@gmail.com

Dieila dos Santos Nunes
Faculdades Integradas de Taquara (Faccat)
dieiladossantos@gmail.com

O presente trabalho se propõe a investigar como Jair Bolsonaro e Javier Milei, enquanto representantes da extrema-direita política latino-americana, constroem suas identidades digitais nas principais plataformas de interação. Para tanto, destacamos algumas das estratégias linguístico-discursivas utilizadas por ambos, para se enunciar, por meio de categorias próprias do discurso político tradicional. Ressaltamos a relevância das redes sociais para a produção e difusão de conteúdos na contemporaneidade, sobretudo no que diz respeito à comunicação política e a temas de interesse público. Como usuárias e pesquisadoras, presenciamos diariamente a ascensão de discursos extremados em diferentes ecossistemas digitais, bem como a promoção de notícias falsas e discursos polêmicos produzidos não apenas por usuários comuns, mas também divulgados por políticos e autoridades com grande representatividade nos ambientes online. A web modificou a maneira como pensamos o ethos discursivo, sendo primordial considerarmos a heterogeneidade da escrita digital e todos os elementos tecnológicos implicados nestas produções. Ademais, no que diz respeito a temas sensíveis à população, como políticas públicas e direitos sociais, diferentes plataformas digitais de interação são utilizadas para potencializar o debate e, por consequência, mobilizar a sociedade conectada. A partir do exposto, interessa-nos investigar como a produção da imagem de si é forjada no campo político, em diferentes ecossistemas digitais, bem como de que maneira algumas estratégias próprias do discurso político tradicional são aplicadas para compor o ethos tecnodiscursivo em um ambiente não apenas de difusão, mas também de disputa política. É nosso interesse, portanto, identificar e analisar algumas das produções tecnodiscursivas dos sujeitos políticos em questão, de modo a demonstrar como ambos constroem seu ethos tecnodiscursivo, em uma perspectiva ecológica e pós-dualista, com base em pressupostos teóricos de Marie-Anne Paveau (2013a; 2013b; 2021), no que diz respeito à Análise do Discurso Digital, de Patrick Charaudeau (2017) em relação ao ethos político, de Maingueneau (2020) sobre o ethos testado pela internet e em Vicari (2022) para tratar do ethos tecnodiscursivo. A metodologia empregada na pesquisa consiste em uma análise qualitativa com base na noção de pequeno corpus, preconizada por Moirand (2020). Os resultados preliminares indicam a manifestação de um ethos tecnodiscursivo marcado ideologicamente pelo conservadorismo e pelo pouco apreço às instituições públicas por parte de ambos os personagens políticos aqui analisados.

Palavras-chave: Discurso digital. Discurso Político. Ethos tecnodiscursivo. Jair Bolsonaro. Javier Milei.
Eixo (s) temático: Discurso e política; Discurso e Redes Sociais.

Resumo do currículo dos autores

Júlia Klein Caldas: Doutora e mestra em Linguística Aplicada pela Unisinos (ambos com bolsa CAPES integral). Especialista em Planejamento de Comunicação e Gestão de Crises de Imagem é também bacharel em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo e tecnóloga em Fotografia. Integrante do grupo de pesquisa Comunicação da Ciência: Estudos Linguístico-Discursivos (CCELD, vinculado ao PPGLA Unisinos) e do grupo Economia Política da Comunicação e da Cultura (EPCC/CNPq, vinculado à Fundação Casa de Rui Barbosa/RJ). Editora da revista digital Linguarudo, com foco em popularização da ciência, também integra o corpo editorial do projeto Ler, Literatura e Ciência. Suas pesquisas estão voltadas à Semiolinguística e Análise do Discurso, com foco nos discursos midiático, político e digital, além de trabalhar com comunicação política, letramento digital e letramento midiático.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Dieila dos Santos Nunes: Doutora e mestra em Linguística Aplicada pela Unisinos. Graduada em Letras – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas pela Faccat. Atualmente, é professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR – Faccat) e dos cursos de Licenciatura da Instituição. Atua também como Analista Pedagógica na Vice-Direção de Graduação da Faccat. Integra o corpo editorial do Projeto LER... – Literatura e Ciência, uma parceria entre Faccat, Unisinos e Grupo Sinos. É editora do periódico Form@ção de Professores em Revista – Faccat e representante da Faccat no Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação Básica do Rio Grande do Sul (Forprofe/RS). É pesquisadora principalmente nos seguintes temas: análise semiolinguística do discurso, discursos de divulgação e popularização da ciência, gêneros discursivos, análise textual dos discursos, argumentação, tecnodiscursividade, letramento digital, letramento midiático, educação e desenvolvimento regional.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MEMÓRIA E ESQUECIMENTO: UMA ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DA PROFESSORA E SINDICALISTA LÍGIA MARIA MAGALHÃES NOGUEIRA

Jussaty Luciano Cordeiro Junior
FUNDAC
jussaty@gmail.com

A proposta de trabalho pretende analisar e discutir a reconstrução do *ethos* a partir da pesquisa e escrita da biografia da professora e militante sindical Lígia Magalhães. Lígia Maria Magalhães Nogueira foi dirigente sindical e professora da rede municipal da cidade de Contagem/MG na década de 1980. Em função de sua atividade sindical e na situação e circunstância dessa luta, a professora faleceu de forma trágica durante um movimento reivindicatório em 1988, causando grande comoção no município. Como forma de homenageá-la, no final da década de 1980, foi criada a Escola Municipal Professora Lígia Maria Magalhães, no bairro Industrial. Entretanto e apesar da homenagem, pouco se sabe da história da professora, da sua luta sindical e das circunstâncias de sua morte, não havendo muitos documentos ou registros de sua trajetória na rede municipal como forma de celebrar a memória dos trabalhadores da educação, além da própria memória da luta e vida da homenageada. A Rede Municipal de Educação de Contagem/MG e sua Secretaria de educação (SEDUC) desenvolve o projeto “Minha escola tem nome de mulher”, como forma de valorizar as poucas figuras femininas que batizam as escolas da Rede do município. O referido projeto do município tem por finalidade o registro e a pesquisa acerca do perfil biográfico da personalidade que batiza a escola da Rede, sobretudo por/quando se tratar de figura feminina, exatamente como forma de valorizar as poucas ocorrências. Justifica-se a nossa pesquisa nesse trabalho pelo fato de explorarmos os aspectos metodológicos e teóricos dos estudos linguísticos da biografia e do *ethos* e, ao mesmo tempo, resgatar a história de uma das escolas do município de Contagem/MG e da personalidade que lhe dá nome corroborando com os propósitos do projeto da Secretaria de Educação de Contagem/MG já mencionado. Nesse sentido, para realização dessa pesquisa nos apoiaremos no aporte teórico-metodológico da reconstrução biográfica abordadas por Lejeune (2014); pela noção de *ethos* por Maingueneau (2005, 2008) Amossy (2005); pelas questões literárias e estéticas ligadas à biografia por Bakhtin (2002); além disso, as questões que envolvem a escrita da história, a memória e o esquecimento para tratarmos da construção da história e memória da luta dos trabalhadores no município industrial de Contagem/MG abordadas por Ricoeur (2009).

Palavras-chave: Biografia. *Ethos*. História de vida. Memória.
Eixo (s) temático: Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros

Jussaty Luciano Cordeiro Junior, Professor da Fundação de Educação, Artes e Cultura – FUNDAC. Possui graduação em Letras Português e Inglês pela UNINTER (2022) e graduação em História/Geografia pela UNI/BH (2000); Especialista em História e Culturas Políticas pela FAFICH/UFMG (2005); Mestre em Estudos Linguísticos pela FALE/UFMG (2008) e Doutor em Estudos Linguísticos pela FALE/UFMG (2014). Tem se dedicado ao estudo do discurso político, da argumentação, das ideologias políticas e discursos de ódio na internet. Além disso, vem desenvolvendo pesquisa sobre as narrativas de vida e biografias com base no contraste entre as identidades narrativas e as representações sociais. É professor de hermenêutica e filosofia jurídica no IMD (Instituto Mineiro de Direito), professor de geografia no Educare da Fundação de Educação, Artes e Cultura (FUNDAC), professor de história e pesquisa em ensino de história na Fundação de Ensino de Contagem/MG (FUNEC) e professor de literatura no Instituto CEMAR.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

AUTISTAR É RESISTIR: ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS NA CONSTRUÇÃO DO MANIFESTO DA NEURODIVERSIDADE INTERSECCIONAL BRASILEIRA

Janine Marta Pereira Antunes da Silva
CEFET-MG
janinemarta@hotmail.com

A temática da deficiência no Brasil tem sido tratada por abordagens diversas nos campos científico e acadêmico, sendo uma importante questão social no Brasil. Analisando a evolução histórica do tema, é possível perceber que houve avanços profundos e significativos na maneira de lidar e de conceber a deficiência, mas é possível notar, também, que persistem os desafios no âmbito dos direitos humanos, práticas sociais e políticas públicas. A vivência do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que passou a ser considerado deficiência para todos os fins legais a partir da promulgação da Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, também tem se mostrado extremamente desafiadora, seja por conta da (não) intervenção do campo político ou mesmo no cotidiano, em que as pessoas com TEA lidam com práticas discriminatórias e excludentes. O conceito da neurodiversidade (Singer, 1998) surge com objetivo de promover um olhar mais humanizado para a causa autista, propondo um olhar que enfoque as potencialidades das pessoas com TEA. Assim, a neurodiversidade, além de um conceito, se constitui como um movimento pela valorização de pessoas que estão no TEA, à medida que defendem que o TEA não é e uma doença que necessita de cura; mas, sim, uma característica da personalidade do indivíduo. O movimento pela neurodiversidade é compartilhado por associações como a ABRAÇA (Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas) que também defendem o TEA como um jeito de ser e existir no mundo. A ABRAÇA publicou em seu site, no dia 18 de junho de 2021 (dia do orgulho autista) o Manifesto da Neurodiversidade Interseccional Brasileira. O documento, com forte teor persuasivo, apresenta os desafios enfrentados pela comunidade autista e conclama as instâncias políticas que olhem para esses desafios e tomem medidas concretas para o bem da causa, exigindo respeito à universalidade dos direitos humanos. Adotamos, como referencial teórico-metodológico, a abordagem proposta por Amossy (2005, 2011, 2013, 2017) da argumentação no discurso, que segundo a autora, pode ser definida pelas dimensões linguageira, dialógica, comunicacional, genérica, figural e textual, que permitem aos interlocutores mobilizar estratégias discursivas visando influenciar um auditório. A partir da abordagem proposta por Amossy, buscamos analisar excertos do Manifesto da Neurodiversidade Interseccional Brasileira identificando o agenciamento de recursos retórico-discursivos a serviço da construção das provas pelo *ethos*, *pathos* e *logos*. As análises levam-nos a afirmar que, a partir da articulação dessas três provas retóricas, o sujeito enunciador do Manifesto defende a tese de que sem o respeito à neurodiversidade não há respeito aos direitos das pessoas com TEA, e para tanto projeta imagens de si calcadas nos ideais de coletividade e engajamento; além disso, apresenta índices linguísticodiscursivos que parecem visar a mobilização de emoções tais como o apelo às noções de justiça e equidade; por fim, o sujeito-enunciador-militante, a partir de seu papel social de defensor da causa autista, mobiliza provas calcadas no *logos* apresentando argumentos coerentes e pautados em princípios jurídicos. Constatamos que a articulação dessas três marcas discursivas é fundamental para o alcance do efeito de persuasão, um dos objetivos do gênero textual manifesto.

Palavras-chave: deficiência, autismo, neurodiversidade, argumentação, discurso

Eixo (s) temático: Discurso e Direitos Humanos
Resumo do currículo dos autores:

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (POSLING - CEFET/ MG), onde estuda Representações Sociais acerca do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Mestre, também pelo POSLING - CEFET/MG, tendo defendido a dissertação "Representações Sociais na Educação de Jovens e Adultos: as vozes do protagonista". Possui especialização em Psicopedagogia Institucional (UCB RJ, 2008) e é graduada em Letras, com habilitação em Português e Inglês, pela PUC/ MG (2006). Atuou como professora de língua inglesa na rede particular de ensino (Educação Infantil e Ensino Fundamental I) e nas redes municipais de Contagem (Ensino Fundamental II) e Betim (Ensino Fundamental I e II, e 2º segmento da modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA)). Ainda como professora de língua inglesa, atuou na rede estadual de Minas Gerais (Ensino Médio). É Técnica Administrativa em Educação, cargo secretária executiva, atuando na Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do CEFET/ MG.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

EFETOS DE SENTIDO “LACRAÇÃO” EM MATERIALIDADES SIGNIFICANTES DE FORMAÇÕES DISCURSIVAS TEXTUALIZADORAS DA ESQUERDA NO BRASIL

José Magno de Sousa Vieira
Universidade Federal do Maranhão
jms.vieira@ufma.br

O presente trabalho propõe refletir sobre o sentido de lacração no Brasil recente a partir da polarização esquerda direita no âmbito do discurso digital. A lacração marca a conjunção adversativa ‘ou’ como elemento incontornável para que o próprio dizer seja permitido. No espaço de discursividades tomadas pela dicotomização, pela bifurcação do político cindido em duas zonas, parece não haver espaço para a conjunção aditiva ‘e’. Parece não ser possível ao sujeito em uma tomada de posição ideologicamente marcada dizer ‘Esquerda e direita’. Um momento que chama atenção nesse movimento de troca de turno do uso da lacração e que servirá de recorte do nosso objeto de estudo diz respeito à convocação do então ministro da justiça Flávio Dino na CPI dos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A partir de uma reportagem postada no site *Congresso em foco* tem-se a informação de que após a repercussão positiva, para Flávio Dino, frente à falta de preparo de seus convocadores e da disparada de cortes, vídeos curtos de respostas ‘lacradoras’ de Flávio Dino contra os ‘recortes’ trazidos como elementos argumentativos de seus sabatinadores, houve uma mudança de estratégia dos membros do PL que perceberam a necessidade de maior preparo para enfrentar o ministro nas demais convocações. Como bases teóricas de nossas discussões tomamos autores que Orlandi (2012), Žižek (1996), Fernandes (2020), Pêcheux (2008) entre outros, através dos quais faremos reflexões a respeito do modo como o discurso em suas nuances perpassa o didatismo e a epistemologia a fim de, por meio de tais meandros adentrar no digital. O que interessa pensar no funcionamento da lacração no acontecimento de linguagem do lacre, da frase de efeito que fecha sentidos e facilita suas pulverizações e adesão é a questão sobre o modo como as palavras que configuram a lacração funcionam também como o lugar do atravessamento dos sentidos. O que provoca o tensionamento: a ele só resta dizer ‘Esquerda ou direita’? No recorte proposto para análise apresentamos o ‘lacre’ da ‘lacrção’ nesse campo, uma vez que, a direita brasileira dominou essa prática e ocupou com bastante antecedência o espaço das redes sociais para tornar rasas discussões profundas e, por meio desta prática, atingir camadas superficiais e volumosas da sociedade.

Palavras-chave: Discurso Digital. Lacração. Esquerda.
Eixo (s) temático: Discurso e Mídias

Resumo do currículo dos autores.

Doutor em Linguística pela Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (2022). Mestre em Linguística pela Universidade Federal do Piauí - UFPI (2017). Tem Especialização Lato Sensu em Linguística e Ensino (2015) e Graduação em Licenciatura Plena em Letras - Português pela Universidade Estadual do Piauí - UESPI (2014). É Professor Adjunto - A, Nível 1, regime de Dedicção Exclusiva, da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, junto à Coordenação do Curso de Letras Bacabal (Licenciatura em Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas) - CCLB do Centro de Ciências de Bacabal - CCBA. Líder do Grupo de Pesquisa em Análise de Discurso com Enfoque na Perspectiva Materialista - AD MÁTERIA (UFMA). Desenvolve trabalhos relacionados à questão do urbano e as formações imaginárias no discurso cidadão. Pesquisa e atua nas seguintes áreas: Análise de Discurso Materialista; Teorias Linguísticas e Formação do Leitor; Linguística Aplicada ao Ensino de Língua.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPRESENTAÇÃO LGBTQIA+ NOS VIDEOGAMES: 'CAPER IN THE CASTRO' E 'TELL ME WHY' SOB UM OLHAR SEMIOLINGÜÍSTICO E QUEER

Júlia de Oliveira Marcelino
Universidade Federal de Uberlândia
juliaoliveiramarcelino@outlook.com

Os jogos digitais se tornaram uma importante mídia de entretenimento nos últimos anos. Suas narrativas apresentam personagens e histórias com as quais os jogadores podem se identificar e projetar suas ações. Neste trabalho exploramos a representação de personagens LGBTQIA+ nos jogos de videogame, a partir de uma visão semiolinguística da análise do discurso com base nos imaginários sociodiscursivos e na teoria *queer*. Uma vez que a pesquisa é de natureza descritiva e explicativa, não focamos apenas na área de videogames, tendo como base os pesquisadores Flavia Gasi (2013, 2022), James Paul Gee (2003, 2007), Bonnie Ruberg (2019) e Adrienne Shaw (2009, 2012, 2014, 2016), mas também na área da análise do discurso, especificamente a semiolinguística a partir de Patrick Charaudeau e Leonardo Correia Rosado. Serão utilizados os conceitos da semiolinguística de Patrick Charaudeau (2006, 2011, 2014), tais como 'discurso', 'contrato comunicacional', 'estratégias discursivas' e 'modos de organização do discurso', assim como o conceito de 'teoria *queer*' de Judith Butler e Barthold Schoene, e o conceito de 'performatividade' levado à semiolinguística por Almeida (2016). Também descrevemos sociodiscursivamente o gênero games e os jogos de videogame. Para a contextualização do trabalho, realizamos análises de representações de dois personagens presentes em diferentes jogos: Tyler Ronan, personagem principal de '*Tell me Why*', um jogo eletrônico que conta a história dos irmãos gêmeos Tyler e Alyson Ronan ao se reencontrarem para desvendar as memórias de sua infância; e Tracker McDyke, personagem principal de '*Caper in the Castro*', amplamente considerado o primeiro jogo de temática LGBTQIA+ da história, que traz a história da detetive McDyke na exploração das ruas de Castro, bairro gay histórico de São Francisco, em busca de uma amiga sequestrada, a *drag queen* Tessy LaFemme; com o fim de compreender como os personagens foram representados e como estão inseridos nas narrativas e nos discursos presentes nessas narrativas. A análise foi realizada considerando a ideia de que o imaginário sociodiscursivo confere significado ao mundo, relacionando os elementos afetivos e racionais da simbolização do mundo com as relações que fazem parte desse mundo, criados e relacionados pelos discursos que circulam na sociedade.

Palavras-chave: Videogames. Semiolinguística. Teoria Queer. Sexualidade. Gênero.
Eixo temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo dos autores:

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL), pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Graduada no curso de Letras - Espanhol e suas literaturas também pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, membro do Grupo de Pesquisa Estudos Discursivos na Perspectiva Queer - EDQueer (UFU). Desenvolveu pesquisa científica na área da Análise do Discurso com o Professor Dr. Daniel Mazzaro Vilar de Almeida. Possui foco na área de Análise do Discurso utilizando como objeto de estudo os Jogos de Videogame. Atualmente desenvolve pesquisa mesclando análise do discurso, videogames e identidades queer.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

IMPOSTO SELETIVO VERDE: ENTRE O DISCURSO ECOLÓGICO E A REALIDADE ORÇAMENTÁRIA – UMA ANÁLISE CRÍTICA DA (DES)VINCULAÇÃO TRIBUTÁRIA

José Pereira da Silva Neto
Universidade Católica de Pernambuco
jose.00000854396@unicap.br

O Imposto Seletivo, previsto na Emenda Constitucional nº 132/2023, foi concebido sob a justificativa de regular bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Sua criação se apoia na defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica (art. 170, VI) e na imposição ao Poder Público e à coletividade do dever de protegê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225). Mais recentemente, a EC 132/2023 reforçou essa perspectiva ao incluir a defesa ambiental como princípio do sistema tributário (art. 145, §3º). No entanto, apesar da retórica sustentável, o tributo se submete à regra da desvinculação de receitas tributárias (art. 167, IV da CF/88), impedindo que sua arrecadação seja automaticamente direcionada à proteção ambiental. Essa contradição entre discurso normativo e realidade fiscal levanta questionamentos sobre a real capacidade do tributo de cumprir sua função extrafiscal. Esse fenômeno já se manifestou em tributos anteriores. O IPMF e a CPMF, criados para financiar a saúde pública, demonstraram como a ausência de uma estrutura vinculativa pode esvaziar os propósitos anunciados. O IPMF, instituído em 1993, foi extinto em menos de um ano devido à sua regulamentação precária e à falta de garantia na destinação dos recursos. A CPMF, criada posteriormente sob a justificativa de assegurar financiamento à saúde, também teve sua arrecadação progressivamente desviada para outras áreas devido à Desvinculação de Receitas da União (DRU), mecanismo que desde 1994 permite ao governo federal realocar receitas vinculadas. Esses precedentes demonstram um padrão de realocação fiscal que se repete historicamente e que, agora, ressurgiu no contexto do Imposto Seletivo. O objetivo deste estudo é analisar, à luz da Análise Crítica do Discurso Jurídico (ACDJ), as contradições entre a retórica ambiental que justifica o Imposto Seletivo e sua realidade orçamentária, investigando em que medida o discurso jurídico-ambiental pode estar sendo instrumentalizado para fins predominantemente arrecadatários. Para isso, a pesquisa adota o modelo tridimensional de Fairclough, que concebe o discurso como uma interação entre (i) o texto normativo, analisando a EC 132/2023, o PLP 68/2024 e legislações relevantes; (ii) a prática discursiva, examinando as justificativas legislativas e debates parlamentares sobre o tributo; e (iii) a prática social, verificando como a desvinculação de receitas se insere em um padrão histórico de gestão orçamentária. A metodologia se baseia na análise qualitativa de documentos jurídicos e parlamentares, aliada à identificação de categorias discursivas essenciais, como interdiscursividade (a relação entre o discurso jurídico e o ambiental), nominalizações (estratégias que ocultam agentes responsáveis pela destinação dos recursos) e metáforas legitimadoras (expressões que reforçam a necessidade do tributo sem garantir sua efetividade ecológica). Os resultados preliminares indicam que, apesar de sua justificativa ambiental estar ancorada na Constituição, o Imposto Seletivo segue a mesma lógica fiscal tradicional, onde a arrecadação é incorporada ao orçamento geral sem uma vinculação efetiva. Essa constatação sugere que sua retórica ecológica pode ter um papel mais simbólico do que efetivo, reforçando sua aceitação social sem assegurar impacto concreto na política ambiental. Assim, a pesquisa evidencia a necessidade de maior coerência entre discurso jurídico, formulação tributária e destinação de recursos, sob pena de o meio ambiente continuar refém de uma lógica fiscal que instrumentaliza a sustentabilidade sem garanti-la.

Palavras-chave: Imposto Seletivo. Direito Tributário Ambiental. Direito Financeiro. Análise Crítica do Discurso Jurídico. Sustentabilidade.

Eixo (s) temático: Discurso Jurídico

Resumo do currículo dos autores.

José Pereira da Silva Neto. Advogado, Mestrando em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A RETÓRICA DO TEMOR E DINÂMICA DO COLAPSO NO SISTEMA DE SAÚDE: UMA ANÁLISE COGNITIVO-DISCURSIVA DA COMUNICAÇÃO DA GESTÃO DA PANDEMIA NO ESPÍRITO SANTO

Jacimara Ribeiro Merizio Cardozo
Instituto Federal do Espírito Santo
jacimara.cardozo@ifes.edu.br

Trata-se de um recorte de uma pesquisa de doutoramento em Cognição e Linguagem, já concluída e defendida, que promove uma análise cognitiva e discursiva acerca da dinâmica do colapso no sistema de saúde instaurada no discurso de comunicação da gestão da Pandemia da COVID-19 no estado do Espírito Santo. A pesquisa parte do seguinte objetivo específico: investigar como a dinâmica do colapso do sistema de saúde se instaura no discurso de Casagrande, governador na época, enquanto estratégia discursiva de proximização espacial e temporal para apresentar o mal iminente (ameaça). Para isso, serão executados os seguintes objetivos específicos: a) fazer o levantamento de veículos metafóricos, por meio de busca de palavras-chave no *corpus*, segundo as dimensões da experiência da dinâmica de forças, a saber: i) a pressão (pressionado/pressionada, pressão, pressionar, força, resistir, bloquear, impedir, paralisar), ii) o alívio (aliviar, abrir (leitos), abertura (leitos)), iii) o fortalecimento (fortalecido, fortalecer, força, esforço); b) analisar os trechos do discurso pela metáfora conceptual SITUAÇÃO-PROBLEMA É CONTÊNER PRESSURIZADO e seus desdobramentos segundo a perspectivação feita pelo governador mediante o potencial domínio-fonte e domínio-alvo (VEREZA, 2020) e conforme a estratégia de proximização espacial e temporal (CAP, 2013; HART, 2010; 2014). Parte-se também dos postulados de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), acerca da metáfora conceptual. Sobre a metáfora no discurso político, o recorte teórico será em Charteris-Black (2004, 2005, 2021) e Goatly (2007). Para a retórica do temor, Aristóteles (2000) e Patrick Charaudeau (2006, 2007, 2020). Quanto ao percurso metodológico, parte-se da seguinte ordem de análise: a pressão no contêner; o mal iminente (colapso); a proposta de alívio e a proposta de fortalecimento do contêner. A nossa hipótese é que, a partir da resultante das forças, projeta-se um mal iminente: o colapso. Isso se estabelece discursivamente pela estratégia da proximização espacial e temporal, pois anuncia um mal que se aproxima de um centro dêitico (nós- população –capixaba) no espaço criado pelo discurso, no momento do “agora” do enunciador do discurso. Na materialidade do discurso analisado, observa-se que o aumento do número de leitos de UTI ocupados representa o resultado de uma força contrária. E a população precisa ter força para resistir a esse impacto, logo, não pode relaxar. Aqui a expressão “não relaxar” está no sentido de continuar exercendo força contra o antagonista. E a expressão modal “não podemos” é um impeditivo, uma imposição de força, um valor deontico de obrigação da ação da população. Uma força imposta no mundo sociofísico (Ferrari, 2011, p. 85). Assim, desvela-se a retórica do temor, na medida em que o discurso se inclina a propor ações para se distanciar do mal iminente, definir as causas do mal iminente e criar a ameaça do mal iminente: a limitação do contêner e a sua ruptura. O temor está no jogo das paixões, estas que são fonte das investigações filosóficas e são reverberadas nos estudiosos da Análise do discurso. Charaudeau (2020) afirma que o medo é concebido como uma “ameaça de perigo”, um “risco de sofrimento”. O medo é a iminência do perigo que se estrutura na fonte de uma desordem social. Como principal resultado, observou-se que a dinâmica do colapso foi usada como recurso cognitivo-discursivo-retórico para justificar a ação política de prioridade de abertura de leitos de UTI em detrimento a investimentos em hospitais de campanha.

Palavras-chave: Gestão da Pandemia. Retórica do temor. Proximização. Dinâmica do colapso.
Eixo (s) temático: Discurso político

Resumo do currículo dos autores.

Graduada em Letras Português - língua e literatura pela UFES (Universidade Federal Espírito Santo) em 2010. Tem especialização na área de Estudos da Linguagem pela Faculdade SABERES. Especialização em Artes na Educação pela Faculdade de Educação. Mestre em Letras pelo Instituto Federal do Espírito Santo em 2016 e Doutora pela (UENF) Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro no Programa de Pós Graduação em Cognição e Linguagem em 2024. Pesquisa sobre a produção de textos

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

mediáticos em tempos de pandemia causada pelo SARS-COV-2, à luz da Análise do discurso. Propõe como alternativa de produção de texto a construção de Hipertextos, com participação colaborativa do aluno, como objetos de aprendizagem para o educando. Estuda o Hipertexto à luz da Semiótica. Atuou como professora efetiva na Rede Municipal de Cariacica, lecionando no Ensino Fundamental II. Atuou também como professora efetiva na Secretaria de Educação do estado Espírito Santo, lecionando no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Em 2015, foi mediadora na formação de professores de Língua Portuguesa da SEME - Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Cariacica. Em 2019, coordenou a formação de professores de Língua Portuguesa da Secretaria de Educação da Prefeitura de Cariacica, com finalidade de preparar os docentes para a 6 Olimpíada de Língua Portuguesa. Do ano de 2012 até o ano de 2019, sem intervalo anual, atuou como avaliadora das redações do ENEM, participando tanto dos cursos de capacitação quanto da efetiva correção. Atualmente é professora efetiva, com dedicação exclusiva, no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória, e leciona na graduação em Letras-Português, modalidades a distância e presencial.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ENTRE EDUCAÇÃO E REMÉDIOS: ALGUMAS REFLEXÕES (MUITO PESSOAIS) SOBRE O DESCOMPASSO DO DISCURSO ESCOLAR E A REALIDADE DO ALUNO GRAVEMENTE ENFERMO

Júlia Venturelli Machado
Universidade de Brasília
jventurelli.99@gmail.com

O presente estudo é uma investida de sistematização de reflexões, que pretendem introduzir as percepções teóricas e empíricas do descompasso entre o discurso das políticas de educação para as crianças hospitalizadas no Brasil e a realidade desse aluno gravemente enfermo. A “escola como espaço de desenvolvimento, aprendizagem, vida. O hospital como cenário de dor, procedimentos invasivos, morte”. A criança/adolescente hospitalizado “como sujeito que precisa, ou não pode deixar de, ser escolarizado” (Weber, 2009). Os discursos sobre a infância, a adolescência, o hospital e a escola, e ainda o encontro dessas instituições, se materializa na política da oferta de atendimento pedagógico educacional ao sujeito em idade escolar, que por motivo de tratamento prolongado de saúde, está hospitalizado e impossibilitado de frequentar a escola (Brasil, 1995, 2002, 2018). A trama discursiva com “ditos” sobre a escolarização em Classes Hospitalares e as representações de estudantes disputa o direito de dizer a verdade sobre esse escolar enfermo, mas esbarra cotidianamente com o viver precário desses sujeitos. Este trabalho interessa-se por discutir como o reconhecimento da realidade educacional vivenciada por crianças e adolescentes hospitalizados evidencia a fragilidade do discurso de políticas educativas e de direito à educação na prática social hospitalar. Que discursos se articulam para que pensemos a escola e o hospital da forma que fazemos? Para que pensemos o estudante “aluno-saudável, promessa do futuro” (WEBER, 2009)? Se o discurso educacional apresenta uma perspectiva de inclusão, como esse discurso chega na prática social hospitalar quando tratamos de alunos gravemente enfermos que estão fora, mesmo que temporariamente, do ambiente escolar? A fim, portanto, de melhor compreender a mobilização do discurso dentro das práticas sociais, não apenas como elemento semiótico (linguagem), mas também como um “modo particular de representar o mundo” (Fairclough, 2003, p. 26), e a disseminação dessa representação como universal, legítima e homogênea, será utilizado como aporte teórico-metodológico as lentes da Análise de Discurso Crítica (ADC) (Chouliaraki; Fairclough, 1999; Fairclough, 2003). Essa escolha possibilita uma articulação teórica transdisciplinar que encontra diálogo com a Pedagogia Hospitalar (Fonseca, 1999, 2008, 2015; Matos; Mugiatti, 2009; Weber, 2009) que delinea esse espaço pedagógico incomum, suas perspectivas e desafios, para além dos documentos normativos. O estudo enquadra-se na pesquisa qualitativa que, segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 17) consiste em “um conjunto de prática materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo”. Por isso, além da base documental teórica, sustenta-se no material empírico das notas e entrevistas postas no meu diário de campo de um estágio docente realizado em um hospital público de Brasília, DF, no ano de 2022. O hospital atende crianças e adolescentes com situações de saúde de média e alta complexidade. Naquele período, pude acompanhar alunos-pacientes internados há semanas e há meses, e foi possível visualizar a realidade enfrentada por esses corpos nesse contexto social escolar tão singular e desconhecido das teorias pedagógicas, o hospital. Os resultados preliminares apontam que à medida em que essas crianças e adolescentes chegam aos debates sobre democratização da educação “revelam outra história da educação, de serem outros sujeitos de outros processos pedagógicos ocultados, ignorados na história das teorias pedagógicas” (Arroyo, 2014, p. 12) e nos pressionam por serem reconhecidos além do foco meramente didático.

Palavras-chave: Discurso. Aluno gravemente enfermo. Classe Hospitalar.
Eixo (s) temático: Discurso e Educação

Resumo do currículo dos autores.

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Linguística (PPGL) da Universidade de Brasília (UnB), sob orientação de Maria Luiza Monteiro Sales Coroa, graduada em Letras – Licenciatura em Língua Portuguesa e respectiva Literatura pela Universidade de Brasília. Atua como professora regente de Língua Portuguesa da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), na regional de ensino da Ceilândia (DF).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

NEGACIONISMO CLIMÁTICO: ESTRATÉGIAS RETÓRICAS E MANIPULAÇÃO NA ERA DA DESINFORMAÇÃO

José Yan Maciel Dias
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
yan.dias.102@ufrn.edu.br

Este estudo analisa como os discursos do negacionismo climático são articulados e disseminados, considerando os contextos sociais, políticos e econômicos em que emergem. Para isso, recolhe publicações de redes sociais e utiliza como aporte teórico os estudos de Amossy (2011, 2017) e Perelman (1998, 2005). A análise focaliza as estratégias retóricas, narrativas e linguísticas utilizadas para construir argumentos que desafiam a ciência climática, de modo a reforçar dúvidas e incertezas sobre os impactos das ações humanas no aquecimento global. Frequentemente encontrados em mídias sociais, discursos dessa natureza contam com a promoção de indivíduos e grupos de interesses beneficiados pela manutenção do *status quo*, como setores ligados à indústria de combustíveis fósseis, que mobilizam diferentes estratégias retóricas para persuadir o leitor. Entre as estratégias identificadas, destacam-se a disseminação de informações enganosas ou descontextualizadas, a amplificação de incertezas científicas legítimas e o apelo a argumentos econômicos que enfatizam os custos das políticas ambientais. Além disso, discursos negacionistas recorrem a falácias lógicas, como apelos à ignorância ou ataques a cientistas e ambientalistas, na tentativa de enfraquecer a credibilidade das evidências científicas. Este estudo também explora como o negacionismo climático se adapta a diferentes audiências, ao utilizar temas e preocupações locais para reforçar narrativas de ceticismo. Por exemplo, em contextos econômicos frágeis, o discurso pode enfatizar a perda de empregos e o aumento de custos de vida, argumentando que as políticas de mitigação climática são impraticáveis e prejudiciais. Em contrapartida, em contextos onde a desinformação é uma ferramenta política, o discurso pode recorrer ao anti-intelectualismo e à desconfiança generalizada das elites científicas. A análise demonstra que o negacionismo climático não é apenas um reflexo de falta de informação, mas uma construção discursiva complexa que se baseia na manipulação de narrativas e na exploração de incertezas para moldar a opinião pública. Assim, compreender essas estratégias retóricas é essencial para o desenvolvimento de políticas de comunicação mais eficazes, que possam contrapor a desinformação e promover uma maior conscientização sobre a crise climática. Em suma, estudo revela que o negacionismo climático é articulado por meio de estratégias retóricas que exploram incertezas científicas, falácias e argumentos econômicos para desafiar a ciência e manter o status quo, adaptando-se a diferentes contextos e públicos para persuadir a opinião pública.

Palavras-chave: Negacionismo. Discurso. Clima.

Eixo (s) temático: Discurso e Mudanças Climáticas

Resumo do currículo dos autores.

José Yan Maciel Dias Graduado em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Mestrando em Estudos da Linguagem pelo (PPGEL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Sua pesquisa está vinculada à área de Linguística Teórica e Descritiva (LTD) e sob a linha de investigação dos Estudos Linguísticos do Texto.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“BÍBLIA NAS ESCOLAS”: RELIGIÃO E POLÍTICA NO PARLAMENTO CEARENSE

Kerolaine de Castro Oliveira
UECE
kerolaine.oliveira@aluno.uece.br

Emanuel Freitas da Silva
UECE
emanuel.freitas@uece.br

A década de 2010 foi marcada por uma reconfiguração significativa da presença evangélica na política brasileira, com a separação entre grupos fisiológicos e segmentos conservadores. Nesse contexto, a agenda política passou a ser dominada por temas como aborto, casamento gay e defesa da família (Cunha, 2024). Nos anos seguintes, o voto evangélico tornou-se crucial, tanto para a rejeição da agenda progressista quanto para o fortalecimento do bolsonarismo, evidenciando, assim, as dificuldades dos partidos de esquerda em dialogar com setores, especialmente os pentecostais. Nesse sentido, ao observar essa dificuldade de diálogo, chamou nossa atenção a tentativa de aproximação entre o governador Elmano Freitas (PT) e a Igreja do Senhor Jesus (IJS) nas vésperas da campanha de 2024. Assim, o objetivo deste estudo é analisar de que maneira os discursos políticos mobilizam a religião para legitimar ou deslegitimar campanhas eleitorais. A IJS é liderada pelo deputado estadual do Ceará, Apóstolo Luís Henrique (REP), e sua esposa, Bispa Vanessa Lima (REP), cujas ações geraram repercussão após a visita do governador. Durante o encontro, Freitas "surpreendeu" a todos, incluindo o deputado, ao subir ao púlpito e declarar apoio ao projeto de indicação nº 43/2023, de autoria de Luís Henrique. Esse projeto propõe a inclusão da temática "Bíblia nas escolas" no currículo das instituições públicas. A proposta gerou ampla repercussão local e nacional, especialmente após sua aprovação pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O projeto alinha-se com as iniciativas de religiosos na educação no plano nacional, como evidenciado no governo de Jair Bolsonaro, quando Milton Ribeiro, pastor, assumiu o Ministério da Educação (Silveira, 2021). No entanto, a aliança entre o governador e o pastor gerou controvérsias dentro do meio evangélico local. Setores da direita cearense, incluindo parlamentares religiosos, rejeitaram a proposta, considerando-a uma manobra eleitoreira para atrair o voto evangélico em favor do candidato do PT à prefeitura, Evandro Leitão, em vez de um compromisso genuíno com a comunidade religiosa. O deputado Luís Henrique também enfrentou críticas nas redes sociais, sendo acusado de "se vender à esquerda" e de trair valores cristãos, apesar do caráter religioso do projeto. A oposição de parlamentares evangélicos alinhados ao bolsonarismo não se baseou em críticas à laicidade do Estado, mas na percepção de que o PT, associado a valores considerados anticristãos, não teria legitimidade para propor iniciativas religiosas. A partir dos discursos proferidos pelos parlamentares de direita, pelo governador e pelo autor do projeto, surge a questão: como os discursos políticos em torno do projeto "Bíblia nas Escolas" mobilizam a religião para determinar quem tem autoridade para falar em seu nome e legislar sobre a educação? Para analisar essa questão, utilizamos o modelo de análise do discurso de Patrick Charaudeau, conforme Nogueira (2014), que define os sujeitos como detentores de um "projeto de fala", com objetivos que orientam estrategicamente a construção de seus discursos. Os sujeitos são socialmente situados, com identidades e recursos que influenciam suas escolhas de ação. Charaudeau (2020) vê o discurso como um sistema de pensamento indissociável da ação, cujo objetivo é consolidar ideais políticos e influenciar opiniões. Assim, adotamos também as concepções de Charaudeau sobre o discurso político, entendido como um sistema de pensamento e um ato comunicativo que visa moldar e influenciar as opiniões, como na "problemática de influência" (Charaudeau, 2016).

Palavras-chave: Bíblia nas escolas. Discurso político. Religião.
Eixo (s) temático: Discurso e Religiosidades (Discurso y Religiosidades)

Resumo do currículo dos autores.

Kerolaine de Castro Oliveira. Mestranda em Sociologia/PPGS-UECE. Possui graduação em Pedagogia pelo Instituto de Estudos e Pesquisas do Vale do Acaraú (2019). Cursa Licenciatura em Ciências Sociais-

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UECE/Facedi. Desenvolve estudos nas áreas de Ciência Política e Religião, atuando principalmente nos seguintes temas: religião, representação religiosa, gênero, política e agenda moral.

Emanuel Freitas da Silva. Professor Adjunto de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (UECE), no Curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Faculdade de Educação de Itapipoca (FACEDI) e no Curso de Administração Pública (CESA/EaD). Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Coordenador do Doutorado em Políticas Públicas (UECE). Preside o Núcleo de Acompanhamento da Política de Cotas Étnico-raciais (NUAPCR) desde fevereiro de 2024 e exerce a Direção de Ensino de Pós-Graduação (DEPG) da PROPGPq. Possui Graduação (UECE, 2010) e Mestrado (UFRN, 2013) em Ciências Sociais e Doutorado (UFC, 2018) em Sociologia. Especialista em Ciência Política (UNINTER, 2021). Possui Aperfeiçoamento em Gestão Municipal (FDR) e em Tecnologia na Educação, Ensino Híbrido e Inovação Pedagógica (SME/SOBRAL). Bolsista de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização e Inovação Tecnológica da FUNCAP (2023-2025). Foi professor de Teoria Sociológica da UNIVASF, de Sociologia da Educação na URCA e de Sociologia na UFERSA. Tem experiência na área de Sociologia da Religião, Religião e Política, Teoria Sociológica, Teoria Política e Estudos de Eleições. No momento, cursa Ciências da Religião (UNIDA).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LAS REDES SOCIALES COMO DISPOSITIVOS PARA DISCURSOS DE RESISTENCIA: SOY_LALIF Y LA REPRESENTACIÓN DE LAS NEGRITUDES EN COLOMBIA

Karen Edith López Rico
UNIMINUTO Rectoría Virtual
karen.lopez.r@uniminuto.edu

Sebastián Fernando Gracia
UNIMINUTO Rectoría Virtual
sebastian.gracia.a @uniminuto.edu

Las Redes Sociales, como TikTok o Instagram, se han convertido el principal andamiaje de divulgación de todo tipo de voces y discursos. En el caso de las minorías, estas plataformas han servido para visibilizar sus necesidades y reclamos. Sin embargo, los reclamos ni llantos promueven *likes* y visualizaciones, indicadores relevantes para la permanencia y presencia en estas redes. En el caso colombiano, las negritudes han sido discriminadas social, política, económica y hasta geográficamente, a pesar de que muchas de las figuras públicas en deporte tienen ascendencia afrocolombiana, o la llegada de figuras artísticas y políticas a lugares de popularidad y toma de decisión. Además, ser negro y líder social, es casi que ser partícipe de “crónica de una muerte anunciada”. ¿De qué manera *influencers*, reconocidos por su postura de resistencia, consolidan un discurso válido y apetecible para los consumidores de las redes sociales, logrando consolidar una audiencia? A partir de un Estudio Crítico del Discurso, tomando como eje la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday, Martin & White) y acercándonos a las construcciones multimodales discursivas, buscamos identificar los recursos y estrategias utilizados para la producción de un contenido audiovisual que contribuye a visibilizar las luchas y resistencias de comunidades que han sido mayoritariamente discriminadas. Para ello, analizaremos con la ayuda de distintas disciplinas, no sólo el contenido producido en términos técnicos, sino su relevancia y relación con las agendas políticas y sociales que transcurren en su aparición mediática. Soy_Lalif, cuenta del líder juvenil, comunicador y creador de contenidos, Lali Fernando Riascos, es una muestra de esa población desplazada, afrodescendiente y líder social que ha logrado consolidar un espacio en las redes sociales y una audiencia, tocando temas que van desde la disertación teórica hasta las tendencias. Nos proponemos desglosar el Dispositivo Discursivo (Foucault, 1977) consolidado por Soy_Lalif en sus redes sociales, con una muestra de sus *reels* publicados en el 2024 e identificar la manera en que responde desde la resistencia a las tendencias del scroll.

Palabras clave: Análisis Multimodal del Discurso. Estudios Críticos del Discurso. Redes Sociales. Discursos de Resistencia. Negritudes.

Eje(s) temático(s): Discurso y Redes Digitales, Discurso y Raza.

Resumen de la hoja de vida de los autores:

Karen Edith López Rico, PhD. Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, Lic. en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre, Maestra y Doctora en Ciencias del Lenguaje por la BUAP (México). Docente catedrática del programa de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) y directora de los pregrados de Ciencias Políticas y Comunicación Digital de UNIMINUTO Rectoría Virtual. Delegada ALED Colombia 2023- 2025.

Sebastián Fernando Gracia. Licenciado en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona, Magister en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, candidato a Doctor en Educación e Innovación de la Universidad de Innovación e Investigación de México UIIX. Docente y líder de investigación de la Maestría en Educación desde y para las Diversidades de Unimonserate y director de Currículo y Asuntos Globales Internacionalización de UNIMINUTO Rectoría Virtual.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A AUTORIA NA ESCRITA ACADÊMICA MEDIADA POR IA: UMA PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO DISCURSO

Karina Menegaldo
COGEAE PUCSP
Karina.menegaldo@gmail.com

Karen Milady Cárdenas Almanza
UNAM
karencardenasalmanza@gmail.com

A discussão sobre autoria nos estudos discursivos ganha novas nuances no contexto da escrita acadêmica mediada por inteligência artificial (IA). Esta comunicação propõe uma reflexão sobre como a interação entre o humano e a máquina ressignifica a autoria, utilizando pressupostos teóricos da Análise do Discurso. Partindo dos estudos de Foucault (1969), que define a função-autor como uma construção discursiva vinculada a relações de poder e convenções institucionais, argumentamos que a autoria não é uma entidade fixa, mas uma posição discursiva que pode ser compartilhada entre humanos e máquinas. Foucault enfatiza que a autoria está ligada a sistemas de controle e legitimação, o que se torna ainda mais complexo com a inserção da IA no processo de produção textual. Nossa abordagem também se apoia em Maingueneau (1997), que destaca a dimensão social e institucional da autoria, demonstrando que a produção acadêmica é atravessada por filtros legitimadores que determinam o que pode ser considerado como discurso válido. Nesse sentido, a IA atua como um novo agente nesse processo, questionando a noção tradicional de autoria e introduzindo novas camadas de intertextualidade e hibridismo discursivo. A escrita mediada por IA, portanto, não apenas amplia as possibilidades de produção textual, como também redefine os critérios de legitimação do discurso acadêmico. Complementarmente, adotamos a perspectiva de Orlandi (1996), que postula a autoria como um processo de assujeitamento, no qual o sujeito se constitui na relação com o discurso e com as condições de produção. No contexto da escrita mediada por IA, essa relação se complexifica, pois o sujeito autor não apenas se constitui em relação ao discurso, como também em relação à máquina, que participa ativamente da produção textual. Isso levanta questões sobre a originalidade, a autenticidade e a responsabilidade discursiva, temas que discutiremos, também, à luz dos estudos de Fairclough (1992) e Van Dijk (1997) em suas Análises Críticas do Discurso. Ambos destacam como as estruturas de poder influenciam a visibilidade e a credibilidade dos autores em diferentes contextos discursivos, o que se aplica diretamente ao uso de IA na escrita acadêmica. Metodologicamente, este estudo se baseia em uma análise teóricocrítica dos conceitos de autoria, aplicada ao contexto da escrita assistida por IA e busca contribuir com a discussão sobre como essa tecnologia reconfigura as fronteiras da autoria acadêmica. A discussão também aborda as implicações éticas dessa colaboração humano-máquina, questionando a atribuição de créditos intelectuais e a legitimidade do conhecimento produzido. Entendemos que a IA não apenas amplia a intertextualidade no discurso acadêmico, como também desafia as categorias tradicionais de autoria, exigindo novas abordagens para compreender a dinâmica discursiva emergente na escrita acadêmica mediada por inteligência artificial.

Palavras-chave: Autoria. Análise do Discurso. Inteligência Artificial. Escrita Acadêmica. Poder Discursivo.
Eixo(s) temático(s): Discurso e Inteligência artificial

Resumo do Currículo do Autor:

Karina Menegaldo é doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de São Paulo – Unicamp. Docente do Cogea PUCSP. Pesquisadora associada do projeto temático Aprendizagens Universitárias em Práticas Contemporâneas de Letramento Acadêmico-Científico para Formação de Professores e de Pesquisadores Globalizados (FAPESP) e do projeto Procorp (UNICAMP). Suas áreas de interesses de estudo atuais são: letramento acadêmico, letramento acadêmico mediado por IA e letramentos de estudantes indígenas. Editora-chefe da Revista DLL e assistente editorial da revista TLA.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Karen Miladys Cárdenas Almanza es Doctora en Ciencias del Lenguaje por el ICSyH, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-CONAHCyT). Docente del Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED. Sus áreas de especialidad son: la estructura de la lengua (Sintaxis y semántica del español), Sociolingüística, la Pragmática y el Análisis del Discurso. Responsable del Grupo de Investigación en Estudios del Lenguaje (GIELE) y editora de la Revista de Letra em Letra. Entre sus publicaciones más recientes están:

Cárdenas, K.; Rosanía, N.; Flores, E. y Oliveira, A. (2024). Estudios del discurso. Política, violencia y crisis sanitaria. Pontes, Brasil.

Barajas, A.; Ceballos, A.; Cárdenas, K. y Rosanía, N. (2024). Pragmática, Discurso y Sociedad. Realidades emergentes en las américas. Universidad de Colima, México.

Cárdenas, K. y Oliveira, A. (En prensa). Manifestaciones de la violencia. Aproximaciones desde la pragmática y el análisis del discurso. Pontes, Brasil.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

RELAÇÕES DIALÓGICAS EM MACABÉA, FLOR DE MULUNGU: VOZES FEMININAS DE ANCESTRALIDADE EM DISCURSO

Kelli Machado da Rosa
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
Klro.rib@gmail.com

Nesta comunicação, a obra “Macabéa, flor de mulungu”, da escritora brasileira Conceição Evaristo (Evaristo, 2023), é compreendida principalmente pelo conceito de relações dialógicas, desenvolvido pelo escopo da teoria dialógica do discurso (Bakhtin, 1999). Por meio das relações dialógicas inscritas na linguagem, é possível percebermos vozes que penetram os discursos. Tais vozes, são pontos de vista que se combinam e formam a unidade do discurso, tomado na sua natureza puramente dialógica. Em Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin (1999) explica que as relações lógicas (relações entre os elementos fonéticos, lexicais, sintáticos e semânticos) se tornam relações dialógicas no momento em que se materializam, recebendo um autor e sua posição avaliativa. Nesse sentido, ocorrem relações dialógicas entre “enunciações integrais (relativamente)” e ocorrem ainda relações dialógicas entre pontos de vista sobre o objeto do discurso (Bakhtin, 1999, p. 210). Considerando esses apontamentos, tomamos a obra de Evaristo no contexto de suas relações dialógicas com outros discursos artístico-literários e com estudos feministas decoloniais (Bairros, 2000; Gonzalez, 1984; hooks, 2019; Ribeiro, 2016) e articulamos sua análise pelo viés da escrevivência, conceito desenvolvido pela própria Conceição Evaristo em sua literatura afro-brasileira. Para a autora, escrevivência pode ser considerado um fenômeno diaspórico universal, sobretudo quando se trata da origem e dos (des)encontros dos povos africanos com a formação da cultura brasileira nas diferentes esferas da atividade humana (Evaristo, 2020, p. 30). De acordo com Evaristo (2020), o processo de escrevivência congrega a experiência, a vivência de “nossa condição de pessoa brasileira de origem africana, uma nacionalidade hifenizada, na qual me coloco e me pronuncio para afirmar a minha origem de povos africanos e celebrar a minha ancestralidade e me conectar tanto com os povos africanos, como com a diáspora africana” (Evaristo, 2020, p. 30). Nessa toada, escrevivência comportaria a rede de relações dialógicas que atravessa o sujeito e sua linguagem, fazendo reverberar os ecos de vozes de homens e mulheres que resistem em uma sociedade historicamente marcada pela violência e pela intolerância ao existir do corpo negro. Escrevivência é ato ético e estético que promove através da arte o agir em resposta ao discurso/ação intolerante, sendo, portanto, mola propulsora de um discurso de resistência que encontra seu nascedouro na esfera artística e literária. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é analisar as relações dialógicas que atravessam a obra Macabéa, flor de mulungu, examinando os reflexos e refrações de sentidos da ancestralidade feminina que constroem cenários de vida, força e resistência no discurso do conto que é a releitura de um clássico da literatura brasileira, A hora da estrela, de Clarice Lispector (Lispector, 1977). Três eixos analíticos norteiam metodologicamente a discussão: a) quais as características semânticas e axiológicas da personagem criada e suas relações axiológicas com a personagem original de Clarice Lispector, de A hora da estrela? B) como o processo de escrevivência constrói sentidos ao longo da narrativa? C) quais relações dialógicas podem emergir dos signos visuais ilustrados pela artista Luciana Nabuco que integram a obra? A análise da obra nos permite descortinar a narrativa-poética da releitura feita por Conceição que, internamente dialogizada, traz à tona gestos e atitudes responsivas de tensão entre movimentos da personagem que conduzem às raízes que sustentam a ancestralidade no conto, quais sejam, a força, a feminilidade e capacidade de ser voz de um povo historicamente silenciado.

Palavras-chave: Macabéa, flor de mulungu. Escrevivência. Relações dialógicas. Vozes. Ancestralidade.
Eixo(s) temático: Discurso, Literatura e outras artes

Resumo do currículo dos autores.

Kelli Machado da Rosa é doutora em Letras, área de concentração em Linguística pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). É docente do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande (PPGLEtras/FURG). Desenvolve pesquisa na área de Linguística em interface com as áreas de Comunicação Social, com ênfase em discurso das mídias, Sociologia da Religião, Educação, Filosofia e Literatura. Coordena o projeto de pesquisa “Relações entre ética, discurso e mídias: pesquisas sob perspectiva dialógica”, desenvolvido no Instituto de Letras e Artes da FURG.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

AUTORIA QUEER: (RE)PENSANDO E (RE)ESCREVENDO IDENTIDADES QUEER NA UNIVERSIDADE

Kaio de Sousa Ribeiro
Universidade de Brasília
k4iodsribeiro@gmail.com

Juliana de Freitas Dias
Universidade de Brasília
ju.freitas.d@gmail.com

O presente trabalho é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília (PPGL/UnB) e ao Grupo de Pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa (GECRIA - UnB/CNPq). Esta pesquisa em desenvolvimento tem como foco a autoria de jovens *queer* na UnB, partindo de questões como aceitação de si, acolhimento e violências – internas ou externas – na academia científica. Como objetivo principal, tem-se a intenção de investigar quais as afeições e resistências de jovens *queer* na UnB e como esses sentimentos se apresentam discursivamente neste contexto. Não só isso, mas há também o intento de investigar como esses sentimentos – e as práticas discursivo-identitárias – se manifestam em oficinas de escrita criativa guiadas pela autoria criativa (Dias; Coroa; Lima, 2018; Dias, 2020, 2021). Para compor este projeto, quatro correntes teóricas são destacadas como âncora, são elas: (i): teorias das Ciências Sociais sobre a construção de gênero com enfoque em teoria *queer* (Beauvoir, 1980; Butler, 2019; Connell & Messerschmidt, 2013; Goellner, 2010; Grosfoguel, 2016; Laraia, 1986; Souza, 2009); (ii) questões sobre ideologia, hegemonia e poder, também das Ciências Sociais (Bourdieu, 2006; Foucault, 2012; Giddens, 2002; Gramsci, 1971; Hall, 2006; Thompson, 1995; Woodward, 2014); (iii) Estudos Críticos do Discurso – ou Análise do Discurso Crítica - ADC – (Chouliaraki & Fairclough, 1999; Dias, 2015, 2011; Fairclough, 2001, 2003; Halliday & Hasan, 1989; Halliday & Matthiessen, 2004; Pedro, 1997; Resende & Ramalho, 2006, 2011); e (iv) propostas da Pedagogia de Projetos com viés voltado para a Autoria Criativa (Albuquerque, 2020; Dias, 2021; Hernandez, 1988). Além destes, o trabalho também é fortemente guiado pelas perspectivas de educação crítica propostas por Paulo Freire (1996) e bell hooks (1994). Dito isto, a metodologia adotada para este projeto é de natureza qualitativa (Bauer & Gaskell, 2011; Creswell 2010; Flick, 2009; Minayo, 2013) e de caráter etnográfico crítico (Cameron, 1992; Maanen, 1988; Thomas, 1993). O trabalho de campo será dividido em duas partes, são elas: (i) oficinas sobre autoria criativa em disciplinas de produção textual ofertadas na UnB, contando com a parceria de docentes do Instituto de Letras (IL/UnB); e (ii) oficinas de autoria criativa realizadas na modalidade *online* restrita para jovens *queer* que ainda estão na universidade. Ambos os trabalhos serão realizados no primeiro semestre de 2025 e serão finalizados com questionários estruturados, porém, apenas na segunda parte serão realizadas entrevistas semi-estruturadas. Por fim, esta pesquisa busca analisar os fatores que atravessam as vidas de jovens *queer* na universidade, especificamente na UnB, e mapear discursivamente como os afetos (acolhimentos) e resistências (violências) que tangem suas práticas discursivo-identitárias se manifestam em textos criativos.

Palavras-chave: Teoria *Queer*. Educação Crítica. Autoria Criativa. Identidades *Queer* na Universidade.

Eixo (s) temático: Discursos, narrativa de si e dos outros.

Resumo do currículo dos autores.

Kaio de Sousa Ribeiro. Professor, pesquisador, escritor e eterno estudante. Graduado em Letras - Inglês (Licenciatura) pela Universidade de Brasília (UnB) e mestrando em Linguística (PPGL/UnB). Apaixonado por comunidades e pelos laços que as fortalecem. Integrante do grupo de pesquisa (UnB/CNPq) GECRIA - "Educação Crítica e Autoria Criativa" coordenado pela prof.^a dr.^a Juliana de Freitas Dias. Atua na área da Educação há pouco mais que 5 anos com foco em empoderamento e protagonismo juvenil. Participou do Programa Jovens Embaixadores em 2019 e é Alumni da Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil.

Juliana de Freitas Dias. Professora e pesquisadora da Universidade de Brasília Depto. de Linguística, Português e Línguas Clássicas (UnB/LIP). Mestre e Doutora em Linguística pela Universidade de Brasília (área Linguagem e Sociedade). É integrante do Grupo de Trabalho "Práticas Identitárias na Linguística Aplicada" da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística/ ANPOLL e sócia

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

da Associação Latinoamericana de Estudos do Discurso/ALED e da Associação Brasileira de Linguística/ABRALIN. Atua na área de Educação há mais de 20 anos com foco em Consciência Linguística Crítica, escrita criativa autoral e Pedagogia Crítica. Coordena atualmente o grupo de pesquisa (unB/CNPq) GECRIA- "Educação Crítica e Autoria Criativa" e tem direcionado suas pesquisas e orientações em Análise de Discurso Crítica para diálogos transdisciplinares com Antroposofia (Rudolf Steiner, Jonas Bach), Educação Sistêmica (Bert Hellinger e Marianne Franke-Gricksch). É coordenadora do Laboratório de Prática de Textos da Universidade de Brasília onde atua na Graduação com escrita e reescrita de textos como foco em escrita criativa e autoral. É autora das obras A LINGUAGEM DO PARTO: DISCURSO, CORPO E IDENTIDADE e LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

USO DA IRONIA COMO REALCE DO Oponente EM CRÔNICAS DE CARMEN DOLORES

Luíza Álvares Dias
Universidade Federal de Goiás
luiza.dias@discente.ufg.br

Carmen Dolores, um dos pseudônimos de Emília Moncorvo Bandeira de Melo, foi uma proeminente escritora da Belle Époque brasileira. Suas crônicas, com contumazes críticas sociais, circularam nos principais periódicos da então capital da República Rio de Janeiro entre os anos de 1905 e 1910. Além de ser uma voz destoante na imprensa, a qual era considerada um espaço predominantemente masculino, chamavam atenção sua defesa aos direitos da mulher, como o ingresso ao mercado de trabalho, em uma época em que isso não era comum às mulheres da classe média da qual ela fazia parte. Essas defesas eram sempre permeadas com recursos estilísticos interessantes, a exemplo das denominadas figuras de linguagem, como a ironia. Por isso e com a intenção de estudar esta escritora e colocá-la à luz dos estudos linguísticos, este trabalho, parte de uma pesquisa de Mestrado, possuiu como objetivo analisar de que forma, por meio da ironia – um recurso muito utilizado por ela –, ela realça seu papel actancial de oponente (Plantin, 2016). A recorrência à ironia chamou-nos a atenção, principalmente pelo fato de ser um recurso cuja utilização pode ter diferentes intenções e que pode, inclusive, ser mal-interpretada. Em razão disso, foi necessário não apenas identificar as passagens irônicas, partindo das condições do enunciado irônico de Oswald Ducrot (2020), mas também classificá-las de acordo com Douglas Muecke (1969) e David Kaufer e Christine Neuwirth (1982), os quais sintetizaram que, entre as diversas funções da ironia, é possível destacar três: a ridicularização, o reforço e a refutação. Para este trabalho, selecionamos para análise duas crônicas, do jornal Correio da Manhã, cujo tema central é a figura da mulher e as crenças – sempre com um viés masculino – em torno dela naquela época. A partir de dados preliminares desta pesquisa em andamento, foi possível perceber que Dolores ridiculariza e refuta comentários machistas e misóginos com a utilização da ironia, figurando-se como oponente, papel actancial proveniente do Modelo Dialogal de Argumentação (Plantin, 2016). Pensando nesse papel actancial, pretendeu-se demonstrar como ele se constituiu a partir do uso do recurso irônico pela escritora. Foi visível o fato de que ela, de fato, constitui-se como exímia oponente em razão do fato de posicionar-se contrária, por meio da ironia, aos preconceitos da época em torno das mulheres e, mais do que isso, subvertendo-os, de forma a mostrar como as mulheres também poderiam ser inteligentes, algo que não era crível na época.

Palavras-chave: Carmen Dolores. Ironia. Modelo Dialogal.
Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes

Resumo do currículo dos autores:

Luíza Álvares Dias é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás (PPGLL/UFG). Sua pesquisa está situada na linha “Língua, texto e discurso” e trabalha, especificamente, com noções de argumentação e de retórica. É orientada pelo professor doutor Rubens Damasceno-Morais e é membro do grupo de estudos Teorias de Argumentação e Retórica (Tear).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPRESENTAÇÃO DOS ATENDIMENTOS EM SAÚDE NA NARRATIVA DE PAIS DE CRIANÇAS COM ATRASOS DE NEURODESENVOLVIMENTO:

Lilian dos Anjos Lordelo
Universidade de Brasília / Secretaria de Saúde do Distrito Federal
lilian.lordelo@gmail.com

Trata-se de pesquisa para conhecer a representação que pais de crianças com atrasos em neurodesenvolvimento e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) fazem dos atendimentos em saúde mental que receberam ou que gostariam de receber para as crianças sob seus cuidados. Muitas são as expectativas quanto aos atendimentos a serem recebidos em contraste com o pouco conhecimento que se tem quanto à organização dos serviços públicos de saúde na área da saúde mental e da reabilitação, o que torna necessário conhecer estas expectativas e como são vivenciados os encontros com aquilo que de fato se tem disponível no dia a dia do SUS. Por exemplo, a linha de cuidado à pessoa autista proposta pelo Ministério da Saúde apresenta o ponto de vista tanto da saúde mental, tendo como foco o sujeito de direitos da Rede de Atenção Psicossocial, quanto a da reabilitação, que parte do diagnóstico médico, principalmente, para orientar os cuidados em saúde e com objetivo de desenvolvimento de habilidades. A pesquisa tem, assim, como objetivo principal conhecer o que os pais pesquisados sabem e esperam do atendimento público em saúde e, secundariamente, identificar a origem destes saberes e expectativas; que estratégias utilizam para lidar com possíveis discrepâncias entre o esperado e o existente; e se encontram suporte para a compreensão destas diferenças durante seu percurso pelos serviços de saúde. A pesquisa será, portanto, qualitativa, exploratória e interpretativista e terá como base teórica e metodológica os preceitos da Análise Crítica do Discurso proposta por Fairclough (1999) por tratar-se de uma abordagem analítica que abrange múltiplas dimensões dos discursos ao mesmo tempo que os relaciona às teorias sociais e que se apresenta, desta forma, como procedimento consonante com os objetivos da investigação. O desenho do estudo envolve a aplicação de entrevistas semi estruturadas aos pais das crianças com atrasos em neurodesenvolvimento atendidas em serviço ambulatorial de saúde mental do Distrito Federal, além de registros de campo feitos pela pesquisadora. Por fim, a relevância da investigação proposta reside tanto na atualidade do tema pesquisado quanto na sua complexidade, tratando-se de iniciativa transdisciplinar e que pode trazer compreensões importantes para o campo da saúde mental e da medicina. Particularmente, o método da Análise de Discurso Crítica pode trazer novo fôlego às abordagens psicossociais ligadas à Reforma Psiquiátrica e à Luta Antimanicomial, as quais têm enfrentado resistências de uma forma hegemônica e tradicional de acompanhamento em saúde mental.

Palavras-chave: Atrasos de neurodesenvolvimento. Representação. Análise Crítica do Discurso.

Resumo do currículo do autor:

Médica psiquiatra graduada pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em psiquiatria pelo SUS-SP (Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha). Atualmente, servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal atuando no Centro de Orientação Médico Psicopedagógico (COMPP) e mestranda em Linguística na Universidade de Brasília.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UM AGENTE DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O ENSINO DE ANÁLISE DO DISCURSO DIGITAL

Lafayette Batista Melo
IFPB
lafayette.melo@ifpb.edu.br

Este trabalho apresenta a proposta e os resultados de um agente de Inteligência Artificial (IA) desenvolvido para o ensino de Análise do Discurso Digital (ADD), fundamentada nos conceitos de Marie-Anne Paveau. A ADD é uma abordagem teórica e metodológica essencial para compreender práticas discursivas em ambientes digitais, caracterizados por complexidade textual e visual, além da interação com dispositivos técnicos. Apesar de sua importância no meio acadêmico, seu ensino pode ser desafiador devido à necessidade de integrar múltiplos conceitos e análises práticas. Para enfrentar esse desafio, desenvolveu-se um agente de IA no ChatGPT capaz de auxiliar no ensino da ADD de maneira personalizada e interativa. O agente foi construído alimentado por uma base de dados composta por arquivos em PDF de livros e artigos sobre ADD. Por meio de prompts específicos, o agente foi programado para compreender características do usuário e adaptar o conteúdo às suas necessidades. Além disso, o agente organiza o ensino em tópicos e sub-tópicos, abrangendo desde os fundamentos da ADD até análises práticas, permitindo testar o aluno com atividades discursivas e avaliar suas respostas com base em critérios predefinidos. A metodologia incluiu testes com professores e alunos, que utilizaram o agente em simulações de ensino. Um levantamento foi realizado com os participantes para avaliar a usabilidade e os impactos pedagógicos do agente. Os resultados indicaram alta satisfação entre os usuários, que destacaram a capacidade do agente de organizar o ensino de forma clara e dinâmica, com impacto positivo na aprendizagem. Professores relataram que o agente pode facilitar a introdução de conceitos teóricos, enquanto os alunos ressaltaram que o uso dessa ferramenta torna o estudo mais interativo e produtivo. Curiosamente, a aplicação do agente no ensino foi considerada mais eficaz do que o uso da IA como auxiliar direto na análise do discurso, sugerindo que seu potencial educacional pode superar aplicações práticas. Conclui-se que o agente de IA representa uma inovação significativa para o ensino de ADD, não apenas ao personalizar o aprendizado, mas também ao promover a interação ativa com conteúdos teóricos e metodológicos. Este trabalho contribui para a integração da IA na educação, apontando caminhos para seu uso em outras áreas do conhecimento.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Análise do Discurso Digital. Ensino.

Eixos temáticos: Análise do Discurso Digital, Discurso e Inteligência artificial, Discurso e Educação

Resumo do currículo do autor: Professor Titular dos Cursos de Tecnologia em Sistemas para Internet e do Mestrado Profissional em Ciência da Computação do Instituto Federal da Paraíba. Atua nas áreas de Interação Humano-Computador, Informática na Educação e Análise do Discurso, publicando também na área de Linguística. As pesquisas atuais têm foco em Metodologias Ativas, Gamificação, Análise do Discurso Digital, Linguística Popular, Fake News e Aplicação de Novas Inteligências Artificiais em Educação.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

PROJETO ESCRITA JOVEM: UMA INVESTIGAÇÃO ACERCA DO IMPACTO DE COMUNIDADES DE ESCRITA NAS PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA DE DISCENTES EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Lorena Eufrazio Cardoso
Universidade de Brasília
lorenacardoso.escrita@gmail.com

Juliana de Freitas Dias
Universidade de Brasília
ju.freitas.d@gmail.com

O presente trabalho é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília (PPGL/UnB) e ao Grupo de Pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa (GECRIA - UnB/CNPq). Esta pesquisa em desenvolvimento está enfocada nas práticas de leitura e de escrita na escola por meio da construção de Comunidades de Escrita (Dias, 2021), envolvendo o desenvolvimento linguístico de crianças e de adolescentes, suas percepções, autoria, discurso e reflexões frente ao mundo que os cercam como autores/as de suas próprias narrativas, levando também em consideração a importância da leitura e da escrita na escola, partindo de reflexões sobre uma educação crítica da língua portuguesa e vivenciando oficinas de escrita autoral criativa (Dias; Coroa; Lima, 2018; Dias, 2020, 2021). Para delinear a presente pesquisa, será necessário estabelecer um diálogo entre os seguintes pontos: educação e as práticas criativas em educação (Dias, 2021; Rodari, 1982; Koch, 2008), discurso e linguagem (Fairclough e Chouliaraki, 1999) e criatividade (Sotriano, 2003;). O presente projeto se estabelece como uma pesquisa qualitativa (Denzin e Lincoln, 2006) e de cunho etnográfico-crítico (Denzin e Lincoln, 2006; Thomas, 1993). As vivências serão organizadas da seguinte maneira: (i) escolha de uma escola pública do Distrito Federal para vivenciar as experiências do Escrita Jovem no contraturno do ensino regular; (ii) escolha de três pesquisadores/as graduandos/as da UnB que tenham interesse em experienciar a docência por meio do Escrita Jovem; (iii) condução das aulas presenciais propostas pelo Escrita Jovem; (iv) anotações em diário de bordo sobre as experiências vividas ao longo das aulas baseadas nas propostas de escrita e reescrita do Escrita Jovem; (v) proposta de sarau literário para leitura das criações autorais vivenciadas ao longo do projeto; (vi) entrevista semiestruturada (GIL, 2008) com participantes da pesquisa e das vivências do Escrita Jovem: 2 professores/as graduandos/as, 2 professores/as da rede pública selecionada; 3 alunos/as da rede pública selecionada. (vii) análise estilística e discursiva dos textos criados pelos/as participantes da pesquisa a partir das dinâmicas propostas nas aulas do Escrita Jovem, das entrevistas após as aulas do Escrita Jovem e das representações presentes nas rodas de conversa e nas entrevistas. Dessa forma, identifico a relevância da presente pesquisa como forma de trabalhar a escrita autoral criativa com um público jovem, propondo reflexões críticas por meio da leitura, da partilha dos textos e da reescrita; a construção de uma comunidade de escrita a qual tem como foco construir um espaço de conforto ao escrever e ao criar em sua própria língua; novas propostas pedagógicas que busquem quebrar o enrijecimento e a repetição de práticas que alimentam estigmas e bloqueiam a criatividade e as reflexões críticas, dando espaço a novas formas de agir, pensar e modificar a realidade.

Palavras-chave: Educação Crítica; Autoria Criativa; Escrita Criativa; Educação.

Eixo (s) temático: Discursos, narrativa de si e dos outros.

Resumo do currículo dos autores.

Lorena Eufrazio Cardoso. Pesquisadora do grupo GECRIA (Grupo de Pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa), graduada em Língua Portuguesa e Respectiva Literatura pela Universidade de Brasília e em Pedagogia pelo IESB, pós-graduada em Educação Infantil pela Perspectiva Histórico-Cultural pelo Instituto Saber e mestranda em Linguística pela UnB, orientada pela Prof^a Dr^a Juliana de Freitas Dias. Atua como professora da Educação Infantil em escolas particulares do Distrito Federal desde 2021. E atua como professora/coordenadora do Projeto Escrita Jovem vinculado ao GECRIA como uma forma de propor oficinas de Escrita Autoral Criativa para crianças e adolescentes de escolas públicas do Distrito Federal.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

GÉNERO, PODER Y CORRUPCIÓN EN EL PERÚ: UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS CNM AUDIOS

Lucía E. Fernández Bravo
Pontificia Universidad Católica del Perú
lucia.fernandez@puccp.edu.pe

Los CNM audios –conocidos también como los audios de Los Hermanitos– se obtuvieron como producto de una investigación fiscal (2018) relacionados con delitos de corrupción en el sistema de justicia peruano (Idéhpucp, 2020). En ese contexto me sitúo y pregunto por cómo se construyen las relaciones de género y de poder en un ecosistema corrupto. Aunque la corrupción ha sido ampliamente estudiada desde perspectivas legales, económicas y administrativas –entre otras– y en las que se reconoce con notoriedad la presencia masculina en prácticas corruptas (Bjarnégard, 2018), en esta investigación, exploro el fenómeno de la corrupción con una perspectiva de género –tema de reciente desarrollo y debate en construcción (Solano, 2019). Como principal objetivo, busco reconocer y comprender la configuración del género en un espacio de dominio ampliamente masculino y donde se reproducen y negocian prácticas corruptas, espacio oficial, paradójicamente, llamado para el combate y sanción de toda acción delictiva como se supone debería ser una Corte Superior de Justicia. Con la teoría y herramientas del Análisis Crítico del Discurso (ACD) y del Análisis de la Conversación (AC), analizo los 124 CNM audios publicados por el Portal Web del Instituto de Defensa Legal (IDL) (2018). Sostengo que el ecosistema corrupto que se implantó en la Corte Superior de Justicia del Callao no solo reproduce y normaliza prácticas corruptas que satisfacen el apetito desbordado por el acaparamiento de recursos de parte del grupo hegemónico “Los Hermanitos”, sino también reproduce y refuerza desigualdades de género a partir de un manejo particular del lenguaje, y de las relaciones identitarias y de poder que se construyen con las mujeres involucradas en dicho sistema. Justamente, en este estudio, me centro principalmente en evidenciar cómo el dominio masculino aún es predominante en el sistema de justicia peruano, y presiona por reproducir una relación jerárquica y de sujeción de las mujeres a partir de distintas estrategias lingüísticas, y de la monopolización y administración de los bienes materiales y simbólicos. En ese propósito, identifico principalmente cuatro categorías de mujer, de las cuales dos son auspiciosas a los intereses de los actores corruptos y las otras dos resultan problemáticas para éstos. Por medio del estudio crítico del lenguaje, revelamos las estructuras socioculturales más amplias, así como los significados e intereses ocultos que configuran y legitiman el status quo de la corrupción, que es histórica, sistémica y compleja en Perú.

Palabras clave: Género. Corrupción. CNM audios. Identidad. Poder. ACD. AC.
Ejes temáticos: Discurso, Género y Sexualidad; Discurso y Pragmática.

Resumen de hoja de vida:

Magíster en Lingüística, maestranda en Sociología, ambas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y licenciada en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesora del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Miembro del grupo de investigación Lenguaje en Sociedad, y del Grupo de Investigación en Lenguaje, Cultura y Educación, adscritos a la PUCP. Sus principales áreas de interés se relacionan con el análisis crítico y sociocultural de textos escolares, de prensa, de discursos políticos; estudios sobre género y corrupción; estudios de memoria y violencia política; literacidad académica, y literacidad en la Educación Básica Regular.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A PALAVRA ESTEREOTIPADA: INTERSECÇÕES ENTRE SEMIOLINGÜÍSTICA E PSICANÁLISE LACANIANA

Liz Feré
Université Paris VIII
info@lizfere.com

A proposta desta comunicação articula a teoria da análise semiolinguística do discurso, com foco nos estudos de Patrick Charaudeau, e a psicanálise lacaniana para investigar como estereótipos enraizados nas estruturas sociais brasileiras podem moldar dinâmicas de racismo e aporofobia. A motivação deste estudo reside na necessidade de compreender de forma aprofundada as complexas interações sociais em um contexto permeado por desigualdades estruturais, raciais e de classe, como evidenciado por dados recentes, a exemplo do Mapa da Pobreza de 2022. i) Introdução: O Brasil, influenciado por seu passado colonial, apresenta uma estrutura social fortemente hierarquizada, onde relações interpessoais são moldadas por preconceitos e estereótipos. Esses elementos configuram a percepção do Outro, especialmente sob os prismas racial e de classe social. ii) Justificativa: Ancorada nas teorias de Patrick Charaudeau sobre estereótipos e dinâmicas discursivas, e na psicanálise de Jacques Lacan, especialmente nos conceitos de discurso do Outro e narcisismo, esta pesquisa propõe investigar como os mecanismos discursivos operam no contexto brasileiro. Nessa confluência teórica, busca-se aprofundar a análise das estruturas discursivas que, em seu tecido simbólico, refletem e intensificam as tensões sociais próprias ao contexto brasileiro. Nessa perspectiva, o discurso emerge não apenas como um meio de comunicação, mas como um mecanismo de ancoragem simbólica que naturaliza hierarquias raciais e de classes, perpetuando dinâmicas de exclusão e estigmatização na esfera social. iii) Objetivo: Através da análise das interações discursivas, busca-se identificar como a linguagem, permeada por estereótipos e preconceitos, influencia a percepção do Outro e as estruturas de poder no contexto brasileiro. Além disso, pretende-se explorar as implicações psicanalíticas que emergem do uso da palavra, considerando os aspectos inconscientes que se manifestam nas relações interpessoais e suas repercussões nas dinâmicas de exclusão social. iv) Fundamentação teórica: Este estudo inclui autores da Análise do Discurso Francesa, com ênfase na Semiologia, com Patrick Charaudeau, em diálogo com Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Oswald Ducrot, Michel Foucault e Ruth Amossy, além de Judith Butler. No campo da psicanálise, com ênfase em Jacques Lacan, um importante leitor de Sigmund Freud. Lélia Gonzalez se destaca como uma das principais inspirações para o contexto brasileiro, complementando as contribuições de Cida Bento e Isildinha Nogueira. Além da psicanalista Julia Kristeva e suas contribuições para a Análise do Discurso. Essa diversidade teórica permite uma abordagem multifacetada das dinâmicas discursivas e suas intersecções com a psique humana. v) Metodologia: Trata-se de uma metodologia qualitativa na análise de um corpus em cruzamento diacrônico, constituído por versos de dois autores brasileiros, Luiz Gama e Carolina Maria de Jesus. A partir dessa análise, foi possível identificar as diversas formas de discriminação que permeiam o cotidiano de muitos brasileiros. Para a análise desse corpus, proponho dois níveis de interpretação. O primeiro baseia-se nas influências teóricas da Escola Francesa de Análise do Discurso, com foco na perspectiva semiolinguística. O segundo incorpora conceitos da psicanálise freudiana, ampliados e desenvolvidos na esfera da linguagem por Jacques Lacan.

Palavras-chave: Semiologia. Psicanálise. Estereótipos.

Eixo (s) temático: Teorias do discurso, semiologia e psicanálise

Resumo do currículo dos autores. Psicanalista, professora, doutora em Ciências da Informação e da Comunicação pela Universidade Paris VIII. Membro do laboratório Centre d'études sur les médias, les technologies et l'internationalisation (CEMTI), Univ. Paris VIII, realiza pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ENUNCIACIÓN DISRUPTIVA EN TIEMPOS DIGITALES: EL IMPACTO DE X EN LA MEDIACIÓN PERIODÍSTICA

Leticia Gambetta
Universidad de la República
leticia.gambetta@fic.edu.uy

Agustina Huertas
Universidad de la República
agustinahuertasr@gmail.com

El presente trabajo analiza cómo las transformaciones digitales contemporáneas han alterado las dinámicas tradicionales de la enunciación mediática, tomando como caso de estudio la publicación de una noticia en X (anteriormente Twitter) por parte de un grupo de periodistas del diario uruguayo *El Observador*, a quienes se les prohibió divulgar esta información en el medio. Dicha noticia abordaba un caso de corrupción en el entorno del presidente de Uruguay, donde el jefe de seguridad presidencial utilizó recursos públicos para obtener información privada sobre la exesposa del mandatario. Ante la imposibilidad de publicar la noticia en *El Observador*, los periodistas optaron por difundirla a través de sus cuentas personales en X, lo que generó un desplazamiento enunciativo que tensiona las lógicas mediáticas tradicionales. El objetivo del estudio es identificar, a partir del caso mencionado, cómo las prácticas discursivas en redes sociales desdibujan los límites de la mediación tradicional de los medios de comunicación y los lugares de enunciación que interactúan en el ecosistema digital. El estudio se aborda desde el marco teórico de los Estudios Críticos del Discurso (Van Dijk, 2003; Wodak, 2003; Fairclough, 1995, 2003; Fairclough y Fairclough, 2012) y, en particular, desde el Análisis Crítico del Discurso de redes sociales (Gambetta y Huertas, 2024; KhosraviNik et al., 2016; KhosraviNik, 2017; Muller, 2020; Van Dijk, 2016). También se integran los estudios sobre géneros discursivos (Bajtín, 2002) y noticiabilidad (Fontcuberta y Borrat, 2006; Aruguete, 2015; Van Dijk, 1990). El análisis de las publicaciones de la noticia en X, se organiza en tres ejes: la noticiabilidad, entendida como el proceso de construcción de lo público a partir de la selección y circulación de eventos significativos; las características discursivas del texto vehiculizado, que respetan las convenciones del género informativo a pesar de ser publicadas fuera del medio tradicional; y la caracterización del lugar de enunciación del que parten las publicaciones en la red social X. Los resultados indican que esta práctica disruptiva generó un triple nivel de noticiabilidad: 1) la revelación de un uso indebido de recursos públicos por parte de un funcionario; 2) la censura de la noticia por parte del medio; y 3) la acción coordinada de los periodistas al publicar la información en sus cuentas personales de X. Asimismo, se evidencia cómo las herramientas propias de esta plataforma, como los retweets y hashtags, amplificaron la visibilidad del caso y generaron debates en torno a la libertad de prensa, el rol mediador de los medios y los límites entre lo público y lo privado. Al mismo tiempo, este trabajo demuestra cómo las plataformas digitales han generado nuevos espacios enunciativos disruptivos que desafían la mediación tradicional de los medios de comunicación, y pueden volverse incluso impredecibles.

Palavras-chave: Enunciación digital. Periodismo. Redes Sociales. Análisis Crítico del Discurso. Noticiabilidad.

Eixo (s) temático: Discurso e Redes Digitais. Discurso e Mídias.

Resumo do currículo dos autores.

Leticia Gambetta Abella es Doctora en Estudios del Lenguaje por la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (Brasil) y Profesora Adjunta en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (Uruguay). Sus investigaciones se centran en el análisis crítico del discurso en medios y redes sociales, con énfasis en la circulación de sentidos en contextos contemporáneos. Actualmente coordina el Grupo de Estudios Críticos del Discurso de Medios (Gedimed).

Agustina Huertas Magister en Estudios del Discurso por la Universitat Pompeu Fabra (España). Sus investigaciones principalmente dentro de la Universidad de la República (Uruguay) se centran en el análisis crítico del discurso en medios y redes sociales, política, religión, género y derechos humanos. Es miembro del Grupo de Estudios Críticos del Discurso de Medios (Gedimed).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MACHONARIA: UM ESTUDO SOBRE O ETHOS DISCURSIVO DE VIRILIDADE NO INSTAGRAM DA “CONFRARIA NACIONAL DE HOMENS”

Larissa Gonzaga Branco
Universidade Federal de Rondônia
laryssagonzagaabranco@gmail.com

A presente pesquisa objetiva investigar como se constitui o *ethos* discursivo da masculinidade viril na página oficial da Confraria Nacional de Homens – Machonaria, fundada e atualmente liderada pelo Pastor Anderson Silva. Deste modo, toma-se como hipótese a produção de uma imagem de enunciador “enérgico” e “direto” como legitimadora dessa masculinidade. Trata-se de uma personalidade pública que com certa frequência reivindica a designação de “O profeta do caos” em vídeos publicados na internet; sua produção enunciativa está associada ao campo discursivo religioso e alinha-se a determinada vertente do protestantismo. De acordo com Maingueneau (2020, p. 84), “[...] o *ethos* é, fundamentalmente, uma questão de corpo, de autenticação da fala por um corpo saturado de avaliações sociais”. Nesse sentido, propõe-se analisar o *ethos* discursivo produzido pelo Pastor Anderson Silva, sendo importante salientar que um dos objetivos norteadores da justificabilidade da confraria fundamenta-se no resgate da masculinidade bíblica. Além disso, considera-se pertinente promover reflexões acerca das produções discursivas a respeito das masculinidades postas a circular em diferentes cenas enunciativas, considerando que atualmente o Instagram é uma rede que nos proporciona um vasto campo para pesquisa; deste modo, o objeto de estudo está situado dentro desse universo digital. Esta pesquisa está sendo realizada na perspectiva da Análise do Discurso em consonância com teóricos como Dominique Maingueneau, Michel Foucault e também Marie-Anne Paveau, autora que tem se dedicado a estudar a relação entre moral e linguagem, e ainda o funcionamento dos discursos em ambiente digital. Além de discutir a regularidade do discurso em questão, este trabalho proporcionará reflexões e discussões no âmbito acadêmico e social, pois envolve um discurso com bastante reverberação na sociedade, tendo em vista a legitimação de determinados discursos políticos por meio do apoio em doutrinas religiosas (relação que, inclusive, ajudou a impulsionar a figura do pastor em questão nas redes sociais), principalmente no que se refere à atual conjuntura sócio-histórica do discurso religioso, o qual transcende para o campo discursivo político, com vistas a legitimar a valoração positiva de determinado posicionamento, levando em consideração a posição que o enunciador ocupa no ato de sua enunciação na medida em que ele atravessa práticas discursivas diversas.

Palavras-chave: Ethos. Masculinidade. Virilidade.

Eixo (s) temático: Discurso e Política. Discurso e Mídias. Discurso e Religiosidades.

Resumo do currículo do autor:

Graduada em Letras Português pela Universidade Federal de Rondônia. Pós-graduada em Semiótica e Análise do Discurso. Discente do mestrado em Letras na Universidade Federal de Rondônia.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CPI DO MST: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS DE JOÃO STÉDILE E RICARDO SALLES

Lucimara Grando Mesquita

Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagens - POSLING/CEFET – MG.

lucigrando123456@hotmail.com

Neste trabalho, apresentaremos uma discussão que parte da temática da tese de doutorado em desenvolvimento no Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem – POSLING, sob a orientação do professor doutor Cláudio Humberto Lessa. Esse estudo tem como objetivo investigar as estratégias discursivas utilizadas pelo líder do MST, João Pedro Stédile, e do relator da CPI e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para verificar de que modo o *ethos* desses sujeitos é construído visando projetar uma imagem favorável de si para manter a legitimidade e conseguir credibilidade quanto aos seus respectivos papéis sociais. Para isso, nossa hipótese é a de que, durante uma interação de caráter polêmico, os sujeitos enunciadore estariam projetando imagens de si que se ancoram em valores que visariam gerar possibilidades de identificação com um auditório universal. A motivação e a justificativa para este trabalho é a possibilidade de discutir questões pertinentes ao momento pelo qual estamos vivenciando no cenário político brasileiro, uma vez que refletir sobre os enunciados dos sujeitos políticos possibilitam compreender as estratégias argumentativas utilizadas por eles como ferramenta para persuadir e conseguir adesão de seu público. Além disso, buscamos mostrar a construção de um *ethos* discursivo que consiga produzir emoção no auditório e que pode influenciar o empreendimento argumentativo. Como perspectiva teórica-metodológica, baseamo-nos nos pressupostos de Patrick Charaudeau (2011) acerca do discurso político para analisar as estratégias argumentativas presentes em alguns excertos dos discursos de João Stédile e de Ricardo Salles. Visando alcançar os objetivos almejados, o percurso metodológico adotado consistiu das seguintes etapas: i) apresentamos reflexões breves acerca do MST – Movimento dos Sem Terra e da CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de compreender suas determinações socio-históricas e institucionais; ii) buscamos descrever os elementos subjacentes ao contrato de comunicação político que determina a interação entre os atores políticos no contexto da CPI do MST; iii) analisamos, por fim, o caráter das estratégias discursivo-argumentativas mobilizadas pelos atores políticos a fim de construir o seu *ethos*, projetando imagens positivas de si e legitimando os valores e os ideais societários que defendem.

Palavras-chave: Discurso Político. Estratégias argumentativas. CPI do MST.

Eixo (s) temático: Discurso e Política

Resumo do currículo dos autores.

Lucimara Grando Mesquita é doutoranda no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Estudos de Linguagens - POSLING/CEFET - MG (2024) na linha de pesquisa Discurso, Mídia e Tecnologia. Possui mestrado em Letras pela Universidade Federal de Lavras - UFLA (2021), graduada em Letras com licenciatura em Português/Espanhol (2017) e especialização em Didática e Trabalho Docente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus São João del-Rei (2018). É professora de Língua Portuguesa da Rede Pública Municipal. Membro do Grupo de Pesquisa GEDISC - Grupo de Estudos Discursivos sobre o Círculo de Bakhtin - Universidade Federal de Lavras e do Grupo de Estudos de Discurso Político – GEDPO/CEFET.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

XENOFOBIA E ÓDIO NOS COMENTÁRIOS: O RASTRO DOS DISCURSOS PRESENTES E AUSENTES NAS REDES SOCIAIS

Lidia Gurgel Neves-Hora
Universidade Federal do Espírito Santo
lidianeves@gmail.com

Os discursos proferidos nas redes sociais muitas vezes são apagados, seja por decisão do usuário, por denúncia à plataforma de que *post* que não segue as políticas de uso ou por decisão judicial. A partir de análise de um *corpus* de 38 mil publicações sobre refugiados extraído em 2022, faremos uma discussão sobre discursos de posts e comentários que reforçam a xenofobia e ódio. Nos debruçaremos, também, sobre posts que, em 2024, dois anos após a coleta, já não podiam ser encontrados no ar. A partir do estudo da Análise do Discurso Digital (PAVEAU, 2021; DIAS, 2018), nos debruçaremos sobre essa questão, analisando as materialidades discursivas ainda presentes, seja no Facebook, seja no rastro gerado pela extração de dados feita por meio da ferramenta de pesquisa Crowdtangle (2024), criada pelo grupo Meta – que gerencia o Facebook, o Instagram e o Whatsapp – e descontinuada em agosto de 2024. Identificamos a presença de xenofobia em *posts* associados à extrema-direita, seja em comentários de viés econômico (que indicam que o Brasil tem problemas sociais suficientes e, portanto, não deveriam acolher os refugiados), seja em comentários de viés político (que indicam o comunismo da Venezuela como uma motivação para o Brasil não ajudar aquele país).

Palavras-chave: Análise do Discurso Digital. Refugiados. Facebook.

Eixo (s) temático: Discurso e Redes Sociais

Resumo do currículo dos autores.

Lidia Gurgel Neves-Hora. Jornalista formada pela Universidade de São Paulo (USP), é doutoranda em Estudos Linguísticos na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes, ex-bolsista PDSE/Capes no Barcelona Supercomputing Center e do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina - CBEAL/Memorial da América Latina), sob orientação de Fábio Malini, e mestre em Relações Internacionais e Comunicação pela Universidad Complutense de Madrid. Tem 25 anos de experiência em comunicação digital e comunicação pública, trabalhos pelos quais recebeu os prêmios Fapes/Confap 2021, A Rede 2013 e Avina 2008. Participa do Grupo de Estudos sobre o Discurso da Mídia (Gedim/Ufes), do Observatório da Mídia/Ufes e do Leedim/UFSCar. Participou como visitante do Seminário de Estudos Avançados no Centre of Discourse Studies em 2024.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO E SUBJETIVIDADE NUM ESTUDO DE CASO DE LETRAMENTO: “AMOR SÓ DE MÃE”

Ligia Karina Martins de Andrade
UNILA
ligia.andrade@unila.edu.br

Este trabalho analisa o processo de letramento por parte de um residente adulto em tratamento na Comunidade Terapêutica Sagrada Família, em Foz do Iguaçu. A partir de uma experiência no projeto de extensão da UNILA, em 2023, junto aos residentes com aulas semanais, solicitadas pela equipe multidisciplinar da Comunidade, observamos as questões relacionadas ao fracasso escolar que acarretou a impossibilidade do domínio da leitura e escrita por parte deste sujeito até os 33 anos. A partir de análise da inscrição da subjetividade do sujeito no processo de letramento, partimos de leituras de Análise do Discurso, Letramento, Alfabetização e Psicanálise e refletimos sobre as relações do lugar discursivo do sujeito em relação aos discursos de saber e poder em circulação na sociedade. Baseamo-nos em Orlandi, Pêcheux, Tfouni, Rojo, Jerusalinsky, Lacan, entre outros, para descrever e analisar os discursos. Analisaremos recortes de discursos que nos dão pistas indiciais de relações de poder no campo das pedagogias sobre letramento e alfabetização e de como os sujeitos produzem sentidos a partir destes lugares discursivos. Isso implica em dizer que nem toda alfabetização leva ao letramento, e que os níveis dependem de programas governamentais que veiculam certa ideologia sobre letramento e alfabetização sob um viés que busca apagar o caráter sociopolítico do debate, mas não apenas isso, pois os sujeitos trazem diferentes letramentos desde a perspectiva oral que viemos apontando com Tfouni e que lançam novas noções sobre o tema. A partir de um resgate da memória oral e da inscrição da letra pela via do simbólico da linguagem, iniciamos uma reflexão sobre a apropriação a escrita por meio da oralidade e de sua específica relação com o sujeito para analisarmos as questões propostas e avançar no domínio deste campo de saber. Veremos ainda de que modo se coloca um trabalho do sujeito, que tem o seu lugar inscrito ou pelas leis da produção (Althusser, 1970) ou pelas leis da cultura (Lacan, 2009). (2018, p.23). Os resultados revelam êxito no letramento do residente pela via do discurso e da psicanálise, os quais propiciaram um reencontro de uma oralidade marcada pela experiência de vida e pela comunhão com a leitura e a escrita das palavras que, aos poucos, adquiriram um novo sentido na trajetória do sujeito.

Palavras-chave: Discurso. Letramento. Psicanálise. Subjetividade.

Eixo (s) temático: Discurso e Educação

Resumo do currículo dos autores.

Professora de língua espanhola adicional na UNILA. Doutora e mestre em língua espanhola pela USP. Foi professora da UFAM.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A LÍNGUA COMO MEIO DE EMANCIPAÇÃO SOCIAL E DE RECONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES DE REFUGIADOS VENEZUELANOS ATRAVÉS DO MATERIAL DIDÁTICO DE PORTUGUÊS

Larisse Lázaro Santos Pinheiro
Centro Universitário de Brasília – CEUB
Universidade de Brasília - UnB larisselazaro@hotmail.com

Esta pesquisa investiga o papel do ensino de português como língua de acolhimento (PBLAc) para refugiados venezuelanos, com foco na reconstrução identitária e na integração social. O estudo busca entender como os materiais didáticos de português podem ser utilizados como ferramentas para promover a inclusão e a emancipação social desses indivíduos, considerando as particularidades do seu processo migratório e de adaptação. A pesquisa é motivada pela urgência de desenvolver práticas pedagógicas eficazes que favoreçam a inserção dos refugiados no Brasil, não apenas do ponto de vista linguístico, mas também cultural e social. O objetivo principal é elaborar estratégias para o desenvolvimento de materiais didáticos que considerem as especificidades do contexto dos refugiados venezuelanos, utilizando a língua portuguesa como um meio de reconstrução identitária e fortalecimento social. A pesquisa se fundamenta em três principais abordagens teóricas: a Análise de Discurso Crítica (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2003, 2008, 2010), que entende a linguagem como uma prática de mudança social; a Teoria Social de Letramento (STREET, 1984, 2001; BARTON, 1994; BARTON e HAMILTON, 1998), que aborda o letramento como uma prática culturalmente situada; e a Teoria da Multimodalidade (KRESS; van LEEUWEN, 2001, 2006), que considera os múltiplos modos de comunicação na construção do conhecimento. A metodologia utilizada é qualitativa, com caráter exploratório e documental, e inclui a análise de materiais didáticos multimodais de português como língua de acolhimento e entrevistas com professores e coordenadores de cursos voltados para refugiados venezuelanos. A análise dos materiais se baseou em conceitos da Gramática do Design Visual (KRESS; van LEEUWEN, 2006), Análise de Clusters (BALDRY e THIBAUT, 2006) e Ressemiotização (IEDEMA, 2003). As entrevistas, por sua vez, permitiram entender as práticas pedagógicas adotadas, as necessidades dos refugiados e as estratégias de ensino-aprendizagem em cursos de PBLAc. Os resultados preliminares indicam que os materiais didáticos de português desempenham um papel central na construção de identidades dos refugiados venezuelanos. Através da análise de discurso crítica, observou-se que a linguagem nos materiais pode tanto afirmar quanto desconstruir estigmas, promovendo uma reflexão sobre as questões de acolhimento e inserção social. A pesquisa aponta que o trabalho multimodal, que integra diferentes formas de comunicação, é essencial para uma abordagem pedagógica inclusiva, que atenda às demandas de um público vulnerável. Além disso, destaca-se a importância do letramento como prática social, capaz de promover uma reflexão crítica sobre a realidade dos refugiados e contribuir para sua emancipação. Essa pesquisa oferece uma contribuição significativa para os estudos de materiais didáticos de português como língua de acolhimento, principalmente no contexto de refugiados venezuelanos, e visa orientar práticas pedagógicas que promovam uma integração mais efetiva e transformadora.

Palavras-chave: Material didático. Refugiados venezuelanos. Análise de discurso crítica. Letramento. Multimodalidade. Emancipação social.

Eixo (s) temático: Discurso e Migrações

Resumo do currículo da autora:

Doutora em Linguística pela Universidade de Brasília, mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília, especialização em Língua Espanhola pela Universidade Internacional Signorelli, especialização em Gestão de Empresas com ênfase em a Qualidade pela Universidade Federal de Lavras, graduada em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia e graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Faculdade do Sul da Bahia. Atualmente é professora do Centro Universitário de Brasília e atua nas áreas de Metodologia da Pesquisa Científica e Gestão. Faz parte dos grupos de pesquisa: Multimodalidade em Material Didático de Ensino de Línguas e Tessituras: integração, gênero e (con)texto da Universidade de Brasília. É conteudista/autora de disciplinas publicadas no formato ebook. É autora de Livros Didáticos de Línguas Estrangeiras e trabalha com elaboração de Materiais Didáticos e objetos de aprendizagem como apostilas, videoaulas e exercícios.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

GESTÃO DE FACES EM BATALHAS DE SANGUE MISTAS: A ARGUMENTAÇÃO NAS RINHAS DE RAP

Letícia Maria de Jesus Teixeira
Universidade Federal de Goiás
leticia_maria@discente.ufg.br

A pesquisa intitulada “Gestão de faces em batalhas de sangue mistas: a argumentação nas rinhas de rap” tem como objetivo expandir, aprofundar e detalhar a análise da gestão do (des)acordo, investigando como são construídas as argumentações em contextos de estase argumentativa e conflito de opiniões. As batalhas de sangue são um tipo de disputa de rima, que surgiu como um desdobramento do rap, cujo objetivo é humilhar o oponente, muitas vezes explorando características físicas marcantes, desvalorizando suas habilidades ou atacando valores sociais. Além das batalhas de sangue, existem outras modalidades, como as de conhecimento, e diversas formas de competições, incluindo batalhas individuais, em duplas, masculinas, femininas e mistas — essas últimas envolvendo confrontos entre pessoas de gêneros opostos (masculino x feminino). Por conta de suas características, esse tipo de manifestação artística se torna um verdadeiro caldeirão de emoções, intensificado pela gestão do desacordo, gerando argumentações que surgem em momentos de estase argumentativa, ou seja, em situações de conflito de opiniões. A proposta considera as especificidades, estratégias e fatores decisivos que influenciam a construção do discurso no âmago das batalhas de rima “mistas”. Essas batalhas envolvem competidores de gêneros opostos (homem vs. mulher), o que modifica as dinâmicas argumentativas tradicionais. Este estudo teve como ponto de partida uma pesquisa realizada no “Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da UFG”, cujos resultados apontaram a necessidade de explorar as formas de alteração ou modificação da argumentação dentro dessa configuração. Desse modo, objetivamos assimilar a relevância do banco de dados das batalhas de rima (mistas) como gênero discursivo, como manifestação artística e discursiva contemporânea, além de descrever a gestão dos pontos de vista destoantes e conflituosos. Almeja-se, da mesma forma, destacar as eventuais estratégias de posicionamento, alternando conforme os seus papéis argumentativos (proponente, oponente ou terceiro) em situações de estase argumentativa no interior das batalhas de rima mistas, ilustrando a questão de argumentar no improviso contra um oponente de sexo oposto, quais demandas envolvem a construção desses argumentos, bem como as emoções, modos de gestão de faces e valores sociais que podem emergir nesse embate homem x mulher. Para isso, será adotada a perspectiva dialogal da argumentação, baseada nos conceitos fundamentais de Plantin (1999, 2002, 2005), juntamente com os trabalhos de Grácio (2010, 2012), acrescidos das contribuições de Damasceno-Morais (2016, 2020, 2022) como base para a argumentação. Outro aspecto relevante para essa investigação é a gestão das faces (Goffman, 2002, 2011) durante as interações, explorando como a impolidez linguística, as táticas discursivas empregadas, como a refutação, a manipulação de significados, a gestão das identidades sociais, entre outras, podem ser ferramentas estratégicas nesse processo. A respeito da metodologia empregada, este estudo pretende abordar de forma descritiva e/ou exploratória os preceitos do modelo dialogal da argumentação, a partir de um enfoque qualitativo. Espera-se compreender como o gênero e os valores sociais opostos podem moldar a forma como a combustão da estase é gerada nessas interações.

Palavras-chave: Batalhas de rimas. Argumentação. Modelo dialogal. Face. Impolidez.

Eixo (s) temático: Discurso e interação.

Resumo do currículo da autora:

Letícia Maria de Jesus Teixeira. Graduada em Letras Português pela Universidade Federal de Goiás (2019-2023) estudando disciplinas voltadas para os Estudos Linguísticos, de maneira especial a Argumentação. Possui experiência na área de Letras, com ênfase em Estudos Linguísticos. No período da graduação, participou do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/ UFG), no qual realizava acompanhamento aos discentes. É membro do grupo de pesquisa Teorias de Argumentação e Retórica TEAR. Possui como principal área de interesse Estudos Linguísticos com ênfase em Teorias da Argumentação e Retórica. Atualmente é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFG, em Estudos Linguísticos, com linha de pesquisa em Língua, Texto e Discurso, participando do projeto "A dinâmica do discurso argumentativo - Estudo de interações agonais". Desta maneira, desenvolve investigação acerca das questões de gênero, valores sociais e gestão de faces no íntimo das batalhas de rap mistas.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

EL DISCURSO DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES MERETRICES ARGENTINAS EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES DE 2019

CONICET/Instituto de Lingüística
FFyL, UBA
lu.ma.niklison@gmail.com

El presente trabajo se enmarca en una investigación de tesis doctoral sobre el discurso polémico de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (de ahora en más, AMMAR) durante el período denominado como la cuarta ola del feminismo (2015-2019). Esta tesis constituye una profundización que una tesis de maestría enfocada en el armado retórico de AMMAR en un corpus heterogéneo. La presente tesis procura tornar la mirada hacia el interior de la organización, examinando las formas en que AMMAR construye comunidad entre sus integrantes, aliadxs y posibles aliadxs, a través del análisis de grabaciones de reuniones preparatorias de eventos importantes para el sindicato y del desarrollo de los eventos en sí mismo. En este trabajo nos centraremos en la participación de AMMAR en un evento anual troncal para el feminismo argentino: el Encuentro Nacional de Mujeres (de ahora en más, ENM) en su edición del año 2019. Contamos con notas de campo y una grabación de las reuniones preparatorias para el ENM, además de la folletería entregada durante el Encuentro, que ya hemos analizado realizando una comparación diacrónica con la folletería de los ENM anteriores en los que había participado AMMAR coordinando los talleres sobre trabajo sexual. Además, realizamos observación participante y registramos el audio durante el desarrollo de todo el taller de trabajo sexual, en una de las más de diez comisiones que se desarrollaron en paralelo en la misma escuela, a cargo de una integrante de AMMAR. Nuestra ponencia se enfocará en las grabaciones del desarrollo del taller, sirviéndonos de los demás materiales para contextualizar el discurso de la trabajadora sexual a cargo del taller dentro de una serie de discusiones y decisiones grupales, y con los materiales impresos distribuidos al público durante el evento. El objetivo de nuestro trabajo será caracterizar las estrategias que utiliza AMMAR para desplegar su retórica ante un público dispar entre el que se encuentran tanto oponentes que asisten con el fin de cuestionar el discurso del sindicato, como aliadxs y personas indecisas en busca de mayor información sobre el discurso de lxs trabajadorxs sexuales sindicalizadxs. Prestaremos particular atención a la gestión del disenso, pero también a las prácticas, formulas y gestos que se extienden hacia aliadxs y posibles aliadxs con el objetivo de generar comunidad. Nuestra investigación se enmarca en el Análisis del discurso (Arnoux, 2006a, 2019a) entendido como una práctica interpretativa e interdisciplinaria que articula datos del contexto con opciones lingüísticas a partir de las hipótesis que formula. Serán fundamentales también para nuestro análisis los aportes teórico-metodológicos de Bonnín (2019a, 2019b) para el Análisis del discurso en contextos orales interaccionales. Para el estudio de elementos propios del Análisis de la conversación, como la organización de la toma de turnos, de las secuencias de acción o de las enmiendas, tomaremos la terminología adaptada al español por Raymond y Olgún (2022). Para analizar las prácticas y usos destinados a generar comunidad entre integrantes de AMMAR, aliadxs y posibles aliadxs, nos serviremos de algunas herramientas de la etnografía del habla, como las claves de contextualización de Gumperz (1992) o las reflexiones de Silverstein (1976) sobre *shifters* e indexicalidad.

Palavras-chave: AMMAR. Discurso. Encuentro Nacional de Mujeres
Eixo (s) temático: Discurso, Género y Sexualidad

Resumo do currículo dos autores.

Lucía María Niklison es Magister en Análisis del discurso, Licenciada y Profesora en Educación Superior en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Se encuentra finalizando su beca de Culminación de doctorado Conicet. Ejerce como profesora de educación terciaria en diferentes institutos superiores de la Ciudad de Buenos Aires.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A IDENTIDADE POLÍTICA DE BOLSONARO E A CONSTRUÇÃO DE UM *ETHOS* ANTI-ESTABLISHMENT

Leilane Morais Oliveira
Universidade Federal de Viçosa
leilane.oliveira@ufv.br

O título deste trabalho é “A identidade política de Bolsonaro e a construção de um *ethos anti-establishment*” e está ligado a pesquisas que tenho desenvolvido, no âmbito da Universidade Federal de Viçosa, dentro de um projeto maior relacionado ao discurso da extrema direita no Brasil contemporâneo. A ascensão da extrema direita na América Latina se inscreve em processos nacionais próprios, decorrente de crises econômicas e políticas de longa data, assim como em uma conjuntura global de radicalização da retórica *anti-establishment*. Da mesma forma que muitos líderes da extrema direita ao redor do mundo (como o ex-Presidente norte-americano - Donald Trump), Jair Bolsonaro, ex-Presidente brasileiro, utiliza recorrentemente, em sua práxis discursiva, uma retórica anti-sistema, no sentido de supostamente visar o aperfeiçoamento do jogo democrático, a fim de torná-lo mais eficiente, enxuto e livre de corrupção. Diante disso, o presente trabalho discute, por meio da Análise Semiolinguística do Discurso (CHARAUDEAU, 1983; 2003; 2005; 2008; 2018), o que caracteriza o *ethos* discursivo anti-establishment de Bolsonaro, considerando as especificidades locais do Brasil e as relações transnacionais das quais este ator participa ou participou. Partindo da operacionalização do *corpus* formado por discursos não-oficiais proferidos pelo referido líder político em suas redes sociais, notou-se, por exemplo, um *ethos* que o coloca como salvador, a partir de discursos que criticam o *status quo* e o apresentam como alternativa única à “salvação dos cidadãos”. Assim, nota-se que, a partir de uma forte polarização e fragmentação política, este cria divisões ideológicas que frequentemente o posicionam como saída inovadora frente ao establishment, a partir da exploração de um ressentimento popular que o oferece como solução baseada em uma retórica de “eles contra nós”.

Palavras-chave: Discurso Político. Extrema-Direita. Jair Bolsonaro.
Eixo (s) temático: Discurso e Política.

Resumo do currículo dos autores:

Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo (USP - 2017). Licenciada em Letras (Português/Literaturas de Língua Portuguesa) e mestre em Letras pela Universidade Federal de Viçosa (UFV - 2011 e 2013, respectivamente). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Linguística Aplicada, atuando principalmente nas seguintes subáreas: Políticas Linguísticas e Análise do Discurso Político. É professora e pesquisadora na Universidade Federal de Viçosa - campus Viçosa.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

#MEUFILHONOCURRÍCULO: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA SOBRE MATERNIDADE E TRABALHO REPRODUTIVO-PRODUTIVO EM UMA CAMPANHA PUBLICITÁRIA

Lidia Noronha Pereira
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), campus Varginha
lidia.pereira@unifal-mg.edu.br

A busca pelo reconhecimento e pela igualdade de gênero no mercado de trabalho, há mais de um século, vem sendo uma das bandeiras feministas em várias partes do globo, sobretudo nas sociedades capitalistas. Paralelamente a essa questão, outro foco de militância feminina diz respeito a valorização do trabalho doméstico, como o cuidado na criação dos filhos, e a divisão desse trabalho com outros membros familiares, sendo o pai a principal figura a que se reclama atenção nesse lugar de atuação na instituição familiar. Frente a esse cenário, não raramente, a mulher se divide entre a criação dos filhos e demais afazeres domésticos enquanto busca uma colocação no mercado de trabalho, exercendo, dessa maneira, dupla jornada. Em contrapartida, essa sobrecarga de atividades, muitas vezes negligenciada pela sociedade, é também alvo de políticas públicas, campanhas e demais ações que propõem atenuar o acúmulo de funções entre a vida doméstica e a profissional. Exemplo disso é o fato de que outros setores sociais, como o mercado, recentemente, têm buscado olhar para a maternidade a partir de outro prisma, propondo a valorização das habilidades e competências desenvolvidas pelas mulheres mães quando diante dos cargos/funções que necessitam assumir. No entanto, interessa a esse grupo social feminino, especialmente, compreender de que forma empresas multinacionais, como a Gerdau, a Ambev, a Roche, a Nestlé, dentre outras, buscam valorizar a maternidade quando contratam mulheres mães para cargos e funções. Desse modo, situado sob os domínios teóricos da Análise de Discurso de linhas Francesa e Brasileira, este estudo busca refletir sobre a (des)construção de sentidos sobre maternidade e carreira profissional no cenário brasileiro do século XXI. Mais pontualmente, objetiva-se observar os efeitos de sentidos em funcionamento a respeito da maternidade no mercado de trabalho a partir do recorte de análise, constituído pelo material publicitário digital da empresa Filhos no Currículo. Para tanto, o referencial bibliográfico toma como base os estudos de M. Pêcheux (1983; 1997) e Orlandi (2010) e, sendo a Análise de Discurso um campo teórico-metodológico de entremeios, este estudo também se baseia nos domínios do materialismo com Engels (2019) e Federici (2021). As análises apontaram para possíveis efeitos de sentidos que, de modo paradoxal, buscam construir novas significações para a maternidade no espaço de trabalho profissional, ao passo que reafirmam a exploração do trabalho doméstico.

Palavras-chave: Discurso. Parentalidade. Maternidade. Carreira Profissional.

Eixos temáticos: Discurso, gênero e Sexualidade. Discurso e Trabalho. Discurso e Publicidade.

Resumo do currículo dos autores:

Doutora em Ciências da Linguagem pela Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS); Professora Adjunta da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), campus Varginha.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA RELAÇÃO ENTRE CORPO E AUTORIA NA PRODUÇÃO QUADRINÍSTICA DE LAERTE COUTINHO

Lucas Piter Alves-Costa

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG – Unidade Carangola)

lucas.costa@uemg.br

Angélica Mello da Silva

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG - Unidade Carangola)

angelica.1294545@discente.uemg.br

O fenômeno da autoria nos mais diversos campos de produção intelectual, artística ou cultural é assunto recorrente nas teorizações dos estudos do discurso. Embora haja vasta bibliografia sobre autorialidade no campo literário, ainda é escassa essa reflexão no campo das histórias em quadrinhos. Estudos recentes sobre a autoria nos quadrinhos sugerem que a autoria é um fenômeno discursivo construído coletivamente por agentes no campo quadrinístico, por meio de práticas e materialidades características desse campo, a fim de fomentar a notoriedade de um nome de autor. Nos últimos anos, a quadrinista Laerte Coutinho, ao fazer sua mudança de gênero, sem alterar seu nome autoral, tem se mostrado um desafio para as reflexões sobre autorialidade centradas apenas no nome de autor, sem considerar o papel que a corporeidade tem na construção do fenômeno da autoria. Nessa perspectiva, o corpo é tomado como signo, pois é investido de sentidos em sua forma e trajetória no campo discursivo. Sendo assim, estudar a relação entre corporeidade e autorialidade nas produções culturais atuais é fundamental para entender o fenômeno da autoria e as relações simbólicas que existem na legitimação de autores. Nota-se que os meios digitais têm favorecido a promoção e autopromoção de bens culturais e autores, e alteraram o *habitus* dos autores de quadrinhos, que não ficam restritos mais às linhas editoriais de jornais, revistas e editoras, mas condicionados às regras que os algoritmos impõem. Assim, o objetivo deste trabalho é tecer apontamentos sobre a relação entre corporeidade e autorialidade na carreira de Laerte no campo quadrinístico. Este trabalho busca formular a hipótese de que, na atualidade, com a proeminência das mídias digitais, a participação do autor e de agentes periféricos no campo quadrinístico é fundamental para a construção da importância de um nome autoral nesse campo. E, por isso, a presença física, corporal e performática do autor se impõe, podendo alterar a forma de recepção de sua obra. Esta problemática traz os estudos sobre a autoria, questões de gênero e transgeneridade, corporeidade, mídias digitais e midiatização, teoria dos campos, em especial, o campo discursivo quadrinístico. Para cobrir esses temas, trouxemos pressupostos de Foucault (2009) para o fenômeno da autoria; de Maingueneau (2009, 2010) para a imagem de Autor; de Bourdieu (1989, 2008, 2011), Boltanski (1975) e Alves-Costa (2021) para o campo quadrinístico. Para a compreensão de como o corpo biológico pode ser tomado como signo e/ou suporte para o fenômeno da autoria, buscamos os pressupostos de Foucault (2013), Bourdieu (2002), Hashiguti (2008), Le Breton (2007), Courtine (2011). Para aprofundar o debate sobre corporeidade e autorialidade, tratamos da identidade transgênera a partir de Bento (2006, 2012), Butler (2010). Esta pesquisa se classifica como explicativa e bibliográfica. Os *corpora* são qualitativos, e buscou-se extrair dados da página de Laerte no Instagram, no documentário *Laerte-se*, na Netflix, e em entrevistas com a quadrinista no Youtube. A proposta de trabalhar com *corpora* extensos se coaduna com a visão de discurso de Foucault (2008), para quem os discursos são dispersos, sujeitos a rupturas e descontinuidades, mas também a regularidades. A compreensão do corpo como materialidade discursiva nos leva a refletir sobre a importância de políticas de inclusão e de igualdade de direitos para todos os tipos de corpos.

Palavras-chave: Autorialidade. Corporeidade. Laerte Coutinho.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes

Resumo do currículo dos autores.

Lucas Piter Alves Costa: Doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professor nível VI-A da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Unidade de Carangola. Coordenador do PROTEU – Projeto de Teatro Universitário. Membro do Grupo De Investigações Semânticas E Discursivas – GISD.

Angélica Mello da Silva: graduanda do curso de Letras (Português e Inglês) da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Unidade de Carangola. Membro do PROTEU – Projeto de Teatro Universitário.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DESTACAMENTO EM MEMES: SOBRESASSEVERAÇÃO E INTERPRETAÇÃO

Luís Rodolfo Cabral
Instituto Federal do Maranhão
rodolfo.cabral@ifma.edu.br

O objetivo deste trabalho é refletir sobre a constituição dos iconotextos formados a partir de destacamentos de materialidades verbais e não verbais. O nosso solo teórico é a Análise de Discurso de linha francesa, mais especificamente o empreendimento teórico construído por Dominique Maingueneau. Mobilizamos percurso (Maingueneau, 2008), unidade não tópica de análise que contempla o fenômeno da destacabilidade, aqui abordado na perspectiva da enunciação aforizante (Maingueneau, 2014). Tangenciamos ainda a questão da irradiação (Maingueneau, 2015), dada a potencialidade de um gênero fazer com que se fale dele em outros gêneros. O corpus será constituído por memes publicados em redes sociais. São duas as nossas hipóteses: a primeira é a de que essas produções sejam iconoforizações (Cabral, 2021), ou seja, enunciados produzidos a partir do regime aforizante em que há terminante articulação entre o verbal e o não verbal, e cujo enquadre interpretativo se assemelha ao das particitações (Maingueneau, 2014), especialmente quanto à captação e a subversão, categorias originalmente elaboradas para explicação dos efeitos de sentido na enunciação proverbial e em slogans (Maingueneau, 2012). A segunda hipótese é a de que possa existir um tipo particular de sobreasseveração (Maingueneau, 2015) para a produção dos memes, ainda que sejam atendidos alguns dos índices canônicos da noção, tais como: a brevidade, a estrutura pregnante do plano do significante e/ou do significado, e a temática relacionada ao intuito do gênero do discurso. A nossa observação preliminar lança luz à questão da destacabilidade em memes no sentido de que, aparentemente, algumas dessas produções são fruto de recortes de um texto, cuja origem é, em geral, desconhecida, e que esteja em estreita relação com o texto de destino. Pela ação de um terceiro, que opera o destacamento, o iconotexto resultante apresenta-se como um todo significativo cuja interpretação depende do acionamento do thesaurus, ou seja, de um conjunto de saberes partilhados por uma dada comunidade discursiva para que seja produzido o efeito de humor. Da mesma forma, podemos entender que o funcionamento do meme sustenta-se ainda no processo de captação e subversão, em que se efetua um deslizamento de sentido no conteúdo dos enunciados originais captados, os quais, ao se apresentarem como um novo iconotexto produzido por destacamentos, subvertem a situação de enunciação em que foi engendrado inicialmente. Com esta proposta, esperamos oferecer evidências empíricas para as reflexões da Análise do Discurso de linha francesa no que se refere às produções em ambiente digital.

Palavras-chave: Memes. Aforização. Iconoforização. Captação. Subversão. Sobreasseveração.
Eixo (s) temático:

Resumo do currículo do autor:

Professor do Instituto Federal do Maranhão. Doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pesquisador do grupo de pesquisa Atelier Linguagem e Trabalho, coordenado por profa. Dra. Maria Cecília Perez de Souza-e-Silva. É autor de "O reino e as rebeldes: o destacamento em capas de revistas", e de "Messias de papel: a construção discursiva da candidata Roseana Sarney".

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

GÊNERO, FAMÍLIA E ESPAÇO DOMÉSTICO: A INTERSEÇÃO ENTRE CUIDADO E CRIMINALIDADE EM JULGAMENTOS DE MULHERES ENVOLVIDAS COM DROGAS

Luiza Regina Ferreira da Costa
Universidade Federal de Santa Catarina
luizarfcosta@gmail.com

Este estudo deriva de uma pesquisa de mestrado que analisou a representação de mulheres em acórdãos judiciais de casos envolvendo tráfico de drogas. A justificativa para o estudo reside no aumento significativo do encarceramento feminino no Brasil a partir dos anos 2000, fenômeno que demanda uma análise crítica das dinâmicas de gênero e das estruturas sociais que contribuem para essa realidade. Enquanto a dissertação original abordou a interseção entre gênero e justiça de forma ampla, este estudo concentra-se especificamente nas relações familiares e no espaço doméstico como elementos centrais para compreender a trajetória e a criminalização dessas mulheres. O objetivo é demonstrar o fardo simbólico que as mulheres carregam em julgamentos criminais, evidenciando como os papéis de gênero e as expectativas sociais influenciam os discursos jurídicos. A partir da análise de 12 casos julgados em 2023 pelo Tribunal de Justiça da Santa Catarina, identificou-se que o lar, frequentemente associado ao cuidado e à maternidade, é ressignificado como espaço de criminalidade, mas também de sobrevivência, onde as mulheres conciliam o tráfico de drogas com as responsabilidades familiares. Destacam-se temas como a inviolabilidade do lar, o envolvimento de menores de idade e a presença de parceiros ou potenciais parceiros românticos, que influenciam tanto as dinâmicas familiares quanto os discursos jurídicos. A abordagem metodológica combina a análise crítica do discurso, baseada em Fairclough (2003), e a análise de transitividade, fundamentada na gramática sistêmico-funcional de Halliday, para examinar como as escolhas linguísticas nos acórdãos reforçam estereótipos de gênero e perpetuam desigualdades. Conclui-se que a casa é um locus de conflito, onde papéis de gênero, vulnerabilidades socioeconômicas e pressões familiares se entrelaçam, reforçando a necessidade de uma abordagem mais sensível às realidades dessas mulheres no sistema de justiça. O estudo contribui para a discussão sobre o encarceramento feminino ao evidenciar o peso simbólico que as mulheres carregam nos processos judiciais, muitas vezes amplificado pelas expectativas sociais relacionadas ao cuidado e à maternidade.

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso Jurídico, Gênero, Tráfico de Drogas
Eixo (s) temático: Discurso Jurídico

Resumo do currículo da autora:

Luiza R. F. da Costa é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Inglês (PPGI) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde investiga a representação de maternidades em discursos jurídicos por meio da análise crítica do discurso (Fairclough, 2003) e da gramática sistêmico-funcional (Halliday). Mestra pelo mesmo programa, analisou a representação de mulheres criminosas em casos de tráfico de drogas, utilizando as mesmas ferramentas metodológicas para explorar a interseção entre gênero, justiça e discurso. Graduada em Letras - Inglês (bacharelado e licenciatura) pela UFSC, no bacharelado dedicou-se ao estudo da representação de mulheres em casos de homicídio qualificado por motivo fútil, com foco em acórdãos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). Complementando sua formação interdisciplinar, possui pósgraduação lato sensu em Direito Penal e Criminologia Crítica pela Faculdade CERS. Sua trajetória acadêmica é marcada pelo uso consistente da análise crítica do discurso jurídico, destacando-se por investigar como gênero, maternidade e criminalização são construídos e reforçados no sistema de justiça, contribuindo para discussões sobre desigualdades sociais e representação de mulheres no âmbito legal.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LULA 3: A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO PORTA-VOZ DO CUIDADO

Larissa da Silva Fontana
UNICAMP/MULHERDIS/CNPq
larissa_svfontana@hotmail.com

Jefferson Fernando Voss dos Santos
UFBA
jeffersonvoss@gmail.com

Nesse trabalho, a partir de um diálogo entre a Análise de Discurso Materialista e a produção intelectual feminista negra, objetivamos compreender a construção discursiva do lugar de enunciação (Zoppi Fontana, 1999; 20174) do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em pronunciamentos do atual Governo Lula 3, especialmente quando tais pronunciamentos públicos tematizam as políticas públicas de assistência social e as responsabilidades de cuidado do governante para com o povo beneficiário dessas políticas. Consideramos que tal discussão, a partir deste arquivo, se faz relevante para compreender os processos de legitimação deste porta-voz (Zoppi-Fontana, 1997) de um Estado assistencialista constituídos numa conjuntura marcada pela polarização, pela construção de um inimigo maior - o Bolsonarismo - e pela defesa de um movimento de “reconstrução” do Brasil; tal relação polarizada traz para o debate as disputas travadas entre uma posição de defesa de maior intervenção econômica e investimentos sociais por parte do Estado e uma posição neoliberal de Estado mínimo a partir da qual se justificam cortes e desinvestimentos em programas assistenciais históricos no Brasil. Buscamos, ainda, a partir dessa articulação teórica e analítica, construir uma escuta atenta aos atravessamentos de gênero e raça, que considere, a partir de lentes racializadas e generificadas (França, 2018), a produção discursiva desta porta-voz quando este enuncia sobre seu papel frente a “seu povo”. Nessa investigação também buscamos apreender a sobredeterminação do discurso político por discursos racializados (Modesto, 2021), o que nos pede um olhar para a constituição, formulação e circulação dos discursos como particularmente afetadas por uma hierarquização dos sujeitos característica das condições de produção brasileiras: o “racismo por denegação” e o funcionamento da “ideologia do branqueamento” (Gonzalez, 1988), noções que possibilitam discutir como nossa formação social é organizada por divisões econômicas, raciais e sexuais “dissimuladas” em materialidades discursivas que não apresentam marcas linguísticas explícitas de racialização mas que são marcadas por sentidos racializados “ainda que por efeitos do silenciamento, da contradição, da metáfora, da paráfrase, da paródia” (Modesto, 2021). Esperamos, com tais reflexões teóricas e movimentos analíticos, contribuir para as discussões sobre sujeitos racializados e a produção da branquitude a partir de uma abordagem comprometida com a produção de uma leitura crítica que dê conta das particularidades e complexidades da divisão do econômico, do político e do simbólico configurada pelas condições de produção brasileira.

Palavras-chave: Discursos Racializados. Porta-voz. Racismo por denegação. Eixo (s) temático: Discurso e Raça.

Resumo do currículo dos autores.

Larissa da Silva Fontana - licenciada em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Cascavel, mestra em Linguística pela UNICAMP e doutoranda em Linguística pela mesma instituição.

Jefferson Fernando Voss dos Santos - Professor da Universidade Federal da Bahia e doutor em Linguística pela UNICAMP.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A CARTOGRAFIA DAS DIFERENTES FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER RETRATADAS NA MÍDIA BRASILEIRA

Luciana da Silva Gomes
Universidade Federal Fluminense
lucianagomes@id.uff.br

Como crimes de violência contra a mulher reverberam a expressão perversa da dominação androcêntrica, que permeia historicamente a cultura brasileira, estamos diante de um problema bastante complexo que precisa ser amplamente discutido pela sociedade. A título de ilustração, o relatório “Elas Vivem: liberdade de ser e viver”, com dados de violência contra mulher monitorados entre 2020 e 2023, em 9 estados brasileiros, revela que, a cada 24 horas, ao menos 8 mulheres foram vítimas de violência em 2023, em oito dos nove estados monitorados pela Rede de Observatórios da Segurança (BA, CE, MA, PA, PE, PI, RJ, SP). Além desse importante documento, constatamos, pelo números extraídos do “Dossiê Mulher”, publicado pelo Instituto de Segurança Pública, no ano de 2023, que 14 mulheres são vítimas de violência no Estado do Rio de Janeiro. Face a esse cenário, esta pesquisa assume o objetivo mais geral de identificar como é(são) ativado(s) e qual(is) é(são) o(s) imaginário(s) sociodiscursivo(s) que orienta(m) a construção da representação do gênero feminino no Brasil e dos crimes que atacam o feminino. Para esse mapeamento, traçamos, como objetivos mais específicos, tanto debruçar-se, em perspectiva microtextual, sobre a análise dos mecanismos cotextuais e contextuais, a partir dos recursos linguístico-discursivos que emergem de notícias relativas ao tema de violência contra a mulher, publicadas nas plataformas digitais dos jornais considerados de referência, como *O Globo*, *Folha de São Paulo*, *O Estado de Minas*, e dos jornais considerados populares, como *Extra*, *Diário de São Paulo* e *Super*, quanto voltar-se, em dimensão macrotextual, a investigar as intencionalidades que motivaram essa instância midiática de produção a elaborar as notícias em estudo. Essa análise pauta-se nos níveis de construção de sentido – do situacional, passando pelo discursivo até o semiolinguístico, ancorados na Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, postulada por Patrick Charaudeau (2018, 2017a; 2017b; 2015; 2012; 2001). Acrescentam-se a esse arcabouço teórico contribuições advindas de estudos sobre as mídias digitais, o feminismo, sobre as epistemologias do Sul e sobre a violência simbólica a que muitas mulheres estão submetidas cotidianamente. Para isso, recorreremos ao professor de Ciências Humanas da Universidade do Sul da Califórnia, Henry Jenkins (2009); à professora de Ciências da Linguagem, da Université Sorbone Paris Nord – Paris 13, Marie-Anne Paveau (2021) e; aos sociólogos Bell Hooks (2019), Lourdes Bandeira (2014) e Pierre Bourdieu (2020). Os resultados preliminares do estudo apontam, por meio do discurso midiático aferido nos jornais digitais supracitados, ancorados em diferenciados recursos linguístico-discursivos e imagéticos, para um imaginário sociodiscursivo, difundido pelo meio cultural que é noticiado pelos jornais de banalização do corpo feminino. Com apoio nas evidências alcançadas, esta pesquisa visa contribuir para uma reflexão acerca dos discursos que circulam socialmente nas mídias digitais acerca do corpo feminino, na medida em que, constantemente, orientam a forma de os sujeitos se posicionarem no mundo. Nesse sentido, urge a necessidade de a sociedade desnaturalizar as relações de poder estabelecidas historicamente pelo capitalismo e pelo patriarcado e reproduzidas em face da opressão da mulher.

Palavras-chave: Violência contra a mulher. Imaginários sociodiscursivos. Mídia digital. Semiolinguística.
Eixo temático: Discurso e Mídias

Resumo do currículo do autor:

Em março de 2024, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, na Universidade Federal Fluminense, como aluna do curso de Doutorado, sob a orientação da Professora Doutora Patricia Ferreira Neves Ribeiro. Em março de 2022, defendi a dissertação de Mestrado, intitulado “Um roteiro midiático para a pandemia do novo coronavírus”, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, na Universidade Federal Fluminense, sob a orientação da Professora Doutora Patricia Ferreira Neves Ribeiro. Desde 2020, sou membro do Grupo de Pesquisa em Semiolinguística – Leitura, Fruição e Ensino (GPS-LEIFEN/CNPq/UFF) e do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Linguística Textual (GEPELT/CNPq/UFF). Sou professora substituta do Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI-UFF),

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

vinculado à Universidade Federal Fluminense, desde 2024. Em 2019, conclui a Especialização em Língua Portuguesa, pela Universidade Federal Fluminense. Em 2001, conclui a Especialização em Leitura: Teoria e práticas pelo Centro Universitário da Cidade (UniverCidade). Desde 1999, sou especialista em Língua Portuguesa pela Universidade Federal Fluminense e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 1997, conclui o bacharelado e a licenciatura em Letras – Português – Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante a graduação, fui bolsista de Iniciação Científica e de Aperfeiçoamento, vinculada ao Projeto Integrado Programa de Estudos sobre o Uso da Língua III, processo 52 3947/96-8 – subvencionado pelo CNP, sob a coordenação da Professora Doutora Maria Cecília de Magalhães Mollica, no período de 1996 a 1999. Minhas áreas de interesse são: Estudos do texto e do discurso, Semiologia, Linguística Textual, Ensino de leitura e estratégias de interpretação, Literatura InfantoJuvenil, Mídias digitais, Violência contra a Mulher.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

OS PONTOS DE VISTA MIDIÁTICOS SOBRE A “EDUCAÇÃO” PÓS-PANDEMIA

Lívia de Sousa Lima Ramos
UFMG
liviamos49@gmail.com

Após a pandemia de COVID-19, muitas adversidades no campo educacional surgiram ou já existiam e foram potencializadas, isso porque tanto aprendizes quanto professores, podem ter lidado e ainda estar lidando com problemas psicológicos, além das questões ligadas à defasagem de aprendizagem, à sobrecarga de conteúdos para ensinar e aprender, à problemas vinculados às estruturas físicas das instituições e à cenários de violência nas salas de aula. Tais fatores exemplificados são constantemente abordados pelas instâncias midiáticas de referência, como pelos jornais online brasileiros, os quais publicaram matérias que informam sobre esse contexto educacional pós pandêmico. Esse olhar das mídias, pode ser justificado a partir da concepção de que elas costumam estar direcionadas à problemas de sociedade, e por isso, se situam, em geral, no plano de uma problematicidade ética e cidadã. Assim, reconhecendo a pertinência de compreender o modo como a mídia representa discursivamente esse contexto em foco, o presente trabalho está relacionado com uma pesquisa que teve como principais objetivos encontrar representações discursivas da mídia e de variados atores trazidos nas reportagens que constituem o corpus do estudo. A metodologia da pesquisa seguiu uma natureza qualitativa descritiva-interpretativa e os aportes teóricos centrais utilizados se basearam em Charaudeau (2006, 2016, 2017), com ênfase nos imaginários sociodiscursivos e no discurso midiático, Rabatel (2013, 2016, 2021) e Emediato (2013, 2020, 2022), focalizando nas estratégias argumentativas dos discursos jornalísticos e das teorias enunciativas, especialmente dedicadas ao estudo da polifonia e do dialogismo. Diante dos resultados encontrados, identificou-se que a mídia representa a educação pós-pandemia construindo um imaginário de degradação e de crise do cenário educacional. Para a construção desse ponto de vista global, notou-se que os locutores/enunciadores primeiros se valeram de estratégias enunciativas e argumentativas, como apagamento enunciativo, imputação de responsabilidade enunciativa a locutores/enunciadores segundos e argumentos de autoridade e de laços de causalidade. Além disso, os pontos de vista compartilhados foram mais embasados em saberes/conhecimentos objetivos, o que vincula os jornalistas aos imaginários de credibilidade, de legitimidade e de dramatização, enquanto os imaginários da educação são narrativos e estão ligados a uma crise que parece ser insuperável.

Palavras-chave: Análise do discurso midiático. Educação. COVID-19. Pontos de vista. Imaginários sociodiscursivos. Dialogismo.

Eixo (s) temático: Discurso e Mídias

Resumo do currículo dos autores.

Lívia de Sousa Lima Ramos é mestra e doutoranda em Estudos Linguísticos, na linha de Análise do Discurso, pela Universidade Federal de Minas Gerais e é orientada pelo professor Wander Emediato.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“THE BEAR”: CENOGRAFIA E ETHOS DISCURSIVO PROJETADOS NO USO DRAMÁTICO DE SI NO TRABALHO

Luciana Simor Verardi

Programa de Pós-graduação em Letras / Universidade de Passo Fundo (PPGL/UPF)
24122@upf.br

Ernani César de Freitas

Programa de Pós-graduação em Letras / Universidade de Passo Fundo (PPGL/UPF)
ecesar@upf.br

O presente estudo traz como tema linguagem, discurso e trabalho, considerando o indivíduo enquanto ethos discursivo projetado pela cenografia laboral. Como objetivo, propôs-se analisar os elementos que determinam a cenografia e o ethos discursivo projetados na atividade laboral por meio do uso dramático de si, bem como a relação entre os saberes constituídos e investidos envolvidos no debate entre as normas antecedentes e o vazio de normas em situações reais de trabalho. Para tanto, recorre-se ao entrelaçamento teórico com a abordagem ergológica (Faita, 2002; Trinchet, 2010; Schwartz; Durrive, 2015, 2021), mais especificamente com os elementos do Dispositivo Dinâmico de Três Polos (DD3P), em interface com conceitos basilares da análise do discurso de corrente francesa (Maingueneau, 2008, 2015, 2020). O corpus de pesquisa se constitui de episódios do seriado americano “The Bear” (“O Urso), primeira e segunda temporadas, onde o embate dialético entre os saberes constituídos e os investidos na atividade, assim como as dramáticas do uso de si são evidenciados na rotina de trabalho de um restaurante em Chicago (EUA). Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, bibliográfica e de abordagem qualitativa. Os resultados apontam que a cenografia expressa em “The Bear” não é estática. Ela acompanha o movimento dos personagens e as imposições da organização do trabalho. Assim, dois momentos podem ser observados: o primeiro momento expõe uma cenografia de desordem e caos. A linguagem expressa rispidez nas ordens de trabalho e resistências à assimilação de novas normas, denotando pontuais desengajamentos por parte dos membros da equipe e projetando ethos de resistência à mudança, insegurança e impotência. O segundo momento, com a reorganização e a melhoria do espaço físico juntamente com a qualificação dos funcionários, denota uma certa redução das resistências às normas prescritas e apresenta uma cenografia de organização, projetando ethos de segurança, potência e colaboração. Não obstante, em “The Bear” o uso dramático de si é ao mesmo tempo um componente e um resultante discursivo do DD3P. Componente, porque estabelece relações constitutivas da cenografia discursiva, ocupa um espaço determinado e possui um papel a representar. Resultante, porque comporta o produto das relações que estabelece e dos papéis com os quais negocia sua integridade discursiva, projetando-se como um ethos pertinente à atividade laboriosa.

Palavras-chave: Linguagem no trabalho. Dispositivo Dinâmico de 3 Polos. Análise do discurso. Cenografia discursiva. Ethos discursivo.

Eixo (s) temático: Discurso e Trabalho

Resumo do currículo dos autores:

Luciana Simor Verardi. Psicóloga graduada pela Universidade de Passo Fundo (UPF), pós-graduada em Psicologia Organizacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mestre em Psicologia pela IMED (ATITUS Educação), doutoranda do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo (UPF).

Ernani César de Freitas. Doutor em Letras (PUCRS) com pós-doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (PUC-SP/LAEL); membro do GT ANPOLL – Discurso, Trabalho e Ética.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“O TRABALHO LIBERTA”: UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES INTERDISCURSIVAS ENTRE O DISCURSO NAZISTA E O DISCURSO DA POLÍTICA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

Luciano Taveira de Azevedo
Instituto Federal de Alagoas
lucianoazevedo7@gmail.com

Nesta comunicação oral, apresentamos a análise das relações interdiscursivas entre o discurso produzido no interior do Terceiro Reich por integrantes do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP) e o discurso que circulou no interior da política brasileira entre os anos 2019 e 2022. O marco teórico mobilizado para a análise do *corpus* discursivo se encontra ancorado nas reflexões de Michel Pêcheux, Eni Orlandi e Freda Indursky ao campo da Análise do Discurso e compreende o construto que se define por meio das seguintes noções teóricas: formação discursiva, formação imaginária, condições de produção, memória discursiva e interdiscurso. Desse modo, intentamos, ao longo da análise, compreender como o discurso-outro é retomado por figuras públicas que integram a cena política brasileira contemporânea e quais os efeitos de sentido que são produzidos a partir da articulação do discurso-outro ao discurso desses sujeitos públicos. A metodologia utilizada, própria à Análise do Discurso, previu, num primeiro momento, a leitura flutuante dos discursos produzidos sobre o tema para, em seguida, operar o recorte daqueles discursos que seriam efetivamente analisados. Esse foi um primeiro movimento de constituição do corpus analítico. Posteriormente, produziu-se um recorte ainda mais específico para delimitar as sequências discursivas sobre as quais incidiria o procedimento analítico que permitiria o acesso ao processo discursivo implicado nos discursos sob análise. A partir desse procedimento analítico, pretendíamos atingir os seguintes objetivos específicos: I) Analisar os efeitos de sentido produzidos nos discursos oficiais de políticos brasileiros entre os anos 2019 e 2022; II) Compreender as formações imaginárias que são construídas nos discursos oficiais do Palácio do Planalto; III) Reconhecer os discursos que sustentam – via memória discursiva – e constituem o discurso político produzido durante o Governo Bolsonaro. A fim de cumprir os objetivos estabelecidos, seguimos os seguintes passos metodológicos: I) produzimos leituras relacionadas à teoria/metodologia da Análise do Discurso, bem como a leitura flutuante de material disponível em sites da internet para construir o arquivo a ser analisado; II) estabelecemos o *corpus* analítico e discursivo produzindo um duplo movimento que vai da teoria à metodologia – e vice-versa – a fim de fazer os ajustes necessários em ambas (teoria e metodologia); III) analisamos o *corpus* discursivo constituído a partir dos movimentos metodológicos acima citados. Ao cabo da análise, pudemos descrever e compreender o funcionamento discursivo dos discursos produzidos por políticos brasileiros a partir da análise das relações entre esses discursos e o discurso-outro, ou seja, a memória discursiva que os constituía a fim de produzir determinados efeitos de sentido.

Palavras-chave: Discurso. Nazismo. Brasil. Política. Memória
Eixo (s) temático: Discurso e Política

Licenciatura plena em Letras e especialização em Programação do Ensino da Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências, Educação e Tecnologia de Garanhuns (Universidade de Pernambuco-UPE). Mestre em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL. Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade Católica de Pernambuco. Leciona no Instituto Federal de Alagoas - IFAL. Tem experiência em Análise do Discurso de linha francesa, bem como se interessa por trabalhos desenvolvidos no âmbito da Linguística Aplicada.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO: POPULISMO Y POLARIZACIÓN EN LA NARRATIVA SOBRE EL TREN MAYA EN X

Leonor Torio Hernández
Universidad Autónoma de Querétaro
Leonor_th57@hotmail.com

Los resúmenes de las comunicaciones deben tener un mínimo de 350 y un máximo de 550 palabras. El cuerpo del resumen debe presentar un solo bloque de texto, sin sangría de párrafo, en letra Arial (cuerpo), tamaño 11, interlineado sencillo. Debe contener: i) breve introducción con: título y/o tema de la investigación, nivel y año del curso, asesor y línea de investigación; ii) motivaciones y justificación de la investigación; iii) objetivo(s); iv) fundamentación teórica; v) enfoque metodológico con: objeto de estudio; número de muestra; categorías de análisis; vi) resultados preliminares (si es posible); y vii) discusión de los resultados preliminares (si los hubiere). Los aspectos mencionados anteriormente deben presentarse de manera coherente y proporcionar una visión general del contenido de la presentación. La presente investigación se realiza como trabajo de tesis para obtener el grado en la Maestría en Comunicación y cultura digital de la UAQ de la cual me encuentro cursando el cuarto semestre. Este estudio se enfoca en el análisis del discurso político en las redes sociodigitales, particularmente en la plataforma X (antes Twitter), para examinar la relación entre la narrativa populista del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y la polarización en los comentarios sobre el megaproyecto del Tren Maya. El Tren Maya es uno de los proyectos más importantes de su administración, destinado a conectar cinco estados del sureste mexicano. Desde 2018, AMLO ha impulsado su construcción, generando opiniones divididas. A través del análisis de posts y comentarios sobre este megaproyecto en X, se busca identificar si existe una narrativa populista en los mensajes emitidos y observar cómo esta narrativa influye en la polarización de los comentarios de los usuarios. La investigación utiliza un análisis del discurso populista basado en el populismo ideacional, el cual es el enfoque discursivo de este fenómeno y también examina la polarización en los textos generados en redes sociales a través del análisis textual. Para la recolección y análisis de los datos, se generaron 124 bases de datos a través de una recolección con minería de datos, permitiendo un análisis más amplio y detallado de los posts y comentarios relacionados con la temática. Los objetivos son identificar si los posts contienen una narrativa populista y analizar la polarización en los comentarios, así como determinar si la narrativa populista está vinculada a esta polarización generada dentro de la opinión pública.

Palabras clave: Análisis del discurso político. Populismo. Polarización, Redes Sociales. Opinión pública.
Eje(s) temático(s): Discurso y política. Discurso y redes sociales.

Resumen de la hoja de vida de los autores.

Leonor Torio es de Xalapa, México (1992). Estudió la licenciatura en Lengua y literatura hispánicas por la Universidad Veracruzana y la especialización en Estudios de opinión en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la misma universidad. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Comunicación y cultura digital de la Universidad Autónoma de Querétaro.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANÁLISE COMPARATIVA DA REPRESENTAÇÃO DA MULHER E DO HOMEM EM POSIÇÃO DE PROTAGONISMO POLÍTICO NO “GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DOS PRESIDENTES DA REPÚBLICA”

Layla Tonon Reis
Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-MG)
Laylatonon12@gmail.com

No “Guia politicamente incorreto dos presidentes da República” (doravante “Guia”), Paulo Schmidt propõe providenciar as biografias dos presidentes do Brasil desde Deodoro da Fonseca até Dilma Rousseff. No entanto, o autor expõe que as informações trazidas talvez fossem mais interessantes a um leitor curioso, típico do “discurso da história mais vendido” (Mattoso, 1997 apud Vale, 2018), do que à historiografia tradicional. Nesse sentido, é possível encontrar, no “Guia”, não somente informações da vida pública dos presidentes, mas também da vida privada, no âmbito da família, da amizade, em diários pessoais e nos bastidores de campanhas políticas. É fato que, até o momento, o Brasil elegeu apenas uma mulher para a presidência (Dilma Rousseff). Contudo, acessando os bastidores da política através do “Guia”, é possível perceber a presença e a menção de outras mulheres em posições secundárias, como esposas, mães, colegas de trabalho e amantes. Nessa perspectiva, o seguinte trabalho propõe analisar, de maneira comparativa, a forma como a mulher presidente é retratada no “Guia” em contraste com a forma como isso é feito a respeito das mulheres nos bastidores e dos outros presidentes homens. Para isso, utilizamos das categorias de estereótipos (Amossy, 2008, 2011; Charaudeau, 2007), *ethos* (Charaudeau, 2008; Maingueneau, 2020) e papel social (Goffman, 1985) aplicadas às cenas internas ficcionais (Mello, 2004) depreendidas do “Guia” em que mulheres eram enunciadoras ou assunto do ato de comunicação. Além disso, consideramos o fato de que o espaço público e posições de poder são majoritariamente ocupados por homens desde a Antiguidade e que a associação da imagem da mulher a esses espaços foi vista, por muito tempo, de maneira negativa (Perrot, 2007). Assim, levando em conta que o “Guia” possui características politicamente incorretas, percebemos que é possível encontrar, em seus capítulos, representações estereotipadas da mulher presidente, as quais estão ligadas, também, aos juízos de valor do autor-narrador e do público a que se destina em relação às funções a serem ocupadas pela mulher na sociedade. Desse modo, identificamos situações as quais levaram à interpretação de representações que beiravam a histeria, a loucura e a ininteligência da mulher-presidente. Enquanto que as mulheres em posições secundárias, em comparação, eram vistas como apoiadoras fiéis dos maridos-presidentes, podendo também assumir características da histeria nos casos em que os contrariavam, ou características de pessoas controladoras. Já no caso dos presidentes homens, há diversos perfis e dualidades, como homens sérios e tolos, inteligentes e ininteligentes, solidários e “carrascos”, fortes e fracos etc., mas é preciso considerar que, em geral, o objetivo do “Guia” era vilanizar mocinhos e vice-versa, o que justifica essas dualidades. De todo modo, a imagem da mulher também se mostrou importante para identificar a reprodução de estereótipos a respeito dos homens políticos, muitas vezes fragilizados e ridicularizados pelas relações de força na vida pessoal, também socialmente estabelecidas.

Palavras-chave: Politicamente incorreto. Representações sociodiscursivas. *Ethos*. Gênero.
Eixo (s) temático: Discurso e política; Discurso e mídias; Discurso e Ciência e Negacionismo.

Layla Tonon Reis é graduada em Letras – Português/Inglês e possui Mestrado em Letras pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Atualmente, é doutoranda em Estudos de Linguagem no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), em Belo Horizonte. Realiza pesquisas em Análise do Discurso, no âmbito da Teoria Semiolinguística, com foco nos Discursos Político e Midiático relacionados à história e à política brasileira.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ATRIBUCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LOS ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LINGÜÍSTICA EN LATINOAMÉRICA

Liliana Vásquez-Rocca
Universidad de Andrés Bello
liliana.vasquez@unab.cl

El estudio del discurso académico posee una robusta tradición en la lingüística en el mundo, en Latinoamérica y en Chile. En este marco, una de las prácticas comunicativas más utilizadas son los Artículos de Investigación Científica (AIC en adelante). En particular, las indagaciones en los AIC se han centrado en la variación de la organización retórico funcional y multimodal por disciplinas, la caracterización de rasgos léxicogramaticales, la formulación de herramientas pedagógicas para la comprensión y enseñanza de la escritura de los AIC y en el uso de la atribución de conocimiento y el posicionamiento estratégico de sus autores. En el caso específico de los estudios sobre atribución del conocimiento en español, las exploraciones en estas áreas se han centrado en la variación entre disciplinas y en el tiempo de inmersión de un autor o autora al conocimiento especializado. A pesar de lo anterior, han sido escasamente estudiado observando las distinciones entre escritores autor (hombres) y autora (mujeres) de AIC en lingüística. De esta manera, esta ponencia tiene como objetivo describir la atribución de conocimiento observando la variable del género, en los AIC publicados por lingüistas en los últimos 10 años (2014-2023) en las 10 principales revistas de lingüística de Latinoamérica de acuerdo a ranking de SCImago Journal (2023). Se trata de un estudio de carácter mixto, por lo que para realizar el análisis se consideran las categorías de la atribución de conocimiento (Beke, 2008; Hyland, 2004; Meza, 2015; 2017; Weinstock, 1981), incluyen la categoría socio-institucional (Pina-Stranger et al. 2013) a partir de las cuales se registran las frecuencias relativas. En virtud del análisis, los resultados aportan al entendimiento del discurso académico y en particular en la interacción del autor/a con otras/otros autores desde el punto de vista del género.

Palavras-chave: Atribución de conocimiento, mujeres lingüistas, artículo de investigación científica, discurso académico

Eixo (s) temático: Discurso y Educación

Resumo do currículo dos autores.

Dra. en Lingüística, PUCV, Chile. Actualmente trabaja como Profesora Asistente en la Universidad Andrés Bello en Chile. Sus investigaciones se centran en la escritura académica y profesional, en la estudios sobre multimodalidad y el análisis de discurso de medios digitales. Ha realizado diversas publicaciones académicas en torno a las prácticas de lectura y escritura multimodal y sobre discursos y nuevas tecnologías.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DO ESTATUTO AO VLOG DE OPINIÃO: CONSTRUINDO ESPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DA ARGUMENTAÇÃO EM SALA DE AULA

Laudinéia Veras Almeida Lobato
Profletras/Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)
lauveras@unifesspa.edu.br

Maysa de Pádua Teixeira Paulinelli
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)
maysapadua@unifesspa.edu.br

Este trabalho apresenta uma investigação sobre o discurso argumentativo construído por alunos na criação de um *vlog* de opinião, explorando a aplicação de uma trilha de aprendizagem como ferramenta didático-metodológica para o desenvolvimento da argumentação oral e escrita no Ensino Fundamental II. Para o processo de investigação, elaboramos e aplicamos uma proposta de intervenção didático-pedagógica organizada em oficinas diversificadas, nos padrões de uma trilha de aprendizagem, sistematizadas com o objetivo de ensinar a argumentar e de instrumentalizar o estudante para as práticas sociais de exercício da cidadania. A proposta assumiu como temática os direitos da criança e do adolescente no Brasil e se estruturou em torno da leitura, análise e compreensão do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para subsidiar a posterior produção do *vlog* de opinião. A justificativa para a pesquisa está na premência de que as crianças e os adolescentes conheçam e saibam interpretar os textos normativos, para que se enxerguem como sujeitos de direito protegidos pela lei, além de estarem cientes de seus deveres enquanto cidadãos e assim possam exercer a cidadania plena. Partimos do pressuposto de que, para a construção de uma sociedade democrática, nós, educadores, podemos contribuir explorando e expandindo as possibilidades de um processo educativo favorável ao ensino-aprendizagem da argumentação. Como fundamentação teórica, baseamo-nos em Bakhtin (1997), Marcuschi (2008) e Motta Roth (2011), em uma abordagem sociointeracionista dos gêneros textuais e discursivos. Perelman (1996), Fiorin (2022) e Amossy (2020) fundamentaram os estudos teóricos e práticas relacionados à argumentação. Para a discussão sobre multiletramentos, multimodalidade e trilhas de aprendizagem, apoiamo-nos em Rojo e Moura (2012), Cani e Coscarelli (2012), Silva e Santos (2019) e Ota e Hoffmann (2019). A natureza da pesquisa é de intervenção pedagógica, conforme Severino (2007), o que implica a possibilidade de intervir em práticas da sala de aula e modificá-las. A trilha de aprendizagem foi aplicada a uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental II, de uma escola da rede pública de ensino de Paragominas/PA. Como resultados, por meio da análise dos proferimentos orais que resultaram da aplicação da trilha, observamos que, ao articular o ensino-aprendizagem da argumentação à preparação para o exercício da cidadania e à construção do *vlog* de opinião, a prática se tornou mais dinâmica e significativa. Os alunos criaram e estilizaram seus próprios *vlogs* de opinião, nos quais apresentaram reflexões ponderadas e argumentos razoáveis para a defesa de pontos de vista. Acreditamos, assim, que uma iniciativa como a ora apresentada contribui para a criação, na escola, de espaços seguros ao diálogo aberto, franco, atento, em que as finalidades dos sujeitos envolvidos no ato interacional vão muito além da tentativa de um convencer o outro custe o que custar, superando-se jogos oratórios falaciosos, vazios, cujo único objetivo é obter a vitória a qualquer preço.

Palavras-chave: Discurso. Argumentação. Cidadania. Trilha de aprendizagem.

Eixo (s) temático: Discurso e educação

Resumo do currículo dos autores:

Laudinéia Almeida Veras Lobato. Mestre em Letras pela Universidade do Sul e Sudeste do Pará-UNIFESSPA pelo Programa de Mestrado Profissional em Letras-PROFLETRAS. Possui Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Inglês e Português pela Universidade da Amazônia (UNAMA), além de licenciatura plena em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). É pós-graduada em Estudos Linguísticos e Análise Literária pela Universidade Estadual do Pará (UEPA), especialista em Metodologia de Língua Portuguesa e Estrangeira pela UNINTER. Possui também especialização em Língua Portuguesa: Leitura e Produção Textual pelo Centro Universitário FIBRA e Pósgraduação em Ensino Remoto, Ensino à distância e Metodologias Ativas pela Faculdade Metropolitana de São Paulo. Atualmente,

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

é professora aposentada da rede municipal em Paragominas, entretanto atua como Técnica de Acompanhamento Pedagógico na rede estadual do Pará-SEDUC, com lotação na Diretoria Regional de Ensino-DRE Ananindeua 05. Seu interesse de pesquisa volta-se aos estudos da Linguística textual e Aplicada, sobretudo, nos temas: gramática e ensino de língua, escrita e ensino, oralidade e ensino e teoria da argumentação.

Maysa de Pádua Teixeira Paulinelli. É Professora Adjunta e Diretora da Faculdade de Estudos da Linguagem (FAEL) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), onde atua no Programa de Pós-graduação em Letras (Poslet), no Programa de Mestrado Profissional em Letras (Profletras) e na Graduação em Letras Língua Portuguesa. É doutora em Linguística e Língua Portuguesa (PUC Minas) e mestre em Estudos Linguísticos (Linguística do Texto e do Discurso) pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Licenciou-se em Letras/Português pela Unip e bacharelou-se em Direito pela Unesp. Tem estágio pós-doutoral em Estudos da Linguagem (Ufop). Atuou como Advogada e docente no Curso de Direito da PUC Minas. Desenvolve pesquisas na área de Ensino-Aprendizagem de Língua Portuguesa e Análise do Discurso. Orienta trabalhos de graduação e pós-graduação em pesquisas que confluem em questões sobre gêneros discursivos/textuais e ensino-aprendizagem; argumentação para o exercício da cidadania; feminicídio e imagem do feminino na sociedade; domínio discursivo jurídico.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPENSANDO EL ROL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DESDE LA ACADEMIA: "DISCOURSE ANALYST" COMO HERRAMIENTA ANALÍTICA EN LA ERA DIGITAL.

Landysh Ziyatdinova
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
landysh.ziyatdinova@outlook.com

La introducción de la inteligencia artificial (IA) en los estudios del discurso representa un hito metodológico que replantea las prácticas tradicionales de esta disciplina y plantea cuestiones esenciales sobre el papel del analista en un contexto mediado por tecnologías avanzadas. Esta investigación propone que la IA, lejos de sustituir al investigador, debe ser concebida como una herramienta analítica colaborativa que potencia las capacidades humanas para abordar corpus extensos y complejos. Para ello, se examinará el caso de *Discourse Analyst*, una herramienta de la IA de procesamiento discursivo creada y entrenada a partir de la Teoría Semiodiscursiva de Patrick Charaudeau (1986, 1992, 2003, 2004, 2006), la Teoría de la Enunciación de Émile Benveniste (1966, 1974, 1977), la Crítica sociocultural y la Teoría de la heterogeneidad discursiva de Antonio Cornejo Polar, y los fundamentos del análisis crítico del discurso de Wodak y Meyer (2003).

Así, el estudio tiene como objetivo principal demostrar que *Discourse Analyst*, no sustituye la subjetividad crítica del analista, sino que la complementa, y mejora sus capacidades interpretativas. Gracias a la combinación de tecnología y procesamiento de análisis esta herramienta permite identificar patrones discursivos complejos en corpus heterogéneos y extensos, respetando las particularidades históricas y culturales de los textos. El análisis se centrará en un corpus compuesto por 100 fragmentos discursivos de diversa índole, que abarcan periodos históricos y contextos culturales variados. Este corpus incluirá discursos coloniales, que revelan las narrativas de legitimación y poder en contextos de dominación; discursos políticos del siglo XX, discursos periodísticos, que ilustran cómo el lenguaje configura la percepción de los acontecimientos; discursos académicos, que reflejan la construcción del conocimiento y su relación con el poder; discursos médicos, que abordan la influencia del lenguaje en la conceptualización del cuerpo y la salud; y publicaciones contemporáneas en redes sociales, caracterizadas por dinámicas retóricas de polarización y estrategias de inclusión/exclusión. A través del análisis realizado con la herramienta *Discourse Analyst*, se obtendrán resultados clave sobre las estrategias discursivas empleadas en los textos seleccionados, como la legitimación, la credibilidad y la captación, así como las dinámicas de polarización mediante construcciones de inclusión y exclusión. También se identificarán otros patrones lingüísticos complejos. Los resultados obtenidos no solo destacarán las capacidades de la herramienta para identificar estrategias discursivas como la legitimación, la credibilidad y la captación, sino que también pondrán de manifiesto sus limitaciones, subrayando la necesidad de contar con la interpretación del investigador. De este modo, *Discourse Analyst* se posiciona como una herramienta colaborativa que enriquece las prácticas tradicionales del análisis discursivo, ampliando sus horizontes interpretativos y respondiendo a los retos que plantea la digitalización masiva de los discursos en contextos contemporáneos. En última instancia, esta investigación no solo contribuye a disipar los temores hacia el uso de tecnologías avanzadas en las humanidades, sino que también muestra cómo pueden integrarse como aliadas en la construcción del conocimiento crítico. Lejos de reemplazar al académico, la IA amplía sus capacidades analíticas, posicionándose como un recurso indispensable para hacer frente a los problemas de un mundo digitalizado y culturalmente diverso.

Palavras-chave: Discurso. Inteligencia Artificial. Análisis del Discurso. Estrategias discursivas.
Eixo (s) temático: Discurso e Inteligência Artificial

Resumo do currículo dos autores.

Landysh Ziyatdinova: Especialista en Filología Romana-Germánica por la Universidad Federal de Kazán de la Región Volga, (2011), Maestría (Tema de la tesis: "Construcción discursiva de la imagen del "indio" en el discurso de fray Diego de Landa", 2019) y Doctorado (Tema de la tesis: "Polivocalidad como estrategia discursiva del sujeto colonial descentrado en la "Relación de las cosas de Yucatán (1566) de fray Diego de Landa, 2023) y una Maestría (2019) en Ciencias del Lenguaje obtenidos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélaz Pliego" de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). El campo de estudio abarca el análisis y la crítica sociocultural latinoamericana de los discursos coloniales del

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

siglo XVI, el discurso moderno en la era digitalizada y el desarrollo de herramientas analíticas innovadoras para interpretar textos históricos y contemporáneos. Creadora del GPT *Discourse Analyst*, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para el análisis crítico del discurso, y entrenadora y analista del lenguaje en Scale IA (USA). Las últimas participaciones en congresos : 2019. Coloquio de Literatura Novohispana y Ciencias del Lenguaje: visiones y revisiones desde el pensamiento crítico (BUAP). *Ponencia*: "Análisis de las estrategias ideológicas en el discurso colonial". 2021. I Congreso Internacional "Estudios Iberoamericanos, Siglos XVI-XVIII" (Perú). *Ponencia*: "El discurso deslegitimador de Gaspar Antonio Xiu en textos coloniales". 2022. I Seminario Internacional de Literatura, Enunciação e Cultura (Brasil). *Ponencia*: "Los africanos y los afroyucatecos entre dos culturas: la construcción del Otro a partir de estereotipos y la reproducción de discursos coloniales". 2022. Congreso de las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA) (Guatemala). *Ponencia*: "La heterogeneidad sociocultural y la traducción: fray Diego de Landa como traductor cultural en la "Relación de las cosas de Yucatán" (1566)".

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LA CIRCULACIÓN DE DISCURSOS RACISTAS EN LOS MEDIOS: EL CASO DE INSULTOS DIRIGIDOS A UN FISCAL AFRODESCENDIENTE EN URUGUAY

Mariana Achugar
Facultad de Información y Comunicación- Universidad de la República, Uruguay
mariana.achugar@fic.edu.uy

Amparo Fernández Guerra
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación- Universidad de la República, Uruguay
amparofernandezguerra@gmail.com

En una cultura globalizada como la actual, las diferentes formas de producción de discursos racializados y su circulación hacen que recursos semióticos y marcos interpretativos estén atravesados por prácticas y conocimientos que en parte son típicos del discurso racista en general y en otra parte emergen de las experiencias particulares de cada comunidad en un momento histórico particular. Esta complejidad plantea un desafío a nivel teórico, metodológico y ético-político: ¿Cómo investigar los procesos de discriminación y reproducción de desigualdades dando cuenta de las particularidades de cada contexto sociohistórico? En este trabajo exploramos este desafío a través de un caso de racismo en Uruguay que se produce en interacciones en redes sociales y llega a ser reportado en medios de prensa en 2023. De esta manera, trabajamos sobre la agresión racista al fiscal Willian Rosa por parte de una abogada en la red social X y las repercusiones que esa publicación genera, no solo en medios de prensa sino también en interacciones de personas reconocidas socialmente o con exposición mediática que hacen públicas sus posturas en relación con el tema. El abordaje metodológico integra análisis crítico del discurso cualitativo (Bucholtz y Hall, 2005; Le Page y Tabouret-Keller, 1985; Lemke 2000, Achugar 2009; De la Cadena, 2000; Zavala y Zariquiey, 2009; Cerezo y van Dijk 2010; van Dijk 2006, entre otros), la producción de discursos racializados y su circulación en los medios de comunicación (Breazu y Machin, 2022; Elias, Mansouri y Paradis, 2021; Van Dijk, 2015) con análisis de circulación del significado en el marco de teorías decoloniales y afrocéntricas (ej. Quijano, 2000, Gonzalez, 2021 y Ribeiro, 2017). Realizamos una descripción del incidente mediático identificando las estrategias discursivas involucradas en la autopresentación positiva y la presentación negativa de otros. Nuestro análisis registra la representación de actores sociales y metáforas biológicas naturalizantes y despersonalizantes, así como en las estrategias predicativas que atribuyen cualidades estereotipadas o rasgos negativos o positivos. Asimismo, documentamos cómo circulan estas representaciones y evaluaciones y qué efectos materiales tienen a nivel social dando cuenta de cómo la comunidad afrodescendiente responde ante este incidente.

Palabras clave: racismo. Procesos de racialización. Discurso. Medios.
Eje temático: discurso y raza

Mariana Achugar (PhD University of California, Davis 2002) es Profesora Titular en la Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República (Udelar), Uruguay. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, es una Guggenheim Fellow (2009) y coordina la Cátedra UNESCO de DDHH en Udelar desde 2022. Su investigación explora procesos discursivos de reproducción cultural y construcción identitaria.

Amparo Fernández Guerra (Dra. Universidad de la República, Uruguay 2022) es Profesora Adjunta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República (Udelar), Uruguay. Integra el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Investiga sobre el papel del lenguaje en la reproducción de las desigualdades, poniendo el foco en los discursos racistas y antirracistas en los medios. Forma parte del grupo Discurso, derechos humanos y medios de comunicación coordinado por Mariana Achugar.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DISCURSO DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS: IMPACTOS DA AGENDA 2030 NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NO BRASIL

Luciana Aparecida Silva de Azeredo
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
luciana.azeredo@cefetmg.br

Márcia Aparecida Amador Mascia
Universidade São Francisco (USF)
marcia.mascia@usf.edu.br

Desde o final do século e milênio passado, tem-se observado uma grande influência dos organismos internacionais tanto no Brasil, como em outros países da América Latina, em relação à condução das políticas educacionais. Dentre eles, citamos, a OCDE, o Banco Mundial e particularmente a UNESCO por meio da Agenda 2030-Educação, documento resultante da Conferência Mundial sobre Educação de 2015, em Incheon, na Coreia do Sul, cujo teor é garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos até o ano de 2030, com a proposta principal de desenvolver habilidades para a vida e para o trabalho. Este recorte faz parte de pesquisa subvencionada pelo CNPq e se encontra situado no âmbito de dois grupos de pesquisa, certificados pelo CNPq, do qual as autoras são líderes. Tendo como cenário o exposto, este artigo objetiva problematizar a Educação Profissional e Tecnológica no país, partindo dos (efeitos de) sentidos de EPT na/da Declaração de Incheon. Ademais, apontaremos como tais efeitos se materializam linguisticamente no texto e discutiremos de que maneira atuam como uma forma de governamentalidade na/da EPT, forma(ta)ndo subjetividades. Partimos do proposto da Agenda 2030 de que: 1) a educação “é essencial ao pleno emprego e à erradicação da pobreza”; 2) “o acesso equitativo e mais amplo à educação técnica e profissional de qualidade” deve ser assegurado; 3) um aumento do número de jovens e adultos com habilidades relevantes, competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo deve ser almejado. Buscamos rastrear seus possíveis impactos e implicações da referida declaração em leis e programas governamentais recentes como: 1) a Política Nacional de Ensino Médio (Lei nº 14.945/2024), entre eles, percursos de aprendizagem flexíveis e o reconhecimento, a validação e a certificação de notório saber e o incentivo ao empreendedorismo; 2) o Programa “Trilha de Futuro” do Governo Estadual de Minas Gerais, implementado por meio de parceria público-privada, cujo foco é o atendimento ao mercado de trabalho local e o aumento da empregabilidade de jovens. Metodologicamente, a análise incide sobre recortes discursivos, a partir do olhar das analistas que levantaram, analisaram o corpus e formularam eixos analíticos de modo a apontar os (efeitos de) sentidos e mostrar como eles se materializam linguisticamente. A problematização aqui proposta parte de estudos pós-críticos, respaldando-se especificamente nas ferramentas teórico-metodológicas foucaultianas, em especial a governamentalidade, entendida como um conjunto de dispositivos institucionais, sobretudo pautado em estatísticas e probabilidades, que permitem exercer o poder tendo como alvo a população. Neste trabalho, abordaremos a governamentalidade neoliberal que se refere à ação sobre as ações possíveis dos sujeitos, promovendo, entre outros, a competição entre países, instituições e sujeitos, sendo a Agenda 2030 tomada como um exemplo contemporâneo de documento educacional integrante da governamentalidade neoliberal ao moldar condutas e normalizar práticas educacionais. Os resultados da análise evidenciam que apesar de o discurso dos organismos internacionais se colocarem como inclusivos e equitativos, eles atuam no controle das populações, conforme interesses das elites econômicas, muitas vezes, em detrimento de uma formação mais holística, omnilateral e crítica. A implementação dessas políticas no Brasil e em outros países da América Latina encontra-se imbuída de interesses ligados ao mercado de trabalho e à formação de capital humano, com destaque para o papel crescente do setor privado na educação pública, uma espécie de terceirização disfarçada.

Palavras-chave: Agenda 2030. Educação Profissional e Tecnológica. Discurso. Sujeito. Políticas educacionais.

Eixo (s) temático: Discurso e Educação

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Resumo do currículo dos autores

Luciana Aparecida Silva de Azeredo. Pós-doutoramento pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (POSLING) do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, instituição na qual é servidora efetiva, atuando como professora e pesquisadora no Departamento de Linguagem e Tecnologia (DELTEC) e no Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica (PPGET). Doutora em Educação e Mestre em Linguística Aplicada. Foi pesquisadora visitante na University of Sheffield, na Inglaterra. Realiza pesquisas a partir de ferramentas teórico-metodológicas foucaultianas em sua interface com a Educação. É líder do Grupo de Estudos Discurso e Subjetividade na Educação Profissional e Tecnológica (GEDS-EPT) e membro do Grupo de Pesquisa Estudos Foucaultianos e Educação da Universidade São Francisco.

Márcia Aparecida Amador Mascia. Pós-Doutoramento pela Universidade de Wisconsin-Madison, no departamento de Curriculum and Instruction, com bolsa FAPESP. Doutora em Linguística Aplicada pela UNICAMP. Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, na linha de Educação, Sociedade e Processos Formativos, da Universidade São Francisco. Atua na área de Educação, Linguística Aplicada, Linguagem e Discurso. Líder do Grupo de Pesquisa Estudos Foucaultianos e Educação, certificado pelo CNPq. Editora da série de livros (Post)Critical Global Studies, da editora Peter Lang. Bolsa PQ 2. CNPq. 2020-2023.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“OPERACIÓN MEDUSA EN EL DISCURSO PERIODÍSTICO DOMINICANO EN CONTEXTOS DE LAWFARE Y DE LA OPERACIÓN LAVA JATO BRASIL: INTERACCIONES, IDEOLOGÍAS Y ABUSOS DE PODER”. 2021-2024.

Marina Aybar Gómez, PhD
Escuela de Comunicación Social, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD,
República Dominicana
maybarg@gmail.com

Desde medios tradicionales y plataformas del internet, son constantes las interacciones y acusaciones vinculadas a supuestos casos de corrupción encaminados desde el Ministerio Público dominicano, desde las cuales inició la difusión de informaciones antes de la acusación formal, accionar mediático realizado por reconocidos comunicadores profesionales de medios tradicionales y de plataformas digitales, tal y como aconteció con el caso denominado “Operación Medusa”, el cual, después de tres años, todavía no inicia el juicio de fondo; algunos de los acusados cumplieron 18 meses de prisión preventiva. En esa convergencia mediática, se confunden profesionales y ciudadanos que sobre dicho caso ejercen su derecho a la expresión. Ante tal situación, es menester preguntarse: ¿existen similares contextos de actuación de autoridades y medios de comunicación dominicanos (tradicionales y de plataformas digitales), tal y como operaban iguales entes en Brasil durante la Operación Lava Jato? ¿Hay manifestaciones de milicias digitales, propaganda, espectáculo y/o tribunales mediáticos cobijadas bajo el manto de ejercicio periodístico profesional en el abordaje del caso “Operación Medusa? Como objetivo general se pretende analizar las interacciones mediáticas en sus diversos contextos vinculados al caso escogido. Como marco teórico guía, se escogen los planteamientos de Van Dijk sobre discurso, interacción social, contexto, poder, abuso de poder, discurso e ideología. Se realizará ACD, siendo las anteriores las categorías fundamentales del análisis. Se recurrirá a la categoría criminalización mediática, de Eugenio Raúl Zafarroni. Se escogerán como corpus las tipologías textuales informativas denominadas noticias y las opinativas denominadas comentario y artículo de opinión (de fondo y editorial) vinculados a la producción informativa de la puesta en marcha del caso Operación Medusa desde el 29 de junio de 2021 hasta la actualidad.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

AMOR GRABADO EN LA ALTURA: UN ESTUDIO DISCURSIVO DE LOS MENSAJES DE AMOR DEL MONTÍCULO DE LA PAZ

Mario Alejandro Gómez Sánchez Ramos
Sociedad Científica de Estudiantes de Lingüística e Idiomas, Universidad Mayor de San Andrés
gomezsanchez3223@gmail.com

El Parque Mirador Montículo es reconocido a nivel local por ser un espacio de encuentro para los enamorados que pasean por sus recovecos tomados de la mano. Este sitio conserva la memoria social con su historia, su arquitectura y su atractivo espiritual; además, se adjunta a todos estos atractivos una práctica social cada vez más recurrente que es la de los grabados o escritos de amor ubicados alrededor de todo el Montículo. El estudio titulado "Amor grabado en la altura: un estudio discursivo de los mensajes de amor del Montículo de La Paz" se enfoca en analizar estos mensajes desde una perspectiva lingüística y cultural. Se inscribe dentro de los proyectos de investigación de la Sociedad Científica de Estudiantes de Lingüística e Idiomas (SOCIELIN), en la línea del discurso amoroso, discurso de género y semiótica cultural. La principal motivación del estudio es comprender cómo se construyen y perpetúan los estereotipos de género y las representaciones del amor en el discurso público, reflejando cómo las representaciones del amor, aunque íntimas, impactan las dinámicas sociales y emocionales. El objetivo de este estudio es analizar los elementos lingüísticos presentes en los mensajes de amor del Montículo de La Paz, identificando las dinámicas sociales, estereotipos de género y representaciones simbólicas. A través de estos análisis, se busca develar los constituyentes de la dinámica amorosa actual en la cultura paceña. El análisis se basa en el estudio de diferentes aspectos lingüísticos como el léxico, las figuras retóricas, la deixis y los campos semánticos, así como temáticas recurrentes en los discursos amorosos, como el amor como salvación, aventura, dependencia y autorrealización. Se abordan también las dinámicas sociales que emergen de estos mensajes, como la validación social, la visibilidad de la relación y la creación de una imagen romántica, además de los estereotipos de género relacionados con el protectorismo, las expectativas de cuidado y éxito, y las expresiones de vulnerabilidad. Los resultados preliminares muestran una fuerte presencia de palabras relacionadas con la eternidad y la añoranza, como "siempre" y "amor infinito", lo que indica una tendencia a idealizar la permanencia en las relaciones. Esta idealización, junto con expresiones como "juntos por siempre", podría generar expectativas poco realistas sobre el amor, resaltando la necesidad de promover una comprensión más equilibrada y realista de las relaciones. También se encuentran referencias a la astronomía, que evocan una sensación de trascendencia, así como menciones al compromiso y la familia, subrayando la importancia de las relaciones a largo plazo. Además, emergen emociones contrastantes como el odio y el rechazo, lo que refleja la complejidad de las relaciones amorosas. Este estudio invita a reflexionar sobre cómo se construye y comparte el concepto de amor en la cultura paceña, sugiriendo que estas representaciones influyen en las dinámicas sociales y en el bienestar colectivo. Dado que no existe una enseñanza formal sobre relaciones amorosas saludables, los resultados podrían contribuir al diseño de políticas educativas que promuevan modelos de relación más sanos y cuestionen los comportamientos dañinos presentes en estos discursos. El Montículo, con sus mensajes anónimos, actúa como un "libro abierto" que refleja las múltiples formas de concebir y vivir el amor, ofreciendo la oportunidad de repensar y reconfigurar las normas sociales sobre las relaciones afectivas.

Palabras clave: Discurso amoroso. Discurso de género. Semiótica cultural. Espacios públicos.

Eje(s) temático(s): Discurso, Género y Sexualidad .

Resumen de la hoja de vida de los autores.

Mario Alejandro Gómez Sánchez Ramos - Formación Académica: Licenciatura en Lingüística Universidad Mayor de San Andrés Maestrante en Lingüística aplicada a la didáctica de las lenguas Universidad Mayor de San Andrés - Experiencia Académica: Investigador, Fundador y Presidente Sociedad Científica de Estudiantes de Lingüística e Idiomas (SOCIELIN), Universidad Mayor de San Andrés Coordinación de actividades científicas, con énfasis en el desarrollo y difusión del conocimiento en el campo de la lingüística aplicada. – Publicaciones: Análisis discursivo de la carta escrita por el feminicida Roberto Carlos Roque Jihuacuti. Revista Lengua, 2023.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O POSICIONAMENTO DOS SUJEITOS NAS INTERAÇÕES DIGITAIS: O USO DA HASHTAG (#) E DO ARROBA (@) COMO UMA AFILIAÇÃO ARGUMENTATIVA

Mayara Arruda Martins
UNILAB
contato@mayaramartins.me

Roberto Hellenson Mariano
UFC
marianohellenson@gmail.com

O texto é uma unidade enunciativa que acontece como evento singular, compondo uma unidade comunicativa e de sentido em contexto, segundo Cavalcante *et al* (2019). Por intermédio desse jogo enunciativo, os interactantes envolvidos em uma interação buscam fomentar possíveis efeitos de sentidos no texto como uma estratégia de influência sobre um *tu* ou terceiro em uma dada instância do dizer. Se considerarmos todo o circuito comunicativo, remodelando-o ao ambiente digital, precisamos também considerar, além das identidades sociais dos participantes e das restrições contextuais em geral, as affordances que o ambiente digital oferece aos interactantes e as novas possibilidades de textualizar, interagir e argumentar. O seguinte trabalho tem por finalidade analisar como as diferentes funcionalidades do ambiente digital, como a hashtag (#) e o arroba (@), fomentam recursos dêiticos que delimitam uma afiliação argumentativa e as tentativas de influência de um sujeito sobre os seus interlocutores por intermédio de um determinado assunto, seguindo a perspectiva metadiscursiva de posicionamento e engajamento nas digitalidades demonstrada por Martins (2024). Como referencial teórico, tomaremos como base os postulados de Cavalcante (2024) sobre o conceito de referência; de Martins (2019; 2023; 2024) sobre o conceito de dêixis, de campo dêitico digital e de camadas enunciativas; de Amossy (2011; 2017) e Cavalcante *et al.* (2020; 2022) sobre o conceito de argumentação; de Seixas (2021, 2022, 2023) e de Faria, Dutra e Aranha (2023) sobre o posicionamento dos sujeitos no ambiente digital; de Charaudeau (2001; 2008) sobre a posição dos sujeitos no circuito comunicativo e as noções de intencionalidade; e, por fim, de Paveau (2021); Zappavigna (2017) e Zappavigna e Martin (2018) sobre os modos de interação no ambiente digital. A metodologia utilizada nesta investigação é de caráter teórico-empírico e de tipo qualitativo, visto que, por meio dos postulados teóricos da Linguística Textual Brasileira, verifica como os gestos languageiros podem ser tomados por como uma tentativa de influência sobre um *tu* ou um terceiro, a partir do uso de hashtags e de menções em postagens e em comentários. O emprego do @ constitui um fenômeno dêitico na medida em que convoca o interlocutor referido por essa ferramenta a se engajar na interação. As # podem promover uma espécie de posicionamento do locutor sobre uma dada temática, além de instigarem o interlocutor a uma ação de buscar outros textos que se encontram documentados por esse recurso. Desse modo, alguns resultados já apontam que esses elementos funcionam como recursos a serviço das estratégias argumentativas no ato comunicativo.

Palavras-chave: Interação digital. Affordances. Dêixis. Argumentação. Tecnodiscursividade.

Eixo (s) temático: Discurso e Mídias / Discurso e Interação

Resumo do currículo dos autores.

Mayara Arruda Martins (UNILAB). Doutora e mestra em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará (PPGLin-UFC), com estágio de Pós-Doutorado em andamento na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Pesquisadora do PROTEXTO - Grupo de Pesquisa em Linguística (CNPq/Unilab).

Roberto Hellenson Mariano (UFC/CNPq). Graduado em Letras - Português/Espanhol pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Pós-graduando em Ensino de Língua Espanhola pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Integrante dos grupos PROTEXTO - Grupo de Pesquisa em Linguística (CNPq/Unilab), Interage-le (UFC/CNPq) e DISPo (UFG/ CNPq).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O SIGNO IDEOLÓGICO “BALBÚRDIA” EM HASHTAG NO TWITTER (X): UMA ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO IDEOPOLÍTICO

Maria Aparecida da Silva Izídio
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
aparecidaizidio01@gmail.com

Ao observar que a educação brasileira foi atravessada por discursos ultraconservadores que procuraram suplantam o princípio da alteridade no saber-fazer educação nos dias atuais, não sendo, portanto, possível distanciar-se dos eventos e da análise discursiva dos mesmos, tanto para compreendê-los como para confrontá-los e, socialmente, intervir, por meio da linguagem, nos movimentos sociais que se fazem urgentes, e procurando entender que desdobramentos ocorreriam nas políticas educacionais, após os constantes discursos que as negligenciaram, surgiu a necessidade de investigar o que havia por trás do uso do signo ideológico “balbúrdia” em hashtag na plataforma Twitter, atualmente denominada de X, publicadas pelo, então, ministro da educação (2019/2020), Abraham Weintraub, e a ressignificação do mesmo signo ideológico por usuários da rede social que se contrapuseram ao discurso. Diante da verificação do evidente poder do discurso publicado na esfera digital e visando compreender aspectos da produção, circulação e recepção do discurso ideopolítico, este estudo analisa os efeitos de sentido gerados pela utilização do signo ideológico “balbúrdia” na publicação feita pelo ministro e na ressignificação construída por dezenas de usuários do Twitter (X). Para tanto, ancora-se nos pressupostos de Bakhtin e do Círculo, estabelecendo uma interface com os trabalhos de Marie-Anne Paveau e Byung-Chul Han, especificamente no que tange aos discursos digitais e (psico)políticos. Como percurso metodológico utilizou-se a abordagem qualitativa, de cunho documental e discursiva à luz da Análise Dialógica do Discurso que enxerga na linguagem situada e em suas múltiplas expressões as possíveis respostas para os fenômenos ocorridos no mundo da vida. Como resultados, apresenta-se uma abordagem discursiva de análise de enunciados concretos, pertencentes a esferas de comunicação digital-social reais. Essa proposta almeja fomentar relevantes discussões acerca do uso das redes sociais na construção socioideológica de indivíduos que ora são produtos ora são usuários da rede digital de comunicação que promove e assevera novas formas de relações humanas, além de ser um convite para levar o leitor/pesquisador/interlocutor a vislumbrar a possibilidade de um trabalho baseado no conceito de linguagem em uso e promover uma reflexão que contempla tanto aspectos linguísticos quanto sociopolíticos para se compreender os sentidos ideológicos veiculados no cenário digital, principalmente quanto à intencionalidade discursiva, o enquadramento dialógico e a recursividade presentes nos enunciados divulgados no Twitter como ferramenta potencial de engajamento de pessoas a partir de ideologias, crenças ou relevância dos perfis de usuários.

Palavras-chave: Discurso Digital. Signo ideológico. Discurso ideopolítico. Educação. Política.

Eixo (s) temático: Discurso e Redes Sociais

Resumo do currículo da autora:

Doutoranda em Linguística Aplicada do Curso Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, vinculada à linha de pesquisa Práticas discursivas. Mestre em Letras pela Universidade de Pernambuco - UPE. Possui graduação em Letras pela Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Ingazeira. Docente efetiva da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco; assessora pedagógica do programa de formação continuada da Prefeitura Municipal de São José do Egito/PE e formadora de Língua Portuguesa da Coordenação Geral de Desenvolvimento da Educação, dirigida pela Gerência Regional de Educação de Afogados da Ingazeira/PE, atuando principalmente nos seguintes temas: letramento literário, análise linguística e semiótica, ensino fundamental, análise do discurso na perspectiva do Círculo de Bakhtin.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CONTRATOS E VERDADES: ANÁLISE SEMIÓTICA DE MITOS NO LIVRO “DECOLONIALISMO INDÍGENA” DE ÁLVARO DE AZEVEDO GONZAGA

Mayara Benevenuto Duarte
Universidade de São Paulo (USP)
mayaraduartedga@gmail.com

Este artigo propõe uma análise semiótica de três dos sete mitos presentes no livro *Decolonialismo Indígena* de Álvaro de Azevedo Gonzaga, são eles: “Índigenas não gostam de trabalhar e são preguiçosos” (mito 4); “Índigenas possuem muitas terras” (mito 5) e os “Índigenas estão desaparecendo no Brasil” (mito 6). Partindo dos conceitos de contrato fiduciário e veridicção, investigam-se as narrativas coloniais como contratos simbólicos que buscam instaurar uma “verdade” hegemônica – sustentada pela ideologia dominante – e investiga-se como os povos originários vêm resignificando essas narrativas para restabelecer sua própria veracidade. Durante séculos, os mitos impostos por discursos colonizadores operaram como ferramentas de opressão, apagamento histórico e perpetuação de desigualdades. Este trabalho justifica-se pela capacidade de revelar como as estruturas discursivas atuaram – e ainda atuam – na manutenção de “verdades” hegemônicas, e como sua subversão pode produzir novas formas de veridicção que valorizem os povos originários. Parte-se do objetivo geral: analisar três mitos elencados por Gonzaga no livro *Decolonialismo Indígena*. E, dos objetivos específicos: aplicar os conceitos de contrato fiduciário e veridicção para identificar os mecanismos de credibilidade que sustentaram os mitos coloniais sobre os povos indígenas; investigar como a obra em estudo atua na resignificação semântica das narrativas históricas coloniais, promovendo uma visão decolonial; demonstrar como a desconstrução dos mitos pode contribuir para a valorização das epistemologias indígenas e para a construção de novos pactos narrativos na sociedade brasileira. A partir da teoria-metodológica de Greimas (1966, 2014, 2018), utilizam-se os conceitos de contrato fiduciário e veridicção, que explicam como narrativas se tornam críveis e aceitas por determinada comunidade discursiva. O contrato fiduciário refere-se a um pacto de confiança entre emissor e receptor, no qual aquele que narra constrói mecanismos para que a mensagem seja vista como “verdade”. O conceito de veridicção, por sua vez, trata do processo no qual uma narrativa ou discurso se estabelece como “verídico” (não necessariamente verdadeiro), permitindo que esses mitos se perpetuem como verdades inquestionáveis. Complementarmente, os estudos decoloniais, com base em autores como Aníbal Quijano (2005) e Walter D. Mignolo (2008, 2017), ajudam a expor a lógica de poder subjacente a essas narrativas. A colonialidade do saber, desenvolvida por Quijano, evidencia como o colonialismo não apenas exerceu controle político e econômico, mas também apagou epistemologias indígenas e instalou o pensamento eurocêntrico como modelo universal. A abordagem metodológica deste trabalho é qualitativa, alicerçada na análise de discurso embasada na semiótica greimasiana. Como resultados parciais destaca-se que no mito 04 o discurso colonizador construiu um contrato fiduciário baseado na “ética do trabalho” eurocêntrica, associando o valor humano à produtividade segundo os padrões ocidentais. Gonzaga desconstrói essa narrativa destacando como o trabalho indígena se relaciona profundamente com a coletividade, a ancestralidade e a sustentabilidade, desmontando a noção eurocêntrica de trabalho como universal. No mito 05 o discurso colonial utilizou-se do conceito de “produtividade e economia de mercado” para justificar a expropriação territorial. Como contraponto, Gonzaga apresenta o manejo tradicional dos povos indígenas como profundamente integrado à ecologia e sustentável. No mito 06, por sua vez, este discurso opera um contrato fiduciário baseado na ideia de “inevitabilidade histórica”, sugerindo que os povos originários são incompatíveis com a modernidade. Gonzaga desconstrói esse mito ao mostrar dados que evidenciam a resistência e o crescimento populacional indígena nos dias atuais, revelando como essa narrativa é usada para invisibilizar e justificar a falta de políticas públicas.

Palavras-chave: Semiótica Discursiva. Decolonialismo. Mitos. Fidúcia. Veridicção.
Eixo (s) temático: Discurso e povos originários

Resumo do currículo dos autores.

Doutoranda em Semiótica e Linguística Geral pela Universidade de São Paulo (USP). Possui mestrado em Linguística, com área de concentração em Linguística e Práticas Sociais, pelo Programa de Pós-graduação

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

em Linguística (PROLING) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Possui graduação em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas (2021), pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Atualmente é Integrante do Grupo de pesquisa em Semiótica, Discurso e Ensino (SEDE) da UFCG e membro do LabOrES e do LabS, projetos que compõem o Grupo de Estudos Semióticos da USP (GES-USP).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

IMAGINÁRIOS DISCURSIVOS EM PRODUÇÕES JUVENIS ATRAVESSADAS PELA MIDIATIZAÇÃO

Mirele Castanheira Brant
Cefet - MG
mirelebrant@yahoo.com.br

Com o título “Imaginários discursivos nas representações juvenis no contexto da Arte Educação – produções de sentido atravessadas pela midiatização em um recorte pandêmico”, o tema da pesquisa contempla os atuais fenômenos midiáticos e a relação com os adolescentes, especificamente, na produção visual escolar, expressando seus modos de ser contemporâneos. Encontra-se em fase de qualificação pela linha Discurso, Mídia e Tecnologia, sob orientação de Giani David Silva, com período sanduíche realizado em Buenos Aires pela Universidad Nacional de las Artes - UNA sob coorientação de Federico Buján. Ao contribuir para o enfoque semiótico no ensino de Artes Visuais, priorizando as discursividades artísticas juvenis em contraponto com os discursos midiáticos contemporâneos, desenvolve uma reflexão crítica acerca das subjetividades dos sujeitos envolvidos. A midiatização contemporânea, que implica novas dinâmicas sócio-técnicas da circulação discursiva, passou a constituir uma dimensão constitutiva no modo de ser e produzir dos alunos, cujas inteligibilidades necessita-se de pesquisas para analisar e interpretar. Tem como objetivo geral; indagar os imaginários de alunos do 8º e 9º ano de uma escola particular de Belo Horizonte a partir do estudo semiótico-discursivo de suas produções visuais e verbo-icônicas geradas no âmbito das aulas de arte no contexto da pandemia de COVID-19. São objetivos específicos; investigar as condições de produção discursiva dos trabalhos no âmbito das aulas de Arte Educação, tendo em vista o contexto histórico e social no segundo semestre de 2020 e analisar de maneira semiótica discursiva os efeitos e os modos de representação, identificando os significados, pertencimentos e representações sociais dos quais os estudantes fazem parte. É adotada como base teórica a análise do discurso francesa, a semiótica peirceana (2008) e a teoria dos discursos sociais veroniana (1987, 2013). Propõe analisar um *corpus* de imagens auto-biográficas produzidas por jovens de faixa etária entre 14 a 15 anos, com dezenove trabalhos visuais referentes a rotina pandêmica, a relação com as telas, a narração de vida e as emoções. Parte da noção de objeto de estudo apontada por Charaudeau (2001, 2009, 2010, 2017), a partir das categorias; o contrato, o discurso, os imaginários sociodiscursivos, as representações sociais, o intertexto e o dispositivo de comunicação. A teoria de Peirce, enquanto método de análise dos signos, contribui para o percurso metodológico-analítico. O aporte teórico-metodológico de Eliseo Verón referente à Teoria dos Discursos Sociais permite a investigação dos efeitos de sentido nas enunciações midiáticas, a produção social de sentido e a construção da realidade. Como resultado preliminar mais imediato, foi colocado em evidência os imaginários relacionados às novas discursividades artísticas dos adolescentes a partir da análise da produção de signos. Ao se aproximar destes imaginários e discursos, nos aproximamos não só do contexto social, político e histórico vivido no contexto pandêmico, mas também do modo de produção social contemporâneo. Através destas representações, os alunos deram acesso à uma visão peculiar da qual fazem parte, ativando leituras de situações estereotípicas associadas à determinados comportamentos como negação, fragilidade, aprisionamento, sarcasmo e futurismo. A experiência sensível vivida suscitou nos trabalhos uma maneira de dizer sobre as emoções e narrativas que se mostra também como uma maneira de ser e estar atual. Na busca por uma referência própria, são afetados pelas narrativas midiáticas a partir de imagens da cultura visual e linguagens das redes sociais em um processo subjetivo de construção identitária.

Palavras-chave: Imaginários discursivos. Midiatização. Arte Educação.

Eixo (s) temático: Discurso e Mídias

Resumo do currículo dos autores.

Doutoranda em Estudos de Linguagens no Programa de Pós-Graduação (POSILING) do Cefet – MG, na linha Discurso, Mídia e Tecnologia, com período sanduíche na Universidade Nacional de las Artes (UNA) em Buenos Aires. Mestre em Educação pela UNB – Brasília, na linha de pesquisa ETEC (Educação, Tecnologia e Comunicação). Pós Graduada em Ensino e Pesquisa em Arte e Cultura pela Escola Guignard – UEMG, Graduada em Artes Plásticas e Educação Artística pela Escola Guignard – UEMG. Atua como professora de Arte, em diálogo com a Comunicação, Semiótica e Análise do Discurso, tendo atuado em universidades, escolas, museus e centros culturais. Atua também como artista visual, produtora e curadora no campo das Artes Visuais, tendo realizado diversas exposições coletivas e individuais.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

BRANQUITUDE E PRODUÇÃO DO “HOMEM EMPRESARIAL”: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE CARTOGRÁFICA DO DISCURSO

Maria Cristina Giorgi
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ
cristinagiorgi@gmail.com

Ariane Oliveira
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
ariane.o.sousa@gmail.com

As novas configurações do capitalismo contemporâneo, que adquiriu os contornos de uma racionalidade neoliberal (DARDOT; LAVAL, 2016; LAZZARATO, 2006; BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), ultrapassam questões voltadas apenas para a economia, além de capturar as condutas dos indivíduos, produzindo subjetividades adestradas e conformadas com situações como o desemprego estrutural e o retrocesso de tímidas conquistas democráticas adquiridas neste século. Nesta apresentação, pretendemos discutir como têm sido construídos discursivamente novos sentidos de trabalho e trabalhador, vinculados às ideias do neoliberalismo, bem como propor uma discussão acerca da branquitude (BENTO, 2002; DIANGELO, 2018; CARDOSO, 2020; SCHUCMAN, 2020) como lugar de privilégio incontestável outorgado a uma pequena quantidade de pessoas. Entendemos que só é possível investigar a rede que fortalece a estrutura neoliberal, sobretudo em um país como o nosso, que viveu mais de 300 anos de escravidão – e que mantém pessoas escravizadas até os dias de hoje –, se compreendermos que essa estrutura constituiu suas bases na manutenção de desigualdades raciais. Partindo de conceitos como interdiscurso e práticas discursivas (MAINGUENEAU, 2005; 1997), bem como de princípios da Análise Cartográfica do Discurso (DEUSDARÁ; ROCHA, 2021), pretendemos construir uma rede discursiva, a partir de enunciados de âmbitos diversos, que sustentam esse lugar de privilégio – sobretudo no mundo do trabalho – constituído nas sociedades organizadas pela dominação racial e por um sistema de hierarquização e violência. Ao contrário do que um grupo hegemônico – composto principalmente por homens brancos – quer fazer acreditar, entendemos que não é a falácia da meritocracia (SANDEL, 2020), mas sim a herança de ser branco o fator que legitima estes grupos em lugares de dominação e controle (FOUCAULT, 1996, 2004). A ilusão do empreendedorismo (DRUCKER, 1985; SCHUMPETER, 1994; ZOTT, AMIT, MASSA, 2011) corrobora a precarização do trabalho de diversas categorias e a crença na possibilidade de tornarem-se donas do seu próprio tempo e salário. Mas ao contrário do que o discurso meritocrático propõe, esses trabalhadores perdem cada vez mais os seus direitos e nunca alcançam a tão sonhada independência financeira falsamente assegurada pelo processo de uberização do trabalho (SLEE, 2017; ANTUNES, 2020). Seus esforços não os tornam empresários, mas sim escravos modernos subjugados à dominação branca e neoliberal.

Palavras-chave: Branquitude. Neoliberalismo. Análise Cartográfica do Discurso.
Eixo temático: Discurso e raça.

Maria Cristina Giorgi é bacharela e licenciada em Letras (Habilitação Português Espanhol) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Letras (2005) pela mesma instituição e doutora em Letras pela Universidade Federal Fluminense (2012). Professora titular do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Cefet/RJ, onde atua desde 2005, é docente permanente do Programa de PósGraduação em Relações Étnico-Raciais e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Ensino. Com orientação teórica na análise cartográfica do discurso, tem interesse em investigações sobre formação docente, sobre questões étnico-raciais, com especial foco em mídia e discurso, bem como sobre as relações da branquitude e a racionalidade neoliberal.

Ariane Oliveira é doutoranda em Letras/Linguística, mestra em Letras/Linguística (2021), especialista em Literatura Brasileira (2014), bacharela e licenciada em Letras - Português/Literaturas (2012) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Desde de 2011, é servidora na mesma universidade. Seus interesses de pesquisa são a relação entre neoliberalismo e produção de subjetividade e os estudos da linguagem, com especial interesse na Análise Cartográfica do Discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A SOLIDÃO DA MULHER NEGRA: DISCURSO, PODER E RESISTÊNCIA DO/NO INSTAGRAM

Maria da Conceição Gomes da Silva Dério
UFPB
cderio@gmail.com

Laurênia Souto Sales
UFPB
laurenia.souto@academico.ufpb.br

O advento da globalização, da internet, das redes sociais reatualiza regularidades discursivas conservadoras que insistem vigorosamente na polarização de debates, exclusão e silenciamento da diversidade, da modulação de subjetividades subalternizadas, em especial, da mulher negra à margem de sua cidadania. No entanto, se de um lado atua na manutenção dessa lógica; de outro, amplia o alcance, as possibilidades de comunicação, encontros, trocas, escutas, resistências, sobretudo da luta do movimento e do feminismo negro no Brasil, que é ampliado por meio do netativismo. Em âmbito digital, trata-se de uma mobilização representativa que busca práticas de resistência contra a exploração e a discriminação em razão do racismo (algorítimo) e do machismo presentes na sociedade brasileira desigual, além de também se ocupar da profusão de discursos da mesma natureza na mídia, no/do *instagram*, como ocorre na produção e circulação de conteúdos acerca da solidão afetiva e/ou material da mulher negra. Frente a esse panorama, este trabalho tem o objetivo de compreender como são construídos os enunciados nos/dos perfis de mulheres negras acerca do ativismo negro no *instagram* e de que forma funcionam como dispositivo de resistência e enfrentamento da solidão (afetiva e material) dessa mulher. Diante disso, partimos dos pressupostos teóricos dos estudos discursivos (Foucault, 2022; 2021; 2020; Courtine 2023) para tratar de poder, saber e resistência; do feminismo negro (hooks, 2024; Carneiro, 2023; Gonzales, 2020); da noção de interseccionalidade (Collins, 2022; Akotirene, 2021) e do (ciber)ativismo da mulher negra na mídia (Penteado, Santos, Araújo, 2021; Silva, 2020; Corrêa, Bernardes, 2019), entre outros. Do ponto de vista metodológico, guiamo-nos pela pesquisa descritivo-interpretativista e documental, com abordagem qualitativa (Brasileiro, 2022; Gil, 2021). Como instrumento e tratamento de dados, lançamos mão da análise arquegenealógica do discurso de perfis de mulheres negras ciberativistas que circula na rede social *instagram* nos últimos cinco anos. Em se tratando de uma pesquisa de doutorado em andamento, os resultados deste estudo ainda estão sendo tecidos. Desse modo, ensejamos, com o presente trabalho, fortalecer a mobilização antirracista e antissexista de vozes negras, por meio da problematização do discurso ciberativista e (sub)representativo da mulher negra, ampliando mais ainda a visibilidade e o debate coletivo e, conseqüentemente, a resistência desses perfis frente à lógica algorítmica neonazofascista, racista e sexista que se encrudesce na contemporaneidade.

Palavras-chave: Feminismo negro. Ciberativismo. Resistência.

Eixo (s) temático: Discurso e Raça

Maria da Conceição Gomes da Silva Dério. É doutoranda em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística - PROLING (UFPB). Possui mestrado em Letras pelo Programa de Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional - PROFLETRAS (UFPB); especialização em Ciências da Linguagem com ênfase no Ensino de Língua Portuguesa pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística e Ensino-CLELP/MPLE (UFPB) e graduação em Letras (UFPB). Atua como docente de Língua Portuguesa da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba - SEE (PB). Além disso, é Integrante do grupo de pesquisa "Texto: produção e recepção sob vários olhares" (CNPq)

Laurênia Souto Sales. Professora associada da Universidade Federal da Paraíba. Doutora em Linguística, atua no Programa de Pós-Graduação em Linguística (Proling) e no Programa de Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras). Desenvolve pesquisas no âmbito dos estudos discursivos, atuando, principalmente, nos seguintes temas: linguagem e identidade, discurso pedagógico, formação docente, ensino-aprendizagem da leitura e da produção textual, estágio supervisionado, letramentos escolares e não escolares. É membro do grupo de pesquisa História da Cultura Escrita (GEHCE).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPRESENTAR, EXHORTAR, PREDECIR. NUEVAS OBSERVACIONES SOBRE LA ENUNCIACIÓN POLÍTICA

Mariano Dagatti
CELES (CONICET/UNSAM) – UNER - UBA
onairamdagatti@gmail.com

Esta ponencia examina el papel central que desempeña la enunciación en la construcción de colectivos dentro del discurso político, partiendo de la premisa de que todo discurso político configura un campo de trayectorias semióticas posibles para sus destinatarios, quienes las activan o desactivan según sus operaciones de apropiación, interpretación o lectura (Verón, 1987, 1998, 2013; Escudero Chauvel, 2018, 2019; Cingolani y Fernández, 2019). En este marco, la enunciación opera no solo como un dispositivo de composición de relaciones intersubjetivas, sino también como una instancia reguladora que traza y delimita los vínculos entre el enunciador y las entidades constitutivas del imaginario político, tales como la nación, el pueblo, los ciudadanos, las identidades partidarias o socioculturales, entre otras. Dentro de un campo político específico en un momento dado, las estrategias discursivas adoptadas por los enunciadores pueden diferir significativamente –como señala E. Verón (1987) en términos de la relación del enunciador con los metacolectivos singulares o con su(s) colectivo(s) de identificación, en términos de las modalidades de construcción de los destinatarios, en términos de las imágenes que propone de sí y de sus interlocutores, etc. La investigación adopta un enfoque interdisciplinario que combina herramientas del análisis del discurso, la semiótica y la teoría política para explorar cómo los procesos de enunciación configuran las relaciones entre los actores políticos y los ciudadanos. El objetivo es ofrecer nuevas observaciones sobre el funcionamiento de la enunciación política, sobre la base de hallazgos e interrogantes derivados de estudios de casos realizados en la última década en el ámbito de la política argentina, en fuerzas o coaliciones que ocupan diferentes posicionamientos ideológicos dentro del campo político. Por un lado, se busca identificar componentes y entidades discursivas que han pasado inadvertidas o que han sido agrupadas bajo categorías demasiado amplias. Por el otro, se propone cuestionar y revisar críticamente el concepto de "identidad política", frecuentemente utilizado en los estudios del discurso, con el fin de problematizar su alcance y utilidad frente a dinámicas políticas contemporáneas más complejas. Interesan, en especial, los modos de construcción de colectivos políticos apartidarios, así como las modalidades enunciativas de exhortación y predicción, complementarias de las de descripción, explicación, promesa y prescripción.

Palavras-chave: Enunciación. Colectivos. Discurso político. Identidad. Representación
Eixo (s) temático: Discurso e política

Resumo do currículo dos autores.

Mariano Dagatti es Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con sede de trabajo en el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad, en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (CELES-LICH/CONICET). Es Profesor de Semiótica en la Universidad Nacional de Entre Ríos, Jefe de Trabajos Prácticos de Semiología en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y Profesor de Comunicación Visual en la Universidad de San Andrés. Dicta anualmente los Talleres de Escritura y de Tesis de la Maestría en Diseño Comunicacional de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es Doctor en Lingüística y Magister en Análisis del Discurso por Universidad de Buenos Aires, y Licenciado y Profesor en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Tiene un posdoctorado en Ciencias Sociales por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Su área de investigación abarca los discursos públicos persuasivos y los circuitos de comunicación audiovisuales. Sus libros más recientes son: *Los pueblos de la democracia. Política y medios en el siglo XXI* (en co-autoría con Vanice Sargentini, La Bicicleta Ediciones, 2018), *La vida por las ideas. Los discursos públicos de Néstor Kirchner (2006-2009)* (EduViM, 2019), *La política en escena. Voces, cuerpos e imágenes en la Argentina del siglo XXI* (en co-autoría con Ana Aymá, Editorial UNQ, 2020) y *Sudamérica en su laberinto. Análisis del discurso político sudamericano en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 y 2020* (en co-autoría con Eduardo Lopes Piris y Paulo Roberto Gonçalves-Segundo, Ediciones USP, Brasil, 2022). Está en prensa *La desinformación. Claves para su abordaje* (en co-autoría con Margoth Mena-Young).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UM ESTUDO DISCURSIVO-MIDIOLÓGICO (DA FORÇA DISCURSIVA) DA DESVALORIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO BRASIL

Marina Delege
UFSCar
marinadelege@gmail.com

Este trabalho apresentará uma pesquisa de doutorado que se encontra em andamento, de modo que seu objetivo geral consiste em analisar o regime de funcionamento dos discursos acerca da desvalorização do trabalho docente no atual cenário brasileiro, o que em outras palavras denota-se como investigar o modo como discursivamente essa força se produz na dispersão dos objetos técnicos. Nesse meandro, nossos objetivos mais específicos têm a projeção de alcançar esclarecimentos não apenas sobre o “apagão docente” enfrentado no país, mas também acerca da desvalorização científica e educacional, como por exemplo a “crise da pós-graduação”. Desse modo, por se tratar de uma investigação que assume um percurso discursivo (MAINGUENEAU, 2005) através da análise de unidades não-tópicas, propusemos metodologicamente a segmentação de nosso corpus em dois conjuntos de textos, um normativo, formado por leis, portarias, resoluções que em suma tratam de documentos norteadores do trabalho docente e outro conjunto de textos formado por materiais coletados em redes sociais, como: memes, vídeos, postagens, notícias, os quais funcionam sobre um regime de funcionamento outro, o regime de rumor público. Diante desse delineamento, nossas análises, assentadas em uma perspectiva discursivo-midiológica, tomam os estudos discursivos e midiológicos amalgamados, visto que partem da constituição dos mídiuns (DEBRAY, 1991), como instrumento fundamental na produção dos sentidos e nessa linha pensa-los como mídiuns, significa trata-los como – objetos técnicos vistos em seu duplo corpo mediador: são matéria organizada (uma lei, um meme, uma postagem, por exemplo) sustentada por uma organização que nele se materializa (uma instituição que o produz e que dele precisa para existir). Dito isso, os discursos acerca da desvalorização docente só são capazes de se manterem em circulação e perdurarem por anos pois, configuram-se de acordo com a tecnosfera no meio técnico-científico-informacional do atual cenário. Assim, por meio da distribuição de memes, resoluções, notícias, postagens e (novas) leis que regulamentam o trabalho docente no Brasil são capazes de produzir, convencer, instaurar e manterem certos mundos éticos e imaginários em funcionamento, os quais refletem na psicosfera, “reino das ideias, crenças, paixões e lugar da produção de um sentido” (SANTOS, 2002), passam a influenciar e desdobram-se em políticas públicas que engendram todo o sistema técnico-científico e educacional brasileiro, o que acaba mantendo a desvalorização do trabalho docente em constante performance, impedindo, por exemplo, que no âmbito local, o Brasil alcance os objetivos delineados tanto no Plano Nacional de Educação (PNE) sancionado no governo da presidenta Dilma Rousseff em 2014, o qual já buscava ações para “IX - valorização dos (as) profissionais da educação;” assim como no plano global em que a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu com mais de 190 países, inclusive com o Brasil, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) em setembro de 2015 para alcançar a Agenda 2030.

Palavras-chave: Discurso. Midiologia. Trabalho Docente.

Eixo (s) temático: Discurso e Educação / Discurso e Trabalho

Resumo do currículo dos autores:

Marina Delege é doutoranda pelo Programa de

Pós-graduação em Linguística no Departamento de Letras da UFSCar sediado em São Carlos-SP, onde realizou seu mestrado em Linguagem e Discurso com o título UM ESTUDO CENOGRÁFICO DA “CIÊNCIA” DIVULGADA NA REVISTA PESQUISA FAPESP. É formada no Bacharelado de Linguística, Licenciada em Letras e Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica. Atualmente, atua como membro dos grupos de pesquisa COMUNICA - Inscrições Linguísticas na Comunicação (UFSCar) e Escritas Profissionais e Processos de Edição (CEFET-MG), além de colaborar com o GT Discurso, Trabalho e Ética da ANPOLL.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O REGISTRO POLÊMICO NO HIPERGÊNERO X

Maria das Dores Nogueira Mendes
Universidade Federal do Ceará
dasdores@ufc.br

Nesta pesquisa discutimos e articulamos os conceitos registro polêmico (Maingueneau, 2010), hipergênero e cenografia digital (Maingueneau, 2015), aplicando-os ao contexto da web, a fim de conferir-lhes maior visibilidade, contribuindo, desse modo, com o desenvolvimento do aparato teórico-metodológico da Análise do Discurso de base enunciativa delineada pelo autor. O objetivo dessa pesquisa é analisar, em tuítes postados entre março de 2020 e dezembro de 2021, o registro polêmico sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil. Para contemplá-lo, investigamos a cenografia digital, o comportamento da cena hipergenérica e o delineamento de posicionamentos construídos na dimensão semântica. Nossa base teórica, fundamenta-se, especificamente, no aparato teórico-metodológico de Dominique Maingueneau sobre registro polêmico (dimensão enunciativa, genérica e semântica) e web (cenografia digital e hipergênero). A escolha do corpus considerou o delineamento na plataforma X, de 4 fases da pandemia da Covid-19 no Brasil, perfazendo um total de 22 tuítes, 14 deles postados por perfis de políticos com filiação partidária ligada à extrema-direita e 8 por políticos de partidos considerados de esquerda. Após a análise das três dimensões do registro polêmico sobre a pandemia em tuítes, evidenciam-se as modificações pelas quais cada uma delas passa no contexto da web. Em razão do enfraquecimento das cenas genérica e englobante e do protagonismo da cenografia na textualidade navegante, há uma desestabilização na lógica tradicional da tríade campo discursivo/gênero/texto. A cenografia digital construídas com base em módulos e outros recursos da cena hipergenérica da plataforma X permite que recursos como a inclusão de vídeos, links, imagens etc. possam ser mobilizado pelos diferentes posicionamentos da dimensão semântica do registro polêmico para construir, por exemplo, efeitos de credibilidade. Uma forma de isso acontecer é quando se procura manter o terceiro no âmbito da plataforma, de modo a que ele acesse apenas de “segunda mão” o conteúdo do enunciado polêmico. Outra forma, seria levá-lo a buscar, “fora” dela, as fontes das informações propostas. Desse modo, sem deixar de considerar que o registro polêmico atravessa gêneros do regime instituído e possui ligação estreita com oralidade (Maingueneau, 2010), observamos como a dinâmica das trocas e a sua dimensão teatral assume novas configurações na hipergênero X, especificamente, no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil.

Palavras-chave: Registro polêmico. Hipergênero. Cenografia digital.

Eixo (s) temático: Discurso e Política

Resumo do currículo dos autores.

Líder do grupo Discuta É doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e professora adjunta do Departamento de Letras Vernáculas e do Programa de Pós-Graduação em Linguística. E-mail: dasdores@ufc.com.br.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ARGUMENTAÇÃO E RETÓRICA NO PERFIL VÍTIMAS DA BRASKEM NO INSTAGRAM

Maria Darliana Vilela Ferro
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
darlianadarliana66@gmail.com

RESUMO: A cidade de Maceió, capital de Alagoas, desde 1976, tem a presença da petroquímica Braskem que extrai o minério sal-gema. A perfuração do solo provocou, ao longo desses anos, irreversíveis danos aos moradores de pelo menos quatro bairros: Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto. Em 2018, a terra tremeu em Maceió, abrindo crateras e rachaduras em imóveis e rodovias. Assim, mais de cem mil famílias tiveram de desocupar suas moradias às pressas, recebendo indenizações insuficientes. Com base nisso, este trabalho, em argumentação e em retórica, em nível de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas, tem como principal objetivo analisar as estratégias persuasivas providas do ethos, logos e pathos em postagens do perfil @vitimasdabraskem na rede social Instagram, considerando os dispositivos racionais e passionais que propiciam diferentes sentidos no discurso argumentativo. Por retórica, entendemos, nos moldes aristotélicos, uma faculdade de observar e descobrir os elementos persuasivos de um determinado discurso. Por argumentação, compreendemos um campo da atividade humana que estuda as estratégias argumentativas linguísticas e discursivas presentes em textos e discursos. A partir disso, propomos um diálogo entre a retórica e a argumentação de linha discursiva para descrever, analisar e interpretar os mecanismos persuasivos presentes em postagens na referida rede social, considerando elementos sociais, históricos e políticos que, de alguma maneira, influenciam a produção e a circulação de sentidos por meio da argumentação. Nesse olhar, buscamos responder a seguinte pergunta: de que maneira estratégias retóricas providas do ethos, logos e pathos estão manifestadas em postagens do perfil @vitimasdabraskem? Como resultados, identificamos uma predominância do pathos sobre o ethos e o logos, ou seja, as postagens analisadas buscaram comover o auditório acerca dos crimes cometidos pela petroquímica Braskem na cidade de Maceió, Alagoas. Paixões como indignação, dor, tristeza, angústia, desespero, ira, entre outras, foram suscitadas discursivamente, razão pela qual revelaram essa estratégia argumentativa como o fio condutor do discurso analisado. Com essa pesquisa, certamente preencheremos parte da lacuna existente sobre trabalhos em argumentação e retórica que, de algum modo, investiguem o aprofundamento de bairros da cidade de Maceió/Alagoas a partir do ambiente digital e seus tecnodiscursos.

Palavras-chave: Argumentação. Aprofundamento de bairros em Maceió. Braskem. Retórica.

Resumo do currículo dos autores.

Maria Darliana Vilela Ferro. Graduada em Letras pela Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL. Foi bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/FAPEAL (2020-2022) no subprojeto "Letras português" com experiência profissional docente de dezoito meses. Foi integrante bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/FAPEAL no projeto "Letramentos e escrita de gêneros acadêmicos: Análise de estratégias/passos retóricos em resumos de graduandos do PIBIC" (2022/2023). Participou como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPQ/CAPES no projeto "Letramentos acadêmicos: escrita de introduções de artigos como mecanismo de inserção na educação superior"(2023/2024). No ano de 2023 recebeu duas premiações em Excelência Acadêmica pela Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL. Atualmente, é membro associada ao Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Nordeste (GELNE).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O LUTO E A LÍNGUA: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA OBRA LITERÁRIA DE ANNIE ERNAUX

Maria Eduarda Freitas Moraes
PUCRS/CNPq
mariaefmoraes@gmail.com

A capacidade representativa da linguagem, inscrita nas dinâmicas sógnicas, está em intrínseca relação com a morte. A alteridade, eixo filosófico transversal nos estudos do discurso e na psicanálise, indica que o ato enunciativo se realiza na e pela função evocativa do universo simbólico. A partir da Teoria Dialógica do Discurso, a palavra é signo ideológico que vivifica um objeto do dizer, encarnando já-ditos e não-ditos ao tornar presente o que está ausente. A nomeação, inscrita nessa dialética entre presença e ausência, traz o germen do trabalho de elaboração que busca contornar o inominável. No presente trabalho, visamos a discutir a possibilidade de elaboração do luto por meio da linguagem em uma esfera que tensiona o ético e o estético. A linguagem será considerada desde a Teoria Dialógica do Discurso e correlacionada à dinâmica signifiante em face aos registros do Imaginário, Simbólico e Real em Jacques Lacan. Tomamos como objeto de análise três narrativas auto-sociobiográficas de Annie Ernaux, nas quais a narradora parece construir um trabalho de luto, sendo elas: *O lugar* (1983), *Uma mulher* (1987) e *A outra filha* (2010). Como hipótese, consideramos que a noção de autobiografia em Ernaux adquire um efeito dialógico na obra da autora, que inclui sempre a dimensão social na sua escrita, tornando-se uma escrita auto-sociobiográfica. Para fins de análise, discutimos conceitos da psicanálise em diálogo com a perspectiva bakhtiniana, compreendendo a elaboração como processo de endereçamento de uma experiência à alteridade em ausência – como a morte –, mas que incide certa função de presença ao proporcionar a nomeação e seus contornos. Em *O lugar* (1983), Ernaux elabora a vida e morte de seu pai em uma narrativa que coloca em relevo questões sociais e condições de classe vivenciadas por ele. As diferenças e a distância entre a autora e o pai se tornam maiores quando ela ascende socialmente, tornando-se uma trãnsfuga de classe. Trata-se de uma dupla elaboração do luto, relativa à morte do pai e à desidentificação com uma classe social dominada. Já em *Uma mulher* (1987), a narradora relata a relação ambivalente com a mãe, que a constitui enquanto sujeito do discurso. Observa-se a linguagem coloquial e popular da mãe como modo de conhecer e interpretar o mundo. A relação da autora com essa linguagem se modifica conforme ela ascende socialmente, e sua inserção em uma classe dominante, por meio do estudo, reitera um desejo transmitido pela mãe. Na terceira obra, *A outra filha* (2010), Ernaux narra a breve vida de uma irmã que nasceu e morreu antes da sua existência, endereçando-lhe uma carta. A carta é, então, escrita para um sujeito que não pode receber nem responder ao apelo enunciativo. Ao analisar as obras, compreendemos que o discurso da narradora tensiona o Real da morte, a des-imaginarização típica da nomeação e a busca por consistência pelo Simbólico. As narrativas auto-sociobiográficas cumprem uma função de elaboração não apenas subjetivamente, mas representam ambivalências nos atravessamentos de classe que constituem os discursos. Concluímos indicando a possibilidade de elaboração parcial do luto a partir da escrita, bem como salientando a alteridade ético-estética da auto-sociobiografia enquanto possibilidade de presentificar o objeto e, simultaneamente, reiterar seu caráter perdido.

Palavras-chave: Auto-sociobiografia. Luto. Alteridade. Annie Ernaux. Psicanálise.
Eixo (s) temático: Discurso e Psicanálise.

Resumo do currículo dos autores.

Maria Eduarda Freitas Moraes é Doutoranda em Linguística no Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com bolsa CNPq. Membro do Grupo de Pesquisa Discursos em Diálogo (PUCRS/CNPq). Psicóloga (2015) e Mestra em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria (2017). Especialista em Psicanálise e Contemporaneidade pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2023).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSOS E PÓS-VERDADES: O PANOPTICO MIDIÁTICO NA VIGILÂNCIA E CONTROLE DO FATO OU FAKE

Maria Eliza Freitas do Nascimento
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN
elizafreitas@uern.br

Ao pensarmos o lugar da produção dos discursos verdadeiros na sociedade, destacamos a proliferação de informações que se espalham em rede, dada a visibilidade operada pela mídia digital, incluindo as redes sociais. Nessa abordagem, propomos este trabalho sobre o tema que versa sobre a produção da vigilância e controle do fato ou fake, na abrangência da temática discurso e mídia. Investigamos diferentes acontecimentos que entram na cena discursiva para disseminar informações, notícias e mensagens com conteúdos que precisam ser verificados e checados para garantir o efeito de verdade. Então, indagamos: como se dá essa validação e verificação da informação? A mídia jornalística em sua notoriedade e instância de produção de discursos legitimados, assume o papel de “juíza” das informações, resultando em *fake news* as notícias que não alcançam o crivo de verdadeiras. Assim, justificamos essa proposta pelo olhar que atribuímos aos discursos midiáticos, nos quais as *fakes news* ocupam espaço de visibilidade e de construção de sentidos em redes, no âmbito da pós-verdade. A temática é relevante para a construção da história do presente, pois os discursos afloram na sociedade, envolvem os sujeitos e colocam em jogo redes de sentidos e pluralidades discursivas diversas, sobre diferentes temas. É nesse campo que a pós-verdade encontra respaldo para promover efeitos que acarretam e mobilizam sentidos, os quais podem provocar fissuras em outras verdades já tidas no âmbito do saber e do poder. Por isso, temos como objetivo discutir a mídia enquanto instituição que disciplina o olhar sobre o trabalho de investigação do fato ou fake, sendo considerada como um panóptico midiático. Usamos o alicerce teórico dos Estudos Discursivos Foucaultianos, na incidência de uma abordagem de pesquisa qualitativa, com o uso do método arqueogenealógico, a partir de obras de Foucault (1999, 2007, 2008, 2010) e autores que discutem a pós-verdade e a mídia, como: Arendt (2014) Curcino, Sargentine, Piovezani (2021); Chartier (2021); Borges Junior (2019). Utilizaremos como *corpus* discursos midiáticos sobre a temática das enchentes do Rio Grande do Sul, ocorridas em 2024, com destaque para enunciados que foram checados e classificados em fato ou fake na multiplicidade de informações que circulam nas redes sociais digitais. Como resultados, destacamos que a estratégia midiática de checagem de notícias constrói o lugar de produção da verdade enquanto um acontecimento que pode ser comprovado, validado e legitimado pelo olhar panóptico da instituição midiática, uma vez que ela, ao mesmo que fabrica a notícia e da visibilidade ao sua circulação, atua como disciplinar para o olhar vigilante em relação às *fake news*. Em uma sociedade de controle, conectada e de produção de espetáculo, na era da pós-verdade, a opinião pública parece perder seu lastro de uma pretensa verdade objetiva, um horizonte ético racional, assumindo, em seu lugar, posicionamentos que parecem se resguardar muito mais no campo das crenças e emoções (Borges Junior, 2019). Há estratégias que instigam o fiscalizar e vigiar a verdade dos fatos, com o olhar sobre a notícia enquanto lugar de fazer ver e dizer o que é verdade ou não, na produção e circulação de discursos imersos em acontecimentos diversos.

Palavras-chave: Discurso. Pós-verdade. Mídia.
Eixo (s) temático: Discurso e mídias

Resumo do currículo dos autores.

É doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística – PROLING/UFPB. Docente do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – Uern, *campus* de Mossoró e do Programa de Pós-Graduação em Letras – PPGL/Uern. Atua na área dos Estudos Discursivos Foucaultianos, com trabalhos que investigam os discursos do cotidiano na incidência das relações de poder e saber e dos modos de subjetivação dos sujeitos na sociedade.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

TEJIENDO REDES DE SOLIDARIDAD EN LA FACULTAD DE MEDICINA-UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO. BOGOTÁ-COLOMBIA

Magally Escobar Martinez
Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño
maescobar@uan.edu.co

Este trabajo constituye la bitácora de un camino recorrido y la esperanza de un camino que falta por recorrer, el testimonio de un viaje, la memoria de lo vivido y la incertidumbre de un proceso personal que me permita seguir andando por un proceso de reflexión y transformación. Este discurso narrativo, constituye un cuaderno de viaje, en donde se da cabida a opiniones de personas con perspectivas distintas, diferentes ideas, nuevas reflexiones, lo que nos permita generar un conocimiento personal y colectivo en relacionalidad con una ecología solidaria. Es necesario inicialmente, contextualizar esta reflexión tomando en cuenta el universo y los sistemas biológicos como una red dinámica de solidaridad, en donde se muestra nuestra relación con el universo como una interacción sinérgica, como un proceso de conexión y de trabajo conjunto. En el transitar por este sendero encontramos la dinámica de las redes solidarias y eco-lúdicas en donde se propone que las redes fluidas de interacción, son inherentes a los procesos de aprendizaje, en donde se promueve la integración de todas las dimensiones de los seres humanos, para representar, crear y recrear nuevos procesos relacionales de manera intuitiva, creativa, innovadora y emotiva. Al trasegar por este camino encontramos que es necesario el “educar para la solidaridad” en donde se pretende explorar e investigar el camino que permita promover el principio de la solidaridad bajo la perspectiva del pensamiento complejo, para interiorizar un aprendizaje “para la vida” y con sentido. Es fundamental desarrollar este proceso en estudiantes de medicina, ya que es necesario fomentar su espíritu solidario para que se fortalezca su quehacer profesional. Se pretende a través de este trabajo, compartir la experiencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño con la ejecución de su programa UAN solidario que se ha venido desarrollando desde el año 2014, como un proceso que pretende la formación integral de sus estudiantes y que involucra la responsabilidad social como parte importante del desarrollo holístico del programa de Medicina. Es necesario enlazar la teoría con la praxis, es decir, fundamentarnos en la teoría pero llevar la idea a una práctica efectiva, en la cual los dos conceptos se complementen en una dinámica dialógica que vaya de la acción a la reflexión y viceversa. Por esta razón se realizan actividades de sensibilización- acción con los estudiantes de medicina, para poder hacer real y vívido nuestro ejercicio solidario, en donde se dé cabida a una humanización de la educación que permita crear y renovar el sentido de los valores perdidos. Es necesaria la transformación de la educación médica para una mejor atención en salud, que fortalezca el humanismo y profesionalismo en educación médica y que se propenda por un cambio de paradigma que pueda permitir el generar nuevas emociones, nos cree oportunidades de cambio, nuevas y diferentes formas de abordar el conocimiento; nos permita darle sentido a nuestro aprendizaje y provocar un pensamiento nuevo, renovado y consciente. No quedarnos en lo puntual, en lo preciso, en lo conocido y en el sin sentido, sino fomentar lo vivencial, lo encarnado.... lo humano. Que todo esto nos permita desarrollar un espíritu solidario.

Palabras clave: pensamiento complejo, solidaridad, educación, estudiantes de medicina.

Eje temático: Discurso y educación

resumen cv autora:

Docente e investigadora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño, con Maestría en Inmunología y Doctorado en Educación. Líder de la línea de investigación y del Semillero en Educación Médica. Directora de investigaciones por 4 años y actualmente coordinadora de extensión de la misma facultad.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

NEGOCIAÇÕES DE SENTIDO DE RECONSTRUÇÃO: UMA ANÁLISE DE DISCURSO DA REVISTA VEJA

Maria Eduarda dos Santos Carvalho
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
mariaeducarvalho@gmail.com

Stefânia Moreira de Paula
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
stefaniadepaula72@gmail.com

A presente pesquisa tem como objetivo desenvolver uma discussão a respeito das negociações de sentido acionadas no uso da palavra “reconstrução” na capa da edição nº 2813 da Revista Veja, intitulada *Tempo de Reconstrução*, publicada em 2 de novembro de 2022. A língua significa o mundo no qual vivemos e, partindo desse pressuposto, é interessante nos voltarmos para estudos que compreendam o funcionamento da linguagem, tal qual podemos mencionar a Análise do Discurso (AD). A AD francesa foi proposta inicialmente pelo estudioso Michel Pêcheux nos anos 60, que em sua abordagem articula diversas áreas de conhecimento, como a linguística, a Psicanálise e o Marxismo (Souza, 2017). Como fundamentação teórica e metodológica, tomaremos como base as contribuições da linguista Eni Orlandi (2005) para a teoria. Conforme a autora, a AD concentra o seu foco no entendimento de como a língua produz sentidos, articulando essa ideia com o sujeito no mundo e a história (Orlandi, 2005). Diante dessa questão, nosso objetivo é compreender quais negociações de sentido são evidenciadas na construção da capa da revista, assim como no enunciado que constitui a manchete da mesma, sendo ele: “Uma das prioridades do vitorioso no pleito presidencial, seja ele qual for, precisa ser a reunificação de um país fraturado pela campanha mais polarizada na história”. Temos aqui, portanto, um primeiro sentido sustentado pela ideia da existência de um país ferido, quebrado, ou que está partido, evidenciado pelo uso da expressão “país fraturado”. Além disso, podemos pensar também que a palavra *fraturado* faz parte do discurso médico e aciona o sentido de algo que precisa ser tratado e medicado para que, dessa forma, possa se reconstituir. Também nos chama a atenção os aspectos semióticos que compõem a capa da revista, tal qual a imagem de fundo. Nela, podemos observar uma grande bandeira do Brasil cortada pela metade, sendo reconstruída por um homem que utiliza de ferramentas de construção e cimento. A própria ideia do uso do cimento na imagem para esse processo de reconstituição nos remete a algo que deveria ser concreto, fixo e único, e que não deva abrir espaço para possibilidades outras. Também é interessante mencionar que a capa foi publicada no contexto político das eleições presidenciais de 2022, a qual estavam concorrendo os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente do Brasil. Segundo Orlandi (2005) todo dizer aciona uma memória. Nesse sentido, nos interessa pensar como a questão da polarização política foi associada às estruturas lexicais como *reconstrução* e *fraturado*, pensando a construção das significações e o contexto midiático no qual a Revista Veja se insere. É relevante considerar também a que tipo de reconstrução esse discurso evoca (política, social, econômica?), assim como pensar: quais lacunas precisam ser preenchidas no processo de reconstrução? A quem esse discurso de reconstrução interessa? Sendo assim, pretendemos compreender, ao pensar as negociações de sentido que foram acionadas no uso de *reconstrução*, como o discurso hegemônico se apropria da ideia de unificação para manter seus interesses diante dos espaços políticos e midiáticos.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Mídia. Reconstrução.

Eixo (s) temático: Discurso e Mídias.

Resumo do currículo dos autores.

Maria Eduarda dos Santos Carvalho é graduada em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ). Atualmente é Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras: Teoria Literária e Crítica da Cultura, na linha de pesquisa de Discurso e Representação Social, na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Bolsista pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Stefânia Moreira de Paula possui graduação em Letras - Português pela Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ (2023) e mestranda pelo Programa de Mestrado em Letras (Promel) em Teoria Literária e Crítica da Cultura. Atualmente é professora de língua portuguesa e redação - Colégio Aplicação UNIPAC - Barbacena MG.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE SI E DO OUTRO: ANÁLISE DE RELATOS DE REFUGIADOS VEICULADOS EM MÍDIAS SOCIAIS

Márcia Fonseca de Amorim
Universidade Federal de Lavras
marcia.amorim@ufla.br

Os movimentos migratórios internacionais têm sido motivo de preocupação em vários países. Pessoas deixam seus países de origem voluntariamente para morar em outros lugares, seja em busca de oportunidade de trabalho, de melhores condições de vida, de aprendizado de novas culturas, seja para estudos e formação profissional. Esses movimentos ocorrem há séculos. O processo de colonização da América, por exemplo, envolveu movimentos migratório voluntários e involuntários de pessoas oriundas da Europa, da Ásia e da África que trouxeram contribuições no âmbito cultural, linguístico, tecnológico etc. Diferentemente da migração voluntária, o refúgio se caracteriza pela ação involuntária do sujeito em relação ao deslocamento de seu país de origem para outro lugar. Muitas vezes, essa migração se deve a conflitos internos, perseguição por opiniões políticas, religião etc. Os refugiados são pessoas que não se sentem seguras no país de origem e que buscam proteção em outro país. Contudo, o sujeito, na condição de refugiado, ao se ver deslocado de seu lugar de origem, precisa se adaptar à nova situação em que se encontra. Essa adaptação, muitas vezes, exige novos costumes e renúncia a práticas sociais cotidianas até então exercidas por ele. Como ser do mundo e sujeito à condição em que se encontra, ao recordar suas histórias e suas vivências anteriores, ele traz à tona relatos ou narrativas de vida que rompem o silêncio de um mundo novo e o silenciamento a que foi submetido ao deixar seu modo de vida anterior. Fragmentos dessa memória, materializada em relatos de vida, é o objeto de investigação da presente proposta de estudo. Muitos relatos revelam as situações a que esses sujeitos foram submetidos até conseguirem um local para (re)construírem suas histórias e projetarem um futuro. Os dizeres proferidos por pessoas em situação de refúgio, em geral, trazem discursos de medo, incerteza, angústia, dor e sofrimento de diferentes naturezas, mas muitos também trazem a esperança de uma vida nova. A presente proposta de estudo encontra suas bases teóricas na Análise do Discurso Materialista a partir dos trabalhos de Pêcheux (1975, 1999, 2006, 2014), Orlandi (2001, 2004, 2007), entre outros autores e utiliza como fonte de dados de organizações como Médicos sem Fronteira e ACNUR. A opção por analisar tais relatos reside no fato de que são encontradas nas mídias sociais diferentes matérias que tratam da condição dos refugiados e trazem um pouco da história desses sujeitos. Cada narrativa é constituída por elementos que podem ser utilizados como registros históricos, mas que também desvelam mazelas sociais que afligem uma parcela da humanidade. Essas narrativas trazem o olhar do sujeito para sua própria condição social e também trazem o olhar de quem ouve, de quem registra e de quem edita o material coletado. Este estudo se inscreve em um momento da história em que os conflitos em várias partes do mundo ainda promovem sofrimento a muitas pessoas. Mesmo sabendo que a história da humanidade é marcada por guerras e por ações violentas, entendemos que tem crescido o número de grupos sociais que lutam por causas humanitárias e buscam estabelecer espaços de debates para a construção de um mundo mais justo e menos violento.

Palavras-chave: Análise do discurso. Formações imaginárias. Refugiados. Memória discursiva.

Eixo (s) temático: Discurso e migrações

Resumo do currículo dos autores.

A Professora Márcia Fonseca de Amorim possui graduação em Letras Português/Inglês pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2000), mestrado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2003) e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (2009). Desde 2011, atua como professora da Universidade Federal de Lavras (UFLA), onde atuou como chefe do Departamento de Ciências Humanas, chefe do Departamento de Estudos da Linguagem e coordenadora do curso de Letras Português – modalidade a distância. Atualmente, coordena o Núcleo de Estudos da Linguagem - NEADi UFLA e o Grupo de Estudos do Discurso – GEADi UFLA. Atua como professora na área de Linguística, com ênfase no estudo do texto e do discurso. Desenvolve pesquisas no âmbito da análise do discurso materialista. Neste ano de 2025, está realizando um Estágio Pós-doutoral na Universidade Federal de Minas Gerais sob supervisão da professora Dra. Gláucia Muniz Proença Lara.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ACERVO MARIA DA GLÓRIA SÁ ROSA COMO DISCURSO E LUGAR DE MEMÓRIA

Mariana Freitas Cisneiros
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
mfreitascisneiros@gmail.com

Este projeto de pesquisa tem como temática o Acervo Maria da Glória Sá Rosa, localizado na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande, que reúne a coleção pessoal da professora, escritora e incentivadora cultural Maria da Glória Sá Rosa. O objetivo é investigar o acervo como materialidade discursiva, analisando sua transição da esfera privada para a pública e suas implicações na memória coletiva e cultural de Mato Grosso do Sul. A motivação central está na relevância de Glorinha, como era chamada, para a cultura sul-mato-grossense e na importância de seu acervo como espaço de memória, conforme definido por Pierre Nora (1993), ao resguardar tanto a memória individual da autora quanto a memória cultural do Estado. A justificativa para esse trabalho se dá na escassez de pesquisas sobre acervos pessoais e públicos na área da Linguística, visto que são mais comuns no campo da História, Arquivística e Museologia. E, também, está o fato de que o estado de Mato Grosso do Sul revela uma história tanto recente quanto rica, sendo necessários estudos que conservem a memória e a identidade local, pela ótica dos estudos discursivos. O principal objetivo é descrever e analisar os arquivos que compõem o acervo, realizando um inventário para entender como ele comunica discursos, considerando as condições de produção e seu papel na passagem do individual ao coletivo, além investigá-lo como materialidade discursiva, analisando sua transição da esfera privada para a pública e suas implicações na memória coletiva e cultural de Mato Grosso do Sul. O embasamento teórico para esse estudo é a Análise do discurso francesa, para analisar as condições de produção do acervo e a posição sujeito que Maria da Glória ocupa (Orlandi, 2012). Para a compreensão dos elementos do Acervo como signo ideológico, recorreremos aos estudos do Círculo de Bakhtin. Para a temática da memória, história e arquivos pessoais, as teorias estudadas são as de autores como Paul Ricoeur (2007), Maurice Halbwachs (1990), Pierre Nora (1993) e Philippe Artières (1998). A metodologia combina consulta bibliográfica, análise qualitativa dos itens do acervo e participação em grupos de estudo e pesquisa, como o Núcleo de Estudos Bakhtinianos (NEBA/CNPq). O trabalho propõe-se a discutir acervos pessoais sob a ótica da linguagem, mostrando como eles refletem sensibilidades individuais e coletivas. Em última análise, o acervo de Maria da Glória é compreendido como um discurso materializado que perpetua e ressignifica a memória coletiva, tornando-se uma ponte viva entre passado e presente.

Palavras-chave: Acervo. Maria da Glória Sá Rosa. Memória Cultural.
Eixo (s) temático: Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros

Resumo do currículo dos autores.

Bacharel em Letras pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Participa do Núcleo de Estudos Bakhtinianos (NEBA/CNPq/UEMS) e do projeto de pesquisa "Acervo Maria da Glória Sá Rosa: memória discursiva e identidade sociocultural de Mato Grosso do Sul" (UEMS). Atua principalmente nos seguintes temas: Discurso, memória, conservação preventiva em suporte de papel e acervos pessoais.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICO E MULTIMODAL NAS CAPAS DA IMPRENSA DA OPOSIÇÃO ANTERIORES AOS GOLPES DE ESTADO NO BRASIL 1964, CHILE 1973 E ARGENTINA 1976

Miguel Fuentes Cortés
Pesquisador independente
miguel Fuentes Cortés@gmail.com

A América Latina durante a Guerra Fria foi caracterizada pela queda de governos progressistas nas mãos de ditaduras sangrentas lideradas por militares e civis locais subordinados aos interesses dos EUA (Rabe, 2016). Entre os antecedentes dos EUA para promover golpes de estado na América Latina estão a doutrina Monroe, a doutrina de segurança nacional e a voracidade capitalista, elementos que ignoram as consequências humanas por trás das políticas imperialistas e coloniais. Ao mesmo tempo, os golpes de Estado na América Latina são um exemplo de como o fascismo funciona como uma alternativa de emergência para a burguesia quando esta vê os seus interesses ameaçados (Horkheimer, 2006) e um exemplo da imensidão da violência capitalista face à pequenez dos corpos humanos (Benjamin, 2013). Nos contextos temporais dos golpes de estado na América Latina, os meios de comunicação desempenharam um papel crucial e, no caso dos jornais da oposição, fundamental na desestabilização dos governos progressistas. Nessa conjuntura, o objetivo da apresentação é descrever e interpretar os elementos textuais e visuais recorrentes presentes nas capas dos jornais de oposição anteriores aos golpes de estado no Brasil 1964, Chile 1973 e Argentina 1976. Teoricamente trabalhamos a partir da análise crítica do discurso (van Dijk, 2006, 2009; Fairclough, 2001) e da Multimodalidade (Kress e van Leeuwen, 2006). O corpus foi composto por quatro jornais brasileiros (O Globo, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Correio da Manhã), quatro jornais chilenos (El Mercurio, La Segunda, El Día, El Diario Austral-Temuco) e três jornais argentinos (Clarín, La Nación, Crónica). A metodologia inclui um modelo que analisa: os temas, o tipo de avaliação, o layout, o tipo de linguagem verbal e uma interpretação crítica e histórica dos resultados linguísticos. Os resultados mostram padrões que no Brasil 1964 se caracterizaram por focar o ataque ao governo nos editoriais, no Chile 1973 procuraram criar uma imagem angustiante da realidade através da saturação das capas com notícias negativas, enquanto na Argentina 1976 se destaca uma posição mais neutra do jornal "La Nación", ao contrário de "Clarín" e "Crónica" onde há um amplo uso de linguagem negativa, e técnicas de tipografia (letras grandes), uso de enquadramentos e imagens para intensificar a ideia de um país em caos. O estudo dos meios de comunicação que promoveram uma ruptura na democracia é importante dentro dos estudos críticos do discurso, da luta por sentido e memória ao revelar as intenções ideológicas escondidas em subtítulos e arquivos.

Palavras-chave: Golpes de Estado na América Latina. Capas de imprensa.
Multimodalidade. Análise crítica do discurso
Eixo (s) temático: Discurso e Mídias

Resumo do currículo dos autores.

Sou chileno, professor de história, com mestrado em estudos latino-americanos, especialização linguística, doutorado em linguística pela PUC do Chile e pós-doutorado pela ANID (Agência Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Chile). Minha atual área de interesse é a análise do discurso crítico e multimodal na mídia durante a Guerra Fria na América Latina.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A MIGRAÇÃO DE VENEZUELANOS PARA O BRASIL: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E IMAGINÁRIOS (SOCIO)DISCURSIVOS EM NARRATIVAS DE VIDA E TEXTOS JORNALÍSTICOS

Maíra Ferreira Sant'Ana
Universidade Federal de Minas Gerais
mairafsantana@yahoo.com.br

Os números de deslocamento no mundo são os maiores já registrados na contemporaneidade. Nesse cenário, é notório o crescimento dos fluxos migratórios da população da Venezuela, caracterizando, conforme a Agência da ONU para Refugiados (2020), o maior êxodo na história recente da América Latina e uma das maiores crises de deslocamento do mundo. Em 2018, no Brasil, os venezuelanos representaram 77% dos pedidos de refúgio feitos. Diante desses dados, buscamos, em um primeiro momento, analisar narrativas de vida de migrantes venezuelanos interiorizados para Belo Horizonte-MG, que foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas, a fim de dar a palavra a esses sujeitos que, via de regra, são reduzidos a números e porcentagens e/ou são “contados” por outrem (políticos, jornalistas, especialistas etc.). Considerando que a referida temática, além de ser da maior relevância do ponto de vista humano e social, é um fenômeno que, frequentemente, ganha o foco das mídias, procuramos, em um segundo momento, analisar as representações sociais e os imaginários sociodiscursivos que circulam em notícias que tratam da migração de venezuelanos para o Brasil em dois jornais que julgamos mais representativos para esta pesquisa: Folha de Boa Vista, já que é pelo Estado de Roraima que os venezuelanos, geralmente, entram no país, e O Tempo, publicado em Belo Horizonte-MG, uma vez que os venezuelanos, na época em que foram feitas as entrevistas, viviam na capital mineira. Nosso objetivo, nesse caso, consistiu em comparar as representações e os imaginários que apreendemos nos relatos dos venezuelanos entrevistados com aqueles manifestados nos jornais selecionados, em busca de semelhanças e diferenças. Para a análise do *corpus* (narrativas de vida e notícias), utilizamos alguns planos da semântica global de D. Maingueneau (2008). Os resultados obtidos mostram que a abordagem do jornal O Tempo, no que tange às representações em análise, se aproxima mais de como os próprios migrantes venezuelanos se representam do que a abordagem do jornal roraimense, sobretudo porque o jornal mineiro opta por focalizar os sujeitos migrantes a partir das questões que eles vivenciam em seu processo migratório, e não os problemas (sociais, econômicos etc.) que eles representam para a sociedade de acolhida, como faz a Folha de Boa Vista.

Palavras-chave: Migração de venezuelanos. Representações sociais. Imaginários sociodiscursivos. Notícias. Narrativas de vida.

Eixo (s) temático: Discurso e Migrações Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros

Resumo do currículo dos autores.

Maíra Ferreira Sant'Ana é Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente, é pesquisadora colaboradora junto à UFMG. Graduada em Letras, com habilitação em Português e Inglês, e Mestre em Linguística do Texto e do Discurso pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). É Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Distância pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em Mídias na Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) e em Gestão Escolar pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). Atualmente, cursa Especialização em Informática Aplicada à Educação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Atuou, por dois anos, no Programa de Incentivo à Formação Docente (nível Doutorado), na Oficina de Língua Portuguesa da Faculdade de Letras da UFMG. É pesquisadora vinculada ao Núcleo de Análise do Discurso (NAD), ao Grupo de Estudos Cognição, Ensino, Imigração e Refúgio (GECEIR), e ao Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão Texto Livre: Semiótica e Tecnologia, todos da Faculdade de Letras da UFMG. Possui experiência no ensino de Língua Portuguesa e Inglesa, e na área de Linguística, com ênfase em Análise do Discurso. Atua principalmente nas seguintes áreas: Educação com mediação tecnológica, Análise do Discurso de orientação francesa, Teoria Semiolinguística e Análise do Discurso em diálogo com outras áreas do conhecimento.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO DE RESISTÊNCIA NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS: LIMITES E POTENCIALIDADES

Michelle Gomes Alonso Dominguez
UERJ
prof.michellealonso@gmail.com

Considerando questões como a plataformização, a dataficação e a algoritmização (Van Dijck, Poell, Wall, 2020; Lemos, 2021; Cesarino, 2022), o estudo propõe uma reflexão sobre o uso das redes sociais digitais como meio para a prática da resistência e parte das seguintes questões: sendo o discurso de resistência compreendido como prática contra hegemônica (Dominguez, 2020), é possível construí-lo em um ambiente técnico informacional forjado pela hegemonia neoliberal? Nesse ambiente, a técnica limita e/ou potencializa a prática da resistência? A perspectiva teórica que nos serve de aporte para a observação desses discursos é a Análise de Discurso Crítica, segundo a proposta inaugurada por Norman Fairclough (2003) e as contribuições latinas à área, elaboradas em Resende e Viera, 2016; Resende, 2019. Nesse sentido, nosso primeiro compromisso reflexivo trata de localizar (ou estabelecer) o papel da técnica nesse constructo teórico. Concebida como arquitetura estruturante da prática discursiva em análise, a infraestrutura digital – como ferramenta hegemônica – impacta a construção da própria prática social e, portanto, limitaria sua ação como resistência. É, no entanto, pelas potencialidades técnicas dessa mesma arquitetura que a intertextualidade com a ordem discursiva contra hegemônica institui a resistência como movimento, a partir da formação de comunidades insurgentes instantâneas (Castells, 2015). Ressaltamos não haver compromisso generalizante no estudo, cujo escopo está restrito à análise de textos postados nas diferentes redes sociais digitais (X, instagram, facebook e tiktok) captados no perfil da autora. Assim, a partir de um corpus capaz de ilustrar as discussões propostas, o estudo pretende contribuir com o debate sobre os discursos de resistência nas sociedades contemporâneas, oferecendo uma mirada atenta às demandas socioeconômicas que forjam a técnica digital, mas que, simultaneamente, vislumbra frestas (Simas, 2019) em que a resistência seja possível.

Palavras-chave: Análise do discurso crítica; Resistência; Redes sociais;
Eixo (s) temático: Discurso e Redes digitais; Discurso e Mídias

Resumo do currículo dos autores.

Doutora em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2011), com Pós-doutorado em Linguística realizado na Universidade Aberta - Portugal (2021). Professora Associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), atua nos cursos de Graduação e Pós-graduação, dedicando-se ao ensino e à pesquisa na interface língua-texto-discurso-sociedade, a partir de pressupostos da Análise do Discurso. É pesquisadora do Círculo Interdisciplinar de Análise do Discurso (CIAD), do Laboratório de Gramática Discurso (LabGradis) e do Projeto DIGITHUM. Coordena o Observatório de Discursos da Contemporaneidade e é mãe da Zoé.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UN PRESIDENTE CON CUERPO DE LEÓN: ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN MULTIMODAL DE JAVIER MILEI EN TWITTER/X

María Gabriela Mazzuchino
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
maria.mazzuchino@itam.mx

Este trabajo exploratorio surge en el marco de una investigación más amplia que está comenzando, la cual busca explicar, desde una perspectiva transdisciplinaria, los mecanismos de configuración del discurso político digital (DP) de Javier Milei en las redes sociales. En esta instancia, se indagará en la “gramática visual” que sustenta los tuits del presidente argentino y de otros usuarios de Twitter/X, que forjan ciertos tópicos argumentativos en torno de temas candentes de la agenda pública, así como una narrativa, que por el momento llamaremos libertaria, caracterizada como disruptiva por los trabajos previos. Aunque analizaremos la articulación entre lo verbal y lo no verbal (con herramientas del Análisis del Discurso francés en conjunción con la Teoría de la Multimodalidad), nos centraremos en las publicaciones de Twitter/X en que Milei asume la imagen de un león antropomórfico. A menudo, la bibliografía remarca que la figura del león opera como un enmascaramiento o disfraz del presidente, que lo inviste de ciertos atributos tradicionales asociados al símbolo del león, como la rebeldía, la valentía y la fuerza, sin ahondar en los recursos que permiten la emergencia de tal *ethos*, un objetivo central de este trabajo. Nuestra hipótesis inicial es que, además, la imagen del león —generada con inteligencia artificial (IA)— acrecienta la distancia entre el presidente y la sociedad, anteponiendo lo animal a lo humano y lo figurativo a lo realista, a través de escenas de crueldad que parecieran justificar las medidas del gobierno. Así, a diferencia del león de la literatura o del arte, el álter ego del libertario se presenta como un personaje solitario (lo contrario del líder de la manada o del rey de la selva): violento, vengativo, sin compasión, en su faceta más mortífera o de cazador, e incluso no como animal “de la tierra”, sino como un ser místico que vuela (en alusión a las “las Fuerzas del Cielo”, como se designan sus adeptos), o un tótem que remarca la aniquilación, más que la protección. Nuestro corpus está siendo construido manualmente, mediante observación no participante y capturas de pantalla (para preservar los diversos códigos implicados) de un conjunto heterogéneo de tuits que contienen la palabra “león”, muchos de ellos del propio Milei, en los que suele integrarse algún género visual digital, como el meme. El análisis será cualitativo-interpretativo, pues el interés radica en explicar qué recursos semióticos se movilizan, qué acciones sociales se realizan mediante estas imágenes *sui generis* (o que se apartan de la visión institucional o protocolaria del líder), qué *ethos* y “voces” emergen, y qué tipologías del león pueden proponerse, todo lo cual, en última instancia, busca comprender una forma de hacer política que ha sido caracterizada, cuanto menos, de singular.

Palabras clave: Análisis del discurso. Multimodalidad. Twitter/X. Javier Milei. León

Ejes temáticos: Discurso e Política (Discurso y Política), Discurso e Redes Sociais (Discurso y Redes Digitales)

Resumen de la hoja de vida de los autores

María Gabriela Mazzuchino estudió la Licenciatura y el Profesorado en Lengua y literatura castellanas en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), y el Doctorado en Español: Lingüística, Literatura y Comunicación, en la Universidad de Valladolid (España). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (SNI), como candidata. Imparte clases de escritura académica y profesional en el Departamento Académico de Lenguas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

EPISTEMOLOGÍA POLÍTICA Y DISCURSO: NOTAS ACERCA DE LAS CONTRIBUCIONES TEÓRICAS DE LA EPISTEMOLOGÍA DE LA RESISTENCIA AL ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO.

Magdiel Gómez Muñiz
Universidad de Guadalajara
magdiel.gmuniz@academicos.udg.mx

Nino Angelo Rosanía Maza
Delegado ALED – México
ninorosania@gmail.com

El presente trabajo teórico es una reflexión filosófica que se inserta en las intersecciones entre la epistemología de la resistencia (Medina, 2013) y el Análisis del Discurso político. Nuestro objetivo fundamental consiste, en un primer momento, en ponderar argumentativamente los potenciales aportes filosóficos de la propuesta de la *agencia epistémica* (Broncano, 2020), y el *activismo epistémico*, como forma de resistencia (discursiva) frente a las injusticias epistémicas (Fricker, 2007) causadas a movimientos sociales, al Análisis del Discurso. En esa medida intentaremos evidenciar, en un segundo momento, los beneficios que reporta, en términos de fundamentación teórica para el analista del discurso político, la aplicación de las categorías analíticas que se desprenden de la epistemología social y política como los de: injusticia epistémica (testimonial y hermenéutica), resistencia epistémica, entre otros, ya que el analista del discurso político, en particular el que se dedica a los estudios de movimientos sociales de protesta, a menudo se encuentran con entornos hermenéuticos empobrecidos, defectuosos y poco comprensivos resultado de injusticias hermenéuticas grupales y que, por lo tanto, para resistir este tipo de injusticia epistémica, los grupos deben participar en el activismo epistémico para superar el silenciamiento y la degradación epistémica que resulta de las desventajas hermenéuticas y la marginación a nivel de grupo que sufren. Para llevar a feliz término nuestro objetivo, nuestra estrategia argumental será la siguiente: 1) Presentar las tesis centrales de la propuesta de Miranda Fricker (2007), José Medina (2013) y Fernando Broncano (2020); 2) analizar las ventajas o limitaciones que tienen las tesis en mención; 3) Ilustrar cómo a partir de las categorías analíticas de injusticia epistémica, resistencia epistémica y activismo epistémico, se puede contribuir a los instrumentos teórico-metodológico que emplea el analista del discurso político cuando aborda fenómenos muy apreciados no sólo para el Discurso, sino para diversos campos de investigación, como lo son ideología, poder, identidad, percepción, construcción social de la realidad o representaciones sociales.

Palavras-chave: Epistemología política. Discurso. Injusticia epistémica. Movimientos sociales. Resistencia. Activismo epistémico.

Eixo (s) temático: Discurso e Filosofia (Epistemología)

Semblanza:

Nino Angelo Rosanía Maza: Cuenta con estudios de Posgrado en Ciencias cognitivas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Cuernavaca, México) y en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Filósofo por la Universidad del Atlántico (Barranquilla, Colombia); Normalista Superior por la Escuela Normal Superior “La Hacienda” (Barranquilla, Colombia). Es actualmente el delegado de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED) capítulo México, de la Sociedad Iberoamericana de Argumentación (SIBA). Sus áreas de interés son: Filosofía del lenguaje, Argumentación y Análisis del discurso, epistemología y filosofía de las ciencias cognitivas.

Magdiel Gómez Muñiz: Es Politólogo y Maestro en Filosofía Política por la Universidad de Guadalajara. Doctor en Educación por el Centro Universitario de Posgrados de Occidente y Abogado por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Desde 2010 se desempeña como Profesor Investigador Tiempo Completo Titular “B” de la Universidad de Guadalajara, adscrito al Departamento de Política y Sociedad del Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega). Actualmente se desempeña como Coordinador del Doctorado en Ciencia Política del CUCiénega.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MATERNIDADE PRESCRITA: DISCURSO MÉDICO NA IMPRENSA PARA MULHERES NO SÉCULO XIX

Mariana Jafet Cestari
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
Marianajcestari@cefetmg.br

A partir da segunda metade do século XIX no Brasil, constitui-se e circula na imprensa um discurso sobre a maternidade direcionado às mulheres. Trata-se de uma releitura à brasileira do mito do amor materno e da exaltação da família, formulada desde um lugar de enunciação masculino e branco que recorre a saberes médicos articulados a preceitos moralistas. Nesse processo, é fundamental a ação dos higienistas, que, pelo dispositivo da denúncia (Payer, 2006), produziram a figura da ama-negra como deletéria para crianças brancas, em campanhas de “reeducação física, moral e intelectual da mãe burguesa”, o que resultou na “instauração do ideal da mulher-mãe” (Clivetti, 1995, p.35) ao mesmo tempo que manteve as mulheres negras como trabalhadoras domésticas das famílias abastadas, limitando mais uma vez na história do país seu convívio com seus próprios filhos. A partir da Análise de Discurso materialista, em diálogo com os estudos sobre racialidade (Carneiro, 2023), sobre branquitude (Bento, 2022; Schwarcz, 2024) e sobre o discurso maternalista (Iaconelli, 2023), analisamos sequências discursivas selecionadas do periódico *A Mãe de Família: Jornal Científico, Litterario e Ilustrado*, publicado entre 1879 e 1888, no Rio de Janeiro e disponível no acervo da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Mobilizamos os conceitos de memória discursiva (Pêcheux, 1984; Indursky, 2012), de acontecimento discursivo (Pêcheux, 1983) e de lugar de enunciação (Zoppi-Fontana, 2018) em as análises direcionadas aos dizeres prescritivos que se propõem a orientar as mulheres no exercício da maternidade. Abordamos, especialmente, o aleitamento e a educação das crianças, com o objetivo de analisar os conhecimentos que circulam ou são silenciados, bem como a constituição e a interdição de lugares de enunciação. As análises demonstram que, em uma conjuntura de emergência da obstetrícia e da puericultura, saberes femininos sobre a maternagem são julgados como credíveis prejudiciais às crianças e são contestados, em um funcionamento discursivo que legitima o discurso médico enquanto descredibiliza elementos de saber de outras posições sujeito (Pêcheux, 1975). Outro resultado das análises aponta para o fato de que, apesar de se tratar de um discurso que atribui às mulheres o papel do cuidado das crianças em um novo projeto nacional da elite brasileira, essa responsabilização não se direciona igualmente a todas as mulheres, hierarquizando valores e funções atribuídos à maternidade em função da racialidade e da classe, mesmo quando não são marcadas essas distinções na língua.

Palavras-chave: Imprensa feminina. Memória Discursiva. Maternidade.

Eixo (s) temático: Discurso e Raça; Discurso, gênero e sexualidade; Discurso e mídias.

Resumo do currículo da autora

Docente do Departamento de Linguagem e Tecnologia do CEFET-MG, onde atua no ensino médio, no bacharelado de Letras e no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (Posling). É graduada em Linguística, mestra e doutora pelo IEL/Unicamp. É líder do grupo de pesquisa Lebé: discurso, gênero e raça (CEFETMG/CNPq).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

RESERVAS DE LA BIOSFERA Y CAMBIOS CLIMÁTICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMBLEMAS DISCURSIVOS

María Luisa Ballinas Aquino
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
mballinas@colmex.mx

A finales de la década de 1980, la Organización de Naciones Unidas conforma al Panel Intergubernamental de Cambio Climático, lo que constituye una acción importante para fortalecer el discurso ambiental a nivel internacional, el cual se ha convertido en una idea-fuerza del ecologismo que asocia el calentamiento global con la actividad antropogénica (Paez, 2010). Las directrices internacionales han posicionado al discurso de cambio climático (negativo y trágico) especialmente cuando se presenta algún desastre en la naturaleza; sin embargo, también se ha convertido en un motor para las acciones y financiamientos para la conservación (Fernández Carrasco, 2013). Los emblemas discursivos favorecen la visibilización de aquellas ideas que traspasan las diversas escalas y se asumen con una valoración de bondad y de verdad que no se cuestionan (Ballinas, 2018). Para el estudio de dichos emblemas, en esta investigación se ha propuesto un acercamiento multimodal, el cual, es un paradigma que amplía el estudio del lenguaje para acercarse a recursos vinculados con los materiales audiovisuales de acceso público (O'Halloran, 2012; Pardo, 2008). La comprensión de los discursos a nivel global permite el acercamiento a las acciones que se vinculan a los cambios climáticos en el ámbito local; en este caso, en la Reserva de la Biosfera Maya (Petén, Guatemala) y en la Reserva de la Biosfera Montes Azules (Chiapas, México). Así mismo, se analizan las acciones que discursivamente se expresan en el ámbito local y se contrastan con aquellas que emergen de las instancias globales. En este contexto, en esta ponencia se presenta un análisis de los emblemas discursivos a partir de las asociaciones semánticas entre el concepto de Reserva de la biosfera (acuñado por la UNESCO) y los Cambios climáticos, así como de la vinculación entre los conceptos y las imágenes movilizadas en videos institucionales de las instancias que administran las RB en México y Guatemala (CONANP y CONAP, respectivamente). Para este análisis se integraron 20 entrevistas (10 de cada Reserva de la biosfera) y 10 videos de canales de YouTube institucionales (5 referidos a la CONANP y 5 a la CONAP). Así mismo, se analizaron algunos documentos institucionales y académicos realizados en el área de estudio para observar la emergencia del tema del cambio climático en el espacio geográfico de las Reservas de la biosfera incluidas en este estudio.

Entre los resultados preliminares, se encuentra la influencia que tienen las Organizaciones no gubernamentales internacionales y los financiamientos que a través de ellas llegan al ámbito local para incidir en la construcción de la vinculación de las acciones de conservación de las Reservas de la biosfera y el discurso del cambio climático.

Palabras clave: Reservas de la biosfera. Emblemas discursivos. Multimodalidad.

Eje(s) temático(s): Discurso y cambios climáticos.

Resumen de la hoja de vida de los autores

María Luisa Ballinas Aquino, es doctora en Estudios Urbanos y Ambientales por El Colegio de México; maestra en ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por El Colegio de la Frontera Sur. Su formación inicial es Química Farmacéutica Bióloga por la Universidad Veracruzana. El tema que presenta aquí es una línea de investigación que abrió con su llegada a la estancia posdoctoral en CIMSUR-UNAM sobre discursos de la conservación en las Reservas de la biosfera Maya y Montes Azules. Actualmente, concluye una estancia posdoctoral en El Colegio de la Frontera Sur. Es profesora de asignatura de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y de la Universidad Rosario Castellanos.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

OS CADERNOS DE ATIVIDADES ESCOLARES IMPRESSOS EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

Marcelo Luiz Bezerra da Silva
Universidade do Estado do Pará
marcelo.bezerra@uepa.br

Introdução: O distanciamento social exigido por ocasião da pandemia de Covid-19 demandou uma reconfiguração das práticas pedagógicas para garantir o ensino/aprendizagem. Desse modo, o estudo tem como tema distanciamento social e educação. O presente artigo foi motivado pelo interesse em entender os impactos da pandemia de Covid-19 na educação básica, com foco específico nos alunos sem acesso à internet, que passaram a depender de cadernos de atividades impressos para a continuidade do processo educativo. O estudo foi realizado em uma unidade de ensino fundamental, que atende alunos do 5º ao 9º ano, em uma escola da rede da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Pará (Seduc-PA), sediada em um município de médio porte localizado na região metropolitana de Belém/PA. **Objetivo:** Avaliar se os cadernos de atividades impressos, distribuídos a estudantes sem acesso às tecnologias digitais foram instrumentos adequados para substituir ou complementar as aulas remotas. **Metodologia:** A pesquisa adota o referencial teórico-metodológico da arqueogenealogia, de Michel Foucault (1926-1984), conforme desenvolvido nas obras "A Arqueologia do Saber" (1969) e "Vigiar e Punir" (1975). A primeira fundamenta a análise dos discursos presentes nos cadernos de atividades, permitindo identificar as práticas discursivas e os regimes de verdade que configuram o material pedagógico. Já a segunda contribui para compreender as relações de poder-saber na escola, sobretudo no contexto de exclusão educacional intensificada pela ausência de conectividade digital. Os dados foram coletados por meio de questionários qualitativos anexados aos cadernos, buscando captar as percepções das famílias sobre o material. A partir de uma análise arqueogenealógica, importa investigar o regime de verdade que emerge em um contexto sindêmico, buscando entender como o dispositivo escolar se reinventa nesse cenário. O questionário foi aplicado no período em que os alunos estavam recebendo materiais impressos em razão do afastamento escolar causado pela pandemia. Ele foi distribuído a partir de uma ação conjunta entre a equipe pedagógica da escola e os profissionais responsáveis pela entrega dos cadernos de atividades às famílias. A aplicação foi organizada de modo a alcançar o máximo de respondentes possível, com um enfoque especial nos responsáveis pelos estudantes e, em alguns casos, pelos próprios alunos quando estes possuíam autonomia para a leitura e compreensão das questões. Esse processo garantiu a participação de uma amostra significativa dos alunos e responsáveis, representando uma ampla gama de vivências e percepções sobre o material pedagógico. **Resultados e discussão:** Os resultados evidenciam uma percepção ambivalente: os cadernos foram considerados úteis em situações específicas, mas apresentaram limitações quanto à clareza e complexidade das atividades. A análise revelou a emergência de novos mecanismos de exclusão educacional, com a desconexão digital exacerbando desigualdades preexistentes e reconfigurando as dinâmicas de poder na escola. **Considerações finais:** Considera-se que os cadernos impressos, embora tenham desempenhado um papel emergencial, não substituem integralmente as interações pedagógicas mediadas por tecnologias digitais ou ambientes escolares. Este estudo contribui para reflexões críticas sobre educação inclusiva em tempos de crise, desvelando os jogos de verdade que legitimam ou deslegitimam práticas educacionais; ressaltando a relevância do método arqueogenealógico para a compreensão das relações entre poder, saber e exclusão educacional. A pesquisa reforça, também, a necessidade de refletir criticamente sobre a educação inclusiva e os dispositivos de poder-saber que configuram práticas educacionais em tempos de crise, tal como demonstrado nos aportes teóricos de Michel Foucault.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Arqueogenealogia. Cadernos de Atividades Impressos.
Eixo (s) temático: Discurso e Educação

Marcelo Luiz Bezerra da Silva. Doutor em Educação Para a Ciência (UNESP/Bauru); Mestre em Ciências da Educação, pelo Instituto Pedagógico Latino Americano y Caribenho (IPLAC) com sede na Província de La Habana, Cuba; Especialista em Educação classe III na Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará (SEDUC); Especialista em Direito do Estado, pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

(EGPA); Especialista em Educação e Informática pela Universidade Federal do Pará (UFPA); Especialista em Ensino Superior pela Universidade da Amazônia (UNAMA); Bacharel em Direito pela Universidade da Amazônia (UNAMA); Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério pela Universidade do Estado do Pará (UEPA); Licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial, na modalidade de Magistério para Deficientes Mentais, pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). É Professor Adjunto I na Universidade do Estado do Pará (UEPA), vinculado ao Departamento de Educação Especializada (DEES).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O OBJETO DE PESQUISA EM DIÁLOGO COM O JÁ DITO DE UM CAMPO TEÓRICO E A RELAÇÃO DO ESTUDANTE COM A METALINGUAGEM TEÓRICA

Manoel Luiz Gonçalves Corrêa
Universidade de São Paulo
mcorrea@usp.br

Esta apresentação, de cunho teórico, lança mão de reflexões e análises produzidas no Projeto de pesquisa *Produção do espaço na escrita: letramento acadêmico-científico e os modos de se fazer ciência na universidade*, desenvolvido como parte do Projeto Temático Fapesp nº 2022-05908-0. O material a ser utilizado como exemplo compõe um conjunto de atividades propostas aos estudantes em disciplina de pós-graduação que, oferecida como oficina em letramentos acadêmicos, foi ministrada em rede, em formato digital, em 2023, por quatro programas de pós-graduação. O objetivo do presente trabalho é realizar uma dupla reflexão: (1) sobre como o recorte de um objeto de pesquisa resulta da retomada de um *discursivo prévio* (PÊCHEUX, 1990a), retomada esta que dá expressão a todo objeto de discurso e, de modo particular no campo da pesquisa, à produção do objeto de análise; e, ao mesmo tempo, (2) sobre como, na escrita acadêmico-científica, a ênfase na metalinguagem teórica pode reduzir a virtualidade do poder criativo da teoria quando se desconsidera o trabalho com a própria linguagem. Nesse sentido, mobilizo a noção de *interdiscurso* (PÊCHEUX, 2011) e a constituição dos discursos a partir de uma relação polêmica, considerado o *primado do interdiscurso* (MAINGUENEAU, 2005) não exclusivamente como elementos de reprodução do mesmo mas como possibilidade de produção do inédito. A hipótese que orienta o trabalho é a de que, no primeiro aspecto abordado, destaca-se o diálogo de um dizer com o já dito; e, no segundo, destaca-se o fato de que a preocupação exclusiva com a metalinguagem teórica dispensa o trabalho com o dizível fora dela, ficando em segundo plano o próprio trabalho com a linguagem. Apresento, para terminar, duas constatações: (a) o objeto de discurso é inteiramente um produto da experiência de uma prática social por meio de um *acontecimento discursivo* (PÊCHEUX, 1990b) – a materialização do encontro entre língua e história, encontro de múltiplas vozes, manifestação não de um circuito fechado nas relações intertextuais explícitas, mas da interdiscursividade (por presença marcada ou por ausência significativa); (b) os pós-graduandos enfatizam a perspectiva teórica não propriamente como seleção de uma área de especialidade, de uma disciplina e de uma teoria (escolhas casadas), o que é incontornável; mas nem sempre se dão conta de que o fazem estabelecendo uma região privilegiada da linguagem, cujas exclusões compõem uma parte do não dito. O que se vislumbra a partir dessas constatações é o fato de que, ao se reduzir o trabalho com a linguagem à reprodução de uma metalinguagem teórica, fato comum na fundamentação teórica de muitas dissertações e teses, o sistema de conceitos da teoria não chega, na escrita acadêmico-científica proposta, às práticas e aos fenômenos anunciados como objeto de análise. Duas soluções parecem oferecer-se como plausíveis para mitigar esse reducionismo no trabalho com a linguagem: (a) a subordinação da coleta, da análise e da interpretação a estatísticas que se aproximem ao máximo dos ideais de evidência das ciências formais e da natureza, solução que questiono quando adotada de modo exclusivo; ou (b) a colocação do trabalho com a linguagem no centro da produção dos objetos de discurso (com exploração da chamada *função poética da linguagem*), incorporando, na prática teórica, a visão estética que a teoria também pode possibilitar, solução que defendo.

Palavras-chave: Escrita acadêmico-científica. Objeto de discurso. Objeto de análise. Teoria. Trabalho com a linguagem.

Eixo (s) temático: Discurso e Educação

Resumo do currículo do autor

Graduado em Letras (Port/Esp) pela UNESP-São José do Rio Preto - SP (1978), fez mestrado (1986) e doutorado (1997) em Lingüística na UNICAMP e defendeu sua livre-docência (2011) na USP. Fez dois pós-doutorados no exterior e um no Brasil. Professor efetivo do DLCV-FFLCH-USP, é atualmente professor sênior na mesma instituição. Lidera o grupo de pesquisa CNPq Práticas de leitura e escrita em português língua materna, desde 2003, e integra o projeto temático *Aprendizes universitários em práticas contemporâneas de letramento acadêmico-científico na formação de professores de ensino básico e de pesquisadores globalizados, financiado pela FAPESP* (Processo 2022/05908-0). Tem experiência em Lingüística Aplicada, com ênfase em Ensino de Português L1, atuando no estudo dos temas: escrita, letramentos e discurso. Parte de seus trabalhos está no site Academia.edu.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A LÍNGUA ESPANHOLA NO CURRÍCULO ESCOLAR BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA SOBRE A EXCLUSÃO DO ESPANHOL COMO ARGUMENTO EM FAVOR DO PLURILINGUISMO

Marina Maria da Glória Gomes
UFPE
marina.ggomes@ufpe.br
Camila da Silva Lucena
UFPE
camila.slucena@ufpe.br

O presente trabalho propõe uma análise discursiva dos dizeres em defesa da exclusão da língua espanhola no currículo escolar enquanto movimento que fortaleceria o plurilinguismo nas escolas do Brasil. Mais especificamente, nos centramos em notícias que circulam na mídia sobre o pronunciamento da embaixada da França em conjunto com as embaixadas da Itália e da Alemanha acerca do que afirmam ser "consequências catastróficas" para o plurilinguismo nas escolas do país. Tomando como ponto central as tensões em torno das línguas estrangeiras no currículo escolar, propomos uma análise dos dizeres - bem como do silenciamento - desses órgãos diante da construção das discussões em torno do processo de Reforma do Ensino Médio, criação e atualização da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Isto é, a partir da Análise do Discurso Pecheuxiana (AD), buscamos compreender como essa defesa pelo plurilinguismo no currículo escolar é construída em diálogo com órgãos representantes de línguas estrangeiras. Através do olhar para a memória discursiva sobre o ensino de línguas estrangeiras no Brasil entendemos as tensões sobre sua instabilidade dentro do currículo escolar. Esse percurso passa, necessariamente, pela compreensão dos efeitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) quando, em 1961, sua textualidade exclui absolutamente o sintagma *língua estrangeira*, apagando seu lugar na base legal. Esse ato, de acordo com Rodrigues (2012) se constitui enquanto *acontecimento discursivo* que dá início ao processo de *desoficialização das línguas estrangeiras* no currículo escolar. Nesse percurso, chama-nos atenção, entretanto, a tardia manifestação em favor do ensino plurilíngue nas escolas advinda do consulado francês em conjunto com os consulados da Itália e Alemanha quando uma última atualização da BNCC é proposta durante o governo Lula, em 2024. O trabalho propõe que a inclusão do espanhol no currículo escolar brasileiro vai além de uma simples escolha linguística, representando uma disputa de sentidos que envolvem a tentativa de (re)estabelecer o lugar de prestígio de determinada língua estrangeira em detrimento de uma investida em construir caminhos que apontem para a (re)valorização dos saberes que uma proposta curricular plurilíngue pode proporcionar na dimensão formativa do sujeito-aprendiz.

Palavras-chave: Espanhol. Plurilinguismo. Exclusão. Currículo escolar.
Eixo (s) temático: Discurso e educação

Resumo do currículo dos autores.

Marina Maria da Glória Gomes. Doutoranda em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mestra em Linguística e graduada em Letras- Espanhol (Licenciatura) também pela UFPE. Desenvolve pesquisas na perspectiva teórica da Análise do Discurso de linha pecheuxiana, com ênfase no ensino de línguas e é integrante do Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual (NEPLEV-CNPq). Paralelamente às pesquisas, desenvolveu trabalhos de docência na rede básica e superior de ensino. Atualmente, é professora efetiva da Rede Municipal do Cabo de Santo Agostinho, atuando no Núcleo de Línguas Municipal.

Camila da Silva Lucena. Professora do Departamento de Letras da UFPE. Doutora em Letras/Linguística pela UFPE. Desenvolve pesquisas no âmbito teórico da Análise do Discurso pecheutiana, com ênfase em questões latino-americanas, com pesquisa sobre migração, educação e ensino de línguas. É integrante do NEPLEV (Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual) e do MIGRA/UFPE (Núcleo de Estudos sobre Migrações, Mobilidades e Gestão Contemporânea de Populações).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UNIDADES FRASEOLÓGICAS E METAFÓRICAS SOBRE A MENSTRUÇÃO EM CORPUS COMPARÁVEL PORTUGUÊS / ESPANHOL

Mayra Natanne Alves Marra
IFTM/UFU
mayra@iftm.edu.br

Este trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa de doutorado, em fase final, que tem como temática central a descrição e a análise contrastiva de unidades fraseológicas (UFs) e metáforas sobre mulheres, seus corpos e sexualidade, em dois contextos diferentes, o brasileiro e argentino. É sabido que, nos últimos anos, ocorreram mudanças socioculturais e discursivas nesses países, no que se refere a essa parte da população, haja vista a promoção da “igualdade de gênero”, sendo este o quinto objetivo do plano global, proposto pela Organização das Nações Unidas - ONU, chamado “Agenda 2030”. Partindo desse contexto, este estudo empírico-descritivo de base funcionalista propõe-se a investigar os itens lexicais *menstruação/menstrucción*, observando esses tabusismos linguísticos a partir de uma perspectiva contrastiva bilíngue, partindo da léxicogramática, da investigação de UFs, para se chegar à semântica do discurso, alcançando os usos metafóricos. Assim, para o estudo das UFs e dos tabus linguísticos, nos amparamos em *Corpas Pastor* (2010), Tagnin (2013), Guérios (1978), Preti (2010) e Novodvorski e Lima (2021). Para a análise das metáforas conceituais seguimos as propostas de Lakoff e Johnson (1980) e Berber Sardinha (2007). O trabalho ora apresentado ancora-se aos pressupostos teórico-metodológicos da Linguística de Corpus (LC), a partir de Berber Sardinha (2009) e de Novodvorski (2008; 2013) para a compilação e manipulação do *corpus* e para a análise contrastiva no par português/espanhol. O *corpus* de estudo utilizado nesta pesquisa é o COFEM, um *corpus* autêntico, constituído de textos escritos e transcritos publicados em diferentes mídias digitais, a saber: *podcasts*, *videocasts*, textos jornalísticos e comentários de ouvintes nas variantes brasileira e argentina, em um recorte temporal de 5 anos (2018-2022). Como ponto de partida para as análises, primeiramente, foi utilizado o programa computacional *WordSmith Tools*, versão 6.0 (Scott, 2012), especialmente as ferramentas *WordList* e *Concord*, para o processamento dos textos e identificação de padrões de uso. Posteriormente, foi utilizado o *Sketch Engine* (Kilgarrif e Rychlý, 2003) para o gerenciamento do corpus e extração de palavras-chave. Também foram utilizados recursos em *corpora* disponíveis *on-line* para verificação de aspectos dialetais e corroboração de hipóteses. Os resultados demonstram a utilização de tabus linguísticos relacionados à mulheres, à menstruação propriamente e ao ciclo menstrual. Os exemplos encontrados revelam a utilização de diferentes UFs para se referir à *menstruação/menstrucción*, principalmente fraseologias da língua comum, sobretudo aquelas do registro coloquial. Os dados também mostram que, nesses contextos de utilização da língua, é frequente o uso de disfemismos e eufemismos em ambos os idiomas e que a metáfora conceptual ontológica é mais utilizada para se referir à *menstruação/menstrucción*.

Palavras-chave: Menstruação. Fraseologia. Metáfora Conceptual. Linguística de Corpus.
Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade (Discurso, Género y Sexualidad)

Resumo do currículo dos autores.

Mayra Natanne Alves Marra possui graduação em Letras - Português/Espanhol (Licenciatura), pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM (2013) e mestrado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU (2017). Tem experiência no ensino de línguas, com ênfase na Língua Espanhola. Interessa-se por Linguística, sobretudo por estudos baseados em corpus, atuando nos seguintes temas: Estudos Descritivos, Linguística de Corpus, Linguística Sistêmico-Funcional, Avaliatividade, Fraseologia, Metáfora Conceptual e Estudos Contrastivos em português/espanhol. Atualmente é professora de Português/Espanhol no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM, campus Ituiutaba e aluna do curso de doutorado do Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos - PPGEL/UFU.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

VOZES FEMININAS DE (RE)EXISTÊNCIA: ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO CRÍTICO EM AGARRA-ME O SOL POR TRÁS (OUTROS ESCRITOS E MELODIAS), DE TÂNIA TOMÉ

Marta Pedro Matsimbe
Universidade Federal de Uberlândia-UFU
matsimbemarta@gmail.com

O filósofo congolês Valentin-Yves Mudimbe, em sua obra “A invenção da África: gnose, filosofia e ordem do conhecimento” (2013), afirma que tanto os intérpretes ocidentais quanto muitos analistas africanos têm usado categorias e sistemas conceituais que dependem de uma ordem epistemológica ocidental para os estudos africanos. Ou seja, esses estudos, em geral, reproduzem a imposição de um universal de forma naturalizada, estabelecido nas e desde as relações entre o colonizador e o colonizado. Tal universalização só foi possível graças à estrutura colonizadora mascarada por um caráter civilizatório que levou à marginalização de todos os povos africanos e suas crenças que, hoje, de diferentes modos, perpetua-se com o capitalismo global. No presente texto, apresentamos a obra “Agarra-me o sol por trás (outros escritos e melodias)”, de Tânia Tomé (2011), como uma escrita feminina de resistência às condições de invisibilidade do sistema literário que intenta perpetuar a supremacia de uma estrutura ideológica e histórica espaço-temporal machista, patriarcal e eurocêntrica com objetivo de examinar as relações de poder e (re)existência da mulher no espaço historicamente ocupado pelo gênero masculino. No âmbito mais alargado das abordagens ligadas às representações culturais e discursivas, problematizamos até que ponto um projeto literário é coletivo e inclusivo, considerando-se esta obra multifacetada da referida autora, bem como sobre as condições de representação e resistência que desvela, denunciando o quão excludente é o sistema literário. Para além das referências dos estudos culturais (Gilroy, 2001; Leite, 2012; Secco, 2017) nos servimos de teóricos e pesquisadores da ACD, Ottoni, 2022; Irineu 2022; Magalhaes 2001) entre outros, que entendem a literatura com uma das materialidade discursivas sociais atravessadas de relações de poder moldadas e constituídas. Esses estudos sustentam que existem uma matriz hegemônica, no qual apenas o gênero masculino está apto para ocupar os espaços de poder, entre outras funções. Isso implica relações desiguais de poder capazes de provocar a exclusão da mulher na sociedade. Por esse percurso analítico, podemos reconhecer, na obra em destaque, a reprodução de epistemologias eurocêntricas que operam em novas formas de colonialidade, mantendo fora do jogo os saberes subalternos, destituídos de lócus de importância e, portanto, invisibilizando-os socialmente. Desse modo, configura-se uma geocrítica às epistemologias do poder colonizador, possibilitando discussões direcionadas à potencialidade de epistemologias-outras no espaço da produção literária africana, em geral, e, em particular, da literatura moçambicana.

Palavras-chave: Epistemologias do Sul. Discurso. Escrita feminina. Pós-colonialismo. Resistência.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes (Discurso, Literatura y otras artes); Discurso, Gênero e Sexualidade (Discurso, Género y Sexualidad)

Resumo do currículo dos autores.

Doutoranda em Estudos Linguísticos, pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) amparada pelo programa - GCUB DE MOBILIDADE INTERNACIONAL - GCUB-MOB com bolsa Capes . Mestre em Letras: Linguagens e Representações, pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil (2021), com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), oferecida pelo programa PROAFRI do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (2021). Licenciada em Linguística, habilitação em português e em línguas Bantu pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane-Moçambique (2017); Docente na Universidade Púnguê-Extensão de Tete-Moçambique; Colaboradora afecta no Departamento de Investigação do Instituto de Investigação Socio-Cultural-ARPAC. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Linguística Teórico-Descritiva da língua portuguesa e das línguas Bantu; Linguística Aplicada; Literatura; Análise do Discurso; Sociolinguística, e nas linhas de pesquisa Lexicografia e o Estudo do Léxico (de corpus e de usos), literaturas africanas de língua portuguesa, literatura moçambicana, representações, identidade e resistência. Membro do Grupo de Pesquisa "Literatura, História e Cultura: Encruzilhadas Epistemológicas" (CNPq/UDESC), Colaboradora Estrangeira no Grupo de Estudos e Pesquisas em História do Português (GEPHPOR), no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFCAT.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DO SILÊNCIO À AUTOACEITAÇÃO: COLE MACKENZIE E A IDENTIFICAÇÃO COM JOSEPHINE BARRY

Moacir Paulino de Negreiros
PPGEL-UFU
moacir.negreiros@ufu.br

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise discursiva dos personagens Cole Mackenzie e Josephine Barry da série *Anne with an E*, da Netflix, através da Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau. A análise foca em como, através de sua interação com Josephine, Cole se reconhece como homossexual, encontrando um espaço seguro para expressar sua identidade. Josephine Barry, uma senhora da alta sociedade de Charlottetown, é uma figura influente no meio artístico e intelectual, respeitada por sua comunidade. Ela mantém um relacionamento amoroso com outra mulher, oferecendo a Cole um exemplo de Alteridade positiva. A convivência com Josephine permite que Cole se identifique com sua experiência, levando-o a refletir sobre sua própria orientação sexual e a se expressar pela primeira vez em um ambiente acolhedor. A Teoria Semiolinguística será central para esta análise, especialmente no que diz respeito ao conceito de alteridade, que trata da relação entre sujeitos e suas representações de si mesmos e do outro. Segundo Charaudeau (2007), a alteridade ocorre quando dois indivíduos reconhecem características comuns e estabelecem uma parceria simbólica, sustentada por saberes compartilhados. No caso de Cole, ele vê em Josephine um reflexo de si mesmo, reconhecendo sua própria diferença em relação aos padrões normativos de sua comunidade. A identificação de Cole com Josephine ocorre porque ele já possui uma noção intuitiva de que sua orientação sexual não é a mesma que a dos demais ao seu redor. Josephine, por sua vez, serve como um espelho que valida essa percepção, ajudando Cole a legitimar sua identidade em um contexto em que a diversidade é aceita. Além disso, o quadro de situação comunicacional de Charaudeau (2001, 2008) será utilizado para analisar as diferenças entre os contextos sociais da narrativa. O ambiente artístico da *soirée*, onde Cole encontra liberdade para explorar sua identidade, será comparado ao espaço repressivo da escola, que dificulta a autodescoberta. Essa diferença entre liberdade e repressão desempenha um papel crucial no processo de identificação e aceitação de Cole, proporcionando uma análise mais aprofundada de como o discurso e o contexto social influenciam o comportamento dos personagens.

Palavras-chave: Alteridade. Identificação. Discurso. Diversidade.
Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo dos autores:

Profissional graduado em Turismo pela UNINTER (2020), Letras-Inglês pela Estácio de Sá (2022) e Pedagogia na Cruzeiro do Sul (2024). Tem experiência como Professor Bilíngue na Escola Maple Bear Uberlândia (2021-2024). Tem interesses nas áreas de Ensino de Línguas para Crianças, Alfabetização Bilíngue, Estudos de Gênero e Sexualidade e Estudos do Discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANÁLISE DO FILME ESCRITORES DA LIBERDADE: DISCURSO, RETÓRICA, MULTIMODALIDADE

Marilene Pereira de Oliveira
UFMG/UEMG
marilene.oliveira@uemg.br

Suely Aparecida Dias Garcia
UFMG/E.E Interventor Alcides Lins
suely.garcia@educacao.mg.gov.br

Uma análise do filme “Escritores da Liberdade” é um estudo que aborda o gênero fílmico a partir da inter-relação entre retórica, argumentação e emoções expressas por uma professora e sua turma. No filme, a professora Gruwell se depara com estudantes que demonstram desinteresse na aprendizagem, além de problemas diários com questões raciais e violência urbana. Ela utiliza argumentos que levam os estudantes a refletirem sobre suas vidas e expressarem novos comportamentos e emoções. Duas perguntas motivam o estudo: (i) qual a importância do papel da professora para a ressignificação da vida de seus estudantes?; (ii) quais os valores humanos que a Erin mobiliza no processo de fazer com que esses estudantes possam aderir formas de ver e sentir? O objetivo geral é apresentar um estudo analítico das emoções expressas e suscitadas pela professora Gruwell, em “Escritores da Liberdade”, sob a perspectiva da argumentação no discurso fílmico. A justificativa desta pesquisa se pauta na contribuição de como as emoções são utilizadas no discurso fílmico para persuadir e engajar o público. Além disso, poderá colaborar para a inter-relação entre os campos de Análise do Discurso, Retórica e Argumentação de forma interdisciplinar, ao incorporar a análise multimodal de elementos imagéticos e textuais. Procurou-se mobilizar teorias que apresentam ponto de conexão entre retórica e argumentação no gênero fílmico e as emoções, conforme apontam Plantin (2008, 2010, 2011), Lima (2021, 2022, 2023), Moura (2022), Soares (2021), Alves (2011), Amossy (2020) e Araújo *et al* (2019). Conforme aponta Lima (2023, p. 103), “Christian Plantin defende, em sua obra, que as emoções são inseparáveis da razão e podem (e devem) ser estudadas no campo dos estudos sobre o discurso. Mais precisamente, elas podem ser argumentadas”. A emoção e seus efeitos no auditório podem ser evocados através da materialidade linguística, por meio de cinco regras de suscitar emoções, apresentadas por Plantin (2010). De acordo com Charaudeau (2021), o discurso não deve estar associado apenas à linguagem verbal, isso porque ele está presente em outros códigos linguageiros, tais como: gestos, imagens, cores, entre outras formas semióticas. Já van Leeuwen (2000), valoriza a interpretação das imagens com base na composição e características individuais que comunicam significados implícitos ou indiretos. Partindo dessa ideia, percebe-se a importância da construção multimodal na análise fílmica, pois dessa maneira é possível construir significados a partir da imagem e do texto. A abordagem deste trabalho aplica os estágios metodológicos apontados por Lima (2022) para a análise da argumentação no discurso e de Soares (2021) sobre categorias de análise multimodal. Sendo assim, foi feita uma junção entre as propostas dos dois autores e elaborado um quadro que representa um possível método de análise retórica e multimodal de filme. Percebe-se como os personagens articulam suas emoções e argumentos, contribuindo para a persuasão da narrativa cinematográfica. Observa-se como a argumentação de Erin é capaz de modificar de forma positiva o posicionamento de seus estudantes e como essa mudança impactou na (re)construção da identidade deles. Percebeu-se que os valores humanitários mobilizados pela personagem foram cruciais na transformação de seus estudantes. A empatia, resiliência e esperança são valores que foram despertados nos alunos, fazendo com que enxergassem o potencial existente neles. Espera-se contribuir para uma compreensão do impacto das emoções na argumentação e nessa narrativa cinematográfica, ressaltando o papel transformador da educação e dos valores humanos na vida dos estudantes.

Palavras-chave: Análise de Discurso Fílmico. Retórica. Emoções.
Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes

Resumo do currículo dos autores.

Doutoranda em Linguística do Texto e do Discurso pelo Poslin da UFMG (2024-2028). Possui mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais (2014), pós-graduação em gestão de

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

sistemas educacionais pela FACEB (2012), graduação em Letras pela UFMG (2006) e graduação em direito pela Milton Campos (2002). cursou dois anos de Relações Internacionais na PUC-Minas. Já foi professora do ensino básico por cerca de oito anos, tendo passado por escola particular e pública. Atua desde 2013 como professora da Faculdade de Letras - PES - da UEMG Unidade Ibirité, tendo sido vice-diretora da Unidade Acadêmica de agosto de 2020 a agosto de 2024.

Mestranda em Estudos Linguísticos com ênfase em Análise do Discurso pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (POSLIN) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), está dedicada à pesquisa e aprofundamento nesse campo específico. Graduiu-se em Letras - Português e Inglês pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Campus JK (2018), além de possuir formação em Humanidades pela mesma instituição (2014). Também obteve o título de Especialista em Artes e Tecnologia pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - IFNMG (2020). Sua trajetória profissional inclui a atuação como professora de língua inglesa na Escola Estadual Interventor Alcides Lins, onde desenvolve práticas pedagógicas voltadas para a ampliação do repertório cultural e linguístico dos alunos por meio do contato com a língua inglesa. Seus interesses abrangem diversas áreas, como linguística, literatura, cultura e tecnologia educacional, com destaque para a análise do discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A SUBVERSÃO NO DISCURSO DA DITADURA MILITAR BRASILEIRA: UMA ANÁLISE SEMÂNTICO-DISCURSIVA A PARTIR DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS DO SNI

Michele Pordeus Ribeiro
Diálogo (GP-CNPq/USP) & ADCulture
michelepordeus@hotmail.com

Este trabalho propõe abordar o tema da resistência através da forma como o aparato repressivo da ditadura militar apreende e apresenta os seus movimentos e integrantes. Durante a ditadura, a noção de subversão foi usada pelos agentes do Serviço Nacional de Informações (SNI) em suas investigações e seus relatórios sobre o comportamento de pessoas e instituições da sociedade. No *Manual de Segurança e Informações*, que foi produzido pelo governo militar em 1971, a palavra *subversão* é definida como “a forma de guerra irregular que visa minar a estrutura militar, econômica, social, moral e política de um regime” (apud ISHAQ; FRANCO; SOUSA, 2012, p. 277). Estavam assim incluídas nessa definição atividades de propaganda política que procuravam obter o apoio da população brasileira na luta contra o regime de 1964. Com base nos estudos produzidos em Análise do Discurso em torno do ato de nomear, a pesquisa tem como objetivo evidenciar o(s) sentido(s) que adquire a noção de subversão em documentos informativos redigidos por agentes do SNI mediante a análise do funcionamento dessa palavra no seu contexto. O *corpus* é constituído por informes produzidos sobre pessoas consideradas “subversivas” (coletados a partir dos arquivos disponibilizados pelo SIAN – Sistema de Informações do Arquivo Nacional) e será analisado através de programas de textometria (Le Trameur e TXM) e de suas ferramentas de extração de frequências, concordâncias e coocorrências, a fim de identificar as formas lexicais que aparecem, de maneira reiterada, associadas à palavra *subversão*. A princípio, serão examinadas as palavras utilizadas pelos agentes do SNI para nomear e caracterizar as pessoas e as organizações enquadradas como “subversivas”, com o intuito de revelar os valores e posicionamentos que determinam a produção discursiva. Levando em consideração os resultados quantitativos obtidos com a ajuda dos *softwares* de textometria, a análise qualitativa buscará estabelecer, em seguida, as principais dimensões semânticas da palavra *subversão*: após uma abordagem etimológica e lexicológica, o estudo incidirá sobre o funcionamento do vocábulo nas construções sintáticas e associações lexicais em que aparece com maior frequência (*subversão da ordem, incitar à subversão*, etc.). Ademais, vale salientar que os servidores do SNI eram formados pela Escola Nacional de Informações (EsNI) para executar atividades de informação e de contrainformação, bem como de análise de propaganda, o que me levará a investigar a possível presença de marcas de intertextualidade entre os informes redigidos pelos agentes do SNI e os documentos utilizados na Escola. Enfim, a presente pesquisa tem como objetivo geral contribuir para o estudo desse período da história recente do Brasil através da análise dos discursos dos servidores civis e militares encarregados de investigar e avaliar os setores da população brasileira que resistiam e se opunham ao regime de censura e repressão imposto pelo golpe de 1964.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Ato de nomear. Textometria. Ditadura militar. SNI. Subversão. Dimensões semânticas. Contexto.

Eixo (s) temático: Discurso e política.

Resumo do currículo dos autores.

Michele Pordeus Ribeiro possui doutorado em Ciências da Linguagem/Letras pela Universidade Sorbonne Nouvelle (Paris) em cotutela com a Universidade de São Paulo. Sua pesquisa situa-se no campo da Análise do Discurso, com ênfase nos seguintes temas: comparação de discursos em línguas francesa e portuguesa, semântica discursiva, análise de discursos políticos e midiáticos, análise linguística e discursiva de textos institucionais. Atualmente, é pesquisadora dos grupos ADCulture (França) e Diálogo (GP-CNPq/USP).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

NOÇÕES DE DISCURSO: A FORMAÇÃO TEÓRICA PRECONIZADA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS

Mateus Parducci Soares de Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
mateus.parducci@ufrn.br

O termo discurso batiza o objeto teórico de distintas abordagens e teorias, de modo que cada uma delas o atrela a um valor teórico próprio, fruto de um ponto de vista próprio. Essas abordagens cumprem seu papel como eixo temático de pesquisa e como objeto de ensino na formação do(a)s estudantes dos cursos de Letras e de Linguística. Por esse motivo, espera-se que essas noções de discurso – e suas respectivas bases teóricas – estejam mobilizadas nos documentos oficiais que orientam o processo de ensino desses cursos, a dizer, nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e nos Programas Pedagógicos dos Cursos (PPC). O objetivo deste trabalho é, portanto, identificar qual é a formação teórica preconizada nesses documentos, no que diz respeito ao objeto de conhecimento discurso. Para cumpri-lo, realizo uma incursão nas DCNs para o curso de Letras (Brasil, 2005) e em uma amostragem de cinco PPCs – Letras Licenciatura da UFRN (Oliveira et al, 2017) e da UFJF (Jácome et al, 2023); Letras Bacharelado da UFPE (Breunig et al, 2024); e Linguística da Unicamp (Ferreira, et al, 2017) e da UFG (Souza et al, 2014). A incursão nas DCNs (Brasil, 2001) não permite inferir as bases teóricas para o objeto de conhecimento discurso. Por oferecer uma orientação global da formação esperada do graduando, as DCNs para os cursos de Letras (Brasil, 2001) não verticalizam a formação teórica esperada nas competências e habilidades preconizadas para o(a)s aluno(a)s do ensino superior, o que implica a ausência de um encaminhamento específico para quaisquer temáticas da Linguística. Na prática, portanto, fica a cargo dos PPCs determinar a formação teórica em Linguística, o que se estende para o objeto de conhecimento discurso. Dito isso, a incursão nos PPCs levou em consideração a mobilização do termo discurso na apresentação do Programa – sobretudo na explicitação do perfil do egresso – e nos componentes curriculares que se propõem a abordar alguma noção de discurso – sobretudo em seus respectivos programas e bibliografias básicas. Os resultados preliminares da pesquisa são os seguintes: (i) as abordagens teóricas às quais o termo discurso se filia são a Análise do Discurso (AD) anglo-saxã, a Análise Crítica do Discurso, a Análise Dialógica do Discurso, a AD pecheutiana, a Análise Textual dos Discursos, o quadro da Argumentação no discurso, a Linguística Cognitiva, a Linguística Funcionalista norte-americana e a Semiótica Discursiva Francesa, além da perspectiva que elege o aspecto da heterogeneidade enunciativa como objeto de estudo; (ii) cada PPC da amostragem abarca um conjunto próprio de quadros teóricos aos quais o termo discurso é filiado; (iii) o quadro teórico que aparece em todos os PPCs é o da Análise do Discurso Pecheutiana; (iv) em todos os PPCs, quando não havia filiação a um quadro teórico, foi possível reconhecer a naturalização da noção de discurso, que, segundo Borges Neto (2012), é o processo pelo qual entidades teóricas são tratadas como se fossem os próprios fenômenos empíricos. Com base nesses achados, a heterogeneidade no campo dos estudos do discurso se refletir nos PPCs dos cursos de Letras e de Linguística selecionados, uma vez que cada PPCs preveem perfis de egressos que aportam diferentes – epistemológica e quantitativamente – noções de discurso. Por fim, esta pesquisa abre caminho para uma pergunta de natureza políticoideológica, cuja resposta não temos ainda: qual deve ser o caminho a ser seguido formação teórica nos estudos do discurso?

Palavras-chave: Discurso. Documentos oficiais. Formação teórica.
Eixo (s) temático: Discurso e educação.

Resumo do currículo dos autores.

Doutorando em Estudos da Linguagem na área de Estudos em Linguística Teórica e Descritiva, na linha de pesquisa de Estudos Linguísticos do Texto, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e licenciado, com láurea acadêmica, em Letras - Língua Portuguesa e Literaturas, também, pela UFRN. Tem como interesse de pesquisa temas relacionados aos estudos linguísticos do texto, à epistemologia dos estudos linguísticos e à escrita acadêmica. Atualmente, é professor substituto de Linguística na mesma universidade de formação.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ENUNCIÇÃO, CENOGRRAFIA E ESPAÇO MÍTICO: UM ESTUDO SOBRE A OBRA CONTOS E LENDAS DA AMAZÔNIA

Maria do Perpétuo Socorro Morais Beleza
Universidade Federal de Rondônia
socoerbeleza@hotmail.com

Esta pesquisa propõe-se a investigar o funcionamento discursivo da obra *Contos e lendas da Amazônia*, de autoria do escritor Reginaldo Prandi, que, não sendo originário da região Norte do Brasil, e não sendo indígena, oferece uma perspectiva que poderíamos denominar inicialmente como “externa” na representação das narrativas amazônicas. Hipotetiza-se que, através da análise da construção da cenografia e das cenas de enunciação, torna-se possível problematizar o estatuto da cena englobante no objeto em tela – entre o literário, o mítico, o didático e o documental – à luz da teoria da Análise do Discurso, mais especificamente a partir da abordagem enunciativo-discursiva empreendida por Dominique Maingueneau. No desenvolvimento deste estudo, busca-se entender, a partir da noção de cenografia, como a obra de Prandi constitui, a partir de determinados modos de enunciação, uma imagem da Amazônia e de seus espaços físicos e simbólicos. A pesquisa contribui, portanto, para a compreensão de como narrativas amazônicas, e sobre a Amazônia, podem (re)construir identidades e espaços culturais, especialmente levando-se em consideração um olhar hipoteticamente “externo” no objeto em estudo. Mapear a configuração espacial da Amazônia na obra, identificando e descrevendo como a região é representada, com especial atenção aos elementos de cenografia que se instauram na constituição espacial e temporal, possibilita examinar as cenas de enunciação, entendendo como os textos da obra *Contos e Lendas da Amazônia*, incluindo o apêndice e outros elementos paratextuais, estruturam a relação entre o enunciador, o co-enunciador, a cronografia e a topografia, e como isso contribui para a dêixis discursiva das narrativas. Conforme Prandi, no texto introdutório da obra, a Amazônia é vasta, cheia de riquezas, tanto em diversidade quanto em histórias que nascem em distintas culturas. Desde os elementos pré-textuais, o autor nos traz “uma realidade encantada”, magia da transformação que acontece em um ambiente ao mesmo tempo real e imaginário. Embora Prandi não designe as narrativas presentes no livro como “mitos”, é importante destacar que algumas delas poderiam ser caracterizadas como tal; podemos citar como exemplo o capítulo “Açaí, como gotas de sangue”, que trata da origem mítica do açaí. Além dos contos e lendas narrados em cada capítulo, há um apêndice no final do livro, em que Prandi apresenta aquilo que seria um retrato “objetivo” da região; dito de outra forma, passa-se dos “encantamentos” dos contos e lendas para a “realidade”. Constitui-se na seção uma cenografia a qual se assemelha a um texto didático expositivo, que vai sendo validada de acordo com as informações trazidas pelo autor, com dados sobre a floresta, o rio e o homem, apresentando fotos de sua autoria. Em outras palavras, as análises apontam para o estatuto pragmático da obra *Contos e Lendas da Amazônia*, isto é, para o modo como a obra se apresenta ao enunciatário para ser lida, o que se articula a determinados discursos sobre a própria Amazônia, entre as suas supostas “fantasias” e a sua descrição “objetiva”.

Palavras-chave: Enunciação. Cenografia. Espaço Mítico.

Eixo (s) temático: Discurso, literatura e outras artes; Discurso e povos originários

Resumo do currículo dos autores:

Graduada em Letras Português pela Unipac. Discente do mestrado em Letras na Universidade Federal de Rondônia.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

EQUIDADE SALARIAL ENTRE HOMENS E MULHERES: OS SENTIDOS EM MEIO À NORMATIZAÇÃO

Maria do Rosario Alves Leite
Universidade Federal de Pernambuco
rosario.aleite@ufpe.br

Face às constantes (re)configurações na área trabalhista, é premente a análise do/sobre o discurso manifesto no artigo 461 e parágrafos, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), Decreto-lei nº 5.452/1943, referente à paridade salarial entre homens e mulheres e suas alterações, tem origem a presente pesquisa. A partir dos pressupostos teóricos e metodológicos da Análise de Discurso Materialista, conforme estudos desenvolvidos por Michel Pêcheux, doravante AD, se lança o olhar para o discurso enquanto norma, suas condições de produção, atravessada pelo político, pela ideologia e pela historicidade, caracterizado pela não transparência, propenso ao equívoco e à resistência, resultante do confronto entre a luta de classes. Esse movimento reflete a disputa de sentidos permeada pelas filiações ideológicas e opera no aproveitamento das rachaduras e brechas, no discurso anteriormente firmado- a publicação em 1943- em relação ao novo- publicações das alterações posteriores -, enquanto desabrocha outras leituras e interpretações. Nesse ínterim emerge a seguinte questão: como o político e a ideologia atravessam o discurso normativo, expondo a falha que o constitui, além da distinção entre o estabelecido, previamente estabilizado e o ressignificado, no art. 461 da CLT e suas atualizações até 2023, no que se refere à equiparação salarial entre homens e mulheres? Conseqüentemente, se torna o objetivo dessa pesquisa: analisar o funcionamento discursivo da norma, sob a marca da resistência, que movimentada a interpretação à luz da luta de classes, do enfrentamento ao capitalismo, assim como o silenciamento do Estado Brasileiro, no período compreendido entre a primeira regulamentação das relações trabalhistas envolvendo questões de gênero e a sua atualização oitenta anos depois. Considera-se a hipótese de que a ilusão de transparência e de unicidade de sentido, buscadas pelo executivo e legislativo brasileiros, ao se fundamentarem na (re)aplicação da norma, de forma unívoca e indistintamente, lhes encobre o contínuo movimento do político e da política no discurso e da ideologia nas relações de trabalho. Ratifica-se assim, que os sentidos deslizam com interpretações lacunares, deslocamentos e nuances que envolvem apagamentos, imbricações econômicas(capitalistas) e sociais (de classes). De igual modo, mudanças nas representações político-partidárias reconfiguram as instituições, que se expressam pelas filiações ideológicas, produzindo contradições e resistências, como assinala Pêcheux ([1975] 2014, p.304): “[...] não há dominação sem resistência”, ou seja, sempre haverá permanências e efemeridades. Ao investigar os referidos discursos normativos, se depreende que as percepções sobre a organização social do trabalho, repercutem a luta da classe trabalhadora por dignidade e equidade salarial, vão além do acréscimo de novas classes ao combate às diferenças remuneratórias, se constata, que o discurso se transforma ao longo da história, os acontecimentos alteram suas estruturas, ora expondo, ora ocultando as ondulações sociopolíticas de gênero e raça, ou seja, há um embate incessante entre padrões e trabalhadoras, seja nas Instituições Públicas e Privadas. Deste modo, a Análise de Discurso Materialista, cuja origem é a resistência, se coaduna com o proposto nessa pesquisa, cujas costuras entre língua, ideologia e discurso suscitam gestos de interpretação, que fazem circular uma diversidade de sentidos, mas não qualquer sentido.

Palavras-chave: Discurso. Equidade Salarial. Luta de Classes.

Eixo (s) temático: Discurso e Trabalho

Resumo do currículo dos autores.

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Letras, Mestra em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Especialista em Literatura Infante-Juvenil pela Faculdade Frassinete (FAFIRE). Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Licenciada em Letras, pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Professora nas redes municipal e estadual de Pernambuco. Pesquisadora nas áreas da Linguística e da Educação voltadas para os estudos discursivos envolvendo as temáticas sobre igualdade de gênero, discurso jurídico, políticas em defesa dos direitos das mulheres e respectivas políticas públicas, sob a ótica da Análise Materialista do Discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DISCURSO MÍSTICO CONTEMPORÂNEO COMO RESISTÊNCIA E OLHARES “OUTROS” SOBRE A REALIDADE

Maria Regina Mossini

Instituto Universitário Sophia em Latinoamérica e Caribe
maria.regina.regginacr.mossini@gmail.com

Neste trabalho nos propusemos a analisar e refletir sobre o discurso místico, entendido como um discurso de resistência, pois longe de ser um discurso etéreo, atualmente se vislumbra o seu grande potencial de transformação social, gerando novas discursividades, ressaltamos, portanto, Hannah Arendt, Edith Stein, Simone Weil e Chiara Lubich, filósofas e místicas que marcaram o século XX. As circunstâncias nos limitam a escolha, por isso optamos pelos textos de Chiara Lubich, talvez a menos conhecida no âmbito acadêmico. Selecionamos os textos: “A atração dos tempos modernos” (Lubich, 1958), “Olhar todas as flores” (Lubich, 1949) e “Ressurreição de Roma” (Lubich, 1949), já que abordam questões cruciais: o sentido da vida, as relações interpessoais, os conflitos urbanos, apontando pistas possíveis às questões sociais emergentes do nosso tempo. Durante a análise, perpassando as evidências linguísticas propiciadas pelo léxico, a sintaxe e as avaliações, essas peças textuais nos permitiram compreender quanto a linguagem dos místicos, acolhendo os clamores atuais da humanidade, demonstram resistência em relação aos acontecimentos que geram cidades desarticuladas, sociedades fragmentadas e relacionamentos interpessoais conflitivos, ao mesmo tempo que permitem entrever oportunidades de superação da injustiça, da fragmentação e da violência. Suas obras colhem verdadeiramente os “gritos” da humanidade atual que clama por justiça, igualdade, liberdade e paz. Estudos recentes demonstram que os místicos contemporâneos ocupam espaços públicos e que suas experiências místicas estão prenhes de intuições intelectuais, perceptíveis em suas narrativas envolventes e repletas de metáforas, dando conta dessas experiências pessoais e coletivas, apontando horizontes surpreendentes do ponto de vista lógico, ético e prático. No entanto, é na tentativa de comunicar esses eventos místicos que se tornam conscientes de suas identidades e responsabilidades regenerativas. A abordagem teórica e metodológica que sustenta a Análise Interacional do Discurso (Bolívar, 1995, 2005a, 2007a), foi fundamental para a realização desse estudo. Uma perspectiva crítica e analítica de índole interativa, focada na dimensão interpessoal do discurso. Distinguindo-se da tradição europeia, propõe um modelo latino-americano para os discursos emergentes da sociopolítica e da cultura desse hemisfério. A aplicabilidade desse modelo tem sido profícua para o estudo dos gêneros do discurso e tipologias textuais, ensino de línguas e, também, apresenta ampla trajetória dedicada à des(cortesia) e o discurso político. Desta vez, de modo inédito, se demonstrou relevante e produtiva para o estudo do discurso místico. Possibilitou compreender como a linguagem se presta para construir identidades na interação, já que põe a lupa nas relações fomentadas pelos falantes, nos significados co-construídos e na forma como as informações são intercambiadas para estruturarem textos discursivamente coesos e coerentes. Por esta razão, conscientes da dificuldade que implica valorizar o discurso místico e perceber as possíveis implicações e mudanças de mentalidade que suas intuições suscitam, bem como avaliar a incidência dos seus pensamentos nas realidades sociais e culturais, podemos afirmar que o modelo de análise empregado foi adequado para explicitá-las. Vale ressaltar que, para alavancar esse estudo, também foi importante acudir à perspectiva de teólogos contemporâneos (Bingemer, 2022; Duarte, 2009), sociólogos (Iorio, 2021; Araújo, 2017), linguistas (Rossi, 2020), entre outros. A partir das suas peculiares competências, nos permitiram situar-nos e compreender a gênese do discurso místico e seu potencial regenerativo, pois se opõem e resistem aos desafios da sociedade atual, apontando horizontes criativos e originais.

Palavras chaves: Discurso Místico. Resistência. Problemas Sociais. Discursividades contemporâneas. Análise Interacional do Discurso. Regeneratividade.

Eixo (s) temático: Discurso e religiosidades

Resumo do currículo da autora.

Mestre em Estudos do Discurso pela Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Licenciada em Letras pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. Campus de Assis-SP, Brasil. Docente del Departamento de Portugués en la Escuela de Idiomas Modernos de la Facultad de Humanidades y

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Educación de la Universidad Central de Venezuela, Ciudad Universitaria de Caracas, Venezuela, desde 1997 a 2007. Docente en la Facultad de Literatura, en la Universidad Nacional de Costa Rica, desde 2007 a 2010. Foi coordenadora Acadêmica da Cátedra Livre Chiara Lubich, en la Universidad Católica Cecilio Acosta, en Maracaibo, Estado Zúlia, Venezuela, desde 2010 a 2016. Membro do Conselho Diretivo do Instituto Universitário Sophia em Latinoamérica e Caribe, com Sede em Loppiano, Florencia/Itália. Atualmente, membro da Comunidade Acadêmica do IU Sophia Latinoamérica e Caribe. Membro do Grupo Interdisciplinar de Filologia, Lingüística e Literatura da Escola Abbà, grupo transdisciplinar, fundado por Chiara Lubich, situado em Roma.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES: UMA ANÁLISE DE PROCESSOS ENUNCIATIVOS NAS MÍDIAS SOCIAIS

Márcio Rogério de Oliveira Cano
Universidade Federal de Lavras
marciocano@ufla.br

Angelita Pereira dos Santos
Universidade Federal de Lavras
angelita.santos1@estudante.ufla.br

A sociedade no Brasil foi estruturada no modelo patriarcal ocidental, o domínio e o comando dos homens abrangiam cada aspecto da vida das mulheres. Marcadamente no período colonial e imperial, elas eram muitas vezes exploradas e oprimidas, não podiam decidir sobre suas rotinas diárias, relegadas ao plano privado, viviam primeiro sob o teto dos pais, depois na mesma casa dos maridos que não escolheram. O exercício das dimensões da vida fora dos domínios domésticos era dispensado aos homens. Portanto, estudar, exercer uma profissão, ter momentos de lazer, a liberdade de ir e vir eram dimensões da vida que as mulheres eram impedidas de exercer. Vemos, além disso, a construção da imagem da mulher baseada em estereótipos que evocam violência em diferentes espaços que ela ocupa, seja em casa, no trabalho, na escola, na política etc. Muitas vezes, quando as impressões desses estereótipos são evocadas, percebemos discursos de violência contra as mulheres. Apesar dos avanços conquistados, após lutas e enfrentamentos, percebemos muito preconceito e desigualdade de gênero em diferentes esferas sociais. Nesse sentido, a pesquisa justifica-se pela inquietude acerca das questões de desigualdade de gênero e violência contra as mulheres representadas nas práticas comunicativas em uso, que de certa forma perpetuam a violência, a discriminação e o alijamento social. Ademais, investigar como constitui o discurso da violência contra as mulheres visto, dentro da sociedade, com indiferença e equivocadamente como algo natural. Esta pesquisa objetiva analisar o processo de constituição do discurso da violência contra as mulheres em enunciados produzidos em mídias sociais (Instagram, Facebook, portais de notícias) que tratam de representações do trabalho de grupos subalternizados e grupos privilegiados. Tem-se como objetivos específicos: (1) analisar a cenografia em que se dá o discurso da violência contra as mulheres; (2) analisar o sujeito que emerge na enunciação do discurso da violência contra as mulheres e (3) estudar a historicidade que compõe os efeitos de sentido desse discurso. A pesquisa se apoia, principalmente, nos estudos de Dominique Maingueneau (1997; 2008; 2010; 2012; 2015) acerca da Análise do Discurso para compreensão de conceitos acerca de sujeito, condições sócio-históricas de produção do discurso e sua relação com os enunciados para efeitos de sentido, cena de enunciação, campo discursivo, formação discursiva entre outros. Assim como, dialoga com os estudos da área de Ciências Sociais. A proposta da pesquisa se constitui em um *corpus* de enunciados produzidos em mídias sociais marcados por discurso da violência contra as mulheres em situação de trabalho. A abordagem metodológica para o desenvolvimento deste estudo baseia-se no método de pesquisa qualitativa e na análise da cenografia, do sujeito e da historicidade. As análises preliminares apontam que os enunciados evocam diferentes sujeitos e historicidade num discurso da violência contra as mulheres quando se trata das representações de trabalho de grupos subalternizados e grupos privilegiados.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Violência contra as mulheres. Mídias Sociais.
Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo dos autores.

Márcio Rogério de Oliveira Cano. Pós-Doutor, doutor e mestre em Língua Portuguesa pelo Programa de Língua Portuguesa da PUC-SP, desenvolve pesquisa na área de Análise do Discurso e Ensino de Língua Portuguesa. Foi coordenador e é professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Lavras. Na mesma instituição, atua como professor do curso de Graduação em Letras e lidera o Grupo de Pesquisa Leitura e Produção de Discursos (GPLPD). Tem vasta experiência no ensino, atuou desde o ciclo II do ensino fundamental até a universidade em cursos de Letras, Pedagogia e Comunicação Social, além de cursos de formação de professores nas redes públicas e particulares. Em sua trajetória,

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

destacam-se trabalhos desenvolvidos na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na formação de professores de Língua Portuguesa e das diversas áreas do ensino, nas Secretárias de Educação de Osasco e de Cajamar, na formação de Professores do Ciclo I, dificuldades de Aprendizagem e Práticas Pedagógicas Inclusivas. Fez parte dos assessores pedagógicos do Instituto Paulo Freire. Coordenou o projeto "A Reflexão e Prática no Ensino", que teve por objetivo publicar nove livros focados na prática em sala de aula no Ensino Fundamental II. Nesse projeto, estiveram envolvidos vários pesquisadores, professores e estudantes da PUC-SP, Unicamp, USP, Unifiefio. Posteriormente, coordenou mesmo projeto, focado no Ensino Médio, com a publicação de 10 livros. Em seus temas, destacam-se análise dos discursos da mídia, discurso da violência, discursos atópicos, condições de produção discursiva e sujeito. Na área de ensino, traz pesquisas voltadas para a formação do leitor crítico e práticas pedagógicas emancipatórias.

Angelita Pereira dos Santos. Licenciada em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e suas respectivas literaturas pela Fundação Educacional de Divinópolis (2010), atual Universidade do Estado de Minas Gerais, e especialista em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura pela Universidade Federal de Lavras (2022). Ocupa o cargo de analista educacional do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, lotada na Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, exercendo suas atribuições na Divisão de Equipe Pedagógica, subordinada à Diretoria Educacional. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Lavras. Integra o Grupo de Pesquisa Leitura e Produção de Discursos (GPLPD) UFLA/CNPq.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LAS EMOCIONES DE LOS MEMES QUE CIRCULAN EN INTERNET

Margarita Reyna Ruíz
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco
amreynar@gmail.com

Silvia Gutiérrez Vidrio
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco
sgvidrio@correo.xoc.uam.mx

Las emociones constituyen una dimensión insoslayable de la vida social, dado que permiten establecer vínculos sociales; éstas participan de un sistema de sentidos y valores que son propios de un conjunto social, por tanto, pueden considerarse como experiencias construidas y compartidas socialmente (Gutiérrez y Reyna, 2024). El estudio de las emociones en el discurso parte del reconocimiento del papel central que juega el lenguaje, en sus diferentes manifestaciones, oral, visual, sonoro, gestual, etc., tanto en su construcción, como en su expresión y reconocimiento. El estudio de la emoción es central en los diferentes campos de estudio, pero a nosotras nos interesa en particular su análisis en los medios de comunicación, tanto los tradicionales, como los digitales. El tema de los medios de comunicación como transmisores y constructores de emociones es de gran interés ya que estos propagan emociones e incluso, en algunos casos, su objetivo es despertar emociones en las personas que los consumen (Gutiérrez y Vargas, 2017). En el caso del análisis de la emoción en los entornos digitales su estudio requiere investigar la expresión de las emociones de manera verbal, icónica y tipográfica y a considerarlos como discursos multimodales en los que se da el entrecruzamiento de distintos recursos semióticos. Para captar cómo se da dicho entrecruzamiento y captar las emociones a las que se apela hemos diseñado un acercamiento metodológico que vincula el análisis multimodal con el análisis discursivo de las emociones. Esta propuesta nos ha sido muy útil para estudiar uno de los artefactos digitales icónicos de nuestro tiempo los Imemes. Este término refiere a las composiciones multimodales (texto, imagen, audio) que abordan una situación específica de efervescencia en relación con la cual se expresan ciertas opiniones que se replican de forma rápida (Lanskshear y Knobel, 2007). Estos ocupan un lugar preponderante en la batalla por captar la atención del público y en consecuencia son ideales en la rápida difusión de determinados hechos, problemas o inquietudes. Además, tienen un poder discursivo, puesto que se involucran en la constitución y reconstitución de las relaciones sociales. Los memes de internet son algo más que una simple imagen. Ellos contienen actos de habla que movilizan afectos, construyen colectivos. Para ilustrar la metodología propuesta analizamos un corpus de estudio conformado por diferentes imemes recuperados de redes sociales y páginas de internet. El análisis muestra que los memes de internet tienden a ir mucho más allá de los valores abiertos expresamente transmitidos para incorporar un conjunto de valores, emociones, preocupaciones más latentes o encubiertos, que son intrínsecos a su significado como recursos expresivos.

Palabras clave: emociones. Memes. Internet. Metodología. Discurso digital.

Eje temático: Estudios del discurso digital

Resumen curricular:

Margarita Reyna Ruíz. Doctora en Ciencias Sociales, UAM, Xochimilco. Profesora-Investigadora del Departamento de Educación y Comunicación, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco
Silvia Gutiérrez Vidrio. Doctora en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Profesora-Investigadora del Departamento de Educación y Comunicación, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Xochimilco.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

COBERTURA MIDIÁTICA DO JULGAMENTO DA BHP BILLITON NA JUSTIÇA BRITÂNICA: PERSPECTIVAS DISCURSIVO-CRÍTICAS EM REPORTAGENS DA BBC E THE TELEGRAPH

Marianna Ribeiro da Silva
Universidade Federal de Ouro Preto
marianna.silva@aluno.ufop.edu.br

O rompimento da barragem do Fundão, administrada pela mineradora Samarco, ocorrido em 2015, no município de Mariana (MG), resultou em graves impactos socioambientais. Esse colapso ceifou a vida de 19 pessoas, destruiu integralmente os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo e degradou a Bacia do Rio Doce, afetando milhares de pessoas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, com especial prejuízo para as comunidades ribeirinhas. Em decorrência desses danos, um escritório jurídico com sede em Londres ajuizou uma ação contra a mineradora angloaustraliana BHP Billiton, co-proprietária da Samarco. Essa ação configura-se como a maior ação ambiental coletiva já registrada na justiça inglesa e se destaca como um dos maiores julgamentos de temática ambiental da história global. Considerando a cobertura midiática da imprensa britânica desse caso, pretende-se, com este trabalho, analisar, a partir da abordagem teórico-metodológica de Fairclough (2001;2003) e Fairclough e Fairclough (2012), como os veículos BBC e The Telegraph abordam a temática do processo judicial, observando de que forma as vítimas e os culpados são nomeados, como o rompimento da barragem é representado – crime ou desastre? – e quais discursos são reproduzidos nas reportagens, especialmente por reunir, de um lado, os interesses de uma das maiores acionistas que atuam na bolsa de valores da Inglaterra, e do outro, a busca das vítimas pela justa indenização. Assim, ancorando-se na Teoria Social do Discurso, a abordagem metodológica adotada articula três dimensões: textual, discursiva e social. Na dimensão textual, será realizada a análise linguística detalhada das escolhas lexicais, com o objetivo de identificar marcas de poder, ideologia e representação. A dimensão discursiva investigará as práticas interdiscursivas, explorando como os discursos circulam e se transformam para legitimar ou contestar determinadas perspectivas acerca do rompimento da barragem. Por fim, a dimensão social permitirá compreender as condições de produção e recepção das reportagens, relacionando-as a contextos mais amplos de hegemonia e poder sobre os discursos socioambientais.

Palavras-chave: Cobertura Midiática. Barragem do Fundão. Justiça Britânica. Análise de Discurso Crítica. Eixo (s) temático: Discurso e Mídias

Resumo do currículo dos autores: Mestra em Letras - Estudos Discursivos (UFV), licenciada em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas (UFRN), especialista em Linguística e Ensino de Textos (UFRN). Atualmente é professora de Língua Portuguesa da rede estadual de Minas Gerais e cursa Letras Inglês (UFOP).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A LÍNGUA OMÁGUA-KAMBEBA DE SINAIS: UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS SOCIAIS E DA RESSEMIOTIZAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DO LÉXICO

Marcos Roberto dos Santos
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
mrdsantos@uea.edu.br

Janaína de Aquino Ferraz
Universidade de Brasília (UnB)
ferraz.jana@gmail.com

Os estudos linguísticos e educacionais sobre as línguas de sinais têm avançado significativamente no contexto brasileiro. Embora a Língua Brasileira de Sinais (Libras) seja a língua oficial da comunidade surda no país, pode-se dizer que existe diversas outras línguas de sinais faladas por grupos que não possuem contato com surdos dos centros urbanos, entre esses grupos, pode-se destacar as Línguas Indígenas de Sinais (LIS), aquelas que são faladas no interior das comunidades indígenas. Nesse sentido, o trabalho apresentado se trata de um recorte da pesquisa realizada em nível de doutoramento por um dos autores e tem como principal objetivo analisar o processo de ressemiotização que motiva a formação lexical da Língua Omágua-Kambeba de Sinais, de São Paulo de Olivença, Amazonas, dentro de práticas sociais específicas. Para isso, foram utilizados estudos de Análise de Discurso Crítica (ADC) de Fairclough (2003; 2016), Dijk (2018; 2020) e outros, da Teoria da Ressemiotização de Iedema (2003) e outros e de Línguas Indígenas de Sinais de Gomes e Vilhalva (2021), Santos (2023) e outros. Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa, com pesquisa etnográfica e utilizou-se como técnica de geração dos dados a entrevista semiestruturada. O referencial teórico-analítico se baseia na Análise de Discurso Crítica e na Teoria da Ressemiotização. Os dados apontam que a comunicação usada por esses indígenas surdos se trata de uma língua com um completo sistema linguístico e que o meio em que estão inseridos e as características culturais do povo Omágua-Kambeba impactam diretamente no processo de ressignificação de determinadas semioses em itens lexicais da Língua Omágua-Kambeba de Sinais. Além disso, essa língua desempenha um papel muito importante para rupturas de práticas sociais excludentes para práticas mais acessíveis e de visibilidade social na comunidade. Com a pesquisa, também é possível concluir que há uma necessidade de políticas linguísticas de valorização das LIS para que haja preservação da cultura dessas pessoas e mais acesso à escolarização.

Palavras-chave: Língua Omágua-Kambeba de Sinais. Indígenas surdos. Discurso. Ressemiotização.

Eixo (s) temático: Discurso e Educação

Resumo do currículo dos autores

Marcos Roberto dos Santos. Doutor em Linguística pela Universidade de Brasília (UnB), mestre em Letras e Artes pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), especialista em Tradução e Interpretação de Libras, graduação em Secretariado Executivo, aluno de graduação de Licenciatura em Letras – Português e Libras, pela UNIFATECIE. Certificado pelo Exame Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras (PROLIBRAS) e no Exame Nacional de Proficiência no Uso e no Ensino de Libras para Nível Superior (PROLIBRAS). Atualmente é professor adjunto na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Línguas de Sinais na Amazônia (GEPELISA) e coordenador da Coordenação de Políticas para a Pessoa Surda - COPPS/PROGRAD/UEA.

Janaína de Aquino Ferraz. Coordenadora da Licenciatura em Letras Português do Brasil como Segunda Língua do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas - LIP da UnB. Doutorado em Linguística pelo PPGL-UnB e pós-doutorado em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. Além das atividades de ensino é pesquisadora da área de Análise de Discurso Crítica e Teoria da Multimodalidade, orienta alunos de graduação e de pós-graduação em projetos de pesquisa para questões linguísticas contemporâneas em trabalhos que tratem de mídias digitais, diversidade linguística. e ensino de segunda língua.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ESTRATEGIAS CONTRADISCURSIVAS PARA DENUNCIAR LA DESAPARICIÓN FORZADA EN REVISTAS DE OPOSICIÓN EN LA DICTADURA CIVIL MILITAR CHILENA EN 1978

Marcela Ruiz Zúñiga
Universidad Alberto Hurtado, Chile
marcelaruiz.zuniga@gmail.com

La dictadura civil-militar chilena (1973-1990) violó sistemáticamente los derechos humanos de sus opositores políticos a través del terrorismo de estado, que se tradujo, principalmente, en la realización de desapariciones forzadas y la tortura. Se sumó el control de los medios de comunicación para censurar y tergiversar estos hechos. Sin embargo, en 1976 en Chile comenzaron a circular revistas contrahegemónicas (Hoy, Análisis, Mensaje y Solidaridad) que desafiaron el discurso oficial de la dictadura. El año 1978 hubo una serie de acontecimientos significativos que pusieron en el espacio público la existencia de detenidos desaparecidos, destacando la ley de amnistía. Además, estas revistas mediaron y configuraron las memorias discursivas de la resistencia a la violación de los derechos humanos, que continúan en la actualidad. El objetivo de esta investigación consiste en describir y comparar las estrategias contradiscursivas empleadas para abordar la desaparición forzada en las revistas señaladas en 1978. Para el enfoque histórico del discurso es fundamental abordar los recursos semióticos con los que se construye el pasado considerando su contextualización, valoración y distribución social (Achugar, 2018). En este sentido, las estrategias contradiscursivas son maneras de contestar, y resignificar enunciados dominantes, para generar otros modos de decir y escribir (Macgilchrist, 2011) sobre un objeto discursivo en disputa. El corpus analizado está compuesto por 114 segmentos temáticos sobre desaparición forzada provenientes de 4 revistas de oposición, publicadas mensual y quincenalmente, en 1978, que equivalen a 1082 páginas. En el corpus se identificaron y compararon estrategias que desafían el régimen de veridicción y legitimidad del discurso oficial sobre los derechos humanos, tales como la existencia de detenidos desaparecidos, legitimidad de la actitud de la sociedad civil, rol de agentes del estado, y estándares normativos de convivencia social. En las revistas Hoy y Análisis se observa el uso de estrategias contradiscursivas como la atenuación, eufemismos, voces colectivas y preguntas de interpelación, mientras que en las revistas Mensaje y Solidaridad prevalece el discurso referido para dar voz a grupo oprimidos, la norma ética universal, así como la intensificación del sufrimiento y estados emocionales. Por tanto, estas estrategias contradiscursivas pueden proyectarse a otras experiencias autoritarias del Cono Sur.

Palabras clave: discurso derechos humanos. estrategias contradiscursiva, prensa alternativa. enfoque histórico del discurso

Eje(s) temático(s): discurso y política, discurso y medios

Marcela Ruiz Zúñiga. Doctora en Lingüística. Estoy interesada en los estudios del discurso, específicamente, en la construcción y transformación de objetos y prácticas discursivas en campo de los derechos humanos en contexto de conflictos sociopolíticos. Desde una perspectiva teórico-metodológica interdisciplinaria también me interesa indagar en la configuración discursiva y social de los procesos subjetivos.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

EL ESQUEMA ARGUMENTATIVO PARA CONSTRUIR EL CONOCIMIENTO EN EL ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Martha Shiro

Universidad Central de Venezuela, Florida Atlantic University
shiomartha@gmail.com

Una de las exigencias que impone la publicación de los artículos de investigación es la de presentar avances en el conocimiento de una disciplina. El objetivo principal de este trabajo es averiguar qué esquema argumentativo usa el autor para construir y validar el conocimiento aportado por el artículo en la disciplina correspondiente. El autor parte de un (supuesto) conocimiento compartido, ya validado por los lectores especialistas en la disciplina, y abre el camino para ofrecer su aporte cuando plantea el problema y los resultados de su estudio. Así, en este trabajo me propongo examinar cómo se posiciona el autor para construir el conocimiento en las distintas secciones del artículo. Siguiendo a Tardy (2012) busco determinar cómo el autor hace referencia al conocimiento previo (Shiro & Bolívar 2022) y usa los hallazgos de estudios precedentes como evidencia en su argumentación. Analicé 10 artículos de investigación en el área de lingüística y codifiqué el esquema argumentativo de cada artículo. Identifiqué los pasos argumentativos (*claim/data/warrant* en Toulmin 2007) en cada una de las secciones del artículo (introducción, revisión bibliográfica, método, análisis y discusión de los resultados, conclusiones). Categoricé las marcas lingüísticas que señalan la voz del autor para tratar el conocimiento previo y el nuevo para determinar su función en el esquema argumentativo. Como es de esperarse, las marcas lingüísticas son de naturaleza evaluativa (referencia a emoción, volición, cognición y discurso referida) y evidencial (causalidad, modalidad deóntica y epistémica, intensificación y mitigación). Los resultados preliminares indican que las estrategias argumentativas varían según la sección del artículo. Identificar los recursos argumentativos en los artículos de investigación permite entender las tradiciones discursivas que siguen los investigadores en los distintos campos de estudio y ayuda a mejorar este tipo de escritura académica así como a sistematizar los criterios de evaluación de los artículos por parte de árbitros expertos.

Palabras clave: conocimiento nuevo y compartido, posicionamiento, pasos argumentativos

Eje temático: escritura académica

Sobre el autor: Martha Shiro es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV) e investigadora adjunta en Florida Atlantic University. Es Doctora en Educación (Harvard University), tiene una Maestría en Lingüística Aplicada (Birmingham University) y es Licenciada en Idiomas Modernos (Universidad Central de Venezuela). Sus principales líneas de investigación son el Análisis del Discurso (oral y escrito, los géneros discursivos, narración, argumentación) y el Desarrollo del Lenguaje (lengua materna, segunda lengua, bilingüismo).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

AS REDES SOCIAIS E A DITADURA CHILENA: AS ANÁLISES DO DISCURSO E AS *FAKENEWS*

Matheus Sena de Azevedo
PPGLEN/UFRJ
matteoazevedo@letras.ufrj.br

O discurso é uma das ferramentas mais importantes para a manutenção do poder. Os políticos o utilizam para diversas funções: primeiro usam o discurso para falar aos seus eleitores, depois para convencer àqueles e àquelas que estão resistentes a uma ideia e, em confronto com seus adversários, discursam para aniquilar suas imagens. Adicionado a esta questão, as fórmulas de coação da massa são quase sempre as mesmas: palavras de ordem, gestos eloquentes, a criação de um inimigo comum. O principal objetivo deste trabalho é a análise de textos provenientes da rede social X (antigo *Twitter*) que refletem tópicos sobre a ditadura no Chile, especificamente *tweets* de perfis que mencionam essa situação e se agregam no campo das disputas sobre a veracidade dos fatos. A busca por esses *tweets* é feita com buscas enviesadas a partir da seleção de palavras-chave como “Chile”, “Ditadura chilena”, “Fake News e Ditadura no Chile”. Dessa forma, a ferramenta de busca pode criar filtros de pesquisa e, assim, selecionar perfis que se enquadram nessa discussão. Os dados e as bibliografias mostram como há uma longa reflexão sobre as relações entre linguagem, política, história, redes sociais e a manutenção ou destruição das democracias, como (Bakhtin, 2018); (Bucci, 2019); (Calvo, 2020); (D’Ancona, 2018); (Faraco, 2009); (Paveau, 2017); (Konder, 2002); (Volóshinov, 2019); (Thompson, 1998); (Winn, 2010). Este trabalho está filiado ao Círculo de Bakhtin e traz como proposta a articulação e a análise de noções do Círculo como o cronotopo, a representação da realidade e a inversão histórica. Além disso, é muito importante entender que a linguagem e a política andam de mãos dadas porque a linguagem é usada como um instrumento político para manter o vínculo com as massas. Também compreendemos que os discursos digitais são de extrema importância para compreendermos o rearranjo da sociedade, em específico, a sociedade brasileira que hoje possui os seus nativos digitais e que utilizam as redes sociais para propagar *fake news*, bem como manter uma relação direta e indireta com seus apoiadores e bolhas sociais. Dessa forma, pode-se dizer que “as línguas são construídas a partir das práticas de fala e escrita e das crenças (ou ‘ideologias’) dos sujeitos que falam e escrevem (Joseph, 2017, p.282).

Palavras-chave: Círculo de Bakhtin. Ecosistema Digital. Fake News.

Eixo (s) temático: Discurso e Redes Sociais

Resumo do currículo dos autores.

Matheus Azevedo é pesquisador com bolsa CAPES pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas, na área de Estudos Linguísticos Neolatinos, na linha 1 do seu programa, que é Identidade, cognição e ensino nas línguas neolatinas. Durante seu mestrado se debruçou em construir uma interlocução entre as propostas metodológicas e filosóficas do Círculo de Bakhtin e outras noções da Análise Dialógica do Discurso com a abordagem metodológica da Análise do Discurso Digital, a fim de tecer uma análise tecnodiscursiva e dialógica de *tweets* que refletiam e refratavam os horrores da ditadura chilena em seus enunciados.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MARCADORES DISCURSIVOS: A CONSTRUÇÃO DE UM ATO RESPONSÁVEL NO JULGAMENTO DO MENSALÃO

Magno Santos Batista
Universidade do Estado do Amapá-Ueap
magnosantos01@yahoo.com.br

No embate do julgamento do Mensalão, sobretudo entre o relator e o revisor, somente a título de contextualização, a narrativa do julgamento do Mensalão alcança *status* nacional a partir do momento em que nomes importantes de partidos políticos são incluídos no rol dos processos. Dentre tais nomes, destacam-se José Genoíno, José Dirceu de Oliveira e Silva, Marcos Valério Fernando de Souza, Kátia Rabello e Henrique Pizzolato, estavam no rol do processo penal. Esses nomes, por representarem cargos importantes no cenário político nacional, possibilitaram a imprensa nacional e internacional, ao noticiar o julgamento do Mensalão, evidenciar a necessidade da construção da imagem de uma justiça brasileira que pune todos os tipos de crime, principalmente, os chamados de *Colarinho branco*. Para tanto, objetiva-se discutir a construção do tema e do ato responsivo a partir dos marcadores discursivos, assim como rememorar uma das ações penais mais emblemáticas no Brasil. Nesse sentido, devido ao *corpus* ser extenso, selecionamos excertos do voto dos ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski do item III do acórdão do Mensalão, que corresponde às práticas dos seguintes crimes: corrupção passiva; corrupção ativa; peculato; lavagem de dinheiro; desvio de recursos pertencentes ao Banco do Brasil, a título de “bônus de volume” apropriados pelas agências de publicidade SMP&B e DNA contratada pela instituição financeira; coautoria entre o diretor de marketing da entidade pública e os sócios das agências de publicidade. O recorte teórico advindo do Círculo de Bakhtin inseridos em uma concepção de linguagem demonstra-se pertinente para a compreensão e análise da materialidade do *corpus* desta pesquisa. Os resultados apontam para a compreensão de que os marcadores discursivos não são apenas construções linguísticas abstratas, mas também constituídas de sentidos, discursos e história dos interlocutores. Além disso, nos proporcionou um esboço crítico do julgamento e de suas instituições. O uso de um marcador discursivo pode demarcar o lugar social ocupado por aquele sujeito na enunciação. Por fim, a análise do tema e do ato no acórdão do julgamento do Mensalão nos fez perceber a trajetória histórica do Supremo Tribunal Federal e também reconhecemos nos discursos práticas relacionadas à ficha limpa, à Lava Jato, ao autoritarismo, ao *impeachment* de uma mulher, à ressurreição de princípios ditatoriais, por exemplo: a destituição do STF e o retorno dos militares ao poder.

Palavras-chave: Acórdão. Marcadores discursivos. Tema. Ato responsável.
Eixo (s) temático: Discurso Jurídico Resumo do currículo dos autores.

Licenciado em Letras – Português/Espanhol pela Universidade Estadual de Santa Cruz (2010). Mestrado em Letras: Linguagens e Representações pela Universidade Estadual de Santa Cruz (2014). Doutorado em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (2023). Professor Adjunto Efetivo da Universidade Estadual do Amapá (UEAP). Pesquisador nos seguintes grupos de pesquisa: Conexões, produção de conhecimento e ensino e no grupo Linguagens, Língua e Sociedade. Pesquisador dos seguintes temas: ensino; marcadores discursivos; argumentação; manual didático; gêneros discursivos; letramento, texto jurídico.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A PRAÇA-PRAIA DE BELO HORIZONTE EM SUA POTÊNCIA POLÍTICA E POÉTICA DE CAPTURA SIMBÓLICA

Mateus Silveira Bello
Unicamp
mateussbello@gmail.com

Este trabalho faz parte do meu percurso de pesquisa de doutorado, cujo objetivo é analisar a potência política e poética de captura simbólica do carnaval de rua de Belo Horizonte na (re)formulação dos sentidos da cidade. Um dos marcos inaugurais da retomada do carnaval de rua da capital mineira é a festa-protesto “Praia da Estação”, realizada a partir de 2010, a fim de lutar contra um decreto da prefeitura que proibia a realização de eventos de qualquer natureza na Praça da Estação. Este movimento político cultural organizado a partir de um evento de Facebook, como tantos outros movimentos urbanos ocorridos ao longo da primeira metade da última década no país, transformou a cidade sem mar em um mar de gente vestida como se fossem à praia. Além de derrubar o decreto, a festa foi o ponto pé para diversas ocupações político culturais no centro da cidade. Selecionei para análise um dos materiais do meu arquivo de pesquisa, uma das fotos da fotógrafa Priscila Musa do primeiro ano de “Praia” em 2010. Essa foto circula em diversos meios como documentários, site oficial da prefeitura, posts e reportagens realizadas sobre a história do carnaval de BH. A partir do dispositivo teórico-analítico da análise materialista do discurso, analisamos o funcionamento discursivo da resistência na/pela cidade que se textualiza a partir da metaforização do/no espaço urbano. Gadet e Pêcheux, em a Língua inatingível, nos ajudam a compreender o poético como um deslizamento inerente a toda linguagem, e não como uma linguagem específica em si. A equivocidade de um ato de protesto festivo que convoca pessoas a se banhar e se divertir como se tivessem na praia, em uma praça central de uma metrópole longe do litoral toma meu olhar analítico pela formulação poética da linguagem na história a partir da composição de diferentes materialidades significantes. Uma questão que movimenta a pesquisa é pensar que a cidade produz o carnaval, mas também é produzida por ele. Nesse sentido, o trabalho se propõe a discutir o potencial de captura simbólica das festas populares brasileiras a partir da análise da imbricação entre corpo dos cidadãos e corpo da cidade na materialidade de uma imagem.

Palavras-chave: Análise do Discurso materialista. Resistência simbólica. Materialidades significantes. Carnaval de rua.

Eixo (s) temático: Discurso e Política; Discurso, Literatura e outras artes

Resumo do currículo dos autores

Doutorando pelo programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na área de Funcionamento do Discurso e do Texto. É mestre em Letras: Teoria Literária e Crítica da Cultura pela Universidade Federal de São João del Rei (2020), na linha Discurso e Representação Social. Possui Licenciatura Plena em Letras - Português, Inglês e suas Literaturas, pela Universidade Federal de Lavras (2016). Tem experiência no ensino básico público nas áreas de Língua Portuguesa, Literatura, Leitura e Produção textual. Atualmente, é bolsista CNPQ e participa do Grupo de Pesquisa O discurso nas fronteiras do social: diferentes materialidades significantes, com orientação da Prof^a Dr^a Suzy Maria Lagazzi.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ARGUMENTAÇÃO E RETÓRICA NO DISCURSO NEOPENTECOSTAL DA IGREJA SANTA DE JESUS CRISTO, EM ARAPIRACA, ALAGOAS

Max Silva da Rocha
Universidade Federal do Piauí (UFPI) / Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL)
E-mail: msrletras@gmail.com

Os estudos argumentativos, retóricos e discursivos fornecem categorias que são capazes de mostrar de que maneira um determinado ato retórico de linguagem busca convencer, persuadir, aumentar e intensificar a adesão do auditório acerca de uma proposta que lhe é apresentada ao assentimento. Com base nessa perspectiva, este trabalho, em nível de doutorado, pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí, tem como principal objetivo analisar os elementos persuasivos presentes em exemplares do gênero sermão oral, que foram proferidos pelo pastor Marcelo Oliveira, que é fundador, líder e atual administrador da Igreja Santa de Jesus Cristo, com sede na cidade de Arapiraca, estado de Alagoas. De maneira mais específica, buscamos entender, descrever e explicar os elementos retórico-discursivos que aparecem na argumentação do referido orador, bem como compreender seus possíveis interpretativos manifestados na argumentação. Para tanto, recorreremos aos estudos retóricos antigos, modernos, à teoria semiolinguística de análise do discurso e à teoria da argumentação no discurso, através de um diálogo entre essas disciplinas. No campo dos estudos retóricos antigos e modernos, fizemos uso dos postulados teóricos dos seguintes autores: Aristóteles (2011), Barthes (2001), Fiorin (2017, 2022), Ferreira (2015), Mateus (2018), Meyer (2007), Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), Reboul (2004), Tringali (1988), entre outros. No campo dos estudos discursivos, recorreremos aos seguintes autores: Amossy (2020), Charaudeau (2018, 2019, 2022), Emediato (2022, 2023), Galinari (2016), Machado (2001, 2020), Maingueneau (2020), entre outros. No que concerne ao aparato metodológico, é pertinente afirmar que se trata de uma pesquisa básica, quanto à natureza; teórica, quanto ao gênero; possui fontes de informação primária; é qualitativa no que diz respeito à abordagem, apresenta objetivos descritivos, explicativos e interpretativos; segue o método indutivo de pesquisa; e toma como procedimento uma análise retórico-discursiva. A constituição do corpus aconteceu por meio da aquisição de sermões orais gravados e, posteriormente, publicados no canal oficial da citada instituição religiosa na plataforma virtual do YouTube. Os resultados mostram que o referido pregador formula sua argumentação com base nos *ethé* de profeta de Deus, senhor da guerra espiritual, patriota, negacionista, entre outros. Além disso, lança mão de diferentes argumentos como os de autoridade, pragmático, definição, entre outros, a fim de comprovar suas afirmações. Passionalmente, identificamos a tentativa de despertar no auditório as paixões da confiança, calma, ira, entre outras. Compreendemos que essas estratégias são decisivas e concretizam a argumentação nos sermões do pastor Marcelo Oliveira durante suas pregações na Igreja Santa de Jesus Cristo no interior de Alagoas. Além disso, figuras de manipulação estão presentes, a exemplo da mentira, da má-fé, da impostura e da denegação. Certamente, a argumentação do mencionado orador consegue conquistar a adesão porque está prenhe de estratégias persuasivas que conquistam mentes, corações e exacerbada arrecadação financeira.

Palavras-chave: Argumentação. Discurso religioso. Igreja Santa de Jesus Cristo. Retórica.
Eixo (s) temático: Discurso e religiosidades.

Resumo do currículo dos autores: Max Silva da Rocha cursa doutorado em Linguística (está no último semestre), pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). É mestre em Linguística, pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). É licenciado em Letras-Português, pela Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Já foi professor do curso de Letras-Português entre 2020 a 2022 na UNEAL, campus Palmeira dos Índios. Possui publicações de livro, artigos e capítulos de livro nas seguintes temáticas: argumentação, retórica, semiolinguística e linguística textual. Estuda o discurso religioso cristão e suas implicações argumentativas, retóricas, discursivas e textuais.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MULHERES SOLTEIRAS BRANCAS SOBRE SER SOLTEIRA: UMA ABORDAGEM DISCURSIVA

Marizita Saraiva Rabelo
Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC)
marizita_rabelo@yahoo.com.br

O despertar crítico para a pesquisa intitulada Representações sociais de mulheres solteiras brancas sobre ser solteira: uma abordagem discursiva é resultado de minha vivência como mulher solteira, branca, nascida no interior cearense e cobrada desde muito jovem, pela família e pelo meio social, a casar-me porque toda mulher deve ter um marido. Além disso, a percepção de outras vivências em que a representação social de mulheres solteiras brancas mantém e reproduz o discurso machista e patriarcal construído pela sociedade, o qual simboliza intolerância, controle e poder, instigam-me a enveredar pela temática. Com natureza aplicada e abordagem qualitativa, a escrita deste trabalho tem como objetivo principal analisar a construção discursiva das representações sociais sobre ser mulher solteira e branca por meio do discurso articulado por ela mesma e mediante práticas colonialistas da família e da sociedade. A referida pesquisa pretende também investigar os elementos temáticos da representação social evocados nos discursos de mulheres solteiras brancas sobre ser solteira, bem como examinar, por intermédio da aplicação de entrevistas com mulheres solteiras brancas, as estruturas linguístico-textuais-discursivas que o grupo social em foco mobiliza para compor a construção das representações sobre ser solteira. A relevância social da investigação está em suscitar reflexões e mudanças de atitude acerca do discurso de poder da sociedade burguesa, patriarcal e conservadora que naturaliza a assimetria das relações de gênero e raça, contribuindo, desse modo, para a disseminação de preconceito e intolerância das quais as mulheres solteiras são vítimas. Assim, interessa-me saber como a mulher solteira branca (re)produz o discurso sobre si mesma mediante a rotulação de sua solteirice, estigma construído por práticas de controle da família e da sociedade. O embasamento teórico abrange o estudo da Teoria das Representações Sociais (Moscovici, 2015; Jodelet, 2001; Irineu, 2011, 2014), oriunda da Psicologia Social, e da Análise de Discurso Crítica (Fairclough, 2016; Magalhães, Martins, Resende, 2017), proveniente da Linguística e Linguística Aplicada. Em uma perspectiva decolonizadora de práticas ideológicas do sistema patriarcal, Oyewùmi (2019), Bassanezi (1997), Biroli (2018), Maia (2007, 2008) e Venâncio (1997) subsidiam esta interface teórico-metodológica.

Palavras-chave: Discurso. Mulher solteira. Patriarcado.
Eixo(s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade.

Resumo do currículo dos autores.

Professora de Língua Portuguesa da Secretaria de Educação do Estado do Ceará;
Especialista em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual do Ceará e integrante do Grupo de Estudos de Análise de Discurso Crítica (GPADC) da Universidade Estadual do Ceará.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSOS E CATÁSTROFE: O CASO DA EXPLOSÃO DE UMA FÁBRICA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO EM SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

Mauricio Santana de Sousa
Universidade Católica do Salvador
mssousa3@gmail.com

Em 11 de dezembro de 1998, uma fábrica clandestina de fogos de artifício localizada na periferia da cidade de Santo Antônio de Jesus - BA explodiu, matando 64 pessoas e deixando outras cinco gravemente feridas. As vítimas eram em sua maioria mulheres negras, pobres, algumas destas grávidas, crianças e adolescentes. A flagrante violação de direitos ensejada pelos fatos, a morosidade e pouca ação resolutive das instâncias da justiça do país, nos processos interpostos pelas vítimas e familiares, levou a Corte Interamericana de Direitos humanos a acolher uma ação que colocou o Brasil no banco dos réus. Este estudo é parte da tese, ainda em construção, iniciada em 2022, intitulada: "A explosão da fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus: uma análise sobre a (com)formação do discurso de catástrofe", sob orientação da Prof^a. Dr^a. Liliâne Vasconcelos de Jesus. As questões levantadas foram motivadas pelo interesse do autor em compreender quais forças operaram no sentido de manter o pleno funcionamento, de uma estrutura produtiva clandestina, perigosa, ilegal, com frequentes desrespeito aos direitos humanos e uso do trabalho infantil. E assim se coloca como possibilidade de ampliar discussões acerca das condições de trabalho dessa atividade. Tem como objetivos compreender as manifestações de poder presentes nos discursos dos agentes envolvidos no caso; entender como estes discursos se articularam para manter uma suposta ordem hegemônica, que sugere aderência ao conceito de catástrofe enquanto figura de historicidade. Os pesquisadores Bruno Leal e Tânia Maria Gomes (2020), entendem que a catástrofe oferece um potente gesto conceitual para se pensar as formas da comunicação. Ao acionar um conjunto de imagens conceituais, a catástrofe enquanto figura de historicidade, ocupa-se em apreender, discutir e caracterizar estes fenômenos de modo a fugir da falsa ideia de momento de ruptura ou descontinuidade. Sobre discurso, Foucault (1971) entende que são produzidos, controlados e redistribuídos com a função de "conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade." Portanto, este estudo tem como foco a análise do discurso sob a ótica foucaultiana das relações de poder, mais especificamente os discursos construídos nos bastidores da "catástrofe" vivenciada pelos trabalhadores da indústria clandestina de fogos de artifício na cidade de Santo Antônio de Jesus, que vieram à tona com a explosão de uma de suas fábricas. A construção deste objeto de estudo se dará pelo entrelaçamento da análise dos discursos e o conceito de catástrofe enquanto figura de historicidade. Para tentar responder o problema anunciado pela pergunta da pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa, entendendo que este método é o que melhor se aplica a análise dos fenômenos sociais. (MINAYO, 1994) Para a coleta dos dados, a análise documental mostrou-se a ferramenta mais adequada ao que se propõe a pesquisa. Uma vez que estando os registros do caso dispersos nas mais variadas fontes, sejam peças de processos, jornais, fotos, vídeos, atas, entrevistas realizadas, esta estratégia de investigação, utiliza procedimentos técnicos específicos para examinar e compreender o teor de documentos de diversos tipos, e assim, obter informações significativas, conforme os objetivos de pesquisa estabelecidos. Os discursos foram a princípio ordenados em três categorias distintas: o discurso da mídia; o discurso das instituições e o discurso dos sobreviventes, que se desdobrarão em outras subcategorias à fim de melhor compreender sua dinâmica e entrelaçamento.

Palavras-chave: Discurso. Catástrofe Fogos de artifício. Direitos humanos.
Eixo (s) temático: Discurso e Direitos Humanos

Resumo do currículo dos autores.

Mauricio Santana de Sousa. Doutorando em Território, Ambiente e Sociedade pelo Programa de Pós-Graduação em Território Ambiente e Sociedade (PPGTAS) Universidade Católica do Salvador.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANÁLISE DE PROVAS RETÓRICO-CRÍTICAS EM DISCURSOS DE ÓDIO NA INTERNET

Marcos Vinícius Lúcio Fragoso
PPGLL/UFAL
marcosviniciusarapiraca@gmail.com

Deywid Wagner de Melo
PPGLL/UFAL
deywid@arapiraca.ufal.br

A pesquisa analisa os discursos de ódio no ambiente digital, com foco em como se constroem e perpetuam nas redes sociais, espaço caracterizado pela interconexão global e pela produção de novos gêneros textuais e discursivos, como memes e tópicos de discussão. Esses discursos, cada vez mais visíveis, revelam contradições do ambiente digital: ao mesmo tempo em que democratizam a comunicação, também reproduzem dinâmicas de exclusão e intolerância. Motivada pela necessidade de compreender como esses discursos impactam as relações sociais, a pesquisa busca contribuir para o enfrentamento das desigualdades amplificadas no meio digital. A justificativa baseia-se na importância de diferenciar liberdade de expressão de práticas discriminatórias, já que, sob o pretexto de liberdade, muitos discursos de ódio se naturalizam no cotidiano. Nesse contexto, torna-se essencial identificar estratégias discursivas que legitimam e perpetuam a intolerância. O principal objetivo do estudo é realizar uma análise retórico-crítica dos discursos de ódio, investigando como elementos argumentativos e persuasivos contribuem para sua eficácia. A pesquisa se concentra nos modos sutis e estratégicos de apresentação desses discursos, que os tornam difíceis de contestar diretamente. Além disso, pretende estimular uma reflexão crítica sobre os limites entre expressão legítima e discurso de ódio, com vistas a fomentar um ambiente digital mais inclusivo e respeitoso. A fundamentação teórica apoia-se em autores como Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), Reboul (1998) e Meyer (2007), que analisam a retórica como técnica argumentativa. Paveau (2013, 2017, 2021) discute especificidades do discurso digital, enquanto Fairclough (2001, 2016), Van Leeuwen (2007, 2008) e Resende (2009) abordam as relações entre discurso, poder e desigualdades sociais. Essas perspectivas teóricas oferecem um arcabouço robusto para compreender as dinâmicas ideológicas e comunicativas que sustentam os discursos de ódio. Metodologicamente, adota-se uma abordagem qualitativa, com análises descritivas e interpretativas de publicações em redes sociais como Instagram, Facebook e X (antigo Twitter). Essas plataformas foram selecionadas por sua relevância na formação de opinião pública e articulação de movimentos sociais, refletindo e amplificando as dinâmicas de poder e exclusão presentes na sociedade. Os resultados preliminares indicam que os discursos de ódio utilizam estratégias retóricas específicas, como humor, ironia e apelos emocionais, para desumanizar determinados grupos sociais. Essas estratégias tornam o discurso persuasivo e difícil de identificar como discriminatório, naturalizando a intolerância em interações cotidianas. Compreender esses mecanismos é crucial para propor ações educativas e políticas que combatam a intolerância e promovam o respeito à diversidade. Ao final, o estudo reafirma a importância de enfrentar os discursos de ódio como um problema social e comunicativo. Ele propõe reflexões críticas sobre a responsabilidade na comunicação digital e sugere medidas que valorizem a inclusão, o respeito e o combate às práticas discriminatórias. Assim, busca contribuir para a construção de um ambiente digital mais ético e responsável, promovendo a conscientização sobre o impacto dessas práticas na sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Comunicação Digital. Análise Retórico-Crítica. Discurso de Ódio.
Eixo (s) temático: Discursos e Redes Sociais.

Resumo do currículo dos autores.

Marcos Vinícius Lúcio Fragoso: Graduado em Letras (Língua Portuguesa) pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Pós-graduado no curso de especialização em Produção Textual pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). Mestrando em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura (PPGLL) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Membro do Grupo de Estudos do Texto e da Leitura (GETEL/UFAL/CNPq). Atuou como bolsista CNPq no Projeto intitulado

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Letramentos e os Gêneros Textuais no Ensino de Língua Portuguesa do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) e como residente no Programa de Residência Pedagógica - RP/UFAL. Atualmente, é professor de Língua Portuguesa da Escola de Educação Básica Santa Catarina na educação básica.

Deywid Wagner de Melo: Doutor (2013) e Mestre (2008) em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística (PPGLL) da Faculdade de Letras (FALE) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Graduado (2005) em Letras - Português/Inglês (Licenciatura) pela Fundação Universidade Estadual de Alagoas, atual Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Possui Especialização em Gestão e Desenvolvimento Universitário (UFAL/2009). É Professor Adjunto III, Coordenador de TCC, Coordenador de área (Língua Portuguesa) do PIBID (Programa Institucional de Iniciação à Docência) e Coordenador de projeto do Programa de Iniciação à Pesquisa (PIBIC) no Curso de Letras - Língua Portuguesa, Campus de Arapiraca da UFAL. Atualmente, exerce a função de Procurador Educacional Institucional (PEI) da UFAL e membro titular da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFAL. Leciona as disciplinas Processos de Leitura e Produção de Textos de Língua Portuguesa, Linguística do Texto e do Discurso, Pesquisa em Estudos da Linguagem, Semântica e Pragmática de Língua Portuguesa e Análise da Conversação. Atua como pesquisador na área de Linguística, mais precisamente em Linguística Textual, com ênfase nas teorias e análise de gêneros orais e escritos, nos Estudos Conversacionais e nos Estudos Retóricos do Texto e do Discurso. É membro dos Grupos de Pesquisa: GETEL/UFAL/CNPq Grupo de Estudos do Texto e da Leitura - Perspectivas Interdisciplinares); Linguagem e Retórica (UNEAL/CNPq); DALT/UFAL/CNPq (Descrição, Análise Linguística, Literatura e Texto).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPRESENTACIONES SOCIALES Y DISCURSO PROTESTA. EL CASO DE LOS GRUPOS “PRO-PALESTINA” EN LATINOAMÉRICA

Nino Angelo Rosanía Maza

Universidad de San Buenaventura/Delegado ALED-México
ninosrosania@gmail.com

Karen Miladys Cárdenas Almanza

Universidad Nacional Autónoma de México
kcardenasalmanza@gmail.com

Como es bien sabido, en los últimos años se ha dado un debate importante acerca del conflicto entre Israel y Palestina, lo cual ha suscitado opiniones encontradas hacia qué grupo tiene o no la razón. Lo anterior, ha generado que distintos colectivos dentro y fuera del territorio en donde tiene lugar dicho conflicto asuman una posición en la que se refleja el apoyo hacia un bando u otro. En este sentido, el siguiente trabajo, partiendo de los conceptos de Representaciones Sociales (Moscovici, 1985; Jodelet, 1985), Discurso multimodales de protesta (Cárdenas Neira y Arredondo, 2017) y las herramientas del Análisis del Discurso (AD) tiene como objetivo analizar cómo se configuran discursivamente lo que hemos llamado un “Macro-Grupo Social” (MGS), el cual defiende y apoya las causas e intereses socio-políticos de un grupo en conflicto sin estar en el espacio geográfico en donde este tiene lugar. En específico, nos concentramos en los llamados movimientos o grupos Pro-Palestina que se han consolidado en distintas zonas de Latinoamérica, pues nuestro interés en particular es identificar las estrategias lingüístico-discursivas y de posicionamiento empleadas por estos a la hora de manifestar lo que ellos consideran también parte de una lucha colectiva a favor del pueblo palestino. Para este trabajo, a partir de una metodología mixta, hemos analizado veinticinco videos (25) de distintos medios de comunicación locales de países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Uruguay, Paraguay, Venezuela), y de plataformas digitales internacionales como YouTube y Facebook que contienen las protestas realizadas en cada una de ellos y desde los cuales realizamos un análisis multinivel que incluye: 1) identificación de patrones léxico-semánticos, gramaticales, pragmáticos y semióticos, así como 2) las distintas estrategias de posicionamiento discursivo, incluyendo aspectos de la modalidad en distintas manifestaciones (Epistémica, Deóntica y Axiológicas o Valorativas) (Bravo, 2017, Marín Arrese, 2011, Palmer, 1986) a fin de caracterizar a este Macro Grupo Social. Los resultados de este trabajo nos muestran que, además de compartir la misma ideología, este grupo apela a recursos para expresar descontento hacia su oponente, por ende, también se crea no solo su propia identidad, sino también la de la figura del “Enemigo”.

Palavras-chave: Representaciones Sociales. Discurso protesta en redes Sociales.

Macro-Grupo Social. Posicionamiento discursivo. Palestina.

Eixo (s) temático: Discurso y política Resumen do currículo dos autores.

Nino Angelo Rosanía Maza. Cuenta con estudios de Posgrado en Ciencias cognitivas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Cuernavaca, México) y en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; filósofo por la Universidad del Atlántico (Barranquilla, Colombia); Normalista Superior por la Escuela Normal Superior “La Hacienda” (Barranquilla, Colombia). Tiene un diplomado en Docencia Universitaria por la Universidad del Atlántico (Barranquilla, Colombia), un diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (Puebla, México) y en Argumentación para la Ciudadanía por el Instituto Caro y Cuervo (Bogotá, Colombia). Actualmente es el Delegado de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, Capítulo México. Sus áreas de interés son la Filosofía del lenguaje, Filosofía de las ciencias cognitivas, Argumentación y Análisis del discurso político.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Karen Miladys Cárdenas Almanza. Doctora en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Docente del Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (SNI-CONAHCyT, México). Posdoctorante en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALEL). Áreas de especialidad: Lingüística general (Sintaxis y semántica del español), Pragmática y Análisis del discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“O BOY DOENTE DE PATRIARCADO”: NARRATIVAS DE MULHERES E A REPRESENTAÇÃO DA MASCULINIDADE HEGEMÔNICA EM QUADRINHOS DIGITAIS

Nara Bretas Lage
Universidade do Estado de Minas Gerais
narabretaslage@hotmail.com

Marco Túlio Pena Câmara
Universidade Federal do Tocantins
marcotulioacamara@gmail.com

A representação de corpos dissidentes perpassa por diferentes mídias, sendo a história em quadrinho uma dessas linguagens que, em um cenário conectado, passou por processos de midiamorfose (Fidler, 1998) ao se firmar como quadrinhos digitais. Nesses produtos midiáticos, as autoras mulheres narram suas próprias experiências, anseios e violências – simbólicas ou não. O trabalho é relevante na medida em que lança luz para essas produções e representações, sob a perspectiva discursiva, que denuncia traços perigosos de masculinidade sobre corpos e vivências femininas. Este trabalho discute a representação dessas mulheres a partir da discussão de masculinidade hegemônica (Connel, 2013), que visa minorizar as mulheres. Por meio dos estudos de narrativas de si (Arfuch, 2003), mostramos as experiências de mulheres que se envolvem com homens, em uma relação de gênero opressora (Bourdieu, 2021). O objetivo do trabalho é apontar características referentes aos estudos das masculinidades que são reproduzidas e experienciadas pelas personagens das histórias em quadrinhos a serem analisadas. Como objeto de estudo, escolhemos uma coletânea de quadrinhos Boy Dodói, baseada em relatos reais, que retrata situações do cotidiano envolvendo homens que reproduzem traços considerados da masculinidade “tóxica” – a que os estudos de gênero denominam masculinidade hegemônica. Por meio da análise do discurso e das narrativas de si, buscamos identificar como esses relatos representam esses estereótipos masculinos e as masculinidades possíveis a partir dessas situações ali narradas. Tais narrativas empreendem papel fundamental de identificação com o público, mas, mais que isso, também impulsionam a reflexão na construção da identidade e, no caso do objeto aqui estudado, na reconstrução da masculinidade hegemônica a partir de suas problematizações e atualizações. Relacionar representações de gênero com discursos de HQs, por meio de narrativas de si, coloca-se como possibilidade não só de abordagem e metodologia de pesquisa, mas também como possível objetivo social de tais produtos midiáticos. O estudo aponta para a representação de papéis masculinos previamente determinados e impulsionados na sociedade patriarcal, que ignora experiências e desejos das mulheres. Com as análises, percebe-se que as histórias em quadrinhos em formatos digitais, como aqui estudadas, firmam-se enquanto mídia e, como tal, empregam características discursivas que retratam o mundo visando mudanças sociais a partir de suas reflexões e discussões impulsionadas por tais materialidades.

Palavras-chave: Narrativas de si. Masculinidades. Quadrinhos digitais.

Eixo (s) temático: Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros

Resumo do currículo dos autores:

Nara Bretas Lage é professora no curso de Jornalismo da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Doutora em Estudos de Linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), Mestra em Comunicação e Jornalista pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Marco Túlio Pena Câmara é professor no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade e no curso de Jornalismo da Universidade Federal do Tocantins (UFT), doutor em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mestre em Estudos de Linguagens pelo CEFET-MG e jornalista pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Integra o grupo de pesquisa Mídia, Discurso, Tecnologia e Sociedade (MiDiTeS – Unicamp) e Grupo de Estudos sobre Discurso, Interseccionalidade e Subjetividade (GEDIS – UFU).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ENTRE OS PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E O CAPITALISMO: NOÇÕES DE LEITURA DO/NO BOOKSTAGRAM @LITOMANDOCHA

Natália de Lima Ferreira Papais
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
natalia.papais@ufpe.br

O presente trabalho tem como objetivo analisar as noções de leitura e processos de identificação no bookstagram, perfil do Instagram que se dedica a compartilhar os registros das leituras com seus seguidores. Com base na Análise do Discurso (AD) francesa, principalmente em Pêcheux (1995) e Orlandi (2001), analisamos as materialidades selecionadas a partir do perfil público @litomandocha. A circulação da imagem de um leitor socialmente cristalizada em nosso imaginário, como alguém culto e que consome (apenas) a literatura do cânone, parece fazer com que outros propensos leitores imaginem não se enquadrar nesse padrão. Entretanto, uma vez que eles têm contato com outros que se encontram na mesma situação, esse imaginário começa a ser desconstruído, possibilitando a emergência de outros perfis de leitores. É assim que as redes sociais, especialmente o Instagram, podem funcionar como espaço digital de aproximação desses vários sujeitos em torno de uma perspectiva em comum. Com base em Pêcheux (1995), consideramos o sujeito como aquele indivíduo que é consequência do funcionamento da ideologia sobre si e que, por isso, está inserido em uma determinada formação social. A interpelação do indivíduo em sujeito está relacionada diretamente com as condições de produção no e pelo espaço digital que, mesmo com suas peculiaridades, mobiliza também os sujeitos e as ideologias, como forma de conectar e aproximar aqueles que se identificam com uma dada formação discursiva. Pensar, então, a tecnologia digital é, conforme aponta Dias (2018), pensar como tal significante funciona na sociedade contemporânea, tendo sempre em vista as relações construídas entre língua, sujeito e história. É dessa forma então que passamos a considerar a leitura sob uma ótica discursiva, uma vez que esse processo acontece por meio de um jogo que é produzido em condições sócio-históricas determinadas e que devem ser levadas em consideração nas construções de sentidos. Ademais, nas materialidades analisadas, por uma metodologia interpretativa, é possível perceber uma grande variedade de temáticas abordadas, promovendo uma identificação maior com causas sociais que ganham ainda mais amplitude de discussão nas redes sociais. Ainda assim, foi possível analisar que, em determinados aspectos, a noção de leitura que é discursivizada no referido perfil deixa entrever uma lógica capitalista que associa a leitura ao consumo de livros e a uma leitura rápida e ágil.

Palavras-chave: Leitura. Instagram. Discursos.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes; Discurso e Mídias

Resumo do currículo dos autores: Mestranda em Linguística na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), graduada em Letras- Licenciatura em Português pela mesma universidade e professora de Língua Portuguesa em colégios particulares em Recife/ PE. Atuou como bolsista do CNPq de Iniciação Científica do Grupo de Pesquisa "Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual", sob a orientação da profa. dra. Fernanda Galli entre os anos de 2020-2023, com interesse em pesquisas na perspectiva francesa da Análise do Discurso, especialmente sobre as relações entre sujeito e discurso e as noções de leitura e escrita em ambientes digitais. Participante como voluntária na Comissão de Organização do Café Linguístico, no Comitê Editorial da Revista Ao Pé da Letra e professora de Literatura no pré- acadêmico Portal UFPE entre os anos de 2019 a 2021.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

PUBLIPOSTS DE INFLUENCIADORAS DIGITAIS NO INSTAGRAM: CONSIDERAÇÕES SOBRE ETHOS E ESTEREÓTIPOS

Nathália Soares de Lima
Universidade Estadual Paulista (UNESP)

As redes sociais digitais, que surgiram e cresceram graças aos avanços da web 2.0, contribuíram para que todas as formas de comunicação fossem reformuladas, de modo que apresentassem uma nova roupagem. Isso aconteceu em diferentes meios, como o jornalismo, o entretenimento, o humor e a publicidade. No que diz respeito ao discurso publicitário, o desenvolvimento desses novos ambientes digitais (Paveau, 2022) permitiram que o *publipost* emergisse. O *publipost* pode ser definido, nos termos de Alves e Chaves (2020), como um hipergênero que parte dos moldes produzidos pelo anúncio publicitário e pelo *post* de rede social, de modo que o primeiro tende a ser camuflado pelo segundo. Nesse sentido, ao observarmos que diversos influenciadores digitais passaram a realizar *publiposts* em parceria com empresas de ramos distintos, interessamo-nos pela análise de produções desse tipo que divulgam produtos relacionados à saúde e à beleza feminina, visto que seu público-alvo é frequentemente exposto a diferentes estereótipos sociais relacionados à feminilidade. Sendo assim, neste trabalho, tratamos de apresentar alguns dos resultados de nossa pesquisa de Mestrado (FAPESP Proc. nº 2023/06705-8 e 2024/06227-1), cujo objetivo é analisar, a partir de um *cópus* composto por *publiposts* feitos por influenciadoras digitais brasileiras, o *ethos* discursivo de cada perfil digital e os estereótipos sociais presentes nesse tipo de publicação, contribuindo, assim, para os estudos sobre o discurso digital e para os estudos sobre as representações do feminino. Para tanto, empregamos o aparato teórico-metodológico da análise do discurso de linha francesa, com ênfase nos estudos desenvolvidos por Dominique Maingueneau sobre *ethos* discursivo e sobre cenografia (2013, 2017, 2018, 2020), por Ruth Amossy e Anne Pierrot sobre estereótipos sociais (2022) e por Marie-Anne Paveau sobre discursos nativos digitais (2022). Com relação à abordagem metodológica, as análises consideram a pluralidade semiótica do *cópus*, que compreende não apenas materialidades linguageiras e tecnolinguageiras, mas também imagens e vídeos. Os resultados da pesquisa podem ser agrupados em dois blocos articulados entre si: o primeiro diz respeito às regularidades encontradas nas cenografias dos *publiposts*, que constroem relações com as materialidades linguísticas e tecnolinguageiras presentes nas legendas das publicações; o segundo, por sua vez, relaciona-se às imagens projetadas pelas influenciadoras, que se valem de aspectos relativos ao estereótipo sociais sobre a mulher contemporânea. Para este trabalho, tratamos especialmente desse segundo aspecto, observando como esses diferentes aspectos da vida da mulher moderna são capazes de promoverem a influenciadora, ao mesmo tempo em que elas, por meio dos *publiposts*, promovem os produtos.

Palavras-chave: *Ethos* discursivo. *Publipost*. Influenciadoras digitais

Eixo (s) temático: Discurso e Mídias. Discurso e Redes Sociais. Discurso e Publicidade. Discurso e Saúde.

Resumo do currículo dos autores.

Graduada em Letras pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e pós-graduanda em Estudos Linguísticos no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), com projeto de pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP - Proc. n 2023/06705-8). Tem orientação da Profa. Dra. Anna Flora Brunelli e realizou período de Estágio de Pesquisa no Exterior (FAPESP Proc. nº 2024/06227-1) na Université de Lille, sob supervisão da Profa. Dra. Paola Pientrandrea.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ACTITUDES Y PERCEPCIONES DEL CABILDO INDÍGENA ZENÚ SOBRE EL ESPAÑOL HABLADO EN COLOMBIA: UNA PERSPECTIVA IDEOLÓGICA

Paula Andrea Álvarez Bossio
Universidad de Cartagena
paulaalvarez1194@gmail.com

En Colombia, el uso del español en las comunidades indígenas, es un tema de gran complejidad que refleja no solo las dinámicas de asimilación lingüística, sino también las profundas ideologías en torno a la relación entre lengua, sociedad y cultura. El cabildo indígena Zhandero de Bayunca, es uno de los tantos asentamientos pertenecientes al gran pueblo Zenú, históricamente reconocido en Colombia, el cual hace más de dos décadas afrontó la extinción de su lengua originaria. Este cabildo está asentado actualmente en el corregimiento de Bayunca a unos 30 kilómetros al noreste de Cartagena. Es una comunidad relativamente nueva que se formó durante el año 2016 y desde ahí ha trabajado para reivindicar las políticas de sus usos y costumbres en un territorio que no es el originario de ellos, sin embargo, a partir de tantas migraciones, han podido asentarse en este municipio y han seguido reproduciendo sus prácticas culturales a los más jóvenes. Este cabildo tiene una estructura organizativa interna de acuerdo a los roles que ejerce cada miembro en la comunidad. Actualmente, se encuentra en proceso de reconocimiento jurídico por parte de las autoridades locales del distrito de Cartagena. Desde el año 2019 a 2022 se realizó un trabajo de campo donde se recolectó un corpus oral de interacciones lingüísticas y culturales del cabildo, en este se pudo analizar los discursos epilingüísticos sobre la percepción del español hablado en Colombia y el posicionamiento ideológico de los miembros frente a lo que perciben como normativo de su uso. De acuerdo con la revisión bibliográfica de estudios de la comunidad Zenú en Colombia, se han encontrado numerosos artículos académicos e investigaciones sobre temas fundamentales como la identidad, la medicina ancestral, el estudio de posibles rasgos fonéticos de la lengua extinta y la oralidad en la educación, sin embargo, no se han hallado estudios que apunten hacia una reflexión de las prácticas lingüísticas que tejen estos hablantes reflejadas en sus discursos, ya que para estos hablantes, más que adoptar una lengua, es necesario expresar el posicionamiento crítico con respecto a su uso. La metodología implementada fue de corte cualitativo. Se adoptó la perspectiva metodológica etnográfica (Guber, 2001) adaptada a la lingüística sociocultural y antropología lingüística para la recolección y análisis de los datos. Asimismo, se integraron algunos criterios teóricos de la Antropología semiótica y metapragmática (Silverstein 1976, 2001, 2003; Irvine & Gal 2000 & Gal & Irvine 2019).

Palabras claves: Percepción lingüística. Actitudes. Posicionamiento ideológico. Discursos epilingüísticos. Español.

Área temática: Discurso, Antropología, Etología

Discurso e ideologías

Resumen del currículo del autor: Normalista Superior de la Escuela Normal Superior de Cartagena. Profesional en lingüística y literatura con estudios en documentación audiovisual de lenguas nativas. Miembro del grupo de investigación Dinámicas Lingüísticas y socioculturales de Cartagena.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE LOS INTELLECTUALES Y ARTISTAS SON DE IZQUIERDA?” MEMORIA DISCURSIVA Y *PATHOS* EN EL DISCURSO DE LA DERECHA ARGENTINA SOBRE LA CULTURA

Paulina Bettendorff
Facultad de Filosofía y Letras, UBA
paulinabettendorff@gmail.com

El estudio del archivo de la DIPPBA, uno de los archivos de la represión (Da Silva Catela, 2011) más extensos en haber sido desclasificados en Argentina, ha permitido conocer cómo se constituyó a lo largo de la segunda mitad del siglo XX una memoria discursiva (Courtine, 1981, 1994; Pêcheux, 1999; Indursky, 2011; Vitale 2015) sobre la vigilancia a la cultura que justificó la persecución a distintas expresiones artísticas por ser sospechosas de “infiltración de comunismo” (Bettendorff y Chiavarino, 2021). Hoy en día, retornan elementos de esa memoria discursiva en declaraciones de referentes de La Libertad Avanza, el partido de extrema derecha del actual presidente argentino. En el marco del Análisis del Discurso y la Argumentación en el Discurso, en este trabajo se analizan dos enunciados que parten de la misma pregunta, “¿Por qué la mayoría de los intelectuales y artistas son de izquierda?": un video de un canal de *streaming* oficialista emitido en 2024 y un parte de informaciones del Ministerio de Cultura y Educación de 1977 – durante la última dictadura cívico-militar argentina–, que tenía el objetivo de orientar la vigilancia cultural llevada adelante por la DIPPBA. A partir de esta *quaestio* se despliega en ambos una argumentación sobre la función de los artistas e intelectuales en la sociedad, oponiéndolos a los valores que defiende el “nosotros”, ubicado así en un posicionamiento de derecha. En este trabajo, se busca profundizar en la dimensión argumentativa de la memoria discursiva, tal como la estudia Vitale (2015, 2020), focalizando en una estrategia persuasiva particular: el *pathos* (Charaudeau, 2011; Plantin, 2014). Se pretende indagar específicamente cómo retorna en cierto discurso de la derecha argentina la apelación a las emociones de la indignación y el miedo para justificar una política de silencio (Orlandi, 2011), de censura y prohibición de artistas, en un caso, de desfinanciamiento y ataque en redes sociales, en otro. Entre una y otra argumentación, hay una construcción diferente del *ethos* y una inversión del principal argumento sobre la relación entre los artistas e intelectuales y el “orden” social. A pesar de estas diferencias, se apela a un mismo *pathos* que refuerza la identificación y el posicionamiento ideológico del “nosotros”.

Palabras clave: memoria discursiva. *pathos*. discurso de derecha. control cultural
Eje(s) temático(s): Discurso y Política; Discurso, Literatura y otras artes

Resumen de la hoja de vida de la autora:

Paulina Bettendorff es Doctora en Lingüística (FFyL, UBA), Magister en Análisis del Discurso (FFyL, UBA), Licenciada y Profesora en Letras (FFyL, UBA), Licenciada en Artes Combinadas (FFyL, UBA) y Guionista Cinematográfica por la ENERC (INCAA). Se desempeña como docente universitaria (UBA) y terciaria (Profesorado de Lengua y Literatura, IES n°1 “Alicia Moreau de Justo”). Su tesis de doctorado analiza la memoria discursiva en el discurso de inteligencia sobre las artes del espectáculo (teatro y cine) en un archivo de la represión, el de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Forma parte de grupos de investigación UBACyT y del Grupo de Investigación en Archivos de la Represión (GIAR). En 2014 coeditó con Agustina Pérez Rial *Tránsitos de la mirada. Mujeres que hacen cine* (Buenos Aires, Librería), que compila ensayos y entrevistas sobre el cine realizado por mujeres en Argentina. Es coautora con Nicolás Chiavarino de *Discurso y control cultural en Argentina. Literatura, teatro, cine* (Buenos Aires, Santiago Arcos, 2021). Ha escrito guiones de cortometrajes y de documentales de creación.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO EM JOGOS DE RPG: UMA ANÁLISE DAS FORMAÇÕES DISCURSIVAS EMERGENTES NA CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Péricles da Cunha Lopes
CEFET-MG
periclesdacunhalopes@gmail.com

As formações discursivas emergentes dos jogos de RPG podem influenciar a composição de narrativas escolares. Sintetizando uma partida de RPG como situação comunicativa, teríamos uma relação complexa entre o locutor (aquele que fala), o enunciador (a figura que se expressa por meio da fala), e os sujeitos discursivos (os personagens). Os jogadores assumem o papel de locutores e enunciadores, enquanto os personagens, por sua vez, são sujeitos discursivos, pois se constituem como figuras independentes dentro do jogo, embora suas ações sejam conduzidas pelos enunciadores (jogadores) e limitadas pelas formações discursivas que constituem na narrativa. O mestre, igualmente, pode criar e controlar diversos sujeitos discursivos, que são os NPCs (Non-Player Characters), fazendo também o papel de locutor e enunciador desses personagens. Dessa forma, o RPG envolve múltiplos níveis de interação entre quem está falando e quem é representado no discurso. Em uma sessão de RPG, as narrativas são criadas de forma colaborativa, envolvendo tanto os jogadores quanto o mestre do jogo e, nesse processo, múltiplos discursos estão presentes. O discurso dos personagens em uma sessão de RPG é multifacetado, serve tanto como uma ferramenta de comunicação quanto um meio de imersão, contribuindo para a complexidade e riqueza da narrativa coletiva. Expressa, não apenas a identidade do personagem, mas também as intenções narrativas do jogador e a interação com o contexto maior da história. Busca-se, assim, verificar como o RPG vem sendo implementado como uma ferramenta pedagógica eficaz para o desenvolvimento narrativo. Pretende contribuir para a compreensão do papel dos jogos de RPG na educação. Para tanto, empregaremos como principais referenciais teóricos Eni Orlandi (1995) que oferece esclarecimentos sobre a constituição do sujeito no discurso e a formações discursivas; Roland Barthes (1971) que permite compreender a narrativa como estrutura passível de análise. Os objetivos da pesquisa são o mapeamento da(s) formação (ões) discursiva(s) emergente(s) em jogos de RPG, a investigação de como essas formações discursivas influenciam a constituição do sujeito em alunos da educação básica e, por fim, a análise de como os jogos de RPG influenciam a estrutura, conteúdo e estilo das narrativas escritas pelos alunos. A abordagem metodológica empregada será uma pesquisa bibliográfica que analisará os trabalhos acadêmicos publicados no período de 2018 até 2024.

Palavras-chave: RPG. Narrativas. Análise do Discurso.

Eixo (s) temático: Discurso e Produção de Narrativas Resumo do currículo dos autores.

Péricles da Cunha Lopes. Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (2005). Tem experiência na área de Educação e é especialista em Educação pelo CEPENMG, com ênfase em Ação Pedagógica. Também concluiu, em 2018, o Bacharelado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e, atualmente faz PósGraduação (Mestrado) pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens do CEFET-MG.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“NÃO AO PATRIARCADO E A SIM À IGUALDADE”: ANÁLISE CRÍTICO DISCURSIVA DAS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DAS IDENTIDADES “PROFISSIONAL” E “FEMINISTA” EM ENTREVISTAS DE MULHERES GESTORAS

Pauline Freire Pimenta
UFLA
paulinefreire@gmail.com

Este trabalho analisa como as representações discursivas permeadas por relações de gênero e de negação ao discurso patriarcal aparecem em um corpus composto por entrevistas de mulheres gestoras em cargo e alto escalão em IFES mineiras, sendo o trabalho o recorte de uma pesquisa de doutorado. Como objetivo do trabalho destacam-se identificar os elementos linguístico-discursivos que influenciam e geram a formação das identidades; analisar os significados representacionais e identificacionais, a partir das categorias da Análise do Discurso Textualmente Orientada (ADTO); analisar as representações sociodiscursivas da mulher em cargo de gestão. Como embasamento teórico-metodológico, foram utilizados os estudos discursivo-crítico e explanatórios de Norman Fairclough (2003) e Lillie Chouliaraki e Norman Fairclough (1999), com o modelo teórico-metodológico da Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO), o Sistema de Avaliatividade, Peter White (2004) e Martin e White (2005), em caráter transdisciplinar com as categorias sociais do Feminismo (ser mulher) e de Identidade (HALL, 2000, 2015; GEE, 2000). Para a realização do trabalho de tese que culminou neste artigo, foram realizadas entrevistas gravadas com 12 mulheres em cargos de gestão de universidades federais mineiras, que foram transcritas e compuseram o corpus de análise deste trabalho. Nesta análise em específico, foram elencados dois dos três diferentes grupos de representações discursivas: “patriarcais” e “permeados por relações de gênero/resistência aos discursos patriarcais”, através dos quais foi possível perceber a forma como as entrevistadas representam-se por meio das identidades “profissional” e “feminista”. Na análise, percebe-se os processos mentais, materiais e sua relação com as teorias de gênero e sobre o patriarcado (SWAIN, 2014), (BIROLI, 2018) e com a modalização de probabilidade, dentre outras categorias de análise. Como resultados, percebe-se como as relações discursivas de liberdade relacionam-se à identidade de mulher profissional, quando é trazida a terceirização dos serviços domésticos e a possibilidade de estudar, em contrapartida aos excertos que remetem ao patriarcado e ao cuidado, remetendo à dicotomia tradicionalismo x empoderamento da mulher profissional/feminista. Ao refletir sobre as representações discursivas permeadas por relações de gênero, é nítida a necessidade das entrevistadas de negação do dispositivo do patriarcado e da afirmação do feminismo nos relatos das entrevistadas.

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica. Estudos de Gênero. Identidade.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade.

Resumo do currículo dos autores.

Pauline Freire Pimenta é doutora em Estudos Linguísticos pela UFMG(2019), mestre em Letras pela Universidade Federal de São João Del Rei(2010) e graduada em Letras pela Universidade Federal de Ouro Preto (2007). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise do Discurso e Estudos de gênero. Pesquisadora de Estudos de Gênero e ACD, com ênfase em mulheres gestoras e cientistas e sua relação com as representações identitárias.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SANTANA E O PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO - PISF: O QUE AS METÁFORAS FALAM?

Pedro Fernando dos Santos
Universidade de Brasília – UnB
Pedrinho_quilombola@hotmail.com

O PISF é uma ação do Estado brasileiro para mitigar os impactos das secas nos estados nordestino do país, é uma proposta de levar água para locais que não dispõem desse bem. Nessa ação, foi construído um canal de concreto, percorrendo o Nordeste e cortando cidades, estradas, córregos, comunidades, enfim, tudo que estivesse no eixo direcional do canal. Nesse percurso está a comunidade quilombola de Santana, no município pernambucano de Salgueiro, que foi dividida em duas partes pelo eixo norte desse canal, causando vários tipos de impactos à existente vida daquela localidade. O trabalho em questão é parte de uma pesquisa de doutorado desenvolvida na Universidade de Brasília que teve impulso a partir de como o povo se comportou nesse evento, demonstrações de avanços, dores pessoais, fortalecimentos coletivos e compartilhamentos identitários. O objetivo principal é investigar discursos-estilos empregados por pessoas da comunidade em entrevista etnográfica, para expressar dificuldades e lutas referentes ao Megaprojeto de Integração do Rio São Francisco. Este texto é dedicado aos resultados de análise da Metáfora Conceitual num corpus de 20 entrevistas realizadas por Ferreira (2020) em uma outra pesquisa na comunidade. O direcionamento para a referente análise é dado por objetivos específicos e questões de análise. Como trilha metodológica utilizo a ADC a partir da versão dialético-relacional de Chouliaraki e Fairclough (1999) e como aporte para categoria de análise, o trabalho de Lakoff e Johnson (2002). O arcabouço teórico é cunhado a partir do conceito de ADC em Fairclough (2003, 2016), Resende (2008) e, a tendência político-filosófica se dá a partir dos estudos contracoloniais/decoloniais com Resende (2019) e Santos (2015), para além, aporte também outras teorias confluentes aos estudos de identidade e territorialidade quilombola, ideologia e poder. As entregas possibilitadas pelo corpus são fruto do processo de análise da metáfora e vão de acordo com os objetivos específicos propostos, com as questões gerais de pesquisa e com as perguntas específicas de análise – constantes no corpo do texto, evidenciando que a comunidade representa e se representa, no interior do evento, a partir de aspectos linguísticos-discursivos e identitários postos através do compartilhamento de expressões metafóricas pessoais, culturais, emergentes e engajadas.

Palavras-chave: Discurso-estilo. Comunidade quilombola. Metáfora conceitual. Identidade.
Eixo temático: Discurso e Raça

Resumo do currículo do autor:

Doutorando em Linguística pela Universidade de Brasília - UnB - DF (2022 - atual). Mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN - RN (2015). Especialização em História Afro-brasileira e Indígena pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco - CESVASF-PE (2008). Graduado em Letras - Português/Inglês - pela Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central - FACHUSC (2005). Atualmente é Educador de Apoio na Escola Estadual Professor Manuel Leite – EEPML – PE. Tem experiência na área de História Afro-brasileira, Educação e Diversidade e Letras com ênfase em Português/Inglês e Literatura. Desenvolve pesquisas em Etnicidade, Povos Tradicionais, Decolonialidade/Contracolonialidade e Estudos Críticos do Discurso. É membro do Laboratório de Estudos Críticos - LabEC/PPGL/UnB. Faz parte do Coletivo Nacional de Professores da CONAQ.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

AUTORIA CRIATIVA: ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO, COLAGEM E ESCRITA AUTORAL PARA (MICRO)R-EXISTÊNCIAS COTIDIANAS

Paula Gabriella Silva Gomes Lima
Universidade de Brasília
paulagomes.gecria.unb@gmail.com

Juliana de Freitas Dias
Universidade de Brasília
jufreitasd@gmail.com

Este trabalho apresenta implicações da pesquisa vinculada ao Programa de Pós-graduação em Linguística da Universidade de Brasília (PPGL/UnB), bem como ao Grupo de Pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa - GECRIA UnB/CNPq. Tem por objetivo principal investigar de que maneiras as práticas discursivo-identitárias construídas em oficinas de colagem e escrita autoral, sob a égide da autoria criativa (Dias; Coroa; Lima, 2018; Dias, 2020 e outras; Dias, 2021), podem contribuir para a ampliação de posturas crítico-transgressivas frente à tentativa de alienação emocional e intelectual produzida pela propagação de discursos hegemonicamente preparados pelo sistema-mundo colonial-moderno (Quijano; Wallerstein, 1992). O foco da pesquisa consiste na (re)construção das identidades pessoal, social e de agente de mudança das co-pesquisadoras a partir do potencial agentivo da colagem e da escrita autoral, no seio da comunidade em geral, bem como da educação em nível superior. O trabalho fundamenta-se nos Estudos Críticos do Discurso (Fairclough, 2001, 2003; Magalhães, 2017; Resende; Vieira 2011; dias, 2021 e outras), reconhecendo a prática de posturas crítico-transgressivas (Dias; Coroa; Lima, 2018) aliadas aos Estudos Decoloniais (Quijano, 2005; Lander, 2000; Mignolo, 2008, Walsh, 2013; Porto-Gonçalves, 2001, Segato, 2021 e outras) como instrumentos de combate à tentativa de apagamento da produção de sentidos de mundo dos seres. Constitui-se através de uma metodologia ativa e prática de oficinas de colagem e escrita autoral, sendo elas divididas em quatro momentos nos quais desenvolvemos diálogos transdisciplinares, construídos coletivamente: 1) Escolhendo: por olhares outros; 2) Recortando: a nossa relação com o tempo; 3) Acolhendo o acaso: encantamento e resistência; 4) (des)Colando: abraçar a mudança através do cotidiano. Para analisar os dados gerados, utilizamos do arcabouço teórico-metodológico da Análise de Discurso Crítica. As construções reflexivas foram tecidas a partir de macrocategorias sociodiscursivas que foram surgindo durante a pesquisa: memória, tempo, encantamento e resistência. As leituras e exercícios criativos propostos buscam a ruptura com as três faces da colonialidade, quais sejam do poder, do saber e do ser. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, bem como etnográfica crítica e discursiva, com inspirações (auto)etnográficas. Os dados revelaram a ampliação de posturas crítico-transgressivas, por parte das copesquisadoras, materializadas em produções criativas a partir de discursos contra hegemônicos, trazendo à tona a indissociabilidade entre íntimo e coletivo através de práticas sociais discursivo-identitárias atreladas a (micro)r-existências cotidianas.

Palavras-chave: Autoria criativa; colagem; escrita autoral; decolonialidade; cotidiano; estudos críticos do discurso.

Eixo (s) temático: Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros

Paula Gabriella Silva Gomes Lima (UnB): Sou professora substituta no Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas (LIP), da Universidade de Brasília. Doutoranda em Linguística pela Universidade de Brasília (PPGL/UnB). Mestre pelo mesmo programa de pós-graduação, integro o GECRIA - Grupo de Pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa (UnB/CNPq). Desenvolvo pesquisa que investiga o potencial da colagem e da escrita autoral, bem como as relações cotidianas de (micro)r-existência tecidas através da autoria criativa e dos Estudos Críticos de Discurso. Possuo especial interesse na relação entre as práticas de autoria criativa e os impactos na formação docente, bem como nos seguintes temas: práticas criativas contraideológicas; educação crítica e decolonial; memória; identidade; agência; estudos críticos de discurso; relações entre linguagem, sociedade e ensino. Especialista em Direito Civil (UNIDERP) e bacharel em direito (FADIPA), atuei como advogada de 2013 a 2018. Graduada em Letras Português e respectivas literaturas (UnB).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Juliana de Freitas Dias: Professora e pesquisadora da Universidade de Brasília Depto. de Linguística, Português e Línguas Clássicas (UnB/LIP). Mestre e Doutora em Linguística pela Universidade de Brasília (área Linguagem e Sociedade). É integrante do Grupo de Trabalho "Práticas Identitárias na Linguística Aplicada" da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística/ ANPOLL e sócia da Associação Latinoamericana de Estudos do Discurso/ALED e da Associação Brasileira de Linguística/ABRALIN. Atua na área de Educação há mais de 20 anos com foco em Consciência Linguística Crítica, escrita criativa autoral e Pedagogia Crítica. Coordena atualmente o grupo de pesquisa (unB/CNPq) GECRIA- "Educação Crítica e Autoria Criativa" e tem direcionado suas pesquisas e orientações em Análise de Discurso Crítica para diálogos transdisciplinares com Antroposofia (Rudolf Steiner, Jonas Bach), Educação Sistemica (Bert Hellinger e Marianne FrankeGricksch). É coordenadora do Laboratório de Prática de Textos da Universidade de Brasília onde atua na Graduação com escrita e reescrita de textos como foco em escrita criativa e autoral. É autora das obras A LINGUAGEM DO PARTO: DISCURSO, CORPO E IDENTIDADE e LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CENA, CORPO, DISCURSO: EFEITOS DE ESTRANHAMENTO DO/NO TEATRO BRECHTIANO

Pedro Henrique Carvalho de Arruda
Universidade Federal de Pernambuco
pedrocarvalho1007@gmail.com

Ancorado nas bases teórico-metodológicas da Análise de Discurso de Michel Pêcheux (1988, 2010, 2015) e Eni Orlandi (1984, 1995, 2012, 2015), esta abordagem se propõe a pensar de que modo as diferentes materialidades significantes em jogo na cena teatral produzem, no/pelo seu modo necessariamente contraditório de imbricação (LAGAZZI, 2017, 2022), um efeito de estranhamento (BRECHT, 1967, 1978). Na forma dramática brechtiana, a técnica de estranhamento se dá como uma tentativa de levar o espectador a acompanhar o desenrolar da trama de forma investigativa e crítica, provocando, aos moldes do Teatro Épico, movimentos de ruptura, de descontinuidade, de desarticulação do acontecimento histórico e do modo como o interpretamos. Isto acontece, nos meios da arte cênica, através de torções realizadas sobre os procedimentos cênicos: a iluminação, o figurino, a musicalidade, a cenografia, os objetos cênicos, as partituras vocais e corporais, a palavra, os silêncios, a encenação. Uma série de componentes que não significam senão nas/pelas poéticas do corpo-tela (MARTINS, 2021), um corpo que é também *locus* das mais diversas poéticas visuais que se (con)fundem e se enovelam na composição da cena teatral. Metodologicamente, nos debruçamos sobre o espetáculo teatral *A Hora da Estrela* ou o *Canto de Macabéa*, dirigido e adaptado por André Paes Leme a partir do romance de Clarice Lispector, a fim de fragmentá-lo em unidades discursivas (ORLANDI, 1984) nas quais a composição da cena teatral, produz, no/pelo corpo-tela, o efeito de estranhamento, a possibilidade mesma de abertura ao deslizamento, à falha no ritual de historicização dos sentidos, à resistência (PÊCHEUX, 2009). Isso sem perder de vista que a composição, como nos diz Lagazzi (2017), se dá numa relação de contradição entre os diversos modos de formulação da linguagem artística, os quais, no jogo entre a falha, na ordem da estrutura, e a incompletude, na ordem do simbólico, se en(tre)laçam, talhando furos e rearranjos possíveis para o outro dos sentidos.

Palavras-chave: Corpo. Estranhamento. Composição.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes (Discurso, Literatura y otras artes)

Resumo do currículo dos autores: Mestrando em Linguística, na linha de pesquisa Estudos textuais e discursivos de práticas sociais, do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco (PPGL/UFPE) e graduado em Letras Português – Licenciatura na mesma instituição.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A COMIDA COMO ESPETÁCULO E O ESPETÁCULO DA COMIDA: PERCURSOS SEMIÓTICOS NA CONSTRUÇÃO VISUAL DO SABOR

Paulo Jefferson Pereira Barreto
Universidade Federal do Ceará
pjb.jefferson@gmail.com

Do materialismo cultural à representação simbólica, a alimentação tem sido objeto de estudo para diferentes correntes teóricas. Ora sob a perspectiva dos códigos sociais, ora como sistema de comunicação, ora como produto de operações discursivas. As abordagens são tão diversas quanto os critérios que definem o que é e o que não é alimento nas diferentes sociedades, os modos de comer, de cozer ou de ser à mesa, as formas de vida associadas à maneira como nos apropriamos da comida, os protocolos de uso e os discursos que perpassam a alimentação como objeto de significação. Mais do que uma necessidade de sobrevivência, comer é e tem sido cada vez mais um exercício que perpassa e constroi discursos, o que nos permite tratar da relação entre comida e linguagem. Afinal, o que diz a comida? Como a linguagem diz a comida? Seria a própria comida uma forma de linguagem? São questões no cerne do que se pode chamar de Semiótica da Comida, uma fronteira relativamente nova nos estudos semióticos, ainda a definir suas balizas e no centro do debate quando se trata das novas formas de apropriação do comer com a emergência das mídias digitais, onde o apelo verbovisual e sinestésico marca não só nossa relação com o objeto percebido como alimento, mas também a própria constituição do sujeito que o percebe. Comemos visualmente, de tal modo que hoje a experiência foi dicionarizada em termos como Foodies e Foodstagramming. No cenário marcado pela explosão de mídias digitais, fotografamos, filmamos, partilhamos e julgamos, o que faz da experiência do comer um fenômeno semiótico discursivo baseado mais na ostentação do que na nutrição. É a comida como espetáculo e o espetáculo da comida, um teatro gastronômico, como propõe Bouteaud. O desafio deste estudo, portanto, é analisar as estratégias discursivas por trás dessa espetacularização da comida, pautada sobretudo no apelo visual de uma era eminentemente imagética. Discute-se como a visualidade tem arquitetado percursos que se estendem da apreensão visual à apropriação gustativa, mediando etapas distintas e diferentes sensações de modo a construir o sabor e o gosto como promessas de experiências gastronômicas. Pretende-se esboçar a arquitetura desses percursos e refletir sobre as propostas apresentadas na área. Para isso, deve-se analisar textos sincréticos que circulam na rede social Instagram, tendo como fundamento teórico a semiótica do discurso e se pautando nas discussões relacionadas aos conceitos de Sinestesia (FONTANILLE; 1999) e Gastromania (MARRONE, 2014). A escolha pela rede social Instagram se dá pelo fato de ser uma plataforma eminentemente visual e atender à necessidade de abordagem de textos sincréticos imagéticos (estáticos) e audiovisuais (dinâmicos). As análises serão feitas com base na adaptação da proposta metodológica de Teixeira (2009) para textos verbovisuais. Para este trabalho, quatro textos serão analisados. Todos foram publicados em perfis com foco em gastronomia, monitorados até setembro de 2024. Os textos foram selecionados por meio de sorteio eletrônico aleatório. As análises mostram que, mobilizados pela visualidade, somos seduzidos a provar sabores cuja existência depende de operações enunciativas baseadas na polissensorialidade, num arranjo sincrético-sinestésico que envolve simulacros de texturas, cheiros e ruídos, mas também cores, movimentos e formas, guiando a atenção sensível e fundamentando um efeito discursivo de comer com os olhos que oscila entre a fome a saciação visual.

Palavras-chave: Discurso. Visualidade. Semiótica da comida.

Eixo (s) temático: Discurso e Mídia

Resumo do currículo dos autores:

Mestre e aluno de doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Pesquisador na área de semiótica do discurso, membro do Grupo de Estudos Semióticos do Ceará (Semioc).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LA REPRESENTACIÓN DE LOS PUEBLOS PREHISPÁNICOS EN *LA VORÁGINE* DE JOSÉ EUSTASIO RIVERA

Pedro José Vargas Manrique
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia
pjvargasm@udistrital.edu.co

El propósito central de esta ponencia es examinar en la novela *La Vorágine* de Rivera, cómo son concebidos y representados los pueblos prehispánicos y cuál es la justificación del tratamiento que se les dio, desde la perspectiva de los colonizadores mestizos de los llanos y las selvas colombianas. El examen del relato literario se realiza con base en el horizonte interpretativo de los *estudios críticos del discurso* (ECD), en particular desde los enfoques: histórico de Wodack (2003) y sociocognitivo de Van Dijk (2000, 2002 y 2003); y algunas ideas de los *estudios decoloniales* (ED) de Dussel (1990 y 2007), Mignolo (2007) y Maldonado-Torres (2007). El estudio se realiza a partir de la metodología que propone Wodack (2003), considerando los modos de nombrar, la predicación lingüística y las estrategias discursivas (argumentación), *topoi* usados para justificar la acción del colonizador contra esos pueblos, en lo referente a su sometimiento, explotación, esclavización e incluso su exterminio. La exposición se realiza en tres momentos: en primer lugar se presentará una ilustración sobre la analogía entre la colonización del Nuevo Mundo por los conquistadores europeos y la colonización de los llanos orientales y la selva amazónica de Colombia, en segundo lugar se examina la evolución de los conceptos de *indio*, *bárbaro* y *salvaje* implicados en la nominación, predicación y argumentación respecto de los pueblos prehispánicos (concepción, representación y justificación de las acciones contra ellos); en tercer lugar, se establecerá una comparación entre algunos relatos de las crónicas de Indias y la narración de José Eustasio Rivera. Luego de la comparación entre los relatos historiográficos y la novela, se concluye que, si bien es cierto que la concepción y la representación de esos pueblos en la novela es similar a las de los relatos historiográficos, el aporte significativo de la obra de Rivera es que no minimiza ni justifica las acciones violentas de los colonizadores contra los pueblos originarios, al contrario, denuncia los hechos atroces propiciados por las empresas colonizadoras en dos épocas, una a comienzos de la Modernidad desde 1492 y otra a inicios del siglo XX. Eventos que han causado el exterminio de varias decenas de millones de personas originarias de América, en uno de los genocidios más dolorosos en la historia de la humanidad.

Palabras Clave: representación, indios, bárbaros, colonizadores, nueva colonización
Eje temático: Discurso, Literatura y otras artes.

Pedro José Vargas Manrique es Doctor en Educación, Magister en Literatura Hispanoamericana y Licenciado en Lingüística y Literatura; pertenece al Grupo de Investigación Estudios del Discurso; docente Titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Coordinador de la Maestría en Pedagogía del Lenguaje, la Literatura y la Comunicación de la Facultad de Ciencias y Educación.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UMA CLÍNICA ENTRE A LINGÜÍSTICA E A ANÁLISE DO DISCURSO: A PSICANÁLISE E UM ESTUDO DA FALA

Paulo Lobemvein
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
paulolhjunior@gmail.com

Este trabalho, fundamentado na escuta clínica do autor e embasado em uma perspectiva transdisciplinar, busca estabelecer um diálogo entre a psicanálise, a linguística moderna e a Análise do Discurso de origem francesa. O objetivo central é investigar os efeitos subjetivos provocados pelos "fenômenos de linguagem" na constituição e transformação do sujeito no contexto psicanalítico. Tal abordagem permite problematizar a relação entre a linguagem e o inconsciente, destacando os elementos discursivos que emergem no setting analítico e que configuram momentos privilegiados para a retificação subjetiva. Inicialmente, realiza-se uma revisão bibliográfica que explora as conexões entre os escritos de Freud (1905) e Saussure (1916). Essa análise identifica aproximações e distanciamentos entre a psicanálise e a linguística, ressaltando a relevância de ambas disciplinas para a compreensão do discurso em situações clínicas. O estudo centra-se especialmente nos fenômenos de linguagem que ocorrem durante as sessões de análise, momento em que os sujeitos enunciam em um espaço singular, atravessado pela dinâmica da transferência. A discussão sobre o sujeito demanda uma interlocução teórica com Michel Pêcheux (1975), cujas contribuições ajudam a compreender as relações entre sujeito e discurso, assim como em Jacques Lacan (1957), que concebe o inconsciente como estruturado em linguagem. A teoria da enunciação de Émile Benveniste (1976) também é mobilizada para elucidar os processos dialógicos presentes na cena analítica, contribuindo para a compreensão da Análise do Discurso como ferramenta interpretativa na construção discursiva realizada em contexto clínico. Além disso, a noção de *ethos* discursivo, desenvolvida por autores como Dominique Maingueneau e Ruth Amossy, é incorporada para examinar as implicações do posicionamento enunciativo na configuração da cena analítica. O *corpus* baseia-se em seis casos clínicos selecionados pelo autor, os quais ilustram como os fenômenos de linguagem, tais como atos falhos, chistes, lapsos, neologismos, metáforas e metonímias, constituem o cerne das retificações subjetivas observadas no consultório. Esses fenômenos não apenas evidenciam o sujeito constituído pela linguagem, mas também revelam sua capacidade de intervir na língua para que elementos do inconsciente se manifestem no discurso. Embora cada caso apresente particularidades, destaca-se um aspecto comum: o sujeito emerge nos "espaços deixados vazios" pela linguagem, conforme postulado por Michel Pêcheux. Por fim, este trabalho, de natureza essencialmente clínica, retoma as pontes históricas entre a psicanálise e o campo das letras, enfatizando a centralidade da linguagem na prática analítica. Lacan (1957) já alertava para a especificidade desse campo ao afirmar que, em psicanálise, o analista dispõe apenas de uma ferramenta: "a fala do paciente". A investigação reforça a importância de considerar os fenômenos discursivos como pontos de acesso privilegiados para compreender e intervir nas dinâmicas subjetivas do sujeito em análise.

Palavras-chave: Psicanálise. Análise do Discurso. Linguística.

Eixo (s) temático: Discurso e Psicanálise

Resumo do currículo dos autores.

Sou Paulo Lobemvein, psicanalista, mestre em Estudos Linguísticos, formado no Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos (POSLIN) da UFMG e formado em Psicologia pela Universidade FUMEC. Minha trajetória acadêmica e profissional enlaçou-se desde o princípio com a saúde mental e a clínica de orientação psicanalítica. Minha pesquisa de mestrado investiga as relações entre psicanálise, linguística e análise do discurso, sobretudo aos escritos de Michel Pêcheux, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Émile Benveniste e Dominique Maingueneau. Trata-se de uma revisão bibliográfica que busca ancoragem em casos clínicos que extraio de minha escuta no consultório. Produzo diversos textos, citados nesse currículo, que trabalham as interlocuções propostas na pesquisa de mestrado. Ainda na graduação fui integrante de pesquisa na Universidade, sob orientação do psicanalista Jacques Akerman, que visava identificar os efeitos da internação compulsória de toxicômanos pela perspectiva de usuários e de seus familiares. Possuo consultório clínico particular desde 2018. Fui servidor da Prefeitura de Lagoa Santa, onde

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

atuei nas políticas públicas de Assistência Social e Saúde, fazendo articulação de redes e propondo intervenções juntos aos usuários dos equipamentos CREAS, CAPS-AD e CRAS. Atualmente trabalho também junto ao Espaço Viver Bem, residência terapêutica, que recebe sujeitos psicóticos em sofrimento mental. Fui Acompanhante Terapêutico com diversas experiências com pacientes toxicômanos e/ou psicóticos, propiciando intervenções nos serviços e equipamentos de saúde, na cidade e nas cenas de uso de drogas. Atuei como supervisor clínico ao lado dos psicanalistas Guilherme Massara e Gilson Ianini no Projeto FURO, que se notabilizou por ser um ambiente de escuta clínica inserido na Praça da Estação, em Belo Horizonte.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A JUSTA RAIVA FREIRIANA: UMA ANÁLISE SEMIÓTICA

Paulo Ricardo Sousa de Oliveira
Universidade Federal do Ceará - UFC
oliveira.professorp@gmail.com

Este trabalho descreve como se estrutura discursivamente uma paixão enunciada por Freire (1996, 2018) como necessária para o processo pedagógico emancipatório: a justa raiva. Segundo Freire, todo ser humano, incluindo o oprimido, possui a vocação ontológica de ser-mais. Ao perceber-se expropriado dessa vocação, o oprimido estabelece uma relação polêmica com o opressor, dando origem à raiva, o que propicia um engajamento emocional necessário para um estudo crítico do mundo. A interação educador-educando deve promover a justa raiva, conceito que enfatiza a necessidade de equilíbrio emocional, evitando a odiosidade, que comprometeria um estudo ético e sério do mundo. Desde a década de 1990, a semiótica discursiva vem desenvolvendo um aparato metodológico capaz de descrever as paixões manifestadas textualmente (Greimas; Fontanille, 1993; Fontanille, 2008). A partir do discurso freiriano presente em *Pedagogia do Oprimido* (2018) e *Pedagogia da Autonomia* (1996), analisamos os aspectos semióticos que configuram a justa raiva discursivamente, entendendo-a como um fenômeno discursivo constituído e analisado como um ato de linguagem (Fontanille, 2008). A pesquisa justifica-se ao fortalecer a interdisciplinaridade entre semiótica e educação, um campo que tem ganhado destaque no Brasil por meio de estudos que abordam dois aspectos principais: a descrição do processo de ensino-aprendizagem e a contribuição da teoria semiótica para o desenvolvimento de habilidades e competências discursivas dos educandos (Barros et al., 2023). Nossa investigação concentra-se no primeiro aspecto, com ênfase nos aspectos discursivo-passionais subjacentes ao processo de ensino-aprendizagem, uma vertente ainda pouco explorada. A fundamentação teórica apoia-se em aspectos narratológicos da teoria discursiva (Greimas, 1979; Barros, 1988), a partir dos conceitos de modalização, sujeito e anti-sujeito, bem como em seus desdobramentos tensivos, que permitem descrever aspectos contínuos e passionais do discurso a partir da ideia de um campo de presença modulado pela percepção do sujeito semiótico (Zilberberg, 2011; Fontanille, 2008). Como resultado, identificamos a justa raiva freiriana se estruturando a partir de um sujeito que através da dimensão cognitiva da linguagem relaciona as causas das injustiças sociais à sua própria trajetória como sujeito oprimido. Esse movimento inteligível é acompanhado por uma crescente sensibilidade na medida em que o sujeito percebe as causas e a possibilidade esperançosa de superá-las. A justa raiva emerge com o reconhecimento, por parte do oprimido, do opressor como anti-sujeito vinculado às causas de sua opressão. Antes desse reconhecimento, predomina uma paixão simples: o desejo do oprimido de tornar-se opressor. Observa-se uma transição entre o "querer-ser" (desejo) e o "não-querer-ser" (repulsa) (Barros, 1990). O opressor, antes destinatário do querer do sujeito, passa a ser percebido como um entrave, instaurando a insatisfação e, conseqüentemente, a raiva que deve ser justa e equilibrada, pois se o sensível sobrepõe o inteligível pode surgir a odiosidade, um excesso que impede a leitura crítica de si e do mundo: o pensar certo.

Palavras-chave: Justa raiva. Semiótica discursiva. Paulo Freire
Eixo (s) temático: Discurso e Educação

Resumo do currículo dos autores. Paulo Ricardo Sousa de Oliveira é professor do ensino básico na rede pública do Estado do Ceará. Licenciado em Letras - Português e suas respectivas literaturas pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é mestre e doutorando em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL/UFC). Sua pesquisa concentra-se na interface entre semiótica e educação, com interesse nos aspectos discursivos da consecução de objetivos educacionais do domínio afetivo, especialmente na obra de Paulo Freire.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UMA ANÁLISE RETÓRICO-DISCURSIVA DE SESSÕES SIMULADAS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Patrícia Rodrigues Tomaz
Universidade Federal do Piauí
patricia.tomaz@ufpi.edu.br

João Benvindo de Moura
Universidade Federal do Piauí
jbenvido@ufpi.edu.br

Os estudos retórico-discursivos da linguagem oferecem ferramentas teórico-metodológicas capazes de evidenciar como atos de linguagem buscam convencer, persuadir e fortalecer a adesão do auditório a propostas apresentadas. A partir dessa perspectiva, esta pesquisa de doutorado, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí, tem como objetivo principal analisar os elementos retórico-discursivos presentes em sessões simuladas de mediação de conflitos disponíveis na plataforma *YouTube*. De modo específico, propõe-se identificar, descrever e interpretar os elementos retórico-discursivos que permeiam a argumentação dos mediandos e mediadores, bem como compreender os efeitos de sentido resultantes dessas práticas discursivas na dinâmica do diálogo e na construção de consensos. Para tanto, a investigação articula aportes da retórica antiga e moderna, do direito, além da Semiologia, numa abordagem interdisciplinar que une Direito, Linguística, Argumentação e Retórica. São mobilizados os fundamentos teóricos de autores como Aristóteles (2011), Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), Reboul (2004) e Fiorin (2017, 2022), Maingueneau (2020), Charaudeau (2001, 2018, 2020), Brasil (2016), Tartuce (2024), que oferecem subsídios para interpretar os contextos de produção, circulação e recepção do discurso mediador. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter teórico-interpretativo, que combina objetivos descritivos, explicativos e analíticos. O procedimento analítico fundamenta-se numa abordagem retórico-discursiva, com foco na construção da neutralidade do mediador, no reconhecimento das emoções das partes e na busca de um ponto de consenso que favoreça a resolução do conflito. A seleção das sessões analisadas prioriza aquelas que exemplificam a dinâmica da mediação, incluindo a validação emocional e o uso estratégico da linguagem para minimizar tensões e promover acordos. Este estudo contribui para uma compreensão mais ampla das práticas discursivas na mediação de conflitos, integrando retórica e análise do discurso como ferramentas para explorar a eficácia comunicativa e a gestão do diálogo em contextos de negociação e resolução de disputas.

Palavras-chave: Argumentação. Discurso. Mediação de Conflitos.
Eixo (s) temático: Discurso jurídico

Resumo do currículo dos autores.

Patrícia Rodrigues Tomaz – Doutoranda e Mestra em Linguística pela UFPI. Graduada em Letras-Português pela ESTÁCIO. Bacharel em Direito (CEUT). Especialista em Direito e Processo Civil (CEUT). Especialista em Mediação de Conflitos (ESTÁCIO-TERESINA). Especialista em Direito das Famílias (CERS). Professora. Advogada. Mediadora de Conflitos. Membro do NEPAD – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso – UFPI/CNPq. Membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB-PI.

João Benvindo de Moura – Doutor e pós-doutor em Linguística pela UFMG. Mestre e Especialista em Linguística pela UFPI. Graduado em Letras-Português pela UFPI. Docente da graduação e pós-graduação em Letras da UFPI. Coordenador do curso de Letras-Português do Parfor/UFPI. Fundador e líder do NEPAD – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso – UFPI/CNPq. Membro da ABRALIN, GELNE e SBR, além de integrante do Grupo de Estudos em Argumentação da ANPOLL.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A LEITURA COMO DISPOSITIVO DE RESISTÊNCIA: SUBJETIVIDADE E CRÍTICA SOCIAL EM O AVESSO DA PELE

Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
patriciatanuri@cefetmg.br

Wagner Ernesto Jonas Franco
Secretaria de Educação de Vinhedo
dominiumwagner@yahoo.com.br

A leitura ainda é de fato um dos grandes desafios da escola pública na sociedade contemporânea. Professores e gestores têm em suas mãos o grande fardo de constituir seus alunos em sujeitos leitores, tendo em vista que é inquestionável a importância da leitura como meio de aquisição de informação e modo de constituição de um aluno crítico frente aos desafios da sociedade capitalista. Além desses, diversos são os propósitos da leitura na escola e discutir como a leitura pode ser um dispositivo de resistência do sujeito é o objetivo deste artigo. Nossa hipótese de trabalho é a de que a leitura se dá como um dispositivo de resistência dos personagens frente aos discursos hegemônicos de uma sociedade racista que os subjetiva/objetiva. Henrique, professor de Língua Portuguesa e Literatura em escolas públicas de Porto Alegre, é um corpo negro vitimizado pela violência policial. Sua relação com a leitura é tão próxima que se estende para além de sua prática em sala de aula. Ademais, agindo em rede, o dispositivo de leitura subjetiva outros personagens próximos a Henrique. Assim, a partir do arcabouço teórico da Análise de Discurso francesa, sobretudo, dos estudos foucaultianos e pecheutianos, temos como objetivo, neste artigo, discutir como a leitura pode ser um dispositivo de resistência do sujeito. Nesse sentido, pretendemos analisar, especificamente, os modos como a leitura perpassa a subjetividade de Henrique e de outros personagens do livro *O Averso da Pele*, vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura do ano de 2021, do escritor Jeferson Tenório. Em dois movimentos analíticos, focamos, inicialmente, em como o dispositivo da leitura opera na vida de Henrique para além da sala de aula e, posteriormente, em como a leitura afeta sua vida professoral e a de seus alunos. Constatamos que é exatamente o dispositivo da leitura que permite que não só Pedro, mas também Henrique e Saharienne sejam mais conscientes como sujeitos negros na sociedade, o que corrobora a relevância da leitura como formadora de sujeitos críticos, capazes de lutar por seus espaços. Henrique coloca em funcionamento o dispositivo da leitura e é afetado por ele dentro e fora da sala de aula. Como funciona em rede, através de Henrique, o dispositivo afeta outros, como Pedro e, também, seus alunos. Henrique é assassinado, mas seu discurso, como semente, germina. Sua voz professoral se soma às inúmeras outras vozes negras produtoras de discurso de resistência. Assim, o livro “O avesso da pele” tem, portanto, muito a dizer sobre o diagnóstico do presente, a dizer quem somos na sociedade atual e, talvez por isso, haja tentativas de silenciá-lo, assim como gestos de resistência contra essa tentativa de apagamento.

Palavras-chave: Subjetividade. Leitura. Dispositivos de Resistência. Racismo.

Eixo (s) temático: Discurso e Educação

Resumo do currículo dos autores.

Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista possui Licenciatura em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Mestrado em Letras-Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e Doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professora do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), onde atua no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens, no Bacharelado em Letras (Tecnologias da Edição) e na Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM). É membro do Programa de Extensão Português como Língua Estrangeira, em que coordena o Curso Preparatório para o Exame Oral do Celpe-Bras para estudantes estrangeiros. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise do Discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: identidade social, ethos, rádio, ato de fala, edição e revisão de texto, assim como ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa como língua materna e como língua

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

estrangeira. É vice-líder do Grupo de Estudos Discurso e Subjetividade na Educação Profissional e Tecnológica (GEDS-EPT).

Wagner Ernesto Jonas Franco possui estágio concluído de pós-doutoramento em Educação pela Universidade São Francisco em Itatiba, SP (2021). Doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (2019) com ênfase na área de Semântica e Análise de Discurso. Mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), ano de conclusão: 2015. É especialista em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira pela Uninter - Modalidade EAD (2013). Licenciatura em Letras - Português-Inglês - pela Universidade do Vale do Sapucaí (2010). Foi professor adjunto do Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem (PPGCL) da Universidade do Vale do Sapucaí (Univás). Atua no ensino de Língua Portuguesa e Língua Inglesa em escolas públicas municipais, estaduais bem como em cursos e escolas particulares. Possui experiência no ensino de Língua Inglesa para crianças, jovens e adultos nos níveis iniciante, intermediário e avançado e atua na área de Linguística com ênfase em Análise de Discurso e Semântica Histórica da Enunciação.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

BETH BRAIT: UNA VOZ IMPRESCINDIBLE DEL PENSAMIENTO DIALÓGICO

Ramón Alvarado
UAM Xochimilco -México
alvarado@correo.xoc.uam.mx

Hace una docena de años inicié un proyecto de investigación titulado “Voces en el umbral: lecturas y apropiaciones del pensamiento dialógico. M. Bajtín a través de lenguas y culturas”. Mediante una propuesta un tanto básica que he formulado a los colegas entrevistados, en el sentido de narrar, relatar, sus respectivos procesos de construcción intelectual (una especie de Bildungsroman en una modalidad autorreferencial, “relatos del yo”), he logrado reunir una amplia serie de discursos testimoniales “Historias de vida” de reconocidos estudiosos, investigadores, en torno a sus primeros encuentros, y sus apropiaciones creativas, entorno a la obra, libros y ensayos de Mijaíl Bajtín (1895-1975) y el sucesivo impacto que produjo esa lectura, en sus respectivas prácticas académicas, en su trabajo de investigación. Hasta la fecha dispongo de registros en video de estudiosos como Augusto Ponzio, Renate Lachman, Caryl Emerson, Ken Hirshkopf, Galin Tihanov y Craig Brandist (director del Centro Bajtín en la Universidad de Manchester) entre otros importantes estudiosos del pensamiento dialógico bajtiniano, en la esferas académicas de varios países (alrededor de 25 registros testimoniales). A inicios de agosto de este año tuve el privilegio de participar en la Jornada Académica en torno al XV aniversario de la revista Bakhtiniana. Estudios del discurso, publicada (9 de agosto, PUCSP). *Ahí presenté un trabajo basado en la entrevista que realicé a Tsvetan Todorov en París, junio 2012. Voces en el umbral: Historias de vida en torno al pensamiento dialógico. M. Bajtín y su Círculo. Lecturas y apropiaciones a través de lenguas y culturas.* | DEC - Departamento de Educación y Comunicación. En esta ocasión, tuve la oportunidad de registrar la voz e imagen de Beth Braith, fundadora de la revista digital Bakhtiniana y autora de una serie de artículos y libros que se inscriben en el horizonte del dialogismo: teoría y análisis dialógico de los discursos. El propósito de mi intervención en este Congreso responde a la vez a los objetivos de mi investigación: no se trata únicamente, de compartir y divulgar los registros de voces autoriales en torno a las lecturas y apropiaciones de M. Bajtín y sus “círculos dialógicos”, me propongo alimentar estudios en colaboración en torno al “cronotopo” de la recepción de cada uno de los colegas entrevistados. Un espacio-tiempo marcado por una “episteme” (M. Foucault) y un “sensorium” (C. Haroche). En el caso de B. Braith, refiere las teorías lingüísticas prevalecientes en sus años de formación (episteme), pero también da cuenta de los “modos de percibir” de “sentir” y sus transformaciones a lo largo de su prolífica trayectoria intelectual. Dos categorías de análisis que pronto desplegaré ante otro testimonio, Historia de vida, publicado recientemente: *VOCES EN EL UMBRAL: HISTORIAS DE VIDA EN TORNO AL PENSAMIENTO DIALÓGICO DE MIJAÍL BAJTÍN* | DEC - Departamento de Educación y Comunicación. En breve, me propongo sugerir las coordenadas de las lecturas, recepción de B. Braith para ampliarlas, ulteriormente, mediante un estudio colaborativo a nivel internacional

Palavras-chave: Dialogismo. Teoría y análisis dialógico de discursos. *Episteme. Sensorium*

Eixo (s) temático: Redes de sentido: Discurso, narrativas de vida de sí y de otros

Resumo do currículo dos autores.

Ramón Alvarado Jiménez: Profesor investigador en el Depto. de Educación y Comunicación, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México. Realizó estudios de posgrado en Semiótica bajo la dirección de A. J. Greimas. *École des Hautes Études en Sciences Sociales*, y en la *Universidad de Nanterre*, París X, Francia, en el campo de Teoría y análisis del discurso con Michel Pêcheux. Co-fundador y coordinador de la Cátedra Michel Foucault de la UAM. Recibió en 2006, la condecoración del Gobierno de Francia como “Caballero de la Orden de las Palmas Académicas”. Actualmente, participa en el Comité científico de la revista impresa *Communications*, que dirigen Nicole Lapiere y Edgard Morin. Sus líneas de investigación en torno a la teoría dialógica del discurso lo llevaron a formar parte del Comité Editorial de la revista *Bakhtiniana. Revista de Estudos do Discurso*, Brasil, desde su fundación en 2008. En 2014, publicó, en traducción al español, un número especial de la revista *Communications* en su 50 aniversario: *Medio siglo de la revista Communications: un crisol del pensamiento colectivo* (coedición UAM / GEDISA). Fundó y dirigió, en un periodo, la revista *Versión: Estudios de Comunicación y Política*, publicada por la UAM Xochimilco.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO “GLOBALISMO”: ENTRE “IDEOLOGIA DE GÊNERO” E “AMBIENTALISMO” NA “EXTREMA DIREITA LATINO-AMERICANA”

Rick Afonso-Rocha
UESC
rarocho@uesc.br

Trata-se de um recorte da minha pesquisa de Doutorado em Letras: Linguagens e Representações (2020-2024), desenvolvida na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), sob orientação do professor Maurício Beck (UESC) e coorientação do professor Rodrigo Parrini (UAM – Mexico). Este trabalho busca contextualizar o problema da sinonímia entre “ideologia de gênero” e “ambientalismo” no discurso da “extrema direita” “latino-americana”. Apresento uma reflexão sobre as condições de produção do discurso da “ideologia de gênero” (Butler, 2024; Junqueira, 2022; Bárcenas Barajas, 2022), bem como sobre as condições de produção do discurso do antropoceno (Beck, 2024, 2023; Marques, 2018; Castro, 2023); destacando a problemática do negacionismo (Latour, 2020; Beck, 2022, Stengers, 2023) e da dependência na América Latina (Valencia, 2019; Osorio, 2012). Tem como dispositivo teórico-metodológico a teoria do discurso, especialmente a Análise materialista de discurso (Robin, 1973; Orlandi, 2010, 2004; Pêcheux, 2015; Authier-Revuz, 1998) lida a partir (ou a contrapelo) de atravessamentos da genealogia foucaultiana (2008, 2017), e a teoria da enunciação (Fiorin, 2016). Realizo a análise do sintagma “globalismo” como um significante que organiza diferentes sentidos em torno da construção de uma “ameaça comum” (“o comunista”). Mostro que este sintagma funciona articulador discursivo de modo a relacionar gênero, raça e meio ambiente como elementos equidistantes desde uma formação discursiva conservadora que se projeta como reacionária (*uma reação à*). A ameaça é, assim, plasmada, discursivamente, na/pela *forma-alerta*, pela qual uma imagem de *tempo*, de um futuro imediato governa os efeitos sobre os interlocutores: funcionamento de ato perlocucionário que reclama uma ação enérgica e urgente capaz de evitar aquele acontecimento vindouro. Assim, a ação da extrema direita, ou melhor, o efeito esperado em seus interlocutores seria uma reação projetiva à ameaça que já se anuncia, ainda não esteja plenamente concretizada (*algo ainda poderia ser feito*). Traço a memória discursiva do “globalismo”, mostrando como uma rede de já-ditos se reinscreve nas atuais formulações de “Soberania Nacional” e “Cidadania” que atravessam as definições de “Sociedade”, “Nação” e “Pátria” em torno dos signos “Família” e “Deus”, governando a Política no contemporâneo, a exemplo da Doutrina de Segurança Nacional. A partir disso, analiso como a formação discursiva conservadora-reativa constrói diferentes relações com o saber científico (disputando e cristalizando sentidos contraditórios de ciência), ora se apropriando da “Ciência” para sustentar noções essencialistas de gênero, desde a afirmação de um saber biológico imutável (*afirmacionismo científico*), ora recusando a “Ciência” para negar o colapso ambiental e o antropoceno (*negacionismo científico*). A análise enfoca como esses enunciados colocam em jogo *sentidos em contradição* que atravessam as imagens e as definições de saber científico, inaugurando uma disputa aporética que, ao contrário de enfraquecer a força perlocucionária desses dizeres, organiza-a e estrutura-a. Diante disso, reflito sobre como este movimento aporético, se não “percebido”, acaba por seduzir-nos a uma tomada de posição afirmacionista, em defesa de uma imagem de ciência. Assim, precisamos lembrar que o discreto charme da ideologia burguesa opera no e pelo científico. A luta contra o negacionismo não passa pela irrefletida afirmação do discurso da ciência, afinal é ela também um dos aparelhos ideológicos da máquina estatal (Althusser, 2008). A luta atravessa o científico, contornando sua sedução e resistindo às suas tentativas de captura, desde a afirmação da ideologia revolucionária. Isso não significa, contudo, apagar a contradição entre Capital e Sistema Terra, ou seja, apagar a questão climática. Negacionismo esse que devemos sim combater para além do repouso que o prognóstico climatológico encontra na ideologia dominante, inclusive, dos progressismos de esquerda (“desenvolvimento sustentável”), pela via, digamos, *reformista* da ecologia sem luta de classe, da ecologia sem radicalidade. Por fim, interessa-me compreender como este movimento negação-afirmação do saber científico atravessa a produção social do medo e a constituição do inimigo no discurso da “extrema direita” “latino-americana”. Isso significa compreender como o modo de produção capitalista orienta a produção de dizeres de inimigalidade, marcando determinadas subjetividades como ameaças desde o entrelaçamento dos signos da “ideologia

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

de gênero” (inimizade moral e sexual: destruição da família) e “ambientalismo” (inimizade ecológica e política: destruição do desenvolvimento/impedimento do avanço da sociedade).

Palavras-chave: Discurso. Colapso Ambiental. Ideologia de Gênero. Antropoceno. LGBT+.

Eixo (s) temático: Discurso, Ciência e negacionismos (Discurso, Ciencia y negativismos). Discurso e Mudanças climáticas (Discurso y Cambios Climáticos). Discurso, Gênero e Sexualidade (Discurso, Género y Sexualidad)

Resumo do currículo dos autores.

Neto de dona Maria de Lourdes Rocha, trabalhadora rural, mulher negra e analfabeta, e de seu Ubaldino Farias Rocha, pedreiro negro que se orgulhava de ter cursado a 4 série do Ensino Fundamental I. Professor em ambiente prisional, na Escola Estadual Irmã Dulce, no Presídio Feminino de Abreu e Lima, Pernambuco. Doutorando em Letras: Linguagens e Representações, pela Universidade Estadual de Santa Cruz (PPGL/UESC), com estância parcial de formação no Doctorado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (Doutorado Sanduíche). Mestre em Letras: Linguagens e Representações (UESC). Especialista em Formação de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental (SEB/MEC). Especialista em Metodologias do ensino da Língua Portuguesa e Literatura na Educação Básica (Unopar). Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário (Unopar). Bacharel em Direito (UESC) e advogado (OAB/BA). Licenciando em Letras-Português Formação Pedagógica (Unime). Integrante dos Grupos de Pesquisa: Envelhecimento, Educação e Políticas Públicas (UFRPE), Discurso e transformação em diferentes práticas (UFES) e Estudos literários contemporâneos: fontes da literatura de jornal (UEFS).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DISCURSO MIDIÁTICO E A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA NO BRASIL ATUAL: O SLAM COMO SUPORTE ANALÍTICO E FORMA DE REEXISTÊNCIA

Rogério Alexandre das Dores
Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAPES)
radores@letras.ufrj.br

A mídia tem sido um importante componente ao formar opiniões, disseminar informações, mediar conhecimentos, transmitir comportamentos e, principalmente, na interação social entre os povos. O discurso midiático, por muitas vezes, interfere na formação da identidade social, cultural e memória coletiva do povo brasileiro, especialmente da população negra, e isso tem causado diversos problemas, dentre eles casos de discriminação e racismos (étnico, religioso, etc.). No entanto, vários segmentos têm lutado e utilizado várias mídias para minimizar e/ou apagar os impactos causados por tais atitudes que devem ser combatidas com veemência para que não voltem a ocorrer e haja uma punição aos envolvidos. O Poetry Slam (Batalhas de poesias), um movimento social, político e cultural, tem sido um dos recursos midiáticos utilizados nessa luta, mostrando que representações equivocadas e desumanizadas dessa parcela populacional é uma forma estratégica de tentativa de apagamento de suas contribuições para a formação do povo brasileiro. Esse suporte analítico nos permite observar a trajetória percorrida pela população negra, no Brasil, desde sua chegada, e os desdobramentos do período de escravização para sua ascensão social. Ancoro este trabalho nas teorias de Fairclough (2001) que entende o discurso como estratégia para mudança social e transformação da realidade; Grossberg (2009) que nos apresenta os estudos culturais como práticas culturais na construção dos contextos da vida humana; Hall (2013, 2016) que traz questões sobre a diáspora, a identidade cultural e a representação relacionadas à formação identitária dos grupos sociais; Halbwachs (1990) e Pollak (1992) ressaltam que memória não é um resumo de vida individual, mas coletivo, construído e organizado a partir do presente; Silva (2007) que nos apresenta os estudos das representações sociais; Souza (2011) que nos apresenta o conceito de Letramento de Reexistência; Ferreira (2018, 2015, 2006) que aborda o conceito de Letramento Racial Crítico; Van Dijk (2015) e Verón (2005) que nos ajudam a compreender como os processos discursivos e midiáticos e as práticas culturais podem influenciar na construção das relações de poder. Utilizando o método analítico para organizar o material selecionado em categorias como: i) cena e cenário, ii) atores sociais implicados, iii) reincidência de enunciados e iv) significação e lexicalidade, fazemos a análise de alguns poemas/performance apresentados nessas batalhas, com o intuito de discutir e problematizar a representatividade negra em espaços sociais excludentes, identificar a formação de sua identidade sociocultural e sociolinguística e as políticas públicas direcionadas a essa população. Partindo de uma abordagem qualitativa, buscamos caminhos para compreender as estratégias utilizadas como militância política e artística, suas dores vivenciadas e as marcas socioculturais e sociolinguísticas imbricadas em suas performances, além de sua reexistência.

Palavras-chave: Identidade e Reexistência. Política Pública e Educação. Representatividade e Militância. Letramento e Arte. Memória e Cultura.

Eixo (s) temático: Discurso e Política, Discurso e Mídias, Discurso e Raça, Discurso e Educação

Resumo do currículo dos autores.

Doutorando em Letras Neolatinas (Estudos Linguísticos Neolatinos - Línguas e Culturas em Contato) pela Universidade Federal do Rio De Janeiro (UFRJ), Mestre em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade pela Universidade Federal de São João del - Rei (UFSJ), Especialista em Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação para o Ensino Básico pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Licenciatura em letras, habilitação português/ espanhol, pela Faculdade CCAA, possui DELE Superior pelo Instituto Cervantes. Atuou como professor do Curso de extensão "Expressions" da Universidade Federal de São João del -Rei. Tem experiência internacional (Espanha e Chile) e em cursos livres e pré-vestibulares, com ênfase em Espanhol.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPRESENTACIONES DISCURSIVAS DE LA TARTAMUDEZ EN PERSONAS CON TARTAMUDEZ

Rocío Alatriza del Águila
Pontificia Universidad Católica del Perú
rocio.alatriza@pucp.edu.pe

Sobre la causa de la tartamudez, no existe consenso. No sucede lo mismo, en cambio, respecto del componente social en la configuración de la identidad de la persona tartamuda. Las situaciones discursivas en las que participa la persona con tartamudez, como parte de la dinámica social, es el medio que reproduce la categorización del habla disfluyente con etiquetas relativamente fijas que, finalmente, son interiorizadas por los miembros de la comunidad social, incluidas, claro está, las personas con tartamudez. Así, circulan diversas representaciones sobre la tartamudez y sobre la persona que la experimenta relacionadas con la timidez, ansiedad, limitada capacidad cognitiva y necesidad de recuperar una condición normal del habla que se alinee con estándares sociales sobre la oralidad. Por otro lado, la normalización de la tartamudez como un habla natural y, por tanto, no susceptible ni necesitada de tratamiento médico o terapéutico rompe con aquellas categorías. Esta concepción es defendida y promovida por diversas organizaciones que buscan la mejora vital de las personas con tartamudez y que ha ganado popularidad durante los últimos años en Latinoamérica. En esa línea, dado que la tartamudez no es una condición que puede eliminarse con ejercicio logopeda o medicalizado, el anterior supuesto, el del habla disfluyente como natural, debe asumirse en la base del ejercicio identitario de la persona disfluyente. Así, surge la pregunta sobre cómo se concilian, negocian y contradicen las categorías discursivas implicadas en el proceso de la resignificación de las representaciones asociadas al sujeto tartamudo. Los enfoques teóricos y metodológicos que guían la investigación son los que proveen el Análisis Crítico del Discurso y la psicología discursiva, que consideran el carácter intersubjetivo del lenguaje y el importante componente social del mismo, así como su poder performativo. En este sentido, en el contexto de las prácticas sociales, los significados discursivos se crean, reproducen, consolidan y reconfiguran. En este escenario de interacción, pues, las identidades emergen, se construyen y negocian mediante los repertorios interpretativos. Tal dinámica produce dilemas ideológicos que se evidencian en los discursos y en las distintas posiciones en que tales identidades son ubicadas en la interacción social. Así, el objetivo de la investigación es identificar los elementos comunes que entran en conflicto en los repertorios interpretativos de las propias personas con tartamudez que dan forma a identidades determinadas, en particular, la que implica una enfermedad cuya cura es responsabilidad de quien la padece en contraposición a la consideración del habla disfluyente como un habla natural y, por tanto, sana. Los repertorios analizados provienen de eventos organizados por asociaciones peruanas de tartamudez en el marco del Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez, que son grabados y depositados en sus plataformas oficiales, así como de videos compartidos en sus redes sociales. Quienes intervienen en ellos son, en su gran mayoría, personas con tartamudez, las que, a través del lenguaje y su expresión disfluyente, luchan por definir permanentemente los contornos de su identidad social.

Palabras clave: Tartamudez. Repertorio interpretativo. Dilema ideológico. Identidad. ACD.

Eje(s) temático(s): Habla y salud; Habla e interacción; Discurso, narrativas de vida, de uno mismo y de los demás

Resumen de hoja de vida:

Maestranda en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y bachiller en Filosofía por la misma universidad. Perteneciente al cuerpo docente del Departamento de Humanidades de la PUCP y miembro del Grupo de Investigación en Lenguaje, Cultura y Educación (GILCE). Las áreas de investigación se relacionan con el análisis crítico discursivo, la sociolingüística y la literacidad académica.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DA TRAMA AO GOLPE, DA INVESTIGAÇÃO AO INDICIAMENTO: VARIAÇÕES DE UM CRIME NAS PRIMEIRAS PÁGINAS DOS JORNAIS

Ricardo Augusto Orlando
Universidade Federal de Ouro Preto
ricarddo.augusto@yahoo.com.br

O discurso produzido pela investigação criminal, seguindo Eduardo Bittar, tem um duplo caráter: de um lado, há o pressuposto de que revelará a verdade do crime e, de outro, que apontará para a responsabilização dos sujeitos envolvidos nele. O discurso da investigação foi apropriado e reelaborado pelos jornais quando, em 22 de novembro de 2024, publicaram a notícia do indiciamento de Jair Bolsonaro pela Polícia Federal, acusado de articular um golpe de Estado para evitar a posse do seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, e manter-se no poder, apesar de ter sido derrotado na eleição presidencial de 2022. Manchete da maioria dos grandes jornais do país, o acontecimento foi construído nas primeiras páginas com muitas repetições, mas também repleto de nuances. Este trabalho seleciona primeiras páginas de periódicos de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Brasília para uma análise comparativa dos modos de produção do acontecimento jornalístico e dos sentidos estabelecidos na sua verbo-visualidade. Parte-se das edições desta data, recortadas em face dos dados de circulação dos diários, para debater e avaliar os sentidos colocados em fluxo pelas páginas, a partir de seu exame por meio da semiótica de linha francesa e do estudo do Percurso Gerativo do Sentido (com o apoio de autores como J.L. Fiorin, D.L. Pessoa de Barros, A.J. Greimas, entre outros), atenção ao sincretismo verbo-visual e ênfase na análise das estruturas discursivas, sua sintaxe e semântica, às relações estabelecidas entre enunciador e enunciatário, aos recursos argumentativos e retóricos mobilizados, entre outros pontos. O trabalho objetiva analisar e avaliar o posicionamento dos jornais (enunciatários) e verificar as filigranas dos modos de abordagem deste acontecimento, que mobilizou na grande imprensa manchetes aparentemente sem muita variação, o que inclui observar o modo de elaboração de questões como o golpe, o crime, os investigadores, os responsáveis, o processo, a responsabilização, as consequências jurídicas, a democracia etc. Na observação inicial, foi possível mapear presenças, ausências, modalizações, diferenças de acentos e formas de construção do acontecimento em aspectos como o crime e sua dimensão/relevância, a investigação, as provas e o estatuto de seus resultados, a presença/participação de militares na trama, a visibilidade dos trâmites do processo e o juízo/avaliação dos acusados. E também os modos veredictórios, o ser e o parecer, a revelação, o segredo e a verdade que estão no cerne do discurso da investigação criminal e que são apropriados de forma distinta pelos diversos jornais. Um ponto comum, por exemplo, é a síntese de linha quantitativa que atravessa a maioria das manchetes e suas respectivas chamadas. Parte-se de uma recorrência nas críticas direcionadas à imprensa que alegam que, boa parte dela, há muito, normaliza Bolsonaro e seu extremismo político. Uma parcela da grande mídia é acusada de contemporizar com seu discurso de viés autoritário e antidemocrático. Nesta direção, busca-se compreender como se constituiu o discurso de uma parte da imprensa ao abordar o tema de um crime que atenta contra a democracia, no qual o personagem central é este político e as acusações advêm de um órgão de investigação incensado pela mídia. O estudo liga-se a outros que interessam-se pelas primeiras páginas dos jornais e seus modos de enunciação verbo-visual. Em particular, trata-se de investigar de forma detida, no contexto da semiótica discursiva, o papel dos recursos argumentativos e retóricos nas primeiras páginas.

Palavras-chave: Primeira Página. Jornal. Semiótica Discursiva. Crime.
Eixo (s) temático: Discurso e mídias

Resumo do currículo:

Professor do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Mestre em Mídias (Unicamp), doutor em Ciências da Comunicação (USP).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ESTUDO DO GÊNERO MEMÓRIAS PARA A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DE ALUNOS INGRESSANTES NO ENSINO TÉCNICO-INTEGRADO

Rafael Batista Andrade
Instituto Federal de Minas Gerais/Ibirité (IFMG-Ibirité)
rafael.andrade@ifmg.edu.br

Neste trabalho, apresenta-se um estudo piloto do gênero discursivo memórias voltado para as suas práticas de leitura e produção por parte de estudantes dos primeiros anos de cursos técnicos integrados dos Institutos Federais e de outras instituições afins. O início dessa modalidade de ensino costuma ser bastante desafiador para esses atores sociais, principalmente pela diversidade de disciplinas técnicas e propedêuticas ofertadas aos estudantes e por suas dúvidas sobre as reais contribuições de tanto conteúdo para o futuro acadêmico, profissional e pessoal deles. Assim, analisam-se dois livros de memórias: *O exercício da incerteza*, de Drauzio Varella, e *Ainda estou aqui*, de Marcelo Rubens Paiva. Com base em categorias da análise do discurso como cena englobante, cena genérica, cenografia e semântica global (MAINGUENEAU, 2004, 2008, 2015; LARA, 2020; ANDRADE, 2020), as principais características desse gênero de discurso são associadas a suas práticas de leitura e produção de textos no ensino médio, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) e outros trabalhos (ANDRADE, 2023a; 2023b; 2024). Dessa forma, vê-se como tais habilidades podem influenciar a construção identitária dos estudantes, uma vez que, em ambas as obras, destacam-se temas que merecem uma abordagem interdisciplinar, inclusive problematizando a desinformação, um dos principais desafios para a democracia brasileira. Espera-se que a análise textual-discursiva e a comparação dessas duas obras mostrem como as narrativas de vida (LARA, 2023; ANDRADE, 2016) de um médico/escritor e de um jornalista/escritor têm muitos aspectos em comum com os relatos de diferentes sujeitos que quiseram ou queiram escrever suas memórias. Logo, espera-se que todas as vivências ao longo do ensino médio na modalidade técnico-integrado possam ser ressignificadas pelo incentivo à leitura de livros de memórias e a produção de textos de diferentes gêneros de discurso em que predominem estratégias de narrativas de vida, pois a leitura e a produção desses gêneros discursivos estão atreladas à mobilização de conhecimentos e experiências de diferentes áreas do saber. Por isso mesmo, constituirão uma importante ferramenta para a constante (re)construção identitária, sobretudo, de estudantes que ingressam nessa modalidade de ensino.

Palavras-chave: Memórias; Narrativas de vida. Ensino; Identidade.

Eixo (s) temático: Discurso e Educação / Discurso, narrativas de vida, de si e dos outros

Resumo do currículo dos autores

Realizou estágio pós-doutoral em Literaturas de Língua Portuguesa na PUC-MG (2023). É Doutor em Estudos Linguísticos pela UFMG (2018), com estágio na Université Paris Sorbonne e na Universidad de Cádiz. Mestre em Estudos Linguísticos, na área de concentração de Análise do Discurso, pela UFMG (2013). Possui graduação em Letras Português/Espanhol pela PUC-MG (2009), Especialização em Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Textos pela UFMG e Especialização em Gestão, Governança e Setor Público pela PUCRS. Publicou os livros *Semiótica, éthos e gêneros de discurso nas canções-poemas de Maria Bethânia*, *Discurso e identidade diplomática* e *Analisar o discurso diplomático: ensino, pesquisa e extensão*. De 2014 até abril de 2024, atuou como PEBTT do IFMG-Congonhas nos cursos de nível técnico e superior, na área de Língua portuguesa, Língua espanhola e Linguística. Atualmente, é Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, classe D, nível 304, do IFMG Campus Ibirité, onde trabalha com Língua Portuguesa e Literatura em cursos de nível técnico.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO E SITUAÇÃO DE RUA NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE BAIANO: IRECÊ

Ramom Barreto Andrade Filho
Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus X)
csandrade9907@gmail.com

Décio Bessa
Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus X)
decioBessa@uneb.br

A situação de rua é um problema social que envolve, entre outros elementos, a extrema pobreza e a falta de moradia. Em diversas cidades do Brasil, podem-se observar as dificuldades vivenciadas por cidadãos e por cidadãs que se encontram nessa condição de fragilidade social. O crescimento constante dessa problemática no país (Natalino, 2024) e os impactos sociais ocasionados reforçam a importância de estudá-la. O objetivo da pesquisa foi investigar discursivamente a problemática da situação de rua no Território de Identidade baiano: "Irecê", empreendendo uma análise discursivo-crítica a partir de elementos linguísticos presentes em textos de *sites* de notícias jornalísticas. O trabalho teve enfoque qualitativo e como principal perspectiva teórico-metodológica a abordagem dialética e relacional da Análise de Discurso Crítica (ADC) de Fairclough (2001, 2003), em conjunto com o estudo de Silva (2006) sobre situação de rua e a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua (Brasil, 2008). O levantamento dos *sites* de notícias do Território de Identidade Irecê (composto por 20 municípios) foi efetuado, seguido pela busca de notícias que estivessem relacionadas à situação de rua. 36 notícias foram encontradas entre os anos de 2015 e 2019. Destas, nove notícias eram relacionadas à situação de rua no Território de Identidade Irecê e 27 notícias eram de outros lugares. Esses textos foram classificados de acordo com seu conteúdo, sendo: assistência social não governamental (seis), frio (cinco), políticas públicas (oito), inusitado (nove), outras (oito). O *corpus* foi construído a partir de quatro notícias dos *sites*: *Irecê Repórter*, *Irecê Notícias*, *Página Revista* e *Líder notícias*. As categorias analíticas utilizadas no estudo foram: gênero discursivo, intertextualidade, interdiscursividade (Fairclough, 2003); significado lexical (Fairclough, 2001); e representação de agentes sociais (van Leeuwen, 1997). As análises do *corpus* propiciaram um olhar para a maneira como são representados cidadãos e cidadãs em situação de rua em *sites* de notícias da região. Termos como "moradores de rua", "pessoas das ruas", entre outros, estão presentes nos textos, indicando uma condição de "acomodação" em relação à problemática e, possivelmente, desatualização quanto a designações adequadas. As políticas públicas no Território de Identidade parecem não alcançar boa parte dos cidadãos e das cidadãs em situação de rua. A intertextualidade foi observada especialmente na perspectiva das vozes. Não houve identificação de relato direto de cidadão ou de cidadã em situação de rua em nenhuma das notícias do *corpus*, indicando um possível problema em relação ao espaço de fala e à relevância textual atribuída (Fairclough, 2003) a essas pessoas na mídia local. Em relação à interdiscursividade, foram encontrados, por exemplo: o discurso de solidariedade e o discurso de assistência, demonstrando que o apoio de outros habitantes tem alcançado, de diversas maneiras, os cidadãos e as cidadãs em situação de rua da região. As notícias também trouxeram um aspecto em comum: todas elas apontaram a presença de elementos de mais de um gênero discursivo em seus textos. A relação com redes sociais e plataformas audiovisuais indicaram possíveis mudanças em relação à estrutura das produções dos *sites* de notícias e também reforçaram a participação direta de internautas quanto ao material publicado. Nas conclusões, observou-se que as formas de identificar cidadãos e cidadãs em situação de rua, bem como a abertura de espaço para que suas vozes sejam registradas, são demandas importantes para o jornalismo no Território de Identidade Irecê.

Palavras-chave: Situação de rua. Discurso. Irecê. Bahia.

Eixo (s) temático: Discurso e Mídias

Resumo do currículo dos autores.

Ramom Barreto Andrade Filho. Mestrando em Letras pelo Programa de Pós Graduação em Letras (PPGL) da Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus X. Bolsista da Capes. Graduado em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas pela UNEB. Foi bolsista pelo Programa de Iniciação Científica da UNEB (PICIN).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Atua principalmente nos seguintes temas: discurso, situação de rua, mídia. É membro do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Cultura, Educação e Linguagens – GEICEL, UNEB – *Campus X*.

Décio Bessa. Professor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB (*Campus X*), possui doutorado e mestrado em Linguística pela Universidade de Brasília – UnB e pós-doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Possui graduação em Letras (1999), especialização em Linguística Aplicada ao Português e especialização em Literatura Brasileira pela UNEB. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Análise de Discurso Crítica, atuando principalmente nos seguintes temas: discurso, situação de rua, mídia. É membro do Grupo de Estudos – GEICEL.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANTECIPAÇÃO DE SABORES E REFORÇO DE IDENTIDADE NA EXPERIÊNCIA CERVEJEIRA: UMA ANÁLISE SEMIÓTICA DE RÓTULOS DE CERVEJA

Rebeca Casemiro de Oliveira
rebecacasemiro@alu.ufc.br

Carolina Lindenberg Lemos
Universidade Federal do Ceará (UFC)
carolina.lemos@ufc.br

A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida pelos brasileiros (Dossiê das bebidas 2024 – MindMiners), não à toa é conhecida como “paixão nacional”. Fugindo do padrão pilsen, as cervejarias artesanais têm ganhado espaço ao impulsionarem a produção de diferentes estilos, o que também estimulou a criação de um movimento para o qual a cerveja não é apenas uma bebida, mas algo a ser apreciado. Inicia-se, junto com essa abertura de mercado, um forte trabalho de comunicação visando euforizar um novo objeto-valor e até uma nova forma de vida, utilizando aqui um conceito das práticas semióticas de Fontanille (2008). Há um direcionamento para o estímulo dos sentidos, algo que, além de “matar a sede”, proporcione sensações ao apreciador. Desta forma, o cuidado ficou mais apurado não só com o conteúdo interno, no caso a cerveja, mas também com o externo, o rótulo. É verdade que o rótulo atrai o consumidor e, mesmo quem não tem conhecimento de cerveja, pode ser “conquistado” pela embalagem que se coloca no campo de presença do sujeito. Partindo da ideia de que os rótulos não são simples letreiros e estabelecem uma relação, de certa forma sinestésica, com o conteúdo envasado, para esta comunicação, escolhemos rótulos da cervejaria Vierbrauer, com sede em João Pessoa - PB. A hipótese de que é possível, por meio da linguagem sincrética dos rótulos, adiantar para o consumidor o que ele pode encontrar ao beber aquela cerveja. Assim, o objetivo desta análise é observar como são produzidos os efeitos de sentido no discurso sincrético dos rótulos, na intenção de antecipação de possíveis sabores. Neste momento, os rótulos foram analisados, utilizando-se o ferramental teórico da semiótica plástica (Floch, 1985), da clássica (Greimas, 2014) e da tensiva (Zilberberg, 2011). Nas análises, foi possível verificar a possibilidade de antecipação de sensações por meio da leitura de discursos sincréticos nos rótulos das cervejas, onde expressão e conteúdo de textos verbais e não-verbais convergiam para estabelecer esses efeitos de sentidos: buscar a antecipação do sabor, guiar a experiência gustativa e as expectativas dos consumidores. Por fim, avançado em termos de semiótica das práticas (Fontanille, 2008), na série de rótulos de cervejas escolhida para esta análise pudemos, ainda, observar estratégias que viabilizaram, na criação da identidade visual dos rótulos, na formulação das cervejas, nas indicações de harmonização e na divulgação, o reforço de uma identidade nordestina, conceito importante do ponto de vista discursivo para afirmação de valores, uma vez que estamos tratando de uma bebida transnacional, como é o caso da cerveja.

Palavras-chave: Semiótica Discursiva. Semiótica Plástica. Práticas Semióticas. Cerveja artesanal. Rótulos. Eixo (s) temático: Discurso e Publicidade

Rebeca Casemiro de Oliveira. Jornalista. Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará. Integrante do Semioce - Grupo de Estudos Semióticos da UFC.

Carolina Lindenberg Lemos. Professora adjunta do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal do Ceará. Doutora em Linguística pela Universidade de São Paulo e em Langues et Lettres pela Universidade de Liège (2015). Líder do Semioce - Grupo de Estudos Semióticos da UFC e integrante do Gesusp - Grupo de Estudos Semióticos da USP. É editora da revista Estudos Semióticos (USP).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DICIONÁRIO COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE ARGUMENTAÇÃO: UM MERGULHO NO PROCESSO DE TRADUÇÃO DO *DICTIONNAIRE D'ARGUMENTATION* DE CHRISTIAN PLANTIN

Rubens Damasceno-Morais
Universidade Federal de Goiás - UF
damasceno.morais@ufg.br

A presente comunicação busca apresentar a gênese e metodologia de elaboração de um dicionário de noções (Plantin, 2016) e, ainda, trazer à luz os fundamentos, processo de elaboração do *Dictionnaire*, inédito, específico dos estudos em argumentação e retórica. Ao desnudar o conjunto teórico que compõe o material (Nova retórica, Lógica substancial, Teoria da argumentação na língua, Lógica natural, Teoria das falácias, Lógica informal, Teoria Pragmadialética, o estudo da argumentação nas interações verbais, entre outros), o objetivo desta apresentação é mostrar as funcionalidades de um dicionário-instrumento, especializado, para o ensino da argumentação, sobretudo em níveis academicamente mais avançados, como graduação, pós-graduação e pesquisas em geral e que tenham pelo vasto e complexo campo da argumentação algum tipo de interesse. Este trabalho tem, assim, o propósito de discutir a importância do uso de dicionários em sala de aula, sua utilidade para a aprendizagem da argumentação e para prática da leitura e escrita críticas. Apresentam-se, ainda, princípios e critérios que nortearam a elaboração do vocabulário, além de se discutir a argumentação como atividade linguageira; o modo como os verbetes são organicamente integrados ao conjunto do livro; a importância da interação argumentativa; a situação argumentativa como eixo norteador de toda a obra; a argumentação como atividade intersubjetiva (epistêmica, afetiva e emocional) e, ainda, a argumentação como atividade crítica. O trabalho apresenta, enfim, o percurso de elaboração do texto original, que já conta com a versão em inglês e em espanhol (e brevemente haverá a versão em árabe). O objetivo ainda é apresentar o atual estado do processo de tradução da versão para o português, em avançado estado de execução e com previsão de publicação para o final de 2025. Nesta oportunidade mostraremos o fazer discursivo sob um outro ângulo, desafiador, o qual demanda suporte técnico não negligenciável, além do bom desafio de trabalhar em sintonia com um grupo de doze pesquisadores que também atuam como tradutores do francês para o português. As principais etapas de tradução, a formação da equipe de tradutores e, sobretudo, a metodologia de uniformização do processo de tradução também serão brevemente apresentados nesta comunicação.

Palavras-chave: Dicionário. Argumentação. Ensino de argumentação. Discurso.

Eixo (s) temático: Discurso e educação. Outros

Resumo do currículo dos autores.

Rubens Damasceno-Morais é pesquisador e professor da Graduação e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás/UFG (onde também atua como Vice-coordenador). Atualmente dedica-se ao projeto "A dinâmica do discurso argumentativo - Estudo de interações agonais". Coordenador do Grupo de Pesquisa "Teorias de Argumentação e Retórica – TEAR".

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MULTICULTURALISMO NEOLIBERAL Y CORRECCIÓN POLÍTICA: EL DISCURSO SOBRE MIGRANTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ARGENTINA

Rocío Flax
Universidad Pedagógica Nacional / CONICET
pocio.flax@unipe.edu.ar

La presente ponencia se inscribe en un proyecto de investigación que analiza las representaciones sobre migrantes en espacios de formación docente de la República Argentina. En esta ocasión, analizamos la *Guía con orientaciones para la inclusión educativa de las personas migrantes* publicada por el Programa Educación, migraciones y movilidad humana perteneciente al Ministerio de Educación Nación. El objetivo específico de este trabajo consiste en analizar cómo el documento representa a los estudiantes migrantes y su relación con el resto de la comunidad educativa. La investigación se inscribe en el Análisis Crítico del Discurso, corriente teórica que considera que las investigaciones deben comenzar por un problema social para analizar su dimensión discursiva. Además, incorpora una visión transdisciplinaria que permita reflexionar sobre los vínculos entre lenguaje, cognición y sociedad con el fin de contribuir al aumento general de la conciencia sobre las relaciones de explotación (Fairclough, 1992, 2014). Utilizamos una metodología cualitativa que incluye las siguientes herramientas de análisis: 1) clasificación de actores sociales (van Leeuwen, 2008), 2) distribución de procesos y participantes (Fowler et al, 1983; Hodge y Kress, 1993), 3) rastreo de metáforas, esquemas de imagen y marcos conceptuales (Lakoff, 1987; Hart, 2010). El trabajo concluye que la Guía naturaliza los procesos migratorios al presentarlos como una consecuencia inevitable de la globalización, sin actores responsables. A pesar de evitar caer en estereotipos y utilizar conceptos políticamente correctos como “interculturalidad”, “diversidad”, “inclusión” y “derechos”, presenta representaciones instrumentalistas que valoran a los migrantes por sus aportes a la sociedad receptora y, por momentos, les considera un problema. Los migrantes no son colocados ni en el rol de agente ni de afectado de procesos en dos de las tres secciones estudiadas. En la sección restante, aparecen como agente, pero en su mayoría de procesos no transactivos y vinculados con el movimiento o desplazamiento. Sumado a la activación de los marcos conceptuales de los derechos y de la violencia, consideramos que se construye una representación de los estudiantes migrantes como víctimas y, si bien expone la violencia que distintos actores sociales -no nombrados- ejercen sobre ellos, les resta capacidad de agencia. Esto implica que el Estado debe protegerles, aunque también se señala el fracaso en dicha tarea.

Palavras-chave: Discurso pedagógico. Migrantes. Identidad. Representaciones Sociales
Eixo (s) temático: discurso y migraciones

Rocío Flax es doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires y trabaja como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Es docente de la materia Lenguaje y Sociedad en la Universidad Pedagógica Nacional y de la materia Estudios del Discurso en la Universidad Nacional de San Martín. En la actualidad, se desempeña como delegada regional por Argentina de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO

Doutoranda Renata Freitas Siqueira
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
renatarnuke@gmail.com

A presente pesquisa está sendo desenvolvida para produção da minha tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da UFMT, sob orientação da Professora Doutora Solange Maria Barros, na área de concentração de Estudos Linguísticos e linha de pesquisa Práticas Textuais e Discursivas: Múltiplas abordagens. A pesquisa tem como objetivo investigar as representações discursivas dos educadores de uma unidade escolar, da rede pública do Estado de Mato de Grosso, localizada no município de Cuiabá. Meu interesse pelo assunto, surgiu porque sou professora concursada da rede pública estadual desde 2000 e vejo como problema social a falta de valorização dos docentes, bem como a imagem pejorativa da categoria diante da sociedade. Por isso, busco compreender como os atores sociais constroem representações acerca da sua profissão, da sua formação e das políticas governamentais voltadas para o magistério, e como essas representações estão materializadas nos textos escritos e orais. Trata-se de um estudo fundamentado na Teoria das Representações de Atores Sociais (VAN LEEUWEN, 1997; 2008), do Realismo Crítico (BHASKAR, 1998, 2002) e da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 1989, 2001, 2003). Alicerçado no referencial teórico acima, apresento o objetivo geral deste estudo: que consiste em analisar as representações dos atores sociais acerca da profissão, da formação e das políticas governamentais voltadas para o magistério, e como essas representações estão materializadas nos textos escritos e orais. Com isto, pretendo fazer uma análise dos discursos, identificando quais os significados presentes nos discursos, após traçar um perfil de identidade destes professores, e investigar como as políticas governamentais, voltadas para o magistério, materializadas nos documentos oficiais da Secretaria de Educação de MT – Programa Educação - 10 Anos, no âmbito do Estado de Mato Grosso tem influenciado a educação e como é vista pelos docentes. Para atingir esse objetivo, parto de uma perspectiva teórico-metodológica de caráter crítico, voltada especialmente para as categorias de representação dos atores sociais e para o discurso, como prática social. Ressalto que como parte do grupo, eu sou um pesquisador participativo. Os dados foram gerados mediante cinco encontros realizado por grupo focal (filmados) e de um questionário de feedback entregue aos participantes, no termino dos encontros. Esse contexto revelou primordial para compreender o cotidiano dos professores que trabalham na unidade escolar pública no Estado de Mato Grosso, permitindo traçar um perfil de identidade dos docentes e proporcionar material para que eu possa encontrar uma forma de amenizar os problemas sociais da categoria.

Palavras-chaves: Professores. Mato Grosso. Análise Crítica do Discurso.
Eixo (s) temático: Discurso e Educação

Resumo do currículo dos autores.

Atualmente, Doutoranda em Estudos de Linguagem do PPGEL - Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (2023). Possui graduação em Letras/Francês (1999) e graduação em Ciências Econômicas (2007), ambas pela Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. Especialização Lato Sensu em Ensino e Aprendizado em Língua Francesa em 2001 também pela UFMT, Especialização Lato Sensu Administração Contábil, Financeira e Auditoria no Setor Público pela Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Diamantino em 2012. Mestra em Economia - Programa - Agronegócio e Desenvolvimento Regional na Faculdade de Economia da UFMT, com defesa em 23 de março de 2015. Servidora concursada do Estado de Mato Grosso desde 2000, no cargo de professora da Secretaria do Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC/MT. E de 2008 a julho/2021 exerceu suas funções dentro da SEDE, na Coordenadoria de Folha de Pagamento (Gestão de Pessoas). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, Mato Grosso, desenvolvimento regional, rendimentos e no setor de folha de pagamento (leis de carreira, benefícios e direitos entre outras). A partir de julho/2024 exerce suas funções na Seção de Justiça Federal de Mato Grosso, na Seção de Compra e Licitação.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DESCONSTRUINDO A DEMOCRACIA: O DISCURSO DE ÓDIO DE JAIR BOLSONARO NA TV

Rosângela de Jesus Fernandes
Universidade Federal do Rio de Janeiro
rofernandes@criarbrasil.org.br

A pesquisa aqui apresentada constitui um recorte da investigação de doutorado em andamento que analisa o discurso adotado pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro em programas televisivos durante sua caminhada rumo ao Palácio do Planalto. O estudo desenvolvido na Escola de Comunicação da UFRJ, linha de pesquisa Mídias e Mediações, é orientado pela professora Suzy dos Santos (UFRJ) e coorientado pelo professor João Paulo Malerba (UFJF). A recente onda de ameaça à democracia e de retrocessos impulsionada pelo discurso de ódio apontou a necessidade e a urgência de pesquisas acadêmicas que possam contribuir com a compreensão da ascensão da extrema direita. Tendo como hipótese a resistente relevância da televisão como espaço de disputa de hegemonia, ainda que as mídias sociais tenham alterado a configuração da atual ecologia midiática, buscamos identificar como esse espaço foi ocupado – com êxito – pelo maior expoente das forças conservadoras contemporâneas no Brasil. Investigamos a complementariedade da estratégia comunicativa adotada (entre a mídia tradicional e as novas mídias) e como o discurso intolerante foi acionado para conquistar espaço midiático, garantir reverberação de ideias marcadas pelo desrespeito aos direitos humanos e conquistar votos. Restringindo o corpus à participação em programas de televisão aberta de longa duração (programas de entretenimento e de entrevistas), coletamos 53 amostras datadas de 1997 a 2018, ano em que Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Entendendo o discurso de ódio como ataque à dignidade humana (Sponholz, 2023, Waldron, 2012; Rosenfeld, 2001), adotamos abordagem metodológica ancorada da Análise Crítica de Discurso (ACD), buscando observar a prática discursiva não apenas como representação, mas também como constituição do mundo (Fairclough, 1992); de que forma o discurso se relaciona com o abuso de poder e a manutenção da desigualdade social (Van Dijk, 2020); e ainda a instrumentalização do medo pelas forças reacionárias (Wodak, 2021). Os resultados preliminares indicam que entre os temas prioritários abordados pelo então deputado federal Jair Bolsonaro na TV estavam os ataques à democracia, presente em 64% dos programas coletados. O material analisado revela três eixos principais da discursividade do ex-parlamentar: 1) em relação ao passado, o ex-capitão do exército tornou-se uma voz ativa na programação televisiva como defensor do golpe militar de 1964, da tortura e do desrespeito à Constituição; 2) no que diz respeito ao presente, adotou falas de ataque às instituições como ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao sistema eleitoral; 3) e em sua perspectiva de futuro propôs soluções que remetiam ao retorno ao passado, como, por exemplo, a militarização das instâncias de poder e a volta ao processo eleitoral realizado com voto impresso. Além disso, identificamos que a radicalização do discurso de ataque ao Estado Democrático de Direito por parte do parlamentar encontrou oportunidades para amplificar sua reverberação especialmente por meio de críticas radicalizadas às políticas governamentais que visavam resgatar a memória e apurar as violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura. Consideramos que a investigação oferece subsídios para colaborar com estudos do Campo que intencionam enfrentar os desafios atuais jogando luz sobre a responsabilidade e convivência da mídia tradicional no avanço da extrema direita, aspecto que tem perdido espaço entre as pesquisas atuais sobre o tema.

Palavras-chave: Discurso de ódio. Televisão. Extrema direita
Eixos temático: Discurso e Política. Discurso e Mídias.

Resumo do currículo da autora:

Rosângela de Jesus Fernandes é jornalista, doutoranda em Comunicação e Cultura da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO/UFRJ) e mestra pela mesma instituição (2019). Fundadora e coordenadora da ONG CRIAR Brasil. Atuou como jornalista na TV Brasil, TV Record, TVE, Rede TVT, Rádio Tupi e na ONG Ibase. É integrante do grupo de pesquisa em Políticas e Economia da Informação e da Comunicação (PEIC), da ECO/UFRJ, e realiza pesquisa de doutorado “Discurso de ódio e desinformação na TV. A legitimação da retórica bolsonarista: ataque à dignidade humana, às instituições e à democracia”.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ENTRE A VOZ E A CULTURA JUVENIL: A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO NO AUDIOLIVRO JUVENIL

Renan Luis Salerno
Pontifícia Universidade Católica - São Paulo (PUC-SP)
renan.luis.salerno@gmail.com

Diante da crescente popularidade dos audiolivros em plataformas digitais, tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente de títulos direcionados ao público jovem, este estudo busca explorar as características discursivas que moldam essa experiência estética de ouvir um audiolivro literário juvenil. Para isso, o nosso objetivo é investigar as particularidades discursivas desse formato, com foco especial na construção do ethos jovem por meio da voz do narrador, elemento central para o envolvimento do ouvinte com a história narrada. A análise proposta concentra-se não só na expressividade vocal, mas também no uso de outros elementos sonoros, como trilhas e ruídos, que, em conjunto com a voz, contribuem para uma experiência imersiva. Esses componentes funcionam como pilares na construção estética do audiolivro literário, possibilitando que a cultura juvenil seja integrada no audiolivro por meio de uma linguagem sonora dinâmica e direcionada a esse público-alvo. Dessa maneira, esta pesquisa parte da seleção de dois audiolivros que figuram entre os mais ouvidos no Brasil, *Um milhão de finais felizes*, de Vitor Martins, e *A mágica mortal: Uma aventura do Esquadrão Zero*, de Raphael Montes, obras que abordam temas contemporâneos e têm grande presença entre adolescentes e jovens adultos. A partir desse corpus, nossa análise se divide em três eixos principais: primeiro, reconhecer as nuances da voz que narra, cuja modulação, ritmo e entonação são determinantes para a construção do vínculo com o ouvinte juvenil; segundo, observar a constituição do ethos juvenil, que se revela por meio da voz, carregando valores e o imaginário cultural dos jovens; e, por fim, entender integração de elementos que refletem a cultura juvenil no audiolivro, enriquecendo o universo sonoro e ampliando a experiência estética e sensorial. A fundamentação teórica deste estudo inclui referências sobre audiolivros, sonoridade e expressividade vocal (Rubery, 2016; Santaella, 2005; Zumthor, 2018; Barthes, 1990), além de abordagens que exploram a relação entre voz e ethos (Ferreira, 2019) e os estudos sobre ethos e discurso (Discini, 2015; Amossy, 2005). Diante disso, nesta pesquisa, buscamos entender como a voz figura como uma ferramenta essencial na construção literária do audiolivro e na representação da cultura juvenil, ao mesmo tempo em que enriquece a experiência discursiva e literária de ouvir histórias. Com isso, esperamos contribuir para uma compreensão discursiva do audiolivro juvenil, sobretudo na compreensão da voz como elemento central na construção do ethos e na condução de uma experiência literária auditiva.

Palavras-chave: Audiolivro. Voz. Ethos discursivo.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes. Discurso e Mídias.

Resumo do currículo dos autores:

Renan Luis Salerno. Possui graduação em Letras pela Universidade Estadual de Londrina (2012), mestrado (2015) e doutorado em Estudos da Linguagem (2019), ambos pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente realiza estágio de pós-doutorado em Literatura e Crítica Literária na PUC- SP, com pesquisa sobre audiolivros e a formação de leitores. Tem interesse no Ensino de Língua Portuguesa, principalmente nos estudos de Leitura, Formação do Leitor e outras materialidades da leitura.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ACONTECIMENTO JORNALÍSTICO DE FEMINICÍDIOS: UM ESTUDO DIACRÔNICO DO DISCURSO MIDIÁTICO SOBRE O CASO ÂNGELA DINIZ

Romyna Lara Valadares Almeida Lanza
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
romynalanza@gmail.com

Este estudo analisa como a mídia brasileira produz discursivamente a imagem da vítima e do autor de feminicídios, tendo como recorte as mulheres brancas de classe média. Para tanto, realiza um estudo diacrônico da cobertura midiática do caso Ângela Diniz, assassinada em 1976, pelo namorado Doca Street. Quase 50 anos depois, o caso continua a ser explorado pela mídia. O objetivo é compreender como a mídia, ao longo das décadas, constrói e perpetua as representações de gênero e de raça de vítimas e assassinos e se há transformações/deslocamentos entre as mídias analisadas. Dela Silva (2008) define acontecimento jornalístico como um fato que, devido à sua relevância, atrai o interesse público e, assim, merece estar na mídia. O discurso jornalístico constrói o acontecimento que ganha espaço na mídia a partir dos recortes dos dizeres que irão ou não circular, da relação com o contexto da realidade e da mobilização da memória discursiva, na qual o acontecimento é inscrito e ressignificado. Guimarães (*apud* Dela Silva, 2008, p. 17) acrescenta que “enunciar na mídia inclui uma memória da mídia pela mídia”. O autor compreende que, de acordo com os conceitos formulados pela Análise de Discurso, enunciar na mídia é enunciar segundo a interdiscursividade que determina as formulações da mídia. Ao longo da História, o papel da mulher esteve vinculado ao universo familiar e doméstico, impondo-lhe a função de cuidar do marido, dos filhos e da casa (Mesti, 2017). No início dos anos 1970, Ângela Diniz se destacava na mídia, não só por ser uma *socialite* em constante evidência, mas por romper com padrões estabelecidos para as mulheres: era divorciada; perdeu a guarda dos filhos para o ex-marido; havia constantes rumores sobre relacionamentos amorosos, inclusive, com homens casados, sendo Doca Street um deles; era reiteradamente retratada como “a pantera de Minas”, devido ao fascínio que provocava nos homens, segundo a mídia. Em 30 de dezembro de 1976, Ângela ocupava novamente as manchetes dos principais veículos de Comunicação do país, mas por outro motivo: foi assassinada por Doca Street. Desde então, o que se viu na mídia, foi a transformação de Doca em vítima e de Ângela em culpada pelo crime do qual foi a verdadeira vítima, em discursos que, por um lado, reproduzem sentidos sobre o “ser mulher” na sociedade patriarcal. Porém, por outro lado, num deslocamento dos sentidos, Ângela se tornou símbolo da luta contra feminicídios, inspirando o movimento feminista “Quem ama não mata” e influenciando, ainda hoje, decisões judiciais como a proibição, em 2023, do uso da tese de legítima defesa da honra nos julgamentos de feminicídios. A partir dos pressupostos teóricos e metodológicos da Análise de Discurso, em especial, dos conceitos de memória discursiva, acontecimento discursivo e acontecimento jornalístico, nosso trabalho analisa um *corpus* composto de quatro textos: entrevista com Doca Street na revista *Manchete* (1977), que foi ao encontro do discurso da defesa de Doca no seu primeiro julgamento; cobertura do segundo julgamento de Doca Street (1981) pela *Veja*, “O dia da caça chegou”, numa referência à “pantera de Minas”, um animal a ser caçado e abatido; o *Linha Direta Justiça*, da *Globo* (2003), criado para disputar audiência com programas sensacionalistas de outras emissoras, e o *podcast Praia dos Ossos* (2020), lançado numa época de crescente interesse pelo *true crime*.

Palavras-chave: Representações de gênero. Acontecimento midiático. Feminicídio. Mídia.

Eixo temático: Discurso e Mídias

Resumo do currículo da autora:

Possui graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1995). Especialista em Cidadania e Direitos Humanos pela PUC Minas (2018) e em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Universidade Cândido Mendes (2020). Mestranda em Estudos de Linguagens no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, na Área de Concentração Discurso, Mídia e Tecnologia (início em março de 2024).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MUTACIONES DE SIGNIFICADO EN EL CINE DE TERROR LATINOAMERICANO. DIALÉCTICAS DE LO IMPLÍCITO EN *MENARCA* Y *HUESERA*

Rodrigo Martínez Martínez
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa
rmartinezm@cua.uam.mx

En el siglo XXI, el cine latinoamericano ha emprendido un proceso de resignificación de los géneros cinematográficos para descentrarlos de la industria y relacionarlos con las condiciones factuales de otros contextos. El musical, la ciencia ficción y el terror son algunos de los principales tipos de películas cuyas fórmulas han sido agenciadas por producciones latinoamericanas para subvertir aspectos como sus motivos convencionales, las expectativas propias de sus esquemas narrativos y, sobre todo, los significados habitualmente asociados con su función social. En el caso específico del cine de terror, es posible identificar ejemplos cuyas estructuras no sólo tienen una finalidad narrativa, sino que también articulan una retórica que brinda significados emergentes que pueden atribuirse a las condiciones de su contexto de producción. El objetivo de esta ponencia es analizar específicamente lo que denominaremos como *dialécticas de lo implícito* en las películas *Menarca* (Lillah Halla, 2020) y *Huesera* (Michelle Garza, 2022) para sustentar que se trata de dos casos sintomáticos de cambios en los significados sociales vinculados con procesos fisiológicos de los cuerpos femeninos como la menstruación y la maternidad. En el filme brasileño, es posible identificar el tema implícito de la menarca como abyección a través de la estructuración sistemática del fuera de campo mientras que la producción mexicana despliega el tema implícito del control sociocultural del embarazo mediante una figura visual que evoca un encapsulamiento. El análisis propuesto recurrirá al idea de género como modalidad (Martínez, 2023) al tiempo que como una estructura retórica según los planteamientos de Bordwell y Thompson (2015), y Silviestra Marienello (2001) con el fin de caracterizar sus respectivas dialécticas visuales, en tanto patrones formales, en el despliegue de una red articulada de espacios e interacciones en y desde el fuera de campo, como puede verse en *Menarca*, y en la conformación de una red de motivos convencionales y figuras identificable en *Huesera*. Se pondrá que estos modelos estilísticos operan como dos estrategias discursivas que elaboran un nivel implícito en el que justamente opera el cambio de significado. Se pretende que este acercamiento permita evidenciar la manera en que estas películas descentran las convenciones del género de terror para atribuirles significados emergentes, que podemos denominar sintomáticos siguiendo a Bordwell y Thompson (2015), debido a que son indicios de un cambio en los signos deseables o esperables por las audiencias; es decir, un viraje hacia una concepción de la función social del cine que no se reduce a la de reforzar expectativas y roles socialmente establecidos. Los hallazgos de ambos análisis se correlacionarán con las tesis de la función social del género (Altman, 2000), la semántica de la abyección (Kristeva, 1980) y la función subversiva del terror (Towlson, 2014) para proponer un marco conceptual que explique cómo opera el cambio de significado en cada caso y cómo es posible relacionarlo para comenzar a focalizarlo como una tendencia de interés suficiente para la investigación.

Palabras clave: Género cinematográfico. Cine de terror. Estructura retórica. Dialéctica de lo implícito. Resignificación. Representación social.

Eje(s) temático(s): Discurso y Medios; Discurso, Literatura y otras artes; otros (Discurso cinematográfico y representación social)

Rodrigo Martínez Martínez. Investigador, docente, editor y crítico de cine. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en comunicación, por la UNAM. Desde 2018, es profesor por tiempo determinado del Departamento de Comunicación de la DCCD de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, donde también es director de la Revista Mexicana de Comunicación y co-coordinador de la colección Investigaciones Contemporáneas sobre Cine. Desde 2007, es profesor ordinario de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM) donde ha impartido cursos de periodismo, literatura y cine. Ha publicado artículos en la Revista Mexicana de Opinión Pública, en la Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación y en *Ñawi*: diseño, arte, comunicación. Es autor del libro *Cine y forma. Fundamentos para conjeturar la visualidad fílmica* (2019). En los dos años más recientes, publicó capítulos

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

en los compendios Resignificaciones (2024, UNAM), Memes virales. Narrativas de la pandemia desde la inteligencia colectiva (2023, UAM-C), Lecciones para entender los discursos de la pandemia de Covid-19 (2023, UNAM), La imagen trascendental: estudios teóricos sobre anime y manga (2022, UAM-X), Los discursos de la pandemia. Reflexiones teóricas y metodológicas para su análisis (2022, UNAM), y La venganza de la televisión: el audiovisual contemporáneo y sus nuevas preguntas (2022, Universidad Iberoamericana). Ha participado en congresos ALED, AMIC, SEPANCINE, SUAC, REVIat, FACINE, CITACINE y Cineteca Nacional. Forma parte del cuerpo docente del Diplomado de Periodismo Especializado de la FCPYS (UNAM) desde 2016, del Diplomado de Escritura Creativa y Crítica Literaria de la Escuela de Escritura (Dirección de Literatura UNAM) y participó en las primeras dos ediciones del Diplomado Interinstitucional en Teoría y Análisis Cinematográfico (Ditacine, UACM). Ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Ensayo Universitario Agustín Yáñez del CONACULTA (2004), la Beca Premio Nacional de Periodismo (2005), la Medalla Alfonso Caso de Posgrado UNAM (2012) y una mención en la categoría de posgrado del II Concurso Bienal de Tesis sobre Cine de la Filmoteca de la UNAM (2016-2018). Escribe sobre cine en la columna Atalante de la revista Punto en línea (UNAM). Sus líneas de trabajo son cultura, poética y sociología del cine, así como teoría y análisis del discurso y de las metodologías del periodismo.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“EVANGELHO DE FARISEUS”: ANÁLISE DO DISCURSO DA CANÇÃO DE AYMÊ ROCHA EM UMA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Rayana Machado Vicente dos Santos Cruz
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
contatorayanacruz@gmail.com

Eliana Crispim França Luquetti
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
elinafff@gmail.com

A música faz parte das mais diversas culturas da humanidade, apresentando-se como elemento cultural que pode reafirmar padrões, validar instituições sociais e religiosas, possibilitar expressões emocionais, dar prazer estético, comunicar, provocar reações físicas e, também, questionar as conformidades sociais. A arte solicita a visão, a escuta e os demais sentidos como portas de entrada para uma compreensão mais significativa das questões de uma sociedade. Lançada em 2024, a música “Evangelho de fariseus”, da cantora e compositora Aymeê Rocha, aponta para problemas sociais e ambientais que assolam o Brasil, um país histórico-socialmente construído “a partir de” e “sob” diversas violações de direitos humanos. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), todo ser humano tem o direito de ser reconhecido, em todo lugar, como pessoa perante a lei. Contudo, muitas vezes, pessoas em situação de vulnerabilidade social não são reconhecidas (e não se reconhecem) como sujeitos de direitos. Faz-se necessário repensar os problemas sociais e ambientais em uma perspectiva de Educação em Direitos Humanos (EDH), a qual consiste em um processo educativo de profundas discussões sobre os valores humanos, tais como respeito, solidariedade, honestidade, humildade e senso de justiça. Diante do exposto, questiona-se: de que maneira a obra “Evangelho de fariseus” pode contribuir para a formação de uma consciência cidadã? O objetivo deste trabalho é analisar o discurso presente na canção “Evangelho de fariseus”, de modo a verificar possíveis temáticas pertinentes para a EDH. Esta pesquisa se fundamenta na Análise de Discurso francesa (AD), apoiando-se em Orlandi (2001) e Maingueneau (2004); bem como na Educação em Direitos Humanos (Candau *et al.*, 2013); tecendo diálogo com Han (2022) e Larrosa (2016) ao considerar a arte como possibilidade de experiência. O caminho metodológico desta pesquisa é de natureza qualitativa, no qual discutimos elementos verbais e não verbais do enunciado, assim como o contexto histórico-ideológico presente nos mesmos. Para iniciar o processo de análise da canção, refletimos sobre seus pilares de sustentação: de que essa letra é sintoma? Que forças levaram o texto da canção a aparecer no mundo? Qual é a função de uma canção? Em suave sonoridade, a obra “Evangelho de fariseus” critica o distanciamento de práticas religiosas em relação ao necessário enfrentamento de situações desumanas, alertando sobre a exploração sexual de crianças na Ilha de Marajó, no Pará. Interpretada pela artista Aymeê durante sua participação na semifinal do programa de música gospel “Dom Reality”, a referida canção repercutiu no ciberespaço e gerou discussões dentro e fora da comunidade religiosa autodeclarada evangélica. Na análise da canção, consideramos os versos como enunciados, não cabendo a esta pesquisa a pergunta “o que significa?”, haja vista que buscamos investigar instâncias de produção de sentidos, ou seja, “como significa?”, “de que maneira?” Os resultados foram analisados à luz do referencial teórico, destacando constituintes subjetivos que estão imersos no enunciado, apontando elementos como a corporalidade, o ethos e o fiador do discurso como pontos de interação que se conectam dentro do discurso – dito e não dito. Em tempos acelerados de produção de música para atender à demanda do mercado fonográfico, a canção “Evangelho de fariseus” torna-se um contraponto por sua autenticidade, de modo a suscitar reflexões críticas sobre os valores humanos, isto é, sobre princípios morais e éticos que fazem parte da formação da consciência cidadã e da maneira de agir e se relacionar em uma sociedade.

Palavras-chave: Evangelho de fariseus. Discurso. Educação em Direitos Humanos.
Eixo temático: Discurso, Literatura e outras artes.

Resumo do currículo das autoras

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Rayana Machado Vicente dos Santos Cruz. Doutoranda em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF); mestra em Ensino de Física pelo Instituto Federal Fluminense (IFF); graduada em Ciências da Natureza/Licenciada em Química (IFF); e técnica em Química (IFF). Temas de pesquisa: Ensino de Química e Música; Ensino de Ciências e Artes; Gênero Textual Canção; Música como experiência; Metodologias Ativas de Ensino. Experiência em Ensino de Ciências (Química/Astronomia), em Artes (Música/Literatura/Teatro) e em Pesquisa Educacional (Metodologia da Pesquisa), com ênfase na interface entre Ciências Naturais e Ciências Humanas, contando com materiais autorais artísticos para ensino e divulgação científica em perspectivas inter e transdisciplinares. No campo acadêmico, foi bolsista e representante discente do Programa de Educação Tutorial - PET Ciências da Natureza do IFF, desenvolvendo atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão; e atuou como professora voluntária de Química no pré-vestibular social "Curso Preparatório Popular Goitacá" (CPPG) do IFF, trabalhando com metodologias ativas de ensino. Já no ramo industrial, foi técnica em Química da multinacional Schlumberger, realizando testes de laboratório para cimentação de poços de petróleo e gás; e atuou como membro do Time de Qualidade da empresa. Atualmente, como aluna do doutorado em Cognição e Linguagem (UENF), desenvolve pesquisas inter e transdisciplinares em Ensino de Química e Música; e leciona a disciplina "Pesquisa Educacional" no curso de graduação em Pedagogia (UENF). Ademais, atua como professora particular e musicista em eventos culturais.

Eliana Crispim França Luquetti. Pós-doutoramento em Cognição e Linguagem. Doutora e Mestre em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Licenciada e Bacharela em Português/Latim, também pela UFRJ. Atualmente, é professora associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Tem experiência na área de Letras e Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: linguagem, mudança linguística; sociolinguística, linguística aplicada ao ensino de línguas, variação, formação de professores, alfabetização e letramento, ensino de leitura, livro didático e seus usos, léxico e gêneros textuais. Além disso, atua e coordena disciplinas das licenciaturas em EAD: Prática de Ensino III e Educação Infantil do CECIERJ/ CEDERJ, na modalidade a distância (desde 2010). E, também, atua como coordenadora de Curso de Licenciatura em Pedagogia em EAD do CECIERJ/ CEDERJ; chefe do Laboratório de Estudos em Educação e Linguagem LEEL/CCH; como avaliadora do Sistema nacional de Avaliação da Educação Superior (BASIS) e coordena o Projeto de Pesquisa projetos de pesquisa e de extensão, desde 2010.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A DENEGAÇÃO EM TEXTOS DE CHECAGEM DE *FAKE NEWS*: MOVIMENTOS ARGUMENTATIVOS POR MEIO DA REORIENTAÇÃO DE OLHARES

Renata Palumbo
Universidade de São Paulo
renata.palumbo@usp.br

Os textos-discursos veiculados na internet caracterizam-se por sua natureza dinâmica e complexa, uma vez que estão em constante produção e articulam-se a sistemas gerenciados por algoritmos. Esse cenário gera tanto imprevisibilidade nas interações quanto desafios nos mecanismos de referenciação e de argumentação. As produções textuais-discursivas transitam entre diferentes plataformas digitais, sendo impulsionadas por *hiperlinks* e compartilhamentos. Nesse contexto, instauram-se disputas discursivas, como ocorre na relação entre a (re)produções de *fake news* e suas checagens por agências especializadas. Enquanto textos-discursos falaciosos circulam por redes sociais, contatos pessoais e *bots*, os processos de verificação buscam estratégias tecnológicas e argumentativas para refutá-los. Ao concebermos que tais práticas não podem prescindir de antagonismos de várias ordens, postulamos que a utilização da negação ocupa espaço significativo entre as estratégias de argumentação mobilizadas tanto em *fake news* quanto em textos-discursos que as contrapõem, tendo em vista que a disputa vai se estabelecendo à medida que dessemelhanças e desconstruções de noções são promovidas e disseminadas. A partir desses arrazoados, neste trabalho, buscamos descrever especificidades da referenciação meta do ponto de vista argumentativo em produções textuais da agência Aos Fatos, as quais se voltaram para a desconstrução de afirmações falaciosas acerca dos brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). De modo específico, examinamos o funcionamento e o lócus argumentativo da denegação (negação da negação). O *corpus* é composto por textos publicados no *site* do Aos Fatos e por respostas geradas por sua inteligência artificial a partir dos seguintes *prompts*: “Brigadistas do Ibama atearam fogo no Parque do Xingu de modo criminoso?” e “Brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atearam fogo no Pantanal?”. Embasamo-nos em pesquisas sobre textos-discursos (Cesare, 2023, Koch, Morato, Bentes, 2005, Mondada e Dubois, 1995, Morato, 2016), argumentação (Perelman e Olbrechts-Tyteca, [1958] 2002, Saemmer, 2015) e estratégias de negação (Charaudeau, 2022). Até o momento, as análises têm indicado a recorrência de procedimentos de denegação por meio de categorização desqualificadora e extensão de conceitos; mecanismos que podem reorientar as construções de sentido das *fake news* que foram checadas.

Palavras-chave: Produções de checagem. Argumentação. Referenciação meta.

Eixo (s) temático: Discurso e Mídia

Resumo do currículo dos autores.

Professora Doutora da Universidade de São Paulo (USP), na área de Texto e Discurso, junto ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da FFLCH. Doutora e Mestre em Letras pela mesma Instituição. Possui Pós-Doutoramento com a pesquisa “A Língua Portuguesa como objeto de poder e de acordo na comunidade política lusófona” (2016-2018). Membro do Grupo de Pesquisa Linguística de Texto e Análise da Conversação da Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística (ANPOLL). Também participa do Grupo de Estudos do Discurso da USP (GEDUSP) pelo CNPq e do projeto temático Aprendizagem universitários em práticas contemporâneas de letramento acadêmico-científico para a formação de professores e de pesquisadores globalizados (IEL/UNICAMP/FAPESP). Pesquisa sobre: discursos midiático e político, teorias da argumentação, sociocognição, linguística de texto, língua falada e escrita, multimodalidade, além de se dedicar à linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

TERRITÓRIOS DISCURSIVOS NEGROCONTRADIASPÓRICOS: A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO EM INSTÂNCIAS DISCURSIVAS DA SOCIEDADE BRASILEIRA

Rodrigo Pires Paula
Doutor pela UFMG (2024)
oprofessionaldasletras@gmail.com

Introdução: Na contemporaneidade, diversos sujeitos de alteridade estão alcançando o protagonismo ilocucional, na imprensa, na publicidade, no mercado editorial etc., em que pesem séculos de tentativas ininterruptas de apagamento no âmbito discursivo ou, ainda diretamente, nas práticas sociais e culturais de fato, por intermédio da força física. Indivíduos autorreconhecidamente negros estão territorializando ou reterritorializando contextos públicos e privados nas diversas instâncias já mencionadas. I) Título e/ou temática da pesquisa: Territórios discursivos negrocontradiaspóricos: a construção do conceito em instâncias discursivas da sociedade brasileira. II) Motivações e justificativa da pesquisa: são fatores motivacionais para essa pesquisa a progressão em estudos sobre discursos em narrativas sobre/de sujeitos negrocontradiaspóricos iniciadas no âmbito da minha pesquisa de doutoramento, no sentido de mapear novas configurações da malha dialogal entre sujeitos discursivos diversos nas esferas da comunidade nacional. III) Objetivo(s): compreender, nominar e registrar os movimentos de formação de territórios negrocontradiaspóricos, como caminhos de formação de novas historiografias no âmbito do nacional. IV) Fundamentação teórica: segundo Paula (2024, p. 80), “territórios negrocontradiaspóricos vão sendo construídos, à medida que as fronteiras linguísticas e ideológicas vão sendo diluídas, por intermédio de esforços languageiros de sujeitos representantes de linhagens negrocontradiaspóricas e que se assumam como tal”. Portanto, considerar a formação desses territórios depende de pontos de vista e de uma abordagem investigativa de sua expressão. V) Abordagem metodológica: como metodologia para o desenvolvimento dessa pesquisa serão feitos alguns estudos de casos em algumas instâncias discursivas da sociedade, quais sejam a publicidade, o mercado editorial, o telejornalismo etc., usando-se para isso uma base teórica como resultado de um estudo exploratório de diversas fontes bibliográficas, como base sobretudo na semiolinguística. e VI) Discussão dos resultados preliminares: o conceito de territórios negrocontradiaspóricos está em formação, mas já foi inaugurado em minha pesquisa de doutorado encerrada em abril de 2024. Em minha pesquisa de doutorado, foi aplicado nos estudos sobre narrativas de vida, a considerar pontos de vistas e posições locucionais em níveis enunciativos diversos, na linha de tempo historiográfica no contexto da diáspora social africana desde o início do processo de colonização transatlântico até as duas primeiras décadas do século 21, precisamente 2024.

Palavras-chave: Territórios Negrocontradiaspórico. Contradiáspora. Sujeito Negro. Narrativas de vida.
Eixo (s) temático: Discurso e Mídias.

Resumo do currículo dos autores:

Graduado em Letras pela UFMG; Mestre em Letras: Teoria da Literatura, pela UFMG; Doutor em Análise do Discurso, pela UFMG. Professor da rede de ensino superior particular de Belo Horizonte, há 12 anos. Pesquisador de Literatura Afro-brasileira e Revisor de Textos, há 21 anos. Atualmente, atuando como revisor de textos em uma agência de publicidade.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CANNABIS MEDICINAL EM PERNAMBUCO: UMA ANÁLISE DO DISCURSO DA LEI 18.757/2024

Robson Rodrigo Freire Evangelista
Universidade Católica de Pernambuco
advrobsonfreire@gmail.com

Este trabalho analisa a Lei Estadual nº 18.757/2024, que prevê o fornecimento de medicamentos à base de cannabis para fins medicinais em Pernambuco, visando compreender como o texto normativo se articula com as práticas institucionais e o contexto social. A relevância do tema emerge de uma conjuntura na qual o debate acerca de políticas de saúde e política de drogas exige maior clareza regulatória, sobretudo em face de uma lei que, embora anunciada como avanço, permanece sem mecanismos claros de operacionalização. Assim, a pesquisa justifica-se pela aparente discrepância entre o conteúdo prescritivo da norma (que fala em “fornecimento gratuito” e “ampliação do acesso”) e a ausência de regulamentações específicas que definam procedimentos de dispensação, critérios de prescrição e alocação de recursos. Almejase, portanto, investigar se o discurso jurídico incorporado pela Lei 18.757/2024 constrói diretrizes exequíveis ou se ainda depende de atos complementares para efetivar o acesso a esses medicamentos. Para isso, recorre-se à Análise Crítica do Discurso (ACD), na perspectiva tridimensional de Norman Fairclough, que examina o texto legal (formas linguísticas, expressões de garantia de direitos), a prática discursiva (processos de elaboração, difusão e interpretação da lei) e a prática social (condições políticas e administrativas que condicionam a execução da política de saúde). Metodologicamente, adota-se uma abordagem qualitativa voltada à leitura atenta do texto legal e de documentos administrativos correlatos, com a descrição de seu vocabulário normativo e a interpretação das justificativas oficiais que sustentam o fornecimento de cannabis medicinal, confrontando tais elementos com eventuais previsões orçamentárias e informações oficiais que versem sobre implementação. Os resultados preliminares, em fase de consolidação, sugerem que a lei se fundamenta em um discurso de avanço sanitário, mas a falta de regulamentação prática (como protocolos de distribuição e controle de qualidade dos medicamentos) denota incertezas quanto ao alcance real da medida, especialmente no tocante aos pacientes que dependem da rede pública. Observa-se uma ênfase considerável no caráter inovador da norma, sem, no entanto, evidenciar claramente os recursos, a estrutura institucional ou a articulação de parcerias necessárias à efetivação desse fornecimento. Conclui-se que a análise crítica do discurso oferece ferramentas para desvendar potenciais contradições entre o texto legal e sua implementação, instigando reflexões sobre a adequação da lei às demandas existentes, as possíveis lacunas regulamentares e a importância de um planejamento administrativo robusto. Ao fim, espera-se contribuir com a discussão acerca de leis que proclamam novos direitos no campo da saúde, sem que haja garantias explícitas de exequibilidade, reforçando a necessidade de coerência entre a retórica jurídica e as realidades institucionais em que tais normas pretendem incidir.

Palavras-chave: Discurso jurídico. Análise crítica do discurso. legislação simbólica. cannabis medicinal. eficácia normativa.

Eixo (s) temático: Discurso e Política Resumo do currículo dos autores.

Robson Rodrigo Freire Evangelista, é aluno do Programa de Pós-Graduação da UNICAP. Possui experiência na área de direito criminal, com ênfase na Lei 11.343/06. Especializou-se em curso de Direito à Cannabis Medicinal da UNIFESP, foi graduado na Faculdade Estácio de Sá. Já atuou como Secretário Geral da Comissão de Direito Canábico da OAB/PE e, também, já atuou como Procurador Fazendário do Município de Goiana e como assessor Especial do Controlador Geral do Município de Camaragibe.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

PROGRAMA “PÉ-DE-MEIA”: REPRESENTAÇÕES SOBRE ENSINO MÉDIO PÚBLICO E/EM GÊNEROS DISCURSIVOS

Renata Rena Rodrigues
Universidade Federal de Viçosa
Renata.rena@ufv.br

Gabriel Galembo Cruz
Universidade Federal de Viçosa
gabriel.s.cruz@ufv.br

Com base no aporte teórico-metodológico da Análise de Discurso Crítica (ADC) de Fairclough (1992, 1999, 2003) e seus desdobramentos latino-americanos, da Análise Interdiscursiva de Políticas Públicas (AIPP) de Resende (2016) e) e dos apontamentos de Vieira (2023) sobre análise interacional de textos e análise estrutural de ordens de discurso, a proposta apresentada visa compartilhar mapeamentos e análises sobre a pesquisa de iniciação científica, Bic-Jr, realizada atualmente no CAp-Coluni, sobre representações do ensino Médio no Programa pé-de-Meia do Governo Federal. Nosso objetivo é tecer comentários analíticos sobre como o Ministério da Educação utilizou dos recursos discursivos para a viabilização dos objetivos da política pública em questão. É interesse mapear e analisar gêneros discursivos produzidos a partir da publicação da lei, com vistas a identificar mecanismos discursivos utilizados para viabilização dos objetivos da política pública em questão. A escolha da proposta teórico-metodológica oportuniza pensar a relevância social do tema da política pública cujo intuito é de coordenar, gerir e executar o incentivo financeiro-educacional — na modalidade de poupança, destinado aos alunos do ensino médio. Nessa direção, tal escolha busca extrapolar os problemas de investigação mais operacionais (voltados para categorização de gêneros discursivos ou mero mapeamento da lei) para incluir problemas investigativos voltados para a interpretação e a análise dos discursos capazes de alcançar compreensão qualitativa das representações discursivas da política pública a ser estudada. Interessa-nos mapear e analisar os documentos legais vigentes decretados a partir de janeiro de 2024, assim como observar como são representados discursos sobre viabilidade da execução da política pública pelo Ministério da Educação, por meio do site institucional e propagandas. Para tanto, faremos o mapeamento e análise de dados constituintes da triangulação dos *corpora*: Lei 14.818, de 16 de janeiro de 2024, regulamentada pelo Decreto nº 11.901, site institucional do Ministério da Educação e propagandas institucionais deste ministério. Acreditamos que o estudo contribuirá com o debate atual existente sobre formulação de políticas educacionais que contemplem os anos finais da educação básica (ensino médio) com a expectativa de produzir uma análise crítica do programa do governo federal, por meio dos arcabouços da Análise do Discurso Crítica e Análise Interdiscursiva de políticas públicas.

Palavras-chave: Programa pé-de-meia. Política Pública. Discurso.
Eixo (s) temático: Discurso e Política

Resumo do currículo dos autores.

Renata Rena Rodrigues é docente do Colégio de Aplicação (CAp-Coluni) da Universidade Federal de Viçosa. Doutora em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional, linha de Políticas Públicas (2020), pela Universidade de Brasília. Mestre em Letras, Teoria Literária e Crítica da Cultura (2008), pela Universidade Federal de São João Del Rei. Especialista em Linguística e Literatura Comparada (2005) pela Universidade Federal de Viçosa. Graduada em Letras Português-Literatura (2003) pela mesma instituição.

Gabriel Santos Galembo é estudante do CAp-Coluni da Universidade Federal de Viçosa e bolsista PIBIC-EM.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

OS NARRADORES NA AUTOBIOGRAFIA “MEU CORPO DARIA UM ROMANCE” DE HERBERT DANIEL: UMA ANÁLISE DOS SUJEITOS NARRATIVOS

Rodrigo Ribeiro dos Santos
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Rodrigoinglês1997@gmail.com

Marcus Antônio Assis Lima
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
malima@uesb.edu.br

Este estudo analisa os diferentes aspectos e perspectivas dos sujeitos narrativos – o testemunha de um fato, o intelectual e criador de ideias, o político e o irônico – conforme defendido por Machado (2016), com o intuito de compreender a narrativa de vida de Herbert Daniel, militante LGBTQIAPN+, que lutou pelos direitos humanos e sociais durante a ditadura civil-militar no Brasil. A análise baseia-se na autobiografia de Herbert Daniel, intitulada *Meu Corpo Daria Um Romance*. O principal objetivo deste trabalho é identificar e interpretar os sujeitos narradores presentes na obra, explorando como a perspectiva pessoal e íntima de Herbert influenciou a representação de sua vida enquanto militante LGBTQ+, além de sua atuação incansável na defesa das pessoas vivendo com HIV/AIDS. A metodologia adotada envolve uma análise observacional, utilizando ferramentas da análise do discurso por meio da semiolinguística, conforme proposta por Patrick Charaudeau (1983, 1999). Esse método permite situar os sujeitos narrativos dentro de um contexto mais amplo, examinando não apenas os aspectos linguísticos, mas também os extralinguísticos, como os culturais, históricos, sociais e temporais, nos quais essas figuras se inserem. Ao examinar os sujeitos do discurso, este estudo contribui para uma compreensão mais ampla do legado e das múltiplas facetas de Herbert Daniel na luta pelos direitos humanos durante um período histórico crucial no Brasil. A análise detalhada dessa narrativa proporciona uma visão mais profunda da influência de Daniel no movimento LGBTQIAPN+ e na defesa dos direitos das pessoas com HIV/AIDS, destacando sua importância na história brasileira. Dessa forma, o estudo não apenas ilumina a vida de Herbert Daniel, mas também promove uma reflexão sobre a representação dos sujeitos narrativos em biografias e autobiografias, ressaltando a relevância de uma abordagem multifacetada na análise de narrativas de vida. Além disso, a pesquisa busca compreender como a construção desses sujeitos narrativos por Herbert Daniel contribui para a percepção contemporânea de militantes históricos e suas lutas. A utilização da semiolinguística e da análise do discurso possibilita a compreensão das camadas de significados presentes na autobiografia, revelando como as escolhas narrativas e a contextualização histórica influenciam a visão dos leitores. Portanto, este estudo não apenas enriquece o entendimento sobre Herbert Daniel, mas também fornece uma metodologia robusta para a análise de biografias de figuras históricas relevantes para a comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil, permitindo uma abordagem crítica e abrangente das narrativas de vida.

Palavras Chaves: Semiolinguística. LGBTQIAPN+. Narrativas de vida. Militância.

Rodrigo Ribeiro dos Santos, filho de Celenilza Ribeiro e Irisvaldo Santos, é natural de Nova Canaã, Bahia. Graduado em Letras - Inglês pela Universidade Maurício de Nassau (UNINASSAU) e atualmente é jornalista em formação e mestrando em Letras: Educação, Cultura e Linguagem pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Com mais de seis anos de experiência como professor de Inglês, já atuou nos municípios de Planalto, Nova Canaã, Iguai e Vitória da Conquista. Adquiriu proficiência no idioma ao se formar na Wizard e aprofundou seus conhecimentos em conversação e tradução na The Place English School, resultando em vasta experiência e contato com a língua. Rodrigo também participou de alguns programas do Governo, como o Mais Educação, onde foi monitor de teatro, e o Mais Alfabetização, atuando como monitor de português. Como pesquisador na área de semiolinguística, observa narrativas de vida LGBTQ+. Sua paixão pela leitura e seu compromisso com a militância LGBTQIAPN+ refletem seu desejo de promover uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas.

Marcus Antônio Assis Lima possui pós-doutorados em Linguagens e Representações (PPGLLR/UESC, 2018) e em Media Communications (Goldsmiths College/University of London, 2013/2014 - bolsista

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CAPES), concluiu o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais em 2008 (linha de pesquisa: Análise do Discurso) e o mestrado em Comunicação e Sociabilidade, pela mesma universidade, em 2000; graduou-se em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo em 1991. Atualmente é Professor Pleno, dedicação exclusiva, do Curso de Jornalismo (2006) e do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagem (2012), na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Atua também como Professor Permanente no Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Representação, da Universidade estadual de Santa Cruz (UESC), desde 2021. É Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens - PPGCEL (2023 - 2025) e do GT Homocultura e Linguagens da ANPOLL (2021 - 2023). Foi Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens (2014-2020; 2021-2023); membro da Câmara Básica de Assessoramento Técnico na Área de Ciências Sociais Aplicadas da FAPESB (2011-2014); Conselheiro na Câmara de Extensão do CONSEPE/UESB (2016-2018) e do Comitê de Iniciação Científica da PPG/UESB (2014-2018). Foi Coordenador da Área de Comunicação (DFCH/UESB), entre 2007 e 2011, diretor sindical da ADUSB (2008-2012) e pesquisador-líder do 'Núcleo de Pesquisa em Jornalismo' da UESB (2007 - 2019). Em seu currículo Lattes os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e multicultural são: narrativas de vida, literatura menor, narrativas LGBTQIAP+, jornalismo cívico, análise de discurso, voz, homocultura e linguagens

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

AS “BOAS RAZÕES” DA ARGUMENTAÇÃO: UMA HERMENÊUTICA COGNITIVO-DISCURSIVA PARA O ESTUDO DE POLÊMICAS SENSÍVEIS

Rodrigo Seixas
Universidade Federal de Goiás
rodrigo.seixas@ufg.br

No pensamento internacionalista clássico, a paz já foi considerada como apenas a “ausência de guerra”. Em que pese tal compreensão ser modernamente rechaçada e reformulada, não podemos perder de vista que, se não a guerra, ao menos o conflito foi ontem, e continua, hoje, sendo mais a regra do que a exceção quando pensamos as relações sociais. O grande objetivo da democracia, dirá a politóloga Chantal Mouffe, é a institucionalização do conflito por meio de políticas e ações agonísticas. Com efeito, por considerar que o conflito é constitutivo, de modo geral, das interações em sociedade, objetivamente também o é, por continência, das relações comunicativas, linguageiras, o que é facilmente identificado nos variados lugares do espaço público, seja ele físico ou – e especialmente – digital, sobretudo em tempos de grandes antagonismos e polarização. Nesses [novos] espaços institucionalizados, em que a discussão se torna “livre” sobre qualquer assunto, e as diversas opiniões se lançam à apreciação dos pares, a retórica volta a ter lugar central dentro dos estudos de linguagem e de comunicação, não apenas como uma técnica/arte da persuasão pelo discurso, mas sobretudo como uma teoria/prática hermenêutica, cognitivo-discursiva, que permite ao analista compreender as bases de crença – a *doxa*, em termos retóricos – que movimentam determinados posicionamentos no espaço público, e que são “manifestadas” a partir de tais opiniões argumentadas ou meramente comunicadas (Rodrigo Seixas). Partimos da compreensão de que, em uma sociedade de *pluralismo de valores* (Perelman) que se encontra extremamente fraturada e fragmentada (dificultando a formação de um corpo político), o estado geral de desacordo e conflito sobre questões sensíveis tem se tornado o *status quo*. Marc Angenot, enfatizando os aspectos retóricos do desacordo na história das ideias públicas, políticas e intelectuais, sustenta que o desentendimento – tomado frequentemente como um “diálogo de surdos” insuperável –, é frequentemente resultado de uma incomunicabilidade de “códigos retóricos” entre os diferentes grupos (com seus distintos valores e crenças) em um mesmo estado de sociedade. Há, segundo ele, uma ruptura cognitiva que se coloca como uma ruptura não só política, mas também epistêmica, resultando em formas de leitura de mundo sensivelmente diversas para cada um desses grupos conflitantes. Torna-se comum, a partir disso, encontrar, de lado a lado, acusações mútuas de “irracionalidade”, “mal-caratismo”, e pouco se discute – de modo minimamente empático (nos termos bakhtinianos) e compreensivo (na concepção weberiana) sobre as “boas razões” (Raymond Boudon) que levam um sujeito a crer no que crê, ainda que eventualmente possamos julgar como falsas, ou frágeis, as suas bases. Diante disso, essa comunicação propõe discutir possibilidades de uma análise argumentativa de polêmicas, em diferentes dimensões, a fim de propiciar a compreensão dos esquemas intelectuais e argumentativos que permitem, por sua vez, compreender as bases de crença envolvidas em cada polo da interação, sem partir de um *a priori* avaliativo. Tal proposta põe em cena um diálogo entre diferentes abordagens retóricas, em especial aquelas que evidenciam a questão da *doxa* e dos regimes de racionalidade argumentativa (Marc Angenot, Ruth Amossy, Roselyne Koren, Emmanuelle Danblon etc.). Em tempo, a partir de um estudo de caso atual a respeito de uma polêmica política e moral sensível, pretendemos sustentar que esse empreendimento teórico-metodológico revela, a propósito, também o potencial de servir, como um dispositivo para a análise sociológica de conflitos políticos.

Palavras-chave: Racionalidade Argumentativa. Polêmica. Conflito. Retórica e Argumentação. Discurso Político.

Eixo (s) temático: Discurso e Política.

Resumo do currículo dos autores.

Professor Adjunto da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (FL/UFG). Docente do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística (PPGLL) da UFG e do Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana (PPGEL/UEFS). Doutor em Estudos Linguísticos (Retórica e Análise do Discurso) pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É líder

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

do DISPo - Grupo de Estudos em Discurso Político, cujo rol temático de discussões e pesquisa circunda a retórica/argumentação, o discurso político (e seus diálogos com outros campos), com ênfase na cognição argumentativa e no conflito, em nível nacional e internacional. É membro fundador da Associação Brasileira de Argumentação (ABA), membro do GT de Argumentação da ANPOLL, do grupo de pesquisa Retórica e Argumentação da UFMG (FALE/FAFICH), do Núcleo em Análise do Discurso (NAD-UFMG), e membro pesquisador do grupo Estudos de Linguagem, Argumentação e Discurso (ELAD-UESC). É também membro da Sociedade Brasileira de Retórica (SBR), da Associação Latino-americana de Retórica (ALR) e da Associação Latino-americana de Estudos do Discurso (ALEDA).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

PROGRAMA FEDERAL DIGNIDADE MENSTRUAL: UMA ANÁLISE CRÍTICA DISCURSIVA COMPARATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESULTANTES DO PROGRAMA NOS ESTADOS DO PARÁ E SANTA CATARINA

Rosângela do Socorro Nogueira de Sousa
Universidade Federal do Pará
rsns@ufpa.br

Litiane Barbosa Macedo
Universidade Federal de Santa Catarina
litiane.macedo@gmail.com

A presente comunicação busca apresentar um estudo comparativo das políticas públicas implementadas nos estados do Pará e Santa Catarina resultantes do Programa Dignidade Menstrual regulamentado pelo decreto Nº 11.432, de 8 de março de 2023. A dignidade menstrual é um direito fundamental que visa garantir o acesso a produtos de higiene, educação sobre saúde menstrual e políticas públicas que promovam a equidade de gênero no ambiente escolar. Em resposta a essa demanda, o Programa Federal Dignidade Menstrual foi instituído para assegurar a distribuição gratuita de absorventes e fomentar ações de conscientização em todo o país. Em 2023, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou o Projeto de Lei nº 425/2023, que instituiu o programa "Dignidade Menstrual nas Escolas" sancionado pela Lei Nº 10.047, de 6 de setembro de 2023, executado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O projeto prevê a descentralização de recursos via Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), permitindo que as escolas adquiram tanto itens de higiene pessoal quanto materiais para atividades pedagógicas sobre menstruação. Em Santa Catarina, após a implementação da Lei Estadual no 18.308 de dezembro de 2021, que institui o programa de distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes de baixa renda matriculadas na rede pública estadual de ensino, criou-se um projeto nomeado "Segue o Fluxo! Absorva esta ideia!" sob responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado (SED). O referido programa teve como objetivo promover ações de conscientização e discussão relacionadas à dignidade menstrual nas escolas estaduais do estado, como complemento a implementação da lei 18.308. Além destas ações, buscou-se analisar ações recentes relacionadas ao tema que possam estar interligadas com o programa dignidade menstrual do governo federal. Diante das diferenças regionais, este estudo tem como objetivo analisar as ações implementadas pelas Diretorias Regionais de Ensino (DRE) de Bragança-PA e pela Secretaria do Estado da Educação de Santa Catarina (SED), identificando desafios, avanços e impactos dessas iniciativas no ambiente escolar. Para isso, optou-se por uma abordagem qualitativa, baseada na análise de documentos na busca de compreender as orientações para o planejamento, a logística de distribuição dos insumos e as estratégias pedagógicas no cotidiano escolar. Além disso, pretendeu-se discutir como a implementação do programa dialoga com as necessidades das estudantes e quais barreiras ainda precisam ser superadas para sua efetivação plena. Este estudo pretende contribuir para a compreensão da implementação de políticas de dignidade menstrual no contexto escolar, ressaltando a importância da escuta ativa de estudantes e educadores no aprimoramento das ações. A análise comparativa entre Pará e Santa Catarina pode servir como referência para futuras iniciativas voltadas à equidade menstrual no ambiente educacional, promovendo não apenas o acesso a insumos, mas também o fortalecimento de ações pedagógicas relacionadas à dignidade menstrual e a desconstrução de estigmas associados à menstruação.

Palavras-chave: Programa Dignidade Menstrual. Análise Crítica do Discurso. Políticas Públicas. Pará. Santa Catarina. Educação

Eixo (s) temático: Discurso e Política; Discurso e Educação.

Resumo do currículo dos autores.

Rosângela do Socorro Nogueira de Sousa é graduada em Letras pela Universidade Federal do Pará (2003), mestra em Letras: Linguística pela Universidade Federal do Pará (2007) e doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará (2016). Líder do Grupo de Pesquisa em Discurso e Relações de Poder

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

(DIRE), associada da Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN) e da Asociación de Estudios sobre Discurso y Sociedad (EDiSo/Espanha) e membra do Grupo de Estudos em Funcionalismo (GEF), liderado pelas professora Márcia Teixeira Nogueira e Nadja Paulino Pessoa Prata. Professora de ensino superior da Universidade Federal do Pará - Campus de Bragança. Docente no Programa de Pós-Graduação em Cidades, Territórios e Identidades (PPGCITI) - UFPA - Campus de Abaetetuba. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: Funcionalismo, Análise do Discurso Crítica e suas interfaces.

Litiane Barbosa Macedo possui graduação em Letras - Língua Inglesa e Literaturas pela Universidade Federal de Santa Catarina (2010), graduação em Segunda Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Educacional da Lapa (2021), mestrado em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Federal de Santa Catarina (2014) e doutorado em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Federal de Santa Catarina (2018). Atualmente é professora do magistério superior da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes áreas: Análise Crítica do Discurso; Gramática Sistêmica Funcional; Estudos da Linguagem e Interseccionalidades; Estudos da Tradução; Estudos decoloniais; Feminismo Negro; Estudos de Gênero em contextos africanos; Educação Antirracista.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CENA QUE ENSINA: UMA ANÁLISE EPISTEMOLÓGICA DA INTERAÇÃO SOBRE O HOLOCAUSTO EM “ESCRITORES DA LIBERDADE”

Suely Aparecida Dias Garcia
UFMG/E.E Interventor Alcides Lins
suely.garcia@educacao.mg.gov.br

Wesley Sousa Rodrigues
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG/Fapemig)
w25sousa@ufmg.br

Este estudo foi apresentado como trabalho final na disciplina “Dimensão epistêmica e interação”, ofertada no primeiro semestre de 2024, no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG. Essa proposta se justifica pela oportunidade de abordar temas ligados à humanidade, à moralidade, à justiça e à memória histórica. Além disso, a análise proposta contribui para o campo da educação ao fornecer uma perspectiva sobre como lidar com questões históricas no ambiente escolar, promovendo um espaço de aprendizado que favoreça a inclusão, a empatia e a crítica construtiva. Apresentamos uma análise do filme “Escritores da Liberdade” que teve como objetivo examinar as (in)congruências epistêmicas que surgem durante as discussões em sala de aula e como essas dinâmicas afetam a autoridade e a subordinação no processo de aprendizagem. Para tanto, tomamos como arcabouço teórico os conceitos abordados por Heritage (2012, 2013, 2018) e Raymond e Heritage (2008) que fornecem contribuições para uma análise da interação entre os personagens, e Norman Fairclough (2001), a fim de desvelar as ideologias subjacentes e as relações de poder refletidas na narrativa. Com isso, seguimos uma metodologia estruturada em três etapas principais: i) selecionamos uma cena do filme “Escritores da Liberdade” que aborda as interações sobre o Holocausto; ii) transcrevemos os diálogos dessas cenas para capturar detalhadamente a comunicação; iii) seguimos as convenções de transcrição baseadas em Filliettaz (2020). Essas convenções foram escolhidas para assegurar a precisão e a consistência na representação das interações analisadas, permitindo uma análise detalhada das nuances conversacionais. Por meio deste estudo, podemos observar, que, por meio de uma abordagem interacionista, é possível destacar a maneira como o conhecimento é negociado e contestado, desvelando tensões ideológicas significativas na cena do filme. Dessa forma, podemos concluir que as interações entre a professora Erin Gruwell e seus alunos revelaram uma complexa dinâmica de poder e conhecimento, com a discussão sobre o Holocausto destacando as (in)congruências epistêmicas e seu impacto na comunicação, enquanto a professora desafia percepções fatalistas e promove uma reflexão crítica para sua turma. Nesse contexto, a análise detalhada das interações destaca a importância de reconhecer e abordar as realidades vividas pelos alunos, ao passo que se busca expandir sua compreensão do mundo através da educação crítica. A troca de conhecimento entre a professora e os alunos, embora marcada por tensões e desafios, representa um passo importante na construção de um diálogo mais inclusivo e transformador no ambiente escolar.

Palavras-chave: Epistemologia Linguística. Dinâmicas de Poder. Educação Crítica.

Eixo (s) temático: Discurso e Educação

Resumo do currículo dos autores.

Mestranda em Estudos Linguísticos com ênfase em Análise do Discurso pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (POSLIN) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), está dedicada à pesquisa e aprofundamento nesse campo específico. Graduiu-se em Letras - Português e Inglês pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Campus JK (2018), além de possuir formação em Humanidades pela mesma instituição (2014). Também obteve o título de Especialista em Artes e Tecnologia pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - IFNMG (2020). Sua trajetória profissional inclui a atuação como professora de língua inglesa na Escola Estadual Interventor Alcides Lins, onde desenvolve práticas pedagógicas voltadas para a ampliação do repertório cultural e linguístico dos alunos por meio do contato com a língua inglesa. Seus interesses abrangem diversas áreas, como linguística, literatura, cultura e tecnologia educacional, com destaque para a análise do discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Doutorando em Estudos Linguísticos, com foco em Linguística do Texto e do Discurso, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Bolsista amparado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Mestre em Estudos da Linguagem, com ênfase em Análises linguísticas, textuais, discursivas e enunciativas, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Nesta mesma universidade, integrou o Núcleo de Estudos Queer e Decoloniais (NuQueer). Possui especialização em Ensino de Língua Inglesa. Também é Licenciado em Letras-Ingês, pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), e Bacharel em Tradução pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Em 2018, atuou como aluno-bolsista no Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX), parte de financiamento interno/UFPB no projeto “Tradução e Empoderamento da Mulher”. De 2015 a 2017, participou como aluno-pesquisador no Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica (PIVIC/CNPq), onde trabalhou com Competências Tradutórias, em específico, a subcompetência estratégica ou “eficiência do processo de tradução”. Tem interesse em nas áreas de Estudos da Tradução e Estudos Críticos do Discurso, especificamente com trabalhos que envolvam a Linguística Sistêmico-Funcional, atuando principalmente nos seguintes temas: *Corpora*; Decolonialidade; Representações; e Questões de gênero, raça, feminismos e interseccionalidades.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DISCURSO POLÍTICO NA ENSIMESMADA “ONDA CONSERVADORA”

Stener Carvalho Fernandes Barbosa
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
stenercarvalho@gmail.com

O contexto atual foi varrido por uma “onda conservadora” no Brasil. Muitos arriscam dizer o porquê disso ter acontecido. Outros tantos se arriscam na “natureza” desse movimento. Mas as manifestações discursivas oriundas dela parecem não ter compromisso com instituições públicas e minorias em situação histórica de vulnerabilidade. Contendo certas iniciativas abusivas, os gêneros discursivos mobilizados pela “onda conservadora” se apresentam de forma transgressora e atacam mesmo instituições democráticas consolidadas como “a escola”. Às vezes, atacam também vulnerabilidades históricas como a comunidade LGBTQIAPN+ na figura das falácias ad hominem. É necessário dizer que essa “maré”, embora adjetivada por muitos como “neofascista”, “pós-democrática” ou “fundamentalista”, é sedizente e autodenomina-se “conservadora” ou “conservadora democrática”, refletindo um traço de identidade e uma reivindicação de legitimidade política democrática. A resistência desses discursos “reacionários” é definida como uma divergência das opiniões progressistas, um enfrentamento à corrente histórica vinculada ao respeito aos direitos humanos. A tese defendida é que a “onda conservadora” é ensimesmada e insiste em se legitimar dentro das regras democráticas, apesar de seus discursos, muitas vezes, atacarem alteridades e mobilizarem falácias. O estudo se aprofunda no discurso político institucional presente em PL específicos, destacando a complexidade da relação entre pontos de vista (PDV) e a ética no discurso político. Se por um lado os “conservadores” resistem a uma agenda dos direitos fundamentais, por outro lado, há uma resistência que surge como a única saída para preservar o pluralismo democrático. Trata-se da resistência de todos aqueles que se encontram fora das aspas da “onda conservadora” e que defendem os direitos humanos e a pluralidade de opiniões. Nesse sentido, uma compreensão da “onda conservadora” representada dentro das aspas requer um exercício que chegaria ao limite de uma mobilidade empática. Com efeito, buscamos expor uma análise dialógica, enunciativa e argumentativa de Projetos de Lei (PL) produzidos por essa “onda”, considerados “preocupantes” e “fora do comum” por se dedicarem a temas sociais sensíveis. Apresentaremos uma análise do exorbitante PL do “dia nacional do homossexual”.

Palavras-chave: Onda Conservadora; Análise do Discurso; Projetos de Lei; Democracia; Resistência.

Mini currículo

Stener Carvalho Fernandes Barbosa é pesquisador pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é dedicado ao estudo da Análise do Discurso com ênfase na geração pragmática. É doutorando em linguística, pela AD, com ênfase em análise dos discursos políticos em temas sociais sensíveis (UFMG/2021). É, também, bacharel em Direito pela Faculdade de Minas (FAMINAS-BH/2019) e graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG/2007).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

TENSIONES EN EL DISCURSO PRESIDENCIAL CHILENO SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 1990-2021: ENTRE LA REPRESENTACIÓN Y LA EXCLUSIÓN POLÍTICA.

Simón Favi
Universidad de Chile
sifavy@gmail.com

Uno de los conflictos políticos y sociales que ha perdurado en el tiempo y ha ocupado de manera recurrente la agenda estatal en Chile es el relacionado con el pueblo mapuche. La literatura académica señala que las raíces de este conflicto se encuentran en los intentos de ocupación y conquista por parte del Estado, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se llevó a cabo la llamada “Pacificación de la Araucanía”. Este proceso resultó en una reducción territorial significativa para las comunidades mapuches, las cuales se vieron obligadas a restringir su hábitat a áreas menores o a migrar hacia las ciudades. Esta transformación trajo consigo un empeoramiento gradual de sus condiciones de vida, dando lugar a situaciones de empobrecimiento y marginación dentro de la sociedad chilena. Desde entonces, la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche ha estado marcada por una tensión constante, a pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas para resolver el conflicto. En la década de 1990, se observó un resurgimiento de lo indígena en Latinoamérica, manifestado en la creación de diversas organizaciones y luchas políticas que estaban intrínsecamente ligadas a procesos como la globalización y la aparición de nuevas identidades. En particular, en Chile, a partir de la segunda mitad de los años 90, surgieron organizaciones mapuches que implementaron diversas formas de resistencia política, en respuesta a un creciente proceso de extractivismo forestal y energético en las regiones del Biobío y Araucanía, lo que intensificó aún más las tensiones con el Estado. Teniendo en cuenta estos antecedentes la presente ponencia expone un análisis sobre el discurso político presidencial referido al pueblo Mapuche, considerando para ello el periodo entre 1990 y 2021, específicamente, se dará a conocer una primera dimensión referida a aquellas instancias de participación política de los pueblos indígenas impulsadas por el Estado y las tensiones que surgen en el mismo discurso a propósito de las formas de resistencia de este pueblo. El material de análisis estuvo conformado por 31 discursos presidenciales ante el pleno del congreso y 7 discursos de investidura. La metodología utilizada fue el Análisis Crítico del Discurso (ACD). Si bien existen distintas formas de aproximación dentro del ACD en la presente investigación se optó por el Enfoque Histórico del Discursivo (EHD) o Enfoque Histórico-Discursivo preocupándose especialmente en las estrategias de referencia y predicación presentes en el discurso. Además, la perspectiva de la investigación se inscribe en una visión interdisciplinaria en la cual se reúnen los estudios del discurso, la historia, la psicología social y la comunicación política. El análisis en primera instancia permitió dar cuenta de un proceso de exclusión e inclusión en el discurso presidencial de sujetos y grupos indígenas vinculado a concepciones sobre la legitimidad e ilegitimidad de la violencia como forma de acción política. De igual forma, se destaca que el sujeto principal en el discurso se configura a partir de la figura del experto, la comisión especial, el grupo de trabajo, los personeros y otros investidos de una autoridad capaz de encarnar los sentires, aspiraciones, afectos y dolores de las comunidades o pueblos que dicen representar lo que permite evidenciar un proceso de agencia en el caso de los sujetos ligados a la institucional y como receptores de las políticas en el caso de los actores no institucionales.

Palabras claves: Discurso presidencial. Pueblos indígenas. Análisis Crítico del Discurso. Discurso político.

Resumen de la hoja de vida.

Psicólogo social y magister en Comunicación Política. Universidad de Chile. He investigado sobre discursos de maternidad y paternidad en grupos armados durante la transición en Chile y violencia política en grupos armados en el mismo periodo. Actualmente me interesan los discursos políticos ligados a las instituciones políticas estatales y las formas de reproducción de la desigualdad en estos.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANÁLISE SEMIOLINGÜÍSTICA DOS IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS DE CRIMINALIDADE EM “EU SOU 157”, DE RACIONAIS MC’S

Sofia Mendes
Universidade Federal de Viçosa – UFV/Capes
sofia.mendes@ufv.br

Pretendeu-se nesta comunicação apresentar uma análise da construção dos imaginários sociodiscursivos em torno da criminalidade mobilizados na letra de *rap* “*Eu sou 157*”, do grupo musical brasileiro Racionais MC’S. Trata-se de um recorte da pesquisa de mestrado, ainda em desenvolvimento, que tem como enfoque os imaginários sociodiscursivos de criminalidade mobilizados pelo grupo no álbum “*Nada como um dia após outro dia*”, lançado em 2002. O objetivo é compreender de que maneira esse grupo de *rap*, formado por quatro integrantes negros e de raízes periféricas, os quais, via de regra, possuem o perfil alvo de uma política penal seletiva (Silva, 2017; Baratta, 2011), engendra saberes de conhecimento e de crença na construção de suas representações acerca da criminalidade. Entendendo a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como inerentes ao escopo da Análise do Discurso – neste caso, em especial, à Teoria Semioliológica do Discurso –, a proposta busca entrecruzar determinados aspectos semioliológico-discursivos com determinadas conceituações no campo do Direito e da Criminologia Cultural, à luz de Baratta (2011) e Rocha *et al* (2021). Utilizamos como marco teórico-metodológico a Teoria Semioliológica de Patrick Charaudeau (2014; 2017; 2018), que possibilita ao pesquisador analisar a dimensão psicossocial dos projetos de fala dos sujeitos interactantes em dadas situações comunicativas. Na perspectiva de Charaudeau (2001), o discurso manifesta-se como uma encenação discursiva e/ou como saberes partilhados pelos indivíduos dentro de um escopo de dada prática social, engendrando os imaginários sociodiscursivos. Segundo o autor, os imaginários sinalizam uma forma de apreensão do mundo, revelando como dada coletividade significa certos aspectos do mundo (Charaudeau, 2017). No que tange aos estudos sobre a Criminologia Cultural, trata-se de ciência que busca entender o fenômeno do crime e seu controle como produtos da cultura, ou seja, a significação e representação de crime pode ser percebida como um evento ligado a dinâmica cultural (Ferrell, 2010). Essa escola criminológica busca romper com os paradigmas tradicionais e se preocupa não só com as questões macrossociológicas, mas as relações intersubjetivas entrelaçadas a questão criminal (Silva, 2017). As análises possibilitaram constatar que a criminalidade é compreendida pelos sujeitos comunicantes/enunciadores da letra da música como uma consequência das condições de desigualdade e pobreza que a população marginalizada enfrenta. Dito de outra forma, a vulnerabilidade socioeconômica, fruto de um desamparo dessa população pelo Estado, desencadearia ações de desvio de indivíduos de regiões periféricas na busca de atendimento a necessidades que não são sanadas em termos de políticas públicas.

Palavras-chave: Imaginários sociodiscursivos. Rap. Teoria Semioliológica
Eixo (s) temático: Discurso e Imaginários sociodiscursivos.

Sofia Mendes, bacharela em Direito pelo Centro Universitário de Viçosa (Univiçosa); especialista em Direito e Processo Penal pela Uniamérica; Mestranda em Estudos do Discurso na UFV/CAPES.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPARAÇÃO HISTÓRICA: UMA ABORDAGEM DA SEMÂNTICA DE *FRAMES* E ANÁLISE DO DISCURSO FRANCESA EM MANCHETES DE NOTÍCIAS

Stefânia Moreira
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
stefaniade paula72@gmail.com

Maria Eduarda dos Santos Carvalho
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
mariaeducarvalho@gmail.com

O presente trabalho busca desenvolver uma discussão sobre os sentidos arquitetados no enunciado “reparação histórica” que, frequentemente, vem sendo utilizado nas mídias e em outros ambientes sociais como uma medida de refletir a negação silenciosa do período colonial e da escravização de povos africanos. Para escopo teórico e metodológico foi usado a Linguística Cognitiva (LC), mais especificamente a Semântica de *Frames* de Fillmore e Baker (2009), que ancora uma discussão sobre os padrões de práticas que atuam no processo de percepção e construção do sentido para o sujeito de uma determinada realidade. Fillmore e Baker (2009) definem *frames* como estruturas de conhecimentos organizados em pacotes, seja de crença, cultura e padrões de práticas acessados pelos seres humanos para produzir e dar sentido ao mundo onde vivem. Nesse sentido, a construção dos significados ocorre por meio de interpretações perceptuais da situação comunicativa, em que os sujeitos estão envolvidos, a partir do processamento cognitivo que possibilita o acionamento de *frames*. Segundo Lakoff (2008), as ações mais básicas no mundo podem moldar os conceitos, as ideias e a forma de raciocínio, como também a percepção dos significados que são decodificados inconscientemente. Sob essa perspectiva, cabe um olhar avaliativo sobre as contribuições da Análise do Discurso francesa (AD), uma vez que, segundo Orlandi (2005), o sujeito está situado no mundo e na história, interpretando-a pela língua. Sob essa ótica, para AD a língua é afetada pela história e carregada de valores ideológicos, construindo dizeres que produzem efeitos de sentido em determinados cenários e ambientes sociais. Nesse sentido, devido a um contexto social em que ainda é presente o racismo e a nuvem da colonialidade em pleno século XXI, tornou-se relevante abordar como as experiências humanas e os efeitos de sentido trazidos de um contexto histórico, cultural, político e ideológico de superioridade do homem branco são organizadas na memória, as (de)codificadas e significadas, de tal forma que possibilitam a interpretação da realidade do ambiente cultural pela manifestação da linguagem. Dessa forma, foram recolhidos em manchetes de notícias, de veículos diversos, às vezes em que o enunciado “reparação histórica” aparecia, com o objetivo de investigar os padrões de práticas que permeiam o imaginário social visualizando possíveis padrões de práticas culturais denotados pela linguagem que permeiam a sociedade brasileira, institucionalizados pela cultura, história e ideologia, uma vez que o ambiente cultural válida e padroniza comportamentos sociais. Como resultado preliminar, percebemos que a palavra “reparação” evoca um *frame* de “organização” para com o passado histórico que legitimou o poder do homem branco. Além disso, outro *frame* também foi evocado, “retratação”, que implica medidas do Estado e também sociais em políticas públicas antirracistas e de inclusão social. Ademais, se todo dizer aciona uma memória, conforme Orlandi (2005), nos interessa averiguar os efeitos de sentido que “reparação histórica” produz no cenário midiático. Essa medida ocorre quando se compreende a palavra “retratação” seguida de “histórica” como uma atenção ao passado para que se reconheça a sua importância, bem como olhar para o futuro a fim de evitar discursos coloniais que justifiquem narrativas hegemônicas.

Palavras-chave: Reparação histórica. Linguística Cognitiva. *Frames*.
Eixo (s) temático: Discurso e Mídias.

Resumo do currículo dos autores.

Stefânia Moreira de Paula possui graduação em Letras - Português pela Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ (2023) e mestranda pelo Programa de Mestrado em Letras (Promel) em Teoria Literária e Crítica da Cultura. Atualmente é professora de língua portuguesa e redação - Colégio Aplicação UNIPAC - Barbacena MG.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Maria Eduarda dos Santos Carvalho é graduada em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ). Atualmente é Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras: Teoria Literária e Crítica da Cultura, na linha de pesquisa de Discurso e Representação Social, na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Bolsista pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

NOVA EXTREMA DIREITA E A TENTATIVA DE RUPTURA DEMOCRÁTICA: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DONALD TRUMP E JAIR BOLSONARO

Solange M. de Barros
Universidade Federal de Mato Grosso
solmarbarros@gmail.com

Nos últimos anos temos presenciado um avanço substancial da extrema direita no mundo, cujas práticas compreendem não apenas o uso da força coercitiva, mas também o controle e a manipulação de políticas sociais de caráter disciplinador para o mercado (ANDRADE, CÔRTEZ & ALMEIDA, 2021). Historicamente, a extrema direita sempre disseminou o esvaziamento da democracia, se apropriando de estratégias autoritárias. É o mais avassalador desde 1930, quando países importantes da Europa como a Itália e Alemanha tiveram regimes fascistas. O que se vê hoje é uma grande parcela da burguesia fortemente favorável ao capital neoliberal autoritário. Essa nova direita autoritária tem apresentado algumas características tais como: golpes militares, questões identitárias (antifeminismo); xenofobia, racismo, ódio a imigrantes e ciganos, islamofobia, etc. Na América do Norte e América do Sul, a extrema direita é simbolizada pelos líderes dos partidos Democrata (Donald Trump), Partido Liberal (Jair Bolsonaro), Partido Avanza Libertad (Gabriel Milei), Partido Movimento Creo (Guillermo Lasso/Equador), Partido Colorado (Mario Benitez/Paraguai) e Partido Nacional (Luis Lacalle/alinhado mais à direita/Uruguai). Neste trabalho, apresento uma análise da cognição do discurso político de Donald Trump e Jair Bolsonaro. Pesquisas sobre discurso político têm como objetivo revelar princípios ideológicos, materializados nos textos orais e escritos. O discurso político enquanto ideologia é compreendido, conforme van Dijk (2008), Fiske e Taylor (1984), Ratner (2020), como uma forma de cognição social. Para fazermos uma análise crítica do discurso político (ACDP), é preciso, conforme van Dijk (2008), considerar as duas dimensões da cognição política: *pessoal* e *coletiva*. Envolve representações mentais, crenças, eventos, interações, contextos e discursos dos atores políticos. Está alicerçada em uma base cognitiva do discurso e da ação política, na relação entre as macroestruturas (representações dos grupos e instituições) e as microestruturas políticas das ações dos atores políticos. Os dados foram retirados da rede social 'Instagram'. Foram também retirados dos sites de notícias *Uol*, *Folha de São Paulo* e *New York Times*, de maio a junho de 2024. Trump e Bolsonaro têm mantido suas bases com forte apelo radical e pelos mesmos ideais de líderes autoritários. Os temas selecionados para análise foram: *campanha eleitoral, inelegibilidade política e decisão jurídica*.

Palavras-chave: Extrema direita. Cognição Política. Análise Crítica do Discurso.
Eixo temático: Discurso e Política

Currículo resumido:

Professora Associada da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa Emancipatória em Linguagem/Nepel. Membro do Grupo Brasileiro de Estudos sobre Discurso, Identidade e Pobreza (CNPq), da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso (ALED), e da Rede Latino-Americana de Análise do Discurso da Pobreza Extrema (REDLAD).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LOS DERECHOS EN DISPUTA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCENA POLÍTICA GLOBAL EN EL DISCURSO PRESIDENCIAL DE JAVIER MILEI

Sara Pérez
Universidad Nacional de Quilmes
sara.isabel.perez@unq.edu.ar

Ana Aymá
Universidad Nacional de Quilmes
aayma@unq.edu.ar

En noviembre de 2023, Javier Milei fue electo presidente de la República Argentina por el 55,65 % de los votos. Se trata de un actor político que se inscribe en el campo de las derechas, tanto en el plano de la política nacional como internacional. En este trabajo, analizamos el discurso del presidente J. Milei desde la perspectiva teórico-metodológica de los estudios críticos del discurso. Retomamos elementos teóricos y analíticos desarrollados por Norman Fairclough, en particular, sobre discurso político (1992, 2003; Fairclough y Fairclough, 2012) y los aportes respecto del análisis del discurso de las nuevas derechas de Ruth Wodak (2015, 2021). En trabajos anteriores hemos abordado las características del discurso respecto del género de los grupos anti-derechos (Pérez y Moragas, 2023), así como la disputa en torno al signo 'derechos' en el discurso de la campaña presidencial de J. Milei (Pérez y Aymá, 2024). En este caso, nos interesa analizar cómo el discurso del presidente J. Milei, identificado con las extremas derechas que se articulan en un plano global, construye una representación sobre el escenario político mundial. En particular, nos proponemos indagar qué tipo de identidades políticas reconoce como afines y como opositoras y de qué manera este discurso recupera o entra en diálogo con los discursos de las extremas derechas europeas y los grupos denominados 'anti-género'. Para ello, se ha construido una muestra con los 25 discursos oficiales pronunciados en ámbitos internacionales desde el día de su toma de posesión (10 de diciembre de 2023). En este trabajo nos limitaremos a trabajar con un *corpus* formado por los discursos pronunciados ante la ONU, el Foro de Davos y las reuniones de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Las categorías de análisis utilizadas son las propias de los estudios críticos del discurso, priorizando las estrategias discursivas relevadas por R. Wodak (2003), la teoría de la valoración (Martin y White, 2005; Oteiza y Pinuer, 2019) y los trabajos sobre el léxico (McConnell-Ginet, 2020) y el discurso ajeno que permiten explorar la intertextualidad (Fairclough, 2003) con mayor precisión conceptual. Asimismo, incorporamos los aportes de G. Lakoff (2016) sobre el discurso conservador. Los resultados preliminares permiten anticipar que en el discurso presidencial se reconoce la construcción de un 'otro', como enemigo, que se presenta mediante estrategias en las que predominan juicios de sanción social negativa y valoración negativa. Las estrategias de referencia y predicación a las que se recurre, además, contribuyen a construir un escenario global en el que el otro, el 'enemigo' está conformado por una serie de participantes discursivos entre los que incluye el feminismo, el *wokismo* y el socialismo. Asimismo, el signo 'derechos' funciona como un eje para la construcción de estos antagonismos políticos. Así, se propone una resignificación del signo 'derechos' y se busca establecer un nuevo marco que inscribe a los derechos en una tradición discursiva neoliberal.

Palabras clave: Discurso político. Estudios críticos del discurso. Extrema derecha. Derechos. Javier Milei.
Eje(s) temático(s): Discurso y política

Resumen de la hoja de vida de las autoras:

Sara Isabel Pérez es Doctora en Lingüística (El Colegio de México, 2003) y Lic. en Letras (UBA, 1993). Actualmente se desempeña como Prof. Titular de Fundamentos de Semiótica y Lingüística y del Seminario de Análisis del Discurso en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), donde dirige la Unidad de Investigación y Extensión "Discurso, género y sociedad". Fue Prof. Adjunta a cargo de la materia "Discurso y Género" en la Fac. de Filosofía y Letras (UBA (2020-2024)). Desde el año 2002, ha dirigido más de diez proyectos de investigación acreditados sobre temas vinculados con lenguaje, género, discurso político y medios de comunicación. Fue Coordinadora del Programa de Acción Institucional para la Prevención de la

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Violencia de Género de la Universidad Nacional de Quilmes (2016-2020). En el marco de su trabajo de docencia e investigación ha formado becarios y tesis de licenciatura, maestría y doctorado y ha dictado cursos de maestría y doctorado sobre temas afines. Durante los últimos años ha realizado actividades de transferencia para CLACAI, UNFPA-LACRO y ONU Mujeres. Ha publicado artículos, capítulos de libros y libros sobre temas vinculados con análisis del discurso, discurso de los medios de comunicación, género y discurso político (disponibles en línea: <http://discursogenero.web.unq.edu.ar/>).

Ana Aymá es Doctora en Ciencias Sociales (UNGS/IDES) y Licenciada en Comunicación Social (UNER). Se desempeña como Profesora Investigadora Adjunta en la Universidad Nacional de Quilmes, donde dicta cursos de grado (Fundamentos de semiótica y lingüística; Semiótica de la imagen digital y el curso La imagen en las ciencias sociales) y ha dictado cursos de posgrado (Análisis de discurso y ciencias sociales) en UNQ, UBA y UNSAM. Integra el grupo de Investigación DIGES (Investigación en Discurso, género y sociedad) del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, donde actualmente dirige el proyecto I+D "Discursos, desigualdades y género en tiempos de neoliberalismo y precarización. Las reacciones neoconservadoras frente a las luchas emancipatorias en la esfera pública en Argentina" en la Universidad Nacional de Quilmes, y coordina el Grupo de Estudio: "Los discursos de las nuevas derechas: lecturas para un abordaje interdisciplinario". Ha publicado artículos y capítulos de libro sobre discurso y construcción de identidades políticas que pueden consultarse en la página web: <http://discursogenero.web.unq.edu.ar>.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

PROPOSTA DE PERCURSO METODOLÓGICO NA CONSTRUÇÃO DE OBSERVÁVEIS NO DISCURSO DIGITAL

Stelyo Rubens de Souza Nogueira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
stelyorubens@gmail.com

Ao propor a teoria do discurso digital, Marie-Anne Paveau frisa que é necessário construir ferramentas teórico-metodológicas que deem conta da natureza do objeto desse campo, discursos produzidos em um ecossistema digital conectado, o *discours natif en ligne*, os tecnodiscursos, diferente daquelas da teoria do discurso, que aponta para o fenômeno verbal. Para tratar de *corpus* digital nativo, Paveau (2017) distingue a noção de dados, observáveis e *corpus*. Os dados são pré-configurados. Os observáveis resultam de um dispositivo de observação definido a partir de escolhas epistemológicas, teóricas e metodológicas. O *corpus* é constituído por um conjunto de observáveis e não por uma simples coleção de dados. Entendemos, assim, que o interesse do discurso digital é centrado nos observáveis. Focamos, aqui, na reflexão de como manipular a entrada de observáveis no discurso digital, levando em consideração que a noção de *corpus*, como um conjunto de textos fixos, *corpus* como amostras, conjunto de dados que representaria um universo, não se aplica a dados no digital nativo em virtude de sua natureza, de suas características próprias, como a quantidade, a ampliação enunciativa, a inumerabilidade e a hipertextualidade. Como, então, explorar a entrada de observáveis metodologicamente nesse campo de estudo? Esta proposta tem, portanto, o objetivo de descrever o percurso de constituição de observáveis e as tomadas de decisão quanto aos procedimentos metodológicos para a análise de fenômenos do discurso digital em redes sociais, como o X, Instagram, Facebook e Tik Tok. Adotamos, como base teórica, a proposta de Marie-Anne Paveau e espelhamo-nos, quanto à constituição dos observáveis, na proposta de lugar de *corpus*, de Émerit (2016). A análise constituiu-se nas seguintes etapas: (i) construção de percursos possíveis de acesso; (ii) extração dos dados desse percurso, o linguageiro e o técnico; (iii) análise propriamente dita, em que identificamos o fenômeno da introdução do objeto de tecnodiscurso (objeto introdutor) no percurso (e não no discurso). Espera-se que essa proposta seja uma alternativa à perspectiva convencional de *corpus* e percurso metodológico no digital nos termos de Paveau, o que contribui para a reflexão do modo como se está fazendo desenho metodológico nesse campo de estudo.

Palavras-chave: Discurso Digital. Percurso Metodológico. Observáveis.
Eixo (s) temático: outros

Resumo do currículo do autor:

É professor efetivo de Língua Portuguesa, desde 2010, das redes estadual (Ceará) e municipal (Fortaleza). Atualmente, é afastado legalmente para o doutorado em Estudos da linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN / Natal, com tese, construção de objetos de tecnodiscurso, em desenvolvimento. Com apoio da Capes, é Mestre Profissional em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN / Currais Novos, dissertação voltada aos estudos da referenciação e ensino. Tem especialização em Ensino de Língua Portuguesa pela Universidade Estadual do Ceará – UECE / Fortaleza. Tem interesse nas seguintes áreas de investigação: Texto / Discurso e Gestão Escolar.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

HUMOR, RELIGIÃO E SHALALASÚBIA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA RITUALIZAÇÃO NO PSEUDO-CULTO ONLINE DA IGREJA EVANGÉLICA PICA DAS GALÁXIAS

Said Slaibi Araujo
Universidade Federal de Viçosa
said.araujo@ufv.br

Rony Petterson Gomes do Vale
Universidade Federal de Viçosa
ronyvale@ufv.br

Este resumo tem o objetivo de apresentar brevemente uma pesquisa ainda em estágio inicial que está sendo desenvolvida no âmbito do mestrado vinculado ao PPGLET-UFV, na linha de estudos discursivos. Até o momento, a pesquisa tem sido intitulada de "Humor, religião e *shalalasúbia*: uma análise discursiva da ritualização no pseudo-culto *on-line* da Igreja Evangélica Pica das Galáxias." Dentre as principais motivações e justificativas para o empreendimento desta pesquisa podemos citar *i)* a necessidade, no âmbito dos estudos discursivos, de mais trabalhos que se dediquem às questões do humor e da religião; *ii)* a complexidade do fazer humorístico que pudemos perceber nos vídeos observados, nos quais o locutor replica o ritual dos cultos evangélicos para fazer humor. Nossa proposta, como o título sugere, é a de analisar como ocorre o processo de ritualização nos pseudo-cultos *online* ministrados pelo pastor, apóstolo ou bispo Arnaldo para os seus "fiéis". O pastor, bispo ou apóstolo Arnaldo se trata de um personagem criado pelo humorista Arnaldo Taveira, este que publica os vídeos da "Igreja Evangélica Pica das Galáxias" em seu canal pessoal do Youtube. O canal tem mais de 10 anos de existência e acumula mais de 1 milhão de inscritos e cerca de 1,2 mil vídeos, dos quais uma parte expressiva são componentes da série ligada à "Igreja Evangélica Pica das Galáxias". Elegemos vídeos representativos das fases do personagem para fazer parte do nosso *corpus*, e pretendemos partir deles para analisar a construção da ritualização. Nossa pesquisa se insere no eixo dos estudos discursivos e lançamos mão, como fundamentação teórica, em grande parte, mas não somente, da Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau, em especial de textos do autor que versam a respeito das questões do humor. Além disso, utilizamos igualmente os trabalhos de outros pesquisadores, associados aos estudos discursivos, que tenham se debruçado sobre as questões do humor, como Possenti e Vale. Nosso referencial teórico inclui ainda textos sobre a religião, com enfoque na religião evangélica de denominação pentecostal e neopentecostal, tendo em vista que o locutor se apresenta como uma figura religiosa dessa vertente. Por ser a Teoria Semiolinguística ela mesma uma teoria e um método, podemos dizer que a nossa abordagem metodológica é também a Teoria Semiolinguística e as suas ferramentas de análise. Como nossa pesquisa ainda se encontra em estágio incipiente de realização não há, até esta data, resultados preliminares que possam ser compartilhados. Contudo, pretende-se realizar a apresentação dos resultados parciais da pesquisa, em caso de aprovação do resumo.

Palavras-chave: Humor. Religião. Ritualização.

Eixo (s) temático: Discurso e Mídias. Discurso e Religiosidades. Outros.

Resumo do currículo dos autores.

Said Slaibi Araujo é graduado em Letras - Português/Francês pela Universidade Federal de Viçosa (2023). Pós-graduado em Metodologias Ativas de Aprendizagem pela Unyleya (2024). Mestrando em Estudos Discursivos pela Universidade Federal de Viçosa. Bolsista CAPES de Mestrado.

Rony Petterson Gomes do Vale é professor adjunto do Departamento de Letras - UFV. Graduação em Letras (Português/Literatura) pela UFV (2008). Mestrado em Linguística pela UFMG (2009). Doutorado em Linguística pela UFMG (2009-2013). Pós-doutorado pela UFMG (2017).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LOS TIPOS DE CONOCIMIENTO EN LA ESCRITURA DE TEXTOS ACADÉMICOS

Sandra Viviana Mahecha Mahecha
Universidad Pedagógica Nacional / Grupo GIPELEC
svmahecham@pedagogica.edu.co

La escritura, desde un punto de vista cognitivo, se puede definir como un conjunto de procesos mentales complejos que se articulan armónicamente para responder a una tarea específica. El reconocimiento de la complejidad cognitiva de la escritura ha sido estudiado por expertos en el tema desde la década de los 80, promoviendo incluso el nacimiento de una corriente en psicología dedicada a la comprensión de este fenómeno: la psicología de la escritura. (Bereiter & Scardamalia, 1987; Flower y Hayes, 1980; Hayes, 1996; 2012; Hayes y Olinghouse, 2015; Kellogg, 1994; 2008). Gracias a los avances de esta corriente de investigación, se ha podido identificar que el escritor dispone de una serie de procesos y recursos cognitivos determinantes a la hora de resolver una tarea de escritura. En relación con los recursos, se ha descrito su existencia y su función en la mente del individuo, por ejemplo, la memoria a largo plazo, la memoria de trabajo, el control ejecutivo y la atención (Flower y Hayes, 1980; Hayes, 1996; 2012; Hayes y Olinghouse, 2015; Kellogg, 1994;1996). Chenoweth y Hayes (2001) describen de qué manera en el modelo de producción escrita de Hayes (1996) se presentan los recursos de los cuales dispone un escritor. Así mismo, afirman que en este modelo se aborda la escritura desde una perspectiva cognitiva interactiva que incorpora tres niveles: nivel de control, nivel de procesos y nivel de recursos. En este contexto, se presentan los resultados de una investigación descriptiva que se propuso estudiar el nivel de recursos cognitivos, particularmente tres tipos de conocimiento: general, disciplinar y retórico que se activan en el subproceso de generación de ideas (proponer), en una tarea de producción de textos académicos sobre ciencias del lenguaje. Con este fin, se analizó un corpus de 68 textos correspondientes a tres áreas temáticas: Estructuralismo, Competencias (lingüística y comunicativa) y Enunciación, que fueron producidos por estudiantes universitarios. Entre los resultados más relevantes se observó, de manera coherente con el contexto de la tarea de escritura de un texto académico, una mayor activación de conocimientos disciplinares; en segundo lugar, se constató la activación de conocimientos retóricos y, en último lugar, de los generales. Además, los análisis estadísticos permitieron identificar un efecto significativo del tema sobre la frecuencia de los tipos de conocimiento y su desarrollo. Finalmente, se presentan las implicaciones teóricas y didácticas de la investigación: 1) la activación de los tipos de conocimiento en cuanto recurso cognitivo, podría plantearse como uno de los elementos que el escritor, en proceso de formación, considere de manera consciente y controlada a la hora de planificar y modificar su proceso de elaboración textual. En particular, cuando se eligen los contenidos que se van a integrar en un escrito deben considerarse las metas de la escritura misma, en tal sentido, vale la pena preguntarse si el mayor empleo de referentes disciplinares y, en menor medida, generales es efectivo para acometer la producción de cualquier texto académico o si equilibrar estos dos conocimientos, bajo la intermediación retórica, puede ser una dinámica más ajustada a otro tipo de finalidad, bien sea explicativa, narrativa o argumentativa. b) Parte de la labor de los docentes consiste en ofrecer herramientas para que los estudiantes en contextos de aprendizaje de la escritura, entendida como proceso, tomen decisiones fundamentadas para elegir los recursos cognitivos adecuados a la situación comunicativa.

Palabras clave: Escritura académica. Tipos de conocimiento. Recursos cognitivos.
Eje(s) temático(s): Discurso y Educación.

Resumen de la hoja de vida de los autores:

Doctora en Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España), Magíster en Lingüística Española del Instituto Caro y Cuervo, Magíster en Lexicografía Hispánica de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Madrid, España) y Licenciada en Español y lenguas extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente universitaria e investigadora (grupo GIPELEC) del español como lengua materna en áreas de conocimiento relacionadas con la lingüística cognitiva (comprensión y producción textuales), la lexicografía y los estudios del discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A PROPÓSITO DA FORMA-PROTESTO: CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES

Tiago Alves da Silva Lopes
IEL/Unicamp
t202968@dac.unicamp.br

As manifestações de rua que têm ocorrido no Brasil no século XXI, em especial os eventos de 2013, marcam uma nova fase nas mobilizações populares. Esses protestos, caracterizados pela diversidade de pautas e pela ampla participação social, configuram-se como práticas discursivas que envolvem a ocupação do espaço urbano e a discursivização dos corpos dos manifestantes, além dos efeitos do digital na divulgação, organização e circulação de sentidos sobre esses eventos. A partir de uma análise discursiva baseada na Análise de Discurso Materialista, o estudo tem como objetivo compreender como o espaço urbano (Orlandi, 2004) e o corpo dos manifestantes se articulam na forma-protesto, conceito que se refere às práticas sociais com sentido de resistência expressas nas ruas. Com base na dissertação defendida em 2021, que abordou a relação entre corpo, política e protestos, esta pesquisa busca avançar na análise das condições históricas e discursivas que permitem a formação dessas mobilizações, sobretudo no contexto neoliberal contemporâneo. O conceito de forma-protesto serve de fio condutor para investigar as manifestações que comportam diferentes espectros políticos, analisando como as posições ideológicas se materializam nos discursos e nas práticas, na imbricação entre corpo, coletividade e reivindicação. A metodologia empregada envolve a análise dos discursos e das práticas sociais que envolvem os protestos, fundamentada, principalmente, em Althusser (1985), Pêcheux (2014, 2015), Orlandi (2004) e Indursky (2016, 2019). Buscamos contribuir para o campo da AD com reflexões sobre o funcionamento discursivo dos aspectos linguísticos e extralinguísticos dos protestos de rua, a partir do conceito de forma-protesto. Esse conceito atua como uma categoria que transcende posições específicas. Nas manifestações analisadas, observou-se que tanto os protestos de esquerda quanto os de direita (embora estes ocorram em situações mais específicas e conjunturais) utilizam o espaço urbano de maneira simbólica e estratégica. Os corpos dos manifestantes, quando em coletividade, tornam-se elementos de significação, sendo interpelados por discursos que os posicionam, contraditoriamente, entre a transformação e a manutenção da ordem social. Os resultados esperados incluem uma compreensão mais ampla das manifestações como práticas discursivas, analisando tanto os protestos de esquerda quanto os de direita. O estudo visa contribuir para as reflexões sobre a imbricação entre o papel do corpo e do espaço urbano na luta de classes, além de explorar as formas de resistência presentes nessas manifestações.

Palavras-chave: Análise do discurso. Protestos de rua. Espaço urbano. Resistência.
Eixo (s) temático: Discurso e mídias

Resumo do currículo dos autores.

Tiago Alves da Silva Lopes é bacharel em Relações Internacionais pela UFSM (2010-2014), graduando em Letras, Licenciatura Português/Inglês e Literatura pela UFSCar (2021-Presente), especialista em Estratégia e Relações Internacionais Contemporâneas pela UFRGS (2015-2016), mestre em Letras pela UFPel (2019-2021) e doutorando pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp (2022-Presente). É integrante dos grupos de pesquisa diADorim, coordenado pela Profa. Dra. Greciely Cristina da Costa, e Ousar, coordenado pela Profa. Dra. Luciana Iost Vinhas. Desenvolve pesquisas voltadas para a compreensão das discursividades do trabalho no âmbito da plataformização e para o funcionamento dos protestos de rua pela perspectiva da Análise do Discurso. É bolsista Capes (Processo 88887.800772/2023-00).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O ESTUDO DISCURSIVO E COMPARADO DE POLICY-FRAMEWORKS “CONTRA-HEGEMÔNICAS” PARA A INOVAÇÃO

Tiago Brandão
Universidade Federal do ABC Paulista | UFABC, São Paulo, Brasil.
brandao.tiago@gmail.com

De acordo com Edward-Schachter e Wallace (2017, p. 4), há mais de duas centenas e meia de definições de inovação social na literatura especializada, e há uma grande variação em seu conteúdo, especialmente em documentos de política e declarações públicas. Vivendo em uma época em que esses conceitos estão sendo alardeados em todos os lugares, para fins de formulação de políticas e lançamento de programas estratégicos de Tecnologia (e Inovação), acreditamos que seria oportuno realizar uma revisão sistemática e uma delimitação clara dessas conceituações de políticas, suas diferentes influências (por exemplo, Gandhi, 1909; Lévi-Strauss, 1962; Schumacher, 1973; Illich, 1973; Yunus, 1998; etc.), sistematizando as convergências e as diferenças de ênfase. A corrente oscilação do conteúdo em torno da inovação social é acompanhada por uma proliferação de diversas conceituações que apontam para práticas e políticas alternativas em relação ao desenvolvimento da tecnologia e sua democratização, tanto em termos de uso quanto de produção. Na América Latina, já há algumas décadas, o conceito de Tecnologia Social tem sido usado por duas gerações. Na Ásia, já existe uma abundância de literatura sobre o fenômeno da inovação, desde a inovação frugal e até à chamada inovação *jugaad*. Na Europa, também encontramos várias propostas de empreendedorismo social (i.e., “negócios sociais”) instrumentalizando o conceito de inovação social. A literatura sobre inovação dita ‘grassroots’ também tem sido bastante difundida na América do Sul, na África e no Extremo Oriente. Entre as muitas outras que podem ser discutidas (por exemplo, tecnologia mundana, inovação inclusiva, inovação comum, inovação convivial), procuramos identificar os textos seminais, seu *impulso* e as experiências que eles suscitaram, tanto em termos do movimento social, das trajetórias tecnológicas envolvidas, quanto em termos de formulação política e experimentação de políticas. Nossa fala se baseará num estudo, ainda em curso, que vem buscando uma comparação sistemática com base em uma análise estruturada de textos: ou seja, tanto ‘análise de discurso’, ordenando o ‘artesanato intelectual’ da historiografia das ideias e dos conceitos, como por meio dos procedimentos da ‘análise conteúdo’, com base em codificação textual (cf. L. Bardin, dentre outras referências de ‘teoria enraizada’). Organizamos assim as principais categorias e ideias dessas *estruturas* de política (i.e., *policy-frameworks*, seguindo Benoît Godin, 2009) que vêm moldando há vários anos uma práxis ativista – e, mais ocasionalmente, se insinuando já atualmente na própria formulação de políticas sobre Tecnologia e Inovação nos últimos 20-30 anos. Com promessas de transformação contra-hegemônica, essas estruturas de política pública na área da CTI procuram encontrar soluções alternativas para o mantra schumpeteriano e o conjunto *mainstream* das práticas de busca incessante pela inovação, centrada na dinâmica dos negócios e na acumulação corporativa. De caminho, procuramos também entender o tipo de proposta de política, programa de apoio e/ou estratégia de ativismo que cada um desses conceitos tem inspirado, dando-se ênfase particular para as experiências do Sul Global.

Palavras-chave: Inovação comum. Inovação convivial. Inovação *grassroots*. Inovação social.
Eixo (s) temático: Discurso e Política. Discurso e Economia.

Resumo do currículo dos autores.

Tiago Brandão (n. 1982) é formado em História, Mestre e Doutor em História Contemporânea, pela Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH, Portugal). Tem experiência na área da História Contemporânea, com ênfase na história das políticas científicas, estudos críticos de inovação e análise de políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação. É atualmente Professor Visitante (estrangeiro) do Bacharelado de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC paulista (UFABC) e pesquisador do grupo de pesquisa História, Territórios e Comunidades (HTC) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH). Atua também, desde 2021, como Docente Externo credenciado do Programa de PósGraduação em Tecnologia e Sociedade (CAPES Conceito 5) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Seu *curriculum* registra livros publicados, artigos e capítulos

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

peer-review, sobre história das políticas científicas, estudos críticos de inovação, história dos conceitos e das ideias em Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), sobre o caso português e apoiando-se também no estudo comparado destes processos históricos, nomeadamente em países do mundo Iberoamericano. Tem também atuado no Brasil, tanto ao nível da docência universitária e estudos pós-graduados como publicando em colaboração com autores brasileiros e latino-americanos. Atualmente é PI de um Grupo Português para uma Rede CyTED: PCyT-Lab "STI Policy Laboratory: Transferable models at the local scale" (<https://www.cytcd.org/es/pyct-lab>) e, desde janeiro 2024, integra a rede CyTED Cambiar la evaluación: transformación inclusiva de la investigación en Iberoamérica (Referência: 624RT0160), <https://cyted.org/EVINC>.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

PLATAFORMIZAÇÃO, MULTIMODALIDADE E SEMIÓTICA: UMA ANÁLISE DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA PELO PORTAL NET ESCOLA

Tânia Beatriz da Silva Oliveira
Universidade Estadual de Goiás
beatriztania2@gmail.com

Diante de uma sociedade cada vez mais engendrada em atividades, as quais envolvem habilidades e proposições das tecnologias digitais, este estudo se propõe a compreender e ampliar as discussões do ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica goiana. Sob a concepção da língua/linguagem como interação, em um lugar ao qual os sujeitos podem se constituir-se ativos dialogicamente por meio da interlocução (Bakhtin, 2016). Em face ao andamento de pesquisa que se delineia sob os aportes da plataformização, multimodalidade e suas respectivas semioses, deparamo-nos aos dilemas que atravessam a educação brasileira, seja no âmbito atribuído pelos documentos/leis curriculares, seja nas demandas instauradas no cotidiano do fazer docente. Perante os procedimentos de base netnográfica (Kozinets, 2014), este estudo se direciona ao seu objeto - o portal Net Escola - em proposição aos aportes da sociedade da plataforma de Poell, Nieborg e Van Dijck (2020), assim como os conceitos e métodos das plataformas online de D'Andrea (2020). Para expor essa asserção, nossa pesquisa traz discussões sobre a Base Comum Curricular/BNCC (2018) e a recente aprovação/implementação da BNCC Computação (2024). Ao problematizar as recomendações curriculares, podemos estabelecer um paralelo entre o currículo e o recorte do que tem sido direcionado para as aulas dos componentes curriculares disponibilizados para o ensino de Língua Portuguesa nas escolas da rede estadual goiana. À luz da do discurso multimodal (Kress; Van Leeuwen, 2001) em contexto aos Multiletramentos (Cazden, 1996) contemporizados pelos Letramentos de Kalantzis, Cope e Pinheiro (2020), Vian Jr e Rojo (2020) e Ribeiro (2021), desejamos refletir as (im)possibilidades do portal Net Escola para o ensino de Língua Portuguesa no 9º ano do Ensino Fundamental, por meio de características apresentadas nessa plataforma. Assim, o lidar com a cultura impressa e o digital tornou-se uma extensão das habilidades de leitura e escrita, visto que as habilidades neste contexto se mesclam, hibridizando-se nos espaços da tecnologia digital, onde o navegar, ler e escrever, trazem à tona noções globais e sociais de acesso. Mas também, permeiam-se sobre o fazer docente de professores/as que protagonizam uma realidade de ensino arraigada nas relações de poder pautadas em diretrizes de um currículo conduzido pelos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Palavras-chave: Plataformização. Multimodalidade. Letramentos. Língua Portuguesa. Portal Net Escola. Eixo (s) temático: Discurso e Redes Digitais. Discurso e Educação.

Resumo do currículo da autora.

Possui graduação em Letras - Português e Espanhol pelo Centro Universitário de Anápolis - UniEvangélica, onde também se especializou em Docência Universitária. Prosseguiu seus estudos especializando-se em Linguagens e Educação Escolar pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), investigando a interação entre a oralidade e a escrita por meio dos gêneros textuais. É professora do quadro permanente da Secretaria de Estado da Educação/Governo do Estado de Goiás (SEDUC). Mestranda do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias - PPG - IELT, pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). Atualmente pesquisa sobre plataformização, multimodalidade e ensino de línguas.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

PARIR PALAVRAS: A CONSTRUÇÃO DO *ETHOS* MATERNO EM TEXTOS DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE

Thays Carvalho Cesar
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
thays.carvalhoc@yahoo.com.br

O presente estudo faz uma reflexão sobre como se constrói o *ethos* (Mainguenu, 2005) materno nos textos de mulheres em privação de liberdade, no espaço-tempo de uma instituição prisional de regime fechado da região metropolitana de Curitiba. A abordagem teórico-metodológica se ancora nos conceitos de *ethos* discursivo (Mainguenu, 2005), nos estudos sobre a identidade na pós-modernidade feitos por Stuart Hall (2006); que levaram ao descentramento do sujeito cartesiano e nos estudos de Michel Foucault (2007), que traçam uma genealogia do sujeito moderno, intimamente ligada ao poder disciplinar que, por sua vez, tem como objetivo manter as vidas, as atividades, a saúde física e moral, as práticas sexuais e a vida familiar do indivíduo sob estrito controle e disciplina. Para a construção deste artigo foi mobilizado um *corpus* constituído por 4 (quatro) textos, produzidos em oficinas de leitura realizadas na unidade prisional feminina. Os resultados da análise revelam que a ruptura de laços familiares e o abandono são constantes na vida das mulheres privadas de liberdade e estão presentes, também, nas narrativas daquelas que constroem seu *ethos* não como indivíduos únicos, mas como um conjunto formado pelas partes daqueles que ama, que abdicam de si em prol dos seus. As narrativas das mulheres privadas de liberdade desafiam categorias de identidades fixas e produzem identificações complexas, multifacetadas e dinâmicas, o *ethos* da mãe, que é também parte de todos aqueles que gerou e que vieram depois dela

Palavras-chave: *ethos* materno, mãe, privação de liberdade.
Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo dos autores.

Professora do curso de Letras, da área de Línguas e Sociedade do Centro Universitário Internacional - UNINTER. É mestra em Estudos de Linguagens, na linha de pesquisa Multiletramentos, discurso e processos de produção de sentidos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, bacharel em Letras pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Neurociências pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal e em Direitos Humanos e Movimentos Sociais. Atuou como docente em projetos de formação em Direitos Humanos para profissionais da segurança pública com olhar voltado ao desenvolvimento de uma visão não militarizada. Possui experiência em coordenação de projetos de ensino/ formação de professores de educação básica e, atualmente realiza estudos sobre políticas públicas voltadas à educação em Direitos Humanos, sistema penitenciário e impactos da leitura no cotidiano intramuros. Sua pesquisa é voltada às práticas de leitura em contextos de privação de liberdade e temas sociais em literatura. Participa do grupo de pesquisa Intersecções: Língua, cultura, história e tecnologias, da Escola Superior de Educação, humanidade e línguas do Centro Universitário Internacional - UNINTER e do Grupo de Pesquisa em Linguística Aplicada da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (GRUPLA - UTFPR).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MUÇULMANA E LÉSBICA: NARRATIVA DE VIDA E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE NO LIVRO DE FATIMA DAAS

Tatiana Emediato Corrêa
UNIUBE
tatyemedcorrea@gmail.com

Nascida na periferia de Paris, em uma família muçulmana de origem argelina, Fatima Daas é autora do livro *La petite dernière*, lançado na França, em 2020. Essa obra foi considerada polêmica na época de sua primeira publicação, pois traz à tona questões sensíveis: religiosas, migratórias, de autoaceitação e tomada de consciência, quando Fatima relata suas experiências. A jovem escritora é lésbica e muçulmana, ou melhor, muçulmana e lésbica, pois, para ela, há primazia da religião sobre a sua natureza homossexual. Se “por dentro” Fatima é muçulmana, na aparência ela tem tudo de uma jovem de sua idade e de seu tempo. Atingiu – e alguns viram nela um novo tipo de homofobia – uma “meia homofobia” ou, em outras palavras, um ódio a si mesma que faria o jogo daqueles que são contra esse mundo duplo. Isso porque, para ela, sua condição de lésbica a transforma em pecadora. Nesse sentido, lembremos que a homossexualidade não é vista com bons olhos dentro da cultura árabe e, para as religiões monoteístas, como é o caso do Islamismo, não estamos mais na ordem da fobia, mas da estrita rejeição, reprovação e, em certos casos, ódio e repugnação. A partir da leitura dessa narrativa, a presente pesquisa buscou identificar o processo de construção identitária da protagonista do livro (Fatima Daas), por meio de sua própria narrativa de vida, que relata sua experiência ao descobrir sua sexualidade e ao (ter que) lidar com ela perante a religião a que pertence e a adaptação à cultura da sociedade francesa. É a partir desse corpus – o livro *La petite dernière*, de Fatima Daas – que a pesquisa tomou o caminho de apreender o processo de (re)construção identitária dessa personagem. Nesse sentido, tomamos o livro como uma narrativa de vida (BERTAUX, 2010), na medida em que a protagonista-narradora relata suas experiências em um contexto cultural diferente das suas raízes. Para as análises, consideramos as categorias ligadas ao “ser mulher”, ou seja, o gênero feminino e a identidade desse ser, face às influências sociais e culturais sofridas na convivência do espaço francês. O presente estudo nos forneceu dados necessários para compreender/explicar o papel das estratégias linguístico-discursivas empregadas, além de nos fazer refletir sobre os aspectos culturais que envolvem esse discurso considerado polêmico. Nossa pesquisa partiu de um pós-doutorado realizado através do acordo de cooperação internacional entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a CY Cergy Paris Université (2022 e 2023), acordo este representando pelas professoras Glaucia Muniz Lara Proença (Brasil) e Béatrice Turpin (França). Nesse contexto, os pressupostos teóricos da Análise do Discurso (doravante AD) e de outras áreas tais como Sociologia, Ciência Política, Estudos Culturais foram fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa intitulada, como se viu, *Muçulmana e lésbica: narrativa de vida e construção de identidade no livro de Fatima Daas*.

Palavras-chave: Mulher. Identidade. Resistência.
Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo:

Dra. em Linguística do Texto e do Discurso pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possui dois pós-doutorados realizados nas Universidades de Paris Est-Créteil (2021) e pela Universidade Federal de Minas Gerais (2023). Atualmente, leciona em instituições escolares do Ensino Médio nas disciplinas de Produção de Texto, Práticas Argumentativas e Língua Portuguesa. Pesquisadora e membro do Núcleo de Análise do Discurso/Faculdade de Letras (UFMG). Professora de Língua Francesa.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO Y RETÓRICAS AUDIOVISUALES EN YOUTUBERS DE EDUCACIÓN FINANCIERA. ¿DESMONTANDO EL ALGORITMO?

Tanius Karam Cardenas
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
tanius.karam@gmail.com

(1) La temática de este trabajo analiza los recursos multi-mediales, retóricos, comunicativos y explicativos dentro de un conjunto de videos de youtube en el campo de la educación financiera desde una perspectiva comunicativa, es decir tomando de forma relacionada al sujeto de enunciación, el enunciado y algunos de sus recursos (retóricos, ideológicos, narrativos y audiovisuales) y la construcción del enunciatario en cuanto sus formas a apelarlos, referirlo e imaginarlo. (2) Lo que motiva es un trabajo que hemos realizado con educadores financieras, área en la cual los componentes comunicativos y discursivos casi nunca son considerados, reflejando por momentos una actitud poco crítica hacia el lenguaje y los medios utilizados. Hay que decir que el campo de la educación financiera incluye una agenda específica de temas como dinero, presupuesto, crédito y deudas, inversiones, ahorro, seguro y retiro. Si bien el trabajo se centra en el estudio de los principales youtubers mexicanos, a lo largo del trabajo realizamos distintas operaciones analíticas sintetizadas en los siguientes objetivos. (3) a: Señalar el valor estratégico, socio-cultural y comunicativa de la educación financiera como objeto de estudio desde las ciencias del lenguaje; b: Reconocer los componentes del YouTube como una plataforma estructurada desde recursos, tiempos, funciones y características, lo que determina el análisis de cualquier temática desde las coordenadas discursivas que impone; c: Clasificar a los sujetos enunciativos y temáticas en youtubers mexicanos respecto a educación financiera; d: Enumerar las tendencias dominantes dentro de las estructuras macrosemánticas título, presentación, contexto, temas secundarios y conclusión; e: Describir el modo de funcionamiento de algunas figuras retóricas como comparación, enumeración, antítesis entre otros; (4) La fundamentación teórica tiene como marco general a la relación entre teoría de la comunicación y pragmática, pero como puede leerse de los objetivos dentro de los abordajes teóricos en los que nos apoyamos están elementos de la lingüística textual, la semiótica del discurso audiovisual y las teorías enunciativas. (5) El abordaje metodológico tiene como punto de partida la delimitación y selección de materiales; la identificación de subgéneros dentro de la explicación financiera en la que los youtubers realizan una serie de discursos para lograr sus distintos objetivos discursivos. (6) A manera preliminar podemos identificar que existen un número reducido de recursos que de manera transversal son utilidades por una gran cantidad de youtubers, estos recursos están determinadas por la forma de funcionamiento de Youtube lo que obliga a usuarios a procesos particulares en el título; dentro de las estrategias vemos la manera como los youtubers adaptan conceptos que pueden provenir de las finanzas, la administración, la historia y la economía a los objetivos explicativos que persiguen. Uno de los aspectos dominantes que hemos observados y cabe decir no es exclusivo de los videos de educación financiera— es la enumeración como un sistema sintético que permite organizar la información e explicación, al mismo tiempo que da un efecto de estructura y concreción.

Palabras-claves: Discurso. Retórica. YouTube. Pragmática. Finanzas Personales. Teoría de la Comunicación.

Eje temático: Discurso y Redes digitales; Discurso y Educación; Discurso y Economía

Resumo do currículo dos autores.

Tanius Karam. Doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Colaborador de la revista Zócalo. Es también divulgador financiero. Tiene el Diplomado en Educación Financiera por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF); Master en Libertad Financiera por el Instituto Pensamiento Positivo (Madrid).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A FÉ COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA: ANÁLISE CRÍTICA DO USO RELIGIOSO NA CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS POLÍTICAS NO BRASIL

Tiago Leite Pereira
Centro Universitário de Brasília
tiagolei.tl@gmail.com

Larisse Lázaro Pinheiro
Centro Universitário de Brasília
larisselazaro@hotmail.com

O presente estudo investiga o uso da fé como ferramenta discursiva em postagens políticas nas redes sociais brasileiras, especificamente durante o pedido de anistia por manifestantes antidemocráticos no ano de 2024. A motivação para esta pesquisa surge da crescente instrumentalização de discursos religiosos em contextos políticos, um fenômeno recorrente no Brasil e em outros países, onde a retórica da fé é mobilizada para legitimar posicionamentos políticos e moldar a opinião pública. A análise do discurso religioso nesses contextos é fundamental para compreender os mecanismos simbólicos e ideológicos que sustentam determinadas narrativas, possibilitando uma leitura mais crítica das estratégias de poder utilizadas no espaço digital. A fundamentação teórica baseia-se na Análise do Discurso Crítica (ADC) de Norman Fairclough, que permite examinar a relação entre linguagem, poder e ideologia, aliada à perspectiva de John B. Thompson sobre ideologia e cultura, para entender como símbolos religiosos são apropriados e ressignificados em discursos políticos. Metodologicamente, a pesquisa utilizou técnicas de Processamento de Linguagem Natural (NLP) para identificar postagens no Instagram e TikTok que continham o termo "Deus", associadas à hashtag #Anistia. Em seguida, uma IA generativa do tipo Mistral 8x7B foi aplicada para análise textual das postagens, permitindo a identificação de padrões discursivos e a estruturação das principais categorias emergentes. Os resultados iniciais revelam cinco eixos discursivos centrais: (1) Misericórdia e Justiça Divina, que estabelece uma relação entre o perdão divino e a absolvição política; (2) Autoridade e Providência Divina, em que se reforça a ideia de um governo respaldado por princípios religiosos; (3) O Papel da Família como Valor Sagrado, vinculando moralidade e tradição ao posicionamento político; (4) O Conceito de Perdão e Redenção, que articula a anistia como um imperativo cristão e (5) A Construção do Martirológico Político, onde manifestantes são retratados como perseguidos pela defesa da fé e da pátria. Esses discursos não apenas estruturam a identidade dos envolvidos, mas também contribuem para a legitimação de demandas políticas sob a ótica da fé, promovendo uma naturalização de relações de poder e reforçando divisões ideológicas no debate público. A análise evidencia que a instrumentalização da fé nas redes sociais brasileiras, especialmente em momentos de crise política, atua como um dispositivo estratégico para a formação de hegemonias discursivas e a mobilização de afetos em prol de determinadas agendas. Ao desvelar essas dinâmicas, este estudo contribui para uma compreensão crítica das interseções entre religião, política e discurso no cenário digital contemporâneo.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Discurso Religioso. Ideologia.

Eixo (s) temático: Discurso e Inteligência artificial

Resumo do currículo dos autores:

Tiago Leite Pereira tem vasta experiência no desenvolvimento de algoritmos de machine learning e deep learning, especialmente aplicados a análises complexas de redes sociais. Doutor em Ciências Mecânicas pela Universidade de Brasília (UnB), focou sua pesquisa na identificação de patologias cardíacas através de modelos matemáticos do ECG. Mestre em Ciências Mecânicas pela mesma instituição, onde trabalhou com geração de energia em sistemas piezoelétricos não lineares. Especialização em andamento em Ciência de Dados e Machine Learning pelo CEUB e é professor-pesquisador na mesma instituição, em que orienta trabalhos de desenvolvimento web e mobile no curso de Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Larisse Lázaro Santos Pinheiro é doutora em Linguística pela Universidade de Brasília, mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília, especialização em Língua Espanhola pela Universidade

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Internacional Signorelli, especialização em Gestão de Empresas com ênfase em a Qualidade pela Universidade Federal de Lavras, graduada em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia e graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Faculdade do Sul da Bahia. Atualmente é professora do Centro Universitário de Brasília e atua nas áreas de Metodologia da Pesquisa Científica e Gestão. Faz parte do grupos de pesquisa: Multimodalidade em Material Didático de Ensino de Línguas e Tessituras: integração, gênero e (con)texto da Universidade de Brasília. É conteudista/autora de disciplinas publicadas no formato ebook. É autora de Livros Didáticos de Línguas Estrangeiras e trabalha com elaboração de Materiais Didáticos e objetos de aprendizagem como apostilas, videoaulas e exercícios.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPRESENTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS DE VIDA E DE FORMAÇÃO DE MULHERES INDÍGENAS EM MEMORIAIS ACADÊMICOS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO

Thaysa Maria Braide de Moraes Cavalcante
Universidade Federal de Pernambuco
thaysa.braide@ufpe.br

Este trabalho investiga a representação discursiva das experiências de candidatas indígenas em memoriais acadêmicos produzidos para um processo seletivo simplificado de ingresso em curso de licenciatura em Pesqueira-PE, analisando quais representações das experiências de vida e de formação dessas candidatas emergem e como essas construções discursivas negociam normatividades institucionais, coletividade e identidade indígena feminina. A análise se mostra importante do ponto de vista teórico por contribuir para a compreensão de como identidades indígenas femininas são discursivamente construídas dentro de um gênero textual em contexto normativo que, ao mesmo tempo em que exige uma narrativa de mérito e promoção individual, é tensionado por construções que evidenciam a ancestralidade, a reciprocidade e a luta coletiva como elementos estruturantes dessas trajetórias. A pesquisa traz como principal norteador teórico-metodológico a Análise de Discurso Crítica, na perspectiva dialético-relacional (Chouliaraki; Fairclough, 1989; Fairclough, 2001; 2003), em articulação ao aparato analítico da Linguística Sistêmico-Funcional, mais especificamente o Sistema de Transitividade (Halliday; Matthiessen, 2004), e às discussões sobre a relação entre gênero e colonialidade (Lugones, 2008). O trabalho é de natureza qualitativa, do tipo exploratório e insere-se no escopo de pesquisas em Linguística Aplicada, pautando-se por um princípio não apenas de transdisciplinaridade, mas de indisciplinaridade (Moita Lopes, 2006), ao romper com fronteiras disciplinares rígidas e articular diferentes perspectivas teóricas e metodológicas para dar conta da complexidade dos fenômenos discursivos analisados. Assim, foram examinados, a partir do significado representacional faircloughiano, com o suporte das categorias propostas no sistema de avaliatividade da Linguística Sistêmico-Funcional, três textos pertencentes ao gênero memorial. Neles, é possível vislumbrar as representações das experiências de vida e de formação das candidatas indígenas não como resultado de atos isolados de conquista pessoal, mas como práticas e eventos de reciprocidade, cuidado e resistência coletiva, contrapondo-se a uma lógica neoliberal de superação e empoderamento individual e estabelecendo pontos de negociação dos papéis de gênero social já instituídos no âmbito da colonialidade do ser. Desse modo, os discursos analisados permitem identificar a construção de uma identidade discursiva dessas mulheres indígenas marcada pela interdependência comunitária, pelo compromisso com a educação como continuidade da luta ancestral e pela sobreposição de múltiplos papéis sociais, que envolvem ensino, cuidado e resistência.

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica. Colonialidade de gênero. Representação. Gênero memorial. Mulheres indígenas.

Eixo(s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo dos autores.

É doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE. Possui Mestrado Acadêmico em Linguística Aplicada, pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), e graduação em licenciatura em Letras/Português/Literaturas Brasileira e Portuguesa também pela UECE (2013). Atua como docente no Instituto Federal de Pernambuco – campus Pesqueira. Integra, como membra-pesquisadora o grupo de pesquisa GEL - Grupo de Estudos em Linguagens, do IFPE - Campus Garanhuns, e o grupo de pesquisa Vivências de Inclusão na Educação, do IFPE - Campus Pesqueira. É membra-pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas "Neoliberalismo e subjetividade: discursos e práticas da gestão de si" (UESPI/IFCE) e do Grupo de Estudos em Linguagem e Práticas Sociais.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

FOTONARRATIVAS SOBRE A MÃE DO BARRO: UMA ANÁLISE DA MEMÓRIA DISCURSIVA PRESENTE NO PROCESSO DE CRIAR-SABER-FAZER DAS LOUCEIRAS DO MARUANUM

Teresinha Rosa de Mescouto
Instituto Federal do Amapá
teresinha.mescouto@ifap.edu.br

As Louceiras do Maruanum apresentam um universo cultural rico em imagens e narrativas. Em seu processo de criar-saber-fazer é possível perceber um conjunto de elementos discursivos, sejam verbais ou não verbais, que remontam a uma tradição secular presente na Amazônia, tradição essa que constitui uma das bases econômicas da região e que, segundo Costa (2020, p. 21), é marcada pela presença de mulheres, pelo valor simbólico e mítico, no qual destaca-se o respeito aos campos alagados onde se acredita habitar a Mãe do barro. Como forma de aprofundar sobre essa figura mítica feminina que aparece em todo processo de criar-saber-fazer das Louceiras do Maruanum, sobretudo no processo de coleta da matéria-prima das louças, este trabalho se propõe, a partir do arcabouço teórico da Análise do Discurso, remexer a memória das louceiras sobre a mãe do barro, destacando como é representada na fala e na memória das louceiras, se há divergências nesse processo de representação, se os efeitos discursivos produzidos mantêm uma regularidade ou se dispersam. Para esta análise, focalizaremos nos efeitos de sentido acionados pela memória discursiva acerca da mãe do barro por meio de fotos que conduzem e puxam os fios da narrativa com objetivo de analisar os elementos constituidores da memória discursiva e a incidência de regularidades e dispersões na construção da imagem mítica feminina da mãe do barro. O aporte teórico é centrado em Costa (2020) sobre o processo de criar-saber-fazer das Louceiras; Courtine (1981), Orlandi (2008) e Pêcheux (2009) referente ao conceito de memória discursiva; em Charaudeau & Maingueneau (2014) e Maingueneau (2015) sobre discurso e interdiscurso. A metodologia utilizada é a abordagem qualitativa, tendo como método a pesquisa narrativa de caráter etnográfico proposta por Gil (2022), realizada nas comunidades Santa Luzia e Carmo do Maruanum (Município de Macapá-AP) por meio de rodas de conversa e oficinas de fotonarrativas com 6 Louceiras. A análise das fotonarrativas fundamenta-se nos estudos discursivos sobre a linguagem, fazendo revelar os fios constituidores da memória discursiva e os efeitos de sentido projetados pelas regularidades e dispersões sobre a mãe do barro. Como resultado destaca-se uma melhor compreensão sobre a mãe do barro e o papel que esta “entidade” cumpre no processo de criar-saber-fazer das Louceiras do Maruanum, bem como proposto, reflete-se sobre em que medida os efeitos de sentido produzidos pelas regularidades e dispersões presentes ou não nas fotonarrativas estão relacionados com as dinâmicas sociais e culturais e os processos de resistência da região. Assim espera-se que este estudo contribua de forma significativa com as pesquisas em Análise do Discurso nesta região da Amazônia.

Palavras-chave: Memória discursiva. Fotonarrativa. Mãe do Barro. Louceiras do Maruanum.

Eixo (s) temático: Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros

Resumo do currículo dos autores:

Mestra em Letras - (PPGL-UFGA); Doutoranda do PPGL (UFGA). Professora EBTT de Língua Portuguesa e Literatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), Campus Macapá; vinculada ao Colegiado do Curso Superior de Licenciatura em Letras Português Inglês; integrante dos Grupos de Pesquisas: Línguas, Inclusão, Literatura, Artes e Sociedade (LILAS) e do Centro de Estudos sobre Louceiras do Maruanum, Mulherismo, Decolonialidade e Relações Étnico-raciais (CPCM). Desenvolve pesquisas na área da Linguística, análise do discurso, cinema, educação e relações de gênero.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS DE RAÇA EM UMA ESCOLA DE ELITE: UM OLHAR PARA A FORMAÇÃO BÁSICA DE QUEM MANDA NO BRASIL

Thais Regina Santos Borges
PIPGLA/UFRJ - CNPq
thaisrsborges@gmail.com

O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões acerca das construções discursivas e performativas de raça observadas no ambiente virtual de uma escola privada de alto desempenho na cidade do Rio de Janeiro/RJ, a partir de recorte de pesquisa de pós-doutoramento. Apresentadas como lugares compostos majoritariamente por pessoas do grupo racial/social branco, nos dados do boletim do GEMAA - Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), publicado em 2021, são essas escolas que formam grande parte das pessoas que ocuparão posições de poder em diversos campos que estruturam a vida social institucionalizada, cujas dimensões social, econômica, jurídica, política e ideológica são racialmente constituídas (Almeida, 2018). A partir da constatação da discrepância racial nesses espaços privados de formação da Educação Básica da elite brasileira e de sua constituição como criadouros de lideranças que irão se estabelecer em todas as instâncias de poder no Brasil, em meu pós-doutoramento busco investigar como raça é construída, trabalhada e abordada nesse contexto institucional, dentro e fora de uma sala de aula de língua inglesa. Situada na área da Linguística Aplicada INdisciplinar (Moita Lopes et al, 2006, 2013), a pesquisa se desenvolve a partir de uma abordagem interpretativista (Moita Lopes, 1994), com metodologia de caráter etnográfico, que se desdobra em dois momentos, primeiramente digital e, em seguida, face-a-face. Com uma visão performativa de linguagem, que pressupõe a linguagem como ação (Austin, 1962, Derrida, 1988, Butler, 1997, Muniz, 2009, 2016, 2022, Melo, 2014, 2021), e compreendendo raça como o significante flutuante de Stuart Hall (1997), ou a invenção fantasmagórica expoente do racismo como tecnologia de poder do colonialismo/ capitalismo, nos moldes de Mbembe (2018), busco analisar as ordens de indexicalidade (Blommaert, 2005) que organizam como raça é significada discursivamente no site da escola e nas salas de aula de língua inglesa do ensino Fundamental I, II e Ensino Médio da escola selecionada. No recorte aqui apresentado, trago reflexões sobre como raça comparece no site da escola, a partir da observação das performances de raça (Muniz, 2016, Melo, 2021, 2022) e da atualização do racismo, que de dá discursiva e performativamente pelo dispositivo da branquitude (Borges, 2022), em linguagem, portanto. Assim, esta pesquisa permite compreender melhor o contexto racial-social brasileiro a partir da observação do grupo racial branco, visando entender os aspectos materiais e simbólicos que constituem os processos sócio-históricos da mestiçagem e da miscigenação à brasileira, o mito da democracia racial e o ideal de branqueamento (B. Nascimento, 1977, A. Nascimento, 1978, M. Gonzalez, 1984, Bento, 2002, 2022, Munanga, 2019), cujos efeitos deletérios prevalecem nos dias de hoje (Souza, 2021). Com base nos dados, defendo, por fim, o aprimoramento e a ampliação de políticas públicas de ações afirmativas para a população negra, além da promoção de práticas pedagógicas para uma educação antirracista, especialmente no contexto do ensino-aprendizagem de línguas, visando a centralidade da questão racial por uma Linguística Aplicada efetivamente crítica, conforme defendido em outros momentos (Borges, 2020, 2021), a partir do imbricamento racismo/branquitude.

Palavras-chave: Raça. Racismo. Branquitude. Performatividade. Indexicalidade.

Eixo (s) temático: Discurso e Raça

Resumo do currículo dos autores

Thais Regina Santos Borges é bolsista de Pós-Doutoramento Junior pelo CNPq, vinculada ao Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada (PIPGLA), do departamento de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sob supervisão da Profa. Dra. Glenda Cristina Valim de Melo. Seus interesses de pesquisa se situam na área da Linguística Aplicada, com foco em Racismo/Branquitude, Afeto e Performatividade. Com um olhar transdisciplinar apurado pelas lentes da interseccionalidade, da decolonialidade e dos estudos feministas, trabalha com performances discursivas raciais, afetivas e narrativas de pessoas brancas, para investigar a relação constitutiva entre raça e linguagem, no contexto social/racial brasileiro.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

FATOR ESTÁSICO DO RACIOCÍNIO JURÍDICO: ANÁLISE DE SITUAÇÕES ARGUMENTATIVAS DE MINISTROS DO STF EM JULGAMENTO SOBRE A SUSPEIÇÃO DO JUIZ SERGIO MORO

Tatiane Silva Figueiredo
Universidade Federal de Goiás (UFG)
tatianesilvafig@gmail.com

O ambiente de julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) constitui um contexto de pesquisa demasiadamente rico para a análise da argumentação, sobretudo porque há diferentes episódios argumentativos que se sucedem ali, desde os votos dos ministros frente à matéria julgada (pronunciamentos monológicos) até discussões – por vezes, conflituosas – entre os magistrados (interações dialogais). Trata-se, pois, de um ambiente que enseja uma análise argumentativa bastante intrigante, viabilizando, inclusive, o diálogo entre diferentes perspectivas, que é o que nos propomos a fazer aqui, utilizando os modelos de Toulmin (1958) e de Plantin (2008, 2018). O Modelo de Lógica de Toulmin, trabalhado por estudiosos como Velasco (2022) e Gonçalves-Segundo (2023), é voltado à análise do argumento em si, identificando, em sua estrutura, as seguintes categorias: a alegação (tese sobre algo); os dados (que fundamentam a alegação); a garantia (regras ou princípios que relacionam os dados à alegação); o apoio (suporte para a garantia); a refutação (exceções à tese defendida). Diante disso, aplicamos tal modelo a uma situação de caráter monológico do contexto de julgamento (voto de ministro), em que analisamos o raciocínio jurídico utilizado pelo magistrado em seu voto a partir das referidas categorias. O Modelo Dialogal de Plantin, por sua vez, trabalhado por autores como Grácio (2010, 2013) e Damasceno-Morais (2016, 2023), é voltado à interação conflituosa, em que se identifica a estase (conflito), a questão argumentativa que a origina, e os papéis actanciais do Proponente (que propõe), do Oponente (que se opõe) e do Terceiro (que questiona). Aplicamos, pois, o referido modelo a uma situação de caráter dialogal do ambiente de julgamento (interação conflituosa entre ministros), visando analisá-la à luz das categorias plantinianas. Ante o exposto, utilizando como contexto de pesquisa o julgamento realizado no STF em 2021 acerca da suspeição do juiz Sergio Moro no caso Lula, analisamos, em um primeiro momento, o voto do Ministro Barroso e, posteriormente, a interação conflituosa – originada a partir daquele voto – entre os ministros Barroso e Lewandowski, visando o objetivo desta investigação: identificar se há elementos estásicos (que ensejam o conflito) na construção do raciocínio jurídico. Para tanto, utilizamos trechos contendo as referidas situações argumentativas (o voto seguido da interação), que selecionamos e transcrevemos a partir das gravações das sessões disponibilizadas no canal oficial do STF no YouTube. Quanto à análise, em acórdância com o que já fora exposto, aplicamos, primeiramente, o Modelo de Toulmin para destrinchar o argumento de Barroso durante o seu voto (de caráter monológico), e, assim, melhor compreender, a partir das categorias toulminianas (alegação, dados, garantia, apoio e refutação), a estrutura do raciocínio empregado. Em seguida, aplicamos o Modelo de Plantin para analisar a interação (de caráter dialogal) que se sucedeu entre os ministros, identificando as nuances do conflito e os papéis actanciais ali atuantes. A partir da análise desses dois momentos (monológico e dialogal), constatamos que o raciocínio utilizado por Barroso se embasa numa premissa (que compõe a garantia) um tanto que controversa: de que votar a favor da suspeição de Moro seria prejudicar a Operação Lava Jato e, conseqüentemente, ser conivente com a corrupção – o que levou a uma reação contrária por parte de Lewandowski, gerando a situação conflituosa que se passou entre os ministros. Identificamos, portanto, que a referida premissa atuou como um fator estásico, isto é, um propulsor do conflito instaurado.

Palavras-chave: STF. Argumentação jurídica. Estase argumentativa. Modelo de Lógica de Toulmin. Modelo Dialogal de Plantin.

Eixo (s) temático: Discurso jurídico

Resumo do currículo da autora:

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (PPGLL) da Faculdade de Letras da UFG, licenciada em Letras-Português pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 2023, bacharel em Direito desde 2016 pela UFG, aprovada no XVIII Exame de Ordem Unificado em 2016. Possui publicações e já apresentou trabalhos na área da argumentação, sendo integrante do grupo de estudos TEAR – Teorias da Argumentação e Retórica – da Faculdade de Letras da UFG (FL/UFG) desde 2019.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DISCURSO DA PL 1904/2024: POLÊMICA, MEMÓRIA DISCURSIVA E PODER SOBRE O CORPO FEMININO

Tatyanne Silveira da Rocha
Universidade Federal de Goiás - UFG
tatyanne_rocha@discente.ufg.br

O seguinte trabalho apresenta uma leitura crítica do novo Projeto de Lei de nº 1904/2024, que representa o acréscimo de interpretações acerca do Código Penal para os aspectos que permitem a realização do aborto legal até a vigésima semana de gestação em casos de estupro e/ou risco de vida para a gestante, e pede que este seja modificado para que não ocorra mais a partir da vigésima segunda semana, colocando a praticante em posição de homicida em primeiro grau, ou assassina. Esta se trata de uma modificação no tratamento legal sobre o aborto no Brasil, diante de realidades que envolvem a saúde pública e a decisão das mulheres no território brasileiro, se tratando de seus próprios corpos. Este trabalho segue a linha da análise qualitativa com viés documental e bibliográfico para discorrer sobre a temática. O objetivo é analisar o Projeto de Lei em consonância com o discurso polêmico sobre o aborto, principalmente no que diz respeito ao crime de estupro, e a memória discursiva sobre o controle dos corpos femininos na sociedade brasileira e no mundo, percorrendo uma breve história sobre este controle e a prática abortiva até os dias atuais. O assunto é polêmico e possui muitos vieses discursivos que envolvem a religião, o conservadorismo e o viés progressista de pensamento. Serão observados alguns destes discursos e como são construídos dentro de um Projeto de Lei, com o foco na organização e debate públicos realizados por homens para definir o rumo do destino de vítimas de estupro que optam pelo procedimento do abortamento. O trabalho se respalda em autores que estudam Poder, Discurso e Corpos Femininos, assim como Polêmica e Memória discursiva. Os principais autores que embasaram este trabalho são Amossy (2017), que discute e busca conceituar a Polêmica e seus vieses dentro de questões sociais; Maingueneau (2008), Orlandi (2006), Sousa (2012), que conceituam o Discurso e seus processos formativos, assim como suas utilizações no cotidiano; hooks (2015), que fala sobre gênero e sexo na sociedade moderna, e suas discussões pelo viés feminista; e por fim, Foucault (2023; 2014; 2002) que traça estudos sobre o Poder, sexualidade e que será um dos autores base para a atual pesquisa.

Palavras-chave: Polêmica. Corpos femininos. Poder. PL 1904/2024.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade.

Resumo do currículo dos autores.

Formada em Licenciatura em Língua Portuguesa, pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia. Mestranda em Análise do Discurso pela Universidade Federal de Goiás – UFG, Campus Samambaia, orientanda da Professora Doutora Rosângela Aparecida Ribeiro Carreira.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

PRÁTICAS DE LEITURA E CULTURA CIENTÍFICA NO ENSINO SUPERIOR: GESTOS DE LEITURA DE SUJEITOS-UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS E FRANCESES

Tamiris Vianna da Silva
Unesp e Université de Lille
tamiris.vianna@unesp.br

No contexto de uma pesquisa sobre cultura científica e desinformação realizada entre o Brasil e a França (projeto *Capes-Cofecub*), esta comunicação visa a analisar respostas produzidas por sujeitos-universitários brasileiros e franceses. Neste trabalho, inscrito na linha teórico-metodológica da Análise do Discurso de linha francesa (doravante, AD), especialmente referente às reflexões de Michel Pêcheux (1969; 1975; 1983), em interface com os Novos Estudos de Letramento (Lea & Street, 2006 [2014]), temos como proposta refletir as práticas de leitura e de escrita no Ensino Superior e seus impactos na luta contra a desinformação. Tal questão está ligada aos “desafios envolvidos na promoção e na melhoria da qualidade da educação (em seus vários níveis)”, levando em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), em especial o ODS 4 (“Educação de qualidade”). Considerando as práticas educativas da cultura científica e as políticas de luta contra a desinformação (SIAROVA, H.; STERNADEL, D.; SZÖNYI, E., 2019), observo como esses sujeitos-universitários identificam-se ou não com o discurso científico para estabelecer confiança na informação e o modo como eles realizam suas práticas de leitura em contexto acadêmico. Como materialidade, trago algumas sequências discursivas consideradas a partir de suas respostas a um questionário com diversas situações de informação aplicado nos cursos de Licenciatura em Letras na Unesp (Brasil) e de Ciências da Educação na Universidade de Lille (França). Pela análise dessas sequências, procuramos demonstrar em quais “posições-sujeito” (Pêcheux, 1969) os futuros professores em formação se inscrevem e como eles inscrevem seus “gestos de leitura” (Orlandi, 2012) em uma atividade de leitura e produção de textos escritos. As primeiras análises demonstram uma dispersão de leituras, a qual pode ser discutida por meio de regularidades que constituem o texto. Ao se inscrever, o sujeito é afetado pela ilusão de se comunicar com um sentido único, mas é constituído, inevitavelmente, pela contradição, como prevê a teoria discursiva. Compreendemos que o equívoco não significa um acontecimento a ser observado de forma negativa ou até mesmo taxativa, como assim o fazem teorias aliadas a valores normativo-prescritivos. Pelo contrário: esses equívocos são constitutivos (da língua e do sujeito - ambos atravessados pela ideologia). Procuramos demonstrar que não existem garantias de univocidade e de estabilização do discurso, o que pode ser observado por alguns pontos de deslizamentos, por meio dos quais esse universitário deixa rastros de sua constituição histórico-ideológica, demonstrando, assim, a pluralidade dos gestos de leitura. Por meio desses gestos plurais, procuraremos descrever e demonstrar os diferentes efeitos de sentido da produção discursiva dos universitários.

Palavras-chave: análise do discurso. sujeito-universitário. gestos de leitura. educação científica. desinformação.

Eixo temático: 1) Discurso e Educação (Discurso y Educación); 2) Discurso e Redes Sociais (Discurso y Redes Digitales).

Resumo do currículo:

Doutora em Estudos Linguísticos (Unesp/Ibilce) e em Ciências da Educação (Université de Lille), com pós-doutorado em Ciências da Educação (Université de Lille).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O GÊNERO DISCURSIVO E A DISPUTA PELAS FORMAS DE (RE)CONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS SOCIAIS

Vanessa Arlesia de Souza Ferretti
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
vanessa.ferretti@uems.br

A partir dos estudos críticos do discurso, entende-se que as práticas sociais e as práticas discursivas se retroalimentam, de modo que a linguagem é tanto meio quanto resultado de processos sociais, discursivos e ideológicos mais amplos. Nesse contexto, recaem sobre os gêneros discursivos – aspecto realizador das práticas – disputas no âmbito temático e estilístico-composicional que apontam para disputas acerca das próprias práticas. É sobre tais embates que trata a presente comunicação. Especificamente, objetiva-se mostrar como a co-construção do horizonte temático do gênero sustenta e/ou faz emergir a existência de determinadas configurações de práticas sociais que são, por meio desse mesmo gênero, realizadas. A presente reflexão ensaia-se a partir de aproximação de postulados bakhtinianos – especialmente o conceito de gêneros discursivos, tema e significação (Bakhtin, 2018; Medviédév, 2016; Volochinov, 2014) – aos da Análise Crítica de Discurso – especialmente o conceito de prática social (Chouliaraki; Fairclough, 1999 e Fairclough, 2003) – na formulação do que tem se nomeado Análise Crítica de Gêneros (Bonini, 2004; 2010; 2013). Tal ensaio se dá a partir da análise crítica do gênero sessão de grupo socioeducativo para homens autores de violências contra as mulheres, ilustrando a disputa discursiva sobre o recorte constituinte do tema desse gênero. Os dados analisados foram gerados em pesquisa de tipo etnográfico, sendo que o grupo em pauta foi acompanhado via observação participante durante 12 meses, período em que se realizou a gravação em áudio de um bloco de 12 sessões consecutivas, as quais foram posteriormente transcritas e constituem os dados centrais da análise. Tais sessões são planejadas para ocorrerem de maneira cíclica, de modo que os temas se repetem. No entanto, os dados apontam que, na prática, há replanejamento constante a depender dos acontecimentos internos ao grupo e do próprio contexto social mais amplo. A sessão que ilustra a discussão desta comunicação aconteceu em setembro de 2016 e teve a participação de 09 integrantes, sendo 02 homens que protagonizaram situações de violência contra a mulher e que participam do grupo de modo voluntário: Alexandre (desempregado/51 anos) e Vicente (zelador/44 anos); 03 homens que protagonizaram situações de violência contra a mulher e que participam do grupo de modo compulsório: Silvio (Não informado), Jaime (Microempresário/29 anos) e Beto (Mecânico/30 anos); 02 funcionárias do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) facilitadoras do grupo: Silvia (psicóloga/39 anos) e Ilma (psicóloga/35 anos); 01 funcionário do CREAS e facilitador do grupo: Roberto (assistente social/40 anos) e a pesquisadora: Vanessa (professora/32 anos). Em síntese, a discussão permite perceber a natureza aberta da linguagem e das práticas, tornada inteligível por meio da análise crítica de gêneros discursivos, e aponta para pontos de aberturas imprescindíveis na luta política por mudanças sociais, contexto em que o gênero discursivo aparece como categoria central.

Palavras-chave: Gênero discursivo. Análise crítica de gênero. Mudança social.

Eixo (s)temático(s): Discurso e análise de gêneros; Discurso e interação; Discurso jurídico; Discurso, Gênero e Sexualidade.

Resumo do currículo da autora

Licenciada em Letras (Português/Literatura), pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (2010); Mestra (2013) e Doutorada (2018) em Linguística, na área de Linguística Aplicada, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na Educação básica, técnica e superior. É professora adjunta - nível IV da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Unidade Campo Grande), onde ministra disciplinas nos cursos de Graduação em Letras (Bacharelado e Licenciaturas em Português/Inglês e Português/Espanhol) e Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu também na área de Letras. É filiada à Associação Latino-americana de Estudos do Discurso (ALED-Brasil). Integra o Núcleo de Estudos Bakhtinianos (NEBA). Empreende pesquisa a partir da Análise de Discurso Crítica, da Análise Crítica de Gênero e da Análise Dialógica do Discurso. Interessa-se por temas como: gêneros discursivos, identidades e práticas sociais; políticas de combate às violências contra as mulheres; formação de professores; ensino de Língua Portuguesa.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/ 2015 E O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO JURÍDICO

Virgínia Colares
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP)
virginia.colares@gmail.com

O art. 489- §1º da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil prescreve quais são os elementos essenciais da sentença e prescreve quando não se deve considerar fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Sob a ótica das ciências da linguagem e percorrendo os caminhos trilhados por Warat (1976, 1981, 1982, 1995), na busca por uma *semiologia do poder*, nenhum dos incisos da lei nº 13.105/ 2015 tem força locutória, ilocutória ou perlocutória que assegure a interdição ao “*princípio do livre convencimento motivado*”. Norman Fairclough (2003, p. 141) afirma que a principal função do sistema de transsitividade é evidenciar textualmente quem faz/ é/ pensa/ diz algo e em que circunstâncias e, portanto, que conhecimentos ou crenças são produzidos, ou seja, que representação da realidade o texto constrói. Os verbos ou expressões verbais usados no art. 489 da Lei nº 13.105: “explicar”, “empregar”, “enfrentar”, “se limitar”, “invocar”, “justificar”, “infirmar”, “identificar”, “demonstrar”, “deixar de seguir”, “superar” etc, no sistema de transitividade da linguagem, correspondem ao tipo de processo mental ou seja, são do campo perceptivo, cognitivo, emotivo, desiderativo, são a representação da experiência interna dos atores sociais ao usar a linguagem. Esta pesquisa empírica busca analisar o discurso de uma amostra significativa de decisões judiciais (na esfera civil) com vistas a verificar se o art. 489- §1º da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), efetivamente, inaugurou uma nova etapa do direito processual brasileiro, ou seja, “suprimiu” o *princípio do livre convencimento motivado*. Este estudo justifica-se pelo fato da área jurídica, ao apoiar-se na crença de que o jurista é um operador técnico dos textos legais, como objetos prontos e acabados, releva o fato de o jurista ser operador das relações sociais com efeitos ideológicos e políticos. É projeto inovador na medida em trata o material verbal produzido na justiça – os textos - na perspectiva do sistema de linguagem, que consiste na ocorrência de textualidade mediante certas condições que fazem com que um texto seja um texto e não como um objeto ontológico em si, como concebem as teorias na doutrina jurídica. Esta análise crítica do discurso jurídico adotará as seguintes categorias de análise: (a) representação dos atores sociais; (b) cadeias intertextuais, intertextualidade e interdiscursividade; (c) ordens de discurso; (d) metáforas (conceituais, orientacionais e ontológicas) e (e) efeitos ideológicos e políticos.

Palavras-chave: Análise crítica do discurso jurídico. Art. 489- §1º da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015. O *princípio do livre convencimento motivado*.

Eixo (s) temático: Discurso Jurídico Resumo do currículo dos autores.

Virgínia Colares Soares Figueiredo Alves. Professora Titular do Curso de Direito e do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) www.unicap.br Dedicase ao estudo do discurso jurídico desde os anos 1980. Desenvolveu pesquisas nessa linha durante o mestrado e o doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Realizou estágio pós-doutoral em Direito na Universidade de Brasília, em 2011. É líder grupo de pesquisa Linguagem e Direito (Plataforma Lattes CNPq) desde 2000 na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) onde leciona Análise Crítica do Discurso Jurídico, desde a fundação do programa. Já orientou quase uma centena de monografias, dissertações e teses na graduação, no mestrado e doutorado em Direito. Integra a linha de pesquisa Processo, Hermenêutica e Efetividade dos Direitos no PPGD/UNICAP. No momento, com uma equipe de pesquisadores de 6 universidades brasileiras, desenvolve o projeto “Ideologia e Direito: estudos do discurso jurídico em relação aos grupos minorizados ou invisibilizados nas decisões judiciais”, com apoio do CNPq.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O DISCURSO DO LIVRO DE CONTOS, O LIVRO DE CONTOS COMO DISCURSO

Vinícius Façanha
Universidade Federal do Ceará
vfacanha99@gmail.com

Desde a antiguidade os estudos literários e, de modo geral, do discurso dedicaram atenção para os gêneros literários, haja vista por exemplo a *Poética* de Aristóteles. No entanto, entre tantos trabalhos dedicados aos gêneros modernos, como o romance e o conto, carece ainda de atenção o livro de contos enquanto um gênero e não apenas a união de textos díspares. A prática de reunião de diferentes contos em um mesmo livro é dotada de significação e produz um objeto semiótico com um discurso próprio que não pode se confundir com a mera união dos discursos de suas partes. É sobre esse discurso, da totalidade, aparentemente ainda negligenciado que pretendemos analisar e discutir nesta comunicação. Tendo como base a semiótica discursiva, levaremos em consideração as dimensões genérica (Fontanille, 1999) e mereológica (Bordron, 1991; Lemos e Mafra, 2023) do livro de contos para investigar como ele constrói um discurso próprio. Para isso, nossa pesquisa toma como ponto de partida uma análise transversal de livros de contos que se encontram em diferentes graus na dinâmica entre a identidade da totalidade e a autonomia das partes. Em seguida, nossa apresentação se deterá sobre os livros de contos de Caio Fernando Abreu (*Inventário do irremediável* [1970], *O ovo apunhalado* [1975], *Pedras de Calcutá* [1977], *Morangos mofados* [1982], *Os dragões não conhecem o paraíso* [1988] e *Ovelhas negras* [1995]) que se destacam pelo alto aproveitamento das potencialidades mereológicas que o gênero oferece. Os resultados dessa pesquisa, parcialmente descritos por nós em Façanha (2023), apontam como condições semióticas dos discursos de livros de contos: a intimidade entre as partes, a operações de triagem, seleção e mistura dos contos em parte maiores, a capacidade de condensação discursiva (temático-figurativa) da totalidade por contos homônimos ao livro, a ordenação sintagmática e o aproveitamento aspectual da posição do conto no interior da totalidade, a constituição de diferentes composições mereológicas entre as partes do livro e a construção de conexões isotópicas. Nossa hipótese é que por meio de uma maior ou menor utilização dessas estratégias textuais-discursivas, os livros de contos podem apresentar ora discursos mais coesos e calcados na totalidade, justificando a seleção, união e organização dos contos como modo de compor um mesmo projeto enunciativo, ora como menos coesos e mais frouxos na conexão de suas partes, atenuando o discurso do livro em favor dos discursos individuais de cada conto. Acreditamos, por fim, que essa dinâmica revela uma diversidade discursiva em torno de um mesmo gênero ainda pouco investigado: o livro de contos.

Palavras-chave: Livro de contos. Mereologia. Gêneros. Semiótica discursiva. Eixo temático: Discurso, Literatura e outras artes
Resumo do currículo dos autores.

Doutorando do programa de pós-graduação em linguística da Universidade Federal do Ceará. Possui mestrado em Linguística e graduação em Letras - Língua Portuguesa pela mesma universidade. Membro do SEMIOCE - Grupo de Estudos Semióticos da Universidade Federal do Ceará. Editor adjunto na revista Estudos Semióticos (USP).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O QUE E COMO SE FALA SOBRE A REPRESENTATIVIDADE NEGRA NAS NOVELAS DA GLOBO

Vitória Maria Faria Lelis Duarte
CEFET-MG
vfarialelis@gmail.com

Há alguns anos, a Rede Globo vem implementando algumas mudanças internas e nas suas produções para torná-las mais diversas. Em 2021, a emissora realizou um censo que resultou em algumas medidas a serem colocadas em prática nos três anos seguintes, sendo uma delas o aumento da representatividade negra tanto no elenco das produções quanto entre os colaboradores. No ano de 2023, um fato se destacou: pela primeira vez, as três novelas produzidas pela emissora tiveram protagonistas negros. Dessa forma, este trabalho se propõe a analisar um corpus composto por três matérias que tratam desse acontecimento, produzidas pelos seguintes veículos: O Tempo, The Guardian e GShow, para entender como elas abordam a representatividade negra. Essa comunicação é um recorte de uma dissertação que está em andamento, que pretende analisar se e de que modo o discurso de representatividade negra adotado pela empresa tem produzido algum deslocamento na forma de representar mulheres negras ou se as mesmas imagens estereotipadas continuam sendo reproduzidas. O interesse por essa temática justifica-se pelo fato de que, segundo dados da própria emissora, suas produções alcançam 96% dos brasileiros por ano. Além disso, a teledramaturgia se propõe a falar sobre a “brasilidade”, mas, historicamente, a diversidade do país foi pouco retratada nas telenovelas. Como aponta Araújo (2008), a participação de atrizes negras nas novelas brasileiras evoluiu de forma muito lenta, e quase sempre elas foram relegadas a papéis subalternos e repletos de estereótipos, como os de mulheres escravizadas, nas produções de época, ou de empregadas domésticas, o que contribui para a manutenção de sentidos já cristalizados na memória social (Indursky, 2011) e limita a presença de atrizes negras nas produções audiovisuais. Sendo assim, temos como objetivos em nossa análise discursiva: i) mapear as posições-sujeito (Pêcheux, 1975) no discurso jornalístico ii) entender como representatividade e diversidade são significadas no discurso sobre as novelas da Globo e iii) analisar a atualização e deslocamento de memórias discursivas sobre mulheres negras nas matérias que compõem o corpus. Como aporte teórico, este trabalho vincula-se à análise do discurso materialista, mobilizando conceitos como memória discursiva (Pêcheux, 1975), contradição (Pêcheux, 1980) e formação discursiva (Pêcheux, 1975). Como metodologia, faremos uma descrição de cada um dos veículos de comunicação, para entender as condições de produção das notícias. Depois, serão selecionados os trechos dos textos que abordam a representatividade negra. A partir daí, as sequências discursivas serão analisadas conforme os objetivos acima apresentados.

Palavras-chave: Representatividade negra. Memória discursiva. Contradição
Eixo (s) temático: Discurso e raça; Discurso e mídia.

Resumo do currículo dos autores.

Vitória Maria Faria Lelis Duarte é bacharela em Comunicação Social/ Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e mestranda no Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) na linha de Discurso, Mídias e Tecnologias.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

OS ITINERÁRIOS FORMATIVOS NOS DOCUMENTOS OFICIAIS DO NOVO ENSINO MÉDIO: OS SENTIDOS RELACIONADOS À SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Victor Schlude
PPGLA/Unicamp
V229668@dac.unicamp.br

O presente trabalho tem como objetivo analisar os sentidos relacionados à solução de problemas a partir de documentos oficiais e textos correlatos que definam e comentem sobre os itinerários formativos do novo ensino médio. Das variadas mudanças curriculares que atravessam a proposição do novo ensino médio, os itinerários formativos se encontram em posição de destaque, já que estabelecem novas relações temáticas e organizacionais dos currículos comuns das áreas de conhecimento da escola básica. Para além da sua concepção didático-pedagógica, entende-se que as aprendizagens pressupostas pelos itinerários formativos são construídas a partir de ideologias neoliberais (Leary, 2018; Freitas, 2018; Holborow, 2012; Laval, 2019 [2003]), em especial pela formulação de seus eixos estruturantes (que orientam a elaboração dos itinerários em estados e municípios), sendo estes: a) investigação científica; b) processos criativos; c) mediação e intervenção sociocultural e d) empreendedorismo. Como apontam Krawczyk e Zan (2022), Koepsel, Garcia e Czernisz (2022), o novo ensino médio deve ser pensado sociohistoricamente, considerando as diferentes mudanças e reformas que produzem a coalizão política em 2016/7 que aprova o novo modelo desta etapa de ensino. Neste sentido, entendemos que os itinerários preenchem uma lacuna na proposição da "parte diversificada" curricular, sugerida em documentos oficiais desde a lei orgânica do ensino secundário de 1942. Contudo, entendemos que a recente reforma, especialmente por meio dos eixos estruturantes dos itinerários formativos (Brasil, 2018) estabelecem novas relações entre aprendizagens e práticas sociais nos potenciais currículos do novo ensino médio, impactando o repertório de letramentos desta etapa de ensino na área de linguagens e seus respectivos fins e objetivos socioeducacionais. A partir de análises prévias das DCEM (Brasil, 2018), em especial, identificamos sentidos que centralizam a noção de solução de problemas como objetivo fim da escola, construção que imbrica, então, os campos educacionais e corporativos, como discutem estudiosos da linguagem que percebem a influência da ideologia neoliberal em diferentes campos sociais. A solução de problemas, em particular, como articula Leary (2018), relaciona sentidos centrais das concepções de inovação, que visualiza sempre "novas formas" de operar, produzir e, claro, vender, na sociedade capitalista. Para aprofundar a análise dessas relações e sentidos, realizaremos uma análise documental e socioideológica (Volochinov, 2017 [1929]; Bakhtin, 2016 [1979]; Bakhtin, 2017 [1979]), tendo como corpus enunciados sobre a solução de problemas a partir das relações dialógicas produzidas por textos sobre itinerários formativos. Vê-se, portanto, como a presença da ideologia neoliberal se estabelece na articulação entre os diferentes campos sociais que sintetizam o discurso educacional vigente (dos itinerários formativos no novo ensino médio). Por fim, entende-se que as proposições dos itinerários formativos definem e sugerem aprendizagens voltadas para resolução de um mundo em crise (Han, 2015; Tsing, 2015), reforçando-se o clichê da preparação dos alunos para "empregos que ainda não existem", vinculando-se a noções como protagonismo juvenil e empreendedorismo.

Palavras-chave: Itinerários formativos. Novo Ensino Médio. Círculo de Bakhtin. Neoliberalismo
Eixo (s) temático: Discurso e Educação

Resumo do currículo dos autores.

Victor Schlude é doutorando em Linguística Aplicada no Programa de Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Campinas. É mestre pela mesma instituição e programa e licenciado em Português-Inglês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem como interesse principal questões de pesquisa relacionadas a uma educação linguística crítica e a compreensão dos sentidos inovadores e neoliberais na escola brasileira, especialmente relacionados ao novo ensino médio e à educação linguística.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LA CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO: EL PROCESO DE HOSTIGAMIENTO AL POLO OBRERO EN EL DISCURSO

Verónica Torres
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (Universidad Nacional de Cuyo)
Mail: veronicahaydee2002@yahoo.com.ar

En Argentina, en el escenario político desde hace 30 años se encuentra el movimiento piquetero y en este, se encuentra el Polo Obrero. A partir del 2015, con la declaración del Protocolo Antiterrorista y el Protocolo Antipiquetes, en Mendoza, comienza formalmente la instalación del debate sobre la protesta social como reclamo legítimo o como delito. El problema social que se aborda en esta presentación desde el ACD es el de la criminalización de la protesta social y el discurso que legitima la judicialización de quienes reclaman. Nuestro objetivo consiste en abordar de forma comparativa dos piezas comunicacionales: el discurso oficial que convoca a denunciar a los líderes piqueteros replicado en los medios de mayor territorio digital y el Dossier de Prensa Obrera que responde a las acusaciones contra la organización piquetera. Se pretende identificar las estrategias de legitimación del discurso oficial y mediático que tiene como objetivo final la extinción/anulación de la organización piquetera al asociar la imagen del militante con la de la corrupción. Hemos realizado el relevamiento de las publicaciones entre junio y agosto/2024 a nivel nacional y de marzo/2023 a nivel local (Mendoza) para presentar la tesis del laboratorio social de la persecución política al Polo Obrero que es antecedente a la que realiza el gobierno de Milei. En la identificación de las estrategias discursivas sumamos el análisis desde la Semiótica Visual que muestran el contrapunto de la retórica visual de resistencia y la oficial sobre el conflicto entre piqueteros y gobierno, que nos permite hablar de la protesta social como una práctica social inscripta en el campo discursivo del delito tanto en el discurso oficial como el de los medios al representar al movimiento piquetero como el estereotipo del “caos” y fuera de sistema. Identificamos en el discurso el uso de topoi (Wodak) como desventaja, amenaza y lastre en la configuración del piquetero y parte del proceso de construcción del enemigo que ubica a la protesta social como delito porque son estas organizaciones sociales opositoras las que interpelan el sistema institucional respecto de la ausencia del estado sobre la pobreza, desocupación y hambre. Este entramado discursivo le da legitimación de las medidas judiciales contra el Polo Obrero, desacredita a la organización social y a la protesta como práctica social y justifica medidas de exclusión social.

Palabras claves: Discurso- espacio digital y territorio-criminalización de la protesta-piquetero-discurso institucional-discurso de resistencia-retórica visual de resistencia-retórica visual de exclusión social
Eje temático: Discurso y Política. CV Abreviado: Verónica Haydeé Torres (2018-2024)

Profesora de Enseñanza Media y Superior en Letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras. Posgrado: Magister Artium en Literatura Hispanoamericana (Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo:2002). Posgrado: Doctora en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo:2015). Formación completa en Posgrado: Maestría en Ciencias del Lenguaje (Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo: 2003-2005)-Maestría en Comunicación Digital Interactiva (Universidad Nacional de Rosario: 2018-2019). Campo de interés: Análisis del Discurso-Comunicación y Cultura-Periodismo-Teoría de la Imagen-Literatura Latinoamericana-Comunicación digital y Producciones audiovisuales-Discurso político. Actividad docente: Docente de nivel secundario de Lengua y Literatura de los colegios preuniversitarios correspondientes a la jurisdicción de la U.N. de Cuyo: Colegio Universitario Central y Departamento de Aplicación Docente (Desde 1994 hasta 2024). Docente con cargo JTP en Teoría de la Imagen (desde el 2017 y actualmente) de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Docente a cargo de Historia de la Lingüística y Análisis del Discurso (Profesorado de Lengua y Literatura, IES-9-002 Tomás Godoy Cruz, desde 2008 hasta 2024).

PERFORMANCE Y DISCURSO: LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA EXPERIENCIA EN “UN VIOLADOR EN TU CAMINO”

Valentina Tretti Beckles
Universidad de Costa Rica
vale3t@gmail.com

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Desde el 2018, el colectivo artístico, interdisciplinario y feminista *Lastesis* tiene como objetivo difundir principios y demandas feministas a través de la performance y la video performance. En noviembre del 2019, realizan por primera vez en Chile (Valparaíso) la *performance* “Un violador en tu camino”, que denuncia la violencia político sexual ejercida en el contexto de protesta contra mujeres y disidencias. El 25 de Noviembre, día de la No violencia contra las mujeres, el colectivo replica la performance en Santiago y desde entonces es replicada por mujeres y disidencias, en más de 50 países, quienes experimentan la puesta en escena según los contextos específicos de sus países y sus situaciones personales. Es precisamente, la construcción de esta experiencia la que interesa en esta investigación. Por ello, se plantea como objetivo explorar y analizar la construcción discursiva de la experiencia, que hacen las participantes, en el performance “Un violador en tu camino”, específicamente en el caso de Costa Rica. Para dar cuenta de este objetivo, entre abril y junio del 2020 se realizan entrevistas a cinco mujeres --estudiantes universitarias-- entre los 25 y 28 años de edad vía la plataforma *Zoom* (debido al contexto de la pandemia por el COVID-19). En estas entrevistas, las participantes narran lo que hicieron antes, durante y después de la performance. Asimismo, comentan sobre la experiencia realizando la performance, lo que sintieron y lo que significó hacerla con otras mujeres y disidencias. Se analizó la valoración (Martin y White, 2005), específicamente, considerando los dominios *actitud* y *compromiso*; y se determinó la construcción del “nosotras” vs los “otros”, a partir del contenido explícito (proposiciones) e implícito (implicaciones o implicaturas) (Grice, 1975; Sperber y Wilson, 1994;2004). Los resultados demuestran una construcción del “nosotras” centrado en la condición de ser mujeres, lo que viven cotidianamente (en relación con experiencias de acoso o violencia sexual) y en la colectividad (especialmente, al compartir la experiencia durante la performance y por el acompañamiento). Por otro lado, se presentan dos “otros”: masculino y femenino. El “otro” masculino se construye en mayor medida como aquel que violenta (con excepción de un caso en el aparece como una figura que apoya) con juicio y afecto negativos. Por el contrario, el “otro” femenino se presenta como una espectadora, que, desde afuera, apoya a las participantes y a la lucha feminista, lo que genera acompañamiento y colectividad. Estas son valoradas positivamente con juicios y afecto. Por último, se presentan apreciaciones positivas respecto a la performance, como espacio seguro colectivo.

Palabras clave: Sistema de la Valoración. Proposiciones. Implicaturas. Las Tesis. Performance.

Eje(s) temático(s): Discurso y Redes Digitales, Discurso, Género y Sexualidad

Presentación persona autora:

Valentina Tretti Beckles. Estudiante de la maestría en Sistemas Cognitivos: Lenguaje, Aprendizaje y Razonamiento en la Universidad de Potsdam. Obtuvo los grados de Bachillerato y Licenciatura en “Filología Española” en la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con una formación interdisciplinaria ya que ha llevado cursos de: antropología, informática y educación. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre lenguas indígenas, procesos electorales, procesos cognitivos y perceptivos y de paisaje semiótico. Sus áreas de interés son la pragmática, análisis del discurso y procesamiento del lenguaje natural.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O EVENTO ORIENTAÇÃO ACADÊMICA NO CONTEXTO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGÜÍSTICA E O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA): PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES DE UMA PESQUISA EM ANDAMENTO

Wallace Dantas
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG
wallace.dantas@estudante.ufcg.edu.br

Desde o início da segunda década do século XX aos dias atuais, os recursos tecnológicos têm ganhado notoriedade nas pesquisas acadêmicas das mais diversas áreas investigativas, ressaltando as de Humanidades de um modo geral. Esta pesquisa, em nível de doutorado, que se insere na grande área de Letras e Linguística, à luz da Análise Dialógica do Discurso (ADD), do Círculo de Bakhtin, somado ao uso da Inteligência Artificial (IA) no contexto da Pós-Graduação em Letras e Linguística, em cursos avaliados com nota 6 e 7 pela CAPES, apresenta como objetivo geral analisar o discurso dos sujeitos dialógicos – Orientador e orientando – a respeito da inserção da Inteligência Artificial (IA), de softwares e/ou outros recursos possíveis no evento orientação acadêmica, no contexto dos Programas de Pós-Graduação (PPG) com notas 6 e 7 – na área de Letras e Linguística (CAPES) no Brasil. Para se efetivar este objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram traçados: i) apresentar um panorama dos estudos referentes à relação Orientador-orientando, na PG em solo brasileiro, à luz de uma investigação dialógica do discurso (Círculo de Bakhtin); ii) apontar quais os impactos trazidos pelo uso da IA, de softwares e/ou outros recursos tecnológicos possíveis no evento discursivo orientação acadêmica; e iii) refletir se os sujeitos dialógicos usam com ética, responsabilidade e responsividade a IA, softwares e/ou outros recursos tecnológicos, no evento discursivo orientação acadêmica. A pesquisa se pauta nesses objetivos surge da seguinte tese a ser defendida: os estudos sobre o evento discursivo Orientação Acadêmica, no contexto da PG na área de Letras e Linguística, ganham notoriedade no final do século XX aos dias atuais, sofrendo significativas transformações a partir da presença de tecnologias diversas, em especial o uso da Inteligência Artificial (IA), o que resulta em avanços significativos, mas em desafios éticos que merecem um olhar mais atento. Com os dados que serão gerados, esperamos apresentar dados robustos e significativos quanto ao uso da IA e/ou outros recursos tecnológicos na orientação acadêmica, por parte dos sujeitos dialógicos envolvidos e os impactos desses usos nesse evento discursivo.

Palavras-chave: Orientação Acadêmica. Relação Orientador-orientando. Inteligência Artificial. Área de Letras e Linguística.

Eixo (s) temático: Discurso e Inteligência Artificial

Resumo do currículo dos autores:

Wallace Dantas é graduado em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Especialista em Ensino de Português e Linguística pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Mestre em Linguagem e Ensino pela UFCG, onde também cursa o Doutorado em Linguagem e Ensino, na linha de pesquisa 'Ensino de línguas e Formação docente', sendo orientado pela Dra. Eliete Correia dos Santos. Tutor no Curso de Letras (Português e Espanhol) pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. Professor no Ensino Superior (UNIPLAN) e na Educação Básica.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

REPRESENTACIONES DISCURSIVAS Y DE CONTEXTUALIZACIÓN EN EL VOCABULARIO DE UN VIAJE A AMÉRICA DE GUTIÉRREZ DE ALBA (1884)

Wilfer León Arias Loaiza
Universidad de Antioquia
Wilfer.arias@udea.edu.co

Esa investigación analiza algunos mecanismos de contextualización y el discurso en el libro *El Impresiones de un viaje a América* de Gutiérrez de Alba (1884) desde *El Tesoro Lexicográfico del español en América (TLEAM)*. Este *Vocabulario* de un Viaje a América (correspondiente al tomo XIII de la obra), al ser un glosario escondido, por tanto, subsidiario de otra obra mayor (los otros 12 tomos), se caracteriza por ser un texto de divulgación. En este sentido esta investigación aborda los mecanismos que emplea Gutiérrez de Alba como divulgador de la realidad colombiana para dar a conocer el sentido en términos dialectales y discursivos. Asimismo, el *Vocabulario de las Impresiones de un viaje a América* tiene un receptor específico: un extranjero (ciudadano español) no familiarizado con América, por tanto, allí se encuentran las estrategias discursivas de los primeros cronistas y su asombro por el Nuevo Mundo, lo que permite identificar a Gutiérrez de Alba como un cronista tardío. En la metodología esta investigación es cualitativa y de carácter descriptivo, ya que se busca conocer algunos usos discursivos presentes en la obra objeto de estudio. El abordaje de *Impresiones de un viaje a América* de Gutiérrez de Alba (1884) será desde *El Tesoro Lexicográfico del español en América (TLEAM)*. Esta plataforma se encuentra conformada por obras muy diferentes que recogen a la vez léxico general y léxico marcado geográficamente, glosarios ocultos, vocabularios dialectales y repertorios bilingües. Este conjunto integra, en un único repertorio, categorías muy distintas de compilaciones. En el marco del TLEAM se analiza el leuario del *Vocabulario* (conformado por 1206 términos) para identificar los mecanismos de contextualización y discursivos empleados por Gutiérrez de Alba con el fin de 'explicar' referentes americanos hallados en sus viajes y las formas ideológicas de su discurso sobre América. En este se identifican los elementos de representaciones de ideológicos en los cuales esta obra de carácter lexicográfico logra presentar una idea de América y en especial Colombia, para los españoles en el siglo XIX.

Palavras-chave: Análisis del Discurso, Lexicografía, Discurso, Ideología.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e otras artes (Discurso, Literatura y otras artes)

Resumo do currículo dos autores.

Wilfer León Arias Loaiza es Licenciado en Educación Básica, con Énfasis en Humanidades, tiene maestría en Lingüística de la Universidad de Antioquia. Actualmente, es profesor de lingüística y hace parte del grupo de Investigación de Estudios Lingüísticos Regionales (GELIR) de la UdeA, su trabajo se ha centrado en el análisis del discurso y ACD..

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MULTIMODALIDADE E MULTILETRAMENTOS NAS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA: A ECOLOGIA DO TECNODISCURSO EM OBRAS LITERÁRIAS DIGITAIS INFANTIS

Wesley Pinto Hoffmann
Universidade de Passo Fundo
wesleywph@gmail.com

Este estudo se insere em um projeto de Doutorado em curso e estuda a multimodalidade e os multiletramentos na resignificação das práticas de escrita com obras literárias digitais infantis, considerando o ecossistema dos discursos digitais. O objetivo geral consiste em desenvolver e implementar práticas de escrita sustentadas pela multimodalidade de obras literárias digitais infantis para a promoção dos multiletramentos de estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma Escola Pública, mediante a resignificação em contexto digital na ecologia dos tecnodiscursos. A pesquisa é fundamentada nas contribuições de Bakhtin (2015, 2016) e Volóchinov (2017), abordando a interação discursiva, as relações dialógicas, os gêneros do discurso e o heterodiscurso. São consideradas também as considerações de Sobral (2009), Colomer (2007) e Zilberman (2003) sobre o progresso do leitor literário; Cosson (2009) e Soares (2020) sobre letramento literário; e Petit (2008) e Santaella (2012) sobre leitura e perfis de leitores. Os estudos de Kalantzis, Cope e Pinheiro (2020), Cazden et al. (2021) e Rojo (2012, 2013) sobre multimodalidade e multiletramentos também são mobilizados. A Análise do Discurso Digital de Paveau (2021) é eleita, abordando os conceitos de tecnogêneros, tecnodiscurso, escritor, resignificação em contexto digital e ecologia dos discursos. Por fim, as reflexões de Coscarelli (2016) e Ribeiro (2021) sobre tecnologias digitais e novas topografias dos textos online são utilizadas como aporte. Desenvolveremos uma pesquisa de natureza aplicada, exploratória, bibliográfica e pesquisa-ação. Enquanto um estudo em andamento, consideramos que a leitura literária digital infantil deve ser compreendida como um processo complexo e dinâmico, que envolve a interação com diferentes linguagens e mídias. Nesse sentido, é fundamental que os professores sejam mediadores de textos multimodais para incorporar à sua prática docente e desenvolver em seus alunos habilidades dos multiletramentos.

Palavras-chave: Multimodalidade. Multiletramentos. Práticas de Leitura e escrita. Tecnodiscurso. Obras literárias digitais.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes

Resumo do currículo dos autores:

Doutorando no Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo. Bolsista PROSUC/CAPES.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DIALÉCTICA DEL RECONOCIMIENTO IDEOLÓGICO EN EL NEOLIBERALISMO AUTORITARIO EN ECUADOR: MEDIOS, PODER Y POLÍTICA

Werner Vásquez von Schoettler
FLACSO, Ecuador
wrvasquez@flacso.edu.ec

Alessandro Rezende da Silva
Universidade Federal de Goiás, Brasil

El retorno del neoliberalismo en América Latina en la segunda década del siglo XXI ha supuesto la imposición de una agenda política-mediática-autoritaria con el objetivo de disciplinar las sociedades entorno a las formas de liberalización de los sistemas sociales. Este proyecto autoritario implica la aplicación de enunciados y acciones: discursos de reconocimiento ideológico que vulneran los derechos humanos, los fundamentos de la democracia en un sistemático proceso de empobrecimiento colectivo. En el presente estudio se analizan tres casos: la rebelión popular de octubre de 2017, la pandemia del COVID-19 y la rebelión popular de junio de 2021. Se toman como muestras discursos presidenciales de Lenín Moreno (2017-2021) y de Guillermo Lasso (2021-2022). El objetivo de la investigación se centra en evidenciar cómo los enunciados presidenciales producen discursos performativos, antes, durante y después de los tres momentos disruptivos. Producen una asociación estratégica y táctica con los medios de comunicación privados sitiando la opinión pública y produciendo un reconocimiento ideológico centrado en el desprecio. La Teoría Crítica del Reconocimiento de Honneth (1992; 1997; 2006; 2010; 2011), las herramientas teóricas y metodológicas del Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 2009; Fairclough, 2003; Iñiguez, 2011; Charaudeau, 2009) junto a la literatura sobre neoliberalismo y autoritarismo (Ipar, 2017; Arango, 2021; Wegellin, Alquezar, 2021; Robles, 2020; Bojórquez, Villa, 2020) y comunicación y opinión pública (McCombs, 2006; Aruguete, 2009; Neumann, 1995; Loreti, 2015) constituyen el corpus teórico-metodológico que sustenta la investigación y los resultados obtenidos.

Palabras claves: neoliberalismo, autoritarismo, reconocimiento, ideología, medios
Grupo de trabajo: comunicación y acción colectiva

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O SIGNIFICADO REPRESENTACIONAL NA CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA IDENTIDADE DO CANDIDATO LULA EM GRUPOS DE WHATSAPP DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES DE 2022

Yuri Barbosa de Morais Pessoa
UNILAB
yumorais@gmail.com

Maria Leidiane Tavares
UNILAB
marialeidiane@unilab.edu.br

No período de campanha eleitoral para presidente em 2022, assim como já vinha ocorrendo em alguns anos anteriores, observou-se um uso intenso dos grupos de WhatsApp para campanha eleitoral ou mesmo discussão de cunho político com a disseminação e compartilhamento em massa de mensagens envolvendo os candidatos. Já era de conhecimento público que essa campanha eleitoral estava concentrada entre dois candidatos (Lula e Bolsonaro), quando muito se falava em disputa “polarizada”. Entretanto, nós preferimos tratar por disputa extremista, pois entendemos que “polarização” tem dois lados extremos em disputa, porém com igual valor e poder. No caso de nosso fenômeno observado tínhamos uma disputa acirrada e com poder assimétrico, cujas principais fundamentações para esse entendimento foram os achados de maioria de mensagens negativas para o candidato Lula em detrimento de Bolsonaro e um número considerável de mensagens desinformativas, popularmente chamadas de “Fake News”. Tendo em vista esse fenômeno e os achados de um problema de relação de poder assimétrica, cujo lado desfavorecido foi do candidato Lula, o objetivo principal desta pesquisa é analisar a construção da identidade discursiva, do candidato Lula nos grupos de WhatsApp no período do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Este trabalho está amparado nas teorias de Chouliaraki e Fairclough (1999) com seu modelo metodológico de cinco dimensões e com objetivos secundários em analisar o representacional. Como teórico secundário temos Thompson (2011) com seus modos de operação de ideologia para nos dar suporte de análise do significado representacional. Nossa pesquisa tinha o objetivo, somente, de analisar a imagem discursiva do candidato Lula, pelos motivos já citados, porém com a observância, na pré-análise, de frequentes notícias de caráter desinformativo e outras que aparentavam ser do mesmo gênero, decidimos por acrescentar a etapa de checagem de notícias em nossa metodologia de análise. Então, nossa análise passa pela fase de pré-análise, checagem de notícias e por último a análise do significado representacional para chegarmos às nossas reflexões finais. Como resultado de nossa pesquisa, conseguimos atingir os objetivos e responder todas as nossas questões. Para além disso, confirmamos todas as nossas suposições com o acréscimo de mais achados importantes que ocorreram no processo de análise, como o uso de desinformação por parte dos autores das mensagens. Esse resultado nos mostrou uma imagem construída de forma extremamente expurgada, ativando sentimentos bastante negativos no público, tudo isso associado ao fato do caráter desinformativo dessa construção discursiva da imagem do candidato Lula.

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica; Eleições 2022; Lula; Whatsapp.

Eixo (s) temático: Discurso e Política

Resumo do currículo dos autores.

Me. Yuri Barbosa de Morais Pessoa. Professor de alemão para enfermeiros na empresa Onea-Care GMBH. Mestre em estudos da linguagem pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e licenciado em Letras Português - Alemão pela Universidade Federal do Ceará.

Dra. Maria Leidiane Tavares. Docente do Instituto de Linguagens e Literaturas (ILL), Coordenadora de Ensino de Graduação e Seleção (COEGS/PROGRAD) e Vice-Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), é doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e licenciada em Letras Português-Literatura Vernácula pela mesma instituição. Vice-líder do grupo ATMOS/Unilab - Grupo de Estudos Críticos em Discurso, dedica-se à investigação dos seguintes temas: narrativização, discurso autobiográfico, interação, redes sociais da web, representações sociais, gênero social, escrita acadêmica e autoria.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LOS ACTOS DE HABLA EN EL DISCURSO EDUCATIVO PARA LA FORMACIÓN CONTINUA EN EL CAMPO FORMATIVO LENGUAJES. DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A LA REALIDAD

Yolanda Salazar Franco
Universidad Autónoma de Nuevo León
yolanda.salazarfr@uanl.edu.mx

Alfonso Ramírez Reyes
Escuela de Graduados de la Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza"
aramirezr@normalmsg.edu.mx

En esta investigación, se analizan los actos de habla empleados en el discurso educativo y cómo estos son aplicados en el diseño de estrategias y acciones de formación continua, en el campo formativo lenguajes, en profesores de educación primaria y secundaria, del área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. Los titulares de este estudio son autores de esta comunicación, quienes son catedráticos con investigaciones a nivel superior, media superior y educación básica. Esta investigación se realiza con profesores educación básica y se encuadra en la línea investigativa de Formación de Formadores. Los motivantes para realizar este estudio fueron: las políticas públicas educativas que enuncian principios y postulados con esquemas de formación continua y la dificultad de profesores para trabajar por proyectos escolares y campos formativos en la enseñanza y aprendizaje de la lengua; así como, la detección de deficiencias en la formación inicial y continua de profesores de este nivel, en el ámbito nacional: donde no hay claridad de su efectividad. Entre los justificantes, se registran: la importancia de fortalecer las capacitaciones nacionales sobre el nuevo modelo educativo, para conocer los cambios curriculares, enfoques y materiales de la Nueva Escuela Mexicana; el fortalecimiento de las áreas de oportunidad prioritarias en materia de formación continua referidas a los campos formativos de Lengua Materna y Lengua Extranjera, así como en las competencias para alfabetizar y trabajar con la diversidad lingüística del alumnado, entre otros. Los objetivos: identificar cuáles son los actos locutivos, ilocutivos y perlocutivos indicados desde las políticas públicas educativas y traducidos en estrategias de formación continua que recibieron los profesores de educación básica en el campo formativo lenguajes, con la finalidad de valorar el impacto en los alumnos de este nivel; a la vez, determinar las configuraciones de los elementos del discurso didáctico utilizado por los profesores y sus variantes metodológicas, y así, obtener elementos para formular una propuesta innovadora para trabajar este campo formativo. La investigación está sustentada por planteamientos y referentes teóricos de: Austin, (1962) la teoría de los actos de habla: locutivos, ilocutivos y perlocutivos; Searle, (1969) actos de habla; Bajtin (1970) el carácter dialógico de los enunciados; Lotman (1996) la semiosfera; Beuchot, (2023) los postulados de la Hermenéutica analógica y sus actos discursivosinterpretativos; SEP, (2023a) Estrategia Nacional de Formación Continua; SEP, (2023b) Referentes para la valoración del diseño de acciones de Formación; SEP, (2019) La Nueva Escuela Mexicana y la Formación docente; Cajiao, (2017) La formación de maestros frente a nuevas utopías de educación; Tobón, (2014) Diferencias entre proyectos formativos y otras estrategias didácticas. La metodología contempla un paradigma mixto, en una población de profesores de 8 municipios, del área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México; en lo específico, a una muestra de 200 profesores de Educación Primaria y Secundaria, a quienes se aplican formularios de Google Forms, cuestionarios y entrevistas. Entre las categorías de análisis se contemplan: contenidos de los actos locutivos e ilocutivos de las políticas públicas educativas, efectos y respuestas de los actos perlocutivos en los profesores, los actos comunicativos dialógicos, la tipología de los cursos-taller, actividades de las estrategias de formación continua y traducciones docentes, y los materiales de apoyo utilizados en el campo formativo lenguajes. Se enfatiza que es una investigación inicial, por lo que se esperan primeros avances-resultados de la misma.

Palabras clave: Discurso educativo. Actos de habla. Traducción. Lenguajes. Formación continua.
Eje temático: Discurso y Educación.

Resumen de la hoja de vida de los autores

Mes. Yolanda Salazar Franco. Formación: Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Licenciatura de Lingüística Aplicada, con énfasis en la Didáctica del Idioma

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Inglés; Maestría en Enseñanza Superior de la División de Postgrado de la misma Facultad en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Certificada en el idioma inglés por ELS Language Centers Chicago Illinois, E.U. Estudió el curso para docentes de nivel secundaria en Houston Montessori Training Center en Texas, E. U. A la vez, obtuvo la Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior (CERTIDEMS). Estudió cursos del idioma alemán durante 3 años en los institutos Deutsch in Deutschland Institut GmbH Frankfurt, Alemania y Sprachverband Deutsch für ausländische arbeitnehmer e. V. Se encuentra en la etapa final de la elaboración de su tesis, para obtener el grado doctoral en Investigación e Innovación Educativas, por la Escuela de Graduados de la Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”. Desempeño profesional: 10 años como asesor de tesis, en el nivel de Licenciatura en el Instituto Culinario de México, Campus Monterrey, Nuevo León; así como en otras Universidades particulares del Estado. 5 años como Directora de nivel de educación secundaria en el Colegio Montessori, Sierra Madre, en San Pedro, Garza García, Nuevo León. Ha impartido clases a nivel de Maestría, en la Escuela de Graduados, de la Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”. Participado como ponente y asistente a Congresos Internacionales, Nacionales y Estatales, con comunicaciones referentes a: Análisis del discurso, Lenguaje, Segundas lenguas, Inglés, Lengua escrita, Literatura, Pedagogía, Tecnologías aplicadas a la educación y demás. Actualmente, desempeña las funciones de Jefe del Departamento Técnico Académico y catedrática de inglés, de los bachilleres progresivos, en la Escuela Preparatoria No. 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León y, cuenta con 13 años de servicio docente en la anterior institución. Vigencia de miembro ALED.

Dr. Alfonso Ramírez Reyes. *Formación:* Egresado de la Escuela Normal Miguel F. Martínez “Centenaria y Benemérita”, en Monterrey, N. L., Licenciado en Pedagogía y Maestría en Formación y Capacitación de Recursos Humanos, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL; estudios de Maestría en Tecnología Educativa por el ILCE. y Dr. en Investigación e Innovación Educativas por la Escuela de Graduados de la Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”. *Desempeño profesional:* 31 años como profesor en el nivel de Educación Primaria. Docente en los niveles Medio y Superior. Actualmente, catedrático en la Escuela de Graduados de la Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”, con 33 años de servicio en esta institución. En esta escuela desempeñó funciones de Secretario General de la Administración en el periodo de 1999 a 2005 y Subdirector Académico en la Escuela de Graduados por 2 periodos: de 2006 a 2008 y de 2021 a 2022; Exdirector de la Escuela Normal Ing. Miguel F. Martínez, “Centenaria y Benemérita” del 2014 al 2015. Director de tesis y catedrático de alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Miembro activo del Cuerpo Académico Consolidado “Discurso, Educación y Sociedad” y del Grupo de Investigación “Conocimiento, Evaluación y Metodología” (COEVME) de la ENS. *Ponente* en Congresos estatales, nacionales e internacionales referidos a: Análisis del discurso, Pensamiento complejo, Pedagogía, Hermenéutica, Lengua escrita, Traducción, Semiótica, Pragmática, Formación docente, Evaluación, Tecnologías aplicadas a la educación y demás. *Publicaciones:* Autor de 15 libros referidos a: lengua escrita, pedagogía y prosa literaria. *Reconocimientos:* Medalla “Ignacio Manuel Altamirano” por 40 años de servicio en el magisterio mexicano y, en mayo, 2025, cumplirá 50 años de labor magisterial. Perfil ProDEP, por cuarta ocasión a nivel federal. Constancia por 30 años como docente en la Escuela Normal Superior “Profr. Moisés Sáenz Garza”. Miembro del Comité Doctoral de la Escuela de Ciencias de la Educación, en Monterrey, Nuevo León. Vigencia de miembro ALED.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

AS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS E SUAS INTERFACES COM A EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA, A MULTIMODALIDADE E O DISCURSO

Záira Bomfante dos Santos
Universidade Federal do Espírito Santo
zaira.santos@ufes.br

Máyra Camila Gomes Leite
Instituto Federal do Espírito Santo
mayra.leite@ifes.edu.br

A crescente presença das Inteligências Artificiais Generativas (IA) e dos algoritmos tem transformado significativamente a vida humana, suscitando descobertas e questionamentos sobre seus impactos nas relações sociais, na divulgação de informações e desinformações – como as Fake News – e na vida democrática. Ao mesmo tempo, os movimentos individuais e coletivos têm resistido ao uso dessas tecnologias, especialmente quando empregadas para substituir trabalhadores e reconfigurar relações de trabalho. Esses estudos destacam não apenas os desafios éticos e sociais das tecnologias, mas também suas desigualdades de acesso e os efeitos diretos em diversos campos, incluindo o da educação. Essas tecnologias capazes de realizar desde tarefas simples até as mais complexas, como produzir textos e vídeos, conversar e revisar conteúdos, têm sido amplamente exigidas em diversos contextos sociais. No entanto, nem todos os usuários possuem a consciência crítica necessária para lidar com essas ferramentas de maneira reflexiva. Isso é especialmente relevante na educação, onde o impacto da IA na aprendizagem, no trabalho docente e nas práticas de escrita revela profundas desigualdades, particularmente entre escolas públicas e privadas, onde o acesso às tecnologias e às condições socioeconômicas moldam as práticas pedagógicas. A popularização da IA trouxe à tona debates sobre questões como autoria, criatividade, desenvolvimento da consciência crítica e disseminação de preconceitos. No campo da educação linguística, é crucial refletir sobre o papel do profissional da linguagem e as dinâmicas que emergem no espaço generativo da IA. O uso da IA no ensino de gêneros textuais destaca como as condições sociais, culturais e econômicas dos sujeitos influenciam suas práticas de letramento e sua formação crítica. Nesse contexto, propomos discutir o impacto da IA na educação a partir das lentes da Semiótica Social Multimodal (Kress 2010, 2015); Bezemer e Kress (2016) e as contribuições dos estudos dos letramentos de Kalantzis e Cope (2024). Logo, a partir de uma pesquisa participante, investigamos a percepção de professores da educação básica sobre como estão lidando com a inserção de IA em suas práticas pedagógicas; as crenças, os desafios e as resistências quanto ao uso; como as práticas sociais de linguagem têm sido compreendidas e planejadas; os signos de aprendizagem aos quais o professor dá atenção/reconhece. Além desses aspectos, observamos como os professores percebem/avaliam a qualidade da interação de alunos e IA na produção dos textos. Os resultados iniciais apontam para uma descrença dos professores em relação ao uso da IA na produção de textos, especialmente no que diz respeito aos processos de autoria e aprendizagem. Paralelamente, observa-se uma insegurança quanto à incorporação da tecnologia no trabalho pedagógico, somada à necessidade de um agenciamento transformador por parte do professor no uso da IA.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Multimodalidade. Discurso.
Eixo Temático: Discurso e Inteligencia Artificial

Resumo do currículo:

Záira Bomfante dos Santos. Doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Espírito Santo - CEUNES/UFES no Departamento de Educação e Ciências Humanas- DECH e professora Permanente no Programa de Pós-graduação em Ensino na Educação Básica - PPGEEB CEUNES/UFES. É líder do grupo GEMULTE/UFES/CEUNES - (Multi)letramentos, Leitura e Textos e integrante do grupo de Pesquisa SAL - Sistêmica, Ambientes e Linguagens. Coordena o Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Línguas – LEAL.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Máyra Camila Gomes Leite. Graduada em Letras-Português pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e em Pedagogia pela Faculdade Novo Milênio, possui especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pelo Centro de Ensino Superior de Vitória, além de formações em Gestão Educacional Integrada e Tecnologias Educacionais pela Faculdade de Vitória, entre outras especializações. Atualmente atua como Professora EBTT de Atendimento Educacional Especializado (AEE) no Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (Napne) do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus São Mateus. Também é Professora de Língua Portuguesa e Orientadora Educacional no Centro Universitário Vale do Cricaré, além de pesquisadora voluntária no GEMULTE – Grupo de Estudos em Multiletramentos, Leitura e Textos do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes – UFES).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

*Discursos de resistência, redes de sentido e
pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital*

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O QUE SE ENSINA QUANDO SE DIZ ENSINAR ARGUMENTAÇÃO: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES

Allana Mátar de Figueiredo
UFMG / Colégio Técnico/Faculdade de Letras
allana.matar@gmail.com

Os estudos acadêmicos que contemplam a argumentação em sua perspectiva discursiva amadurecem a olhos vistos no Brasil, sobretudo após os anos 1990 e o movimento neorretórico da Análise do Discurso. Verifica-se, no entanto, uma dissonância entre o que vem sendo produzido pelas universidades e o que os professores da Educação Básica parecem ensinar como argumentação, pressionados, à primeira vista, pelas pressões prescritivas de vestibulares como o Enem – mas não somente por estas, conforme queremos defender. Partindo da constatação de Azevedo (2016) de que as propostas de formação inicial e continuada, grosso modo, têm se mostrado insuficientes para o desenvolvimento das capacidades dos professores brasileiros de lecionar argumentação e também da consideração de Liberali (2013) de que ainda são escassos os estudos sobre argumentação com foco na formação docente, o presente trabalho – parte de uma pesquisa de doutorado em andamento – pretende entender melhor esse contexto desafiador a partir da ótica dos próprios professores. Nesse sentido, nossa proposta de pesquisa se coloca, primeiramente, como uma tentativa de investigar os impactos desse cenário de ainda incipiente capacitação sobre o que tais profissionais concebem e aplicam de teorias argumentativas em sua prática, por entendermos que, assim como propõe Piris (2021), a maneira como um professor percebe a argumentação impacta a maneira como ele argumenta e como pode ensinar a argumentar. Em outras palavras, se as concepções dos docentes sobre o que é argumentar e o que é ensinar argumentação estão restritas a uma forte influência formalista, lógico-cognitiva, estrutural e mecânica, é natural que, nas salas de aula, as competências e habilidades argumentativas estejam sendo trabalhadas de maneira rasa e artificializada. O objetivo principal de nosso trabalho, então, centra-se na necessidade de se investigar concepções e práticas de ensino de argumentação de professores de Língua Portuguesa, a partir de um recorte de profissionais atuantes no terceiro ano do Ensino Médio de Belo Horizonte, averiguando se existem correspondências entre o que esses docentes conhecem e colocam em prática sobre o assunto e as teorias acadêmicas contemporâneas produzidas no universo da Linguística, mais especificamente nos estudos da Argumentação no Discurso e da Argumentação na Perspectiva Interacional. Esses dois campos teóricos são centrais em nosso trabalho, sobretudo quando os localizamos na esfera de ensino de argumentação em língua materna. Apesar de apresentarem diferenças de perspectivas, tais referenciais aproximam-se por tentar explorar a seara argumentativa de forma mais contextualizada, ampliada e transdisciplinar, no entrecruzamento das ciências da linguagem e das ciências humanas, caminho que nos interessa. Destacamos, além dos pesquisadores aqui já citados, os nomes de Amossy (2020), Plantin (2016), Grácio (2023), Doury (2016), Lima (2022), Emediato (2022), Damasceno-Morais (2023), Vidon (2018) e Pacífico (2016), como importantes contribuições para nossas reflexões. A metodologia de nossa pesquisa, de viés qualitativo, ainda a ser executada, pretende-se exploratória e centrada em estudos de caso baseados em entrevistas semiestruturadas e análise de materiais didáticos com os docentes selecionados. O que se vislumbra, então, é que tal compreensão mais nítida de um recorte da nossa realidade educacional possa vir a contribuir, ainda que de forma incipiente, para que os estudos acadêmicos da área e a prática de ensino de argumentação na educação básica brasileira estejam em uma sintonia mais próxima, ajudando-se mutuamente na complexa tarefa de pensar e aplicar as teorias a serviço de uma pedagogia argumentativa mais eficiente, vivencial e cidadã.

Palavras-chave: Argumentação. Ensino. Língua Portuguesa.

Eixo temático: Discurso e Educação. Resumo do currículo da autora:

Resumo do currículo:

Professora da Universidade Federal de Minas Gerais (Colégio Técnico e Especialização Proleitura da Faculdade de Letras); doutoranda (2025) e mestra (2014) em Estudos Linguísticos, na linha de pesquisa de Análise do Discurso (Argumentação), pela Faculdade de Letras da UFMG; graduada em Letras, Licenciatura Plena Português (2010), por essa mesma instituição. Especialista em Psicopedagogia pela FUMEC (2020). Autora de materiais didáticos, capacitadora docente e palestrante em eventos educacionais. Possui interesse atual nos estudos sobre Argumentação no Ensino do Português.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LAS CONCEPCIONES SOBRE ESCRITURA CIENTÍFICA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO COLOMBIANO

Adriana Gordillo Alfonso
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colômbia
agordillo@udistrital.edu.co

Una alteración que emerge constantemente en el campo científico con relación a las prácticas, es la productividad de sus participantes-profesores tanto en sus aspectos cuantitativos (¿Cuántos artículos escribe al año?) como en los cualitativos (¿Cómo escribe un artículo científico?). La presión para publicar que tienen los profesores universitarios está enmarcada por necesidades de acreditación de las universidades y por presiones académicas de publicar. Para esta investigación es crucial que los profesores puedan mejorar la calidad de las publicaciones y que esta nueva producción de conocimiento, tenga reconocimiento social e impacte la producción científica nacional e internacional; en este sentido, la calidad de las publicaciones dependerá no solamente de la técnica utilizada para escribir y mucho menos del formato estandarizado, sino de la conciencia escrituraria que tenga el profesor sobre lo que implica escribir científicamente. Por tal razón, uno de los objetivos de la investigación fue el de indagar por las concepciones (teorías implícitas) de los profesores universitarios sobre la escritura científica y así comprender la manera como escribe los artículos y si hay posibilidades de modificar esas concepciones arraigadas que pueden estar obstaculizando sus prácticas de escritura. Realizar un análisis sobre las concepciones que tiene el profesor universitario colombiano, abrirá caminos que permitirán la transformación de las prácticas de inducción a la escritura científica y se abrirá un espacio a la comprensión del artículo científico como un objeto discursivo dinámico, social y cognitivo. Para ello, se utilizaron las dimensiones transmisional y transaccional (White y Bruning, 2005; Pozo, 2006; Errázuriz, 2017). La investigación se ubicó en el paradigma cualitativo interpretativo por cuanto hubo interacción entre el investigador y los participantes; Las entrevistas y los cuestionarios se realizaron en cada una de las universidades de los profesores. Experiencial, porque la evidencia estuvo determinada por la observación en un ambiente natural y situacional; el campo de estudio se describió de manera minuciosa y personal en tanto se tuvo en cuenta el punto de vista de los participantes, sus valores, sus creencias, sus apuestas y disposiciones (Stake, 2010; Mason, 2002; Kothari, 1984; Bogdan y Biklen, 1982). Con las respuestas a la entrevistas y los resultados del cuestionario, este estudio pudo constatar la convivencia de las dos teorías implícitas (Transmisional y transaccional) que resultan de las maneras como se enseñó a escribir en la academia, de cómo se aprendió a escribir en la práctica, de cómo se vio escribir a otros, de cómo el contexto familiar influyó, de cómo la disciplina se escribe, de cuál es el rol como investigador y profesor universitario; todos ellos factores que se conjugan con unos propósitos sociales, situacionales y motivacionales que juegan un papel fundamental en las creencias personales que se forman sobre la escritura científica.

Palabras clave: Concepciones, escritura científica, profesor universitario

Eje(s) temático(s): Discurso y Educación Resumen del currículo de los autores.

Adriana Gordillo Alfonso. Doctora en Educación por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Magister en Lingüística Hispanoamericana por el Instituto Caro y Cuervo. Ha sido maestra de diversas universidades de Colombia y actualmente es docente titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entre sus publicaciones se encuentran "Habilidades en la redacción de artículos científicos" (2022), "Lectura, escritura e investigación en la educación superior" (2018), "Las bases textuales y los géneros discursivos" (2013), además de numerosos artículos sobre la lectura académica y la escritura científica en revistas especializadas como En signo y pensamiento de la Universidad Javeriana con el artículo "La escritura científica una revisión temática (2018) y en la revista Enunciación de la Universidad Distrital FJC con el artículo "Factores exógenos, teorías implícitas y procedimientos lingüístico - discursivos en la escritura científica" (2019) entre otros.

ALED 2025

SESSÃO DE PÔSTERES -RESUMOS-

Ctrl + F

Os resumos de pôsteres estão classificados por ordem numérica (conforme a programação).

Los resúmenes de carteles están clasificados por orden numérico (según la programación).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“PROJETO ABRAÇOS DE UM LIVRO”, PROABL: RESSOCIALIZANDO MENORES INFRATORES ACOLHIDOS PELA FUNDAÇÃO CASA DE RIBEIRÃO PRETO (SÃO PAULO)

Ana Helena Turko Petruzza
Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo
ana.petruzza@sou.unaerp.edu.br

O projeto “Abraços de um Livro”, PROABL, como projeto de extensão da Universidade de Ribeirão Preto, Unaerp, segue o exemplo dos incentivos à leitura carreado pela FUNAP, Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel. No entanto, inova ao propor que estudantes da graduação em Direito sejam monitores voluntários das leituras realizadas por internos da Fundação CASA. Esses menores têm sua imagem protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o que não impede que se criem estratégias para que eles tenham assegurados seus direitos à educação e cidadania. Como projeto de extensão da Unaerp, este projeto contribui, em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE), para a modelagem da educação desses indivíduos marginalizados, construindo o saber e incentivando a pesquisa de alunos que se voluntariam para a intervenção na realidade social. Os alunos monitores têm a vantagem de atuar em espaços da sociedade, lidar com valores e habilidades que incrementarão sua atuação profissional. Por outro lado, estão os menores que, invisíveis para a sociedade, passam a ter visibilidade e serem alvo de um investimento educacional que pode lhes proporcionar um futuro honrado. Essa interação das duas partes é vista, sob a perspectiva do PROABL, como oportunidade de interagir e proporcionar a educação em uma dimensão que de fato inclui o indivíduo marginalizado. A integração de docentes da Unaerp, graduandos, internos da Fundação CASA, sob as atividades do PROABL, conecta processos educativos escolares (da universidade) e não escolares (Fundação CASA), difunde conhecimento focado na inclusão social, constrói relações sociais, dissemina valores éticos inerentes à aprendizagem para, ao final, estabelecer nova visão de mundo. A metodologia segue princípios já aplicados pelo Observatório do Livro e pela FUNAP, mas adaptada às garantias determinadas pelo ECA. Jovens internos em regra são excluídos de políticas educacionais, aprofundando a desigualdade social. O PROABL, à luz da Constituição Federal e do PNE, contorna problemas sociais e educacionais sob estratégias e diretrizes que superam as limitações da realidade educacional dos internos da Fundação CASA. Trata-se de ação interdisciplinar entre Estado, Políticas Públicas, Educação e alunos monitores, em que processos educacionais extrapolam processos escolares (dentro da universidade) para alcançar processos não escolares (menores internos). Há benefícios tanto para graduandos, sob formação crítica que os torna elementos transformadores da sociedade, quanto para internos da Fundação CASA, recipientes de valores sociais da educação, realizando-se, efetivamente, justiça social e diminuindo as desigualdades.

Palavras-chave: Educação. Ressocialização. Menores Infratores.
Eixo (s) temático: Discurso e Educação. Discurso jurídico.

Esta autora é graduanda do quarto semestre do curso de Direito na Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), São Paulo.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO ACTITUDINAL EN EL TESTIMONIO DEL GENERAL (R) MARIO MONTOYA ANTE EL CASO 03 DE LA JEP: UN ESTUDIO BASADO EN LA TEORÍA DE LA VALORACIÓN

Ana María Bermúdez Otero
Universidad de Cartagena
abermudezo1@unicartagena.edu.co

Este trabajo se enmarca en una investigación de pregrado (2024) realizada en la Universidad de Cartagena, Colombia, bajo la asesoría del docente Freddy Ávila Domínguez, inscrita en la línea de investigación "Discurso, memoria y cultura de paz en el postconflicto colombiano". Esta investigación analiza desde un enfoque crítico los recursos lingüístico-discursivos que soportan el testimonio del general (r) Mario Montoya Uribe, durante la audiencia de versión voluntaria realizada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los días 12 y 13 de febrero de 2020. En el marco del caso 03, referido a los falsos positivos; su declaración adquiere especial relevancia al tratarse de un actor clave en la estructura militar con respecto a los hechos investigados. La controversia en torno a su sinceridad, la responsabilidad asumida y la construcción narrativa de su testimonio motiva este análisis, cuyo propósito es explorar el uso del lenguaje por parte del general Montoya para posicionarse actitudinalmente frente a los hechos, y estimar el impacto de este posicionamiento frente a las narrativas de justicia y memoria histórica en Colombia. La investigación se fundamenta en la teoría de la valoración de Martin y White (2005) dentro de la lingüística Sistémico-Funcional (LSF) de Halliday. Esta teoría examina el sistema de actitud, que incluye afecto, juicio y apreciación, con el fin de identificar los recursos lingüísticos empleados por Montoya para expresar emociones, justificar conductas y evaluar eventos, contribuyendo a la construcción de su imagen en el contexto judicial. Este estudio cualitativo utiliza un enfoque inductivo para analizar el corpus obtenido mediante la transcripción del testimonio. El análisis incluye el contexto histórico e institucional del testimonio, la estructura genérica de la audiencia judicial y un examen detallado del sistema de actitud y sus subsistemas (afecto, juicio y apreciación). Este enfoque discursivo no sólo configura una narrativa de autodefensa, sino que también influye en la percepción pública y jurídica de los eventos narrados. El estudio contribuye a la comprensión de las dinámicas discursivas en contextos de justicia transicional, mostrando cómo el lenguaje gestiona responsabilidad y poder.

Palabras clave: Falsos positivos, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Testimonio, teoría de la valoración, Audiencia judicial.

Eje temático: Discurso, memoria y cultura de paz en el posconflicto colombiano.

Resumen de currículo del autor:

Ana María Bermúdez Otero, estudiante de séptimo semestre de lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena, Colombia. Investigación y análisis del discurso. Asistencia y apoyo logístico el IX Congreso Nacional de la asociación Latinoamericana del estudios del Discurso.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA SAUDADE E DO AMOR NAS LETRAS DO SERTANEJO RAIZ AO SERTANEJO POP

Angélica Mello da Silva

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG - Unidade Carangola)
angelica.1294545@discente.uemg.br

Lucas Piter Alves Costa

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG - Unidade Carangola)
lucas.costa@uemg.br

Este trabalho visa analisar como os sentimentos de amor e de saudade são construídos discursivamente nas letras de músicas do gênero sertanejo ao longo de suas diferentes fases: sertanejo raiz, sertanejo romântico, sertanejo universitário e sertanejo pop. Assim, buscamos compreender os processos discursivos e semióticos envolvidos na construção desses sentimentos, considerando o contexto social e cultural de cada fase do gênero e as transformações nas suas formas de expressão ao longo do tempo. Este estudo se justifica pela necessidade de uma análise crítica sobre como as letras de canções sertanejas, que tratam de temas universais como o amor e a saudade, não apenas expressam esses sentimentos, mas também participam ativamente na construção de sentidos compartilhados dentro de um contexto cultural em transformação. A pesquisa busca ainda identificar as mudanças nas estratégias discursivas utilizadas para tratar essas emoções, desde os valores rurais do sertanejo raiz até o apelo moderno do sertanejo pop. Para isso, este trabalho se baseia na Teoria Semiociológica, de Patrick Charaudeau (2010), principalmente na categoria analítica das estratégias discursivas, sobretudo as de captação. Desse modo, pretendemos analisar como essa estratégia se expressa nas músicas, dado que ela está ligada à afetação das emoções do interlocutor e considerando que os sentimentos de amor e saudade são realçados nas letras das músicas. Além disso, usaremos a concepção de imaginários sociodiscursivos, que são formas de entendimento que se constroem a partir das representações sociais do sujeito, gerando significado sobre os objetos do mundo (Charaudeau, 2017). Nesse viés, a música sertaneja não só reflete as emoções, mas também participa ativamente na construção de uma visão de mundo que é compartilhada por um coletivo de ouvintes. Em vista disso, esperamos identificar como os sentimentos de amor e saudade são não apenas expressos, mas também produzidos discursivamente, refletindo e ao mesmo tempo influenciando as transformações culturais e sociais do Brasil ao longo das décadas, comprovando que o sertanejo é um gênero que, embora evolua, mantém sua forte conexão com as emoções e vivências do público. Essas categorias serão aplicadas para analisar como a saudade e o amor se modificam nas músicas de diferentes épocas, variando conforme o subgênero e o contexto histórico. Metodologicamente, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, com análise de 40 músicas sertanejas, sendo 10 músicas para cada fase do gênero. A seleção das músicas foi feita com base em sua relevância e na abordagem dos sentimentos de saudade e amor. Espera-se que os resultados desta pesquisa revelem as diferentes adaptações dos sentimentos de amor e saudade, acompanhando as fases da música sertaneja e sua capacidade de manter uma conexão emocional com o público.

Palavras-chave: Sertanejo. Amor. Saudade. Semiociológica. Estratégias discursivas.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes

Resumo do currículo dos autores:

Angélica Mello da Silva: graduanda do curso de Letras (Português e Inglês) da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Unidade de Carangola. Integrante do PROTEU - Projeto de Teatro Universitário da UEMG.

Lucas Piter Alves Costa: Professor nível VI-A do curso de Letras (Português/Inglês) da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com pós-doutorado na mesma instituição. Realizou estágio doutoral na Université Paris-Est Créteil - UPEC. Coordenador do PROTEU - Projeto de Teatro Universitário da UEMG.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

VARIACIÓN FORMAL DE LOS MARCADORES DEL DISCURSO: ANÁLISIS DE UN CORPUS DE INTRODUCCIONES DE TRABAJOS DE TITULACIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA

Antonia Rodríguez Jara
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
antonia.rodriguez.j@mail.pucv.cl

Esta investigación se enmarca en los estudios de la gramática del texto y se propone distinguir variantes formales de marcadores del discurso (MD) en textos académicos, particularmente, en trabajos de finalización de grado (TFG). El trabajo se elaboró y presentó para obtener el grado de Licenciada en Lingüística Aplicada durante el año 2023 y fue asesorado por el Profesor Dr. Hernán Robledo Nakagawa, quien se especializa en la variación formal de los MD del español. La problemática recae en el hecho de que el apartado de introducción de trabajos de fin de grado (ITFG) está poco caracterizado lingüísticamente, lo que resulta problemático tanto para los estudiantes que deben escribirlo como para los investigadores del género. En esta línea, el análisis de los MD puede contribuir a la caracterización de las ITFG debido al rol que cumplen en la organización, cohesión y coherencia del discurso, sin embargo, la delimitación de la clase funcional de los MD, así como el análisis de su estructura formal en textos reales no están del todo estudiadas. En este sentido, los MD han sido caracterizados como unidades lingüísticas categorialmente heterogéneas, que no poseen del todo significado semántico, que actúan a nivel discursivo y que, a raíz de procesos graduales de cambio lingüístico –lexicalización y gramaticalización–, poseen invariabilidad formal. A pesar de esto último, ha quedado en evidencia que, en el uso, **los usuarios de la lengua utilizan repertorios de MD que presentan algún grado de variación en su estructura formal y las funciones que desempeñan** (Briz, Pons & Portolés, 2008; Calsamiglia y Tusón, 1999; Cornillie & Gras, 2015; Martín Zorraquino, 2010; Martín Zorraquino & Portolés, 1999; Montolío, 2001; Polanco, 2014). Considerando esto, el objetivo general de la investigación es distinguir variantes formales de MD en ITFG de Ingeniería Mecánica. Para ello, se analiza un corpus de 25 ITFG de Ingeniería Mecánica y, en primer lugar, se identifican y clasifican automáticamente y manualmente todas las unidades que funcionan como MD en el corpus siguiendo las taxonomías de Martín Zorraquino y Portolés (1999) y Calsamiglia y Tusón (1999). Luego, mediante análisis manual, se identifican grupos de MD que presentan variaciones en su estructura dentro de paradigmas formales. Finalmente, se identificaron 379 MD, la mayoría, conectores. Posteriormente, se identificó un total de 79 variantes (283 ocurrencias en el corpus, lo que equivale a un 75,5% del total de los MD identificados) las que se agruparon en 25 paradigmas formales, del tipo “expresiones conectivas consecutivas que incluyen debido a”, como *debido a lo anterior* y *debido a + SN*. Si bien estos resultados no son generalizables, constituyen un aporte a la descripción de la variación formal de los MD en español. Para inicios del 2025, se proyecta duplicar el tamaño del corpus considerando ITFG de otras carreras STEM, específicamente, Ingeniería Civil Informática e Ingeniería en Ejecución Informática. Estos resultados pueden contribuir a la enseñanza de la escritura de ITFG, a la creación de diccionarios especializados de MD y al desarrollo de herramientas automáticas de análisis de texto.

Palabras clave: Marcadores del discurso. Discurso académico. Análisis semiautomático del discurso. Lengua escrita.

Eje(s) temático(s): Discurso y Pragmática, Discurso y Educación.

Resumen de la hoja de vida de la autora:

Antonia Rodríguez Jara es Licenciada en Lingüística y Literatura con mención en Lingüística Aplicada y Profesora de Lengua y Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha investigado en el área de los estudios de la gramática del texto, particularmente, la variación formal de los marcadores del discurso del español. Ha presentado sus trabajos en el XX Congreso Internacional ALFAL 2024 y en el VI Workshop de Procesamiento Automatizado de Textos y Corpus.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ANÁLISE DO DISCURSO DE ENRIQUECIMENTO NAS REDES SOCIAIS

Camila Alves Melo Ferreira
Universidade Federal de Minas Gerais
camilaalvesm.ferreira@gmail.com

A pesquisa “Análise do discurso de enriquecimento nas redes sociais”, situada na Análise do Discurso Francesa (ADF), no nível da graduação, é orientada pelo professor Renan Belmonte Mazzola e parte do pressuposto que, no contexto das mídias sociais, diversas personalidades criam conteúdo sobre os mais diversos temas. Esse é o caso de Thiago Nigro, *influencer* do mercado financeiro desde 2016. Em postagens recentes, é possível notar a coexistência entre o conhecimento técnico e o comportamental. Dessa maneira, o seguidor se depara tanto com diretrizes de melhores atitudes para o seu capital, quanto com hábitos e comportamentos que seriam essenciais para o enriquecimento. Nesse sentido, analisou-se o discurso desse criador de conteúdo, a partir do conceito-análise “enriquecimento”. A partir disso, o *corpus* foi formado com 60 ocorrências retiradas do perfil do Instagram @thiago.nigro, entre o segundo semestre de 2023 e o primeiro de 2024. Assim, objetiva-se, especificamente, analisar o conceito-análise “enriquecimento” nesses conteúdos e compreender os pontos de vista e valores associados. Ainda, procuramos avaliar a meritocracia nesses enunciados e investigar se o influenciador considera diferenças econômicas e sócio-históricas. A pesquisa possui caráter descritivo e explicativo, já que objetiva coletar, selecionar e classificar dados textuais associados ao enriquecimento e analisar seu objeto: os valores e visões de mundo atrelados ao discurso produzido por Nigro. Isso foi realizado a partir dos referenciais teórico-metodológicos da Análise do Discurso Francesa (ADF), principalmente dos trabalhos de Michel Pêcheux. Com relação às fontes, este projeto se baseou em fontes primárias, uma vez que o corpus foi composto por postagens feitas pelo influencer em suas redes. No que se refere aos resultados, adotamos a perspectiva qualitativa interpretativista, realizando análises sobre estruturas linguístico-discursivas e evidenciando quais FDs podem ser identificadas nos enunciados selecionados. Até o momento, foi possível perceber uma heterogeneidade na construção do conceito de enriquecimento, notada na divisão das ocorrências em dois grupos parafrásticos principais: Sacrifício (grupo 1) e Destino (grupo 2). No primeiro caso, há a construção do processo de enriquecimento como resultado direto do trabalho excessivo e, com isso, da renúncia ao prazer momentâneo e ao descanso. Em termos gerais, verificamos que esses enunciados constroem o enriquecimento como produto de sacrifícios. Por outro lado, percebemos que o segundo grupo parafrástico valoriza a atuação do tempo e do destino. Dessa forma, a riqueza não está atribuída ao trabalho excessivo ou às escolhas difíceis, mas à espera e à paciência. Há, assim, uma perspectiva esperançosa e acalentadora que aponta a paciência como meio para o enriquecimento. Com isso, tais enunciados em questão dialogam tanto com o público que acredita no mérito pessoal como via de conquista da riqueza quanto com os seguidores adeptos a uma visão esperançosa do destino. Assim, o poder de alcance é expandido, já que os conteúdos abrangem a existente pluralidade de auditórios. Em suma, concluímos preliminarmente que o conceito-análise escolhido não é construído de maneira uniforme dentre as ocorrências, haja vista os dois grupos parafrásticos, que oscilam na concepção desse processo. Essa heterogeneidade faz parte do próprio processo discursivo, criado a partir de um ‘jogo de espelhos’, em que a configuração do discurso considera o público esperado. Ainda, por concatenar enriquecimento e mérito pessoal, esses discursos se inserem em uma Formação Ideológica capitalista e liberal, dado a valorização do capital e da ação individual, notadamente descolada de determinações sociais.

Palavras-chave: Análise do discurso. Redes Sociais. Enriquecimento. Eixo (s) temático: Discurso e Redes Digitais
Resumo do currículo dos autores.

Camila Alves Melo Ferreira. Estudante do 8º período em Letras na Universidade Federal de Minas Gerais. Realiza Iniciação Científica em Análise do Discurso, sob a orientação do professor Renan Belmonte Mazzola, desde o primeiro semestre de 2024.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ARGUMENTAÇÃO POLÊMICA EM TORNO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO NO CONTEXTO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018

Camila Madureira
Universidade Federal de Minas Gerais
Camilamadu213@ufmg.br

Em 2018, durante a campanha para as eleições presidenciais, foi possível notar o grande uso do apelo para métodos argumentativos polêmicos por parte dos candidatos que pleiteavam o cargo para presidencial, muitos desses discursos foram frutos de uma polarização política que assombrava e ainda o assombra o país até os dias atuais. Segundo Fiorin, a argumentação tem a finalidade de persuadir e, partindo de tal premissa, temos que, em determinados debates e discussões, estamos propensos a uma tentativa de convencer e ser convencido por meio da elocução. Além disso, Ruth Amossy afirma que as polêmicas atraem porque são lúdicas, o que significa dizer que elas não têm a menor intenção de formar um pensamento crítico e reflexivo, mas podem gerar entretenimento e chamar atenção com facilidade. A partir disso, pretendeu-se com esse trabalho, analisar, em especial, a argumentação polêmica no contexto das eleições presidenciais de 2018, mais especificamente no que diz respeito aos debates que se deram acerca da desigualdade de gênero. Os objetivos específicos, por sua vez, foram estudar o campo da retórica e dos estudos de argumentação; Compreender o funcionamento da argumentação polêmica no interior desses campos; Selecionar as falas polêmicas do candidato Jair Bolsonaro no contexto de debates e entrevistas televisionados na corrida presidencial de 2018 para composição do *corpus*; Recortar as falas polêmicas associadas ao tema da desigualdade de gêneros; Realizar análises das argumentações polêmicas no quadro da retórica e da argumentação. Como justificativa, o projeto se faz relevante pois visa identificar nos enunciados proferidos pelo então candidato à presidência da república, Jair Bolsonaro, características que justifiquem determinados comportamentos e estratégias argumentativas em seu discurso. A pesquisa fundamenta-se teoricamente nos campos da retórica e da argumentação, representados pelas obras de Aristóteles (2013), Perelman e Tyteca (2005), Fiorin (2015), Amossy (2017), e Reboul (2004). Metodologicamente, a pesquisa possui caráter bibliográfico-documental, de natureza descritiva e explicativa, uma vez que objetiva selecionar, recortar, descrever e analisar os dados com base em referenciais teórico-metodológicos dos campos da retórica, da argumentação e do discurso. A pesquisa intenciona também explicar a natureza do seu objeto, qual seja, a configuração da polêmica na política e na mídia brasileira. Com relação às fontes, a pesquisa trabalhou com fontes diretas - o corpus propriamente dito - derivado de documentos escritos e/ou audiovisuais compostos por enunciados políticos que circulam nos grandes portais de notícia brasileiros e nas redes digitais. No que se refere aos resultados, a pesquisa trabalhou com a perspectiva qualitativa, intencionando realizar análises sobre estruturas linguístico-discursivas atreladas aos mecanismos de sua interpretação no âmbito dos contextos imediatos e mais amplos. Os principais resultados do trabalho apontaram como a argumentação se comporta diante do cenário público, e como ela é capaz de influenciar e, nesse caso, até mesmo, eleger um candidato à presidência da república. Foi possível comprovar a partir das análises e da sistematização dos resultados que o candidato Bolsonaro se mostrou inconsistente e superficial nos argumentos utilizados, e foi notável que as estratégias e comportamentos de seus adversários se mostraram mais efetivas.

Palavras-chave: Desigualdade de Gênero. Polêmica. Argumentação. Polêmica argumentativa. Debate Político.

Eixo (s) temático: Discurso e Política Resumo do currículo dos autores.

Graduanda do curso de Letras da Faculdade de Letras (FALE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO, ARTE, CULTURA: EFEITOS DE SENTIDO NA PROVA DO ENEM 2023

Déborah Vitória de Souza Silva
Universidade Federal de Pernambuco
deborahdsouzas@gmail.com

Este trabalho analisa os efeitos relacionados à arte e à cultura na prova de Linguagens do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023, com base na Análise do Discurso materialista, visando compreender como esses temas são mobilizados para refletir sobre contextos sociais, históricos e políticos. Segundo Neckel (2019), é essencial compreender os diversos modos de funcionamento das expressões artísticas, dada sua vasta gama de manifestações materiais. Essas expressões não apenas variam em formas visíveis, mas também se entrelaçam com questões sócio-históricas e ideológicas distintas. Assim, a investigação proposta não apenas ilumina a inter-relação entre arte e cultura, mas também revela como essa articulação pode contribuir para a formação de uma compreensão crítica e reflexiva do mundo contemporâneo, preparando os estudantes para os desafios e transformações da sociedade atual. A pesquisa parte da hipótese de que a prova não apenas avalia competências textuais, mas promove uma leitura crítica ao articular questões de arte e cultura em múltiplas materialidades, como pinturas, canções e produções literárias, instigando os candidatos a reconhecerem as inter-relações entre essas manifestações e suas condições de produção. O objetivo principal da pesquisa é compreender como a prova de Linguagens integra elementos artísticos e culturais em suas questões, analisando de que modo estas fomentam leituras críticas que conectam passado e presente. O estudo selecionou questões que exploram desde obras visuais, como *Eternos Caminhantes* de Lasar Segall, até canções de Caetano Veloso, entre outras que envolvem diversas linguagens artísticas. A análise dessas questões revelou que a prova promove um diálogo interdisciplinar, relacionando arte e cultura a movimentos históricos e sociais. Questões como a recepção crítica da obra de Segall durante o nazismo e a influência do rap indígena como forma de resistência cultural revelam o caráter político das manifestações artísticas. Por meio desses exemplos, o ENEM 2023 se afirma como uma plataforma de construção de sentido que aborda temas de identidade, diversidade e resistência cultural, conectando as artes a questões sociais amplas. Sob a ótica da Análise do Discurso, os conceitos de ideologia, sujeito e memória discursiva emergem como centrais para compreender as inter-relações entre arte e cultura, reforçando a natureza fluida e dinâmica dos sentidos produzidos no exame. Assim, este estudo evidencia o papel educativo do ENEM ao inserir temáticas artísticas e culturais como ferramentas de crítica social, contribuindo para a formação de uma cidadania crítica e reflexiva. A pesquisa também destaca a relevância da leitura interpretativa, necessária para acessar os múltiplos significados que atravessam a prova e para compreender as implicações históricas e culturais das questões analisadas.

Palavras-chave: Análise de Discurso. Sentidos. ENEM. Arte. Cultura.
Eixo (s) temático: Discurso, literatura e outras artes

Graduada em Letras Português-Licenciatura pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e integrante do Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual (NEPLEV/UFPE-CNPq). Além disso, atuei também como membro do Laboratório de Edição e Documentação Linguística de Pernambuco (LeDoc-UFPE), sob orientação do Prof. Dr. Cleber Alves de Ataíde, e fui bolsista no Programa Institucional de Residência Pedagógica (RP) sob a coordenação do Prof. Dr. Emanuel Cordeiro da Silva e Prof. Dr. Cleber Alves de Ataíde (UFPE). Fui bolsista de Iniciação Científica da PROPESQI/UFPE no edital de 2023-2024, sob orientação da Profa. Dra. Fernanda Galli.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CONFIGURANDO A MULHER NO ESCURO: A REPRESENTAÇÃO DO ETHOS FEMININO NO DARK ROMANCE SICK OBSESSION

Diane Almeida da Silva
Instituto Federal do Amapá
almeidadiane2@gmail.com

Teresinha Rosa de Mescouto
Instituto Federal do Amapá
teresinha.mescouto@ifap.edu.br

A pesquisa aborda a construção do ethos feminino no gênero literário emergente dark romance, tendo como objeto de análise a obra *Sick Obsession*, de Mi Oliveira, publicada na plataforma Wattpad. O gênero, caracterizado por narrativas intensas e sombrias, problematiza relações de poder, identidade e gênero, inserindo-se em um cenário literário digital e colaborativo. A obra analisada narra a história de Louise Turgeniev, prometida ao mafioso russo Thomas Orlov, explorando temas como submissão, violência e amor tóxico. O estudo é motivado pela crescente popularidade do dark romance e pelo padrão nas representações de personagens femininas subjugadas aos protagonistas masculinos. A pesquisa justifica-se pela contribuição ao estudo acadêmico de gêneros literários digitais pouco explorados e pela articulação interdisciplinar entre literatura e análise do discurso. Propõe-se examinar como o ethos feminino é construído e debatido, destacando questões socioculturais e ideológicas contemporâneas. O objetivo geral investiga a representação do ethos feminino na obra *Sick Obsession* e a recepção desta construção pelos leitores no Wattpad. Entre os objetivos específicos, destacam-se: a contextualização do dark romance; análise das representações de gênero e a da construção discursiva do ethos feminino pela protagonista, narradora e leitores; e identificação de possíveis polêmicas nos discursos mobilizados. O referencial teórico combina literatura, história, sociologia e linguística. No campo literário, recorre-se às contribuições de Fajardo (2023) sobre o dark romance e Simone de Beauvoir (*O Segundo Sexo*) e Peter Stearns (*História das Relações de Gênero*) para contextualizar representações históricas da mulher. Na análise discursiva, os conceitos de ethos, cenografia, formação discursiva e polêmica de Dominique Maingueneau, orientam a investigação. Esses conceitos permitem explorar a construção identitária de gênero e os embates discursivos que permeiam a narrativa e a interação dos leitores. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa enunciativo-discursiva. O corpus é composto pelos enunciados da obra *Sick Obsession* e comentários dos leitores no Wattpad. A análise se organiza em três categorias de enunciados: (a) os expressos pela protagonista sobre si mesma; (b) os da narradora; e (c) os dos leitores sobre a(s) representação(es) construídas da personagem e, assim, examina as condições sócio-histórico-ideológicas que moldam o ethos feminino e sua validação pela cenografia, bem como possíveis controvérsias nas representações. A pesquisa preliminar indica que o dark romance reflete um espaço ambíguo entre a perpetuação de estereótipos de gênero e a contestação de normas culturais. Nos comentários do Wattpad, observa-se um diálogo ativo entre leitores, com opiniões que tanto reforçam quanto contestam a construção da protagonista Louise. Esse cenário aponta para uma tensão discursiva que reflete questões mais amplas de gênero na contemporaneidade.

Palavras-chave: Dark romance. Ethos. Formações discursivas. Literatura digital.

Eixo (s) temático: Discurso e Mídias. Discurso, Gênero e Sexualidade. Discurso, Literatura e outras artes.

Resumo do currículo dos autores.

Graduanda em Letras-Português/Inglês (IFAP). Atuante na área de pesquisa da análise discurso sob a perspectiva de Dominique Maingueneau.

Mestra em Letras - (PPGL-UFGA); Doutoranda do PPGL (UFGA). Professora EBTT de Língua Portuguesa e Literatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), Campus Macapá; vinculada ao Colegiado do Curso Superior de Licenciatura em Letras Português Inglês; integrante dos grupos de Pesquisas Línguas, Inclusão, Literatura, Artes e Sociedade (LILAS) e do Centro de Estudos sobre Louceiras do Maruanum, Mulherismo, Decolonialidade e Relações Étnico-raciais. Desenvolve pesquisas na área da Linguística, análise do discurso, cinema, educação e relações de gênero.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

OBSERVAÇÕES SOBRE O POTENCIAL DOS CHATBOTS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA DE APRENDIZADO NA AQUISIÇÃO DO INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

Georgia Kathleen Narcisa Gomes
UEMG
georgiagg02@gmail.com

Este trabalho realiza uma análise do discurso do artigo Transforming Language Education: A Systematic Review of AI-powered Chatbots for English as a Foreign Language Speaking Practice (Transformando o Ensino de Idiomas: Uma Revisão Sistemática de Chatbots com Tecnologia de IA Para Prática de Língua Inglesa Como Língua Estrangeira), dos autores Jinming Du e Ben Kei Daniel. O artigo original examina o uso de Chatbots movidos por Inteligência Artificial no ensino do inglês como língua estrangeira, com ênfase na prática de conversação, destacando o impacto dessas tecnologias na educação de idiomas. Com base nesse estudo, esta pesquisa analisa as narrativas discursivas presentes no texto, explorando os significados implícitos e explícitos que sustentam o papel atribuído aos Chatbots no contexto educacional. A análise utiliza uma abordagem descritiva e qualitativa, além de princípios da análise crítica do discurso como base teórica, considerando como a linguagem empregada no artigo constrói uma visão sobre a tecnologia enquanto solução educativa inovadora. Elementos discursivos como terminologia e argumentos utilizados para defender a eficácia dos Chatbots são investigados para compreender como o texto fortalece uma perspectiva específica em relação a popularização do uso de Inteligência Artificial. Por exemplo, o discurso do artigo frequentemente associa sentimentos como conforto e motivação à experiência de usuário do aprendiz, promovendo uma narrativa predominantemente otimista em relação às suas potencialidades. Paralelamente, a pesquisa explora como os desafios mencionados no artigo, como as limitações no reconhecimento automático da fala, são apresentados em relação aos benefícios destacados. A pesquisa aponta que, embora o artigo contribua significativamente para o campo ao reunir evidências e dados empíricos sobre a eficácia dos Chatbots, ele também participa de uma construção discursiva que naturaliza a integração tecnológica no ensino sem uma análise crítica suficiente de seus possíveis impactos negativos. Este trabalho apresenta relevância social e acadêmica ao oferecer observações críticas vinculadas a um estudo recente sobre uma tecnologia de crescente popularidade, incentivando diálogos acerca de suas potencialidades e riscos, tendo como objetivo a caracterização de uma perspectiva relevante ao cenário atual do ambiente sócio-acadêmico no que se refere a utilização da Inteligência Artificial no aprendizado de línguas estrangeiras, mais especificamente os Chatbots na Língua Inglesa, destacando a importância de analisar criticamente os discursos acadêmicos sobre tecnologia na educação, reconhecendo tanto seu papel na promoção de avanços quanto os desafios que podem surgir dessas mudanças. Em síntese, este trabalho oferece uma reflexão discursiva sobre o impacto de uma narrativa específica acerca do uso de Chatbots no ensino de línguas, contribuindo para um debate mais equilibrado sobre o futuro das práticas de aprendizado mediadas por IA.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Chatbots. Aprendizado da Língua Inglesa. Língua Estrangeira. Tecnologia.

Eixo (s) temático: Discurso e Inteligência artificial.

Resumo do currículo dos autores:

Georgia Kathleen Narcisa Gomes: Graduada do curso de Letras (Português e Inglês) da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) - Unidade de Carangola. Integrante do PROTEU - Projeto de Teatro Universitário da UEMG.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

AS IMAGENS DE LEITOR NO LIVRO DIDÁTICO KEYNOTE 1 – UM ESTUDO DISCURSIVO

Iranan Flavio do Nascimento
Universidade Federal de São João del-Rei
irnanflavio2@gmail.com

A pesquisa aqui apresentada, intitulada As Imagens de Leitor no Livro Didático Keynote 1 – Um Estudo Discursivo, se encontra no campo da Análise do Discurso, sobretudo de matriz francesa, pecheutiana, e toma como objeto de estudo as atividades de leitura em língua inglesa presentes no livro Keynote 1. Uma vez que livro didático em questão é utilizado em algumas disciplinas do curso de licenciatura em Letras - Língua Inglesa e suas Literaturas da Universidade Federal de São João del-Rei, justifica-se a pesquisa na medida em que a mesma pode não apenas contribuir para estudos acerca do livro didático de língua estrangeira, mas também fornecer reflexões importantes sobre a aprendizagem de leitura em língua inglesa, com possíveis implicações para a formação do professor de inglês. A pesquisa tem por objetivo geral delinear as imagens de leitor pressupostas e/ou reproduzidas pelos enunciados das atividades presentes nas seções de leitura de cada unidade do livro. A partir da análise de tais enunciados será possível identificar a prevalência de imagens de um leitor interditado em seu gesto interpretativo, ou talvez a predominância de um leitor que é capaz de efetivamente interpretar, ou ainda uma heterogeneidade na qual as duas imagens estão igualmente presentes, constituindo uma contradição entre o leitor silenciado e o leitor intérprete. Os objetivos específicos partem da descrição dos enunciados, seguida da interpretação dos mesmos a fim de identificar as imagens de leitor pressupostas e/ou reproduzidas e, por fim, a discussão das possíveis implicações para o ensino de leitura em língua inglesa. Como fundamentação teórica, a pesquisa se baseia nos conceitos de ideologia, discurso e imagem no âmbito da Análise de Discurso pecheutiana, bem como em outros autores que tomam o livro didático e a leitura como objetos que podem ser abordados a partir de uma perspectiva discursiva da linguagem. O corpus, que é constituído dos enunciados que compõem as atividades das doze seções de leitura presentes no livro, será analisado a partir da descrição destes enunciados de forma que os classifique enquanto imperativos, interrogativos, declarativos, ou questões fechadas ou abertas, o que permite delinear imagens de um leitor que é ou não capaz de interpretar efetivamente. O trabalho está em desenvolvimento e ainda não há resultados preliminares.

Palavras-chave: Discurso. Ideologia. Imagem. Livro Didático. Leitura.
Eixo (s) temático: Discurso e Educação.

Aluno do curso de graduação em Letras - Língua Inglesa e suas Literaturas da Universidade Federal de São João del-Rei, bolsista da pesquisa de Iniciação Científica intitulada As Imagens de Leitor no Livro Didático Keynote 1 – Um Estudo Discursivo.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

MEMES Y CULTURA POPULAR: LENGUAJE VISUAL Y HUMOR EN REDES SOCIALES

Jeison Fernando Santiago Zabaleta
Universidad de Cartagena
jsantiago@unicartagena.edu.co

En la era digital, los memes se han convertido en una de las formas predominantes de comunicación, especialmente entre los jóvenes, incluyendo aquellos del Caribe colombiano. Estas piezas visuales y textuales trascienden su naturaleza humorística, funcionando como vehículos para expresar identidad, criticar problemas sociales y fortalecer lazos comunitarios. En este contexto, surge la necesidad de comprender cómo los memes reflejan y transforman la cultura popular, particularmente en una región marcada por una rica diversidad cultural como el Caribe colombiano. El objetivo principal de esta investigación es analizar cómo los memes que circulan en redes sociales representan elementos culturales, lingüísticos y sociales de esta región, destacando el papel del humor como herramienta de conexión y crítica social. Para ello, se fundamenta en teorías del análisis crítico del discurso, la semiótica social y los estudios de cultura popular, abordando los memes como artefactos multimodales que integran texto, imagen y contexto sociocultural para generar significado. Metodológicamente, el estudio emplea un enfoque cualitativo basado en el análisis multimodal de una selección de memes representativos, recopilados de plataformas como Instagram y Facebook. El análisis considera elementos distintivos de la identidad cultural de la región, como el lenguaje coloquial costeño, referencias a géneros musicales como la champeta, y representaciones de situaciones cotidianas características de la vida en el Caribe. Los resultados preliminares evidencian que los memes no solo reproducen rasgos culturales locales, sino que también actúan como mecanismos de resistencia y empoderamiento frente a problemáticas sociales, como la desigualdad, la corrupción y el racismo. Sin embargo, el estudio también identifica desafíos éticos, dado que ciertos memes perpetúan estereotipos y discursos de exclusión. Este trabajo contribuye a comprender el papel de los memes en la construcción y negociación de identidades culturales en entornos digitales. Además, ofrece una visión crítica sobre el impacto social de estas formas contemporáneas de comunicación, evidenciando su capacidad para generar reflexiones sobre la identidad y la cultura en el contexto del Caribe colombiano.

Palavras-chave: Memes. Cultura popular. Redes sociales. Caribe colombiano. Humor. Identidad cultural. Análisis crítico del discurso. Multimodalidad.
Eixo (s) temático: Discurso y Redes sociales

Resumo do currículo dos autores.

Jeison Fernando Santiago Zabaleta. Estudiante del Programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena. Miembro del grupo de investigación Texcultura y del semillero AUGE (Análisis de usos gramaticales em español).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

AMIZADE OU RIVALIDADE? UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA RELAÇÃO BRASIL-ARGENTINA E A SÉRIE 'INVEJOSA

Janaina Pimentel Lopo Dantas
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
jennahlpimentel@gmail.com

Laisa Stephanie Sousa Lessa
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
stephanielessa16@gmail.com

A relação entre Brasil e Argentina é marcada por uma complexa história de rivalidade e amizade, cujas manifestações podem ser observadas em diferentes esferas, como no futebol, na política e na cultura. Ao longo dos anos, essa relação tem sido permeada por estereótipos e construções discursivas que moldam a percepção pública sobre os dois países. No campo esportivo, por exemplo, as disputas entre as seleções de futebol são intensamente acompanhadas, contribuindo para uma narrativa de "rivalidade histórica", enquanto, ao mesmo tempo, em outras áreas, como o comércio e as relações diplomáticas, é possível identificar laços de cooperação e parceria. Esses contrastes acabam por alimentar uma visão ambígua sobre a relação entre Brasil e Argentina, que oscila entre amizade e rivalidade. A mídia, tanto jornalística quanto audiovisual, desempenha um papel fundamental na construção e manutenção desses estereótipos. A forma como os países são retratados na imprensa e nas produções cinematográficas e televisivas têm um impacto significativo na formação das identidades nacionais e nas percepções interculturais. Em muitos casos, a mídia reforça visões simplificadas e binárias dos países, seja exaltando suas virtudes ou destacando suas falhas, o que contribui para a perpetuação de estereótipos. No caso da Argentina e do Brasil, por exemplo, frequentemente os argentinos são retratados como "sérios" e "orgulhosos", enquanto os brasileiros são vistos como "alegres" e "informais", estabelecendo uma dicotomia que nem sempre corresponde à realidade. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar dois exemplos específicos de como esses estereótipos e representações discursivas são abordados na mídia: a notícia "A amizade brasileira-argentina", publicada no jornal argentino Clarín (2020), e a série argentina Invejosa (Netflix, 2024). A análise desses materiais visa explorar como a amizade entre os dois países é discursivamente construída e reconfigurada nas narrativas jornalísticas e audiovisuais. Utilizando a Análise do Discurso Francesa (PÊCHEUX, 1969, 1975, 1981, 1982, 1983) como abordagem teórico-metodológica, e os estudos sobre estereótipos (Amossy & Pierrot, 2005) como referência, a pesquisa buscará identificar as estratégias discursivas que operam tanto para reforçar quanto para subverter os estereótipos nacionais. Através dessa abordagem, o estudo também pretende refletir sobre as implicações sociais e políticas dessas representações, oferecendo uma análise da influência da mídia na formação das imagens que Brasil e Argentina têm um do outro. Ao final, espera-se contribuir para um entendimento mais profundo das dinâmicas culturais e discursivas que moldam a relação entre os dois países na contemporaneidade.

Palavras-chave: Estereótipos. Brasil. Argentina. Eixo (s) temático: Discurso e Mídias
Resumo do currículo dos autores.

Janaina Pimentel Lopo Dantas é estudante do Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I, Salvador. Bolsista FAPESB de Iniciação Científica, com o subprojeto de pesquisa "Discursos e estereótipos sobre a sociedade brasileira no jornalismo internacional".

Laisa Stephanie Sousa Lessa é estudante do Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I, Salvador. Bolsista FAPESB de Iniciação Científica, com o subprojeto de pesquisa "Discursos e estereótipos sobre o brasileiro na TV e no cinema".

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA MEMÓRIA E DA RESISTÊNCIA: REPRESENTAÇÕES PARA EUNICE PAIVA EM AINDA ESTOU AQUI, ESCRITO POR SEU FILHO MARCELO RUBENS PAIVA

Marcia Elisia Matos Aguiar
Universidade Federal de Minas Gerais
marciaelisia475@gmail.com

Raquel Abreu-Aoki
Universidade Federal de Minas Gerais
raquelabreuaoiki@ufmg.br

Este trabalho propõe uma análise das projeções discursivas de Eunice Paiva no livro *Ainda Estou Aqui* (2015), de Marcelo Rubens Paiva, enfatizando como a memória e a resistência de sua trajetória são narradas e reconstruídas por seu filho. A obra combina memória pessoal e coletiva ao revisitar a vida de Eunice, marcada pela oposição à Ditadura Civil-Militar brasileira (1964–1985) e pela busca da verdade sobre o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva. Posteriormente, essa narrativa incorpora a experiência do Alzheimer de Eunice, mostrando-a como um indivíduo fragmentado, como a própria vida: forte e frágil, memória e esquecimento. O conceito de *récits de filiation*, desenvolvido por Dominique Viart (2009), é central para compreender a narrativa, pois a obra busca reconstruir memórias familiares fragmentadas e dar voz a indivíduos marcados pelo apagamento. Viart (2009) define os *récits de filiation* como narrativas que investigam memórias de parentes ou ancestrais, articulando lacunas, silêncios e fragmentos em busca de sentido e conexão com o passado. Em *Ainda Estou Aqui*, Eunice é retratada como uma guardiã da memória de Rubens Paiva e como um elo intergeracional que conecta Marcelo às transformações históricas e sociais do Brasil. A partir de fragmentos, silêncios e lacunas, o narrador constrói uma narrativa ética e emocional que articula memória pessoal e coletiva. Para realizar a análise, utilizamos como fundamentação teórica as contribuições de Aleida Assmann (2011) e Marianne Hirsch (2012), que abordam a memória como um processo dinâmico e intergeracional, articulando as noções de memória cultural e pós-memória. Assmann (2011) destaca como a memória cultural organiza narrativas coletivas de longo prazo, enquanto Hirsch (2012) aponta como a pós-memória opera na geração posterior, reconstruindo histórias de traumas que não foram vivenciados diretamente. Na obra de Marcelo Rubens Paiva, a memória de Eunice é ressignificada por meio da voz de seu filho, que tenta preencher lacunas e restaurar a dignidade apagada pelos silêncios da ditadura e pela perda causada pelo Alzheimer. Além disso, a análise considera a teoria do ponto de vista de Alain Rabatel (2016), que permite observar como o narrador organiza diferentes perspectivas e assume a responsabilidade enunciativa ao articular as vozes de Eunice e de outras personalidades históricas e familiares. Rabatel (2016) fornece ferramentas para explorar como o discurso de Marcelo constrói uma visão multifacetada de Eunice, mesclando admiração, fragilidade e resistência. Por fim, dialogamos com as reflexões de Veena Das (2007), que investigam como os traumas históricos se inscrevem no cotidiano e moldam relações familiares. Eunice, enquanto guardiã da memória de Rubens Paiva e símbolo de resistência à violência do Estado, representa também como o sofrimento histórico é absorvido nas práticas cotidianas e nas relações familiares descritas na obra. Com base nessas teorias, este trabalho analisa como o livro *Ainda Estou Aqui* articula memória, subjetividade e resistência, projetando para Eunice Paiva uma imagem que transita entre as marcas de um passado político traumático e os desafios impostos pelo Alzheimer. A narrativa resgata e molda a memória de Eunice em diferentes contextos históricos e subjetivos, revelando como sua trajetória é reinterpretada pelo ponto de vista do narrador, ampliando o alcance discursivo da obra para além do plano pessoal, em diálogo com a memória coletiva brasileira.

Palavras-chave: Análise do Discurso. Identidade biografada. Memória coletiva. Ditadura Civil-Militar.
Eixo (s) temático: Discurso e Política (Discurso y Política)

Resumo do currículo dos autores.

Marcia Elisia Matos Aguiar. Graduanda em Letras (Licenciatura – Português) pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Raquel Abreu-Aoki. Professora adjunto na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Graduação e Pós-graduação.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

QUANTOS SUJEITOS PODE HABITAR EM UM SÓ? UMA ANÁLISE DO PAPEL DO TRAVESTIMENTO

Maria Clara Sousa Silva
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB
202220129@uesb.edu.br

Marcus Antônio Assis Lima
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB
malima@uesb.edu.br

Ancorado na teoria da Semiologia de Charaudeau (1983-2005), a qual trate-se da recuperação do sujeito da linguagem no interior do discurso, bem como alicerçado no sujeito que busca, na escrita, uma forma de desabafo enquanto Narrativa de Vida (Machado, 2020), que refere-se a um tipo de escrita no qual o autor compartilha uma experiência de vida, utilizando correções e/ou adições de elementos narrativos como uma estratégia discursiva, persuasiva e emotiva para enfatizar ao leitor a complexidade do que está sendo narrado, este trabalho tem como objetivo principal analisar o livro “Me chama de Cassandra” (Gala, 2023) enquanto gênero dramático, no qual o autor, envolvido na narração do personagem principal que se utiliza do travestimento (Queiroz, 2013) como uma performance de gênero de um mecanismo escritural do seu discurso em que a vestimenta e a escrita são tecnologias tradicionais juntamente com a exposição de uma experiência travestida, que o autor da obra vincula ao personagem Raul/Cassandra, para conduzir o leitor a uma viagem para o mais profundo da subjetividade do jovem que não se reconhece em seu próprio corpo, mas que tenta encontrar espaço para se descobrir e manifestar a sua essência através de uma história lírica e realista sobre a vida. Através de reuniões de revisão e discussão acerca da Análise Semiológica do Discurso (Charaudeau 1983-2005), bem como no gênero Narrativa de Vida (Machado, 2022), como também o Travestimento na literatura, gênero e escrita (Queiroz, 2013) fizemos à análise discursiva sobre o que versem o objeto de pesquisa “Me chama de Cassandra” (Gala, 2023) junto com a leitura e fichamento analítico deste último, respaldando-se no referencial teórico supracitado. Nessa análise, busca-se determinar quais os sujeitos da linguagem são encontrados e expressados na narrativa em questão, como também evidenciar a identidade social, através da criação de um quadro situacional de comunicação, que estabeleça uma discussão acerca de qual corpo assume o discurso a ser lido e julgado pelo leitor. Neste sentido, os resultados presumem que o autor faz uma simbiose entre Raul e Cassandra, em uma tentativa de construir uma identidade social que evidencie a sua essência de ser. Nessa compreensão, os pressupostos apontam a uma resignificação do corpo para um discurso conectado com o ser social e que se pode observar como a mudança, mesmo que sutil do discurso, pode tornar a história totalmente diferente.

Palavras-chave: Narrativa de vida. Travestimento. Dramatização. LGBTQIAPN+.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo dos autores.

Maria Clara Sousa. Aluna do quarto semestre do curso de Letras Vernáculas na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), participa do projeto de Iniciação Científica “Literatura menor: queer análise, autoficção e narrativas LGBTQI+” (PIBIC-UESB) sob a orientação do Prof. Dr. Marcus Antônio Assis Lima.

Marcus Antônio Assis Lima. Possui pós-doutorados em Linguagens e Representações (PPGLLR/UESC, 2018) e em Media & Communications (Goldsmiths College/University of London, 2013/2014 -bolsista CAPES), concluiu o doutorado no POSLIN/UFMG em 2008 o mestrado em Comunicação e Sociabilidade, em 2000; graduou-se em Jornalismo em 1991. Atualmente é Professor Pleno, dedicação exclusiva, do Curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagem, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Atua também como Professor Permanente no Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Representação, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). É o atual Coordenador do PPGCEL/UESB (2023 - 2025) e Vice Coordenador do GT Gêneros e sexualidades dissidentes na Literatura e outras Artes (2023 – 2025) da ANPOL.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

A FÓRMULA DA ISCA: AS ESTRATÉGIAS TEXTUAIS E DISCURSIVAS DO CLICKBAIT

Maria Emilia Nunes Matos
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
mariaemilianunesmatos@gmail.com

O clickbait é uma técnica de estruturação estilística e narrativa usada em plataformas digitais para captar a atenção do usuário e incentivá-lo a clicar em links. Assim, o clickbait corresponde a uma estratégia de captação (Charaudeau, 2006) que pode estar eventualmente integrada a estratégias de informação, quando se trata de mídias jornalísticas. Amplamente utilizada para atrair engajamento digital, essa prática responde às transformações nas interações sociais e à crescente competição pela audiência, impulsionadas pelos avanços tecnológicos e pela popularização da internet, especialmente quando sites, blogs e redes sociais transformaram o acesso às informações, forçando os meios de comunicação tradicionais a adaptarem-se ao novo mercado de entretenimento para a competição da audiência com os novos veículos de comunicação. Diante da saturação de informações, o clickbait se destaca como uma ferramenta para atrair atenção em um mercado competitivo, baseando-se, principalmente, na forma como o conteúdo é apresentado, utilizando recursos linguísticos e discursivos específicos para incitar o interesse e a ação dos internautas. Este trabalho analisa o clickbait no contexto do jornalismo brasileiro nas redes sociais, utilizando a análise do discurso enunciativa e pragmática de Emediato (2022) para interpretar a "configuração linguístico-discursiva" das manchetes clickbait e como sua implementação envolve a construção do sentido entre os participantes da comunicação, destacando a complexidade dos sujeitos, suas identidades e os dispositivos comunicacionais na construção da informação. Na metodologia, adotou-se uma abordagem descritiva e interpretativa baseada em Emediato (1996), analisando posts veiculados no último ano nas contas do Instagram e do X dos perfis: Estado de Minas, Otempo e Poppeek. A análise permitiu identificar nas manchetes clickbait a presença de: pronomes demonstrativos e formas imperativas; advérbios de intensidade, afirmação e negação; simplificação da narrativa a uma configuração descritiva mínima, resultando em efeitos pragmáticos diversos. Elementos contextuais e factuais são omitidos ou rearranjados incitando a curiosidade do leitor com o objetivo de captá-lo a clicar nas mensagens e explorar outros conteúdos; a construção da referência (Koch, 2007; Mondada, 2002) se integra a outros processos de orientação argumentativa por meio de vários procedimentos encontrados nos clickbaits: ambiguidade referencial; modalização injuntiva; formas de denominações; atribuição de processos verbais dramatizantes, hipérboles, figuras de linguagem, etc. A mensagem é configurada de maneira a gerar impacto cognitivo, inserindo-se na configuração enunciativa, narrativa e argumentativa do discurso, como no caso da aforização por destacamento fraco (Cabral, 2024; Lara, 2013; Maingueneau, 2014). A subjetividade do enunciador é projetada para provocar uma reação emocional imediata no leitor, incitando-o a ação (de clicar, de inferir, etc.); apelos emocionais também são estratégias enunciativas que exploram a função ilocucionária da linguagem. No primeiro semestre de 2022, a publicidade digital brasileira movimentou R\$:14,7 bilhões. O tempo do usuário tornou-se uma moeda valiosa entre produtores de conteúdo e patrocinadores, reforçando a importância de entender melhor como os clickbaits são estrategicamente formulados para incitar a ação do usuário no mundo digital. Nosso trabalho busca contribuir para um melhor entendimento das estratégias discursivas utilizadas para incitar usuários ao engajamento digital, além de questionar os desafios éticos na produção de conteúdo, bem como os impactos sobre o consumo de informação na era digital.

Palavras-chave: Clickbait. Caça-cliques. Estratégias Enunciativas. Jornalismo Digital. Redes Sociais.
Eixo (s) temático: Discurso e Mídias. Discurso e Publicidade. Discurso e Redes Sociais

Resumo do currículo dos autores:

Maria Emília Nunes Matos é graduanda no curso de Letras – Bacharelado em Análise do Discurso, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente, desenvolve pesquisa de iniciação científica voluntária junto ao Núcleo de Análise do Discurso (NAD), sob a orientação do professor Wander Emediato de Souza, sobre o clickbait no jornalismo brasileiro, no contexto das redes sociais, investigando-o como um discurso de incitação à ação. Além disso, atua como bolsista no projeto de extensão Teclar.com –

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Tecnologias e Linguagens Audiovisuais Representativas para Comunidades –, criando e divulgando materiais para promover o letramento digital em comunidades migrantes. Em outubro de 2024, participou, com apresentações de trabalho e pôster, no 27º Encontro de Extensão e da XXXIII Semana de Iniciação Científica.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA ANTE LA JEP EN EL CASO “03” DE FALSOS POSITIVOS EN EL CATATUMBO: UN ANÁLISIS POSITIVO DEL DISCURSO BASADO EN LA TEORÍA DE LA VALORACIÓN

María José Ruz Aragón
Universidad de Cartagena
Mruza@unicartagena.edu.co

Este estudio aborda el caso “03” de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo clave surgido tras los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Examina cómo los relatos orales de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, contribuyen a la reconstrucción de su identidad social en el marco de la justicia restaurativa. El análisis se enfoca en los discursos de resistencia y resiliencia, explorando cómo las víctimas se posicionan en favor de la verdad y la memoria histórica en el post-acuerdo. Este enfoque es relevante dada la necesidad de profundizar en las estrategias discursivas empleadas por las víctimas en sus testimonios ante la JEP, destacando su papel en la resignificación de su identidad y en la construcción de narrativas colectivas. La investigación se fundamenta en el Análisis Positivo del Discurso (APD), basado en la teoría de la valoración de Martín y White, dentro de la Lingüística sistémico-funcional de Halliday. Esta teoría permite examinar los recursos lingüísticos que expresan afecto, juicio y apreciación, facilitando el análisis de cómo las víctimas resignifican sus experiencias. Además, se considera la teoría de los géneros judiciales de Susana Ridao, que posiciona las audiencias de la JEP como espacios de interacción social y jurídica formalizada. Metodológicamente, el estudio es de tipo mixto, utilizando un corpus de audiencias de la JEP seleccionadas de su plataforma online. Se analiza un fragmento representativo, transcrito y codificado mediante software especializado para identificar patrones discursivos asociados a las categorías de afecto, juicio y apreciación de la Teoría de la Valoración. La triangulación metodológica asegura la integración de enfoques cualitativos y cuantitativos, garantizando profundidad interpretativa. Los resultados preliminares muestran que los relatos de las víctimas configuran un espacio discursivo donde se resignifican experiencias individuales y colectivas, contribuyendo a procesos de memoria histórica esenciales en contextos de justicia transicional.

Palabras claves: falsos positivos. Teoría de la valoración. Relatos orales. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Ejes temáticos: discurso, memoria e identidad

Resumen del curriculum del autor:

Estudiante de Lingüística y Literatura, actualmente desarrollando su trabajo de grado. Ha participado en eventos académicos como el Coloquio “Crítica práctica/práctica crítica” y el IX Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, desempeñándose como participante y apoyo logístico. Cuenta con experiencia en investigación, enfocándose en el análisis del discurso. Además, ha realizado estudios en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Docencia Apoyada en Tecnologías Digitales.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADES FEMININAS NA PUBLICIDADE BRASILEIRA NO PERÍODO ENTRE 1960 E 2020: MANUTENÇÃO E MUDANÇA DE ESTEREÓTIPOS

Marina Fernandes Moreira Evangelista
Universidade Federal de Uberlândia - UFU
marina.evangelista@ufu.br

Esta pesquisa parte da proposta de que o discurso publicitário, enquanto espaço simbólico privilegiado, reflete e contribui para a construção de valores culturais e sociais, incluindo aqueles relacionados à identidade de gênero. Entre as décadas de 1960 e 2020, a sociedade brasileira viveu transformações significativas no que se refere à luta pelos direitos das mulheres e ao protagonismo feminino. Contudo, as propagandas direcionadas ao público feminino frequentemente reproduziram, ao longo desse período, estereótipos que ajudam a consolidar representações de identidades femininas. Este trabalho busca investigar até que pontos essas transformações sociais e culturais implicaram mudanças efetivas nas representações da mulher no discurso publicitário, contribuindo para um entendimento mais profundo da relação entre linguagem, mídia e identidade de gênero. O principal objetivo desta pesquisa é analisar, a partir da Análise do Discurso de linha francesa (AD), como as identidades femininas foram incluídas e representadas em propagandas direcionadas ao público feminino veiculadas na mídia brasileira entre as décadas de 1960 e 2020. Pretende-se compreender os processos de manutenção e transformação de estereótipos femininos ao longo desse período, evidenciando a relação entre linguagem e construção de identidades sociais e de gênero. A pesquisa apoia-se nos conceitos de cena de enunciação e dêixis discursiva propostos por Dominique Maingueneau (2008), no intuito de analisar a cenografia e as coordenadas de pessoa-tempo-espaço construídas pelos anúncios publicitários. Além disso, mobiliza-se o conceito de topos (ou topoi, no plural), formulado por Oswald Ducrot (1989), para identificar os lugares argumentativos recorrentes nas propagandas. Sob a perspectiva da Análise do Discurso, conforme Michel Pêcheux (1990), entende-se que a análise implica um batimento entre os gestos de descrição e interpretação, considerando as condições de produção dos discursos como constitutivas dos sentidos neles/por eles construídos. O corpus da pesquisa é composto por propagandas direcionadas ao público feminino, com uma seleção de duas peças representativas de cada década do período anteriormente especificado. A análise discursiva será realizada em duas etapas principais: i) identificação e análise das cenografias apresentadas nos anúncios, considerando a dêixis discursiva que estruturam a cena enunciativa (pessoa, tempo, espaço); ii) análise dos lugares argumentativos (topoi) acionados nos discursos publicitários, buscando padrões e rupturas nos estereótipos femininos ao longo do tempo. Considerando que, para a Análise do Discurso, as condições de produção são constitutivas dos discursos, a pergunta de pesquisa que direciona o desenvolvimento do projeto ora apresentado pode ser formulada da seguinte maneira: “em que medida a luta pelos direitos e pelo protagonismo femininos, empreendida nos últimos 60 anos na sociedade brasileira, implicou mudanças efetivas na representação de identidades femininas?”. Considerando, ainda, que o discurso publicitário é um espaço simbólico privilegiado, em que se pode observar processos de mudanças culturais de uma sociedade, pode-se também, de maneira mais específica, formular a pergunta que direciona o desenvolvimento da referida pesquisa nos seguintes termos: “as propagandas destinadas à mulher, postas a circular na mídia brasileira entre as décadas de 1960 e 2020, testemunham a manutenção e/ou a mudança do quadro de valores e crenças de nossa sociedade em relação à(s) identidade(s) femininas?”

Palavras-chave: Análise do discurso. Discurso publicitário. Identidades femininas.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Marina Fernandes Moreira Evangelista é graduanda em Letras - Português pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde ingressou em 2019. Com interesse na área de Análise do Discurso, desenvolve uma pesquisa intitulada “Constituição de identidades femininas na publicidade brasileira no período entre 1960 e 2020: manutenção e mudança de estereótipos”. O trabalho faz parte de um projeto de iniciação científica voluntária, sob orientação da Prof.^a Dr.^a Fernanda Mussalim, titular da UFU, formada em Letras pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com Mestrado (1996), Doutorado (2003) e Pós-Doutorado Sênior (2018) em Linguística pela mesma instituição.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ERRÂNCIA DA LÍNGUA EM “É PROIBIDO JOGAR LIXO NESTE LOCAL”, DE WAGNER MELO

Raphael dos Santos Fraga Zanella Dias
Universidade do Estado do Amazonas / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas
raphael.fraga98@gmail.com

Arthur Ribeiro Costa e Silva
Universidade do Estado do Amazonas
arcsilva@uea.edu.br

A pesquisa, que visa a contribuir para a criação de uma epistemologia inovadora em análise do discurso, além de popularizar o teatro no contexto da cidade de Tabatinga/AM e fortalecer o diálogo entre os movimentos artísticos da capital amazonense e das diversas regiões do estado, tem como objetivo geral identificar aspectos de errância da língua na obra dramaturgica *É proibido jogar lixo neste local*, de Wagner Melo. Para isso, pretende-se percorrer os seguintes objetivos específicos: discutir o lugar da peça no contexto das referências do teatro do absurdo e das condições sociopolíticas da época de sua escrita; analisar a estrutura dramática da peça de Wagner Melo, enfatizando os conflitos e as falas ambíguas dos personagens; e relacionar os fundamentos da epistemologia da errância de João Flávio de Almeida à análise de obras dramaturgicas. Elegemos como fundamentação teórica a análise do discurso, particularmente o conceito de errância trabalhado por João Flávio de Almeida, que propõe uma leitura inovadora da obra de Michel Pechêux, mobilizando conceitos como pré-construído, silêncio, sentido e polissemia, a fim de propor a existência de uma errância constitutiva da língua, que impede a vinculação permanente entre signo e sentido. A metodologia se organiza em torno das estratégias de releitura permanente da obra e divisão dela em trechos separados por categorias definidas a partir das diferentes manifestações de errância da língua presentes ao longo do texto, relacionando-o também a referências da estética teatral e a aspectos de suas condições de produção, entendendo a obra de Wagner Melo como manifestação de um discurso constituinte, conforme a proposta de Dominique Maingueneau, buscando-se, assim, recursos dentro e fora do texto que colaborem para uma desnaturalização do olhar sobre ele. Alguns resultados preliminares da pesquisa são a identificação dos seguintes aspectos de errância da língua: a ocorrência de discussões e desavenças entre os personagens em torno de palavras utilizadas para nomear determinados objetos, que parece mostrar que não há um vínculo natural entre o que é falado e o que é entendido; o surgimento de certas palavras e expressões que remetem os personagens a sentidos e situações distantes do contexto imediato, que sugere que um significante pode errar para outros significados que fogem do pretendido pelo emissor; e a dificuldade dos personagens de encontrar palavras para nomear determinadas sensações, que mostra um esforço para sedimentar sentidos sobre elas, ainda que tal sentido não corresponda ao efetivamente vivido. Os resultados preliminares sugerem uma chave de leitura da peça em que o jogo entre desestabilização, silêncio e sedimentação de sentidos contribui para o desenvolvimento da ação e, sobretudo, da relação entre os personagens, que criam vínculos e afetos entre si por meio do trabalho sobre a linguagem.

Palavras-chave: Discurso. Errância. Teatro. Wagner Melo.
Eixo temático: Discurso, literatura e outras artes

Raphael dos Santos Fraga Zanella Dias é graduando de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Amazonas - Centro de Estudos Superiores de Tabatinga desde 2023. Atualmente é bolsista de Iniciação Científica PAIC/FAPEAM, com projeto na área de análise do discurso e literatura.

Arthur Ribeiro Costa e Silva é professor da Universidade do Estado do Amazonas - Centro de Estudos Superiores de Tabatinga desde 2020, atuando em disciplinas de linguística, língua portuguesa e estágio supervisionado e integrando o grupo de estudo Laboratório de Educação, Psicologia e Teoria Social (LEPTS). É Mestre em Letras pela Universidade Federal do Pará e ator e diretor de teatro com formação técnica pela Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

NARRATIVA DA AUTOACEITAÇÃO: JOÃO SILVÉRIO TREVISAN E A SOMBRA DE SEU PAI

Steffany Viana Almeida

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
202210679@uesb.edu.br

Marcus Antônio Assis Lima

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
malima@uesb.edu.br

Respaldo na Teoria Semi linguística de Charaudeau (1983-2005), a qual busca analisar os sentidos implícitos e explícitos das interações comunicativas realizadas entre seres comunicantes e as circunstâncias psicossociais que envolvem esses sujeitos, como também na noção de sujeito transclasse (Machado, 2020), este trabalho tem como objetivo analisar a narrativa de vida (Machado, 2020) do livro Pai, Pai (2017), de João Silvério Trevisan, escrito por João Silvério Trevisan. A obra examina, de forma profunda e sensível, a sexualidade e a condição de brasilidade das pessoas LGBTQIAPN+, destacando os contrastes enfrentados em uma sociedade cisheteronormativa. Sob essa análise, busca-se construir um quadro situacional de comunicação (Charaudeau, 2009) para investigar quais sujeitos da linguagem estão presentes na obra, visando compreender como o autor, através de sua narrativa de vida, relata a sobrevivência à sua relação conturbada com o pai, sendo uma criança que não se enquadra nos padrões sociais heteronormativos da sua época. Assim, surgiu-se o seguinte questionamento geral: Qual sentido o autor atribui a palavra "pai" e o que este, na posição de sujeito transclasse, deseja expressar ao leitor através de um discurso de cura e autoaceitação? Com base nesse questionamento, pressupõe-se que o autor regressa em suas próprias memórias com o intuito de reconhecer, perdoar e dialogar discursivamente com essa figura paterna, ao passo que tal figura o atravessa e o transforma como sujeito transclasse. Para a materialização desta análise semi linguística, nossa pesquisa, de cunho bibliográfico (Marconi; Lakatos, 2017), ocorreu da seguinte forma: reuniões de discussão e revisão acerca da Análise Semi linguística do Discurso (Charaudeau 1983-2005), juntamente com o livro Narrativa de Vida: saga familiar & Sujeitos Transclasses (Machado, 2020), em que, por meio destes, analisamos o objeto de pesquisa Pai, Pai (Trevisan, 2017); leitura e fichamento analítico deste último, respaldando-se no referencial teórico supracitado; confecção de um quadro situacional de comunicação (Charaudeau, 1983-2005) que relacione os sujeitos da linguagem presentes no livro. Nesta perspectiva, através da análise dos sujeitos presentes na obra, a hipótese é que Trevisan utiliza sua narrativa como veículo de autoaceitação e cura, tanto como filho de José Silvério Trevisan quanto como pessoa LGBTQIAPN+ que viveu uma realidade marcada pela discriminação. Além disso, considera-se sua experiência como sujeito transclasse (Machado, 2020), refletindo sobre a passagem entre diferentes classes sociais e a impactante experiência de vida decorrente dessa transição.

Palavras-chave: Discurso. LGBTQIAPN+. Narrativa de Vida. Ritual de cura. Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo dos autores.

Steffany Viana Almeida. Graduanda em Letras Modernas - Português e Inglês (licenciatura) na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Iniciante à Docente pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) (2023 - 2024). Bolsista (UESB) do Projeto de Iniciação Científica na área de Análise do Discurso, que tem como foco a leitura de obras literárias que podem ser agrupadas em torno do termo "literatura menor" (DELEUZE; GUATTARI, 2014); composta de memórias, diários, confissões, autobiografias etc. Essa análise é constituída de textos de autoras e autores LGBTQI+, de períodos históricos diferentes.

Marcus Antônio Assis Lima. Possui pós-doutorados em Linguagens e Representações (PPGLLR/UESC, 2018) e em Media & Communications (Goldsmiths College/University of London, 2013/2014 -bolsista CAPES), concluiu o doutorado no POSLIN/UFMG em 2008 o mestrado em Comunicação e Sociabilidade, em 2000; graduou-se em Jornalismo em 1991. Atualmente é Professor Pleno, dedicação exclusiva, do Curso de Jornalismo e do Programa de Pós Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagem, na

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Atua também como Professor Permanente no Programa de PósGraduação em Letras:Linguagem e Representação, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). É o atual Coordenador do PPGCEL/UESB (2023 - 2025) e Vice Coordenador do GT Gêneros e sexualidades dissidentes na Literatura e outras Artes (2023 – 2025) da ANPOL.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS NO DISCURSO RELIGIOSO DE NOSSA SENHORA DE ANGUERA

Tayla Tays Siqueira Sá
Universidade Federal do Piauí (UFPI)
taylasiqueira@ufpi.edu.br

O presente trabalho fundamenta-se nos pressupostos da Semiologia, da Retórica e da Argumentação, tendo como principal objetivo analisar a argumentação presente em discursos atribuídos à Nossa Senhora de Anguera, em Feira de Santana, na Bahia. A escolha desse fenômeno de psicografia realizado pelo vidente Pedro Régis se baseia, sobretudo, na abrangência do evento, visto que envolve milhares de pessoas - tanto virtual quanto presencialmente - na construção de um cenário em que a oradora é colocada como intercessora da vontade divina. Contudo, apesar de tamanha influência, esses discursos ainda carecem de estudos linguísticos-discursivos-retóricos. Por isso, consideramos extremamente relevante estudá-lo. Para tanto, servimo-nos das três provas retóricas da trilogia aristotélica, quais sejam: o *ethos* - considerado a construção da imagem de si -, o *logos* entendido como o encadeamento racional de argumentos - e *pathos* - definido como o conjunto de paixões -. O nosso estudo utiliza como instrumental teórico, metodológico e analítico a teoria retórica, definida como a arte de persuadir pelo discurso ou a faculdade de descobrir o que cada discurso comporta de elemento persuasivo. Metodologicamente, seguimos os direcionamentos da análise retórica para o entendimento das estratégias argumentativas utilizadas em uma das mensagens, transmitida em 01 de janeiro de 2024. Como resultados, constatamos que a oradora projeta, precipuamente, um *ethos* de conselheira, de mãe, de profetiza, de solidária, de santidade e de agradecida. Além disso, percebemos que, no que tange ao *logos*, ela recorre ao argumento pragmático, ao argumento da direção e, também, ao argumento de autoridade. Concernente ao *pathos*, foi possível concluir que a oradora se utilizou de diferentes paixões, tais como: confiança, medo, amor, esperança, entre outras. Notamos, então, que a argumentação constituinte desse discurso se baseia, fartamente, nos aspectos racionais e passionais. Essas provas retóricas mostram como o discurso em tela busca persuadir o auditório sobre crenças, costumes, doutrinas e modos de agir religiosamente. Mesmo assim, a partir dessa mensagem em específico, observamos a existência de uma maior predominância do *ethos*. Isso porque a oradora, em muitas ocasiões, projeta imagens positivas de si, a fim de suscitar a confiança do auditório. Portanto, no discurso atribuído à Nossa Senhora de Anguera em questão, principalmente, o *ethos* foi utilizado como uma das principais estratégias persuasivas para argumentar durante o seu aconselhamento.

Palavras-chave: Argumentação. Discurso Religioso. Provas Retóricas.

Eixo (s) temático: Discurso e Religiosidades.

Resumo do currículo dos autores.

Tayla Tays Siqueira Sá - Graduanda em Letras-Português pela Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Membro do NEPAD - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso - UFPI/CNPq.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

AS POSIÇÕES-SUJEITO-MULHER EM TIETA DO AGRESTE: UMA LEITURA DISCURSIVA SOBRE AS NORMAS DE GÊNERO

Tayná Maria Sales de Arruda
Universidade Federal de Pernambuco
taynamariasales@gmail.com

O trabalho intitulado “As posições-sujeito-mulher em “Tieta do Agreste”: uma leitura discursiva sobre as normas de gênero busca articular a interface entre os estudos discursivos, de gênero e literatura. Ancorada sobre a Análise de Discurso histórico-materialista, a pesquisa se encarrega de analisar as posições-sujeito-mulher em “Tieta do Agreste”, do autor Jorge Amado, pensando os efeitos e sentido produzidos nas/a partir das posições-sujeito ocupada pela protagonista na trama. Dessa forma, a pesquisa busca entender como a literatura, em especial a obra analisada, pode contribuir para questionar e subverter as normas de gênero estabelecidas socialmente. Assim, ela surge, a priori, da inquietação, enquanto mulher e professora, ao pensar a relação entre as normas de gênero e a literatura, ultrapassando a superficialidade textual-literária e atravessando as questões sociais como um todo. Acerca disso, é possível pensar as posições-sujeito da protagonista Tieta como um exercício de reflexão sobre a relação dos diversos discursos que permeiam as relações sócio-históricas, principalmente de gênero, uma vez que é a partir do lugar social que o sujeito é interpelado em sujeito do discurso. Com isso, a pesquisa se debruçou em analisar de onde fala esse sujeito discursivo, a partir dessas diferentes posições-sujeito, e qual a sua relação com os processos sociais que perpassam às questões normativas de gênero. Então, ao analisar as diversas faces de Tieta, ou seja, as posições-sujeito que ela ocupa dentro do romance, buscou-se levantar reflexões acerca das normas de gênero, pensando o imaginário do que é ser mulher. Para embasamento teórico, foram apropriados os estudos de Michel Pêcheux e Eni Orlandi, sustando a análise e trazendo conceitos caros à AD como a própria noção de sujeito, formação discursiva, forma-sujeito ou sujeito do saber e posição-sujeito. No que concerne à metodologia, foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo, interpretativista. Em um primeiro momento, foi realizado o levantamento bibliográfico, pensando literatura e gênero. Em seguida, foi realizada uma análise da obra *Tieta do Agreste*, de Jorge Amado, sobretudo no que se refere às posições-sujeito-mulher ocupadas pela personagem e quais as relações dessas posições através das diversas faces de Tieta, com o intuito explorar as posições-sujeito inscritas nas FDs em que a personagem se inscreve. Para isso, buscamos considerações acerca da *Tieta do Agreste*, a menina/mulher com forte apelo sexual, que é expulsa pelo pai e humilhada frente a toda a cidade; Madame Antoinette, dona do prostíbulo Refúgio dos Lordes, mulher firme, exigente, mas doce e generosa; Antonieta Esteves Cantarelli, esposa dedicada, rica e agora viúva; novamente a *Tieta* menina, mas dessa vez, também heroína. Após isso, foram levantadas 17 sequências discursivas (SD) que dão conta de evidenciar as tomadas de posições-sujeito-mulher por parte da protagonista, pensando a FD em que cada uma está inscrita, pensando também os critérios de identidade e representação do feminino. Independentemente de como *Tieta* se apresenta ao longo da narrativa, nas diferentes posições-sujeito, a ideia da liberdade do próprio corpo e da sustentação de suas ações estão presentes. Ainda a partir das posições discursivas ocupadas pela protagonista, é possível perceber no seu entorno discursos outros como o machismo, o religioso, o econômico que contrastam com a protagonistas e seus feitos na trama. Sobre isso, é importante ressaltar que Jorge Amado faz das suas obras campos de embates ideológicos, colocando, através dos seus personagens à crítica ao sistema como um todo.

Palavras-chave: Análise de Discurso. Posição-sujeito. Gênero. Mulher.

Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes; Discurso, Gênero e Sexualidade.

Resumo do currículo dos autores: professora formada em Licenciatura em Letras Português, membro da NEPLEV (Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço Virtual), estuda e pesquisa de Análise de Discurso histórico-materialista.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

CASSANDRA RIOS: EM UMA ANÁLISE SEMIOLINGÜÍSTICA DE SUAS NARRATIVAS DE VIDA

Thais Maria de Jesus
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
thaismariauesb@gmail.com

Marcus Antônio Assis Lima
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
malima@uesb.edu.br

O presente artigo tem o objetivo de analisar as obras autobiográficas de Cassandra Rios, sendo elas *Censura* (1977) e *Mezzamaro, Flores e Cassis: O pecado de Cassandra* (2000). Ambas essas narrativas escancararam a luta e o amor de Cassandra pela escrita, nas quais a autora, ao escrever seu último livro em vida, deixou clara as suas intenções, quais sejam: “utilizei pseudônimos estrangeiros, pelo que senti estar sendo obrigada a prostituir minha arte. Assim descerrei a cortina para que vissem a cara suja da Censura e ouvissem o estrondo do seu tombo, quando lhe puxei o tapete [...]. Eu mesma fui minha própria concorrente com pseudônimos estrangeiros, para provar e ter como resposta uma realidade contundente: Não eram os meus livros que estavam proibindo e sim a escritora que na época mais vendia.” (Rios, 200, p. 134). A partir disso, esta pesquisa se alicerçou na Análise do Discurso de base Semiolinguística, proposta por Charaudeau (1983-2005), que visa a construção de sentido por meio de uma relação entre forma-sentido, ou seja, texto-discurso, além disso, no enfoque das vozes de Cassandra Rios, enquanto Sujeito transclasse (Machado, 2020), dentro da obra em questão, a qual se trata de uma Narrativa de Vida (Machado, 2020) que foge do pacto autobiográfico (Lejeune, 2008), pois se trata de uma constelação autobiográfica (Klinger, 2007), composta de memórias, diários, confissões, autobiografias etc., vistas como Literatura Menor (Deleuze; Guattari, 2014). Para isso, foi necessário a leitura e análise da obra, com base nas teorias citadas; busca por referências que versem sobre o objeto dessa pesquisa, reuniões de orientação e discussões com objetivo de identificar os sujeitos presentes no livro, assim como a relação com o contexto histórico de censura militar no Brasil. Dessa forma, os resultados indicaram que a autora utilizou o livro como meio de reivindicar seu lugar, enquanto escritora, para poder minimamente escrever e ser lida, visto que julgavam sua escrita antes mesmo de lê-la, apenas por olhar o título, a capa ou nem isso. Os boatos a censuravam por existir, por ser uma mulher assumidamente lésbica, que não tinha medo de ser quem era, nem de escrever e falar sobre sexualidade.

Palavras-chave: Narrativas de Vida; Transclasse; Literatura Menor
Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade (Discurso, Gênero y Sexualidad)

Resumo do currículo dos autores:

Thais Maria de Jesus: Graduada em Letras Modernas (Inglês/Português e Respektivas Literaturas) pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); Pesquisadora no Laboratório de Linguagens e Diversidade Sexual (LALIDIS-UESB); Possui experiência nas áreas de Linguística Aplicada; Análise do Discurso de base Semiolinguística; Didática da linguagem; Ensino básico de língua inglesa; e Variação e Mudança Linguística.

Marcus Antônio Assis Lima: Possui pós-doutorados em Linguagens e Representações (PPGLLR/UESC, 2018) e em Media & Communications (Goldsmiths College/University of London, 2013/2014 - bolsista CAPES), concluiu o doutorado no POSLIN/UFMG em 2008 o mestrado em Comunicação e Sociabilidade, em 2000; graduou-se em Jornalismo em 1991. Atualmente é Professor Pleno, dedicação exclusiva, do Curso de Jornalismo e do Programa de PósGraduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagem, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Atua também como Professor Permanente no Programa de PósGraduação em Letras: Linguagem e Representação, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). É o atual Coordenador do PPGCEL/UESB (2023 - 2025) e Vice Coordenador do GT Gêneros e sexualidades dissidentes na Literatura e outras Artes (2023 – 2025) da ANPOLL.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

LETRAMENTO RACIAL: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Anni Gabriely Santos Alves
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS)
09106241105@academicos.uems.br

Vanessa Arlésia de Souza Ferretti
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS)
vanessa.ferretti@uems.br

O letramento racial pode ser descrito como uma base da identificação e afirmação racial de todos os sujeitos nos espaços e relações sociais, haja vista a necessidade de debater sobre como pessoas negras são sistematicamente impedidas de alcançá-lo dentro e fora do campo educacional. Assim, este trabalho tem por objetivo principal apresentar como o termo letramento racial aparece nas pesquisas dos Programas de pós-graduação do país. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico buscando pelo descritor letramento racial na Plataforma CAPES. Os resultados apontam que o termo letramento racial aparece em 22 trabalhos, sendo 17 dissertações de mestrado e 05 teses de doutorado. As pesquisas foram publicadas entre 2015 e 2023, mostrando que a expressão conceitual é relativamente recente. Nota-se que a maior parte das pesquisas são realizadas por mulheres, sendo no total de 19 mulheres e 03 homens, majoritariamente são identificadas por mulheres negras desenvolvendo estas pesquisas nas diferentes regiões do Brasil, em diferentes universidades, principalmente da rede pública. As pesquisas são predominantemente qualitativas e analisam narrativas, entrevistas, observações de campo, sendo pesquisas que definem que o Letramento racial é a capacidade e a aquisição de uma consciência racial que promovam uma mudança social acerca de raças e uma desconstrução de estereótipos raciais que geralmente são empregados a pessoas negras e que sofrem discriminação.

Palavras-chave: Letramento. Educação antirracista. Raça. Branquitude. Negritude. Letramento racial.
Eixo (s) temático: Introdução. Letramento E Letramento Racial: Construindo Conceitos. Educação Formal, Racismo E Políticas Afirmativas. Letramento Racial: O Que Dizem As Pesquisas?

Resumo do currículo dos autores

Anni Gabriely Santos Alves. Possui graduação em LETRAS pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (2022). Tem experiência na área de Letras.
res.

Vanessa Arlésia de Souza Ferretti. Doutora em Lingüística pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Mestra em Lingüística pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Graduada em Letras Língua Portuguesa/Literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSOS DA MATERNIDADE NO CONTEXTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): O QUE DIZEM AS PESQUISAS?

Andrea de Lima Monteiro
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul
alm.monteiro@yahoo.com.br

Vanessa Arlesia de Souza Ferretti
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul
vanessa.ferretti@uems.br

A literatura a respeito do autismo engloba, principalmente, a pessoa autista e tudo que seja concernente ao seu universo clínico-terapêutico. Encontramos, hoje em dia, uma literatura vasta sobre o tema, porém o enfoque do presente artigo será no que diz respeito às mães deste público e, mais especificamente, sobre a própria noção do que seja a maternidade. É certo que se faz necessário criar condições para que essas mães tenham melhor qualidade de vida e apoio, não só financeiro, mas também psicológico, pois mostram vulnerabilidade emocional, segundo alguns pressupostos teóricos apresentados na pesquisa. Mas também, é preciso repensar a naturalização da sobrecarga de cuidados que as afligem. Por isso a pesquisa se faz importante, pois são mulheres, em sua maioria vulneráveis financeira e psicologicamente, requerendo a aplicabilidade de políticas públicas para o atendimento, não só de seus(as) filhos(as), mas também para si e que são cobradas pela sociedade a partir de discursos que naturalizam essa situação de exploração e opressão. A pesquisa tematiza os discursos sobre a maternidade no contexto do espectro autista e a preocupação com esse grupo de mulheres já se aponta a partir de algumas pesquisas que as colocam como tema de estudo atravessando o tema maior, que é o autismo. No entanto, não há ainda algum trabalho que sistematize tais estudos. Considerando isso é que o presente artigo objetiva, de maneira geral, levantar as pesquisas brasileiras sobre os discursos da maternidade no contexto do autismo. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, considerando as publicações do Banco de teses e dissertações da CAPES. A partir de sete descritores, com um espaço amostral de 146 obras, produzidas entre 2011 e 2023, selecionou-se 59 pesquisas para análise comparativa a partir da literatura sobre autismo e maternidade, como também dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso Crítica (ADC), cujo objetivos específicos foram os de: quantificar as pesquisas que abordassem o tema da maternidade no contexto do autismo; sistematizar essas pesquisas quanto aos seus aspectos constitutivos – dados, teorias de base, metodologia e resultados; analisar comparativamente tais pesquisas quanto aos discursos que veiculam sobre a maternidade no contexto autista. O estudo concluiu que as pesquisas apontam para discursos sobre o que se nomeia “maternidade autista” como sendo formado pelos discursos da maternidade de maneira geral, reforçando, no entanto, aspectos de gênero como o de cuidadora solitária, ativista, sobrecarregada, que renuncia a si mesma em detrimento da prole. Por outro lado, já aparecem pesquisas que veiculam discursos de contestação ao discurso hegemônico, seja diretamente ou indiretamente.

Palavras-chave: Maternidade. Transtorno de espectro autista. Análise Crítica do Discurso.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade
Resumo do currículo dos autores.

Andréa de Monteiro – Graduada em Letras Português-Espanhol e suas Literaturas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Integra o projeto de pesquisa A constituição discursiva de si em políticas de combate à violência contra as mulheres: um estudo sobre a Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande/MS. Brasil.

Vanessa Arlesia de Souza Ferretti – Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina. Docente permanente do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Brasil. Coordena o projeto de pesquisa A constituição discursiva de si em políticas de combate à violência contra as mulheres: um estudo sobre a Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande/MS.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

ENTRE CICLOS E ESTUDOS: COMO ESTUDANTES DE UM INSTITUTO FEDERAL VIVENCIAM O UNIVERSO DA MENSTRUÇÃO EM SUAS VIDAS

Ana Karina Tertuliano da Conceição
UFRN
karina.tertuliano.124@ufrn.edu.br

A pobreza menstrual no Brasil é um problema grave que afeta uma parcela significativa da população, especialmente mulheres e pessoas com útero em situação de vulnerabilidade social. Entende-se como pobreza menstrual a falta de acesso a produtos e itens cruciais à higiene menstrual como absorventes, medicamentos, a ausência de saneamento básico, coleta de lixo e banheiros seguros, passando também pela falta de informações sobre saúde menstrual e a carência de serviços médicos voltados às pessoas que menstruam. Com base nisso, o objetivo deste relato é apresentar o resultado de um questionário aplicado para alunas de um Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), com base nas atividades do projeto de pesquisa "MEInstrução: Enredando o caleidoscópio nos debates sobre as relações entre discurso, pobreza menstrual, meio ambiente e ciência em escolas de ensino médio no Brasil" (CNPq/FAPDF), alocado no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) e vinculado ao INCT Caleidoscópio, ambos sediados na Universidade de Brasília (UnB), a fim de identificar e analisar discursivamente as narrativas sobre pobreza e dignidade menstrual produzidas por estudantes que menstruam anteriores à aplicação das sequências didáticas sobre letramento em educação menstrual. As respostas do questionário serão analisadas discursivamente à luz da perspectiva discursivo-crítica e interseccional (GOMES, 2021, 2022), além de estudos que envolvem Interseccionalidade (Collins; Bilge, 2016); Menstruação Decolonial (Calafell Sala, 2020) e Ecofeminismo (Beltrán, 2019). A coleta de dados foi realizada através de um questionário de 38 perguntas, divididas em 4 partes. A partir da análise realizada verificou-se como as alunas do IFRN visualizam a experiência da menstruação como um processo negativo, devido aos sintomas enfrentados durante o ciclo menstrual individual delas. Também constatou-se que elas reconhecem a existência da pobreza menstrual, os impactos do uso de absorventes descartáveis no meio ambiente, os tabus que existem sobre o tema da menstruação e outras problemáticas como a acessibilidade a absorventes e a itens básicos de higiene menstrual. Além disso, foi possível perceber a abertura para discussão do tema por parte das estudantes e identificar as dificuldades existentes na hora de adentrar assuntos considerados "tabus", como a primeira menstruação e a correlação entre o tema da menstruação e as figuras familiares masculinas. Diante disso, conseguimos evidenciar a existência de um conhecimento individual e coletivo sobre o tema da menstruação, também observamos que, em sua maioria, as participantes não sentiam vergonha de falar sobre suas experiências menstruais. Por fim, observa-se que, de uma maneira geral, as alunas do IFRN que participaram da pesquisa não precisam lidar com questões que envolvem a pobreza menstrual. Ainda assim, possuíam facilidade para reconhecer a importância do combate à pobreza menstrual e a necessidade de discutir as questões existentes que envolvem a menstruação.

Palavras-chave: Pobreza Menstrual. Educação menstrual. Letramento em saúde menstrual. Interseccionalidade.

Eixo (s) temático: Discurso, Gênero e Sexualidade

Resumo do currículo dos autores.

Ana Karina Tertuliano da Conceição - Graduada em Gestão de Turismo pelo Instituto Federal de Ciências e Tecnologias do Rio Grande do Norte - Campus Canguaretama. Atualmente, cursa Letras - Língua Espanhola e Literaturas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Participou do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvendo pesquisas na área educacional como a implementação de Metodologias Ativas no ensino de espanhol para alunos com baixa visão. Desenvolveu estudo científico pelo projeto de Historiografia, Ensino, Memórias e Políticas Linguísticas da UFRN (HEMÉPOL), analisando o livro Gramática da FENAME (1968), conhecido como o único livro de língua espanhola voltado à escola básica durante o regime militar brasileiro. Atualmente atua como professora de espanhol no Instituto sem Fronteiras (IsF) e participa como pesquisadora científica CNPq no projeto de pesquisa "MEInstrução: Enredando o Caleidoscópio no debate sobre as relações entre discurso, pobreza menstrual, meio ambiente e ciência em escolas de ensino médio no Brasil".

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

“PROJETO MEINSTRUÇÃO” E LETRAMENTO MENSTRUAL: ANALISANDO AS NARRATIVAS DOS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE FLORIANÓPOLIS SOBRE DIGNIDADE E PRECARIIDADE MENSTRUAL

Keyla Patrícia Gomes de Carvalho
Universidade Federal de Santa Catarina
keylacarvalho.letras@gmail.com

Litiane Barbosa Macedo
Universidade Federal de Santa Catarina
litiane.macedo@gmail.com

O presente trabalho busca apresentar os resultados parciais de uma pesquisa em andamento sob perspectiva crítica discursiva como parte das ações propostas pelo projeto MEInstrução - “Enredando o Caleidoscópio no debate sobre as relações entre discurso, pobreza menstrual, meio ambiente e ciência em escolas de ensino médio no Brasil”, conduzido pela Equipe representante da região Sul no Colégio de Aplicação em Florianópolis/SC. O referido projeto busca investigar os discursos de estudantes menstruantes e não menstruantes acerca de questões relacionadas à menstruação, bem como promover ações socioeducacionais que promovam o letramento menstrual no ambiente escolar e, conseqüentemente, viabilizando a dignidade menstrual. O projeto MEInstrução está presente nas cinco regiões do Brasil sob coordenação da professora Maria Carmen Aires Gomes (UnB/CEAM), sendo a região Sul representado pelas professoras Litiane Barbosa Macedo (UFSC/DLLE, coordenadora) e Priscila Fabiane Farias (UFSC/MEN, professora colaboradora), a bolsista de iniciação científica (CNPq/FAPDF), Keyla Patrícia Gomes de Carvalho; e quatro bolsistas voluntárias – Ana Luíza Rodrigues Custódio, Ana Carolina Conradi da Silva, Barbara Azevedo Harris e Maria Júlia de Oliveira. Conforme destacado na proposta geral do projeto, analisar discursos sobre as práticas de cuidado destinadas às pessoas menstruantes no contexto escolar é de suma relevância, pois pode favorecer o avanço de pesquisas na área do discurso com o intuito de desafiar as narrativas impostas pelo sistema mundo-moderno colonial (GOMES, 2022a, 2022b; MACEDO, 2021; RESENDE, 2019; VIEIRA, 2019, 2022; SANTOS, 2019; ACOSTA, 2019; LUGONES, 2020) e promover estratégias rumo às mudanças sociais, uma vez que tais práticas de pesquisa estejam aliadas ao letramento em saúde e educação. Neste sentido, as narrativas das/os estudantes participantes serão coletadas nos meses de abril e junho de 2025 através de diários de campo como parte do processo reflexivo sobre a temática após a participação nas ações socioeducativas de extensão propostas pelo projeto MEInstrução no Colégio de Aplicação. A análise das narrativas contam com uma metodologia transdisciplinar decolonial sob perspectiva interseccional (AKOTIRENE, 2019; COLLINS, 2019; ALCOFF, 2006; NOGUEIRA, 2017; GONZALES, 2020); e da etnografia discursivo-crítica (VIEIRA; RESENDE, 2016; MAGALHÃES, SILVA, ARGENTA, PEREIRA, 2022). Resultados preliminares apontam algumas pistas sobre a importância do letramento menstrual nas escolas, pois, conforme apontado pelo/as estudantes em questionários coletados em novembro de 2024, há interesse por parte destes/as em ter mais discussões acerca do ciclo menstrual e as mudanças corporais, das tecnologias menstruais e como utilizá-las. Ainda, os/as estudantes apontaram a falta de discussão sobre o tema no âmbito familiar e o desejo de estender ações de letramento menstrual também para familiares.

Palavras-chave: Projeto Meinstrução. Letramento Menstrual. Dignidade e Precariedade Menstrual. Narrativas. Etnografia Discursivo-Crítica. Decolonialidade. Eixo (s) temático: Discurso e Educação; Discurso e Saúde, Discursos, narrativas de vida, de si e dos outros

Resumo do currículo dos autores.

Keyla Patrícia Gomes de Carvalho é estudante de graduação em Licenciatura em Letras - Espanhol pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atualmente, é bolsista de iniciação científica pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no projeto Discurso, Pobreza e Dignidade Menstrual. Possui experiência como bolsista do Programa de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvendo atividades voltadas ao uso do celular como recurso tecnológico e à integração da literatura

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

no aprendizado de espanhol como língua estrangeira. Tem interesse em pesquisas nas áreas de análise do discurso, literatura hispano-americana e práticas de avaliação no ensino de línguas.

Litiane Barbosa Macedo possui graduação em Letras - Língua Inglesa e Literaturas pela Universidade Federal de Santa Catarina (2010), graduação em Segunda Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Educacional da Lapa (2021), mestrado em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Federal de Santa Catarina (2014) e doutorado em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Federal de Santa Catarina (2018). Atualmente é professora do magistério superior da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes áreas: Análise Crítica do Discurso; Gramática Sistêmica Funcional; Estudos da Linguagem e Interseccionalidades; Estudos da Tradução; Estudos decoloniais; Feminismo Negro; Estudos de Gênero em contextos africanos; Educação Antirracista.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

O QUE É DIGNIDADE MENSTRUAL (?): NARRATIVAS DE ESTUDANTES PARAENSES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Ana Gabriela Miranda Fernandes
Universidade Federal do Pará
anagabriellamfernandes@gmail.com

Rosângela do Socorro Nogueira
Universidade Federal do Pará
rsns@ufpa.br

Há pouca ou nenhuma promoção de conhecimento, ouvidoria ou assistência escolar específica sobre Dignidade menstrual ou saúde íntima na rede pública de ensino paraense, embora esse seja um tema fundamental para a promoção da equidade dentro do ambiente escolar e um direito básico de corpos menstruantes que deveria ser foco da saúde pública. Segundo a UNFPA e a Unicef, a falta de Dignidade Menstrual diminui a concentração e a produtividade de discentes que menstruam, durante as aulas e é um dos fatores que contribuem para a evasão escolar. O estado do Pará em 2023, a partir do Projeto de Lei nº 425/2023, instituiu o programa “Dignidade menstrual na escola” com vistas a apoiar financeiramente as escolas estaduais por meio da descentralização de recursos via Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep) para aquisição de itens de higiene pessoal e aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades pedagógicas de conscientização sobre o tema, atendendo a demanda advinda do Programa Dignidade Menstrual instituído pelo Governo Federal em março de 2023. No entanto, somente a compra de materiais pedagógicos e a disponibilização de insumos menstruais não são suficientes para o desenvolvimento educacional sobre o tema. Com base nisso, esse estudo tem como objetivo registrar os principais impactos da menstruação na vida de pessoas menstruantes, dentro e fora da escola para subsidiar potenciais políticas públicas e ações para expandir a educação menstrual nas escolas. Trata-se de uma proposta que reúne práticas de pesquisa e extensão, visando compilar dados a partir da fala dos discentes sobre a menstruação e a Dignidade Menstrual no contexto estuarino, promovendo, em contrapartida, o letramento sobre saúde menstrual, destinado a estudantes da rede estadual de ensino na cidade de Bragança - Pará. Para tanto, adota-se o método Etnográfico discursivo-crítico, a partir da pedagogia crítica de projetos, de maneira a acolher a/o estudante, dialogar com ela/ele e reconhecer suas narrativas relacionadas à menstruação, registrando-as por meio de rodas de conversa, entrevistas e materiais escritos como cartas, atividades lúdicas e acrósticos. Posteriormente, esses registros são analisados sob o escopo dos Estudos Críticos do Discurso (ECD) a partir de uma base teórica que reúne estudiosos como Fernando Hernandez (1998), Viviane de Melo Resende (2006), Viviane Ramalho (2006) e Eugenia Tarzibachi (2022). As atividades que dão vazão ao corpus são desenvolvidas com discentes de ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental Patalino, no interior da cidade de Bragança, no estado do Pará. Como resultados esperados, buscamos registrar os dados discursivos e as narrativas da realidade menstrual dos estudantes, para a expansão de letramentos em saúde menstrual nas escolas e meios educacionais, além de contribuir com o desenvolvimento de estudos futuros sobre Dignidade Menstrual, em perspectivas discursivas, interseccionais e decoloniais, por exemplo, para subsidiar a produção de materiais didáticos sobre o tema e políticas públicas educacionais.

Palavras-chave: Letramento. Pobreza Menstrual. Dignidade Menstrual.

Eixo (s) temático: Discurso e Educação. Discurso e Saúde
Resumo do currículo dos autores.

Graduada em Letras Língua Portuguesa na Universidade Federal do Pará (UFPA), atualmente é bolsista de iniciação científica (PIBIC) na Universidade Federal do Pará, Campus Bragança. Faz parte do grupo de pesquisa “Discurso e Relações de Poder” (DIRE) e compõe a ação multidisciplinar intitulada “Projeto MEInstrução” que tem como intuito promover dignidade menstrual. Além disso, interesse na área da Linguística com ênfase nos Estudos do Discurso, Gênero, Sexualidade e Interseccionalidade

Rosângela do Socorro Nogueira de Sousa é graduada em Letras pela Universidade Federal do Pará (2003), mestra em Letras: Linguística pela Universidade Federal do Pará (2007) e doutora em Linguística pela

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

Universidade Federal do Ceará (2016). Líder do Grupo de Pesquisa em Discurso e Relações de Poder (DIRE), associada da Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN) e da Asociación de Estudios sobre Discurso y Sociedad (EDiSo/Espanha) e membra do Grupo de Estudos em Funcionalismo (GEF), liderado pelas professoras Márcia Teixeira Nogueira e Nadja Paulino Pessoa Prata. Professora de ensino superior da Universidade Federal do Pará - Campus de Bragança. Docente no Programa de Pós-Graduação em Cidades, Territórios e Identidades (PPGCITI) - UFPA - Campus de Abaetetuba. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: Funcionalismo, Análise do Discurso Crítica e suas interfaces.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

DISCURSO ORGANIZACIONAL DA INEFICIÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL: A ILUSTRAÇÃO DO APLICATIVO "O PODER DO VOTO"

Jorge Leal da Silva
Universidade Estadual do Tocantins
jorge.ls@unitins.br

Marina Parreira Barros Bitar
Universidade Estadual do Tocantins
marina.pb@unitins.br

Rebecca Bianca de Melo Magalhães Brasileiro
Universidade Federal do Pampa
rebeccabrasileiro@unipampa.edu.br

Glenda Cristiana Pereira Oliveira
Universidade Estadual do Tocantins
glendacristiana@unitins.br

O artigo analisa a construção discursiva do associativismo civil enquanto campo organizacional em que se ofertam produtos tecnológicos para subsidiar a participação pública no Congresso Nacional brasileiro. Para tanto, lançou-se mão do caso ilustrativo da Associação Poder do Voto enquanto campo civil associativo facilitador e organizador das preferências de povo frente ao que se decide no Congresso Nacional. A análise qualitativa dos dados opera-se pelo emular participativo de seis projetos de lei e pela Critical Discourse Analysis de seis excertos do discurso organizacional da Associação Poder do Voto. Os resultados apontam para construções discursivas interpeladas por estratégias de legitimação de um desenho de processo participativo próprio, mas que se confrontado com o desenho processual-participativo do Congresso Nacional, se matiza por reduzidas diferenças. A crítica do desenho de ambos processos participativos apresenta-se útil a servidores, práticos e pesquisadores que se pretendam aperfeiçoar o PLF.

Palavras-chave: Discurso político. Congresso. Organizacional
Eixo (s) temático: Discurso e Política (Discurso y Política)

Resumo do currículo dos autores.

Jorge Leal da Silva. Professor Adjunto da UNITINS. Doutorado em Administração Pública pela FGV

Marina Parreira Barros Bitar Professora Auxiliar da UNITINS. Mestrado em comunicação social pela UFT

Rebecca Bianca de Melo Magalhães Brasileiro. Professora Adjunta da UNIPAMPA. Doutorado em Ciencia Política.

Glenda Cristiana Pereira Oliveira. Bacharel em Administração (UNITINS).

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

HIPERCONTO: EFEITOS DE SENTIDO NA OBRA DIA DE FOLGA

Jamily Barbosa Vilhena
IFAP- Macapá/AP
jamilyvilhena2020@gmail.com

Teresinha Rosa de Mescouto
IFAP - Macapá/AP
teresinha.mescouto@ifap.edu.br

Este trabalho apresenta uma análise discursivo-midiológica a partir de alguns percursos de leitura presentes no Hiperconto Dia de Folga, da autoria de Flávio Vilela Komatsu, como prática mobilizadora das leituras hipertextuais e promoção dos efeitos de sentidos provocados pelas diferentes materialidades constituintes de obras dessa natureza. Assim, os objetivos consistem em viabilizar uma contextualização sobre o gênero Hiperconto e demais conceitos necessários para a análise, exibir uma amostragem dos elementos composicionais da obra em questão e promover reflexão sobre os efeitos de sentidos encontrados durante a investigação. Para isso, adotamos como metodologia a análise discursivo-midiológica que examina as ideologias presentes nos discursos, promovendo a compreensão dos contextos sociais em que se encontram atrelados no mídiu. Nesse sentido, são mobilizados conhecimentos concernentes à hiperconto (Spalding, 2012), midiologia (DEBRAY, 2000), discurso (Orlandi, 2020), efeitos de sentido (MAINGUENEAU, 2015). Entre os resultados parciais, verificamos que a multiplicidade de recursos visuais e sonoros não é estabelecida como uma obrigatoriedade durante a leitura de um hiperconto, pois na obra Dia de Folga, vimos que há possibilidades de percursos exibindo imagens e sons, mas há também a probabilidade de o interator passar despercebido por esses percursos e navegar por outros que apresentam apenas textos. Então, as escolhas do interator são determinantes para acessar esse labirinto de formação de sentidos, que deliberam sentimentos como tristeza, indignação e esperança na maioria dos percursos.

Palavras-chave: Palavras. Separadas. Por Ponto.
Eixo (s) temático: Discurso, Literatura e outras artes

Jamily Barbosa Vilhena, acadêmica de Letras-Português/inglês no Instituto Federal do Amapá (IFAP), atuou por 2 anos como aluna pesquisadora no Programa de Iniciação Científica fomentado pelo CNPq/IFAP, pesquisa temas nas áreas da Análise do discurso, Literatura e Mídias, mora em Macapá/AP.

Teresinha Rosa de Mescouto, Mestre em Letras, atua como professora EBTT de Língua Portuguesa e Literatura no Instituto Federal do Amapá (IFAP), pesquisa temas nas áreas da Educação, Análise do discurso, Literatura e Linguística Aplicada. Coordena programas como PIBID e Residência Pedagógica, mora em Macapá/AP.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

PERSONAGENS NEGROS: UM BREVE PERFIL NA LITERATURA INFANTO- JUVENIL

Jaqueline pereira da Costa
Universidade Federal do Mato Grosso
Profissional.jacquecosta@gmail.com

Steffany Lemes da Silva
Universidade Federal do Mato Grosso
Stefanylemes2026@gmail.com

Paulo Alberto dos Santos Vieira (Orientador)
Universidade Federal do Mato Grosso
Vieirapas.pa@gmail.com

A presente pesquisa intitulada de Personagem: um breve perfil infanto-juvenil aborda característica dos estudos centralizados em uma (re)leitura baseada em obras do autor Monteiro Lobato, tem como objetivo geral: propor o estudo acerca dos personagens afro-brasileiros caricaturados nas obras infanto-juvenil, O escritor Monteiro Lobato conhecido pelas obras do Sítio do Pica-Pau amarelo, Pedrinho e o saci, a negrinha, jeca tatu, Minotauro e entre outros. Como objetivos específicos: entender o motivo que direciona as escolas públicas e privadas a introduzir os personagens negros no do ano letivo para o público infanto-juvenil, e de que modo passou a ser introduzidas no plano de ensino a partir da Lei 12.519/2011. O estudo justifica-se pela necessidade em que incluiu no calendário a comemoração da simbologia e do movimento negro, sendo a data 20 de novembro intitulada de Consciência Negra. A problematização é que a abordagem dos personagens negros ao longo da história sempre foi colocada em papéis secundários, ou na posição de serviçais, nunca havendo espaço para o protagonismo negro. Deste modo, para reverter a situação foi sancionada no país a lei 10.639/2003, nos quais as escolas brasileiras passaram a inserir no plano pedagógico como referência a escrita de autores e literaturas negras. A Metodologia utilizada para esta pesquisa é de cunho exploratório, baseado na análise e revisão bibliográfica, por meio de dados encontrados na saga do livro Sítio do Pica-Pau Amarelo, no qual os personagens negros estão em posição de serviçais, e quando não tem o papel de submissão é visto como aberração. A tia Anastácia é um personagem de uma mulher que devido aos papéis sociais envolvidos entre ela e sua patroa, Dona Benta, tem caráter de submissão. A escritora Lélia Gonzalez, traz em discussões sobre os papéis da mulher negra construídos pela sociedade, nos quais desenvolve os papéis de mãe, mulata, e ama de leite, é vista como uma mulher serviçal, também o objeto sexual, a qual escritor Monteiro Lobato traz para seu enredo ao desenvolver a tia Anastácia contra Minotauro, retratada o papel da personagem negra. Os outros personagens, como Saci, é tratado como travesso e perigoso, a cuca como bruxa, porque eles não encaixam nos papéis como submissão e são tratados como vilões da história. Desta forma, conclui-se que o governo brasileiro para fazer a reparação histórica criou uma lei para que os personagens negros fossem alavancados como protagonista, sendo esta Lei 10.639/03. Encontram-se desafios na representatividade dos personagens negros nas escolas.

Palavras-chave: Literatura infanto-juvenil. Representatividade. Memória Cognitivas- Afetivas.

Eixo (s) temático: Discurso, literatura e outras artes

Resumo do currículo dos autores.

Jaqueline Pereira da Costa Graduada em Pedagogia- Universidade Cruzeiro do Sul, UNICSUL, Brasil. 2022. Graduação em Licenciatura em Língua Espanhola e Literatura. Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Brasil. 2017. Graduada em Letras - Português e Literaturas. Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil 2023. Especialização em História da cultura

Steffany Lemes da Silva. Graduação em DIREITO, Centro Universitário de Várzea Grande, UNIVAG, Brasil. 2022. Graduada em Letras - Português e Literaturas. Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil. Ano de ingresso 2022 - atualmente.

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

*Discursos de resistência, redes de sentido e
pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital*

08 - 11 Julho, 2025 | UFMG - Belo Horizonte - MG, BR

XVI Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

Discursos de resistência, redes de sentido e pluralidades discursivas em um mundo digital e não digital

UFMG - MAPA DO CAMPUS PAMPULHA

FALE: Faculdade de Letras

ECI: Escola de Ciências da Informação

CAD 1: Centro de Atividades Didáticas

30 años

 ALED

Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso
Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso

FALE
FACULDADE
DE LETRAS

UFMG

CAPES

